

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

**«KIMYONING DOLZARB
MUAMMOLARI»**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

(2024-yil 21-22-iyun)

URGANCH – 2024

Mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjuman O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta’minlash to‘g‘risida”gi 16-son buyrug‘iga asosan Urganch davlat universiteti rektorining 2024-yil 26-apreldagi 59-sonli buyrug‘i bilan “Kimyoning dolzarb muammolari” mavzusida 2024-yil 21-22-iyun kunlari o‘tkazildi.

Ushbu to‘plamga 2024-yil 21-22-iyun kunlari Urganch davlat universitetida — “Kimyoning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plamiga bakalavr va magistrantlar, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan izlanuvchi va tadqiqotchilar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari va oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilarining ilmiy ishlari kiritilgan.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas’uldir.

Mazkur to‘plam universitet uslubiy Kengashining 2024-yil -iyundagi 5-sonli yig‘ilish qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

Tahririyat hay'ati:

B.I. Abdullayev

Urganch davlat universiteti rektori, professor, rais

Z.Sh. Ibragimov

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, rais muovini

J.Sh. Ruzimov

Tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti dekani, rais muovini

Tahririyat hay'ati a'zolari:

E.U. Eshchanov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası mudiri, dotsent

A.A. Matyakubov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

M.M. Baltaeva

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

D.A. Dushamov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

B.M. Ibadullayev

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

X.M. Rajabov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

X.K. Polvonov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

T.R. Abduraxmonova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

Sh.A. Matmuratov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

X.M. Azizjanov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

M.E. Jumaniyazova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

R.Sh. Kuryazov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

Y.R. Taxirov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

R.M. Usmanov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

Z.M. Ataullaev

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

S.B. Sadikova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

A.R. Niyazmetov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

X.O. Eshchanov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

Sh.X. Yarmanov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

H.M. Ismoilova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

A.K. Eshchanova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası dotsenti

Sh.B. Hasanov

Xorazm Ma'mun akademiyasi ilmiy ishlar bo'yicha rais muovini

M.A. Ashirov

Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy xodimi

O.I. Xudoyberganov

Xorazm Ma'mun akademiyasi Aniq fanlar bo'limi mudiri

Z.Sh. Abdullayeva

Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy xodimi

O.N. Ataniyazov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası katta o'qituvchisi

I.A. Xudayberganov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

A.K. Masharipova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

R.B. Karimova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

S.Sh. Otamuratova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

K.N. Madaminova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

S.R. Ibadulleva

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

G.S. Ibragimova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

M.R. Yaxshimuratov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

X.M. Xalillayev

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

A.A. Shigabuddinov

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

D.D. Babajanova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

S.F. Samandarova

Urganch davlat universiteti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI REKTORI B.I.ABDULLAYEVNING KIRISH SO‘ZI VA ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA TABRIGI

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi №16-sonli Buyrug‘iga muvofiq Urganch davlat universitetida o‘tkazilayotgan “Kimyoning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani Kimyo fani, uning o‘qitilishi va kimyo-ishlab chiqarish sanoati uchun katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida “Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish” bo‘yicha alohida vazifalar belgilangan. 2020-yil 12-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PQ-4805-son Qarori qabul qilindi. Ushbu qaror mamlakatimizda kimyo fanlarini rivojlantirish, ushbu yo‘nalishlarda ta’lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish ustuvor vazifalari qatorida belgilandi. Mazkur faoliyatga tegishli va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu anjuman xulosalari muayyan darajada xizmat qilishi shubhasizdir.

Mazkur konferensiyaning o‘tkazilishi universitet hayotida ham muhim voqea hisoblanadi va universitet tarixiga muhrlanadi.

So‘nggi yillarda Urganch davlat universitetining professor-o‘qituvchilari tarkibi ilmiy pedagogik kadrlar bilan boyib bormoqda. Bu o‘rinda Kimyo kafedrasining o‘rnini alohida e‘tirof etish lozim. Hozirda kafedrada asosiy shtatda 24 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat olib bormoqda. 2023-2024-o‘quv yilining yakuniy holatiga ko‘ra kafedraning ilmiy salohiyati 71%-ni tashkil etmoqda. Kafedrada 17 nafar fan nomzodlari va falsafa doktorlari faoliyat olib bormoqdalar, ularning 10 nafari dotsent ilmiy unvoniga ega.

Hozirda ushbu kafedrada 60530100-Kimyo yo‘nalishi bo‘yicha bakalavriyat, 70530101-Kimyo mutaxassisligi bo‘yicha magistratura talabalari tahsil olishlari bilan birga, Oliy ta’limdan keyingi ta’lim jarayoni ham yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Jumladan, 02.00.01 – Noorganik kimyo, 02.00.02 – Organik kimyo, 02.00.06 – Yuqori molekulyar birikmalar ixtisosliklari bo‘yicha tayanch doktoranturaga qabul yo‘lga qo‘yilgan. Sanab o‘tilgan ixtisosliklar bo‘yicha tayanch doktoranturaga qabul qilingan barcha talabgorlar o‘z muddatida dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilib, OAK tomonidan falsafa doktori – PhD ilmiy darajasida tasdiqlandilar.

Kafedra bitiruvchilarining xalq ta’limi, professional ta’lim, oliy ta’lim tizimlarida, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, vazirlik va idoralar tasarrufidagi ilmiy-tadqiqot muassasalarida ilmiy-pedagogik faoliyat olib borib, yuqori natijalarga erishib kelmoqda.

Kimyo kafedrasi tashkillangan vaqtdan ya‘ni, 1992-yildan boshlab hozirgi kungacha 3 nafar talabalar nomdor stipendiyalar sohiblari bo‘lgan. Bitiruvchilar safidan 20 dan ortiq oliy malakali ilmiy-pedagogik kadrlar – fan nomzodlari, falsafa doktorlari, dotsentlar yetishib chiqqan.

Kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan 1 ta darslik, 8 ta o‘quv qo‘llanma, 10 dan ortiq monografiyalar chop etilgan, 1 ta ixtiro patenti va 10 dan ortiq mualliflik guvohnomalari olingan, xalqaro Scopus, Web of Science bazalariga indeksatsiyalangan yuqori reytingli ilmiy jurnallarda 40 dan ortiq ilmiy maqolalar e‘lon qilingan.

Men, avvalo o‘z nomimdan va universitetimiz jamoasi nomidan barcha konferensiya qatnashchilarini ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. O‘ylaymizki, anjuman doirasida ishlab chiqiladigan ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan takliflar va ilg‘or tajribalarga asoslangan tavsiyalar mamlakatimiz ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, kimyo sanoatining yanada yuksalishiga asos bo‘ladi.

1-SHO‘BA. NOORGANIK, ANALITIK, FIZIKAVIY VA KOLLOID KIMYO SOHALARIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR

KIMYO VA EKOLOGIK MUOMMOLARNING BOG‘LIQLIGI

Abdullayev Alisher Abulqosimovich

Jizzax politexnika inistituti,

e-mail: *alisher3058364@gmail.com*

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng miqiyosli islohotlar kimyo sanoatida ham ijobiy natijalar bermoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev raisligida 2017-yil 12-apreldagi “O‘z kimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati tuzilmasini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga hamda 2017-yilning 28-dekabr kuni kimyo sanoati korxonalarining moliyaviy iqtisodiy xolati va sohani rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishida asosan mazkur aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi a‘zolari to‘liq yangidan tayinlanib, kimyo sanoati tarmoqlari va boshqaruv apparati tuzilmalari qaytadan shakillantirildi.

Kimyo – tabiatni o‘rganuvchi fanlardan biri bo‘lib, turli moddalar, organik, noorganik moddalar, tuzilishi, kelib chiqishi haqida o‘rganadi.

Ekologiya grekchada – “joy”, “uy”, “boshpana” degan ma‘noni anglatadi. Demak, ekologiya – bu tirik organizmlarning yashash muhiti bilan hamda o‘zaro aloqalarini o‘rganadi.

Atmosferada sodir bo‘ladigan fizik, kimyoviy va biologik o‘zgarishlar tirik organizmlarga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda inson ta‘sirining kuchayishi natijasida gazlar muvozanatining o‘zgarishi kuzatilmoqda. Atmosferadagi gazlar doimiy miqdorining o‘zgarishi sayyoramiz uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi aniqlangan [1].

Atmosfera havosining ifloslanishida qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishining ham hissasi bor, bunda parrandachilik va chorvachilik komplekslari, go‘sht kombinatlari, kimyoviy o‘g‘itlar, zararli ximikatlar ko‘proq ta‘sir etadi. Bulardan tashqari kanalizatsiya shaxobchalaridan, avtomobil g‘ildiraklaridan, oyoq kiyimidan, oshxonalardan va boshqalardan chiqqan chang, gazlar, hidlar ham atmosferani ifloslaydi [2].

Kimyo va ekologik muammolarni o‘rganish mobaynida ularni bir-biriga bog‘lab turuvchi sabablarni qurilish misolida o‘rganish katta ahamiyatga ega.

Qurilish sohasidagi ekologik muommolar shundan iboratdir. Bino va inshootlarning qurilishi shaharlanishning ortib borishi, sanoat korxonalarining qurilishi, transportlarning ko‘payishi bu hozirgi zamonning eng katta ekologik muommolaridan biri hisoblanadi. Oddiy misol qilib; Toshkent shahrida shaharlanishning ortishi, ko‘plab bino-inshootlarning qurilishi, daraxtlarning kesilishi oqibatida “chang bo‘ronlari” ko‘tarilishi, shahar havosining ifloslanishiga olib keladi. Shu bilan bir qatorda bunday qurilishlar havo ifloslanishi, yer usti va ostki suvlar ifloslanishi, turpoq unumdorligini pasayishi, sho‘rlanishning ortishi, botqoqlashishi va cho‘llanishiga olib keladi. Yashil maydonning yetishmasligi esa ekologiyaning eng katta muommolaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublika Prezidenti Sh.M. Mirziyayev ekologik muommoni o‘rganib chiqishi natijasida “Yashil makon” dasturini ishlab chiqdilar. Har bir ko‘cha, guzarlarga, daraxtlar ekilishi haqida ko‘rsatma berdilar. Bu ham ekologik muommolarini yechish yo‘lidagi bir tadbirdir. Kimyo sanoati ham huddi shunday atmosferaga zararli moddalar chiqishining va azon qatlamining yemirilishi oldini olish maqsadida ham tabiatda yashil makonlarni ko‘paytirmog‘imiz zarur. Chunki daraxtlar, o‘simliklar kislorod chiqarib, zararli moddalarni o‘ziga yutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev A. “Umumiy ekologiya”. Toshkent, “Mehnat”, 2003.
2. G‘ulomov P.N. “Inson va tabiat”. - Toshkent, Universitet, 1994.

**O-FENILENDIAMIN ASOSIDA OLINGAN ARALASH LIGANDLI
 [(Cd(C₆H₈N₂)₂(C₇H₆O₄)₂)] KOMPLEKS BIRIKMASINING HIRSHFELD SIRT YUZA
 TAHLILI**

¹A.A. Ahatov, ¹X.X. Turayev, ²J.M. Ashurov, ¹X.R. Tillayev

¹Termiz davlat universiteti, ²O‘zRFA O.S. Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti

Kirish. O-fenilendiaminning ko‘plab metallokomplekslari o‘rganilgan va ular qishloq xo‘jaligi hamda tibbiyotda amaliyotga tadbiq etilgan. [1]. Metall atomlari bilan o-fenilendiaminning metallokomplekslarida ligand tarkibidagi aminoguruhning azot atomi donor vazifasini va vodorod atomi esa kuchli vodorod bog‘lanish hosil qiladi. Shu xususiyatlar tufayli o-fenilendiamin asosida olingan komplekslar boshqa shu tipdagi komplekslarga qaraganda barqarorligi yuqori hisoblanadi [2,3]. Shuningdek o-fenilendiamin faol oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga kirishadi. [4]. Biz ushbu tadqiqot ishimizda o-fenilendiamin asosida olingan [(Cd(C₆H₈N₂)₂(C₇H₆O₄)₂)] kompleks birikmasining Hirshfeld sirt yuza tahlili haqida ma’lumotlar beramiz.

Olingan natijalar tahlili. [(Cd(C₆H₈N₂)₂(C₇H₆O₄)₂)] kompleks birikmasida metall atomining koordinatsion soni 6 ga teng. Ikkinchi aralash ligandimin 2,4-digidrokso benzoy kislot. Markaziy atomni o‘rab olgan 4 ta azot atomi donor-akseptor va 2 ta kislorod atomi esa ion bog‘lanishlar orqali metall atomi bilan bog‘langan.

1-rasm. [(Cd(C₆H₈N₂)₂(C₇H₆O₄)₂)] kompleks birikmasining molekulyar tuzilishi (a), 3D Hirshfeld sirt yuzasi (b) va 2D Hirshfeld barmoq izi diagrammalari.

Ushbu kompleks birikmaning Hirshfeld sirt yuza tahlili CrystalExplorer-17.5 dasturi yordamida amalga oshirildi. Bunda molekula tarkibidagi barcha ta'sirlashuvchi kuchlar zichliklari va ularning taqsimlanish energiyalari keltirildi. 1b-rasmda tasvirlangan kompleksning 3D ko'rinishdagi Hirshfeld sirt yuza tahlilida elektron zichliklar ranglar seriyasi orqali tahlil qilingan. Bunda qizil dog'lar sirt yuzasiga eng yaqin ta'sirlashuvlarni, ko'k dog'lar esa sirt yuzasidan uzoqdagi ta'sirlashuvlarni aks ettiradi. Sirt yuzadagi sariq va yashil burchaklar tutashgan joy esa π - π o'zaro ta'sirlashuvlarni aks ettiradi. 1c-rasmda esa Hirshfeld sirt yuzasining 2D ko'rinishidir. Bu *di* va *de* zichlik funksiyasi orqali o'rganilgan. Molekulaning ichki qismidagi ta'sirlashuvlar *di* funksiyasi yordamida va molekulaning sirtidagi ta'sirlashuvlar esa *de* ikki o'lchamli funksiyalar yordamida ifodalangan. Ushbu molekulada atomlar orasidagi eng ko'p ta'sirlashuvlar H...H (43.8%), C...H/H...C (26.9%) va O...H/H...O (23.5%) ni tashkil etadi. Shuningdek molekulaning sirtidagi va ichki bo'shliqlaridagi elektron zichliklar ta'sirlashishi o'rganildi (2-rasm).

2-rasm. [(Cd(C₆H₈N₂)₂)(C₇H₆O₄)₂] kompleks birikmasining ichki bo'shliqlari

Energetik yacheykadagi molekularlar orasida bo'shliqlar qanchalik ko'p bo'lsa, molekula shunchalik mexanik jihatdan beqaror hisoblanadi. Molekulaning sirtiga nisbatan uning ichki qismida elektron zichliklar tarqoq holatda joylashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zhang H. B. et al. Zinc (II) and Cadmium (II) complexes containing imidazole ring: structural, spectroscopic, antibacterial, DFT calculations and Hirshfeld surface analysis //Inorganica Chimica Acta. – 2020. – T. 507. – C. 119610.
2. Zubir M. Z. M., Jamaludin N. S., Halim S. N. A. Hirshfeld surface analysis of some new heteroleptic Copper (I) complexes //Journal of Molecular Structure. – 2019. – T. 1193. – C. 141-150.
3. Supriya S., Das S. K. A simple Cu (II) complex, [CuII {C₆H₄ (NH₂)₂}₂ (NO₃)₂] with an unprecedented hydrogen bonding supramolecular network in the solid state and its solution emission at room temperature in the visible region //Inorganic Chemistry Communications. – 2003. – T. 6. – №. 1. – C. 10-14.
4. Seth S. K. Structural characterization and Hirshfeld surface analysis of a CoII complex with imidazo [1, 2-a] pyridine //Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 2018. – T. 74. – №. 5. – C. 600-606.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИКО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ КАРАКАЛПАКСТАНА

А.Б. Абдикамалова, М.Р. Шамуратова, Ш.А. Кулдашева,

И.Д. Эшметов, О. Танатаров

Институт общей и неорганической химии,

e-mail: aziza.abdik@gmail.com

Почва и песок, как полиминеральные дисперсные системы, играют важную роль в поддержании экологического баланса и сельскохозяйственной продуктивности. Разработка новых реагентов, способных улучшить их физические и химические свойства, открывает широкие перспективы для повышения урожайности и восстановления нарушенных земель. Актуальность исследования физико-химических характеристик почв Каракалпакстана обусловлена значимостью этого вопроса для сельского хозяйства и экологии региона. Каракалпакстан, страдающий от засушливого климата и проблем с засолением почв, испытывает серьезные трудности в аграрном секторе [1, 2].

Исследование химико-минералогического состава и водоудерживающих свойств деградированных почв является важным шагом на пути к разработке эффективных методов их восстановления и улучшения. Понимание специфики почв Каракалпакстана позволит разработать целенаправленные стратегии для борьбы с засолением и улучшения структуры почвы с использованием инновационных технологий и материалов.

В рамках всестороннего анализа свойств почв Южного Приаралья, учитывая степень засоления и продолжительность ирригации, были выбраны несколько почвенных участков в Амударьинском (ПА) и Караузякской (ПК) районах. Эти участки, классифицированные на основе их генетических характеристик, подверглись детальному морфологическому анализу.

Произведен отбор проб из различных генетических горизонтов для исследования агрохимических, химических и агрофизических параметров почв в лабораторных условиях. Образцы для определения биологической активности собирались с глубин 0-30, 30-50 и 50-70 см в стерильные контейнеры, при этом выборка проводилась в разное время года.

Для определения основных характеристик почвы используются различные методы и стандарты [3]. Эти стандарты охватывают различные аспекты анализа почв, включая определение органического вещества, макроэлементов (азот, фосфор, калий), плотности, водопроницаемости, кислотности и других важных параметров. Средние показатели характеристик почв ПА и ПК приводятся в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Характеристики почвы ПА

Г	С _{ГК} , %	С _Х , %	С _С , %	С _{МЕ} , %	С _{ГУ} , %	С _{АЗ} , %	С _{ФО} , %	ω, %	рН*
0-10	0,058	0,031	0,061	0,019	1,01	0,16	0,09	8,9	5,1
10-20	0,061	0,023	0,043	0,020	1,22	0,14	0,13	12,3	5,0
20-50	0,063	0,023	0,056	0,031	0,65	0,20	0,13	14,5	4,9

Г – глубина, см; С_{ГК} – общее содержание карбонатов, С_Х – общее содержание хлоридов; С_С – общее содержание сульфатов; С_{МЕ} – общее содержание ионов Me²⁺; С_{ГУ} – общее содержание гумуса; ω – влажность; * - рН 10% суспензии.

Таблица 2.

Характеристики почвы ПК

Г	С _{ГК} , %	С _Х , %	С _С , %	С _{МЕ} , %	С _{ГУ} , %	С _{АЗ} , %	С _{ФО} , %	ω, %	рН*
0-10	0,061	0,038	0,065	0,021	1,00	0,09	0,06	7,3	5,0
10-20	0,065	0,029	0,049	0,024	1,05	0,11	0,09	9,5	4,9
20-50	0,066	0,027	0,055	0,035	0,62	0,13	0,09	15,8	4,8

Анализируя представленные данные по характеристикам почв из ПА и ПК областей, можно отметить, что данные образцы незначительно отличаются по характеристикам. Общее содержание карбонатов (C_K) - показывает небольшое увеличение с глубиной для обеих областей, что может свидетельствовать о проникновении карбонатных соединений в более глубокие слои почвы. При этом в почвах ПК области содержание карбонатов немного выше, чем в ПА. Общее содержание хлоридов (C_X) и сульфатов (C_C) также увеличиваются с глубиной, что может указывать на засоленность почв. Почвы ПК области имеют несколько выше содержание хлоридов и сульфатов по сравнению с ПА, что может говорить о более высокой степени засоленности.

Общее содержание ионов Me^{2+} (C_{ME}) увеличивается с глубиной, особенно заметно это в ПК области, что может свидетельствовать о наличии в почве определенных металлов, способствующих ее тяжести и возможно влияющих на микроэлементный состав.

Наиболее высокое содержание гумуса наблюдается в верхних слоях почвы обеих областей, что является типичным для большинства почв в связи с активностью микроорганизмов и накоплением органических остатков. В глубинных слоях содержание гумуса уменьшается, что может указывать на его разложение и уменьшение биологической активности. Влажность (ω) показывает увеличение с глубиной, особенно заметно это в ПК области, что может свидетельствовать о более высоком уровне водоудержания почвы на больших глубинах. Значения рН в 10% суспензии уменьшаются с увеличением глубины, что указывает на возрастание кислотности почвы с глубиной. Это может быть связано с уменьшением содержания карбонатов и увеличением содержания других кислотообразующих компонентов.

В целом, почвы обеих областей демонстрируют признаки засоления и увеличение кислотности с глубиной. При этом почвы ПК имеют несколько более высокие показатели засоленности и кислотности по сравнению с ПА, что может влиять на их агрохимические свойства и требовать особых мер по обработке и использованию данных земель.

На таблицах 3 и 4 приведены данные, полученные по химико-минералогическому составу образцов почв ПА и ПК

Таблица 3.

Минералогический состав образца ПА

Г	Гл*, г/кг	П**, г/кг	И***, г/кг
0-10	440	296	196
10-20	312	412	285
20-50	321	523	124

*Гл – глина; **П – песок; ***И-ил.

Таблица 4.

Минералогический состав образца ПК

Г	Гл*, г/кг	П**, г/кг	И***, г/кг
0-10	396	245	202
10-20	331	396	312
20-50	309	428	308

Из представленных данных по химико-минералогическому составу образцов почв ПА и ПК можно увидеть, что содержание глины (Гл) и других составляющих различаются для данных образцов. В образцах почвы ПА наблюдается уменьшение содержания глины с поверхности в глубину, что свидетельствует о более легкой текстуре почвы на глубине. В

образцах почвы ПК содержание глины также уменьшается с глубиной, но в верхнем слое (0-20 см) содержание глины выше, чем в аналогичном слое почвы ПА.

В почвах ПА с увеличением глубины происходит увеличение содержания песка, что указывает на уменьшение влагоудерживающей способности почвы с глубиной. В почвах ПК также наблюдается увеличение содержания песка с глубиной, причем на глубинах 20-40 см и 40-50 см содержание песка выше, чем в почвах ПА на аналогичных глубинах. В почвах ПА с увеличением глубины происходит также колебание содержания ила, при этом на глубине 20-50 см наблюдается значительное снижение. В почвах ПК содержание ила увеличивается на глубине 20-40 см и остается примерно на том же уровне на глубине 40-60 см, что указывает на более равномерное распределение ила по профилю почвы.

Сравнивая химико-минералогический состав обоих образцов почв, можно сделать вывод, что почвы ПК имеют более равномерное распределение глины, песка и ила по профилю почвы по сравнению с почвами ПА, где наблюдаются более значительные изменения в содержании этих компонентов с глубиной. Это может свидетельствовать о различиях в процессах почвообразования и физических свойствах почв в данных областях.

На основе анализа химико-минералогического состава деградированных почв Амударинской и Караузякской областей можно сделать следующий вывод: деградация почв в данных регионах проявляется в изменении содержания основных компонентов – глины, песка и ила. В области ПА наблюдается уменьшение содержания глины и увеличение содержания песка с глубиной, что указывает на ухудшение влагоудерживающей способности и усиление эрозийных процессов. Область ПК характеризуется более равномерным распределением основных компонентов по глубине, что свидетельствует о меньшей деградации по сравнению с ПА. Эти данные подчеркивают необходимость разработки целенаправленных мер по восстановлению и улучшению структуры и функциональных характеристик деградированных почв в каждом конкретном регионе.

Изучение химико-минералогических характеристик почв Амударинской и Караузякской областей выявило общий тренд засоления и увеличения кислотности с глубиной, при этом почвы Караузякской области показали более высокие уровни этих показателей. Наблюдаемое уменьшение содержания глины и увеличение песка в почвах Амударинской области может сигнализировать о снижении влагоудерживающей способности с глубиной. Отличительной особенностью почв Караузякской области является более равномерное распределение глины, песка и ила, что может указывать на лучшую стабильность и меньшую эрозию.

Использованная литература

1. Кулдашева Ш.А. Химическое закрепление засоленных песков Кок-Дарьи Арала с помощью композиций-закрепителей // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2016. № 12 (30). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/4009> (дата обращения: 07.01.2024).
2. Кулдашева Ш.А., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С., Агзамходжаев А.А. Разработка многофункциональных структурантов на основе водорастворимых ПАВ для закрепления подвижных засоленных песков // *Монография, -Ташкент, «ЎзР ФА Асосий кутубхонаси», 2018. – 210 с.*
3. FAO. 2020. Soil testing methods – Global Soil Doctors Programme - A farmer-to-farmer training programme. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca2796en>

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АМФИФИЛЬНОГО КАТАЛИЗАТОРА АБСК-А1 НА ДИНАМИЧЕСКУЮ ВЯЗКОСТЬ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ

¹Али Ахунув А., ¹Мухамадиев Н.К., ²Вахин А.В., ²Алиев Ф.А.

¹Самаркандский государственный университет им. Ш. Рашидова, Узбекистан

²Казанский федеральный университет, Казань, Россия

e-mail: amir.ali.axunov@gmail.com

В условиях стремительно растущих потребностей в энергетических ресурсах и истощения легко добываемых запасов нефти, разработка эффективных методов переработки тяжелых нефтей приобретает особое значение.

Высоковязкая нефть и битумы представляют собой сложные многокомпонентные системы, переработка которых связана с рядом технических и экономических трудностей. Одним из перспективных методов повышения эффективности переработки является каталитический акватермолиз – процесс, который позволяет значительно снизить вязкость нефти и улучшить её перерабатываемость. В связи с этим изучение различных факторов в процесс каталитического акватермолиза является актуальной с точки зрения оптимизации процесса извлечения высоковязкой нефти.

В рамках исследования были использованы образцы высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения (Татарстан). Синтезирован и применен амфифильный катализатор (АБСК-А1) на основе алкилсульфобензойной кислоты и гидроксида алюминия, обладающий как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами. Экспериментальные работы по облагораживанию образцов нефти проводились при различных температурных режимах в диапазоне от 150 до 300°C с интервалом 50°C в реакторе высокого давления. Для изменения динамической вязкости нефти использовался ротационный вискозиметр "FUNGILAB Alpha L" при температурах 20 и 50°C (рис. 1).

Рис 1. Сравнение вязкости образцов нефти измеренных при 20°C (a) и 50°C (b).

Результаты исследования влияния температуры на вязкость показали, что применение амфифильного катализатора способствует значительному снижению вязкости нефти, что подтверждается полученными данными измерений. При температуре 150 и 200°C наблюдалось снижение вязкости на 60%, а при температуре 250 и 300°C – на 80%.

MAHALLIY SHAROITDA O‘SUVCHI *MISCANTHUS* O‘SIMLIGIDAN OLINGAN SORBENTDAN OQAVA SUVLARNI OG‘IR METALLARDAN TOZALASHDA FOYDALANISH

¹Ashirov M.A., ²Karimova D.Z.

¹Xorazm Mamun Akademiyasi,

²Urganch Davlat universiteti

e-mail: dildora_2005@list.ru

Hozirgi kunda dunyoning barcha mintaqalarida xususan respublikamizda ham oqava suvlarni og‘ir metallardan tozalash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Atrof-muhitga har xil turdagi ifloslantiruvchi moddalar turli sanoat korxonalarini tomonidan chiqarilayotgan bo‘lib, ular o‘z chiqindilarini hech qanday tozalash va sinovdan o‘tkazmasdan suv havzalariga va poligonlarga tashlashda davom etmoqda. Turli xil ifloslantiruvchi moddalar ekologik muvozanatni buzadi va tirik mavjudotlarga zararli ta‘sir ko‘rsatadi [1].

Oqava suvlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi yuqori zaharliligi va sog‘liq uchun xavfliligi sababli butun dunyoda rivojlanayotgan yoki rivojlangan barcha mamlakatlar uchun iqtisodiy, ekologik va sog‘liq uchun tashvishlidir. Og‘ir metallar autoimmun kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun oqava suvlardan ortiqcha og‘ir metall ionlarini olib tashlash inson va atrof-muhit salomatligini himoya qilish uchun juda muhimdir. Kimyoviy cho‘ktirish, flotatsiya, adsorbsiya, ion almashinuvi va elektrokimyoviy usullar bilan oqava suvdan og‘ir metallarni olib tashlashning ko‘plab an‘anaviy usullari mavjud.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda tadqiqotchilar adsorbentlardan foydalanishni tavsiya etadilar. Sorbentlarni qishloq xo‘jaligi chiqindilaridan suvli begona o‘tlar, tuxum qobig‘i, ko‘mir, guruch qobiqlari va piyoz qobig‘idan olish mumkin [2], bu esa iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Oqava suvlarni og‘ir metallardan tozalashda *Miscanthus* o‘simligidan olingan sorbentdan foydalanish ham hozirgi kunda iqtisodiy tarafdin samarali bo‘lmoqda. *Miscanthus* o‘simligi yerlarning unumdorligini oshirishda ham juda katta ahamiyatga ega.

Miscanthus - Osiyoda paydo bo‘lgan yog‘ochsimon ildizpoyali o‘t turi. *Miscanthus giganteus* (*Elephant Grass*) bambukga o‘xshaydi, bo‘yi 3 metrgacha o‘sadi va har yili qayta ekishga hojat qolmaydi. U dastlabki ekishdan 2 yil o‘tgach va keyinchalik har yili yig‘ib olinadi. *Miscanthus* o‘simliklari 20 yildan ortiq vaqt davomida bir joyda o‘sishi mumkin. Ular zararkunandalar va kasalliklardan kam ta‘sirlanadi va kimyoviy himoyasiz o‘stirilishi mumkin [3].

Bu o‘simlik issiqlik, qurg‘oqchilik, suv toshqini, sho‘rlanish (100 mM dan past) va salqin tuproq haroratiga (-3,4°C yoki 25°F gacha) o‘rtacha yoki yuqori darajalarda bardoshlidir. Bu o‘simlik chekka yerlarda, masalan, qirg‘oqbo‘yi hududlarida, nam yashash joylarida, o‘tloqlar, tashlandiq joylarda, o‘rmon chekkalarida, soy bo‘ylarida, tog‘ etaklarida va tog‘ yonbag‘irlarida hech qanday parvarishsiz bemalol o‘sadi. Yevropaning sho‘rlangan, chekka yerlarining 99% yerlarini *Miscanthus giganteus* plantatsiyalari uchun ishlatadilar, olimlar o‘tkizgan tadqiqotlar natijasida maksimal hosildorlikni oshirish 11% ni tashkil qilgan. Tadqiqotchilar past haroratlar (Moskva) bilan chegaralangan uchastkada Markaziy Yevropadagi haydaladigan yerlarda maksimal hosil bilan solishtirganda 36% hosilni oshirganligini aniqlaganlar. Ular, shuningdek, qurg‘oqchilik bilan chegaralangan maydonda (Turkiya) Markaziy Evropadagi haydaladigan tuproqdagi maksimal hosil bilan solishtirganda 21% hosilni oshirganligini aniqlaganlar.

Evropa va Shimoliy Amerikaga manzarali o‘simliklar sifatida olib kelingan. Ular ko‘p yillik ildizpoyali o‘tlar bo‘lib, ishda yangi muqobil dastur, ya‘ni oqava suvlardan og‘ir metallarni (HMR) olib tashlash uchun adsorbent sifatida quruq *Miscanthus* o‘simligidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanish o‘rganilgan.

XRD, SBET, TGA, DSC, SEM-EDX, elementar tahlil, galogen va ICP usullari yordamida *Miscanthus*ning fizik-kimyoviy va yuvish xossalari tahlil qilingan, keyinchalik *Miscanthus*ning HMR sig'imi suvli eritmalardan qo'rg'oshin, mis va rux metallari uchun o'rganilgan. Natijalar mos ravishda 66%, 83% va 88% yuqori foiz bilan olingan, ularning aksariyati sinovning birinchi soatida o'z natijasini ko'rsatgan. Umuman olganda, natijalar *Miscanthus*dan oqava suvlarni tozalashda samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatadi [4].

Bioko'mir qattiq yoki yarim qattiq biomassani termik (700°C) anaerob usulda tozalash natijasida hosil bo'lgan yana bir muqobil mahsulotdir va og'ir metallarni ifloslangan tuproq va suvli eritmalardan olib tashlash uchun adsorbent sifatida qo'llanilishini V.Kim, T.Shimlar tomonidan aniqlangan.

Suvli eritmalardan Cd ni olib tashlashda *Miscanthus* bioko'miridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganib chiqdilar va pirolitik harorat *Miscanthus*dan olingan bioko'mirning sirt tuzilishi va elementar xossalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va pirolitik haroratning oshishi Cd ni yutilish imkoniyatini oshiradi degan xulosaga keldilar. Ularning ta'kidlashicha, bioko'mir yordamida Cd olib tashlanishi sirt kompleksi va yog'ingarchilikning pH qiymatlariga bog'liq. Ko'rinib turibdiki, bioko'mirning ba'zi xususiyatlari, jumladan, katta o'ziga xos sirt maydoni, govakli tuzilishi va mineral komponentlari uni suvli eritmalardan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun samarali adsorbentga aylantiradi [5].

Bioko'mir ishlab chiqarish uchun ko'p miqdordagi *Miscanthus* o'simliklari talab qilinadi. Adsorbent sifatida quruq *Miscanthus*dan bevosita foydalanish iqtisodiy va ekologik jihatdan foydali bo'ladi. Quruq, qayta ishlanmagan o'simlik materialidan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilmagan.

Xulosa. O'simlik chiqindilaridan tadqiqotchilar sintez qilgan sorbentlar orqali oqova suvni tozalashda hamda sanoat tarmoqlarida metall ionlarini ajratib olishda qo'llanganlar. O'simlik chiqindilaridan olingan sorbentlar tabiiy va ishlab chiqarishni kam talab qilishi bilan ajralib turadi. Shuni inobatga olib chiqindi biomassalardan adsorbentlar sintezini o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

Shunday qilib, iflos suvlarni tozalash va toza suvlarni muhofaza qilish dolzarb muammolardan biri bo'lib qoldi va bu sohada mamlakatimizda anchagina ishlar amalga oshirildi, ammo hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ko'p.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muradov Sh.O., Eshonqulov R.A. "Suv kimyosi va mikrobiologiya asoslari" fanidan ma'ruza matnlari" Qarshi – 2013
2. Maxmudova I.M., Axmedova T.A. Tabiiy va oqova suvlar sifatini baholash va tozalash asoslari. T.: 2008 y.
3. <https://miscanthus.eco/technology/>
4. Ahmed I.Osman, Abdelkader T.Ahmed, Christopher R.Johnston, David W.Rooney. Physicochemical Characterization of *Miscanthus* and its Application in Heavy Metals Removal from Wastewaters.
5. Kim, W.-K., Shim, T., Kim, Y.S., Hyun, S., Ryu, C., Park, Y.-K., Jung, J. (2013). Characterization of cadmium removal from aqueous solution by biochar produced from a giant miscanthus at different pyrolytic temperatures, *Bioresource Technology*, 138, 266–270.

ИОН СЕЛЕКТИВ ЭЛЕКТРОДЛАР ИОНОФОР МЕМБРАНАЛАРИ УЧУН ФОСФОРНОВОЛЬФРАМАТ КИСЛОТАСИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹Абдурахманова З.Э., ²Муродова З.Б., ³Сманова З.А., ⁴Матмуратов Ш.А.

¹Самарқанд давлат медицина университети, ² Самарқанд давлат университети,

³Ўзбекистон Миллий университети, ⁴Урганч давлат университети

e-mail: ergash50@yandex.ru

Кимё-фармацевтика саноатининг жадал ривожланиши туфайли йилдан-йилга доривор моддалар таҳлилининг тез, аниқ ва оддий усуллариغا эҳтиёж ортиб бормокда. Мураккаб намуна тайёрлаш ва юқори малакали оператор талаб қиладиган мавжуд усулларни дори воситаларини оммавий таҳлили учун қўлланилиши чегараланган. Шу сабабли, дори таркибини скрининг баҳолаш учун мос бўлган тезкор, нисбатан содда ва иқтисодий жиҳатдан арзон усулларни ишлаб чиқиш алоҳида диққатга сазовордир. Пластификацияланган мембранали ион-селектив электродлар бу муаммони мувоффақиятли ечимидир. Шу туфайли электрод фаол материалларнинг янги авлодини яратиш ва улар асосида дори воситаларини аниқлашни таъминловчи селектив электродларни ишлаб чиқиш муҳим вазифадир. Ноорганик ва органик бирикмаларнинг (шу жумладан дори воситаларини) анализида ионселектив электродларнинг аҳамияти катта. Молибден, вольфрам сақлаган ионофорлар ионселектив электрод мембранасини компоненти сифатида кенг қўлланилади. Юқори сезгир ва селектив мембраналарни янги синтез қилиб олинган ва тозаланган гетерополиметаллофосфатли бирикмалар (фосфорновольфрамат кислотаси, фосфорно-молибдат кислотаси ва б) асосида олиш мумкин. Ушбу ишнинг мақсади фосфорновольфрамат кислотасини синтез қилиб олиш ва унинг хоссаларини ўрганишдан иборат.

Фосфорновольфрамат кислотаси (бошқа номлари вольфрамофосфат кислотаси, фосфотунгистин кислота, 12-фосфорвольфрамат кислота). Молекуляр массаси - 2880,2 г/мол (сувсиз), эриш нуқтаси 89⁰С (192 Рк; 362 к) (гидрат). Фосфорновольфрамат ёки вольфрамофосфат кислотасининг, кимёвий формуласи $H_3[PW_{12}O_{40}] \cdot nH_2O$ ёки $H_7[P(W_2O_7)_6]$ билан белгиланади. У $H_3[PW_{12}O_{40}] \cdot nH_2O$ кўринишидаги гидратлар ҳосил қилади. одатда $n=24$, лекин уни қуритиб гексагидрат ($n = 6$) олиш мумкин. У (24 гидрат H_2O) бўлган кичик, рангсиз (кучсиз кулранг) ёки бироз сариқ-яшил кўринишга эга бўлган кристаллар формасига эга. У ҳидсиз ва сувда эрийди (200 г/100 мл). Бу захарли эмас, лекин кучсиз кислотали муҳитни беради. "12" ёки "додека" анионда 12 вольфрам атомлари борлигини акс эттиради. Унинг $H_7[P(W_2O_7)_6]$ кўринишдаги тузилиши Дж. Ф. Кеггин томонидан аниқланган ва Кетгин структураси номи билан маълум. Анион тўлиқ тетраэдрик симметрияга эга ва марказида фосфор атоми жойлашган кислород атомлари билан боғланган ўн иккита вольфрам атомидан ташкил топган хужайрадан иборат.

Фосфорновольфрамат кислотани, вольфрамат кислотаси (H_2WO_4) ёки натрий вольфрамат дигидратини ($Na_2WO_4 \cdot 2H_2O$), нитрат кислота муҳитида фосфат кислотаси билан реакцияси натижасида олиш мумкин. Фосфорно-вольфрамат кислота эритмалари рН нинг ортиши билан парчаланади ва 400⁰С га қадар термал барқарор бўлади.

Фосфорновольфрамат кислотаси қайтарилишга сезгирлиги фосфомолибдат кислотага қайтарилишига қараганда анча паст. Фосфорновольфрамат кислота гетерополикислота-ларнинг энг кучлиси ҳисобланади. Унинг аниони $[PW_{12}O_{40}]^{3-}$ кўринишга эга Унинг сирка кислотасидаги кислоталиги ўрганилган бўлиб бу шуни кўрсатадики, учта протон кетма-кет эмас, балки мустақил равишда ажралиб чиқади ва кислота марказлари бир хил кучга эга. Бу кислотани рН ни паст қийматларида ҳам бутунлай диссоциаланишини англатади.

Фосфорновольфрамат кислотасини олиши ва тозалаши. Тажрибаларда фосфорновольфрамат кислотасини олишда [1] да келтирилган усулдан фойдаланилди. Бу усулда вольфрамат, фосфат ва нитрат кислоталарни ўз ичига олган аралаш эритма тайёрланади, ҳосил бўлган эритмани юқори молекуляр спиртни ўз ичига олган органик фаза билан аралаштириб экстракция амалга оширилади, ажратиб олинган. Фосфорновольфрамат кислотасини сақлаган органик фазани дистилланган сув билан ювилади. (Органик ва сув фазаларининг 5:1 га тенг бўлган ҳажмий нисбатларида органик фазани дистилланган сув билан ювиш). Ажратиб олинган фосфорновольфрамат кислотаси кристаллини олиш учун органик фазани термик буғлатиш ёки бошқа усуллар билан қуритиб кристаллари ажратиб олинади.

Бошланғич моддаларнинг хоссалари: 1. Нитрат кислотаси, кимёвий формуласи- HNO_3 . Физикавий хоссалари: агрегат ҳолати - суюқ; молекуляр массаси - 63,012 г/моль; зичлиги - 1,513 г/см³; ионланиш энергияси $11,95 \pm 0,01$ эВ. Термик хоссалари: суюқланиш температураси - 41,59 °С, қайнаш температураси - +82,6 °С.

2. Ортофосфат кислотаси, кимёвий формуласи - H_3PO_4 , молекуляр массаси - 97,994 г/моль, зичлиги- 1,685 г/см³ (ж., 85%, 25 °С).

3. Ортовольфрамат кислотаси, кимёвий формуласи H_2WO_4 , агрегат ҳолати – сариқ кристалл модда, молекуляр массаси 249,85 г/моль, зичлиги - 5,59 г/см³, қайнаш температураси -1473°С, парчаланиш температураси - 180°С.

Жараёни бажарилиши. Вольфрамфосфат кислота сувда эритилди, шундан сўнг эритмага фосфат кислотаси ва нитрат кислотаси қўшилиб, таркибида 120 г/л вольфрам уч оксиди, 5 г/л фосфор ва 3 мол/л нитрат кислотаси бўлган фосфорновольфрамат кислотаси билан аралаш эритма олинди. Экстрагент сифатида 15 % лик н-октанолни ва эритувчи сифатида сульфурланган керосинни қўллаган ҳолда Ё/С (ёғ фазаси/сув фазаси) 1:1 нисбати билан тўрт босқичли қарши оқимли экстракция амалга оширилди ва ажратиб олинган органик фазани сув ёрдамида беш босқичли қарши оқимли тозалаш ўтказилди (ёғ фазаси/сувли фаза)= 5:1. Вольфрам триоксидининг концентрацияси 549,6 г/л бўлган тозаланган эритма буғланиш орқали кристалланиб, оқ фосфорновольфрамат кислотасининг кристаллари олинди. Тозаланган эритмадаги олинган вольфрам уч оксиди концентрациясига асосланиб, реакция уними 91,6 % гача бўлганлиги аниқланди.

Жараёни бажариш учун 62,5 г H_2WO_4 500 мл лик ўлчов колбасида дистилланган сувда эритилди ва H_2WO_4 ни 0,5 Молярлик эритмаси ҳосил қилинди (эритма 1). Ушбу эритманинг таркибидаги WO_3 ни концентрацияси 116 г/л га тенг. Таркибида 5 г/л фосфор сақлаган фосфат кислотани 100 мл эритмасини ҳосил қилиш учун 85 % лик (концентрланган) H_3PO_4 дан 0,94 мл ёки 1,58 г (зичлиги 1,685г/мл) олиб 100 мл гача суюлтирилди (эритма 2). Ушбу эритманинг таркибидаги фосфор миқдори 0,43 г га тенг.

Таркибида 3 моль/л азот кислотасини тайёрлаш учун 95 г азот кислотаси 0,5 литргача суюлтирилди (эритма-3). Жараёни ўтказишда 500 мл азот кислотаси эритмасига 100 мл фосфат кислота эритмасини қўшамиз (эритма-4). Ҳосил бўлган эритма-4 га секин аралаштириб эритма-1 ни қўшамиз. Вольфрам уч оксидининг концентрацияси 549,6 г/л бўлган тозаланган эритма буғланиш орқали кристалланиб, оқ фосфорновольфрамат кислотасининг кристаллари олинди.

Адабиётлар

1. ЖАО, Жонгвей, ЛИ, Йонгли Способ получения фосфорновольфрамовой кислоты. Патент RU2 728 346. Опубликовано: 2020.07.29

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА

Г.М. Абилкосимова, Д.М. Аронбаев, С.Д. Аронбаев

Институт Биохимии Самаркандского государственного университета им.Ш.Рауцидова

e-mail: diron51@mail.ru

В последние годы магнитные наночастицы стали важной темой исследований, направленных на изучение возможности регулирования их состава, формы и размера. В результате были разработаны новые интеллектуальные материалы с улучшенными характеристиками [1-3].

В настоящее время разработаны различные методы синтеза, включая совместное осаждение, термическое разложение, золь-гель и гидротермальные методы [4]. Эти методы могут быть использованы для получения магнитных наночастиц различных размеров и форм, от сферических до стержнеобразных, и с различными магнитными свойствами. Стабилизация магнитных наночастиц имеет решающее значение для их использования в различных областях применения, поскольку она предотвращает агрегацию частиц и обеспечивает их стабильность в различных средах. Для стабилизации магнитных наночастиц используются функционализация поверхности и нанесение покрытий из различных материалов, включая полимеры, поверхностно-активные вещества и неорганические соединения.

Уникальные магнитные свойства магнитных наночастиц привели к их использованию в широком спектре биомедицинских и инженерно-экологических применений, включая транспортировку лекарственных препаратов, контрастное вещество для магнитно-резонансной диагностики, магнитную сепарацию, очистку сточных вод и восстановление окружающей среды [5,6]. Несмотря на многочисленные преимущества магнитных наночастиц, существуют также проблемы, связанные с их синтезом и стабилизацией.

В настоящее время наноструктурированные материалы все более интенсивно получают с использованием методов, основанных на ультразвуковом воздействии, возникающем в жидких средах [7]. Действие ультразвукового излучения в первую очередь связано с развитием такого эффекта, как акустическая кавитация, которая возникает в среде при распространении ультразвука и является эффективным средством преобразования энергии звуковых волн низкой плотности в энергию высокой плотности, связанную с пульсациями и высвобождением кавитационных пузырьков.

Целью данной работы является изучение влияния ультразвуковой обработки на дисперсность и морфологию синтезированных наночастиц магнетита и оценка возможности их использования в биомедицинских и инженерно-экологических исследованиях.

Для получения наночастиц магнетита мы использовали соосаждение Fe_3O_4 по реакции соосаждения ионов Fe^{3+} и Fe^{2+} гидроксид-ионами по реакции

В качестве источника OH^- - ионов служил 10% раствор аммиака в воде.

Ранее нами было показано [8], что оптимальными условиями для осуществления этой реакции являются:

- концентрация солей железа в растворе, мас. % 0,5;
- молярное соотношение солей железа (III) и (II) не менее 2:1;
- концентрация гидроксида аммония, мас. % 8-10;
- температура, °C 40.
- интенсивное перемешивание

Эти условия были соблюдены и в этой работе, но вместо механического перемешивания использовали ультразвук, генерируемый с частотой 40 кГц.

Для доказательства положительного действия ультразвука на синтез наночастиц магнетита было проведено сравнение получаемых наночастиц Fe_3O_4 с применением сканирующей электронной микроскопии и лазерного анализатора размера частиц марки SALD-7500nano.

Результаты этих экспериментов приводятся на рисунках 1 и 2

Рис. 1. СЭМ изображения наночастиц магнетита, синтезируемых без (слева) и с применением ультразвука (справа).

Рис.2. Гистограммы распределения наночастиц магнетита, синтезируемых без (слева) и с применением ультразвука (справа).

Сравнивая СЭМ-изображения, мы отмечаем, что ультразвук оказывает очень сильное влияние на дисперсность и морфологию получаемого порошка. Реакции осаждения обычно проходят в два этапа – образование зародыша и затем его рост. Для получения частиц однородного размера (для достижения монодисперсности) в таком процессе эти две стадии должны быть отделены друг от друга и, кроме того, следует избегать образования зародышей во время роста кристаллитов. Когда возникает кавитация, каждый лопающийся пузырек является источником, генерирующим определенное количество центров кристаллизации [8]. Интенсивное перемешивание, сопровождающееся кавитацией и образованием большого количества зародышей, позволяет провести реакцию за короткое время, что также способствует монодисперсности получаемого продукта. Средний размер наночастиц

магнетита, полученных при ультразвуковом воздействии, как уже отмечалось выше, составляет 20-25 нм.

Второй характерной и важной особенностью материалов, полученных методом ультразвукового воздействия, является округлая форма частиц (отсутствие острых углов). Известно, что при многократном воздействии импульсных нагрузок и закрытии кавитационных пузырьков на поверхности уже сформировавшихся частиц с неровностями, микротрещинами и наростами отщепляются выступающие участки материала. Кроме того, измельчение происходит за счет столкновения частиц порошка при их беспорядочном перемещении под воздействием ультразвука. При этом скорость измельчения увеличивается за счет увеличения количества столкновений кристаллов друг с другом. В результате частицы диспергируются, а их поверхность разглаживается.

Этот момент очень важен в контексте использования магнетита для целенаправленного терапевтического воздействия. Например, для терапевтического лечения опухолей с помощью контролируемой локальной гипертермии используется метод, основанный на нагреве электромагнитными полями магнитных материалов, вводимых в область опухоли. В этом случае необходимо, с одной стороны, локализовать наночастицы в заданной области, а с другой - равномерно распределить их. И этим требованиям отвечают материалы, синтезированные с применением ультразвуковых колебаний, при этом они имеют нанометрические размеры и форму, близкую к сферической.

Использованная литература

1. Anand K., Gengan R.M. (2021). Synthesis of Magnetic Nanoparticles: A Comprehensive Review. *Materials Today Chemistry*, 22, 100467. <https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2021.100467>
2. Chen Y., Chen H. (2020). Stabilization of magnetic nanoparticles for biomedical applications. *Journal of Materials Chemistry B*, 8(20), 4365-4382. <https://doi.org/10.1039/d0tb00561a>
3. Gómez-Pastora J., Bringas E., Ortiz I., Irusta, S. (2020). Magnetic nanoparticles for environmental applications: a review. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119874. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119874>
4. Абилкосимова Г.М., Аронбаев Д.М., Аронбаев С.Д. Магнитные наночастицы: получение, стабилизация, применение. *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2024. 4(118). <https://doi.org/10.32743/UniChem.2024.118.4.17194>
5. Kharisov B.I., Dias H.R., Kharissova O.V. (2017). Magnetic nanoparticles: preparation, physical properties, and applications in biomedicine. *Nanoscale Research Letters*, 12(1), 1-14. <https://doi.org/10.1186/s11671-017-1924-9>
6. Tahir N., Yasmin A., Noreen S., Noor T. (2021). Magnetic nanoparticles: synthesis, surface functionalization, and applications. *Journal of Nanoparticle Research*, 23(2), 1-25. <https://doi.org/10.1007/s11051-021-05297-9>
7. Khan I., Saeed K., Khan I., Nanotechnology, A. (2020). Synthesis and Applications of Magnetic Nanoparticles. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 45(3), 2113-2131. <https://doi.org/10.1007/s13369-019-04201-8>
8. Аронбаев Д.М., Аронбаев С.Д., Насимов А.М., и др. (2013). Синтез и исследование суперпарамагнитных свойств наночастиц магнетита и магнитных жидкостей на их основе. *Научный Вестник СамГУ*, 5:97-101.

СИНТЕЗ, ИК- И ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ(II) НА ОСНОВЕ БЕНЗОИЛГИДРАЗОНОВ 2-ПЕРФТОРАЦИКЛОАЛКАНОНОВ

К.Г. Аvezов, Б.Б. Умаров

Бухарский государственный университет,

e-mail: avezovkg@mail.ru

Целью нашей работы является синтез комплексов $NiL^n \cdot NH_3$, где H_2L^n – продукты конденсации трифторацетилциклоалканонов с бензоилгидразином, ($n=1-12$), их исследование спектральными методами. Смешиванием горячих растворов бензоилгидразонов 2-перфторацетилциклоалканонов в этаноле и эквимолярного количества водно-аммиачного раствора ацетата никеля(II) синтезировали комплексные соединения никеля(II) с координированной молекулой аммиака в четвертом координационном положении квадратного полиэдра $Ni(II)$. Независимо от строения исходных лигандов, при взаимодействии их с эквимолярным количеством водно-аммиачного раствора ацетата никеля(II) приводит к образованию комплексного соединения с двумя практически плоскими металлоциклами, при этом лиганд претерпевает кольчато-цепную перегруппировку и дважды депротонируется переходя из линейной энгидразинной (H_2L^1) или циклической 5-гидрокси-2-пиразолиновой (в случае других лигандов с циклогексан-, гептан-, октановыми кольцами) форм в α -оксиазин-енгидразинную форму в процессе комплексообразования:

$R^F=CF_3$: $n=1$ ($NiL^1 \cdot NH_3$), 2 ($NiL^2 \cdot NH_3$), 3 ($NiL^3 \cdot NH_3$), 4 ($NiL^4 \cdot NH_3$);

$R^F=C_2F_5$: $n=1$ ($NiL^5 \cdot NH_3$), 2 ($NiL^6 \cdot NH_3$), 3 ($NiL^7 \cdot NH_3$), 4 ($NiL^8 \cdot NH_3$);

$R^F=C_3F_7$: $n=1$ ($NiL^9 \cdot NH_3$), 2 ($NiL^{10} \cdot NH_3$), 3 ($NiL^{11} \cdot NH_3$), 4 ($NiL^{12} \cdot NH_3$).

В ИК спектрах комплексов, в отличие от спектров свободных лигандов (H_2L^n), отсутствуют характерные полосы поглощения валентных колебаний в областях $1660-1680$ и 3500 cm^{-1} отнесенные нами соответственно, $\nu_{(C=O)}$ карбонилу амидного фрагмента гидразидной части молекулы и $\nu_{(O-H)}$ ОН-группы, связанной с пятым атомом углерода гетероциклического пиразолинового кольца. В ИК спектре комплексного соединения $NiL^2 \cdot NH_3$ валентное колебание $\nu_{(C=N)}$ зафиксировано в области 1605 cm^{-1} , по сравнению с ИК спектром свободного лиганда полоса поглощения азометиновой связи $\nu_{(C=N)} = 1630$ cm^{-1} , смещена в область низких частот на 25 cm^{-1} , что утверждает о координации лиганда к иону металла двух атомов кислорода амидной и β -дикетонной части молекулы, а также

азометинового атома азота [1,2]. Это свидетельствует о депротонизации и кольчато-цепной перегруппировке лигандов $H_2L^1-H_2L^{12}$ при комплексообразовании.

Данные спектров ПМР и диамагнетизм соединений указывают на плоскую координационную сферу иона-комплексообразователя. Рассмотрим в качестве примера ПМР спектр комплекса $NiL^1 \cdot NH_3$ в растворе $CDCl_3$. Мультиплетные сигналы от протонов CH_2 -звеньев циклопентанона β -дикетонного фрагмента зафиксированы при δ 1,54 и 1,62 м.д., но следует подчеркнуть, что протоны CH_2 -звена, соседствующего с $C=N$ -связью резонируют в более слабых полях с интенсивностью в 2H при δ 3,12 м.д., чего и следовало ожидать, а от протонов фенильного кольца бензгидразидной части лигандного остатка наблюдаются мультиплетные сигналы при δ 7,31 и 7,68 м.д. Сигналы протонов координированной молекулы аммиака резонируют при δ 2,51 м.д. с несколько меньшей интегральной интенсивностью, что, на наш взгляд, является следствием частичной замены молекул аммиака молекулами растворителя в координационном окружении атома никеля. Рассмотрим теперь ПМР спектр комплекса $NiL^1 \cdot Pipe$. В спектре наблюдаются три группы уширенных мультиплетных сигналов при δ 1,65, 2,34 и 3,36 м.д., интегральная интенсивность которых равна как 3:1:1. Первая группа сигналов, на наш взгляд, относится к β - и γ -протонам координированной молекулы пиперидина. Сигналы при δ 2,34 и 3,36 м.д. соответствуют аксиальным и экваториальным α -протонам пиперидина.

Замещение NH_3 или $Pipe$ на Py сильно отражается в спектре ПМР комплекса $NiL^1 \cdot Py$. В этом случае наблюдается смещение химических сдвигов протонов метиленовых звеньев на 0,09-0,1 м.д. в область слабого поля. Это объясняется с образованием дативной связи d- π -типа между d-электронами никеля(II) и π -орбиталями пиридина [1-3], в результате чего π -электроны пиридинового кольца включаются в систему сопряжения β -аминовинилкетонного и α -оксиазинного фрагментов комплекса. Следует отметить, что сигналы от протонов координированной молекулы пиридина, с соотношением 2:1:2 не смещены в области слабых полей. Это необходимо объяснить тем, что σ -связь между $Ni-Py$ образуется не только за счет неподеленной электронной пары атома азота пиридина, но и за счет обратной координации электронов центрального иона в π -орбитали пиридина образованием d- π -дативной связи. Более сложно влияет на сдвиги сигналов замещение донорных оснований на трифенилфосфин. Часть сигналов от $(CH_2)_n$ -звеньев смещаются в область слабого поля на 0,1-0,12 м.д., а часть, особенно, близких к связи $C=C-CF_3$ смещены в область сильного поля на 0,2 м.д. Это вытекает из того, что PPh_3 наряду с электронодонорными свойствами, проявляет и акцепторные особенности с образованием дативной связи d-d-типа. В то же время кольцевые токи бензольных ядер трифенилфосфина проявляют сильное экранирующее действие, которые расположены в пространстве друг относительно друга пропеллероподобно [3].

Использованная литература

1. Парпиев Н.А., Умаров Б.Б., Авезов К.Г. Производные перфторалкильных β -дикетонов и их комплексов. - Т.: Dizayn-Press.- 2013.- 332 с.
2. Умаров Б.Б. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с бис-5-оксипиразолинами: дисс.... докт. хим. наук. – Ташкент: ИУ АН РУз. – 1996. – 350 с.
3. Авезов К.Г. Синтез, строение и свойства комплексных соединений $Ni(II)$ и $Cu(II)$ на основе производных фторированных β -дикетонов. Дисс. PhD. -Т.:НУУз.-2018.-144 с.

NAVBAHOR BENTONITINI TERMOKIMYOVIY MODIFIKATSIYALASH ASOSIDA YUQORI SAMARALI SORBENTLAR OLISH

Adizova Sh.T., Amonov M.R.

Buxoro davlat universiteti,

e-mail: adizovashoira402@gmail.com

Hozirgi vaqtda o‘zining noyob xossalari tufayli bentonitlar turli ishlab chiqarish sohaslarida ishlatilmoqda va ularning jahon bozoridagi yillik aylanmasi bir necha million tonnani tashkil qiladi. Ishlab chiqarish korxonalarida oqova suvlari tarkibidagi turli zaharli birikmalardan tozalashda adsorbsion usullar eng keng tarqalgan bo‘lib, bu usullarning ishlatilishi qator qimmatbaho birikmalarni ishlab chiqarishga qaytarish imkonini beradi. Bentonitlar neft kimyosida va neftni, tabiiy gazni, neft yo‘ldosh gazlarini qayta ishlashda, suyuq va gaz muhitlarni ajratishda va tozalashda seolit hamda katalizator sifatida keng ishlatiladi. Oxirgi yillarga kelib, uglevodorodlar xomashyosini tozalashda tabiiy va sun‘iy bentonitlar keng ishlatilmoqda. Hozirgi vaqtda eng muhim dolzarb yo‘nalishlardan biri ekologik xavfsiz bentonitlarni modifikatsiyalash orqali yuqori samarali sorbentlarni yaratishdir[1-2].

Yuqoridagilarni inobatga olib tabiiy va faollangan gil kukunlarning tarkibi va tuzilishini fizik–kimyoviy usullar bilan o‘rganildi. Navbahor koni bentonit va faollantirilgan sorbentlarning termik tahlili o‘tkazildi. Derivatogramma natijalari 1-2-rasmlar va 1-jadvalda ko‘rsatilgan. Shuningdek, ularning birlashtirilgan holati derivatografik termik tahlil usullari bilan o‘rganildi.

**1-rasm. Navbahor bentoniti
derivatogrammasi**

**2-rasm. Navbahor (faollangan paligorskit-
bentonitli sorbent) derivatogrammasi**

1-jadval

Derivatogrammada (faollangan paligorskit-bentonitli sorbent) parchalashning boshlanish oraliqlarini sodir bo‘lishi.

Bentonit	Modda massasi.%										
Harorat°C	100	200	300	400	500	550	600	700	800	900	1000
Parchalanish	295	294	293	293	292	286	278	266	266	263	262
95°C	99,7	99,3	98,9	98,9	98,5	96,6	93,9	89,8	89,8	88,8	88,4

Tabiiy va faollashtirilgan gillarni termik barqarorligini o‘rganayotganda, haroratning 80-280°C gacha ko‘tarilishi natijasida gil kukunlari tarkibidagi adsorblangan suvning molekulari bug‘lanish orqali butunlay yo‘q bo‘lib ketishi ko‘rsatildi.

200-660°C harorat oralig‘ida endo effektlari kuzatilishi bilan gidrolizlangan kraxmal va sellyuloza moddalarini parchalanishi ro‘y beradi. Shunga o‘xshash bentonitning limon kislotasi derivatogrammalarida termolizda tarkibiy qismlarini o‘zgarishi kuzatiladi.

Bentonit va paligorskit (3:7) gillarining kimyoviy tarkibi va sorbsion xossasining faollantirish faktorlariga bog‘liqligi

Sorbsion xossasiga ta’sir qiluvchi elementlar				SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Sorbsion faolligi, %
Dastlabki gil kukuni				61,8	15,1	7,9	10,8	2,1	1,5	1,2	
Namuna	H ₂ SO ₄ (%)	Faollanish (°C)	Davomiyligi (s)								
1	20	110	4	68,7	10,8	2,5	1,6	1,3	<0,5	0,4	52,5
2	30	100	5	69,6	9,2	2,4	1,7	0,8	<0,5	0,3	67,5
3	40	100	4	69,8	8,7	2,3	1,7	2,4	<0,1	0,1	60

Faollashtirishga kislota va haroratni ta’sirini kimyoviy tarkibi o‘zgarishi bilan isbotlash mumkin. Tabiiy va faollantirilgan gil kukunlarini kimyoviy tarkibi tahlil qilinganida asosan SO₂ ni miqdoriy ko‘rsatkichi ortishiga, CaO niki esa kamayganligini 2-jadvalda ko‘rishimiz mumkin.

Faollantirilgan gil kukunlarini sirt maydoni va tarkibini element va adsorbsion izotermik tahlillarining qiyosiy ko‘rsatkichlari 8 rasmda taqdim qilingan. Tabiiy va faollashtirilgan gil kukunlarini sorbsion izotermik tahlil qilindi. Faollangan gilning 14,279 m²/g, Paligorskitli gilning 5,848 m²/g, Tabiiy bentonit gilining 4,318 m²/g sirt yuzalariga teng. Mikroqovaklar hajmi hammasida deyarli bir xil ekanligi aniqlandi.

3-rasm. A) Tabiiy gil kukuni, B) Faollantirilgan gil kukuni

TSh O‘zR 10-70-96 talablariga binoan sorbentning kislotaligi 5,0 dan, namlik 10% dan ko‘p va sorbsion faolligi 40% dan kam bo‘lmasligi keltirilgan. Belgilangan texnik shartga solishtirish maqsadida 3 xil turdagi faollangan gil kukun namunalarini tahlil qilinganda o‘lchov ko‘rsatkichlari yuqoridagi 2-jadvalda keltirilgan.

Shunday qilib, paligorskit va bentonit gilini modifikatsiyalash jarayoni, unga ta’sir etuvchi omillar xamda ularning sorbsion xususiyatlariga ta’siri o‘rganildi. Boyitish, tuz, kislota va termik modifikatsiyalash orqali paligorskit va bentonitning tarkibi, fizik-kimyoviy va adsorbsion xususiyatlarini tartibga solish imkoni aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Patent Uz № IAP 07431 16.06.2023 y. Sobirov B.B., Sultonov SH.A., Xolov X.M., Sayimova D.Q. O‘simlik yog‘larini tiniqlashtirish uchun sorbent olish usuli.
2. Patent Uz № IAP 07496 29.09.2023 y. Sobirov B.B., Amonov M.R., Sultonov SH.A., Sayimova D.Q. O‘simlik yog‘larini tiniqlashtirish uchun sorbent olish usuli.

4-ХЛОР- ВА 2,4-ДИХЛОРФЕНОКСИСИРКА КИСЛОТАЛАРИНИНГ КВАНТ-КИМЁВИЙ ҲИСОБЛАШЛАРИ

¹Алимназаров Б.Х., ²Ашуров Ж.М., ²Ешимбетов А.Г., ³Аҳмедова Ш.А.,
⁴Пўлатов С., ⁴Раимов Ф., ⁴Шарифова Л.Б., ⁴Убайдуллаева Н.Т.

¹Термиз давлат университети,

²Ўз РФА Биоорганик кимё институти

^{3,4}Термиз давлат университети магистрант ва талабалари

Тузилиши, таркиби жиҳатдан бир-биридан фарқ қилувчи 4-D ва 2,4-D лар учун кенг қўлланиладиган квант-кимёвий кўрсаткичлар B3LYP/def2-TZVP усулида ҳисобланди. Газ фазада ҳисобланган квант-кимёвий кўрсаткичлар, яъни юқори банд ва қуйи бўш МОлар энергиялари ва улар асосида аниқланган (η , σ , ΔE , χ ва ω) каби кўрсаткичлар 1–жадвалда келтирилган.

1-жадвал

4-D ва 2,4-D лар учун ҳисобланган квант-кимёвий параметрлари

Квант-кимёвий параметрлар	4-D	2,4-D
Е _{ЮБМО} , эВ	-6.72	-6.86
Е _{ҚБМО} , эВ	-1.17	-1.40
$ \Delta E = E_{\text{ЮБМО}} - E_{\text{ҚБМО}}$, (эВ)	5.55	5.46
Ионланиш потенциаллари, $I = -E_{\text{ЮБМО}}$, (эВ)	6.72	6.86
Электронга мойиллик, $A = -E_{\text{ҚБМО}}$, (эВ)	1.17	1.40
Электроманфийлик, $\chi = (I + A)/2$ (эВ)	3.94	4.13
Кимёвий қаттиқлик, $\eta = (I - A)/2$ (эВ)	2.77	2.73
Кимёвий потенциал, $\mu_p = -(I + A)/2$ (эВ)	-3.94	-4.13
Кимёвий юмшоқлик, $\sigma = 1/(2\eta)$ (эВ ⁻¹)	0.18	0.18
Электрофиллик индекси, $\omega = \mu_p^2/2\eta$ (эВ)	2.80	3.12
Диполь момент, μ (Дебай)	2.76	3.28

Ҳисоблашлар 2,4- Днинг 4- Дга нисбатан кутбли эканлигини уларнинг диполь момент катталикларидан кўриш мумкин. Шунингдек, кимёвий потенциал ва электрофиллик индекслари 4-Дга нисбатан 2,4-Дники юқорилиги аниқланди. Кимёвий қаттиқлик ҳамда энергетик тиркич катталикларини таққослаш асосида 2,4-Днинг 4-Дга нисбатан фаоллигини кузатиш мумкин.

Кимёда молекула атомларидаги заряд тақсимотлари муҳим аҳамият касб қилади, яъни улар молекуланинг электрофил ва нуклеофил марказларини башорат қилишда муҳим рол ўйнайди. Шунинг эътиборга олган ҳолда, заряд ҳисоблашнинг кенг тарқалган усули – Малликен усули бўйича 4-D ва 2,4-Dлар молекулалари атомларининг умумий зарядлари ҳисоблаб чиқилди. Ҳисоблаш натижалари 4-D ва 2,4-Dлар молекуласининг кислород атомларида энг катта манфий заряднинг локаллашишини кўрсатади. Энг катта мусбат заряд карбоксил гуруҳнинг водород атомида жойлашган бўлиб, ушбу атом феноксигуруҳ кислород атоми билан ички молекуляр Н-боғини ҳосил қилишда иштирок этади. 4-хлор- ва 2,4-дихлорфеноксисирка кислоталари атомлар заряд тақсимотини солиштирганда деярли бир хил кўринишни кўриш мумкин. (1-расм).

4-D

2,4-D

1-расм. 4-D ва 2,4-Dларининг атом заряд тақсимоти

4-D

2,4-D

2-расм. 4-D ва 2,4-Dларининг атомларидаги чегаравий электрон зичликлар

Худди шунингдек, 4-D ва 2,4-Dларининг чегаравий МОлардаги электрон зичликлари ҳам бир хил (2-расм).

Маълумки, электростатик потенциал сатҳи молекуланинг электронодонор ва электроноакцептор қисмларини аниқлаш учун ишлатилади. Ранг шкаласи манфий (минус) ва ижобий (плюс) қийматларда келтирилган бўлиб, мовий ранг электростатик потенциал сатҳи минимумини (ортиқча электронлар жойини) ифодалайди ва атомларнинг нуклеофиль сифатида ҳаракат қилишини кўрсатади. Қизил ранг атомлар яқинида электрон танқислигини билдиради. 4-D ва 2,4-Dлар ЭСП сатҳи таҳлили С=О гуруҳининг кислород атоми яқинида минимум ҳамда ОН гуруҳининг Н атомида максимум мавжудлигини кўрсатди. ЭСП сатҳи 4-D СООН гуруҳи Н атомидаги максимум (46.55 ккал/моль) 2,4-D га нисбатан (36.80 ккал/моль) юқорилигини кўриш мумкин. Аммо, 2,4-D да ароматик ҳалқа ва СН₂ гуруҳлари Н атомлари атрофида максимумлар мавжудлигини кўриш мумкин (3-расм).

4-D

2,4-D

3-расм. 4-D ва 2,4-Dлар учун ЭСП сатҳи минимум ва максимумлари (Мовий ва бинафша шарчалар мос равишда мусбат ва манфий марказларни ифодалайди)

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Ахмаджанов И.А., Каримов М.У., Джалилов А.Т.

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии

e-mail: ibroximaxmadjanov1994@gmail.com

Батареи ценны и пригодны для вторичной переработки, но из-за технических, экономических и других факторов сегодня перерабатывается менее 5 %. По мере того, как популярность электро-гаджетов и электромобилей стремительно начинает стремительно расти, растет и много отработанных литий-ионных батарей, которые когда-то питали эти устройства [1]. Восстановленные материалы могут быть использованы для изготовления новых батарей, что снижает производственные затраты. В настоящее время на эти материалы приходится более половины стоимости батареи. В дополнении к потенциальным экономическим выгодам, переработка может уменьшить количество материала, поступающего на свалки. Кобальт, никель, марганец и другие элементы, содержащиеся в батареях, могут легко вытекать из корпуса батарей и загрязнять почву и грунтовые воды, угрожая экосистемам и здоровью человека [2].

Методология. Одностадийный процесс разделения лития от попутных металлов при переработке литий-ионных аккумуляторов. Электродный материал состоящий из анодного графита и катодного комплексного оксида прокачивали, после чего выщелачивали раствором серной кислоты в течении 2-3 ч. Далее в продуктивный раствор добавляется смесь щавелевой кислоты и её производных для получения не растворимых в воде солей кобальта, меди, никеля, марганца. Этот процесс позволит разделить попутные элементы от лития на одной стадии. Осаждение кобальта, никеля, марганца не менее 99%. (см.табл. ниже)

Элемент	кобальт	никель	марганец
Степень осаждения, %	99,98	99,82	99,68

Влияние концентрации щавелевой кислоты на степень осаждения попутных металлов

Список литературы:

1. Переработка литий-ионных аккумуляторов [Электронный ресурс]/ солнечная энергетика. – Режим доступа: <https://rocla.ru/o-kompanii/poleznayainforaciya/pererabotka-litii-ionnykh-akkumulyatorov/> – Дата доступа: 22.04.2022.
2. Утилизация литиевых аккумуляторов [Электронный ресурс]/ солнечная энергетика. – Режим доступа: <https://eco2eco.ru/utilizaciya/utilizatsiya-litievyhakkumulyatorov/> .– Дата доступа: 22.04.2022.
3. Ахмаджанов И.А., Каримов М.У., Джалилов А.Т. //Статья. //Разделение лития от кобальта, никеля и марганца с помощью органической кислоты при переработке литий-ионных аккумуляторов // Universum: Технические науки. Выпуск 11(116), ноябрь 2023г. Москва 2023.

SORBION-SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF CHROMIUM (VI) ION WITH 4,5-DIHYDROXY-2,7-NAPHTHALINDISULFO ACID TWO-SODIUM SALT REAGENT

Atamirzaev Mansurjon Ma'ruf o'g'li

Namangan Institute of engineering and technology

Annotation. This study investigated the analytical properties of the immobilized 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalindisulphoic acid two-sodium salt in the polyethylenpolyamine polyacrylonitrile (PPA) matrix in the detection of the Cr(VI) ion by sorption-spectrophotometric methods using spectroscopic analysis methods.

The soil is the main source of chromium in plants. The amount of chromium in the soil is determined by its concentration in the main genus [1]. Recently, immobilized organic reagents have also been used in various carriers to improve Metrological properties [2]. Their use makes it possible to reduce work in the implementation of the analysis, for example, pre-concentration of sorption with separation, separation of mixtures, spectrophotometric identification of elements using a direct immobilized organic reagent [3]. Metal ions have also been identified using cellulose fabrics: Calico (GOST 29298-92), viscose (GOST 20272-83) and viscose with cotton (GOST 20272-96) as matrices for immobilization [4].

Polyacrylonitrile-based fibrous materials have recently become widely used as matrices for the immobilization of organic reagents. Unlike other sorbents, polymer fibers have a highly developed specific surface area, regenerative capacity, and improved kinetic properties.

Research methodology. The immobilization processes in the polymer matrix, the mechanism of immobilization of the selected DNDK analytical reagent in polymer carriers, are listed below:

The first process is to transfer the polymer carrier to the active state ($\sim\text{P-NH}_3^+\text{Cl}^-$). To do this, put 0.2 g of polymer carriers in a 50 ml flask, add 30 ml (0.1 N) of HCl solution on top, and the resulting solution was kept at room temperature for 24 hours. After one day, the carrier polymers were washed with distilled water until a neutrallous state ($\text{pH}=7$). This results in $\sim\text{P} - \text{NH}_3^+ \text{Cl}^-$.

To immobilize the activated fiber, the immobilization process was carried out for one day by placing it in a glass containing 0.2 g of fiber, which was pulled on an analytical scale from the two-sodium salt of 1,8-dioxynaphthalene-3,6-disulfoacid, which is 100 mcg/ml.

The determination of the Cr(VI) ion using immobilized fibers was determined using a solution of $\text{PH}=3.5$ universal buffer. The determination of the Cr(VI) ion can be seen in the pre-existing immobilized fiber by the release of 20 ml of the universal buffer solution and the reaction of the metal anion by the transfer of the immobilized fiber from yellow to odd brown.

Morphological studies and the elementary composition of the fibers were carried out using SEM-EVO MA 10 scanning electron microscopy. The sample prepared for analysis was dipped in immobilized fiber with a two-sodium salt of 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalindisulfo acid in the appropriate environment and removed after 15 minutes and examined under a scanning electron microscope. The results are shown in Table 1-2 and figures 1-2.

Figure 1. 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalindisulphoic acid two-sodium salt immobilized in PPA fiber obtained under scanning electron microscope SEM

Figure 2. 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalindisulphoic acid two-sodium salt immobilized in PPA fiber obtained under a scanning electron microscope SEM

SEM spectrum of the complex formed by the Cr (VI) ion with immobilized DNDK in the PPA fiber.

Elements	Weight %	Sigma weight %
C	59.78	0.59
N	16.95	0.77
O	21.47	0.31
S	1.80	0.03
overall:	100.00	

Table 2.

SEM spectrum results of a complex formed by a Cr (VI) ion with immobilized DNDK in PPA fiber

Elements	Weight %	Sigma weight %
C	55.10	0.52
N	18.96	0.70
O	23.75	0.32
P	0.36	0.02
S	0.82	0.02
Cr	1.01	0.03
overall:	100.00	

Analysis of the samples obtained shows the immobilization of the immobilized fiber selected to detect the Chromium ion as well as the results of the analysis obtained on an electron microscope scanning the detection of the Cr (VI) ion through this immobilized organic reagent.

List of literature used

1. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М: Мир, 1989. 439с.
2. Басаргин Н.Н., Аникин В.Ю., Салихов В.Д., Розовский Ю.Г. Предварительное концентрирование марганца (II) и висмута при определении их микроколичеств в природных и сточных водах // Зав. лаборатория. Диагностика материалов. 2000. Т.66. № 2. 14-17.
3. Madusmanova N.K., Smanova Z.A., Zhuraev I.I. Properties of the New Analytical Reagent 2-Hydroxy-3-Nitrosonaphthaldehyde// Journal of Analytical Chemistry. 2020, 75(1), С. 135-138.

5-FENILAMINO-1,3,4-TIADIZOLIN-2-TIONNING Cu^{2+} BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA IQ-SPEKTRI TAHLILI

O.N. Ataniyazov, N.N. Razzoqberdiyev, X.K. Polvonov

Urganch davlat universiteti,

e-mail: oti_kimyo_89@inbox.ru

Ko'pchilik geterohalqali birikmalar singari tiadiazollar va ularning hosilalari ham metallar bilan sinergizm xususiyatini namoyon qilishi natijasida hosil qiladigan kompleks birikmalari turli xil biologik faolliklarga egaligi aniqlangan. Jumladan tiadiazollar va ularning turli hosilalari asosida sintez qilinib kelinayotgan kompleks birikmalar tibbiyotda, qishloq xo'jaligi va boshqa bir qator sohalarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Shunga ko'ra bir qator olimlar tomonidan ayrim d-metallarning tiadiazollar va ular hosilalari bilan hosil qiladigan kompleks birikmalarni o'rganish davomida fotokatalizator, antibakterial, zamburug'ga qarshi, silga qarshi, saratonga qarshi tibbiyotda keng qo'llanilib kelinayotgan va qishloq xo'jaligi ekinlari kasalliklari hamda zararkunadalariga qarshi ishlatiladigan fungidsid xossalarini nomoyon qiladigan kompleks birikmalar sintez qilinib kelinmoqda va bu yo'nalishdagi tadqiqotlar ko'lami kengaymoqda [1-4]. Shu sababli tiadiazollar va ular hosilalaring turli d-metallar bilan yangi kompleks birikmalarni sintez qilish va ularning tuzilishi va xossalarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz ham ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarimizni davom ettirib [5], besh a'zoli geterohalqali birikmalar sinfiga kiruvchi, molekulasida 1,3,4-tiadiazol atomlar guruhi tutgan, 5-fenilamino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionning mis (II) atsetat tuzi bilan kompleks birikmasi sintezini amalga oshirdik. Unga ko'ra 0,002 mol ligand (5-fenilamino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionning) 0,002 mol KOH ning 10 ml suvli eritmasida eritildi va reaksiyon aralashmani doimiy aralastirilib turgan holda unga 0,001 mol 5 ml distillangan suda eritilgan $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ tuzi eritmasi qo'shib, reaksiya 80°C da 5 soat davomida olib borildi. Bunda reaksiyon aralashma dastlab sariq, keyin to'q yashil rangga o'tdi va suspenziya hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan suspenziya filtrlab olinib, dastlab sirka kislotasi bilan 2 marta, so'ngra distillangan suv 3 marta bilan yuvildi.

Ushbu kompleks birikmaning kristall tuzilishida markaziy atom bilan 2 ta ligand molekulasida bidentat, 2 ta erkin suv molekulasida esa monodentat holatida bog'langanligini ko'rishimiz mumkin. Markaziy atom bilan qo'shni atomlar o'rtasida 2 ta N³-Cu va 2 ta S-Cu bog'lanishlar mavjud. Geterohalqaning N³ atomi bilan Cu²⁺ ionini o'rtasida donor akseptor bog'lanish va tioamid guruhining S²⁻ va Cu²⁺ ionlari o'rtasida esa ion bog'lanishlar hosil bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. $[\text{Cu}(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_3\text{S}_2)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ tarkibli kompleks birikmaning tuzilishi

Sintez qilingan kompleks birikmaning tuzilishini tashdiqlash uchun dalabki tion va olingan kompleks birikmaning IQ spektrlaridagi (2,3-rasmlar) o'zgarishlar o'zaro solishtirilib, tahlil qilindi [6].

2-rasm. 5-Fenilamino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionning IQ-spektri

3-rasm. $[\text{Cu}(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_3\text{S}_2)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ tarkibli kompleks birikmaning IQ-spektri

5-Fenilamino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionning IQ-spektridan (2-rasm) ko'rinib turibdiki, tautomer tioamid guruhining -S-H (tiol) guruhiga xos simmetrik valent tebranishlari 2588 cm^{-1} sohada, deformatsion tebranishlari esa 871 cm^{-1} sohada, $\text{N}^3\text{-H}$ bog'ining valent tebranishi chastotalari esa $1570,1 \text{ cm}^{-1}$ sohada, $2794,6\text{-}2981 \text{ cm}^{-1}$ sohasida aromatik halqa C-H bog'larining valent tebranishlari tufayli yuzaga kelgan polosalar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Aromatik halqaning halqa tekisligi bo'yicha valent tebranishi esa $1538,3\text{-}1600 \text{ cm}^{-1}$ sohalar oralig'ida mos signallarni beradi.

Sintez qilingan $[\text{Cu}(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_3\text{S}_2)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmasining IQ-spektrini (3-rasm) tahlil qilish orqali shuni ko'rishimiz mumkinki, spektrning 3400 cm^{-1} sohasidagi chiziqlar markaziy atom bilan bog'lan suv molekulasining -OH guruhiga, 3254 cm^{-1} sohadagi chiziqlar esa molekuladagi egzotsiklik azot atomining N-H guruhiga xos valent tebranishini xosdir. Spektrning 1446 cm^{-1} va 1487 cm^{-1} sohalarida NH- guruhining deformatsion tebranishi kuzatilsa, molekuladagi aromatik halqaning halqa tekisligi bo'yicha tebranishi esa 1604 cm^{-1} yutilish sohada kuzatiladi.

1-jadval

Olingan $[\text{Cu}(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_3\text{S}_2)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmaning IQ-spektri tahlili

Modda	$\nu(\text{OH})$	$\nu \text{ Ar (NH)}$	$\nu(\text{N}^3\text{-H})$	$\nu(\text{S-H})$	Ar (C-H)
$\text{C}_8\text{H}_7\text{N}_3\text{S}_2$	-	3214	1570	2588	1600
$[\text{Cu}(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_3\text{S}_2)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	3400	3254	1556	-	1604

Shunday qilib, dastlabki 5-fenilamino-1,3,4-tiadiazolin-2-tion tarkibidagi $-\text{N}^3\text{-H}$ bog'ining valent tebranishi chastotalari $1570,1 \text{ cm}^{-1}$ sohadan kompleks birikmada 1556 cm^{-1} sohaga ko'chgaligini, shuningdek, tiol -S-H guruhining assimmetrik va simmetrik valent tebranishlari 2588 cm^{-1} sohada kuzatilgan bo'lsa, ushbu tebranish chostatalari sintez qilingan $[\text{Cu}(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_3\text{S}_2)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmaning IQ-spektrida kuzatilmaganligi reaksiya natijasida 5-fenilamino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionning mis (II) atsetat tuzi bilan o'zaro ta'sirlashishidan tegishli $[\text{Cu}(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_3\text{S}_2)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikma hosil bo'lganligini tasdiqlaydi. Hozirda 5-almashganamino-1,3,4-tiadiazolin-2-tion va ular hosilalarining ayrim d-metallar bilan yangi kompleks biirkmalarini sintez qilish va ularning tuzilishlari hamda namoyon qilishi mumkin bo'lgan biologik faolliklarini o'rganish bo'yicha izlanishlarimizni davom ettirmoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ma Y., Mu B., Huang R. D. Syntheses, structures and properties of a series of nickel (II) complexes derived from amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole //Transition Metal Chemistry. –2018. – V. 43. – P. 103-113.
2. Heidari, L., Ghassemzadeh, M., Fenske, D., Fuhr, O., Saeidifar, M., & Mohsenzadeh, F. Unprecedented palladium (ii) complex containing dipodal 1,3,4-thiadiazole derivatives: Synthesis, structure, and biological and thermal investigations //New Journal of Chemistry. – 2020. – V. 44. – №. 39. – P. 16769-16775.
3. Rogolino, D., Gatti, A., Carcelli, M., Pelosi, G., Bisceglie, F., Restivo, F. M., ... & Zani, C. Thiosemicarbazone scaffold for the design of antifungal and antiaflatoxic agents: evaluation of ligands and related copper complexes. – 2021. –V. 7. –P.11214.
4. Fei, B. L., Tu, S., Wei, Z., Wang, P., Qiao, C., & Chen, Z. F. Optically pure chiral copper (II) complexes of rosin derivative as attractive anticancer agents with potential anti-metastatic and anti-angiogenic activities //European Journal of Medicinal Chemistry. – 2019. – V. 176. – P. 175-186.
5. Полвонов Х., Сабиров К., Шахидоятов Х. М. О направлении алкилирования 5-замещенных 1,3,4-тиадиазолин-2-тионов // Химия гетероцикл. соедин. -Рига, 2003. -№2. -С. 258-262.
6. Накамото К. ИК- спектры неорганических и координационных соединений // М.:Мир, 1996. -204 с.

OPTIK EMISSION SPEKTROMETRIK (ISP-OES) USULIDAGI TAHLIL AFZALLIKLARI

Axmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna

Jizzax politexnika instituti,

e-mail: yorqinoyaxmadjonova@bk.ru

Dolzarbligi. Sayyoradagi texnogen o'zgarishlar shunchalik tez sodir bo'ladiki, ularni geologik falokatlar bilan taqqoslash mumkin. Insonning sayyoradagi hayotining salbiy oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan barcha harakatlariga qaramay, inson hayot muhitini u yoki bu darajada o'zgartirgan va o'zgartirishda davom etmoqda.

Dunyo bo'yicha, global iqlim o'zgarishi sharoitida Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi (AAKT) suv sathini ko'tarilishi va pasayishi ekstremal vaziyatlarini tahlil qilish, suv resurslarining ko'p yillik gidrologiyasi va gidrokimyoviy o'zgarishi dinamikasini o'rganish, aniqlash va baholash zarur hisoblanadi [1,2].

Taqdqiqot metodologiyasi. Og'ir metallarni juda past darajasidagi konsentratsiyalariga qadar yuqori aniqlik bilan aniqlash analitik metodologiyaning eng muhim ahamiyati hisoblanadi[3]. Suvdagi og'ir metallarni aniqlash uchun voltammetriya, ICP-OES, va UV-ko'rinadigan spektrofotometriya qo'llaniladi. Bog'langan plazma optik emissiya spektrometri (ICP-OES) eng ko'p ishlatiladigan usullardan biridir. Bunday usullarda biri, Avio™ (Avio200) tizimi hatto eng murakkab tahlilni ham qila oladi.

AAKT dan olib kelingan suv namunasi tarkibidagi og'ir metallar tahlili Avio200 (ISP-OES) optik emission spektrometrik usulida aniqlandi. AAKT dan olib kelingan suv namunasi tarkibidagi og'ir metallar tahlili Avio200 (ISP-OES) optik emission spektrometrik usulida aniqlandi [4].

Natijalar va muhokama. Namunalar bahor va kuz oylarida olingan bo'lib, qishki-bahorgi yog'ingarchilikdan so'ng, hamda yozgi bug'lanishdan keyingi suv tarkibi tahlil qilindi.

ICP-OES usulidan foydalanib quyidagi 17 ta element tahlil qilindi. O'rganilayotgan hududlardagi ushbu og'ir metallarning ruhsat etilgan me'yor (REM) darajalari umumlashtiriladi, muhokama qilinadi. Olib kelingan suv namunalari tog'ridan to'g'ri filtrlanib tahlilga qo'yildi. Natijada qo'rg'oshin (Pb), kadmiy (Cd), surma (Sb) qalay(Sn), mis(Cu), simob(Hg), nikel(Ni), kumush(Ag)aniqlanmadi.

Har bir namuna olish joyidan suv namunalari oldindan tozalangan plastik konteynerlarga olingan. Namuna olingan hududlarining bahor-kuz mavsumidagi suv tarkibini ICP-OES usuli bo'yicha tahlili 1-jadvalda keltiriltirilgan.

	Aniqlangan metallar	Bahor(aprel-may)	Kuz(sentyab-oktyabr)	REM
1	Cr (mg/l)	0.002	0.0004	0,001
2	Co (mg/l)	0.002	0.001	0,001
3	Zn (mg/l)	0.003	0.002	0,01
4	V (mg/l)	0.008	0.015	0,001
5	Mo (mg/l)	0.020	0.027	0,25
6	Mn (mg/l)	0.0004	0.001	0,04
7	Fe (mg/l)	0.039	0.018	0,5
8	Ba (mg/l)	S4	0.006	0,7
9	Sn (mg/l)	0	0	0,00001
10	Pb (mg/l)	0	0	0,01
11	Cd (mg/l)	0	0	0,001
12	Sb (mg/l)	0	0	0,01
13	Ni (mg/l)	0	0	0,01

14	Cu (mg/l)	0	0	0,001
15	Al (mg/l)	0,048	0,354	0,04
16	Hg (mg/l)	0	0	0,0001
17	Ag (mg/l)	0	0	0,05

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, kuz oyida olingan namunalar tahlilida xrom, kobalt, rux(sink) miqdorini kamayganini kuzatdik. Lekin vanadiy miqdorini ortganini ko‘rishimiz mumkin.

Yuqorida tahlillar asosida aniqlangan og‘ir metallarni REMdan ortib ketmasligini nazorat qilib borish, AAKT suv beruvchi manbalardagi suv hajmini va sifatini baholash, suv miqdorini prognoz qilish hamda suv ta‘minoti barqarorligiga erishish, AAKT atrofida ekologik vaziyatni yaxshilash va saqlash, biologik resurslarni rivojlantirish imkonini beradi, hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda baliqchilik sanoatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan amaliy ishlarni rivojlantiradi.

XULOSA Chunki, ekologik xavfsizlik jamiyatimiz buguni va kelajagining eng muhim va dolzarb muammolaridan biridir. Aydar-Arnasoy ko‘llari tizimi misolida ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish masalalari muhokama qilishimiz orqali qurg‘oqchil iqlimimizdagi sug‘oriladigan va antropogen ko‘llarni o‘rganish, ko‘z o‘ngimizda ro‘y berayotgan Orol dengizining halokatli taqdiri davrida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash muhim ahamiyatga ega.

AAKT dan olib kelingan suv namunasi tarkibidagi og‘ir metallar tahlili Guliston Davlat Universitetining eksperimental biologiya laboratoriyasining “Kimyoviy tahlil” bo‘limida Avio200 (ISP-OES) optik emission spektrometrik usulida aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Tojimurodovna, A. U. (2021). Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining gidrologik tavsifi va ekologik holati. *Science and Education*, 2(7), 160-169
2. Akhmadjonova, U. T., Akhmadjonova, Y. T., & Yakhshieva, Z. Z. (2021). Technogenic Transformations of the Aidar-Arnasay Lake System and their Geological Consequences. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2912-2916.
3. Ахмаджанова, Уо. Т., & Яхшиева, З. З. (2021). Анализ воды Айдар Арнасайского озера на содержание тяжелых металлов. *Журнал естественных наук*, 1(4).
4. Ахмаджанова Ё. Т. Айдар-Арнасой кўллар тизимининг экологик ҳолати ва оғир металллар билан ифлосланишини (ИСП-ОЭС) оптик эмиссион спектрометрик усулида ўрганиш //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 318-326.

4-ХЛОРФЕНОКСИСИРКА КИСЛОТАСИ [Cu(4-D)₂(H₂O)₂] ТАРКИБЛИ КОМПЛЕКС БИРИКМАСНИНГ ЭЛЕКТРОН ТУЗИЛИШИНИ DFT УСУЛИДА НАЗАРИЙ ЎРГАНИШ

¹Алимназаров Б.Х., ²Ашуров Ж.М., ²Ешимбетов А.Г., ¹Ахмедова Ш.А., ¹Шодиева З., ¹Шарифова Л.Б., ¹Пўлатов С., ¹Раимов Ф., ¹Убайдуллаева Н.Т.

¹Термиз давлат университети, ²Ўз РФА Биоорганик кимё институти

DFT ҳисоб-китоблари учун комплекснинг дастлабки геометрияси рентген маълумотларидан (*cif файли) олинди. Лиганд молекуласининг дастлабки геометрияси Авогадро дастурий пакети ёрдамида тузилди. [1]. B3LYP/def2-TZVP усули бўйича зичлик функционал назарияси (DFT) ҳисоблари ORCA 5.0 дастурий пакети ёрдамида амалга оширилди [2]. DFT ҳисоб-китоблари натижалари Avogadro, MultiWFN [3] ва VMD [4] дастурий пакетларида тасвирланган.

1-расм. [Cu(4-D)₂(H₂O)₂] комплекс молекулалар (ассиметрик қисм учун) атомларида атом зарядининг тақсимланиши ва чегаравий МОлардаги электрон зичликлар

Кимёда молекула атомларидаги заряд тақсимотлари муҳим аҳамият касб қилади, яъни улар молекуланинг электрофиль ва нуклеофиль марказларини башорат қилишда муҳим рол ўйнайди. Шунинг эътиборига олган ҳолда, заряд ҳисоблашнинг кенг тарқалган усули – Малликен усули бўйича лиганд молекуласи ва комплекс атомларининг умумий зарядлари ҳисоблаб чиқилди. Комплекс молекуласининг кислород атомларида ҳам юқори манфий заряд мавжудлиги аниқланди (1-расм). Энг катта манфий зарядлар комплексга киритилган сув молекуласининг кислород атомларида локаллашган.

Комплекс ҳолатида альфа ва бета МО ларнинг энергиялари фарқ қилади. Комплекста қуйи жойлашган ҚБМО мавжуд бўлиб, унда металл d-орбиталининг улуши 60% дан ортиқ [5].

1-жадвал

Комплекс учун чегаравий молекуляр орбиталлар энергиялари ва улар орасидаги фарқ

Комплекс			
ЮБМО(α), эВ	-6.56	ЮБМО (β), эВ	-6.56
ҚБМО (α), Эв	-1.02	ҚБМО (β), эВ	-3.91
ΔE (α), Эв	5.54	ΔE (β), эВ	2.65

Комплекс ҳолатида максимумлар сув молекуласининг Н атомларида локаллашишини ва минимумлар С=О гуруҳлари кислороди яқинида жойлашган (2-расм).

2-расм. [Cu(4-D)₂(H₂O)₂] комплекси учун ЭСП сатҳи максимум ва минимумлари. Қизил рангли қисм (кўк доира) - максимумни, кўк рангли соҳа (қизил доиралар) – минимумни ифодалайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Hanwell, M.D., Curtis, D.E., Lonie, D.C., Vandermeersch, T., Zurek, E., & Hutchison, G.R. 2012, J Cheminform, 4:17.
2. Neese F. ORCA Program system // Comput. Mol. Sci. 2.-2012. –P.73.
3. Lu, T., & Chen, F.W. Multiwfn: A multifunctional wavefunction analyzer// J. Comp.Chem., 2. -2012. –P. 15
4. Humphrey, W. Dalke, A., & Schulten K. “VMD - Visual Molecular Dynamics”// J. Molec. Graphics. vol. 14. -1996. –P. 33-38
5. Alimnazarov B.Kh., Ashurov J.M., Eshimbetov A.G., Turaev Kh. Kh, Ibragimov B.T. Electronic structure of diaquabis(p-chlorophenoxyacetato) copper(II) complex by DFT method// ISJ Theoretical & Applied Science. 10 (102). -2021. –P. 964-968.

КОМПЛЕКСЫ ВАНАДИЛА(II) НА ОСНОВЕ АЦИЛГИДРАЗОНОВ АРОИЛТРИФТОРАЦЕТИЛМЕТАНОВ

К.Г. Аvezов, Б.Б. Умаров

Бухарский государственный университет,

e-mail: avezovkg@mail.ru

Соединения ионов с d¹-конфигурацией электронов не являются устойчивыми. Единственным важным соединением с d¹-конфигурацией является катион ванадила VO²⁺ – наиболее устойчивая форма ванадия в водном растворе. В этом разделе приводятся результаты ИК- и ЭПР спектральных исследований внутрикомплексных соединений ванадила(II) с ацилгидразонами ароилтрифторацетилметанов в растворе различных растворителей при комнатной температуре и замороженном состоянии при 77 К. Рассматривается влияние

природы фторалкильного и ароильного радикалов на характер связи металл-лиганд в синтезированных комплексах.

Для изучения комплексов ванадила(II) взаимодействием спиртовых растворов лигандов, пиридина, смеси солей сульфата ванадила(II) и ацетата натрия в молярном соотношении 1:1:1:2 получены комплексы состава $VOL \cdot Py$ [1]:

$R^F = CF_3$; $R = C_6H_5$; $X = H$ ($VOL^1 \cdot Py$), CH_3 ($VOL^2 \cdot Py$), OCH_3 ($VOL^3 \cdot Py$), Cl ($VOL^4 \cdot Py$); Br ($VOL^5 \cdot Py$); NO_2 ($VOL^6 \cdot Py$); $R^F = C_3F_7$; $X = Cl$ ($VOL^7 \cdot Py$).

Необходимо отметить, что комплексы ванадила(II) с координированной донорной молекулой аммиака в четвертом положении квадрата экваториальной плоскости отличается, плохой растворимостью и поэтому нами было решено получить и исследовать комплексные соединения с координированной молекулой пиридина, так как это облегчает исследование полученных образцов методом ЭПР спектроскопии.

В ИК спектрах комплексов ванадила(II) отсутствуют характерные для свободных лигандов полосы поглощения. Как и следовало ожидать, появляются новые интенсивные полосы, обусловленные валентными и валентно-деформационными колебаниями фрагментов и групп $C=N$, $N=C-O^-$, $C=N-N=C$, $C-O$ и $N-N$ системой связи пяти- и шестичленных металлоциклов [2]. Следует отметить одиночную характерную полосу поглощения около $\sim 1000 \text{ см}^{-1}$, обусловленную колебаниями $\nu_{(V=O)}$ иона ванадила(II), что свидетельствует об отсутствии межмолекулярных связей типа $V=O \cdots V=O \cdots V=O \cdots$ в твердом состоянии комплексов [1]. В случае дополнительной координации донорных оснований или полярных растворителей в транс-положение к “иловому” кислороду эта частота должна смещаться на $20-40 \text{ см}^{-1}$ в область низких частот, а при образовании полимерных комплексов – на $70-90 \text{ см}^{-1}$. Характерные полосы поглощения при $580-585 \text{ см}^{-1}$ $\nu_{(V-N)}$ и $445-460 \text{ см}^{-1}$ $\nu_{(V-O)}$ свидетельствуют о координации к центральному иону дважды депротонированного остатка тридентатного лиганда.

Лучшим экспериментальным доказательством распределения электронов между ионом металла и донорными атомами лигандов являются результаты метода ЭПР спектроскопии, потому что неспаренный электрон ванадила(II) ведет себя как магнит относительно приложенного магнитного поля и может выстриваться параллельно или антипараллельно внешнего поля. В спектре ЭПР изолированного иона-комплексобразователя каждому одному переходу электрона соответствует единственный пик поглощения. Однако комплексы имеют более сложный спектр ЭПР. Сверхтонкое расщепление происходит в результате взаимодействия магнитных моментов ядра центрального иона, ядер донорных атомов лиганда с неспаренным электроном иона-комплексобразователя. В соответствии с этим спектры ЭПР комплексов ванадила(II) в растворах толуола и хлороформа при комнатной температуре, описывается симметричным СГ вида (1) и соответствует обычным изотропным спектрам в растворе. В этих спектрах разрешается восемь линий СТС в результате взаимодействия

неспаренного электрона с ядром ^{51}V , имеющее значение спина ядра $I_V=7/2$, так как количество линий СТС “n” зависит от спина ядра центрального иона согласно уравнению:

$$n = 2I + 1 = 2 \cdot 7/2 + 1 = 8 \quad (7)$$

Значения параметров ЭПР комплексов VO(II) в растворе толуола близки между собой, что свидетельствует об одинаковом строении координационной сферы металлхелата ванадила(II) с *транс*-[N₂O₂] окружением. Параметры СГ хорошо согласуются с литературными данными [3] для комплексов ванадила(II).

Рис.1. Спектр ЭПР комплекса VOL¹·Py в растворе толуола при 298 К.

Ширина линий спектров ЭПР достаточно большая, это указывает на то, что комплексы не образуют димеры и отсутствует антиферромагнитное обменное взаимодействие. В низкотемпературных стеклах при 77 К спектры ЭПР описываются аксиально-симметричным СГ вида (8):

$$H = g_{\parallel} \beta H_z S_z + g_{\perp} \beta (H_x S_x + H_y S_y) + A \cdot S_z I_z + A (S_x I_x + S_y I_y) \quad (8)$$

где g_{\parallel} и g_{\perp} – главные значения g-тензора в параллельной и перпендикулярной ориентациях, A и B – значения констант СТС от ядра атома ванадия в параллельной и перпендикулярной ориентациях. Вид спектров (рис. 1) и значения параметров (табл. 1) спектров ЭПР ($g_{\parallel} < g_{\perp}$ и $A > B$) характеризует состояние d¹-иона с одним неспаренным электроном на орбитали d_{xy} [3].

Таблица 1.

Параметры спектров ЭПР комплексов ванадила(II) на основе бензоилгидразонов ароилтрифторацетилметанов в растворе толуола при 293 К и замороженных стеклах при 77 К

Соединение	$g, \pm 0,001$	$\langle O \rangle, \pm 0,01 \text{ э.}$	$g_{\parallel}, \pm 0,003$	$A, \pm 2 \text{ э.}$	$g_{\perp} \pm 0,003$	$B, \pm 1 \text{ э.}$
VOL ¹ ·Py	1,969	89,53	1,952	139	1,986	61
VOL ² ·Py	1,971	87,48	1,953	137	1,985	62
VOL ³ ·Py	1,972	86,84	1,951	138	1,986	62
VOL ⁴ ·Py	1,974	87,82	1,948	139	1,987	63
VOL ⁵ ·Py	1,974	89,90	1,948	138	1,987	62
VOL ⁶ ·Py	1,975	89,68	1,949	138	1,988	63
VOL ⁷ ·Py	1,980	88,86	1,944	136	1,988	61

Параметры ЭПР в стеклах, как и для растворов при комнатной температуре соответствуют комплексам ванадила(II) с *транс*-N₂O₂ набором атомов в экваториальной плоскости. Как видно из значений спектров ЭПР, изменение длины перфторалкила R^F и заместителя в *пара*-положении бензольного кольца β-дикетонного фрагмента незначительно влияет на вид и параметры ЭПР спектров. Неспаренный электрон иона ванадила(II) с d¹-электронной конфигурацией имеет основное состояние d_{xy}. В следствии этого атом ванадия смещается из экваториальной плоскости в сторону “ильного” атома кислорода к вершине тетрагональной пирамиды, перекрывание вольновых функций неспаренного электрона в пространстве нарушается и ион ванадила(II) так тонко не чувствует изменение электронной и стерической природы.

Изучение ЭПР спектров комплексов ванадила (II) в растворе и в стекле при 77 К показало, что центральный ион находится в окружении *транс*-[N₂O₂] донорных атомов, образуя квадратно-пирамидальную геометрическую конфигурацию координационной сферы.

Использованная литература

1. Парпиев Н.А., Умаров Б.Б., Аvezов К.Г. Производные перфторалкильных β-дикетонов и их комплексов.- Т.: Dizayn-Press.- 2013.- 332 с.
2. Умаров Б.Б. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с бис-5-оксипиразолинами: дисс.... докт. хим. наук. – Ташкент: ИУ АН РУз. – 1996. – 350 с.
3. Аvezов К.Г. Синтез, строение и свойства комплексных соединений Ni(II) и Cu(II) на основе производных фторированных β-дикетонов. Дисс. PhD.-Т.:НУУз.-2018.-144 с.

СИНТЕЗ МЕТАЛЛОИДНЫХ НАНО ЧАСТИЦ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

¹А.З. Абдураззоқов, ¹Ш.Ш. Ньматова, ¹Х.М. Насимов, ²Ф.Э. Сайткулов

¹Института биохимии СамГУ, ²Ташкентский государственный аграрный университет

e-mail: fsaitkulov@bk.ru

Синтез металлоидных наночастиц с использованием биологического производства стал эффективной альтернативой, превосходящей существующие физические и химические подходы, поскольку существует необходимость в разработке более безопасных, надежных, чистых и экологически чистых методов их получения. За последние несколько лет биосинтезу металлоидных наночастиц с использованием биологических материалов уделяется повышенное внимание из-за его фармацевтических, биомедицинских и экологических применений [1-6].

Биосинтез с использованием бактериальных, грибковых и растительных агентов стал более быстро развивающейся областью биотехнологий во всем мире наряду с другими биологическими объектами, что представляет собой альтернативу традиционным физическим и химическим методам. Эти агенты могут эффективно производить экологически чистые наночастицы с желаемым составом, морфологией (формой и размером) и стабильностью, а также однородностью. Помимо этого, металлоидные наночастицы имеют различные применения, такие как антибактериальное действие, повреждающее мембраны бактериальных клеток, противораковое действие, связанное с повреждением участков опухоли, адресная доставка лекарств, тестирование лекарств и диагностические функции. В этом обзоре обобщены различные исследования, связанные с биосинтезом металлоидных частиц, а именно

теллура, мышьяка, кремния, бора и сурьмы, а также их терапевтическим, фармацевтическим и экологическим применением.

Процесс синтеза металлоидных наночастиц включает в себя различные этапы, включая выбор материала-прекурсора, метода синтеза, центрифугирование, разделение и производство наночастиц. Первоначально материал-предшественник берется из биологических источников, например, микробных: либо бактерий (таких как *Bacillus selenitireducens*, *Sulfurospirillum barnesii* и т. д.), либо грибов (таких как *Saccharomyces cerevisiae*, *P. chrysogenum* и т. д.), либо экстрактов на растительной основе (например, экстрактов П. женьшень, бамбук и т. д.). Биологический экстракт готовят для дальнейшего прохождения различных методов биосинтеза с использованием различных методов, таких как отшелушивание, микроволновый метод, внутриклеточный синтез, распыление и другие, при этом используются различные химические вещества или агенты, которые реагируют с биологическим экстрактом. После этого раствор меняет цвет, что указывает на успех реакции между агентами и, следовательно, на дальнейшее образование наночастиц. Затем экстракты центрифугируют, при этом надосадочную жидкость отбрасывают или собирают (для разных целей), а осадок отделяют для получения наночастиц. Эту таблетку наконец промывают этанолом или водой и сушат для получения конечных металлоидных наночастиц. Эти наночастицы затем подвергаются характеристике.

Очевидно, что синтез металлических наночастиц в экстрактах растений (растительных биомассах), несмотря на определенные ограничения, обладает значительным потенциалом и рядом существенных преимуществ перед традиционными методами синтеза наночастиц. Однако, чтобы экономически эффективно конкурировать с наночастицами, полученными физическими и химическими методами, следует масштабировать методы производства наночастиц с использованием растительного материала и разработать схемы для снижения издержек при их синтезе. Непрерывные методы синтеза наночастиц до сих пор применялись только при небольших масштабах производства. При использовании химического синтеза себестоимость наночастиц определяется в основном стоимостью солей металлов и восстановителей.

Литература

1. Roco M.C. // *Curr. Opin. Biotechnol.* 2003. V. 14. P. 337–346.
2. Zhang L., Gu F.X., Chan J.M., Wang A.Z., Langer R.S., Farokhzad O.C. // *Clin. Pharmacol. Ther.* 2008. V. 83. P. 761–780.
3. Daniel M.C., Astruc D. // *Chem. Rev.* 2004. V. 104. P. 293–346.
4. Wong T.S., Schwaneberg U. // *Curr. Opin. Biotechnol.* 2003. V. 14. P. 590–596.
5. *Nanoparticles and nanostructured films: Preparation, characterization and applications* / Ed. Fendler J.H. New York: John Wiley & Sons, 1998. 463 p.
6. Tsuji M., Hashimoto M., Nishizawa Y., Tsuji T. // *Chem. Lett.* 2003. V. 32. P. 1114–1115.

SYNTHESIS OF STIMULANTS BASED ON HETEROCYCLIC COMPOUNDS

¹A.Z. Abdurazzokov, ¹F.Kh. Ruzeva, ¹Kh.M. Nasimov, ²F.E. Saitkulov

¹Institute of biochemistry Samarkand State University,

²Tashkent State Agrarian University

Complex compounds occupy an important place in the life of flora and fauna. For a long time, scientists have been interested in studying biochemical processes in plant, animal and human bodies. As a result of long-term research, by the end of the 19th century, all chemical compounds were divided into two groups: one of these was called atomic compounds and the other was named molecular (or complex) compounds. Later, the first kind of compounds are called first-order compounds, and the second kind are called higher-order compounds. substances such as Higher-order compounds are formed as a result of the interaction of a simple compound with another simple compound, and later relatively stable higher-order compounds were called complex (coordination) compounds. A coordination compound is a compound whose molecule or ion has an ion or atom in the center, which is surrounded by several ions or molecules, that is, ligands. A complex compound tends to maintain its independence even in solutions, and dissociates into ions. If the positive charge of the central ion is greater than the sum of the negative charges of the ligands surrounding it, such a complex is a cation complex, if the charge of the central ion is less than the sum of the charges of the surrounding ligands, then the anion complex is the sum of the charges of the ligands with the charge of the central ion.

If the difference between the indices is zero, it is called a neutral complex. For example, chlorophyll, which is in the green part of plants and carries out photosynthesis, is a coordination compound of magnesium, blood hemoglobin, a substance that provides oxygen to living cells, is a coordination compound of iron. Coordinating compounds are formed using combination, exchange, oxidation-reduction reactions. Today, due to the treatment of many lands with mineral substances, the alkalinity or acidity of the land is increasing [1,2].

Obtaining herbicides, dyes, plant growth enhancers, stabilizers is an important task today. The urgent problem of today is the synthesis of mineral substances necessary for the growth and development of plants, to increase their productivity. These synthesized substances are more effective than other synthesized substances, the synthesis methods are also fast, less expensive, that is, more economically useful, and the development, growth, and productivity of plants are a little faster.

The simplest complex compounds found in living organisms are complexes of metals with amino acids. The amino acid in them acts as a dentate ligand.

These compounds, by their nature, form five-membered and olitic-membered complex compounds.

Quinazolin-4-one and its homologues are of theoretical and practical importance among all heterocyclic compounds, and these compounds have high physiologically active properties among heterocyclic compounds, therefore, these compounds are used as herbicides, dyes, plant growth enhancers, stabilizers. used in obtaining [3-6].

In our earlier works, we have organized the alkylation reactions of quinazolin-4-one, -thiones and their homologues and their effects on plant and animal organisms.

We aimed to obtain stabilizers, which is an important task today, and to study their effect on the growth and development of plants.

0.2 mol of anthranilic acid and 0.2 mol of formamide are placed in a round-bottomed flask. The reaction mixture was refluxed at 150°C for 1 hour in Woodda alloy, then cooled to room

temperature. When placed in cold water, white crystals formed, filtered, dried, recrystallized in alcohol.

The reaction takes place as follows.

0.2 mol of quinazolin-4-one and 0.2 mol of 3-indolyl butyric acid are placed in a round-bottom flask.

The reaction mixture was refluxed in a water bath at 80°C for 3 h, then cooled to room temperature. When placed in cold water, yellowish crystals were formed, filtered, dried, and recrystallized in alcohol.

Coordination compound formation of N3-indolylcircaquinazolin-4-one with cobalt II-nitrate. The reaction product of 0.2 mol of quinazolin-4-one with 3-indolyl butyric acid and 0.1 mol of cobalt II-nitrate was added to a porcelain mortar and mixed with a mixer for 3 hours. Every 10-15 minutes of mixing, the surroundings of the porcelain mortar and the mixer are cleaned. The compound formula can be expressed as follows. It was established that this compound has the property of growing plants.

Obtaining biologically active substances, which is an important task today, and studying their effect on the growth and development of plants, test works were carried out on various plant varieties.

Literature

1. Chori Elmurov, Foziljon Saitkulov, Burkhon Elmurov, & Kuchkar Giyasov. (2023). Study of quinazolin-4-one methylation reaction and spectral analyses. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 310–314. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5570>
2. Saitkulov Foziljon Ergashevich, Anvarova Nafisa Yorqin qizi, Xolbo'tayeva Ruxshona Sodiqjon qizi, Xushboqova Feruza Davron qizi, & Egamnazarova Marjona Xatamqul qizi. (2023). Analysis of calcium cation in "amri" variety of melon. *journal of science, research and teaching*, 2(11), 119–122. Retrieved from <http://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/331>
3. Sapayev B., Saitkulov F. E., Normurodov O. U., Haydarov G., & Ergashyev B. (2023). Studying Complex Compounds of Cobalt (II)-Chloride Hexahydrate with Acetamide and Making Refractory Fabrics from Them.

4. Насимов Х., Рузиев Э., Саиткулов Ф. & Баймуратова Г. (2023). Спортивная биохимия в жизни человека. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(7), 31–34. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/18807>

5. Umarov M., & Islamova Y. (2023). Chloracylation of carbazole. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 184-188.

6. Lutfullaeva A., Rakhmonova I., Nasimov H., Saitkulov F., & Kuatbay K. D. (2023). Analysis of esters by physical research methods. *Development and innovations in science*, 2(6), 11-16.

ВЛИЯНИЕ АМФИФИЛЬНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ГРУППОВОЙ СОСТАВ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ

¹Али Ахунов А., ¹Мухамадиев Н.К., ²Вахин А.В., ²Алиев Ф.А.

¹*Самаркандский государственный университет им. Ш. Рашидова, Узбекистан*

²*Казанский федеральный университет, Казань, Россия*

e-mail: amir.ali.axunov@gmail.com

В условиях возрастающей потребности в энергоресурсах и снижающихся запасов легкодобываемой нефти, мы вынуждены искать более эффективные методы переработки тяжелых нефтей и битумов. Одним из перспективных методов является каталитический акватермолиз, который позволяет значительно улучшить качество сырья и упростить его дальнейшую переработку.

Целью исследования является изучение влияния амфифильных катализаторов группового состава после каталитического акватермолиза высоковязкой нефти.

Синтез амфифильных катализаторов для каталитического акватермолиза высоковязкой нефти является перспективным направлением, предлагающим потенциальные решения для эффективной переработки нефти. Для создания высокоэффективных и практичных амфифильных катализаторов необходимы непрерывные исследования и инновации в области материаловедения, катализа и химической технологии.

Каталитическая активность синтезированных катализаторов были исследованы в лабораторной установке высокой температуры и высокого давления оснащённого с мешалкой, нагревателем и датчиками температур и давление, на образцах высоковязкой нефти добытого Ашальчинского месторождение. Для этого вода и нефти смешивали 30:70 массовом соотношении. Процесс акватермолиза было осуществлено с катализаторами 0,2% от массы нефти и донор водорода 2% от массы нефти. В качестве донора водорода было использовано «Уайт-спирит» смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов C₇-C₁₂. Процесс проводили при 250°C в течение 24 часа в атмосфере азота с начальным давлением 10 бар.

Групповой состав высоковязкой нефти выполняется методом SARA анализа. SARA-анализ (Saturates, Aromatics, Resins, and Asphaltenes) — это метод определения группового состава нефти и нефтепродуктов. Этот метод разделяет нефть на четыре основные фракции: насыщенные углеводороды (Saturates), ароматические углеводороды (Aromatics), смолы (Resins) и асфальтены (Asphaltenes). Каждая из этих фракций обладает своими химическими и физическими свойствами, которые могут существенно влиять на поведение и переработку нефти (рис 1).

Из приведенных на рис.1 данных видно, что наибольшее содержание насыщенных углеводородов наблюдается в контрольном образце (35,24%), что может быть связано с эффектом термической обработки при 250°C.

Наименьшее содержание насыщенных углеводородов в образце с никелем (27,24%) указывает на возможную каталитическую активность никеля, способствующую разложению насыщенных углеводородов.

Образец с катализатором состава никель (37,94%) и глицерин+H₃BO₃ (37,62%) показывают наибольшее содержание ароматических углеводородов, что может указывать на стабилизирующий эффект этих добавок на ароматические структуры.

Рис 1. Групповой состав высоковязкой нефти

Контрольный образец имеет значительно ниже содержание ароматических углеводородов (31,23%), что может быть связано с термическим разложением этих соединений.

Контрольный образец демонстрирует наибольшее содержание смол (28,83%), что может быть результатом полимеризации или конденсации компонентов нефти при высокой температуре. Образцы с добавками металлов и глицерином имеют умеренное увеличение содержания смол по сравнению с исходной нефтью.

Наибольшее содержание асфальтенов наблюдается в образце с никелем (7,17%), что может свидетельствовать о специфическом взаимодействии никеля с высокомолекулярными компонентами нефти.

Глицерин-H₃BO₃ показал наименьшее содержание асфальтенов (5,27%), что может указывать на его роль в предотвращении агломерации или образования асфальтенов.

Таким образом, результаты SARA анализа показывают значительное влияние добавок и условий обработки на групповой состав высоковязкой нефти. Никель и глицерин оказали заметное влияние на содержание ароматических углеводородов и асфальтенов, что может быть полезным для оптимизации процессов переработки нефти и улучшения её качества. Эти данные могут быть использованы для разработки более эффективных методов обработки и улучшения характеристик высоковязкой нефти.

ИЗУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ СВИНЦА

¹Ахмаджонов У.Г., ²Атакулова Н.А., ³Зияев Д.А., ¹Набиев А.А.

¹Ташкентский химико-технологический институт,

²Ангренский филиал Ташкентского технического университета

³Национальный университет Узбекистана

e-mail: ahmadjonovulgbek@gmail.com

Использование на основе графит содержащих электрохимических сенсоров в качестве индикаторных электродов заметно расширяет возможности инверсионной вольтамперометрии (ИВ) как высокочувствительного, доступного, простого и высокоселективного метода анализа. Селективность созданного нами модифицированных угольно-пастовых электродов (МУПЭ) обеспечивается за счет модифицирования комплексообразующими реагентами, позволяющими значительно повысить чувствительность и селективность метода, при этом достичь низких значений предела обнаружения.

Перспективное развитие этого направления также связано с созданием новых МУПЭ с различными избирательными органическими реагентами, обладающими специфическими свойствами и способными распознать отдельные формы ионов металлов и органических молекул в сложных по составу и характеру объектах и материалах. Химически модифицированные электроды обеспечивают иную характеристику, по сравнению с обычными электродами, скорость гетерогенной электрохимической реакции, достигшей высокой селективности и чувствительности наряду со способностью изолировать рабочий электрод от влияния присутствующих в исследуемом растворе посторонних веществ. В некоторых особых и специфичных случаях ХМЭ проявляют электрооптические свойства, также необходимые для их использования в электроаналитической химии.

Усовершенствование активного поверхностного слоя модифицированного электрохимического сенсора и улучшение его метрологических характеристик проведено использованием различных способов добавления органических модификаторов, для увеличения активной поверхности и для этого подобраны оптимальный состав и концентрации ингредиентов буферных смесей и фоновых электролитов. Изучены аналитические и метрологические параметры и факторы, влияющие на поверхность электрохимического сенсора.

Для выбора индикаторного электрода, прежде всего, проводили предварительные исследования по выявлению лучших по электрохимическим характеристикам и эксплуатационным параметрам электродов при ИВ определениях исследованных металлов, результаты которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные характеристики электрохимического поведения свинца на различных по природе электродах

Me	C _{Me} , мкг/д м ³	Природа и концентраци я фона	д.т., мкА	τ _n , с	ПЭ		УПЭ		РУПЭ	
					E _m , В	h, мм	E _m , В	h, мм	E _m , В	h, мм
Pb	2,0	0,2 М HCl	1,0	60	-	-	-0,43	20	-0,43	140
	2,0	1М LiNO ₃	1,0	60	-	-	-0,38	40	-0,38	180

Из данных таблицы видно, что введение в исследуемый раствор небольших количеств ионов какого-нибудь вспомогательного элемента позволяет получить неискаженный полезный аналитический сигнал (АС), снизить предел обнаружения и улучшить воспроизводимость определения металлов. Нами в качестве вспомогательного элемента была выбрана ртуть(II), которая после введения в анализируемый раствор восстанавливается на электроде вместе с ионами определяемых металлов в режиме "in situ", образуя модифицированный угольно-пастовый электрод (МУПЭ). Формирование ртутной поверхности в таком режиме было выбрано потому, что такой способ покрытия электрода отличается более равномерным распределением ртутных капель на его поверхности, обуславливающим повышение точности ИВ определения. Эксперименты показали, что использование МУПЭ повышает чувствительность и экспрессность определений свинца (рис. 2), а также устраняет образование интерметаллических соединений и твердых растворов.

Для выбора оптимального режима работы нами было изучено электрохимическое поведение свинца на различных по природе и концентрациях фонах. В качестве фоновых электролитов были использованы: гидроксиды, хлориды, нитраты и роданиды щелочных металлов и аммония, хлористоводородная, серная, фосфорная, азотная, уксусная и муравьиная кислоты, буфер Бриттона-Робинсона (б. Б.-Р.), ацетатный буфер (Ас. б.), смеси гидроксида аммония, уксусной и хлористоводородной кислот различных концентраций и рН, оказывающих существенное влияние на АС определяемых металлов. Изучение ИВ поведения свинца проводили на РУПЭ. Установлено, что наибольшие величины АС свинца наблюдаются на нитрате лития, поэтому оптимизация условий ИВ определения этих металлов проводили на этом фоновом электролите.

Эксперименты показали, что потенциалы накопления металлов также оказывают значительное влияние на полноту их выделения на электроде и образование на нем интерметаллических соединений, приводящих к искажению форм пиков, соответственно к получению не надежных и не достоверных результатов. При электрохимическом растворении свинца зависимость величины его тока пика от потенциала накопления проходит через максимум при $-0,8$ В, хотя как показали эксперименты на электроде имела место перегрузка. Для свинца оптимальным потенциалом накопления является $E_n = -1,0$ В, т.к. дальнейшее его изменение в более отрицательную область не приводит к заметному повышению АС.

На основе оптимизированных условий модифицирования разработаны новые инверсионно-вольтамперометрические методики определения исследованных металлов в их индивидуальных растворах, модельных бинарных, тройных и более сложных смесях, имитирующих реальные природные объекты и промышленные материалы.

При этом, неоспоримыми, преимуществами созданных нами электродов и новых инверсионно-вольтамперометрических методик определения исследованных металлов являются доступность, простота их изготовления, дешевизна и использование для их изготовления импортзамещающих местных материалов (ингредиентов), а также большой ресурс работы вследствие возможности механического обновления (регенерации) рабочей поверхности, отсутствия дорогостоящего оборудования и приборов, а также не требующих подготовки высококвалифицированных кадров и специалистов для создания и последующей их эксплуатации.

СИНТЕЗ ФИБРОИН-КРЕМНЕЗЕМНОГО НАНОГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ

^{1,2}Ч.К. Бегимкулова, ¹Б. Е. Жовлиев, ¹М.А. Собитов, ¹Д.Ш. Шакарова

¹Институт общей и неорганической химии АН РУз,

²Ташкентский государственный технический университет г. Ташкент

Фиброин шелка — белок, полученный из коконов тутового шелкопряда, — является белком, вызвавшим большой интерес у ученых всего мира благодаря своему природному существованию, физическим и химическим свойствам, биосовместимости и гибкости.

Узбекистан имеет многолетний опыт и высокий потенциал в сфере производства шелка и является третьим по величине производителем серебряного волокна в мире после Китая, Индии и других стран. Шелковое волокно шелковцы широко используется в текстильной промышленности. Наряду с этими замечательными достижениями в выращивании коконов, которые считаются серебряным волокном, около 30% отходов производства продуктов на основе этого волокна вызывают загрязнение окружающей среды. Основными отходами являются отходы коконного производства, отходы кокона в различных бесформенных коконах и отходы пряжи. Известны научные исследования по применению этих шелковых отходов в производстве. Кроме того, экстрагируя из шелковых отходов белки фиброина шелка и серицина шелка, можно получать различные продукты: адсорбенты, катализаторы, газоразделительные мембраны, материалы-носители лекарственных средств.

Одним из преимуществ фиброина шелка являются его высокие механические свойства, хорошая биосовместимость, перерабатываемость в водных растворах, биоразлагаемость, а также наличие модифицируемых функциональных групп, что отличает его от других биополимеров. На основании изложенной информации целью нашего исследования является получение целевых наногибридных материалов (адсорбентов) на основе фиброина, а также изучение физико-химических свойств полученных материалов.

Золь-гель технология позволяет в мягких условиях получать наногибридные биополимер/кремнеземные материалы в виде дисперсий, пленок, мембран, монолитов и волокон, используя в качестве ингредиентов тетраэтоксисилан (ТЭОС) и различные полисахариды и протеины. Макромолекулы фиброина, состоящие из различных аминокислот могут включаться по своим функциональным группам в процесс гидролитической поликонденсации ТЭОС на стадии реакций конденсации продуктов его гидролиза, способных вступать во взаимодействия с функциональными группами макромолекул фиброина. Нами осуществлен синтез в однореакторном варианте путем смешения фиброина (выделенного из коконов тутового шелкопряда), ТЭОС и катализатора в муравьиной кислоте и 5 минут перемешивании при 2000 об/мин. Оптимизация процесса проводилась варьированием соотношений исходных компонентов, температурный режим при 60-80 °С и количества катализатора. В результате одностадийного синтеза были получены микросферические фиброин/кремнеземные адсорбенты размером 2-50 мкм. Образцов фиброин/кремнеземные гибриды были исследованы методом сканирующей электронной микроскопии, ИК-спектроскопии, рентгенографии, термогравиметрии, текстурного анализа. Полученный адсорбент может быть использован в медицине в качестве энтеросорбента, а также при хроматографии сложных смесей органических соединений.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан FZ-2020093090.

ШОЛИ ПОЯДАН НИТРАТ КИСЛОТА УСУЛИДА ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ

Ш.Ғ. Бобожонова, В.К. Умарова, М.Т. Примқулов

Тошкент кимё – технология институти

e-mail: bobojonovashaxlo777@gmail.com.

Барча ўсимликлар таркибида целлюлоза, лигнин, пентазан, гексазан, мойсимон ва елимсимон моддалар бўлиб, улар бир- бири билан шундай бириккан-ки, ташқи кўриниши қайси ўсимликка таълуқли бўлса, ўша ўсимликнинг шаклини ҳосил қилади. Кимёгарлар буларни яхши ўрганиб, инсониятга фойдали томонини аниқлашган. Шулардан бири бир йиллик ўсимликлар таркибига кирувчи шоли поясидир.

Бизнинг мақсадимиз, шопиоясини нитрат кислотада гидролизлаб целлюлоза қисмини ажратиб олиш.

Шоли поясини нитрат кислотада гидролизлаб целлюлоза синтез қилинди. Кислота миқдорини ошиши билан унинг оптимал вақти белгиланди ва оқартирилди. Олинган целлюлозаларнинг спиртда эриш миқдори ҳам ўрганилди.

Лаборатория шароитида шоли поясидан целлюлоза ажратиб олиш учун кислота қўшилди. Дастлаб шоли поясини 5 - 7 мм қилиб қирқиб тайёрлаб олинди. Дастлаб шоли поя таркибида органик моддада эрийдиган қисми аниқланди. Чунки поя таркибида мойсимон моддалар борлиги адабиётлардан маълум. Органик модда ўрнида этил спиртини танладик.

Майдаланган шоли поядан 5 г (абсалют қуруқ миқдори 4.53г) колбага жойлаб, устига 50 мл спирт қуюлди ва 2 соат давомида сақланди. Бу вақт давомида бир неча марта чайқатилиб турулди. Сўнгра фильтрлаб, поя қисми ажратиб олинди ва қуритиш шкафида 105 – 110°C да 30 мин қуритилди. Шоли поя таркибида этил спиртида эриган қисми (X_c ,%) ҳисобланди.

$$X_c = \frac{(4.53-4.31)}{4.53} * 100 = \frac{22}{4.53} = 4.86\%$$

Сўнгра тарозида 5 г шоли поясини майдалаганини тортилди ва 4 соат пиширилди. Пишириш концентрацияси 2; 4; 6; 8 ва 10% ли HNO_3 эритмада олиб борилди. Дастлаб шоли поя таркибида органик моддада эрийдиган қисми аниқланди. Пишириб бўлингандан сўнг масса нейтрал ҳолатга келгунча ювилди ва қурутилди. Қуриган масса 3% ли H_2O_2 эритмасида 60 мин давомида оқартирилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Шоли поясини нитрат кислотада гидролизлаб целлюлоза олиш

HNO_3 концентрацияси %	Унуми, %	HNO_3 да пиширилган кейинги миқдори г	Оқартирилгандан кейинги массаси, г	Спиртда эриган миқдори, %
2	26	1,30	1,235	0
4	25	1,25	1,18	0
6	22	1,10	1,0	0,3
8	18,4	0,92	0,8	0,3
10	16,6	0,83	0,7	0,35

Адабиётлардан маълумки, целлюлоза таркибли моддани нитрат кислота билан ишлов берганда қисман целлюлозанинг нитроэфирлари ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Буни аниқлаш учун олинган моддага бирорта эритувчи таъсир эттириб кўриш керак. Чунки целлюлозани нитрат эфирлари органик моддада яхши эрийди. Шунинг учун олинган целлюлозали массага этил спирти билан ишлов бердик. Эриган қисми 0,3- 0,35 % атрофида. Бу ўтказилган тажриба хатосига тенг бўлиши керак (1-жадвал). Демак, синтез қилинган шоли целлюлозасида целлюлозани нитрат эфирлари ҳосил бўлмаган. Эфир ҳосил қилиш учун бошқа шароитни ташкил этиш керак деб ҳисоблаймиз.

KARBENDAZIM VA Mn (II) IONI ASOSIDA YANGI KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA MOLEKULYAR TUZILISHI

¹Z.A. Boltayeva, ²U.R.Boltayeva, ³J.K. Ahatov, ⁴A.B. Ibragimov, ¹J.M. Ashurov.

¹O‘zR FA O.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti

²Toshkent shahar Sergeli tumani 68-o‘rta umumta’lim maktabi

³Termiz davlat universiteti

⁴O‘zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti.

e-mail: zeboboltayeva7535@gmail.com

Keyingi yillarda qishloq xo‘jaligidan yuqori hosil olish maqsadida turli xil zamburug‘ va zararkunandalarga qarshi shuningdek, yetishtirilayotgan meva, sabzavot, poliz ekinlari hamda donli ekinlarni sifatli holda saqlash maqsadida kimyoviy moddalardan foydalanish kundan kunga ortib bormoqda.

Zamburug‘larga qarshi qo‘llaniluvchi pestitsidlardan muntazam foydalanish inson organizmiga tushishi salomatlikka jiddiy xavf tug‘dirishi, shuningdek atrof-muhit hamda tuproq tarkibining yomonlashuviga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga zamburug‘larni yo‘qotishda doimiy ravishda bir hil fungitsiddan foydalanish ularning kurashuvchanligini ortishiga olib keladi. Bu esa zamburug‘larning yashovchanlik muddatini oshiradi.

Qishloq xo‘jaligida eng ko‘p ishlatiladigan organik fungitsidlar o‘simlik ichida tizimli ta‘sirga ega bo‘lgan kimyoviy moddalar guruhi bu benzimidazollardir [1]. Benzimidazollar oilasiga mansub bo‘lgan karbendazim (CBZ) ham hozirgi kunda eng ko‘p qo‘llaniladigan kuchli ta‘sirga ega bo‘lgan fungitsidlardan hisoblanadi [2]. Bu esa hozirgi kunda qishloq xo‘jaligi va tibbiyot sohasi vakillari hamda kimyo va farmasevtika sohasidagi olimlar oldiga zaxarliligi kam, kam miqdorli konsentratsiyada ham samarali ta‘sir ko‘rsata oladigan, keng spektrli ta‘sir doirasiga ega bo‘lgan dori vositalarini yaratish vazifasini qo‘yadi. Ma‘lumki ko‘p hollarda alohida dori vositasining metallokompleks birikmalari erkin ligandga nisbatan faol bo‘ladi [3]. Karbendazimning tarkibida azot hamda kislorod atomlari mavjudligini, shuningdek, metallar bilan bog‘ hosil qilishga moyilligini hisobga olgan holda metallokomplekslarini sintez qilish yuqoridagi masalalarni ijobiy tomonga o‘zgartirish mumkin.

Mazkur navbatdagi ishda CBZ ning biologik faol metall Mn^{2+} bilan yangi metallokompleksining sintez sharoitlari, rentgen tuzilish tahlili (RTT) natijalari asosida olingan molekulyar tuzilishi keltirilgan.

CBZ asosida Mn^{2+} li kompleks birikmasi sintezi uchun karbendazimdan (0.4mmol; 0.764 gr) olib, uni sirka kislotali (30 ml suv+3 ml HCl) 2:1 nisbatda pH=5 ga teng bo‘lgan muhitda eritildi. $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ (0.2mmol; 0.396 gr) distillangan suvda eritib olindi. Bu ikki tiniq eritmani o‘zaro qo‘shib mexanik aralastirgichda 25-30°C da 30 min aralastirib tiniq eritmasi olindi. Hosil bo‘lgan eritma xona haroratida og‘zi to‘liq yopiq bo‘lmagan holatda bug‘latish uchun qoldirildi. Taxminan 7-8 kundan so‘ng och sarg‘ish kristallar hosil bo‘ldi. Kristallar eritmadan filtrlab, etil spirtida yuvib olindi. Rentgen tuzilish tahlili (RTT) da tekshirishga yaroqli 0.2-0.3 mm li kristall tanlab olinib tekshirilganda $(CBZ)_2[MnCl_4]$ tarkibli neytral kompleks birikma ekanligi aniqlandi. Reaksiya unumi 77%, $C_{18}H_{18}N_6O_4MnCl_4$ (579.42) ning C, H, N hamda Mn elementlarining tahlili nazariy jihatdan: C 37.27%, H 3.11%, N 14.50%, Mn 9.49% ni ko‘rsatadi; element tahlilida ma‘lum bo‘ldiki: C 37.21%, H 3.05%, N 14.45%, Mn 9.45%. Kompleksning birikmaning sintez reaksiyasi sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

Sintez qilingan metallokompleks birikmaning molekulyar va kristall tuzilishi RTT yordamida aniqlandi. RTT yordamida kompleksning tarkibi $(CBZ)_2[MnCl_4]$ ekanligi aniqlandi. Kompleks birikmaning molekulyar tuzilishi 2-rasmda keltirilgan.

1-rasm. $(\text{CBZ})_2[\text{MnCl}_4]$ kompleksining sintez sxemasi

2-rasm. $(\text{CBZ})_2[\text{MnCl}_4]$ kompleks birikmasining molekulyar tuzilishi

Kompleks birikma monoyadroli kompleks bo'lib, markaziy atom marganes atomiga monodentat holatdagi to'rtta xlorid anioni bog'lanib tetraedrni hosil qilsa, CBZ dagi azot atomi protonlanib kation holatga o'tgan. Ichki sfera anion bo'lsa, tashqi sferadagi CBZ kation bo'lib bir birini neytrallagan. Kompleks kristallining singoniyasi monoklinik, fazoviy guruhi esa $P2/n$ bo'lib, anion kompleks hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biror kompleks hosil bo'lishida energitik jihatdan qulay bo'lgan molekula shakllanadi. Qolgan molekularlar shu kompleksning shakllanishi uchun qulay sharoit yaratib beradi. Sintez jarayonini tashqi omillar yordamida boshqarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. C. Tomlin, The Pesticide Manual, British Crop Protection Council and Royal ociety of Chemistry, UK, 1994, pp. 149–150.
2. T. Thomidis, T. Michailides and E. Exadaktylou, Journal of Phytopathology, 157 (2009) 194.
3. Hassan A. H., Heakal B.H., Said A.O., Aboulthana W.M. and Abdelmoaz M.A., Comparative study for synthesis of novel Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II) and Zr (IV) complexes under conventional methods and microwave irradiation and evaluation of their antimicrobial and Anticancer activity. Egyptian Journal of Chemistry, in press(2020).

**NITROZIN SARIQ REAGENTI YORDAMIDA Cu (II)
IONINI SORBSION-SPEKTROFOTOMETRIK USULDA ANIQLASH**
¹O.A. Bozorboyeva, ²X.R. Kosimova, ¹N.K. Malikova, ¹S.B. Raximov, ¹O.A. Madatov
¹Mirzo Ulugbek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
²O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
e-mail: raximov_s87@mail.ru

So‘nggi yillarda dunyoning ko‘plab qismlarida atrof-muhitning ifloslanishi jiddiy muammoga aylanmoqda. Bunday muammolarning aksariyati tabiiy suvlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi bilan bog‘liq. Metallar suvda past konsentratsiyada mavjudligi tufayli turli mavjud usullar bilan bevosita aniqlash imkoniyati yo‘q. Murakkab aralashma tarkibidan aynan kerakli metallarni aniqlash bilan birga ajratib olish maqsadida turli sorbentlarga organik reagentlarni immobilash orqali aniqlashning gibrud usulidan foydalanish usul selektivligini ta‘minlash imkonini beradi [1].

Mis sanoatda ishlatiladigan eng qimmatli va keng tarqalgan metallardan biridir, jumladan elektr o‘tkazuvchanlik, korroziyaga chidamlilik va mikroblarga qarshi xususiyatlari sababli, bu metallga bo‘lgan talab doimiy ravishda yuqori bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, mis qazib olish va qayta ishlashning ekologik ta‘siri katta bo‘lib, suv va tuproq ifloslanishi, atmosferaga zararli gazlarning chiqarilishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday muammolarni oldini olish va bartaraf etish uchun atrof-muhit obyektlari tarkibini doimiy nazorat qilish muhimdir. Bu, o‘z navbatida, sohaning barqaror rivojlanishiga va uning uzoq muddatli iqtisodiy hamda ekologik barqarorligiga hissa qo‘shadi [2,3].

Olib borilgan tadqiqotlar jarayoni ham aynan shunday muammolardan biri bo‘lgan turli xil tabiiy va sanoat oqava suvlari tarkibidan Cu^{2+} ionini aniqlash va ajratib olishga qaratilgan ishlardan biridir.

Ushbu tadqiqotda nitrozin sarig‘i reagenti tabiiy tola-fibrionda immobilandi va Cu^{2+} ionini aniqlash uchun yangi matritsa va samarali analitik reagent sifatida ishlatildi. Immobilash organik reagent qatlamlarining yuvilib ketishiga chidamliligini oshiradi va fotokimyoviy degradatsiyalanishni bartaraf qiladi. Ion almashtiruvchi tolasimon sorbentlar o‘zining sirt yuzasi kattaligi bilan boshqa donador sorbentlardan farq qiladi. Bu xususiyat uning yuzasida sorbsiya-desorbsiya protsesi yaxshi ketishi va juda ham kichik konsentratsiyadagi ionlarni yutib olishiga yordam beradi.

Tadqiqotni olib borishda dastlab tolali tashuvchilarga organik reagentni immobilashning optimal sharoitlari (konsentratsiya, vaqt, muhitning analitik signalga bog‘liqligi) o‘rganildi.

Tolasimon tashuvchiga immobilangan nitrozin sarig‘i bilan rux ionni kompleks hosil qilishining optimal sharoitlari o‘rganildi. Bunda kompleks hosil qilishda universal buffering $\text{pH}=2,12$ eritmasidan, komponentlarni tola+reagent+buffer+metall ionni ketma-ketligida bo‘lganda eng yaxshi natijalarga erishildi.

Ma‘lumki, har bir modda ma‘lum to‘lqin uzunligida elektromagnit nurlarni yutadi yoki qaytaradi, nitrozin sarig‘i tolaga immobilanishini o‘rganish maqsadida tolani reagent bilan immobilanishdan oldin va keying, shuningdek immobilangan nitrozin sarig‘i bilan Cu (II) ionni bilan hosil qilgan kompleksning nur qaytarish intensivliklarini “X-Rite eye-one-pro mini-spektrofotometr” da o‘lchandi. Olingan natijalar quyidagi rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Ipak fibroin tolasi, tolaga immobilangan nitrozin sarig'i va hosil bo'lgan kompleksning nur qaytarish spektri

2-rasm. Ipak fibroin tolasi, tolaga immobilangan nitrozin sarig'i va hosil bo'lgan kompleksning nur qaytarish spektrlarining Kubelka-Munk funksiyasidagi ifodasi

Olingan nur qaytarish spektrlaridan xulosa qilamizki, ipak fibroin tolasi ga nitrozin sarig'i immobilanganligini va uning nur qaytarish sohasi $\lambda=480$ nm da, immobilangan nitrozin sarig'i bilan Cu(II) ioni hosil qilgan kompleksning nur qaytarish spektrida batoxrom siljish kuzatilib $\lambda=540$ nm to'liq uzunlikda hosil bo'ldi. Olingan spektrlar orasida 60 nm kontraslik mavjud bu esa kompleks hosil bo'lgan.

Immobilangan nitrozin sarig'i bilan Cu(II) ionini aniqlashda Ber qonuniga bo'ysunishi o'rganildi. Olingan natijalar quyidagi rasmda keltirildi.

3-rasm. Kompleksni Ber qonuniga bo'ysunish grafigi.

Rasmdan ko'rinadiki, Ber qonuniga bo'ysunish sohasi 5-40,0 mkg/25 ml oralig'ida kuzatildi, bundan yuqori konsentratsiyada to'g'ri chiziqdan chetlanish yuzaga keladi.

Olingan natijalardan kelib chiqib Cu (II) ionini aniqlashda ipak fibroin tolasi ga immobilangan nitrozin sarig'i analitik reagent sifatida tavsiya etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Susan S. Percival. Copper and immunity, The American Journal of Clinical Nutrition, May 1998, -P. 10645-10685
2. Исроилов А.Т., Ходжаев А.Р., Ниязметов Б.Е., Холикулов Д.Б. (2019). Обогащение забалансовых медных руд месторождения «Кальмакир» АО «Алмалыкский ГМК».
3. Desiree E., Polyak U.S., Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023.

АЛЮМИНИЙ ВА РУХ ИОНЛАРИНИ ЛЮМИНИСЦЕНТ УСУЛДА АНИҚЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ОРГАНИК РЕАГЕНТЛАР

¹Х.Ш. Бобожонов, ²Х.У. Усманова, ³З.А. Сманова

¹Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, PhD.

²Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети, DSc, профессор,

³Ўзбекистон миллий университети, к.ф.д, профессор,

e-mail: world.0707@mail.ru

Бугунги илм-фан, технология ва ишлаб чиқариш ривожланган даврда глобал муаммолардан бири бу – атроф мухитнинг турли оғир ва токсик металллар билан ифлосланиши ҳисобланади. Ишлаб чиқариш ва саноатнинг ривожланиши натижасида атроф мухитга антропоген таъсир миқдори юқори даражада ошди. Ишлаб чиқариш чиқиндиларини атроф мухитга ташлаш оқибатида алюминий ва рух ионларининг биогеохимёвий цикли бузилди. Улар эса озика занжири орқали инсон организмга кириб борди ва турли касалликларни юзага келтирмоқда. Бунинг натижасида атроф мухитнинг турли объектларидаги алюминий ва рух ионларининг из миқдорларини аниқлаш, уларни таҳлил қилиб бориш учун ишончли, экспресс, сезгирлиги ва селективлиги юқори бўлган анализ методини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади [1-3].

Ушбу йўналишда амалга оширилган изланишлар ва адабиётлар таҳлили [4-5] шуни кўрсатадики, люминесцент усул ўзининг аниқлаш учун вақт сарфининг камлиги, аниқлаш даражасининг юқорилиги, селективлигининг юқорилиги каби жиҳатлари билан алоҳида ажралиб туради. Усулнинг селективлиги ва сезгирлигини янада ошириш учун реагентлар иммобилланди. Бунда металлларни аниқлаш учун қўлланилаётган оксиазобирикмалар ва полиоксифлавонлар турли табиатли ташувчиларга иммобилланди. Иммобиллаш орқали реагентнинг қаттиқлиги ошишига эришилди ва бу орқали эса люминесценция интенсивлиги оширилди.

Ушбу аниқлаш усули экспресс, танлаб таъсир этувчанлиги юқори, турли ташқи таъсирларга чидамли ва ўзгаришни визуал сезиш мумкинлиги билан алоҳида долзарб ҳисобланади. Органик люминофорлар ёки улар реакцияларининг люминесцент махсулотлари турли металл ионларини аниқлаш учун кимёвий люминесцент усулнинг асоси ҳисобланади. Текширилаётган металлларни оз миқдорини аниқлаш учун турли органик синфларга мансуб бўлган люминесцент реагентлар маълум. Органик реагентлар сифатида оксиазобирикмалар ва полиоксифлавонлар энг маъқул люминесцентловчилар ҳисобланади. Бу бирикмалар яхши метрологик хусусиятлари, юқори сезувчанлиги ва танлаб таъсир этувчанликни намоён қилади.

Алюминий ва рух ионларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ушбу ионларни флуоресцент усулда аниқлашда оксиазобирикмалар ва полиоксифлавон реагентлардан фойдаланиш мақбул эканлигини кўрсатди. Ўрганилаётган металл ионларини аниқлашда мазкур реагентлардан фойдаланиш бўйича мавжуд маълумотлар, айниқса уларнинг қимматли кимёвий ва аналитик хусусиятларини инобатга олсак, алюминий ионини аниқлашда морин ва эриохром қизил В, рух ионини аниқлашда эриохром қизил В реагентларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Реагентларнинг ушбу металл билан комплекс ҳосил қилишининг оптимал шароитлари ўрнатилди. Шунингдек, реагентларни турли ташувчиларга иммобиллаш имконият ва шароитлари ўрганилди ҳамда эриохром қизил В реагенти учун Molselect 72 G-15, морин реагенти учун сефадекс G-25 ташувчилари танланди. Ўрганилаётган металл билан

ушбу реагентларнинг комплекс ҳосил қилишининг эритмада ва иммобилланган ҳолдагилари таққосланди ва иммобиллашнинг афзаллиги кўрсатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Медведев И.Ф., Дервягин С.С. Тяжелые металлы в экосистемах / Саратов: «Ракурс», 2017. – 178 с.

2. Ахметшина А.И., Давлетбаев Р.С., Давлетбаева И.М., и др. Иммобилизация органических реагентов на оптически прозрачных мезопористых полимерах и их аналитическое использование // ЖПХ. – 2015. – Т.88. – №3. – С. 490-496.

3. Швоева О.П., Дедкова В. П., Саввин С.Б. Сорбционно-спектроскопический и тест-методы определения урана (VI) и железа (III) из одной пробы на твердой фазе волокнистого материала, наполненного ионообменником АВ-17 // Журн.аналит. химии. – 2013. – Т.68. – №10. – С. 975-979.

4. Усманова Х.У., Бобожонов Х.Ш. //“Комплекс бирикмалар кимёси ва аналитик кимё фанларининг долзарб муаммолари” республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами// Атроф муҳит объектларидан кўрғошин ва рух ионларини люминисцент усулда аниқлашда қўлланиладиган органик реагентлар. Термиз-2022. Б. 132-133.

ДИОКСОКОМПЛЕКСЫ Мо(VI) С ПРОИЗВОДНЫМИ ГИДРАЗОНОВ

Гулбаев Я.И.

Джизакский политехнический институт

e-mail: gulboev2021@gmail.com

Известно, что производные гуанилгидразонов участвуют в биологических процессах и в зависимости от количества применяемой дозы многих проявляют стимулирующую и гербицидную активность в семенах низких растений и зерновых культур. С другой стороны, в жизни растений большое значение имеет молибден. Этот элемент играет важную роль при синтезе белка и в обменных процессах соединений азота у растений. Кроме этого, молибден участвует в усвоении атмосферного азота, в сельском хозяйстве вместе необходим для нормального роста бобовых культур. Использование молибдена с органическими веществами обеспечивает сохранность фосфора в почве на весь период роста растений. В литературах описано, что за счет синергетического эффекта, биологическая активность комплексов повышается по сравнению с суммарным биологическим эффектом составляющих исходных компонентов.

В жизни растений большое значение имеет молибден. Этот элемент играет важную роль при синтезе белка и в обменных процессах соединений азота у растений. Кроме этого молибден необходим для нормального усвоения атмосферного азота бобовыми культурами. Использование молибдена в сельском хозяйстве вместе с органическими веществами, обеспечивает сохранность фосфора в почве за весь период роста растений.

В данной работе приводятся результаты синтеза и изучения строения новых диоксокомплексов Мо (VI) с потенциально ростовыми веществами-гуанилгидразонами ацетона (ГГА) I, ацетилацетона (ГГАА) II, бензоилацетона (ГГБА) III, салицилового альдегида (ГГСА) IV, уксусного альдегида (ГГУА) V, и п-оксибензальдегида (ГГПБА) VI.

В образовавшихся комплексах соотношение М: L равны 1:1 и 1:2 для три иsobидентатных лигандов соответственно.

Методами элементного, термического, рентгенофазного анализа и ИК-спектров установлены способы координации органического лиганда к металлу, а также

строение и состав полученных комплексов. В новых комплексах координация к атому молибдена осуществляется атомами азота азометинового и амидного фрагментов.

Проведено отнесение полос поглощений, наблюдаемых и колебательных спектрах и изменений, вызванных эффектом координации.

Молибденильная группировка MoO_2 имеет цис-конфигурацию, о чем свидетельствуют полосы при 935-950 и 900-925 cm^{-1} , отнесенные к симметричным и асимметричным валентным колебаниям этой группы.

Во всех научных соединениях координационный полиадр-октаэдр. В случае тридентатных лигандов (соединения II, III, IV) координационный полиадр дополняется до октаэдра за счет координированных молекул растворителя.

Изучение биологического действия комплексов показало, что комплексообразование существенно увеличивает стимулирующую активность лигандов. В результате исследования термического поведения соединений установлено, что термические характеристики синтезированных комплексов зависят от природы лигандов, состава соединений, дентатности ацидолигандов и характера внешнесферных анионов. Кристаллизационные молекулы воды удаляются при низких температурах. Полученные результаты могут быть использованы для синтеза других органических лигандов и координационных соединений d-металлов, а также могут служить в качестве справочных данных для научных сотрудников и работающих в области координационной химии.

Использованная литература

1. Гулбаев Я. И. и др. Синтез и кристаллическая структура тиосемикарбазона оксиацетофенона // *Узбекский химический журнал*. – 1997. – Т. 2.
2. Гулбаев Я. И., Рашидова Н. Т. Рентгенограмма молекулы семикарбазона параоксибензоальдегида с молибденом // *Science and Education*. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
3. Холмунинова Д. А., Гулбаев Я. И. ИК-спектры поглощения молекулы комплексных соединений тиосемикарбазона метилэтилкетона с молибденом // *Science and Education*. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
4. Гулбаев Я. И., Холмунинова Д. А. Дерватограмма комплексных соединений тиосемикарбазона метилэтилкетона с молибденом // *Science and Education*. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
5. Гулбаев Я. И., Исамиддинов Ж. К., Нореков У. Д. Синтез и элементного анализа комплексных соединений тиосемикарбазона метилэтилкетона с молибденом // *Science and Education*. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
6. Гулбаев Я. И., Исомиддинов Ж. Қ. Ў., Дадоева М. С. Қ. Синтез семикарбазона параоксибензоальдегида с молибденом // *Science and Education*. – 2020. – Т. 1. – №. 9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ТИТАНА (IV) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАГЕНТА КОНГО КРАСНЫЙ

А.А. Гофуров, З.А. Сманова, Ж.М. Каюмов

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

e-mail: syntaxma94@gmail.com

В настоящее время год за годом увеличивается производство титана. Промышленные предприятия стараются удовлетворить потребности предприятий, которые производят медицинские импланты изготовленные с использованием титана. Титан стал широко применяться в имплантологии благодаря своей биологической и физиологической инертности. Увеличение производства титана приводит к более сильному загрязнению окружающей среды

соединениями этого металла и делает более актуальной разработку методик по определению его содержания в объектах окружающей среды.

Авторами [1] была разработана методика фотометрического определения титана (IV) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)-бензидином и подобраны оптимальные условия комплексообразования. Использованный ими реагент проявляет наибольшее светопоглощение при $\lambda=375$ нм. Оптимальной средой для получения комплекса исследователями было выбрано рН=5. Светопоглощение полученного комплекса измерялось при $\lambda=490$ нм.

Авторами [2] была разработана методика определения титана (IV) с 2,3,4-тригидрокси-3'-фторазобензолом (H_3R) в присутствии и в отсутствии фенантролина, α,α' -дипиридала и батофенантролина. В разработанной ими методике оптимальной средой для образования комплекса является рН=5 и максимальное светопоглощение отмечается при $\lambda=428$ нм.

Мы в своей работе применили реагент конго красный для определения ионов титана (IV). Максимальное светопоглощение реагента конго красный наблюдается при $\lambda=500$ нм. Конго красный образует комплекс с ионами титана (IV) при рН=4,6. Максимальное светопоглощение комплекса наблюдается при $\lambda=575$ нм. Наличие существенного отличия между зонами светопоглощения реагента и комплекса способствует получению хорошего аналитического сигнала. Также мы сорбировали реагент конго красный на волокнистый носитель под названием фиброин. Сперва мы активировали волокно с 1,0 М ным раствором соляной кислоты в течении 1 часа. Потом погружали волокно в 20 мл 0,0001 М ный раствор конго красного на 24 часа. Полученное модифицированное волокно обладало аналитическими характеристиками самого реагента конго красный.

Использованная литература

1. Р.А. Адиева., Р.З. Назарова., Ф.М. Чырагов. Разработка методики фотометрического определения титана (IV) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)бензидином // Методы и объекты химического анализа. - 2009. - т.4, № 1. – С. 55-59.

2. А.Дж. Рагимова., В.И. Мардонова., А.М. Магеррамов., Х.Д. Нагиев., Ф.М. Чырагов. Новая спектрофотометрическая методика определения титана (IV) в природных объектах // Вестник АГТУ. – 2021. - № 1 (71). – С. 44-51.

XINAZOLON-4-on $CuCl_2$ KOMPLEKSI STRUKTURASI

¹M.O. Davlatboyev, ¹Sh.L. Erkinboyev, ¹T.A. Sattarov, ²U.M. Yakubov, ²F.A. Zulpanov

¹Namangan davlat universiteti,

²O'zR FA O'simlik moddalari kimyosi instituti.

e-mail: davlatboyev.muzaffar@mail.ru

Turli tarkib hamda xossalarga ega bolgan kompleks birikmalar farmasevtika sohasida ko'olab dorivor preparatlar tarkibida keng qo'llaniladi. Kompleks birikmalarga qiziqish ularning ko'p komponentli bo'lishi bilan bir qatorda ko'p funksiyali ekanligi va dorivor xususiyatni o'zida saqlashi bilan alohida ajralib turadi. Xinozalin ham dorivor xususiyati juda ko'plab adabiyotlardan ham ma'lum. Hususan xinazon hosilalari OITS bilan kasallanganlar uchun immunitet tizimini barqarorligini oshirishda kapsula holatda foydalaniladi.

Xinozalinning juda ko'plab birikmalari og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishga qarshi, konvulsantga qarshi, tinchlantiruvchi-gipnotik, antigistamin, antihipertenziv, saratonga qarshi, mikroblarga qarshi, silga qarshi va virusga qarshi faoldir [1-3].

Xususan, mazkur sinf birikmalari asosida sintez qilingan preparatlar viruslarga, mikroblarga, shamollashga va saratonga qarshi, shuningdek, stimulyatorlar va pestisidlar sifatida ishlatilmoqda [4-5].

Shu husisyalari inobatga olib ko'mpleks birikmalar sintezi ahamiyatli sanaladi. Ilk bor xinazon-4-on CuCl_2 kompleksi sintez qilindi va kristall tuzilishi aniqlandi.

1-rasm. I-modda kristall tuzilishining asimmetrik qismi.

Ushbu anion xinazon-4-onning musbat zariyadlangan azot atomlari bilan $\text{N}-\text{H}\cdots\text{Cl}$ donor-akseptor va $\text{C}-\text{H}\cdots\text{Cl}$ bog'lar hosil qiladi (2-rasm).

2-rasm. I-moddaning ligand molekularini CuCl_4^- anioni bilan H bog'lar orqali bog'lanishi. Kritalda molekular taxlanishi $\text{C}-\text{O}\cdots\pi$ turdagi $\text{C}-\text{O}\cdots\text{C}_g$ bog'lanishlar mavjud (2-rasm).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Janet S. Finer-Moore, Amy C. Anderson, Robert H. O'Neil, M. Paola Costi, Stefania Ferrari, Jolanta Krucinska and Robert M. Stroud// Structural, Hirshfeld surface and three-dimensional interaction energy studies of 2-(6-iodo-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)ethanesulfonyl fluoride//Biological Crystallography.
2. Mitchell, T.G. and Perfect, J.R. (1995) Cryptococcosis in the Era of AIDS—100 Years after the Discovery of Cryptococcus neoformans. Clinical Microbiology Reviews, 8, 515-548.
3. V. Alagarsamy, K. Chitra, G. Saravanan, V. Raja Solomon, M.T. Sulthana, B. Narendhar // An overview of quinazolines: Pharmacological significance and recent developments// European Journal of Medicinal Chemistry Volume 151, 10 May 2018, Pages 628-685
4. Burkhon Elmuradov, Khusnutdin Shakhidoyatov, Gerald Drdger, and, Holger Butenschuidn// Tricyclic Quinazoline Alkaloids Conjugated to Ferrocene: Synthesis, Structure, and Redox Behavior of Ferrocenylmethylene-Substituted 7H-Deoxyvasicinones//2016 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
5. Shenghai Guo, Jianhui Zhai, and Xuesen Fan// I_2 mediated cascade reaction of 2'-bromoacetophenones with benzohydrazides/benzamides leading to quinazolino[3,2-b]cinnoline or tryptanthrin derivatives.

OLMA TARKIBIDAGI K, Na VA Ca MIQDORINI ANIQLASH

¹F.I. Ibragimova, ²M.A. Ashirov, ¹D.A. Dushamov

¹Urganch davlat universiteti

²Xorazm Ma'mun akademiyasi

e-mail: mansur.ashirov.86@mail.ru

Meva va sabzavotlar nafaqat ta'mi va xushbo'yligi, balki yuqori ozuqaviy va biologik qiymati bilan ham inson sog'lom ovqatlanishining ajralmas qismidir. Suvli va qattiq mevali o'simliklarning mevalari insonning ovqatlanishida, uning sog'liqini saqlashda va mustahkamlashda muhim ro'l o'ynaydi. Vitaminlar, biologik faol va mineral moddalar, shakarsimon moddalar, kislotalar, o'simlik yog'lari va ozuqaviy tolalar – qimmatli manbalar hisoblanadi. Bularning barchasi tananing fiziologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, insonni ozuqa moddasi bilan ta'minlaydi va kayfiyatini yaxshilaydi [1].

Shifokorlar ham, olimlar ham sabzavotlar va mevalar yurakni sog'lom tutishda yordam berishini va ko'plab kasalliklarning paydo bo'lish xavfini kamaytirishini ta'kidlaydi. Lekin har kuni bitta odamga aynan qancha sabzavot va mevalar talab qilinishi hanuzgacha tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Masalan, yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlardan birida mualliflar yurak-tomir kasalliklari xavfini kamaytirish uchun bir kunda 800 g dan kam bo'lmagan miqdorda sabzavot va mevalar iste'mol qilinishi kerak deb hisoblaydi. Olimlarning xalqaro guruhi 35 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 135335 nafar odamlarning sog'ligi haqidagi ma'lumotlar yordamida tadqiqot o'tkazdi. So'rovning boshlanish paytida ular yurak-qon tomir kasalliklariga chalinmaganligi aniqlandi va shunday xulosaga kelindi: 375 g sabzavot va mevalar organizmni yurak-tomir kasalliklaridan himoya qila oladi va barvaqt o'lim ehtimolini kamaytiradi [2].

Mevalardan olma – saraton xavfini kamaytiradi, qonda shakar darajasini me'yorlashtirishga yordam beradi, milk uchun foydali, insultning oldini oladi, vazn kamaytirishga yordam beradi, xolesteringa qarshi kurashadi [3].

Ma'lumki, mevalar sharbati tarkibidagi ishqoriy va ishqoriy-yer metallar miqdorini aniqlashda sezgir analitik usullardan hisoblangan atom adsorbsion spektrometriya (AAS) yoki alangali fotometriya (AF) usullaridan keng foydalaniladi [4]. Shuning uchun, biz ham tadqiqotlarimizda alangali fotometr (BWB xp Technologies UK Ltd) asbobidan foydalandik.

Mevalar tarkibidagi ishqoriy va ishqoriy-yer metallar miqdorini aniqlash maqsadida, Xorazm viloyatida yetishtirilgan olma tarkibini o'rganishni rejalashtirdik. Tajriba uchun Xiva tumanida yetishtirilgan 3 xil: qizil besh yulduz, nafis va rozmarin olma navlari mevasidan tanlab olindi hamda adabiyotda keltirilgan uslubda namuna tayyorlab olindi [5].

Natriy, kaliy va kalsiyni aniqlash uchun BWB xp alangali fotometrni optimallashtirish qilindi. BWB alangali fotometr asbobida namuna tarkibidagi metallarni aniqlashdan oldin natriy, kaliy va kalsiyning standart eritmalari yordamida kalibrlash grafigi tuzildi. Buning uchun avval BWB xp tizimi dastlabki shartlar bilan qo'llanilgan: tashuvchi oqimining oqim tezligi 2,0 ml/min, namuna hajmi 200 mkl. Kuchaytirgich natriy, kaliy va kalsiyni aniqlash uchun optimallashtirildi va 0-100 ppm konsentratsiyasi oralig'ida, normal, muntazam tahlilda ishlatiladigan analitik diapazon hisoblandi. Tashuvchi oqimning oqim tezligining ta'siri tizimga bir qator standart natriy, kaliy va kalsiy eritmalarini (0-100 ppm) oraliqda yuborish orqali o'rganildi va ishlatiladigan har bir oqim tezligi uchun natriy, kaliy va kalsiy konsentratsiyasiga nisbatan olingan eng yuqori balandlikni chizish orqali kalibrlash grafigi topildi.

Kalibrlash tenglamalari, Natriy ($y=1086.90x+11313.14$, $r^2=0.990$), kaliy ($y=1879.48x+10724.92$, $r^2=0.990$), kalsiy ($y=295.11x+9443.00$, $r^2=0.999$) mos ravishda oqim

tezligi 2,0 ml uchun tanlab olindi, chunki unda yetarli sezgirlik va optimal namuna o‘tkazuvchanligini ta’minlagan.

1-rasm. Olma tarkibidagi natriy, kaliy va kalsiy atomlarining analizi grafigi

Grafikda gorizantal qatorda elementlar konsentrasiyasining optimal chiqish vaqti bo‘lib, 1 minutda tahlil qilingan. Vertikal qator konsentrasiyaga mos ravishda intensivlikni namoyon qiladi.

Tadqiqotlarimiz natijasida 3 xil olma sharbatining 1 ml miqdori tarkibidagi Na, K, Ca miqdori topildi (1-jadval).

1-jadval

Turli olma tarkibidagi Na, K, Ca miqdorini aniqlash natijalari

№	Olma navlari	Kaliy miqdori	Natriy miqdori	Kalsiy miqdori
1	Besh yulduz olma	9.4 ppm	6.6 ppm	16.3 ppm
2	Rozmarin (semirinka)	5.3 ppm	1.5 ppm	1.9 ppm
3	Nafis	3.4 ppm	2.9 ppm	1.2 ppm

Shunday qilib, bizning tadqiqotimiz natijalari shuni ko‘rsatadiki, olma sharbati tarkibidagi kaliy, natriy va kalsiy miqdorlari “Besh yulduz olma” navida boshqalariga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Razikova I. S. Aliqulova D. YA. Baybekova V. F. Dietologiya. Darslik. Toshkent. 2018. 322b.
2. <https://daryo.uz/2017/09/08/kuniga-qancha-meva-va-sabzavotlar-istemol-qilishi-kerak?id957477>.
3. В.Ермакова. Яблоко здоровья: почему нам нужно съесть хотя бы одно каждый день. Журн. Новый очаг. 2022. <https://www.novochag.ru/health/zdorovye/yabloko-zdorovya-pochemu-nam-nuzhno-sedat-hotya-by-odno-kazhdyy-den/>.
4. Chu, Hiu & Taylor, S. (2015). An Experimental Demonstration of a Multi-element Flame Photometer: Determination of Salt Concentration in Soy Sauce. International Journal of Chemistry. 8. 25. <https://doi.org/10.5539/ijc.v8n1p25>.
5. Сороколетова Е.Ф., Сметанин А.Л., Андриянов А.И., Кривцов А.В., Ищук Ю.В., Павлинова Е.С., Селезнева А.А., Слесарь Н.И. Совершенствование методики определения калия и натрия во фруктовых соках при проведении контроля за безопасностью питания военнослужащих. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2015, 4(52).—С.139-143.

POLIAKRILAMIDNING GIDROLIZLANGAN SHAKLLARINING MOLEKULAR MASSASINI BAHOLASH

R.K. Dauletbayeva, A.B. Abdikamalova, Sh.A. Kuldashaeva

O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti,

e-mail: raushan90.90@inbox.ru

Poliakrilamidning gidrolizlangan shakllarining molekulyar massasini baholash ilmiy tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Poliakrilamid, ko'pincha suvda eruvchan polimer sifatida ishlatiladi, turli sanoat sohaslarida, shu jumladan suv tozalash, tibbiyot va qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi. Ushbu polimerning molekulyar massasi uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini va samaradorligini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Molekulyar massa polimerning qovushqoqligi, mexanik mustahkamligi va boshqa xususiyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, poliakrilamidning gidrolizlangan shakllarini baholash va ularning molekulyar massasini aniqlash, ushbu materialning turli qo'llanilishlari uchun optimal xususiyatlarini belgilashda muhimdir.

Gidrolizlangan polimerlar yuqori eruvchanligi va qovushqoqlik xususiyatlarining yaxshilanishi hisobiga afzalliklarga ega, shu sababli yuqori struktura hosil qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Aynan shu xususiyatlar tufayli ular quyuqlashtiruvchi moddalar, burg'ulash eritmalarining stabilizatorlari, ko'chma qumlarni mustahkamlash va tuproqlarni unumdorligini oshirish uchun tuproq strukturanti sifatida qo'llaniladi [1].

Ishning maqsadi poliakrilamid (PAA-GS "Navoiyazot" MChJ) va uning NaOH va KOH ishtirokida 50, 60, 70 va 98°C da mos ravishda gidrolizlab olingan NPAA50, NPAA60, NPAA70, NPAA98 va KPAA50, KPAA60, KPAA70, KPAA98 shakllarining molekulyar massasini aniqlash bo'lib hisoblanadi. Buning uchun polielektrolitlar qovushqoqligi viskozimetrik usuldan foydalanilib aniqlandi.

Mazkur usulga ko'ra, keltirilgan qovushqoqlikning (η_{nis}/C) konsentratsiyaga bog'liqligi (1-rasm) grafigi chizilgan va ordinata bilan kesishgan joyda xarakteristik qovushqoqlik qiymatlari $[\eta]$ topilgan. Mark-Kun-Hauving tenglamasi bo'yicha xarakteristik qovushqoqlik, K va α qiymatlari asosida polielektrolitlarning nisbiy molekulyar og'irliklari hisoblab chiqildi.

1)

2)

3)

4)

5)

1-rasm. Keltirilgan qovushqoqlikning polielektrolitlar bog'liqligi:

- 1) PAA;**
- 2) NPAA50;**
- 3) NPAA60;**
- 4) NPAA70;**
- 5) NPAA90.**

Dastlabki poliakrilamid namunasi uchun nisbiy molekulyar og'irligi taxminan 685 000 g/mol qiymatiga ega ekanligini 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun polimerlanish darajasi taxminan $n=9648$ ga teng. Harorat 50 dan 80 °C gacha bo'lgan sharoitlarda gidrolizlash molekulyar og'irlikning ortishini ta'minlaydi va yanada haroratni oshirish aksincha, gidrolizlangan PAA massasini kamaytiradi.

Solishtirma qovushqoqlik ko'rsatkichi yordamida hisoblangan molekulyar og'irligi qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

PAA va uning gidroliz mahsulotlarining molekulyar massa qiymatlari*

PAA	NPAA50	NPAA60	NPAA70	NPAA98
$6,85 \cdot 10^5$	$14,9 \cdot 10^5$	$17,1 \cdot 10^5$	$18,1 \cdot 10^5$	$1,59 \cdot 10^5$

*- gidroliz jarayonining davomiyligi 3 soat.

Ehtimol, yuqori haroratlarda (98°C) -C-C- bog'lar uziladi va oksidlanish sodir bo'ladi. Shu sababli, bu namunalar eritmalarining qovushqoqligining nisbatan past qiymatlarida yuqori gidrolizlanish unumi bilan tavsiflanadi. Reaksiya harorati yuqorilaganida massalar orasidagi farq darajasini biroz pasaytirishini 1-jadvaldagi ma'lumotlardan ham ko'rishimiz mumkin. 98°C haroratda

gidrolizlangan PAA molekulyar massasining pasayishi bilan ham izohlanadi, bu holda harorat strukturani o'zgartirishda asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun yuqori haroratlarda olingan polielektrolit namunalari eng kichik struktura hosil qilish xususiyatlariga ega ekanligi bilan izoxlanadi [2].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gidrolizning dastlabki davrida 60 dan 70 °C gacha haroratda bo'lgan tizimlar uchun qovushqoqlikning ortish effekti boshlanadi. Ushbu tizimlarda 30 daqiqalik o'zaro ta'sirdan so'ng PAA massasi $9,1 \cdot 10^5$ va $10,2 \cdot 10^5$ gacha ortadi. Harorat 50 °C da massani 1,32 marta (taxminan $9,5 \cdot 10^5$) oshirish uchun reaksiya kamida 1 soat davom etishi kerak. Gidroliz reaksiyasi boshlanganidan taxminan 2.5-3.0 soat o'tgach eng yuqori molekulyar massa qiymatlariga erishiladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, keyinchalik jarayonni davom ettirish maqsadga muvofiq emas, chunki ular eritmalarining qovushqoqlik xususiyatlari va natijada olingan polielektrolitlarning molekulyar og'irligi oshmaydi.

Olingan polielektrolitlarning Mr ga gidrolizlovchi agent tabiatining ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatdiki, natriy gidroksiddan foydalanganda molekulyar og'irlikning yuqori ko'rsatkichlariga erishiladi. Barcha harorat oralig'ida va jarayonning davomiyligida kaliyli PAA ning nisbiy massalari kichikroq bo'ladi.

2-jadval.

PAA va uning gidroliz mahsulotlarining molekulyar massalari (davomiyligi 3 soat)

KPAA50	KPAA60	KPAA70	KPAA98
$10,8 \cdot 10^5$	$15,2 \cdot 10^5$	$15,7 \cdot 10^5$	$1,48 \cdot 10^5$

50°C haroratda, NPAA va KPAA massasining farqi sezilarli, haroratning yanada ortishi massalar orasidagi farq darajasini biroz pasaytirishini 2-jadvaldagi ma'lumotlardan ham ko'rishimiz mumkin. 98°C haroratda gidrolizlangan PAA molekulyar massasining pasayishi bilan ham izohlanadi, bu holda harorat strukturani o'zgartirishda asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun yuqori haroratlarda olingan polielektrolit namunalari eng kichik struktura hosil qilish xususiyatlariga ega ekanligi bilan izoxlanadi [3].

Natijalar shuni ko'rsatdiki, natriy gidroksid (NaOH) qo'llanganda kaliy gidroksid (KOH) ga nisbatan yuqori molekulyar og'irlikka erishiladi. Barcha natijalar tahlil qilinib, harorat va gidrolizlovchi agentning molekulyar og'irlikka ta'siri ko'rsatildi. Haroratning oshishi va gidroliz agentining tabiati molekulyar massaga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shu sababli, optimal sharoitlarni tanlash gidrolizlangan poliakrilamidning kerakli xususiyatlarini olishda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuldashaeva SH.A., Abdurakhimov D.X., Axmadjonov I.L., Eshmetov I.D. Suvda eruvchan polimerlar yordamida qo'chma tuproq-qumlarda mustahkam struktura hosil qilish // "Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar" jurnali 1-son. Qo'qon sh. 2021 yil, 19-23 b. (OAK Rayosatining 2021- yil 31-martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro'yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix fan tarmoqlari bo'yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan).
2. Kuldashaeva, Sh.A., Abdurahimov D.X., Mamayusupov S.T., Djurakulova A.K., Choriyeva N.B. Structurants Based on Water-Soluble Surfactants for Fixing Mobile Sands and Soils of the Drained Bottom of the Aral Sea // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 9, Issue 3, March 2022 19137-19142 p. www.ijarset.com.
3. Kuldashaeva Sh.A., Abdurahimov D.X. Tuproq degradatsiyasini oldini olishda tuproq kolloidlarining ahamiyati // Международной научно-технической конференции «Современные проблемы экологии и охраны окружающей среды и биотехнологии» (15-16 июня 2022 г.) Ташкент 2022 г. С.726-727.

АНАЛИЗ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЛАГИ И АДСОРБИРОВАННОЙ ВОДЫ В РАЗНООБРАЗНЫХ ОБРАЗЦАХ ПОЧВЫ

Р.К. Даулетбаева, А.Б. Абдикамалова, Ш.А. Кулдашева

Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан

e-mail: *raushan90.90@inbox.ru, aziza.abdik@gmail.com, ecology.shaxnoz@mail.ru*

В современных условиях агрономии и экологии одной из ключевых задач является повышение плодородия почв и обеспечение их устойчивости к засухе, особенно на фоне усиливающихся процессов деградации земель и изменений климата. Структура почвы и её способность удерживать влагу оказывают прямое влияние на рост растений и общую продуктивность агроэкосистем. В этом контексте особое значение приобретает изучение адсорбционных свойств почвы, в частности, её способности адсорбировать воду, что непосредственно влияет на водный баланс и плодородие [1].

Катионообменная емкость (КОЕ) является одним из фундаментальных показателей, характеризующих способность почвы удерживать и обменивать катионы, что важно для поддержания структурной стабильности и питательной ценности почвы. Изучение взаимосвязи между КОЕ и адсорбцией воды позволяет оценить, как различные типы почв способны адаптироваться к изменяющимся условиям влажности и поддерживать жизнеспособность растений [2].

Таким образом, целью данного исследования является анализ адсорбционной активности по воде в почвах с различными значениями КОЕ и определение того, как эти характеристики влияют на водоудерживающую способность почвы и её агрономическую.

В данной работе выполнялись расчеты следующих показателей: удельного веса почвы на воздухе ($\rho_{\text{воз}}$), удельной массы почвы в водной среде ($\rho_{\text{вод}}$), удельной массы почвы в бензоле ($\rho_{\text{бен}}$) и удельной массы почвы в ртутной среде ($\rho_{\text{р}}$).

Плотность почвы, измеренная в различных средах (воздухе, воде, бензоле и ртути), указывает на разнообразные аспекты плотности, применяемые для оценки физических характеристик почвы. Плотность по воздуху (сухая плотность) определяется как масса сухой почвы, поделённая на её объём. Она рассчитывается путём высушивания образца почвы до стабильного веса при температуре 105°C и последующего определения его объёма, что позволяет определить реальное содержание почвы в заданном объёме, исключая воду и воздушные поры.

Плотность по воде (насыпная плотность) представляет собой массу влажной почвы, разделённую на её объём, включая поры и воздух. Этот параметр обычно измеряется за счёт наполнения контейнера известного объёма почвой, взвешивания и вычитания массы контейнера для получения массы почвы.

Бензол применяется для измерения плотности твёрдых частиц почвы, поскольку он не вступает в реакцию с почвой и эффективно проникает в микропоры. Плотность твёрдых частиц почвы определяется путём измерения объёма, занимаемого исключительно твёрдыми частицами почвы, без пор.

Плотность по ртути (меркуриальная порометрия) представляет собой методику, используемую для определения размера пор и их распределения в различных материалах, включая почву. Ртуть под давлением вводят в образец, чтобы она заполнила поры, а на основании объёма введённой ртути и давления делают выводы о распределении пор по размерам.

Для исследования были отобраны два разных образца почвы с территории Республики Каракалпакстан (№1 и 2), отличающиеся по составу основных компонентов и значениями катионообменной емкости (КОЕ). Для образца №1 значения КОЕ составляет 33 мгэкв/100 г, в то время как для образца №2 составляет всего 21 мгэкв/100 г.

Таблица 1.

Структурно-пористые характеристики образцов почвы

Образец	$\rho_{\text{воз}}, \text{г/см}^3$	$\rho_{\text{вод}}, \text{г/см}^3$	$\rho_{\text{бен}}, \text{г/см}^3$	$\rho_{\text{р}}, \text{г/см}^3$	$A_1, \%$	$A_2, \%$	$\Sigma V, \text{см}^3/\text{г}$
№1	1,71	2,56	2,71	1,96	33,2	27,7	0,022
№2	1,56	2,48	2,53	1,57	37,1	37,9	0,008

Из анализа табл. 1, представляющей структурно-пористые характеристики образцов почвы, можно увидеть, что образец №1 имеет плотность 1,71 г/см³, что выше, чем у образца №2 (1,56 г/см³). Это указывает на то, что образец №1 более плотный и содержит меньше воздушных пор по сравнению с образцом №2.

Оба образца имеют высокую плотность по воде, что свидетельствует о наличии влажности в их структуре. Однако образец №1 (2,56 г/см³) чуть менее плотный по воде, чем образец №2 (2,48 г/см³), что может указывать на различное содержание воды и пор в этих почвах.

Образец №1 (2,71 г/см³) и образец №2 (2,53 г/см³) показывают, что твёрдые частицы этих почв имеют различную плотность, что может быть связано с их минералогическим составом и структурой. Образец №1 (1,96 г/см³) более плотный, чем образец №2 (1,57 г/см³), что указывает на различное распределение и размер пор в этих почвах.

Образец №2 (37,1% и 37,9%) имеет более высокие значения A_1 и A_2 , по сравнению с образцом №1 (33,2% и 27,7%), что свидетельствует о лучшей способности удерживать воду и адсорбировать влагу. У образца №1 значение ΣV составляет 0,022 см³/г, в то время как у образца №2 – всего 0,008 см³/г. Это различие указывает на то, что образец №1 обладает большим количеством микропор, способствующих удержанию воды и воздуха, в то время как образец №2 имеет более компактную структуру с меньшим количеством пор.

Рис. 1. Изотермы адсорбции №2ров воды на образцах почв.

На изотермическом графике адсорбции воды для почвенных образцов №2 и №1 представлено изменение объёма адсорбированной воды (A , ммоль/г) в зависимости от относительного давления (P/P_0). Отмечается, что для обоих образцов объём адсорбированной воды увеличивается с ростом относительного давления. На начальном этапе кривой (при низких P/P_0) наблюдается быстрый рост объёма адсорбированной воды, что может свидетельствовать о адсорбции воды в микропорах или наличии активных центров с высокой энергией адсорбции на поверхности образцов.

С увеличением относительного давления рост объёма адсорбированной воды замедляется, и кривые достигают плато, что указывает на заполнение доступных микропор и начало многослойной адсорбции воды на внешних поверхностях. Это плато сохраняется до определённого момента, после которого происходит резкий рост объёма адсорбированной воды при приближении к $P/P_0 = 1$, связанный с конденсацией воды в макропорах или на внешних поверхностях образцов.

Отличия в поведении кривых для образцов №2 и №1 могут быть вызваны различиями в пористой структуре, размере и распределении пор, а также химическим составом почв. Так, образец №2 демонстрирует более высокий объём адсорбированной воды на протяжении всей кривой, что может указывать на большую общую пористость или наличие большего числа активных центров по сравнению с образцом №1. Это предполагает, что образец №2 обладает повышенной способностью к удержанию влаги, что является ключевым фактором для плодородия почвы и её агрономической ценности.

При более глубоком анализе этих данных необходимо учитывать не только объём адсорбированной воды, но и структуру пор для полного понимания водоудерживающей способности почвы и ее воздействия на рост растений и устойчивость к засухе. Как показывают результаты, адсорбционная активность по воде коррелирует с катионообменной емкостью (КОЕ) почвы. КОЕ является показателем способности почвы удерживать и обменивать катионы, что напрямую влияет на ее плодородие и структуру. Вода, адсорбированная почвой, часто удерживается на тех же катионообменных сайтах, что и питательные ионы.

Сравнивая эти данные с адсорбционными изотермами воды, можно сделать вывод, что почвы с более высокими показателями КОЕ демонстрируют более выраженную адсорбцию воды при низких относительных давлениях, что говорит о большей доступности воды для растений на ранних стадиях вегетации или в условиях засухи.

Почвы с высокой КОЕ обычно содержат больше глинистых минералов и органических веществ, способствующих удержанию воды и питательных веществ. Кроме того, при высоких значениях P/P_0 , когда происходит конденсация водяных слоев, почва с высокой КОЕ может удерживать больше воды, что помогает предотвратить стресс от засухи и поддерживать рост растений при недостаточной влажности. Это особенно важно для сельского хозяйства, где управление водными ресурсами является ключевым аспектом устойчивого развития.

Использованная литература

1. Гогмачадзе Г. Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской Федерации: монография. М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2010. 592 с.
2. <https://studfile.net/preview/1757921/page:14/> (дата обращения 20.05.2024г.)

РУХ ИОНЛАРИНИ СОРБЦИОН-СПЕКТРОСКОПИК АНИҚЛАШ

К.Э. Дониева, З. А. Сманова, Д.А. Зияйев, Э.Т. Дониев

Мирзо Улугбек номи Ўзбекистон Миллий университети

e-mail: kamoladoniyeva@mail.ru

Рух барча аъзолар ва тўқималарда, айниқса унинг энг каттам миқдори гипофиз, простата, ошқозон ости беши, сперма, терида, сочларда, мушак тўқималарида ва қон учрайди [1]. Рух оксилларни синтез қилиш ва суюқларнинг ҳосил бўлиши учун зарурий элемент ҳисобланади.

Рух хужайралар бўлиниши ва дифференциацияси, сперматогенез, хужайралар иммунитетини шакллантириш, ошқозон ости беши томонидан инсулин ишлаб чиқариш, терининг тикланиши, соч ва тирноқларнинг ўсиши, ёғ безлари секрецияси, алкогольнинг биотрансформацияси, яраларни даволаш ёрдам беради [2].

Жигар функциясининг заифлашиши, сийдик, қон плазмаси ва соч таркибидаги рухнинг миқдори орқали аниқланади. Инсон учун рухнинг токсик миқдори (сурункали қабул қилиш билан) - 150-600 мг, ўлимга олиб келувчи миқдори - 6 г эканлиги аниқланган [3].

Рухнинг организмда ортиқча миқдорда бўлиши баъзи бир наслий ва сурункали касалликларни келтириб чиқаради. Рух билан кучли заҳарланган вақтда ичакнинг шиллик пардаси шикастланади, жигар етарлича ишламай, кўнгил айниши ва қусиш пайдо бўлади [4].

Рух ионларини фотометрик ва спектрофотометрик аниқлаш усуллари кўп, аммо ҳалақит берувчи ионларнинг бўлиши олинган натижаларнинг аниқлигини пастлигига сабабчи бўлади. Ҳозирги вақтда сезгирлиги ва танлаб таъсир этувчанлиги юқори бўлган усулар ишлаб чиқилмоқда.

Иммобилланган органик реагентлардан фойдаланишга асосланган, янги ёндашишлардан бири бўлган қаттиқ фазали-спектроскопик усуллар сезгирлик ва ишончилиқка қўйиладиган талабларга жавоб беради [5, 6].

Ишда саноатда кўп қўлланиладиган органик реагент - сульфарсазендан фойдаланилган.

Сульфарсазен (4-((4-(3(2-арсено 4-
нитрофенил)триаз-
2(энил)(фенил)дiazенил) бензолсульфат
натрий.

Mr=572,32 гр/моль

Ташувчи сифатида сульфарсазен билан иммобилланган модифицирланган анионалмашинувчи толали сорбентлар: СМА-1 [7].

Иммобилланган ташувчиларни тайёрлаш учун танлаб олинган ва хлор формага ўтказилган толали сорбентлар СМА-1-гексаметилендиамин билан модификацияланган полиакрилонитрил толаси сульфарсазен реагентига иммобилланди, толага ўтирган реагент миқдори ўлчанди. Рагентларнинг оптик зичликлари “ЕМС-30РС-UV Spectrophotometer”да ташувчи солишдан олдин ва кейингиси ўлчанди, тўлқин узунлиги реагент максимумига тўғри келади., натижалар 1-жадвал ва 1-расмда келтирилган.

Сульфарсазен реагенти, иммобилланган сульфарсазен, иммобилланган реагентнинг Zn²⁺ иони билан ҳосил қилган комплексининг оптимал шароитлари ва спектрал тавсифлари

СМА1			
R	CAA реагент	ИМР+Zn	$\Delta\lambda_{Zn}$
315-750	420	560	120
Буфер эритма Лимон+аммиак (рН)	8-10	8-10	
Вақт, (4-5 мин)	0,32	0,34	
Иммобилланишга куйилиш тартибининг таъсири		Тола+R+Ме+буфер	

1-Расм. Рух(II) ионининг СМА1 толага иммобилланишининг оптик зичлигини тўлқин узунлигига боғлиқлиги графиги

Юқоридаги расм ва жадваллардан кўринадики, сульфарсазен реагенти 420 нм тўлқин узунлигида комплекс бирикмалар, СМА1 сорбенти билан 120 нм тўлқин узунлигига фарк қилиши кузатилди. Иммобилланиш даражасининг максимал нуқтаси аниқланди. Олинган натижаларга асосан кейинги тадқиқот ишларида фойдаланиш учун мақбул шароитлар сифатида нейтрал ва кучсиз кислотали муҳитда ташувчига сорбцияланганда етарли миқдордаги компонент тугган иммобилланган реагент қўлланилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Будников Г.К. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных систем. СОЖ, -1998, -№5, -Б. 23 - 29.
2. Методы анализа загрязнений воздуха // Другов Ю.С., Беликов А.Б., Дьякова Г.А., Тульчинский В.М.- М.: Химия, -1984, -Б. 302-314.
3. Андрусина, И. Н. Сравнительная оценка спектральных методов определения макро- и микроэлементов в биосредах человека // И. Н. Андрусина, Е. Г. Лампека, И. А. Голуб // Актуальные проблемы транспортной медицины. - № 4 (18). - 2009. - С. 75-83.
4. Kratochvil D. Advances in the biosorption of heavy metals // Trends Biotechnol.- 1998. -V. 16.- 291 – 300 P.
5. Smanova Z.A., Savchikov A.V., Gafurova D.A. Disodium 1-(2-Pyridylazo)-2-oxynaphthalene-3,6-disulfonate: An Immobilized Reagent for Iron (III) Determination // Russian Journal of General Chemistry, 2011, Vol. 81, No. 4, pp. 739–742.

6. Третьяков В.Г., Амелин А.В. Пластины для тонкослойной хроматографии с адсорбционно закрепленными реагентами в химических тест-методах анализа // Журн. аналит. химии. – 2005. – Т. 60. – № 3. – С. 291–296.

7. Madusmanova N.K., Smanova Z.A., Zhuraev I.I. Properties of the New Analytical Reagent 2-Hydroxy-3-Nitrosonaphthaldehyde // Journal of Analytical Chemistry. – 2020. – № 75 (1). – P. 135–138.

LIGNOTSELLYULOZA MATERIALLARIGA SUV BUG‘INING SORBSIYASI TERMODINAMIKASI

Z.K. Djumanova, Sh.R. Sadullayev

Qoraqalpoq davlat universiteti,

e-mail: ziyada07@list.ru

So‘nggi yillarda lignosellyuloza materiallarining sorbsiya xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha ko‘plab ishlar paydo bo‘ldi, chunki lignosellyuloza materiallari rivojlangan ichki yuzaga va turli funktsional guruhlarga ega bo‘lganligi sababli ular turli birikmalarga nisbatan sezilarli sorbsiya faolligini namoyish etadilar va yo‘q qilishni talab qiladigan arzon va qayta tiklanadigan xom ashyo hisoblanadi. Lignosellyuloza materiallarining g‘ovak tuzilishini o‘rganish va sorbsion faolligini aniqlash ikkilamchi xom ashyoni yo‘q qilish va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolarini hal qiladi. Suv bug‘larini adsorbsiyalash jarayonining xususiyatlari bunday lignosellyuloza materiallarni sorbent sifatida ishlab chiqishda va ishlatishda ahamiyatga ega.

Gibbs adsorbsiya tenglamasi termodinamika nuqtai nazaridan universal hisoblanib, har qanday fazaning bo‘linish chegaralariga taalluqlidir [1]. Biroq, tenglamadan eksperimental aniqlash mumkin bo‘lgan tizimlar, ya‘ni suyuqlik-gaz, suyuqlik-suyuqlik tizimlari sirt tarangligini amaliy foydalanish sohasi bilan cheklangan. Qattiq jismlarning yuzasi, shuningdek suyuqliklar, tuzilishdagi muvozanatsiz bog‘lanishlar tufayli ortiqcha sirt energiyasiga ega. Shuning uchun qattiq va gaz yoki qattiq va suyuqlik shegarasida sirt energiyasini pasaytiradigan moddalarning adsorbsiyasi sodir bo‘lishi mumkin. Gibbs tenglamasidan modda sirt tarangligini qanchalik kamaytirsam, qattiq jismning suyuqlik bilan chegarasidagi sirt energiyasi shunchalik qattiq yuzaga adsorbsiyalanishi kelib chiqadi.

Erituvchining polimerga termodinamik moyilligini aniqlash “lignosellyuloza-suv” tizimining termodinamik barqarorligini baholashga imkon beradi va sorbentning termodinamik parametrlarini uning tuzilishining asosiy elementlari bilan bog‘lashga imkon beradi.

Suv bug‘larini sorbsiya qilish natijalarini tahlil qilish asosida “lignosellyuloza-suv” tadqiqot tizimlari uchun o‘rtacha erkin aralashtirish energiyasi, erkin Gibbs energiyasi qiymatlari aniqlanadi.

1-jadval

“Lignosellyuloza-suv” tizimlarining termodinamik parametrlari

Lignin-suv tizimi	$-\Delta g_{\max}^m, \text{Dj/g}$	$-G_i, \text{Dj/g}$	$S_{ud}, \text{m}^2/\text{g}$	$w_o, \text{sm}^3/\text{g}$
Guruch po‘stlog‘i	3,90	4,10	18,28	0,075
Guruch somoni	7,10	7,80	48,87	0,111

Suv bug‘larini lignosellyuloza bilan sorbsiya qilish jarayoni faqat ular o‘rtasida yaqinlik bo‘lsa, tarkibiy qismlarni birlashtirish yo‘nalishi bo‘yicha davom etadi. Shuning uchun termodinamik moyillik va yo‘nalish mezonlari bir xil: $\Delta g_m < 0$ va $\Delta \mu_i < 0$ ga teng. Ushbu parametrlarning mutlaq qiymati qanchalik katta bo‘lsa, tarkibiy qismlar orasidagi termodinamik moyillik shunchalik katta bo‘ladi, ularning o‘zaro ta‘siri jarayoni, ya‘ni lignosellyuloza sorbentlari bilan suv bug‘larining sorbsiyasi to‘liq bo‘ladi.

Gibbs aralashmasining o'rtacha erkin energiyasining eng katta mutlaq qiymati "guruch somoni-suv" tizimi uchun to'g'ri keladi, bu o'rganilayotgan "lignotsellyuloza-suv" tizimlari orasida guruch somoni va suv bug'lari o'rtasidagi termodinamik moyilligini ko'rsatadi va ushbu xulosa o'rganilayotgan sorbentlarning gidrofilligini oshirish to'g'risidagi xulosaga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тагеп А.А. Физикохимия полимеров. М.: Химия. 1978. -543с

ATROF MUHIT OB'EKTLARIDA MIS (II) IONLARINI ANIQLASHNING TURLI XIL SPEKTRAL ANALIZ USULLARI

A.K. Eshchanova

Urganch davlat universiteti,

e-mail: eshchanovaaziza77@gmail.com

Texnologik rivojlanish atrof-muhitga juda katta ta'sir ko'rsatadi. To'plangan chiqindilarning muhim qismi foydali komponentlar va metallarni olish uchun qayta ishlash va tozalash uchun ishlatilishi mumkin. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni turli ifloslanishlardan muhofaza qilish masalasini tubdan hal etish tabiiy mineral resurslardan oqilona foydalanish imkonini beruvchi chiqindisiz, qulay va tejamkor texnologiyalarni sezilarli darajada joriy etishdan iborat. Quyidagi adabiyotlarda [1, 2] turli xil, xususan, tabiiy, chiqindi va texnogen suvlarni tozalash va qayta ishlash bo'yicha joriy tadqiqotlar ko'rib chiqiladi. Bunda mis ionini aniqlashning samarali usullari taklif qilingan. Xona haroratida va $\text{pH} \approx 5,0$ da 4-(2'-benzotiazolilazo-) salitsil kislotasi (BTAS) bilan mis (II) ionlarining tarkibini aniqlashning yuqori sezgir usuli taklif qilingan. Kompleksning yutilish maksimali $\lambda = 485 \text{ nm}$ da molyar yutilish koeffitsienti $2,35 \cdot 10^4 \text{ l}/(\text{mol} \cdot \text{sm})$ da sodir bo'ladi. Mis miqdorini aniqlashning chiziqli diapazoni $0,63\text{-}5,04 \text{ mg/l}$ [3].

Ushbu adabiyotda keltirilishicha polimetakrilat matritsasida immobilizatsiyalangan neokuproin yordamida mis (II) ni aniqlashning qattiq fazali spektrofotometrik usuli keltirilgan. Taklif etilgan sharoitlarda, aniqlangan mis (II) tarkibining diapazoni $0,05$ dan $0,30 \text{ mg/l}$ gacha, aniqlash chegarasi $0,018 \text{ mg/l}$ 3 s mezonidan foydalangan holda hisoblangan [4].

[5] adabiyotda keltirilishicha tarkibida turli miqdorda temir (III) ionlari bo'lgan korxonalar oqava suvlarini tahlil qilishda mis (II) ionlarini ohaktosh usulida cho'ktirish sharoitlarini o'rgandilar. $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{N}_4\text{Na}_2\text{O}_{12}\text{S}_2$ bilan Cu (II) va sulfosalitsil kislotasi bilan temir (III) ni aniqlash uchun sezgir fotometrik usullar ishlab chiqilgan.

Mis birinchi navbatda, sulfid, oksid yoki karbonat shaklida uchraydi, uning asosiy rudalari mis pirit (xalkopirit), CuFeS_2 bo'lib, barcha Cu konlarining taxminan 50% ni tashkil qiladi, shuningdek, mis sulfid (xalkotsit), Cu_2S ; kuprit, Cu_2O va malaxit, $\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$ holida ko'p tarqalgan [6]. Mis to'g'ridan-to'g'ri foydalanish uchun mos bo'lgan metall shaklda tabiiy ravishda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta metallardan biridir. Mis ko'pchilik tirik turlar uchun zarur bo'lsada u juda zaharli bo'lishi mumkin. Ortiqcha mis (II) miya, jigar, vestibulyar apparatlarning buzilishiga olib keladi, organizmda rux yetishmasligiga olib keladi va juda yuqori darajada esa o'limga olib keladi [7].

Analitik kimyo usullarini ikkita katta guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi tarkibiy qismlarni fazalarga ajratish va konsentrlash usullari, ikkinchisiga esa tahlil qilinadigan ob'ektning tarkibiy qismlarini aniqlash usullari kiradi. Ushbu ikki guruh usullarining kesishgan joyida gibrid usullar paydo bo'ldi. Bu usullarning barchasi kimyo va fizikaning turli sohalarida (noorganik, organik va

fizik kimyo, elektrokimyo, spektroskopiya, yadro fizikasi va boshqalar) keng tarqalgan, lekin ko'p jihatdan analitik kimyoning o'ziga xos nazariy asoslariga asoslanadi.

Tabiiy va chiqindi suvlari, biologik namunalari va qotishma namunalari kabi turli xil namunalarda mavjud bo'lgan metall ionlarini tahlil qilishda matritsa effekti va namunadagi metall ionlarining past konsentratsiyasi tufayli turli instrumental usullar bilan bevosita aniqlash mumkin emas. Shunday qilib, elementlarini tahlil qilishda aniqlash chegarasi va selektivlikni oshirish uchun ko'pincha elementlarini matritsadan dastlabki kontsentrlash yoki ajratish talab qilinadi [8].

3 va 4-gidrosibenzaldegidlarning kovalent immobilizatsiyalangan 1-(2-piridinazo)-2-naftol, tiosemikarbazid, tiosemikarbazonlar va guanilgidrazonlar bilan silikagellari olindi va tavsiflandi elementar tahlil ma'lumotlari, IQ-spektroskopiya xususiyatlari, ularning xususiyatlari aniqlandi [9].

Adabiyotlar ro'yxati

1. Чупрова Л.В. Физико-химические методы определения микроколичеств ионов меди в сточных водах // Международный журн. прикл. и фундам. иссл. – 2016. – № 11-5. – С. 864-867.

2. Арстамян Ж. М., Мангасарян С. Г. Экстракционно-абсорбциометрическое определение меди бриллиантовым зеленым в природных и сточных водах // Хим. журн. Армении. – 2007. – Т. 60. – № 3. – С. 471.

3. Hashem E. Y., Seleim M. M., El-Zohry A. M. Spectrophotometric determination of copper(II) in pharmaceutical, biological and water samples by 4-(2'-benzothiazolylazo)-salicylic acid // Journal of Applied Spectroscopy. – 2011. V. 78. – № 4. P.625-632.

4. Гавриленко Н.А., Саранчина Н.В., Гавриленко М.А. Твердофазно-спектрофотометрическое определение меди (II) с использованием неокупроина, иммобилизованного в полиметакрилатной матрице // Аналитика и контроль. – 2016. – Т. 20. – № 4. – С. 330-336.

5. Варламова И.А., Калугина Н.Л., Медяник Н.Л, Адаптация методики фотометрического определения ионов меди (II) с пикрамин эпсилоном для анализа сточных вод горных предприятий // Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. –2007. – № 3. – С.5.

6. Robert McHenry, "Bronze". The New Encyclopædia Britannica. // Vol. 3 (15 ed.). Chicago: Encyclopedia Britannica, Incorporated. 1992, p. 612.

7. Галимова А. Р., Тунакова Ю. А. Поступление, содержание и воздействие высоких концентраций металлов в питьевой воде на организм // Вестник Казанского технологического университета. 2013. №20. С.165-169.

8. Кузьмин Н.М., Золотов Ю.А. Концентрирование следов элементов // Москва, «Наука», 1988, стр.6.

9. Опенько В. В. Новые функционализированные силикагели для сорбционно-спектроскопических методов определения тяжелых металлов // Диссертация канд. хим. наук – Краснодар: КГУ, 2014. – С.4.

MISNING INSON ORGANIZMDAGI ROLI VA UNING TA'SIRI

A.K. Eshchanova, A.K. Masharipova

Urganch davlat universiteti,

e-mail: eshchanovaaziza77@gmail.com

Mis inson tanasi uchun muhim elementlardan biri bo'lib, u organizmning ichki va tashqi hayotiy funksiyalarida faol ishtirok etadi. Mis organizmga oziq-ovqat va teri orqali kiradi, so'ngra jigar, buyraklar, mushak to'qimalari, miya va qonda to'planadi. Organizmda mis miqdorining yetishmovchiligi turli kasalliklarning namoyon bo'lishiga olib kelishi mumkin. U inson tanasining to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan elementdir. U gemoglobin shakllanishi, immunitet tizimining ishlashi, metabolizm, nevrologik faollik va boshqa ko'plab jarayonlarda ishtirok etadi. Jumladan, u gemoglobinning shakllanishida, asab tizimiga ta'siri, metabolizmni normal boshqarilishida, antioksidant ta'sir, immunitet tizimining ishlashida muhim rol o'ynaydi. Mis gemoglobin sintezi uchun muhim element hisoblanadi u organlar va to'qimalarda kislorodning normal miqdorini ta'minlashga yordam beradi, shuningdek, qon aylanish tizimining ishlashini ta'minlaydi [1]. Asab tizimiga ta'sirida, mis asab tizimining faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Bu kayfiyat, uyqu, ishtaha va asabiy faoliyatning boshqa jihatlarini tartibga soluvchi serotonin va norepinefrin kabi neyrotransmitterlarni ishlab chiqarish va saqlashga yordam beradi. Metabolizmni qo'llab-quvvatlashda, mis makro va mikroelementlar, uglevodlar, oqsillar va yog'larning samarali metabolizmi uchun zarur bo'lgan ko'plab fermentlarning bir qismidir u energiya almashinuvini, asab tizimining faoliyatini va boshqa metabolik jarayonlarni yaxshilashga yordam beradi. Antioksidant ta'sirida, mis tanadagi oksidlovchi stress bilan kurashishga yordam beradigan ba'zi antioksidant fermentlarning ajralmas qismidir. Ular hujayralarga zarar yetkazadigan, qarish va kasalliklarning rivojlanishida ishtirok etadigan erkin radikallarni zararsizlantiradi. Mis oqsillar va fermentlarning normal tuzilishini saqlash uchun zarurdir. U bo'g'inlar, teri, qon tomirlari va boshqa to'qimalarning salomatligi uchun mas'ul bo'lgan kollagenning shakllanishi va ishlashiga yordam beradi [2]. Immunitet tizimining ishlashida mis yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega va immunitet tizimining ishiga ta'sir qiladi. Organizmdagi mis etishmovchiligida turli belgilar kuzatiladi, ularga, soch to'kilishi, charchoq va zaiflik, immunitetning pasayishi, teri muammolari, asab tizimi darajasidagi o'zgarishlar kiradi. Olimlar inson tanasida uzoq vaqt o'rganishlar olib borib, mis nafaqat fiziologik, balki insonning psixologik holatiga ham ta'sir qiladi degan xulosaga kelishgan.

Inson uchun zararli bo'lgan sanoat korxonalarida ishlaydigan odamlarda ortiqcha mis miqdori paydo bo'ladi. Masalan, mis mahsulotini maydalashda mis va uning oksidi zarralari ish joyining havosiga chang shaklida kiradi. Ularning konsentratsiyasi 0,3 dan 15 mg/m³ gacha bo'lishi mumkin. Bunday havoni yutgandan keyin taxminan bir soat o'tgach, ishchilar og'izda shirin ta'mni his qila boshlaydi, keyin yo'tal paydo bo'ladi va agar hech qanday chora ko'rilmasa va ish davom etsa, yana bir necha soatdan keyin ko'ngil aynishi, bosh og'rig'I va isitma paydo bo'ladi. Mis bilan zaharlanish, shuningdek, ekologik jihatdan noqulay hududlarda uzoq vaqt yashash, dori-darmonlarni noto'g'ri ishlatish va ba'zi oziq-ovqatlarni ortiqcha iste'mol qilish bilan ham sodir bo'lishi mumkin [3].

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sabine Martin. Human Health Effects of Heavy Metals. Center for Hazardous Substance Research. Kansas State University Issue 15, March. 1-6. 2009
2. Manju Mahurpawar. Effects of heavy metals on human health. International journal of research - Granthaalayah, Social Issues and Environmental Problems: September, 1-7. March, 2015
3. А.П.Парахонский. Роль меди а организме и значение её дисбаланса. Естественно-гуманитарные исследования №10(4), 2015

EYXORNIYA CRASSIPES, PISTIA STRATIOTES O‘SIMLIKLARI TARKIBINING ELEMENT TAHLILI

¹Kh. Egamberdiyev, ¹U.K. Abduraxmonova, ²A.D. Matchanov

¹Guliston Davlat Universiteti, ²O‘zR FA Biorganik kimyo instituti

e-mail: eozi_kim@mail.ru

Kalit so‘zlar: Eyxorniya crassipes, Pistia stratiotes, ekstrakt, makro va mikro elementlar, emission analiz.

Bugungi kunda tabiiy manba va ishlab chiqarish chiqindilarini og‘ir metallardan tozalash hamda nodir metallarni ajratib olishda yuqori, samarador tabiiy sorbentlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Oqava suvlardan og‘ir metall ionlari va boshqa zaharli komponentlarni ajratish hamda tozalashda ekologik jihatdan xavfsiz, tannarxining pastligi, foydalanishdagi qulayligi va ko‘p martalik regeneratsiya qilish imkoniyatining mavjudligi tufayli tabiiy biosorbtsion xususiyatli biosorbentlardan foydalanish asosida elementlarning mavjud holatini o‘zgartirmagan holda ajratish imkoniyatini berishi aniqlangan. Adabiyotlarda qayd etilishicha suv o‘simliklari (*Eichhornia crassipes*, *Pistia stratiotes*) suv ekotizimining muhim qismini tashkil qilib, oqava suvlarni tozalashda keng qo‘llaniladigan istiqbolli o‘simlik sifatida tasdiqlangan [1-4]. Shuning uchun bunday sorbentlarni yaratishning yangi usullar yordamida tabiiy muhit, ichimlik va oqava suvlarni og‘ir metallardan tozalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotlarimizda “*Eichhornia crassipes*” va “*Pistia stratiotes*” suv o‘simliklari ekstraktining kimyoviy tarkibini Avio 200 (ISP OES) induktiv bog‘langan plazmali optik emission spektroskopiya (IBP-OES) usulidan foydalanib, tadqiq qilishni maqsad qildik.

“*Eichhornia crassipes*” odatda tropik va subtropik mintaqalarida uchraydigan Pontederiaceae oilasining *Pontederia* turkumiga kiruvchi, oddiy suv o‘simligi sifatida tanilgan bo‘lib, uning vatani Janubiy Amerikada hisoblanadi va tabiiy holda o‘sadi. “*Eichhornia crassipes*” suv yuzasida qalqib o‘sovchi o‘simlik [1-2, 4].

“*Pistia stratiotes*” suv yuzasida qalqib o‘sovchi, qisqargan poyali, barglari yassi eshkaksimon o‘simlikdir. Introduktsiya sharoitida bo‘yi 20-40 sm gacha yetadi. Barglarining butun sathi qalin, ko‘p hujayrali, shaffof tukchalar bilan qoplangan. O‘simlik barglarida parenxima to‘qimalari yaxshi rivojlanganligi sababli, suv yuzasida qalqib o‘sadi va ildiz tizimi popuksimon bo‘lib, ko‘p tukchalar bilan qoplangan [3].

Tadqiqot natijalari ko‘rsatishicha, o‘simlik tarkibi ko‘plab makroelementlardan iborat. Jumladan ildizlarda: Ca, Al, Mg, K, P va S ko‘p miqdorda borligi aniqlangan bo‘lsa, shulardan eng ko‘p miqdorda kaltsiy-34,56%, aluminiy-17,63% va magniy-7,89% hissasiga to‘g‘ri keladi. O‘simlikning barglari ham kaltsiy-69,21%, kaliy-11,7%, bundan tashqari o‘simlikning normal hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan natriy-5,74% va magniy-6,87% manbalarga boy ekanligi aniqlandi. Tadsisot uchun suvli o‘simlik ekstraktlari tayyorlanib, Avio 200 (ISP – OES) Optik Emission Spektrometrida miqdoriy analiz qilinganda, ildiz va barglaridagi mikroelementlar tahlil natijalari ko‘rsatishicha: temir (4,2 %), bor (0,03 %), nikel (0,01 %), molibden (0,01), mis (0,02 %), litiy (0,01%), xrom (0,02%), bariy (0,2 %) va kobalt (0,002 %) elementlari mavjudligi aniqlandi. Ildizi va barglarida aniqlangan elementlarning miqdori bir-biridan farq qilishi (1-jadval)ni ko‘rishimiz mumkin. O‘simlik tarkibida og‘ir metall tuzlari deyarli aniqlanmadi. Elementlarining oz miqdordagi namunalari aniqlandi. Bu miqdor umumiy elementlar miqdorining 0,06 % ni tashkil qiladi.

Eyxorniya crassipes, Pistia stratiotes suv o‘tlari ekstrakti tarkibidagi elementlar tahlili

Elementlar	Pistiya ildizi (mg/10g)	RSD%	Eyxorniya ildizi (mg/10g)	RSD%	Eyxorniya poyasi (mg/10g)	RSD%	Pistiya bargi (mg/10g)	RSD%
Li	0,044	0,9	0,075	0,6	0,001	0,5	0,047	1,0
Al	46,129	1,4	107,625	0,1	4,432	0,1	5,417	1,1
Mo	0,181	0,2	0,068	3,3	0,063	2,8	0,081	1,0
Se	0	0,5	0	0,1	0	2,0	0	1,0
Sr	4,083	1,6	1,402	0,7	2,334	0,6	3,656	1,5
K	91,699	0,4	41,048	0,2	65,127	0,7	39,917	0,8
Ba	1,799	0,2	1,362	0,1	0,637	0,4	1,265	0,4
Cr	0,224	0,0	0,291	0,9	0,106	0,8	0,085	1,9
Mn	2,509	0,7	19,409	0,9	2,463	0,8	0,477	0,3
B	0,403	0,9	0,384	1,0	0,476	1,8	0,578	0,3
Ca	560,638	0,3	210,945	1,5	387,781	1,3	419,533	0,0
As	0	0,2	0	0,8	0	0,1	0	0,3
Fe	43,085	0,4	96,965	1,1	2,704	1,2	5,667	1,1
Na	84,721	1,2	16,553	0,8	32,206	0,9	110,78	0,7
Pb	0	0,9	0	0,0	0	1,0	0	0,3
Cd	0	0,9	0	1,0	0	1,1	0	0,5
V	0	0,4	0	0,0	0	0,2	0	0,0
Zn	2,877	0,5	1,895	0,1	0,706	0,7	1,345	0,4
Cu	0,257	1,4	0,535	0,8	0,16	1,3	0,333	0,1
Ag	0	1,4	0	1,4	0	1,8	0	1,5
Hg	0	1,1	0	1,2	0	1,5	0	1,9
Co	0,026	0,7	0,059	0,7	0,009	0,6	0,012	0,4
Ni	0,153	0,9	0,241	0,4	0,077	0,9	0,093	0,9
P	47,529	1,2	34,307	0,5	9,386	0,5	13,022	0,1
Si	13,327	0,7	11,016	0,2	5,538	1,4	4,445	1,6
S	12,274	0	18,115	0	7,506	0	13,853	0

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shanab S.M., Shalaby E.A., Lightfoot D.A., El-Shemy H.A. Allelopathic Effects of Water Hyacinth [*Eichhornia crassipes*]. // PloS one. – 2010. – Vol. 5 (10) – P. e13200. doi: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0013200>.

2. Jafari N. Ecological and socio-economic utilization of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* Mart Solms) // Journal of Applied Sciences and Environmental Management. – 2010. – Vol. 14. (2) – P. 43-49. doi: <https://doi.org/10.4314/jasem.v14i2.57822>.

3. Рокитянський А.Б., Гамуля Ю.Г. Флора водойм східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія «Біологія». – 2021(37), С. 20–42. <https://doi.org/10.26565/2075-5457-2021-37-2>.

4. Sanaa M.M. Shanab¹, Emad A. Shalaby². Biological activities and anticorrosion efficiency of water hyacinth (*Eichhornia crassipes*), Journal of Medicinal Plants Research. – 2012. – Vol. 6 (23) – P. 3950-3962.

KOBALT(II) ATSETATI VA QAHRABO KISLOTASINING NATRIYLI TUZI BILAN KOMPLEKSI SINTEZI VA TAHLILI

¹Eshchanov Erkabay Uskunovich, ¹Kalandarova Sanobar Maxsudbek qizi,

²Abdullayeva Zubayda Shavkatovna, ²Ashirov Mansur Allanazarovich,

²Xudoyberganov Oybek Ikromovich, ²Hasanov Shodlik Bekpo'latovich

¹Urganch davlat universiteti, ²Xorazm Ma'mun akademiyasi,

e-mail: eshchanov.1966@mail.ru

Adabiyotlar tahlili. Adabiyotlarda kobalt(II)atsetatining va qahrabo kislotasining kompleks birikmalari sintezi, tuzilishini o'rganish va amaliy qo'llanilishi bo'yicha ishlarning natijalarini umumlashtirgan ko'plab sharxlar, maqolalar mavjud. Shuningdek, adabiyot manbalari tahlilining ko'rsatishicha, kobalt(II) atsetati va qahrabo kislotasining kompleks birikmalarini tahlil qilish bo'yicha keng miqyosda tajriba natijalari bo'lishiga qaramasdan, bu ligandlar asosida olingan geterometall kompleks birikmalar sintezi va tuzilishi yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli, kobalt(II) atsetati hamda qahrabo kislotasi natriyli tuzi bilan geteroyadroli kompleks birikmasini sintez qilish, fizik-kimyoviy va biologik faolligini aniqlash alohida ilmiy qiziqish tug'diradi. Hao Y.M., Irene Braunlich., Walter Caseri., B.Dede., Dawe L.N., Matthias Bauer., Swiegers G.F kabi olimlar tomonidan geterometall poliyadroli kompleks birikmalarning tuzilishi, tarkibi, xossasi va biologik faolligini o'rganish bo'yicha bir qancha ishlar tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqotlar natijasida gomo- va geterometall koordinatsion birikmalar sintezi amalga oshirilgan, ularning tuzilishi, kimyoviy va ayrim fizik xossalari tahlil qilingan [1].

Tadqiqot metodologiyasi. Ishda zamonaviy fizik-kimyoviy metodlar: skanerlovchi elektron mikroskop-energiya dispersion tahlil (SEM-EDT), rentgenfazaviy tahlil, termik analiz va rentgen strukturaviy analiz usullaridan foydalanilgan [2].

Tajriba qismi. [(SucNa₂)₂Co(CH₃COO)₂] tarkibli kompleks birikma sintezi quyidagi metodika bo'yicha amalga oshirildi. Qaytarma sovutgich bilan jihozlangan ikki og'izli kolbaga, 0,001 mol Co(CH₃COO)₂ tuzining suvdagi 10 ml eritmasi quyildi. Eritma ustiga ikkinchi eritma 0,002 mol qahrabo kislotasi natriyli tuzining etanoldagi 20 ml eritmasi, xar 10 minut davomida 5 ml dan qo'shiladi. Aralashma 50 minut davomida aralastirib turgan holda, qaynatildi [3]. Erituvchisi xona haroratida bug'latildi. Olingan mahsulot dietil efirda yuvildi. Olingan och-pushti rangli modda uch kun davomida ochiq havoda, so'ngra quritish shkafida 5 kun davomida quritildi va kompleks birikmaning monokristali o'stirildi. Unum 72 %. T_{suyuq} = 184 °C.

1-rasm. Sintezlangan [(SucNa₂)₂Co(CH₃COO)₂] tarkibli kompleks birikma strukturasi

Sintez qilingan kompleks birikmadagi elementlarning miqdorlari (uglerod, kislorod va metall atomlari) SEM-EDT metodi yordamida analiz qilindi [4]. Komplekslarning mikrostrukturalari va EDT diagrammalari 2-rasmda keltirildi.

2-rasm. [(SucNa₂)₂Co(CH₃COO)₂] kompleks birikmasining mikrostrukturalari va EDT diagrammasi

Tahlil va natijalar. Sintezlangan [(SucNa₂)₂Co(CH₃COO)₂] kompleks birikma monokristallari o‘stirilib, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo institutining jamoaviy foydalanish markaziga o‘rnatilgan XtaLAB Synergy(Rigaki, Yaponiya) difraktometrida rentgenstrukturaviy tahlili o‘tkazildi [5]. Rentgen strukturaviy tahlil natijalari Xcalibur Roxford Diffraction avtomatik difraktometrida 293 K haroratda (Cu Karadiation, $k = 1,54184 \text{ \AA}$, xscan rejimi, grafit monoxromator) olingan.

1-Jadval

Qahrabo kislotasining natriyli tuzi va Co(II) atsetati bilan olingan kompleks birikmasi monokristalining kristallografik ma’lumotlari va strukturasi aniqlik kirituvchi parametrlar

Parametr	Qiymatlar	Parametr	Qiymatlar
Co li-kompleks birikma: [CoC₁₂H₁₄Na₄O₁₂]			
Formula	CoC ₁₂ H ₁₄ Na ₄ O ₁₂	Kristall o‘lchami, mm	0.18×0.14×0.08
Molekulyar massa	501.12	Harorat T, °K	298
Singoniya	triklinik	Skanerlash oraliq‘i θ , °	3,6; -71,54
Fazoviy guruh	C1	Interval h,k,l	-20/24, -8/12,-14/16
a, Å	17.83	Jami reflekslar	4758
b, Å	17.83	Mustaqil reflekslar soni	1562
c, Å	12.61	R_{int}	0.054
α °	90	F2≥2σ (F2) kriteriy	1062
β °	90	Aniqlagan parametrlar	244
γ °	90	Strukturani aniqlash sifati	1.14
V, Å ³	4010	$R_1, wR_2 (I > 2\sigma(I))$	0.0452, 1.532, 1.08
Z	2	$\Delta\rho_{min} / \Delta\rho_{max}, e\text{\AA}^{-3}$	-0.46 / 0.54
Dx, g/cm ³	1.206	CCDC-raqami va ref-kod	
$\mu(\text{CuK}\alpha)$, mm ⁻¹	1.238		

Kristalning elementar yacheykasi parametrlari quyidagicha: fazoviy guruhi C1, $a=17.83\text{\AA}$, $b=17.83\text{\AA}$, $c=12.61\text{\AA}$, $\alpha=90^\circ$, $\beta=90^\circ$, $\gamma=90^\circ$, $V=4010\text{\AA}^3$, $Z=2$. [(SucNa₂)₂Co(CH₃COO)₂] kompleksi

monoyadroli bo‘lib Co^{2+} ionining qahrabo kislotasi va sirka kislota qoldig‘i bilan hosil qilingan, neytral tabiatga ega. Kompleks tarkibidagi $\text{Co}(1)\text{-O}(1)$, $\text{Co}(1)\text{-O}(2)$, $\text{Co}(1)\text{-O}(3)$, $\text{Co}(1)\text{-O}(4)$ va $\text{Co}(1)\text{-O}(5)$, $\text{Co}(1)\text{-O}(6)$ bog‘lari orasidagi masofasi qiymati mos ravishda 1.8028Å, 1.8066Å, 1.8089Å, 1.8043Å va 1.8431Å, 1.8435Å ga teng [10, 11]. $\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(2)$, $\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(3)$, $\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(4)$, $\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(5)$ va $\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(6)$, $\text{O}(2)\text{-Co}(1)\text{-O}(3)$ ning burchak kattaliklari mos ravishda 91.25° , 82.98° , 117.3° , 92.06° va 159.83° , 173.75° ga teng ekanligini ko‘rish mumkin. Kompleks birikma tarkibidagi qahrabo kislotasi natriyli tuzi kislorod atomi va markaziy atom kobalt orasidagi masofa farqi Yan-Tellar effekti bilan tushuntiriladi.

3-rasm. Sintezlangan $[(\text{SucNa}_2)_2\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ tarkibli kompleks birikma kristalining tasviri

2-jadval

Kompleks birikmaning bog‘ uzunliklari va bog‘lanish burchaklari

Bog‘	d, Å	Burchak	ω , grad
$\text{Co}(1)\text{-O}(1)$	1.8028	$\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(2)$	91.25
$\text{Co}(1)\text{-O}(2)$	1.8066	$\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(3)$	82.98
$\text{Co}(1)\text{-O}(3)$	1.8089	$\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(4)$	117.30
$\text{Co}(1)\text{-O}(4)$	1.8043	$\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(5)$	92.06
$\text{Co}(1)\text{-O}(5)$	1.8431	$\text{O}(1)\text{-Co}(1)\text{-O}(6)$	159.83

Kompleks birikmadagi markaziy atom kobalt triklinik tipida ikkita molekula atsetat qoldig‘i kislorod atomi va qahrabo kislota qoldig‘idagi kislorod atomlari bilan koordinatsiyalanadi. Bunda atsetat qoldig‘i kislorod atomi orqali monodentat va ikkita qahrabo kislotasi qoldig‘i esa kislorod atomlari orqali bidentat ligandlar sifatida koordinatsiyalanishda qatnashadi. Markaziy atom kobaltning koordinatsion soni 6ga teng bo‘lib, sp^3d^2 xolatda gibridlangan. Tahlil natijalari ko‘ra kompleks tarkibidagi sirka kislotasi qoldig‘i va natriy suksinat molekullari ishtirokidagi, $\text{C}(7)\text{-H}(12)\dots\text{O}(1)$, $\text{C}(7)\text{-H}(12)\dots\text{O}(8)$, $\text{O}(2)\text{-H}(2\text{B})\dots\text{O}(3)$ turdagi vodorod bog‘lar hisobiga *bc* tekislikiga parallel ikki o‘lchamli qatlam hosil bo‘lganligi hisobiga barqaror bo‘ladi [6].

Xulosa. Sintez qilingan kompleks birikmaning tarkibi, tuzilishi va xossalari zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullari bilan o‘rganilganda $[(\text{SucNa}_2)_2\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ kompleks birikma

tarkibida ikki xil tabiiatli metall atomlari borligi va ular geterometall poliyadroli kompleks birikma hosil qilishi aniqlandi. Yaratilgan sintez metodi o'xshash koordinatsion birikmalarni keyinchalik sintez qilishda qo'llanilishi mumkin. Olingan geterometall poliyadroli kompleks birikmada markaziy atom kobalt bo'lib uning, koordinatsion soni 6 ga teng ekanligini va gibridlanishi sp^3d^2 holatda bo'lishini rentgen strukturaviy tahlildan olingan ma'lumotlarga tayanib aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шакирова Ю.Р. Гомо- и гетерометаллические люминесцентные комплексы металлов подгруппы меди: синтез и исследование фотофизических свойств: дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01. – СПб., 2014. – 181 л.
2. Synthesis and properties of the coordination compound of calcium stearate with thiocarbamide // Khasanov Sh.B., Ibodullaeva T.A., Abdullaeva Z.Sh., Khudoyberganov, O.I. *Azerbaijan Chemical Journal*, 2023, 2023(2), P-111–115.
3. Прямой синтез координационных соединений. Под ред. акад. НАН Украины Скопенко В. В. - Киев: Вент, 1997.-175 с.
4. Корусенко П. М., Несов С. Н., Ивлев К. Е. Морфология, структура и электрохимические свойства композита MnOx @ CNTs: исследование методами SEM, EDX, XPS и CVA // Омский научный вестник. 2022. № 2 (182). С. 86–92. DOI: 10.25206/1813-8225-2022-182-86-92.
5. Савицкая Л.К. Рентгеноструктурный анализ: учебное пособие// Томск: СКК-Пресс, 2006, стр.274.
6. Macrae C.F, Bruno I.J, Chisholm J.A. et. al. Mercury CSD 2.0 – new features for the visualization and investigation of crystal structures // J. Appl. Cryst. -2008. –V.41. -P.466-470.

NIKEL(II) ATSETATI VA QAHRABO KISLOTASINING NATRIYLI TUZI BILAN KOMPLEKSI SINTEZI HAMDA STRUKTURAVIY TAHLILI

¹Eshchanov E. U., ¹Kalandarova S. M., ²Abdullayeva Z. Sh.,

²Ashirov M. A., ²Xudoyberganov O. I., ²Hasanov Sh. B.

¹Urganch davlat universiteti, ²Xorazm Ma'mun akademiyasi

e-mail: eshchanov.1966@mail.ru

Adabiyotlar tahlili. Adabiyotlarda nikel(II)atsetatining va qahrabo kislotasining kompleks birikmalari sintezi, tuzilishini o'rganish va amaliy qo'llanilishi bo'yicha ishlarning natijalarini umumlashtirgan ko'plab sharxlar, maqolalar mavjud. Shuningdek, adabiyot manbalari tahlilining ko'rsatishicha, nikel(II) atsetati va qahrabo kislotasining kompleks birikmalarini tahlil qilish bo'yicha keng miqyosda tajriba natijalari bo'lishiga qaramasdan, bu ligandlar asosida olingan geterometall kompleks birikmalar sintezi va tuzilishi yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli, nikel(II) atsetati hamda qahrabo kislotasi natriyli tuzi bilan geteroyadroli kompleks birikmasini sintez qilish, fizik-kimyoviy va biologik faolligini aniqlash alohida ilmiy qiziqish tug'diradi. Zhi Dan Yan, Na Xing, Yan Zhang, Xi Tong Ma, Jian Song, Xin Liu, Yong Heng Xing, Tu Lee, Pu Yun Wang, S.R.Perumalla, V.A. Myshkin, D.V. Srubilin, D.A. Enikeyev, M.A. Isakova, L.T. Idrisova, D.M. Galimov, I.D. Isakov kabi olimlar tomonidan geterometall poliyadroli kompleks birikmalarning tuzilishi, tarkibi, xossasi va biologik faolligini o'rganish bo'yicha bir qancha ishlar tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqotlar natijasida gomo- va geterometall koordinatsion birikmalar sintezi amalga oshirilgan, ularning tuzilishi, kimyoviy va ayrim fizik xossalari tahlil qilingan [1,2].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot ishini bajarishda reaksiya uchun "a.u.t" tipidagi reagentlardan foydalanildi. Zamonaviy fizik-kimyoviy metodlar: skanerlovchi elektron mikroskop-

energiya dispersion tahlil (SEM-EDT), rentgenfazaviy tahlil, termik analiz va rentgen strukturaviy analiz usullaridan foydalanilgan [3].

Tajriba qismi. $[(\text{SucNa}_2)_2\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ tarkibli kompleks birikma sintezi quyidagi metodika bo'yicha amalga oshirildi. Qaytarma sovutgich bilan jihozlangan ikki og'izli kolbaga, 0,001 mol $\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ tuzining suvdagi 10 ml eritmasi quyildi. Eritma ustiga ikkinchi eritma 0,002 mol qahrabo kislotasi natriyli tuzining etanoldagi 20 ml eritmasi, har 10 minut davomida 5 ml dan qo'shiladi. Aralashma 50 minut davomida aralastirib turgan holda, qaynatildi [4]. Erituvchisi xona haroratida bug'latildi. Olingan mahsulot dietil efirda yuvildi. Olingan och-yashil rangli modda ikki kun davomida ochiq havoda, so'ngra quritish shkafida 6 kun davomida quritildi va kompleks birikmaning monokristali o'stirildi. Unum 76 %. $T_{\text{suyuq}} = 146^\circ\text{C}$. Laboratoriya sharoitida sintezlangan yangi tarkibli $[(\text{SucNa}_2)_2\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ kompleks birikmaning tuzilishini quyidagicha ifodalash mumkin.

1-rasm. Sintezlangan $[(\text{SucNa}_2)_2\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ tarkibli kompleks birikma strukturasi

Sintez qilingan kompleks birikmadagi elementlarning miqdorlari (uglerod, kislorod va metall atomlari) SEM-EDT metodi yordamida analiz qilindi [5]. Komplekslarning mikrostrukturallari va EDT diagrammalari 2-rasmda keltirildi.

2-rasm. $[(\text{SucNa}_2)_2\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ kompleks birikmasining mikrostrukturasi va EDT diagrammasi

3-rasm. Sintezlangan [(SucNa₂)₂Ni(CH₃COO)₂] tarkibli kompleks birikma kristalining tasviri

Tahlil va natijalar. Sintezlangan [(SucNa₂)₂Ni(CH₃COO)₂] kompleks birikma monokristallari oʻstirilib, Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo institutining jamoaviy foydalanish markaziga oʻrnatilgan XtaLAB Synergy(Rigaki, Yaponiya) difraktometrida rentgenstrukturaviy tahlili oʻtkazildi [6]. Rentgen strukturaviy tahlil natijalari Xcalibur Roxford Diffraction avtomatik difraktometrida 293 K haroratda (Cu Karadiation, $k = 1,54184 \text{ \AA}$, xscan rejimi, grafit monoxromator) olingan.

1-Jadval

Qahrabo kislotasining natriyli tuzi va Ni(II) atsetati bilan olingan kompleks birikmasi monokristalining kristallografik maʼlumotlari va strukturasi aniqlik kirituvchi parametrlar

Parametr	Qiymatlar	Parametr	Qiymatlar
Ni li-kompleks birikma: [NiC₁₂H₁₄Na₄O₁₂]			
Formula	NiC ₁₂ H ₁₄ Na ₄ O ₁₂	Kristall oʻlchami, mm	0.23×0.17×0.14
Molekulyar massa	500.88	Harorat T, °K	298
Singoniya	triklinik	Skanerlash oraligʻi θ , °	3,6; -61,80
Fazoviy guruh	A1	Interval h,k,l	-20/24, -8/12,-24/22
a, Å	11.94	Jami reflekslar	4724
b, Å	16.88	Mustaqil reflekslar soni	1574
c, Å	16.88	R _{int}	0.052
α °	90	F ₂ ≥2σ (F ₂) Kriteriy	1096
β °	90	Aniqlagan parametrlar	246
γ °	90	Strukturani aniqlash sifati	1.18
V, Å ³	3406	R ₁ , wR ₂ (I>2σ (I))	0.0456, 1.633, 1.08
Z	2	$\Delta\rho_{\min} / \Delta\rho_{\max}$, eÅ ⁻³	-0.46 / 0.58
Dx, g/cm ³	0.488	CCDC-raqami va ref-kod	
μ (CuK α), mm ⁻¹	0.327		

Kompleks birikmaning bog' uzunliklari va bog'lanish burchaklari

Bog'	d, Å	Burchak	ω , grad
Ni(1)-O(1)	1.806	O(1)-Ni(1)-O(2)	81.03
Ni(1)-O(2)	1.799	O(1)-Ni(1)-O(3)	79.89
Ni(1)-O(3)	1.802	O(1)-Ni(1)-O(4)	159.0
Ni(1)-O(4)	1.792	O(1)-Ni(1)-O(5)	111.8
Ni(1)-O(5)	1.841	O(1)-Ni(1)-O(6)	83.67
Ni(1)-O(6)	1.832	O(2)-Ni(1)-O(3)	129.8

Kristalning elementar yacheykasi parametrlari quyidagicha: fazoviy guruhi $A1$, $a=11.94\text{Å}$, $b=16.88\text{Å}$, $c=16.88\text{Å}$, $\alpha=90^\circ$, $\beta=90^\circ$, $\gamma=90^\circ$, $V=3406\text{Å}^3$, $Z=2$. $[(\text{SucNa}_2)_2\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ kompleksi monoyadroli bo'lib Ni^{2+} ionining qahrabo kislotasi va sirka kislotasi qoldig'i bilan hosil qilingan, neytral tabiatga ega. Kompleks tarkibidagi Ni(1)-O(1), Ni(1)-O(2), Ni(1)-O(3), Ni(1)-O(4) va Ni(1)-O(5), Ni(1)-O(6) bog'lari orasidagi masofasi qiymati mos ravishda 1.8066Å , 1.7995Å , 1.8020Å , 1.7922Å va 1.8417Å , 1.8328Å ga teng [10,11]. O(1)-Ni(1)-O(2), O(1)-Ni(1)-O(3), O(1)-Ni(1)-O(4), O(1)-Ni(1)-O(5) va O(1)-Ni(1)-O(6), O(2)-Ni(1)-O(3) ning burchak kattaligi mos ravishda 81.03° , 79.89° , 159.06° , 111.81° va 83.67° , 129.83° ga teng ekanligini ko'rish mumkin [7].

Kompleks birikmadagi markaziy atom nikel triklinik tipida ikkita molekula atsetat qoldig'i kislorod atomi va qahrabo kislotasi qoldig'idagi kislorod atomlari bilan koordinatsiyalanadi. Bunda atsetat qoldig'i kislorod atomi orqali monodentat va ikkita qahrabo kislotasi qoldig'i esa kislorod atomlari orqali bidentat ligandlar sifatida koordinatsiyalanishda qatnashadi. Markaziy atom nikelning koordinatsion soni 6 ga teng bo'lib, sp^3d^2 xolatda gibridlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шакирова Ю.Р. 2014. Гомо- и гетерометаллические люминесцентные комплексы металлов подгруппы меди: синтез и исследование фотофизических свойств: дис. ... канд. хим. наук: 02.00.01. СПб, 181.
2. Khasanov Sh.B., Ibodullaeva T.A., Abdullaeva Z.Sh., Khudoyberganov O.I. (2023). Synthesis and properties of the coordination compound of calcium stearate with thiocarbamide *Azerbaijan Chemical Journal*, 2, 111–115.
3. Прямой синтез координационных соединений. (1997). Под ред. акад. НАН Украины Скопенко В. В. Киев: Вент, 175 с.
4. Корусенко П. М., Несов С. Н., Ивлев К. Е. (2022) Морфология, структура и электрохимические свойства композита $\text{MnOx} @ \text{CNTs}$: исследование методами SEM, EDX, XPS и CVA. Омский научный вестник, 2(182), 86-92.
5. Савицкая Л.К. (2006). Рентгеноструктурный анализ: учебное пособие. Томск: СКК-Пресс, 274.
6. Macrae C.F, Bruno I.J, Chisholm J.A. et. al. (2008). Mercury CSD 2.0 – new features for the visualization and investigation of crystal structures. *J. Appl. Cryst*, 41, 466-470.
7. Sheldrick G.M. (1997). SHELXS97, SHELXL97, Programs for Crystal Structures Solution and Refinement, University of Göttingen, Göttingen, Germany.

**TURLI METALL IONLARINING GLUTAMIN VA AMIDLAR BILAN ARALASH
LIGANDLI KOMPLEKSLARI ANTIBAKTERIAL XOSSALARI TADQIQOTLARI**

Ganiyev B.Sh., Mardonov O‘.M., Jumayeva Z.R., Xoliqova G.Q.

Buxoro davlat universiteti,

e-mail: b.sh.ganiyev@buxdu.uz

Glutamin va boshqa N, O, S –tutgan organik ligandlar ayrim 3d- metallar ionlari bilan gomo va geteroligandli kompleks birikmalarning biologik aktivliklari turli mikroorganizmlarga qarshi antibakterial faolligi o‘rganilgan.

Glutamin s- va d – metall ionlari bilan hosil qilgan gomoligandli komplekslarining *Pseudomonas aeruginosa* mikroorganizmga nisbatan antibakterial xossalari o‘rganildi. Nazorat namunasi sifatida tajribalarda glutamin va adabiyotga ko‘ra ampitsilin namunalari olindi [1]. Olingan natijalarga ko‘ra Na⁺, Mn⁺², Ni⁺², Cu⁺² glutaminatlari ampitsilin nazorat namunasiga nisbatan past (15-20 mm) ingibirlash zonasi namoyon qildi. Faqat Zn(Gln)₂ tarkibli kompleks birikma nazorat natijasiga nisbatan 1,33 marta (33.3%) yuqori antibakterial xossa egaligi aniqlandi. Bular ichiga glutaminning 4 ta 3d metall ionlarining komplekslari biofaolligi o‘zaro solishtirilganda Mn⁺² (d⁵) va Cu⁺² (d⁹) konfiguratsiyali ionlar komplekslariga qaraganda Ni⁺² (d⁸), Zn⁺² (d¹⁰) ionlar komplekslari, ya’ni 3d-orbitalida toq sondagi elektronli ionlarga nisbatan o‘zaro juftlashgan elektronli ionlar birikmalarida nisbatan (1.56-1.87 marta) yuqori antimikrob faollikka egaligi aniqlandi. Bunga sabab Mn⁺² ioni to‘liq (K.C=6) kordinatsiyalanganligi va Cu⁺² ioni ayni tur mikroorganizmlar bilan qo‘shimcha ta’sirlashishga moyilligi pastligi bilan izohlanadi. Ni⁺² va Zn⁺² ionlari (tetraedrik va kvadrat tuzilishli) koordinatsion to‘yinmagan komplekslar hosil qilishi, qo‘shimcha K.C hisobiga bakteriyalar bilan tasirlashishi mumkinligi to‘g‘risida xulosa qilindi..

Na⁺, Mg⁺² va Ba⁺² glutaminatlari antibakterial biologik faolligini solishtirganda Na⁺ < Mg⁺² < Ba⁺² qatorida bu xossalarni ortib borishi kuzatilib, uning sababi asosan ion zaryadlari ortishi va bariy ioni radiusi (1,29 °A) Na⁺ va Mg⁺² ionlari (0,98 va 0,65 °A mos ravishda) radiuslaridan sezilarli kattaligi bilan izohlanadi [2]. Na⁺ va Mg⁺² ionlar radiuslari o‘zaro nisbatlari teskari bo‘lsada, Mg(Gln)₂ da magniy ioni zaryadining yuqoriligi asosiy sabab ekanligini ko‘rsatadi (1-jadval).

1-jadval

Glutaminning va boshqa N, O, S saqlagan ligandlar asosida olingan gomo- va geteroligandli kompleks birikmalari bakteriyaga (*Pseudomonas aeruginosa*) qarshi faolligi

Namuna	Ampitsilin [1]	Control GlnH	NaGln	Mg(Gln) ₂	Ba(Gln) ₂ [2]
Faollik	21	0,0	20	22	29
Namuna	Mn (Gln) ₂	Ni(Gln) ₂	Cu(Gln) ₂	Zn(Gln) ₂	
Faollik	15	20	18	28	
Namuna	Cu(CH ₃ COO) ₂ •2H ₂ O	Cu(Gln) ₂	CuGlnM	[GlnH] ₂ ⁺ [CuCl ₄] ⁻	
Faollik	16	18	20	18	
Namuna	CuGlnTm	CuGlnBiu	CuGlnTs	CuGlnAtd	
Faollik	20	24	26	28	

Cu⁺² ioning glutamin va boshqa N, O, S – tutgan organik ligandlar bilan kompleks birikmalarining *Pseudomonas aeruginosa* bakteriyasiga nisbatan antibakterial effekti adabiyotda ampitsilin namunasidan foydalanib (faolligi 21 mm ingibitor zonasiga ega) o‘rganildi [1]. Dastlab asosiy ligand glutaminning antibakterial xossasi o‘rganilganda uning bunday xossasiga ega emasligi aniqlandi, keyingi bosqichda mis(II) ioni atsetatli tuzi Cu(CH₃COO)₂•2H₂O ning antimikrob xossasi

o'rganilib bu moddaning 16 mm masofada mikroorganizmlarni bartaraf qilishi va $[Cu(Gln)_2]$ kompleksning antibakterial xossasi 18,0 mm ingibirlash effektiga egaligi aniqlandi.

Cu^{+2} ionining Gln va mochevina hamda tiomochevinali geteroligandli komplekslari bir xil 20 mm masofadagi, Cu^{+2} ioning Gln bilan biuretli, tiosemikarbazidli va 2-amino-1,3,4-tiadiazol (geterohalqali) N,O va N,S tutgan getroligandli komplekslari o'rganilganda mos ravishda 24, 26 va 28 mm zonadagi bakteriyalarni bartaraf qilishi va nazoratga nisbatan 14.28, 12.38 va 13.33% ga yuqori antibakterial effekt namoyon qilishi aniqlandi. Bundan, Cu^{+2} ionining Gln bilan kompleksi tarkibida ikkinchi amid ligandning kiritilishi ulardagi 2N, O (biuret) va 2N, S (tiosemikarbazid) atomlari saqlagan amin bilan karbonil va tiokarbonil funksional guruhlaridagi tarkibiy tafovut boyisidan nisbatan yuqori antimikrob xossalari namoyon bolishi to'g'risida xulosaga kelindi. Tarkibida 2N va S atomlarining bitta geterohalqali molekula holidagi Cu^{+2} va glutaminli aralash ligandli kompleksning nazoratga nisbatan 1,33 marta (33%) yuqori antimikrob effekti namoyon qilishi geterohalqali moddalarning ochiq zanjirli amidlarga nisbatan yuqori antimikrob xossaga ekanligidan dalolat beradi.

Shuni takidlash kerakki glutamin kislotali muhitda ($pH < 2$) protonlangan (amino guruh NH_3^+) glutaminiy kationini hosil qiladi, ushbu kationing Cu^{+2} ion va to'rtta xlorid anioni istirokida hosil qilgan $[CuCl_4]^-$ - tetra xlorokupratli kompleksi $[GlnH]_2^+[CuCl_4]^-$ ning antibakterial xossasi o'rganilganda 18 mm radusdagi bakteriyalarni bartaraf qilishi aniqlandi. Bundan asosiy ligandning $Cu(Gln)_2$ anion holidagi ichki kompleksi bilan bir xil effekt namoyon qilishi, glutaminning anion va kation shakllari o'zaro yaqin antibakterial xossaga va uning neytral (GlnH) shakliga nisbatatan zaryadlangan holatlari yuqori biologik faolligidan dalolat beradi.

Shuningdek, mis(II) ionidan xossalari jihatda ancha farqli rux(II) ionining glutamin va boshqa N, O, S saqlagan ligandlar bilan kompleks birikmalari sintez qilinib, ularning ham antibakterial faolligi eksperimental o'rganildi. Natijalar tahliliga ko'ra rux(II) ionining glutamin bilan gomoligandli kompleksida yuqorida o'rganilgan komplekslar orasida yuqori biofaollik namoyon etganligini, ammo $Ba(Gln)_2$ ingibirlash zonasiga yaqin ($\Delta=1$ mm) bo'lib, bu esa II guruhda joylashgan ikki s- va d-element ionlari komplekslarining biologik xossalari yaqinligidan dalolat beradi. Rux glutaminat kompleksidan farqli ravishda qo'shimcha ligandlar – mochevina, tiomochevina, biuret, tiosemikarbazid va 2-amino-1,3,4-tiadiazollarning koordinatsiyada ishtirok etganligi sababli antibakterial biologik faolligi ortishi aniqlandi. Zn^{+2} ionining glutamin, mochevina va biuret bilan olingan geteroligand komplekslarida bakteriyaga qarshi ingibirlash zonasiga yaqin ($\Delta=2$ mm) ni tashkil etdi. Zn^{+2} ionining geteroligandli komplekslari orasida 2-amino-1,3,4-tiadiazol ligand bilan olingan kompleksi bo'lib, bu ko'rsatkich dastlabki tuzga nisbatan 2.21 marta va gomoligandli $Zn(Gln)_2$ kompleksga nisbatan 1.5 marta yuqori faollikka egaligi e'tirof etildi (2-jadval).

2-jadval

Glutamin va boshqa N, O, S saqlagan ligandlar asosida olingan Zn(II) ion kompleks birikmalarining bakteriyaga (*Pseudomonas aeruginosa*) qarshi faolligi

Namuna	Ampitsilin ^[1]	Control	$Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$	$Zn(Gln)_2$	ZnGlnM
Faollik	21	-	19	28	32
Namuna	ZnGlnTm	ZnGlnBiu	ZnGlnTs	ZnGlnAtd	
Faollik	36	34	38	42	

Tadqiq etilgan geteroligandli komplekslarning biologik faolligi tahlil natijalari komplekslar tarkibidagi geteroligandlarning antimikrob faolligiga bog'liqligini ko'rsatib, bu effekt mochevina < biuret < tiomochevina < tiosemikarbazid < 2-amino-1,3,4-tiadiazol qatorida ortib borishi va ularning DFT hisoblashlaridagi olingan qiymatlar qatoriga mos kelishi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J. Dharmaraja, P. Subbaraj, T. Esakkidurai, S. Shobana, "Coordination behavior and bio-potent aspects of Ni(II) with 2-aminobenzamide and some amino acid mixed ligands—part II: synthesis, spectral, morphological, pharmacological and DNA interaction studies," *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 2014. vol. 132, pp. 604–614.

2. Santhia S. V. A. et al. Structural, optical, mechanical, electrical, and antimicrobial activities of L-Glutamine Barium Acetate (LGBA) single crystal for biological, optical and photonic applications // *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*. – 2021. – Т. 32. – №. 16. – С. 21065-21082.

ИММОБИЛИЗОВАННАЯ НИТРОЗО R-СОЛЬ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА

¹Жумаева Э.Ш., ²Ахмаджонов О.Г., ³Холбоева М.Б., ²Рузметов У.У.

¹*Навоийский государственный педагогический институт*

²*Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека*

³*Термезский инженерно-технологический институт*

Показана высокая точность сорбционно-атомно-абсорбционно спектроскопического метода определения ионов Fe(III). Полученные результаты показывают, что области, подчиняющиеся закону Бугера-Ламберта-Бера для ионов Fe(III) были определены в пределах 0,005-4 мкг/мл соответственно. Определены спектральные характеристики комплексообразования ионов Fe (III) с иммобилизованной нитрозо R-соль в оптимальных условиях, интервал pH 2,0-2,5. Максимум поглощения комплекса 510 нм. Подчинение закону Бугера-Ламберта-Бера соблюдается в интервале концентраций 0,005-4 мкг/мл, объем реагента 10,0 мл, масса сорбента 0,2000г. Последующие исследования определения ионов Fe(III) иммобилизованной сульфосалициловой кислотой проводились в подобранных оптимальных условиях.

Были исследованы комплексы Fe(III) с различными иммобилизованными реагентами: нитрозо R-соль, пиридил азо резорцин, арсеназо, сульфосалициловая кислота. нитрозо R-соль и сульфосалициловая кислота показали высокую контрастность, что даёт возможность применения данных органических реагентов в качестве чувствительных аналитических реагентов для определения ионов железа.

Выбраны оптимальные параметры атомно-абсорбционного спектрометра, влияющие на аналитический сигнал железа при длине волны резонансной линии соответствующей 243,8 нм. Разработанная методика концентрирования ионов железа(III) иммобилизованной нитрозо R-солью и сульфосалициловой кислотой на полимерном сорбенте ППФ-1 с последующей десорбцией и определением их в элюате методом атомно-абсорбционной спектроскопии, включает в себя следующие этапы:

1. Пробоподготовка образца.
2. Проведение иммобилизации – активация сорбента ППФ-1 раствором HCl, иммобилизация органического реагента – нитрозо R-солью и сульфосалициловой кислотой.
3. Сорбционное концентрирование – проведение сорбционного концентрирования ионов Fe(III) при оптимальных условиях (для Fe(III): pH=2-2,5, $\tau_{\text{конц}}=7$ мин, $m_{\text{сорб}}=200$ мг, $C_R=10\%$).

4. Установление выбранных оптимальных аппаратурных условий для проведения атомно-абсорбционного определения ионов Fe(III): щель монохроматора 0,2 нм, ток лампы с полым катодом 12 мА, горючая смесь для атомизации – воздушно-ацетиленовая.

5. Проведение десорбции – извлечение металла из сорбента раствором HNO₃, концентрацией 0,5 М для десорбции ионов Fe(III).

6. Определение концентрации ионов металла Fe(III) в элюате методом атомно-абсорбционной спектроскопии.

Для изучения состава комплексов Fe (III) с иммобилизованной нитрозо R-солью и ССК на сорбенте ППФ-1 применены ИК-спектроскопические, сканирующая электронная микроскопия и рентгенофлуоресцентный методами анализ.

Оптимизированы условия селективного спектрофотометрического определения железа в присутствии посторонних мешающих ионов в модельных смесях и лекарственных препаратах. Метод апробирован на анализе модельных смесей, составленных по типу стандартных образцов. На основании полученных экспериментальных данных предложены экспрессные методики спектроскопические методы определения железа с применением нитрозо R-соли и сульфосалициловой кислотой.

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ МЕТИЛЕН ОРАНЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МЕДИ

**¹Махфуза Жумаева, ²Рустам Хасанов, ¹Сухроб Ибодуллаев, ¹Дилбар Ахмедова,
¹Мария Печерская, ¹Хакимжан Бутанов**

¹Институт материаловедения АН РУз,

²Туринский Политехнический Университет в Ташкенте

e-mail: m.jumayeva1988@gmail.com

Известно, что сброс красителей в природные водные системы может оказывать серьезное негативное воздействие, начиная с уменьшения света, необходимого для роста и размножения микроорганизмов, до токсического воздействия на растения, рыб, животных и людей. Многие синтетические красители обладают мутагенным, аллергогенным и канцерогенным свойствами. Азокрасители составляют примерно 70% от общего числа синтетических красителей [1]. Азокрасители содержат одну и более азосвязей, соединенных с бензольным или нафталиновым кольцами, и их разложение происходит до ароматических аминов. Азокрасители и ароматические амины устойчивы к воздействию окружающей среды, что является большим преимуществом для использования этих красителей в промышленных целях, но также оно создает трудности для их обезвреживания в сточных водах и естественных водоемах. В связи с этим особое значение приобретает очистка сточных вод от этих загрязнителей.

Устранение азокрасителей может быть достигнуто посредством обработки анаэробным активным илом, но ароматические амины не подвергаются дальнейшей утилизации. Применение других методов очистки, таких как окисление озоном, мембранная фильтрация, физическая адсорбция и др., ограничено недостаточной степенью устранения красителей, длительностью процессов, дороговизной оборудования, образованием побочных отходов [2]. Оксиды металлов, такие как наночастицы CuO и Cu₂O, характеризуются многообещающими свойствами и, следовательно, имеют перспективное применение в физико-химических технологиях. Поэтому исследователи уделяют особое внимание синтезу, характеристике и применению наноструктур этих материалов. Фотокатализаторы, активируемые УФ-облучением, могут применяться для окисления органических загрязнителей в нетоксичные продукты и дезинфекции некоторых бактерий. Среди многих оксидов полупроводниковых металлов Cu₂O широко изучался в отношении фотокаталитического разложения различных органических отходов [3]. Cu₂O имеет различные типы морфологии (например, наностержни,

наночастицы, наночастицы и т. д.), широкую запрещенную зону (~2.5 эВ) и легко получается различными и простыми методами (такими как золь-гель, электрохимическое осаждение, гидротермальный и т. д.) [4].

В данной работе наночастицы оксида меди (Cu_2O) размером 15 и 35 нм были получены цитратным методом (Рис. 1). Размеры наночастиц были определены методом динамического рассеяния света. Фотокаталитическая эффективность использования наночастиц Cu_2O в качестве катализатора была продемонстрирована путем исследования скорости разложения экстремального количества метиленового красителя в сточных водах. Краситель MeO демонстрирует скорость разложения 47% под воздействием УФ-излучения по сравнению с менее чем 25% для метиленового красителя при использовании тех же условий эксперимента с использованием наночастиц Cu_2O в качестве катализатора (Рис. 2).

В продолжение и расширение предыдущих исследований в настоящей работе исследовано получение и рост наночастиц Cu_2O методом реакции твердого тела. Затем сточные воды, загрязненные большим количеством красителя MeO, были удалены ультрафиолетовым светом с помощью наночастиц Cu_2O в качестве катализатора. Кроме того, была оценена фотокаталитическая эффективность очистки загрязненной воды красителем MeO и исследованы различные модели.

Рисунок 1. Ультрафиолетово-видимый (УФ-ВИД) спектр полученных наночастиц.

Рисунок 2. Спектр поглощения в зависимости от длины волны (λ) MeO с наночастицами Cu_2O в качестве катализатора.

Литературы

1. H. Rehman, Z. Ali, M. Hussain, S. R. Gilani, T. G. Shahzady, A. Zahra, S. Hussain, H. Hussain, I. Hussain, M. U. Farooq, Digest J. Nanomater. Biostruct. 14(4), 1033 (2019).
2. M. Fernández-García, A. Martínez-Arias, J.C. Hanson, J.A. Rodríguez, Chem. Rev. 104, 4063 (2004).
3. Al-Aoh, A. Hatem, Ibrahim A.M. Mihaina, Meshari A. Alsharif, A.A.A. Darwish, M. Rashad, Syed Khalid Mustafa, Meshari M.H. Aljohani, Mohammed A. Al-Duais, H.S. Al-Shehri, Chemical Engineering Communications, 1 (2019).
4. Taha, A. Safeya, Alaa M. Abd-Elnaiem, Mansour Mohamed, Samar Mostafa, M.S. Mostafa, Desalination and Water Treatment 100, 160 (2017).

RUX NITRAT VA 2-GIDROKSI 1-NAFTALDEGID ASOSIDA OLINGAN YANGI KOMPLEKSNING SENTIZI, TERMIK TAHLILI VA IQ-SPEKT TAHLILI

¹N.A. Izatillayev., ¹F.B. Eshqurbonov., ²A.A. Rasulov., ²J.M. Ashurov

¹Termiz muhandislik-texnologiya instituti,

²O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti

e-mail: izatillayevnematullo015@gmail.com, rabdusamad51@gmail.com

Bugungi kunda ob-havoning o‘zgarishi va atrof muhitda chiqindi mahsulotlarning ko‘payishi natijasida zararli mikroorganizm (virus, bakteriya va zamburug‘) larning yashashi hamda ko‘payishi uchun qulay sharoitlar paydo bo‘lmoqda. Oqibatda bu zararli mikroorganizmlarning faoliyati natijasida kasallik turlari ortib bormoqda. Bu holat zararli mikroorganizmlarga faol ta‘sir ko‘rsata oladigan yangi dori periparatlariga bo‘lgan ehtiyojni oshirmoqda. Ma‘lumki yangi dori vositasini yaratish uzoq vaqtni talab qiladi. Shu sababli kimyogar olimlar oldiga mavjud dori vositalari (ligand) asosida biofaol metallarning yangi birikmalarini sentiz qilish vazifasini qo‘yadi. Ligand: 2-gidroksi 1-naftaldegid (2-hnaf) tibbiyot amaliyotida bakteriya hujayralarini ingiberlovchi dori vositalarini sintez qilishda foydalaniladi [1]. 2-hnaf ning Cu metali bilan aralash ligandli metallokomplekslari sintez qilinib saraton hujayralariga qarshi faolligi o‘rganilgan [2-3]. Adabiyotlarda 2-hnaf ning biologik faol metallar bilan suvda eriydigan yangi metallokompleksining sintez sharoiti hamda rentgen tuzilish tahlili (RTT) asosida olingan molekulyar tuzilishi keltirilgan [4]. Mazkur ishda 2-hnaf ning ruh metali bilan yangi metallokompleks birikmasining sintezi, termik (DSK) va IQ-spektroskopik tahlillari keltirilgan.

Ushbu tajribada 2-hnaf ning suvda kam erishi inobatga olinib reaksiyada reaktivlar etil spirtida eritib olindi. 2-hnaf hamda $Zn(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$ eritmalaridan 1 : 1 mol nisbatda aralashtilganda tiniq bo‘lmagan eritma olindi. Shu eritma mexanik aralashtirgichda 30-35 min davomida 40-45 °C haroratda qizdirib aralashtirilganda eritma tiniqlashdi. Hosil bo‘lgan eritma og‘zi to‘liq yopiq bo‘lmagan holatda xona haroratida bug‘latish uchun qoldirildi. Tahminan 8-10 kundan so‘ng rangsiz kristallar hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan kristallar etil spirtida yuvib olindi. Ligand (2-hnaf) va hosil bo‘lgan kristallarning suyuqlanish haroratlari, termik (DSK) tahlili (1-rasm) va IQ-spektrlari o‘rganildi (2-rasm).

Suyuqlanish haroratlari o‘rganilganda hosil bo‘lgan kompleks ligandga (134.3°C) nisbatan yuqori temperturada (218.9°C) suyqlanishi aniqlandi. Olingan kompleks kristall shaklining termik tabiatini o‘rganish maqsadida DSK – tahlili o‘tkazildi (1-rasm).

1-rasm. Ruh nitrat va 2-hnaf asosida olingan kompleksning DSK tahlili

Kompleksning DSK – tahlilda tarkibidagi organik qismning termik parchalanishi turlicha bo‘lib, 75°C dan boshlanib 370°C temperatura oralig‘ida tugashi aniqlandi. DSK – egri chiziqlari bu jarayonda oldingi kimyoviy bog‘larning uzulishi va yangisining hosil bo‘lishini anglatuvchi endo- va egzo - effektlar bilan izohlanadi. Natijalarga ko‘ra olingan kompleks uchun DSK – egri chiziqlarining tabiati bir xil bo‘ladi. Kompleksning birinchi DSK – egri chiziqlari 130.1°C va $\Delta Q = -1997$ J/g da endotermik effekt hamda ikkinchi egri chiziqlar 219.1°C va $\Delta Q = -41.06$ J/g da endotermik effekt bilan kuzatildi. 130.1°C dagi endotermik effekt kordinatsion suv hamda nitrat ionlarining ajralishi bilan tushuntrilsa, 219.1°C dagi endotermik effekt moddaning suyuqlanishiga va keyinchalik parchalanishiga olib keladi. Tadqiqot natijalarining tahlili asosida kompleks birikma tarkibida suv ichki sferada joylashganligi aniqlandi. 2-hnaf asosida sintez qilingan kompleks birikma akvokompleks ekanligi xulosa qilindi.

2-hnaf va olingan kompleksning IQ-spektrlari o‘rganilganda 2-hnaf ning IQ-spektrlari adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlar bilan bir xil ekanligi aniqlandi. Kompleksning IQ-spektri o‘rganilganda qo‘shimcha funksional guruhlarga xos yutilish chiziqlari borligi aniqlandi. Erkin ligand molekulasidagi C=O guruhining valent tebranishlari tufayli yuzaga kelgan (1645 cm^{-1}) yutilish chizig‘i kompleksning spektrlarida quyi chastotali sohaga siljiganligi aniqlandi. Ma’lumki karbonil (C=O) guruhining assimetrik $\nu_{as}(\text{C}=\text{O})$ tebranishlari 1600 cm^{-1} dan yuqori sohada kuzatilsa, simmetrik $\nu_s(\text{C}=\text{O})$ tebranishlari quyiroq ($1366, 1439$) sohada kuzatiladi. Kompleks birikmadagi $3300\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$ sohalarida to‘lqinsimon yoki yelkansimon yutilish chiziqlarining mavjudligi kordinatsion suv molekulari borligini bildiradi. Shu bilan birga $1550, 1520\text{ cm}^{-1}$ sohalarida yangi yutilish chiziqlarining paydo bo‘lishi kompleks tarkibida nitrat ($-\text{O}-\text{NO}_2$) guruh mavjudligidan dalolat beradi (2-rasm).

2-rasm. Ruh nitrat va 2-hnaf asosida olingan kompleks birikmaning IQ-spektri

Yuqoridagi 2-rasmdagi kompleks birikmaning IQ-spektrida $3300\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$ sohada kordinatsion suv hamda $1550, 1520\text{ cm}^{-1}$ sohada $-\text{O}-\text{NO}_2$ guruhiga xos yangi yutilish chiziqlarining paydo bo‘lishi hamda mavjud guruhlarga xos yutilish chiziqlarida o‘zgarishlarning kuzatilishi kompleks birikma hosil bo‘lganligidan dalolat beradi.

Yangidan sintez qilingan kompleks birikmalarning IQ-spektrida kuzatilgan yutilish chiziqlari haqidagi ma’lumotlarni umumlashtirib 1-jadvalda keltirdik.

Ligand hamda kompleks birikmalarning IQ-spektrlari

Tebranish tavsifi →	H ₂ O	v(-O-NO ₂)	Ar(=C-H)	v _{as} (C=O)/ v _s (C=O)
Ligand va kompleks ↓				
2-hnaf	-	-	3054, 2957, 864	1645, 1439, 1366
[Zn₂(2-hnaf)₂(NO₃)₂(H₂O)₂]	3300- 3600	1550, 1520, 1268, 1242	2947, 866, 814	1629, 1608, 1454, 1384

Ligan hamda olingan kompleks birikma suyuqlanish haroratlaring o'zgarishi, DSK va IQ-spektroskopik tahlillar natijalari ruh nitrat va 2-hnaf asosida yangi kompleks birikma olinganligini xulosa qilish mumkin. Olingan natijalar asosida quyidagicha reaksiya sxemasi taklif qilindi (1-sxema).

1-sxema. [Zn₂(2-hnaf)₂(NO₃)₂(H₂O)₂] kompleksining sintez sxemasi

2-hnaf ning rux metalli bilan olingan kompleksi tuzilishini to'liq isbotlash uchun uning monokristali o'stirilib rentgen tuzilish tahlili (RTT) asosida molekulyar tuzilishini aniqlash maqsad qilingan. Natijalarni keying ishlarimizda keltirib o'tamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fernández-G, J. M., & Espinosa-Pérez, G. (1994). The crystal and molecular structures of 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde and 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde. *Journal of Chemical Crystallography*, 24(2), 151–154. <https://doi.org/10.1007/BF01833672>.
2. Parveen, S., Fatima, K., Zehra, S., & Arjmand, F. (2020). RNA-targeted Cu(II)-based potential antitumor drug entity: comprehensive structural, biological {DNA/RNA binding, cleavage, cytotoxicity} and computational studies. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/07391102.2020.1797535>.
3. Jayamani, A., Bellam, R., Gopu, G., Ojwach, S. O., & Sengottuvelan, N. (2018). Copper(II) complexes of bidentate mixed ligands as artificial nucleases: Synthesis, crystal structure, characterization and evaluation of biological properties. *Polyhedron*. <https://doi.org/10.1016/j.poly.2018.09.011>.
4. Mahapatra, P., Ghosh, S., Giri, S., & Ghosh, A. (2016). The unusual intermediate species in the formation of Ni(II) complexes of unsymmetrical Schiff bases by Elder's method: Structural, electrochemical and magnetic characterizations. *Polyhedron*, 117, 427–436. <https://doi.org/10.1016/j.poly.2016.06.020>.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗОМОЛЯРНОГО РЯДА РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ MnSO₄-KCl-H₂O

¹Исакова О. М., ²Тураев З., ¹Абдилалимов О.

¹Наманганский инженерно-технологический институт,

²Наманганский инженерно-строительный институт

e-mail: oygulisakova1983@gmail.com

Аннотация: Визуально-политермическим методом изучена растворимость компонентов в системе KCl – MnSO₄ – H₂O в интервале температур от -6,0°С до 13,0°С. Для теоретического обоснования взаимодействия сульфата марганца с хлоридом калия был использован метод изомолярных рядов, основанный на соотношении компонентов MnSO₄ и KCl. Новое соединение было идентифицировано методами химического, рентгеноструктурного, термогравиметрического и ИК-спектроскопического анализов.

Ключевые слова: сульфат марганца, хлорид калия, изомолярный метод Остромысленского-Джоба, значение pH, плотность, вязкость, показатель преломления, температура кристаллизации.

Введение. В повышении агрохимической эффективности применяемых минеральных удобрений, увеличении урожайности сельскохозяйственных культур и повышении качества продукции значительную роль играют удобрения, содержащие микроэлементы (марганец, цинк, никель и др.) Микроэлементы жизненно необходимы для растений. Они способствуют лучшему росту и развитию растений, выполняют различные функции в процессах фотосинтеза, дыхания, синтеза углеводов, белков, жиров, витаминов, регуляторов роста, оказывают существенное влияние на поступление воды и питательных элементов в организм растений [1]. Микроэлементы являются активаторами ферментов процесса гликолиза и цикла лимонной кислоты, играют важнейшую роль в энергетическом обмене. Микроэлементы являются составной частью или активаторами ферментов, гормонов, витаминов и других биологически активных соединений. Они принимают участие в синтезе нуклеиновых кислот, обеспечивают взаимосвязь между выработкой протеинов и передачей генетической информации. Недостаток или избыток их приводит к нарушению важнейших функций организма [2]. Одним из наиболее необходимых для растений микроэлементов является марганец [3]. Марганец способствует избирательному поглощению ионов из внешней среды; при его исключении увеличивается содержание ряда микроэлементов. Марганец влияет на продвижение фосфора из стареющих листьев в молодые [4]. Основная часть марганца сосредоточена в листьях и хлоропластах. Активирует реакции превращения ди- и трикарбоновых кислот, входит в состав около 30 металлоферментных комплексов. Принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, являясь составной частью многих ферментов, например, гидроксилламинредуктазы; восстановление гидроксилламина до аммиака и ассимиляционного фермента, восстанавливающего углекислый газ во время фотосинтеза; увеличивает содержание сахаров, отток их из листьев к корням, усиливает дыхание. При использовании растениями азота в виде нитратов он действует как восстановитель и, наоборот, при использовании аммонийного азота – как окислитель. Активирует действие индомилуксусной кислоты на рост растительных клеток [5]. При недостатке марганца снижается синтез органических веществ, уменьшается содержание хлорофилла в растениях, и они заболевают хлорозом [6]. Известными фосфорными удобрениями, содержащими марганец, являются суперфосфат марганца, в сернокислом марганце используют технические соли марганца, что удорожает стоимость удобрений. Поэтому изучение возможности

использования марганецсодержащих промышленных отходов при производстве фосфорных удобрений, обогащенных микроэлементами, является актуальной задачей [7-8].

Экспериментальные методы. С целью изучения процесса получения монофосфорных удобрений, содержащих микроэлемент марганец, методом Остромысленского-Джобе были проведены исследования с использованием изомолярного секвенирования в зависимости от соотношения компонентов в системе $MnSO_4$ и KCl с целью теоретического обоснования взаимодействия сернокислого марганца с хлоридом калия. В случае использования метода изомолярного секвенирования исследование происходит путем заливки изомолярных растворов исследуемых компонентов с одинаковой молярной концентрацией в определенных последовательных пропорциях с постоянной суммой исходных объемов.

Для теоретического обоснования взаимодействия сульфата марганца с хлоридом калия были изучены физико-химические свойства разбавленных растворов методом изомолярных рядов с измерением pH, плотности, показателя преломления света, вязкости и температуры кристаллизации смеси 0,01 М растворов в зависимости от соотношения компонентов в системе $MnSO_4$ и KCl . Для этого готовили 0,01 М растворы сернокислого марганца и хлорида калия и к раствору сернокислого марганца в повышенном количестве добавляли 0,01 М раствор хлорида марганца, после чего pH У полученных соединений измеряли показатель преломления света, вязкость, температуру кристаллизации и плотность. Все измерения проводились на водяном термостате при температуре $20 \pm 0,1$ 0С. Кинематическая вязкость раствора измерялась с точностью $\pm 0,0001 \cdot 10^{-1}$ м²/с с помощью капиллярного вискозиметра VPJ с диаметром капилляра 1,16-2,75 мм. Относительную плотность определяли пикнометрическим методом. pH растворов измеряли с помощью настольного pH/MV-метра Bante210.

Результаты зависимости изменения физико-химических свойств растворов от соотношения компонентов в системе $MnSO_4$ и KCl представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

№	Composition of components		pH	Density g cm ⁻³	Viscosity	Crystallization temperature
	MnSO ₄ , ml	KCl, ml				
1	30	0	6.3	1.039	0.85	-1.0
2	27	3	5.9	1.041	0.85	-1.0
3	24	6	5.9	1.042	0.85	-1.0
4	21	9	5.9	1.042	0.87	-1.0
5	18	12	6.0	1.041	0.88	+1.0
6	15	15	6.1	1.040	0.88	+0.6
7	12	18	6.1	1.039	0.88	0.0
8	9	21	6.2	1.038	0.88	0.0
9	6	24	6.2	1.03636	0.88	0.0
10	3	27	6.3	1.037	0.88	-0.6
11	0	30	6.9	1.039	0.88	-1.0

Таблица 1. Изменение физико-химических свойств растворов в зависимости от состава компонентов в системе [MnSO₄ (0,01 М)] и [KCl (0,01 М)].

Значения вязкости растворов на изученной диаграмме «Состав – вязкость» увеличиваются от 0,85 мм² с до 0,88 мм² при уменьшении содержания 0,01 м сернокислого марганца и увеличении содержания 0,01 м хлорида калия, также на этой диаграмме при значении 0,88 мм² с соотношением сторон 6:4 указывает на наличие точки изменения.

Температура кристаллизации 0,01 М раствора $MnSO_4$ увеличивается от $-1^\circ C$ до $-1^\circ C$ соответственно с увеличением доли раствора KCl . При соотношении 6:4 температура достигает $+1^\circ C$ в точке перелома.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что даже при указанных выше количествах сульфата марганца и хлорида калия при соотношении компонентов $[MnSO_4 (0,01 м)]:[KCl (0,01 м)] = 6:4$ происходят изменения физико-химических свойств растворов. Это говорит о том, что при введении сульфата марганца в раствор хлорида калия происходит реакция обмена с образованием сульфата калия, который реагирует с сульфатом марганца с образованием соединения общей формулы K_2SO_4 .

Химический анализ нового соединения дал следующие результаты: найдено, мас. % : $K=44,9$; $S=18,4$; $O=36,7$.

ВЫВОДЫ. Путем изменения растворимости компонентов и физико-химических свойств растворов (плотности, вязкости, температуры кристаллизации, pH) определены оптимальные условия получения сульфата калия в этой системе. Выделенный сульфат калия анализировали на основании физико-химического анализа. В будущих исследованиях сульфат марганца и нитрат аммония будут изучены на предмет их растворимости и взаимодействия.

Использованная литература

1. Тютюма Н. В. Роль микроэлементов в стимулировании роста и развития растений и их устойчивость к неблагоприятным условиям среды. Вестник РУДН. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2003. №8. С. 129-133.
2. Клышевская С.В., Тимофеева Я.О., Бурдуковский М.Л. Влияние использования удобрений на накопление марганца сельскохозяйственными культурами. Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. № 5 (177). 2014. С. 72-77.
3. Родионова Л.В. Физиологическая роль макро и микроэлементов (обзор литературы). Acta Biomedica Scientifica. №6. 2005. С. 195-198.
4. В.В. Кидин С. П., Торшин, Учебник агрохимии, 2016, с.276. (на русском).
5. Михайлова Л.А., Агрохимия, Пермь, 2015, с. 289. (на русском языке).
6. С.Ю.Бульгин, Л.Ф.Демишев, В.А. Доронин, А.С. Заришняк, Я.В. Пащенко, Ю.Е. Туровский, А.И. Фатеев, М.М. Яковенко, А.И. Кордин, Трассировка элем. в сельском хозяйстве, 2007, с.10. (на русском).
7. Берекель Аружан, Исследование возможности получения маргинальных фосфорных удобрений на основе техногенного сырья Казахстана, Диссертация, 2022, с. 10. (на русском языке).
8. Исакова Ойгуль Мадаминжоновна, Тураев Зокиржон, Эргашева Зиеда Шухратжоновна, Мамаюнусова Манзура Гиёсиддиновна, Дедабоева Махлиё Нумонджоновна. Изучение растворимости системы $MnSO_4 - KCl - H_2O$, ISSN: 0387-5695, ISSN: 0387-5695 Vol. 75 № 2 (2023).

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ K_2SO_4 НА ОСНОВЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИЗОМОЛЯРНОГО РЯДА РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ
 $MnSO_4-KCl-H_2O$**

¹Исакова О. М., ²Тураев З., ³Усманов И.И., ¹Абдилалимов О.

¹Наманганский инженерно-технологический институт,

²Наманганский инженерно-строительный институт

³Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института

e-mail: oygulisakova1983@gmail.com

Аннотация: Визуально-политермическим методом изучена растворимость компонентов в системе $KCl - MnSO_4 - H_2O$ в интервале температур от $-6,0^\circ C$ до $13,0^\circ C$. Для теоретического обоснования взаимодействия сульфата марганца с хлоридом калия был использован метод изомолярных рядов, основанный на соотношении компонентов $MnSO_4$ и KCl . Новое соединение было идентифицировано методами химического, рентгеноструктурного, термогравиметрического и ИК-спектроскопического анализов.

Ключевые слова: сульфат марганца, хлорид калия, изомолярный метод Остромысленского-Джоба, значение рН, плотность, вязкость, показатель преломления, температура кристаллизации, химический, рентгеноструктурный, термогравиметрический и ИК-спектроскопические анализы.

Введение. Основными факторами, определяющими развитие растений, являются солнечный свет, тепло, воздух, вода и питательные вещества, которые для своего развития получают через корни и листья.

Для нормального роста и развития растений необходимы различные элементы питания. По современным данным, таких элементов порядка 70, без которых растения не могут полностью завершить цикл развития и которые не могут быть заменены другими [1, 2].

Кроме азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, содержание которых в растениях достигает нескольких процентов, называемых макроэлементами, наряду с макроэлементами для жизнедеятельности растений необходимы микроэлементы, содержание которых составляет в растениях менее тысячных процента. К таким веществам относятся медь, цинк, кобальт, никель, марганец, молибден, железо, бор и др. элементы. Минеральные удобрения, содержащие микроэлементы называются микроудобрениями [3]. Марганцевые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие марганец. Необходимость этого элемента обусловлена его активным участием в окислительно-восстановительных реакциях, в фотосинтезе и других жизненно важных для растения процессах [4].

Как известно, в процессе образования сложных удобрений, получаемые путем нейтрализации фосфорной и смеси фосфорной и азотной кислот аммиаком, сырьем служат экстракционная фосфорная кислота, слабая азотная кислота и соли калия. Особенности технологических схем заключаются в методах нейтрализации фосфорной и азотной кислот. По этой технологии получают аммофос, нитроаммофос, нитроаммофоску и диаммонитрофоску. Эти соединения хорошо растворимы в воде. При введении микроэлементов в состав таких удобрений могут протекать процессы, приводящие к образованию различных соединений, что может вызывать потери усвояемых форм питательных элементов [5].

Экспериментальные методы. В случае использования метода изомолярного секвенирования исследование происходит путем заливки изомолярных растворов

исследуемых компонентов с одинаковой молярной концентрацией в определенных последовательных пропорциях с постоянной суммой исходных объемов.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что даже при указанных выше количествах сульфата марганца и хлорида калия при соотношении компонентов $[\text{MnSO}_4 (0,01\text{M})] : [\text{KCl} (0,01\text{M})] = 6:4$ происходят изменения физико-химических свойств растворов. Это говорит о том, что при введении сульфата марганца в раствор хлорида калия происходит реакция обмена с образованием сульфата калия, который реагирует с сульфатом марганца с образованием соединения общей формулы K_2SO_4 .

Химический анализ нового соединения дал следующие результаты: найдено, мас. %: $\text{K}=44,9$; $\text{S}=18,4$; $\text{O}=36,7$.

Рис. 1. Рентгенофазовый анализ K_2SO_4 .

Как видно из рентгенофазового анализа, все изменения дифрактограмм, а также активация углов их отражения, набора межплоскостных расстояний и дифракционных линий подтверждают, что новое соединение представляет собой K_2SO_4 (рис.1).

Рис. 2. Дериватограмма образования K_2SO_4 .

Температура испытания начиналась с 44 °С, а наименьший эндоэффект наблюдался при 580 °С. До конца теста существенных изменений не наблюдалось. К концу процесса масса уменьшилась на 4% от исходного состояния. Измерения проводились в окислительной среде со скоростью 20 с мин.

Рис. 3. ИК Фурье-спектр K₂SO₄.

ВЫВОДЫ. Путем изменения растворимости компонентов и физико-химических свойств растворов (плотности, вязкости, температуры кристаллизации, pH) определены оптимальные условия получения сульфата калия в этой системе. Выделенный сульфат калия анализировали на основании физико-химического анализа.

Использованные литературы

1. G'afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o'g'itlar va tuzlar texnologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 352 b.
2. G'afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o'g'it ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari. – T.: Fan va texnologiya, 2010. – 360 b.
3. Вильдфлуш И. Р., Цыганов А. Р., Лапа В. В., Персикова Т. Ф. Рациональное применение удобрений: Пособие. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2002. – 324 с.
4. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях: Перевод с английского. – М.: Мир, 1989. – 439 с.
5. Изучение и подбор солеустойчивых сельскохозяйственных культур для возделывания на засоленных почвах // Практическое руководство для фермеров опубликовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Общественным фондом “Центр обучения, консультации и инновации”. – Бишкек, 2018. – С.10-11.

SERIY ASOSIDA OLINGAN MATERIALLAR VA ULARNING QO‘LLANILISHI

R.B. Karimova, K.N. Madaminova, G.S. Ibragimova, S.R. Ibodullayeva

Urganch davlat universiteti,

e-mail: karimovar300@gmail.com

Seriy (kimyoviy belgisi - Ce, lotincha *Cerium*) - D. I. Mendeleyev kimyoviy elementlar davriy jadvalining oltinchi davrining 3-guruh kimyoviy elementi (eskirgan tasnifga ko‘ra - uchinchi guruhning yon kichik guruhi, IIIB) atom raqami 58.

Oddiy seriy moddasi yumshoq, egiluvchan, kumushsimon noyob tuproq metalidir. Havoda oson oksidlanadi.

Yer qobig‘idagi seriy miqdori 70 g/t, okean suvida - $5,2 \cdot 10^{-6}$ mg/l [4].

4 ta kristall modifikatsiyasi ma‘lum:

- 95 K haroratgacha bo‘lgan Cu tipidagi kubik kristall panjarali;
- 95-264 K harorat oralig‘ida olti burchakli La tipidagi kristall panjarali;
- 263–1035 K harorat oralig‘ida Cu tipidagi kubik kristall panjarali;
- 1035 K dan yuqori haroratlarda Fe tipidagi kubik kristall panjarali.

Seriy - noyob tuproqli metall, havoda beqaror, asta-sekin oksidlanib, oq oksid va seriy karbonatga aylanadi. Havoda +160...+180°C gacha qizdirilganda u yonadi; Seriy kukuni piroforikdir [1].

Seriy kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi, qaynatilganda suv bilan oksidlanadi, ishqorlarga chidamli. Galogenlar, xalkogenlar, azot va uglerod bilan kuchli reaksiyaga kirishadi.

Strukturaviy po‘latlarni seriy bilan qotishmasi ularning mustahkamligini sezilarli darajada oshiradi. Bu yerda seriyning harakati odatda lantanning ta‘siriga o‘xshaydi. Ammo seriy va uning birikmalari lantanga qaraganda arzonroq va qulayroq bo‘lgani uchun seriyning qotishma qo‘shimchasi sifatida ahamiyati kattaroqdir [2].

Alyuminiyni seriy bilan qotishmasi uning kuchini oshiradi va elektr o‘tkazuvchanligini pasaytiradi (o‘zgarishlarning kattaligi qotishmadagi seriy konsentratsiyasiga, shuningdek, qotishma ishlab chiqarish usuliga bog‘liq) [3].

Shunisi e‘tiborga loyiqki, seriy bir qator metallar bilan termoyadroviy birikmalar hosil bo‘lishi bilan birlashganda juda kuchli reaksiyaga kirishadi. Shunday qilib, seriy kukuni va rux kukuni aralashmasini eritish yoki mahalliy isitish paytida rux bilan shiddali reaksiya seriy uchun juda xosdir. Bu reaksiya kuchli portlash shaklida sodir bo‘ladi, shuning uchun eritilgan ruxga bir bo‘lak seriy qo‘shilishi juda xavflidir - yorqin chaqnash va kuchli portlash sodir bo‘ladi [5].

Kimyo va neft sanoatida katalizator sifatida seriy (IV) oksidi CeO_2 (erish nuqtasi 2600 °C) ishlatiladi. Xususan, CeO_2 vodorod va uglerod oksidi (suv gazi) o‘rtasidagi amaliy muhim reaksiyani tezlashtiradi. Spiritli ichimliklarni degidrogenlash sodir bo‘ladigan qurilmalarda seriy (IV) oksidining bo‘lishi reaksiya samaradorligini oshiradi. Yana bir seriy birikmasi, uning sulfati $Ce(SO_4)_2$ sulfat kislota ishlab chiqarish uchun istiqbolli katalizator hisoblanadi. Oltinugurt (IV) oksidining oksidlanish reaksiyasini sezilarli darajada tezlashtiradi [6].

Seriy sulfid yuqori samaradorlikka ega yuqori haroratli termoelektrik material sifatida ishlatiladi, odatda samaradorlikni oshirish uchun stronsiy sulfid bilan qo‘shiladi.

Yadro texnologiyasida seriy o‘z ichiga olgan ko‘zoynaklar keng qo‘llaniladi - ular nurlanish ta‘sirida so‘nmaydi (chunki hosil bo‘lgan rang markazlari ko‘rinadigan diapazonda yorug‘likni o‘zlashtirmaydi), xodimlarni himoya qilish uchun qalin ko‘zoynaklar ishlab chiqarishga imkon beradi.

Seriy (IV) oksidi serit maxsus ko'zoynaklarga oqartiruvchi va ba'zan och sariq bo'yoq sifatida kiradi.

Seriy (IV) oksidi titan (IV) oksidi bilan birgalikda och sariqdan to'q sariq ranggacha bo'lgan rangli oynalarni eritish uchun ishlatiladi [7].

Seriy (IV) oksidi poliritning asosiy komponenti bo'lib, optik oyna uchun eng samarali polishing kukunidir. Polirit - noyob tuproq elementlari oksidlaridan tashkil topgan jigarrang kukun. Uning tarkibida kamida 45% seriy oksidi mavjud. Ma'lumki, poliritga o'tish bilan polishing sifati sezilarli darajada yaxshilandi. F.E. Dzerjinskiy nomidagi Xarkov zavodida, masalan, poliritga o'tgandan so'ng, birinchi darajali oyna rentabelligi 10 baravar oshdi. Konveyerning mahsuldorligi ham oshdi - shu bilan birga, jilo boshqa namuna kukunlarga qaraganda taxminan ikki baravar ko'p materialni hosil qiladi.

Seriy (IV) oksidi (oksidlovchi va inert atmosferada 2300 °C gacha) va seriy sulfidi (qaytaruvchi atmosferada 1800 °C gacha) juda chidamli o'tga chidamli materiallar sifatida ishlatiladi.

Seriy tuzlari dengiz kasalligi alomatlarini davolash va oldini olish uchun ishlatiladi. Stomatologiyada seriy po'lat va seriy (IV) oksidi bo'lgan keramika ishlatiladi [4].

Stronsiy ftorid bilan qotishma seriy triflorid juda kuchli qattiq batareyalar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bunday akkumulyatorlardagi anod sof metall seriydir.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shuni anglash mumkinki, hayotimizda seriy va uning asosida olingan materiallarning ahamiyati ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maykl E. Vizer, Norman Xolden, Tayler B. Koplen, Jon K. Bölke, Maykl Berglund, Villi A. Brand, Pol De Bievre, Manfred Gröning, Robert D. Loss, Yuris Meyja, Takafumi Xirata, Tomas Proxaska, Ronni Schoenberg Glenda O'Konnor, Tomas Uolchik, Shige Yoneda, Xiang-Kun Chju. Elementlarning atom og'irliklari 2011
2. Elektron tuzilmani hisoblash uchun atom ma'lumotnomasi ma'lumotlari, seriy 2020 yil
3. Kimyoviy entsiklopediya: Zefirov N. S. - 1999. - T. 5. - B. 351.
4. JP Rayli va Skirrow G. Kimyoviy okeanografiya V. I, 1965 yil
5. Evdokimov I. N. Tadqiqot usullari va vositalari. 1-qism. Harorat, pp. 53. Ross. davlat nomidagi Neft va gaz universiteti. I. M. Gubkina.
6. Magnit termometriya. 1974,
7. Abraham A., Bleaney B., O'tish ionlarining elektron paramagnit rezonansi, 1972, p. 361.

STATE OF THE ART OF BORON AND TIN COMPLEXES IN SECOND-AND THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICS

**¹Kodamboev P. K., ¹Samandarov E. Sh., ¹Abdullaev I. I., ²Ibragimov A. B.,
²Yakubov Y. Y., ²Mukhammadaliev Kh. G., ³Balakrishnan C.**

¹*Khorezm Mamun branch of Uzbekistan Academy of Sciences,*

²*Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences*

³*Department of Chemistry Erode Sengunthar Engineering College Thuduppathi, India.*

e-mail: pirnazarqodamboev@gmail.com

Abstract: Boron and tin complexes have been a versatile and very interesting scaffold for the design of nonlinear optical (NLO) chromophores. In this paper we present a wide range of reports since the 1990s to date, which include second-order (e.g., second harmonic generation) and third-order (e.g., two-photon absorption) NLO properties. After a short introduction on the origin of the

NLO response in molecules, the different features associated with the introduction of these inorganic motifs in the organic-based NLO materials are discussed: Their effect on the accepting/donating capabilities of the substituents, on the efficiency of the π -conjugated linkage, and on the topology of the chromophores which can be tuned from the first generation of “push-pull” chromophores to more sophisticated two or three dimensional architectures.

Keywords: organoboron complex; organotin complex; nonlinear optics; two-photon absorption; Second-Harmonic Generation.

Introduction. Nonlinear optics is the multidisciplinary research domain which investigates the properties arising from the interactions of matter with intense electromagnetic fields, thus producing modified fields that are different from those of the input field in frequency, amplitude, phase or polarization [1]. Most nonlinear optical (NLO) responses were not observed before 1960 when Maiman built the first laser at the Hughes Research Laboratories of the Hughes Aircraft company in Malibu, California [2,3]. Since that time, the world of nonlinear optics is indeed intricately associated to the world of lasers. In the summer of 1961, Peter Franken and his group [1], at the University of Michigan, at Ann Arbor performed the first experiment of frequency doubling, or Second Harmonic Generation (SHG), on a crystal of quartz irradiated by a ruby laser operating at 694 nm [4]. This first historical experiment is illustrated in *Figure 1*.

In 1968, Kurtz and Perry [3] described a simple and quick experimental technique which permits the rapid classification of materials according to a magnitude of nonlinear optical coefficients relative to a crystalline quartz standard, and the existence or absence of phase matching direction(s) for second-harmonic generation. The technique only requires the material in powder form (readily available in most cases), unlike single crystals of reasonably good optical and dielectric quality which are difficult to obtain. This development was the first systematic investigation for detecting second-harmonic generation in crystalline powders. With a reasonably high reliability, the method enables one to classify a new material in one of five categories: Class A: Phase-matchable for second-harmonic generation; nonlinear coefficients large (substantially greater than crystalline quartz), Class B: Phase-matchable for second-harmonic generation; nonlinear coefficients small (same order of magnitude as crystalline quartz), Class C: Nonlinear coefficients greater than crystalline quartz; not phase-matchable for second-harmonic generation, Class D: Nonlinear coefficients equal to or less than crystalline quartz; not phase-matchable for second-harmonic generation, and Class E: Centrosymmetric (first-order nonlinearities vanish due to symmetry considerations).

Kurtz and Perry provided an initial survey of approximately 100 compounds, SHG was detected for the first time in 56 of these materials and 27 of them were assigned to the phase-matchable categories. Single-crystal measurements on four of these latter compounds verified the existence of phase-matching directions for second-harmonic generation. This powder technique provided a substantial increase in the number of new materials for use in nonlinear optics applications. In 2018 of π conjugated molecules such as styrene and stilbene derivatives with various substituents. These were measured by static-electric field induced second harmonic generation (DC-SHG) and tunable four-wave mixing both in liquids and solutions. These compounds showed nonlinearities 10 times larger than their benzene derivatives, this is due to a greater π conjugated system. In the case of the disubstituted molecules containing donor and acceptor groups at opposite ends, they possess strong intramolecular charge transfer that promotes a large enhancement of β .

Figure 1. First observation of the second harmonic generation.

Finally, the choice to talk specifically about boron and tin complexes, from the myriad of inorganic NLO-responsive species, springs from three main points. First, as will be seen through the contents and as can be seen in the literature, there has been a perfectly traceable evolution in design and rational building of NLO-responsive chromophores that stems from the understanding of their electronic properties and synthetic accessibility. Secondly, in the recent years, there is no compendium about the species we will discuss further down in the present text. Due to the abundance of boron and tin complexes, review articles about modern architectures and applications are severely scarce and scattered in terms of the compounds they encompass. So, our intention is to pursue a comprehensive compendium which deals with the modern literature about this important chromophores.

References.

1. Zhou, Z., et al. (2018). Advanced Nonlinear Optical Materials: A Perspective on Future Development. *Advanced Optical Materials*, 6(1), 1700616.
2. Chen, J., et al. (2016). Advanced Third-Order Nonlinear Optical Materials: Status and Challenges. *Advanced Materials*, 28(38), 8568-8584.
3. Luo, J., et al. (2017). Recent Advances in Nonlinear Optical Materials for Ultrafast Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 5(7), 1600843.
4. Song, J., et al. (2020). Nonlinear Optical Materials for High-Power Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 8(3), 1900482.

TIN METAL CLUSTER COMPOUNDS AS NEW THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICAL MATERIALS BY COMPUTATIONAL STUDY (NLO)

¹Kodamboev Pirnazar Kodamboevich, ¹Samandarov Elyorbek Shonazar ugli, ²Ibragimov Aziz Bakhtiyarovich, ²Yakubov Yuldosh Yusupboevich, ²Sharibov Imomjon Ikrom o'g'li, ³C.Balakrishnan

¹*Khorezm Mamun branch of Uzbekistan Academy of Sciences*

²*Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences*

³*Department of Chemistry Erode Sengunthar Engineering College Thuduppathi, India*

e-mail: pirnazarqodamboev@gmail.com

Abstract: In recent years, the search for novel materials with enhanced nonlinear optical (NLO) properties has gained significant interest due to their potential applications in various technological fields. This computational study explores the potential of tin metal cluster compounds as new third-order NLO materials. Through quantum mechanical calculations and molecular simulations, the electronic and optical properties of these compounds are investigated to determine their suitability for nonlinear optical applications.

Introduction: Nonlinear optical materials exhibit unique optical properties, such as frequency conversion, optical switching, and optical limiting, which are crucial for the development of advanced photonic devices. However, the search for efficient and environmentally friendly NLO materials remains a challenge. In this study, we propose the use of tin metal cluster compounds as potential candidates for third-order NLO materials due to their unique electronic structure and favorable optical properties.

Methods: First, a series of tin metal cluster compounds will be selected based on their structural stability and electronic properties. Quantum mechanical calculations, such as density functional theory (DFT) and time-dependent DFT, will be employed to investigate the electronic structure and linear optical properties, such as absorption and emission spectra, of these compounds. Additionally, calculations of the static and dynamic hyperpolarizabilities will be performed to assess their third-order NLO properties.

In order to reveal the origin of NLO properties of such compounds, we analyzed the anisotropy of γ of Sn_4 clusters by unit sphere representation (Figure 1a). The arrows indicate the change of molecular dipole moment when the same intensity of the external electric field is applied from the molecular center to all directions, which can measure the change of molecular dipole moment (Figure 1b). This change can test the direction and intensity of the γ . Based on the numerical differentiation method, the contribution of hyperpolarizability in different regions of three kinds of Sn_4 clusters is investigated. Analysis of hyperpolarizability density helps to understand the hyperpolarizability properties of molecules. For Figure 1c and it is found that the superposition effect of positive and negative contributions to the cluster core has a net positive influence overall. For $\text{Sn}_4\text{-R-Ph}_8$ and $\text{Sn}_4\text{-L-Ph}_8$, the distribution seen energy positivation of centrosymmetric. In addition, combining panels a and b of Figure 1d, it can be seen that benzene ligands have a great positive contribution to the third-order NLO response. On the basis of the complete state of summation (SOS) method, the frequency-dependent γ is analyzed. It can be found that the ring core Sn_4 cluster has a discovery of tin metal cluster compounds as potential third-order nonlinear optical materials holds significant implications for the advancement of optical technology. These materials could pave the way for the development of improved optical switches, modulators, and signal processors, enabling faster and more efficient data transmission. Additionally, their application in advanced imaging techniques, such as nonlinear microscopy, could revolutionize biomedical research and diagnostics.

Figure 1. DOS curves of the Sn_4 (isovalue: 0.05 au). (a) Sn_4 -R- Ph_8 . (b) Sn_4 -C- Ph_8 . (c) Sn_4 -L- Ph_8 . (d) Sn_4 -R- Ph_6 . (e) Sn_4 -C- Ph_6 . (f) Sn_4 -L- Ph_6 .

Results and Discussion: The computational results will provide insights into the electronic structure and optical properties of the selected tin metal cluster compounds. The analysis of absorption and emission spectra will reveal the nature of excited states and potential applications in optoelectronic devices. Furthermore, the evaluation of static and dynamic hyperpolarizabilities will elucidate the NLO response of these compounds, allowing for comparisons with existing NLO materials.

References.

1. Smith, J., Johnson, A., & Williams, B. (2020). Computational analysis of tin metal cluster compounds for third-order nonlinear optical materials. *Journal of Computational Chemistry*, 42(3), 250-265.
2. Chen, L., Wang, H., & Li, Z. (2019). Design and characterization of novel third-order nonlinear optical materials based on tin metal cluster compounds. *Journal of Physical Chemistry C*, 123(18), 10987-10995.
3. Zhang, C., Liu, G., & Zhao, Y. (2018). Theoretical investigation of the electronic and optical properties of tin metal cluster compounds for nonlinear optics. *Journal of Materials Chemistry C*, 6(42), 11596-11605.
4. Wang, X., Li, Y., & Zhou, L. (2017). Advances in the development of third-order nonlinear optical materials based on metal clusters. *Chemical Society Reviews*, 46(22), 6867-6880.

**TEMIR(III)-, KADMIY(II)- VA MARGANETS(II)- IONLARINI INDIGO REAGENTI
BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI OPTIK ZICHLIGI QIYMATINING ERITMA MUHITI
(pH) GA BOG'LIQLIGI**

S.A. Majidov

Guliston davlat universiteti

Aniqlash usuli: 25 ml li o'lchov kolbasiga bufer eritmadan 5.0 ml pH ko'rsatkichi 3 dan 11 gacha bo'lgan universal bufer eritmasidan, 0.01% li indigo eritmasidan 1.0 ml, va 20 mkg/ml li metal ioni eritmasidan 1.0 ml solib, kolbaning belgisigacha erituvchi quyildi. Hosil bo'lgan kompleks birikmaning optik zichligi SP-UV 1100 spektrofotometr asbobida va nur yutish qalinligi $l=1.0$ sm li kyuvetada har xil nur filtrlarida o'lchandi. Solishtirma eritma sifatida indigoning DMFA dagi eritmasidan foydalanildi.

1-jadval

Metall ionlarini indigo reagenti bilan kompleks birikmasi optik zichligi qiymatining eritma muhiti (pH) ga bog'liqligi

pH	Fe(III)	Cd(II)	Mn(II)
3	0,186	0,058	0,096
3,5	0,205	0,121	0,115
4,8	0,286	0,136	0,1
5,6	0,325	0,113	0,082
6	0,301	0,105	0,071
7	0,201	0,093	0,059
8	0,143	0,08	0,051
9	0,096	0,072	0,042
10	0,063	0,059	0,034
11	0,048	0,041	0,023

1-rasm. Metall ionlarini indigo reagenti bilan kompleks birikmasi optik zichligi qiymatining eritma muhiti (pH) ga bog'likligi grafigi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.A.Majidov /Temir(III), kadmiy(II) va marganets(II)-ionlarini spektrofotometrik aniqlash usulini ishlab chiqish. Termiz sh-2024. 35-b

TEMIR(III)-, KADMIY(II)- VA MARGANETS(II)- IONLARINI INDIGO REAGENTI BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARNING OPTIK ZICHLIGINI ELEMENT MIQDORIGA BOG‘LIQLIGI (BUGER-LAMBERT-BER QONUNIGA BO‘YSINISH SOHASI) NI O‘RGANISH

S.A. Majidov

Guliston davlat universiteti

Indigoning og‘ir metall ionlariga nisbatan sifat reaksiyalarini bajarish mumkinligi aniqlanib, og‘ir va zaharli metall ionlari bilan ma’lum sharoitlarda rangli kompleks birikmalar hosil qiladi va bundan tegishli metallar uchun sifat reaksiyalarini aniqlangan sharoitda amalga oshirish mumkin. Indigoning og‘ir va zaharli metall ionlari bilan ma’lum sharoitlarda xarakterli rangga ega bo‘lgan kompleks birikmalar hosil qilishi tarkibidagi funktsional faol guruh (FFG) larning mavjudligidandir. Indigo reagenti murakkab aralashmalar tarkibidan kadmiy(II), marganets(II) va temir(III) ionlari uchun aniqlangan optimal sharoitlarda reagent sifatida aniqlashda qo‘llanilishi mumkin. Temir(III)-, kadmiy(II)- va marganets(II)-ionlarini indigo yordamida spektrofotometrik aniqlash usuli ishlab chiqildi.

Temir(III)-ionini indigo bilan hosil qilgan kompleksini element miqdoriga bog‘liqligini o‘rganish uchun 25 ml li o‘lchov kolbasiga 0.01% li indigo eritmasidan 0.8 ml va o‘zgaruvchan 50 mkg/ml li temir (III) eritmasidan o‘zgaruvchan miqdorda solib, pH=5,6 bo‘lgan universal bufer eritmadan 5 ml dan solindi va kolbaning belgisigacha DMFA quyildi.

Kadmiy (II)-ionini indigo bilan hosil qilgan kompleksini element miqdoriga bog‘liqligini o‘rganish uchun 25 l li o‘lchov kolbasiga 50 mkg/ml li kadmiy (II)-ioni eritmasidan o‘zgaruvchan miqdorda solib, 1,0 ml 0.01% li indigo eritmasidan hamda pH=4,8 bo‘lgan atsetatli bufer eritmadan 5 ml va kolba belgisigacha DMFA quyildi.

Marganets (II)- ionini indigo bilan hosil qilgan kompleksini element miqdoriga bog‘liqligini o‘rganish uchun 25 l li o‘lchov kolbasiga pH=3,5 bo‘lgan atsetatli bufer eritmadan 5 ml, 1,2 ml 0.01% li indigo eritmasidan solindi, ustiga o‘zgaruvchan miqdorda 50,0 mkg/ml li marganets (II)-ioni eritmasidan o‘zgaruvchan miqdorda solindi va kolba belgisigacha DMFA quyildi

Hosil bo‘lgan kompleks birikmalarning optik zichligi SP-UV 1100 spektrofotometr asbobida va nur yutish qalinligi $l=1.0$ sm li kyuvetada tegishli nur filtrlarida o‘lchandi. Solishtirma eritma sifatida indigoning DMFA dagi eritmasidan foydalanildi (1-jadval va 1-rasmlarga qarang).

1-jadval

Komplekslarning element miqdoriga bog‘liqligi (Buger-Lambert-Ber)qonuniga bo‘ysinishi

№	Eritma hajmi ml	Metall miqdori mkg	Optik zichligi		
			Fe(III)	Cd(II)	Mn(II)
1	0,1	5	0,062	0,010	0,015
2	0,2	10	0,115	0,024	0,032
3	0,3	15	0,170	0,046	0,052
4	0,4	20	0,216	0,069	0,072
5	0,5	25	0,258	0,090	0,096
6	0,6	30	0,301	0,110	0,122
7	0,7	35	0,352	0,128	0,145
8	0,8	40	0,353	0,140	0,168
9	0,9	45	0,351	0,165	0,167
10	1,0	50	0,351	0,165	0,167

1-rasm. komplekslarning Buger-Lambert-Ber qonuniga mosligi grafigi

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, temr(III)-ionining indigo bilan hosil qilgan kompleksi Buger-Lambert-Ber qonuniga bo‘ysinish soxasi 25 ml eritmada 5-35 mkg/ ml, kadmiy(II)-ionining indigo bilan hosil qilgan kompleksi 5-45 mkg/ ml, marganets (II)-ionining indigo bilan hosil qilgan kompleksi 5-40 mkg/ ml gacha bo‘lgan oraliqda kuzatildi. Undan yuqori konsentratsiyalarda esa to‘g‘ri chiziqli bog‘lanishdan chetlanish ro‘y beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.A.Majidov /Temir(III), kadmiy(II) va marganets(II)-ionlarini spektrofotometrik aniqlash usulini ishlab chiqish. Termiz sh-2024. 40-b

**ПИРИМИДИН АСОСИДАГИ ГЕТЕРОЦИКЛИК БИРИКМЛАРНИ
КВАНТ-КИМЁВИЙ ЎРГАНИШ**

Мамарахмонов М.Х., Хайдарова М.

Анджон давлат университети,

e-mail: muhamatdin@mail.ru

Гетероциклик бирикмалар – ноёб бирикмалар ҳисобланиб, асосан, фармацевтика саноатида кенг қўлланадиган, биологик фаол моддалар ҳисобланади. Ушбу синф бирикмалари алоҳида кимё фани соҳасининг тадқиқот объектлари бўлиб, дунё миқёсида кўлаб илмий тадқиқотлар олиб борилган. Дунёнинг кўплаб илмий журналлари гетероцикларга бағишланган. Масалан, Латвияда “Химия гетероциклических соединений”, инглиз тилида “Heterocyclic compounds” ва ҳ.к. Гетероциклар бўйича алоҳида ўқув ва илмий адабиётлар сон-саноксиз. Буларнинг барчаси мазкур синф бирикмаларининг ўсимлик, хайвон ва инсон саломатлигида аҳамиятининг юқорили билан боғлиқ.

ЎЗР ФА Ўсимлик Моддалари Кимёси Институтининг Органик синтез бўлимида к.ф.д., профессор, раҳматли Хуснутдин Мухитович Шахидоятов раҳбарлигида кўп йиллар давомида пиримидин ва хиназолон асосидаги гетероциклар синтези, ўзгаришлари ва уларнинг биологик фаоллигини ўрганиш [1] бўйича салмоқли ишлар олиб борилди. Раҳматли Устозимиз раҳбарлигида етишиб чиққан, таниқи олимлар бу соҳада амалий ва назарий тадқиқотлар олиб бормоқдалар [2].

Хусусан, пиримидин ва хиназолон ҳосилаларининг назарий, квант-кимёвий тадқиқотларига бағишланган қатор илмий тадқиқотлар биз томонимиздан, 1998 йилан ҳозирги кунгача, Россия ФА акад. Н.Д. Зелинский номидаги Органик кимё институтининг гетероциклик бирикмалар лабораторияси олимлари билан ҳамкорликда олиб борилмоқда. Замонавий квант-кимёвий дастурларда, ноемпирик ва гибрид методларни қўлаб ва турли базисларда бирикмалар структураси, атомлар тури ва сонига боғлиқ равишда тадқиқотлар олиб бордик. Айниқса, квант-кимёвий тадқиқотлар натижаларини анализ қилиш, улар асосида бирикмаларнинг реакцион қобилияти ва биологик фаолигини баҳолашда, хулосалар чиқаришда к.ф.д., проф., марҳум Л.И. Беленький, Н.Д. Чувылкинларнинг хиссалари бекиёс бўлди. Олиб борилган самарали тадқиқотлар натижасида дунёнинг етакчи илмий нашрларида қатор мақолалар эълон қилинди [3].

Хусусан биз томонимиздан 1998 - 2018 йилларда олиб борилган илмий тадқиқотлар 2-алмашинган пиримидин-4-онлар электрон тузилиши ва реакцион қобилиятини квант-кимёвий ўрганишга бағишланган. Илмий йўналишнинг мақсади 3та:

а) 2-Оксо-, тиоксо-, селено-, амина-, ацетиламино пиримидин-4 онларнинг таутомерияси;

б) Объектларнинг энергетик барқорорлигини аниқлаш;

в) Электрон тузилиш ва чегаравий орбиталлар асосида реакцион қобилиятни баҳолаш.

Пиримидин-4-онлар қуйидаги таутомерия намоён қилади:

1. X = O; 2. X = S; 3. X = Se.

Протонларнинг 4 та потенциал марказлар: N1, O2, N3, O4 ўртасида ўта тез миграцияси орқали ҳосил бўладиган таутомер ўзора айланишларни экспериментал усулларда аниқлашнинг қийинчилиги мавжуд. Шунинг учун ҳам биз ушбу А-Ф 6 та таутомерлардан энг энергетик барқорор шаклларни аниқлаш мақсадида, Gaussian98 дастурида DFT ҳамда HF усуларида [4] квант-кимёвий ҳисоблар олиб бордик. Натижалар қуйида жадвалда келтирилди:

Жадвал

*Энергетик барқорор таутомерларни аниқлаш солиштирма жадвали**

Биркма	Фаза	В	С	Д	Е	Ф
1	Газ	7.4	6.6	8.9	21.9	15.0
	Эритма	16.9	9.3	22.7	36.8	39.4
2	Газ	8.1	7.4	8.7	21.9	15.9
	Эритма	48.0	13.8	17.4	38.0	36.4
3	Газ	8.3	7.8	8.6	22.1	16.2
	Эритма	34.5	12.1	7.8	38.4	76.1

*- бу ерда А таутомер энергияси - саноқ боши 0, сифатида олинган

Жадвал маълумотларидан маълум бўладики, **1А**, **2А**, **3А** таутомерлар энергетик барқорор ва кейинги реакцияларда ушбу бирикма реакцияларда қатнашиш эҳтимоли юқори. Эксперимент натижалари бизнинг олган хулоса ва натижаларга тўғра мос келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шахидоятов Х.М. Функционально замещенные пиримидины. Ташкент.: ИХРВ АН РУз. - 2010. - 316 с.

2. Б.Ж.Элмурадов и др. Хинозоин-4-тионнинг синтези ва метиллаш реакцияларини ўрганиш./ Евразийский журнал технологий и инноваций. 2023. Т. 1. №12. С.73-76.

3. Мамарахмонов М.Х. др. Квантово-химические исследование азолов. Сообщ.3.. Термодинамическая стабильность нейтральных молекул и интермедиатов, образующихся при электрофильном замещении азолов. М.: ИзвАН. Сер.Хим.. 2015. Ст. 1032-1035.

4. Кодиров А.А. и др. Квантово-химическое изучение электронного строения и геометрии молекулы тиенопиримидинона // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2023. 1(115). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/16607>. Дата обращения: 15.04.2024 г.

5. М.Х. Мамарахмонов, Л.И. Беленький, М.А. Аширматов, Н.Д. Чувылкин, Х.М. Шахидоятов. Квантово-химические исследования пиримидин-4-онов. Сообщение 3. 2-Оксо (тиоксо, селеноксо) пиримидин-4-оны и 5,6-диметил-2-оксо(тиоксо)тиено[2,3-d]пиримидин-4-оны. Известия Академии наук. Серия химическая, 2014, № 2. С. 350-354.

SYNTHESIS OF CoCl₂ BASED ON LOCAL RAW MATERIALS

Zohida Mamadaliyeva Rasuljon qizi

Namangan State University,

e-mail: zohidamamadaliyeva96@gmail.com

Cobalt chloride is the most popular type of feed additive for bees. Cobalt chloride (CoCl₂) is introduced as stimulants to activate the development of bee colonies in the spring-autumn period.[1] The addition of this drug increases the number of offspring in colonies: in spring - by 28.3%, and in autumn - by 12.5%, thereby increasing the productivity of bee families. Due to the fact that the drug CoCl₂ is imported from abroad, it causes financial inconvenience. In order to overcome these problems, synthesis of CoCl₂ from local raw materials was carried out in laboratory conditions. The following is the sequence of this laboratory procedure:

1. 50 ml of hydrochloric acid (HCl) was diluted in 100 ml of distilled water.
2. 35.7 grams of CoCO₃ salt was withdrawn, HCl acid was added to it, and cobalt (II) chloride salt was obtained as a result. CoCO₃ and HCl were taken in a ratio of 1:1.2 for all CoCO₃ consumption:

The obtained CoCl₂ salt was purified by washing with excess HCl acid by decantation method. Cobalt (II) chloride CoCl₂ increases the survival of bees in any conditions, ensures the longevity of the offspring. The main active substance of the drug is cobalt, in the form of cobalt chloride, which, when it enters the body of bees, has a positive effect on the general condition of bees.

Selection of optimal conditions in the synthesis of CoCl₂.

Cobalt (II) chloride is an inorganic compound of cobalt and chlorine, formula CoCl₂. The compound forms several CoCl₂ nH₂O hydrates for n = 1, 2, 6, and 9. Claims about the formation of tri- and tetrahydrates have not been confirmed. The anhydrous form is a blue crystalline solid; the dihydrate is purple and the hexahydrate is pink. Commercial samples are usually cobalt hexahydrate, which is one of the most commonly used cobalt compounds in the laboratory.

Figure 1. CoCO₃

**Figure 2. CoCl₂ powder
(anhydrous and 6 water molecules)**

Cobalt (II) chloride (cobalt dichloride) is an inorganic compound, the cobalt salt of chloride (hydrochloric) acid with the formula CoCl₂. [2] It belongs to the class of cobalt halides. Cobalt (II) chloride is hygroscopic. The following CoCl₂ nH₂O (n = 1, 2, 4, 5, 6) crystal hydrates of cobalt (II) chloride are known: blue-violet monohydrate (up to 110°C stable in air, mp.); violet dihydrate (stable up to 90°C, mp. decomposes at 206°C); dark red tetrahydrate; red pentahydrate; pink hexahydrate (mp. 51.2°C, with decomposition) - cobalt chloride hexahydrate: CoCl₂·6H₂O [3-4].

Figure 3. Synthesized CoCl₂

Cobalt (II) chloride can be obtained from the reaction of cobalt (II) carbonate with aqueous hydrochloric acid according to the equation.

Cobalt (II) chloride crystallizes from solution as a red hexahydrate, CoCl₂·6H₂O. How many grams of CoCl₂·6H₂O can be prepared by the reaction. 2.17 grams of CoCO₃ with 100 milliliters of 0.375 M HCl.

Cobalt chloride salt, which is used in beekeeping to increase the immunity of bees, was synthesized from local raw materials. The optimal conditions for the synthesis of cobalt chloride synthesized under laboratory conditions were determined.

References

1. A.I.Isamuhamedov «Asalarichilik» Toshkent. O‘qituvchi, 1995
2. Н.Ф.Крахотин «Календар пчеловода», М. 1989
3. А.Г.Авестесян «Пчеловодства», М.
4. А.С.Нуждин «Основы пчеловода» М.1988
5. И.Х.Иргашев., С.Старков. «Основы пчеловода и болезни пчел» Т. Мехнат, 1987.
6. Т.Ш. Akmalxonov «Asalarichilik» (ma‘ruza matnlari) Т. 2000.
7. Т.Ш. Akmalxonov, S.Sh. Isamuhamedov, B.A. Qahramonov - "Asalarichilikdan amaliy mashg‘ulot darslari topshiriqlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma» Т. ToshDAU, 2000.
8. «Варроатоз пчёл» К.В. Богомолов М. 2001
9. «Селекция пчёл и вывод ранних маток с использованием осеменения» А. Бородачев, М. 2011

TESKARI OSMOS USULIDA FILTRLANGAN SUVNING IQ SPEKTR TAHLILI

A.B.Mambetov, I.Y.Sayilova, B.M.Ibadullaev.

Urganch davlat universiteti,

e-mail: abbos_mambetov@mail.ru

Bir qarashda atigi ikki xil atomdan tashkil topgan suv molekulasida oddiy sodda molekular qatoriga kirsada undagi mavjud xususiyatlar haligacha to‘liq o‘rganilib tugatilmagan.

Qadimdan xalq orsida tilagingni yoki tushingni suvga ayt degan iboralar ishlatilgan. Haqiqatda tashqi ta'sirlar ta'sirida suvning tuzilishi va xususiyatlarining o‘zgarishi masalalari ko‘plab tadqiqotlar mavzusi bo‘lib qolmoqda [1-3]. Suv molekularining kimyoviy tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlari qo‘shni suv molekulari bilan yo‘naltirilgan molekulararo vodorod aloqalarini hosil qilish va ularni fazoviy klasterlarga bog‘lash uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Aynan suv klasterlari atmosfera, biologik va kimyoviy jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi, shuning uchun suyuq fazadagi suv bog‘lanishlarini fizik va kimyoviy tahlil qilish ko‘plab texnologik va biologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega [4-7] ishlarda, suv va suvli eritmalarga har xil turdagi nurlar ta’sir qildirish natijasida suv molekulasidagi qator o‘zgarishlar kuzatilish aniqlangan.

Suvning strukturaviy xususiyatlaridagi o‘zgarishlarni aniqlashning eng informatsion va texnik jihatdan sodda usullaridan biri IQ va UB spektroskopiya tadqiqot usullaridir. Ba’zi ishlarda kuchlanish impulsining qisqa to‘lqinida tez elektronlar tomonidan preionlanish natijasida hosil bo‘lgan diffuz hajmli razryadda razryad 1200 marta yoqilganda suv va suvli eritmalarning IQ spektrlari o‘zgarishi ko‘rsatilgan [4, 5]. Bunday holda, -OH guruhlarining cho‘zilgan tebranishlari zonasi kengayadi. Taxminlarga ko‘ra, bu suvning klasterlarga joylashishining o‘zgarishi, suv assotsiatsiyalarining shakllanishi, vodorodning hajmli uch o‘lchovli tarmog‘ining tartiblanishi bilan bog‘liq.

Ushbu ishning maqsadi H₂O, HDO va D₂O molekularining aralashmasi bo‘lgan distillangan suv, va vodoprovod suvi hamda bugungi kunda aholining asosiy iste’moliga aylangan teskari osmosli usulda filtirlangan suvning IQ spektrlarini solishtirib tahlil qilishga bag‘ishlangan.

IQ yutilish spektrlari 7800-350 sm⁻¹ keng diapazonli infraqizil mikroskop bilan jihozlangan IR-4600 Furey spektrometri yordamida o‘lchandi.

Tadqiqot obyektlari sifatida distillangan va vodoprovod suvi hamda teskari osmosli filtirlangan suvdan foydalandik.

Ma'lumki, suv va suvli eritmalarning aktivligi turli omillar (harorat, ultratovush, o‘zgaruvchan va doimiy magnit maydonlar, elektromagnit to‘lqinlar, infratovush, akustik to‘lqinlar va boshqalar)

ta'siridan keyin sezilarli darajada o'zgarishi mumkinligiga asoslangan holda suvni teskari osmosda filtrlash jarayonida bo'lishi mumkin bo'gan o'zgarishlar aniqlandi. 1-rasmda a) vodoprovod suvi, b) teskari osmosda filtrlangan suv, v) distillangan suv, IQ spektrlari keltirilgan. 1-jadvalda vodoprovod suvi, teskari osmosda filtrlangan suv va distillangan suv, IQ yutilish spektrlarining son qiymatlari solishtirilgan.

1-rasm. a) vodoprovod suvi, b) teskari osmosda filtrlangan suv, v) distillangan suv, IQ spektrlari

Vodoprovod suvi, teskari osmosda filtrlangan suv va distillangan suv, IQ yutilish spektrlarining son qiymatlari

vodoprovod suvi		teskari osmosda filtrlangan suv		distillangan suv	
ν , [sm^{-1}]	Abs	ν , [sm^{-1}]	Abs	ν , [cm^{-1}]	Abs
3409.53	1.0688	3403.74	1.0752	3401.82	1.0725
1844.58	0.00185943	1854.22	0.00673435	1854.22	0.00612723
1644.02	0.205112	1647.88	0.213802	1647.88	0.217157
1096.33	0.003047	1083.8	0.00121392	1082.83	0.00121898
695.212	0.253156	696.177	0.257302	688.463	0.259004

Distillangan suvning IQ yutilish spektrlarini o'rganish temperaturaga bog'liq ravishda simmetrik valentlik zonasi chastotalari, assimetrik valentlik zonasi va H₂O molekulasiining deformatsiya zonasining 3680-2997 sm^{-1} oralig'ida (maksimal 3660, 3340 sm^{-1}) mavjudligini ko'rsatdi. Klasterlar 2250–2000 sm^{-1} (maksimal 2127 sm^{-1}), suv molekularining deformatsiya va libration tebranishlari yig'indisidan tashkil topgan, suvning maksimal deformatsiya maydoni 1538 sm^{-1} va maksimal 731 sm^{-1} iboratdir.

H₂O molekulasiining egilish tebranishi 1800–1600 sm^{-1} (maksimal 1500 sm^{-1}), HDO ning egilish tebranishi. molekulasi 1550–1390 sm^{-1} (maksimal 1476 sm^{-1}), D₂O molekulasiining egilish tebranishi 1397–1100 sm^{-1} (maksimal 1210 sm^{-1}) qiymatiga egadir

Shunday qilib, ichimlik suvini teskari osmos usulida filtrlash jarayonida undagi (H₂O)_n (n=4-7) og'ir klasterlar ulushi kamayadi va yengil klasterlar (n=1-3) ulushi ortadi. suvni teskadi osmos usulida filtrlashda va distillash jarayonida undagi HDO va D₂O ulushi kamayadi. Shuni a'lohida takidlash kerakki teskari osmosda filtrlashda 1 litr filtrlangan suv ishlab chiqarish uchun 4-4,5 litr suv sarflansa, distillshda ko'p energiya sarflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бессонова А.П., Стась И.Е. //Ползуновский вестн. 2008. № 3. С. 305–309.
2. Классен В.И. Омагничивание водных систем. М.: Химия, 1973. 239 с.
3. Зенин С.В., Тяглов Б.В. //ЖФХ. 1994. Т. 68. С. 636–641.
4. Орловский В.М., Панарин В.А., Шулепов М.А. //Письма в ЖТФ. 2015. Т.41. В. 23. С. 81- 88.
5. Орловский В.М., Панарин В.А., Шулепов М.А. //Письма в ЖТФ. 2014. вТ. 40.В. 14. С.86 -94.
6. Орловский В.М., Алексеев С.Б., Тарасенко В.Ф. //Квантовая электроника. 2011. Т.41. № 11. С.1033–1036.
7. Луговской А.А., Поплавский Ю.А., Сердюков В.И., Сеница Л.Н. // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24. № 5. С. 418–424.

СОСТАВ ПОЧВЫ ПРОМЗОНЫ АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

¹М.Н.Мамедова, ²М. Фатхуллаева, ³З.А. Сманова

¹Ташкентский государственный аграрный университет,

²Ташкентский Фармацевтический институт,

³Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Проведен анализ почвы промышленной зоны, где расположены заводы в Ахангаранском районе Ташкентской области. Мониторинг тяжелых металлов проводился в почве цементного завода, расположенного в промзоне, металлургического завода и на расстоянии 1 км от металлургического завода. Образцы почвы были взяты с глубины 20 см и проанализированы в соответствии с ГОСТом. Тяжелые металлы в почве определяли методом масс-спектрометрии (ИСП-МС) - 0677:2015 (МВИ №499-АЭМ/МС). Среди металлов, проанализированных методом ИСП-МС, были выделены в основном ванадий, хром, марганец, мышьяк, стронций, молибден, кадмий, олово, сурьма, свинец, висмут и количество элементов, содержащихся в почве (ppm, мкг/г, г/т). Результаты ПДК химических элементов в почвенных пробах представлены в таблице:

ПДК химических элементов в почвенных пробах, мкг/г

Наименование	V	Cr	Mn	As	Sr	Mo	Cd	Sn	Sb	Pb	Bi
ПДК	150,0	6,0	1500	2,0	-	10,0	0,5	-	4,5	32,0	-

Образцы почвы, взятые из каждой области (ppm), были взяты в мкг/г, расположены в порядке убывания. Спектроскопический анализ показал, что: ионы марганца, ванадия, свинца олова, стронция, сурьмы находятся в допустимых пределах или на уровне ПДК для данных металлов. Было обнаружено, что металлы висмут и кадмий присутствуют в очень малых количествах. Содержание металлического хрома выше значения ПДК в почве территории цементного завода. ПДК металлического Cr составляет 6,0 мг/г, количество металлического хрома в пробах почвы, отобранных во всех трех районах, превышало допустимую норму (51-50-55 мкг/г). ПДК металлического Pb составила 32,0 мг/г, в районе цементного завода 34,0 мкг/г, в районе металлургического завода 76,0 мг/г. В результате влияния заводов увеличилось количество свинца в пробах почвы, взятых в 2-х регионах.

Мышьяк. As ПДК металла - 4,5 мг/г, то можно наблюдать, что количество металлического мышьяка превышало допустимый предел (17-23мг/г) в пробах почвы, отобранных во всех трех районах.

Молибден. ПДК количество металлического Mo составляет -10,0 мг/г, в пробе почвы, взятой с территории цементного завода, 68 мг/г, что превышает норму.

Заключение. Полученные данные расположены в порядке убывания концентрации тяжелых металлов в почвах изучаемых территорий, что позволяет создать ряд элементов: Mn (650 mg/g) > Sr (340 mg/g) > V (52 mg/g) > Cr (50,0 mg/g) > Pb (17,0 mg/g) = As (17,0 mg/g) > Mo (3,70 mg/g) > Sn (2,90 mg/g) > Sb (1,50 mg/g) > Bi (0,270 mg/g) > Cd (0,068 mg/g).

При изучении концентрации тяжелых металлов в почве установлено, что количество тяжелых металлов всегда увеличивается при приближении к источнику загрязнения (промзона, цементный завод, металлургический завод, завод по производству арматуры) и уменьшается при удалении от него.

**ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА КООРДИНАЦИОННОГО СИНЕРГИЗМА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ 3d-МЕТАЛЛОВ С
ПРОИЗВОДНЫМИ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ**

¹Мардонов У.М., ¹Умаров Б.Б., академ. ²Ибрагимов Б.Т. ³Зияев М. А.,
¹Ганиев Б.Ш., ¹Абдурахмонов С.Ф.

¹НИЛ “Химия координационных соединений” им. акад. Н.А.Партиева Бухарского ГУ;
²ИБОХ АН РУз; ³Наманганский государственный университет.

Использованием в качестве лигандов: 3-нитробензойной (L¹) и 2-бензоамидной (L²) кислот с ионами (Cu⁺², Co⁺², Ni⁺²) биометаллов синтезированы 10, получены и методом РСА установлены строения 6 монокристаллов моно- и биядерных комплексных соединений, в которых карбоксилатные лиганды координированы монодентатно и бидентатно-мостиковыми способами с образованием тетрагонально-пирамидального [M(O)₅] и тетрагонально-бипирамидального и октаэдрического окружения [M(O)₆] центрального иона.

Исходя из биохимических свойств исследована биологическая (антимикробная) активность лиганда и синтезированных на его основе комплексных соединений ионов Cu⁺², Co⁺², Ni⁺². Противомикробная активность соединений изучена сотрудниками лаборатории “Коллекция микроорганизмов” Института Микробиологии АН РУз, методом “ямки диффузионного агара” с использованием тестовых образцов из коллекций грамм-положительных бактерий (ГПБ) (*Staphylococcus aureus-91*, *Bacillus subtilis -5*) и грамотрицательных бактерий (ГОб) (*Escherichia coli-221*, *Pseudomonas aeruginosa - 225*). [1; P. 369-380.; 2; 205 с., 3; 104 с.].

Таблица 1.

**Результаты изучения антимикробной активности комплексных соединений
некоторых 3d-металл-ионов с производными бензойной кислоты**

№	Вещества, изученные антимикробная активность (количество образца вещества –20 mMol)	Антимик- робная актив- ность*, а.а.(ЗИ,мм) образца	Зона ингибирования (ЗИ, мм)			
			Грамм отрицательный		Грамм положительный	
			Escheri- chia coli-221	Pseudomo- nas eru- gino- nosa-225	Staphylo- coccus aureus-91	Bacillus subtilis-5
1	L ¹	L ¹	3,0	1,0	0,8	1,5
2	CuSO ₄ ·5H ₂ O	CuX	22,0	24,0	32,0	28,0
3	[Cu ₂ (L ¹) ₄ (ДМФА) ₂]·(ДМФА) ₂	CuL ¹	30,0	32,0	35,0	40,0
	Δ а.а.CuL ¹ = а.а.CuL ¹ – (а.а.CuX + а.а.L ¹)		5,0	7,0	2,2	10,5
4	NiSO ₄ ·7H ₂ O	NiX	11,0	8,0	0,8	6,0
5	[Ni ₂ (L ¹) ₂]·(L ¹) ₂ (H ₂ O) ₄	NiL ¹	24,0	18,0	20,0	18,0
	Δ а.а.NiL ¹ = а.а.NiL ¹ – (а.а.NiX + а.а.L ¹)		10,0	9,0	18,4	10,5
6	CoCl ₂ ·6H ₂ O	CoX	22,0	23,0	20,0	26,0
7	[Co ₂ (L ¹) ₂]·(L ¹) ₂ (H ₂ O) ₄	CoL ¹	25,0	25,0	38,0	33,0
	Δ а.а.CoL ¹ = а.а.CoL ¹ – (а.а.CoX + а.а.L ¹)		0,0	1,0	17,2	5,5

*) Δ а.а.ML¹- антимикробная координационная синергетическая эффективность комплексного соединения, (M = Cu, Ni, Co).

По данным проведенных экспериментальных исследований выяснено, что все изученные вещества проявляют антимикробную активность различной степени по всем видам выращенных микроорганизмов. Однако, наибольшей биоактивностью обладают биядерные комплексные соединения 3-нитробензойной кислоты с ионами Cu⁺², Co⁺², Ni⁺², обсуждению результатов которых посвящено данное сообщение.

Сопоставление величины ЗИ (мм) изученных микроорганизмов с применением свободного лиганда (L^1), исходной соли иона никеля(II) и его комплекса, становится очевидным, что комплексообразование усиливает противомикробной активности соли иона Ni(II) (в 2,18-2,25 по ГОБ и в 3,0-25,0 раз по ГПБ) и значительно (в 8,0-18,0 по ГОБ и 12,0 - 18,0 раз по ГПБ) молекулы 3-нитробензойной кислоты в $[Ni_2(L^1)_2] \cdot (L^1)_2(H_2O)_4$. Из этого следует, что комплексообразование иона Ni^{2+} с анионами 3-НАБК способствует проявлению повышенного эффекта координационного синергизма антимикробной активности как относительно ГОБ (Да.а.9,0-10), так и относительно ГПБ (Да.а. 10,5 -18,4 ЗИ мм).

Ион меди(II) с L^1 в растворе ДМФА образует биядерный комплекс состава $[Cu_2(L^1)_4(ДМФА)_2] \cdot (ДМФА)_2$, отличающегося наличием сопутствующего амидного лиганда во внутренней и внешней сферах, который относительно ГПБ микробов проявляет большего антимикробного эффекта, чем против ГОБ. Зона ингибирования (мм) данного комплекса относительно исходной соли - $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ в 0,75-1,36 раза больше по ГОБ и 0,70-0,90 раза - по ГПБ, а сравнительно с L^1 по ГОБ в 10-32 раза и по ГПБ в 26,7 – 43,75 раза больше. В данном случае также наблюдается повышение антимикробной активности после комплексообразования иона металла с анионом 3-НАБК, при этом наблюдаемый эффект координационного синергизма антимикробной активности составляет относительно ГОБ (Да.а.7,0-9,0), и ГПБ (Да.а. 2,2 -10,5,4 ЗИ мм).

Состав биоактивного биядерного комплекса - $[Co_2(L^1)_2] \cdot (L^1)_2(H_2O)_4$, судя по результатам изучения антимикробной активности установлена аналогичная картина как в случае двух комплексов, что относительно ГОБ (25,0 мм) проявляет меньшей активности по сравнению ГПБ (33-38 мм ЗИ). При сравнении с исходной соли $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ (по ГОБ 22-23 мм и по ГПБ 20-26 мм ЗИ) не так сильно различима, чем свободного лиганда L^1 (по ГОБ 1-3 мм и по ГПБ 0,8-1,5 мм ЗИ), что координирование аниона 3-НАБК к иону Co^{2+} значительно увеличивает антимикробной активности 3-нитробензойной кислоты (в 3,3 -25 раза по ГОБ и 22-47,5 раза по ГПБ). Отметим, что комплекс иона кобальта (II) не проявляет координационный синергизм в проявлении антибактериальной активности по отношению ГОБ, который, в основном, состоит только из аддитивных вкладов исходной соли катиона и молекулы свободного лиганда. Однако, аналогичный эффект относительно ГПБ составляет 5,5-17,2 мм ЗИ, что подтверждает усиливающее влияние комплексообразования в проявлении антимикробной активности изученного координационного соединения.

В целом по результатам изучения антимикробной активности 3-нитробензойной кислоты, исходных солей ионов Cu^{+2} , Co^{+2} , Ni^{+2} и их комплексных соединений установлено повышение биоактивности в ряду: 3-НБК <исходная соль <комплексное соединение, сравнительная активность комплексных соединений в зависимости от природы комплексообразователя по ГОБ составляет ряд: $Cu^{+2} > Co^{+2} > Ni^{+2}$, а по ГПБ $Cu^{+2} \approx Co^{+2} > Ni^{+2}$.

Использованная литература

1. С. Valgas, S. M. Souza, E.F.A. Smânia, A.J. Smânia. Screening methods to determine antibacterial activity of natural products. Brazilian journal of microbiology. – 2007. – Т. 38. – №. 2. – Р. 369-380.
2. Н.С. Егоров Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М.: МГУ, 1995, 205с.
3. .С. Егоров Основы учения об антибиотиках. М.: МГУ, 2003, 104 с.

**KARBAMID VA SEFOTAKSIMNING CoCl₂ TUZI BILAN
KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI**

¹Masharipov A., ¹Hasanov Sh., ¹Abdullayeva Z., ¹Xudoyberganov O., ²Sobirova N.

¹Xorazm Ma'mun akademiyasi,

²Ishlab chiqarish ta'limi ustasi, 2-son kasb hunar maktabi, Urganch

e-mail: zubayda.abdullayeva.91@mail.ru

Tirik organizmlarning hayotida kompleks birikmalarning roli juda katta. Organizm ko'plab koordinatsion birikma hosil qiluvchi moddalar va biologik faol ligandlardan tashkil topgan tizimni ifodalaydi va ular orasida ma'lum bir nisbat mavjud. Ligand komponentining metall bilan muvozanatining buzilishi patologik holatlarning rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun ba'zi biometallarning organik ligandlar bilan o'zaro ta'siri jarayonlarini o'rganish yangi dori-darmonlarni izlashning kalitidir. Metabolik jarayonlarda biokataliz asosiy rol o'ynaydi. Unda tarkibida Co biokomplekslari bo'lgan organik fermentlar ishtirok etadi. Bunday fermentlar tengsiz ta'sir samaradorligi va yuqori selektivlikka ega noyob katalizatorlardir.

Ma'lumki, hozirgi vaqtda kvant kimyosi ko'plab hisoblashlar natijalari bilan biokimyoviy, materialshunoslik va boshqa fundamental va amaliy masalalarni yechishda yaxshi eksperimental ma'lumotlari va chuqur yondoshuvlari bilan yuqori darajali metod hisoblanib kelinmoqda. Kvant kimyoviy metodlar nafaqat alohida molekula tizimining xususiyatlarini hisoblash, balki tanlangan molekulalar sinflariga xos bo'lgan umumiy qonuniyatlarni aniqlash, kimyoda mavjud bo'lgan qonuniyatlarni asoslash imkonini beradi, balki umumiy qonuniyatlarga ta'siri, bog'likligini o'rganish bilan ushbu munosabatlarni o'rnatish uchun asoslarni aniqlash imkonini beradi. Kvant-kimyoviy hisoblash usullari asosida ko'pfunksional ligandlarning koordinatsiyaga uchraydigan raqobatdosh donor markazlarini oldindan aytib berish imkonini beradi. Ushbu ishda HyperChem 8.07 dasturi yarim empirik usuli yordamida sefotaksim va karbamid molekulalarining reaksiya qobiliyati kvant-kimyoviy tahlil qilindi.

Ligandlar molekulasining energetik, geometrik va elektron xususiyatlari hisoblandi. Ligandlarning burchak va bog' uzunlik qiymatlari aniqlandi. Kvant-kimyoviy tadqiqotlar model tuzish, uni optimizatsiyalash, spektroskopik va termodifferensial hisoblashlar olib borish, natijalarni qayta ishlash va vizualizatsiyalash kabi ketma-ket bir nechta bosqichni o'z ichiga oladi.

Kvant kimyoviy hisoblashlar ligand molekulasining mumkin bo'lgan koordinatsiya markazlari, koordinatsiyalanish imkoniyatlari, energetik, geometrik va elektron parametrlarini hisoblash maqsadida o'tkazildi. Ushbu hisoblashlar Semi-empirical/Am1/UHF foydalanilgan holda bajarildi (1-rasm).

Ko'rsatilgan hisoblash natijalari bo'yicha ligandlarning minimal hosil bo'lish energiyasi bo'yicha aniqlandi. Ligand molekulalarining hosil bo'lish energiyasi (1-jadval) past ekanligi, ligandlarning barqarorligidan dalolat beradi.

1-jadval

Ligandlarning hosil bo'lish energiyalari

Usullar	Esefotaksim (Hartrees)	Ekarbamid (Hartrees)
Semi-empirical/Am1/UHF	-79,869	-158,325

1-rasm. Semi-empirical/Am1/UHF metodi bo‘yicha sefotaksim (a) va karbamid (b) ligandlarning effektiv zaryadlarning taqsimlanishi

Bundan kelib chiqadiki, kompleks hosil qilishda potensial tetra, penta va geksadentatlik qiladigan ligandlar molekularida karbonil guruhdagi kislorod atomi va amino guruhdagi azot atomi orqali bog‘lanishi mumkin. Bunda yana bu ikkala yuqori manfiylikni ko‘rsatadigan markazlar molekulaning ikkala tomonida joylashganligi uchun yoki poliyadroli kompleks hosil qilib ikki metall ioni orasida ko‘prik sifatida hosil qilishi yoki faqat bir tomonda turgan atomlar (C=O yoki H₂N-C) bidentant holatda koordinatsiyalanishi mumkin.

Olingan kvant kimyoviy natijalar asosida 1:1:1 nisbatda aralash ligandli kompleks birikmani sintez qilishning optimal sharoiti ekanligi aniqlandi va quyidagi usuldan foydalanildi: CoCl₂ (0.001 mol), sefotaksim (0.001 mol) va karbamid (0.001 mol) ning mos ravishda suvli, atsetonitrilli va suvli eritmalari magnitli aralashtirgich yordamida daqiqasiga 800 aylanma tezlikda, 40⁰C haroratda, 1.5 soat davomida o‘zaro aralashtirildi. Natijada to‘q qizil rangli eritma olindi. Ushbu eritma tarkibida kristallar hosil bo‘lgunga qadar 12 kunga xona haroratida qoldirildi.

Olingan aralash ligandli koordinatsion birikmaning tarkibidagi elementlarning nazariy hisoblangan miqdorlariga solishtirish maqsadida reaksiya natijasida olingan kompleks birikmalarning tarkibini skanirlovchi elektron mikroskop – energiya dispersion tahlil (SEM-EDT) usuli yordamida element analizi amalga oshirildi va ularning miqdorlari bir-biriga mos ekanligi aniqlandi.

DETERMINATION OF ZN(II) IONS IN WATER SAMPLES BY THE ADSORPTION-ATOMIC-ABSORPTION

¹Aziza Matekeyeva, ²Mekhrinigor Mukhammadiyeva,

²Maftuna Qarshiboyeva, ²Uchkun Ruzmetov

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,

²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

e-mail: aziza_chemico@mail.ru

In recent times, heavy metal pollution of natural waters has grown to be a serious issue. Furthermore, separation and pre-concentration techniques are needed to determine the heavy metals presented in marine waters because they often have low concentration levels with high matrix effects. Due to the matrix effect and low concentration of metal ions in the sample, direct identification by various experimental methods is challenging when assessing trace levels of metal ions found in diverse samples, such as natural and wastewater, biological samples, and alloy samples. The initial concentration in the detection of Zn²⁺ ion, the development of a hybrid method using an immobilized reagent are among the factors that solve the problem of wastewater treatment.

In this work, it was determined that pH 2.0-6.0 is the optimal range for the immobilization of the analytical reagent ARS on the PPF-1 polymeric matrix. It investigated how pH variations affected the sorption of zinc(II) ions on the PPF-1 matrix immobilized with ARS in the 2.0–9.0 pH range. It was determined that the optimum pH value for the determination of Zn(II) by immobilized ARS was pH = 5.0, at which the analytical signal was maximum. It is important to note that Zn(II) ions interacted with the hydroxyl functional groups of the immobilized ARS to create ionic and donor-acceptor interactions with the analytical reagent. It has been verified that Zn(II) may be quantitatively determined in the pH range 5–6 at a wavelength of 522 nm utilizing the analytical reagent under investigation. Measurement sensitivity and accuracy are both very good.

Zn(II) values in samples of technogenic, waste and industrial waters were determined by the suggested method. The obtained results were presented in Table 1. It demonstrated that Zn(II) ions from the examples may be adsorbed by the PPF-1 matrix containing immobilized ARS, with an adsorption effect in the range of 98–99%. Desorption was carried out following the determination and the matrix retained 95–98% of its functional properties. The results obtained confirmed that the proposed immobilized reagent is very effective in the analysis of wastewater samples for the determination of Zn(II).

Table 1. Determination of zinc(II) in water samples by the adsorption–atomic absorption method using the PPF-1 adsorbent (n=3)

Added Zn(II), $\mu\text{g}/\text{mL}^{-1}$	Wastewater		Industrial water		Technogenic water	
	Found, ($\mu\text{g}/\text{mL}^{-1}$)	Recovery, %	Found, ($\mu\text{g}/\text{mL}^{-1}$)	Recovery, %	Found, ($\mu\text{g}/\text{mL}^{-1}$)	Recovery, %
0	$2,1 \pm 0,1$	-	$4,4 \pm 0,3$	-	$5,6 \pm 0,3$	-
10	$12,2 \pm 0,2$	98 ± 2	$14,43 \pm 0,4$	97 ± 1	$15,4 \pm 0,6$	96 ± 2
20	$20,2 \pm 0,2$	$96 \pm 0,5$	$24,3 \pm 0,5$	95 ± 1	$25,6 \pm 0,4$	$95 \pm 0,5$

Conclusions: This study provided an unique PPF-1 matrix with immobilized ARS as an effective analytical reagent for Zn(II) measurement. In order to determine Zn(II) using immobilized ARS, the optimal value of pH was 5.0, which maximizes the analytical signal. This selectively immobilized reagent was the best choice for Zn(II) measurement and 522 nm was the wavelength used. 98-99% of Zn(II) values in samples of technogenic, waste and industrial waters were adsorbed on immobilized ARS/PPF-1 matrix. The results confirmed that the proposed immobilized reagent is very effective in the analysis of wastewater samples for the determination of Zn(II).

OG'IR METALLAR ARALASHMALARINING SUVLI-SUVSIZ ARALASH MUHITLARDA POTENSIOMETRIK TITRLASH

¹Matmurotov Sh.A., ¹Matkarimov J.M. ²Palvanov N.S. ³Rahmatov X.B.

¹*Urganch davlat universiteti,*

²*Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali*

³*Qarshi muhandis-iqtisodiyot instituti*

e-mail: matmurotov_shavkat@mail.ru

Hozirgi kunda tabiatda mavjud 92 ta elementdan 81 tasi inson organizmida uchraydi. Shulardan 15 tasi hayot uchun o'ta muhim hisoblanadi: Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li. Agarda bu elementlarning miqdori (ruxsat etilgan chegaraviy miqdor) REChM dan ortib ketsa, o'simlik, hayvon va insonlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Cd, Pb, Sn va Rb o'simlik va hayvonot dunyosi uchun zarur elementlar hisoblanadi, lekin inson salomatligi uchun bu elementlarning kam miqdori ham xavfli hisoblanadi. Metallurgiya sanoati, avtotransport chiqindi gazlari, kimyoviy o'g'itlar va boshqa sabablarga ko'ra (texnogen manbalar) o'simliklarda og'ir metallarning yuqori konsentratsiyasi yig'iladi. Bu toksik metallar (toksikantlar) insonlarga oziq ovqat mahsulotlari, hayvonlarga esa o'simliklar orqali o'tadi. Ushbu olimlar gorox o'simligida og'ir metallarning yig'ilishi va inson salomatligiga ta'sirini o'rgangan. Olib borgan izlanishlarga ko'ra og'ir metallarning o'simliklarda yig'ilishi 4 guruhga bo'lingan: 1) Cd, Cs, Rb-ko'p miqdorda to'planadi; 2) Zn, Mo, Cu, Pb, As, Co-o'rtacha darajada yig'iladi; 3) Mn, Ni, Cr-kam miqdorda to'planadi; 4) Se, Fe, Ba, Te-juda kam miqdorda to'planadi [1].

Qo'rg'oshin texnikada keng qo'llaniluvchi zarur metallardan biri hisoblanadi. U alyuminiy, mis va ruhdan keyin sanoat miqyosida rangli metallar guruhida to'rtinchi o'rinda turadi. Qo'rg'oshin kimyo, elektrotexnika va atom sanoatida qo'llaniladi. Metalning asosiy miqdori akkumulyator batareykalarini tayyorlashga, shuningdek katta tonnali mahsulot – tetraetilqo'rg'oshin birikmasiga sarflanadi. Har yili dunyodagi sanoat sohalari talablarini qondirish maqsadida ushbu metaldan million tonna sarflanadi. Buning natijasida atrof-muhitga chiqindi gazlar va boshqa sanoat chiqindilari bilan birga katta miqdorda qo'rg'oshin chiqarib yuboriladi. Qo'rg'oshin birikmalari va qo'rg'oshin saqlovchi boshqa ko'plab tabiiy mahsulotlarning amaliy qo'llanilishi ham shunday natijalarga olib keladi. Buning oqibatida qo'rg'oshin nafaqat sanoat markazlari, balki sayyoramizning odamzod istiqomat qilmaydigan uzoq hududlariga qadar yetib boradi. Yakunda esa u o'simlik, hayvon va inson organizmlariga turli xil yo'llar bilan tushadi. Qo'rg'oshin organik moddalar bilan oddiy va kompleks birikmalarni hosil qiladi, bular o'z navbatida anorganik moddalarga qaraganda ancha barqaror hisoblanadi. Qo'rg'oshin uchun reagentlar sifatida organik moddalarning turli sinf birikmalaridan foydalaniladi, ular orasidan azot va oltingugurt saqlovchi reagentlar shular jumlasidandir [2].

Erituvchining avtoprotoliz konstantasi ko'rsatkichi qiymatining va muhitning dielektrik o'tkazuvchanligining ta'sirini o'rganish maqsadida aproton kislotalarning turli komponentli aralashmalarining pK_s –avtoprotoliz konstantasi qiymati va ϵ – dielektrik o'tkazuvchanligi qiymati turlicha bo'lgan erituvchilar muhitida potensiomertik titrlash jarayonlari amalga oshirildi. Kislotalarning binar va uch komponentli aralashmalari mutlaq suvsizlantirilgan etanol va propanol-1 muhitida titrlandi. Titrlash jarayoni tegishli erituvchilar muhitida kaliy etilat yoki kaliy propilatning 0,1 M etanol yoki propanol-1 dagi eritmasi bilan amalga oshirildi.

Kadmiy (II) va simob (II) ionlari bilan qo'rg'oshin (II) ionlari kabi aproton kislotalarni differentsial titrlash imkoniyatini o'rganish shuni ko'rsatdiki, qo'rg'oshin ionlarining kadmiy bilan aralashmasi hatto suvli eritmada ham ikkita potentsial sakrashi bilan alohida titrlanadi. Va qo'rg'oshin (II) ionlarining simob (II) ionlari bilan aralashmasi esa bitta potentsial sakrashi bilan birgalikda titrlanadi. Aniqlash natijalari quyida 3.10 jadvalda keltirilgan. Avtoprotoliz konstantasining qiymati kattaroq va dielektrik o'tkazuvchanligi pastroq qiymatiga ega bo'lgan suvsiz erituvchilarning

qo‘shilishi titrlash sharoitlarini yaxshilaydi. Metall ionlarining suvsiz erituvchilarda yaxshi erimasligini inobatga olib, ular avval asetatlarga aylantirildi, so‘ngra esa suvli eritmaga suvsiz erituvchilar (propanol-2, MEK) 9:1 yoki 10:1 nisbatlarga qo‘shildi va ba‘zan esa bu nisbat mumkin qadar 19:1 gacha etkazilishi mumkin. Ushbu ionlarni ishqor eritmalari bilan titrlashda kam eriydigan gidroksid cho‘kmalari hosil bo‘ladi.

1-jadval

Aproton kislotalar aralashmasining suv-MEK (1:10) aralashmasidagi potensiyometrik aniqlash natijalari ($n=6$, $\bar{x} \pm \Delta x$, $P=0,95$)

Aralashma tarkibi	Olingan, mg		Aniqlangan, mg		S		S _r	
	1	2	1	2	1	2	1	2
1. Pb ²⁺	16,25	24,37	16,33±0,06	25,55±0,18	0,06	0,17	0,003	0,007
2. Cd ²⁺								
1. Pb ²⁺	16,25	24,97	16,52±0,20	24,31±0,03	0,19	0,03	0,011	0,001
2. Hg ²⁺								

Shunday qilib, og‘ir metallarni kislotasosli xususiyatlarini o‘rganish asosida yuqorida keltirilgan og‘ir metallar ionlarini turli ob‘ektlar tarkibida suvli. Suvsiz va aralash erituvchilar muhitida kislotasosli potensiyometrik titrlash usullari ishlab chiqildi.

Avtoprotoliz konstantasi va dielektrik o‘tkazuvchanlik doimiysigining turli qiymatlariga ega bo‘lgan har xil erituvchilarning tabaqalovchi ta’sirlari o‘rganilib chiqildi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, kislotalarning kuchini farqlashda kimyoviy tabiatidan tashqari, erituvchilarning fizik xususiyatlari, masalan, avtoprotoliz konstantasi va muhitning dielektrik o‘tkazuvchanligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu miqdorlarning pasayishi bilan og‘ir metallar kationlarning kislotalilik konstantalari qiymati kamayadi, shuning uchun erituvchining tabaqalovchi ta’siri ortishi e’tirof etiladi. Dielektrik o‘tkazuvchanlik qiymati bir xil bo‘lgan muhitda erituvchining tabaqalovchi ta’sirining hal qiluvchi omili bu uning avtoprotoliz konstantasi bo‘lib, bu izopropil spirti ($\epsilon=18,3$, $pK_s = 20,80$) va metiletiketone ($\epsilon=18,4$, $pK_s = 25,85$) misolida yaqqol ko‘rsatilgandir.

Titrlash amaliyotida erituvchilarning to‘g‘ri tanlanishi bilan erituvchining tabiati erigan moddalarning xossalriga ta’sir qilishi aniqlandi, bu titrlash egri chiziqlarida potentsial sakrash bilan ifodalanadigan potensiyometrik tahlil sharoitlarini yaxshilaydi.

Suvsiz va aralash erituvchilarda aproton kislotalarning ikkilik, uch va murakkab aralashmalarini titrimetrik aniqlash usullari va uslubiyatlari ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan usullar oziq-ovqat, tuproq, suv va o‘simliklar kabi atrof-muhit ob’ektlarini tahlil qilish uchun qo‘llaniladi.

Adabiyotlar

1. О. Ф. Файзуллаев, О. О. Файзуллаев, А. М. Тангриев. Оценка содержание тяжелых металлов в мясных и молочных продуктах. Проблемы биологии и медицины. Еживартажный международный журнал . Сом. отд. Ам. Руз. 2000, 86-89, № 4.
2. Некрасов Б.В. Основы общей химии. Изд-во «Химия». –1973 г. Т.1. 656 С.

QORAQALPOG‘ISTON KAOLINLARI TARKIBINI O‘RGANISH

J.B. Mavlonov, E.A. Eseyova, Sh.B. Karimova, G.G. Bazarova

Qoraqalpog‘ davlat universiteti,

e-mail: Alfalaureate0096@gmail.com

Annotatsiya: Kaolinning sanoat ahamiyatini aniqlash uchun kaolin gillarining mineral va elementar tarkibi rentgen nurlari floresansi (XRF). Natijalar sakkizta element borligini ko‘rsatadi, ularning oksidlari shaklida foizlarda ifodalangan: SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , CaO , K_2O , TiO_2 va P_2O_5 .

Kalit so‘zlar: Kaolin tarkibi, kaolin, rentgen nurlari floresansi, XRF.

Kaolin nomi Xitoyda (Kao-ling) asrlar davomida qazib olingan tepalikdan olingan. Kaolin sanoatda keng qo‘llaniladigan muhim xom ashyo bo‘lib, suvni tozalashda, chinni, tsement va keramika ishlab chiqarishda va polimer, bo‘yoq va kauchuk uchun plomba sifatida ishlatiladi. Tabiatda nisbatan kam uchraydigan kaolin yoki chinni loyi kulol uchun alohida ahamiyatga ega. Bu toza oq chinni ishlab chiqarishda asosiy hisoblanadi. U kaolinit deb ataladigan asosiy mineraldan iborat [1]. Kaolin ko‘p miqdorda 1:1 gil mineral $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ strukturasi bilan iborat bo‘lib, alumina-silikatda SiO_4 tetraedral va $\text{AlO}_2(\text{OH})_4$ oktaedr qatlamlarining katta hajmli tiqilib qolgan zarrachalarini hosil qiladi. AlOHOSi vodorod bog‘lari har ikki buzilmagan qatlamga biriktirilgan, chunki kaolinit qatlami neytraldir [2].

Ushbu tadqiqot uchun mahalliy Kaolin (O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston) konidan olingan. Kukun holda olingan va gidravlik press bilan qattiq presslangan holda, kukunli kaolin va mum ehtiyotkorlik bilan aralashtiriladi va 17 mm diametrli 8:2 nisbatda kukun va mumga qattiq presslanadi [3]. Granulalarni hosil qilish uchun bir daqiqa davomida 8 tonna MPa ishladi. Shunday qilib, namunalar elementli tahlil qilish uchun XRF qurilmasiga (XRF Bruker S4 Pioneer) joylandi. Qurilma maksimal kuchlanishda va mos ravishda 60 KV va 1 mA tokda ishladi, bu esa namunani ma'lum vaqt davomida (aniqrog‘i, 10 daqiqa) rodiy anodining rentgen trubkasi va sintilatsiya detektori bilan quvvatlantiradigan rentgen nurlarini hosil qiladi. oqim 40 mA va kuchlanish 40 mV. X-nurlari kukuni diffraksiya tahlili $\text{CuK}\alpha_1$ ($=1,54060 \text{ \AA}$) nurlanishidan foydalanib, XPERT-3 chang difraktometrida xona haroratida 0,03 faza o‘lchamiga ega bo‘lgan signal rejimida 5-40 ° oralig‘ida 0,3/min skanerlash tezligida 2 diapazonda amalga oshirildi. egri pozitsiyaga sezgir detektor bilan mustahkamlangan. Konfiguratsiyalar 40 mA, 40 kV da tekshirildi va sinovlar tekis pastki ushlagichga joylashtirildi [4].

XRF tahlili: Loylarni elementar tahlil qilish usuli doimiy ravishda tahlil qilingan material mos keladigan aluminosilikatlar sinfini ko‘rsatib keladi. Loylarda aniqlangan elementlar 1-jadvalda ko‘rsatilganidek, butun namunadagi oksid sifatida ifodalangan elementlarning nisbiy foizi sifatida taqdim etilgan.

1-jadval

Kaolin namunasining mineralologik tarkibi (XRF).

Namuna Kimyoviy tarkibi (Og‘irligi%)							
SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	K_2O	TiO_2	P_2O_5
57,633	37,766	0,86	0,596	0,346	1,801	0,605	0,301

Tadqiqotlarga ko‘ra, Malayziya kaolinida yuqori miqdorda kremniy oksidi 69,30% va alyuminiy oksidi 24,30% past. Boshqa tadqiqotchilar tarkibidagi kremniy oksidi 56,290 % va alyuminiy oksidi 36,49 %; bu hisobot bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jikan, S. S., Badarulzaman, N. A., Yahaya, S., & Adamu, A. D. (2017). Delamination of Kaolinite by Intercalation of Urea Using Milling. *Materials Science Forum*, 888, 136–140. doi:10.4028/www.scientific.net/msf.848.176
2. Sengupta, P., Saikia, P., & Borthakur, P. C. (2008). SEM-EDX characterization of an iron-rich kaolinite clay. *Journal of Scientific & Industrial Research*, 67, 813–828.
3. Franco, F., Cecila, J. A., Pérez-Maqueda, L. A., Pérez-Rodríguez, J. L., & Gomes, C. S. F. (2007). Particle- size reduction of dickite by ultrasound treatments: Effect on the structure, shape and particle- size distribution. *Applied Clay Science*, 35(1-2), 119–127. doi: 10.1046/j.clay.2006.07.004
4. Liu, P., Farzana, R., Rajarao, R., & Sahajwalla, V. (2017). Lightweight expanded aggregates from the mixture of waste automotive plastics and clay. *Construction and Building Materials*, 145, 283–291. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.04.003

QORAQALPOG‘ISTON KAOLINLARI ZARRACHALAR HAJMINING TAQSIMLANISHINI O‘RGANISH

J.B. Mavlonov, B.B. Jumag‘ulov, O.B. Usanov

Qoraqalpoq davlat universiteti,

e-mail: Alfalaureate0096@gmail.com

Annotatsiya: Tabiatda nisbatan kam uchraydigan kaolin yoki chinni loyi kulol uchun alohida ahamiyatga ega. Bu toza oq chinni ishlab chiqarishda asosiy hisoblanadi. U kaolinit deb ataladigan asosiy mineraldan iborat. Kaolin ko‘p miqdorda 1:1 gil mineral $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ strukturasi bilan iborat bo‘lib, alumina-silikatda tetraedral va $\text{AlO}_2(\text{OH})_4$ oktaedr qatlamlarining katta hajmli tiqilib qolgan zarrachalarini hosil qiladi. Zarrachalar hajmi bo‘yicha taqsimot shuni ko‘rsatadiki, kaolin zarralari asosan 25-35 mkm oralig‘ida, bir nechta zarrachalar esa 0,4-0,75 mkm oralig‘ida o‘zgarib turadi.

Kalit so‘zlar: Kaolin zarrachalari, zarrachalar o‘lchami, FRITSCH Laser, LALLS

Kaolin nomi Xitoyda (Kao-ling) asrlar davomida qazib olingan tepalikdan olingan. Kaolin sanoatda keng qo‘llaniladigan muhim xom ashyo bo‘lib, suvni tozalashda, chinni, tsement va keramika ishlab chiqarishda va polimer, bo‘yoq va kauchuk uchun plomba sifatida ishlatiladi. Tabiatda nisbatan kam uchraydigan kaolin yoki chinni loyi kulol uchun alohida ahamiyatga ega. Bu toza oq chinni ishlab chiqarishda asosiy hisoblanadi. U kaolinit deb ataladigan asosiy mineraldan iborat. Kaolin ko‘p miqdorda 1:1 gil mineral $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ strukturasi bilan iborat bo‘lib, alumina-silikatda SiO_4 tetraedral va $\text{AlO}_2(\text{OH})_4$ oktaedr qatlamlarining katta hajmli tiqilib qolgan zarrachalarini hosil qiladi. AlOHOSi vodorod bog‘lari har ikki buzilmagan qatlamga biriktirilgan, chunki kaolinit qatlami neytraldir. Qatlamlararo yuzasida gidroksil guruhlariga ega bo‘lgan oktaedral qatlamlarning assimetrik muhiti hosil bo‘ladi, ammo tetraedr plitalar oksidli sirtlarga ega. Bular qatlamlar "c-o‘qi" yo‘nalishi bo‘yicha Vander Vaals kuchlari orqali kamroq zich bog‘langan. Ichki sirt OH guruhlarini intensiv vodorod bog‘lanishlarini yaratishdan oldingi keyingi qatlamning tetraedral qatlamiga deyarli perpendikulyar joylashgan. Demak, kaolinit kengaymaydigan minerallar qatoriga kiritilgan.

Zarrachalar hajmini tekshirish FRITSCH Laser Particle Sizeer (ANALYSETTE 22) yordamida o‘tkazildi. ANALYSETTE 22 bilan o‘lchashni boshlash uchun oldindan belgilangan Standart Operatsion Protseduralardan (SOPs) noyob ISO 13320 tanlandi. Paket namunaviy materialni qo‘shishni rag‘batlantiradi. Namuna miqdori etarli bo‘lganda, o‘lchash avtomatik ravishda boshlanadi. Keyinchalik, avtomatik dispersiya, o‘lchash, tahlil qilish va hisobot yaratish bir vaqtning o‘zida sodir bo‘ladi. Tizim aniqlik bilan ishlaydi.

Zarrachalar hajmining taqsimlanishi: 1-rasmda zarrachalarning zarracha diametriga nisbatan taqsimoti kaolin namunalarning umumiy zarracha hajmiga nisbatan taqsimlanishi, past burchakli lazer nurini sochish (LALLS) texnikasining o‘lchamlari bo‘yicha o‘rganilgan.

1-rasm - Kaolinning zarracha kattaligi taqsimoti

1-rasmda kaolinning zarracha o‘lchamidagi dispersiyasi (ko‘k chiziq) 0,3 va 100 mkm o‘rtasida almashinadigan o‘lchamdagi ikkita zarrachalar assortimenti mavjudligini ko‘rsatadi. Eng yuqori dispersiya (~ 70%) 25-35 mkm, modal o‘lchami 30 mkm bo‘lgan zarralar tomonidan ishlab chiqariladi. Bu populyatsiya 0,4-0,75 mkm bo‘lgan, 0,5 mkm model o‘lchamiga ega bo‘lgan zarralarni o‘z ichiga olgan kamroq to‘plam (~3%) orqali to‘ldiriladi. Zarrachalar o‘rtacha arifmetik diametrga (De Brouckeremean diametri, $D_{4,3}$), oraliq qiymatiga (o‘lcham kengligi taqsimoti ($d_{90} - d_{10}$)/ d_{50}) va o‘rtacha zarracha hajmi d_{50} mos ravishda 8,343, 3,653 va 5,227 ga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Franco, F., Cecila, J. A., Pérez-Maqueda, L. A., Pérez-Rodríguez, J. L., & Gomes, C. S. F. (2007). Particle- size reduction of dickite by ultrasound treatments: Effect on the structure, shape and particle- size distribution. *Applied Clay Science*, 35(1-2), 119–127. doi: 10.1046/j.clay.2006.07.004
2. Liu, P., Farzana, R., Rajarao, R., & Sahajwalla, V. (2017). Lightweight expanded aggregates from the mixture of waste automotive plastics and clay. *Construction and Building Materials*, 145, 283–291. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.04.003
3. Jamo, H. U., & Abdu, S. G. (2014). Structural analysis and surface morphology kaolin. *Science World Journal*, 9(3), 26–30.
4. Abou-El-Sherbini, K. S., Elzahany, E. A. M., Wahba, M. A., Drweesh, S. A., & Youssef, N. S. (2017). Evaluation of some intercalation methods of dimethylsulphoxide onto HCl-treated and untreated Egyptian kaolinite. *Applied Clay Science*, 137, 33–42. doi: 10.1016/j.clay.2016.11.002
5. Lima, P. A., Angélica, R., & Neves, R. (2017). Dissolution kinetics of Amazonian metakaolin in hydrochloric acid. *Clay Minerals*, 52(1), 75–82. doi: 10.1180/claymin.2017.051.1.06

PIYOZ (ALLIUM CEPA L.) O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH

M.U.Mengliyev., U.K.Abduraxmanova

Guliston davlat universiteti,

e-mail: ugilay.912@mail.ru

Piyoz (*Allium cepa* L.) kuchli, o‘ziga xos xushbo‘y hid va ta‘mga ega bo‘lgan oziq-ovqatning muhim tarkibiy qismidir. Uning tarkibida ko‘plab biologik faol birikmalar; flavonoidlar, steroid va triterpen saponinlar, alkaloidlar, fitonsidlar va boshqa ko‘plab kimyoviy birikmalar mavjud [1-2].

Piyoz va uning tarkibiy qismlari ma‘lum dozalarda erkin radikallarni tozalash va antioksidant xususiyatlar, mikroblarga qarshi, oshqozon yarasi va saratonga qarshi, bundan tashqari buyrak, jigar, miya, qon, yurak, reproduktiv tizim, embrion, oshqozon osti bezidagi kimyoviy moddalarning toksikligini, radikallarni tozalash, yallig‘lanishga qarshi, shikastlangan to‘qimalarda oqsil sintezini kuchaytirish kabi ko‘plab biologik faollikni nomoyon qiladi [3].

Tadqiqotda piyoz po‘stlog‘i, mevasi va bargi yig‘ib olindi va quritilib, maydalandi. Namunalarning kimyoviy, makro- va mikroelementlar miqdoriy tarkibi induktiv bog‘langan plazmali optik emission spektroskopiya (ISP-OES) usulidan foydalanib aniqlandi. Buning uchun tekshirilayotgan namunadan 0,2 g analitik tarozida o‘lchab olinib, avtoklavning teflon idishchasiga qo‘yiladi. Keyin ustidan yetarli miqdordagi konsentrlangan nitrat kislotasi (HNO_3) va vodorod peroksid (H_2O_2) quyildi. Avtoklavda joylashtirilgan moddalar parchalanganidan keyin 50 ml li o‘lchov kolbalarga solindi va 0,5% li nitrat kislotasi bilan belgigacha suyultirildi. Elementlarning aniqlanishi ISP-OES spektrometrida olib borildi.

1-jadval

Piyoz (*Allium cepa* L.) o‘simligining element tarkibi

№	Element belgisi	Piyoz (<i>Allium cepa</i> L.) o‘simligi elementlar miqdori (mg/10g)		
		Po‘stlog‘i	Bargi	Mevasi
1.	Li	0,063	0,014	0,046
2.	Al	0,547	0,223	0,343
3.	Mo	0	0	0
4.	Te	0	0	0
5.	Se	0	0	0
6.	Sb	0	0	0
7.	Sn	0	0	0
8.	Sr	0,621	0,450	0,517
9.	K	19,733	14,152	17,102
10.	Ba	0,076	0,001	0,06
11.	Cr	0,006	0,005	0,003
12.	Mn	0,043	0,027	0,013
13.	B	0,295	0,260	0,159
14.	Ca	59,816	28,571	39,721
15.	As	0,002	0	0,002
16.	Fe	0,828	0,359	0,780
17.	Na	6,775	4,398	4,553
18.	Pb	0	0	0
19.	Cd	0	0	0
20.	V	0	0	0

21.	Zn	0,015	0,016	0,011
22.	Cu	0,017	0,019	0,023
23.	Ag	0	0	0
24.	Hg	0	0	0
25.	Co	0,002	0,002	0,002
26.	Ni	0,025	0,027	0,021
27.	P	0,604	0,489	0,718
28.	Si	2,767	1,971	2,971
29.	S	12,434	11,614	13,120
30.	Mg	7,273	7,020	7,313

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, piyoz po'stlog'ida: kalsiy-53,43%, kaliy-17,63%, oltingugurt-11,1%, magniy-6,5% va natriy-6,05%, bargida: kalsiy-41,04%, kaliy-20,33%, oltingugurt-16,7%, magniy-10,1% va natriy-6,32%, mevasida: kalsiy-45,41%, kaliy-19,55%, oltingugurt-15,0%, magniy-8,36% va natriy-5,2% eng ko'p miqdorda mavjud bo'ladi.

1-rasm: Piyoz po'stlog'i, bargi va mevasi tarkibidagi makro- va mikro elementlar miqdori

Shunday qilib, o'simlik o'simlikning normal hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan makro- va mikroelementlar miqdori ildizi, bargi va mevasida alohida-alohida, fizik-kimyoviy usulda tekshirildi va natijalar tahlil qilindi (1-rasm). Jumladan, piyoz o'simligi tarkibida kalsiy, kaliy, oltingugurt, magniy va natriy elementlari eng ko'p miqdorda mavjudligi, shu bilan birga, ushbu elementlarning barchasi piyoz bargi va mevasiga nisbatan po'stlog'ida ko'proq ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ifesan B.O. Chemical composition of onion peel (*Allium cepa*) and its ability to serve as a preservative in cooked beef. *Int. J. Sci. Res. Methodol.* - 2017. Vol.7(4), -P.1-10.
2. Jurgiel-Malecka G., Gibczynska M., Nawrocka-Pezik M. Comparison of chemical composition of selected cultivars of white, yellow and red onions. *Bulgarian Journal of Agricultural Science.* -2015. Vol.21(4), -P.736-741.
3. Dorrigiv M., Zareiyan A., Hosseinzadeh H. Onion (*Allium cepa*) and its main constituents as antidotes or protective agents against natural or chemical toxicities: a comprehensive review. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR.* - 2021. Vol.20(1), -P.3-26.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ, ИМПОРТОЗАМЕНЯЮЩИХ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ

А.С. Менглиев, М.У. Рахмонов

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,

e-mail: mengliyev_as@mail.ru

Смазочно-охлаждающими жидкостями или СОЖ обычно называют разнообразные химические составы, иногда достаточно сложные, которые применяются при обработке металлов различными способами. Основное предназначение СОЖ, как видно из названия, заключается в смазке и охлаждении рабочей зоны. Характерные свойства этих жидкостей позволяют снижать трение в области обработки, таким образом, увеличивая срок службы инструмента, качество продукции, а также интенсивность технологического процесса и общую производительность труда.

По составу обычно различают следующие виды СОЖ:

-бактерицидные - включают специальную присадку, которая не даёт развиваться бактериям, разлагающим жидкость;

-биостабильные – не содержат присадок, но в их составе присутствуют особые активные компоненты, препятствующие размножению грибка и бактерий;

-минеральные – производятся из нефти в процессе каталитического гидрирования и усиливаются присадками из жиров, соединений фосфора, хлора, серы и другими. Применяются при резьбонарезных работах и обработке резанием алюминия, латуни, стали, фрезеровании легированной стали.

-масляные – состоят из компонентов, которые не смешиваются с водой. Основой (60-95%) являются минеральные, нефтеновые или парафиновые масла с включением различных присадок и ингибиторов для усиления антиэффека фракционности, износа, задира, коррозии. Имеют отличные смазывающие свойства. Используются аналогично минеральным СОЖ, но для мягких металлов на лёгких режимах обработки.

-водосмешиваемые – представляют собой водный раствор и, как правило, имеют минеральную основу. Обладают повышенной охлаждающей способностью и меньшей токсичностью, но относительно невысокими смазочными свойствами. Применяются для точения бронзы и меди (лёгкий и средний режимы), сверления и фрезерования, шлифования, штамповки и почти всех видов цветных металлов, а также стали.

-синтетические – это смесь водорастворимых полимеров, поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии, биоцидов, антипенных присадок и воды. В их состав для повышения смазывающих свойств вводят противоизносные и противозадирные присадки.

-полусинтетические - разработаны на основе синтетических технологий, стабильна в воде с различным коэффициентом жесткости, обладает стойкостью к биопоражению.

-эмульсии - обладают повышенной концентрацией дисперсных частиц компонентов. Позволяет снизить степень износа оборудования и инструментов, используемых в операциях по металлообработке.

Разработка и применение оптимальных составов СОЖ представляет в современной технологии обработки одну из важнейших задач и одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности процессов механического резания материалов.

Не меньший эффект и во многом аналогичный по механизму действия СОЖ, дает использование различных смазывающих веществ (технологических смазок) в процессах обработки металлов давлением. Достижимые при этом снижение требуемых усилий, повышение стойкости оснастки и инструмента, снижение процента брака имеют большое практическое значение.

Механизм влияния СОЖ на процесс резания металла сложен и складывается из многих, параллельно протекающих физических и химических явлений, в которых участвует поверхность обрабатываемого металла, сама СОЖ и поверхность обрабатывающего инструмента.

Достаточно обоснованы представления о смазывающем действии СОЖ, снижающим трение в зоне резания; об охлаждающем действии – в качестве теплоотвода от зоны резания; о поверхностно-активном действии, приводящем к изменению пластических свойств поверхностного слоя заготовки; о химическом преобразовании металла в зоне резания путем превращения его в различные соединения; об электроизоляционном действии, прерывающем течение термотока в паре резец – заготовка и т.д.

Однако, несмотря на наличие большого практического опыта применения СОЖ и определенной теоритической ясности в отправных положениях их выбора, все же в действии СОЖ остается еще много неясных вопросов, что стимулирует дальнейшую разработку вопроса и опробование новых составов.

Рецепты этих составов, как правило, не ограничиваются введением одного-двух компонентов, а включают иногда значительное их число. Это обусловливается тем, что требования, предъявляемые к оптимальной СОЖ, включают в себя не только максимальное проявление перечисленных выше воздействий на процесс резания, но и включают дополнительно требования о термоустойчивости, отсутствии коррозионного действия, не токсичности, технологичности, долговечности, экономичности и т.д.

Удовлетворение указанному выше комплексу требований вынуждает обычно вводить в состав СОЖ несколько разнообразных веществ, каждое из которых несет определенную функциональную нагрузку в совместном действии.

Нами были произведены более 30 видов СОЖ, некоторые из которых могут иметь, как отмечалось выше, весьма большое значение на практике при выполнении определенных операций, механической обработки деталей на соответствующих станках.

Литература:

1. Милованов А.В., Ведишев С.М. Топливо и смазочные материалы. Тамбов, Издательство ТГТУ, 2003.
2. Мановян А.Л. Технология переработки природных энергоносителей. –М. Химия, «КолосС», 2004, С.456.
3. Ҳақимов А.М., Менглиев А.С., Мухамадғалиев Б.А. Чиқиндилар асосида сурков материаллари учун янги қўндирмаларни ишлаб чиқиш. Вестник ТашГТУ, №4, С. 159-163, 2016 г.

НАТРОН УСУЛИДА ШОЛИПОЯДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ

М.И. Миробитов, В.К. Умарова, М.Т. Примкулов

Тошкент кимё – технология институти,

e-mail: mirobitovmirtora4@gmail.com

Бир ва кўп йиллик ўсимликлар таркибидан целлюлоза олиш ва уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш борасида бир қанча ишлар амалга оширилган.

Бизнинг мақсадимиз, қишлоқ хўжалик чиқиндиси ҳисобланган шопипоядан саноат мақсадида қўллаш усулини ишлаб чиқиш ва комплекс хоссаларини ўрганиш ҳамда уни қўлланилиш соҳасини аниқлаш. Чунки мамлакатимизда ўртача йилига 359,1 минг тонна ҳосил олинади [1], етилтирилган ҳосилни йиғиштириб олингач поясини қариб 90%, саноатда қўлланилинмайди.

Целлюлоза синтез қилиш [2]. Шолипоядан 400 г тортиб олиниб, автоклавга юкланди. Дастлаб 2, 4, 6, 8, 10 % ли ишқор эритмаси тайёрланди. Автоклавга 400 г шолипоя юкланиб 4 % ли NaOH дан солинди, модули 1:10. Пишириш давомийлиги 1, 2, 3, 4, 5, 6 соат, босими эса 0,3 – 0,4 МПа (135 – 140°C). 1 – жадвалда олинган натижаларни қисқача характеристикаси келтирилган.

1 - жадвал

Шолипояни пиширишда вақтни таъсири

Вақт	NaOH, %	Унуми, %	Сувни шимиш даражаси, %	Кул миқдори, %
1	4	60,2	125	12,1
2		58,0	140	12,8
3		55,6	180	13,6
4		46,8	226	14,1
5		45,6	225	14,0
6		45,0	225	14,0

Пишириш вақтини оширган сари олинган ярим тайёр целлюлозани миқдори камайиб борди. Яъни, 1 соат пиширганда 40 % атрофида полисахаритлар эриб, эритмага ўтиб кетди. Пишириш вақти ошган сари унуми камайиб боради. 6 соат давомида олинган махсулотни миқдори 45 % га етди. Бошқа кўрсаткичлари – сувни шимиш даражаси (125-225 % гача) ва кул миқдори (12,1 – 14,0 % гача) ортиб боради.

Пишириш жараёнига ишқор эритмаси концентратсиясини таъсири ўрганилди. 2 – жадвалда олинган натижаларни қисқача характеристикаси келтирилган.

2 - жадвал

Шолипояни пиширишда ишқор концентрациясини таъсири

NaOH, %	Вақт, соат	Унуми, %	Сувни шимиш даражаси, %	Кул миқдори, %
1	4	61,1	121	14,3
2		54,5	145	14,1
3		51,6	181	14,2
4		46,8	226	14,1
5		45,8	224	13,2
6		46,1	224	13,2

Пишириш жараёнида ишқор концентрациясини оширган сари олинган ярим тайёр целлюлозани миқдори камайиб борди. Яъни, 1 % ишқорда пиширганда 39 % атрофида полисахаритлар эриб, эритмага ўтиб кетади. Ишқор канцентрацияси ошган сари унуми камайиб борди. 6 % ишқор канцентрациясида пиширганда олинган махсулотни миқдори 46,1 % га етди. Бошқа кўрсаткичлари – сувни шимиш даражаси (125-224 % гача) ортиб борди, кул миқдори эса камайиб борди (14,3 – 13,2 % гача).

Адабиётлар

1. Статистических сборник государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Ташкент, 2023г
2. Базарнова Н.Г. Методы исследования древесины и ее производных: Учеб. пособие / Н.Г. Базарнова и др.: Под ред. Н.Г. Базарновой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – 160с.

SCUTELLARIA OXYSTEGIA O‘SIMLIGINING ELEMENT TARKIBI
Muradov Murodjon Toxirjonovich, Karimov Abdurashid Musoxonovich
Namangan davlat universiteti

Bugungi kunda ekologik muammolar yetarli bo‘lgan sharoitlarda yovvoyi holda o‘sadigan dorivor o‘simlik xom-ashyolarida turli xil zaharli birikmalar va elementlarni me‘yorlash muammosi ayniqsa dolzarbdir.

O‘simlikni elementar tarkibni aniqlash nafaqat atrof-muhitni ksenobiotiklar bilan ifloslanishi bilan bog‘liq holda, balki ko‘plab elementlarning yuqori biologik faolligi nuqtai nazaridan ham qiziqish uyg‘otadi [1]. Mikroelementlar fermentlar, gormonlar, vitaminlar va boshqa biologik faol birikmalarning ajralmas qismi yoki faollashtiruvchisi hisoblanadi. Mikro va makroelementlar nuklein kislotalarning sintezida ishtirok etadilar, oqsillarni hosil bo‘lishida va genetik ma‘lumotni uzatish o‘rtasidagi munosabatni ta‘minlaydilar. Mikro va makroelementlarning yetishmasligi yoki ortiqcha bo‘lishi organizmning eng muhim funktsiyalarini buzilishiga olib keladi [2].

O‘simliklarning ko‘p turlari tibbiyotda nafaqat asosiy biologik faol moddalar tarkibiga, balki ularning elementar tarkibiga ko‘ra ham qo‘llaniladi. Mineral moddalar shaklida o‘simliklarda mavjud bo‘lgan makro va mikroelementlarning immunmodulyatsiya faolligi mavjudligi aniqlangan. Immun tizimi mexanizmlarining normal ishlashi uchun ma‘lum miqdorda rux, selen, litiy, mis, marganets, temir, kobalt elementlari kerak bo‘ladi [3].

Scutellaria L. (Lamiaceae oilasi) o‘simliklari yer sharida taxminan 400 dan ziyod turi mavjud bo‘lib, mo‘tadil, subtropik va tropik mintaqalarda, jumladan, Yevropa, Shimoliy Amerika va Sharqiy Osiyoda keng tarqalgan [4,5]. *Scutellaria* o‘simliklarining bir nechta turlari jigar va oshqozon kasalliklarini, nafas olish, nevrologik va yurak-qon tomir kasalliklarini davolash uchun an‘anaviy dorivor o‘simlik sifatida ishlatiladi [4,5]. Farmakologik tadqiqotlar natijasida ushbu turdagi o‘simliklardan ajratilgan turli toifadagi moddalarning havfli shishishlarga qarshi, yallig‘lanishga qarshi, antioksidant va virusga qarshi faolligi, shuningdek, g‘igarni himoyalovchi va tinchlantiruvchi xususiyatlari aniqlangan. [6].

Scutellaria oxystegia o‘simligi yarim butacha bo‘lib, bo‘yi 10-30 sm bo‘ladi. Markaziy Osiyoning Pomir-Oloy, Tyan-Shan tog‘larining qoyali yonbag‘irlarda, harsangtoshlar orasida, butalar orasida, daryo va soy bo‘ylarida, o‘rta tog‘ qiyaliklarida o‘sadi. May – iyul oylarida gullaydi [7].

Bu o‘simlikning yer ustki qismi va ildizidan flavonoidlar xrizin, oroksilin A va (-)-5,2'-digidrokso-6,7,8,6'-tetrametoksiflavanon ajratib olingan.[8] *Scutellaria oxystegiya* o‘simligining yer ustki qismining efir moylari o‘rganilgan va 43 ta component aniqlangan.[9].

Xomashyo 2021 yilning oktyabr oyida Toshkent viloyatining (Qamchiq dovoni) tog‘ yonbag‘irlaridan vegetatsiya davri tugagan paytida terib olindi, turli qo‘shimchalardan tozalandi, maxsus apparatda maydalab 60 grami bir hil o‘lchamga keltirilgan chinni idishga solib quritish pechida 100-110⁰C haroratda quritildi, eksikatorida sovitib, massasi aniqlandi. Xom-ashyo massasi 56,35 gramga kamaydi, xom-ashyoni quritish jarayoni yana uch marta amalga oshirildi. Ikkinchi marta yuqoridagi jarayonni amalga oshirib xom-ashyo massasi aniqlanganda 55,84 grammga pasaydi. Uchinchi bor jarayon takrorlanib xom ashyo massasi o‘lchanganda 55,44 grammga pasaydi. Jarayonni to‘rtinchi bor amalga oshirganimizda massa o‘zgarib 55,44 gramm bo‘yicha qoldi. Xom-ashyoning namlig foizi aniqlandi.

Boshlang‘ich massa – 60 gramm

Quritilgandan keying massa – 55,44 gramm

Oraliq farq – 4,36 gramm

Umumiy foiz – 7,3 foiz

Yuqoridagi natijalardan *scutellaria oxystegia* o‘simligi yer osti qismi tarkibida 7,3 % miqdorda namlik borligi aniqlandi.

Scutellaria oxystegia o‘simligi ildiz qismining umumiy kul miqdorini aniqlash uchun, yuqoridagi namlikni aniqlash natijalaridan foydalanildi. Umumiy kul miqdori har bir o‘simlik uchun turlicha bo‘lib, ruxsat etiladigan miqdori GOST, OST, TSH hamda davlat farmokopiyasida ko‘rsatiladi. Hom-ashyoni terilgan joyiga qarab umumiy kul va o‘lik kul miqdori ko‘p bo‘ladi. Kul ham namlikka o‘xshab mahsulot sifatini belgilashga yordam beradigan ko‘rsatkich hisoblanadi.

Scutellaria oxystegia o‘simligi ildiz qismini kul miqdori quyidagi usulda aniqlandi. Na‘muna tarozida tortilgan *scutellaria oxystegia* o‘simligi poyasi 55,44 gramini doimiy og‘irlikka keltirilgan chinni idishga solindi. Gaz gorelkasi alangasida tutaguncha qizdirildi. Tutun chiqishi tugagach mufel pechida 450-500°C haroratda 2 soat kuydirildi va na‘muna sovutilib massasi aniqlandi. Jarayon uch marta takrorlandi. Ikkinchi va uchinchi jarayonlarda massa o‘zgarmanligi aniqlandi. Dastlabki 60 gramm olingan *scutellaria oxystegia* kuli 7,36 gramni tashkil etdi va bu 12.3% ni tashkil etdi. O‘simlik kulining mikro- va makroelementlari tarkibi yuqori samarador energodispersion rentgen fluorescent (YSERF) spektrometrik qurilmasida (Yaponiya Rigaku NEX CG EDXRF Analyzer with Polarization in set – 9022 19 000 0) aniqlandi(1-rasm). X-nurlari floresans tahlili (XRF) - moddaning elementar tarkibini, ya'ni elementar tahlilini olish uchun o‘rganishning zamonaviy spektroskopik usullaridan biri. U bilan natriy (Na) dan uran (U) gacha bo‘lgan elementlarni topish mumkin. XRF usuli o‘rganilayotgan material rentgen nurlari bilan nurlantirilganda paydo bo‘ladigan spektrni yig‘ish va keyinchalik tahlil qilishga asoslangan.

1-rasm. *Scutellaria oxystegia* o‘simligi yer osti qismi kul tarkibini spektr ko‘rinishi

Tahlil natijalaridan ko‘rish mumkinki *Scutellaria oxystegia* o‘simligi ildizi kulining tarkibida 27 ta mikro- va makro elementlardan iborat bo‘lib, ularning 7 tasi s-elementlar oilasiga, 9 tasi p-elementlar oilasiga mansub, 10 tasi d-elementlarga 1 tasi f-elementlar oilasiga mansub hisoblanadi (1-jadval).

t/r	Element belgisi	Element nomi	Massa ulushi	t/r	Element belgisi	Element nomi	Massa ulushi
1	Cl	Xlor	0,016	15	Cu	Mis	0,002
2	Na	Natriy	0,401	16	Zn	Rux	0,0012
3	Mg	Magniy	1,177	17	Ga	Galliy	0,0004
4	Al	Alyuminiy	1,82	18	As	Mishyak	0,0002
5	Si	Kremniy	46,5	19	Rb	Rubidiy	0,0024
6	S	Oltingugurt	0,034	20	Sr	Stronsiy	0,0082
7	K	Kaliy	0,773	21	Y	Yod	0,0008
8	Ca	Kalsiy	3,21	22	Zr	Sirkoniy	0,0878
9	Ti	Titan	0,049	23	Sn	Qalay	0,0010
10	V	Vanadiy	0,003	24	Ba	Bariy	0,0082
11	Cr	Xrom	0,001	25	Ta	Tantal	0,0009
12	Mn	Marganes	0,013	26	Pb	Qo'rg'oshin	0,0008
13	Fe	Temir	0,278	27	Dy	Disproziy	0,0065
14	Ni	Nikel	0,001				

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki *Scutellaria oxystegia* o'simligi makro- va mikroelementlari tarkibida zaharli elementlarning o'ta kamligi (qo'rg'oshin, mishyak, qalay, stronsiy), bu uning atrof-muhit tozalikini bildiradi. Biologik faol elementlarning miqdori (kaltsiy, magniy, mis, marganets, rux) ruxsat etilgan kontsentratsiyalarda mavjud. Magniy elementi ichki xujayralarda muhim hisoblanib, moddalar almashinivi jarayonlarida ishtirok etadi. Kaliy, natriy, kalsiy bilan ko'plab fermentativ reaksiyalar uchun faollashtiruvchi vazifasini bajaradi. Bu elementlar organizm immun tizimini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Попов А.И., Шпанько Д.Н. Макро- и микроэлементы чаги, заготовленной в Кемеровской области и республике Тыва / А.И. Попов, // Фармация на современном этапе — проблемы и достижения: сб. науч. тр. — Москва, 2000. — Т. XXXI 4. II. — С. 251—253.
2. И.Ю. Попова [и др.] Патогенетическое применение некоторых микроэлементов при лечении анемии // экспериментальная и клиническая фармакология. — 1996. — Т.59, № 3. — С. 72—73.
3. Бакуридзе [и др.] Иммуномодуляторы растительного происхождения/ А.Д. // Хим.-фармац. журн. — 1993. — № 8. — С. 43—47.
4. X. Shang, X. He, X. He, M. Li, R. Zhang, P. Fan, Q. Zhang, Z. Jia, *J. Ethnopharmacol.*, 128, 279 (2010).
5. J. Shen, P. Li, Sh. Liu, Q. Liu, Y. Li, Y. Sun, Ch. He, P. Xiao, *J. Ethnopharmacol.*, 265, 113198 (2021).
6. M. Shah, S. Mubin, S. Shams ul Hassan, P. Tagde, O. Ullah, Md. Habibur Rahman, A. Al-Harrasi, N. UrRehman, W. Murad, *Biomolecules*, 12 (7), 936 (2022).
7. Флора Узбекистана. Ташкент. 1961. Т.5. С. 270-284.
8. И.И. Чемесова, М. Иинума, А. Л. Буданцев, Раст. ресурсы, 29, №4, 75 (1993).
9. O.K. Askarova, Kh.M. Bobakulov, M.T. Muradov [and others] // Constituent composition and antimicrobial activity of essential oil from *scutellaria oxystegia* / Chemistry of Natural Compounds, Vol. 58, No. 2, March, 2022. DOI 10.1007/s10600-022-03679

SIRT FAOL MODDALAR MITSELLA HOSIL QILISH TERMODINAMIKASINI O'RGANISH

¹M.M. Muratov, ²R.J. Eshmetov, ³B.Z. Adizov, ⁴R.M. Usmanov

¹O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, muratovmirtoxir@mail.ru

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, eshmetovrasulbek@gmail.com

³O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, bobirjon_adizov@mail.ru

⁴Urganch davlat universiteti, rasul1486@mail.ru

Sirt faol moddalar (SFM) - tom ma'noda sirt yuzasida faollik namoyon qila oluvchi moddalar. SFMlar sirt yoki fazalararo yuzalarning erkin energiyasini, boshqacha qilib aytilganda, sirt tarangligini kamaytiradi. Biroq, bu ularning noyob xususiyati sanalmaydi. Suvda eruvchan organik birikmalarning aksariyati suvli eritmaga qo'shilganda va fazalararo chegara sirt tarangligini pasaytiradi, ammo ta'siri odatda sirt faol moddalarga qaraganda ancha kam seziladi.

SFmlarning o'ziga hos bo'lgan xususiyati bu ularni fazalar chegarasida o'zaro yig'ilib tuzilmalarni hosil qilishidir: bu havo-suv, moy-suv va qattiq-suv fazalar chegarasidagi monoqavat va agregatlardir. Bunday o'z-o'zidan yig'ilgan tuzilmalar fazalar chegarasining xarakterini keskin o'zgartiradi. Odatda "sirt" deb ataladigan havo-suv chegarasida sirt faol moddalar o'z-o'zidan yig'iladi. SFMlar, shuningdek, suvda o'z-o'zidan yig'ilib, odatda juda past konsentratsiyada mitsellalarni va yuqori konsentratsiyada SFMlar suyuq kristallar yoki gellar deb ataladigan boshqa agregatlarni hosil qiladi.

SFmlarning o'ziga xos xususiyatalari sababli turli sohalarda keng ishlatiladi. Qaysi sohada ishlatish mumkinligini bilish uchun ularning kolloid-kimyoviy xossalarini o'rganish kerak bo'ladi.

Sintez qilingan SFMning [1] kolloid-kimyoviy xossalaridan biri elektr o'tkazuvchanligi S230 markali konduktometr yordamida o'lchandi. Namunalarning elektr o'tkazuvchanligini aniqlashda eritmalarning harorati bir xil bo'lishi kerak. Ikkita parallel ravishda 0,5 va 0,3 % li KM eritmalari tayyorlab olindi va har biri 2 barobar suyultirilib, har birining elektr o'tkazuvchanligi aniqlandi.

1-rasm. KM elektr o'tkazuvchanligining konsentratsiyaga bog'liqligi.

Olingan natijalardan ko'rishimiz mumkinki, past konsentratsiyali KM eritmalari elektr o'tkazuvchanliklari bir yo'sinda o'sib boradi. Lekin, konsentratsiya 0,08% dan oshgandan so'ng elektr o'tkazuvchanlik ortib borishi qisman susayadi. Bu eritma tarkibida sirt faol moddaning erkin molekullari mitsella hosil qilib birlashishi natijasida yuzaga keladi.

SFMLar suvda eriganda ikkita jarayon sodir bo‘ladi: molekular yig‘ilib mitsella hosil qiladi va sirt faol modda erituvchi sirtida yig‘iladi yani adsorbsiyalanadi. Erituvchida faqat havo bilan chegara sirt mavjud. Shu sababli eritmadagi SFM molekulari faqat shu chegarada adsorbsiyalanadi. Ularning bu ikki jarayondagi faoliyatini elektr o‘tkazuvchanlik xususiyati orqali o‘rganish mumkin.

Bunda ularning Gibbs erkin energiyalari aniqlanib mitsellanalish va adsorbsiyaning qay biri jadal sodir bo‘lishi haqida xulosa chiqarish mumkin. Bu keyinchalik SFMning turli sistemalarda ishlashini oldindan bilishga yordam beradi. Masalan, ulardan deemulgator sifatida foydalanilganda neft emulsiyalari tarkibidagi ikki faza chegarasiga adsorbsiyalanish xossasi ularni qiymatini oshiradi.

Elektr o‘tkazuvchanlik grafigidan aniqlanadigan muhim parameter – bu mitsellarni bog‘lash qobiliyatini anglatuvchi qarshi bog‘lanish darajasi (β). Bu yerda elektr o‘tkazuvchanligini o‘lchashdan olingan MKK ustidagi va ostidagi dK/dC qiymatlarining nisbati (K-elektr o‘tkazuvchanlik) olinadi [2]. Mitsella hosil bo‘lishini gibbsning erkin energiyasi (ΔG_{mit}) quyidagi tenglama bilan hisoblanadi:

$$\Delta G_{mit} = RT \cdot (0.5 + \beta) \ln X_{MKK}$$

bu yerda, β - qarshi bog‘lanish darajasi ($1-\alpha$), α – mitsella hosil bo‘lish darajasi, X_{MKK} - MKKning molar fraksiyasi, mol/l.

Adsorbsiyaning Gibbs erkin energiyasi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\Delta G_{abs} = \Delta G_{mit} - \pi_{MKK}/G_{\infty}$$

Sintez qilingan SFM ning elektr o‘tkazuvchanligini o‘rganish orqali MKK, mitsella hosil bo‘lishini gibbsning erkin energiyasi (ΔG_{mit}), adsorbsiyaning Gibbs erkin energiyasi (ΔG_{ads}) aniqlandi va olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Elektr o‘tkazuvchanlik o‘lchovlari asosidagi KMning sirt xossalari

SFM	MKK (mol/l)	B	ΔG_{mit} (kJ/mol)	ΔG_{ads} (kJ/mol)
KM	0.013	0.7015	-19.878	-33.63 kJ/mol ⁻¹

ΔG_{mit} va ΔG_{ads} larning qiymati manfiyligi olingan SFMning mitesella hosil qilishi va havo/suv chegarasida adsorbsiyalanishi yaxshi ekanligini bildiradi. Olingan qiymatlardan shuni bilish mumkinki, adsorbsiya jarayoni mitsella hosil bo‘lishiga qaraganda o‘z-o‘zidan sodir bo‘lishi yuqoriroq. Sababi adsorbsiyaning Gibbs erkin energiyasi yuqori qiymatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **M. Muratov, R. Eshmetov, D. Salixanova, I. Eshmetov, B. Adizov.** Olein kislota va monoetanolamin asosida SFM sintezi hamda olingan mahsulotning kolloid-kimyoviy xossalari tadqiqi. Qo‘qon DPI Ilmiy xabarlar. 2024. №1.

2. Ahmadi MA, Zendejboudi S, Shafiei A (2012) Nonionic surfactant for enhanced oil recovery from carbonates: adsorption kinetics and equilibrium. Ind Eng Chem Res 51:9894–9905.

3. Gawali I.T., Usmani G.A., 2019. Novel non-ionic gemini surfactants from fatty acid and diethanolamine: Synthesis, surface-active properties and anticorrosion study. Chemistry Africa. 3, 75-88. Doi: 10.1007/s42250-019-00107-5

4. Wang L., Liu J., Huo Sh., Deng Q., Yan T., Ding L., Zhang Ch., Meng L., Lu Q., 2014. Synthesis and surface properties of novel gemini Imidazolium surfactants. Journal of surfactants and detergents. 17, 1107-1116. Doi: 10.1007/s11743-014-1615-0

MAHALLIY XITOZAN VA UNING BA'ZI BIRIKMALARINI QISHLOQ XO'JALIGIDAGIDAGI ISHLATILISHI

Musaeva G.A., Mengliyev A.S.

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Kimyoviy o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish vositalarining keng qo'llanilishi atrof-muhitga jiddiy nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi va inson salomatligiga salbiy ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan xavfsiz bioo'g'itlardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish juda dolzarb vazifadir.

Hozirgi vaqtda ekinlarni patogenlardan, shuningdek, turli abiotik stresslardan himoya qiluvchi xitozanning xususiyatlarini o'rganishga keng miqyosda tadqiqotlar olib borilmoqda. Xitozan o'simliklarning fiziologik xususiyatlarini samarali yaxshilashi, shuningdek, mevalarning saqlash muddatini uzaytirishi aniqlandi. Xitozan kimyoviy o'g'itlar samaradorligini oshiradigan va foydali tuproq mikrobiotasiga ta'sir qilmaydigan ozuqa moddasi sifatida tuproqqa qo'shimcha sifatida qo'shish keyingi vaqtlarda qiziqish uyg'otmoqda. Bundan tashqari, xitozan genetik darajada o'simliklarning himoya funksiyalarini oshirishi aniqlangan [1].

So'nggi paytlarda xitozan o'zining biologik mosligi, antioksidantligi, biologik parchalanadigan, saratonga qarshi, mikroblarga qarshi va toksik bo'lmagan xususiyatlari tufayli eng ko'p o'rganilgan va qo'llaniladigan biopolimerlardan biridir. Uni qo'llashning maqsadga muvofiqligi, shuningdek, uni ishlab chiqarish uchun xom ashyo chiqindilardan olingan iqtisodiy material – ikkilamchi xom ashyolardan olinishi bilan bog'liq [2].

Xitozan xitinning N-deatsetillangan hosilasidir (ko'pchilik hasharotlar va qisqichbaqasimonlarning ekzoskeletoni tashkil etuvchi asosiy strukturaviy polimer). Kimyoviy tuzilishiga ko'ra, xitosan chiziqli polimer, tabiiy polisaxarid bo'lib, D-glyukozamin va N-atsetil-D-glyukozamin kabi ikkita subbirlikdan iborat bo'lib, 1,4-glikozid bog'lari bilan bog'langan [3].

O'simliklarning biogen muhit omillariga chidamliligini oshirish. Xitosan biofungitsid, biobakteritsid va biovirutsid bo'lib, shu bilan o'simliklarni patogen mikroorganizmlardan himoya qiladi, bu o'simliklarni himoya qilish sohasidagi tadqiqotchilarning e'tiborini tortadi.

Xitozan rizobakteriyalarning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shu bilan ularning o'simliklar bilan simbiotik aloqalarini mustahkamlaydi. Buning oqibati unib chiqish tezligining oshishi va o'simliklar tomonidan ozuqa moddalarining so'rilishining yaxshilanishidir.

Viruslar qishloq xo'jaligi o'simliklariga katta zarar etkazadi. Virutsid sifatida xitozandan foydalanish virusli infeksiyani cheklashning tegishli usuli hisoblanadi. X virusi bilan kasallangan kartoshkani himoya qilish uchun xitozandan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar natijalari (PVX) bu o'simlikning virusga chidamliligi oshishini ko'rsatdi.

Pomidor o'simliklariga nisbatan xitozanning himoya xususiyatlarini o'rganishda nafaqat pomidor mozaikalar virusiga qarshilik ko'rsatishi aniqlandi, balki ularning vegetativ o'sishini ham yaxshilashi aniqlandi. Xitozan, shuningdek, pomidor o'simliklaridagi barglar virusiga ham chidamliligini oshiradi va qovoq mozaik virusiga (SMV) qarshi samarali bo'lishi aniqlangan.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda mikroorganizmlar tomonidan chaqiriladigan o'simlik kasalliklari bilan kurahsda xitozanning qo'llanilishi haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Ayni vaqtda nevatodga nisbatan xitozanni aktivligi hamda zararkunanda hashoratlarga qarshi xitozanni aktivligi haqida ma'lumotlarning yetishmasligi sababli xitosanning potentsial nematotsid va insektitsid sifatidagi rolini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

O'simliklarning biogen muhit omillariga yuqorichidamliligini oshirish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xitosan turli xil noqulay atrof-muhit sharoitlariga qarshi kurashish uchun o'simlik immun tizimining biostimulyatori sifatida ishlatilishi mumkin. Qurg'oqchilik stressi o'simliklarning

fiziologiyasi, biokimyoviy va molekulyar xususiyatlariga zarar etkazadigan eng muhim ko'p o'lovchi omillardan biridir.

Misol uchun, olma daraxtlari yosh ko'chatlariga xitozan preparati sepildi, bu antioksidant faolligni oshirdi va uzoq vaqt qurg'oqchilik stressi paytida namlikni tikladi. Chitosan, shuningdek, kartoshka, guruch va uzum kabi o'simliklarda qurg'oqchilik stressiga chidamliligini keltirib chiqardi. Aniqlangan himoya mexanizmlaridan biribu o'simlik stressli fazadan o'tayotganda stomatit ochilishini tartibga solishda asosiy rol o'ynaydigan va transpiratsiya tezligini kamaytiradigan kislota faolligini oshirishdir.

Issiqlik stressi kabi ekologik omil qurg'oqchilik ta'sirini kuchaytiradi, bu esa ekinlar uchun alohida muammodir. Issiqlik stressi sharoitida dukkakli o'simliklarni yetishtirishda, xitozan bilan ishlov berish o'simliklarning kech kurtaklari nobud bo'lishining oldini olish usulidir. Biroq, bu masala ilmiy adabiyotlarda to'liq o'z aksini topmagan va qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Genetik darajada o'simlik qarshiligini oshirish. Xitozan o'simliklarda genlar ifodasini tartibga solish va molekulyar himoya tizimini rag'batlantirishda rol o'ynaydi. Gen ifodasi biologik omil bo'lib, muhitdagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lgan va hujayralarga tashqi ogohlantirishlarga javob beradigan jarayon predmetidir. Mavjud genlar ifodasini ekzogen tartibga solishda xitosanning ishtirokiga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar mavjud. Xitozan RNK sintezini ingibirlaydi. Xitinaza (EC 3.2.1.14) va b-1,3-glyukanaza (EC 3.2.1.39) - PR oqsillari, mikroorganizmlarning hujayra devorini yo'q qilish orqali o'simliklarni qo'ziqorin infeksiyasidan himoya qilishga yordam beradi.

Tadqiqotlardan olingan xulosalar shuni ko'rsatadiki, xitosan PINII belgisining ifodasini sezilarli darajada oshiradi, bu himoya signalizatsiya yo'llarini faollashtirish uchun xizmat qiladi. Qalampir, malina va qulupnay o'simliklarida ham xitozan samarali ekanligi aniqlandi. Xitozan bilan oldindan ishlangan uzumlarda savdoda mavjud bo'lgan uch xil formuladan, ko'rsatishi aniqlandi yuqori endokitinaza faolligi va ikkitasi xitozanning ko'rib chiqilgan kompozitsiyalaridan ekzokitinaza faolligini keltirib chiqardi. Shunga qaramasdan, har xil stresslar ostida xitosanning PR genlariga ta'siri masalasi hali ham yaxshi tushunilmagan.

Xulosa. Ilmiy nashrlar tahlili shuni ko'rsatdiki, xitozan noyob mahsulot sifatida, ikkilamchi xomashyo sifatida, ko'p miqdorda va arzon narxda mavjud bo'lib, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini rivojlantirishda istiqbolli kelajakka ega. Xitozan biotik va abiotik stress ostida o'simliklarni yetishtirishda istiqbolli vositadir. Xitozan va uning hosilalari foydali tuproq mikroflorasini buzmasdan yaxshi mikroblarga qarshi faolligni ta'minlaydi, bu tuproq sterilizatsiyasiga yashil yondashuv sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun, xitozanni issiqlik stressiga qarshi qo'llash imkoniyati bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi. O'simliklar va mevalarga nematodalar va hasharotlar tomonidan yetkazilgan zarar va ularga qarshi kurahsda ortiqcha preparatlardan foydalanishni kamaytirish uchun qishloq xo'jaligidagi o'simliklar himoyasi uchun sintetik o'g'itlar va himoya vositalari ishlab chiqarishda qo'shimcha sifatida xitozanda foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi va bu borada ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение /Под.ред. К.Г.Скрябина, Г.А.Вихоревской, В.П.Варламова. м. 2002. С.368.

2. Гальбрайт Л.С. Хитин и хитозан: строение, свойства, применение // Соросовский образовательный журнал. 2001. Т. 7, №. 1. С. 51–56.

3. Бороздина, Н.А. Разработка метода изготовления и использования хитозановых пленок/ Н.А. Бороздина, Т.А. Кобальнова, А.С. Рыгалов // Экологические, генетические, биотехнологические проблемы и их решение при производстве и переработке продукции животноводства. Материалы международной научно-практической конференции (посвященная памяти академика РАН Сизенко Е.И.). – 2017. – С. 347–350.

UGLEROD NANOTRUBKASI (UNT) TURLARI TURLI XIL TASVIRLARI KO'RINISHI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT

¹Muxammadaliev X.G., ²Samandarov E. Sh., ²Qodamboev P. K., ¹Ibragimov A.B.,
¹Yakubov Y.Y., ¹Mamatqodirov B.D., ¹Sharibov I.I., ¹Jo'rayev A.Sh.

¹O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo institute, ²O'zRFA Xorazm Ma'mun akademiyasi

Nanotexnologiya har bir innovatsiya yoki fanning nanoskopik darajaga olib boriladigan yo'lidir. Nanotexnologiyada nanotrubkalar paydo bo'lishidan harakat uyg'otdi va ilg'or nuqtai nazarni shakllantirdi. Nanotrubkalar quvursimon shakldagi tuzilishdan boshqa narsa emas. Vaqtga kelsak, hozirgacha bizda juda ko'p nanotrubkalar turli holatda mavjud, masalan, SiC trubkasi, kremniy naychasi, uglerod nanotrubka va boshqalar. Uglerod UNTlarda katta rol o'ynaydi. Uglerod – bu hamma joyda va hamma narsada mavjud bo'lgan komponent.

Uglerod tartib raqami oltinchi element bo'lib, davriy jadvalning IV guruhida joylashgan. Rivojlanayotgan texnologiyalarda nanotexnologiya mikroskopik darajasidagi boshqa texnologiya uchun asos bo'ladi. UNT muhokamasiga kirishdan oldin, biz grafit, grafen va uning ishlab chiqarilgan shakli haqida ba'zi asosiy bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. UNT uglerodning bir shakli bo'lib, u grafit deb yuritgan boshqa uglerod allotropidan hosil bo'ladi. Grafit - bu struktura tekis qatlamli bo'lgan uglerod atomlarining to'g'ri joy shaklidan boshqa narsa emas. Grafit uglerodning joy uglerodlar pastkidagi chuqurchalar olti burchakli panjaraga o'xshaydi. Nanotexnologiyalar yig'ish eng muhim va takrorlanmas ixtiro uglerod nanotrubkalaridir (UNT). Kristall tuzilmalar grafit va olmosning yadroviy atom tartibiga o'xshashdir. Grafit sp^2 ga tegishli bo'lsa-da bog'langan uglerod, olmos esa sp^3 ga tegishli-gibridlangan uglerod. UNTlarning evolyutsiyasi 1991 yilda. UNTlar yengil, kichik o'lchamli, quvvat va yuqori o'tkazuvchanlik kabi muhim hajmini o'z ichiga oladi. UNT polimerlar, keramika va metall yuzalar kabi turli xil materiallarda foydalidir. UNT qo'llash nuqtai nazaridan, u nanotexnologiyalarni aniqlash, nanotedib, tranzistor, vakuumli elektron jihozlar, biosensorlar, membranalar va kondensatorlarda qo'llash mumkin. UNTlar uchun ishlab chiqarish usullarining har xil turlari yoyni usuli usuli, lazer ablasyon; kompyuter bug'larni cho'ktirish usuli, bug' fazasi o'sishi, olov sintezi usuli va UNTlarning plazma yaratish o'sishi. UNTlar mexanik, elektr va optik kabi hususiyatga ega.

Uglerod nanotubalarining turlari UNTlar UNTlarda mavjud bo'lgan ichki devordagi poydevorda uchta guruhga bo'lingan. Quyidagi rasmda UNTlarning turli xil tasvirlari ko'rinishi.

1. Birdevorli UNTlar

Yagona devorli uglerod nanotrubkalari (YaDUNT) atamasi birinchi marta 1993 yilda tasvirlangan [1]. YaDUNT diametri 1-2 nm bo'lgan bir qatlamli grafen varag'idir. 1-rasm YaDUNTning sirtini va ichki ko'rinishini ko'rsatadi. Yaxshilanish va atmosfera holatini tegishli nazorat qilish uchun UNTlarni tayyorlash uchun katalizator talab qilinadi. Tayyorlash usullariga qarab, UNT orqali ozgina tozaligi bilan farq qilishi mumkin.

1-rasm. Bir devorli uglerod nanotrubkalarining sirt va ichki ko'rinishi.

2. Ikkidevorli UNTlar

Ikki devorli uglerod nanotrubkalar (IDUNT) ikkita uglerod nanotrubkadan iborat bo'lib, ular bir-biridan ajralib turadi, bu erda qurilish ichki trubkani o'rab oladi. Tashqi trubkaning diametri 2-4 nm, ichki diametri esa 1-3 nm. 2-rasm ikkilangan devorli uglerod nanotrubkalarining sirtini va ichki ko'rinishini ko'rsatadi.

2-rasm. Yuzaki va ichki ko'rinishi ikki qavatli devorli uglerod nanotrubkasi.

2. Ko'p devorli UNTlar

Diametri 2 dan 50 nm gacha bo'lgan grafen plitasining turli qatlamlari tufayli. Grafenga qarab varaqlar KDNTlar ham nomlanadi va raqamlanadi. Naychanning ichki qatlam radiusi 0,34 nm, qatlam qatlam radiusi esa 2 nm dan 20-30 nm gacha [2]. KDNTlar ikkita strukturaviy modelga buyurtma qilingan. 3-rasm ko'p devorli uglerod nanotrubkalarining sirtini va ichki ko'rinishini ko'rsatadi. Konsentrik silindrlarda grafen varag'ining joylashishi va bitta grafen varag'ining o'ziga ko'p marta o'ralishi qog'ozning o'ralgan o'ramiga olib keladi [3].

3-rasm. Ko'p devorli uglerod nanotrubkasining sirt va ichki ko'rinishi.

IDUNT va KDNTlarga qo'shimcha ravishda, uglerod nanotubalarini ham ularning strukturaviy konfiguratsiyasiga qarab tasniflash mumkin. Masalan, grafen varaqlarining hosil bo'lish jarayonida qanday o'ralganligiga qarab, ularni kresloli nanotrubkalar, zigzag nanotubalari yoki xiral nanotubalar deb tasniflash mumkin.

Adabiyotlar

1. Iilima, Grafrit uglerodining spiral mikrotubulalari, *Tabiat* 354 (1991) 56–58.
2. S. Lijima, T. Ichixashi, 1 nm diametrli bitta qobiqli uglerod nanotubalari, *tabiat* 363 (1993) 603
3. HW Kroto, JR Heath, SC O'Brien, RF Curl, RE Smalley, C60: Buckminsterfullerene, *Tabiat* 318 (1985) 162.
4. Prasher, RS, XJ Xu, Chalopin, Y., Mingo, N., Lofgreen, K., Volz, S., Cleri, F. va Koblinski, P. Istisno issiqlik o'tkazgichlaridan uglerod nanotubalarini izolyatorga aylantirish, *Jismoniy. Rev. Lett.* 102 (2009) 105901-1 – 105901-4.

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Р.М. Назирова

Ферганский политехнический институт.

e-mail: raxnamoxon@mali.ru

Для обеспечения эффективности земледелия необходимо обеспечение сельского хозяйства минеральными удобрениями в соответствии с агротехническими нормами внесения азота, фосфора и калия. Научно-обоснованная потребность сельского хозяйства республики составляет 839,6 тыс. тонн азотных удобрений, 525,2 тыс. тонн фосфорных и 278,9 тыс. тонн калийных удобрений из расчета на 100 %-ные питательные вещества [1].

Высокая агрохимическая эффективность от применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве достигается при внесении их в оптимальном, научно-обоснованном соотношении $N:P_2O_5:K_2O=1:0,7:0,5$. Но в республике отсутствуют производства комплексных удобрений с заданным составом и свойствами, т.е. ассортимент сложного комплексного удобрения крайне ограничен. Поэтому важной проблемой остается разработка и внедрение принципиально новых, более экономичных (нетрадиционных) технологий переработки низкосортных местных фосфоритных и калийных руд, включая забалансовое сырье, в высокоэффективные комплексные удобрения с наилучшими технико-экономическими показателями [2].

Известно, что внекорневая подкормка сельскохозяйственных растений суспензией является ценным дополнением к удобрениям, вносимым в почву. При внекорневой подкормке растений основные питательные вещества удобрений особенно быстро поглощаются растениями. Практикой доказано, что некорневая подкормка еще более стимулирует поглощение растениями питательных веществ из почвы. Жидкое удобрение по сравнению с твердыми туками отличаются простотой производства, и полностью удовлетворяет требованиям агрохимической науки по организации высокоэффективного выращивания сельскохозяйственных культур.

За последние годы в мировой практике наблюдается увеличение объемов производства и применения жидких удобрений. Наибольший объем производства жидких удобрений среди развитых стран достигнут в США, Англии, Франции [3].

По прогнозам специалистов, объем производства ЖКУ и их потребление в сельском хозяйстве в ближайшие 5-10 лет в развитых странах увеличивается в 2-4 раза.

Результаты статистических исследований в области производства и потребления жидких удобрений свидетельствуют о все возрастающей их роли в сельском хозяйстве. Это объясняется тем, что ЖКУ имеют ряд преимуществ перед твердыми удобрениями. ЖКУ не пылят, не слеживаются, отличаются свободной текучестью, а неблагоприятные климатические условия не оказывают существенного влияния на их качественные показатели. Оборудование и технология ЖКУ весьма просты. Их производство не требует строительства цехов по выпарке, гранулированию, сушке и затирке продукта. В процессе получения ЖКУ отсутствует проблема улавливания пыли и паров, которые всегда выделяются при гранулировании твердых удобрений. Насосы и трубопроводы, используемые для транспортирования жидких удобрений, значительно дешевле, чем транспортные средства для твердых удобрений, как по капитальным, так и эксплуатационным затратам. Простота аппаратного оформления и исключение из технологического процесса вспомогательных операций (сушка, гранулирование и др.) почти в 3 раза снижает удельные капитальные затраты, а также снижает стоимость переработки сырья в расчете на 1 т удобрений в натуре.

Благодаря простоте технологической схемы и возможности полной механизации и автоматизации процесса в 3-4 раза сокращается численность обслуживающего персонала. Стоимость операций по хранению, внесению в почву и по загрузке при транспортировании ЖКУ значительно ниже, чем твердых удобрений. В отличие от процессов получения гранулированных удобрений, для достижения высоких экономических показателей производства ЖКУ не требуется создания агрегатов большой мощности.

Разложение высококарбонатной фосфоритной муки при норме азотной кислоты 50-60% от стехиометрии в присутствии нитрата аммония позволяет получать сложное азотно-фосфорное удобрение с высокой степенью усвояемых компонентов – азота, фосфора и кальция. Но продукты разложения до сушки имеют жидкое состояние, а введение нитрата аммония повышает гигроскопичность сложного удобрения. Проведенные укрупненные технологические исследования показали принципиальную возможность получения из указанных образцов жидких сложных удобрений (ЖСУ).

При производстве ЖСУ исключаются из технологического процесса энергоемкие стадии – упаривание, сушка, грануляция, классификация и другие, сокращаются пылегазовые выбросы в атмосферу. Оно значительно снижает капитальные затраты на производства удобрений.

Таким образом, для обеспечения потребности сельского хозяйства республики в фосфорных удобрениях и создания комплексных удобрительных препаратов, способствующих повышению жизнестойкости растений к неблагоприятным условиям внешней среды разработана и апробирована в лабораторных условиях более экономичная технология получения сложного азотно-фосфорного удобрения ЖСУ. В основу технологии получения ЖСУ лежит принцип разложения небогащенной фосфоритной муки азотной кислотой в присутствии нитрата аммония.

Предложенная технология отработана и уточнены все технологические параметры процессов. В зависимости от вида и соотношения сырьевых ресурсов суммарная норма питательных веществ (азота, фосфора и кальция) составляет 20-30%.

На основании полученных данных разработана принципиальная технологическая схема получения новых поколений фосфорсодержащих удобрений из низкосортных фосфоритов Центральных Кызылкумов путем разложения небогащенной фосмуки Ташкура при неполной норме азотной кислоты и в присутствии нитрата аммония. В качестве основного аппарата предлагается использовать реактор шнекового типа.

Технология получения фосфорсодержащих удобрений состоит из следующих основных стадий:

- узел приема, хранения и подачи фосфатного сырья;
- узел приема, хранения и подачи азотной кислоты;
- узел приема, хранения и подачи нитрата аммония;
- узел разложения фоссырья, грануляции и сушки готового продукта;
- узел смешения продуктов разложения АКПФ с нитратом аммония;
- узел очистки и утилизации отходящих пылегазовых потоков;
- узел приема, хранения и погрузки жидких и твердых удобрений.

Список литературы:

1. Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.М. и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. –М. Химия-1975.218 с.
2. Назирова Р.М., Таджиев С.М., Мирсалимова С.Р., Маруфжанов А. Фосфорно-калийные удобрения на основе камерного суперфосфата. Научный центр «ОЛИМП». Международный

электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и разработки». 12 (29)-2018. Том 2. с 617-619.

3. Назирова Р.М., Таджиев С.М., Мирсалимова С.Р., Акрамов Ш.Ш. Интенсивная технология получения РК-удобрения. Научный центр «ОЛИМП». Международный электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и разработки». 3 (20)-2018. с 415-418.

QO‘RG‘OSHIN(II) IONINI SORBSION-SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH

Normatov B.R., Madatov O‘.A., Smanova Z.A.

Qarshi davlat universiteti,

e-mail: normatovb@mail.ru

Qo‘rg‘oshin juda ko‘p miqdorda qo‘rg‘oshin akkumulytorlari uchun sarflanadi. Qo‘rg‘oshin u va boshqa radioaktiv nurlarni yutishi sababli qo‘rg‘oshindan radioaktiv moddalar saqlanadigan idishlar, rentgen xonalari uchun qurilmalar tayyorlanadi. Elektr kabellarni korroziyadan va mexanik ta’sirdan himoya qilish uchun qo‘rg‘oshin bilan qoplanadi. Qo‘rg‘oshin asosida juda ko‘p qotishmalar hosil qilinadi. Qo‘rg‘oshin oksid PbO billur va optik shishalar tayyorlashda ishlatiladi. Uning azidi va stifiati (trinitrorezorsinati) portlovchi moddalar uchun tutantiriq sifatida ishlatiladi. Qo‘rg‘oshinning tetraetili esa antidetanatordir.

Atrof-muhit va inson salomatligi uchun oqava suvdan og‘ir metall ionlarini olib tashlash juda muhimdir. Xabar qilingan turli usullar og‘ir metall ionlarini turli oqava suv manbalaridan olib tashlashga qaratilgan. Bu usullarni adsorbsion, membranali, kimyoviy, elektr va fotokatalitik usullarga bo‘lish mumkin. Ushbu maqola ushbu usullarni qo‘llaniladigan adsorbentlar, ajratish samaradorligi, ish sharoitlari va har bir usulning ijobiy va salbiy tomonlari nuqtai nazaridan har tomonlama va tanqidiy ko‘rib chiqadi va muhokama qiladi. Bundan tashqari, adabiyotda keltirilgan oldingi tadqiqotlarning asosiy natijalari umumlashtiriladi. Umuman olganda, shuni ta’kidlash kerakki, eng so‘nggi tadqiqotlar adsorbsiya usullariga qaratilgan. Adsorbsion usullarning asosiy to‘siqlari-bir vaqtning o‘zida har xil turdagi ionlarni olib tashlash qobiliyati, yuqori ushlab turish vaqti va adsorbentlarning tsiklik barqarorligi. Kimyoviy va membrana usullari amaliy bo‘lsada, katta hajmdagi cho‘kindi hosil bo‘lishi va qayta ishlashdan keyingi talablar kimyoviy usullar uchun yengib o‘tilishi kerak bo‘lgan dolzarb masala muammo hisoblanadi. Chiqindi va cho‘kindi hosil bo‘lishining oldini olish membranani ajratishning yanada yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Biroq, membranalarni oldindan ajratish va davriy tozalash qo‘shimcha xarajatlarga olib keladi. Elektrokimyoviy usullar ham samarali ekanligi haqida xabar berilgan; ammo, katta hajmdagi chiqindi muammosini hal qilishdan tashqari, sanoat miqyosida ajratish talab etiladi. Elektr va fotokatalitik usullar ham kam rivojlangan. Og‘ir metallarni olib tashlashni o‘rganayotganda, sintetik chiqindi suvdan ko‘ra haqiqiy oqava suvlardan foydalanishga ko‘proq e’tibor qaratish lozim. Kelajakdagi tadqiqotlar ekologik toza, tejamkor va barqaror materiallar va usullarga qaratilishi lozim [1].

Ushbu ishda hozirgi davr talablariga javob beradigan yangi sorbsion-spektrofotometrik usulini qo‘llash uchun Pb (II) ni arsenazo-3 bilan hosil qilgan kompleksining optimal sharoitlarini tanlash va uning asosida Pb (II) ni aniqlash uslubini ishlab chiqish hamda fizik-kimyoviy tavsiflarini aniqlash amalga oshirildi.

Shuningdek, ushbu og‘ir metallar tirik organizmlardagi oqsillar bilan o‘ziga xos kompleks birikmalarni hosil qiladi va ayrim biokimyoviy reaksiyalarning regulyatorlari vazifasini bajaradi. Ammo bu kabi og‘ir metallarning atrof-muhit ob’ektlarida ruhsat etilgan miqdor (REM) dan ortib ketishi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Xususan, fermentlar tizimlari vazifasining buzilishi oqibatida moddalar almashinuvi jarayonlarini izdan chiqaradi va turli xil surunkali kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Olib borilgan tahlil natijalari EMC-30PC-UV spektrofotometrida olindi. Kompleks modda optik zichligi muhit kislotaliligiga bog'liqligi o'rganildi va optimal pH=6 ga tengligi aniqlandi hamda optimal bufer eritma sifatida atsetatli bufer eritma tarkibi tanlandi.

Kompleks hosil bo'lishining optimal sharoitlarini aniqlash uchun optik zichlikning turli omillarga bog'liqligi o'rganildi. 0,05%-li arsenazo-3 (3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota) eritmasidan 2,0 ml, 50mg/ml li Pb^{2+} eritmasidan 1,0 ml, va 3,0 ml bufer aralashmadan qo'shib, hosil bo'lgan kompleks birikmaning nur yutish va nur qaytarish koefitsiyentlari solishtirma eritma va quruq $BaCl_2$ substratiga nisbatan o'lchandi. Olingan natijalardan optimal nur filtri sifatida 600 nm to'lqin uzunligi tanlab olindi [2].

Kompleksning vaqtga nisbatan barqarorligi 24 soat davomida o'rganildi va optik zichlik qiymati sezilarli darajada o'zgarishsizligi aniqlandi. 0,05%-li arsenazo-3 3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota eritmasidan 2,0 ml, 50mg/ml li Pb^{2+} eritmasidan 1,0 ml va 5,0 ml bufer aralashmadan qo'shib, hosil bo'lgan kompleks birikmaning optik zichliklari solishtirma eritmaga nisbatan turli nur filtrlarida ($\ell=1,0$ sm) o'lchandi. Olingan natijalardan optimal nur filtri sifatida 600 nm to'lqin uzunligi tanlab olindi.

Muhitning kislotaliligi (pH) kompleks hosil qilish reaksiyasi to'liq borishi uchun muhim rol o'ynaydi. Shuni e'tiborga olgan holda turli xil pH larda eritmaning optik zichliklari o'rganildi va optimal pH oralig'i 5,5-6 ekanligi aniqlandi. Bundan optimal muhit sifatida pH-6,0 qiymatli atsetatli bufer eritma tanlandi. 3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota reagenti va Pb(II) bilan hosil qilgan kompleksini tanlangan optimal sharoitda nur yutilish spektrlari olindi. Hosil qilingan kompleks birikma yutilish spektri solishtirma eritmaga nisbatan nur yutish qalinligi $\ell=1,0$ sm bo'lgan kvarts kyuvetada, EMC-30PC-UV spektrofotometrida o'lchandi. Reagentning yutilish spektri esa distillangan suvga nisbatan olindi. Natijalar 1-rasmda keltirildi. Keltirilgan yutilish spektri bo'yicha 3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota reagentining Pb (II) kompleksining maksimal nur yutish sohasi $\lambda_{komp}=600$ nm da joylashgan, 3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota reagentining maksimal nur yutish sohasi qisqaroq spektral to'lqinlar sohasida ya'ni λ reagent=538nm da kuzatildi. Olingan kompleks birikma va foydalanilgan organik reagent nur yutish to'lqin uzunliklari orasidagi kontrastlikning yuqoriligi ($\Delta\lambda=62$ nm) olingan kompleks birikmaning barqarorligidan dalolat beradi.

1-rasm. Arsenazo-3 (3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota) reagenti va qo'rg'oshin (II) ion bilan kompleksining yutilish spektrlari

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, qo'rg'oshin ionini 3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota reagenti bilan spektrofotometrik aniqlash metodikasining to'g'riligi va qayta tiklanuvchanligini tasdiqlaydi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, qo'rg'oshin ionini olingan miqdori bilan topilgan miqdori bir-biriga to'g'ri keladi, bunda nisbiy standart chetlanish (Sr) 0,025 dan oshmadi. Pb (II) ionlari 3,6-bis-[(2-arsonofenil)azo]-4,5-digidroksi-2,7-naftalin disulfo kislota bilan pH=6 da barqaror kompleks birikma hosil qilganligi ushbu usulda usulda Pb^{2+} ionini tabiiy va sanoat ob'ektlarida aniqlashda birmuncha qulayliklar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qasem N. A. bMohammed R. H. Lawal D. U. *npj Clean Water* (2021)
2. Lure Yu. Yu. *Spravochnik po analiticheskoy ximii*. – M.: Ximiya. – 1989, – 448s.

OBTAINING COMPLEX SEED TREATMENT AGENTS AND METHODS OF THEIR APPLICATION

¹Orazbayeva A.A., ¹Zakirov B.S., ²Kucharov B.Kh., ²Erkayev A.U.

¹*Institute of General and Inorganic Chemistry,*

²*Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent*

e-mail: gulnor-sayler@mail.ru

In the world of agriculture, cotton farming, and grain production play key roles. With the increase in specialization and concentration of agricultural production, more attention is being paid to the use of fungicides and seed treatments [1].

According to international experts from FAO, the annual grain loss from pathogens parasitizing on seeds ranges from 5-10%, and under favorable conditions for their development, this figure is significantly higher. In recent years, the composition of pathogenic fungi in the seed material of grain crops has expanded. The infection rate of wheat grain with root rot pathogens has increased. The pathogens of many diseases of grain crops persist on seeds, so the phytosanitary condition of plants largely depends on the quality of seed material [2].

Alongside the improvement of the range of fungicides, particularly in the production and synthesis of new seed treatments, scientific research on their interaction with biological objects and their behavior in the environment is necessary. It is essential to develop not only the technology for obtaining but also the methods for effective and safe application.

Seed treatments are chemical preparations used to treat seeds before planting. They are used in agriculture to protect seeds from diseases, fungal infections, and pests, as well as to stimulate growth and strengthen plants.

From literary sources, a method for obtaining a copper-containing compound known as Bordeaux mixture and copper oxychloride - contact seed treatments is known. Bordeaux mixture is obtained from copper sulfate and lime. The quality of Bordeaux mixture depends on the concentration of copper sulfate and lime milk solutions, as well as the method of their mixing. An essential condition is their interaction in an alkaline medium [3].

An analysis of the literature data showed that to obtain systemic fungicides, it is primarily necessary to find, identify, and isolate preparations effective against various diseases. The production of combined fungicides is carried out by mixing known preparations with the study of their synergistic interaction. It is known that many preparations, such as organomercury compounds, are toxic to small mammals, and consumers are warned about the danger to avoid poisoning themselves and when feeding treated grain to animals. These two factors can create significant inconveniences and play an especially important role in underdeveloped countries where a large part of the grain is consumed by people and fed to animals rather than sown. Where seed sowing is mechanized, such as in North America, there is a tendency to treat seeds in the seeder box immediately before sowing, thereby avoiding working with toxic chemicals in enclosed spaces.

The effectiveness of many seed treatments largely depends on the methods of their application. In turn, the choice of application method is closely related to the choice of preparation for treatment. Methods of treating seeds with chemical preparations are mainly reduced to three: dry, wet, and semi-dry. The latter is further divided into two: directly semi-dry (wet) and slurry, known in the literature as the "slurry" method [4]. In the dry method, the preparation is applied to the seeds by shaking the seeds and the treatment agent in certain proportions. This method has found wide application in most countries. It allows seed treatment long before sowing without reducing the

sowing qualities of the seeds. The negative sides of dry seed treatment are air pollution during seed treatment and insufficient retention of preparations on the seeds [5].

The wet method of seed treatment involves disinfecting the seeds by soaking them in solutions or suspensions of preparations. With this method, the entry of toxic dust into the environment is almost excluded. Wet seed treatment ensures a more complete and deep penetration of the treatment agent into the seeds, and consequently, more complete disinfection from infections located in the surface parts of the seeds. In wet treatment (1 part formalin to 300 parts water), wheat, rye, oats, barley, or millet seeds in baskets are immersed in the prepared solution for 2-3 minutes or special machines are used. After moistening, the grain is poured onto a tarp in piles, covered with it, and left for 2 hours. Then the seeds are spread in a thin layer in a draft (not in the sun) for drying and periodically turned over. Wet treatment is carried out no earlier than two days before sowing; only after thorough ventilation can the seeds be stored for up to five days. The consumption of formalin in treatment is 1 kg per 3 tons of seeds. Moreover, due to the different rates of water and preparation absorption by the seeds, the concentration of solutions is not constant, necessitating control measurements to determine the content of the active substance of the treatment agent in the solution [6].

The semi-dry method of seed treatment, which is less labor-intensive and economical, involves treating seeds with concentrated suspensions or solutions. This method reduces the entry of toxic dust into the air, increases the adhesion, and consequently the retention of preparations on the seeds. In semi-dry treatment, oat, barley, and other crop seeds are sprayed with a solution composed of 1 part formalin and 80 parts water from watering cans or treated in special machines. The liquid consumption is 15 liters per 1 ton of barley seeds and 30 liters per 1 ton of oats. After moistening and turning over, the grain is left under a tarp for 2 hours, then spread in a thin layer and turned over. Treatment is carried out no earlier than two days before sowing.

In the Republic of Uzbekistan, more than 20 preparations for pre-sowing seed treatment have been registered and recommended for use in agriculture [7]. Currently, their number is constantly expanding and updating due to domestic and foreign preparations. This list includes preparations of various origins, spectra of action, effectiveness, and toxicity to warm-blooded animals. An analysis of the collected information on the main preparations for pre-sowing seed treatment recommended and used in the republic indicates that the existing range does not meet the modern level of agricultural requirements.

The study of these issues presents certain theoretical and practical interest as it allows understanding the chemistry of reacting components, judging their stability in the technological process, and determining the optimal parameters for obtaining new seed treatments containing physiologically active substances with fungicidal properties.

Literature

1. Kimsanboev Kh.Kh., Yuldoshev A.Y., Zokhidov M.M., et al. Chemical Plant Protection. - Tashkent.: "Ukituvchi", 1997. - 280 p.
2. Shkalikov V.A., Beloshapkina O.O., Bukreev D.D. / Scientific Journal of KubGAU – 2010. – No.56(02). – p.129.
3. Golysin N.M. Fungicides in Agriculture // - Moscow: KolosS – 1982. – p.271.
4. Hanson E., Hansing G. Seed treatment for control of disease. New York. – 1961. pp.31.
5. Andreeva E.I., Volchanetskaya T.M. Collection. Chemical Plant Protection Agents // Moscow: NIUIF – 1961. – p.123.
6. Lindstrom O. Agric and Food Chem. – 1958. – Vol. 6. – No. 4. – p.283.

7. List of chemical and biological agents for pest, disease, and weed control, defoliants, and plant growth regulators allowed for use in agriculture in the Republic of Uzbekistan. Tashkent 2016.

CoSO₄ NING PARA-GIDROKSIBENZOY KISLOTASI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI

¹Otabekova Shahzoda, ²Xudoyberganov Oybek, ²Abdullayeva Zubayda

¹Urganch davlat universiteti,

²Xorazm Ma'mun akademiyasi

Gidroksibenzoy kislotaning turli izomerlari ko'plab organizmlarda oz miqdorda mavjud va ba'zi boshqa birikmalarning biosintezida oraliq vosita sifatida ishlaydi. *Para*-gidroksibenzoy kislotasidan kosmetika, farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida konservant sifatida keng qo'llaniladigan efirlar (parabenlar deb ataladi) olinadi. *Para*-gidroksibenzoy kislotasining taniqli izomeri *orto*-gidroksibenzoy kislotasi (salitsil kislotasi) bo'lib, u tabiatda ham mavjud. Suvsiz kobalt (II) sulfat pushti rangli kristall moddadir. Juda gigroskopik. Suvda yaxshi (lekin sekin) eriydi (20°C da 36,3 g / 100 g H₂O va 80°C da 49,3 g / 100 g H₂O). U etanolida (25°C da 0,17 g/l), konsentrlangan sulfat kislotada, metanolida (25°C da 4,2 g/l) va glitserinda biroz yaxshiroq eriydi.

Tajriba qismi. CoSO₄·7H₂O dan 0,53 gr C₇H₆O₃ kukunidan o'lachab olamiz. Har birini tozalangan idishlarga solib, eritmalarni tayyorlab olindi. C₇H₆O₃ kislota spirtlarda, atsetonda yaxshi eriydi, suvda yaxshi erimaydi. Chunki 25°C da 0,53 gr 100ml suvda eriydi. CoSO₄·7H₂O tuzni 0,53 gr ni 6 ml suvda eritmasi tayyorlab olindi va har bir ligand solingan idishlarga 2 ml solindi. Har bir idishda kristall xosil bo'lishi uchun ularni kompleksga qo'yildi. Kompleks birikma 7 kun ichida monokristall holatda tushdi. Undan oz miqdorda eritmasidan olib sifat reaksiya o'tkazildi. Sifat reaksiya uchun olingan reaktivlar – metal uchun NaOH, cho'kma tushmasligi uchun BaCl₂ eritmasidan va muhitni aniqlash uchun esa indikatorlardan foydalinildi. Eritmamiz to'liq bug'latish holatiga qo'yildi va olingan kristall uchun ham sifat reaksiya o'tkazildi.

1-reaksiya sxemasi. Paragidroksibenzoy kislotaning CoSO₄ bilan hosil qilgan kompleks birikmasi

Sintez qilingan kompleks birikmaning ayrim erituvchilarda erish qobilyati ham o'rganildi. Erituvchilar sifatida suv, etil spirt, benzol va dietil efir olindi. Natijada kompleks birikmaning suvda erish xususiyati yuqori ekanligi aniqlandi. Etil spirtida kam eriydi, benzol va dietil efirlarda erimaydi.

XORAZM VILOYATI YEROSTI SUVLARI TARKIBIDAGI IONLAR TAHLILI

Aminboyev Azamat Umidjon o'g'li, Niyazmetov Azamat Rahmatjonovich

Urganch davlat universiteti

e-mail: azamat.niyazmetov1990@urdu.uz

Yer usti suv manbalari cheklangan va yildan yilga kamayib borayotgan vaqtda dunyo aholisini toza ichimlik suviga bo'lgan talabining ma'lum qismini taminlashda yer osti suvlari muqobil manba sifatida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun kimyoviy tarkib jihatdan sho'rlanishga uchramagan va turli xil inson salomatligiga zarar tug'diruvchi moddalar (me'yordan ortiq kation, anion va og'ir metallar) bilan ifloslanmagan yer osti suv manbalarini izlab topish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo olimlari tomonidan ko'plab sanoat hududida o'tkazilgan o'rganishlarga ko'ra sanoat korxonalarining ishlab chiqarayotgan chiqindi suvlari yaxshi zararsizlantirilmasdan daryoga oqizilishi, qirg'oqqa yaqin yer osti suvlari ifloslanishining asosiy sabablaridan biri ekanligi aniqlangan [1-2].

Xorazm viloyatidagi yer osti suvlarni tuz tarkibini o'rganish maqsadida Yangibozor tumani Tozadormon mahallasidan 3 ta yerosti quduqlari tanlab olindi. 1-rasmda namunalarning tarkibidagi marganes miqdori fotometriya usulida, 2-rasmda esa kadmiy miqdori voltamperometriya usulida tahlil qilinishidan olingan natijalar keltirilgan.

1-rasm. Fotometriya usulida aniqlangan marganes miqdori (mg/l)

2-rasm. Voltamperometriya usulida aniqlangan kadmiy miqdori (mg/l)

Olingan natijalar asosida Yangibozor tumani Tozadormon mahallasida joylashgan namuna quduqlardagi yerosti suvlarining tuz tarkibi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Naik P. K., Dehury B. N., Tiwari A. N. Groundwater pollution around an industrial area in the coastal stretch of Maharashtra state, India //Environmental monitoring and assessment. – 2007. – V. 132. – P. 207-233.
2. Shankar B. S., Balasubramanya N., Maruthesha Reddy M. T. Impact of industrialization on groundwater quality—a case study of Peenya industrial area, Bangalore, India //Environmental monitoring and assessment. – 2008. – V. 142. – P. 263-268.

FIZIK VA KIMYOVIY FAOLLANTIRILGAN ANGREN QO'NG'IR KO'MIRNING BENZOL BO'YICHA ADSORBSIYASI

¹R.A. Payg'amov, ¹I.D. Eshmetov, ²K.A. Xoliqov

¹O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti,

²Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Organik komponentlarning grafitlanishi va kokslanishi ko'mir hosil bo'lish jarayonida sodir bo'lib, ko'mir materialining strukturaviy xususiyatlariga ta'sir qiladi. Ko'mirning kristal o'lchami va shakli, g'ovak tarkibi va tarqalishi, zichligi va zarracha hajmining taqsimlanishi kabi mikro tuzilmaviy xususiyatlari uning adsorbsion va mustahkamlik xususiyatlarida muhim rol o'ynaydi [1-3].

Bugungi kunda ko'mir tuzilishi va sorbsiya tizimining xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ko'pgina xorijiy va mamalakatimizda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mamalakatimizda Angren qo'ng'ir ko'miri (2BPK markali) asosida ko'mir adsorbentlar tayyorlangan. 550°C da ko'mirni termik ishlov berish natijasida hosil bo'lgan adsorbent gidrofil xususiyatga ega ekanligi, bundan tashqari neft mahsulotlari va kalsiy gidroksid asosida kompozit materiallar olingan. Olingan adsorbentlar oqava suvlarni neft mahsulotlari va mineral aralashmalardan tozalash uchun ishlatilgan [4].

2BPK markali qo'ng'ir ko'miri namunasi fizik (termik), bug'-gaz va kimyoviy (kaliy ishqori) faollantirish usullari yordamida faollantirib adsorbentlar tayyorlandi. Fizik faollantirish usulida namuna 100-900°C (10°C/min⁻¹) 1,5 soat davomida inert muhitda hamda 850°C da suv bug'i bilan termik faollantirildi. Kimyoviy faollantirish usulida esa dastlab xomashyo maydalanib, 500 °C da inert muhitda piroliz qilindi. Olingan karbonizat kaliy gidroksid eritmasi bilan kimyoviy ishlov berildi. Karbonizat va faollashtiruvchi reagentning massa nisbati (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 va 1:5) ta'siri o'rganildi. Keyin olingan aralashmalar filtrlandi va ajratib olingan uglerodli materialni suv bug'i bilan 850°C harorat yordamida faollantirildi. Olingan uglerodli adsorbentni neytral muhit hosil bo'lgunga qadar 0,5 N xlorid kislota eritmasi bilan ishlov berildi. So'ngra adsorbentni distillangan suv bilan bir necha marta yuvildi va 100±5°C haroratda quritildi.

Olingan adsorbentlarning benzol bug'lari bilan adsorbsiyasi ISO 15901-1 asosida o'rganildi. Ko'mir adsorbentlarida benzol bug'lari adsorbsiyasi izotermalari asosida adsorbentlarning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblangan monoqavat sig'imi α_m , to'yinish hajmi V_s (yoki adsorbsiyasi α_s) va ularning solishtirma yuzalari (S) BET nazariyasi tenglamasi yordamida aniqlandi [5-7].

Olingan ko'mir adsorbentlarga benzol bug'lari adsorbsiyasi izotermalari quyidagi rasmlarda keltirilgan. 100°C dan 900°C gacha termik ishlov berilgan namunalarda haroratlar farqiga ko'ra 800°C da termik faollantirilgan namuna eng yuqori adsorbsion faollik ko'rsatdi. 800°C da termik ishlov berilgan namunalarda dastlabki faollantirilmagan tabiiy ko'mirga nisbatan to'yinish adsorbsiya miqdori 2,5 marta yuqori bo'lishi aniqlandi. 900°C da termik faollantirilgan namunalarda 800°C da termik ishlov berilgan namunalarga nisbatan to'yinish adsorbsiya miqdori deyarli o'zgarmaganligi aniqlandi. Haroratlar farqiga ko'ra, adsorbsiya miqdorining bunday o'zgarishi bu adsorbentlarni termik ishlov berilganda tarkibidagi nisbatan past haroratlarda (100°C) parchalanmagan organik birikmalarning va smolasimon moddalarning yuqori haroratlarda (800°C) ajralib chiqishi natijasida ko'mir tarkibidagi qo'shimcha g'ovaklarning miqdori ortishi natijasi hisoblanadi. Suv bug'i bilan faollantirilgan namunalarning 800°C da termik ishlov berilgan namunalarga nisbatan to'yinish adsorbsiya miqdori 2,29 mmol/g dan 2,70 mmol/g gacha ortishi kuzatildi.

1-rasm. Termik va kimyoviy faollantirilgan ko‘mir adsorbentlarining benzol bo‘yicha adsorbsiya izotermalari.

Yuqorida o‘rganilgan barcha adsorbentlarda benzol bug‘i adsorbsiyasi izotermalaridan ko‘rish mumkinki, adsorbsiya barcha solishtirma nisbiy bosim (p/p_s) larda olingan ko‘mir adsorbentlarning faollantirish jarayonida ishqorning miqdori ortib borish tartibida yuqorilab borishi kuzatildi. Eng yuqori adsorbsiya miqdori esa ko‘mir va ishqor miqdori 1:5 massa nisbatida faollantirib olingan ko‘mir namunasiga tegishli ekanligi aniqlandi. Ko‘mir va ishqor miqdori 1:3 massa nisbatda olingan namuna uchun to‘yinish adsorbsiya miqdori 3,51 mmol/g bo‘lsa, ko‘mir va faollantiruvchi reagent miqdori 1:5 massa nisbatda olingan namuna uchun 3,67 mmol/g ni tashkil etdi. Ishqorning massa miqdori ortishi ko‘mirning benzolga nisbatan to‘yinish adsorbsiyasiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatmagan. Bundan ko‘mirni (2BPK) kaliy ishqori bilan kimyoviy faollashtirish uchun ko‘mir va ishqorning massa nisbati 1:3 optimal sharoit ekanligini ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Кугатов, П.В. Адсорбционное исследование микропористости карбонизованных саже-пековых гранул / Кугатов П.В., Баширов И.И., Жирнов Б.С. // Коллоидный журнал.– 2015.– Т. 77.– № 4.– С. 464.
2. M. Gęca, M. Wiśniewska, and P. Nowicki, ‘Biochars and activated carbons as adsorbents of inorganic and organic compounds from multicomponent systems – A review’, *Advances in Colloid and Interface Science*, vol. 305, p. 102687, Jul. 2022, <https://doi.org/10.1016/j.cis.2022.102687>
3. J. M. Park, C. M. Kim, and S. H. Jung, ‘Melamine/polyaniline-derived carbons with record-high adsorption capacities for effective removal of phenolic compounds from water’, *Chemical Engineering Journal*, vol. 420, p. 127627, Sep. 2021, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127627>
4. D. Jumayeva, I. Eshmetov, B. Jumabaev, A. Agzamkhodjayev. Carbon adsorbents on the basis of brown coal of Angren for cleaning industrial wastewater. *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*, 51, 2, 2016, 210-214.
5. ISO 15901-1, Распределение пор по размерам и пористость твердых материалов методом ртутной порометрии и газовой адсорбции — Часть 1: Ртутная порометрия.
6. ISO 15901-3, Распределение пор по размерам и пористость твердых материалов методом ртутной порометрии и адсорбции газа — Часть 3: Анализ микропор методом адсорбции газа.
7. ISO 9277:2010(E) Определение удельной поверхности твердых тел методом адсорбции газа — метод БЭТ

**ANGREN QO'NG'IR KO'MIRI ASOSIDA OLINGAN UGLERODLI
ADSORBENTLARNING BENZOL ADSORBSIYASI BO'YICHA
STRUKTUR-SORBSION KO'RSATKICHLARI.**

¹R.A. Payg'amov, ¹I.D. Eshmetov, ²K.A. Xoliqov

¹*O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti,*

²*Toshkent axborot texnologiyalari universiteti*

Qo'ng'ir ko'mirlar asosida olinadigan adsorbentlarning sorbsiyasi jarayoniga va ularning fizik-mexanik xususiyatlariga bir qator omillar ta'sir qiladi. Masalan, ko'mirning boshlang'ich parametrlari, oksidlanishi, disperslik darajasi, faollantirish harorati, piroliz jarayonini isitish tezligi, karbonizatsiyaning yakuniy harorati, faollashtirish vaqti, kimyoviy faollantiruvchi reagent hamda uning miqdori va boshqa omillar. Shuning uchun, qo'ng'ir ko'mir asosida tayyorlangan materiallarning sirt yuzasi, sorbsion va fizik xususiyatlari majmuasini o'rganish bugungi kunning muhim masalalardan hisoblanadi.

Umuman olganda, ko'mir adsorbentlarining mustahkamligi, adsorbsiyasi va fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish yanada samarali va iqtisodiy jihatdan mumkin bo'lgan materiallarni ishlab chiqish uchun muhimdir. Ushbu sohadagi keyingi tadqiqotlar moddalarni tozalash, filtrlash va adsorbsiyalash jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida sanoat jarayonlarining sifati va barqarorligini oshirishga olib keladi [1,2].

2BR2 markali Angren qo'ng'ir ko'mirini termik hamda kaliy ishqori yordamida kimyoviy faollantirib olingan ko'mir adsorbentlarning benzol bug'larining adsorbsiya izotermalari va tegishli formulalar asosida struktur-sorbsion xususiyatlari aniqlangan [3].

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib uglerodli adsorbentlarni qo'ng'ir ko'mirlar asosida tayyorlash alohida ahamiyatga ega. Shu maqsadda tadqiqot ob'ekti sifatida 2BPK markali qo'ng'ir ko'miri tanlab olindi. Ko'mir namunasi fizik (termik), bug'-gaz va kimyoviy (kaliy ishqori) faollantirish usullari yordamida faollantirib adsorbentlar tayyorlandi. Olingan adsorbentlarning benzol bug'lari bilan adsorbsiyasi ISO 15901-1 asosida o'rganildi. Ko'mir adsorbentlarida benzol bug'lari adsorbsiyasi izotermalari asosida adsorbentlarning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblangan monoqavat sig'imi α_m , to'yinish hajmi V_s (yoki adsorbsiyasi α_s) va ularning solishtirma yuzalari (S) BET nazariyasi tenglamasi yordamida aniqlandi [4-6].

1-rasmda faollantirish harorati va kimyoviy faollovchi reagent miqdori o'zgarishiga qarab ko'mir namunalarining solishtirma sirt yuzasining o'zgarishi ko'rsatilgan. Termik faollantirish harorati ortishi bilan solishtirma sirt yuzasi (m^2/g) ortadi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, yuqori haroratda ko'mir yuzasida qo'shimcha adsorbsion faol markazlar va g'ovakliklar hosil bo'ladi.

Ko'mir namunasi kaliy ishqori bilan kimyoviy faollantirish BET bo'yicha solishtirma sirt yuzasini (m^2/g) sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Olingan natijalarga ko'ra ko'mir va kaliy ishqori 1:5 massa nisbatida olingan ko'mir adsorbent dastlabki faollantirilmagan namunaga nisbatan deyarli 5,5 marta ortganini ko'rish mumkin. 800°C da olingan adsorbentga nisbatan 1,6 marta, suv bug'i bilan faollantirilgan namunaga nisbatan 1,3 marta ortganligi aniqlandi. Bu esa faollantirish jarayonida kaliy ishqoridan foydalanish solishtirma sirt yuzasini ortishiga yordam beradi. Ko'mir va ishqor miqdori 1:3 massa nisbatda olingan namuna uchun solishtirma sirt yuzasi 506,68 m^2/g , ko'mir va faollantiruvchi reagent miqdori 1:5 massa nisbatda olingan namuna uchun 534,64 m^2/g ni tashkil etishi aniqlandi. Ishqorning massa miqdori ortishi ko'mirning benzolga nisbatan to'yinish adsorbsiyasiga va solishtirma sirt yuzasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmagan. Bundan ko'mirni (2BPK) kaliy ishqori bilan kimyoviy faollashtirish uchun ko'mir va ishqorning massa nisbati 1:3 optimal sharoit ekanligini ko'rish mumkin.

1-rasm. Ko‘mir adsorbentlarining faollantirish sharoitini o‘zgarishiga qarab BET bo‘yicha solishtirma sirt yuzasini o‘zgarishi

Adsorbentlarning benzol bo‘yicha adsorbsiya izotermalari va mikroq‘ovaklar hajmiy to‘yinish nazariyasi (MHTN) tenglamasi asosida adsorbentlarda turli nisbiy bosimlarda (P/P_s) aniqlangan adsorbsiya hajmlari mikroq‘ovaklar (W_0), mezog‘ovaklar $W_{me} = V_s - W_0$, to‘yinish adsorbsiya hajmi (V_s) lari va g‘ovaklarning o‘rtacha radiusi qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Ko‘mir adsorbentlarning benzol bug‘lari adsorbsiyasi bo‘yicha g‘ovaklari hajmlari ko‘rsatkichlari

Adsorbentlar	$W_0 \cdot 10^3$	$V_s \cdot 10^3$	$W_{me} \cdot 10^3$	G‘ovaklarning o‘rtacha radiusi $r_{o'r}$, Å
2BPK	0,057	0,082	0,025	16,3
BPK-100	0,063	0,091	0,028	15,5
BPK-200	0,048	0,100	0,052	17,0
BPK-300	0,058	0,110	0,052	16,1
BPK-400	0,089	0,133	0,044	14,5
BPK-500	0,112	0,156	0,044	13,9
BPK-600	0,164	0,189	0,025	12,3
BPK-700	0,173	0,199	0,026	12,2
BPK-800	0,178	0,203	0,025	12,2
BPK-900	0,172	0,201	0,029	12,3
BPK-850+H ₂ O	0,218	0,239	0,021	11,7
BPK+KOH (1:1)	0,224	0,242	0,018	11,9
BPK+KOH (1:2)	0,247	0,264	0,017	11,8
BPK+KOH (1:3)	0,274	0,311	0,037	12,3
BPK+KOH (1:4)	0,281	0,319	0,038	12,3
BPK+KOH (1:5)	0,282	0,325	0,043	12,2

Adsorbentlarning mikroq‘ovaklar hajmi ham, to‘yinish adsorbsiya hajmi qiymatlari ham faollantirish harorati va kaliy ishqori bilan kimyoviy faollantirish vaqtida KOH miqdori nisbatlari ortishi bilan tegishli ravishda ortib borishi aniqlandi.

Kaliy ishqorining miqdori farqiga ko‘ra, mikroq‘ovaklar va adsorbsiya hajmining o‘zgarishi bu adsorbentlarni kimyoviy faollantirish jarayonida va termik ishlov berilganda tarkibidagi nisbatan past haroratlarda parchalanmagan organik birikmalarning va smolasimon moddalarning yuqori haroratlarda KOH bilan kimyoviy reaksiya kirishishi natijasida ko‘mir tarkibida yoriqlar va g‘ovaklarning miqdori ortishi tasdiqlandi.

Kimyoviy faollantirish namunalarni termik faollantirishga qaraganda solishtirma sirt yuzasini ortishiga va mikroq‘ovaklar o‘lchamini kichiklashishiga hamda ularning miqdorini ortishiga olib keladi. Bu shuni ko‘rsatadiki, faollantirish jarayonida kimyoviy reagentlar mikroq‘ovaklarni hosil qilishda va ko‘mirning solishtirma sirt yuzasini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Мухин, В.М. Экологические аспекты применения активных углей // Экология и промышленность России. – 2014.– № 12.– С. 52-56.
2. V. I. Isaeva et al., ‘Modern Carbon-Based Materials for Adsorptive Removal of Organic and Inorganic Pollutants from Water and Wastewater’, *Molecules*, vol. 26, no. 21, p. 6628, Nov. 2021, <https://doi.org/10.3390/molecules26216628>
3. Пайгамов Р.А., Эшметов И.Д., Валиева О.М. Изучение адсорбционных свойств углеродных адсорбентов на основе ангреноского бурого угля // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2024. 5(119). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/17348>
4. ISO 15901-1, Распределение пор по размерам и пористость твердых материалов методом ртутной порометрии и газовой адсорбции — Часть 1: Ртутная порометрия.
5. ISO 15901-3, Распределение пор по размерам и пористость твердых материалов методом ртутной порометрии и адсорбции газа — Часть 3: Анализ микропор методом адсорбции газа.
6. ISO 9277:2010(E) Определение удельной поверхности твердых тел методом адсорбции газа — метод БЭТ

O‘SIMLIK KO‘MIRINING BENZOLGA NISBATAN ADSORBSION FAOLLIGIGA TERMIK FAOLLANTIRISHNING TA‘SIRINI O‘RGANISH

M.I. Payg‘amova, A.A. Xamzaxo‘jayev

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

So‘nggi yillarda ko‘mirdan turli maqsadlarda adsorbent sifatida foydalanilmoqda. O‘zining yuqori uglerodli tarkibi va g‘ovakli tuzilishli ko‘mir turli moddalarni, shu jumladan suv, gazlar va boshqa muhitdagi zaharli va ifloslantiruvchi moddalarni samarali adsorbsiyalash xususiyatiga ega. Biroq, adsorbent sifatida ko‘mirdan maksimal darajada foydalanish uchun uning xususiyatlarini, tarkibi va tuzilishini, faollantirish sharoitlarini ularning mustahkamligi va adsorbsion xususiyatlariga ta‘sirini hisobga olish kerak.

Faollashgan uglerodning tuzilishi va xossalari biokimyoviy tarkibi piroliz jarayonining dinamikasini, unumdorligini, ishqalanishini va kul miqdorini belgilaydigan prekursorning tabiatiga bog‘liq [1,2]. Qishloq xo‘jaligi xom ashyosi va biomassadan foydalanish faollashtirilgan uglerod ishlab chiqarishning barqarorligiga yordam beradi. Bundan tashqari, qazib olinadigan ko‘mirlarga nisbatan oltingugurt va azot miqdori pastligi sababli turli zaharli gazlarining chiqishini kamaytiradi [3].

Daraxt poyasi umumiy massasini 99 % ga yaqin qismi asosan organik moddalardan iborat. Turli xil daraxt poyalari yog‘och qismining kimyoviy elementar tarkibi deyarli bir xil bo‘ladi. Daraxtlarning quruq yog‘och qismi o‘rtacha 49% ugderod, 44% kislorod, 6% vodorod, 0,1-0,3% azot elementlaridan tashkil topgan. Ushbu elementlar asosan selluloza, lignin va gemisellyuloza kabi

organik birikmalar hosil qiladi. Daraxt poyasi tarkibida ushbu organik moddalardan tashqari oz miqdorda suvda, spirtida yoki efirda eriydigan uchuvchan tannidlar, smolalar, pektin, yog'lar va boshqa organik birikmalar ham uchraydi [4].

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib uglerodli adsorbentlarni mahalliy xom-ashyolar, jumladan, daraxt poyalari chiqindilari asosida tayyorlash alohida ahamiyatga ega. Shu maqsadda tadqiqot ob'ekti sifatida Respublikamiz hududida o'sadigan terak va tol daraxtlari poyasi chiqindilarini 300-900°C (10°C/min⁻¹) larda 1,5 soat davomida termik hamda 800°C da suv bug'i bilan faollantirib ko'mir adsorbentlar tayyorlandi.

Yog'och ko'mirlari tarkibida qutbli molekullarni adsorbsiyalash xususiyatiga ega faol markazlar (qutbli ionlar) judayam kamligi uchun gidrofob xususiyatga ega adsorbentlar hisoblanadi. Shu sababli ular sanoatda qo'shimcha sifatidagi organik birikmalarni adsorbsiyalash maqsadida ishlatiladi. Adsorbatlar tuzilishi, xossalari, tabiatiga ko'ra turli guruhlariga bo'linadi. Adsorbat sifatida ishlatiladigan benzol Brensted klassifikatsiyasi bo'yicha organik π -asoslari, Kiselev klassifikatsiyasi bo'yicha π -bog'larga ega to'yinmagan aromatik uglevodorodlar deb qarash mumkin [5]. Shuning uchun faollantirilgan yog'och ko'mirlariga benzol bug'larining adsorbsiyasi o'rganildi (1- va 2-rasm).

Keltirilgan sistemalardagi adsorbsiya izotermalaridan ko'rish mumkinki, adsorbsiya miqdori nisbiy solishtirma bosim nol qiymatidan $p/p_s \approx 0,4$ gacha keskin ko'tarilishi, so'ng adsorbsiya sekinlik bilan ortib to'yinish holatiga yaqinlashib borishi kuzatildi. Adsorbsiya izotermalarining bunday past nisbiy bosimda ($p/p_s \approx 0,4$) keskin ko'rilarilishi, benzol bug'lari dastlabki to'ldirishlarda adsorbsion potentsiali yuqori bo'lgan yuzalarga adsorbtsiyalanadi deyishimizga asos bo'ladi.

1-rasm. Ko'mir adsorbentlarning benzol bug'lari adsorbsiya izotermalari

Ushbu namunalarning benzol bug'i bilan adsorbsiyasi izotermalari Brunauer tomonidan taklif qilingan adsorbsiya izotermalari klassifikatsiyasining I tipiga mansub ekanligi aniqlandi. I tipdagi izoterma hosil qiladigan adsorbentlar mikrog'ovakli adsorbentlar hisoblanadi. Ushbu turdagi izotermalar keskin ko'tarilishi natijasida $p/p_s=1$ o'qiga deyarli to'g'ri burchak hosil qilishi bilan tavsiflanadi. Adsorbsiya izotermalarining shakli adsorbent va yutilayotgan moddaning xossalari va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir qilish kuchlariga bog'liq.

2-rasm. Ko‘mir adsorbentlarning benzol bug‘lari adsorbsiya izotermalari

300°C dan 800°C gacha termik ishlov berilgan namunalarda haroratlar farqiga ko‘ra 800°C da termik faollantirilgan namunalar 300°C da termik ishlov berilgan namunalar nisbatan to‘yinish adsorbsiya miqdori terak daraxti ko‘mirlarida, 2,12 marta, tol daraxti ko‘mirlarida 2,25 marta yuqori bo‘lishi aniqlandi. 900°C da termik faollantirilgan namunalar 800°C da termik ishlov berilgan namunalar nisbatan to‘yinish adsorbsiya miqdori deyarli o‘zgarmaganligi tol daraxti ko‘mir namunasi uchun kamayganligi aniqlandi. Haroratlar farqiga ko‘ra, adsorbsiya miqdorining bunday o‘zgarishi bu adsorbentlarni termik ishlov berilganda tarkibidagi nisbatan past haroratlarda (300°C) parchalanmagan organik birikmalarning va smolasimon moddalarning yuqori haroratlarda (800°C) ajralib chiqishi natijasida ko‘mir tarkibidagi qo‘shimcha g‘ovaklarning miqdori ortishi natijasi hisoblanadi.

Suv bug‘i bilan faollantirilgan namunalar 800°C da termik ishlov berilgan namunalar nisbatan to‘yinish adsorbsiya miqdori terak daraxti ko‘mir namunasi uchun mos ravishda 2,547mmol/g dan 3,330 mmol/g gacha, tol daraxti poyasi chiqindilari asosida olingan adsorbent uchun 2,445 mmol/g dan 3,012 mmol/g gacha ortishi kuzatildi.

Adsorbentlarning benzol molekularini adsorbsiyalash qobiliyati yuqori ekanligi ko‘mir tarkibidagi g‘ovaklar o‘lchami, tuzilishi va ta’sirlashish potentsiallari bilan bog‘liq. Past nisbiy bosimlarda adsorbsiya izotermalarining keskin ko‘tarilishi benzol bug‘lari dastlabki yutilishlarda adsorbsion potentsiali yuqori bo‘lgan yuzalarga adsorbsiyalanishidan dalolat beradi.

Termik ishlov berilganda tarkibidagi nisbatan past haroratlarda (300°C) parchalanmagan organik birikmalarning va smolasimon moddalarning yuqori haroratlarda (800°C) suv bug‘i bilan kimyoviy reaksiya kirishishi natijasida ko‘mir tarkibida g‘ovaklarning miqdori ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Açıkyıldız M., Gürses A., Karaca S. Preparation and characterization of active carbon from plant wastes with chemical activation. *Microporous Mesoporous Mater.* 2014; 198:45–49. doi: 10.1016/j.micromeso.2014.07.018.
2. Falco C., Marco-Lozar J.P., Salinas-Torres D., Morallón E., Cazorla-Amorós D., Titirici M.M., Lozano-Castelló D. Tailoring the porosity of chemically active hydrothermal carbons: Influence of the

precursor and hydrothermal carbonization temperature. *Carbon*. 2013; 62:46–55. doi: 10.1016/j.carbon.2013.06.017.

3. Arena N., Lee J., Clift R. Life cycle assessment of active carbon production from coconut shells. *J. Clean. Prod.* 2016; 125:68–77. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.03.073.

4. R.A.Payg'amov Daraxt poyalari asosida ko'mir adsorbentlar olish va ularning adsorbtsion xossalari o'rganish: Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent UNKI 2019

5. Iskandarov S., Sodiqov V. Organik kimyo nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: Ta'lim nashriyoti, 2012 y., I-qism. – 709 b.

KORROZIYA INGIBITORLARINING ELEKTROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

¹L.M. Qurbanova, ²N.B. Eshmamatova, ²H.I. Akbarov

¹Jizzax politexnika instituti, ²O'zbekiston Milliy Universiteti

e-mail: latofat.qurbanova@gmail.com

Jahonda metallarni korroziyadan himoyalashning samaradorligini oshiruvchi ingibitorlarga talabning ortib borishi, himoya turi texnik va iqtisodiy jihatlar asosida yangi ingibitorlarni yaratish bugungi kuning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Hozirda ilg'or innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqishga hamda sanoat tarmoqlarini barqarorlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Korroziya jarayonlarini o'rganish va metallarni himoya qilish usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va texnik muammolarga tegishli. Himoya qilishning keng tarqalgan usullaridan biri bu ishlab chiqarish sharoitida korroziyon muhit bilan aloqada bo'ladigan metallar va qotishmalarning korroziya tezligini kamaytiradigan ingibitorlardan foydalanishdan iborat. Hozirgi vaqtda kislotali muhitda metallarning korroziya tezligiga ta'sir qiluvchi juda ko'p turdagi organik va noorganik birikmalar o'rganilmoqda. Asosan organik ingibitorlar qo'llaniladi, chunki ular metall yuzasida yupqa himoya qatlamlarini hosil qiladi. Samarali organik ingibitorlarga oltingugurt, azot va fosfor tarkibli moddalar kiradi.

Ishda po'lat 45 namunasi uchun fon eritma (pH=5,3) 5% Na₂SO₄+3% H₂SO₄ li muhitda 30 mg/l miqdorda ingibitorlar ta'siri natijasida potentsiallarni o'zgarishi o'rganilgan. Bu 1 rasmda keltirilgan. Umuman olganda, potensial o'zgarishini ko'rsatib beradigan egri chiziqlar ingibitor ishtirokida bir muncha manfiy yoki musbat tomonga qarab siljishi mumkin. Bu adsorbtsiyaning yo'nalishi va ingibitor molekulasining tuzilishi bilan bog'liq. Metall yuzasiga adsorbtsiyalangan ingibitorlar tarkibida fosfat va amino guruhlar kabi birikmalar mavjudligi aniqlangan.

1-rasm. Ochiq elektron potensial o'zgarishi fon eritmasi pH=5,3 (5% Na₂SO₄+3% H₂SO₄) li muhitda 30 mg/l miqdorda turli ingibitorlarni kiritilgandagi natijalari

Fon (1); Na-KMS·H₃PO₄(2); DEAF (3); Na-KMS·Na₅P₃O₁₀ (4); AF(5); (Na-KMS+DEAF) (6); (Na-KMS+AF) (7).

Shu bilan birga, anilin fosfat va dietilamin fosfatning Na-KMS bilan qo'llanilganda, ulardan olingan egrilardan potentsiallarni manfiy qiymatga qarab siljiganligini ko'rish mumkin, bu esa fon eritmada metall yuzasida erimaydigan himoya qiluvchi yupqa qatlamlarni hosil qilishi kuzatilgan. Natijalardan shuni bilish mumkinki, faqat OCP o'zgarishlarida har bir ingibitordan olingan egri chiziqlar ya'ni potentsiallarni barqaror holatga kelishini izohlaydi. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, barcha namunalar uchun potentsial o'zgarishlari vaqtga nisbatan kuzatilgan, ammo ba'zi ingibitorlar kiritilganda potentsiallar fon eritmaga qaraganda tezroq barqarorlashadi. Ushbu uzoq muddatli OCP sinovlari natijasida aniqlangan o'rtacha po'lat korroziya tezligi darajasi odatda juda kam bo'lishi mumkin. Korroziya tezligining o'zgarishi metall sirtida qatlamlar hosil bo'lishini izohlaydi. Ingibitorlar kiritilganda oxirgi barqaror OCP qiymatlari ularning tegishli himoya potentsiallaridan ($E_{corr.}$) darak beradi.

2-rasm. Ochiq elektron potentsial o'zgarishi fon eritmasi pH=5,3 (5%Na₂SO₄+3%H₂SO₄) li muhitda 30 mg/l miqdorda turli ingibitorlarni kiritilgandagi natijalari Fon (1); (Na-KMS+AF) (2).

Ushbu ishida Na-KMS va fosforli organik birikmalarni fon eritmaga kiritilishi nafaqat aktiv markazda, balki korroziya to'ki o'zgarishi natijasida metall ionlanishining pasayishiga olib kelishini ko'rsatadi. Korroziya to'ki o'zgarishi ya'ni pasayishi, fazaviy sirt qatlamlarining shakllanishi bilan bog'liq qo'shimcha diffuziya cheklovlarining paydo bo'lishini aniq ko'rsatib turibdi, bu esa o'z navbatida metallarni korroziyadan ingibitor bilan himoya qilishning mavjud adsorbsion nazariyalarining to'g'riligi va qo'llanilishini izohlab beradi.

Xulosa qilib aytganda barcha namunalar uchun potentsial o'zgarishlari vaqtga nisbatan kuzatilganda potentsiallar fon eritmaga qaraganda tezroq barqarorlashadi. Korroziya tezligining o'zgarishi metall sirtida qatlamlar hosil bo'lishini izohlaydi. Ingibitorlar kiritilganda OCP qiymatlari ularning tegishli himoya potentsiallari bilan izohlanadi. Korroziya to'ki o'zgarishi ya'ni pasayishi, fazaviy sirt qatlamlarining shakllanishi bilan bog'liq qo'shimcha diffuziya cheklovlarining paydo bo'lishini aniq ko'rsatib beradi.

Foydalanilgan dabiyyotlar

1. Eshmamatova N.B., Akbarov Kh.I. Quantitive value of effectivity of nitrogen and phosphor-containing ingibitors by the results electrochemical and gravimetrical investigations//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. -2016. -№3-4. – P. 132-135.
2. Valieva Sh.M., Kurbanova L.M., Eshmamatova N. B., Akbarov K.I., Azimov L.A. Investigation of inhibition mechanism of corrosion of steal and affectivity of elaborated inhibitors by gravimetrical methods in model systems // International scientific and practical conference. Andijon, 2022. –С. 69-73.
3. Н.Б. Эшмаматова, Л.М. Курбанова, Х.И. Акбаров, Л.А.Азимов Органик аминлар ва хром бирикмалари асосидаги ингибиторларнинг физик-кимёвий хусусиятлари // Монография. Издательство «Lesson press». -2022. -142 б.

BUG'DOY O'SIMLIGINING UNIB CHIQISH VA O'SISHIGA METALL IONLARINING TA'SIRI

Qutlimuratov Nurbek Matkarimovich, Bekimmetova Aziza Xushnud qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

e-mail: bekimmatovaaziza976@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunga kelib urbanizatsiyaning kengayishi hamda aholi sonining tez suratta ko'payib borishi organik oziq-ovqatga bo'lgan talabni oshiradi. O'simliklardan mol-hosil olishda mineral o'g'itlardan foydalanish yerning unumdorligiga va tuproqning tarkibiga ta'sir qilib ma'lum vaqtdan keyin yaroqsizlantiradi. Stimulyatorlar va qishloq xo'jaligida nonotenologiyalardan foydalanish esa ko'zlagan maqsadimizga yetishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: Stimulyator, urbanizatsiya, metall ionlari, bug'doy, molar konsentratsiya, toksik xususiyat va abiotik stress

O'simliklarning o'sish va rivojlanish bosqichlarida tashqi stress omillariga nisbatan chidamliligini oshirish hozirgi zamon bioorganik kimyo fani oldidagi eng asosiy vazifalardan biridir. Bu o'rinda o'simliklarning rivojlanishida asosiy rol o'ynovchi biogen birikmalar va ularning ta'sirini o'rganish ushbu fanning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Ma'lumki, biogen birikmalar o'simliklar o'sishi va rivojlanishining barcha bosqichlarida moddalar almashinuvini boshqarishda ishtirok etadi. Tashqi biotik yoki abiotik omillar ta'sirida ko'pincha moddalar almashinuvi jarayonidagi o'zgarishlar o'simlikni nobud bo'lish darajasigacha ham olib kelishi mumkin. Bunda gormonlar yoki hujayra va to'qimalarda mavjud boshqa fiziologik faol moddalar ham o'simlikni qayta tiklanishida faollik darajalarini namoyon eta olmasliklari kuzatiladi. Bunday holatlarda tabiiy yoki sintetik biostimulyatorlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi o'simliklarning tashqi ta'sir etuvchi omillarga nisbatan chidamli formalarini yaratish yoki chidamlilik darajasini oshirish xalq xo'jaligini rivojlantirishda alohida o'rin egallaydi.

Og'ir metallar atrof-muhitda muhim va muhim bo'lmagan holda ikkala shaklda mavjud. Ushbu og'ir metal ionlari tuproq biosrukturasiga tabiiy va antropogen kabi turli manbalardan kiradi. Kobalt (Co), mis (Cu), temir (Fe), marganes (Mn), molibden (Mo), nikel (Ni) va rux (Zn) kabi muhim og'ir metallar o'simliklarning o'sishi va rivojlanishida foydali rol o'ynaydi. Optimal darajada bu foydali elementlar o'simlikning ozuqaviy darajasini yaxshilaydi, shuningdek, o'simliklarning normal o'sishi va yaxshi hosil olish uchun zarur bo'lgan bir qancha mexanizmlarni yaxshilaydi. Quruq o'simliklar uchun ularning optimalligi diapazoni xilma-xildir. O'simlik og'ir metallarni eruvchan komponent sifatida oladi yoki ularni ildiz eksudati bilan eriydi. Ularning ortiqcha bo'lishi o'simliklar uchun zaharli bo'lib, o'simlikning boshqa muhim bo'lmagan elementlarni qabul qilish va to'plash qobiliyatini o'zgartiradi. O'simlik to'qimalarida og'ir metallarning ko'payishi to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita toksik ta'sir ko'rsatadi. Bunday to'g'ridan-to'g'ri ta'sir oksidlovchi stressning paydo bo'lishi bo'lib, u sitoplazmatik fermentlarning cheklanganligini va hujayra tuzilmalarining shikastlanishini yanada kuchaytiradi. Ushbu ionlar turli fermentlar va oqsillarning roliga ta'sir qiladi, metabolizmni to'xtatadi va fitotoksisiteni aniqlaydi. Tuproq-o'simlik tizimida foydali og'ir metall ionlari Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni va Zn bo'yicha so'nggi yutuqlardan kelib chiqqan holda, og'ir metallarning tuproqdagi manbalari va ularni qabul qilish va tashish mexanizmini o'rganilgan. Asosiy metall ionlarini tuproqdan o'simliklarga tashishda metall tashuvchilarning rolini hamda Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni va Zn ning o'simlik o'sishi va rivojlanishida past va yuqori darajada funksiyasi va yuqori darajada metall zaharlanishini yumshatish mexanizmi bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda.

Hozirgi kunda bug‘doy o‘simligining o‘shirish tezlashtirish, hosilni oshirish va bug‘doy kleykovinasini oshirish sifatida hozirgacha ko‘p izlanishlar olib borilmoqda. Shu vaqtgacha stimulyator sifatida bir qancha moddalar sinab ko‘rilmoqda. Dunyo miqyosida bu ish bilan keng ko‘plab olimlar shug‘ullanmoqda. Hozirga qadar bug‘doy o‘simligiga stimulyator sifatida foydalanib yuqori samara bergan ba‘zi moddalarga to‘xtalib o‘tsak:

Yuqoridagi maqolalar tahlilidan foydalanib Cu va Ni kabi metall ionlari bug‘doy o‘simligida sinov uchun tanlab olindi.

Har bir metall tuzlaridan 5 xil konsentratsiyada eritmaları tayyorlab olindi. So‘ngra bug‘doy 2 soat davomida eritmalariga solindi va unumdor bo‘lmagan tuproqqa ekildi. Unib chiqish davri kuzatildi va dastlabki 5 kunlik tahlil olindi. Unga ko‘ra, har bir elementning konsentratsiyalaridan foydalangan holda natijalar o‘rganildi. Solishtirish maqsadida nazorat uchun suvdan foydalandi. Qiyoslash maqsadida o‘simliklarning unib chiqishi va unib chiqqan urug‘lar soni, o‘simlikning uzunligi, tuplar soni kabi xarakterli xossalari asos qilib olindi.

1-jadval

Cu(II) ionini turli konsentratsiyali eritmalarining bug‘doy o‘simligining unib chiqishiga ta‘siri

№	Cu ²⁺ ionni konsentratsiyalari (mol·l ⁻¹)	Bug‘doy o‘simligi eritmada qoldirilgan vaqt (soat)	Unib chiqqan vaqt (kun) va urug‘ soni(ta)	5 kundagi unib chiqish holati(ta)
1	0.1	2	-	-
2	0.05	2	4 va 1	1
3	0.01	2	4 va 1	1
4	0.001	2	3 va 1	9
5	0.0005	2	3 va 1	5

Xulosa: Bu jadvaldan Cu ning yuqori konsentratsiyalari stimulyatorlik xossalarini namoyon etmaganligini va shuning uchun bug‘doy unib chiqishiga to‘sqinlik qildi deyish mumkin. Uning past konsentratsiyalari esa bug‘doy unib chiqishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Bundan ko‘rinib turibdiki, Cu²⁺ ionining 0,001M konsentratsiyali holati optimal deb topilib, o‘simliklarga salbiy ta‘sir qilmasligi aniqlandi.

2-jadval

Ni(II) ionini turli konsentratsiyali eritmalarining bug‘doy o‘simligining unib chiqishiga ta‘siri

№	Ni ²⁺ ionni konsentratsiyalari (mol·l ⁻¹)	Bug‘doy o‘simligi eritmada qoldirilgan vaqt (soat)	Unib chiqqan vaqt (kun) va urug‘ soni(ta)	5 kundagi unib chiqish holati(ta)
1	0.1	2	-	-
2	0.05	2	-	-
3	0.01	2	4 va 1	2
4	0.001	2	3 va 1	7
5	0.0005	2	3 va 1	5

Xulosa: Bu jadvalda 5 kun davomida Ni²⁺ ionni konsentratsiyalarining bug‘doy unib chiqishiga ta‘sirini ko‘rishimiz mumkin. Yuqori konsentratsiyali metall ionni bug‘doy unib chiqishiga to‘sqinlik qildi. Past konsentratsiyali holatida esa unib chiqish ko‘rsatkichlari ancha samarali. Bundan ko‘rinib turibdiki, stimulyatorlik xossasi 0,001 M holatida ta‘sir yuqori va optimal deb topildi.

10 kunlik natijalar ham olinib tahlil qilinganda ham kontrolga qaraganda ayrim konsentratsiyalarda natijalar yuqori chiqqanini ko‘rishimiz mumkin.

3-jadval

Cu(II) ionini turli konsentratsiyali eritmalarining bug‘doy o‘simligining unib chiqishi, bargi va ildizi o‘zgarishidagi tahlil

№	Cu ²⁺ ioni konsentratsiyalari (mol·l ⁻¹)	Urug‘ ekilgandan keyingi 10 kunlik davr (unib chiqqan urug‘lar soni)	Barg soni (ta)	Barg uzunligi (sm)	Tomirlar soni (ta)	Tomirlar uzunligi (sm)
1	0.1	1 ta	2	18	2	4,5
2	0.05	1 ta	2	9	3	8,5
3	0.01	2 ta	2	18	4	6,5
4	0.001	10 ta	2	26	5	5

**3-rasm; a) C_M(Cu²⁺) = 0,1M b) C_M(Cu²⁺) = 0,05M
c) C_M(Cu²⁺) = 0,01M d) C_M(Cu²⁺) = 0,001M**

4-jadval

Ni(II) ionini turli konsentratsiyali eritmalarining bug‘doy o‘simligining unib chiqishi, bargi va ildizi o‘zgarishidagi tahlil

№	Ni ²⁺ ioni konsentratsiyalari (mol·l ⁻¹)	Urug‘ ekilgandan keyingi 10 kunlik davr (unib chiqqan urug‘lar soni)	Barg soni (ta)	Barg uzunligi (sm)	Tomirlar soni (ta)	Tomirlar uzunligi (sm)
1	0.1	-				
2	0.05	-				
3	0.01	3 ta	2	10	4	6
4	0.001	8 ta	3	25,5	7	11

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Namira Arif, Vaishali Yadav, Shweta Singh, Svati Singx, Parvaiz Ahmad, Rohit K. Mishra, Shivesh Sharma, Durgesh Kumar Tripathi, N. K. Dubey, Devendra K. Chauhan. Influence of High and Low Levels of Plant-Beneficial Heavy Metal Ions on Plant Growth and Development/ Environmental Toxicology Volume 4 – 2016/ 21 November 2016 <https://doi.org/10.3389/fenvs.2016.00069>
2. Babar Shahzad, Mohsin Tanveer, Waseem Hassan, Adnan Noor Shah, Shakeel Ahmad Anjum, Sardar Alam Cheema, Iftikhar Ali. Lithium toxicity in plants: Reasons, mechanisms and remediation possibilities / *Plant Physiology and Biochemistry*/Volume 107, October 2016, Pages 104-115 /<https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.05.034>

OG‘IR METALLARNI ALOHIDA SUVLI VA SUVSIZ ARALASH MUHITLARDA POTENSIOMETRIK TITRLASH

¹Matmurotov Sh.A., ¹Matkarimov J.M. ²Palvanov N.S. ³Rahmatov X.B.

¹Urganch davlat universiteti,

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

³Qarshi muhandis-iqtisodiyot instituti

e-mail: matmurotov_shavkat@mail.ru

Tabiatning og‘ir va toksik elementlar hisobiga ifloslanib borishi ekologik xavfning sekin rivojlanib borayotgan omillaridan biri hisoblanadi. Bu muammo hozirgi kunda dolzarbdir. Sayyoraning ifloslanishi organik va noorganik moddalar tufayli sodir bo‘lmoqda. Hozirgi kunda tabiatda mavjud 92 ta elementdan 81 tasi inson organizmida uchraydi. Shulardan 15 tasi hayot uchun o‘ta muhim hisoblanadi: Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li. Agarda bu elementlarning miqdori (ruxsat etilgan chegaraviy miqdor) REChM dan ortib ketsa, o‘simlik, hayvon va insonlar uchun salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Cd, Pb, Sn va Rb o‘simlik va hayvonot dunyosi uchun zarur elementlar hisoblanadi, lekin inson salomatligi uchun bu elementlarning kam miqdori ham xavfli hisoblanadi. Hozirgi vaqtga kelib, tahliliy kimyo amaliyotida turli obyektlar ya‘ni sanoat mahsulotlari, sanoat ishlab chiqarish chiqindilari hamda oziq ovqat mahsulotlari tarkibiga kiradigan og‘ir metallarni aniqlashning zamonaviy fizik-kimyoviy usullari joriy qilinganki, bular qatoriga analizning elektrokimyoviy usullarini, optik (spektral) usullarini, xromotografik usullar, radiometrik usullarni hamda mass – spektrometrik usullarni keltirish mumkin. Bu usullar asosida turli obyektlar tarkibiga kiradigan og‘it metallarning juda kam miqdorlarini ham aniqlash imkoniyati mavjuddir.

Mazkur tadqiqot ishida har xil obyektlar tarkigiga kiruvchi ayrim og‘ir metallarning miqdorlarini aniqlashning kislota-asosli potensiomertik titrlash analiz usullarining imkoniyatlari keltirilib o‘tilgan.

Kislota-asosli potensiomertik titrlash usuli asosida baholangan kislotalik konstantalari bo‘yicha yuqorida keltirilgan og‘ir metallar kationlarining suvli va suvsiz aralash erituvchilar muhitida titrlanish imkoniyatlarini tekshirdi. Aniqlangan titrlash natijalarini quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

**Aralash eritmalarda og‘ir metallar kationlarining kislota-asosli potensiomertik
titrlash natijalari (n=9, $\bar{x} \pm \Delta x$, P=0,95)**

Erituvchi	Erituvchi tarkibi, %	ε	Aproton kislota	Olingan, mg	Aniqlangan, mg	S	S _r
MGK-suv	90:10	-	Pb ²⁺	16,25	16,33±0,12	0,15	0,009
MPK-suv	90:10	-	Pb ²⁺	16,25	16,36±0,20	0,26	0,016
			Cd ²⁺	11,50	11,15±0,18	0,23	0,021
Propanol-2-suv	90:10	24,3	Cd ²⁺	11,50	11,21±0,20	0,26	0,023
			Bi ³⁺	2,54	2,56±0,09	0,12	0,046
			Hg ²⁺	2,10	2,05±0,09	0,12	0,057

Propanol-1	90:10	25,6	Pb ²⁺	16,25	16,34±0,14	0,18	0,011
				32,50	32,53±0,06	0,08	0,002
Amil spirt-suv	90:10	20,8	Cd ²⁺	11,50	11,16±0,20	0,26	0,023
			Pb ²⁺	16,25	16,34±0,02	0,03	0,001
Izoamil spirt-suv	90:10	21,1	Cd ²⁺	11,50	11,36±0,21	0,27	0,024
			Hg ²⁺	2,10	2,12±0,07	0,09	0,043
Butanol-1-suv	90:10	23,8	Bi ³⁺	3,72	3,70±0,19	0,25	0,067
			Hg ²⁺	2,10	2,15±0,07	0,09	0,042
DMFA-suv	90:10	41,7	Bi ³⁺	2,05	2,03±0,04	0,05	0,025
Geksan-suv	90:10	9,5	Hg ²⁺	2,10	2,10±0,10	0,13	0,062

Yuqorida keltirilgan 1 jadvalda ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, suvli eritmada titrlashda nisbiy standart chetlashish 0,049 dan oshmaydi va aralash erituvchilar, propanol-2-suv (9:1) muhitida titrlaganda esa nisbiy standart chetlashish qiymati 2,10 mg simob uchun 0,057 dan oshmaydi.

Erituvchining avtoprotoliz konstantasi va muhitning dielektrik o'tkazuvchanligi ta'sirini o'rganishda kislotalarni alohida (individual) titrimetrik aniqlashni potentsiometrik titrlash usuli bilan amalga oshirildi. Buning uchun ayrim og'ir metallar ionlarini (aproton kislotalarni), turli xil pK_s va ε qiymatlarga ega bo'lgan erituvchilar aralashmasida titrlash amalga oshirildi.

Bir xil kimyoviy tabiatga ega bo'lgan aralash erituvchilarning kislotalilik konstantasi va dielektrik o'tkazuvchanlik qiymati o'rtasida chiziqli bog'liqlik o'rnatildi, bu esa titrlash holatiga eng mos keladigan erituvchini tanlashga imkon beradi. Shu bilan birga, kislotalik konstantalari ko'rsatkichlari qiymatlari orasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, titrlash sharoiti ham shunchalik yaxshilanadi. Shu paytda u erituvchilarning har qanday nisbati va ma'lum bir muhitning dielektrik o'tkazuvchanligi qiymati uchun kislotalilik konstantasini baholash imkoniyati yaratiladi.

Suvli, aralash va suvsiz erituvchilarda aproton, karbon kislotalarning kislotalilik konstantalari baholandi. Baholangan kislotalik konstantalari asosida tekshirilgan kislotalarning titrimetrik aniqlash uchun maqbul sharoitlar tanlandi.

Bir, ikki va ko'p asosli aproton kislotalarning suvli, suvsiz va aralash erituvchilar muhitida potentsiometrik titrlash usulida aniqlandi. Va bu metod bo'yicha olingan natijalarning to'g'riligini taqqoslash uchun o'tkazilgan kislota-asosli konduktometrik titrlash asosida olingan ma'lumotlarga ko'ra, aniqlanadigan kislotalar tanlangan erituvchilar muhitida kaliy gidroksid, kaliy etilat, kaliy propilat, kaliy izopropilat va kaliy asetat eritmaları bilan yaxshi titrlanishi to'g'risida xulosaga kelindi. Erituvchining dielektrik o'tkazuvchanligi va avtoprotoliz konstantasi qiymatlarining pasayishi potentsiometrik titrlash sharoitlarini yaxshilaydi, bu esa titrlash egri chiziqlaridagi potentsial sakrashlar sonining ortishi bilan ifodalanadi. Aproton kislotalarni suvli eritmalaridagiga nisbatan suvsiz va aralash erituvchilar muhitida titrlash amallari o'tkazganda aniqroq natijalar olindi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, aproton kislotalar bilan sanoat, qishloq ho'jalik va oziq ovqat mahsulotlari tarkibida aralash holatda keladigan ayrim karbon va aminokarbon kislotalarni potentsiometrik titrlash usullari turli xil ob'ektlarda kislotalarni individual holda ham, ularning ikkilik, uch va to'rt komponentli aralashmalarini ham titrimetrik aniqlash uchun samarali ravishda qo'llanilishi mumkin.

DOCKING-BASED APPROACH TO IDENTIFY CHICORIC ACID AS A POTENTIAL INHIBITOR OF NF-KB PROTEIN IN CANCER CELLS

Rajabova Sh.N., Avezov Kh.T., Khudoyberdiev Sh.Sh., Ganiev B.Sh.

Bukhara State University,

e-mail: sh.n.rajabova@buxdu.uz

Cancer is described as a hard mass and is called seretan, because it was likened to a crab. Identified as a hard swelling, cancer was said to be as small as a chickpea at the beginning, then it grew larger, along with increasing pain and the degree of pain increased with the amount of bile mixed. It is described as a fatal illness. Ibn Sīnā notes that a cancerous tumor progressively increases in size, is destructive and spreads roots which insinuate themselves amongst the tissue elements¹⁶. We find similar descriptions of it in Ottoman medical manuscripts, such as the kinds of tumors called cancer are those which spread all through the body, that is metastasizes, grows roots like trees and stick to the organs.

If a swelling is an atrabilious mass, hard to the touch, then, a hot drug which resolves and disperses matter and which opens blockages is advised. When a physician of the old medicine comes across such a piece of theoretical information as mentioned above noted in relation with a drug as hindiba, he would assume that it is a drug advised for the treatment of cancer.

Therefore, the main factor in the formation of cancer is the merging humors into the metabolic cycle in a pathological manner. When we look through this process and the relation of the yellow bile with the liver, black bile with the spleen and the pathologic changes in the humors and the obstruction of channels as a result of putrefaction and the relation of this process with the digestive system, we can see the therapeutic values of chicory in the treatment of cancer from the perspective of the practitioners of the old medicine.

The above said comment on the etiology of cancer according to the humoral pathology; and the assumed relation with the digestive system interestingly resembles the recent hypothesis developed that, "dietary fat increases the excretion of bile acids, which can be converted to carcinogens or promoters."* Still more interesting is the results of our laboratory researches which show that extracts of *C. intybus* L. were found to be most active on colon cancer.

When we study the therapeutic values of chicory in materia medicas, we see that it is rarely mentioned clearly as a drug for the treatment of cancer^{51,70}; but chicory is sometimes directly advised as a drug for the treatment of tumors. For example in the translation of Ibn Baytar it is noted that if the juice of squeezed hindiba leaves are heated, its foam taken and filtered and the juice drunk it would be beneficial in treating tumors.

Chicoric acid is a natural compound that can be extracted from several plant sources, with one of the richest sources being the chicory plant (*Cichorium intybus*). Chicory is a perennial herbaceous plant that belongs to the Asteraceae family and is widely cultivated for various purposes, including its medicinal properties.

Chicoric acid, also known as dicaffeoyltartaric acid, is a phenolic compound that is abundant in chicory and other plant species. It is characterized by its unique chemical structure, which consists of two caffeic acid molecules linked by a tartaric acid moiety. This compound is known for its antioxidant, anti-inflammatory, and immunomodulatory properties, making it a potential candidate for various therapeutic applications, including cancer treatment.

NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) is a transcription factor that plays a key role in regulating immune responses, inflammation, cell survival, and apoptosis. Dysregulation of NF-κB signaling has been implicated in various diseases, including

cancer, autoimmune disorders, and inflammatory conditions. Therefore, targeting NF- κ B has been suggested as a potential therapeutic strategy for these diseases.

Molecular docking is a computational technique used in drug discovery to predict the binding mode and affinity of a small molecule (such as chicoric acid) to a target protein (such as NF- κ B). By simulating the interaction between the ligand (chicoric acid) and the receptor (NF- κ B), molecular docking studies can provide valuable insights into the potential binding interactions, molecular recognition, and stability of the ligand-protein complex.

In the context of cancer research, docking studies of chicoric acid with NF- κ B could help elucidate the mechanism of action by which chicoric acid exerts its anticancer effects through modulation of NF- κ B signaling. By analyzing the binding affinity and structural features of the chicoric acid-NF- κ B complex, researchers can gain a better understanding of the molecular basis for the therapeutic potential of chicoric acid in cancer treatment.

CurPocket ID	Vina score	Cavity volume (\AA^3)	Center (x, y, z)	Docking size (x, y, z)
C2	-6.6	736	-36, 12, 46	18, 18, 18
C1	-6.3	835	-28, 27, 10	18, 18, 18
C5	-5.0	305	-33, 32, -13	18, 18, 18
C3	-4.1	708	-34, 9, 0	18, 18, 18
C4	-3.7	615	-25, 25, 56	18, 18, 18

Structure-based Blind Docking

References

1. Jahanban Esfahlan, A., Roufegarinejad, L., Tabibiazar, M., Lorenzo Rodríguez, J. M., & Amarowicz, R. Exploring the interactions between caffeic acid and human serum albumin using spectroscopic and molecular docking techniques. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*. 2021. Vol. 71, No. 1, pp. 69–77

2. Al-Shabib N. A. et al. Interaction Mechanism between α -Lactalbumin and Caffeic Acid: A Multispectroscopic and Molecular Docking Study //ACS omega. – 2023. – T. 8. – №. 22. – C. 19853-19861.
3. Al-Ostoot, F. H., Grisha, S., Mohammed, Y. H. E., Vivek, H. K., & Khanum, S. A. Molecular docking and synthesis of caffeic acid analogous and its anti-inflammatory, analgesic and ulcerogenic studies //Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. – 2021. – T. 33. – C. 127743.
4. Liu Y. et al. CB-Dock: A web server for cavity detection-guided protein–ligand blind docking //Acta Pharmacologica Sinica. – 2020. – T. 41. – №. 1. – C. 138-144.
5. Ali Efendi el-Burusevi (Ali et-Tabib el-Burusi el-med'u be-Mentesi). 18th Century (copy date: 1134/1721- 2). El-fevaidu'l-cedide ve'l kava'idu't-tibbiyye es-sedide. Cerrahpasa Medical School, Medical History Department Library, n 138.
6. Cerrah Ibrahim b. Abdullah. 15th Century. Alaim-i cerrahin. Suleymaniye Library, registered at section Hekimoglu Ali Pasa, n° 568.
7. Dioscorides. Materia Medica. Abdullah el-Huseyin b. Ibrahim el-Natili. Kitabu'l-Hasa'is. Topkapi Museum Library, registered at section Ahmed III, n° 2127.
8. Emir Celebi (Seyyid Mehmed et-Tabib es-sehir bi-Emir Celebi) 1034/1625. Enmuzecu't-tibb. Cerrahpasa Medical School, Medical History Department Library, n° 96.
9. Ibn Sallum (Salih b. Nasrullah el-Halebi). 1664-5. Gayetu'l-itkan fi tedbir-i bedeni'l-insan. Translated by Mustafa Ebu'l-Feyz et tabibu'l-evvel-i Bimaristan-i Sultan Ahmed Han. 1141/1728-9. Nuzhetu'l-ebdan fi tercume-i gayeti'l-itkan. Cerrahpasa Medical School, Medical History Department Library, n 539.
10. Ibn Sina (Ebu Ali el-Huseyin b. Abdullah). Kanun fi't-tibb. Translated by Mustafa b. Ahmed b. Huseyin el-Tokadi. 18th century. Tebhizu'l-mathun. Suleymaniye Library, registered at section Hamidiye, n 1015.

MIS (II) FORMATINING RUX SALISILATI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI KVANT-KIMYOVIY TAHLILI VA SINTEZI

¹S.K. Rajapova, ²Z.Sh Abdullayeva, ³Sh.A.Kadirova

¹*Urganch davlat universiteti, magistrant, ²Xorazm Ma'mun akademiyasi,*

³*O'zbekiston Milliy universiteti,*

Geterometall biyadroli aralashligandli koordinasion birikmalarini sintez qilish va ularning xossalari aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Koordinasion birikmalar kimyosi, komplekslarning turli xil konfigurasiyalarini rejalashtirish va muayyan tuzilishga hamda xossalarga ega koordinasion birikmalarning yo'naltirilgan sintez qilish usullarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bunday koordinasion birikmalardan tibbiyotda biologik faol moddalar, qishloq xo'jaligida stimulyatorlar, insektisidlar va turli sanoat tarmoqlarida foydalanish orqali yuqori samaradorlikka erishilmoqda.

[Cu(HCOO)₂·2Zn(C₆H₄(OH)COO)₂] koordinasion birikmasida Markaziy atomning fazoviy tuzilishini va koordinasion sonini aniqlashda HyperChem 8.07 dasturiy ta'minotining noempirik usulida MINIMAL STO-3G yaqilashuvida kirish fayli yaratildi va Gaussian 9.0 dasturida noempirik 3-21G B3LYP yaqinlashuvida optimizasiya amalga oshirildi. Mumkin bo'lgan muvofiqlashtirish strukturasi mis formiati va rux salisilati o'zaro 1:1 nisbatda koordinasion soni 4 va 6 hamda 1:2 nisbatda olingan koordinasion soni 6 va 8 ga teng bo'lgan to'rtta varianti ko'rib chiqildi. Kompleks birikmalarning barqarorligi minimal hosil bo'lish issiqligiga qarab aniqlandi. Natijada, 1:1 nisbatda koordinasion soni 4 ga teng bo'lgan kompleks birikmaning hosil bo'lish issiqligi 188,63 kkal/mol va 6 ga teng bo'lgani -157,58 kkal/mol, 1:2 nisbatda olingan Markaziy atomning koordinasion soni 6 ga

teng bo‘lgan kompleks birikmaning hosil bo‘lish issiqligi $-439,25$ kkal/mol, koordinasion soni 8 ga teng bo‘lgan birikmaning hosil bo‘lish issiqligi esa $19,33$ kkal/mol ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, tuzlar o‘zaro 1:2 nisbatda olingan kompleks birikmadagi misning koordinasion soni 6 ga teng bo‘lgan birikmasining barqarorligini ko‘rishimiz mumkin.

Mis (II) formiatning rux salitsilati bilan hosil qilgan kompleks birikmasi quyidagi usul yordamida amalga oshirildi: 0,01 mol Cu (II) formiati magnitli aralashtirgich (40°C) yordamida 10 ml suvda eritildi. Eritmaga muz sirka kislotasi qo‘shildi. Aralashmaga 0,02 mol Zn salitsilati 5 ml suvda eritib, qo‘shildi va magnitli aralashtirgichda 60°C , minutiga 800 aylanma tezlikda aralashtirish davom ettirildi. Olingan eritma muzlatildi hamda reaksiyaga kirishmay qolgan sirka kislota kontsentrati muzdan ajratib olindi. Muz eritilib, olingan eritma qayta kristallash uchun 72 soatga xona haroratida qoldirildi. Natijada och yashil rangli kompleks birikma kristallari hosil bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. З.Ш.Абдуллаева, Ш.А.Кадирова, Ш.Б.Хасанов, Н.К.Рузметова. Синтез и спектроскопическое исследование координационных соединений формиата кобальта (II) с ацетатами натрия и бария // Вестник НУУз. – Ташкент, 2021. – №3/1. – С. 254-257.

2. Сидоров А.А., Александров Г.Г., Кискин М.А., Еременко И.Л. Сборка и управление геометрией наноразмерных металлосодержащих молекул. Современные проблемы общей и неорганической химии. // Сборник трудов II Международной конференции. Отв. за вып. – М. –2009, – С. 204-215.

3. Сидоров А.А., Фомина И. Г., Талисманов С. С., Александров Г. Г., Новоторцев В. М., Еременко И. Л. Формирование и превращения полиядерных гидроксо- и оксотриметилацетатных комплексов Ni(II) и Co(II) // Коорд. Химия, – 2001, –Т. 27, – 584-596.

TIN METAL CLUSTER COMPOUNDS AS NEW THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICAL MATERIALS BY COMPUTATIONAL STUDY(NLO)

¹Rakhimov J.M., ¹Rakhimov K.B., ²Kodamboev P. K.,

²Samandarov E. Sh., ³Sharibov I I.

¹Koshkopir district specialized boarding school No-1.

²Khorezm Mamun branch of Uzbekistan Academy of Sciences

³Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences

e-mail: samandarove6@gmail.com

Abstract: In recent years, the search for novel materials with enhanced nonlinear optical (NLO) properties has gained significant interest due to their potential applications in various technological fields. This computational study explores the potential of tin metal cluster compounds as new third-order NLO materials. Through quantum mechanical calculations and molecular simulations, the electronic and optical properties of these compounds are investigated to determine their suitability for nonlinear optical applications.

Introduction: Nonlinear optical materials exhibit unique optical properties, such as frequency conversion, optical switching, and optical limiting, which are crucial for the development of advanced photonic devices [1]. However, the search for efficient and environmentally friendly NLO materials remains a challenge. In this study, we propose the use of tin metal cluster compounds as potential candidates for third-order NLO materials due to their unique electronic structure and favorable optical properties [2-4].

Methods: First, a series of tin metal cluster compounds will be selected based on their structural stability and electronic properties. Quantum mechanical calculations, such as density functional theory (DFT) and time-dependent DFT, will be employed to investigate the electronic structure and linear optical properties, such as absorption and emission spectra, of these compounds. Additionally, calculations of the static and dynamic hyperpolarizabilities will be performed to assess their third-order NLO properties.

In order to reveal the origin of NLO properties of such compounds, we analyzed the anisotropy of γ of Sn_4 clusters by unit sphere representation (Figure 1a). The arrows indicate the change of molecular dipole moment when the same intensity of the external electric field is applied from the molecular center to all directions, which can measure the change of molecular dipole moment (Figure 1b). This change can test the direction and intensity of the γ . Based on the numerical differentiation method, the contribution of hyperpolarizability in different regions of three kinds of Sn_4 clusters is investigated. Analysis of hyperpolarizability density helps to understand the hyperpolarizability properties of molecules. For Figure 1c and it is found that the superposition effect of positive and negative contributions to the cluster core has a net positive influence overall. For $\text{Sn}_4\text{-R-Ph}_8$ and $\text{Sn}_4\text{-L-Ph}_8$, the distribution energy plan mercury CDCC chemistry seen energy positivation of centrosymmetric.

In addition, combining panels a and b of Figure 1d, it can be seen that benzene ligands have a great positive contribution to the third-order NLO response. It can be found that the ring core Sn_4 cluster has a discovery of tin metal cluster compounds as potential third-order nonlinear optical materials holds significant implications for the advancement of optical technology. These materials could pave the way for the development of improved optical switches, modulators, and signal processors, enabling faster and more efficient data transmission. Additionally, their application in advanced imaging techniques, such as nonlinear microscopy, could revolutionize biomedical research and diagnostics.

Figure 1. DOS curves of the Sn_4 (isovalue: 0.05 au). (a) $\text{Sn}_4\text{-R-Ph}_8$. (b) $\text{Sn}_4\text{-C-Ph}_8$. (c) $\text{Sn}_4\text{-L-Ph}_8$. (d) $\text{Sn}_4\text{-R-Ph}_6$. (e) $\text{Sn}_4\text{-C-Ph}_6$. (f) $\text{Sn}_4\text{-L-Ph}_6$.

Fig-1. (NLO)Style-ball and srlic,position-Fractional. By atom displacement. Packing.

Fig-2. MercuryCCDC spatial imaging of a synthesized nonlinear optical material based on tin metal.

Results and Discussion: The computational results will provide insights into the electronic structure and optical properties of the selected tin metal cluster compounds. The analysis of absorption and emission spectra will reveal the nature of excited states and potential applications in optoelectronic devices. Furthermore, the evaluation of static and dynamic hyperpolarizabilities will

elucidate the NLO response of these compounds, allowing for comparisons with existing NLO materials.

References.

1. Smith, J., Johnson, A., & Williams, B. (2020). Computational analysis of tin metal cluster compounds for third-order nonlinear optical materials. *Journal of Computational Chemistry*, 42(3), 250-265.
2. Chen, L., Wang, H., & Li, Z. (2019). Design and characterization of novel third-order nonlinear optical materials based on tin metal cluster compounds. *Journal of Physical Chemistry C*, 123(18), 10987-10995.
3. Zhang, C., Liu, G., & Zhao, Y. (2018). Theoretical investigation of the electronic and optical properties of tin metal cluster compounds for nonlinear optics. *Journal of Materials Chemistry C*, 6(42), 11596-11605.
4. Wang, X., Li, Y., & Zhou, L. (2017). Advances in the development of third-order nonlinear optical materials based on metal clusters. *Chemical Society Reviews*, 46(22), 6867-6880.

Cu²⁺ NING PARAGIDROKSABENZOY KISLOTA ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA TUZILISHI

**¹Raximova Nodira, ²Kuramboyeva Shirin, ³Xudoyberganov Oybek,
³Abdullayeva Zubayda, ⁴Sobirova Nuquljon**

*¹Urganch davlat universiteti, ²Urganch tumani 47-son maktab o'qituvchi
³Xorazm Ma'mun akademiyasi, ⁴Urganch shahar 2-son kasb hunar maktabi*

Paragidroksibenzoyni kislotalar o'simliklar va suv o'tlarining metabolik mahsuloti bo'lib, hayotiy faoliyatini to'xtatishga qodir. Tabiatda erkin shaklda va birikmalar (glikozidlar, esterlar va boshqalar) shaklida bo'ladi [1]. Erkin shaklda u Avliyo Ioann wort, vitex, hindiston yong'og'i, vanil, Antil Bektoshi uzumlari, laklangan qo'ziqorin qo'ziqorini, filtrlanmagan zaytun moyi, uzum sharobi va boshqa narsalarda mavjud. Mis (II)gidroksid, Cu(OH)₂ — havorang amorf yoki kristall modda, suvda erimaydi, 70-90°C da CuO va suvga ajraladi. Kislotalar bilan tegishli Cu(II) tuzlari, ishqorlarning suvdagi eritmaları bilan yorqin havorang beqaror kupratlar MP₂[Cu(OH)₄], ammiakning suvdagi eritmasi bilan to'q havorang ammiakat [Cu(NH₃)₄] (shveysar reaktivi), vodorod sulfid bilan CuS va suv hosil qiladi

Tajriba qismi. Dastlab metal sulfat eritmasiga 1:2 mol nisbatda tayyorlangan ishqor eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan cho'kma tarkibida begona ionlar yo'qolib ketguncha dekantatsiya usulida yuvildi. Tozalangan mis gidroksidi cho'kmasiga paragidroksibenzoyni kislotalarning spirtidagi eritmasi qo'shildi, tuz eritmasi hosil qilindi.

Kompleks birikma sintezi quyidagi usul bo'yicha amalga oshirildi: CuSO₄·5H₂O ning 0,01 mol va NaOH ning 0,02 mol. Ularning eritmalarini alohida toza stakanlarda tayyorlab oldik va ularni qo'shib asta aralastirdik, havorangli cho'kma hosil bo'ldi. Cho'kmani dekantatsiya usulida tozlanadi. Tozalangan cho'kmaga 0,02 mol miqdordagi paragidroksibenzoyni kislotalarni 3 ml spirtidagi eritmasi bilan aralastirib 50 – 60°Cgacha qizdirdik, cho'kma erib eritma yashil rangli tiniq eritma hosil bo'ldi [2]. Eritmaning tarkibidagi erituvchilari to'liq bug'languncha kristallanishga qo'yildi. Tiniq yashil rangli kristallar 14 kun ichida hosil bo'la boshladi.

Olib borilgan tajribalar natijasida hosil bo‘lgan kompleks birikmaning ba’zi fizik va kimyoviy xossalari o‘rganildi. Hosil bo‘lgan kristal yashil rangli tiniq monokristal bo‘lib, geometrik shakli cho‘ziq parallelogram shakldagi kristal [3].

1-rasm. Kristalning mikroskopda ko‘rinishi

1-jadval

Kristalning ba’zi erituvchilarda erish xususiyatlari

Erituvchilar	Erish xususiyati
suv	erimaydi
spirt	eriydi
benzol	erimaydi

Kimyoviy xossalari: Hosil bo‘lgan kompleks tarkibidagi mis ichki sferada joylashganligi sababli unga ishqor qo‘shsa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ko‘k rangli cho‘kma xosil bo‘lmaydi. Lakmus, metil ko‘ki, metil zarg‘aldog‘i kabi indikatorlarning rangini o‘zgartirmadi.

Kuchli oksidlovchilar masalan, KMnO_4 va konsentrlangan HCl ta’sirida oksidlanadi. Kompleksning ichki sferasi buziladi. Ko‘pchilik tuzlar (masalan, NiSO_4 yoki CuSO_4) bilan almashinish reaksiyalariga kirishmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mohammad Azarkish, Alireza Akbari, Tahereh Sedaghat, Jim Simpson “Ternary complexes of Zn(II) and Cu(II) with 1-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)-4-phenylthiosemicarbazide in the presence of heterocyclic bases as auxiliary ligands: Synthesis, spectroscopic and structural characterization and antibacterial activity” *Journal of Molecular Structure*, Volume 1156, 15 March 2018, Pages 34-42
2. Azizolla Beheshti, Susan Soleymani Babadi, Kimia Nozarian, Fariba Heidarizadeh, Narges Ghamari, Peter Mayer, Hossein Motamedi “Crystal structure, microbiological activity and theoretical studies of Ag(I) and Cu(I) coordination polymers with 1,1’-(butane-1,4-diyl)bis(3-methylimidazoline-2-thione) ligand”. *Polyhedron*, Volume 110, 28 May 2016, Pages 261-273
3. BetülŞen, Hatice Kübra Kalhan, Volkan Demir, Egemen Erdem Güler, Hülya Ayar Kayalı, Elif Subaşı “Crystal structures, spectroscopic properties of new cobalt(II), nickel(II), zinc(II) and palladium(II) complexes derived from 2-acetyl-5-chloro thiophene thiosemicarbazone: Anticancer evaluation” *Materials Science and Engineering: C* Volume 98, May 2019, Pages 550-559

KOMPLEKS BIRIKMALARNING TERMIK BARQARORLIGI KOMPLEKSNING TARKIBIGA VA KIMYOVIY TUZILISHIGA BOG‘LIQLIGI

A.A. Rasulov, J.M. Ashurov

O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti

e-mail: rabdusamad51@gmail.com

Bugungi kunda sintez qilinayotgan kompleks birikmalarning ishlatilish sohalari ortib bormoqda, ba’zi kompleks birikmalar tibbiyotda, sanoatda, qishloq xo‘jaligida va hatto chorvachilikda ham qo‘llanilmoqda [1,2]. Olingan kompleks birikmalardan samarali foydalanish uchun ular uzoq muddat xizmat qilishi kerak. Shu sababli termik barqaror bo‘lgan hamda eritmada ham uzoq vaqt mavjud bo‘ladigan kompleks birikmalarni sintez qilish muhim ahamiyatga ega [3]. Mazkur ishimizda Norfloksatsin (HL) asosida sintez qilingan kompleks birikmalarning termik barqarorligi tahlil qilindi.

Ma’lumki birikmalar tarkibidagi atomlar turli kimyoviy bog‘lar orqali bog‘langan bo‘ladi. Kimyoviy bog‘ning tabiatiga hamda kristall panjarasining turiga qarab temperatura ta’siriga turlicha reaksiya beradi. Kompleks birikmaning tashqi sferasida suv molekulasini bo‘lsa kristalizatsion suv deyiladi, agar ichki sferada suv bo‘lsa koordinatsion suv deyiladi. Kompleks birikmalarning termik tahlillari o‘rganilganda birikmada kristalizatsion suv 60-100 °C oralig‘ida, koordinatsion suv molekulari esa 130-160 °C oralig‘ida parchalanishi hisobiga endotermik effekt kuzatilishi aniqlandi. Kompleks birikma tarkibidagi bu suv molekulari birikmani tashqi muhit ta’siriga chidamliligini oshiradi, xuddi tuzlarning kristallogidratlaridek. Kompleksning tashqi sferasidagi sirka kislota yoki etil spirti molekulari kristalizatsion suv molekularining parchalanish haroratiga yaqin haroratda parchalanishi aniqlandi.

a

b

1-rasm. [Cu(HL)(as)(asH)]·Cl·2H₂O kompleksning DSK tahlili (a), tuzilish sxemasi (b)

parchalanishiga to‘g‘ri keladi, uchinchi egri chiziqlari 234.5 °C, $\Delta Q = 75.04$ J/g da endotermik effektlarni kuzatilishi moddaning erishi va keyinchalik isitilganda moddaning parchalanishiga olib keldi. Termoliz mahsuloti sifatida CuO + HL ligand hosil bo‘ladi.

1-rasmdagi yangi tarkibli [Cu(HL)(as)(asH)]·Cl·2H₂O kompleksning DSK tahlilida tarkibidagi organik qismning termik parchalanishi turlicha bo‘lib 75 °C dan boshlanib 370 °C da temperatura oralig‘ida tugashini kuzatildi. DSK - egri chiziqlarida bu jarayon oldingi kimyoviy bog‘larning uzilishi va yangisini hosil bo‘lishini anglatuvchi endo- va ekzo-effektlar bilan izohlanadi. Cu(HL)(as)(asH)]·Cl·2H₂O kompleksi uchun DSK - egri chiziqlarining tabiati amalda bir xil bo‘ladi. Birinchi egri chiziqlari 115.9 °C va $\Delta Q = -911.6$ J/g da endotermik effektida vodorod bog‘lar orqali bog‘lanib turgan kristalizatsion suv va xlorid anionining parchalanishiga to‘g‘ri kelsa, ikkinchi egri chiziqlari esa 188.0 °C va $\Delta Q = -111.9$ J/g da endotermik effektida, markaziy atom bilan koordinatsiyalangan sirka kislota anioni hamda molekulasining

Cu(HL)(as)(asH)·Cl·2H₂O kompleks birikmaning DSC tahlilidagi e'tiborli tomoni shundaki kristalizatsion suvning parchalishi 100 °C dan yuqori haroratda kuzatildi. Bu holatga sabab sifatida kristalizatsion suv kompleksning ichki sferasi bilan kuchli vodorod bog' hosil qilganligi bilan ifodalash mumkin.

a

b

2-rasm. [Cu(HL)(as)₂]·2asH·2H₂O kompleksning DSC tahlili (a), tuzilish sxemasi (b)

uchunchi egri chiziqlari 264.3 °C, ΔQ = 61.31 J/g da endotermik effektlarni kuzatilishi moddaning erishi va keyinchalik isitilganda moddaning parchalanishiga olib keldi. Termoliz mahsuloti sifatida CuO + HL ligand hosil bo'ladi.

[Cu(HL)(as)₂]·2asH·2H₂O kompleks birikmaning DSC tahlilidagi e'tiborli tomoni shundaki kristalizatsion suvning parchalishi 94.5 °C haroratda kuzatildi. Bu haroratda kristalizatsion suv bilan birga kompleksning tashqi sferasidagi sirka kislotasi parchalanishi kuzatiladi.

3-rasmdagi yangi [Cu(HL)(as)(H₂O)₂]·Cl·6H₂O kompleksning DSK tahlilida tarkibidagi organik qismning termik parchalanishi turlicha bo'lib 75°C dan boshlanib 370°C da temperatura oralig'ida tugashini kuzatildi. DSK - egri chiziqlarida bu jarayon oldingi kimyoviy bog'larning uzilishi va yangisini hosil bo'lishini anglatuvchi endo- va ekzo- effektlar bilan izohlanadi. [Cu(HL)(as)(H₂O)₂]·Cl·6H₂O kompleksi uchun DSK - egri chiziqlarining tabiati amalda bir xil bo'ladi. Birinchi egri chiziqlari 86.5 °C va ΔQ = -1159 J/g da endotermik effektda kristalizatsion

2-rasmdagi yangi tarkibli [Cu(HL)(as)₂]·2asH·2H₂O kompleksning DSC tahlilida tarkibidagi organik qismning termik parchalanishi turlicha bo'lib 75°C dan boshlanib 370°C da temperatura oralig'ida tugashini kuzatildi. DSC - egri chiziqlarida bu jarayon oldingi kimyoviy bog'larning uzilishi va yangisini hosil bo'lishini anglatuvchi endo- va ekzo- effektlar bilan izohlanadi.

[Cu(HL)(as)₂]·2asH·2H₂O kompleksi uchun DSC - egri chiziqlarining tabiati amalda bir xil bo'ladi. Birinchi egri chiziqlari 94.5 °C va ΔQ = -1689 J/g da endotermik effektda kristalizatsion suv va tashqi sferadagi sirka kislotasi parchalanishiga to'g'ri kelsa, ikkinchi egri chiziqlari esa 169.2°C va ΔQ = -777.9 J/g da endotermik effektda, markaziy atom sirka kislotasi anionining parchalanishiga to'g'ri keladi,

3-rasm. $[\text{Cu}(\text{HL})(\text{as})(\text{H}_2\text{O})_2]\cdot\text{Cl}\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ kompleksning DSC tahlili (a), tuzilish sxemasi (b)

Xulosa o'rnida kompleks birikmaning harorat ta'siriga sizgirligi tarkibiga va qanday holatda bog'langanligiga bog'liq bo'ladi. Tahlildan aniqlangan ma'lumot shuni ko'rsatdiki kristalizatsion suv molekularining kompleks tarkibidan parchalanib chiqishi hatto 100 °C dan yuqori bo'lishi mumkin ekan. Biz tahlilini o'rgangan kompleks birikmalar faqat misli komplekslar edi. Bu tahlil orqali shunday xulasaga kelish mumkin. Kompleksning tashqi sferasida molekularning ko'p bo'lishi uning termik barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. DSC tahlili o'rganilgan komplekslarning termik barqarorligi quyidagi tartibda kamayib borishi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Sha, J., Sun, L., Zheng, E., Qiu, H., Liu, M., Zhao, H., & Yuan, H. (2013). Study about quinolone antibacterial agent modifying the Keggin polyoxotungstates. *Journal of Coordination Chemistry*, 66(4), 602–611. <https://doi.org/10.1080/00958972.2013.765950>.
2. Ruíz, P., Ortiz, R., Perelló, L., Alzuet, G., González-Álvarez, M., Liu-González, M., & Sanz-Ruíz, F. (2007). Synthesis, structure, and nuclease properties of several binary and ternary complexes of copper(II) with norfloxacin and 1,10 phenantroline. *Journal of Inorganic Biochemistry*, 101(5), 831–840. <https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2007.01.009>.
3. Huang, Y.-J., & Zhang, J. (2019). Synthesis and characterization a series of Norfloxacin-transition metal complexes. *Inorganica Chimica Acta*, 119244. <https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.119244>.

suv va xlorid anionining parchalanishiga to'g'ri kelsa, ikkinchi egri chiziqlari esa 150.7°C va $\Delta Q = -578.8 \text{ J/g}$ da endotermik effektida, markaziy atom bilan koordinatsiyalangan sirka kislotasi anioni hamda kristalizatsion suv molekularining parchalanishiga to'g'ri keladi, uchunchi egri chiziqlari 290.9 °C, $\Delta Q = -55.7 \text{ J/g}$ da endotermik effektlarni kuzatilishi moddaning erishi va keyinchalik isitilganda moddaning to'liq parchalanishiga olib keldi. Termoliz mahsuloti sifatida CuO hosil bo'ladi.

$[\text{Cu}(\text{HL})(\text{as})(\text{H}_2\text{O})_2]\cdot\text{Cl}\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmaning DSC tahlilidagi e'tiborli tomoni shundaki kristalizatsion suv molekularining parchalishi 86.5°C haroratda kuzatildi. Bu holatga kristalizatsion suv molekularining ko'pligi bilan ifodalash mumkin. Kompleksning tashqi sferasidagi suv molekulari ko'pligi harorat ta'siriga sizgirligi pastroq haroratda kuzatilgan.

MFKA SORBENTI VA UNING Cu(II) IONI BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASINING IQ SPEKTROSKOPIK TAHLILI.

¹S.M. Rasulova, ¹D.K. Ishmuratova, ²G.A. Asadullaeva

¹Termiz davlat universiteti: e-mail: rasulovasafarmox@gmail.com

²Termiz davlat pedagogika instituti: e-mail: gulnoza.asadullayeva41@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi kunda toza ichimlik suvi tanqisligi sababli global muammoga aylanib bormoqda. Shu sababli ushbu ishning maqsadi tarkibida azot va kislorod tutgan kompleks hosil qiluvchi sorbentlar sintez qilish, sintez qilingan sorbentlar asosida ayrim metallarning kompleks birikmalarini sorbsiyalash asosida olish va sintez qilingan birikmalarning tarkibi, tuzilishi hamda ularning fizik-kimyoviy xossalari o'rganishdan iborat. Ushbu tezisda sorbent sintezi hamda melamin, formalin, karbamid va tozalangan ammosfos asosida (MFKA) olingan ayrim 3d-metallar bilan IQ spektrlari o'rganilgan. MFKA sorbentining Cu(II) ion bilan hosil qilgan komplekslarining IQ spektroskopik analiz natijalari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: sorbent, melamin, karbamid, formalin, ammosfos, tebranish chastotalari, assimetrik v_{as} tebranish, simmetrik valent tebranishlari, deformatsion δ tebranishlari MFKA.

Ushbu maqolada gaz xromatografiyasi yordamida melamin bilan o'zgartirilgan g'ovakli polimer sorbentlarning adsorbsiyaning termodinamik funksiyalari va sirtlarining qutbliligi o'rganilgan. Melaminning supramolekulyar tuzilishi taxminan 5Å o'lchamdagi bo'shliqqa ega ekanligi ko'rsatilgan. Bitta melamin molekulasi supramolekulyar birlikdan desorbsiyasi tufayli olingan bo'shliqda izooktanning stereoselektiv adsorbsiyasi hosil bo'lishi mumkin [1]. Ushbu ishda melamin, formalin, qahrabo kislotasi asosida polikondensatsiya reaksiyasi asosida kompleks hosil qiluvchi MFQ sorbenti olinib, sorbentlarning sintez qilish uchun muqobil sharoitlar aniqlangan. Olingan sorbentning xossalari va metall ionlarining 0,1n eritmadagi statik almashinish sig'imi aniqlangan [2]. Maqolada karbamid, formaldegid va 2,4-dinitrofenilgidrazin asosidagi xelat sorbent sintezi ko'rib chiqilgan. Xelat sorbentining ba'zi xususiyatlarini aniqlash uchun harorat va boshlang'ich materiallarning molyar nisbati ta'siri o'rganilgan. IQ spektroskopiya yordamida hosil bo'lgan xelat sorbentining tuzilishi Cu(II), Zn(II), Ni(II) ionlarining almashinish qobiliyati o'rganilgan [3]. Ushbu maqolada hosil bo'lgan sorbentning IQ spektroskopik va termal xarakteristikalari keltirilgan. Kompleks hosil qiluvchi xususiyatlarga ega karbamid, formaldegid va difeniltiokarbazonga asoslangan d-metall kationlari bilan IQ-spektroskopik va termal tadqiqotlar natijalariga asoslanib, hosil bo'lgan sorbentning tuzilishi tahlil qilingan [4]. Tadqiqotchilar maqolada kompleks hosil qiluvchi ion almashtirgichlarning tarkibi va tuzilishini ko'rib chiqishgan. IQ spektral tahlili o'tkazilgan, uning yordamida kimyoviy bog'lanishlar va ion almashinuvchining funktsional guruhlari aniqlangan. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki olingan ion almashtirgichlar rangli metallarning selektiv sorbsion xususiyatlariga ega ekanligini aniqlashgan [5].

Tadqiqot metodologiyasi. 5 g (0,83 mol) karboamid 5 ml formalinda eritildi va pH=8 bo'lgunga qadar NH₄OH eritmasi qo'shildi. Harorat 150 °C da qavushqoq massa hosil bo'lgungacha qizdirildi. Hosil bo'lgan qovushqoq aralashmaga 1,235 g (0,05 mol) tozalangan ammosfos qo'shildi va aralashmadan formalin uchib chiqib ketishini hisobga olib 3 ml formalin tomchilatib qo'shildi shundan so'ng 1 g (0,079 mol) melamin qo'shib aralastirildi ushbu jarayon 80 °C da amalga oshirildi. Harorat 100 °C ga ko'tarilganda qattiq yoki saqichsimon massa hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan smolasimon massa chinni kosachaga solindi va quritish shkafida 95 °C haroratda 20 soat davomida quritildi. Qurtilgan polimer maydalangach, past molekulyar og'irlikdagi moddalardan dastlab 5% li NaOH eritmasi bilan, so'ngra bir necha marotaba distillangan suv bilan neytral holga kelguncha yuvildi. Natijada kichik g'ovaklardan iborat oq rangli donador massa hosil bo'ldi. Mahsulot unumi 85 % ni tashkil etdi.

MFKA sorbentining Cu(II) ni sorbsiyalash natijasida olingan kompleks IQ-(BRUKER) spektri natijalariga ko'ra 1242,16 sm^{-1} sohalarda $\nu(\text{NH}_2)$ guruhning valent simmetrik ν_s hamda 1035,77 sm^{-1} sohada $\nu(\text{C-N-})$ guruhining valent ν tebranish chastotasi kuzatildi. Bundan tashqari 775,38 sm^{-1} sohalarda $\nu(\text{CH}_2)$ guruhining valent deffarmatsion δ tebranishlar chastotasi hosil bo'ldi. 1624,06 sm^{-1} sohada $\nu(\text{C=O})$ valent assimetrik ν_{as} tebranish shu bilan bir qatorda 812,03 sm^{-1} sohada deffarmatsion δ tebranish chastotasi hosil bo'ldi hamda $\nu(\text{P-O-CH}_3)$ guruhining 1458,18 sm^{-1} sohada valent ν tebranish chastotasi kuzatildi. 727,16 sm^{-1} sohada yangi valent ν tebranish chastotasi hosil bo'ldi. Shu bilan birgalikda MFKA sorbentidagi ayni shu bog'larning tebranish chastotalari o'zarganligi aniqlandi.

1-jadval.

Tebranish tasniflari	MFKA	MFKA+Cu(II)
$\nu(\text{NH}_2)$	1242,16	1242,16
$\nu_{as}(\text{C=O})$	1624,06	1624,06
$\nu(\text{P-O-CH}_3)$	1473,62	1458,18
$\nu(\text{C-N})$	1035,77	1035,77
$\delta(\text{CH}_2)$	775,38	775.38
$\delta(\text{C=O})$	813,96	812,03
$\nu(\text{O-Me})$	-	727,16

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ю. Ю. Гайнуллина, В. Ю. Гуськов .Адсорбция органических молекул на поверхности модифицированных меламинам сорбентов по данным обращенной газовой хроматографии // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22. №3 с.707.
2. Mo'minova Sh.N., Turayev X.X., Muqumova G.J., Kasimov Sh. A., Melamin, formalin va qahrabo kislotasi asosida xelat hosil qiluvchi sorbentlar sintezi va tadqiqoti «QarDU xabarlari» ilmiy-nazariy uslubiy jurnal 2024 yil 1-son 92-96 b.
3. Йулчиева М.Г, Касимов Ш.А, Тураев.Х.Х, Турсунов.О.Х. Синтез и исследование хелатообразующего сорбента на основе карбамида, формальдегида и 2,4-динитрофенилгидразина // DOI - 10.32743/UniChem.2021.89.11.12481.
4. Чориева Н.Б, Касимов Ш.А, Тураев.Х.Х, Худойбердиев Б.Б. ИК - спектроскопические и термические характеристики серосодержащего сорбента // DOI - 10.32743/UniChem.2021.89.11.12484.
5. Эшкурбонов Ф.Б, Джалилов А.Т, Тураев Х.Х, Амонова Н.Д, Абдурахмонова Н.Х. Исследование сорбции некоторых металлов на синтезированных комплексообразующих ионитах // Universum. Химия и биология. 2018. № 5 (47).

НОВЫЕ СОСТАВЫ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Рахмонов М.У., Менглиев А.С.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,

e-mail: mengliyev_as@mail.ru

Значительно более трудоемким и сложным, как свидетельствует повседневная производственная практика, является поиск сведений о свойствах, рецептах, особенностях приготовления и применения сложносоставных веществ и материалов, которые редко поставляются в готовом виде.

Примерами таких широко применяемых составов и продуктов могут служить: растворы для очистки мойки, обезжиривания, электролиты для гальванического нанесения

металлопокрытий, смазочно-охлаждающие жидкости для резания и обработки давлением, составы, используемые в литейно-формовочной технологии, смеси для термохимической обработки, полировально-шлифовальные смеси и множество других.

Снижение трения между режущим инструментом и обрабатываемой заготовкой, снижение твердости поверхности заготовки, облегчающие резание, отвод тепла, возникающего в процессе резания, и ряд других воздействий, способствующих повышению стойкости режущего инструмента и производительности обработки, осуществляются введением в зону резания различных химических соединений – твердых, жидких или газообразных. Из них наибольшее распространение в производственной практике получили жидкости, именуемые смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ).

Разработка и применение оптимальных составов СОЖ представляет в современной технологии обработки од

ну из важнейших задач и одно из наиболее перспективных направлений повышения эффективности процессов механического резания материалов.

СОЖ должны обладать хорошими смазочными, охлаждающими и моющими свойствами, но кроме этого они должны:

- выдерживать требования по коррозии;
- быть стабильными во времени;
- быть бактерицидными, нетоксичными и гигиеническими;
- не разъедать краску оборудования;
- не вспениваться и не разбрызгиваться;
- не разрушать изоляцию электрооборудования;
- быть пожаро- и взрывобезопасными.

Не меньший эффект и во многом аналогичный по механизму действия СОЖ, дает использование различных смазывающих веществ (технологических смазок) в процессах обработки металлов давлением. Достижимые при этом снижение требуемых усилий, повышение стойкости оснастки и инструмента, снижение процента брака имеют большое практическое значение.

Механизм влияния СОЖ на процесс резания металла сложен и складывается из многих, параллельно протекающих физических и химических явлений, в которых участвует поверхность обрабатываемого металла, сама СОЖ и поверхность обрабатывающего инструмента.

Достаточно обоснованы представления о смазывающем действии СОЖ, снижающем трение в зоне резания; об охлаждающем действии – в качестве теплоотвода от зоны резания; о поверхностно-активном действии, приводящем к изменению пластических свойств поверхностного слоя заготовки; о химическом преобразовании металла в зоне резания путем превращения его в различные соединения; об электроизоляционном действии, прерывающем течение термотока в паре резец – заготовка и т.д.

Однако, несмотря, на наличие большого практического опыта применения СОЖ и определенной теоритической ясности в отправных положениях их выбора, все же в действии СОЖ остается еще много неясных вопросов, что стимулирует дальнейшую разработку вопроса и опробование новых составов.

Рецепты этих составов, как правило, не ограничиваются введением одного-двух компонентов, а включают иногда значительное их число. Это обусловливается тем, что требования, предъявляемые к оптимальной СОЖ, включают в себя не только максимальное проявление перечисленных выше воздействий на процесс резания, но и включают дополнительно требования о термоустойчивости, отсутствии коррозионного действия, не токсичности, технологичности, долговечности, экономичности и т.д.

Удовлетворение указанному выше комплексу требований вынуждает обычно вводить в состав СОЖ несколько разнообразных веществ, каждое из которых несет определенную функциональную нагрузку в совместном действии.

Нами были произведены более 30 видов СОЖ, некоторые из которых могут иметь, как отмечалось выше, весьма большое значение на практике при выполнении определенных операций, механической обработки деталей на соответствующих станках.

Литература:

1. Милованов А.В., Ведишев С.М. Топливо и смазочные материалы. Тамбов, Издательство ТГТУ, 2003.
2. Мановян А.Л. Технология переработки природных энергоносителей. –М. Химия, «КолосС», 2004, С.456.
3. Менглиев А.С. ва бошқ. “Кимё, озиқ-овқат ва кимёвий технологияларни такомиллаштиришда инновацион ғоялар” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Наманган, 2019 й. 197-198 б.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА

¹З.А. Сманова, ²З.З. Яхшиева, ²Н.К. Мадусманова, ²З.С. Асророва

¹Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

²Джизакский государственный педагогический университет,

e-mail: nazira.imomova@mail.ru

Для исследования степени загрязненности окружающей среды определение низких содержаний ионов железа, кобальта и никеля в различных объектах окружающей среды в настоящее время является актуальной задачей. Сложный состав объектов, наличие мешающей матрицы и на их фоне незначительное концентрации самих определяемых микрокомпонентов делает невозможным получение надежных результатов анализа. Один из перспективных путей решения этой проблемы – разработка комбинированных методов анализа, включающих стадию предварительного сорбционного концентрирования. Это позволяет использовать большие объемы проб, что, в частности, принципиально важно при анализе различных типов поверхностных вод, содержащих примеси тяжелых металлов, снизить пределы обнаружения, устранить полностью или значительно снизить влияние фоновых макрокомпонентов и повысить при этом воспроизводимость и чувствительность анализа, сократить время проведения пробоподготовки [1]. Еще одним способом решения данной задачи является целенаправленный синтез органических аналитических реагентов для селективного определения ионов металлов.

В мире с развитием промышленных технологий количество тяжелых и токсичных металлов в сточных водах все возрастает. Роль сорбентов для очистки сточных вод от тяжелых и токсичных металлов большая. Изучены химико-аналитические свойства органических реагентов, иммобилизованных на носителях на основе полиакрилонитрила, полученных из дешевого и местного сырья. Установлено, что нитрозореагенты, иммобилизованные на полиакрилонитрильных волокнах, сохраняют свои аналитические свойства. Условия образования комплексов ионов железа(II) в волокнистом сорбенте аналогичны свойствам комплекса в растворе, поэтому реакции в растворе и используемые в нем аналитические реагенты могут быть использованы для создания чувствительного слоя новых оптических сенсоров. на основе полиакрилонитрилового носителя.

Реакцию комплексообразования 2-нитрозо-5-метоксифенола с железом (II) схематично можно представить следующим образом:

Найдено, что метокси и альдегидная группы изученных реагентов вступают в реакцию с ионизированной аминогруппой сорбентов по схеме:

На протекание реакции по предполагаемым схемам указывают обнаруженные значения смещения полос поглощения в ИК-спектрах иммобилизованных систем, соответствующих функциональной аналитической группе сорбентов и иммобилизованных реагентов, участвующих в этих реакциях.

Сравнение спектров исходных и иммобилизованных реагентов показало, что функционально-аналитические группы, ответственные за комплексообразование на твердом носителе и в растворе аналогичны, что указывает на сохранность их структуры также и в иммобилизованном состоянии.

Сопоставление ИК-спектров комплексов и органических реагентов показало, что в спектре комплексов появляются полосы в диапазоне 650-480 см⁻¹, отсутствующие в ИК-спектрах реагентов, отнесенные к колебаниям, ответственным за валентные связи -O-Fe.

Для количественного определения железа (II) в реальных объектах водах, почвах, рудах, промышленных материалах и природных объектах, прежде всего, необходимо установить какие посторонние компоненты будут оказывать мешающее влияние на аналитический сигнал железа (II) и соответственно, точность его определения. Для этого были составлены модельные бинарные, тройные и более сложные смеси железа (II) с посторонними мешающими металлами, предельно допустимые концентрации которых не оказывают существенного мешающего влияния на определяемые металлы.

В связи с тем, что железо относится к наиболее опасным представителям экотоксикантов и характеризуются высокой персистентностью (длительной сохранностью в неизменном виде) и способностью хорошо накапливаться в растениях и почве, то контроль за его содержанием становится необходимым и актуальным.

Полученные результаты по сорбционно-спектроскопическому определению железа (II) в индивидуальных растворах, а также результатов, полученных при изучении влияния посторонних мешающих катионов, можно заключить, что определение ионов железа (II) в модельных смесях вполне возможно с целью последующего их применения в анализе реальных природных объектов и промышленных материалов.

Таблица 1

Результаты сорбционно-фотометрического определения железа с иммобилизованным реагентом в бинарных, тройных и более сложных модельных смесях (P=0,95; n=5)

Состав анализируемой смеси, мкг	Найдено Cu, мкг ($\bar{x} \pm \Delta X$)	S	S _r
Fe(10,0)+ Co(10,0);	10,01±0,35	0,01	0,03
Fe(1,0)+Zn(15,0);	0,94±0,09	0,08	0,08
Fe(1,0)+Pb(2,0)	0,94±0,09	0,08	0,084
Fe(2,0)+Pb(1,0)+Cu(1,0);	1,96±0,18	0,16	0,081
Fe (2,0)+Pb(1,0)+ Cu(10,0);	2,03±0,21	0,19	0,096

Fe(2,0)+Cu(2,0)+Pb(10,0);	1,96±0,18	0,16	0,08
Fe(1,0)+Pb(1,0)+Cr(1,0);	1,06±0,21	0,19	0,10
Cu(1,0)+Pb(1,0)+ Fe(13,0)+Cr(10,0);	1,04±0,12	0,11	0,11
Cu(5,0)+Pb(3,0)+Fe(15,0)+Mn(10,0);	4,88±0,68	0,59	0,12
Fe (10,0)+ Cu (5,0)+Zn(15,0)+Co(2,0)+ Al (10,0)+ Ni (10,0).	9,82±0,13	0,25	0,14
K ⁺ ,Na ⁺ (1000)+Co ²⁺ (50)+Ni ²⁺ (50)+Al ³⁺ (10) +Cd ²⁺ (5)+Mn ²⁺ (1)+Fe ³⁺ (100)	49,78	0,026	2,05

При комплексообразовании железа (II) с иммобилизованным реагентом 2-нитрозо-5-метокси фенолом использовали спектроскопию диффузного отражения. Этот метод позволяет количественно оценить содержание ионов железа в анализируемой пробе по величине коэффициента диффузного отражения (R). Найдено, что линейная зависимость наблюдается в интервале концентраций от 0,5 до 5,0 мг [1-2]. На основании проведенных исследований по определению микроколичеств ионов железа (II) иммобилизованными нитрозо соединениями, разработаны эффективные сорбционно-спектрофотометрические методы определения железа (II).

Литература:

1. Мадусманова Н.К., Сманова З.А., Исакулова Ф.Б., Янгиева С.Б. Нитросоединения- как аналитические реагенты для ионов железа (II)// UNIVERSUM: химия и биология № 10(88) октябрь, 2021 51-54 с.
2. Madusmanova N. K., Smanova Z. A., Zhuraev I. I. Properties of the New Analytical Reagent 2-Hydroxy-3-Nitrosophthaldehyde// Journal of Analytical Chemistry, 2020, Vol. 75, No. 1, pp. 135–138.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ СКАНДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМОБИЛИЗОВАННОГО АРСЕНАЗО-III В СТОЧНЫХ ВОДАХ

З.А. Сманова, Ш.А. Гаимова

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

e-mail: shohistabayturayeva@gmail.com

Был разработан сорбционно-спектрофотометрический метод определения иона скандия в сточных водах путем иммобилизации органического реагента Арсеназо-III, содержащего азогруппу. В качестве носителя используется полимерные волокна СМА-1. Процедуру проводили в сильноокислой среде (рН=1-2).

Электронные спектры поглощения реагентов и комплексов измеряли на спектрофотометре ЭМС-30ПК-УФ-1800, рН растворов контролировали на потенциометре I-130. Спектры диффузного отражения дисков измерялись на спектроколориметре X-Rite One Pro. ИК-спектры реагентов, носителей и иммобилизованных органических реагентов записывали на FT-IR-спектрометре Avatar system 360 фирмы Nicolet Justrument Corporation (США).

Разработанная методика концентрирования ионов скандия иммобилизованной Арсеназой-III на волокне СМА-1, включает в себя следующие этапы:

1. Пробоподготовка образца.
2. Проведение иммобилизации – активация волокна СМА-1 раствором HCl, иммобилизация органического реагента – Арсеназы-III.
3. Сорбционное концентрирование – проведение сорбционного концентрирования ионов Sc при оптимальных условиях (для Sc: рН=1-1,5, $\tau_{\text{конц}}=8$ мин, $m_{\text{сорб}}=100$ мг, $C_R=10\%$).

Результаты: предложенный нами механизм иммобилизации Арсеназо-III на СМА-1 подтвержден данными ИК-спектроскопии: в области 3078 см⁻¹ появляется новая полоса, характерная для -С-Н (sp²) ароматического кольца Арсеназо-III. Колебания в области 1620-1560 см⁻¹ характерны для связи -С=С- ароматического кольца, полосы поглощения в области 1250 см⁻¹ свидетельствует о наличии связи -С-О карбоксильной группы и расширение в области 3335-3190 см⁻¹ характерное для -ОН- группы. Данные изменения свидетельствуют об иммобилизации реагента Арсеназо-III на волокно СМА-1. При изучении ИК-спектров комплекса Sc с иммобилизованной Арсеназо-III наблюдается полосы поглощения в области 635-515 см⁻¹, характерные для связи -О-Sc. Цвет волокна, иммобилизованного Арсеназой-III, меняется с бежевого на красный. Оптимальным условием для реакции комплексообразования скандия с Арсеназой-III подобрана сильноокислая среда (рН 1-2).

Максимальное поглощение реагента наблюдается при $\lambda=480$ нм, а максимальное поглощение комплекса 575 нм, образующегося при рН 2,0-5,0. Интенсивность окраски не зависит от изменения температуры в широком диапазоне. Методами мольных отношений и изомольярного ряда установлен состав комплекса 1:1. Анализируя связи между Арсеназо-III и СМА-1, установлено, что функциональные аналитические группы реагентов, ответственных за комплексообразование, не участвуют в образовании ковалентной связи с полимерным носителем; они образуют комплексы только с ионами скандия.

Литература

1. Xia P., Wang M., Lian L. J. Determination of Selenium in Sulfuric Acid by Atomic Fluorescence Spectrometry. *Speciality Petrochemicals*. -2021 -Vol.38(2), P. 73-76.
2. Darbinyan H., Khachatryan H. J. *Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences* .2021.-Vol. 55(2 (255)). P.196-198.
3. Bao X., Li J., Liu C. J. Determination of arsenic, selenium, tin, antimony, lead and bismuth in nickel-chromium alloy by inductively coupled plasma mass spectrometry. *Yejin Fenxi/Metallurgical Analysis* .2021. -Vol. 41(11). P. 37-42
4. Ермаков, В.В. Геохимическая экология животных / В.В. Ермаков, С.Ф. Тютиков. – М.: Наука, 2008. – 315 с.
5. Голубкина, Н.А. Селен в питании: растения животные, человек / Н.А. Голубкина, Т.Т. Папазян. – М.: Печатный город, 2006. – 254 с.

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА КОМПЛЕКС 2-МЕТИЛТИОБЕНЗОКСАЗОЛА С КОБАЛЬТ

Раззокова С.Р., Тошов А.А., Яшнаров Ф., Каримов И.

Национальный университет Узбекистана,

e-mail: akobir_toshov@mail.ru

Синтез комплекса: В колбе снабжённой обратным холодильником и магнитной мешалкой при постоянном перемешивании при 80-90°C нагревали реакционную смесь, содержащую этанольный раствор 0.002 моль лиганда и водный раствор 0,002 моль едкого калия. Реакцию проводили в течение 2,5 часа, потом добавляли водный раствор 0,001 моль нитрат Со (II). На следующий день образовался осадок желтый цвета, которого отфильтровывали, промывали несколько раз этанолом и сушили на воздухе. Выход – 75%.

Для изучения структуры и свойств комплексного соединения кобальт с 2-метилтиобензоксазола нами синтезирован комплекс имеющей по данным элементного анализа состав $[\text{CoL}_2(\text{NO}_3)_2]$. Состав и строение синтезированного комплекса обсуждено на основании результатов РСА рис.1.

Рис. 1. Комплекс 2-метилтиобензоксазола с кобальт

Рис. 2. Кристаллическая структура $[\text{CoL}_2(\text{NO}_3)_2]$.

Кристаллографические данные: $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{CoN}_4\text{O}_8\text{S}_2$, $M=208.79 \text{ г}\cdot\text{моль}^{-1}$, прозрачные кристаллы лимонного света с моноклинной сингонией, пространственная группа $C2/c$ (№. 15), $a=16.5799$ (8), $b=9.8956$ (4), $c=19.1097$ (9) Å, $\beta=112.925$ (6), $V=2887.7$ (2) Å³, $Z=13$. (табл.1,2,3)

Таблица 1

Основные кристаллографические параметры и характеристики рентгеноструктурного эксперимента для структуры $[\text{Co}(\text{C}_8\text{H}_7\text{NOS})]$

0.308($\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{CoN}_4\text{O}_8\text{S}_2$)-0.308($\text{C}_8\text{H}_7\text{NOS}$)	$Z = 13$
$M_r = 208.79$	$F(000) = 1388$
Monoclinic, $P2_1/c$	$D_x = 1.561 \text{ Mg m}^{-3}$
$a = 16.5799$ (8) Å	Cu Ka radiation, $\lambda = 1.54184$ Å
$b = 9.8956$ (4) Å	Cell parameters from 3626 reflections
$c = 19.1097$ (9) Å	$q = 4.7\text{--}69.7^\circ$
$\beta = 112.925$ (6)°	$m = 7.21 \text{ mm}^{-1}$
$V = 2887.7$ (2) Å ³	$T = 293 \text{ K}$

Таблица 2

XtaLAB Synergy, Single source at home/near, HyPix3000 diffractometer	5593 independent reflections
Radiation source: micro-focus sealed X-ray tube, PhotonJet (Cu) X-ray Source	3054 reflections with $I > 2s(I)$

Mirror monochromator	$R_{\text{int}} = 0.099$
Detector resolution: 10.0000 pixels mm^{-1}	$q_{\text{max}} = 71.6^\circ$, $q_{\text{min}} = 2.9^\circ$
w scans	$h = -20@20$
Absorption correction: multi-scan CrysAlis PRO 1.171.40.84a (Rigaku Oxford Diffraction, 2020) Empirical absorption correction using spherical harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm.	$k = -12@12$
$T_{\text{min}} = 0.127$, $T_{\text{max}} = 1.000$	$l = -23@23$
30151 measured reflections	

Таблица 3

Refinement on F^2	Hydrogen site location: inferred from neighbouring sites
Least-squares matrix: full	H-atom parameters constrained
$R[F^2 > 2s(F^2)] = 0.070$	$w = 1/[s^2(F_o^2) + (0.0495P)^2 + 2.2006P]$ where $P = (F_o^2 + 2F_c^2)/3$
$wR(F^2) = 0.167$	$(D/s)_{\text{max}} < 0.001$
$S = 1.03$	$D\rho_{\text{max}} = 0.33 \text{ e } \text{\AA}^{-3}$
5593 reflections	$D\rho_{\text{min}} = -0.32 \text{ e } \text{\AA}^{-3}$
383 parameters	Extinction correction: SHELXL2016/6 (Sheldrick 2016), $F_c^* = kFc[1 + 0.001 \times Fc^2 I^3 / \sin(2q)]^{-1/4}$
0 restraints	Extinction coefficient: 0.00020 (6)
Primary atom site location: dual	

На рис. 2. приведена кристаллическая структура комплексного соединения 2-метилтиобензоксазола. Строение 2-метилтиобензоксазола комплекс, с коротким лигандом-металлом контакты (Co-N и Co-O) с различным кобальт атомы. И снова формируется полимерная структура, но в этом случае лиганды принимают спиральную форму рис. 2. Два атома азота координированы цис-по отношению друг к другу. Приблизительно октаэдрический атом кобальт (2,28 и 2.33 Å), экзоциклические атомы серы каждого из лиганды координируются с короткими расстояниями Cd-O (2,55 и 2,60 Å) к соседним атомам кобальт в противоположных направлениях вдоль полимерной цепи. Короткий участок полимерной цепи 2-метилтиобензоксазола, сложный, вид вниз с; выбранная облигация длины (Å) и углы (°) следующие: (таб. 4).

Geometric parameters (Å, °)

N1B—Co1—O3A	98.46 (16)	C6C—C1C—N1C	111.7 (5)
N1B—Co1—O3B	100.81 (17)	C6C—C1C—C2C	121.1 (7)
N1B—Co1—O2A	157.14 (17)	C1C—C6C—O1C	106.3 (5)
N1B—Co1—O2B	90.67 (17)	C1C—C6C—C5C	122.4 (6)
O3A—Co1—O3B	148.80 (17)	C5C—C6C—O1C	131.3 (6)
O3A—Co1—O2A	59.05 (15)	C1B—C2B—H2B	122.0
O3A—Co1—O2B	98.24 (16)	C3B—C2B—C1B	116.1 (5)
O3B—Co1—O2A	98.14 (17)	C3B—C2B—H2B	122.0

O3B—Co1—O2B	57.42 (15)	N1C—C7C—S1C	118.0 (5)
N1A—Co1—N1B	103.86 (16)	N1C—C7C—O1C	118.5 (6)
N1A—Co1—O3A	102.66 (16)	O1C—C7C—S1C	123.4 (6)
N1A—Co1—O3B	96.26 (16)	C2B—C3B—H3B	118.6
N1A—Co1—O2A	86.57 (17)	C2B—C3B—C4B	122.8 (6)
N1A—Co1—O2B	152.31 (16)	C4B—C3B—H3B	118.6
O2B—Co1—O2A	88.82 (18)	C2A—C3A—H3A	118.9
C7A—S1A—C8A	102.4 (3)	C2A—C3A—C4A	122.2 (6)
C7B—S1B—C8B	102.5 (3)	C4A—C3A—H3A	118.9
C8C—S1C—C7C	96.8 (4)	C6A—C5A—H5A	122.5
C7A—O1A—C6A	105.0 (4)	C4A—C5A—C6A	115.1 (6)
C7B—O1B—C6B	104.8 (4)	C4A—C5A—H5A	122.5
C7B—N1B—Co1	126.8 (3)	C6B—C5B—H5B	122.3
C7B—N1B—C1B	105.7 (4)	C6B—C5B—C4B	115.3 (5)
C1B—N1B—Co1	127.3 (3)	C4B—C5B—H5B	122.3
N2A—O3A—Co1	96.1 (3)	C6C—C5C—H5C	121.6

Расстояния от первого кобальт (3,06 и 3,12 Å) находятся в пределах сумма радиусов Ван-дер-Ваальса для кобальт и кислород (3,4 Å). Два дополнительных Cd-O контакты необычайно длинные, атомы кобальт разделены током 3,77 Å, что значительно превышает сумму радиусы Ван-дер-Ваальса (3,2 Å). Способ лигирования сильно отличается от хелатного режима, показанного на анионный трис-комплекс с кобальт (II), $^4\text{Co-O}$ 2,66 Å и Cd-N 2,47 Å, с углом прикуса 62° и строгая C, симметрия (искаженная от тригонально-призматической к октаэдрической на 25,8 дюйма) (таб. 4).

На рис. 3. показана кристаллическая упаковка комплексного соединения $[\text{CoL}^1_2(\text{NO}_3)_2]$. по осям «b» и «с».

**Рис.3. Упаковка структурных элементарных ячеек:
снимки из а) «b» и б) «с» оси.**

Использованная литература.

1. Balogun M. M. et al. 2-Mercapto Benzoxazole Derivatives as Novel Leads: Urease Inhibition, In Vitro and In Silico Studies //ChemistrySelect. – 2021. – Т. 6. – №. 33. – С. 8490-8498.
2. Askar F. W., Hassan H. A., Jinzeel N. A. Synthesis of Some Heterocyclic Compounds Derived from 2-Mercapto Benzoxazole //Baghdad Science Journal. – 2013. – Т. 10. – №. 3. – С. 766-778.
3. Jain C. et al. Synthesis and Biological activity of organophosphates phenoxy derivatives derived from 2-mercapto benzoxazole //Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2014. – Т. 189. – №. 11. – С. 1699-1705.

2-METILTIO BENZOKSAZOL-1,3 BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARNI TERMIK TAHLILI

Razzoqova S.R., Toshov A.A., Qalandarov U.

O'zbekiston Milliy Universiteti,

e-mail: akobir_toshov@mail.ru

Sintezlangan koordinatsion birikmalarning tarkibi va tuzilishini o'rganish ularning termogravigrammalarini olish bilan to'ldirildi.

Bu komplekslarning termogravigrammalarida haroratning o'zgarishi T egri chiziqlari, TG va uning hosilasi DTG ning massa yo'qolishi va differensial termik tahlil DTA egri chizig'i mavjud bo'lib, bu bog'likliklar quyidagicha taqqoslanadi ($T_{ob}-T_{eT}$) = f(T), bu erda T_{ob} – harorat sinov namunasi; T_{eT} - standart harorat.

Ma'lumki [1,2] namunadagi endo- yoki ekzotermik transformatsiyalar sodir bo'lishi sababli namunaning harorati standart haroratdan farq qiladi; DTA egri chizig'i ostidagi piklar maydoni entalpiya o'zgarishiga proportsionaldir ($\pm\Delta H$). Namuna qizdirilganda sodir bo'ladigan jarayonlarning issiqlik effektlari $\Delta H=K \cdot A / N$ formulasi bilan aniqlanadi, bu erda K - kalibrlash koeffitsienti (kJ/sm²), namunaning issiqlik o'tkazuvchanligiga, qurilma turi va isitish shartlariga doimiy bog'liq; A - DTA egri chizig'ining eng yuqori maydoni (sm²); N - namunaning mollari soni [2].

Termik tahlil natijalarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, bu komplekslarning termal parchalanishi bir vaqtning o'zida molekulaning organik qismining yonishi, parchalanish mahsulotlarining oksidlanishi va tuzning parchalanishi bilan metall oksidlarining hosil bo'lishi bosqichma-bosqich davom etadi.

Komplekslarning derivatogrammalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, barcha birikmalar uchun molekulaning organik qismining harorat oralig'ida termik parchalanishi 148 °C dan boshlanadi va 800 °C da tugaydi (1-jadval). DTGA egri chiziqlarida bu jarayon bir qancha endo- va ekzo-effektlar (1-2-rasm), (1-jadval) ayrim kimyoviy bog'lanishlarning uzilishi va yangilarining paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Metall nitrat tuzlari komplekslarining termogravigrammalarida 148-256 °C oralig'ida kompleksning umumiy massasida organik radikalni 20% yo'qotish bilan ligand molekulasidan chiqarib tashlash bilan bog'liq endoeffektlar aniqlangan va bu massa yo'qolishiga to'g'ri keladi. Endotermik hodisaga ega bo'lgan quyidagi egri chiziqlar 330 °C haroratda benzoksazol halqasining parchalarini paytida massa yo'qolishi tufayli yuzaga keladi.

[CuL₂(NO₃)₂] kompleksining termik analiz tadqiqotlari 10 dan 800°C gacha bo'lgan harorat oralig'ida o'tkazildi. Ushbu oraliqda TG egri chizig'i ekzotermik jarayon bilan 121 °C dan 178 °C gacha bo'lgan massa yo'qotish qismini ko'rsatadi, $T_{max} = 289,4$ °C da DSC cho'qqisi kompleks molekuladan to'rtta ligand molekularini olib tashlanishiga to'g'ri keladi. Bu jarayonning entalpiyasi mos ravishda -266,66 J/g.

1-jadval

Sintezlangan birikmalarning termik analizi natijalari

Birikma	Temperaturaning termoeffekt holatlari °C	Ta'sirning tabiati	Massani ortishi %		Termoliz mahsulotlarining tarkibi
			Topildi	Hisoblangan	
[CoL ₂ (NO ₃) ₂]	218	Ekzo	76,85	75,77	CoO 24,2%
[CuL ₂ (NO ₃) ₂]	100-150	Endo	10	11,4	CuO 8,5%
	150-550	Ekzo	82	80	

1-rasm. $[\text{CuL}_2(\text{NO}_3)_2]$ kompleks birikmaning termogravigrammasi

2-rasm. $[\text{CoL}_2(\text{NO}_3)_2]$ kompleks birikmaning termogravigrammasi

550-600 °C da sintezlangan komplekslarning termogravigrammalariga oxirgi effektlar metall oksidlarining hosil bo'lishiga bog'liq. Shunday qilib, termik tadqiqot ma'lumotlari elementar tahlil va spektroskopik tadqiqotlar natijalari asosida taklif qilingan komplekslar formulalarining to'g'riligini tasdiqladi (1-jadval).

Element, termik va spektral tahlillar natijalariga ko'ra sintez qilingan kompleks birikmalar ligandga qaraganda termik jihatdan termik barqaror ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кукушкин Ю. Н. и др. Термолиз координационных соединений. – Фан, 2016.
2. Топор Н. Д., Огородова Л. П., Мельчакова Л. В. Термический анализ минералов и неорганических соединений. – МГУ, 2017.
3. Накамото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений: Пер. с англ. – Мир, 2018.

SALITSILAMID BILAN MIS(II) IONLARINING KOMPLEKS BIRIKMALARINI SINTEZLASH IMKONIYATLARI

S. Ro‘zimova, X. Rajabov, X.O. Eshchanov, O. Xudayberganov

Urganch davlat universiteti,

e-mail: r_xudayor@mail.ru

Hozirgi vaqtda yangi unikal xossalarga ega koordinatsion va supramolekulyar birikmalar sintezlash borashida jadal tadqiqot ishlari olib borilmoqda [1]. Kompleks birikmalar tibbiyot, farmasevtika, ishlab chiqarish sanoati, harbiy va boshqa sohalarda har xil maqsadlarda ishlatilib kelinmoqda [2]. Muhim xossalarga kompleks birikmalarni iqtisodiy jihatdan arzon va isrofgarchiliklarni oldini olgan holda sintezlash juda muhim hisoblanadi. Sintezlash maqsad qilingan kompleks birikmalarni olish imkoniyatlarini nazariy o‘rganish va hisoblashlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Mis(II) ionlarini salitsilamid bilan kompleks birikmalar hosil qilish imkoniyatlarini biz kvant kimyoviy hisoblash usularinidan foydalangan holda o‘rganib chiqdik. Kvant kimyoviy hisoblashlar yarim empirik hisoblashlarning PM3 va RHF usullarida bajarildi. Kvant kimyoviy hisoblashlar orqali reaksiyada ishtirok qiluvchi birikmalarning to‘liq energiyasi, Gibbs energiyasi, entropiyasi va boshqa parametrlari aniqlandi. Olingan natijalar asosida maqsad qilingan sintez jarayonini amalga oshirishini (jarayonning o‘z-o‘zicha borishini) ko‘rib chiqdik.

Reaksiyani o‘z-o‘zicha amalga oshirishda reaksiyaga kirishayotgan birikmalarning to‘liq energiyalari yig‘indisi reaksiyadan keyin hosil bo‘lishi kutilyotgan birikmalarning to‘liq energiyalari yig‘indisidan katta bo‘lishi zarur. Ushbu energetik ko‘rsatgich orqali ko‘rilyotgan sintez jarayonini amalga oshirish yoki oshmasligi haqida birlamchi xulosa chiqarishga yordam beradi.

Sintez jarayoni uchun $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Cu}$ tuzi tanlab olingan va salitsilamid bilan suv-spirt muhitida reaksiyaga kirishtirish rejalashtirilgan. Reaksiya natijasida 2 xil $(\text{NH}_2\text{COC}_6\text{H}_4\text{O})_2\text{Cu}$ va $(\text{NH}_2\text{COC}_6\text{H}_4\text{O})_2\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2$ birikmalari hosil bo‘lishi taxmin qilindi. 1-reaksiyda sxemasi bo‘yicha $(\text{NH}_2\text{COC}_6\text{H}_4\text{O})_2\text{Cu}$ ning hosil bo‘lishi e‘tiborga olindi va $(\text{NH}_2\text{COC}_6\text{H}_4\text{O})_2\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2$ ning hosil bo‘lishi esa 2-reaksiyada sxemasi bo‘yicha amalga oshadi deb qaraldi.

Ikkala reaksiyada ham hosil bo‘ladigan birikmalarning to‘liq energiyalari yig‘indisi dastabki birikmalarnikiga qaraganda kam. Bunday ko‘rsatgich reaksiyani o‘z-o‘zicha amalga oshirishini ifodalaydi. Ammo, 1-reaksiyaga qaraganda 2-reaksiyadagi dastlabki va jrayonda hosil bo‘ladigan birikmalarning to‘liq energiyalari farqi kattaroq. Bu natija 2-reaksiyaning amalga oshirish ehtimolligi yuqoriligini ko‘rsatadi. Demak, sintezni amalga oshirilsa, $(\text{NH}_2\text{COC}_6\text{H}_4\text{O})_2\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2$ birikmasining hosil bo‘lish ehtimolligi yuqori. Ushbu natijalar sintez jarayonini qay tarzda tashkillashtirish va qanday olib borish zarurligi bo‘yicha qimmatli ma‘lumotlarni taqdim eta oladi.

Adabiyotlar

1. Lawrance, Geoffrey A. (2010). Introduction to Coordination Chemistry. Wiley.
2. Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; Bochmann, Manfred (1999), Advanced Inorganic Chemistry (6th ed.), New York: Wiley-Interscience.

ANALITIK KIMYO SOHASIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR
E.A. Ruziyev, E.A. Abduraxmanov, J.E. Ruziyev, M.M. Ruzimurodova
Samarqand davlat universiteti Biokimyo instituti,
e-mail: jama_889@mail.ru

Atrof-muhit obyektlari tarkibidagi turli ingrediyentlarni aniqlash va doimiy nazorat qilish atmosfera, yer va suv obyektlarining musaffoligini ta'minlashning asosiy omilidir. Aniqlanayotgan har bir zaharli tarkibiy qismlarning analitik jihatdan baholanishi ularning ruxsat etilgan me'yordan oshib ketmasligini ta'minlashning, ishlab chiqarish korxonalarini havosi, uning tuproq hamda oqova va ichimlik suvlariga ta'siri, ularni qayta tozalash va qayta ishlashning ham muhim omili hisoblanadi.

Samarqand davlat universiteti Biokimyo instituti analitik kimyo kafedrasining ilmiy-tadqiqot ishlari mavzulari yuqorida qayd etilgan atrof-muhit obyektlari analizi va nazoratiga qaratilgan. Kafedrada o'quv jarayonlari bilan birgalikda bosh ilmiy tadqiqotlar mavzusida bakalavrlarning, magistrantlarning va katta ilmiy hodim, izlanuvchi hamda doktorantlarning ilmiy ishlari kafedraning professor o'qituvchilari rahbarligida davom ettirilmoqda. Asosiy ilmiy izlanishlar atrof-muhit obyektlaridagi tabiiy va sintetik, hamda zaharli moddalarni nazorat qilish uchun usul va asboblarni yaratish hamda muammolarning bir qismi sifatida esa asbobli analiz usullari va jihozlarni ishlab chiqarishga qaratilgan. Keyingi yillarda ushbu maqsadni amalga oshirish uchun atmosfera havosi va ishlab chiqarish jarayonlari chiqindi gazlari tarkibidan zaharli va portlovchan birikmalarni aniqlashning yarim o'tkazgichli usullari, sensorlari va analizatorlari hamda ionometrik analiz usullariga asoslangan tabiiy yer osti va yer usti ichimlik suvlari tarkibidagi turli kationlar va anionlarni aniqlashga mo'ljallangan ion selektiv elektrodlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ilmiy izlanishlar muvaffaqiyat bilan amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari shu yo'nalishda zol-gel texnologiyasi usuliga asoslangan gaz-sezgir nanokompozit materiallar sintez qilish jarayoni qonuniyatlarini o'rganish, yarim o'tkazgichli sensorlarning sezgirliги va selektivligiga turli omillarning ta'sirini o'rganish, oziq-ovqat mahsulotlarining turli sifatli ko'rsatkichlarini aniqlashga imkon beradigan yarim o'tkazgichli sensorlarning ishlash tamoyillarini o'rganish, gaz xromatografiyasi usulida tabiiy moddalar tarkibini o'rganish, tabiiy birikmalarning tuzilishini yadro magnit rezonans spektroskopiyasi usuli yordamida o'rganishga ham asosiy e'tibor qaratilgan.

Kafedramizning yetakchi olimlari tomonidan shahar, daryo va ariqlarning oqova suvlari tarkibidagi zaharli moddalarni kimyoviy, spektroskopik va elektrokimyoviy analiz usullari yordamida aniqlash, ichimlik suvlari tarkibidagi tirik mavjudod hayoti uchun xavfli bo'lgan zaharli moddalarni kimyoviy va instrumental analiz usullari yordamida aniqlash hamda yer usti va yer osti ichimlik suvlarining ichishga yaroqlilik xususiyatlarini baholash, bundan tashqari Samarqand viloyati hududiy ichimlik suvlarining radioaktivlik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar bugungi kungacha ham davom ettirilmoqda.

Analitik kimyoni o'qitishning nazariy asoslarini mukammal tushunishdan amaliy jihatlarni va u bilan bog'liq bo'lgan tabiiy fanlarning ilg'or jihatlari bilan qo'shib olib borishdan, hamda boshqa unga yaqin bo'lgan turdosh fanlar bilan integratsiyalashuvidan, har bir miqdoriy analitik natijani matemaik statistika usullari yordamida metrologik jihatdan baholashdan, turli analitik usullardan olingan ma'lumotlarni esa ilmiy metodik nuqtai nazardan asoslashdan iborat bo'ladi. Bugungi kunda tayyorlanayotgan analitik bakalavr va magistrlar tor doiradagi alohida mutaxassislik bilan cheklanib qolmasdan, xalq xo'jaligining turli sohalarida ishlab ketish imkoniga ega bo'lishini ham nazardan chetda qoldirmasligimiz lozim. O'quv jarayoniga tatbiq etilayotgan ilmiy tadqiqotlar natijalari magistrlik va doktorontlarning dissertatsiyalari hamda avtoreferatlarida ishning o'quv jarayoniga tatbiq etilayotganligi to'g'risidagi akti sifatida ilova qilinishi ham yo'lga qo'yilgan.

SYNTHESIZING A NITRO DERIVATIVE OF VANILLIC ACID FOR FURTHER RESEARCH ON ITS COMPLEXATION WITH METALS

¹A.Kh. Ruzmetov, ²A. Lehtonen, ²A. Peuronen, ¹A.B. Ibragimov

¹Institute of General and Inorganic Chemistry, Uzbekistan Academy of Sciences, 100170;

²University of Turku, FI-20014, Finland

e-mail: uzchemist@gmail.com

Within the framework of the fundamental project for 2022-2026 “Research on the relationship between the structure of supramolecular complexes based on phenolic acids and their properties of protecting plants from abiotic and biotic negative effects”, conducting research on synthesizing metal complexes of potential hydroxybenzoic acid and their derivatives. Among them 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid (Vanillic acid) is rich antioxidant has a broad spectrum of pharmacological activities [1], significantly ($P < 0.01$) reduces elevated blood sugar and lipid levels. Additionally, vanillic acid reduced oxidative stress significantly ($P < 0.001$) in the ovaries of mammals (tested in female rats) [2].

We conducted synthesizes on including a nitro group in the vanillic acid structure. For this, 15 mmole 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid was stirred until dissolved in 99% 50 ml acetic acid at room temperature. Then 65% 1.12 ml HNO_3 was added dropwise to the clear solution during 20 minutes under stirring. The mixture was stirred for another 30 minutes. The color changed to yellow. The obtained solution was put in an ice bath to cool, and it was allowed to precipitate into a solid product, which was then filtered, washed with cold water, and dried to obtain the final product (yield 52%). The synthesized nitro-compound's purity and content was determined by TLC and NMR spectroscopy (see Fig. 1, 2).

Fig. 1. Solution 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid ^1H NMR spectra

Fig. 2. Solution 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid ^{13}C NMR spectra

DMSO was chosen as a solvent for extracted 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid. As can be observed from the figures, an analysis object makes up nearly 95% of the nitro-compound.

3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid use is mainly used for the synthesis of 10 3,5-disubstituted catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitors, for the synthesis of rifamycin antibiotics 3-hydroxy rifamycin, 3-hydroxyethoxy rifamycin is the necessary precursor material in biosynthesis [3]. However, its metal complexes almost were not explored. It makes scientifically interesting interaction of 5-nitrovanillic acid with metals that when combined produce a total biochemical effects greater or vice-versa than the sum of the individual reagents. It is scientifically interesting to study the interaction between 5-nitrovanillic acid and metals to determine whether the combined product exhibits greater or lesser overall biological or chemical effects compared to the initial reagents. Targeted research in this direction will be continued.

Bibliography:

1. Khan M. T. et al. Preparation, characterization, and pharmacokinetics study of apocynin and vanillic acid via hydroxypropyl-beta-cyclodextrin encapsulation //Carbohydrate Polymer Technologies and Applications. – 2023. – T. 6. – C. 100398.
2. Gadhve P. V. et al. Protective effects of vanillic acid on letrozole-induced polycystic ovarian syndrome: A comprehensive study in female wistar rats //Saudi Pharmaceutical Journal. – 2024. – T. 32. – №. 2. – C. 101953.
3. AU 2018101129 A4 //3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid drug intermediates synthesis method. 2018.08.11

FOTOMETRIYADA ARALASH KOMPLEKSLARNING QO‘LLANISHI

E. X. Atoyev

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,

e-mail: extiyor@list.ru

Eritmada aralash komplekslarning hosil bo‘lishi, yaqin vaqtgacha ishonilganidek, istisno emas, balki qoidadir. Eritmada faqat ikkita komponent mavjud bo‘lsa ham, biz qo‘sh birikma haqida gapira olmaymiz, chunki ko‘p hollarda kompleks erituvchini, shuningdek, gidrolizi natijasida hosil bo‘lgan gidroksil ionlarini o‘z ichiga oladi. markaziy ion. Erituvchining ta’siri, ayniqsa, spirtlar ishtirokida turli organik erituvchilar bilan ekstraksiyalashda namoyon bo‘ladi. Ikkinchisining kiritilishi ko‘pincha komplekslar ekstraktining yutilish zonasining siljishiga olib keladi, bu erituvchining murakkab birikma bilan kimyoviy o‘zaro ta’sirini ko‘rsatadi.

Uch, to‘rt yoki undan ortiq komponentlarning aralash (uchlik, to‘rtlamchi va undan murakkab) komplekslar hosil bo‘lishi bilan o‘zaro ta’sirida ancha murakkab manzara kuzatiladi. Bularning barchasi tahlilni o‘tkazishda hisobga olinishi kerak. Aralash komplekslar an’anaviy bir jinsli komplekslarga nisbatan sezilarli ustunlikni ifodalaydi, chunki markaziy ionning turli tabiatdagi reagentlar bilan o‘zaro ta’siri reaksiyaning selektivligini va ba’zi hollarda uning sezgirligini oshiradi.

Aralash komplekslarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishning ortishi ularni o‘rganishning yangi usullarini ishlab chiqishni va reaksiya turlaridan analitik foydalanish bo‘yicha bir qator sharhlarning paydo bo‘lishini rag‘batlantirdi, shuningdek, aralash komplekslarning hosil bo‘lish shartlari, barqarorligi va muvofiqligi. ichki sferada o‘xshash bo‘lmagan ligandlarning.

Aralash komplekslarni hosil qilish analitik kimyoning turli sohalarida, xususan, ekstraksiya-fotometrik analiz usulida keng qo‘llaniladi [1].

Hisobotda tahlilda ishlatiladigan aralash komplekslarning tasnifi keltirilgan. Bir nechta reagentlar misolida turli ionlarni aniqlashning ekstraksiya-fotometrik usullarining xarakteristikalari berilgan.

Biz uchta komponentga - bitta markaziy yangi ikkita ligandga yoki bitta ligandga ega bo‘lgan ikkita turli metallarga - hosil bo‘lgan kompleks birikmalar bilan eritmadagi muvozanat haqidagi ma’lumotlarni ko‘rib chiqamiz; bunday aralash komplekslarni shakllantirish shartlari, shuningdek, ayrim fizik tadqiqot usullaridan foydalangan holda ularning tuzilishi masalalari.

Metall ionlar tizimidagi eng ko‘p o‘rganilgan muvozanatlar (M), organik asos, (A) elektronegativ ligand (B). Fotometriyada bunday komplekslardan foydalanishning rivojlanishi oddiy kislota komplekslaridan (galogenidlar, tiosiyanatlar) zaryadlangan xelatlariga o‘tish bo‘lib, ularning organik kationlar - to‘rtlamchi ammoniy tuzlari, pirazon hosilalari, difenilguanidin, asosiy bo‘yoqlar bilan birikmasi - imkoniyatlarni kengaytiradi. ekstraksiya-fotometrik usullar tahlilining selektivligi va sezgirligini oshirish. Xuddi shu maqsadda xelat molekulasiga neytral aminni kiritish (diketonlar, ditizonatlar, gidroksikinolinatlar va boshqalar) qo‘llaniladi. Aralash komplekslarni hosil qilishda xelatlovchi ligandlardan oltingugurt saqlovchi reagentlar katta qiziqish uyg‘otadi.

Kationik komplekslardan (fenantrolinatlar, dipiridilatlar, piridinlar va boshqalar) foydalanish keng tarqaldi, ular oddiy yoki kislotali kompleks anionlar bilan birgalikda anion kompleksiga kiruvchi anionlar va metallarni aniqlashda samarali qo‘llaniladi. Anionli ligandlar sifatida kislotali bo‘yoqlardan foydalanish rangsiz kationik komplekslarni hosil qiluvchi metall ionlarini fotometrik aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Aralash komplekslar suvsiz erituvchilar yordamida oson ajratib olinadi, bu esa turli metallarni aniqlashda ekstraksiya-fotometrik usullardan foydalanish imkonini beradi [2].

Geteropolikislotalar yordamida fotometrik usullarning sezgirligini oshirishning muhim bosqichi ularni asosiy bo‘yoqlar yoki amin kationlari yordamida ekstraksiya qilishdir.

Fotometriyaning yangi va istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bu almashinish reaksiyalaridan foydalanish bo‘lib, ekstraksiyani ajratish uchun ko‘proq selektiv reagent qo‘llaniladi, keyinchalik u organik fazada sezgirroq bo‘ladi.

Almashinuv reaksiyalari anionlar yoki organik asoslarni ekstraksiya-fotometrik aniqlashda ham keng qo‘llaniladi.

Ikki elektron manfiy ligandli aralash metall komplekslarini qo‘llash metalloxtrom reagentlar bilan birikmalar shaklidagi yuqori zaryadlangan ionlarni fotometrik aniqlashda eng keng tarqalgan; ikkinchi anion ligandning (ftorid, gidroksi kislota va boshqalar) kiritilishi markaziy ionning (niobiy, tantal, titan va boshqalar) suvsizlanishiga yordam beradi va metallning rangli aralash kompleksga ulanish darajasini oshiradi. Ba’zi hollarda sherik anionlar musbat zaryadlangan xelatlarini zararsizlantirishga va ularning ekstraksiyasini yaxshilashga yordam beradi [3,4].

Ikki xil elektromusbat ion va bitta ligandga ega bo‘lgan birikmalar aralash komplekslarning eng kam o‘rganilgan sinfidir. Shunga qaramay, ularning mavjudligi ko‘plab misollar bilan ishonchli tarzda isbotlangan: tizimlar: metall-qalay (II) ligand; metall-metall-dioksim; metall-metall-oksit kislotasi; metall-metall kislotali bo‘yoq. Bunday birikmalar yuqori quvvat bilan ajralib turadi va ba’zi hollarda suvsiz erituvchilar tomonidan osongina chiqariladi.

Adabiyotlar.

1. Садикова М. И. Сверхкритическая хроматография (СКФХ) экстрактов цветков джиды и листьев шелковицы //Главный редактор. – 2022. – С. 62.

2. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.

3. Садикова М., Туробов Ж. Производство целлюлозы и бумаги //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 170-174.

4. Садикова М. И. и др. Каталитическая очистка газов //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 43-47.

5. Осама Абдулькарим Аль Хело Материалы на основе полипропилена с регулируемыми свойствами. Диссертация. канд. техн. наук. –Москва: РХТУ, 20014.

6. Шитов Д.Ю., Кравченко Т.П., Осипчик В.С., Раков Э.Г. Композитные материалы на основе полипропилена с углеродными нанонаполнителями // Пластические массы, № 2, 2013. –С. 29-33.

7. Trifonov G.I., Zhachkin S.Yu. Raschetnye metody ocenki abrazivnogo iznosa plazmennogo pokrytiya vintovoj poverhnosti detali // Prilozhenie k zhurnalu. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tehicheskie nauki. Tambov. 2018. T. 23. № 122. Pp. 294–298.

8. Ikramov U.A. Raschetnye metody ocenki abrazivnogo iznosa // М.: Mashinostroenie, 1987 g. 288 p.

**ADVANCED NONLINEAR OPTICAL MATERIALS AND DEVICES.
N-(O-METHOXYPHENYL)AZA-15-CROWN-5-ETHER**

**¹Samandarov E.Sh., ¹Kodamboev P.K., ²Ibragimov A.B., ²Yakubov Y.Y.,
²Mukhammadaliev Kh.G., ²Safarov A.R., ³Balakrishnan C.**

¹*Khorezm Mamun branch of Uzbekistan Academy of Sciences*

²*Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences*

³*Department of Chemistry Erode Sengunthar Engineering College Thuduppathi, India*

e-mail: samandarove6@gmail.com

Introduction. The field of nonlinear optics has witnessed remarkable advancements in recent years, leading to the development of advanced nonlinear optical materials and devices. These materials and devices have revolutionized the way we manipulate light, enabling the creation of high-performance optical systems with diverse applications ranging from telecommunications to biomedicine. In this article, we will explore some of the key advancements in nonlinear optical materials and devices, highlighting their potential and significance.

Enhanced Nonlinear Optical Materials. Advancements in material science have paved the way for the discovery and development of enhanced nonlinear optical materials. These materials possess unique properties that allow them to significantly manipulate light, enabling applications that were previously unattainable. For instance, new materials such as organic chromophores, semiconductor nanocrystals, and metal oxides have shown immense potential in achieving high nonlinear optical responses, improved stability, and efficient light conversion. Nonlinear optical (NLO) materials have played a significant role in the advancement of various fields such as optoelectronic/photonics, optical communication, optical imaging, optical/THz frequency conversion, and optical signal processing. Several novel second-order and third-order NLO materials have been investigated in the last decade for discovering suitable and tailored properties matching the requirements of various applications [1]. This special issue was started with the intention to highlight the recent developments in advanced NLO materials. The issue starts with an article by Zhang et al. [2] that describes Supercontinuum generation (SCG) in fibers using a femtosecond (fs) Erbium-doped fiber laser. The authors claim their system to be efficient, compact, and inexpensive. They could achieve SCG with an approximate span of an octave in the 20 dB bandwidth (covering a range of 1,020–2,230 nm) in their hybrid highly nonlinear fibers. They observed a strong second hyperpolarizability, ($\gamma \sim 10^{-3} \text{ nm}$) in their molecules both experimentally and using theoretical calculations. They also report good optical limiting behavior in these chromophores. They also find impending applications in imaging and nonlinear frequency conversion. Wu et al. [3] have investigated the nonlinear absorption in a series of 98% deuterated DKDP crystals that were grown in solutions. The nonlinear absorption coefficient (β of $\sim 10^{-1} \text{ cm/GW}$) of those 98% deuterated DKDP crystals was obtained using the Z-scan technique with the fourth harmonic generated wavelength (266 nm) of picosecond Nd:YAG laser pulses. Hwang et al. [2] have studied the likely polarization changes and analysed the optimum polarization matching status using values from their hologram results. Further, they used them as a study to progress the efficiency of a hologram.

Nonlinear Optical Devices: The advancements in nonlinear optical materials have been complemented by the development of innovative devices that harness their full potential. Optical devices such as modulators, switches, amplifiers, and frequency converters have experienced significant improvements, enabling enhanced performance and functionality. These devices leverage the nonlinear optical properties of materials to control and manipulate light signals with precision, leading to faster data processing, increased bandwidth, and improved signal quality.

Fig-1. The electrostatic potential (ESPs) maps for TZC-Ms with an iso-value of ± 0.00040 a.u., where the red corresponds to negative potential and blue stands for positive potential.

In summary, we carried out the quantum chemical studies to investigate the structural effect, natural bond order, interaction energy and non-linear optical response on the complexation of 1,2,3 triazine based crown-ether derivatives (TZC) with alkali and alkaline earth metal ions Li^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} as well as transition metal cations, Ni^{2+} and Zn^{2+} . Alkali metal complexes have lower interaction energies whereas the alkaline earth and transition metal complexes express higher interaction energies, which reflect the ionic and covalent bond characteristics, respectively. The significant increase in the first hyperpolarizability values and lower transition energies of all studied complexes could be utilized as an efficient metal cation recognition. As compared to parent molecule, the distinctive variations in the β_{tot} amplitudes of alkali metal (TZC- Li^+ , TZC- Na^+ , TZC- K^+), alkaline earth metal (TZC- Mg^{2+} , TZC- Ca^{2+}) and transition metal cations complexes (TZC- Ni^{2+} , TZC Zn^{2+}), giving rise to enhanced probing efficiency of the TZC. The FMOs analysis and TD-DFT results indicate that the higher first hyperpolarizabilities values are due to the lower transition energies of studied metal complexes.

Use of nonlinear optical materials. Applications in Telecommunications: The advancements in nonlinear optical materials and devices have had a profound impact on the telecommunications industry. Fiber-optic communication systems, which rely on the transmission of light signals through optical fibers, have greatly benefited from these advancements. Nonlinear optical devices, such as optical amplifiers and wavelength converters, have enabled the realization of long-distance, high-speed data transmission with minimal signal degradation. This has revolutionized the way we communicate, enabling the seamless transfer of vast amounts of data across the globe.

Biomedical Imaging and Sensing: Nonlinear optical materials and devices have also found significant applications in the field of biomedical imaging and sensing. Techniques such as multiphoton microscopy and coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopy have emerged as powerful tools for high-resolution imaging of biological tissues and cellular structures. These techniques rely on the nonlinear optical properties of materials to achieve deep tissue penetration, reduced photodamage, and enhanced contrast, facilitating the study of complex biological processes and the development of disease diagnostics.

Future Prospects: The advancements in nonlinear optical materials and devices offer exciting prospects for further advancements and applications. Ongoing research focuses on exploring new

materials, optimizing device designs, and integrating nonlinear optical functionalities into compact and scalable systems. The integration of nonlinear optics with other emerging technologies, such as plasmonics and nanophotonics, holds the potential for even more remarkable breakthroughs in the coming years.

Conclusion: The advancements in nonlinear optical materials and devices have unlocked new possibilities for manipulating light and revolutionized various fields, including telecommunications and biomedicine. As researchers continue to push the boundaries of material science and device engineering, we can anticipate even greater advancements in nonlinear optics, leading to the development of more efficient, compact, and versatile optical systems with a wide range of applications. The future of nonlinear optics looks bright, and its impact on various industries is poised to be transformative.

References

1. Zhou, Z., et al. (2018). Advanced Nonlinear Optical Materials: A Perspective on Future Development. *Advanced Optical Materials*, 6(1), 1700616.
2. Chen, J., et al. (2016). Advanced Third-Order Nonlinear Optical Materials: Status and Challenges. *Advanced Materials*, 28(38), 8568-8584.
3. Luo, J., et al. (2017). Recent Advances in Nonlinear Optical Materials for Ultrafast Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 5(7), 1600843.
4. Song, J., et al. (2020). Nonlinear Optical Materials for High-Power Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 8(3), 1900482.
5. F. Castet, B. Champagne, Assessment of DFT exchange–correlation functionals for evaluating the multipolar contributions to the quadratic nonlinear optical responses of small reference molecules, *J. Chem. Theory Comput.* 8 (2012) 2044–2052.

QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF SYNTHESIZED NONLINEAR OPTICAL MATERIALS BASED ON 1,4-DIAMINOBENZENE PBJ₄ MERCURY

¹Samandarov E.Sh., ¹Kodamboev P.K., ¹Abdullaev I.I.,

²Ibragimov A.B., ²Yakubov Y.Y., ²Juraev A.Sh., ³Balakrishnan C.

¹*Khorezm Mamun branch of Uzbekistan Academy of Sciences*

²*Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences*

³*Department of Chemistry Erode Sengunthar Engineering College Thuduppathi, India*

e-mail: samandarove6@gmail.com

Abstract. Dion–Jacobson (DJ) iodoplumbates based on 1,4-phenylenedimethan ammonium (PDMA) have recently emerged as promising light absorbers for perovskite solar cells. While PDMA is one of the simplest aromatic spacers potentially capable of forming a DJ structure based on (PDMA)_{n-1}PbI_{3n+1} composition, the crystallographic proof has not been reported so far. Single crystal structure of a DJ phase based on PDMA is presented and high-field solid-state NMR spectroscopy is used to characterize the structure of PDMA-based iodoplumbates prepared as thin films and bulk microcrystalline powders. It is shown that their atomic-level structure does not depend on the method of synthesis and that it is ordered and similar for all iodoplumbate homologues.

Quantum chemical details. In addition, the natural bond orbital (NBO) investigation was carried out on optimized geometries at the same level. Considering precision and relationship between NLO properties and structure of molecules. With the Mercury CCDC Chemical app, researchers can

efficiently analyze and compare different compounds, understand their behavior, and make informed decisions based on the gathered data.

Experimental Section. Starting materials were stored inside a glove box under argon. Perovskite powders were synthesized by grinding the reactants in an electric ball mill (Retsch Ball Mill MM-200 using a grinding jar (10 mL) and a ball (ϕ 10 mm) for 30 min at 25 Hz. The amounts of reagents taken into the synthesis were as follows. δ -FAPbI₃: 0.172 g formamidinium hydroiodide (1.00 mmol) and 0.461 g PbI₂ (1.00 mmol). No annealing. α -FAPbI₃: δ -FAPbI₃ was annealed at 170 °C to induce the δ -to- α phase transition. (PDMA)PbI₄ (n = 1): 0.392 g of (PDMA)I₂ (1.00 mmol) and 0.461 g (1.00 mmol) and annealing at 80 °C. (PDMA)(FA)₂Pb₃I₁₀ (n = 3): 0.392 g of (PDMA)I₂ (1.00 mmol), 0.342 g formamidinium hydroiodide (2.00 mmol) and 1.38 g (3.00 mmol) and annealing at 170 °C.

UV-Vis and PL Spectroscopy. UV-Vis spectra were measured on a Varian Cary5 UV-visible spectrophotometer. The PL spectra were recorded with a Fluorolog 322 spectrometer (Horiba Jobin Yvon iHr320 and a CCD) with a bandpass of 5 nm using excitation at 420 nm with a bandpass of 5 nm. The perovskite thin films were placed facing the excitation beam, and the emission coming directly from the film surface was recorded. The samples were mounted at 60° and emission recorded at 90° from the incident beam path.

Fig-1. Diagram ORTEP, Ellipsoid. Synthesized catena-[(1,4-phenylene) dimethanaminium hemikis (aminomethaniminium) hemikis(ammonium) pentakis(m-iodo)-diiodo-di-lead(ii)]

Fig-2. Synthesized nonlinear optical matrix based on PbJ₄ default view. catena-[(1,4-phenylene) dimethanaminium hemikis(aminomethaniminium) hemikis(ammonium) pentakis(m-iodo)-diiodo-di-lead(ii)].

Fig-3. Style-ball and stick, position-Fractional. By atom displacement. Packing. catena-[(1,4-phenylene) dimethanaminium hemikis(aminomethaniminium) hemikis(ammonium) pentakis(m-iodo)-diiodo-di-lead(ii)].

Fig-4. Mercury by molecule structure Wireframe. Synthesized nonlinear optical matrix based on PbJ4 default view. catena-[(1,4-phenylene)dimethanaminium hemikis(aminomethaniminium) hemikis(ammonium) pentakis(m-iodo)-diiodo-di-lead(ii)].

Number	Symm. Op.	Description	Detailed Description	Order	Type	
1	1	x,y,z	Identity	Identity	1	1
2	2	$-x,-y,z$	Rotation axis (2-fold)	2-fold rotation axis with direction $[0, 0, 1]$ at $0, 0, z$	2	2
3	3	$-y,x,z$	Rotation axis (4-fold)	4-fold rotation axis with direction $[0, 0, 1]$ at $0, 0, z$	4	4
4	4	$y,-x,z$	Rotation axis (4-fold)	4-fold rotation axis with direction $[0, 0, 1]$ at $0, 0, z$	4	4
5	5	$1/2-x,1/2+y,-z$	Screw axis (2-fold)	2-fold screw axis with direction $[0, 1, 0]$ at $1/4, y, 0$ with screw component $[0, 1/2, 0]$	2	2
6	6	$1/2+x,1/2-y,-z$	Screw axis (2-fold)	2-fold screw axis with direction $[1, 0, 0]$ at $x, 1/4, 0$ with screw component $[1/2, 0, 0]$	2	2
7	7	$1/2+y,1/2+x,-z$	Screw axis (2-fold)	2-fold screw axis with direction $[1, 1, 0]$ at $x, x, 0$ with screw component $[1/2, 1/2, 0]$	2	2
8	8	$1/2-y,1/2-x,-z$	Rotation axis (2-fold)	2-fold rotation axis with direction $[1, -1, 0]$ at $x+1/2, -x, 0$	2	2
9	9	$-x,-y,-z$	Inversion centre	Inversion at $[0, 0, 0]$	2	-1
10	10	$x,y,-z$	Mirror plane	Mirror plane perpendicular to $[0, 0, 1]$	2	-2
11	11	$y,-x,-z$	Rotoinversion axis (4-fold)	4-fold rotoinversion axis with direction $[0, 0, 1]$ at $0, 0, z$ with inversion at $[0, 0, 0]$	4	-4
12	12	$-y,x,-z$	Rotoinversion axis (4-fold)	4-fold rotoinversion axis with direction $[0, 0, 1]$ at $0, 0, z$ with inversion at $[0, 0, 0]$	4	-4
13	13	$1/2+x,1/2-y,z$	Glide plane	Glide plane perpendicular to $[0, 1, 0]$ with glide component $[1/2, 0, 0]$	2	-2
14	14	$1/2-x,1/2+y,z$	Glide plane	Glide plane perpendicular to $[1, 0, 0]$ with glide component $[0, 1/2, 0]$	2	-2
15	15	$1/2-y,1/2-x,z$	Mirror plane	Mirror plane perpendicular to $[1, 1, 0]$	2	-2
16	16	$1/2+y,1/2+x,z$	Glide plane	Glide plane perpendicular to $[1, -1, 0]$ with glide component $[1/2, 1/2, 0]$	2	-2

Table-1. Information about the molecule. Symmetry description. Glide, mirror plans. Molecule catena-[(1,4-phenylene) dimethanaminium hemikis(aminomethaniminium) hemikis(ammonium) pentakis(m-iodo)-diiodo-di-lead(ii)].

References.

1. Zhou, Z., et al. (2018). Advanced Nonlinear Optical Materials: A Perspective on Future Development. *Advanced Optical Materials*, 6(1), 1700616.
2. Chen, J., et al. (2016). Advanced Third-Order Nonlinear Optical Materials: Status and Challenges. *Advanced Materials*, 28(38), 8568-8584.
3. Luo, J., et al. (2017). Recent Advances in Nonlinear Optical Materials for Ultrafast Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 5(7), 1600843.
4. Song, J., et al. (2020). Nonlinear Optical Materials for High-Power Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 8(3), 1900482.

2,4-DIGIDROKSIBENZALDEGID HOSILALARI ASOSIDA KOORDINATSION BIRIKMALAR SINTEZ QILISH USULLARI

¹Safayev Shonazar Oktam o'g'li, ²Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna

¹Xorazm Mamun akademiyasi, ²O'zbekiston milliy universiteti

e-mail: shonazarsafayev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda 2,4-digidroksibenzaldegid asosidagi Shiff asoslaridan olingan ligandlar bilan kompleks birikmalarining umumiy olish usullari haqida adabiyotlar tahlil qilingan holda ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: To'g'ridan-to'g'ri sintez, *in situ* usuli, ikkilamchi aminni oksidlash, metall almashinuvi, ligand almashinuvi

1864 yilda Shiff birlamchi aminlar va faol karbonil birikmalarini kondensatsiya qilish orqali bir qator birikmalar sintezladi, shundan so'ng bunday birikmalar Shiff asoslari deb nomlana boshlandi. Shiff asoslari $RR'C=N-R''$ umumiy tuzilishga ega. Bu yerda R, R' va R'' alkil, siklogeksil, gidroksialkil, gidroksiaril va boshqalar bo'lishi mumkin. Shiff asoslari azometin guruhini o'z ichiga oladi ($C=N$). -SH yoki -OH kabi funktsional guruhlar azometin guruhiga etarlicha yaqin bo'lishi barqaror metall komplekslarining hosil bo'lishiga yordam beradi va azotning taqsimlanmagan elektron juftining donorlik xususiyatlarini oshiradi [1].

Shiff asoslari ko'plab sohalarda, jumladan, farmatsevtika, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, fotografiya va polimer texnologiyasida qo'llaniladi, shuningdek, metall ionlari bilan metall komplekslarini hosil qilish qobiliyatiga ega [2]. Ular biologik jihatdan virusga qarshi, antibakterial va saratonga qarshi faollikga ega [3].

Shiff asoslari komplekslarining sintezi, xususiyatlari va tuzilishi Shiff asosi va metall ionining tabiatiga bog'liq. Shiff asoslari metall komplekslarini sintez qilish uchun odatda quyidagi usullardan foydalaniladi [4]:

To'g'ridan-to'g'ri sintez. Bu usulda Shiff asosi mos erituvchida metall ioni bilan reaksiyaga kiritiladi. Azometin guruhining gidrolizlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun organik erituvchidan foydalanish afzalroqdir, shunga qaramasdan bir qator hollarda suv va organik erituvchilarning azeotrop aralashmasidan foydalanilganligi haqida xabar berilgan [5].

In situ usuli. Bu usulda metall ionini aldegid va aminni aralashtirish jarayonida yoki biroz turib qo'shiladi. Bir qator reaksiyalarda metall ioni dastlab bir component bilan birikma hosil qilib, so'ngra ikkinchi va uchinchi komponentlar bilan reaksiyaga kirishganligi, shu bilan kompleks hosil bo'lish reaksiyasini osonlashganligi haqida xabar berilgan [6].

Koordinatsiya uchragan ikkilamchi aminni oksidlash. Ushbu usulda metall ionlari ikkilamchi aminni oksidlanib degidrogenlanishiga imkon beradi va Shiff asoslari to'g'ridan-to'g'ri olinadi [7]. Bunday reaksiyalarga sxematik tarzda quyidagicha misol keltirilgan.

bu yerda: R = H, n-C₄H₉, C₆H₅, R' = C₄H₉, C₆H₅, o-HSC₆H₄.

Amin almashinuv reaksiyasi. Bu usulda aminlar Shiff asoslarining oraliq metall kompleksi bilan reaksiyaga kirishadi va alkil/aril guruhlarining o'rin almashinuvi sodir bo'ladi [8].

Metall almashinuvi reaksiyasi. Bu usul boshqa har qanday usul bilan olish qiyin bo'lgan Schiff asoslari komplekslarini tayyorlash uchun ishlatiladi. Metall almashinuv reaksiyasiga misol sifatida quyidagi tenglamani keltirish mumkin [9]:

Ligand almashinuvi reaksiyasi. Bu usulni boshqa usullar bilan sintez qilish nihoyatda qiyin bo'lgan dioksomolibden (VI) komplekslarini tayyorlashda qo'llash afzalroqdir. Reaksiya tenglamasi quyida keltirilgan [10].

bu yerda: AsasH = Asetilaseton.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schiff, H. (1864) Reports from the University Laboratory in Pisa, A new series of organic bases. Justus Liebigs Annalen der Chemie, 131, 118-119.
2. Ö. Güngör, P. Gürkan, Synthesis and characterization of higher amino acid Schiff bases, as monosodium salts and neutral forms. Investigation of the intramolecular hydrogen bonding in all Schiff bases, antibacterial and antifungal activities of neutral forms, J. Mol. Struct. 1074 (2014) 62–70.
3. M. Mesbah, T. Douadi, F. Sahli, S. Issaadi, S. Boukazoula, S. Chafaa, Synthesis, characterization, spectroscopic studies and antimicrobial activity of three new Schiff bases derived from Heterocyclic moiety, J. Mol. Struct. 1151 (2018), 41–48.
4. Yamada, S., Coord. Chem. Rev., 1966, 1, 415-420.
5. Vidyasagar C. Chandrashekhar, Blanca M. Muñoz Flores, Direct Synthesis of Metal Complexes, 2018, p 25-85.
6. Trzesowska-Kruszynska, A. (2012). Copper complex of glycine Schiff base: In situ ligand synthesis, structure, spectral, and thermal properties. Journal of Molecular Structure, 1017, 72–78.
7. P. Krumholz, Studies on the Coördinate Bond. II. Ferrous Complexes of α -Diimines, Journal of the American Chemical Society 1953, 75 (9), 2163-2166.
8. Olszwske, E. J., Martin, D. F. J., Inorg. Nucl. Chem., 1965, 27, 345-349.
9. El-Sonbati AZ, Mahmoud WH, Mohamed GG, Diab MA, Morgan SM, Abbas SY. Synthesis, characterization of Schiff base metal complexes and their biological investigation. Appl Organometal Chem. 2019; 33:e5048.
10. SERINDAG, O. Synthesis of Immobilized Schiff Base Complexes as Ligand Exchange Matrix, Acta Physico-Chimica Sinica, Volume 25, Number 11, 15 November 2009, pp. 2218-2224(7).

N-(O-METHOXYPHENYL)AZA-15-CROWN-5-ETHER DERIVATIVES: HIGHLY EFFICIENT AND WIDE RANGE NONLINEAR OPTICAL RESPONSE BASEDCATION RECOGNITION

¹Samandarov E.Sh., ¹Kodamboev P.K., ¹Abdullaev I.I., ²Ibragimov A.B.,

²Yakubov Y.Y., ²Mukhammadaliev Kh.G., ³Balakrishnan C.

¹Khorezm Mamun branch of Uzbekistan Academy of Sciences,

²Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences

³Department of Chemistry Erode Sengunthar Engineering College Thuduppathi, India.

e-mail: samandarove6@gmail.com

Abstract. In this work, we demonstrate the recognition of cations by complexation of N-(O-methoxyphenyl)aza-15-crown-5-ether derivative (TZC) with alkali (Li^+ , Na^+ , K^+), alkaline earth (Mg^{2+} , Ca^{2+}) and transition metal cations (Ni^{2+} , Zn^{2+}). The doping of mono and divalent metal cations are used to significantly enhance the first hyperpolarizability values as compared to TZC. By utilizing

density functional (DFT) methods, the parent molecule and metal doped complexes have been optimized using B3LYP-D3/6-31G level of theory. The amplitudes of first hyperpolarizability β_{tot} have been obtained CAM-B3LYP and M06-2X functional for all studied systems. Interestingly, the atomic number, size, and charge of the metal cations and the O- and N-atoms of the crown-ether are found to be the major factor that gives rise to higher NLO response properties. From the natural bond orbital (NBO), localized orbital locator (LOL) and interactional energy analyses, alkali metal cations possessing a higher degree of ionic characteristics, whereas, the alkaline earth and transition metal cations possessing significant covalent characters. Furthermore, the frontier molecular orbital analysis and the TD-DFT studies reveal that the transition energies as a function of metal size and charge are responsible for remarkably enhanced and distinctive β_{tot} amplitudes as large as TZC-Li⁺ 10,158 a.u., TZC-Mg²⁺ 21,948 a.u. and TZC-Ni²⁺ 25,483 a.u. Additionally, the electrostatic potential maps (ESP) and the difference of dipole moments ($\Delta\mu$) from the ground to the first excited state have also been carried out to understand the abilities of these systems as highly efficient and selective metal cation sensors.

Introduction. Macrocyclic compounds possess the ability to react with a wide range of metal cations resulting in stable complexes [1,2]. Macrocyclic compounds with a cyclic structure comprised of several ether units known as crown ethers, the most common crown-ethers are the oligomers of ethylene oxides [3,4]. Crown-ethers possess fascinating and rare properties, various crown ethers synthesized and characterized and often contain N- and S-atoms with or without O-atom of ethylene moiety. These crown ethers containing nitrogen, oxygen, and sulfur and/or other heteroatom demonstrate the cation/anion sensing abilities [1]. Since the discovery of crown ethers by the Noble Prize winner Charles Pedersen, researchers are developing such chemosensors possessing the ability to efficiently detect the mono and divalent metal cations with high sensitivity. The availability of various cavity sizes and lone pairs of oxygen/nitrogen or sulfur enhances the chelation ability of crown ethers towards ionic as well as neutral species. Metals are vital nutrients for living organisms. In the blood, the salts of these metals are present in specific concentrations and are responsible for the smooth functioning of various natural processes. The excess or shortage of alkali metal ions results in malfunctioning of various vital processes and caused dangerous diseases i.e., mental disorder, high blood pressure. Similarly, the alkali and alkaline earth and transition metals are widely used at an industrial and environmental level. The sensing of these metal ions attracted the attention of researchers from all fields. In the past decade, there has been a significant development to probe the recognition of metal ions through experimental and theoretical means, yet this field is still challenging. There are several fluorescence-based crown ether derivatives exhibiting the ability of selective sensing of specific metal ions have been reported. The recognition mechanism is based on the diameter of the metal ion and the size of the crown ether ring size. In the typical crown ethers, the introduction of the new substrate is not an easy task, therefore, the presence of benzo-azacrown TZC-complexing with mono-valent (Li⁺, Na⁺, and K⁺), and di-valent Mg²⁺, Ca²⁺, Ni²⁺ and Zn²⁺ have been studied and reported (Fig-1). Interestingly, these investigations provide the proof through analyzing the effectiveness of TZC to detect metal cations via dipole moment variations and higher amplitudes of linear and nonlinear optical responses. Hence, TZC may be used as an efficient cation sensor for the selective recognition of alkali, alkaline earth, and transition metal ions.

Quantum chemical details. In addition, the natural bond orbital (NBO) investigation was carried out on optimized geometries at the same level. Considering precision and relationship between NLO properties and structure of molecules.

Fig. 1. The structure of metal doped 1,2,3 triazine based crown-ether derivatives (TZC- $M^{+/2+}$) with atom labeling.

Fig. 2. Cut-plane LOL representations for crown ether part of systems (a) TZC- Li^+ , (b) TZC- Mg^{2+} and (c) TZC- Ni^{2+} .

N-(O-Methoxyphenyl)aza-15-crown-5-ether Derivatives: A Promising Approach for Efficient and Versatile Nonlinear Optical Response in Cation Recognition.

This study focuses on the synthesis and characterization of N-(O-methoxyphenyl)aza-15-crown-5-ether derivatives as potential candidates for cation recognition. The authors investigate the nonlinear optical properties of these derivatives and highlight their high efficiency and wide range of

applications in cation recognition. The findings of this research contribute to the development of advanced materials for various technological applications such as sensing, data storage, and communication systems.

References.

Zhou, Z., et al. (2018). Advanced Nonlinear Optical Materials: A Perspective on Future Development. *Advanced Optical Materials*, 6(1), 1700616.

Chen, J., et al. (2016). Advanced Third-Order Nonlinear Optical Materials: Status and Challenges. *Advanced Materials*, 28(38), 8568-8584.

Luo, J., et al. (2017). Recent Advances in Nonlinear Optical Materials for Ultrafast Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 5(7), 1600843.

Song, J., et al. (2020). Nonlinear Optical Materials for High-Power Laser Applications. *Advanced Optical Materials*, 8(3), 1900482.

TESKARI OSMOS USULIDA FILTRLANGAN ICHIMLIK SUVI KIMYOVIY TARKIBI

I.Y.Sayilova, A.B.Mambetov, B.M.Ibadullaev

Urganch davlat universiteti,

e-mail: ikbol16@gmail.com, abbos_mambetov@mail.ru

Suv – hayot sharbati. Leonardo da Vinchi suvga shunday ta’rif bergan. Suvda hayot paydo bo’lgan, suvsiz na o’simlik, na hayvon va na odam mavjud bo’lib bilmaydi. Akademik Fersman suvni “usiz hayot mavjud bo’lib bilmaydigan, yerdagi eng asosiy mineral” deb atagan.

Suv – bu nafaqat sahroda yashovchilar uchun, balki har birimiz uchun ham eng kimmatbaho ne’mat. Sharq maqoliga ko’ra: “suv bor yerda hayot bor. Suv tugagan yerda hayot tugaydi”.

Bizning sayyoramizni barcha tirik moddasini 2/3 qismi suvdan iborat. Akademik Vernadskiy fikricha, «suv va tirik modda– yer po’stlog’ini tashkilotchiligini genetik bog’liq qismlari», nemis fiziologi Emil Dyubua yozgan: «Hayot – bu tirilgan suv» deb ta’riflagan.

Suvsiz odam 3 kun ham yashay olmaydi. O’rtacha 50 yoshli inson tanasini qarib 60% ni suv tashkil qiladi. Suvni asosiy qismi, 70% hujayralar ichida joylashadi, qolgan 30% esa hujayradan tashqarida, uni ikkiga bo’lish mumkin: oz qismi, 7% ga yaqini bu qon va limfa (u qon fil’tri hisoblanadi), ko’p qismi esa to’qimalararo suv, u hujayralarni yuvib turadi.

Suvsiz organizm oziqlanishi va rivojlanishi mumkin emas. Hayot uchun oziq moddalar ularni barcha organlarga etkazuvchi qonga tushishlari shart. Qonni o’zi esa ko’p miqdorda suv tutadi. Tanamizni har bir organida, har bir hujayrasida bir moddani ikkinchi moddaga aylanishi sodir bo’lmoqda. Bunday o’zgarishlar faqat moddalar eritma holida turganda borishi mumkin. Shuning uchun tanamizda suv miqdori shunchalik ko’p.

Suvni ko’pchilik muhim xossalari ichida chanqoqni bosishi eng asosiylaridan biri hisoblanadi. “Suv bu tirik qon, u hayot bo’lmagan joyda hayot yaratadi” (A.A.Karpinskiy). Odam suv muvozanati buzilganini juda tez sezadi. Agar odam organizmida suv miqdori 1-2% (0,5-1 l) ga kamaysa, odam chanqaydi; 5-8% ga (2-3 l) kamayganda uning terisi burishadi, og’zi quriydi, xushidan ketishi mumkin, gallyusinatsiyalar paydo bo’ladi; 10% namlik (5 l) yo’qotilishi psixik apparatni buzilishiga, yutish refleksini buzilishiga olib keladi, 14-15% (7-8 l) suv yo’qolganda odam klinik o’limga olib keladi[1].

Suvni ajoyib xossalari va uni organizmida almashlab bo’lmasligi haqida gapirganda, organizmni suv muvozanatini saqlab turishi haqida ta’kidlash zarur. Ma’lumki, o’rtacha odam kuniga

2,5 l suv iste'mol qiladi. Bu suv hayot uchun zarur bo'lib, unda oziq moddalar hujayraga kirish uchun eriydi, shuningdek u hayot faoliyati mahsulotlarini olib, buyrak va teri orqali chiqib ketadi. Agarda organizmga suv kirishi to'xtasa ham, buyrak va teri orqali suv ajralishi davom etadi. Bunda qonni quyilishi sodir bo'ladi. Uni quyilishini to'xtatish uchun organizmda suv va elektrolit balansini me'yorlash kerak. Quyilgan qon, bosh miyagacha borib, suv-tuz balansini nazorat qiluvchi markazni qo'zg'aydi, undan bosh miya postlog'iga esa taxminan shunday signal boradi: «Hurmatli xo'jayin! Suv ichish kerak». Agarda chanqoqni qondirish iloji bo'lmasa, yuqoridagi markazdan bosh miya ostida joylashgan kichik bezga (gipofizga) signal boradi. Gipofiz "yuqoridan" kelgan signalga javoban gormon ajratadi, bu gormon qon bilan buyrakka etib boradi va ularga suvni tejash maqsadida ma'lum vaqt siydik bilan suvni ajratishni qisqartirish buyrug'ini beradi. Organizm bu yo'l bilan suvni izlash uchun zarur bo'lgan vaqtni yutadi.

Shunday qilib, ko'rinib turibdiki, odam organizmini hayot faoliyati suv bilan chambarchas bog'liq.

Bugungi kunda aholi tomonidan iste'mol qilinayotgan teskari osmos asosida ishlaydigan fil'trlash uskunasida [2] tozalangan ichimlik suvi kimyoviy tarkibi aniqlash maqsadida Xorazm viloyati tuman va shaharlardagi fil'trlash inshootlaridan suv namunalari olinib, parallel ravishda Viloyat sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligini saqlash markazi sanitariya-gigiena laboratoriyasi hamda UrDU oziq-ovqat texnologiyasi ilmiy tadqiqotlar laboratoriyasida tahlil qilindi. Olingan natijalarning o'rtacha qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Ichimlik suvi sifati ko'rsatkichlarining me'yorlari va teskari osmos asosida ishlaydigan fil'trlash uskunasida tozalangan ichimlik suvi kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkichlar yoki komponentlar	O'lchov birliklari	O'zDST-950-2011 Me'yorlari [3]	Fil'trlangan suvning aniqlangan tarkibi	Nazorat Usullari[4]
1	2	3	4	5
Organoleptik ko'rsatkichlar va suvning organoleptik xususiyatlariga ta'siri bo'yicha me'yorlanadigan komponentlarning chegaraviy yo'l qo'yiladigan konsentratsiyalari				
Ta'mi	ballar	2	0	GOST 3351
Hidi	ballar	2	0	shuningo'zi
Loyqaligi	mg/dm ³	1,5(2.0)	0	shuningo'zi
Rangdorligi	darajasi	20(25)	5-7	shuningo'zi
pH	pH	6-9	6,5-6,9	pH – metr
Umumiyminerallanishi (quruq qoldiq)	mg/dm ³	1000(1500)	62-100	GOST 18164
Temir (Fe)	mg/dm ³	0,3	topilmadi	GOST 4011
Umumiy qattiqligi	mg-ekv/dm ³	7(10)	0,8 -2	GOST 4151
Marganets (Mn)	mg/dm ³	0,1	0	GOST 4974
Mis (Cu)	mg/dm ³	1,0	topilmadi	GOST 4388
Polifosfatlar (PO ₄)	mg/dm ³	3,5	topilmadi	GOST 18309
Sulfatlar(SO ₄)	mg/dm ³	400(500)	77-100	GOST 4389
Xloridlar (Sl)	mg/dm ³	250(350)	55-65	GOST4245
Rux (Zn)	mg/dm ³	3,0	topilmadi	GOST 18293
Fenol	mg/dm ³	0,001	topilmadi	ISO 6439
Bariy	mg/dm ³	0,1	topilmadi	GOST 51309
Permanganat oksidlanish jarayoni	mg/dm ³	5,0	0,02	Titrometrik usulda
Sianidlar	mg/dm ³	0,035	topilmadi	Fotometriya usuli
Formal'degid	mg/dm ³	0,05	topilmadi	GOST 22648

Noorganik komponentlar toksikologik ko'rsatkichlari (komponentlarning chegaraviy yo'l qo'yiladigan konsentratsiyalari)				
3.1 Alyuminiy (Al)	mg/dm ³	0,2 (0,5)	topilmadi	GOST 18165
3.2 Berilliy (Be)	mg/dm ³	0,0002	topilmadi	GOST 18294
3.3 Bor (V)	mg/dm ³	0,5	topilmadi	ISO9390
3.4 Kadmiy (Kd)	mg/dm ³	0,001	topilmadi	ISO 5961
3.5 Molibden (Mo)	mg/dm ³	0,25	topilmadi	GOST 18308
3.6 Margumush(As)	mg/dm ³	0,05	topilmadi	GOST 4152
3.7 Nikel(Ni)	mg/dm ³	0,1	topilmadi	ISO 8288
3.8 Nitratlar(NO ₃)	mg/dm ³	45,0	topilmadi	GOST 18826
3.9 Simob (Hg)	mg/dm ³	0,0005	topilmadi	ISO 5666/3
3.10 Ko'rg'oshin (Pb)	mg/dm ³	0,03	topilmadi	GOST 18293
3.11 Selen (Se)	mg/dm ³	0,01	topilmadi	GOST 19413
3.12 Stronsiy (Sr)	mg/dm ³	7,0	topilmadi	GOST 28950
3.13 Ftor (F)	mg/dm ³	0,7	topilmadi	GOST 4386
3.14 Xrom (Cr ⁺⁶)	mg/dm ³	0,05	topilmadi	ISO 9174

1-jadvaldagi teskari osmosga asoslangan fil'trlangan ichimlik suvi (4 ustun) kimyoviy tahlil natijalari va ularning O'zDST 950-2011 me'yorlari bilan solishtilganda umumiy minerallar miqdori 16-20 barobarga kamligi, suvning umumiy qattiqligi 9-10 barobar kichikligi, sul'fat va xlorid ionlari miqdori 4-5 barobarga kamayganligi aniqlandi. Ammo shuni a'lohida ta'kidlash kerakki, inson hayoti uchun zarur bo'lgan makro va mikro elementlar kaliy, natriy, temir, mis, marganets va rux ionlari shu elementlar uchun belgilangan Gost metodlari bilan aniqlash o'tkazilganda topilmadi. Demak, haqiqatda fil'trlash jarayonida ushbu elementlar fil'trda ushlab qolingani, yoki ularning miqdori taklif qilingan Gost metodning aniqlash quyi chegarasidan pastda bo'lishi mumkin. Nima bo'lgandada xuddi distillangan suvni doimiy iste'mol qilish organizmdagi umumiy tuz miqdorini kamayishiga olib kelishi kabi, fil'trlangan suvni ham doimiy iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Inson organizmi shunday shakllanganiki, u doimo ma'lum miqdorda o'ziga zarur tuz zahirasiga ega. Agar ichimlik suvidagi zarur mikro va makro elementlar etarli miqdorda bo'lmasa organizm ushbu elementlarga bo'lgan ehtiyojni zahiradan olishga majbur bo'ladi. Ayniqsa yosh bolalar va qariyalarda tuz zahirasi cheklangan miqdorda kichik bo'lganligi sababli ularga ushbu fil'trlangan ichimlik suvini doimiy iste'mol qilishi yoshlarning o'sishi, aqliy rivojlanishini modda almashinuvining pasayishiga, qariyalarda qon ivishi, suyak murtlashishi, qon tomir kasalliklari rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilsak, Respublikamiz aholisi tomonidan asosiy iste'mol qilinayotgan teskari osmos asosida ishlaydigan fil'trlash uskunasida tozalangan ichimlik suvi kimyoviy tarkibi aniqlash natijalariga ko'ra, ushbu suvni vodoprovod suvi yoki yirik davlat korxonalarida ishlab chiqarilayotgan turli minerallashtirilgan suvlar bilan 1:1 nisbatda aralashtirib iste'mol qilish tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ю.А. Иббазде «В мире воды» Стройиздат, 1993. - 110 с.
2. Э.Кўшжонов, А.Юсупов. Сувни тозалаш ва чучуклаштиришнинг баъзи физикавий усуллари. -Т.: Меҳнат. 1991. 19 б.
3. УзДСТ 950-2011 Гигиенические требования к питьевой воде и методы контроля её качества. Официальное издание "Узстандарт".-17 с.
4. Вода питьевая. Методы анализа. Сборник. -М.:1984. -239 с
5. www.wasser.ru/analisis.htm. Очистка воды.

OXIRGI PLAZMALI MUSTAHKAMLASH USULI BILAN O‘TKAZILADIGAN QATLAM HOSIL BO‘LISH MEXANIZMI VA ADGEZION XOSSALARINI TADQIQ ETISHNING AYRIM JIHLTLARI

N. O‘. Sharipova

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,

e-mail: sharipova5113@gmail.com

Ushbu texnologiyaning asosi sifatida qabul qilingan yupqa plyonkali qoplamaning qo‘llashning asosiy printsipi suyuqlik bug‘larining parchalanishi, arc plazmatroniga kiritilgan kimyoviy reagentlarning oson bug‘lanishi, so‘ngra plazma-kimyoviy reaksiyalar va aqinmaya bardoshli hosil bo‘lishidir. mahsulotga yupqa plyonkali qoplama [1].

Jarayon bir necha bosqichda sodir bo‘ladi:

- plazma hosil qiluvchi gaz sifatida argon va bilvosita plazma mash‘alasi yordamida yoy deqarj plazmasining barqaror oqimini yaratish;

- suyuq kimyoviy reagentlarning maxsus oziqlantiruvchi hajmida bug‘lanishi va ularning bug‘larini qo‘shimcha inert gaz oqimi bilan birga ilgari hosil bo‘lgan yoy deqarj plazmasiga o‘tkazish;

- bilvosita plazma mash‘alining yoyi kanalida hayajonlangan atomlar, molekular, radikallar, musbat va manfiy zaryadlangan ionlar, elektronlar, klasterlarni o‘z ichiga olgan bug‘-plazma oqimini olish;

- plazmadagi bug ‘fazasi komponentlarining plazma-kimyoviy reaksiyalarining yangi birikmalar hosil bo‘lishi bilan yoy oqimining plazmasida o‘tishi va reaksiya mahsulotlarini plazma oqimi bilan substratga o‘tkazish;

- plazma reaktiv mash‘alining mahsulot yuzasiga bir vaqtning o‘zida termal ta’siri bilan substratda reaksiya mahsulotlarini kondensatsiyalash;

- substratda adsorbsiyalangan cho‘kma reaksiya mahsulotlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning o‘tishi, qoplamaning yadrolanishi va o‘shishiga olib keladi.

Xuddi shu bosqichlar vakuumda bug ‘fazasidan qoplamalarni jismoniy cho‘ktirish usullarida ham mavjud (PVD usullari). Ammo ulardan farqli o‘laroq, FPU usuli qoplama shakllanishining barcha bosqichlarini vakuum kameralaridan foydalanmasdan atrof-muhit harorati va bosimida amalga oshirishga imkon beradi. Bundan tashqari, sirt harorati 250°C dan past bo‘lgan substratga PVD usullari yordamida vakuumda qo‘llaniladigan aqinmaya bardoshli qoplamalar odatda past yopishqoqlikka ega [2].

Qoplamalarning yopishishi, ya’ni ular orasidagi bog‘lanishni tavsiflovchi aloqa paytida qoplamalarning substratga yopishishi fenomeni aloqa qiluvchi jismlarning molekulari (atomlari) o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir natijasida yuzaga keladi va eksperimental ravishda aniqlanadigan yopishqoqlik kuchi bilan baholanadi. qoplamaning yirtib tashlash yoki yo‘q qilishning turli usullari [3, 4]. Qoplama yirtilgan yoki yo‘q qilinganda, qoplamaning o‘zi yaxlitligi buzilishi mumkin, ya’ni. uning uyg‘unligi. Shu munosabat bilan, qoplama-substrat interfeysida yopishtiruvchi ajratish va qoplama bo‘ylab buzilish sodir bo‘lganda, yopishqoq ajratish o‘rtasida farqlanadi. Qoplamaning aralash yopishtiruvchi-yopishqoq peelingi ham mumkin.

Qoplamalarning yopishishi, birinchi navbatda, molekular yoki atomlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarning har xil turlari bilan belgilanadi. Bu o‘zaro ta’sirlar molekulararo va kimyoviy bog‘larning shakllanishiga olib keladi. Yopishqoqlik miqdori nafaqat mavjudligiga, balki aloqa qiluvchi organlar orasidagi bog‘lanishlar soniga ham bog‘liq. O‘z navbatida, bog‘lanishlar soni

qoplama va substrat o'rtasidagi haqiqiy aloqa maydoni bilan belgilanadi. Ushbu maydonning o'lchami qoplamani shakllantirish jarayoni bilan belgilanadi va substrat va qoplama yuzasining xususiyatlariga bog'liq.

Hozirgi vaqtda qoplamalarning yopishishini tasdiqlovchi bir qator nazariyalar mavjud:

- yopishishning adsorbsion nazariyasi, unga ko'ra qoplama va substrat o'rtasidagi bog'lanish jarayoni qoplama molekulalarining substrat yuzasiga adsorbsiyasi bilan belgilanadi. Adsorbsion jarayonlar suyuqlik qatlamidan qoplama hosil bo'lganda sodir bo'ladi.

- diffuziya nazariyasi, bu qoplama va substrat o'rtasidagi aloqa birlik maydoniga bog'lanishlarning tabiati va soniga qarab yopishqoqlik miqdorini belgilaydi. Diffuziya jarayonlarini amalga oshirish uchun ikkita shart bajarilishi kerak: termodinamik, bu qoplama va substratning o'zaro eruvchanligi va ularning muvofiqligi; kinetik, bu molekulalarning harakatchanligi bilan erishiladi.

- mikroreologik nazariya (reologiya turli jismlarning oqim jarayonlarini o'rganadi) [3,4], bu qoplamaning shakllanishi jarayonida sirt pürüzlülügünün bo'shliqlari, shuningdek, substratning yoriqlari va g'ovaklari to'ldiriladi; Haqiqiy aloqa maydoni oshadi va natijada qoplama va substrat o'rtasidagi bog'lanishlar soni ortadi, bu esa yopishqoqlik va yopishqoqlikning kuchayishiga olib keladi. Yopishqoqlik o'zaro ta'sirining o'zi molekulyar kuchlar va aloqa qiluvchi yuzalar orasidagi kimyoviy bog'lanishlar tufayli amalga oshiriladi. Ushbu nazariyaga asoslanib, substratning mikrodefektlarida qoplama hosil bo'lish vaqtiga to'g'ri keladigan ba'zi optimal qoplama cho'kma vaqti mavjud. Ushbu qiymatdan yuqori qoplamani cho'ktirish vaqtini oshirish yopishqoqlik kuchiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

GOST 2789 bo'yicha pürüzlülük parametrlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, qoplamadan keyin balandlik va qadam parametrlari quyidagicha o'zgaradi:

- minimal qiymatga ega bo'lgan Ra profilining o'rtacha arifmetik og'ishi amalda o'zgarmaydi, chunki boshlang'ich qiymat ortib boradi, bu parametr 2 martadan ko'proq kamayadi;
- o'n nuqtada Rz profilidagi nosimmetrikliklar balandligi o'rtacha 1,4 martaga kamayadi;
- Pk profilining standart og'ishi o'rtacha 1,5 marta kamayadi;
- profil buzilishlarining eng yuqori balandligi Rmax o'rtacha 1,5 martaga kamayadi;
- C profilining mahalliy protrusionlarining o'rtacha balandligi amalda o'zgarmaydi.

Adabiyotlar

1. Осама Абдулькарим Аль Хело Материалы на основе полипропилена с регулируемыми свойствами. Диссертация. канд. техн. наук. –Москва: РХТУ, 20014.
2. Шитов Д.Ю., Кравченко Т.П., Осипчик В.С., Раков Э.Г. Композитные материалы на основе полипропилена с углеродными нанонаполнителями // Пластические массы, № 2, 2013. –С. 29-33.
3. Trifonov G.I., Zhachkin S.Yu. Raschetnye metody ocenki abrazivnogo iznosa plazmennogo pokrytiya vintovoj poverhnosti detali // Prilozhenie k zhurnalu. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tehnicheckie nauki. Tambov. 2018. T. 23. № 122. Pp. 294–298.
4. Ikramov U.A. Raschetnye metody ocenki abrazivnogo iznosa // M.: Mashinostroenie, 1987 g. 288 p.

SILIKAT MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA
QO‘LLANILADIGAN TABIIY VA SUN‘IY XOM ASHYOLAR

B.Sh Sharipov, O.H Qudratov

Buxoro muhandislik texnologiya instituti,

e-mail: sharipovbekki91@gmail.com

Shishadagi kristallanish jarayoni xajmiy borishini ta‘minlash uchun, maxsus qo‘shimchalar, ya‘ni katalizatorlar qo‘shiladi [1]. Katalizatorlarni turini va konsentratsiyasini shishaning tarkibiga bog‘liq holda tanlanadi. Katalizatorlarni to‘rtta turi ma‘lum:

1) metallar-mis, kumush, oltin, platina, kremniy va boshqalar;
2) silikat eritmalarda erishi chegaralangan oksidlar- TiO_2 , P_2O_5 , Cr_2O_3 , ZnO , SnO_2 , WO_2 , MoO_3 , CeO_2 ;

3) ishqoriy va ishqoriy yer metallari ftoridlari- NaF , CaF ;

4) og‘ir metallar sulfidlari va selenidlari- FeS , MnS , ZnS , CuS PbS CdS $CdSe$.

Sitall deb, yo‘naltirilgan kristallizatsiya yo‘li bilan olingan sintetik materiallarga aytiladi. Sitallar asos bo‘lgan shishaga nisbatan yuqori fizik-kimoviy xossalarga ega bo‘ladi. Sitallar mayin donachali tuzilishga ega [2]. Sitallardagi mikrokristallarning o‘lchami odatda 1mkm dan kichik bo‘ladi, bunda shisha fazaning xajmiy qismi 20-90% ni tashkil etadi.

Birinchi, ikkinchi va uchinchi guruh katalizatorlari texnik sitallar sintez qilishda, to‘rtinchi guruh katalizatorlari qurilish sitallari sintez qilish uchun ishlatiladi [3].

Sitall olish uchun quyidagi bosqichdan iborat bo‘lgan ishlarni bajarish zarur:

1. Shisha tarkibini tanlash.
2. Xom-ashyolarni tanlash.
3. Tanlangan shisha tarkibining omixtasini xisoblash.
4. Omixta tayyorlash.
5. Shisha pishirish.
6. Shakl berish.
7. Shishaga termik ishlov berish.

Sitall omixtasining xisobi shisha omixtasini hisoblash kabi olib boriladi.

Sitallning xossalari fazaviy tarkibga ham bog‘liq bo‘ladi, ya‘ni uning tarkibidagi shisha va kristall fazaning o‘zaro nisbatiga qarab xossalari ham o‘zgaradi [4].

Sitallarning zichligi $2300-6000 \text{ kg/m}^3$ oraliqda bo‘ladi va u hosil bo‘lgan kristall turi, kristall va shisha fazalarning oxirgi nisbatiga bog‘liq bo‘ladi [5]. Quyida ba‘zi shisha, sitall va keramika materiallarning zichligi berilgan.

Shisha :

Suyuq kvars..... 2200 kg/m^3

Natriy-kalsiysilikatli..... $2400-2550 \text{ kg/m}^3$

Issiqbardoshli, borsilikatli..... 2230 kg/m^3

Billur..... $2850-4000 \text{ kg/m}^3$

Yuqori qo‘rg‘oshinli..... $5400-6200 \text{ kg/m}^3$

Sitall:

$Na_2O-Al_2O_3-SiO_2-F$ $2290-2370 \text{ kg/m}^3$

$Li_2O- Al_2O_3-SiO_2-TiO_2$ $2420-2570 \text{ kg/m}^3$

$MgO- Al_2O_3-SiO_2- TiO_2$ $2490-2680 \text{ kg/m}^3$

$CaO- Al_2O_3-SiO_2- TiO_2$ $2480-2800 \text{ kg/m}^3$

$ZnO- Al_2O_3-SiO_2- TiO_2$ $2990-3130 \text{ kg/m}^3$

BaO- Al₂O₃-SiO₂- TiO₂.....2969-5880 kg/m³

PbO- Al₂O₃-SiO₂- TiO₂.....3500-6000 kg/m³

Keramika:

Yuqori mustahkam chinni.....2300-2500 kg/m³

Steatitli.....2500-2700 kg/m³

Forsteritli.....2700-2800 kg/m³

Yuqori glinozyomli.....3400-4000 kg/m³

Sitallarning kimyoviy bardoshliligi uning agressiv muxitga (kislota, ishqor va boshqalar) turib berishi bilan belgilanadi. Sitallarning kimyoviy bardoshligi uning tarkibidagi kristall va shishaning kimyoviy bardoshligiga va mikrostrukturasiga bog‘liq [6]. Asos bo‘lgan Shishaning kimyoviy bardoshligi qancha yuqori bo‘lsa, sitallning ham kimyoviy bardoshligi shuncha yuqori bo‘ladi. 1-jadvalda ba’zi sitallarning kimyoviy bardoshligi berilgan.

1-jadval

Sitallarning kimyoviy bardoshligi

Reagent	Konsentratsiya, %	Aralashgan sitall miqdori g/m ³	
		24 soatdan keyin	48 soatdan keyin
HCl	10	1,94	0,1
	20	6,53	0,26
H ₂ SO ₄	10	7,47	1,58
	20	4,5	1,34
HNO ₃	10	12,34	4,58
	20	16,27	5,69
NaOH	10	13,97	3,22

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ismatov A.A. Silikat va qiyin eriydigan nometall materiallar texnologiyasi. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2006. -584 b.
2. Yusupova M.N., Ismatov A.A. Keramika va olovbardosh materiallar texnologiyasi. Darslik. T.: “Fan va texnologiya”, 2011, 396 b.
3. Otaqo‘ziyev T.A., Otaqo‘ziyev E.T., Nabiyev A.A. Eng muhim silikat materiali – portlandsement kimyoviy texnologiyasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Toshkent kimyo-texnologiya instituti, 2015.- 192 b.
4. T.A.Otaqo‘ziyev, E.T.Otaqo‘ziyev, I.N.Maxmayorov. Bog‘lovchi moddalar kimyoviy texnologiyasiga oid laboratoriya ishlari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, Nico Poligraf, 2011.- 192 bet.
5. Otaqoziev T.A., Otaqoziev E.T. Bog‘lovchi moddalar kimyoviy texnologiyasi. Darslik. Toshkent: Cho‘lpon nim. nashriyot-matbuot ijodiy uyi, 2005.- 256 b.
6. Артамонова М.В., Рабухин А.И., Савелев В.Г. Практикум по общей технологии силикатов. Учебное пособие-М.:Стройиздат, 1996. –279 с.

ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI OQOVA SUVLARINI TOZALASHDA YUQORI SAMARALI SORBENTLAR OLIISH

N.Q. Sodiqova, Z.A. Anvarova

Buxoro davlat universiteti

e-mail: adizovashoira402@gmail.com

Hozirgi kunda dunyoda montmorillonit gillari va kimyoviy modifikatorlar asosida yangi yuqori g'ovakli materiallarni yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada montmorillonit gillari va boshqa smektitlarni modifikatsiyalash sharoitlarini optimallashtirish, tekstur xususiyatlari va g'ovakli strukturasi yaxshilash, issiqlik, mexanik va kimyoviy barqarorligini, suyuq organik va suvli muhitlarni adsorbsion tozalash jarayonida sorbsion va boshqa xususiyatlarini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda smektit guruhi minerallari asosida funksional materiallar – samarali adsorbentlar va katalizatorlar ishlab chiqarish texnologiyasini modernizatsiya qilish bo'yicha salmoqli natijalarga erishildi.

Modifikatsiyalangan bentonitlarning adsorbsion ko'rsatkichlarini o'rganishga qaratilgan eksperimental tadqiqotlar bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Agar boyitilgan bentonitda og'ir metallar ionlarining adsorbsiyalanish jarayoni kationlar almashinuvi yo'li bilan amalga oshirilsa, modifikatsiyalangan bentonitlardagi jarayon kompleks birikmalar ko'rinishida kimyoviy bog'lar hosil bo'lishi orqali sodir bo'ladi. Agar modifikatsiyalangan namunalardagi jarayon ion almashinuvi orqali sodir bo'lsa, bu Fe³⁺ oksidi va gidroksidlarining yuvilishiga olib kelishi zarur. Biroq, ishlatilgan modifikatsiyalangan bentonitlarning kimyoviy va mineralogik tarkibini o'rganishda ular ma'lum barqarorlikni ko'rsatgan.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Ca²⁺, Zn²⁺ va Mn²⁺ ionlari saqlagan ikkinchi eritma bilan modifikatsiyalash Cu²⁺ ionlarining eritmadan adsorbsiyalanish kinetikasida o'zgarishlarga olib kelmagan. Mazkur tizimda adsorbsiyaning muvozanatga erishish vaqti avval keltirilgan natijalar bilan deyarli bir xil.

Bentonit IB holatida, modifikatsiyalangan FIB shakli uchta modifikatsiyalangan shakllar orasida mis ionlarining adsorbsiyasining eng yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Bentonit IYB uchun modifikatsiyalangan IYB shakli ham xuddi shunday yaxshi natijalarni ko'rsatgan. Umuman olganda, modifikatsiyalangan FIB va FIYB shakllari ikkala bentonit uchun boshqa modifikatsiyalangan shakllarga nisbatan yuqori adsorbsiya samaradorligini ko'rsatgan. BB1 va BIYB shakllari ham bir oz adsorbsiya qobiliyatiga ega, lekin FIB va FIYB nisbatan mos ravishda qisman pastroq.

1-jadval

O'rganilayotgan materiallarda noorganik ionlarning adsorbsiyasi qiymatlari, mg/g.

Adsorbatlar	BB	BB	FIB	FIYB	KIB	KIYB
Cu ²⁺	108,3	96,2	128,5	112,1	123,4	106,5
PO ₄ ³⁻	74,8	69,5	153,3	120,4	144,9	109,2

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili modifikatsiyalangan FB1, FB2, KB1 va KB2 bentonitlari har ikki turdagi adsorbatlar - Cu²⁺ va PO₄³⁻ uchun BB1 va BB2 dastlabki namunalari bilan solishtirganda yaxshilangan adsorbsion faollikni namoyish etishini ko'rsatadi. Cu²⁺ va PO₄³⁻ uchun barcha o'rganilgan namunalar orasida FB1 eng yuqori adsorbsion faollikka ega. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, bentonitni modifikatsiyalash jarayonida uning adsorbsion xususiyatlarini, ayniqsa anorganik ionlarga nisbatan yaxshilaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bentonit gillarini modifikatsiyalashda Ca^{2+} , Zn^{2+} va Mn^{2+} ionlarini saqlagan eritmalardan foydalanish orqali ularning suv bug'larini adsorbsiyalash qobiliyatining sezilarli darajada oshirishga yordam beradi degan xulosaga kelish mumkin. Xususan, KB1 va KB2 namunalari mos ravishda 158 va 167 m²/g nisbiy yuzasi kattaligini namoyon etgan. $Fe^{3+}+Mg^{2+}+Mn^{2+}$ ionlari saqlagan eritmalar bilan ishlov berilgan bentonitlarning nisbiy yuzasi 137 va 101 m²/g ni ko'rsatgan.

Tarkibida neft mahsulotlari (10 mg/l) va yog'lar (50 mg/l) bo'lgan namunaviy eritmalaridagi ushbu moddalarni sorbsiyalash va katalitik yo'qotish bo'yicha tajribalar boyitilgan bentonitlar va ularning modifikatsiyalangan shakllari yordamida o'tkazildi.

Shunday qilib, modifikatsiyalangan bentonitlar neft mahsulotlari va yog'-moy moddalarni sorbsiyalashda ayniqsa KB1 va KB2 namunalari yuqori samaradorlikni namoyish etgan. Dastlabki montmorillonitlarni (BB1 va BB2) katalitik oksidlashda vodorod peroksidini qo'llaganda, oksidlanish darajasi 60% dan ko'p bo'lmaganini ko'rsatdi. Shu vaqtda FB1 va FB2 tizimlarida deyarli to'liq oksidlanish (99%) jarayoni 20-25 daqiqada amalga oshgan. Bentonitni modifikatsiyalashda faol aralashiriladigan suspenziyaga kiritilgan tuzlar aralashmasiga bir vaqtda 0,5M NaOH qo'shilgan holda, suspenziyaning pH qiymatini 9-11 oralig'ida ushlab turish orqali optimal sharoitga erishilishi aniqlangan. Bu suvli muhitda kationli adsorbatlarga nisbatan yuqori adsorbsion faollikka ega bo'lgan kompozit zarrachalarning shakllanishini ta'minlaygan. 300°C haroratda keyingi issiqlik bilan ishlov berilishi materialning strukturasi barqarorlashtiradi, bu esa suvda bo'kishida ancha chidamli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Н.И.Файзуллаев, И.И.Мамадолиев. Юқори кремнийли цеолитнинг фаолланиш шароитини мақбуллаштириш //Научный вестник Самаркандского государственного университета. 2019. № 3(115). С 8-12.
2. Fayzullaev N. I Mamadoliev I.I Pardaeva S.B. Research of sorption properties of high silicon zeolites from bentonite // ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 10 Issue 10, Oct 2020 pp 244-251.
3. Fayzullaev N.I., Mamadoliev I.I., Pardaeva S.B., Barakayeva M. N Synthesis of high silicon zeolites from kaolin and bentonite// The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. March 26, 2021.pp 30-36
4. Мамадолиев И.И., Файзуллаев Н.И., Юсупова С.С. Текстурные свойства высококремниевых цеолитов полученные из навбахорского бентонита // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2021. 10(88).С 61-67.

AZOTLI O'G'ITLARNING TUPROQ STRUKTURASIGA TA'SIRI **Sunatullayeva Sevara Ahmadjon qizi, Abduraimova O'g'ilo Abduali qizi**

Karimova Feruza Sattarovna

Jizzax politexnika instituti,

e-mail: f.karimova.85@mail.ru

Annotatsiya: Biz bu maqolada azotli o'g'itlarning tuproqda optimal ozuqa rejimini yaratish haqida ma'lumotlarni keltirib o'tdek. Azotli o'g'itlardan foydalanish natijasida tuproqdagi harakatchan oziq moddalar miqdori sezilarli darajada oshadi. Bu amaratning o'sishi va rivojlanishini mahsuldorligini keskin yaxshilaydigan amaratni oziqlantirish uchun qulay shart -sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Kalit soʻzlar: Tuproqdagi moddalar, gidrokimyoviy melioratlar, ion va kationlar, azot, fosfor, kaliy, oʻgʻit, kimyoviy, ekinlarga taʼsiri.

Oʻgʻit – tarkibida oʻsimliklar uchun zarur oziq elementlar boʻlgan yoki tuproqdagi oziq moddalarni harakatga keltiradigan organik yoki anorganik moddalar. Oʻgʻit deganda oʻsimlikning oziq elementlari bilan birga, tuproqqa solinganda oziq elementlarini ishga solishga yordam beradigan bacterial preparatlar, tuproq strukturasi, kimyoviy va biologik xususiyatlarini yaxshilaydigan preparatlar ham tushuniladi. Odam oʻgʻitlarni qoʻllab oʻsimliklar uchun ijobiy oziqlanish balansini yaratadi, tuproqdagi moddalar aylanishiga faol aralashadi.

Kimyoviy tarkibiga qarab oʻgʻitlar organik, mineral va bacterial boʻlishi mumkin. Organik oʻgʻitga goʻng, torf, har xil kompostlar, qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarish, sanoat va shahar xoʻjaligi chiqindilari hamda koʻkat oʻgʻitlar kiradi. Organik oʻgʻit tarkibida oʻsimliklarning oziq mineral elementlari (azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar va boshqalar) hamda organik moddalar boʻladi. Mineral oʻgʻitlarga azotli oʻgʻitlar, fosforli oʻgʻitlar, kaliylin oʻgʻitlar, kompleks oʻgʻitlar, mikrooʻgʻitlar, azotobakterin, fosforbakterin va boshqalar taalluqli. Bevosita xoʻjaliklarda olinadigan oʻgʻit mahalliy, kimyoviy korxonalarda ishlab chiqariladigan oʻgʻit – sanoat oʻgʻitlari deb ataladi. Oʻgʻit tuproqqa solinadi oʻsimlikka purkaladi (bargidan oziqlantirish) yoki urugʻlikka ishlov berishda qoʻllaniladi. Oʻgʻitni koʻp martalab katta ulushlarda solish va tuproqni madaniylashtirishning boshqa usullari (ishlov berish, almashlab ekish va boshqalar) tuproq hosil boʻlish jarayonining yoʻnalishini oʻgartirishi, yangi tuproq tipchalari- yuqori hosildorligi bilan ajralib turadigan madaniylashgan (har xil darajadagi) antropogen tuproqlar hosil boʻlishiga olib kelishi mumkin. Oʻgʻit toʻgʻri solinganda oʻsimliklar oʻsishiga, rivojlanishiga ijobiy taʼsir qiladi, hosilni oshiradi va mahsulot sifatini yaxshilaydi [1].

Yustus Libix (1803-1873)- buyuk olmon kimyogari, agrokimyoning asoschilardan biri. Libix 1840-yilda oʻzining «tuproqshunoslik va fiziologiyada organik kimyoning qoʻllanilishi» nomli kitobini nashr etdi, oʻz navbatida agronomiyada juda rol oʻynadi. Unda Libix oʻsimliklarni oziqlanishi qonuniyatlari haqida oʻsha vaqtgacha toʻplangan kimyoviy bilimlarni ochib berdi va oʻsimliklarni mineral oziqlanishining yangi nazaryasini taklif etdi.

Azot hamma oʻsimliklar uchun asosiy oziq elementi: azotsiz oqsillar, koʻpgina vitaminlar hosil boʻlishi mumkin emas. Azotning yetishmasligi birinchi oʻrinda oʻsimliklarni oʻsishiga taʼsir etadi: yon shoxlarni, barglarni, poyasini oʻsishini kuchsizlantiradi va mevasini yoki ildizini kichik oʻlchamda boʻlishiga olib keladi [2-3].

Mineral oʻgʻitlar – bu moddalar, tarkibida uchta oziq elementlar- azot, fosfor, kaliyni saqlovchi va tuproq eritmasida ionlarga dissosatsiyalanuvchi moddalardir.

Nitratli oʻgʻitlar- NaNO_3 , KNO_3 .

Ammoniyli oʻgʻitlar- NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{NH}_4\text{NO}_3$

$\text{CaCO}_3 \cdot \text{NH}_4\text{NO}_3$

Hosildorligi kam shoʻrlangan yerlarni tuproq strukturasi yaxshilovchi yangi gidrokimyoviy melioratlar (tarkibi nestixometrik polimer-polimer kompleks va fosfogips)

Shoʻr yerlarni kimyoviy meliorassiyalashda:

Ohak bilan aralashmasi tuproqning kislotalik darajasini kamaytirishda:

Azotli oʻgʻitlarni ortigʻi bilan tuproqqa kiritilganda, tuproqda ortiqcha nitratlar va nitrit ionlarini yigʻilishi kuzatiladi.

Nitratlarni katta miqdori ta'sirida o'tkir zaharlanish kuzatiladi (o'pkaning allergik oqishi, nafas yetishmasligi, yurak atrofida og'riqlar, yutal qusish va boshqalar). O'limga olib keluvchi me'yori 8-15 g ni tashkil etadi.

Organik o'g'itlarni qishloq xo'jaligida eng muhim ahamiyatlari ular to'liq o'g'itlar hisoblanadi. Chunki ularning tarkibida ko'pchilik makro va mikroelementlar mavjud. Tuproq strukturasi yaxshilaydi, uning miqdorligini oshiradi. Tuproq haroratini ma'lum darajaga ko'taradi. Tuproqni foydali mikroorganizmlar bilan boyitadi va ular uchun oziqa vazifasini o'taydi. Organik o'g'itlar solingan maydonlar atrofida karbonat angidrid gazi miqdori ortadi, bu esa o'simliklar ildizidan tashqari oziqlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [4-5].

Organik o'g'itlar o'rnini mineral o'g'itlar, mineral o'g'itlarni o'rnini organik o'g'itlar bosolmaydi. Birinchi guruhdagi qo'shimchalar nomidan ko'rinib turibdiki, toza organik moddalar, tabiiy ekotizimning bir qismidir. Organik o'g'itlarning eng keng tarqalgan turlari go'ng, qushlarning axlati, torf va boshqalar tuproq unumdorligini va uning yuqori qatlamining tuzilishini samarali yaxshilaydi. Ular tuproqning kimyoviy muvozanatini barqarorlashtiradi, uning suv muvozanatini normallashtiradi va havoning kirib borishini osonlashtiradi. Bundan tashqari, bakteriyalar organik moddalarni qayta ishlashni tezlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda o'g'itlarsiz yaxshi hosil olishning iloji yo'q. Doimo ularni tuproq tarkibiga kiritib turish talab etiladi. O'g'itlarni ishlatishda me'yoriga rioya qilish va ekologik madaniyatini ko'rsatish zarur. Mineral o'g'itlarni ishlab chiqarish – kimyo sanoatining muhim vazifasi hisoblanadi. Yani o'g'itlarning sifatini oshirish, konsentrlangan, granullangan o'g'itlarning ulushini oshirish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I. A O'zbekiston buyuk kelajak sari. – T «O'zbekiston» 1999-yil
2. Karimov I. A Mamlakatimiz taraqqiyoti va xa lqimizning haot darajasini yuksaltirish – barcha demokratik yangilanish va iqtisodiy islohotlarimizning pirovard maqsadidir. T «O'zbekiston» 2007-yil.
3. Pichurin G.V. Kimyo va insonning kundalik hayoti- M. « Drofa» 2004-y.
4. Kuznesova N.Ye. va boshqalar. Kimyo -M. « Ventana- Graf» 2002-y.
5. S.A.Azimboyev Dehqonchilik, tuproqshunoslik va agrokimyo asoslari 2006-yil.

SEMENT ISHLAB CHIQRARISH ZAVODLARINING EKOLOGIYAGA TA'SIRI

Sunatullayeva Sevvara Ahmadjon qizi, Karimova Feruza Sattarovna

Jizzax politexnika institute,

e-mail: f.karimova.85@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada sement ishlab chiqaruvchi zavodlarning ishlab chiqarish jarayonida ajralib chiquvchi sement changi, karbonat angidrid hamda noorganik changlar inson organizmiga hamda tabiatga ta'siri haqida shuningdek zararli ta'sirlarni kamaytirish, oldini olish to'g'risida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Korxonalar, sement zavodlari, muvozanat, atrof-muhit.

So'nggi paytlarda butun dunyoda ekologik vaziyat va atrof-muhitni muhofaza qilish muammosi muhokama qilinmoqda. Bu juda dolzarb, hatto dolzarb mavzu deyish mumkin, chunki «Vaziyatni yaxshilash uchun nima qilish kerak?» degan savol tug'iladi, lekin aniq javob yo'q. Biz ushbu maqolada atrof-muhit sifatini boshqarishning asosiy usullarini ko'rib chiqilgan.

Atrof-mihitni ifloslantiruvchi asosiy omillardan biri qurilishdir. Chunki atmosferga, gidosferaga va litosferaga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Hech bir qurilish maydonchasi turli xil asbob - uskunalar, mashinalar va mexanizmlardan foydalanmasdan ishlay olmaydi, lekin ularning ishlashi tufayli zaharli chiqindi gazlar chiqariladi, bu esa havo havzasining holatini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Atmosferaga bunday halokatli ta'sir albatta, qurilish maydonchasida sodir bo'ladigan boshqa jarayonlar, masalan, har xil chiqindilar va qurilish materiallari qoldiqlarini yoqish, poldan chiqindilarni to'kish orqali ham amalga oshiriladi. Yopiq tovoqlar va boshqa haydovchilardan foydalanmasdan, turli xil izolyatsiya materiallarini tayyorlash va hakazo. Bundan tashqari, havo ifloslanishining juda faol manbai asfalt-betonni tayyorlash jarayonidir. Uni ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga nafaqat chang, balki kuyik qatronli moddalar, uglerod oksidlari, oltingugurt, shuningdek radionukloidlar va og'ir metallar ham tarqalib, atrof-muhitga eng salbiy ta'sir qiladi [1].

Markaziy Osiyoda jumladan, O'zbekistonda sement sanoati vujudga kelishning o'ziga xos tarixi bor.

1926-yilning iyunida Bekobod sement zavodi O'rta Osiyoda birinchi bo'lib sement ishlab chiqara boshladi.

Korxonada dastlabki uch yil davomida portlandsement ishlab chiqarishni o'zlashtirib, yiliga 28 ming tonnadan mahsulot berdi. O'sha kezlarda zamonaviy hisoblangan bu zavod soatiga 4 tonna klinker ishlab chiqariladigan bitta 45 metrli aylanma pechga ega edi. Unda xomashyo va klinkerli tuyuvchi shar tegirmonlar va 1000k Vt quvvatli elektrostansiya bor edi.

Ikkinchi jahon urishidan so'ng Rossiya zavodlaridan ko'chib keltirilgan jihozlar hisobiga Angren shahrida bir soatda 6.2 tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan, uzunligi 57.5 metr bo'lgan, diametri 3 metr bo'lgan bir pechli zavod qurildi.

Respublikamizda oq va kulrang rangli sementga bo'lgan ehtiyojni hisobga olib, Angren sement zavodi oq sement ishlab chiqarishga moslashtirildi va qayta jihozlandi. Bunda laboratoriya va zavod sharoitida Angrendagi past sifatli kaolinli tuproqdan va Ohangaron ohaktoshidan juda yaxshi qovushib, pishadigan yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan oq sement olish mumkinligi aniqlandi. Bunday sementga turli rang berish ham oson edi. 1977-yilning boshiga qadar Angren sement zavodi yiliga 60 ming tonna oq sement ishlab chiqarila boshladi. 1968-yilning boshida Ohangaron sement zavodi ishga tushirildi. Hozirgi kunda bu zavod yiliga qariyb 2 million tonna sement ishlab chiqarmoqda. Haqiqatdan ham sement changi uzoq masofadagi havoni ifloslantirib, atrof-muhitga ma'lum darajada zarar keltirar edi. Yangi korxonalarda xomashyoni kuydirishga tayyorlovchi o'lkan (balandligi 20 qavatli xonaga teng) siklonli issiq almashtirgichlar o'rnatilgan. Ular qo'shimcha chang tozalash moslamalari bilan birgalikda havoni ham tozalaydi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasi bu korxonada yuqori. Hozirgi zavodlarda ishlab turgan eng yirik aylanuvchi pechlarning diametridan bir yarim, ikki barobar katta yetti metr diametrli va uzunligi 95 metr bo'lgan pechlar ilk bor o'rnatilmoqda. Ular har ishchi boshiga 2700 tonna sement ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Bu hozirgi kunda hoyat yuqori ko'rsatkich hisoblanib, AQSH va Yaponiyaning eng ilg'or sement zavodlari ko'rsatkichlaridan ancha ko'p [2-3].

Xomashyoni kondan uzatish, uni tozalash pishirish, tuyish, texnologik rejimlarning to'g'ri ishlashini ta'minlash kabi programmali boshqaruvchi va avtomatik tuzilmali elektron hisoblash mashinalari yordamida kuzatib turiladi. Hozirgi vaqtda ishlab turgan pechlarga siklonli issiqlik almashtirgichlar o'rnatilsa, ish unumi 20-25% ga ortadi, yonilg'i sarfi 30-35% shuningdek, mablag' va metall sarfi sezilarli darajada kamayadi.

Sement changining inson tanasi bilan aloqasini tanasi bilan aloqasini istisno qilish uchun shaxsiy himoya vositalari va kombenzollardan to'g'ri foydalanishni o'rganish kerak. Terini himoya

qilish uchun siz niqob yoki respiratorlardan foydalanishingiz kerak. Terini himoya qilish uchun siz kiyim va poyafzal keyishingiz kerak. Shuni yodda tutish kerakki, sizning xafsizligingiz sizning qo‘lingizda va u qanchalik hohlasa hohlamasin, boshqa hech kim sizni salbiy omillardan ta’siridan qutqarmaydi. Zaharli changlarning o‘lchami kichik (0.5-1.0) bo‘lganligi uchun, ular nafas olish yo‘llari orqali tez organizmga singib borish xususiyatiga egadirlar. Shuning uchun, ulug‘ bobokolonimiz Ali Ibn Sino ming yillar oldin «chang va g‘ubor» bo‘lmaganida edi inson ming yil yashar edi deb bejizga aytilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.А.Пашенк, В.П.Сербин, Э.А.Старческая Вяжущие материалы Киев, Вещая школа, 1985.
2. Х.Тейлор. Химия цемента М. Мир, 1996
3. Т.А.Отақо‘зиёв, Е.Т.Отақо‘зиёв. Бог‘ловчи moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Cho‘lpon nomidagi nashiryot-matbaa ijodiy uyi.

GAZLARNI FIZIK VA KOMBINATSION YUTIB OLUVCHILAR BILAN TOZALASH

Sunatullayeva Sevara Ahmadjon qizi qizi, Karimova Feruza Sattarovna

Jizzax politexnika instituti,

e-mail: f.karimova.85@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada gazlarni oltingugurt birikmalaridan va karbonat angidrididan tozalashda kombinasion usullari tahlil qilingan. Gazlar tozalanishi o‘tkaziladigan bosim va harorat intervalida bosim va harorat tabiiy gazlar komponentlarining fizik yutib oluvchilaridagi eruvchanligi o‘rganiladi. Gazlarni oltingugurt birikmalaridan kombibasion usulida tozalashda asosiy yechimlar gazni tozalashning berilgan darajasini ta‘minlaydigan va jarayonni olib boorish sharoitlariga apparatura va texnologiyalar parametrlarini aniqlashga bog‘liq bo‘ladi

Kalit so‘zlar: Gazlar, texnologiyalar, temperature, neft-gazokondensat-gaz, komponentlar, oltingugurt birikmalari.

Gazlar fransuzcha: gaz -modda holatlaridan biri. Har bir modda harorat va bosim o‘zgarishiga qarab qattiq, suyuq va gaz holatda bo‘ladi. Masalan, suv qattiq (muz) suyuq (suv) yoki gaz (bug‘) holatda bo‘lishi mumkin. Gazlar molekulalari siquluvchan, harakatchang, zichligi juda kichik, bir biri bilan tez aralashadi. Gazlar tashqi ta’sir bo‘lmaganida idish hajmining hammasini egallaydi.

Vodorod sulfidi ham yuqori korroziyalikka ega, gazda namlik mavjudligi vodorod sulfidi va boshqa kislotali komponentlarning korroziya ta’sirini kuchaytiradi.

Hozirgi vaqtda MDH mamlakatlarida vodorod sulfidli tabiiy gaz ishlab chiqarish iste‘mol qilinadigan gazning umumiy hajmining taxminan 10% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga gazlardagi vodorod sulfidning miqdori juda katta farq qiladi - bir necha fraksiyadan bir necha 10% gacha bo‘ladi. Bunday gaz vodorod sulfidining zaharliligi, uning korrozivligi va tabiiy gazlarni kimyoviy qayta ishlashda ishlatiladigan ko‘plab katalizatorlarga zaharli ta’siri tufayli iste‘molchiga yetkazib berishdan oldin tozalanadi.

Gazlar tozalanishi o‘tkaziladigan bosim va harorat intervalida bosim oshishi va harorat pasayishi bilan tabiiy gazlar komponentlarining fizik yutib oluvchilardagi eruvchanligi oshadi. Shuning uchun gazni kislotali komponentlardan tozalashni gaz aralashmasidagi yuqori parsial bosimlarda o‘tkazish maqsadga muvofiqroq bo‘ladi. Bunga absorberga kirish oldindan gaz bosimini oshirish orqali amalga oshirib bo‘ladi, ammo gazlar bosimini oshirish, shuningdek aralashmadagi uglevodorodlar parsial bosimining proporsional oshishiga olib keladi va bu orqali ularning fizik yutib

oluvchilarda eruvchanligining oshishiga ko'maklashadi. Shuning uchun aralashmada kislotali komponentlar past konsentratsiyalarda gaz bosimining oshirilishi yutib oluvchi solishtirma sarfi kamayishiga yordam bersa ham, gazni tozalash jarayonlari samaradorligini oshirish uchun yetarlicha bo'lmaydi, chunki uglevodorodlar eruvchanligi oshishi natijasida jarayon ajratib olish uchun xususiyati pastligicha qoladi [1-2].

Undan tashqari, qurilmadagi past bosim gazlari chiqishi oshadi.

Gaz oltingugurtini olish qurilmalari talablariga javob beradigan kislotali gaz olishini ta'minlash uchun desorber oldindan to'yingan eritma ko'p bosqichli degazasiyasini o'tkazish talab qilinadi, bu esa qurilmaning metal sig'imini oshiradi.

Fizik yutib oluvchilar samaradorligini asosiy xarakteristikalarini bo'lib ajratib olish xususiyati va yutib olish sig'imi hisoblanadi.

Ajratib olish xususiyati koeffitsienti qiymati qanchalik katta bo'lsa, fizik yutib oluvchidan foydalanish yani undan kislotali komponentlar past konsentratsiyaga ega gazlarni tozalash uchun foydalanish sohasi ham kengroq bo'ladi.

Kislotali gazlarni qayta ishlash qurilmalarining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga shuningdek yutib oluvchining qovushqoqlik, to'yingan bug'lar bosimi, qaynash va qotish harorati solishtirma issiqlik sig'imi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi [3].

Kuchli siqilgan gazning fizik xususiyatlari normal bosimdagi gaznikidab farq qiladi. Normal bosim va temperaturadagi gazlar holati Klapeyron tenglamasi bilan ifodalanadi. Bu tenglamada molekullarning o'zaro ta'sir kuchi va xususiy hajmi hisobga olinmagan, shuning uchun bu qonunga bo'ysunuvchi ideal gazlar deyiladi.

Tabiatda ideal gazlar yo'q, lekin normal sharoitdagi va yana ham yuqori temperatura va past bosimdagi gazlarga Klapeyron tenglamasini tatbiq qilish mumkin. Normal sharoitda gazlarda issiqlik o'tkazuvchanlik, diffuziya hodisalari va boshqa ichki hodisalar kuzatiladi.

Fizik yutib oluvchilar samaradorligining asosiy xarakteristikalarini bo'lib ajratib olish xususiyati va yutib olish sig'imi hisoblanadi.

Ajratib olish xususiyati koeffitsienti qiymati qanchalik katta bo'lsa, fizik yutib oluvchidan foydalanish, yani undan kislotali komponentlar past konsentratsiyaga ega gazlarni tozalash uchun foydalanish sohasi ham kengroq bo'ladi.

Absorbentning yutib olish sig'imidan uning solishtirma sarfi bog'liq bo'ladi, bu qurilmaning birinchi navbatda tiklash bloki (muzlatkich, rekurativ issiqlik almashtirish jihozi, nasoslar va boshqalar) o'lchamlarini shuningdek yutib oluvchi isitilishi va sovutilishi uchun issiqlik sarfini belgilab beradi.

Kislotali gazlarni qayta ishlash qurilmalarining texnik - iqtisodiy ko'rsatkichlarga shuningdek yutib oluvchining qovushqoqlik, to'yingan bug'lar bosimi, qaynash va qotish harorati, solishtirma issiqlik sig'imi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda absorbentlar va adsorbentlarning singishi va ularning asosida kislotali gazlarni kombinatsiyalangan tozalash imkoniyati ko'rib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rizayev S.A. Jumaboyev B.O., Yuldashev X.M. atsetilen diollar sintezi va ularning xossalari. 2022
2. Egamnazarova F.D. 2023. Metallarni korroziyadan himoya qilish.
3. Do'stqobilovna E.F. Metallarga kerakli xususiyatlarni berish uchun tarkibiy qismlarni o'rganish.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА СУСПЕНЗИЙ БЕНТОНИТА НА ПОЧВЕННУЮ СТРУКТУРУ ХАЛКАБАДСКОГО РАЙОНА

О.Р. Танатаров, А.Б. Абдикамалова

Институт общей и неорганической химии

e-mail: otkirbay.tanatarov@bk.ru

В условиях усугубляющихся проблем деградации земель и изменения климата, актуальность таких исследований несомненна, поскольку они направлены на поиск эффективных способов улучшения плодородия почвы, её водных и воздушных характеристик, что важно для устойчивого земледелия и сохранения экологического баланса в регионе. Изучение влияния минеральных структурных модификаторов, таких как бентонит, глауконит и другие, представляет собой новаторский подход к восстановлению и улучшению структурных свойств почвы. Эти минералы обладают уникальными свойствами, способными способствовать образованию водопрочных агрегатов, улучшению водоудерживающей способности и механической устойчивости почвы, что крайне важно для регионов с аридными условиями, таких как Каракалпакстан.

Основная цель данного исследования заключается в изучении влияния суспензии бентонита на структурные и механические свойства почвы Халкабадского района с целью определения эффективности этого минерального структурного модификатора в улучшении плодородия почвы, её водных и воздушных характеристик. Исследование направлено на выявление потенциала бентонита в формировании водопрочных агрегатов, улучшении водоудерживающей способности и механической устойчивости почвы, что особенно важно для аридных регионов с усугубляющимися проблемами деградации земель и изменения климата.

Таблица 1.

Изменения глубины погружения конуса при нагрузке 0,25 кгс/см² при пропитке песка 5% суспензией бентонита (ББ)

Объем, мл	Погружение конуса, мм									Толщина корки (мм)
	T ₁	T ₃	T ₅	T ₁₀	T ₂₀	T ₃₀	T ₆₀	T ₁₂₀	Сутка	
8	15,21	10,61	10,10	7,80	7,31	4,90	4,10	3,01	1,01	20
6	12,01	9,60	8,86	6,46	5,42	5,18	4,01	2,81	0,34	18
4	11,71	8,62	7,30	5,61	4,43	3,45	3,18	1,80	0,17	14

Изучая влияние 5% суспензии ББ на прочностные характеристики почвы Халкабадского района, были зафиксированы изменения в глубине проникновения конуса, что отражает динамику уплотнения и формирования корки почвы под воздействием указанного структурообразователя. С увеличением продолжительности пропитки наблюдается значительное снижение глубины погружения конуса для всех исследованных объемов суспензии, что указывает на процесс уплотнения и укрепления верхнего слоя почвы. В частности, наибольшее снижение глубины погружения конуса и, соответственно, наибольшая толщина корки наблюдаются при использовании 8 мл суспензии.

Уменьшение глубины проникновения конуса со временем свидетельствует о постепенном уплотнении и укреплении почвы, что является результатом химических и физических взаимодействий между компонентами суспензии и почвенными частицами. Формирование корки на поверхности почвы не только повышает ее механическую прочность,

но и может способствовать улучшению водоудерживающих свойств и снижению эрозионных процессов за счет сокращения скорости проникновения воды в почву.

Повышенное увлажнение, обусловленное большим объемом суспензии, улучшает контакт между растворенными веществами суспензии и поверхностью почвенных частиц. Это способствует более эффективному взаимодействию, включая адсорбцию и ионный обмен, что влияет на уплотнение и прочностные свойства корки. Увеличение объема суспензии может изменять локальную концентрацию ионов и рН, что, в свою очередь, влияет на скорость и направленность химических реакций в почве, включая образование новых минеральных фаз и коагуляцию коллоидных частиц. Это может привести к ускорению процесса формирования корки и увеличению ее прочностных характеристик.

Использование увеличенного количества суспензии оказывает дополнительное воздействие на верхний слой почвы, ведя к его механическому сжатию и образованию более толстого слоя корки. Это подтверждается нарастанием толщины корки, зафиксированной через десять дней после применения, при увеличении объема добавляемой суспензии с 4 до 8 мл.

Исследование влияния суспензии бентонита на почвенную структуру Халкабадского района показало значительное улучшение механической прочности и водоудерживающей способности почвы за счет уплотнения и формирования корки. Результаты экспериментов демонстрируют, что введение суспензии бентонита приводит к существенному снижению глубины проникновения конуса, особенно при увеличении объема суспензии, что указывает на повышение прочности и устойчивости почвенного слоя. Это обусловлено физико-химическими взаимодействиями между компонентами суспензии и почвенными частицами, включая адсорбцию и ионный обмен, а также образование новых минеральных фаз.

Применение бентонитовой суспензии как структурного модификатора представляет собой перспективный метод для борьбы с деградацией почв и улучшения их физических свойств в аридных регионах, таких как Каракалпакстан. Это может способствовать улучшению плодородия, увеличению урожайности и поддержанию экологического баланса, что особенно важно в условиях изменения климата и усугубления проблем деградации земель.

Таким образом, исследование подтверждает потенциал использования бентонита как эффективного средства для улучшения структурных свойств почв и предоставляет основу для дальнейших исследований и практического применения этого метода в агрономии и экологии.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУСПЕНЗИЙ ГЛАУКОНИТА В ПОЧВЕННЫХ СИСТЕМАХ

О.Р. Танатаров, А.Б. Абдикамалова

Институт общей и неорганической химии

e-mail: otkirbay.tanatarov@bk.ru

В современной агрономии и экологии остро стоит вопрос об улучшении плодородия почв и управлении их структурой, особенно в условиях деградации земель и изменения климата. Одним из перспективных направлений в этой области является использование минеральных структурообразователей, таких как глауконит, известный своими уникальными свойствами. Глауконит, являясь природным силикатом с высоким содержанием калия, способствует улучшению водопрочных агрегатов в почве, увеличивает её водоудерживающую способность и способствует повышению механической устойчивости. В

данном исследовании основное внимание уделено анализу структурообразующих характеристик суспензий глауконита и их влиянию на различные типы почв.

Таблица 1.

Изменения глубины погружения конуса консисометра Гепплера при пропитке почвы суспензией глауконита

Объем, мл	Погружение конуса, мм									Толщина корки (мм)
	T ₁	T ₃	T ₅	T ₁₀	T ₂₀	T ₃₀	T ₆₀	T ₁₂₀	Сутка	
5% суспензия										
8	13,60	10,30	8,35	5,85	5,55	4,34	4,15	1,85	0,30	20
6	16,95	10,40	7,25	5,85	3,6	2,60	2,70	0,49	0,06	16
4	14,65	11,45	6,2	4,7	4,66	2,68	2,57	2,10	0,10	11
7% суспензия										
8	16,35	12,78	8,50	6,18	3,77	3,24	3,30	1,60	0,60	23
6	15,40	13,60	10,50	9,20	6,0	5,80	4,25	3,85	0,30	19
4	8,60	6,25	5,32	4,79	2,50	2,35	2,20	1,9	0,05	15
10% суспензия										
8	17,0	15,05	11,80	10,35	8,85	8,80	7,65	7,30	1,10	23
6	16,85	13,80	12,05	9,70	8,53	6,72	6,10	5,8	0,75	20
4	15,30	14,40	12,75	7,0	5,80	5,80	4,03	3,94	0,12	17

Анализируя данные о влиянии суспензий глауконита на глубину проникновения конуса и образование корки на поверхности почвы (Каракалпакстан Халкабадский (X1) и Кегейлийский (K2) районы), можно сделать научный вывод, о том, что с увеличением времени пропитки почвы суспензиями глубина погружения конуса уменьшается во всех случаях. Это указывает на уплотнение почвы и увеличение её механической устойчивости.

С увеличением объёма суспензии глауконита (8, 6 и 4 мл) уменьшается глубина погружения конуса, что свидетельствует о более сильном уплотняющем эффекте при больших объёмах суспензии. С повышением концентрации суспензии (5-10%) наблюдается тенденция к более значительному снижению глубины погружения конуса, особенно в долгосрочной перспективе (T₆₀, T₁₂₀, Сутка). Это свидетельствует о том, что более высокие концентрации способствуют более интенсивному формированию корки и улучшению структурных характеристик почвы.

Толщина корки увеличивается с повышением концентрации и объёма суспензии, достигая максимума при 8 мл и 10% суспензии, что показывает наилучшую эффективность этого сочетания для формирования защитного слоя на поверхности почвы.

Рис. 1. Изменение пластической прочности (кПа) систем различных почв при пропитке 5% суспензии глауконита.

Как можно увидеть из рис. 1 для почвы X1 пластическая прочность начинает сравнительно низко, затем постепенно увеличивается в течение первых 30 минут, после чего рост замедляется и остается относительно стабильным до примерно 80 минут, после чего следует резкий взлет. Это указывает на то, что начальная структура почвы допускает быстрое проникновение и начальное связывание суспензии, но затем наступает период стабилизации, возможно, из-за достижения определенной насыщенности связующего материала. Резкий рост пластической прочности после 80 минут может быть связан с закреплением и кристаллизацией бентонита, который уплотняет и укрепляет структуру почвы.

В случае почвы K2, рост пластической прочности идет более равномерно и менее динамично, что свидетельствует о более однородном распределении суспензии в структуре почвы и возможно о более высокой начальной устойчивости к проникновению суспензии. Тем не менее, в конечной части графика (после 80 минут) наблюдается также ускорение роста пластической прочности, что может быть признаком начала процесса кристаллизации.

Исследование показало, что применение суспензий глауконита оказывает значительное влияние на структурные и механические характеристики почвы, в частности, на глубину проникновения конуса и образование защитной корки. В ходе экспериментов было выявлено, что с увеличением времени пропитки и концентрации суспензии наблюдается снижение глубины погружения конуса, что свидетельствует о процессе уплотнения и укрепления почвы. Кроме того, увеличение объема суспензии глауконита способствовало более сильному уплотняющему эффекту и формированию более толстой защитной корки на поверхности почвы.

Результаты исследования подтверждают потенциал глауконита как эффективного структурообразующего агента, способного улучшать прочностные характеристики почвы и её водоудерживающую способность. Это открывает перспективы для использования глауконита в агрономической практике, особенно в условиях аридных регионов и территорий с высоким риском деградации почв. В дальнейшем исследования должны быть направлены на оптимизацию условий применения и дозировок глауконита для достижения максимального положительного эффекта на различные типы почв.

GAZLARNI TOZALASH JARAYONIDA HOSIL BO'LADIGAN KO'PIKLANISH JARAYONLARINI TADQIQ QILISH

S.O'. Toshboyev, V.N. Axmedov, E.R. Panoyev, S.B. Usmonov

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,

Buxoro neft va gaz sanoati kolleji

e-mail: voxiid7@mail.ru, panoyeverali@gmail.com

Annotatsiya. Gazni qayta ishlash zavolarida keng tarqalgan muammolardan biri tabiiy gazlarni nordon komponentlardan absorbsion tozalash jarayonida metil dietanol aminning ko'piklanish sabablari va mazkur ko'piklanishga qarshi yangi tarkibli ko'pik so'ndiruvchi eritmaning laboratoriya sinov jarayoni muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Amin eritmasi, ko'piklanish, absorber, sirt faol moddalar, vodorod peroksidi, borat kislotasi, geksan chiqindisi, regeneratsiya, qurilma, absorbent, metildietanolamin.

Kirish. Hozirgi kunda gazni qayta ishlash zavolaridagi asosiy muammolardan biri absorbsiya jarayonida amin eritmasi (absorbent) ning yo'qotilishi hisoblanadi. Bunga asosiy sabab amin eritmalari bilan gazlarni nordon komponentlardan tozalash jarayonida uning turli ta'sirlar natijasida ko'piklanishi va amin eritmasining ma'lum bir qismi tozalangan gaz bilan chiqib ketishi hamda to'yingan amin eritmasiga o'tib qolishiga olib kelmoqda. Oddiy ko'pik sirt faol moddalarni ifloslantirish orqali ko'pikka aylanadi. Ko'pikni nazorat qilishning eng keng tarqalgan usuli bu ko'pikni sindirish uchun aylanma eritma oqimiga ko'pikka qarshi kimyoviy moddalarni qo'shishdir [1].

Gazni aminli tozalash jarayonidagi absorber qurilmasida ko'piklanish turli xil sabablar orqali sodir bo'ladi. Bular gaz tarkibidagi

- mexanik qo'shimchalar;
- nordon komponentlar;
- aminning oksidlanishi;
- haroratning ko'tarilishi;
- qovushqoqligining ortishi tufayli ko'pik hosil bo'ladi.

Ko'pik bilan kurashishning kimyoviy usullari turli sohalarida keng tarqalgan. Bu usul juda samarali va bazida yagona maqbul usuldir. Bir tomchi ko'pik yo'qotuvchi gaz pufakchasiga tortiladi va parda mustahkamligini pasaytirib ajratilish yuzasi bo'yicha tarqaladi. Natijada, kichik pufakchalar kattaroqlarga birlashadi, ular kamroq barqarorlikka ega va yuzaga ko'tarilganda yorilib ketadi [2].

Respublikamizda amin sistemalaridagi ko'piklanishga qarshi eritmalar ishlab chiqish bo'yicha muhim natijalarga erishilmoqda. Shu maqsadda, mamlakatimizda ko'pikni so'ndirishda turli eritmalarining ta'sirini o'rganish orqali ularni yangi tarkibga ega bo'lgan turli navlarini yaratish hamda amaliyotga joriy etish bo'yicha ko'pgina ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda [3].

Tadqiqot usuli. Ko'piklanishga qarshi kimyoviy eritmalar sanoat texnologiyasida ko'pik hosil bo'lishini kamaytirish va to'sqinlik qilishdir. Ko'pikka qarshi vositalarning ko'p turlari turli xil xususiyatlarga va ko'pikni yo'q qilish samaradorligiga ega [2].

Ko'piklanishga ta'sir qilishning fizik usullaridan quyidagilar mavjud: issiqlik ta'siri (isitish, muzlatish, jonli bug' bilan ishlov berish), elektr toki, akustik to'lqinlar (asosan ultratovush), tebranish, ko'pikda yuqori kapillyar bosim hosil qilish va boshqalar [7].

Ko'piklanish balandligini aniqlash formulasi:

$$H=H_2-H_1$$

Bu yerda H_2 - ko'pikli suyuqlikning balandligi, mm ; H_1 - suyuqlikning filtr ustidagi balandligi, mm .

Absorber qurilmasida amin eritmalarining ko'pikli ishlash me'yorlari

<i>Ko'piklanish balandligi, mm</i>	<i>Ko'piklanish qobiliyati</i>
25 dan kam	Past
25–60	O'rtacha
60 dan ortiq	Oshgan
<i>Ko'pikni yo'q qilish vaqti, s</i>	<i>Ko'pikning barqarorligi</i>
15 dan kam	Past
15–60	O'rtacha
60 dan ortiq	Yuqori

Sintez qilib olingan TSU-1 ko'pik so'ndiruvchi eritmasi va metildietanol-aminning turli konsentratsiyasi bilan sinov ishlarini amalga oshirildi. Ushbu sinov ishi Gazli neft gaz qazib chiqarish boshqarmasiga qarashli "Gazli gazni qayta ishlash" zavodining ilmiy laboratoriyasida BM-IXII (GOST 32344) ko'piklanish jarayonini aniqlash laboratoriya qurilmasidan foydalanib amalga oshirildi.

Tadqiqot ishida ko'pikning yashash davri, uning balandligi, eritmaning konsentratsiyasi asosiy ko'rsatkichlar bo'lib hisoblandi[5].

Sinov ishlarida dastlab regeneratsiyalangan regeneratsiyalangan metildietanolamin eritmasidan 1000 ml li silindirsimon kolbaga 500ml solib kompressor orqali bosim berildi va bunda ko'pikning balandligi 40 mmni ko'pikning yashash davri esa 34 soniyani tashkil qildi. Ikkinchi marotaba 500ml regeneratsiyalangan metildietanolaminga TSU-1 eritmasidan 0,1% konsentratsiyada solib bosim ostida aralastirildi. So'ng bosim harorat va vaqt davomiyligini nazorat qilgan holda ko'pikning balandli 20 mm ni, barqarorligi esa 16 soniyani tashkil qildi.

1-rasm. BM-IXII (ГОСТ 32344) ko'piklanish jarayonini aniqlash laboratoriya qurilmasi

Olingan natijalardan ma'lum bo'ldiki, TSU-1 eritmasi 1-jadvalda berilgan GOST 32344 talabi bo'yicha ko'piklanishning barcha **ishlash me'yorlariga** to'g'ri keladi.

Xulosa. Shundan xulosa qilish mumkinki, gazlarni absorbsion tozalashda eritmalarning texnologik qurilmalarda ko'piklanish jarayonlari kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish usullari, mahalliy xomashyolar asosida yangi navli ko'pik so'ndiruvchi TSU-1 eritmasini sinov tajriba qilish ishlari amalga oshirildi. Olingan tajriba natijalari bo'yicha yangi navli TSU-1 ko'pik

soʻndruchchi eritmaning 0,1 % qoʻshganda koʻpikni soʻnish vaqti 16 sekundni tashkil etib eritmadagi konsentratsiyasiga va uning muhitiga taʼsir etmadi. Bu GOST 32344 talabi boʻyicha barcha talablarga toʻgʻri kelganligidan dalolat berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toshboev S, Akhmedov V, Panoev E. Synthesis of higher fatty acid compound esters of higher fatty alcohols // Mejdunarodnaya nauchno-texnicheskaya konferensii «Problemy, innovatsionnye predlozheniya i resheniya v neftegazoximii i texnologii» provedennoy 14-15 dekabrya 2023 goda v Buxarskom injenerno – texnologicheskom institute. 2023.–P. 71-74

2. Тошбоев С. У, Ахмедов В. Н, Паноев, Э. Р. Исследование Процессов Пенообразования При Аминной Очистке Газов Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science (CAJOTAS) ISSN: 2660-5317. Table of Content - Volume 4 No 10 (Oct 2023) <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/1313..163-169>.

3. Н. А. Пивоварова, Р. Ф. Гибадуллин, Р. Д. Салмахаев, Т. И. Сасина Исследование пенообразующей способности аминового раствора под влиянием различных примесей Технические и естественные науки 2018 г.

4. Чудиевич Д. А., Тараканов Г. В., Пивоварова Н. А. Интенсификация очистки аминового раствора от механических примесей // Проблемы добычи и переработки нефти и газа в перспективе международного сотрудничества учёных Каспийского региона: материалы Междунар. конф. (Астрахан, 2–6 октября 2000 г.). АГТУ. 2000, С. 71.

5. Toshboev S, Panoev E. Foaming processes in amine gas purification // models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the international scientific conference (11 october 2023) - berlin:2023. part 27 – 215 p. <https://interonconf.org/index.php/ger/article/view/7314/6317>.

6. Erali Rajabboyevich Panoyev, Muhridin Sadriddinovich Savriyev, Mirvohid Olimovich Sattorov. Tabiiy gazni nordon komponentlardan tozalashda absorbentning yoʻqotilishi // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tabiiy-gazni-nordon-komponentlardan-tozalashda-absorbentning-yo-qotilishi> (дата обращения: 17.11.2023).

7. Panoev, E., & Dustov, K. (2023). Methods for determining the rate of corrosion with the application of a corrosion inhibitor produced on the basis of secondary raw materials. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 390). EDP Sciences. <https://drive.google.com/file/d/1rzdVp31IMsRVMRkpSMXrsx-pgZohkvKw/view?usp=sharing>.

8. Panoyev N.Sh., Akhmedov V.N., Niyozov L.N., Eshonqulov A. Synthesis, propererties and applications of antipyrines based on polymers // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal, Buxoro, 2019 №5. 102-105 b.

9. N.Sh. Panoev., V.N Axmedov., Tillaeva D.M. Poluchenie i svoystva termostoykix kremniyorganicheskix oligrmerov na osnove mochevinaformaldegidnoy smoly i tetraetoksisilana // UNIVERSUM: Texnicheskie nauki (nauchnie jurnal). Выпуск:5(71) May 2020. - Moskva 2020. – S 50-53.

10. V.N.Axmedov., L.N.Niyazov.,K.E.Ruzieva., F.F Raximov., Panoev N.Sh. Gidrofobizatsiya v stroitelstve. (monografiya).- Izdatelstvo Buxara, Durdona, 2018. c160.

11. V.N Axmedov., M.S Raxmatov., N.Sh.Panoev. Texnologiya polucheniya kompozitsiy na osnove kremniyorganicheskix gidrofobiziruyushix polimerov // II international scientific conference of young researchers. Baku, 2018. s 472-474.

12. B. Sobirov., V.N Axmedov., N.Sh.Panoev. Vliyanie parametry na vyhod kremniyorganicheskix monomerov // Sbornik trudov mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferensii studentov, magistrantov na temu Molodej-zalog budusheva velikoy stepi. Shymkent, 2019. S 294-296.

NIKEL (II) KOMPLEKSINING STRUKTURAVIY TAVSIFI

A.E. Toshtemirov, X.X. Turayev, I.A. Umbarov, J.M. Ashurov

Termiz davlat universiteti

e-mail: tosabdurasul20@gmail.com

So'nggi yillarda biologik xususiyatlarga ega bo'lgan yangi koordinatsion birikmalarning sintezi va fizik-kimyoviy xossalari ilmiy qiziqish ortdi [1]. Terapevtik organometall birikmalar *sis*-platin kashf etilgandan so'ng tibbiyotda zarur tadqiqot sohalaridan biriga aylandi. *Sis*-platin samaradorligi tufayli saraton kasalligiga chalingan bemorlarning ba'zilar platina asosidagi dorilar bilan davolanadi. Biroq, bu dorilar selektivlik va yon ta'sir yetishmasligi kabi salbiy ta'sirga ega. Nikel, mis, kobalt, rux, ruteniy, iridiy va boshqalarni o'z ichiga olgan metallorganik birikmalar *sis*-platinga qaraganda ancha yaxshi saratonga qarshi faollikka ega ekanligi aniqlangan. Aniqroq aytganda, adabiyotda turli xil biologik faollikka ega nikel komplekslari, jumladan, antibakterial, antifungal va antiproliferativ/antikanser xususiyatlari haqida xabar berilgan [2]. Adabiyotlarni o'rganish natijasida xulosa qilib, biz ham nikelning kompleks birikmasini sintezini amalga oshirdik va turli fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida xossalari o'rgandik.

Kompleks birikmaning sintezi va termogravimetrik tahlili Namangan muhandislik-texnologiya instituti bo'lib o'tgan "Fizikaviy va kolloid kimyo fanlarining fundamental va amaliy muammolari hamda ularning innovatsion yechimlari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami keltirganmiz [3].

Kompleks birikma tuzilishi. Turli xil anionlarga ega bo'lgan ba'zi tetraaqua (1,10-fenantrolin) metall ionli komplekslar ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Bularga misol qilib Liu va boshq., 2006; Zhang va boshq., 1999; lar ishlarini keltirishimiz mumkin. Biz bu sohadagi tadqiqotimizda nikel komplekslarini o'rganishni davom ettirish uchun ligand sifatida 1,10-fenantrolinni tanladik. Bu yerda biz rentgen kristallografiyasi diffraksiyasi bilan tavsiflangan yangi kompleks birikmaning tuzilishi haqida ma'lumotlar keltiramiz. Kompleks birikmada (1-rasm) Ni (II) ioni va 1,10-fenantrolin ligandining ikkita azot atomi bilan koordinatsion bog' orqali bog'langan ($Ni - N_1$ 2,064 Å va $Ni - N_2$ 2,097 Å) va yana modentatli ligand xlorid ioni ($Ni - Cl_1$ 2,43 Å) hamda uchta suv molekulari bilan monodentat holatda bog'langan. Kompleks oktedrik tuzilishli $sp^3 d^2$ gibridlangan. Molekulalararo O—H...Cl va O—H...O vodorod bog'lari kristall o'ramini birlashtiruvchi keng uch o'lchamli vodorod bog'lanish tarmog'ini hosil qiladi.

1-rasm.

$[NiC_{12}H_8N_2Cl(H_2O)_3]Cl \cdot H_2O$

kompleksining molekulyar tuzulishi. Punktr chiziqlar vodorod bog'lanishni ifodalaydi.

Vodorod bog'lanish

Kompleks derivatogramma (DTA) egri chizig'ida 244.83 °C va 429.98°C larda uchta egzotermik effekt aniqlandi va endotermik effekt kuzatilmadi. Termogravimetriya (TGA) egri chizig'ining tahlili shuni ko'rsatadiki, TGA egri chizig'ida 4 ta intensiv parchalanadigan temperatura oralig'ida amalga oshadi. 1-

parchalanadigan oraliq 139.26-175.97°C harorat oralig'ida sodir bo'ldi 0.599 mg yoki 4.305 % massa yo'qotildi. 2-parchalanadigan oraliq 192.86-299.32°C temperaturalarda kuzatildi 4.642 mg yoki 33.364% massa yo'qotganligini aniqlandi. 3-parchalanadigan oraliq 310.33-500.50°C harorat oralig'ida sodir bo'ldi 1.90 mg yoki 13.656 % massa yo'qotildi. 4-parchalanadigan oraliq 499.76-786.11°C temperaturalarda kuzatildi 2.063 mg yoki 14.828% massa yo'qotganligini aniqlandi. 139.26–786.11°C harorat intervalida massaning umumiy kamayishi 9.204 mg ni tashkil etganligi aniqlandi, bunga 88.85 daqiqa vaqt saflandi

2-rasm. Kompleks namunasining derivatogrammasi

Foydadanilgan adabiyotlar

1. Abalintsina, S. A., Conde, M. A., Eni, D. B., & Agwara, M. O. (2022). Synthesis, characterization and antimicrobial properties of Cobalt (III), Nickel (III), Copper (II) and Zinc (II) complexes with pyridine and thiocyanate. *Scientific African*, 18, e01402. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01402>.
2. Ay, B., Gönül, İ., Demir, B. S., Saygıdeğer, Y., & Kani, İ. (2020). Synthesis, structural characterization and in vitro anticancer activity of two new nickel complexes bearing imine bonds. *Inorganic Chemistry Communications*, 114, 107824. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2020.107824>
3. A.E.Toshtemirov, X.X.Turayev, I.A.Umbarov, J.M.Ashurov, A.T.Djalilov & Fenontrolin va Ni (II) ionlari asosida aralash ligandli kompleks sintezi va termik tahlili tadqiqoti. Fizikaviy va kolloid kimyo fanlarining fundamental va amaliy muammolari hamda ularning innovatsion yechimlari.

HIRSCHFELD SURFACE ANALYSIS OF $[\text{Ni C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \text{Cl} (\text{H}_2\text{O})_3]\text{Cl}\cdot\text{H}_2\text{O}$

A.E. Toshtemirov, Kh.Kh. Turaev, I.A. Umbarov, J.M. Ashurov

Termiz State University

e-mail: tosabdurasul20@gmail.com

CrystalExplorer is a versatile and powerful tool for investigating intermolecular interactions and packing in crystalline materials using a full suite of Hirshfeld surface tools and ab initio quantum mechanical calculations. It can be used to investigate many areas of solid-state chemistry, including:

- Intermolecular interactions;
- Polymorphism;
- Effect of pressure and temperature on crystal structures;
- Single crystal–crystal interactions;
- Crystal void analysis;
- Structure-property relationships.

By displaying ab initio quantum mechanical property densities and other spacing and curvature-related metrics on Hirshfeld surfaces, CrystalExplorer provides unique insights into the internal environment of a crystal.

A new feature in this release is the ability to display and quantify voids in crystal structures

Intermolecular interaction in the arrangement of molecules in the crystal in the unit cell was studied using the Hirshfeld surface analysis using CrystalExplorer 17.5 software [1]. In this case, individual exposure types were analyzed using two-dimensional fingerprints, or their contribution to the overall exposure was determined. The d_{norm} field was determined by calculating the outer d_e and inner d_i distances to the nearest nucleus, with a volume of 380.09 \AA^3 and a surface area of 332.18 \AA^2 and dimensions from -0.5016 (red) to 1.0776 (blue) seen in the field (Fig. 1.a)

The figure-index and curves tables are from -1.0000 to 1.0000 a.b., respectively. and -4.0000 to 0.4000 a.b. (Fig. 1.b-c).

Figure 1. (a) Hirshfeld surface showing short junctions over d_{norm} as green dashed lines, (b) shape exponent field, and (c) curve plot showing interaction regions

Hirshfeld's central dark and lateral pale red spots on the surface (Fig. 1(a)). The two-dimensional fingerprint area for all gardens is depicted in Fig. 2.a. It can be observed that the effects of H...H (40.5%) contributed the most to the Hirshfeld surface. These effects also greatly contribute to the crystal's graininess as the distance between atoms[2].

Their impact distances are slightly less than the Van der Waals radius. The interatomic interactions of Cl...H/H...Cl makes up 28.6% of the Hirshfeld surface (Fig. 2b). H...C/C...H interaction makes up 10.5% of the total interatomic interaction (Fig. 2d). The inner two wings in Fig. 2.e belong to the O...H/H...O effects, which account for 9.4% of the total surface. The ratio of C..C

effects is 9% of the Hirschfeld surface, and the ratio of H...N/N...H bonds is 0.8% (Fig. 2.f, g). N...C/C...N effects also contribute a small 0.5% to the Hirschfeld surface. Contributions from other effects, including Cl...C/C...Cl 0.4%, O...C/C...O 0.3%, represent a tiny fraction of the Hirschfeld surface [3].

Figure 2. A two-dimensional fingerprint space representing interactions in a complex crystal
References

1. Тоштемиров, Абдурасул Эркин Угли, et al. "Синтез и изучение нового комплекса на основе 1, 10-фенантролина и хлорида цинка (II)." *Universum: химия и биология* 2.5 (119) (2024): 14-19.
2. Spackman P. R. et al. CrystalExplorer: A program for Hirshfeld surface analysis, visualization and quantitative analysis of molecular crystals // *Journal of Applied Crystallography*. – 2021. – Т. 54. – №. 3. – С. 1006-1011. <https://doi.org/10.1107/S1600576721002910>
3. Toshtemirov A. et al Synthesis and study of new complex based on 1,10-phenanthroline and cadmium (II) acetate *Journal of Chemistry of Uzbekistan*. Accessed May 10, 2024. <https://uzchemj.uz/uz/2024/nashrning-1-soni>
4. Toshtemirov A. et al Synthesis and thermal analysis of mixed-ligand complexes based on phenanthroline and Ni (II) ion. *Fundamental and practical problems of physical and colloidal chemistry and their innovative solutions*

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF LEAD WITH CHROME DARK BLUE

M.J. Turayeva

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

e-mail: mohi1405nur@gmail.com

One worldwide issue that poses an increasing risk to the environment is the presence of toxic heavy metals in the air, soil, and water. Both manmade and natural processes release heavy metals into the environment. Metal ions found in urban and industrial wastewaters can be hazardous to human health and aquatic life [1]. Because of the toxicity of heavy metals and their effects on the environment and human health, environmentalists are particularly worried about their presence. The acknowledgement exists that the existence of heavy metals in the aquatic ecosystem might result in many issues. Human lead poisoning seriously damages the kidneys, brain, liver, reproductive system, and neurological system. Extreme lead exposure has been linked to stillbirths, abortions, sterility, and neonatal fatalities [2]. Lead in drinking water can be present at a maximum of 0.05 mg/l. The Environmental Protection Agency has set a permitted level of 0.1 mg/l for lead in wastewater. The production of alloys, mining, metal finishing, welding, and plating facilities are the main causes of heavy metal contamination in waterways. Because high-density heavy metals are difficult for organisms to eliminate after exposure, they often build up within them.

The sorption spectrophotometric method is effective for the determination of toxic metals from the composition of their low-concentration solutions. For this, an organic reagent is selected that can form a stable complex with lead metal. In addition, the selected reagent should have the property of immobilization to the fiber. For the detection of lead, we have chosen the reagent chrome dark blue.

Absorption spectra of the selected reagent(1) and the obtained complex(2) were obtained from the above figure. From the obtained spectra, we can know that a complex substance is formed between Pb(II) ions and the selected reactant.

References

1. Aydin, F. Aydin, A. Saydut, E.G. Bakirdere, C. Hamamci, Hazardous metal geochemistry of sedimentary phosphate rock used for fertilizer (Mazidag, SE Anatolia, Turkey), *Microchem. J.*96 (2010) 247–251.
2. O.S. Amuda, A.A. Giwa, I.A. Bello, Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon, *Biochem. Eng. J.* 36 (2007) 174–181.

KALTSIY KARBONAT ZARRALARI BILAN MUSTAHKAMLANGAN POLIPROPILENING XOSSALRI

J.I. To'rayev

O'zR FA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, injeneri.

e-mail: jamoliddintorayev02@gmail.com

Hozirgi kunda polimer materiallari qishloq xo'jaligi va sanoatlarda keng ko'lamda foydalanish tobora ortib borayotkanligi sabab kompozitlarning mexanik, issiqlik va yong'in va kimyoviy qarshilik, optik va elektr xususiyatlari va boshqalar bo'yicha an'anaviy kompozitlarga qaraganda yaxshiroq xususiyatlarni namoyish qiluvchi kompozit materiallarning yangi sinfini ifodalaydi.

Noorganik plomba moddalari bo'lgan polimer kompozitlari katta e'tiborni tortdi. Ularning noyob xususiyatlari va zamonaviy texnologiyalarda ko'p qo'llanilishi tufayli hamda oson qayta tiklanadigan va qayta ishlanadigan metallardan farqli o'laroq, plastmassa chiqindilarining ko'payishi hukumatlarni izofunksional qayta ishlash kontseptsiyasini joriy etish orqali bunday chiqindilarni cheklash uchun qonunlar ishlab chiqishga majbur qiladi [1].

Polipropilen (PP) [2] va uning birikmalari [3], [4] avtomobilda eng ko'p uchraydigan materiallardir (25%) [5]. Ushbu material nisbatan past narxda yaxshi qattqlik, muhim egiluvchanlik, maqbul elastiklik chegarasi va mukammal kimyoviy qarshilikka ega bo'lganligi sababli uning qo'llanilishi oshdi. Polimer kompozitlarning xossalari asosan birlashtirilgan noorganik zarrachalar va polimerik matritsaning oddiy birikmasidir. Yarim kristalli polimerlarning zarbaga chidamliligini oshirish muammosi yildan yilga katta qiziqish uyg'otgani. keng ko'lamda o'rganilgan polimerlar orasida atrof-muhit sharoitida nisbatan past haroratlarda va tirqishlar mavjud bo'lganda osonlik bilan buziladigan polipropilen (PP) mavjud.

Mo'rtlikni yumshatish uchun qo'llaniladigan turli usullar orasida CaCO_3 zarralari qo'shilishi muvaffaqiyatli bo'ldi umman olganda asosan oson foydalanish mumkin bo'lgan shaklda mavjudligi va arzonligi uchun ishlatiladi [6].

Yarim kristalli polimerga qattqlashtiruvchi ta'sirni tushuntirish uchun bir nechta usullar va modellar o'rganilgan [7].

O'rganish obyektlari. Dastlabki polipropilen (PP) "Uz-Kor Gas Chemical" MCHJ QK (Qo'ng'iroq) tomonidan ishlab chiqarilgan va Ts 22343982-02:2016 [8] talablariga javob beradigan mahalliy polipropilen tanlandi. Kompozitlar PP/CaCO_3 ikki komponentli tarkibga ega, bunda: iPP izotaktik polipropilenning markasi J-160 va Kaltsiy karbonat (CaCO_3) (lot. Calx, Calcis — ohak so'zidan olingan; Calcium), Ca — Mendeleyev davriy sistemasining II guruhiga mansub kimyoviy element. Ishqoriy-yer metallariga kiradi; tartib raqami 20, molekulyar massasi 40.08.

Tabiiy Kalsiy oltita barqaror izotopdan tuzilgan: ^{40}Ca (96.94%), ^{44}Ca (2.09%), ^{42}Ca (0.67%), ^{48}Ca (0.187%), ^{43}Ca (0.135%) va ^{46}Ca (0.003%). Oksidlanish darajasi +2, goho + 1; ionizatsiya energiyasi $\text{Ca}^\circ \rightarrow \text{Ca}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+}$, tegishli 6.11308 va 11.8714 eV ga teng; Poling bo'yicha elektromanfiyligi 1.0; atom, radiusi 0.197 nm, ion radiusi (qavslarda koordinatsiyasi son keltirilgan) Ca^{2+} 0.114 nm (6), 0.126 nm (8), 0.137 nm (10), 0.148 nm (12).

Tayyorlanishi. Komponentlar Brabender Plastograph (Germaniya) da eritiladi. Birinchi matritsaviy modda plastografga eritib olingandan so'ng boshqa qo'shimchalar kiritiladi va komponentlarning bir-birini yaxshiroq aralashtirishini ta'minlash uchun vaqt (min) da aylantirib olinadi. Brabender Plastographi ikki shnekli (tishli) bo'lib aylanish tezligi 50-150 Hz chastota bilan aylanish davomida aralashtirib beradi. Temperaturasini termoplast yog' yordamida kutarib tushirish mumkin bunda yog' issiqlik tashish vazifasini bajaradi, Brabender Plastograph haroratini xona

haroratidan 180°C gacha kutarish mumkin haroratni simobli termometr yordamida kontakt hosil qilib aniqlanadi.

Termal tahlil LINSEIS (Germaniya) kompaniyasining STA PT1600 sinxron termal analizatorida termogravimetriya (TG) va differentsial skanerlash kalorimetri (DSK) usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. O'lovlar xona haroratidan 800°C gacha bo'lgan harorat oralig'ida daqiqasiga 10 gradus isitish tezligi bilan dinamik rejimda havo atmosferasida amalga oshirildi. Namunalarning dastlabki og'irligi 19.0 mg edi.

Olingan natijalarga ko'ra dastlabki PP namunasining termal-oksidanish deformatsiyasi va mexanik xossalari m_{10} , m_{20} va m_{30} uning tarkibiga kiritilgan neorganik modda zarralarini PP/ CaCO₃ massa ulushi oshirgan sari xossasi ayni bir qonunga asoslangan xolda termal-oksidanish va mexanik mustaxkamlik darajasi o'zgarib borayapdi (1-jadval).

1-jadval

Namunalarning termal xarakteristikasi

№	Namuna	T ₂₀ °C	T ₃₀ °C	T ₄₀ °C	T ₅₀ °C
1	PE / CaCO ₃ (100% / 0%)	358.2	402.8	421.2	438.2
2	PE / CaCO ₃ (90% / 10%)	54.0	132.9	313.2	349.8
3	PE / CaCO ₃ (80% / 20%)	303.8	349.5	372.0	387.9
4	PE / CaCO ₃ (70% / 30%)	355.6	366.9	371.7	391.1

Olingan natijalardan sintetik polimerlarga neorganik kompozitlar qo'shish orqali namunasining termal-oksidanish deformatsiyasiga qarshiligi ortib borar ekan. Bu natijalardan fizik-mexanik metodi orqali olingan natijalari termal xarakteristikasi va mexanik xossalari dastlabki namunamizga nisbatan kompozitning miqdori oshgan sari xossalari muayyan bir tartibda oshib borayotganini guvohi bo'ldik

Xulosa. Ketma-ket qayta ishlashning yuqori ta'sirli polipropilenning mikro tuzilishi va mexanik xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. O'rganilayotgan materiallarning murakkabligi sababli, qayta ishlash jarayonining mexanizmlarini yaxshiroq tushunish uchun turli xil tajribalar o'tkazildi va ularning natijalari o'zaro bog'liq. Qayta ishlangan yuqori ta'sirli polipropilen, to'ldirilgan yoki to'ldirilmagan CaCO₃ ning termal va mexanik xususiyatlari ularning soniga bog'liq.

Adabiyotlar

1. C. Ai Wah et al. "Degradation study of isotactic virgin and recycled polypropylene used in lead-acid battery housings" The test of polymn (2006).
2. G. Guerrica-Echevarria and others "Effect of titanate coupling agent on the rheological behavior, dispersion properties and mechanical properties of talc-filled polypropylene" Eur Polym J. (2000).
3. HM Da Costa et al "Effect of processing conditions on the properties of unfilled and talc-filled polypropylene" Polym Degrad Stab (1996).
4. HM Da Costa et al "Rheological properties of polypropylene during multiple extrusion" the test of polymn (2005).
5. Degradation of polypropylene (PP) during multiple extrusions: thermal analysis, mechanical properties and dispersion analysis The test of polymn (2007).
6. Rotheron.R Particulate-filled polymer composites. New York, NY; Wiley, 1995.
7. Liang J.Z, Li RKY. J Appl Polym Sci 2000;77:409.
8. Ts 22343982-02:2016. Полипропилен и сополимеры полипропилена. Технические условия. 2016.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 2-МЕТИЛТИОБЕНЗОКСАЗОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С КОБАЛЬТОМ

Тошов А.А., Раззокова С.Р., Яшнаров Г., Жураев А.

Национальный университет Узбекистана,

e-mail: akobir_toshov@mail.ru

Поверхность Хиршфельда анализировали с помощью программы CrystalExplorer 17.5 с целью визуализации межмолекулярных взаимодействий в комплексе. [1-2]. На основе кристаллографических данных комплексного соединения, полученных экспериментально с помощью РСА, были изучены межмолекулярные взаимодействия в них. На рис.1. показаны двумерные отпечатки пальцев, показывающие доли атомов, участвующих в межмолекулярных взаимодействиях, и доли соответствующих пар атомов (%), общую площадь поверхности и объем Хиршфельда. 2D-график отпечатков пальцев строился по осям графика с использованием значений расстояний d_e и d_i со стандартным представлением расстояний 0,6–2,6 Е. Функция d_{norm} — это соотношение, которое фиксирует расстояние от произвольной точки на поверхности до ближайшего внутреннего (d_i) и внешнего (d_e) атома, а также Ван-дер-Ваальсовы радиусы (vdW) атомов. На поверхности Хиршфельда точки с низким вкладом окрашены в синий цвет, а цвета от зеленого до красного обозначают точки с высоким вкладом.

Поверхность Хиршфельда комплекса $[Cd(C_7H_4NS_2)_4]_n$ была картирована путем маркировки трехмерных поверхностей d_{norm} при стандартном разрешении поверхности символами цветовой шкалы от -0,5137 (красный) до 1,3727 (синий) (рис. 4, а). Таблицы индекса формы и кривых составляют от -1,0 до 1,0 а. б. соответственно и от -4,0 до 0,4 а.с. (рис. 1 (б, в)).

Рис. 1. (а) Поверхности Хиршфельда комплекса $[CoL^{12}(NO_3)_2]$ в d_{norm} , (б) область показателей формы и (в) область кривой, показывающая области взаимодействия

Красные треугольники, представленные вогнутыми областями в индексе рисунка, обозначают π -взаимодействия, а синие треугольники, представленные выпуклыми областями, обозначают кольцевые атомы молекулы внутри поверхности (рис. 1, (б)). Искривления на поверхности указывают на электронную плотность вокруг молекулярных взаимодействий (рис. 1, (в)).

Рис. 2. Полное двумерное поле отпечатка пальца $[\text{Co}(\text{C}_7\text{H}_4\text{NS}_2)_4]_n$ комплекса. Значения d_i и d_e на ближайшем внутреннем и внешнем расстоянии (E) от заданной точки поверхности Хиршфельда

Плоские участки поверхности соответствуют малым значениям кривизны, а участки с резкой кривизной соответствуют большим значениям кривизны и обычно имеют тенденцию разделять поверхность на части, что указывает на взаимодействие между соседними молекулами. Большая плоская область, обведенная синим цветом, представляет собой $\pi \cdots \pi$ -взаимодействие. Кривизна этого соединения указывает на $\pi \cdots \pi$ -взаимодействие. График отпечатков пальцев и связь коротких эффектов приведена на рис. 2.

По данным анализа поверхности Хиршфельда, существенную роль в кристаллообразовании играют эффекты $\text{H} \cdots \text{H}$ 30,3%, $\text{C} \cdots \text{H}/\text{H} \cdots \text{C}$ 25,3%, $\text{S} \cdots \text{H}/\text{H} \cdots \text{S}$ 24,6 %, затем имеют места эффекты $\text{C} \cdots \text{C}$ 1,5%. Доля других межмолекулярных взаимодействий на поверхности Хиршфельда $\text{N} \cdots \text{H}/\text{H} \cdots \text{N}$ составляет 1,4%. Анализ Хиршфельда показывает, что наибольшую долю в сложной кристаллической ячейке занимают межмолекулярные взаимодействия $\text{H} \cdots \text{H}$, которые образуются при взаимодействии водородов метиленового и бензольного кольца. Это объясняется тем, что силы Ван-дер-Ваальса оказывают важное влияние на стабилизацию положения в кристаллической структуре.

Использованная литература.

1. Spackman, M. A. & Jayatilaka, D. Hirshfeld surface analysis // Cryst. Eng. Comm. -2009. -Vol. 11. -P. 19–32.
2. M.Kinnon J.J., Jayatilaka D., Spackman M.A. Towards quantitative analysis of intermolecular interactions with Hirshfeld surfaces // Chemical Communications. – 2007. – №. 37. – P. 3814-3816.
3. Spackman, P. R., Turner, M. J., McKinnon, J. J., Wolff, S. K., Grimwood, D. J., Jayatilaka, D. & Spackman, M. A. CrystalExplorer: a program for Hirshfeld surface analysis, visualization and quantitative analysis of molecular crystals // J. Appl. Cryst. - 2021. - Vol. 54. -P. 1006–1011.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

¹Усманова Х. У., ²Халилова Л.М., ³Сманова З. А.

¹Университет Общественной безопасности Республики Узбекистан

²Наваийский государственный педагогический институт,

³Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

e-mail: lola_xalilova88@mail.ru, smanova.chem@mail.ru

В современном мире значительно возрастает уровень интенсификации производства, что приводит к увеличению концентрации тяжелых и токсичных металлов в объектах окружающей среды. Ряд публикаций последних лет посвящен проблемам загрязнения окружающей природной среды и экологического мониторинга. В работах изучены различные аспекты, связанные с поступлением тяжелых и токсичных металлов в окружающую среду, а также воздействия этих веществ на организм человека. Чрезвычайно широкий спектр токсического воздействия тяжелых и токсичных металлов на человека, а также низкие значения их ПДК требуют надежного контроля состояния окружающей среды. В связи с увеличением требований к метрологическим и аналитическим характеристикам разрабатываемых методов определения тяжелых и токсичных металлов, создание новых высокочувствительных, селективных и эффективных методов контроля за содержанием экотоксикантов в объектах окружающей среды имеет важное практическое значение.

Перспективным в этом отношении является люминесцентный метод анализа, ввиду его высокой чувствительности и сравнительно недорогого аппаратного оформления.

Последние годы характеризуются развитием методов твердофазной спектроскопии, которые отличаются рядом преимуществ, а именно, возможностью совмещения концентрирования и определения. Работа в этом направлении интенсивно развивается во всем мире и имеет большой теоретический и практический интерес.

Настоящая работа посвящена дальнейшему развитию методик твердофазной флуоресцентной спектроскопии, применительно к анализу объектов окружающей среды на содержание токсичных элементов, таких как алюминий, бериллий, цинк, свинец.

В качестве объектов исследования выбраны для определения алюминия – кальконкарбоновая (R_1) и карминовая кислоты (R_2), эриохром серый SQL (R_3), для определения бериллия – кальконкарбоновая кислота, эриохром красный В (R_4) и карминовая кислота, для определения свинца – эриохром красный В и эриохром сине-черный R (R_5), для определения цинка – эриохром красный В и эриохром сине-черный В (R_6).

Задача исследования сводилась к изучению влияния возбуждения на химико-аналитические характеристики различных классов органических соединений на примере оксиазосоединений и гидроксидантрахинонов при иммобилизации.

Изучено влияние возбуждения на химико-аналитические характеристики различных классов органических соединений на примере оксиазосоединений, полиоксифлавонов и гидроксидантрахинонов при иммобилизации. Найдены оптимальные условия иммобилизации полиоксифлавонов, оксиазосоединений и гидроксидантрахинонов на полимерные носители различного типа. Показан положительный эффект иммобилизации исследуемых соединений на их химико-аналитические свойства. Предложены новые системы органический реагент-носитель для твердофазного люминесцентного определения металлов.

Для установления оптимальных условий иммобилизацию изучали методом построения кривых зависимости интенсивности флуоресценции от различных факторов. «Нагрузку»

носителя реагентом определяли по остаточной концентрации реагента в растворе после иммобилизации спектрофотометрическим методом. Результаты изучения условий иммобилизации и «нагрузки» носителя реагентом сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Оптимальные условия иммобилизации исследуемых реагентов

Реагент	Носитель	рН среды	Объем буферной смеси, мл	«Нагрузка» носителя мкг/гр	Время контакта, мин
Кальконкарбоновая кислота	Amberlit XAD-2	1,0- 3,0	3,00	191,72	10
Эриохром красный В	Molselect 72 G-15	3,5-5,0	4,00	636,00	5
Карминовая кислота	Floresil	6,5- 7,5	2,00	295,71	5
Эриохром синечерный R	Sephadex G-25	3,0-4,0	3,0	226,38	5
Эриохром серый SGL	Molselect 72 G-25	2,5-3,5	3,0	116,0	5
Эриохром синечерный В	Molselect 72 G-50	3,5-5,5	3,0	589,5	5

Таким образом, процессы иммобилизации и возбуждения молекул реагентов вносят значительный вклад в изменение их протолитических свойств, что существенным образом определяет кислотность образования люминесцирующих комплексов алюминия, бериллия, свинца, цинка, с иммобилизованными реагентами.

Литература:

1. Лео М.Л. Ноллет, Лин С.П.Де Гелдер. Анализ воды. Санкт-Петербург 2012. 919с.
2. Причард Э., Барвик В. Контроль качества в аналитической химии. Санкт-Петербург 2014. 317с.
- 3.Тихонов В.Н., Ермоленко Л. В., Дедков Ю.М. Фотометрическое определение Fe^{2+} в водах реагентом сульфонитрозо ДАФ. // Журн. аналит. химии. -1988. Т. 10. № 6. С.1030-1034.
4. Jankiewicz B. Spectrophotometric Determination of Iron (II) in the Soil of Selected Allotment Gardens in Łódź / B. Jankiewicz, B. Ptaszyński, A. Turek//Polish Journal of Environmental Studies. 2002. V. 11, №. 6. P. 745-749.
5. Иванов В.М., Фигуровская В.Н. Цветометрические характеристики тиоцианата железа (III) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2004. Т45. №5. С.315.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРИМЫЕ NPK ГЕЛЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Н.Б. Усмонов

Ферганский политехнический институт,

e-mail: nodirjon1990@mali.ru

Аннотация. Целью настоящей работы явилось получение и оценка свойств двух инновационных удобрений на основе многокомпонентных полимеров, характеризующихся контролируемым высвобождением питательных веществ. Один из способов основан на применении многокомпонентных жидких, содержащих разное количество микроэлементов удобрений NPK 15-10-50 с полиакриламидного гидрогеля. Второй метод касается сшивания биоразлагаемого поливинилового спирта многокомпонентными NPK-удобрениями.

Ключевые слова: макроэлемент, свойства, удобрения, поливиниловый спирт, высвобождение питательных веществ

Удобрения можно классифицировать как однокомпонентные, многокомпонентные или микроэлементные удобрения в твердом (гранулированном), жидком или гелеобразном состоянии [1]. Неконтролируемое высвобождение питательных веществ с течением времени может привести к загрязнению подземных вод и чрезмерному удобрению почв. Прозологические и экономические аспекты внесения удобрений вынудили рынок агрохимикатов производить удобрения замедленного действия⁴. Удобрения замедленного действия включают агрохимикаты SRF (удобрения с замедленным высвобождением) и/или взаимозаменяемо используемые CRF (удобрения с контролируемым высвобождением). Различие между обеими формами не совсем однозначно, поскольку обе группы удобрений обладают сходными функциональными возможностями и, в конечном счете, выполняют аналогичные функции для растений [2].

Удобрения с покрытием (CRF) производятся путем нанесения на традиционные удобрения суперпоглощающих веществ, восков, смол, а также полимеров и гидрогелей [9]. Механизм высвобождения питательных веществ удобрениями CRF заключается в проникновении растворителей в слой и растворении минеральных солей. Из-за поглощения растворителя внутри покрытия наблюдается повышение осмотического давления, что приводит к диффузии органического вещества в почву и снабжению растений питательной средой. Высвобождение питательных веществ из SRF происходит в результате разложения покрытия из удобрений в результате микробиологических процессов в почве [3].

В течение прошлого столетия мы наблюдали за развитием рынка удобрений и появлением инновационных форм удобрений, в частности с контролируемым высвобождением, которые вызвали большой интерес. Гелевые и гидрогелевые удобрения также становятся все более популярными и широко используемыми [4].

С целью защиты окружающей среды и здоровья человека в данном исследовании предпринята попытка создать удобрения нового поколения с оптимизированным составом, питательные вещества в которых будут обеспечиваться скорректированным образом в зависимости от скорости их усвоения растениями.

В исследовании было использовано следующее сырье:

– Многокомпонентное удобрение NPK gel 15-10-50 с микроэлементами от химического завода „YARA”, Норвегия;

– гранулы из полиакриламидного гидрогеля с удельной поверхностью ($S = 13,8 \text{ мм}^2 \pm 0,1$) производства Shandong Huadi Architecture Sci-Tech Company Ltd.

– поливиниловый спирт в виде 4,5% водного раствора был приобретен у Kemikals в Гдыне, Польша.

Его молекулярная масса составляет 20000 г/моль, а степень гидролиза 87%;

– тетраборат натрия в виде 4% водного раствора от Р.Н. “STANLAB” Люблин – Боракс;

– универсальная почва от Nature Wokas, с рН 6,9.

Приготовление удобрений

Были приготовлены два инновационных удобрения:

– удобрение на основе полиакриламидных гидрогелевых шариков

– удобрение на основе поливинилового спирта.

Приготовление удобрения на основе гранул полиакриламидного гидрогеля

Сначала жидкое удобрение NPK 12-5-6 разбавляли различными количествами воды для получения различных водных растворов (I – 100%, II – 90%, III – 80%, IV – 70%, V – 60%, VI – 50%, VII – 40%, VIII – 30%, IX – 20%, X – 10%, XI – 8%, XII – 6%, XIII–XIV – 2%, XV – 0%). Затем в каждый из приготовленных растворов вводили по 1 г гранул гидрогеля и оставляли при комнатной температуре до тех пор, пока удельная площадь поверхности гранул не увеличивалась. Затем мы определили минимальное время погружения для достижения максимальной степени усвоения питательных веществ гранулами до тех пор, пока размеры гранул не станут постоянными. Наконец, шарики извлекали из растворов с интервалом в 1 час и измеряли их диаметр в соответствии с формулой.

Было определено количество фосфора и калия, а также кинетика их высвобождения из предварительно приготовленных гранул гидрогелевого удобрения. Были выбраны удобрения с наилучшей скоростью высвобождения питательных веществ. Также были проведены испытания в горшках с отобранными гранулами гидрогелевых удобрений с наилучшей скоростью высвобождения питательных веществ. Для каждой точки данных было проведено шесть измерений.

Приготовление удобрения с использованием поливинилового спирта В исследовании использовались три типа шивателей из поливинилового спирта (PVA): 4%-ный водный раствор тетрабората натрия, удобрение NPK (в виде концентрата - без разбавления водой или в виде 50%-ного водного раствора) и смесь тетрабората натрия и NPK удобрение (концентрат или его 50%-ный раствор).

Сначала был приготовлен 4,5%-ный водный раствор ПВА. Затем 10 г приготовленного полимера помещали в мензурку объемом 50 мл и смешивали с различными количествами сшивающих агентов. Полученные продукты подвергали органолептической оценке и определяли количество Р и К как в однофазных гелевых продуктах, так и в двухфазных продуктах. В последнем случае гель и отделенную жидкость определяли количественно и содержание Р и К.

Были определены количество и тип сшивающего агента, которые обеспечивали внесение наибольшего количества NPK-удобрения в ПВС. Как и в случае с полиакриламидными удобрениями, для испытаний в горшках были выбраны гранулы удобрений, содержащие наибольшее количество питательных веществ в гидрогеле ПВА. Для определения содержания K_2O и P_2O_5 были проведены три измерения.

Мы заметили почти идентичную активность гранул удобрений, помещенных в почву, и удобрений, протестированных на открытом воздухе. Аналогично предыдущим результатам, было обнаружено, что независимо от типа испытываемых удобрений диаметр шариков

медленно уменьшался, главным образом из-за их размещения в почве. Гранулы удобрений, полученные из концентрата NPK (образец I), его 40%-ного раствора (образец VII) и раствора соли NPK с наименьшей концентрацией 2% (образец XIV), были отобраны для трехнедельных испытаний в горшках. После их удаления из почвы был проведен анализ субстрата с удобрениями.

Результаты испытаний подтверждают влияние используемых удобрений на обогащение почвы элементами N, P, K. Чем выше концентрация соли в удобрениях, тем больше соли десорбировалось в почву. Однако никакого влияния внесения удобрений на кислотность почвы отмечено не было. pH почвы до эксперимента и после 3 недель внесения удобрений оставался неизменным. Наибольшее обогащение почвы питательными веществами было получено при использовании неразбавленного NPK-удобрения, полученного из концентрата удобрений и обозначенного символом I.

Полученные результаты показали, что возможно сшивание смеси ПВС с тетраборатом натрия и удобрением NPK в виде концентрата или его раствора. Было подтверждено, что концентрация сшивающего агента определяет форму получаемого удобрения. Использование NPK в виде раствора, концентрация которого в PVA не превышает 20 рН, привело к получению однородного продукта в виде однофазного гелеобразного продукта. Однако использование сшивающего агента в концентрации, превышающей 20 рН, приводило к отделению жидкости от первоначально образовавшегося геля удобрения (гель и жидкость). Это может указывать на то, что питательные микроэлементы не полностью связаны с полимером.

Можно подчеркнуть, что важно не только введение наибольшего количества солей NPK в гранулы гидрогеля, но и кинетика высвобождения питательных веществ из полученных удобрений. Следовательно, результаты определения P и K в гранулах позволили выбрать состав сшивающего агента. Количество элементов P и K определяли как K₂O и P₂O₅ в непрореагировавших сшивающих агентах.

Было обнаружено, что для всех композиций удобрений гель ПВА содержал 90-100% от количества соли, внесенной в удобрение NPK. В однофазном продукте и двухфазных продуктах было связано почти 100% K и P. Исходя из результатов анализа продуктов сшивки ПВА, форма продукта сшивки, следовательно, не должна определять состав получаемого удобрения.

Вывод. Были успешно приготовлены и применены два инновационных многокомпонентных удобрения на основе полиакриламида и поливинилового спирта (ПВА) с контролируемым высвобождением питательных веществ.

Список литературы

1. Туракулов Б.Б., Кучаров Б. Х., Эркаев А. У., Тоиров З. К., Реймов А. М. Усовершенствование производства гидроксида калия известковым способом. // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. г.МОСКВА. – 2017. № 10(43). – С. 13 – 19.
2. Туракулов Б.Б., Эркаев А. У., Кучаров Б. Х., Тоиров З. К. Исследование процесса получения гидроксида калия известковым способом на основе местных сырьевых материалов. // Ўзбекистон кимё журнали.-№2.-2019.-С.9-14.
3. Руководство к практическим занятиям по технологии неорганических веществ. // Под ред. Позина М.Е. -Л.: Химия, 1980.-368 с.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GOETHITE NANANOPARTICLES ON CHALCOPYRITE FLOATABILITY

¹A.Y. Ulmaszoda, ³G.P.W. Suyantara, ^{1,2}Sh.Sh. Daminova

¹*Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, e-mail: ibnyunusali1998@gmail.com*

²*National University of Uzbekistan, e-mail: daminova_sh@mail.ru*

³*Kyushu University, e-mail: pandhe@mine.kyushu-u.ac.jp*

Chalcopyrite (CuFeS₂) is regarded as the primary mineral source for copper production. It is found in association with other minerals such as molybdenite, enargite, and tennantite [1]. These minerals are extracted using flotation, a separation procedure that takes use of differences in the minerals' surface hydrophobicity. Chalcopyrite flotation recovery may be reduced by oxidizing it with hydrogen peroxide in order to preferentially separate it from molybdenite and tennantite [2-3]. The formation of various oxidation products on the chalcopyrite surface, such as ferric oxyhydroxide (FeOOH), iron(III) oxide (Fe₂O₃), sulfate (SO₄²⁻), and copper oxide (CuO), causes this effect. Iron(III) oxyhydroxide is perhaps the most important of these compounds. However, the major mechanism of ferric oxyhydroxide's detrimental effect on chalcopyrite flotation behavior has not been identified. Furthermore, direct administration of ferric oxyhydroxide as an agent may provide superior outcomes. Ferric oxyhydroxide (goethite) is cheap, easy to make, plentiful in nature, and has low toxicity [4]. Goethite nanoparticles are commonly utilized in wastewater treatment and environmental cleanup [5-7]. However, goethite nanoparticles have never been used in extractive metallurgy, notably flotation. The primary goal of this study is to investigate the influence of goethite nanoparticles on the flotation behavior of chalcopyrite.

In this study, chalcopyrite was crushed and sieved for flotation experiments to get a -74 + 38 μm size fragment. Goethite nanoparticles were used as depressant. The pH was adjusted using a potassium hydroxide (KOH) and hydrochloric acid (HCl) solution. As a collector and a frother, potassium amyl xanthate (KAX; C₆H₁₁KOS₂) and methyl isobutyl carbinol (MIBC; C₆H₁₄O) were utilized. The mineral powder chalcopyrite was combined with ultrapure water to create a mineral suspension. Then, various concentrations of goethite nanoparticle suspensions were created by combining a certain amount of dried goethite nanoparticles with ultra-pure water and ultrasonically dispersing them using a Yamato 3510 made by Branson (Japan). The next phase was mineral treatment. By first treating the chalcopyrite suspension with 30 g/ton KAX, the chalcopyrite flotation recovery was improved. The chalcopyrite suspension was then combined with a suspension of goethite nanoparticles. Goethite nanoparticle concentrations in the final solution ranged from 0 to 50 mg/L. After that, the frother (MIBC) was added at a concentration of 22 mg/L. Then, flotation tests were carried out using column-type micro-flotation apparatus. The column was filled with treated chalcopyrite suspension, and flotation experiments were carried out at a nitrogen flow rate of 20 mL/min. It took 6 minutes for the foam to accumulate. The recovery was determined using the mass% of the froth component.

Fig. 1 shows the recovery of chalcopyrite flotation at pH 9 at various goethite nanoparticle concentrations. 93% of the chalcopyrite was recovered by flotation in the absence of goethite nanoparticles at pH 9. A slight improvement was seen using a 10 mg/L dispersion of goethite nanoparticles. However, in solutions containing goethite nanoparticles at concentrations of 30 and 50 mg/L, the recovery of chalcopyrite considerably decreased to 15%. The negative effect of goethite on the recovery of chalcopyrite was shown by these flotation results. Goethite nanoparticles may be a useful nanodepressant in chalcopyrite flotation, according to the flotation findings in this research.

To determine if goethite nanoparticles can function as a selective nanodepressant, further research is required.

Fig. 1. The effect of different concentrations of goethite nanoparticles on chalcopyrite flotation at pH 9.

This study investigates the impact of ferric oxyhydroxide on the floatability of chalcopyrite via the use of goethite nanoparticles. Goethite nanoparticles had a negative impact on the flotation of chalcopyrite, according to flotation studies. The recovery of chalcopyrite at pH 9 decreased from 95% to 15% when 30 mg/L of goethite nanoparticles were present. The findings of this flotation test imply that goethite nanoparticles may act as a nanodepressant during chalcopyrite flotation.

References

1. D.A. Singer, V.I. Berger, and B.C. Moring, *Porphyry Copper Deposits of the World: Database and Grade and Tonnage Models*, 2008, (2008).
2. G.P.W. Suyantara, T. Hirajima, H. Miki, K. Sasaki, M. Yamane, E. Takida, S. Kuroiwa, and Y. Imaizumi, "Selective flotation of chalcopyrite and molybdenite using H_2O_2 oxidation method with the addition of ferrous sulfate", *Miner. Eng.* 122, 312–326 (2018).
3. H.T.B.M. Petrus, T. Hirajima, K. Sasaki, and H. Okamoto, "Separation mechanism of tennantite and chalcopyrite with flotation after oxidation using oxygen," in *IMPC 2014 - 27th International Mineral Processing Congress*, Santiago, Chile, 119-131 (2014).
4. T.A. Aragaw, F.M. Bogale, and B.A. Aragaw, "Iron-based nanoparticles in wastewater treatment: a review on synthesis methods, applications, and removal mechanisms," *J. Saudi Chem. Soc.* 25, 101280 (2021).
5. S. (Doyurum) Yusan, and S. Akyil, "Sorption of uranium(VI) from aqueous solutions by akaganeite," *J. Hazard. Mater.* 160, 388-395 (2008).
6. M.K. Ghosh, G.E.J. Poinern, T.B. Issa, and P. Singh, "Arsenic adsorption on goethite nanoparticles produced through hydrazine sulfate assisted synthesis method," *Korean J. Chem. Eng.* 29, 95-102 (2012).
7. V.D. Nguyen, J. Kynicky, P. Ambrozova, and V. Adam, "Microwave-assisted synthesis of goethite nanoparticles used for removal of Cr(VI) from aqueous solution," *Materials* 10, 783 (2017).

AMINOKISLOTA ASOSIDA OLINGAN IONIT REAKSION QOBILIYATINING KVANT-KIMYOVIY TAVSIFI

G.A.Umirova, K.I.Ismatova, S.A.O‘rozova, G.N.Abduraimova

Termiz davlat universiteti

e-mail: umirova81@internet.ru

OABK (orto-aminobenzoy kislota), epoksismola (ED-20) va PEPA (polietilenpoliamin)ning o‘zaro ta’sirlashishidan polimer ligand sintezi. Aminokislotalar bilan modifikatsiyalangan epoksismola asosida kompleks hosil qiluvchi sorbent sintezi uchun stakanga 0,7 mol OABK, epoksismola 0,7 mol, shuningdek, qotiruvchi sifatida ozroq (0,6 mol) PEPA solindi va 30°C da intensiv aralashirildi. Natijada, hosil bo‘lgan smolasimon quritish shkafida 24 soat davomida 70-80°C haroratda quritildi. Quritilgan sorbent dastlab 5% konsentratsiyali NaOH eritmasi, so‘ngra 0,1 N HCl eritmasi, keyin distillangan suv bilan bir necha marta yuvildi. Olingan mahsulot mayda, g‘ovak, och sarg‘ish rangli donachalardan iborat bo‘lib, reaksiya unumi 91,5%.

Sintez qilingan immobillangan ionitning reaksiyon qobiliyati kvant-kimyoviy tavsiflash orqali aniqlandi.

Ma’lumki, yuqori band (YuBMO) va quyi bo‘sh MO (QBMO) kimyodagi muhim nazariy ko‘rsatkichlar hisoblanadi. K. Fukuyi ilmiy ishlarida chegaraviy MOlarning kimyodagi ahamiyati ko‘rsatib berilgan. Unga ko‘ra, orbital nazorati bilan boradigan reaksiyalarda YuBMOda katta elektron zichlikka ega atom elektrofil markaz hisoblanadi. Va aksincha, QBMOda katta elektron zichlikka ega atom nukleofil markaz hisoblanadi. Shuningdek, birikmalar qatorida YuBMO energiyasi birikmalarning elektronodonorlik qobiliyatini va QBMO elektronoakseptorlik qobiliyatini baholovchi ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Qo‘shimcha ravishda, ushbu orbitalar energiyalari farqi kimyoviy qattqlik, yumshoqlik va boshqa ko‘rsatkichlarni aniqlashda qo‘llaniladi. Shularni e’tiborga olgan holda, OABK-EP YuBMO, QBMO va atomlaridagi zaryad taqsimotlari quyida keltirilgan[1].

YuBMO E=-1.18 eV

QBMO (LUMO) E=-5.46 eV

1-rasm. OABK-EP yuqori band va quyi bo‘sh MOlardagi elektron zichliklari.

OABK-EP YuBMO sida elektron zichliklar asosan aromatik halqalarda lokallashgan bo‘lsa, QBMOsi faqat bitta aromatik halqada lokallashgan. Monomerning yon tomonlarida harakatchan H atomlarini tutgan funksional guruhlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umirova G.A. Ba’zi d-metallarning tarkibida azot, kislorod bo‘lgan immobillangan ligandlarda sorbsiyasi va olingan metallokomplekslarning tadqiqoti. // Kimyo fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. - 2023. – 59-62 b.

**PARA-AMINO BENZOY KISLOTA ASOSIDA OLINGAN
IMMOBILLANGAN LIGAND SINTEZI VA TADQIQOTI**

G.A. Umirova, S.A. O‘rozova, K.I. Ismatova, G.N. Abduraimova

Termiz davlat universiteti,

e-mail: umirova81@internet.ru

Para-aminobenzoy kisloata asosida 92% reaksiya unum bilan immobillangan ligandning kimyoviy barqarorligi turli agressiv muhitlarda o‘rganildi. Tadqiq etilayotgan immobillangan ligandning turli reagentlar, shuningdek, kuchli oksidlovchilar ta‘siriga chidamliligini sinovdan o‘tkazishda [DavST 10899-75], adabiyotlarda ma‘lum usullardan foydalanildi. Namunalar xona haroratida 48 soat davomida turli kisloata va ishqor eritmalariga solib qo‘yildi hamda vaqti-vaqti bilan aralashtirib turildi. Reagentlardan tozalangandan so‘ng immobillangan ligandning statik almashinish sig‘imlari aniqlandi. Turli muhitlarda immobillangan ligandning barqarorligini o‘rganish natijalari 1 - jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

**Sintez qilingan immobilangan ligandning statik almashinish sig‘imiga
turli reagentlarning ta‘siri**

Muhit	SAS _{bosh} , mg-ekv/g	SAS _{oxir} , mg-ekv/g	SAS,%
PABK-EP, SAS 0,1 N NaOH bo‘yicha			
10% H ₂ SO ₄	5,5	5,48	99
10% NaOH	5,5	5,36	97,45
10% H ₂ O ₂	5,5	5,35	97,27

PABK-EP asosida olingan immobilangan ligandning tuzilishini o‘rganish uchun ham uning IQ-spektri olindi. Bunda yutilish sohalari: $\nu(\text{NH})$ 3298 cm^{-1} , $\nu_s(\text{CH}_2)$ 2926 cm^{-1} , $\nu_s(\text{O}-\text{CH}_3)$ 2826 cm^{-1} , $\delta_{\text{sr}}(\text{NH}_2)$ 1608 cm^{-1} , $\delta_{\text{sr}}(\text{R}_2-\text{NH})$ 1577 cm^{-1} , $\delta(\text{CH}_2)$ 1506 cm^{-1} , $\nu(\text{CH})$ 1455 cm^{-1} , $\nu_c(-\text{COO}^-)$ 1369 cm^{-1} , $\delta(\text{NH})+\nu(\text{CH})_{\text{sl}}$ 1296 cm^{-1} , $\nu(\text{CN})_{\text{st}}$ 1180 cm^{-1} , $\delta(\text{N}-\text{H})$ 826 cm^{-1} , $\delta(\text{CH}_2)$ 753 cm^{-1} (1-rasm). 1577 cm^{-1} tebranish chastotasi asosan para-almashingan sohalarda namoyon bo‘ladi, masalan, $\text{CH}_3\text{COC}_6\text{H}_4\text{OCH}_3$. 1369 cm^{-1} , $\nu_c(-\text{COO}^-)$ valent tebranishlari faqat aromatik aminokislotadagi karboksil guruhiga xos tebranishdir [1].

1-rasm. PABK-EP ning hosil bo‘lish reaksiyasi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umirova G.A. Ba‘zi d-metallarning tarkibida azot, kislorod bo‘lgan immobillangan ligandlarda sorbsiyasi va olingan metallokomplekslarning tadqiqoti. // Kimyo fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. - 2023. – 51-53 b.

EPOKSISMOLA, GLUTAMIN VA POLIETILENPOLIAMIN ASOSIDA POLIMER LIGAND SINTEZI

G.A.Umirova, G.N.Abduraimova, K.I.Ismatova, S.A.O‘rozova

Termiz davlat universiteti

e-mail: umirova81@internet.ru

Glutamin kislotani epoksismola bilan kovalent immobilizatsiya qilish jarayoni 2:1 boshlang‘ich moddalarning molyar nisbatlarida 50°C haroratda amalga oshirildi, qotiruvchi sifatida ozgina polietilenpoliamin qo‘shildi, reaksiya davomiyligi 20 minut. Olingan massa chinni idishga quyildi va pechda 70-80°C haroratda 24 soat davomida quritildi. 89% unum bilan hosil bo‘lgan polimer ligand xossalari dastlabki reagentlar mol nisbatlarining ta‘siri o‘rganilib (1-jadval), sintez qilingan polimer ligandning sorbsion xossalarini nazorat qilish va uning ko‘rsatkichlarini yaxshilash maqsadida, polimeranalogik o‘zgarishlar natijasida polikondensatsion tipdagi polimer ligand (ion almashinuvchi kompleksit) olindi [1]. Polikondensatsiya reaksiyasi uchun optimal harorat 50°C deb tanlab olindi, bunda reaksiya davomiyligi 3,5-4 soatni tashkil etadi. Olingan sorbentning 0,1 N NaOH eritmasi bo‘yicha statik almashinish sig‘imi 5,2 mg-ekv/g ga teng bo‘ladi (2-jadval).

1-jadval.

Dastlabki reagentlar mol nisbatlarining polimer ligand xossalari ta‘siri

Ko‘rsatkichlarning nomlanishi	O‘lchov birligi	Glutamin, epoksismola va polietilenpoliamin nisbatlari, mol		
		1:2:0,02	1:1:0,04	2:1:0,04
Suvda bo‘kkan OH-shakldagi ionitning solishtirma hajmi	ml/g	6,8	6,2	5,3
Sochma og‘irlik	g/ml	0,17	0,19	0,23
0,1 N eritmalar bo‘yicha SAS	mg-ekv/g			
NaOH	-/-	5,2	5,0	4,8-4,9
HCl	-/-	4,8-5,0	4,5-4,7	4,0-4,2
H ₂ SO ₄	-/-	5,1	4,9	4,5-4,7
CuSO ₄	-/-	6,67	6,1	5,8

2-jadval.

Polimer ligand sorbsion xossalari polikondensatsiya haroratining ta‘siri

№	Reaksiya harorati, t, °C	Reaksiya davomiyligi, τ, soat	Suvda bo‘kkan OH-shakldagi sorbentning solishtirma hajmi, ml/g	0,1 N NaOH eritmasi bo‘yicha SAS, mg-ekv/g
1.	20	10	3,4	4,5
2.	30	6,5-7	2,5	4,9
3.	50	3,5-4	1,8	5,2
4.	70	2,5	1,5	5,0

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umirova G.A. Ba‘zi d-metallarning tarkibida azot, kislorod bo‘lgan immobillangan ligandlarda sorbsiyasi va olingan metallokomplekslarning tadqiqoti. // Kimyo fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. - 2023. – 38-39 b.

QUANTUM CHEMICAL COMPUTING OF NONLINEAR OPTICAL MATERIALS AT MERCURY

¹Usmanov B.X., ¹Ishankulov A.E., ¹Raimbekova X.K.,

²Samandarov E.Sh., ²Kodamboev P.K.

¹Tashkent Pediatric Medical Institute

²Khorezm Mamun branch of Uzbekistan Academy of Sciences

e-mail: samandarove6@gmail.com

Introduction. In the field of optoelectronics, nonlinear optical materials play a crucial role in various applications such as optical switching, frequency conversion, and signal processing. Inorganic-organic hybrid semiconductors have emerged as promising candidates for nonlinear optical devices due to their combined advantages of inorganic and organic components. Understanding the nonlinear optical behavior of these materials is essential for optimizing their performance and exploring their potential applications [1].

In recent years, significant progress has been made in the synthesis of nonlinear optical materials based on lead salts. These materials exhibit intriguing optical properties that make them highly valuable in various applications. The ability to engineer these materials at the molecular level has allowed researchers to customize their nonlinear optical behavior, opening up new possibilities for designing and developing advanced optical devices. The ongoing research in this field aims to further explore the potential of lead salt-based materials and their applications in fields such as telecommunications, laser technology, and optical computing [2].

In recent years, there has been a significant interest in the study of inorganic-organic hybrid semiconductors due to their unique properties and potential applications in optoelectronics and photovoltaics. These materials, also known as organometal halide perovskites, exhibit a fascinating combination of organic and inorganic components, resulting in exceptional electronic, optical, and structural properties [3,4].

NLO. One particular class of inorganic-organic hybrid semiconductors that has garnered attention is the $(R-C_6H_4-CH_2-CH_2-NH_3)_2PbI_4$ family, where R can be various organic groups such as CH₃ or Cl. The general formula of these compounds suggests the presence of an organic cation, denoted as R, which is surrounded by inorganic lead iodide (PbI₄) units [4]. The synthesis of these materials involves the combination of organic and inorganic precursors under controlled conditions. The resulting hybrid semiconductors exhibit intriguing structural characteristics, often forming layered or 3D perovskite-like structures. The organic cations play a crucial role in stabilizing the crystal lattice and influencing the electronic properties of the material [3]. Extensive studies have been conducted to investigate the structural, linear, and nonlinear optical properties of these inorganic-organic hybrid semiconductors. Techniques such as X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and spectroscopic analysis have been employed to understand the crystal structure, morphology, and optical behavior of these materials [4].

The thermogravimetry analysis (TGA) and the derivative thermogravimetry (DTG) curve of MPEPI (Figure-2a), the temperature up to which it is stable is observed to be 231 °C, suggests that both are thermally stable up to 240 °C with organic decomposed with a weight loss of 49.95%. After this, only PbI₂ remains in the sample. In case of CEPI (Figure-2b), it is suggested that it is thermally stable up to 240.6 °C. Below this temperature, the intermediate organic is stable and a weight loss of 50.48% (which is 1.893 mg out of 3.75 mg) is observed with further increase in temperature. This weight loss suggests complete decomposition of organic, leaving PbI₂ alone behind. The thermal stability suggests that both these hybrids can be used for device operations even up to 200 °C. Beyond this temperature, organic completely decomposes with a weight loss of 52.66% (which is 2.94 mg out of 5.7487 mg), leaving PbI₂ behind. Room-temperature exciton features in the 2D-IO hybrid

semiconductors, $(\text{CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_2\text{H}_4\text{-NH}_3)_2\text{PbI}_4$ (MPEPI) and $(\text{Cl-C}_6\text{H}_4\text{-C}_2\text{H}_4\text{-NH}_3)_2\text{PbI}_4$ (CEPI) (Table-1). For both, the crystallographic, thermal, and optical studies are systematically performed and presented here. A critical comparison of MPEPI and CEPI is reported in this paper the inorganic network.

Table-1.

Empirical Names and Chemical Formulae of the Synthesized IO-Hybrids

N_o	Empirical name	Empirical formula
1.	1-(4-chlorophenyl) ethylammonium tetraiodoplumbate (CEPI)	$(\text{Cl-C}_6\text{H}_4\text{-C}_2\text{H}_4\text{-NH}_3)_2\text{PbI}_4$
2.	1-(4-methylphenyl) ethylammonium tetraiodoplumbate (MPEPI)	$(\text{CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_2\text{H}_4\text{-NH}_3)_2\text{PbI}_4$

Here, we focus on linear (one-photon induced, $2h\nu \geq E_g$) and nonlinear (two-photon induced, $2h\nu \geq E_g$) optical excitations to study various possible exciton energies that are possible in these 2D-aligned single crystals [20]. One-photon absorption due to high absorption coefficients results into quite small penetration depths ($\sim 1/\alpha_0$), [2] therefore, conventional photoluminescence (1PA-PL) provides information only from the near-surfaces and are influenced by many unwanted effects such as background emission, photo-bleaching, ablation, laser heating effects, and so forth [3]. On the other hand, two-photon absorption (2PA) is a well-known third-order nonlinear effect which utilizes two infrared photons ($2h\nu \geq E_g$) and undergoes an electronic transition from the ground state to the excited state through an intermediate virtual state within the band gap. CEPI crystallizes into the monoclinic system in the space group $P2_1/c$, whereas MPEPI crystallizes into the orthorhombic system in $Cmc2_1$ space group. The unit cell dimensions of MPEPI.

Nonlinear optical materials at mercury. Mercury is an innovative mobile application that provides an immersive and interactive learning experience for students studying chemistry. Through its user-friendly interface and advanced features, the app offers a comprehensive platform for exploring various chemical concepts and conducting virtual experiments.

Virtual Experiments: With Mercury, students can conduct virtual experiments, allowing them to observe and manipulate chemical reactions in a safe and controlled environment. This hands-on approach enables students to develop a deeper understanding of concepts and enhances their problem-solving skills. **Molecular Visualization:** The app incorporates advanced molecular visualization tools, enabling students to visualize complex chemical structures in 3D. This feature enhances spatial reasoning and facilitates a better understanding of molecular interactions.

Quizzes and Assessments: To gauge students' comprehension and progress, Mercury includes quizzes and assessments. These interactive assessments not only evaluate students' knowledge but also provide immediate feedback, allowing for self-assessment and targeted improvement.

Personalized Learning: Recognizing that each student has unique learning needs, Mercury offers personalized learning paths. The app adapts to individual learning styles and progress, providing tailored lessons and recommendations to optimize learning outcomes. **Enhanced Engagement:** The interactive nature of Mercury fosters greater engagement among students, making chemistry learning more enjoyable and effective.

Improved Understanding: Through virtual experiments and molecular visualization, students can develop a deeper understanding of chemical concepts and their real-world applications.

Flexibility and Accessibility: As a mobile app, Mercury offers the flexibility to learn anytime, anywhere, and at the student's own pace, promoting self-directed learning.

Efficient Assessment: The app's quizzes and assessments provide timely feedback, enabling students to identify areas of improvement and focus their efforts accordingly.

Cost-Effective Solution: By leveraging technology, Mercury offers a cost-effective alternative to traditional laboratory setups, making chemistry education more accessible to a wider audience.

Fig-1. Quantum chemical calculation model of 1,2-diamine 3,4,5,6-tetrafluorobenzene with PbI_4 produced non-linear optic material by Mercury.

References.

1. Kulicka, B.; Jakubas, R.; Ciunik, Z.; Bator, G.; Medycki, W.; Świergiel, J.; Baran, J. Structure, phase transitions and molecular dynamics in 4-methylpyridinium tetrachloroantimonate(III), $[4-CH_3C_5H_4NH][SbCl_4]$. *J. Phys. Chem. Solids* 2004, 65, 871–879.
2. Billing, D. G.; Lemmerer, A. Synthesis, characterization and phase transitions in the inorganic-organic layered perovskite-type hybrids $[(C_nH_{2n+1}NH_3)_2PbI_4]$, $n = 4, 5$ and 6. *Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci.* 2007, 63, 735–747.
3. Billing, D. G.; Lemmerer, A. Inorganic-organic hybrid materials incorporating primary cyclic ammonium cations: The lead iodide series. *CrystEngComm* 2007, 9, 236–244.
4. Billing, D. G.; Lemmerer, A. Inorganic-organic hybrid materials incorporating primary cyclic ammonium cations: The lead bromide and chloride series. *CrystEngComm* 2009, 11, 1549–1562.

METALL ORGANIK POLIMERLARNING ALYUMINOSILIKATLI NANONAYLAR BILAN MODIFIKATSIYASI

¹Usmanov B.X., ¹Ishankulov A.E., ¹Raimbekova X.K.,
²Abdullaev I.I., ²Kodamboev P.K., ²Samandarov E.Sh.

¹Toshkent pediatriya tibbiyot instituti,

²Xorazm Ma'mun Akademiyasi,

e-mail: pirnazarqodamboev@gmail.com

Kirish. Kaolin gilli nanonaylar ekologik xavfsiz, biologik mos keluvchi nanomaterial bo'lib, u tabiiy konlardan ko'p miqdorda mavjud. Uning diametri manbaga qarab 50 dan 90 nm gacha, ichki nay diametri 10 dan 25 nm gacha va uzunligi *taxminan* 1 mkm (1-rasm). Kimyoviy formulasi $Al_2Si_2O_5(OH)_4 \cdot nH_2O$ bo'lgan nanotubalari aluminosilikat varaqlarini siljitish orqali hosil bo'lib, naylarga quruq holatda 0,72 nm davriylik bilan 15-20 qatlamli devor beradi Tashqi yuzasida SiO_2 va ichida Al_2O_3 bo'lgan bu loy turli xil tashqi va ichki yuzalarga ega bo'lgan nanonaylarning o'ziga xos namunasidir, bu ularning ichki va tashqi ko'rinishini tanlab kimyoviy modifikatsiya qilish imkonini beradi [1,2]. Kaolin asosida olingan nanonaylar o'ziga xos sirt maydoni $60-70 m^2g^{-1}$ va 10-15 nm oralig'ida poralarni ko'rsatadi. Salbiy zaryadlangan nanonaylarning tashqi yuzalari sirt faol moddalar bilan o'zgartirildi, *masalan*, setiltrimetil ammoniy bromid kabi to'rtlamchi ammoniy tuzlari [2]. Birinchi biriktirilgan qatlamidan so'ng, sirt faol moddalarning ommaviy ko'p qatlamlari hosil bo'ldi va kremniy gidrolizidan so'ng u o'rtada kremniy qobig'i va ichi bo'sh nanonay bilan noorganik kompozitsiya hosil bo'lishiga olib keldi (sirt faol moddasi $550\text{ }^\circ\text{C}$ da eritish yoki kalsinatsiya qilish orqali olib tashlangan) [3].

Metal organik polimerlarning alyuminosilikatli nanonaylar: Teskari strategiya nanonay ichiga mezoporoli kremniyni joylashtirish orqali qo'llaniladi, kislota bilan ishlov berish orqali g'ovaklarni de-alyuminatsiya qilish, anion sirt faol moddalarning tanlab ichki adsorbsiyasi va yuqorida tavsiflangan jarayon bilan naylar ichida kremniyli mezopora hosil bo'lishidan boshlanadi. Buning uchun biz quyidagi usullardan foydalandik: (1) nanonayning tashqi yuzasi metallar yoki ularning kompozitlari bilan qoplash; (2) nanonay bilan metall yadro hosil qilish; va (3) ko'p qavatli tizimli o'zgarishni amalga oshirish 2-sxemada ko'rsatilganidek [1,2]. Aksariyat hollarda nanonaylar ichidagi metall 2–4 nm diametrli zarrachalar sifatida taqdim etiladi. Kaolin nanonaylarning tashqi qoplama usullari silika yuzasiga bog'lanishiga asoslangan. Bu bizga nanonayning tashqi modifikatsiyasida yaxshi ishlab chiqilgan silan kimyosining kuchidan foydalanishga imkon beradi, silan birikmalarining turli uchlarini ishlatishga imkon beradi va nanonay yuzasini qisman va to'liq gidrofobik qiladi yoki sirt reaktivligi uchun aminlarni beradi [3]. 1-Sxema aluminosilikat nanonaylarga haqidagi tasavvurimizni taqdim etadi. Birinchi bosqichda kaolin naychalarini tashqarida yoki ichkarida tanlab o'zgartirish mumkin. Keyinchalik, fazoda cheklangan faollashtirishdan foydalanib, g'ovakli mezosilikat o'stirish yoki oldindan hosil bo'lgan metall nanozarrachalarni silan bilan oldindan ishlangan sirtga bog'lash mumkin.

Biz 2–5 nm metall zarrachalarini loydan tashqarida yoki ichkarida ekilgan holda olish uchun metall ionlarini nayning tashqarisiga yoki ichiga qo'shimcha qisqartirish orqali yuklashimiz mumkin. Kationik metall ionlarini manfiy tashqi naychalar yuzasida to'plash osonroq bo'ladi, shuning uchun ko'p hollarda yaxshi bog'langan keramik yadro-metall qobiq tizimlarini olish uchun kaolin ishtirokida nanozarracha hosil bo'lish reaksiyasini amalga oshirish mumkin. Bu oddiy va samarali reaksiya zarrachalar yuzasiga biriktirilishining barqarorligini ta'minlashdir. Metall yadroli tizimlar tashqi nanonay yuzasida 8-18 uglerod atomli alkiltrietoksisilanlar bilan gidrofobik tasir orqali tizimlarga o'tkazilishi mumkin. Ushbu gidrofoblangan metall-keramika materiallarni nanonayga

joylashtirish uchun istiqbolli usul bo‘lib, suv-neft aralashmalari uchun samarali katalizatorlar hosil qiladi.

1-rasm. Quvur devori tarkibi sxemalari (a) va kaolin nanonaylarining TEM, AFM va SEM tasvirlari, Applied Minerals Inc, AQSh tomonidan taqdim etilgan namunalar, (b-d) va kaolin nanonayining diametri 12 dan 25 nm gacha oshgan TEM tasvirlari sulfat kislota bilan ishlov berish bilan (e va f).

Sxema 1 Kaolin nanonaylarining metall zarralari bilan ichki/tashqi modifikatsiyasi, eng tashqi gidrofobizatsiya va mezosilikat hosil bo‘lishiga asoslangan yadro-qobiq tizimlarida hosil bo‘lishi.

Metall organik polimerlar (MOP) o‘zining noyob xususiyatlari va ko‘p qirrali qo‘llanilishi tufayli materialshunoslik sohasida katta e‘tibor qozondi. Biroq, ularning ish faoliyatini yanada

yaxshilash va foydaliligini kengaytirish uchun modifikatsiyaning yangi usullarini o‘rganish juda muhimdir. Ushbu tadqiqotda biz aluminosilikat nanopartikullarining MOPlarga qo‘shilishini tekshiramiz, ularning strukturaviy yaxlitligini, termal barqarorligini va funktsional xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan. Aluminosilikat nanopartikullarini MOPlarga qo‘shish ushbu materiallarning strukturaviy yaxlitligini, termal barqarorligini va funktsional xususiyatlarini oshirish uchun istiqbolli yondashuvdir.

Sxema-2. Metall organik ramkalar

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Cavallaro G. Lazzara G. Milioto S. Loy nanotubkalar/ion sirt faol gibrid nanomateriallarning koloid barqarorligi va eruvchanlik qobiliyatidan foydalanish. *J. Fizika. Kimyo. C.* 2012; 116:21932. doi: 10.1021/jp307961q.
2. Lvov Y. Vang V. Zhang L. Faxrullin R. Funktsional birikmalarni yuklash va doimiy ravishda chiqarish uchun halloysit gil nanotubalari. *Adv. Mater.* 2016; 28:1227–1250. doi: 10.1002/adma.201502341.
3. Glotov A. Vutolkina A. Pimerzin A. Vinokurov V. Lvov Y. Hidroprotsesslar uchun gil nanotube-metall yadro/qobiq katalizatorlari. *Kimyo. Soc. Rev.* 2021; 50:9240–9277. doi: 10.1039/D1CS00502B.

ATROF - MUHIT OBYEKTLARIDA KOBALT IONINI SORBSION-SPEKTROSKOPIK USULDA ANIQLASH

¹Xalilova Lola Mehriddinovna, ²To‘rayeva Xonzoda G‘ofur qizi

¹Navoiy davlat pedagogika instituti,

²Qarshi davlat universiteti tibbiyot fakulteti

e-mail: lola_xalilova88@mail.ru

Og‘ir metallar atrof muhitning tabiiy qayta tiklanish qobiliyatini pasaytiradigan ifloslantiruvchi moddalarning eng keng tarqalgan guruhidir. Atrof muhitni himoya qilishda asosiy e‘tibor kadmiy, qo‘rg‘oshin va simob kabi og‘ir metallarga qaratiladi, ammo boshqa mikroelementlar ham tuproqni sezilarli darajada ifloslantirishi tufayli e‘tiborga loyiqdir. Tuproq, suv va havo muhitida ruxsat berilgan chegaraviy miqdorlaridan oshib ketadigan miqdorda mavjud bo‘lgan elementlar orasida kobalt alohida e‘tiborni tortdi. Sanoatning turli tarmoqlarida ushbu metallardan ko‘p qirrali foydalanish jahon bozorida talabning o‘shishiga olib keldi. So‘nggi yillarda butun jahon bo‘ylab yirik kompaniyalar tomonidan kobalt metalni ishlab chiqarish yiliga 220 000 tonnaga yetdi (2019-yil hisobida). Tuproq, suv va havo tarkibida kobalt ionining oshib ketishi ham bir qator jiddiy oqibatlariga olib kelishi aniqlangan.

Suvlarni yetishmovchiligi sharoitida ulardan oqilona foydalanish, chiqindi va oqova suvlarni tozalab, qayta ishlatishni ta‘minlash muhim ahamiyatga egadir. Bu esa o‘z navbatida metallarning miqdorini monitoringini o‘tkazishga, ularning chiqindi suvlari tarkibidagi miqdorini kamaytirishning qulay, arzon va samarali usullarini ishlab chiqarishga sabab bo‘ladi.

Tadqiqotning maqsadi: organik reagentlar 4-((2-gidroksi-3-nitrozo-1-fenil)azo)benzol sulfo kislotasining natriyli tuzi (GNFAB)ga imobillangan tolali tashuvchilar yordamida kobalt ionlarini aniqlashning ekspres va sezgir usullarini ishlab chiqish.

Ishni bajarish tartibi: Chiqindi suvi tarkibidagi og‘ir metallarni tozalashda biz immobilash uchun organik reagentlardan, GNFAB sulfo kislotasining natriyli tuzlari va tolalali tashuvchilar sifatida esa PPA-1, PPD-1, Ipak fibroin (OH), Ipak fibroin (H⁺) tolali tashuvchilarni tanladik va tahlil qildik.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, og‘ir metallar ionlarining polimer tashuvchilar yuzasida sorbsiya xususiyatlari organik reagentlar immobilizatsiya qilinganidan keyin keskin ortadi. Organik reagentlarning yutilish spektrlari va ularni tashuvchilarda immobilizatsiya qilingandan keyingi farqi bu usulning samaradorligini ko‘rsatadi.

Immobilizatsiya uchun organik reagent va tashuvchilarning vaqtga, haroratga, muhitga va konsentratsiyaga bog‘liqligi kabi omillarga nisbatan intensivligi o‘rganilgan.

Xulosa: Oqava suvlarda kobalt miqdorini aniqlashning sorbsion-spektroskopik usullari ishlab chiqilgan. Metall ionlarini sezgirlik bo‘yicha aniqlashning ushbu usullari kobalt ionlarini o‘z ichiga olgan turli xil obyektlarga nisbatan qo‘llanilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Лео М.Л. Ноллет, Лин С.П. Де Гелдер. Анализ воды. Санкт-Петербург 2012. 919с.
2. Алексеев Л.С. Контроль качества воды: учебник/ - 3-е изд., перераб и доп. М.: ИНФРА, М. 2004. 154 с.
3. Причард Э., Барвик В. Контроль качества в аналитической химии. Санкт-Петербург 2014. 317с.
4. Саввин С.Б., Штыков С.Н., Михайлова В.В. Органические реагенты в спектрофотометрических методах анализа // Успехи химии. 2006. Т.75. №4. С.380.
5. Тихонов В.Н., Ермоленко Л. В., Дедков Ю.М. Фотометрическое определение Fe²⁺ в водах реагентом сульфонитрозо ДАФ. // Журн. аналит. химии.-1988. Т. 10. № 6. С.1030-1034.

LANTAN (III) NING PIRIDOKSIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI

^{1,2}F.A. Xo‘jayeva

¹Toshkent farmatsevtika instituti

²Innovatsion farmasevtik birikmalar ilmiy laboratoriyasi

e-mail: xojayevafarangiz891@gmail.com

Dolzarbli. Kimyo sohasining rivojlanishi sanoat, farmasevtika va tibbiyot sohaslarining rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa lantanoidlar asosida kompleks birikmalar sintez qilish usullari ishlab chiqish va qo‘llash katta ahamiyatga ega. Jumladan ular fotolyuminesent va elektrolyuminesent xususiyatlarga ega bo‘lib, optik qurilmalarda qo‘llanilib kelinmoqda [1]. Agar lantanning turli xil ligandlar bilan kompleksi sintez qilinsa, saraton hujayralarining o‘shishini sezilarli darajada sekinlashtiradi [2].

Tadqiqot maqsadi. Lantan (III) bilan piridoksinni kompleks birikmasini sintez qilish va Infraqizil-spektroskopiya (IQ) usulida o‘rganishdan iborat.

Olingan natijalar hamda ularning tahlili. Kompleks birikmani sintez qilish uchun piridoksinning natriyli tuziga (2 mmol) 10 ml spirtidagi eritmasiga tomchilatib, $\text{La}(\text{NO}_3)_3$ ning (1 mmol) 10 ml spirtidagi eritmasi tomchilatib qo‘shildi (pH-7). Hosil bo‘lgan aralashma magnitli aralashtirichda 50 °C da 1 soat davomida qizdirildi va oq rangli cho‘kma hosil bo‘ldi. Eritma sovutilib, filtrlandi va quritishga qo‘yildi. Hosil bo‘lgan kompleks birikma tuzilishi IQ-spektroskopiya usuli yordamida tahlil qilindi (1-rasm). Ligand piridoksinning IQ-spektr tahlili quyidagi tebranish chastotasi 3250 cm^{-1} $\nu(\text{O}-\text{H})$ dan 60 cm^{-1} yuqori chastotali sohaga siljigani ko‘rish mumkin. $\nu(\text{C}=\text{O})$ 1550 cm^{-1} dan 25 cm^{-1} yuqori chastotali sohaga siljishi kuzatildi. Olingan kompleks birikmada 3400 cm^{-1} va $1610-1520 \text{ cm}^{-1}$ sohada kompleks birikmada suv mavjudligini bildiradi. $1310-1290 \text{ cm}^{-1}$ sohada komplekslardagi nitrat anionlarining metall ionlari bilan kovalent bog‘langanligini va joylashishini aniq ko‘rsatadi.

1-rasm. Lantan (III) ning piridoksin bilan kompleks IQ-spektri

Xulosa. Lantan (III) ning piridoksin bilan kompleks birikmasi pH-7, spirtli sharoitda sintez qilindi. Olingan kompleks IQ-spektroskopiya usulida tahlil qilindi, o‘zgarishlar kuzatildi. Kompleks birikma hosil bo‘lganligini $420-415 \text{ cm}^{-1}$ (M-O) sohadagi metal-kislorod bog‘idan ham ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cotruvo Jr J. A. The chemistry of lanthanides in biology: recent discoveries, emerging principles, and technological applications // ACS Central Science. - 2019. - V. 5. - N 9. - P. 1496.
2. Somaye Shahraki, Fereshteh Shiri: Investigating the biological potency of novel lanthanum (III) aminoacid complex: MCF-7 breast cancer cell line, BSA and β -LG as targets // Journal of the Iranian Chemical Society. – 2018.

Co (II) FORMIATATSETATLI KOORDINASON BIRIKMALARINING DIFFUZ QAYTARILISHNI ELEKTRON SPEKTRLARI TAXLILI

¹Sh.O. Xo‘sinova, ²Z.Sh. Abdullaeva, ³Sh.A. Kadirova,

¹E.U. Eshchanov, ²O.I. Xudoyberganov

¹*Urganch davlat universiteti*

²*Xorazm Ma‘mun akademiyasi*

³*O‘zbekiston Milliy universiteti*

Kompleks birikmalarning geometriyasini aniqlashda, Markaziy atomning koordinasion sonini topishda diffuz qaytarilishni elektron spektrlari qimmatli ma'lumotlar berishi mumkin. Ushbu taxlil usuli 200-800 nm to‘lqin uzunligida olib boriladi. UB-sohadagi ushbu to‘lqinlar ta’sirida Markaziy atomda turli elektron o‘tishlar sodir bo‘ladi. Bu o‘tishlarda nafaqat Markaziy atomning tabiati, balki uni atrofidagi ligand tabiati ham katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Bir xil konfiguratsiyali yuqori va past spinli ligandlar ta’sirida elektron o‘tishlar ham turlicha bo‘ladi. Masalan, kobaltning oktaedrik yuqori spinli koordinasion birikmalarida quyidagi uchta o‘tishlar kuzatilishi mumkin: ${}^4T_{1g}(F) \rightarrow {}^4T_{2g}$, ${}^4T_{1g}(F) \rightarrow {}^4A_{2g}$ va ${}^4T_{1g}(F) \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$. Ushbu o‘tishlar 20000 cm^{-1} soha atrofida kuzatiladi. Bundan tashqari $8500\text{-}10000\text{ cm}^{-1}$ atrofida ham o‘tishlar bo‘lib, ular ham kobaltning olti koordinatsiyalangan kompleks birikmalariga to‘g‘ri keladi. Olti koordinatsiyalangan Markaziy atomning geometriyasini aniqlash uchun diffuz qaytarilishni elektron spektrlari olindi va taxlil qilindi. Olingan taxlillar natijasida kobalt (II) komplekslarida 8681 , 14992 , 18416 cm^{-1} va 9653 , 17123 , 19608 cm^{-1} da cho‘qqilar qayd qilingan va bu oktaedrik kobalt (II) komplekslariga mos keladi (1-rasm).

1-rasm. $[\text{Co}(\text{HCOO})_2 \cdot 2\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ va $[\text{Co}(\text{HCOO})_2 \cdot 2\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$ komplekslarining diffuz qaytarilish elektron spektrlari

Hisoblab topilgan Rak parametrlari kompleks poliedrning oktaedrik tuzilishga mos keladi. Asosiy o‘tishlar, chiziqlarning tegishliligi va rak parametrlarini hisoblash natijalari (cm^{-1}) 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Asosiy o‘tishlar, chiziqlarning tegishliligi va Rak parametrlarini hisoblash natijalari

Kompleks birikma	Nuqtali guruh	Asosiy o‘tishlar			Rak parametrlari	
		ν_1	ν_2	ν_3	Dq	B
$[\text{Co}(\text{HCOO})_2 \cdot 2\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Oh	18416	14992	8681	1490	616
$[\text{Ni}(\text{HCOO})_2 \cdot 2\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$	Oh	19608	17126	9653	1510	673

MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA OLINGAN ADSORBENTNING TEKSTUR XOSSALARI

¹Xoliqov A.S., ²Eshmetov R.J., ²Xandamov D.A., ³Usmanov R.M.

¹MCHJ, “Uzbekistan GTL” mahalliy lashtirish bo‘yicha bosh mutaxassis,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

³Urganch davlat universiteti

e-mail: abdumalik.kholikov@uzgtl.com

Dunyoda neftlarni qazib olishda ular bilan aralashgan holda yerosti suvlari, tuzlar va gazlarning tarkibida esa oltingugurt birikmalari (oltingugurt, organosulfid (COS), merkaptan va boshqa) boshqa zaharli gazlar chiqadi. Gaz tarkibidagi zaharli gazlar uskunalarni kuchli korroziyaga va atrof-muhitga ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Neft va gazlarni tozalashning turli xil usullari mavjud [1]. Gazlarni gidrodesulfirizatsiyalash jarayoni uchun seolit va shunga o‘xshash adsorbentlardan foydalanib kelinmoqda. Adsorbent sifatida Co, Ni, Mo/Al₂O₃ tarkibli katalizatorlardan keng ko‘lamda foydalanilmoqda [2].

Respublikamizda “Uzbekistan GTL” MChJ da ishlatilgan va chiqindi holatda bo‘lgan, AQSh ning UNICAT KORXONASINING SR-110 rux oksidli katalizatoridan foydalangan holda o‘zida zaharli gazlarni yutuvchi adsorbentlar sintez qilindi. Sintez qilingan adsorbentni yuqori adsorbsion qurilmada kolloid-kimyoviy xossalarini o‘rganildi.

Adsorbsion xossasini azot (N₂) adsorbsion qurilmasi Micromeritics Tristar II 3020 da, harorat 77 K da, nisbiy bosim P/P₀ = 0.01 dan P/P₀ = 1.0 gacha bo‘lgan oralig‘i o‘rganildi.

Azotning adsorbsion tahlili uchun namunadan 0.55 gramm olindi. Adsorbent namunasining adsorbsion va desorbsion izotermasi olindi hamda izotermadan olingan tekstur xossalari aniqlandi. Olingan natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Adsorbsiya izotermasidan olingan katalizator namunasining teksturaviy xossalari.

Namuna nomi	Mass loss, m/m %	S _{BET} , m ² ·g ⁻¹	TEA ¹⁰ , m ² ·g ⁻¹	V _{pore} , sm ³ ·g ⁻¹	V _{micro} , sm ³ ·g ⁻¹	S _{meso} , m ² ·g ⁻¹
UCAT-SR-110	1.4	44	±2	0.260	0.002	40

Keltirilgan natijalardan xulosa qiladigan bo‘lgan adsorbent namunasining massa yo‘qolishi 1,4 m/m % ni, sirt maydoni 44 m²·g⁻¹, mikrog‘ovak hajmi 0,002 sm³·g⁻¹ ga teng bu umumiy g‘ovaklik hajmining 1% dan kamrog‘ini tashkil qiladi. Adsorbentning tashqi yuzasi (S_{meso}) sirt maydonining katta qismini ya’ni 40 m²·g⁻¹ (91%) tashkil qiladi, bu esa adsorbsiya izotermasining IV turiga mos kelishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kumar, Sunil, Vimal Chandra Srivastava, and Shrikant Madhusudan Nanoti. “Extractive desulfurization of gas oils: a perspective review for use in petroleum refineries” // Separation & Purification Reviews 46.4. pp. 319-347 (2017). <https://doi.org/10.1080/15422119.2017.1288633>

2. Yunusov, M.P., et al. “Synthesis and Study of Ni-Mo-Co Catalysts for Hydroprocessing of Oil Fractions” // Catalysis for Sustainable Energy 2.1. pp. 43-56 (2015). <https://doi.org/10.1515/cse-2015-0003>

SULFOIONITLARNING Ca^{2+} VA Mg^{2+} IONLARIGA NISBATAN SORBSIYALANISH TEZLIGI

M.H. Xollieva, F.I. Ostonov

Buxoro muhandislik texnologiya instituti,

e-mail: firuzostonov916@gmail.com

Bugungi kunda ion almashtirish xususiyatiga ega polimer birikmalardan suvlarni yumshatishda, reagentlarni tozalashda va dorivor moddalar ishlab chiqarishda keng foydalanib kelinyapti [1-3].

Suvni yumshatishda KU-2-8 katiniti va AV-17-8 anionitidan keng foydalaniladi. KU-2-8 aromatik halqa va unga birikkan sulfo guruxdan tashkil topgan kuchli kislotali kationitdir. AV-17-8 esa to'rtlamchi benziltrimetilamin guruxidan tashkil topgan kuchli asosli anionitdir [4-7].

Bu ionitning muhit bilan qaysi ionlarini almashtirishga bog'liq bo'lib ularni quyidagicha guruhlarga bo'lish mumkin:

- 1) kationitlar - anionit va anionogen guruh saqlagan ionit bo'lib, muhitdagi kationlarni almashtiradi;
- 2) anionitlar - kationit va kationogen guruh saqlagan ionit bo'lib, anionlar bilan almashinadi;
- 3) amfolitlar –kationogen va anionogen guruhlarni saqlagan ionitlar bo'lib, aniq sharoitlarda ham kationit ham anionit vazifasini bajaradi [7-14].

Shu maqsadda kroton oldegidi kuchsiz ishqoriy muhitda polimerlandi.

Olingan polimer(oligomer) suv yordamida cho'ktirilib tozalab, doimiy massaga kelguncha quritildi va natriy bisulfid bilan ishlov berildi. Olingan maxsulotning Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlariga nisbatan statik sorbsiyalanish tezligi aniqlandi.

1-rasm. 10 minut vaqt oralig'ida Ca^{2+} ionlari konsentratsining adsorbsiya kinetikasi (mg/ekv).

2-rasm. 10 minut vaqt oralig'ida Mg^{2+} ionlarining konsentratsiyasining adsorbsiya kinetikasi (mg/ekv).

Ionitlar eritmalarga tushurilib eritmada mavjud ionlar miqdori 10 minut vaqt oralig'ida namuna olib titremetrik usulda eritmada ionlar miqdori aniqlab turildi.

Olingan polimer bilan natriybisulfidning birikishi polimer tarkibidagi karbonil guruhiga bisulfid ionining nukleofil hujumi natijasida sodir bo'lishi aniqlanadi.

Olingan polimer tarkibli ionitning Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlariga nisbatan sorbsiya tezligi aniqlandi(1, 2- rasm). Bunda kalsiy ionining tezligi magniy ioniga nisbatan 1 mg/ekv ga yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B. A. Adams and E. L. Holmes, "Adsorptive properties of synthetic resins," Journal of Chemical Society, vol. 54, pp. 1–6, 1935.
2. Yu.A. Tunakova, A.R. Galimova, Yu.A. Shmakova. Vestnik Kazanskogo texnologicheskogo universiteta, 15, 19, 76-79, 2012.
3. Xolliyeva M., Ostonov F.I., Olimov B.B. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF IONITES WITH TARGET PROPERTIES // Universum: texniceskie nauki : elektron. nauchn. jurn. 2023. 8(113).
4. Tunakova Yu. A., Galimova A. R., Kulakov A. A. Issledovanie sorbsionnykh karakteristik polimernykh ionitov, ispolzuemykh v vodopodgotovke // Vestnik Kazanskogo texnologicheskogo universiteta. 2013. №10.
5. Andiranov K.A., Kadirov D.A. Prakticheskie raboty po iskusstvennyim smolam. M.:ONTI. Glavnaya redaksiya ximicheskoy literatury. 1936. S. 252.
6. V.M.Annenkova, N.P. Shilyava, V.Z.Annenkova. Polimerizatsiya krotonovogo aldegidida pod vliyaniem yedkogo natra // Vysokomolek. Soed. B. 1995. T.37.№6. S.1051-1053.
7. Shodiev S. V., Ostonov F. I., Axmedov V. N. Geterosiklik brikmalarning vinil efirlari asosida gibrid kompozitlar sintezi //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 9. – S. 362-366.
8. Ostonov F. I., Axmedov V. N., Dustov X. B. Poluchenie modifitsirovannykh akrilovyykh soedineniy na osnove soedineniy kremniya //Fan va texnologiyalar taraqqiyoti nauchnyy vestnik. 2021. № 2. – S. 24-30.
9. Ostonov F. I., Axmedov V. N. Vinilmorfolin ishtirokida gibrid polimer kompozit olish //Res. Konf. Buxra. – 2020. – S. 4-5.
10. Kovalev V.V. Opredelenie konsentratsii ionov kalsiya v slyune metodom spektrofotometrii i kompleksometricheskim titrovaniem // FORCIPE. 2020. №S.
11. Firuz O., Vohid A. Synthesis of ionites based on cremnisole //Universum: texniceskie nauki. – 2022. – №. 4-13 (97). – S. 19-21.
12. Firuz O., Vokhid A. Synthesis and properties of complex forming ionites //Universum: texniceskie nauki. – 2023. – №. 2-6 (107). – S. 38-40.
13. Ostonov F., Akhmedov V., Olimov B. Preparation of hybrid composites by sol-gel method and analysis of its properties //Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 123. – S. 256-259.
14. Nigina J., Mizrob Z. PRODUCTION OF VINYL ETHERS OF FURFURYL ALCOHOL //Universum: ximiya i biologiya. – 2023. – №. 9-2 (111). – S. 57-62.

SINTEZ QILINGAN ADSORBENTNING KOLLOID-KIMYOVIY XOSSALARI

¹Xoliqov A.S., ²Eshmetov R.J., ³Usmanov R.M.

¹MCHJ, “Uzbekistan GTL” mahalliyashtirish bo‘yicha bosh mutaxassis

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

³Urganch davlat universiteti

e-mail: abdumalik.kholikov@uzgtl.com

Hozirgi kunda dunyoda vodorod sulfid atmosferani eng zaharli ifloslantiruvchi moddalardan biri hisoblanadi. Vodorod sulfid yomg‘ir bilan qo‘shilib o‘simliklarning depressiyasi, suvli flora, faunaning nobud bo‘lishi, nafas olish va onkologik kasalliklarning ko‘payishiga olib keladi [1].

Bizga ma‘lumki neftning tarkibidagi oltingugurt va oltingugurt birikmalari ko‘p miqdorda bo‘lishi har xil turdagi ko‘plab ekologik muammolar keltirib chiqaradi [2].

Shulardan kelib chiqqan holda “Uzbekistan GTL” MChJ da ishlatilgan va chiqindi holatda bo‘lgan, AQSh ning UNICAT KORXONASINING UCAT-SR-110 adsorbentning kimyoviy xarakteristikalarini va Spektral tahlillari o‘rganildi. Tadqiqotlarimiz davomida ikkilamchi mahsulotning tarkibidagi rux oksidini ajratib olish va olingan birikmalarning adsorbsion xossalari ham o‘rganildi. Quyidagi 1-rasmda olingan adsorbentning g‘ovakliklar o‘lchamlari keltirilgan.

1-rasm. Izotermaning adsorbsion tarmog‘idan olingan katalizator namunasining BJH g‘ovak o‘lchami taqsimoti.

Keltirilgan natijalardan ko‘rishimiz mumkinki azot gazini adsorbsiyalash orqali g‘ovak o‘lchamlari taqsimoti o‘rganilgan. Bunda g‘ovakni o‘lchami minimali 2 nm va maksimali 90 nm ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Demak sintez qilingan UCAT-SR-110 adsorbentni adsorbsiya izotermalarining IV turiga mos kelishi aniqlandi. Adsorbent mezo va makroporolari mavjudligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Z.R.Ismagilov, S.R.Khairulin, M.A.Kerzhentsev, A.M.Mazgarov, A.F.Vildanov. Development of Catalytic Technologies for purification of gases from Hydrogen Sulfide based on direct selective Catalytic Oxidation of H₂S to elemental Sulfur // Eurasian ChemTech Journal 1(1999) 49-56

2. Carr, Edward W., and James J. Corbett. “Ship compliance in emission control areas: technology costs and policy instruments”. Environmental science & technology 49.16. pp. 9584-9591 (2015). <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b02151>

GIPSNI KARBONATLI QAYTA ISHLASH JARAYONINI VAQTGA BOG‘LIQLIGI

J.E.Xolmurodov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti,

e-mail: erkinovichjamshid@mail.ru

Fosfogips va tabiiy gipsni suyuqlik va gazli usulda qayta ishlash to‘g‘risida ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Suyuqlik usuli gazli usulga nisbatan samarador bo‘lgani uchun ko‘pchilik ilmiy tadqiqot ishlarda undan foydalanilgan. Ammo fosfogips tarkibidagi suvda eriydigan P_2O_5 va boshqa turdagi qo‘shimcha moddalar miqdorining ko‘pligi konversiya jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bazi manbalarda keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra konversiyalangan suspenziya tarkibida $CaCO_3$ ning juda mayda kristallari hosil bo‘ladi. Bu suspenziyani filtrlash jarayoniga ko‘p vaqt sarflanishiga va olinadigan mahsulot sifatiga salbiy ta‘sir qiladi. Bugungi kunda ko‘plab mamlakatlarda gipsni suyuqlik usulida konversiyalab yaxshi filtrlanadigan kalsiy karbonat kristallarini olishning texnologik jarayonida ikkitadan to‘rttagacha kristalizatorlardan foydalanilmoqda. Bunda gipsni konversiyalash jarayoniga sarflanadigan vaqt to‘rt soatni tashkil etadi [1]. Gipsni suyuqlik usulida karbonatli konversiyalashning asosiy kamchiligi konversiyaga sarflanadigan vaqt va energiya miqdorining ko‘pligi hisoblanadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida ushbu ilmiy tadqiqot ishida konversiya jarayoniga ta‘sir qiluvchi texnologik parametrlarni konversiya vaqtiga bog‘liqligi o‘rganildi.

Laboratoriya tadqiqotlari uchun “Olmaliq Ammofos-Maksam” AJ da ishlab chiqariladigan EFK chiqindi mahsuloti fosfogips va Farg‘ona viloyatida joylashgan “Sho‘rsuv” konidan olingan tabiiy gipsdan foydalanildi. Xom ashyolar kimyoviy tarkibi; fosfogips P_2O_5 – 0,638 %, CaO – 35,4 %, SO_3 – 46,7 %, Fe_2O_3 – 0,05 %, Al_2O_3 – 0,569 %, SiO_2 – 2,08 %, tabiiy gipsda esa CaO – 35,3 %, SO_3 – 41,5 %, MgO – 3,0 %, Fe_2O_3 – 0,05 %, Al_2O_3 – 0,499 %, SiO_2 – 0,792 % ni tashkil etadi. Dastlabki laboratoriya tajribalari tabiiy gips va fosfogipsni suyuqlik usulida karbonatli konversiyalash uchun $(NH_4)_2CO_3$ dan foydalanildi. Ammoniy karbonat suvli eritmasida konsentratsiya 10 dan 50% gacha bo‘lgan oraliqda olindi. Ammoniy karbonatning me‘yorlari stexiometriyaga nisbatan 100, 105, 110% ni tashkil etdi. Ammoniy karbonatni reaksiyon zonaga uzatilish vaqti 5 dan 30 daqiqagacha va konversiya vaqti ham 5 dan 30 daqiqagacha bo‘lgan oraliqda o‘rganildi. Konversiya jarayoni $30^\circ C$ dan $50^\circ C$ gacha bo‘lgan haroratda o‘tkazildi. Kristallar atrofidagi karbonat ionlarining muvozanat konsentratsiyasi va ammoniy karbonatning yangi qismini reaksiyon zonasiga kiritilishi bilan ularning konsentratsiyasi o‘rtasidagi tafovutlar konversiya jarayonining chiqish parametrlariga ta‘sirini bilvosita baholash uchun tabiiy gips va fosfogipsni suyuq konversiya qilish bo‘yicha laboratoriya tajribalari o‘tkazildi [2 - 4].

Tajriba qurilmasi aralashtirgich, termometr va qayta oqim kondensatori bilan jihozlangan. Reaksiya aralashmasining harorati suv hammomida isitish orqali saqlanadi. Tajriba so‘ngida reaksiyon massa 0,65 atm vakuumda, vakuum nasos yordamida qog‘oz filtrlil Byuxner vakuum voronkasida filtrlandi.

Gipsning ammoniy karbonat eritmasi bilan parchalanishi quyidagi reaksiyaga muvofiq davom etadi:

Suyuqlik konversiyalash usulida gipsni karbonatli qayta ishlash jarayoniga ammoniy karbonat eritmasini kiritilish vaqti va konversiya vaqtiga bog‘liqligini ko‘rsatuvchi natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tabiiy gips va fosfogipsni konversiyalanish darajasiga va $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ konsentratsiyasiga konversiya vaqtini bog'liqligi

$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ kiritilish vaqti, min	Konversiya vaqti, min	Harorat, °C	Suyuq fazadagi $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ konsentratsiyasi, %	Konversiya darajasi %
Tabiiy gips				
5	5	50	29,54	74,45
10	10	50	34,08	82,29
15	15	50	37,20	89,62
20	20	50	39,11	92,72
25	25	50	40,64	94,76
30	30	50	41,28	95,68
Fosfogips				
5	5	50	30,17	74,68
10	10	50	34,45	82,71
15	15	50	37,92	90,14
20	20	50	39,68	93,10
25	25	50	40,64	95,07
30	30	50	41,53	96,83

Ushbu 1-jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, tabiiy gipsni konversiyalashdan olingan filtratdagi ammoniy sulfatning massa ulushi 5 daqiqa va 100% stexiometriya me'yorda 29,54%, 30 daqiqa oralig'ida va 100% stexiometriya me'yorda 41,28% ni tashkil etgan. Olingan filtratdagi ammoniy sulfatning massa ulushi 5 daqiqa va 110% stexiometriya me'yorda 30,69%, 30 daqiqa va 110% stexiometriya me'yorda esa 36,32% ni tashkil etdi. Fosfogipsni konversiyalashdan olingan filtratdagi ammoniy sulfatning massa ulushi 5 daqiqa vaqt oralig'ida va 100% stexiometriya me'yorda 30,17%, 30 daqiqalik vaqt oralig'ida va 100% stexiometriya me'yorda esa 41,53% ni tashkil etdi. Olingan filtratdagi ammoniy sulfatning massa ulushi tabiiy gipsga nisbatan fosfogipsda yuqoriroq ekani aniqlandi.

Tabiiy gips va fosfogipsni karbonatli konversiyalash natijasida olingan suyuq va qattiq fazaning kimyoviy tarkibi o'rganildi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tabiiy gips va fosfogips konversiyalanishidan hosil bo'lgan qattiq va suyuq faza tarkibidagi o'zgarishlarning konversiya vaqtiga bog'liqligi

Konversiya vaqti, min	Suyuq faza, %				Qattiq faza, %				
	$W_{\text{suv.}}$ %	SO_3	CaO	N	$W_{\text{suv.}}$ %	SO_3 ((NH_4) ₂ SO_4)	SO_3 (CaSO ₄)	CaO	CO ₂
Tabiiy gips									
5	78.91	13.09	0.12	4.10	31.10	1.08	23.48	39.45	29.15
10	73.14	17.46	0.11	5.54	28.14	1.54	16.57	43.68	32.95
15	70.30	19.42	0.10	6.79	26.48	2.25	9.54	46.83	35.28
20	67.52	21.80	0.09	7.63	25.64	2.78	6.82	48.75	37.46
25	66.24	23.54	0.09	7.96	24.50	3.20	4.81	50.26	39.21
30	64.70	24.60	0.09	8.48	23.71	3.48	3,97	51.85	40.85

Fosfogips									
5	78.32	13.62	0.13	4.36	30.78	1.23	22.80	40.53	30.28
10	72.74	18.02	0.11	5.73	27.92	1.60	16.19	43.96	33.09
15	69.85	20.78	0.10	7.29	26.04	2.46	9.22	47.29	35.43
20	66.74	22.55	0.09	7.82	25.30	2.95	6.40	49.58	38.24
25	64.58	24.10	0.09	8.15	24.18	3.30	3.92	51.14	39.48
30	63.83	25.44	0.09	8.90	23.30	3.56	2.91	52.29	41.52

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, tabiiy gipsni konversiyalashdan olingan qattiq fazadagi CaO va CO₂ ning massa ulushi konversiya vaqti 5 dan 30 daqiqaga ortishi bilan CaO-39,45% dan 51,85% ga, CO₂-29,15 dan 40,85% ga oshib bormoqda. Boshqa tomondan qattiq fazadagi parchalanmagan gipsni massa ulushi konversiya vaqti oshib borishi bilan 23,48% dan 3,98% ga kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Qattiq fazadagi filtirlanmay qolgan ammoniy sulfat massa ulushi 1,08% dan 3,48 gacha ortgani aniqlandi. Tajribalar fosfogips bilan o‘tkazilganda quyidagi natijalar olindi. Masalan, olingan qattiq fazadagi CaO va CO₂ ning massa ulushi konversiya vaqti 5 dan 30 daqiqaga ortishi bilan CaO-40,53% dan 52,29% ga, CO₂-30,28 dan 41,52% ga oshib bormoqda. Boshqa tomondan qattiq fazadagi konversiya qilinmagan gipsni massa ulushi vaqtini oshib borishi bilan 22,80% dan 2,91% ga kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Qattiq fazadagi filtirlanmay qolgan ammoniy sulfat massa ulushi 1,23% dan 3,56 gacha ortgani aniqlandi. Suyuq fazada esa konversiya vaqtini ortib borishi bilan barcha komponentlar massa ulushini oshganini ko‘rishimiz mumkin. Fosfogips asosida olingan natijalar tabiiy gipsda olingan natijalarga nisbatan biroz yuqori ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa. Fosfogips va tabiiy gipsni suyuqlik usulida ammoniy karbonat bilan konversiya jarayoniga ta’sir etuvchi parametrlardan biri vaqtga bog‘liqligi o‘rganildi. Texnologik tizimning ishlash prinsipidan kelib chiqqan holda, gipsni konversiyalash jarayonida ammoniy karbonat eritmasini reaksion zonaga bosqichli kiritilishi taminlandi. Bunda ammoniy karbonat eritmasini 30 daqiqa davomida reaksion zonaga kiritilishi maqbul vaqt hisoblandi. Bunda gipsni konversiyalanish darajasi 95,68 va 96,83% ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. В. Иванецкий, П. В. Классен, А. А. Новиков. Фосфогипс и его использование. // М., Химия, 1990, 224 с.
2. Холмуродов Ж.Э., Раджабов Р., Намазов Ш.С., Сейтназаров А.Р., Беглов Б.М, Реймов А.М. Изучение процесса жидкостной углеаммонийной конверсии природного гипса в присутствии оборотного раствора сульфата аммония // Химическая промышленность. - Санкт-Петербург, 2022. - М.99, №3. - С. 109-118
3. Беглов Б.М, Холмуродов Ж.Э., Намазов Ш.С., Раджабов Р., Реймов А.М. Получение сульфата аммония из гипса или фосфогипса // НамДУ. Ахборотнома 2022 № 10, С. 157-166
4. Холмуродов Ж.Э., Раджабов Р., Намазов Ш.С., Сейтназаров А.Р. Жидкофазная конверсия природного гипса с помощью раствора карбоната аммония // Universum: Технические науки. – Москва, 2022. Выпуск: 9(102). – С. 42-48

Cu(II) IONINING DIKLOFENAK BILAN MONO VA ARALASH LIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI VA KRISTALL TUZILISHI

¹O.I. Xudoyberganov, ²N.J. Obidova, ²J.M. Ashurov, ²B.T. Ibragimov

¹Xorazm Ma'mun akademiyasi, ²Bioorganik kimyo instituti,

e-mail: oybek_hudoyberganov@mail.ru, atom.uz@mail.ru

Dolzarbliigi. Bakteriyalarning dori vositalariga chidamliligi paydo bo'lgan davrda ta'sir doirasi kuchli yangi terapevtik vositalarni yaratish bioanorganik kimyo sohasidagi asosiy muammoga aylandi [1,2]. Dori molekulari ligand rolini o'ynaydigan faol farmatsevtik preparatlar bilan metall komplekslarini sintez qilish tadqiqotlari noorganik, farmatsevtik va tibbiyot kimyosi uchun qiziqish ortib borayotgan tadqiqot sohasi sifatida qaralmoqda [3]. Diklofenak [2-[(2,6-dixlorfenil)amino]fenil] sirka kislotasining natriyli tuzi, fenilalkan kislotalariga tegishli bo'lib, nosteroid yallig'lanishga qarshi keng qo'llaniladigan dori vositasi hisoblanadi. Diklofenak revmatoid artrit, jarrohlikdan keyingi travmatik og'riqlar, migren, isitma kabi og'riq va yallig'lanish bilan kechadigan kasalliklarni davolash uchun tibbiyot amaliyotida keng qo'llaniladigan nosteroid yallig'lanishga qarshi preparat (NyaQP)dir. NYaQParning yallig'lanishga qarshi faolligi metallar bilan muvofiqlashtirilganda kuchayishi aniqlangan [4]. So'nggi yillarda aynan mis, rux, kobalt, marganets, nikel kabi o'tish metallari bilan ko'plab yangi metall komplekslari sintez qilindi. Bunga sabab, arzonligi va kamroq toksikligi bo'lib, tirik organizmlarda bioslashuvning yuqori samaradorligidir [5]. So'nggi yillarda aynan mis, rux, kobalt, marganets, nikel kabi o'tish metallari bilan ko'plab yangi metall komplekslari sintez qilindi. Bunga sabab, arzonligi va kamroq toksikligi bo'lib, tirik organizmlarda bioslashuvning yuqori samaradorligidir.

Mis, Cu (II), 3d⁹ metall kationi bo'lib, ko'plab metalloproteinlarning kofaktori sifatida hizmat qilishi va bir qancha fermentativ jarayonlarni rag'batlantirish orqali bir necha biologik jarayonlarda tizimli va katalitik, hujayrani nafas olishi yoki neyrotransmitterlarning biosintezi kabi jarayonlarda ishtirok etadi.

Yuqori redoks faolligi tufayli mis koordinatsion birikmalarning terapevtik samaradorligi antiproliferativ ta'sir bilan cheklanmaydi. Mis koordinatsion birikmalari virusli infeksiyalarni, yallig'lanishni kasalliklarini, mikroblar infeksiyalarni bir qancha ta'sir mexanizmlari hisobiga davolashda yuqori samaradorlikka ega bo'lishi mumkin. NYaQPlar va Cu(II) koordinatsion birikmalari hozirgi vaqtda veterinariya amaliyotida yallig'lanishga qarshi dori vositasi sifatida qo'llanilmoqda. Diklofenakning Cu²⁺, Zn²⁺, Ni²⁺ metall kationlari va etilendiamin bilan aralash-ligandli kompleks birikmalari sintez qilinib, ularning molekulyar kristall tuzilishi rentgen tuzilish tahlili (RTT) usulida aniqlandi. RTT natijalariga ko'ra, ular izostrukturali bo'lib, [M(EDA)₂(H₂O)₂](Dicl)₂·(H₂O)₂ tarkibidan iborat umumiy formulaga ega. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida yangi olingan kompleks birikmalarning antibakterial faolligi diklofenakka nisbatan sezilarli darajada ortganligi, bundan tashqari monoligandli metallokomplekslarga nisbatan aralash-ligandli kompleks birikmalarda biologik faollik yuqori samaradorligi isbotlandi.

Tadqiqot ishining maqsadi: Cu²⁺ ionini bilan diklofenakning mono va aralash ligandli (monoetanolamin, dietanolamin, trietanolamin, etilendiamin) kompleks birikmalarini sintez qilish va ular tuzilishini tadqiq qilishdan iborat.

Tadqiqot metodi: *Diklofenak-Cu(II)-etilendiamin aralash-ligandli kompleks birikmasining sintezi*

Diklofenak-Cu(II)-etilendiamin aralash ligandli kompleksini sintez qilish uchun (Dicl:metall tuzi:EDA) 1:1:1 molyar nisbatda olindi. Keyin, diklofenak, Cu(CH₃COO)₂ suv-etanolning (1:1) 3 ml eritmasida 55–60°C gacha qizdirilgan ultratovushli suv hammomida 15 daqiqa davomida alohida eritildi. Diklofenakli eritma tiniq rangsiz, misli eritma to'q zangori rangga kirdi. Diklofenakli eritmaga misli eritma suv hammomida muntazam aralastirib turgan holatda asta-sekin tomchilatib

qo‘shib borildi. Natijada to‘q zangori rangli quyuq cho‘kmasimon reaksiyon aralashma hosil bo‘ldi. Reaksiyon aralashmaga 1 ml harorati 12°C bo‘lgan distillangan suvda eritilgan EDA asta-sekinlik bilan tomchilatib qo‘shib borildi. 2-3 daqiqa oralig‘ida reaksiyon aralashma tiniqlashib, avval och binafsha rang, so‘ngra tiniq to‘q binafsha rangga kirdi. Aralashma xona haroratida qoldirildi. Reaksiyaning beshinchi kunidan boshlab binafsha rang monokristallarning asta – sekin o‘shishi kuzatildi. Hosil bo‘lgan kristallar filtrlandi so‘ngra distillangan suv bilan yuvilib, xona haroratida quritildi. Sintezlangan kompleks birikmalar monokristallari o‘stirilib, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo institutining jamoaviy foydalanish markaziga o‘rnatilgan XtaLAB Synergy (Rigaki, Yaponiya) difraktometriida rentgenstrukturaviy tahlili o‘tkazildi. Rentgen strukturaviy tahlil natijalari Xcalibur Roxford Diffraction avtomatik difraktometriida 293 K haroratda (Cu Karadiation, $k = 1,54184 \text{ \AA}$, xscan rejimi, grafit monoxromator) olingan.

1-jadval

Sintezlangan kompleks birikalarning kristallografik ma’lumotlari va strukturasi
aniqlik kirituvi parametrlar

№	1	2	3
Formula	$[\text{Cu}_2(\text{H}_2\text{O})_2(\text{Dicl})_4] \cdot (\text{H}_2\text{O})_2$	$\text{Cu}_2(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_2 (\text{Dicl})_4$	$\text{Cu}_2(\text{C}_4\text{H}_8\text{O})_2(\text{Dicl})_4$
Parametrlar			
Mr	1397.68	1423.75	1451.80
Singoniya	monoclinic	triclinic	triclinic
Fazoviy guruh	<i>P2/c</i>	<i>P-1</i>	<i>P-1</i>
<i>a</i> , Å	24.5814(6)	8.0875(8)	8.1139(5)
<i>b</i> , Å	15.7976(4)	13.371(2)	13.4857(8)
<i>c</i> , Å	15.5978(4)	16.243(2)	16.2324(11)
α, β, γ , deg	90 100.764(2) 90	113.370(14) 94.144(9) 91.481(10)	114.148(6) 92.815(5) 92.123(5)
<i>V</i> , Å ³	5950.5(3)	1605.3(4)	1615.61
Z	4	2	2
R _{faktor}	0.0465	0.0899	0.0523
Depozit raqami	№ 2033596		

$[\text{Cu}_2(\text{H}_2\text{O})_2(\text{Dicl})_4] \cdot (\text{H}_2\text{O})_2$ tarkibli kompleks birikma biyadroli bo‘lib, 4ta har biri bidentat diklofenak molekulasini karboksil guruhining kislorod atomlari alohida holda har ikkala mis atomlariga koordinatsiyalangan. Shuningdek, koordinatsiyada 2ta suv molekulasini ham monodentat holda ishtirok etgan. 2ta suv molekulasini tashqi sferada joylashgan. Mis atomlarining koordinatsion soni 6 bo‘lib, Cu–Cu ko‘prigiga ham ega. Ushbu ikki yadroli mis kompleksi tuzilishidagi o‘ziga xoslik shundaki, har qaysi diklofenak molekulasini bir vaqtda ikkala mis atomiga ham koordinatsiyalangan.

1-rasm. Biyadroli $[\text{Cu}_2(\text{H}_2\text{O})_2(\text{Dicl})_4] \cdot (\text{H}_2\text{O})_2$ tarkibli kompleksning (a) molekulyar va (b) kristal tuzilishi

$\text{Cu}_2(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_2(\text{Dicl})_4$ tarkibli kompleks birikma ham biyadroli bo‘lib, 4ta har biri bidentat diklofenak molekulasini karboksil guruhining kislorod atomlari alohida holda mis atomlariga koordinatsiyalangan. Shuningdek, koordinatsiyada 2ta atseton molekulasini ham monodentat holda ishtirok etgan. Mis atomlarining koordinatsion soni 6 bo‘lib, Cu–Cu ko‘prigiga ega. Ushbu ikki yadroli mis kompleksi tuzilishi yuqoridagi $[\text{Cu}_2(\text{H}_2\text{O})_2(\text{Dicl})_4] \cdot (\text{H}_2\text{O})_2$ ushbu misli kompleks bilan izostrukturali hisoblanadi.

2-rasm. Biyadroli $\text{Cu}_2(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_2(\text{Dicl})_4$ (a) va $\text{Cu}_2(\text{C}_4\text{H}_8\text{O})_2(\text{Dicl})_4$ (b) tarkibli kompleks birikmalarning molekulyar tuzilishi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mjos K.D., Orvig C. Metallodrugs in medicinal inorganic chemistry. Chem. Rev. – 2014. – Vol.114(8), R. 4540–4563
2. Schrader S.M., Vaubourgeix J., Nathan C. Biology of antimicrobial resistance and approaches to combat it. Sci Transl Med. – 2020. – 12: P-6992.
3. Lawal A., Obaleye J.A. Synthesis, characterization and antibacterial activity of aspirin and paracetamol-metal complexes. Biokemistri. – 2007. – Vol.19(1), P.9-15.
4. Ali H.A., Jabali B. Synthesis, characterization and biological activity of novel complexes of zinc(II) diclofenac with nitrogen based ligands. Polyhedron. – 2016. – Vol.107, P. 97–106.
5. Galisteo P.A., Jannus F., García-García A., Aheget H., Rojas Macías S., Lupiáñez Cara J. A., Quílez Del Moral J. F. Diclofenac N-Derivatives as Therapeutic Agents with Anti-Inflammatory and Anti-Cancer Effect. Int. J. Mol. Sci. – 2021. – Vol.22 (10)5067, R. 1–23. <https://doi.org/10.3390/ijms22105067>

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ 1,3,5-ТРИС-(БЕТА-ОКСИЭТИЛ) ГЕКСАГИДРО-S-ТРИАЗИН С Cd(II)

Ходжаёрова Г.Р., Мухамадиев Н.К., Узоков Ж.Р., Мухамадиев А.Н.

Самаркандский государственный университет

имени Шарофа Рашидова, Узбекистан

e-mail: xodjayorova83@gmail.com

Введение. В последние годы растущий интерес к разработке эффективных и стабильных фотоэлектрических материалов привел к значительным исследованиям комплексных соединений металлов с органическими лигандами. Среди таких соединений, особое внимание привлекают комплексы на основе гексагидро-S-триазинов благодаря их уникальным химическим и физическим свойствам.

Цель работы - синтез и исследование фотоэлементных свойств нового комплексного соединения 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазина с кадмием (Cd(II)).

Материалы и методы.

Синтез 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазина. 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазин был синтезирован путем реакции гексагидро-S-триазина с этиленоксидом в присутствии катализатора при повышенной температуре. Полученный продукт был очищен методом перекристаллизацией из этанола.

Синтез комплекса Cd(II) с 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазином. Кадмиевый комплекс был синтезирован путем реакции эквимольных количеств CdCl₂ и 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазина в метанольном растворе при постоянном перемешивании. Полученный комплекс был выделен в виде кристаллов и промыт метанолом.

Характеризация синтезированных соединений. Для подтверждения структуры и чистоты синтезированных соединений использовались метод ИК-спектроскопии. Кристаллическая структура комплекса была определена методом рентгеновской дифракции.

Исследование фотоэлементных свойств. Фотоэлектрические свойства комплекса были исследованы с использованием спектроскопии поглощения и люминесценции. Полученные данные были проанализированы для определения эффективности преобразования света в электричество.

Результаты и обсуждение

Синтез и характеристика. Синтез 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазина прошел успешно с высоким выходом. ИК-спектроскопия показала характерные пики для OH-групп и триазинового кольца, подтверждая структуру синтезированного соединения.

Синтез комплекса Cd(II) также был успешным. ИК-спектры показали смещение характерных пиков, что свидетельствует о координации Cd(II) с лигандами.

Фотоэлектрические свойства. Спектроскопия поглощения показала, что комплекс обладает широким диапазоном поглощения в УФ-видимой области, что делает его перспективным материалом для фотоэлектрических приложений. Спектр люминесценции продемонстрировал сильное излучение в синей области, что также подтверждает его потенциал для применения в светодиодах.

Экспериментальные данные показали, что синтезированный комплекс имеет хорошую эффективность преобразования света в электричество, что связано с эффективной передачей заряда между лигандом и центром Cd(II).

Заключение. В данной статье описан успешный синтез и исследование фотоэлектрических свойств нового комплексного соединения 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазина с Cd(II). Полученные результаты показали, что данный комплекс обладает значительным потенциалом для использования в качестве фотоэлектрического материала, благодаря своим широким спектральным характеристикам и высокой эффективности преобразования света в электричество. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию синтеза и улучшение фотоэлектрических свойств данного комплекса.

Результаты УФ-спектроскопии (Рис.1). УФ-спектроскопия показала значительное поглощение в области 330 нм, что указывает на $\pi \rightarrow \pi^* \rightarrow \pi^*$ переходы, характерные для сопряженных систем. Энергия, поглощенная при этой длине волны, составляет 3.63×10^5 Дж/моль.

Результаты люминесценции (Рис.2). Спектр люминесценции показал интенсивное излучение при 430 нм, что указывает на присутствие активных люминесцентных центров в комплексе. Энергия излучения при этой длине волны составляет 2.78×10^5 Дж/моль. Разница энергии между поглощением и излучением составляет 8.5×10^4 Дж/моль, что свидетельствует об эффективности процесса преобразования энергии.

Рис.1. УФ-спектр комплекса

Рис.2. Спектр люминесценции комплекса

Фотоэлектрические свойства. Спектроскопия поглощения показала, что комплекс обладает широким диапазоном поглощения в УФ-видимой области, что делает его перспективным материалом для фотоэлектрических приложений. Спектр люминесценции продемонстрировал сильное излучение в синей области, что также подтверждает его потенциал для применения в светодиодах.

В данной работе описан успешный синтез и исследование фотоэлектрических свойств нового комплексного соединения 1,3,5-трис-(бета-оксиэтил) гексагидро-S-триазина с Cd(II). Полученные результаты показали, что данный комплекс обладает значительным потенциалом для использования в качестве фотоэлектрического материала, благодаря своим широким спектральным характеристикам и высокой эффективности преобразования света в электричество. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию синтеза и улучшение фотоэлектрических свойств данного комплекса.

SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF Ni(II) ION COMPLEX WITH SALICYLAMIDE

¹Yadgarova M.M., ¹Khudoyberganov O.I., ¹Abdullayeva Z.Sh., ¹Hasanov Sh.B.,
²Rajabov Kh.M., ²Ro‘zimova S.O.

¹*Khorezm Mamun Academy*

²*Urgench State University*

e-mail: matlubaxamza@gmail.ru, r_xudoyor@mail.ru

Abstract: This study highlights the synthesis of $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ (Sal-salicylamide) complex compound and its crystal structure. The synthesized complex compound was studied using IR-Fourier spectroscopy, elemental analysis and X-ray structural analysis methods. The world's leading scientists, including T.Gokturk, C.G.Topkaya, T.Hokelek, R.Gup, F.C.Anson, J.A.Christie, T.J.Collins, R.J.Coots, T.T.Furutani, S.L.Gipson, J.T.Keech, T.E.Krafft, B.D.Santarsiero, G.H.Spies, T.J.Collins, Ting Lai, G.T.Peake and their teams conducted research on coordination compounds obtained with the salicylamide, their structure and physico-chemical properties. According to the analysis of the Cambridge Crystallographic Database (CCDC-2024), more than 120 complex compounds with salicylamide have been obtained and determined by 2024. In contrast to the above-mentioned studies, a complex compound of salicylamide with nickel in a solution medium $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ was synthesized for the first time, its monocrystals were grown and X-ray structural analysis was carried out on the XtaLAB Synergy (Rigaki, Japan) diffractometer installed at the collective use center of the Institute of Bioorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Key words: Coordination compound, salicylamide, elemental analysis, X-ray structural analysis, monocrystal, coordination, reaction product, nickel (II) acetate, stability constant.

Currently, the interest in the development of methods for synthesizing metallocomplexes of biologically active compounds with biometals available for sale in the world and determining their physicochemical properties are increasing rapidly. These compounds are widely used as antibiotics, herbicides, acaricides in pharmaceutical and agricultural industries. The interest on the complex compounds consisting of mixed ligands, which are used at the present time, is increasing, because they serve as the basis for the processes occurring in many biological systems [1]. Their derivatives belong to the class of compounds containing nitrogen and oxygen, and they are widely used in medicine as various medicinal agents. Schiff-based cobalt complexes synthesized in the presence of salicylamide attract attention for their properties of catalyzing oxidation reactions, activating, reducing and carrying oxygen, antibacterial, antitumor agents, enantioselective and asymmetric catalysis, and a characteristic feature of these complexes is their ability to act as a bimolecular model [2]. Their derivatives belong to the class of compounds containing nitrogen and oxygen, and they are widely used in medicine as various medicinal agents. It was studied that the synthesized complex compound containing $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ exhibits higher biological activity against plant bacterial diseases than 2-hydroxybenzamide obtained as the initial ligand due to the presence of a biogenic element and an active ligand molecule. [3].

Research methodology. In this research, reagents, which are clean for the analysis, were used for the reaction. Distilled water and ethyl alcohol (96%) were used as solvents. The crystal structure of the obtained complex was studied by the RTT method using an automatic Xcalibur R Oxford Diffraction diffractometer.

Experimental part. First, 0.249 g (1 mmol) of nickel(II) acetate crystalline hydrate salt ($\text{Ni}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) was taken and a 0.1 M aqueous solution was prepared. 0.137 g (1 mmol) of

the 2-hydroxybenzamide ligand was also taken and a 0.1 M alcoholic solution was prepared. The prepared solutions was taken in a 1:2 mol ratio (M:L) and mixed. The reaction mixture was first stirred at room temperature, and then at 45-50°C on a magnetic stirrer for 30-35 minutes. At the end of the process, the reaction mixture was brought to room temperature and left in a thermostat with constant temperature for 7 days [4,5]. The structure of light-green single crystals obtained by the slow evaporation method was studied using RTT methods [6]. The synthesis reaction can be expressed as follows:

Reaction 1. Synthesis of complex compound containing [Ni(Sal)₂(H₂O)₄]

Figure 1. Picture of the synthesized complex compound containing [Ni(Sal)₂(H₂O)₄]

Table 1

Bond lengths and bond angles of a complex compound

Bond	d, Å	Angle	ω, degree
Ni-O(1)	1.8001	O(1)-Ni-O(3)	87.65
Ni-O(3)	1.7946	O(1)-Ni-O(5)	87.37
Ni-O(5)	1.8339	O(1)-Ni-O(6)	80.65
Ni-O(6)	1.8377	O(1)-Ni-O(7)	159.74
Ni-O(7)	1.8306	O(1)-Ni-O(8)	96.24
Ni-O(8)	1.8247	O(3)-Ni-O(5)	86.80

The parameters of the unit cell of the crystal are as follows: Spatial group is P-1, a=22.13 Å, b=15.64 Å, c=15.64 Å, α=90°, β=135,62°, γ=90°, V=3830Å³, Z=2. The complex [Ni(Sal)₂(H₂O)₄] is a mononuclear and formed by the 2-hydroxybenzamide molecule of Ni²⁺ ion and has a neutral nature [7,8]. The value of the distance between Ni-O(1), Ni-O(3), Ni-O(5), Ni-O(6), Ni-O(7) and Ni-O(8) bonds in the complex is equal to 1.8001Å, 1.7946Å, 1.8339Å, 1.8377Å, 1.8306Å and 1.8247Å, respectively. It can be seen that angular parameters of O(1)-Ni-O(3), O(1)-Ni-O(5), O(1)-Ni-O(6), O(1)-Ni-O(7), O(1)-Ni-O(8), O(3)-Ni-O(5), O(3)-Ni-O(6), O(3)-Ni-O(7) and Ni-O(3)-C(8) is equal to 87.65, 87.37, 80.65, 159.74, 96.24, 86.80, 167.25, 110.07 and 131.07, respectively.

a)

b)

Figure 2. Hirschfeld surface map of the complex $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ (a) and its relative contributions of intermolecular interactions (b)

The difference in the distance between the oxygen atom of salicylamide in the compound and the central nickel atom is explained by the Yan-Tellar effect. The central atom in the complex compound coordinates two molecules of salicylamide through oxygen atoms and four moles of water molecules with oxygen atoms in the monoclinic type of nickel, forming a complex compound consisting of $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$. The central nickel atom has a coordination number of 6 and is hybridized in the sp^3d^2 state. Furthermore, the Hirschfeld surface analysis of the molecule and the interaction energies of the electron densities were carried out in the Crystal Explorer 17.5 program [9,10]. Hirschfeld surface analysis is a quantitative analysis method. It was carried out for the compound $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$, which is promising for practical use, and the tetra-aqua complex $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$, whose main ligand is located in the inner coordination sphere (Figure 2). The results of the two-dimensional fingerprint analysis of the complex $[\text{Ni}(\text{Sal})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ show that intermolecular hydrogen bonds contribute the most to the crystal structure of the compound (23.3%): The relative share of the bonds $\text{O}\cdots\text{H}$, $\text{C}\cdots\text{H}$, $\text{C}\cdots\text{O}$ and $\text{O}\cdots\text{O}$ equals to 6.5%, 0.8%, and 1.8%, respectively. The relative share of $\text{C}\cdots\text{C}$ bonds is 8.1%, which means that there is an interaction of classical $\pi\cdots\pi$ bonds in the crystal structure [11].

REFERENCES:

1. Mjos K.D., Orvig C. Metallodrugs in Medicinal Inorganic Chemistry. Chem. Rev. – 2014. – Vol.114(8). – P. 4540-4563.
2. Krstic N.S., Nikolic R.S., Stankovic M.N., Nikolic N.G., Dordevic D.M. Coordination compounds of M(II) biometal ions with acid-type anti-inflammatory drugs as ligands—a review. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. – 2015. – Vol.14(2). – P. 337-349.
3. Khudoyberganov O.I., Ruzmetov A.X., Ibragimov A.B., Ashurov J.M., Khasanov Sh.B., Ibragimov B.T. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the binuclear Cu(II) complex with 4-nitrobenzoic acid and triethanolamine. *Chemical Data Collections*.100802. doi: 10.1016/j.cdc.2021.100802
4. Ruzmetov A.Kh., Ibragimov A.B., Toderich K.N. Synthesis, structure of the Ni (II) complex of 4-hydroxybenzoic acid // European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – №12(2). – p.1-5
5. Ruzmetov A. Kh., Ibragimov A.B., Myachina O.V., Kim R.N., Ibragimov B.T. Synthesis, crystal structure, Hirshfeld surface analysis and bioactivity of the Cu mixed-ligand complex with 4-hydroxybenzoic acid and monoethanolamine // Chemical Data Collections. – 2022. – V.38. – p.100845.
6. CrysAlisPro. Ver. 1.171.33.40, UK: Oxford Diffraction, 2007.
7. T.Go‘kturk., C.G.Topkaya., T.Ho‘kelek., and R.Gup. ISSN 0022-4766, Journal of Structural Chemistry, 2024, Vol. 65, No. 1, pp. 15-27
8. Sheldrick, G. M. Crystal structure refinement with SHELXL// Acta Cryst. 2015.–V. C71, P 3–8. doi:10.1107/S2053229614024218
9. Ruzmetov A., Ibragimov B., Ashurov J., Boltayeva Z., Ibragimov B., Usmanov S. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of hexaaqua nickel (II) bis (4-hydroxybenzoate) dihydrate // Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 2022. – V.78. – №6. – p.660-664.
10. Obidova N.J., Ibragimov B.T., Khudoyberganov O.I. Synthesis, structure and antibacterial activity of complex compounds based on diclofenac. Newsletter of Khorezm Mamun Academy. – 2023. – №8(1). – P. 28-36.
11. Alimnazarov B.Kh., Ashurov J.M., Ibragimov A.B., Mengnorov I.J., Sabirov V.K., Khodjaniyazov K.U. Hirshfeld surface analysis of the tetra-(2,4-D)-Cadmium(II) Ethylenediamine monohydrate // Доклады Академии Наук РУз. №2. -2021.– С. 82-85

SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF Cu(II) ION COMPLEX WITH SALICYLAMIDE AND TRIETHANOLAMINE

¹Yadgarova M.M., ¹Abdullayeva Z.Sh., ¹Ashirov M.A., ¹Khudoyberganov O.I.,
¹Hasanov Sh.B., ²Rajabov Kh.M., ²Ro‘zimova S.O.

¹Khorezm Mamun Academy

²Urgench State University

e-mail: matlubaxamza@gmail.ru, r_xudoyor@mail.ru

Abstract: This research work highlights the synthesis of the complex compound [Cu(L₁)₂(TEA)]·2H₂O (Sal-salicylamide, TEA-triethanolamine) and its crystal structure. At the same time, the dependence of the reaction rate on time, temperature and concentration of reagents was also studied. The synthesized complex compound was studied using IR-Fourier-spectroscopy, UV-spectroscopy, elemental analysis and X-ray structural analysis methods. The world’s leading

scientific teams, including A.Rao, D.Sribalan, G.Sandhya, K.Nonoyama, H.Ojima, M.Nonayama and their teams conducted the study of coordination compounds obtained with salicylamide, their structure, physico-chemical properties [1]. In contrast to the works of these scientists, (mixed ligand) salicylamide and triethanolamines with copper in solution medium containing $[\text{Cu}(\text{L}_1)_2(\text{TEA})] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ were synthesized for the first time.

Key words: Coordination compound, salicylamide, triethanolamine, copper(II) acetate, elemental analysis, UV-spectroscopy, X-ray structural analysis, single crystal, reaction product, stability constant.

Currently, the medical preparations used in the treatment of many diseases in the world are obtained from complexes of organic substances with metals. Taking this into account, the synthesis of metal complexes is rapidly developing in order to completely eliminate or prevent certain cureless diseases. Salicylamide is an over-the-counter drug with analgesic and antipyretic (fever-reducing) properties [2]. At the same time, the interest in copper complexes arises from their use as anti-microbial, anti-viral, anti-inflammatory and anti-tumor agents, enzyme inhibitors or chemical nucleases [3]. Chitosan salicylamide copper complex loaded with nano iron (II) oxide is used as a photocatalyst to decompose nitrophenols under sunlight [4]. Experimental results showed that due to the presence of biogenic elements and active ligand molecules in the synthesized complex compound containing $[\text{Cu}(\text{L}_1)_2(\text{TEA})] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, it exhibits higher biological activity against plant bacterial and fungal diseases than 2-hydroxybenzamide obtained as the initial ligand [5]. The coordination compound $[\text{Cu}(\text{L}_1)_2(\text{TEA})] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ was synthesized in a solution medium and monocrystals were grown, and the crystal structure was studied using an automatic Xcalibur R Oxford Diffraction diffractometer using the RTT method.

Research methodology. In this research, agents, which are clean for the analysis, were used for the reaction. Distilled water and ethyl alcohol (96%) were used as solvents. The crystal structure of the obtained complex was studied by the RTT method using an automatic Xcalibur R Oxford Diffraction diffractometer. UV spectra of organic ligands and complex compounds were obtained and analyzed using a Shimadzu 1900i spectrophotometer.

Experimental part. First, 0.016g (0.073 mmol) of copper(II) acetate crystalline hydrate salt ($\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) was taken and a 0.037 M aqueous solution was prepared. 0.02 g (0.146 mmol) of salicylamide ligand was taken and a 0.074 M alcohol solution was prepared. An oily solution of TEA was dissolved in alcohol (1:4). The resulting solutions were mixed in a ratio of 1:2 (M:L) and the reaction mixture was stirred first at room temperature and then at 45-50°C on a magnetic stirrer for 15-20 minutes. 0.02 ml of TEA solution was added to this solution and stirred for another 20 minutes. At the end of the process, the mixture was evaporated in a thermostat at a constant temperature of 30°C. The structure of dark green monocrystals obtained by slow evaporation method was determined using RTT methods [6,7].

Figure 1. Picture of the synthesized complex compound containing [Cu(L1)₂(TEA)]·2H₂O

The parameters of the unit cell of the crystal are as follows: Spatial group is F-1, a=16.37 Å, b=16.37 Å, c=16.42 Å, α=90°, β=90°, γ=90°, V=4386.62 Å³, Z=4. The complex [Cu(L1)₂(TEA)]·2H₂O is a mononuclear and formed by 2-hydroxybenzamide and triethanolamine molecules of Cu²⁺ ion and has a neutral nature [8]. The value of the distance between Cu-O(1), Cu-O(3), Cu-O(4), Cu-O(5), Cu-O(7) and Cu-O(8) bonds in the complex is equal to 1.8234Å, 1.8174Å, 1.8571Å, 1.8577Å, 1.8753Å and 1.8548Å, respectively. It can be seen that angular parameters of O(1)-Cu-O(3), O(1)-Cu-O(4), O(1)-Cu-O(5), O(1)-Cu-O(7), O(1)-Cu-O(8), O(3)-Cu-O(4), O(3)-Cu-O(5), O(3)-Cu-O(7) is equal to 93.53, 158.98, 81.04, 86.32, 114.57, 100.83, 84.07, 171.44, respectively. The difference in the distance between the oxygen atom and the central copper atom of salicylamide and triethanolamines in the compound is explained by the Yan-Tellar effect.

Table 1.

Physical properties and electrical conductivities of metal-ligand complexes

Substances	Formula	Molecular mass gr/mol	Color	Yield (%)	Decomp. Temp., °C	Conductivity (μS cm ⁻¹)
1	L1	137	colorless	-	34-36°C	28,4
2	L2	149	colorless	-	22 °C	26,4
3	[Cu(L1) ₂ (TEA)]·2H ₂ O	523	Light green	70-72	76-78 °C	19,6

Electronic spectra. The formation of [Cu(L1)₂(TEA)]·2H₂O complex compound was also studied by the UV-spectroscopy method calculated from analytical methods. UV-Vis spectra of organic ligands L1- 2-hydroxybenzamide and L2- triethanolamine free mixed ligands and their complexes were recorded in the range of 190-1000 nm in solvent water + alcohol solution using the electronic spectroscopy method, as shown in Table 1. The absorption spectra of L1 and L2 consist of intense bands located at 300 and 390 nm, respectively, associated with n-p* conduction of carboxyl and hydroxyl groups [9]. These conduction are also found in the spectra of the complexes, although they are shifted towards low frequencies, which confirms the compatibility of the ligands with metal ions [10]. UV-Vis spectra for both complexes also confirm the formation of structures; these were recorded as changes in water + alcohol to aqueous medium at room temperature (Figures 1 and 2). UV-Vis (ethyl alcohol, C = 50%) λ_{max} (s), nm (mol⁻¹ dm³ cm⁻¹): 317 nm (31545 cm⁻¹) for b)L1 and c) L2 ligands, respectively, and 297.0 and 219 nm (33670 cm⁻¹ and 45662 cm⁻¹), for the complex 262 nm (38168 cm⁻¹).

Figure 2. UV spectrum of a-copper (II) acetate salt; b- salicylamide; c-triethanolamine; d- synthesized complex compound containing $[Cu(L_1)_2(TEA)] \cdot 2H_2O$

We can prove the formation of a complex compound from the observation of a hypsochromic shift and a hyperchromic effect of the spectrum in relation to organic ligands from the UV spectrum.

REFERENCES:

1. Mjos K.D., Orvig C. Metallodrugs in Medicinal Inorganic Chemistry. *Chem. Rev.* – 2014. – Vol.114(8). – P. 4540-4563.
2. Krstic N.S., Nikolic R.S., Stankovic M.N., Nikolic N.G., Dordevic D.M. Coordination compounds of M(II) biometal ions with acid-type anti-inflammatory drugs as ligands—a review. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research.* – 2015. – Vol.14(2). – P. 337-349.
3. Khudoyberganov O.I., Ruzmetov A.X., Ibragimov A.B., Ashurov J.M., Khasanov Sh.B., Ibragimov B.T. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the binuclear Cu(II) complex with 4-nitrobenzoic acid and triethanolamine. *Chemical Data Collections*.100802. doi: 10.1016/j.cdc.2021.100802
4. Ruzmetov A.Kh., Ibragimov A.B., Toderich K.N. Synthesis, structure of the Ni (II) complex of 4-hydroxybenzoic acid // *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies.* – 2022. – №12(2). – p.1-5
5. Ruzmetov A. Kh., Ibragimov A.B., Myachina O.V., Kim R.N., Ibragimov B.T. Synthesis, crystal structure, Hirshfeld surface analysis and bioactivity of the Cu mixed-ligand complex with 4-hydroxybenzoic acid and monoethanolamine // *Chemical Data Collections.* – 2022. – V.38. – p.100845.
6. CrysAlisPro. Ver. 1.171.33.40, UK: Oxford Diffraction, 2007.
7. T.Go‘kturk., C.G.Topkaya., T.Ho‘kelek., and R.Gup. ISSN 0022-4766, *Journal of Structural Chemistry*, 2024, Vol. 65, No. 1, pp. 15-27
8. Sheldrick, G. M. Crystal structure refinement with SHELXL// *Acta Cryst.* 2015.–V. C71, P 3–8. doi:10.1107/S2053229614024218
9. Cinarli, A.; Gürbüz, D.; Tavman, A.; Birteksöz, A.S. Synthesis, spectral characterizations and antimicrobial activity of some Schiff bases of 4-chloro-2-aminophenol. *Bull. Chem. Soc. Ethiop.* 2011, 25, 407-417.
10. Anacona, J.; Marquez, V.; Jimenez, Y. Synthesis and characterization of manganese(II), nickel(II), copper(II) and zinc(II) Schiff-base complexes derived from 1,10-phenanthroline 2,9-dicarboxaldehyde and 2-mercaptoethylamine. *J. Coord. Chem.* 2009, 62, 1172-1179.

KOBALT(II) IONINING INDOMETATSIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA STRUKTURAVIY TADQIQOTI

Yadgarova M.M., Abdullayeva Z.Sh., Ashirov M.A., Xudoyberganov O.I., Hasanov Sh.B.

Xorazm Ma'mun akademiyasi

e-mail: matlubaxamza@gmail.ru

Bugungi kunda dunyo aholisi sonining jadal suratlar bilan o'sayotganligini e'tirof qilish mumkin. Bu jarayonni, 2019-2024 yillar oralig'ida dunyo aholisining sonining quyidagi o'zgarishlaridan ko'rish mumkin.

1-jadval

Dunyo aholisining 2019-2024-yillar davomida demografiya statistikasi holati

Yillar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dunyo aholisining soni (mlrd hisobida)	7,674	7,809	7,888	8,016	8,074	8,114

Aholi sonining ortishi bilan, tabiiyki ular o'zi uchun qulay yashash sharoiti yaratishga intiladi. Barcha tirik jonotlar kabi, inson yashash sharoitiga albatta, abiotik va biotik omillar ta'sir qiladi. Buning natijasida hozirgi kunda ekologiyada bo'layotgan jiddiy o'zgarishlar tufayli inson salomatligiga ta'sir qiluvchi bakteriyalar, viruslar va zamburug'lar soni ham keskin ortib bormoqda. Bugungi kunda, inson salomatligiga ta'sir qiluvchi bakteriyalarning -3 mlndan ortig'i, viruslarning 2 mingdan ortiq turlari o'rganilgan. Turli-tuman bakteriya va viruslar tufayli kelib chiquvchi, yallig'lanish kasalliklari sonining ortib borishi bilan, ularni davolashda qo'llaniluvchi preparatlarning soni va turiga bo'lgan ehtiyoj ortib boraveradi. Ushbu tadqiqot ishida, kuchsiz yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega bo'lgan preparat 1-(4-xlorbenzoil)-5-metoksi-2-metil-1H-indol-3-sirka kislotasi (indometatsin)ning koordinatsion birikmasi sintezi va uning tuzilishini fizik-kimyoviy tahlil metodlari yordamida o'rganildi [1].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot ishini bajarishda reaksiya uchun "a.u.t" tipidagi reagentlardan foydalanildi. Erituvchi sifatida distillangan suv va etil spirt (96% li) ishlatildi. Olingan kompleksning kristall tuzilishi avtomatik Xcalibur R Oxford Diffraction difraktometri yordamida RTT usulida o'rganildi.

1-rasm. Indometatsinning struktura formulasi (C₁₉H₁₆ClNO₄)

Tajribaviy qism. Dastlab, kobalt(II) xlorid kristallogidrat tuzidan (CoCl₂·4H₂O) 0,00565g (0.028 mmol) olinib, suvli eritmasi tayyorlandi. Indometatsin ligandidan 0.02g (0.056 mmol) olinib, uning spirtli eritmasi tayyorlandi[2]. Keyingi bosqichda indometatsinning faolligini, ya'ni reaksiyaga kirishish qobiliyatini oshirish maqsadida, uning natriyli tuzi olindi. Ushbu olingan indometatsin natriyli tuzga kobaltning kristallogidrat tuzi va 2,2'-dipiridilaminning spirtli eritmasi qo'shiladi. Reaksiyon aralashma dastlab xona haroratida, so'ngra esa 45-50°C haroratda, magnitli aralashtirgichda 20-25 minut aralashtirildi. Jarayon oxirida aralashma termostatda o'zgarimas 30°C haroratda

bug'latildi. Sekin bug'latish usulida to'q pushti rangli monokristallar olindi va uning tuzilishi RTT usuli yordamida aniqlandi [3].

2-rasm. Kobalt indometatsinli kompleks birikma hosil bo'lish reaksiyasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mjos K.D., Orvig C. Metallo drugs in medicinal inorganic chemistry. Chem. Rev. – 2014. – Vol.114(8), R. 4540–4563
2. Schrader S.M., Vaubourgeix J., Nathan C. Biology of antimicrobial resistance and approaches to combat it. Sci Transl Med. – 2020. – 12: P-6992.
3. Lawal A., Obaleye J.A. Synthesis, characterization and antibacterial activity of aspirin and paracetamol-metal complexes. Biokemistri. – 2007. – Vol.19(1), P.9-15.

Ni(II) FORMIATINING Zn M-KREZOKSIATSETATI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI

¹Yaxshimuratov M.R., ²Hasanov Sh.B., ²Abdullayeva Z.Sh., ²Xudoyberganov O.I.

¹Urganch davlat universiteti

²Xorazm Ma'mun akademiyasi

e-mail: shadlik@mail.ru

Hozirgi kunda inson organizmiga dori vositalarining ta'sir qilish mexanizmini o'rganish tibbiy kimyo va farmakologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Samarali vositalarni yaratishda zamonaviy innovasion texnologiyalardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Adabiyotlardan ma'lumki, krezoksiatsetat va uning hosilalari Immunomodulyatorlar, organizmdagi mikroblarni kamaytirish, gepatoprotektorlik va boshqa ko'pgina biologik faollikka ega ekanligi aniqlangan.

Moddalar tarkibidagi elementlar miqdorini skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida aniqlash materiallarni tahlil qilish uchun yuqori axborot mazmuni va olingan tadqiqot natijalarining ishonchliligi tufayli aniq ilmiy-texnologik muammolarni hal qilishda keng qo'llaniladi.

Hosil bo'lgan kompleks birikmalardagi uglerod, kislorod va metallarning miqdorlarini SEM-EDT usulida ham aniqlandi. SEM-EDT natijasida olingan ma'lumotlar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, ligandlar bilan metall ionlarining koordinatsiyalanishi ligandlar

mikrostrukturasi o'zgarishiga olib keladi, xususan, uni ko'plab metall cho'qqilar qayd qiladi, bu esa EDT tomonidan tasdiqlanadi.

[Ni(HCOO)₂·(C₉H₉O₃)₂Zn] tarkibli kompleks birikma quyidagi usul yordamida sintez qilindi: 0,01 mol Me^I formiati magnitli aralastirgich (40°C) yordamida 10 ml suvda eritildi.. Aralashmaga 0,02 mol Me^{II} M-krezoksiatsetati 5 ml asetonitrilda eritib, qo'shildi va magnitli aralastirgichda 60°C, minutiga 800 aylanma tezlikda aralastirish davom ettirildi. olingan eritma qayta kristallash uchun 72 soatga xona haroratida qoldirildi. Natijada oq och yashil rangli kristallar (1-rasm) 79 % unum bilan hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan kompleks birikmaning mikrostrukturasi va elementlar tahlili skanerlovchi elektron mikroskop yordamida amalga oshirildi.

1-rasm. [Ni(HCOO)₂·(C₉H₉O₃)₂Zn] mikrostrukturasi (a) va energiya dispersion tahlil natijasi (b)

MIS (II) FORMIATMETAKREZOKSIATSETAT KALSIY KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA BIOLOGIK XOSSALARI

¹Yaxshimuratov M.R., ²Hasanov Sh.B., ²Abdullayeva Z.Sh., ²Xudoyberganov O.I.

¹Urganch davlat universiteti,

²Xorazm Ma'mun akademiyasi,

e-mail: shadlik@mail.ru

Qishloq xo'jaligi soxasining barcha tarmoqlarida islohotlar bosqichma – bosqich amalga oshirilib, ekologik toza va yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish hamda ularni eksportga yo'naltirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan sholichilik soxasida ham yaxshi natijalarga erishilmoqda. Zamonaviy innovasion texnologiyalardan foydalanish samarali vositalarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Krezoksiatsetat va hosilalarining immunomodulyatorlik xossasiga ega bo'lishi, organizmdagi mikroblarni kamaytirishi, jigarni himoya qilishi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini o'stirishda zararkunanda xashorotlarga chidamliligini oshirish va boshqa ko'plab biologik faolliklarga ega ekanligi aniqlangan.

Kompleks birikma sintezi quyidagi usul bo'yicha amalga oshirildi: 0,01 mol mis formiat 15 ml suvda eritildi. Boshqa stakanda 0,02 mol kaltsiy metakrezoksiatsetat 20 ml 1:1 nisbatdagi suv:asetonitril aralashmasida issiq suv hammomida (50-55 °C haroratda) qizdirib, eritildi. So'ngra Cu (II) formiat eritmasi ustidan tomchilatib, kaltsiy metakrezoksiatsetatning issiq eritmasi qo'shildi va aralashma hajmi 1,5 marta kamayguncha 4 soat davomida bug'latildi. Olingan eritma 2 kunga qoldirildi. Hosil bo'lgan kukunsimon modda 2 ml distillangan suv va 2 ml spirt aralashmasida eritildi

hamda qayta kristallash uchun 72 soatga qoldirildi. Olingan modda massasining dastlabki moddalar massasiga nisbatan unumi 86,6% ni tashkil qildi.

Cu (II) formiatining Ca metakrezoksietsetati bilan sintez qilingan koordinasion birikmaning kristall panjarasining individualligini isbotlash maqsadida dastlabki va sintez qilingan koordinasion birikmaning rentgenfazaviy taxlili olib borildi va difraktogrammalar solishtirildi. Bunda sintez qilingan birikmaning tekisliklararo masofalari va intensivligi mos kelmasligi aniqlandi.

Olingan kompleks birikmaning biologik faolligini aniqlash maqsadida laboratoriya sharoitida sholi o'simligini o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Olingan ijobiy natijalar asosida dala sharoitida qo'llashga tavsiya qilindi. Dala sharoitida sholi urug'larini ekish 2021-2023 yillar davomida ekilayotgan sholining naviga qarab may oyining boshi va oxirida amalga oshirildi. Sholini rivojlanishidan boshlab to hosil yig'ib olinadigan kungacha agrotexnikaviy va agrokimyoviy tadbirlar nazorat hamda tekshiruv variantlarida bir xil o'tkazildi. Ekishdan oldin sholiga preparatning 0,01 % suvli eritmasi va nazorat variantiga suv bilan ishlov berildi. Fiziologik kuzatuvlar asosida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, preparat bilan ishlangan dalalarda sholining rivojlanishi, ro'vakdagi donlar soni va bo'yi nazoratga nisbatan yuqoriligi aniqlandi hamda o'simlikda zamburug'lar keltirib chiqaradigan pirikulyarioz va boshqa kasalliklarga chalinish holatlari kuzatilmadi. Sholining unib chiqishi, rivojlanishi, hosildorligi nazorat variantiga qaraganda kompleks birikma eritmasi bilan ishlanganda gektariga 5-6 sentnerga oshganligi isbotlandi.

SORPTION SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF COBALT AND NICKEL IONS USING IMMOBILIZED AZOREAGENTS

¹Yusupova Z.U., ²Khalilova L.M., ²Jumaeva E.Sh., ¹Smanova Z.A.

¹National University of Uzbekistan

²Navoi State Pedagogical Institute,

e-mail: yusupovazamir@gmail.com

The development of industry and enhanced production capacities lead to higher concentrations of heavy and toxic metal ions in the production wastes. Effective, sample, accurate, and sensitive methods are required to control their composition, enabling the determination of components in complex mixtures.

Methods for determining components with adsorption preconcentration on inorganic materials with attached functional groups, adsorbents, and ion exchangers modified with organic reagents, as well as the use of organic reagents immobilized on granular or fibrous polymer adsorbents, improve the limits of detection for metal ions by several orders of magnitude and enhance the selectivity of their determination. Separation and preconcentration approaches help to simplify the determination conditions and expand the possibilities for the application of instrumental analysis. The article proposes a sorption spectrophotometric method for the determination of cobalt(II) and nickel(II) ions in wastewater of the Navoi region, by immobilization of organic reagents 4((2-hydroxy-3-nitroso-1-naphthyl)azo)benzo sulfonic acid and 1-(2-pyridylazo)-2-oxynaphthalene-6-sulfo sodium salt on polymer substrates. Sorbents of synthetic and natural origin are used as a carrier. The physicochemical properties of PPD-1 sorbents synthesized at the Department of Polymer Chemistry of the National University of Uzbekistan and silk fibroin fiber, which is waste from the Urgenchtextil plant, were studied [1].

In the determination of cobalt (II) and nickel (II) ions, 4((2-hydroxy-3-nitroso-1-naphthyl)azo)benzo sulfonic acid, 1-(2-pyridylazo)-2-oxynaphthalene-6-sulfonic sodium salt were proposed as analytical reagents and optimal conditions for complexation were found these ions with

the studied reagents for the Ni(II) ion at a wavelength of 590 nm pH =2.5, the maximum analytical signal at a wavelength of 575 nm for the Co (II) ion) pH=3 and; the molar ratios of the complexes found by the methods of Asmus and Ostromyslensky-Zhob are 1:1.

Quantum chemical calculations were carried out in order to predict the processes of immobilization and complexation of reagents with selected polymer carriers with metal ions. It was found that the density of the electron cloud of the sulfogroup in the reagents is the highest, which means that the process of immobilization of the fiber occurs precisely due to the sulfo groups. It was found that high values of electron density also belong to the bonds -N=N- (azo group) and =CH-N=, CO- which form a coordination bond with a metal ion [2].

The absorption spectra of the complexes were taken, which were compared with the reflection spectra. The maximum light absorption is observed at least in the reflection spectrum. When transferring the results of the reflection spectrum to the Kubelka-Munch function, the minimum turns into a maximum and it is found that the observed absorption spectrum coincides with the maximum of the Kubelka-Munch function.

The Booger-Lambert-Beer law is applicable to cobalt(II) in the concentration range from 2.5 to 25.0 micrograms, and to nickel(II) ion-from 4 to 40 micrograms and the correlation coefficient is close to 1. The sensitivity according to Sendel is 0.0029 and 0.00276micrograms/cm² for cobalt and nickel complexes, respectively.

IR spectroscopic examination of the PPD-1 fiber and the immobilized reagent showed that there is a displacement in the regions of valence and deformation vibrations of 3052-3090 cm⁻¹, 1638 cm⁻¹, 1378-1294 cm⁻¹, 1167-1100 cm⁻¹, 728-600 cm⁻¹ characteristic of hydroxyl, sulfo, azo groups and other PHAGE reagents, which confirms the mechanism of immobilization and complexation that we propose.

The developed methods for the determination of cobalt and nickel ions have been compared with other independent methods such as X-ray fluorescence and atomic absorption methods. The natural and wastewater waters of the Zarafshan River in Navoi region were analyzed and monitoring was carried out for the content of Co(II) and Ni(II) ions in the wastewater of Navoi region [3].

The proposed sorption spectroscopic method for the concentration and determination of cobalt and nickel in man-made, industrial and wastewater using reagents immobilized on fibrous adsorbents is more sensitive, reproducible, as well as simpler and more convenient in execution compared with traditional spectroscopic methods. The developed method of extraction and determination of trace elements, in particular cobalt and nickel, is environmentally friendly and safe.

Literature

1. Ruzmetov U.U., Jumayeva E.Sh., Smanova Z.A. Adsorption-Atomic-Absorption Determination of Cu(II) Ions in Technogenic Waters // Journal of Analytical Chemistry, 2024, Vol. 79, No. 5, pp. 578-584.
2. Ruzmetov U.U., Jumaeva E.Sh., Orzikulov B.T., Smanova Z.A. Sorption-atomic absorption determination of iron in waters // Zavodskaya laboratory. Diagnostics of materials. 2023. Volume 89. No. 12. pp.22-30.
3. Jumaeva E.Sh., Mammadova M.N., Akhmadzhonov O.G., Smanova Z.A. Monitoring and determination of heavy metals in the facilities of the industrial zone of the Akhangaran district of the Tashkent region // Ecological Bulletin of Uzbekistan, 2023, No. 3(7). pp.76-78.

KIMYOVIY SENSORLARNING RIVOJLANISH TARIXI

¹M.R. Yusupova, ²K.N. Madaminova, ²D.Z. Karimova

¹Xorazm Ma'mun akademiyasi,

²Urganch davlat universiteti

e-mail: mavluda_chem.90@mail.ru

Bugungi kunga qadar juda ko'p turli xil kimyoviy sensorlar ishlab chiqilgan. Kimyoviy sensorlar vujudga kelish va rivojlanish tarixining boshlanishi XIX asr oxiri, XX asr boshlari deb hisoblash mumkin.

Bu vaqtda katarometrning prototipi (1880), u suv bug'idagi vodorod miqdorini aniqlash uchun ishlatilgan; ikki elektrodli Kolraush xujayrasi (1885), Nernst metall elektrodleri (1888) va Kremer shisha elektrodi (1906) kashf qilingan. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida datchiklar atrof-muhitning kimyoviy tarkibini aniqlash uchun ko'chma qurilmalar sifatida tushunilgan. Sensorning odatiy dizayni sezgir element va transduserni o'z ichiga oladi [1].

“Sensor” so'zi inglizcha “sense” so'zidan olingan bo'lib - his qilish, sezish) ma'nolarini anglatadi.

O'sha vaqtlarda standart kimyoviy tahlil, kimyoviy reaksiyalarga asoslangan ko'p bosqichli jarayon edi. Shunday qilib, kimyoviy tahlil o'sha paytda to'liq “kimyoviy” reaksiyalarga asoslangan edi. XIX asr oxiri 1880-yillarda allaqachon birinchi sensorlarda fizik va fizik-kimyoviy jarayonlar ishlatilgan.

Katarometr yoki issiqlik o'tkazuvchanlik detektor (qisqartma TCD) universal detektor bo'lib, ko'pincha gaz xromatograflarida qo'llaniladi, u haroratga qarab materiallarning qarshiligini o'zgartirish printsipiga asoslanadi [2].

Eritmalarning elektr o'tkazuvchanligini o'lchash odatda o'zgaruvchan tok ko'prigi yoki Kolraush ko'prigi yordamida amalga oshiriladi [3].

Nernstning birinchi turdagi metall elektrodleri ko'pincha analitik kimyoda indikator elektrodleri sifatida ishlatiladi [4].

Kamel shisha elektrodler - eritmadagi ionlarning konsentratsiyasini aniqlash uchun ishlatiladigan maxsus ionlarga sezgir bo'lgan doplangan shisha membranalardan tayyorlangan ion-selektiv elektrodlerning bir turi [5]. Dastlabki analitik turli xil sensorlar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Turli xil analitik sensorlar

Kimyoviy datchiklarni rivojlantirishning keyingi bosqichi oqimni tahlil qilish usullarining paydo bo'lishi bilan bog'liq. XX asrning 50-yillarida analitik asboblarda shu darajaga rivojlandiki, oqimni tahlil qilish usullarini yaratish mumkin bo'ldi. 1952-yilda Martin va Jeyms gaz xromatografini taklif qilishdi. Barcha holatlarda detektorlarga - gaz yoki suyuqlik oqimidagi moddaning konsentratsiyasini avtomatik ravishda aniqlaydigan qurilmalarga talab kuchli va shoshilinch ehtiyoj bor edi.

Xromatografiya XX asr boshlarida paydo bo'lgan (M.S. Tsvett, 1903); 1930-yillarning boshlarigacha davom etgan induksiya davridan so'ng, u kichik aralashmalarni ajratishning muhim

usuliga aylandi va alohida birikmalarni sof shaklda ajratib olish edi. Shunday qilib, u tabiiy va sintetik organik moddalarni o'rganishda va ayniqsa suvni tozalash va ion aralashmalarini ajratish uchun ion almashinadigan versiya sifatida keng qo'llanilgan. 1930-yillarning oxiri va 1940-yillarning boshlarida gaz aralashmalarini ajratish imkoniyati ko'rsatildi. Nobel mukofoti laureati A.J.P. rahbarligida Martin tomonidan xromatografik ajratishning o'zgarishlari, shu jumladan qog'oz xromatografiyasi ishlab chiqildi. Xromatografiya asosan detektorlar, birinchi gazlilar yaratilgandan keyingina tarqaldi. Gaz xromatografiyasi tez rivojlandi va 1950-yillardan boshlab keng qo'llanila boshlandi. Bu birinchi ommaviy gibrid usul edi, ya'ni ajratish usuli (haqiqiy xromatografiya) va ajratilgan komponentlarni selektiv bo'lmagan aniqlash usullari (katarometrlar, alangada ionlash va boshqa detektorlar) bilan ta'minlangan usul edi. Uzoq vaqt davomida suyuqlik xromatografiyasi uchun samarali detektorlar va sorbentlar yaratish mumkin emas edi, lekin bu 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlarida amalga oshirilganda, suyuq xromatografiya o'zining yuqori samarali ko'rinishida (yuqori bosimli, nozik tanali sorbentlar) muntazam shakl, spektrofotometrik va boshqa detektorlar) misli ko'rilmagan darajada tez rivojlana boshladi. Hozirgi vaqtda yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi murakkab aralashmalarni, ayniqsa, organik moddalar va biokomponentlarni tahlil qilishning eng muhim va juda keng tarqalgan usullaridan biridir.

Tashkil etilgan paytdan boshlab (1859, R.W.E. Bunsen va G.R.Kirxxof) 1920-yillargacha atom emissiya spektrometriyasi (AES) sifat tahlil usuli edi. Keyinchalik, ko'p sonli elementlarning miqdoriy tarkibini oqilona aniqlik bilan aniqlashga imkon beradigan texnikalar taklif qilindi. 1930-yillarda ushbu usul yordamida metallar, qotishmalar va geologik ob'ektlar tahlil qilindi. Spektrlarning qo'zg'alish manbalari sifatida yo'lar va uchqunlar ishlatilgan. 1950-1970-yillarda bu usul oldingi usullar bilan faol birlashtirildi. AES spektrni qo'zgatish manbai sifatida induktiv bog'langan plazma (ICP) joriy etilishi bilan kuchli impuls oldi. Hozirgi vaqtda ICP-AES ko'p elementli tahlilning eng muhim usullaridan biridir. Ushbu qurilmalarni ishlab chiqaradigan ko'plab kompaniyalar mavjud [7].

Sensorli tahlilni rivojlantirishdagi navbatdagi muhim qadam Bergfeld yaratgan sezgir membranani dala effektli tranzistor eshigi bilan birlashtirish taklifini ko'rib chiqish mumkin. Ushbu taklif ion-selektiv dala effektli tranzistorning paydo bo'lishiga olib keldi. Bundan tashqari, mikroelektronikada ishlab chiqilgan planar texnologiya arzon datchiklarni yaratish va ommaviy ishlab chiqarishga olib kelishi istiqbollari mavjud. Datchiklarning kichikligi va nisbatan kichik o'lchamlari ularning to'plamlarini kichik hajmda yaratishga imkon beradi. Shunday qilib, bitta yarimo'tkazgich kristalida siz kichik hajmda bir nechta sezgir elementlarni yoki bir nechta mustaqil sensorlarni joylashtirishingiz mumkin. Shunday qilib, tahlil natijalarini qayta ishlash uchun mikroprotessor bilan jihozlangan "laboratoriya chiplari" yaratish mumkin bo'ldi [6].

Kimyoviy sensorlar kimyoviy reaksiyalar va fizik jarayonlar asosida ishlashi mumkin. Birinchi holda, analitik signal kimyoviy reaksiyalar sababli konvertor vazifasini bajaradigan sezgir qatlam bilan aniqlanishi kerak bo'lgan komponentning o'zaro ta'siriga asoslanadi. Ikkinchi holda, fizik parametr o'lchanadi (yorug'likning yutilish yoki nur qaytarish, massa, o'tkazuvchanlik va boshqalar).

Kimyoviy datchiklar selektivligini oshirish uchun kimyoviy sezgir qatlam oldiga membranalar joylashtiriladi, bu esa aniqlanayotgan komponentning zarralarini (ion almashinadigan, hidrofobik va boshqa plyonkalar) tanlab o'tkazishga imkon beradi. Bunday holda, tahlil qiluvchi modda yarim o'tkazuvchan membrana orqali selektiv qatlamning yupqa qatlamiga tarqaladi, bunda komponentda analitik signal hosil bo'ladi.

Optik sensorlar XX asrning birinchi yarmida elementar tahlilning spektroskopik usullarining rivojlanishi minerallar va metallurgiya mahsulotlarini tahlil qilish zarurati bilan rag'batlantirildi. O'rta asrning ikkinchi yarmida ayniqsa sezgir usullarning rivojlanishi asosan elektronikaning

rivojlanishi bilan belgilandi, bu juda sof kremniy, germaniy, indiy va boshqa elementlarga muhtoj edi. XX asr boshlari biologik, xususan, tibbiy ob'ektlarga qiziqish bilan ajralib turdi; demak, biokimyoviy va ba'zi xromatografik usullarni, massa spektrometriyasini va kapillyar elektroforezni o'z ichiga olgan ushbu maqsadlar uchun mos usullarni ishlab chiqishdan iborat edi.

2-rasm. Sportchining jismoniy faolligini kuzatish uchun terni tahlil qiluvchi qurilma.

Har doim tadqiqotchilar nisbatan yangi, istiqbolli usullar bilan shug'ullanadilar, shu jumladan amaliyotda hali qo'llanilmaganlari, ayniqsa muntazam tahlillar uchun qurilmalar o'ylab topiladi va qo'llaniladi. Haqiqatan ham, juda ko'p nashrlarda eng mashhur usullarga (HPLC, optik spektrometrlar), birinchi navbatda, yangi ob'ektlar uchun usullarni ishlab chiqish yoki ma'lum usullarni takomillashtirishga bag'ishlangan. Biroq, yuqorida aytib o'tilganidek, "fan uchun" va "amaliyot uchun" usullar bo'yicha statistik ma'lumotlar sezilarli darajada farq qiladi. Misol uchun, AAS tahlil amaliyotida keng qo'llaniladi, ammo bu haqda ko'plab ilmiy muammolar hal qilinganligi sababli nisbatan kam nashrlar mavjud. Aksincha, sayyora santrifugasi yordamida qarama-qarshi oqim ionlari xromatografiyasi bo'yicha bir nechta maqolalar nashr etilgan, ammo noorganik tahlil amaliyotida bu usul deyarli qo'llanilmaydi va qurilmalar juda qimmat va maxsus tayyorlangan mutaxassislar talab qilinadi [7].

Har qanday na'munalar tarkibidagi metal ionlarni miqdorini aniqlashda va ajratishda qattiq matrisaga immobillangan organik reagentlar foydalanib gibrid usul bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каттралл Роберт В. Химические сенсоры. – М.: Научный мир, 2000.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Катарометр>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стекло́нный_электрод
4. Гальванические элементы: Методические указания к лабораторным работам № 14 и № 15 по физической химии // Составители В.И. Глазов, Г.П. Духанин: Волгоград. гос. техн. ун-т.- Волгоград. 2003, 39с.
5. <https://studfile.net/preview/5884566/page:7/>
6. Граттан К.Т.В. Волоконно-оптические датчики и измерительные системы // Датчики и системы, 2001, № 3, С. 46-50.
7. Yu. A. Zolotov. Evolution of Chemical Analysis Methods. Herald of the russian academy of sciences Vol. 90 No. 1 2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ КОБАЛЬТА И НИКЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМОБИЛИЗИРОВАННЫХ АЗОРЕАГЕНТОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ

Юсупова З. У., Зияев Д.А.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

e-mail: yusupovazamir@gmail.com

В работе предлагается сорбционно-спектрофотометрический метод определения ионов кобальта(II) и никеля(II) в сточных водах Навоийской области, путем иммобилизации органических реагентов 4((2-гидрокси-3-нитрозо-1-нафтил)азо)бензо сульфо кислоты и 1-(2-пиридилазо)-2-оксинафталин-6-сульфо натриевой соли на полимерные подложки. В качестве носителя используются сорбенты синтетического и природного происхождения. Изучены физико-химические свойства сорбентов ППД-1, синтезированного на кафедре химии полимеров Национального университета Узбекистана и волокна фиброин шелка, являющегося отходами завода Ургентекстиль.

SHIMADZU

C:\LabSolutions\LabSolutionsIRWData\Tola_OH_Oq.ispd

Tola_OH_Oq

	Item	Value
2	Sample name	Tola_OH_Oq
3	Sample ID	
4	Option	
5	Intensity Mode	%Transmittance
6	Apodization	Happ-Genzel
9	No. of Scans	20

C:\LabSolutions\LabSolutionsIR\Data\oh1.jspd

	Item	Value
2	Sample name	Fibrion_OH_Imobilangan
3	Sample ID	
4	Option	
5	Intensity Mode	%Transmittance
6	Apodization	Happ-Genzel
9	No. of Scans	20

При определении ионов кобальта (II) и никеля (II) в качестве аналитических реагентов предложены 4((2-гидрокси-3-нитрозо-1-нафтил)азо)бензо сульфо кислота, 1-(2-пиридилазо)-2-оксинафталин-6-сульфо натриевая соль и найдены оптимальные условия комплексообразования данных ионов с исследуемыми реагентами для иона Ni(II) при длине волны 590 нм pH=2,5, максимальный аналитический сигнал при длине волны 575 нм для иона Co (II) pH=3 и; молярные соотношения комплексов, найденные методами Асмуса и Остромысленского-Жоба составляют 1:1.

Проведены квантово-химические расчеты с целью прогнозирования процессов иммобилизации и комплексообразования реагентов с выбранными полимерными носителями с ионами металлов. Установлено, что плотность электронного облака сульфогруппы в реагентах самая высокая, а значит, процесс иммобилизации волокна происходит именно за

счет сульфо групп. Установлено, что высокие значения электронной плотности также принадлежит связям -N=N- (азогруппа) и =CH-N=, СО- которые образуют координационную связь с ионом металла.

Были сняты спектры поглощения комплексов, которые сравнивали со спектрами отражения. Максимум светопоглощения наблюдается как минимум в спектре отражения. При переносе результатов спектра отражения в функцию Кубелки-Мунка минимум превращается в максимум и обнаруживается, что наблюдаемый спектр поглощения совпадает с максимумом функции Кубелки-Мунка.

Закон Бугера-Ламберта-Бера применим к кобальту(II) в диапазоне концентраций от 2,5 до 25,0 мкг, а к иону никеля(II)-от 4 до 40 мкг и коэффициент корреляции близок к 1. Чувствительность по Сенделю, 0,0029 и 0,00276мкг/см² для комплексов кобальта и никеля соответственно.

ИК- спектроскопическое исследование волокна ППД-1 и иммобилизованного реагента показало, что идет смещение в областях валентных и деформационных колебаний 3052-3090 см⁻¹, 1638 см⁻¹, 1378-1294 см⁻¹, 1167-1100 см⁻¹, 728-600 см⁻¹, характерных для гидроксильных, сульфо, азо групп и других ФАГ реагентов, что подтверждает предполагаемый нами механизм иммобилизации и комплексообразования.

Разработанные методы определения ионов кобальта и никеля сравнены с другими независимыми методами, такими как рентгенофлуоресцентный и атомно-абсорбционный методы. Были проанализированы природные и сточные воды реки Зарафшан в Навоийской области и проведен мониторинг на содержание ионов Со(II) и Ni(II) в сточных водах Навоийской области.

Литература

1. Xia P., Wang M., Lian L. J. Determination of Selenium in Sulfuric Acid by Atomic Fluorescence Spectrometry. Speciality Petrochemicals. -2021 -Vol.38(2), P. 73-76.
2. Darbinyan H., Khachatryan H. J. Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences .2021.-Vol. 55(2 (255)). P.196-198.
3. Bao X., Li J., Liu C. J. Determination of arsenic, selenium, tin, antimony, lead and bismuth in nickel-chromium alloy by inductively coupled plasma mass spectrometry. Yejin Fenxi/Metallurgical Analysis .2021. –Vol. 41(11). P. 37-42
4. Ермаков, В.В. Геохимическая экология животных / В.В. Ермаков, С.Ф. Тютиков. – М.: Наука, 2008. – 315 с.
5. Голубкина, Н.А. Селен в питании: растения животные, человек / Н.А. Голубкина, Т.Т. Папазян. – М.: Печатный город, 2006. – 254 с.

KPbBr₃ TARKIBLI PEROVSKITLAR SINTEZI VA UNING XOSSALARI

A.M. Zufarov, M.O.Raxmonova, N.K.Muxamadiyev
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

e-mail: zufarovasliddin@samdu.uz

KPbBr₃ perovskitlari ko‘plab qiziqarli fizik va kimyoviy xossalarga ega bo‘lib, ular quyosh batareyalari, fotodetektorlar va boshqa optoelektronik qurilmalarda qo‘llanilishi mumkin. KPbBr₃ keng spektrni yutish xususiyatiga ega, bu esa uni quyosh batareyalarida foydalanishga imkon beradi. KPbBr₃ termal va kimyoviy jihatdan barqaror bo‘lib, uzoq muddatli foydalanishda o‘z xossalarini saqlab qoladi. Perovskit nafaqat materialning nomi, balki ABX₃ formulasiga ega bo‘lgan kristall panjaraaning strukturaviy turidir. Ushbu formulada "A", "B" va "X" turli elementlarni ifodalaydi.

Perovskit tuzilishi kristallografiyada eng keng tarqalgan va muhim tuzilmalardan biridir. Kaliy yoki rubidiy bilan passivlangan galid perovskitlari passivlashtirilmagan namunalarga nisbatan fotovoltaiq qurilmaning yuqori ishlashini ko'rsatadi. Optoelektronik va kimyoviy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qotishma perovskitlar rubidiydan ko'ra ko'proq kaliy yuklariga chidamli. Perovskit prekursor eritmasidan bromid bilan kaliy komplekslari yupqa sirt passivatsiya qatlamlarini hosil qilsa, rubidiy qo'shimchalari fazalar bo'yicha ajratilgan mikron o'lchamdagi rubidium galoid kristallarining shakllanishiga yordam beradi. [1-2].

Gaussian 09 dasturida DFT/B3LYP/6-31G**(p,d) basis to'plamini qo'llagan holda hisoblab KPbBr_3 perovskitlarning (DFT) elektron zichlik taqsimoti o'rganildi va tarmoq bo'shlig'i 1,752 eV ga tengligi aniqlandi.

Xalkogenidli perovskitlar ABX_3 formulasi bilan tavsiflangan kristall tuzilishga ega istiqbolli yarimo'tkazgichli materiallardir(1-rasm).

1-rasm. Perovskit monokristallarining tuzilishi

KPbBr_3 tarkibli perovskitlar sintetikasi odatda bir necha usullar orqali amalga oshiriladi, ular orasida yechim asosidagi usul (solution-based method), issiqlik bilan ishlov berish (thermal treatment), va sol-gel usuli kabilar mavjud. KPbBr_3 perovskitlarni sintez qilishda qo'rg'oshin (II) asetat trigidrat (99%, XimReaktiv), kaliy bromid (k toza, XimReaktiv), tetrametilammoniy bromid, dimetilformamid, olein kislota reaktivlardan foydaniildi. KPbBr_3 perovskitning kolloid sintez usulida organik eritma muhitda o'ta to'yingan eritmadan kondensatsiya usulida olingan. Sintez jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. KPbBr_3 perovskitini sintez qilish uchun, odatda KBr va PbBr_2 prekursorlar sifatida ishlatiladi. KBr va PbBr_2 prekursorlari mos solvent (odatda DMF yoki DMSO) ichida aralastiriladi va eritiladi. Dastlab qo'rg'oshin (II) asetat trigidratidan 0,1 mmol (37,9 mg), kalib bromid 0,1 mmol (11,9 mg), tetrametilammoniy bromid 0,1 mmol (15,4 mg) uchalasini vialada analitik tarozida o'lchab olindi. Olingan tortmani 2 ml dimetilformamidga eritildi. Olingan eritmaga 0,3 ml olein kislota bilan barqarorlashtirildi. Sintezda moddalar 1:1:1:6 mol nisbat olindi. Sintez jarayoni 2 soat davomida xona haroratda olib borildi. Olingan namunalarning lyuminessensiya spektrlari (Shimadzu RF 6000 Spectro Fluoprophotometer) spektrofometrda olindi.

2-rasm. Sintez qilib olingan perovskit namunasi va ultrabinafsha lampadagi ko'rinishi

3-rasm a) 1:1:1:3 va b) 1:1:1:6 mol nisbat olingan $KPbBr_3$ lyuminessensiya spektrlari

$KPbBr_3$ perovskitlarining yuqoridagi xossalari ularni quyosh energiyasini fotovoltaik elementlarga aylantirish, fotodetektorlar va boshqa optoelektronik ilovalar uchun juda istiqbolli materiallar qatoriga qo‘shadi.

Foydanilgan adabiyotlar.

1. Петров А. А., Фатеев С. А., Тарасов А. Б. Особенности кристаллизации гибридных перовскитов из апротонных растворителей // IX Конференция молодых ученых по общей и неорганической химии. – 2019. – С. 113-114.
2. Makarov S. et al. Halide-perovskite resonant nanophotonics // Advanced optical materials. – 2019. – Т. 7. – №. 1. – С. 1800784.
3. Tiguntseva E. Y. et al. Light-emitting halide perovskite nanoantennas // Nano letters. – 2018. – Т. 18. – №. 2. – С. 1185-1190.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЩЕННО-ФАЗОВОЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМОТОГРАФИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ **Шоназарова Ш.И., Шокирова С.Н.**

*Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета
им.И.Каримова*

e-mail: shonazarovashah@gmail.com, sitora2507@gmail.com

Хроматография – это метод разделения и определения веществ, основанный на распределении компонентов между двумя фазами – подвижной и неподвижной. Неподвижной (стационарной) фазой служит твердое пористое вещество (часто его называют сорбентом) или пленка жидкости, нанесенная на твердое вещество. Подвижная фаза представляет собой жидкость или газ, протекающий через неподвижную фазу, иногда под давлением. Следует подчеркнуть следующие достоинства хроматографических методов:

1. Разделение носит динамический характер, причем акты сорбции-десорбции разделяемых компонентов повторяются многократно. Этим обусловлена значительно большая эффективность хроматографического разделения по сравнению со статическими методами сорбции и экстракции.
2. При разделении используют различные типы взаимодействия сорбатов и неподвижной фазы: от чисто физических до хемосорбционных. Это обуславливает возможность селективного разделения широкого круга веществ.

3. На разделяемые вещества можно накладывать различные дополнительные поля (гравитационное, электрическое, магнитное и др.), которые, изменяя условия разделения, расширяют возможности хроматографии

4. Хроматография позволяет решать как аналитические задачи (разделение, идентификация, определение), так и препаративные (очистка, выделение, концентрирование). Решение этих задач можно сочетать, выполняя их в режиме “on line”.

Определение загрязнений воды и почвы.

Высокоэффективная жидкостная хроматография активно используется для определения различных экотоксикантов в водах и почвах. Наиболее значимые задачи, решаемые ВЭЖХ в анализе вод и почвы – определение фенольных соединений, ПАУ и пестицидов. Так как ПДК этих экотоксикантов в водах и почвах очень низки, их определение обычно проводят после предварительного концентрирования или выделения. Для этого можно использовать жидкостную экстракцию, но более удобным и эффективным методом является сорбция или твердофазная экстракция. Определение фенолов в сточных и природных водах. Весьма распространенными экотоксикантами являются фенол и его хлорпроизводные и нитропроизводные, гваякол, крезолы. Эти соединения образуются в процессе производственной деятельности человека, в частности, в целлюлозно-бумажном производстве. Возникает необходимость их определения в различных типах вод: природных, 75 водопроводной, производственных и сточных. Состав вод весьма сложен и может включать большое число фенольных соединений, которые образуются как на стадии загрязнения, так и в процессе очистки вод. Наиболее вероятными компонентами сточных вод являются фенол, гваякол, о-, м- и п-крезолы, моно-, ди-, три- и пентахлорфенолы, моно- и динитрофенолы. Для разделения и одновременного определения летучих и малолетучих фенолов весьма удачным является использование высокоэффективной жидкостной хроматографии на гидрофобизированном силикагеле. Эффективность и селективность разделения фенолов определяется составом подвижной фазы. Наиболее часто для разделения фенолов в ВЭЖХ используют смеси ацетонитрила или метанола с буферными растворами (ацетатными или фосфатными), успешное разделение фенолов различного состава может быть достигнуто, если в качестве водного компонента подвижной фазы используется вода, подкисленная уксусной, хлоруксусной или фосфорной кислотой. Время удерживания фенолов определяется их гидрофобностью и увеличивается с ее ростом. Для наиболее значимых фенолов, загрязнителей окружающей среды, удерживание растет в ряду: катехол < фенол < 4-нитрофенол < гваякол < п-крезол < 2,4-нитрофенол < 2-нитрофенол < 2-хлорфенол < 4- хлорфенол < 3-хлорфенол < 2,4-диметилфенол < 4-хлор-3-метилфенол < 2,4-дихлорфенол < 2,4,6- трихлорфенол < пентахлорфенол и зависит от состава подвижной фазы. Чем больше в ней содержание ацетонитрила или метанола, тем меньше удерживание. Для разделения столь сложной смеси фенольных соединений не удастся подобрать подвижной фазы определенного состава. Необходимо либо использование градиентного элюирования, либо разные фенолы делят с использованием различных подвижных фаз. Низкие ПДК фенольных соединений в водах требуют чувствительных методов детектирования или предварительного 76 концентрирования. Достаточно успешным является детектирование фенолов с использованием ДДМ, предел обнаружения фенола при длине волны 260 нм в этом случае достигает 1 мг/л. Еще большей чувствительностью и селективностью к фенолу и его производным обладает амперометрический детектор. Его использование позволяет определять фенолы на уровне ПДК даже в природных водах. В природных водах ПДК для фенола составляет 0,001 мг/л, п-хлорфенола – 0,002 мг/л, 2,4-дихлорфенола – 0,004 мг/мл, 2,4,6 – трихлорфенола – 0,006 мг/л

и пентахлорфенола – 0,01 мг/л. Амперометрическое детектирование основано на окислении фенолов на поверхности твердого электрода, в качестве которого обычно используют стеклоуглеродный электрод. Установлено, что максимальный сигнал регистрируется при потенциале стеклоуглеродного электрода – +1300 мВ относительно стального или +1100 мВ относительно хлоридсеребряного электродов сравнения. Важным является использование в качестве компонента подвижной фазы фосфорной кислоты, в этом случае минимальны флуктуации базовой линии сигнала амперометрического детектора, что позволяет уменьшить величину минимальной определяемой концентрации, которая соответствует сигналу, равному удвоенной “ширине” базовой линии.

Рис.1. Хроматограмма смеси: 2 – фенол; 3 – гваякол; 4 – п-крезол; 5 – о-крезол; 6 – хлоркрезол; 7 – п-хлорфенол; 1 – системный пик. Колонка: (150x4,6) мм, Mightysil RP-18; Подвижная фаза: ацетонитрил:вода:фосфорная кислота (20,0:79,9:0,1)%об

Рис.2. Хроматограмма образца водопроводной воды с добавками фенолов: 1 – фенол (0,1 мкг/л); 2 – 2-хлорфенол (0,1 мкг/л); 3 – 2,6-дихлорфенол (0,2 мкг/л); 4 – 2,4-дихлорфенол (0,2 мкг/л).

Литература:

1. Хроматографические методы анализа: учебное пособие / Е. Ю. Серова, Б. Н. Дриккер. — Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. — 96 с.
2. Хроматографические методы анализа Методическое пособие для специального курса / Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В., 74 с

FOSFOR SAQLAGAN IONITLARNING OLINISHI VA XOSSALARI TAHLIL QILISH

¹M.X.Zaripov, ²V.N.Axmedov

¹*Buxoro muhandislik texnologiya instituti mustaqil izlanuvchisi*

²*Buxoro muhandislik texnologiya instituti professori*

e-mail: gkqit.mz770@gmail.com, voxid7@mail.ru

Hozirgi kunda dunyoda tarkibi turli kimyoviy xossaga ega, jumladan mexanik, magnit, optik-elektron xususiyatlarni namoyon qiladigan, komponentlarning kombinatsiyasi natijasida shakllangan polimer kompozit materiallarning yangi sinfini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yuqori kimyoviy va termik barqarorlikka ega bo'lgan, radiatsion va mexanik chidamliligi yuqori organik va noorganik gibrid ionitlarni sintez qilish va texnologiyani ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi [1-4].

Viniloksiguruhning kiritilishi polifunksional furan birikmalarining yo'naltirilgan organik sintezida divinilfurfuril efirlarini qo'llash uchun deyarli cheksiz imkoniyatlar yaratadi [5].

Ammo, divinilfurfuril efirlarini faol ishlatish ularni sintez qilish uchun oddiy va texnologik usullarning yo'qligi bilan cheklanadi. Alkilvinil efirlarga qaraganda ancha kamroq darajada, ularning kimyoviy xossalari ham o'rganilgan, masalan, qo'shimcha funksional guruh mavjudligi sababli o'ziga xoslikka ega bo'lgan elektrofil va radikal birikishga moyil bo'ladi [6-10].

Respublikamizda gibrid organo-noorganik kompozit ionitlar olish, tarkibida azot saqlovchi geterosiklik birikmalar hosilalari asosida yuqori molekulari polimer kompozitlar yaratish, kompozitsion sorbentlarning mexanik mustahkamligini oshirishda organik matritsa, proton o'tkazuvchi membranalar, emulgatorlar, dorivor preparatlarni qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shunga ko'ra, kompozitsiyalarning mexanik mustahkamligini hamda termik barqarorligini oshirish imkonini beruvchi kremnizol va (oligo) polimerlarni sintez qilish, xossalari o'rganish va u asosida ionit olish texnologiyasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi [11].

Geterosiklik birikmalarni vinil hosilalari sintezi, jarayonni atmosfera bosimida amalga oshirish texnologiyasini ishlab chiqish, reaksiya borishini muqobil sharoitini topish, sopolimerlarini sintez qilish va texnologiyasini yaratish zamonaviy organik kimyo va organik birikmalar kimyoviy texnologiyasining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada mahalliy xomashyolardan keng foydalangan holda vinillash jarayoni asosida ionitlar sintez qilish, shuningdek, ushbu jarayonlarni tadqiq etish kabi muammolarni yechishga qaratilgan.

Biz tadqiq qilayotgan moddamizni sintez qilish jarayoni ko'rib chiqadigan bo'lsak u quydagicha. Reaksiya kolbaga 50 mg vinilfurfuril efiri, 50 mg natriy tripolifosfat, 50 mg kolloid kremnizol va initsiator sifatida dinitril azobisimoy kislota (DAK) dan foydalanildi (monomerlar massasiga nisbatan 1%). Kolba termometr jihozlanib, magnitli aralashtirgichda o'rnatildi va 85-120°C da 2 soat davomida qizdiriladi. Reaksiya tugagach, kolbada hosil bo'lgan qovushqoq, qora rangli va qotadigan polimer – polidivinilfurfurilnatriytripolifosfatni uch marta cho'ktirib olib tozalandi va doimiy massa kelguncha quritildi.

Olingan oligomerni tozalash uchun turli xil erituvchilar ishtirokida ekstraksiya usulda olib borildi. Ekstraksiyalash natijalari quyidagi jadvalga kiritildi (1-jadval).

Reaksiyaga kirishuvchi moddalar va mahsulotlarning erituvchilarda eruvchanligi

№	Erituvchilar	Dastlabki moddalar			Mahsulot
		Furfuril spirti	Vinilatsetilen	Natriytripoli fosfat	Polidivinilfurfurilnat riytripolifosfat
1	Izopropil	eriydi	eriydi	eriydi	eriydi
2	Oktan	eriydi	eriydi	eriydi	eriydi
3	Izobutil	eriydi	eriydi	eriydi	eriydi
4	Geptan	eriydi	erimaydi	eriydi	erimaydi
5	Toluol	erimaydi	eriydi	eriydi	eriydi
6	Geksan	erimaydi	erimaydi	eriydi	erimaydi
7	Amil spirti	erimaydi	erimaydi	eriydi	erimaydi
8	Dekan	erimaydi	erimaydi	eriydi	erimaydi
9	Etil spirti	erimaydi	eriydi	eriydi	erimaydi
10	Dimetilformamid	erimaydi	erimaydi	erimaydi	erimaydi

Ekstraksiya natijalari asosida sintezdan keyingi aralashmani dastlab etil spirtida eritilganda furfuril spirt va polidivinilfurfurilnatriytripolifosfat erimasdan qoldi. Erimay qolgan qoldiq esa geptanda eritilganda furfuril spirt unda eridi, mahsulot polidivinilfurfurilnatriytripolifosfat erimay qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Firuz O., Vohid A. Synthesis of ionites based on cremnisole //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-13 (97). – С. 19-21.
2. Abror o'g'li, A. A. (2023). Improving the physico-chemical properties of urea furfural resin. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 12, 268-271.
3. Davron o'g'li, N. D. (2023). Application of urea-formaldehyde and urea-furfural resins in different solvents. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 12, 265-267.
4. Firuz O., Vokhid A. Synthesis and properties of complex forming ionites //Universum: технические науки. – 2023. – №. 2-6 (107). – С. 38-40.
5. Ostonov F., Akhmedov V., Olimov B. Preparation of hybrid composites by sol-gel method and analysis of its properties //Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 123. – С. 256-259.
6. Zuhridin, R., & Niginabonu, J. (2022). Production of polyethylene terephthalate. Universum: технические науки, (5-11 (98)), 58-62.
7. O'g'li, R. Z. K., & Qizi, J. N. Q. (2022). Analysis of importance and methods of production of block copolymers based on polyethylenterephthalate. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 3(1), 51-55.
8. Zuhridin, R., Niginabonu, J., Aminjon, V., & Temurbek, D. (2022). Mechanisms of esterification of terephthalic acid with ethylene glycol. Universum: технические науки, (5-11 (98)), 63-67.
9. Nigina J., Mizrob Z. Production of vinyl ethers of furfuryl alcohol //Universum: химия и биология. – 2023. – №. 9-2 (111). – С. 57-62.
10. Bobir, O., Vokhid, A., Gulnoz, G., & Sherzod, R. (2022). Synthesis and properties of nitrogen-retaining corrosion inhibitors. Universum: химия и биология, (4-2 (94)), 43-46.
11. Ostonov F. Кремнийорганик бирикмалар билан модификацияланган акрил бирикмаларининг олиниши //Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

L-SISTEIN VA MERKAPTOETANOL BILAN MODIFIKATSIYALANGAN CdS KVANT NUQTALARNING FOTOKATALITIK XOSSALARI

A.M. Zufarov, N.K. Muxamadiyev

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

e-mail: zufarovsliddin@samdu.uz

Annotasiya. CdS kvanat nuqtalarning kichik o'lchamiga bog'liq holida optik va elektron xossalari tufayli fotokatalitik xossalari namoyon etadi. CdS kvant nuqtalarning hajmi kamayishi hisobiga ta'qiqlangan soha oralig'i ortadi, bu esa ko'rinadigan sohaga tarqaladigan hududda ko'proq yutilish spektriga olib keladi. Bu esa fotokatalitik katalizatorlar uchun muqobil holatdir. CdS kvant nuqtalari yuqori sirt yuzasiga va reaktivning katalizatorni ichiga kirishini osonlashtiradi. CdS kvant nuqtalar odatda yutilishda elektron teshiklarni oson hosil qiladi, ajratish va ulardan foydalanish bilan tez zaryad tashish xossasiga ega.

Kalit so'zlar: *fotokataliz, yutilish spektr, lyuminessensiya spektr, L-Cys, merkaptetanol.*

Kirish. Quyosh energiyasi va fotokatalizator yordamida suvdan fotokatalitik vodorod (H₂) hosil qilish energiya muammolarini hal qilishning yashil va barqaror usuli hisoblanadi. Kolloid kvant nuqtalari sirt faol moddalar molekulari tomonidan barqarorlashtirilgan yarimo'tkazgichli nanokristallardir. Oddiy kvant nuqtalarining o'lchamlari 1-10 nm, lekin bu chegaralar sezilarli darajada materialning tabiatiga va zarrachalar tuzilishining elektron xususiyatlariga bog'liq [1]. Hozirgi vaqtda fan va texnikaning rivojlanishi bilan oqava suvlar tarkibidagi ko'p miqdordagi organik birikmalar kabi ekologik muammolar tobora global muammoga aylanib bormoqda va insoniyatning yashashi va rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Toza, qayta tiklanadigan va arzon energiya manbalarini ishlab chiqish, shuningdek, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish uchun yangi texnologiyalarni joriy qilish dolzarbdir [2,3]. CdS yarimo'tkazgich bo'lib, tarmoqli bo'shligi 2,42 eV va maksimal yutilish cho'qqisi 514 nm to'lqin uzunligi bo'lib, u CdS ≤ 514 nm to'lqin uzunligida ko'rinadigan yorug'lik va UV nurlarini o'zlashtirishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu CdS ni samarali fotokatalizatorga aylantiradi. Bundan tashqari, CdS yarimo'tkazgichlarining tarmoqli oralig'i holati suvning parchalanishi va CO₂ ning kamayishi kabi ko'plab fotokatalitik reaksiyalar uchun juda mos keladi. CdS fotokatalizator sifatida keng ko'lamda o'rganilgan.

Mavzuning dolzarbligi va maqsadi bugun kunda dunyoda global energiya muammosi dolzarb muammoga aylanmoqda. Tabiiy manba zahiralari yildan yilga kamayib bormoqda. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaratish. Shulardan biri suvdan vodorod gazini ajratib olishda turli xil tiol guruhi saqlagan CdS kvant nuqtalaridan fotokatalizator sintez qilish ustida ilmiy ish olib borilayapti. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki suvdan vodorodni ajratib olish uchun CdS kvant nuqtalari asosida fotokatalizatorni sintez qilish va muqobil energiya manbalarini yaratish. Ilmiy tadqiqotni maqsadi fotokatalizatorlarning kvant unumini oshirish arzon va samarador fotokatalizatorlar sintez qilish.

Nazariy hisoblash natijalari. Gaussian 09 dasturida DFT/B3LYP/6-31G**(p,d) basis to'plamini qo'llagan holda hisoblab L-sistein va merkaptetanol bilan modifikatsiyalangan CdS kvant nuqtalarning (DFT) elektron zichlik taqsimoti o'rganildi va tarmoq bo'shlig'i 2,42 eV ga tengligi aniqlandi. L-Cys va merkaptetanol bilan qoplangan CdS kvant nuqtalarning Chem3D hamda HyperChem dasturida olingan modellari CdS kvan nuqta kubik shaklda ekanligini ko'rish mumkin (1-rasm).

a)

b)

**1-rasm. Merkaptobetanol bilan qoplangan CdS kvant nuqtalarning
a) Chem3D va b) HyperChem da olingan modellari**

a)

b)

2-rasm. Gaussian 09 dasturida olingan IQ (a) va Raman (b) spektrlari

Eksperimental qism. CdS nanozarrachani sintez qilishda kadmii (II) asetat digidrat (99%, Sigma-Aldrich), natriy sulfid (I) nonagidrat (kimyoviy toza, TatChemProduct), L-sistein, merkaptobetanol (Meryer, Xitoy, tahlil uchun toza 98%), natriy gidroksid rodamin B kabi reaktivlardan foydanildi. Kadmii sulfidning kvant nuqtalar kolloid sintez usulida suvli muhitda o'ta to'yingan eritmada kondensatsiya usulida olingan. Sintez jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlab kadmii sulfid nanozarrachani sintez qilib olindi. Buning uchun 0,25 mmol (66,7 mg) kadmii asetat digidratdan ($\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) elektron o'lchov tarozida o'lchab olindi. O'lchab olingan 66,7 mg kadmii asetat digidratni tubi yumaloq kolba solib, 10 ml distillangan suvda eritilib eritma hosil qilindi. Stakanda natriy sulfidning ($\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) (0,25 mmol) 60 milligrammini 6 ml

distillangan suvda eritilib eritma hosil qilindi. Glitserinli hammomni magnitli aralashtirgichga oʻrnatiladi, keyin dastlab tayyorlangan kadmiy asetat eritmasiga stabilizatorni tomchilatib kadmiyning kompleks birikmali choʻkmasi hosil boʻlgunicha qoʻshildi. Olingan choʻkmaga natriy gidroksidning 2 mol/l konsentrasiyasli eritmasidan pH=12 boʻlgunicha qoʻshildi va eritmani 85°C haroratda qizdirildi. Yuqori ishqoriy muhitda CdS yuzasidagi teshiklar gidroksidanionlar bilan reaksiyaga kirishib, gidroksil radikallarini hosil qiladi. Reaksiyon aralashmaga ilgaridan tayyorlab qoʻyilgan natriy sulfid eritmasi qoʻshildi va natijada kvant nuqtalar hosil boʻlishi kuzatildi. Reaksiya azot gazi atmosferasida 30 daqiqa davomida olib borildi. Reaksiya oxirida sistemaga loyqalanish hosil boʻlguncha etanol qoʻshildi. Aralashma probirkalarga solinib, 10 daqiqa davomida daqiqasiga 6000 aylanish tezligida sentrifugalandi. Choʻkma suvda qayta eritildi. Olingan namunalarni yutilish va lyuminesnsiya spektrlari olindi. Fotokatalizatorni rodamin B ni pushti eritmasida sinab koʻrildi va har 5 daqiqada namunalar olib tekshirildi. Olingan namunalarning lyuminessensiya spektrlari (Shimadzu RF 6000 Spectro Fluorophotometer) spektrofotometrda olindi.

Fotokatalitik tadqiqotlar rodamin B ning namunaviy parchalanish reaksiyasi yordamida amalga oshirildi, uning konsentratsiyasi 554 nm yutilish choʻqqisining intensivligini kamaytirish orqali spektrofotometrik usul bilan nazorat qilindi (3-rasm). Reaksiyani amalga oshirish uchun fotoreaktorga $5 \cdot 10^{-5}$ mol/l konsentratsiyali rodamin B eritmasi va massa konsentratsiyasi 0,25 g/l kvant nuqtalar yuklangan. Nurlanish ksenon chiroq yordamida amalga oshirildi. Reaktordagi harorat 27°C darajasida saqlangan. Reaksiya tezligi 30 daqiqa davomida har 5 daqiqada namuna olish orqali kuzatildi (4-rasm).

3-rasm. L-sistin bilan qoplangan CdS kvant nuqtalari yordamida Rodamin B ning parchalanish reaksiyasining kinetik egri chizigʻi

4-rasm. L-sistein bilan stabillashgan CdS kvant nuqtalari yordamida rodamin B ning parchalanish reaksiyasining kinetikasi.

Foydanilgan adabiyotlar

1. N. Y. Doumon, L. Yang, F. Rosei, Nano Energy, 94, 106915 (2022)
2. A. Wang, M. He, M. A. Green, K. Sun, X. Hao, Advanced Energy Materials, 13, 2, 2203046 (2023).
3. S. Rehman, L. M. Alhems, M. M. Alam, L. Wang, Z. Toor, Ocean Engineering, 267, 113192. (2023)

1,3,4-ТИАДИАЗОЛ ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДА Zn(II) ВА Ag(I) ИОНЛАРИНИНГ КОМПЛЕКСЛАРИНИ СИНТЕЗИ ВА СТРУКТУРАВИЙ ТУЗИЛИШЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹Хусенов Қ.Ш., ¹Алиев Т.Б., ¹Каримов З.Т., ²Умаров Б.Б.

¹Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети,

²Бухоро давлат университети

e-mail: kahramon.husenov71@gmail.com

Координацион бирикмалардаги органик ва ноорганик моддалар хоссаларининг комбинацияси янги гибрид материалларни олиш ва металл комплексларининг кимёвий ва биологик жараёнлардаги иштирокини аниқлаш имконини беради. Таркибида азот тутган гетероцикллар табиатда кенг тарқалган (масалан, нуклеин кислоталар, витаминлар, антибиотиклар, алкалоидлар ва бошқаларда) ва кимёвий доривор воситалар сифатида кенг қўлланилади (масалан, одамнинг вирусли инфекцияларига қарши дори воситалари ишлаб чиқаришда ва оғрик қолдирувчи ва антиэпилептик, шунингдек фтороформлар ва биосенсорлар синтезида) [1-3].

Шу билан бирга, 2-аминотиадиазол-1,3,4 металлургия саноати соҳасида ҳам қўлланилиши мумкин. Хусусан, халкопирит зарраларининг гидрофиллиги унинг юзасида тиадиазол ўз ичига олган моддани ва унинг бошқа қисмларини сингдириш орқали яхшиланиши мумкин. Флотация жараёнида халкопирит ва молибденитни ажратиш, тиадиазол ҳосилалари-1,3,4 каби моддалар паст концентрацияларда халкопирит билан танлаб таъсирлашади [4].

Мазкур ишда $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ ва $AgNO_3$ билан 2-амино-5-(R)тиадиазол-1,3,4 ($R = -CH_3$ (amtdz) (I) ўзаро 1:2 нисбатда; $R = -H$ (atdz) (II) ўзаро 1:3 нисбатда этил спиртидаги эритмаларини аралаштириш натижасида синтезлари амалга оширилди ва $[Zn(amtdz)_2(CH_3COO)_2]$ (III) таркибли нейтрал ҳамда $[Ag(atdz)_3]NO_3$ (IV) таркибли катион комплекс бирикмаларининг монокристаллари ажратиб олинди. Лиганд сифатида олинган amtdz ва atdz янгидан синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг таркиби ва тузилиши элемент анализ, инфракизил (ИК), ЯМР 1H спектроскопик ҳамда рентгеноструктур анализ (РСА) усуллари ёрдамида тадқиқот қилинди.

Олинган III ва IV комплекс бирикмаларнинг монокристалларини рентгенструктуравий таҳлили ЎзР ФА Биоорганик кимё институтининг жамоавий фойдаланиш марказига ўрнатилган XtaLAB Synergy (Rigaku, Япония) дифракометрида ўтказилди. Тажрибалар $CuK\alpha$ ёрдамида амалга оширилди (ойнали монохроматор, ω -сканирлаш).

III комплекс учун: триклин кристаллари, $a=8.4152(3)$, $b=8.43370(16)$, $c=12.9394(5)$ Å, $\alpha=84.562(2)^\circ$, $\beta=85.949^\circ$, $\gamma=67.892(3)^\circ$, $V=846.37(5)$ Å³, $Z=2$, $d = 1.624$ г/см³, фазовий гуруҳ $P-1$, $R=0.027$, $R_w = 0.072$.

IV комплекс учун: моноклин кристаллари, $a=13.3739(4)$, $b=11.9192(2)$, $c=21.0572(5)$ Å, $\beta=108.216^\circ$, $V=3188.43(14)$ Å³, $Z=8$, $d = 1.972$ г/см³, фазовий гуруҳ $I2/a$, $R=0.0327$, $R_w = 0.1098$.

A

B

Расм. 1. III (A) ва IV (B) комплекс бирикмаларининг ички млекуляр водород боғлари кўрсатилган ҳолда структура тузилишлари

Шундай қилиб, 2-амино-5-метилтиадиазол-1,3,4 (amtdz) нинг янги рухли $[Zn(amtdz)_2(CH_3COO)_2]$ ва 2-аминотиадиазол-1,3,4 (atdz) нинг кумушли $[Ag(atdz)_3]NO_3$ комплекс бирикмалари синтез қилинди. РСА тадқиқотлари натижасида комплекс ҳосил бўлиш жараёнида amtdz (I) ва atdz (II) лигандларнинг аминогуруҳларига нисбатан α -ҳолатдаги эндоциклик азот атоми орқали монодентант координацияга учраши аниқланди.

Марказий атомларнинг полиэдри рух бўлганда тетраэдрик куршовли ҳолатда, иккита ҳолатда amtdz лигандларининг эндо- азот атомлари ва қолган иккита ҳолатда ацетат ионининг кислород атомлари; кумуш бўлганда эса катион ҳолатида тенг томонли учбурчак куршовли бўлиб, барча ҳолатларда ҳам лигандларнинг учта эндо азот атомлари жойлашади. Натижада, кумуш(I) ионининг мусбат зарядини компенсацияланиши ташқи сферадаги итрат аниони ҳисобига қопланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Khusenov K.Sh., Umarov B.B., Ishankhodzhaeva M.M., Parpiev N.A., Talipov S.A., Ibragimov B.T. Crystal structure of 2-amino-1,3,4-thiadiazole and its Zn(II) complex // Russian Journal of Coordination Chemistry. – 1997. – Т.23. – № 8. – С. 555–559.
2. Serban G., Stanasel O., Serban E., Bota S. 2-Amino-1,3,4-thiadiazole as a potential scaffold for promising antimicrobial agents. Drug Des Devel Ther. 2018 May 31;12:1545-1566.
3. Ishankhodzhaeva M.M., Khusenov K.Sh., Umarov B.B., Parpiev N.A., Aleksandrov G.G. Crystal structure of a complex of Zinc iodide with 2-amino-1,3,4-thiadiazole // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 1998. – № 43(11). – С. 1709–1711.
4. Cheng-Lin Pan, Xiang-Xiang Wei, Xu-Gang Zhang et al. // Minerals Engineering. 2022. V. 183. № 6. 107625. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107625>

FENOKSISIRKA KISLOTA XLORLI HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIGI

Qurolboyev O.O., Usmanov R.M.

Urganch davlat universiteti

e-mail: rasul1486@mail.ru

Dunyo qishloq xo'jaligida zaharliligi kam va yuqori samarador bo'lgan, o'simliklar hosildorligini oshiruvchi stimulyatorlar olish va turli xil zararkunanda hasharotlar va fitopatogen mikroorganizmlarga qarshi kurashish dolzarb muammolardan biridir. Hozirgi vaqtga qadar qadar o'simlik organizmida ma'lum funksiyalarni bajaruvchi fitogormonlarning bir qator oilalari aniqlangan: auksinlar, gibberellinlar, sitokinin, etilen, abstsiz kislota. Auksin – o'simliklarning o'sish regulyatori hisoblanib, o'simliklardan ajratib olingan [1-2]. Birinchi selektiv gerbitsidlarning asosi indolilsirka kislota bo'lib, Fritz Kogl kashf etgan. Ikkinchi jahon urushining boshiga kelib, fundamental universitet fani nafaqat ushbu modda, balki sirka kislotasining boshqa hosilalari ham o'simlik gormonlari-auksinlar (yunon tilidan o'sish) xususiyatlariga ega ekanligini aniqladi [3].

Fenoksisirka kislotalarining galogenli hosilalari 2,4-D (AQSH) va 2-metil-4-xlorfenoksisirka kislota (Buyuk Britaniya) 1940-yillarda AQSH va Buyuk Britaniyada ishlab chiqilgan. Ular ikkinchi jahon urushidan keyin keng tarqalgan bo'lib, ular begona o'tlarga qarshi kurashda inqilob qildilar, ular ko'p yillik keng bargli begona o'tlarni don va boshqa o'tlarga zarar bermasdan tanlab o'ldirish qobiliyatiga ega bo'lgan tanlab ta'sir etuvchi gerbitsidlar hisoblanadi [4]. Simmerman va Xichkoklar xlorlangan fenolsirka kislotalarda yuqori auksin faollik borligini aniqladilar. Ulardan bir yil oldin Pokorni tomonidan sintez qilingan 2,4-dixlorfenoksisirka kislota alohida ahamiyatga ega bo'ldi. 2,4-D qishloq xo'jaligida pestitsidlar sifatida qo'llanadigan boshqa xlororganik birikmalarga nisbatan asosiy farqli tomoni o'simliklarda nisbatan tez transformatsiyaga uchraydi va toksik bo'lmaganligidir. Fenollarning fiziologik faolligi spirtlarnikidan sezilarli darajada yuqori. Ular gerbitsid, fungitsid, insektitsid va bakteritsid xossalarga ega. Aromatik halqaga galogen, nitro-, tiotsianat, alkil- guruhlari kiritilishi ularning pestitsid faolligini oshiradi. Alkil radikali zanjirining ortishi ham dastlab pestitsid faolligi ortishiga olib keladi, so'ngra kamayadi. C₄ va C₅ alkil guruhi tutgan alkilfenollarning gerbitsid faolligi eng yuqori bo'lishi aniqlangan.

Regulyator tipidagi gerbitsidlar-ariloksialkilkarbon kislotalari hosilalari bo'lib, ularda indolilsirka kislotadagi kabi gormonal funktsiyalar mavjud. Bunday gormonal preparatlar bilan o'simlikka ishlov berilganda fitogormonlar disbalansi yuzaga keladi, o'simlikning normal rivojlanishi buziladi, u nam va oziq moddalari yetishmasligidan nobud bo'ladi. Fenoksisirka kislotasi tarkibiga galogen atomlarining kirishi ularning fiziologik faolligini oshiradi. Shuningdek, ularning faolligi galogen atomlarining aromatik halqadagi joylashgan o'rniga ham bog'liq bo'lib, dixlorli hosilalar uchun quyidagi qatorda ortadi:

2,4-Dixlorfenol yoki 2-metil-4-xlorfenol hosilalari (2,4-D, 2,4-DM, 2,4-DP, 2M-4X va boshqa kabi shartli belgili moddalar) shu turdagi gerbitsidlarga kiradi. Ularning tarkibida sirka, propion va moy kislota qoldiqlari bo'ladi. Ular sut emizuvchilar uchun zararsiz. Bu turdagi gerbitsidlarning ko'pchiligi 0,01% konsentratsiyalarda gerbitsid sifatida ishlatiladi, 0,001% dan kam konsentratsiyalarda esa o'stiruvchi ta'sirga ega bo'ladi [5].

2,4-D qishloq xo'jaligi amaliyotida don ekinlarini (bug'doy, arpa, suli, makkajo'xori, sholi, grechka) yetishtirish uchun keng qo'llaniladi. Gerbitsid selektiv ta'sirga ega bo'lib, keng bargli o'simliklarning o'limiga olib keladi. Barg plastinkasining maxsus anatomik tuzilishi (vertikal joylashuvi, kamroq o'sish, yuqori mum miqdori) tufayli gerbitsid zaif sorbtsiya qobiliyatini namoyon qiladi, barg yuzasiga yopishmaydi. Bundan tashqari, donli o'simliklar ma'lum substratlarda so'rilishi,

oqsillar bilan komplekslar hosil bo'lishi orqali gerbitsidning barg ichidagi harakatini kechiktirishga qodir [6-7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bar M., Ori N. Leaf development and morphogenesis // *Development*. –V.141. -2014.–P. 4219–4230.
2. Pacifici E., Polverari L., Sabatini S. Plant hormone cross-talk: the pivot of root growth // *J. Exp. Bot.*–V.66. -2015. –P. 1113–1121.
3. Ahmadi F, Bakhshandeh F In vitro study of damaging effects of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on DNA structure by spectroscopic and voltammetric techniques // *DNA Cell Biol*, 28(10). -2009.–P. 527–533.
4. Peterson M.A., McMaster S.A., Riechers D.E., Skelton J., Stahlman P.W. 2,4-D past, present, and future: areview//*Weed Technol*. 30 (2). -2016. –P. 303-345
5. Shohidoyatov H.M., Xo'janiyozov H.O', Tojimuhamedov H.S. *Organik kimyo // Toshkent - «Fan va texnologiya», 2014. 733-734 bet*
6. Сафаров М.Г. Гербициды: 2,4-D // *Соросовский образовательный журнал*. – 2001. – Т. 7. - №9. - С. 57-62.
7. Ларина Г.Е. Эффективность комбинированных гербицидов на основе 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты и ее производных // *Агрохимия*.– 2014. - №1. - С. 45-56

THE MOST EFFECTIVE METHODS AND SIGNIFICANCE OF THE EXTRACTION OF LITHIUM SALTS FROM BRINES

U.R. Akhmedova, N.X. Kutlimurotova

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: umidaakhmedova42@gmail.com

Abstract: Lithium is typically extracted from hard rock minerals, such as spodumene and petalite, or from brine deposits, which are rich in lithium salts. While both methods have their advantages and disadvantages, the extraction of lithium salts from brines is becoming an increasingly popular method due to its efficiency, low cost, and minimal environmental impact. In this article, we will explore the most effective methods for the extraction of lithium salts from brines and the significance of this process in the context of the growing demand for lithium.

Key words: Lithium, brines, extraction, solar evaporation, direct extraction, ion exchange, membrane separation, significance, efficiency, low cost, environmental impact, demand.

Lithium is a highly reactive alkali metal that is widely used in the production of batteries, ceramics, glass, and other industrial products. It is also an essential element in the development of renewable energy technologies, such as electric vehicles and solar panels. The demand for lithium has increased significantly in recent years, leading to the exploration and development of new lithium sources, including brines. Lithium brines are naturally occurring saltwater deposits that contain high concentrations of lithium salts [1]. They are found in several regions around the world, including South America, Australia, and China. The extraction of lithium salts from brines is a complex process that involves several steps and techniques. In this article, we will discuss the most effective methods for the extraction of lithium salts from brines and the significance of this process in the production of lithium. Lithium brines are found in underground aquifers or surface salt flats, also known as salars. They contain high concentrations of lithium salts, such as lithium chloride, lithium carbonate, and

lithium sulfate, as well as other minerals, such as potassium and magnesium [2]. The most common method for extracting lithium from brines is through solar evaporation.

Solar evaporation. Solar evaporation is a common method for the extraction of lithium salts from brines. This process involves the collection of brine in large shallow ponds or pools, where it is left to evaporate in the sun. As the water evaporates, the concentration of lithium salts increases, and they can be extracted from the remaining brine using various techniques. The advantage of solar evaporation is that it is a low-cost and environmentally friendly method for the extraction of lithium salts. It requires no energy input, and the only by-products are salt and water. However, this method is limited by the availability of suitable climatic conditions, and it can take several months or even years to extract the desired quantities of lithium salts. This method is particularly effective in regions with high solar radiation and low humidity, such as the Atacama Desert in Chile. The process involves pumping brine from the aquifer or salar into a series of shallow ponds or evaporators. The brine is then left to evaporate under the sun, leaving behind a concentrated solution of lithium salts[3]. The concentrated solution is then further processed to extract the lithium salts.

Other methods for extracting lithium from brines include direct extraction, ion exchange, and membrane separation.

Direct extraction. Direct extraction is a more recent method for the extraction of lithium salts from brines. This process involves the injection of a solution into the brine that selectively extracts lithium ions. The solution is then processed to recover the lithium salts. Direct extraction is a more efficient and faster method than solar evaporation. It can also be used in areas with less favorable climatic conditions. However, this method is more complex and requires specialized equipment and chemicals, which can increase the overall cost of lithium production.

Ion exchange. Ion exchange is another method for the extraction of lithium salts from brines. This process involves the use of a resin that selectively absorbs lithium ions from the brine. The resin is then processed to recover the lithium salts. Ion exchange is a highly efficient method for the extraction of lithium salts. It can also be used to extract other valuable metals from brines, such as magnesium and calcium. However, this method is more complex and requires specialized equipment and chemicals, which can increase the overall cost of lithium production.

Membrane separation. Membrane separation is a method for the extraction of lithium salts from brines that involves the use of membranes to selectively filter out lithium ions. The membranes are made from polymers that have a high affinity for lithium ions. Membrane separation is a highly efficient method for the extraction of lithium salts. It can also be used to extract other valuable metals from brines, such as magnesium and calcium [4]. However, this method is more complex and requires specialized equipment and chemicals, which can increase the overall cost of lithium production.

The extraction of lithium salts from brines is of significant importance in the production of lithium. Lithium is a critical component of batteries used in electric vehicles and renewable energy storage systems. The demand for lithium is expected to increase significantly in the coming years as more countries transition to renewable energy sources and electric vehicles. Brines are a relatively new source of lithium that has the potential to supply a significant portion of the world's lithium demand. The extraction of lithium salts from brines is also more environmentally friendly than the extraction of lithium from hard rock mines, which can cause significant environmental damage.

The use of brine-based lithium extraction has several advantages over traditional hard rock mining methods. First, it requires less water and energy, reducing the overall environmental impact of lithium production. Second, brine-based extraction methods produce fewer waste products, reducing the need for costly waste management practices. Finally, brine-based lithium extraction is often more cost-effective than traditional mining methods, allowing lithium to be produced at a lower

cost. The significance of brine-based lithium extraction is particularly important in areas with limited water resources. In many regions where lithium deposits are found, water is a scarce resource. Traditional mining methods require large amounts of water, which can put a strain on local water resources. Brine-based extraction methods, on the other hand, require significantly less water, making them a more sustainable option in regions with limited water resources. Another significant advantage of brine-based lithium extraction is its potential to promote economic growth in developing countries. Many of the world's largest lithium deposits are found in developing countries, where lithium production can help to create new jobs and promote economic development. Brine-based lithium extraction is often more accessible and cost-effective than traditional mining methods, making it a particularly attractive option for developing countries looking to promote economic growth.

Conclusion. The extraction of lithium salts from brines is a complex process that involves several steps and techniques. The most effective methods for lithium extraction include solar evaporation, direct extraction, ion exchange, and membrane separation. Brine-based lithium extraction has several advantages over traditional hard rock mining methods, including lower water and energy requirements, fewer waste products, and lower production costs. Brine-based extraction methods are also more environmentally friendly and can promote economic growth in developing countries. As demand for lithium continues to increase, the development of new and innovative extraction methods will be critical to meeting global lithium demand in a sustainable and cost-effective way.

References:

1. Sun, Y., Wang, Q., Wang, Y., Yun, R., & Xiang, X. (2021). Recent advances in magnesium/lithium separation and lithium extraction technologies from salt lake brine. *Separation and Purification Technology*, 256, 117807.
2. Liu, G., Zhao, Z., & Ghahreman, A. (2019). Novel approaches for lithium extraction from salt-lake brines: A review. *Hydrometallurgy*, 187, 81-100.
3. Khalil, A., Mohammed, S., Hashaikheh, R., & Hilal, N. (2022). Lithium recovery from brine: Recent developments and challenges. *Desalination*, 528, 115611.
4. Shi, D., Zhang, L., Peng, X., Li, L., Song, F., Nie, F., ... & Zhang, Y. (2018). Extraction of lithium from salt lake brine containing boron using multistage centrifuge extractors. *Desalination*, 441, 44-51.

Zn(II) IONINING FENOKSISIRKA KISLOTA XLORLI HOSILALARI BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI

Qurolboyev O.O., Usmanov R.M.

Urganch davlat universiteti

e-mail: rasul1486@mail.ru

4-xlorfenoksisirka (4-D) va 2,4-dixlorfenoksisirka (2,4-D) kislotalari qishloq xo'jaligida gerbitsid va o'simliklar o'sishining stimulyatorlari sifatida keng qo'llaniladi [1]. Tizimli gerbitsid hisoblanuvchi 2,4-D oziq moddalari va modda almashinish mahsulotlari bilan birgalikda o'simlik tanasida oson harakatlanadi va umumiy zaharlanishga (o'simlik novdasi va bargi deformatsiyasi, ularning mo'rt bo'lishi, o'sishning sekinlashishi) olib keladi. Bu ildiz tizimi yaxshi rivojlangan ko'p yillik begona o'tlarga qarshi kurashda muhim omil hisoblanadi. Kontakt va tizimli gerbitsidlar o'simlik bargining yuzasiga sepiladi, shuningdek, tuproqqa ham kiritiladi. 2,4-D asosan ikki pallali begona o'tlarga tanlab ta'sir ko'rsatadi, shu sababli bir pallali madaniy o'simlik maydonlarida keng

ishlatiladi. Ushbu birikmalar asosida yuqori biologik faol kompleks birikmalar sintez qilish va ularning molekulyar va kristall tuzilishlarini tadqiq etish, ularning ta'sir mexanizmini aniqlash bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Odatdagidek, ushbu birikmalar katta konsentratsiyalarda gerbitsidlik xususiyatini namoyon etsa, mikrokontsentratsiyalarda (0,001% dan kam) o'simliklar o'sishini jadallashtiruvchi vosita (stimulyator)lar bo'lib xizmat qiladi [2].

Yangi tarkibli stimulyator sintezini amalga oshirish maqsad qilingan holda, biogen metallardan hisoblangan rux metalining 4-xlorfenoksisirka (4-D) kislota va monoetanolamin bilan aralash ligandli kompleks birikmasi sintezi laboratoriya sharoitida amalga oshirildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot ishini bajarishda reaksiya uchun "a.u.t" tipidagi reagentlardan foydalanildi. Komplekslar tarkibidagi C, H va N elementlar tahlili Bioorganik kimyo institutida "EuroVector EA3000 Series of CHNS-O Elemental Analysers" (Evrovektor, YeS) uskunasida aniqlangan. Qurilmaning ishlashi kislorodli atmosferada dinamik yonish printsiptiga asoslanadi, so'ngra hosil bo'lgan gazsimon mahsulotlarni (CO₂, H₂O, N₂) xromatografik ajratishga asoslangan. Sintezlangan metallokomplekslarning kristallografik kattaliklarini aniqlash, O'zR FA akad. O.S. Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti qoshidagi "Ilmiy asbob uskunalardan jamoaviy foydalanish" markazidagi avtomatik Xcalibur[®] Oxford Diffraction difraktometrida (grafitli monoxromator, Cu-K_α-nurlanish λ=1,54184 Å) amalga oshirildi.

Tajriba qismi. [Zn(4-D)₂MƏA] tarkibli kompleksni sintez qilish uchun 1:2:1 nisbatda Zn(CH₃COO)₂·2H₂O:4-D:MƏA komponentlarining tegishli suv va etanoldagi eritmaları o'zaro aralastirildi. So'ngra 30 daqiqa davomida 60°C haroratda magnitli aralastirgich yordamida aralastirildi. Olingan gomogen aralashma xona haroratida sekin bug'latishga qoldirildi. 12 kun davomida rangsiz monokristallar hosil bo'lishi kuzatildi [3,4]. Unumi 74%, [Zn(4-D)₂MƏA] C₁₈H₁₉Cl₂NO₇Zn (497) ning CHN tahlili nazariy jihatdan: C 43,46, H 3,82, N 2,82 % ni ko'rsatadi; ma'lum bo'ladiki: C 43.58, H 3.94, N 3.04%. Kompleks birikmani element tahlili va turli tabiatli erituvchilarda eruvchanligi aniqlandi. Sintez reaksiya tenglamasi:

Metall ionlarining 4-D bilan o'zaro koordinatsiyalashganda monodentat va bidentat xolatda komplekslar hosil bo'lishiga olib keladi.

1-rasm. [Zn(4-D)₂MƏA] kompleks birikmasining hosil bo'lish reaksiyasi

4-D ligandlari ko'pirik ko'rinishida ham koordinatsiyalashishi mumkin. Monoetanolamin (MƏA) ligandi metall ionlari bilan mono va bidentat tarzda koordinatsiyalashishi mumkin. Ba'zi komplekslarda ko'pirik ligand sifatida ham koordinatsion bog' hosil qiladi [5].

2-**rasm.** [Zn(4-D)₂MЭA] kompleks birikmasining a o‘qi bo‘yicha taxlanishi

[Zn(4-D)₂MЭA] kompleks tarkibida rux atomining koordinatsion soni 4ga teng. Monoklinik kristalning elementar yacheykasi parametrlari quyidagicha: fazoviy guruhi R2₁/n, $a=5.6621(11)$ Å, $b=19.366(13)$ Å, $c=18.816(4)$ Å, $\beta=96.09(2)$, $V=2051.6(15)$ Å³, $Z=4$, $T=293$ K [6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ghoshdastidar A., Treatment of organophosphorus insecticides and phenoxyacetic acid herbicides using membrane bioreactor technology // MS thesis, Acadia University, Spring Convocation. -2012. –P. 169.
2. Jin, Sh., Liu, H., Chen, G., An, Z., Lou, Y., Huang, K. & Wang, D Syntheses and crystal structures of copper(II), zinc(II) and cadmium(II) complexes containing pyridine, quinoline and 2-methylquinoline // Polyhedron. 95. -2015. –P. 91–107.
3. Ashurov J.M., Ibragimov A.B., Ibragimov B.T., Bis [(4- chlorophenoxy)acetato-kO](ethylenediamine-k2N,N⁺) zinc // IUCrData 3. -2018. 181250
4. Ashurov J. M., Alimnazarov B.X., Choriev O.E., Amanov B.Sh., Mamdrahimov A.A., Ibragimov B.T., Heteroligand zinc(II) complex with p- chlorophenoxyacetic acid and ethylenediamine: synthesis and crystal structure. «Bioorganik kimyo fani muammolari» IX Respublika yosh kimyogarlari konferensiyasi materiallari Namangan 2019, III tom, 203-204 b
5. Ibragimov A.B., Ashurov Zh. M. and Zakirov B. S. Molecular and crystal structure of a mixed-ligand cadmium complex with p-hydroxybenzoic acid and monoethanolamine // J.Struct. Chem. 58. -2017. –P. 588-590.
6. Alimnazarov B.Kh., Ibragimov A.B., Abduvakhidov D.I., Ashurov J.M., Ibragimov B.T. Synthesis, crystal structure and Hirschfeld surface analysis of the supramolecular complex on the base of [Ni(2,4- dichlorophenoxyacetate)₂(H₂O)₄], 2-4-dichlorophenoxyacetate and monoethanolamine // O‘zbekiston Kimyo Jurnal (http://uzchemj.uz) -2021. – №4. – S. 92-97. (02.00.00. №4).

СТРОЕНИЕ ГЛИЦИНАТА НИКЕЛЯ (II) С ХЛОРИДОМ ДВУХВАЛЕНТНОГО НИКЕЛЯ

¹Абдуллаева Ф.А., ¹Садикова С.Б., ²Хасанов Ш.Б.

¹Ургенчский государственный университет, ²Хорезмская академия Мамуна

e-mail: sadikova-ximik@mail.ru

Синтезировано координационное соединение глицината никеля (II) с хлоридом двухвалентного никеля. Методом элементного анализа установлен состав синтезированного

соединения. Проведен квантовохимический расчет строения синтезированного соединения на основе брутто-формулы, полученной по результатам элементного анализа [1].

Квантовохимический расчет проведен в программном пакете Gaussian 9.0, результаты расчета визуализированы в графическом редакторе GausView 6.0.16 (рис.1).

Рисунок 1. Распределение зарядов на атомах глицината никеля (II)

Как видим из результатов квантовохимического расчета частично отрицательные заряды накоплены в атомах карбонильной группы глицината и скорее всего эти два атома будут участвовать при образовании координационных связей с атомом центральным атомом при взаимодействии с хлоридом никеля (II).

Исходя из этих данных нами предложено следующее строение для синтезированного соединения (рис.2).

Рисунок 2. Прогнозируемое пространственное строение синтезированного комплексного соединения состава $[\text{Ni}(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COO})_2]_2 \cdot \text{NiCl}_2$

Для доказательства предлагаемой нами структуры синтезированного координационного соединения проведен ИК-спектроскопическое исследование. При этом установлено, что в ИК – спектрах поглощения комплексного соединения наблюдаются изменения валентных колебаний C=O связи, при этом колебания C=O связи понижается соответственно 27 см^{-1} , а частоты валентных колебаний связи C-N повышается на 29 см^{-1} , что указывает на координацию глицината через атом кислорода карбонильной группы. В ИК-спектрах комплексного соединения наблюдаются две интенсивные полосы с максимумами поглощения в области 1544 см^{-1} и 1384 см^{-1} , отвечающие валентным ассиметричным и симметричным колебаниям карбоксилатной группы. Величина $\Delta\nu = \nu_{\text{as}}(\text{COO}^-) - \nu_{\text{s}}(\text{COO}^-)$ равна $158\text{-}164 \text{ см}^{-1}$ и свидетельствует в пользу бидентатной координации карбоксилатной группы. Также наблюдаются полосы поглощения в области $400\text{-}500 \text{ см}^{-1}$, которые

соответствуют связи Ni-O, а наличие полос поглощения в области 700-750 cm^{-1} отвечает за связи, образованные ионами хлора и никеля (рис.3).

Рисунок 3. ИК-спектры поглощения соединения $[\text{Ni}(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COO})_2]_2\text{NiCl}_2$

Таким образом, проведен синтез полиядерного комплекса глицината никеля (II) с хлоридом никеля (II). Состав синтезированного соединения установлен методом элементного анализа. Строение комплексного соединения предсказано квантовохимическими методами расчета и доказано на основе анализа полос поглощения, полученных при ИК-спектроскопическом методе анализа [2].

Литература

1. Порай-Кошиц М. Кристаллохимия и стереохимия карбоксилатов. стереохимическая систематика одноосновных карбоксилатов и факторы, определяющие структурную функцию карбоксильных лигандов в комплексах переходных металлов. В: Итоги Науки и Техники. Кристаллохимия. 1981, том. 15, 354 с. ISSN: 0202-7984.
2. Dulcevscaia G., Filippova I., Speldrich M., Leusen J., Kravtsov V., Bacu S., Kögerler P., Liu S., Decurtins S. Cluster-Based Networks: 1D and 2D Coordination Polymers Based on $\{\text{MnFe}_2(\mu_3\text{-O})\}$ -Type Clusters. In: Inorganic Chemistry. 2012, vol. 51, nr. 9, pp. 5110-5117. ISSN 0020-1669. DOI: 10.1021/ic202644t.

PROSPECTS FOR THE SYNTHESIS OF GRAPHENE OXIDE IN AMMONIUM CARBONATE SOLUTION

M. Ibragimova, Kh.O.Eshchanov

Urgench state university, olmos_77@mail.ru

In recent years, graphene oxide (GO) has attracted great interest among researchers because it is considered one of the raw materials for the mass production of graphene [1]. Graphene oxide can be either a semiconductor or an insulator depending on its oxidation state with oxygen, and its electronic and optical properties can be widely tuned. Due to its controllable optical and electronic properties, graphene oxide can be used in many fields. The electronic properties of graphene oxide mainly depend on its oxidation state and chemical composition; sp^2 and sp^3 can be tailored by removing or adding certain oxygen groups to adjust the carbon content [2].

Several chemical and electrochemical methods for the synthesis of graphene oxide have been developed [3, 4]. However, difficulties in separating the reactants from the reaction mixture used in these methods and several problems cause economic and environmental problems.

We succeeded in obtaining GO electrochemically using graphite electrodes in a cold ammonium carbonate solution. The advantage of the method is that during electrolysis, hydrogen and oxygen are produced, which ensures no harm to the environment. Another aspect of the method is that GO formed in solution can be obtained in its pure state. Because, as a result of heating the solution formed by GO at 80–90°C, the ammonium carbonate salt decomposes and NH₃ and CO₂ are formed. As a result, only the GO compound remains in the solution. The compositional structure of the synthesized GO was studied using UV- and ATR-IR Fourier spectroscopy methods and specific conclusions were drawn [5].

Figure 1. ATR-FTIR spectrum of GO

Ammonium carbonate salt can be obtained again from NH₃ and CO₂ formed during decomposition. This ensures that no waste is generated, and no harm is done to nature.

References

1. D.R. Dreyer, S. Park, C.W. Bielawski, et al., *Chem. Soc. Rev.* 39(2010) 228
2. I. Jung, D.A. Dikin, R.D. Piner, et al., *Nano Lett.* 8 (2008) 4283.
3. S. Park and R. S. Ruoff, Chemical methods for the production of graphenes. *Nat. Nanotechnol.*, 4 (2009) 217–224.
4. D. C. Marcano et al., Improved synthesis of graphene oxide. *ACS Nano*, 4 (2010) 4806–4814.
5. Eshchanov, K., Ibragimova, M., & Ibadullaev, B. (2024). Studying the Synthesis of Graphene Oxide in Ammonium Carbonate Solution. *Nanochemistry Research*, doi: 10.22036/ncr.2024.446045.1358

2-SHO‘BA. YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR KIMYOSI, ORGANIK VA BIOORGANIK KIMYODAGI ILMIY YANGILIKLAR

METALL ORGANIK POLIMERLARNING ZAMONAVIY OLINISH USULLARI

¹Abdullayev A.X., ¹Yakubov Y.Y., ¹Ibragimov A.B., ²Ruziyev U.U., ²Xolto‘rayev Q.B.

¹O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, ²Termiz davlat universiteti

e-mail: ahrorabdullahabibjon@gmail.com

Mikroto‘lqinli pech yordamida sintez – bu yordamida sintez energiya tejamligi va yuqori yadrolanish tezligi tufayli tez kristallanish sodir bo‘ladi (1-rasm). Ushbu usul yuqori tozaligi, bir xil morfologiyasi va yuqori aniqlik taqsimoti bilan nano miqyodagi MOF larni olish uchun keng qo‘llaniladi. Bu erda elektromagnit energiyaning issiqlik energiyasiga aylanishi sodir bo‘ladi, ya‘ni mikroto‘lqinlar qo‘llanilganda, teflon idishidagi reaktivlarning dipol momenti sharoid bilan moslashish uchun o‘zgarishlarga uchraydi. Molekulalar o‘rtasida tez harakatlanish natijasida to‘qnashuvlar sodir bo‘ladi, bu kinetik energiyaning oshishiga yoki namunaning qizishiga olib keladi [1]. Ushbu texnikaning afzalliklaridan quvvatni tejash, bosm va haroratli nazorat qilish hisoblanadi.

1-rasm. MOP birikmalarining mikroto‘lqinli pechda solvotermik sintezi

Sonokimyoviy sintez – Ultratovush deganda chastotasi inson eshitishining chegarasidan yuqori, odatda 20 kHz dan yuqori bo‘lgan tovush to‘lqinlari tushuniladi. So‘nggi paytlarda MOFlarni qisqa muddatda sintez qilish uchun sonokimyoviy sintez samarali qo‘llanilib kelinmoqda [2]. Bu ultratovushni qo‘llash orqali kristallanish vaqtini qisqartirishning samarali usuli hisoblanadi. Ushbu ultratovush suyuqlik muhitidagi kimyoviy yoki fizik o‘zgarishlarni kavitatsiya deb ataladigan jarayon orqali kuchaytiradi. Bu jarayonda suyuqlik bo‘ylab pufakchalarning o‘sishi va keyinchalik ularning parchalanishi sonikatsiyadan keyin sodir bo‘ladi. Pufakchalarning parchalanishi 4000 K dan yuqori harorat va 1000 atmosferadan ortiq bosim bilan energiyaning tez chiqishiga olib keladi (2-rasm). Ushbu usulda ultratovush va molekular o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zaro ta‘sir yo‘q. Shu sababli bir hil yadrolanish markazlarini hosil bo‘lishida energiya tejiladi va ekologik toza usul hisoblanadi.

2-rasm. MOP birikmalarining sonokimyoviy sintezi

Elektrokimyoviy sintez – ushbu usuli bilan katta miqdordagi MOF kristallarini tez va uzluksiz ishlab chiqariladi [3]. Ushbu usulda metall tuzlari o‘rniga metall ionlari metall manba sifatida (anod) ishlatiladi (3-rasm). Metall ionlari organik bog‘lovchilar va reaksiya muhitidagi elektrolitlar bilan reaksiyaga kirishadigan anodik eritma hosil qilinadi. Ushbu usul orqali mikro kristalli kukunlar va plyonkalarni olish mumkin.

3-rasm. MOP birikmalarining elektrokimyoviy sintezi

Ionotermal usul – Sintez muhiti sifatida ionli suyuqliklar yuqorida ta’riflanganidek, MOFlar odatda organik erituvchilarda yoki suvda sintezlanadi, lekin ionli suyuqliklarda (ILs) ham sintezlasha bo‘ladi. IL kimyoviy sintez uchun erituvchi sifatida bir qancha afzallikni beradi, chunki bug‘ning nol bosimi, erituvchining mukammal xususiyatlari, qayta ishlatish osonligi va yuqori termal barqarorlik kabi noyob xususiyatlarga ega. MOF sintezi asosan IL sifatida 1-alkil-3-metilimidazoliumdan olingan eritmalar ishlatiladi. Shuningdek, chuqur evtetik erituvchilar (DES) ham MOFlar sinteziga ishlatiladi va tarkibi jihatdan ILlarga juda o‘xshash. Ularning erish nuqtalari har bir tarkibiy qismidan past bo‘lgan ikki yoki undan ortiq birikmalarning aralashmalari hisoblanadi. Ular ILning boshqa turlariga nisbatan afzalliklarga ega. Misol uchun barqaror bo‘lgan komponentlardan sof fazalar sifatida ishlatish, narxining arzonligi va atmosfera namligiga nisbatan chidamli bo‘lishi.

4-rasm. MOP birikmalarining ionotermik sintezi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. L.-P. Tang, S. Yang, D. Liu, C. Wang, Y. Ge, L.-M. Tang, R.-L. Zhou, H. Zhang, Two-dimensional porous coordination polymers and nano-composites for electrocatalysis and electrically conductive applications, *J.Mater. Chem.* A8(2020) 14356–14383. <https://doi.org/10.1039/D0TA03356A>.
2. M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Deconstructing the Crystal Structures of Metal–Organic Frameworks and Related Materials into Their Underlying Nets, *Chem. Rev.* 112 (2012) 675–702. <https://doi.org/10.1021/cr200205j>.
3. A. Schoedel, M. Li, D. Li, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Structures of Metal–Organic Frameworks with Rod Secondary Building Units, *Chem. Rev.* 116 (2016) 12466–12535. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00346>.

ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME ALKALOIDS ISOLATED FROM THE PLANT *DELPHINIUM OREOPHILUM*

¹X. I. Ahunova, ²A. I. Kulonov, ¹Sh. V. Abdullayev

¹Namangan State University

²Chemistry International University in Tashkent

e-mail: ahunova.hilola@yandex.ru

Abstract. In this study, the aerial parts of *Delphinium oreophilum* were collected from Jizzakh and Yangikurgan districts during the flowering period. During the research, 14-acetylbrowniine and Lycoctonine were isolated. The structures of the compounds were determined by 1D, 2D NMR spectroscopy, mass spectrometry (MS) and X-ray diffraction analysis (XRD). Anti-inflammatory and antioxidant activities of the compounds in different concentrations was determined *in vitro*.

There are about 350 species of the *Delphinium* genus L. (Ranunculaceae) in the world, of which 22 species are found in Uzbekistan. *Delphinium oreophilum* Huth is a perennial plant with a height of 30-60 cm and grows in the middle and upper mountain ranges of Jizzakh and Yangikurgan [1]. At first, the alkaloid content of this species was little studied [2,3]. *Delphinium* L. mainly contains C₁₈, C₁₉, and C₂₀ diterpenoid alkaloids.

The dried and ground plant of *D. oreophilum* was extracted with 70% ethyl alcohol. The alcoholic extract of the plant was divided into ethyl acetate and chloroform fractions. A sum of diterpene alkaloids was isolated from the chloroform fraction [4]. They also contain lycoctonine and 14-acetylbrowniine. The anti-inflammatory and antioxidant activities of these compounds were investigated (Fig.1, 2).

Fig. 1. Free radical scavenging antioxidant activity of alkaloid (Lycoctonine) and ascorbic acid by DPPH radical

Fig. 2. Anti-inflammatory activity of 14-acetylbrowniine, % (1); aspirin (2)

As the concentration of the compounds increased, their activity also increased. The highest activity of the samples was observed at a concentration of 1.0 mg/ml and was 75.3% compared to aspirin (80.8%).

REFERENCES

1. Flora of Uzbekistan. Vol. II, Tashkent, [in Russian], pp. 447–460 (1953).
2. R. Shakirov, M. V. Telezhenetskaya, I. A. Bessonova, S. F. Aripova, I. A. Israilov, M. N. Sultankhodzhaev, V.I. Vinogradova, T. S. Tulyaganov, B. T. Salimov, V. A. Tel'nov, Chem. Nat. Comp. 32, N2, p. 216 (1996).
3. V.G. Kazlikhin, V.A. Tel'nov, M.S. Yunusov, S.Yu. Yunusov, Chem.Nat.Comp., 13, 737 (1977).
4. Kh. I. Akhunova, K. K. Turgunov, Kh. M. Bobakulov, B. Tashkhodzhaev, A. I. Kulonov, Sh. V. Abdullaev, Chem. Nat. Comp., 59, 339 (2023).

O‘SIMLIK TARKIBIDAGI ANTRAXINONNI XROMATOGRAFIK TAHLILI

S.K. Raxmanov, U.K. Abduraxmanova

Guliston davlat universiteti

e-mail: ugi_lay.912@mail.ru

Antraxinon tabiatda glyukozyd holida va boshqa antrasen unumlari holida “krapp”, “madder” “*Rubia tictorium L*” kabi o‘simliklarning yetilgan ildizlarida uchraydi. Antrasen hosilalaridan hisoblangan 1,2-dioksiantraxinon “*Rubia tictorium L*” o‘simligi ildizining asosiy tarkibiy qismidir. Birinchi marta antratsen hosilalarini Shveysariyalik olim A.Chirx o‘simliklardan ajratib olib, tuzilishini o‘ganishga muvaffaq bo‘lgan, aniqlashicha, bu moddalar organizmni bo‘shashtiruvchi moddalarning katta guruhini tashkil etadi, olim 1898 yilda tadqiqotlari natijasida bu moddalarga “antraglikozidlar” degan nomni berishni taklif qilgan.

O‘simliklarda antrasen hosilalarining glikozidlari hujayra shirasida erigan holda, aglikonlar esa qo‘shimcha kristallar holida, asosan to‘qimalarda lokallashgan holda yadroda bo‘ladi. Antrasen hosilalarining to‘planishi barglar, kurtaklarda, mevalari va asosan o‘simlikning er osti organlari yani ildizi va qobig‘ida sodir bo‘ladi. Ularning o‘simliklardagi miqdori 2% dan 6% gachani tashkil etadi [1-2].

Antraxinon va uning glikozidlari – sariq, zarg‘aldoq va qizil rangdagi kristall holda bo‘lib, antranollar rangsiz, achchiq ta‘mli moddalardir. Erkin aglikonlari organik erituvchilarda (etanol, metanol, dietil efir, xloroform, benzol) yaxshi eriydi, suvda erimaydi.

Antratsen hosilalari UB nur ta‘sirida fluorestsentsiyalanadi. Fluorestsentsiyaning rangi antratsen hosilalarining oksidlanish darajalari bog‘liq. Oksidlangan shakllar pushti, qizil, to‘q sariq, qaytarilgan shakllari sariq, ko‘k, binafsha rangga ega bo‘ladi.

“*Rubia tictorium L*” o‘simligining quruq ekstrakti ekstraktiv moddalar yig‘indisidan iborat. Tarkibida 8 % ga yaqin antratsen unumlari bo‘lib, ekstrakt - nordon ta‘mli, gigroskopik va rangli kukun ko‘rinishga ega. Adabiyotlarda qayd etilishicha, ildizida 5-6% oksimetilantraxinonlar va ularning unumlari mavjud. Bundan tashqari ildizi o‘z tarkibida limon, olma va vino kislotalari, shakar, oksil, pektinli va boshqa moddalarni saqlaydi. O‘simlikning yer ostki qismlaridan tayyorlangan quyuq ekstrakt podagra, buyrakda tuzlar yig‘ilishiga qarshi, fosfat, oksalat – tuzlaridan iborat toshlarini parchalovchi xususiyatga ega. Antratsen unumlari saqlovchi o‘simliklar uzoq davrlar mobaynida surgu va teri kasalliklarini davolashda, hamda antibiotik, biostimulyator sifatida ishlatilib kelingan va ulardan nefrolitik preparatlar olingan [1-3].

Antraxinon (9,10-antratsendion) xinonlar sinfiga kiradi. Suvda amalda erimaydi, organik erituvchilarda eriydi. Antroxinon birinchi marta frantsuz ximigi O.Loran tomonidan (1835y) antratsenni nitrat kislotasi bilan oksidlash natijasida sintez qilgan [4-5].

Ushbu tadqiqotning maqsadi “*Rubia tictorium L*” o‘simligining yer ostki qismidan olingan ekstraktdan antraxinonni xromatografik usulda aniqlashdan iborat.

Tajriba uchun “*Rubia tictorium L*” o‘simligining yer ostki qismidan olingan ekstraktdan foydalanildi. Ekstraksiyalangandan keyin vakuum yordamida rektifikatsion kolonkaga yuborildi va spirtida rektifikatsiya qilindi. Kolonkada qolgan chikindini qoldiqqa chiqarib tashlanadi.

Spirтли quyuq ekstrakt filtrlandi va so‘ngra etanol bilan yuvilib, YuSSX usulida xromatogrammasi olindi. Xromatograf: “Prominence-i LC-2030C 3D Plus” (Shimadzu) qurilmasidan va analitik kolonka (250 mm x 4,6 mm, 5 mkm Brownlee™ HPLC column, Perkin Elmer) dan foydalanildi. Kolonkaga 20 mkl namuna eritmasi qo‘zg‘aluvchan faza – izopropil spirti va suv (80:20) aralashmasining 1,0 ml/min gradient oqimida bajarildi. Kolonkadagi harorat 40°C ga

to'g'irlanib, optimal xarorat o'rnatildi. Ko'p bosqichli gradient shartlariga ega mobil fazadan har bir namuna ekstrakti uchun umumiy 30 minut vaqt oralig'ida amalga oshirildi.

Ekstrakt tarkibidagi antraxinonni xromatografik aniqlash uchun dastlab, optimal sharoit tanlandi. Buning uchun PDA diod - matritsali absorbtсион detektorining optimal sezuvchanligi aniqlandi. Maksimal selektivlikka ega bo'lish uchun to'liq uzunligining optimal sohasi tanlandi va bu qiymat 254 nm ni tashkil qiladi. Shuningdek, ikkinchi detektor sifatida RF-20A XS monoxromatorli qo'zg'atish va emissiya to'liq uzunligiga mos dastur yordamida eng yaxshi sezuvchanlikka erishish imkonini beruvchi flurestsent detektoridan foydalanildi. Buning natijasida barcha PAU va ularning hosilalarini, jumladan, antraxinonni aniqlash imkonini beradi. Namunalarni analizga berish uchun antraxinonning standart (antraxinon -100mg, >96% HPLC, Sigma Aldrich) eritmalaridan turli xil konsentratsiyali: 0.05 mg/ml, 0.125 mg/ml va 0.25mg/ml li eritmaları tayyorlanib, kalibrovkalash bajarildi. Analiz qilingan natijalarni taqqoslash uchun antraxinonning standart eritmasining xromatogrammasi olindi.

1-rasm. Toza antraxinonning standart eritmasining (1), tajribada o'simlik ildiz namunasi ekstraktidan (2) ajratib olingan antraxinonning xromatografik spektri

Ajratib olingan moddaning xromatogrammasi antraxinonning spektrlariga xos bo'lgan ba'zi kattaliklarni namoyon qilganini ko'rish mumkin. Masalan antraxinonning standartidagi 14,042 namoyon bo'lish vaqti, tajribada antraxinon singari bitta cho'qqi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Burnett A.R., Thomson R.H. Naturally occurring quinones. XV. Biogenesis of the anthraquinones in *Rubia tinctorum* (madder). *J. chem. Soc. C.* 1968 a:2437–2441.
2. Burnett A.R., Thomson R.H. Anthraquinones in *Morinda umbellata*. *Phytochemistry.* 1968 b;7: 1421–1422.
3. Murti V.V.S., Seshadri T.R., Sivakumaran S. Chemical components of *Rubia iberica*. *Indian J. Chem.* 1972;10:246–247.
4. Химия антрахинона Изд. “Химия” М. 1969. 194 С.
5. Мусакаева С.Р., Рахманов С.К., Абдурахманова У.К. Хроматографический анализ экстракта корня “*Rubia tinctorum* L”// Табiiй бирикмалар асосидаги ресурс тежамкор усуллар. Халқаро илмий –амалий анжумани. Гулистон, 2022. 97-99 б.

АКРИЛОНИТРИЛ АСОСИДА ЯНГИ ОЛИНГАН СОРБЕНТНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ

¹Азизова Х.М., ²Каттаев Н.Т., ²Бабаев Т.М.

¹Тошкент давлат техника университети Олмалиқ филиали,

²Ўзбекистон Миллий Университети

e-mail: azizovaxolida@mail.ru

Дунёда физик-кимёвий ва эксплуатацион хоссаларига эга ион алмашинадиган сорбентларни яратиш бўйича тадқиқотлар фаол олиб борилмоқда. Бундай материалларни синтез қилиш учун кенг имкониятларга қарамай, яхшиланган физик-кимёвий хусусиятларга эга бўлган мунчоқсимон полимер сорбентларнинг кўпчилиги учун акрил мономерларни икки функцияли мономерлар билан суспензияли сополимеризация қилиш, кейин уларни кимёвий модификация қилиш усули қўлланилади [1].

Хоссалари яхшиланган янги сополимернинг синтези икки босқичда амалга оширилди. Биринчи босқичда 3 та винил гуруҳи тутган гексагидро-1,3,5-триакрилилтриазин (ГТТ) синтез қилинди. Синтез қилинган сополимерларнинг структуравий морфологияси хусусиятларини аниқлаш учун турлича даражада катталаштириб, СЭМ-микротасвирлари олинди [2] (1-расм).

1-расм. АН – ГТТ сополимери мунчоғи сиртининг турли катталаштиришдаги СЭМ-микротасвирлари

1-расмда келтирилган микротасвирлардан кўриниб турибдики, синтез қилинган тикилган сополимер мунчоғи сферик шаклга эга, унинг сирти структураси эса яққол гетероген бўлиб, ғоваклиги ҳаттоки кичик катталаштиришларда ҳам намоён бўлади.

2-расм. АН – ГТТ сополимери мунчоғи кўндаланг кесими сиртининг турли катталаштиришдаги СЭМ-микротасвирлари

2-расмда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, ҳаттоки кичик катталаштиришларда ҳам сополимернинг бир – бири билан умумий девор воситасида бириккан ва мураккаб архитектурани ҳосил қилувчи микроглобуляр заррачалардан ташкил топган яхлит мунчоқлар кўринишида эканлиги кўринади. Кейинги босқичда ушбу сополимер гидроксилламин таъсирида модификация қилиниб янги турдаги сорбентга айлантирилди. Олинган сорбент структуравий морфологияси хусусиятларини аниқлаш учун турлича даражада катталаштириб, СЭМ-микротасвирлари олинди (3-расм).

3-расм. АН – ГТТ – ГА сорбенти сиртининг турли катталаштиришдаги СЭМ-микротасвирлари

Сорбент мунчоғининг кўндаланг кесим юзаси тадқиқ этилганда структуравий архитектура янада ойдinлашади (4-расм). Ушбу расмлардан кўриниб турибдики, сополимер сирти ва кўндаланг кесими модификация жараёнида силлиқланган ва микроглобуляр структуралар сақланиб қолган.

4-расм. АН – ГТТ – ГА сорбенти мунчоғи кўндаланг кесими сиртининг турли катталаштиришдаги СЭМ-микротасвирлари

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. X.M.Azizova, N.T.Kattaev, T.M.Babaev. Synthesis and structural morphology of a cross-linked copolymer of acrylonitrile with hexahydro-1,3,5-triacrylyltriazine // O‘zMU xabarlar, 2021, [3/1/1] ISSN 2181-7324, 202-206 bet.
2. Суспензионная сополимеризация акрилонитрила с N,N'-метилден-бис-акриламидом.// Узб.хим.журн. – 2000. – №2. – С.36-39.
3. X.M.Azizova, N.T.Kattaev, T.M.Babaev, D.Adinaeva, M.N.Jumaev. A new granulated sorbent based on acrylonitrile: synthesis and physico-chemical properties // BIO Web of Conferences 95, 01043 (2024) CIBTA-III-2024. <http://doi.org/10.1051/bioconf/20249501043>

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 6-ХЛОРСУЛЬФОНИЛХИНАЗОЛИН-2,4-ДИОНЫ С АЛИФАТИЧЕСКИМИ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ АМИНАМИ

Б.А.Атажанов, А.Р.Шоназаров, С.Б.Садикова, Ю.Р.Тахиров, Р.Ш.Курязов

Ургенчский государственный университет

e-mail: rustamxonkuryazov@gmail.com

Аннотация. Взаимодействием хиназолин-2,4-диона, его симметричных 1,3-диметилпроизводных с хлорсульфоновой кислотой синтезированы соответствующие 6-хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионы. При действии на полученные соединения нуклеофильных агентов (алифатические и циклические амины) получены соответствующие амиды хиназолин-2,4-дион-6-сульфокислот.

Ключевые слова: хиназолин-2,4-диона, симметричные 1,3-диметилхиназолин-2,4-диона, 6-хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионы, амиды хиназолин-2,4-дион-6-сульфокислот, хлорсульфонилирования, электрофильное и нуклеофильное замещение.

Хиназолин-2,4-дион представляет собой азотсодержащую гетероциклическую систему с двумя слитыми 6-членными кольцами, присутствующую во многих натуральных продуктах. Различные синтезированные соединения, содержащие фрагмент хиназолин-2,4-диона, проявляют широкий спектр биологической активности. Более того, производные хиназолин-2,4-диона также являются строительными блоками, обычно используемыми в органическом синтезе.

Высокая биологическая активность и широкий спектр действия производных хиназолина обуславливают повышенный к ним интерес. Продолжая исследования по синтезу и превращениям производных хиназолина [1-3] представлялось интересным осуществить хлорсульфонилирование хиназолин-2,4-дионов и изучить взаимодействие хлорсульфонильных производных с алифатическими и гетероциклическими аминами.

Ранее нами было исследовано взаимодействие хиназолин-2,4-дионов, его галоген- и алкилпроизводных с хлорсульфоновой кислотой и синтезированы соответствующие 6-хлорсульфонил-, 6-бром-8-хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионы [4-7].

Реакции хиназолин-2,4-дионы (**1a,b**) с хлорсульфоновой кислотой осуществлен синтез соответствующих 6-хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионы (**2a,b**) (схема 1).

Взаимодействие последних с алифатическими и гетероциклическими аминами в присутствии триэтиламина приводит к соответствующим N,N-диалкиламидами 2,4-диоксохиназолин-6-сульфокислот **3a-d** а с пиперидином и морфолином N-пиперидино и N-морфолинозамещённые амиды тех же кислот **4a-d**.

Наилучшие выходы последних достигнуты при мольном соотношении реагентов 1a,b: ХСК=1:5. Это, вероятно, объясняется легкостью реакции нуклеофильного замещения гидроксильной группы промежуточно образующихся сульфокислот (**2a,b**) на атом хлора ХСК из-за повышенного положительного заряда атома серы сульфогруппы.

Строение синтезированных соединений доказано с помощью ИК, ЯМР ¹H спектроскопии, масс-спектрометрии и данными элементного анализа.

Список литературы:

1. Kuryazov R. Sh., Takhirov Yu.R., Dushamov D.A., Mukhamedov N.S., Turgunov K.K., Shakhidoyatov Kh.M., and Tashkhodjaev B. Quinazolines. 4*. Acylation of quinazoline-2,4-diones with aromatic acids chlorides in the presence of ferric chloride hexahydrate. *Khim. Geterotsikl. Soedin.* 2010. -№11. P. 1702–1708. [*Chem. Heterocycl. Compd.* 2011. V. 46. No. 11. P. 1380–1385.] <https://doi.org/10.1007/s10593-011-0675-6>
2. Каримова М.Э., Душамов Д.А., Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С. *ХГС.* 2011, 117–123. [Karimova M.E., Dushamov D.A., Kuryazov R.Sh., Mukhamedov N.S. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2011, 47, 90–95.] doi 10.1007/s10593-01-0724-1
3. Душамов Д.А., Тахиров Ю.Р., Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С. *ЖОрХ.* 2020, 56, 1337-1343. [Dushamov D.A., Takhirov Y.R., Kuryazov R.Sh., Mukhamedov N.S. *Russ. J. Org. Chem.* 2020, 56, 1519-1524.] doi 10.1134/S1070428020090031
4. Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С., Шахидоятов Х.М. *ХГС.* 2008, 44, 420-427. [Kuryazov R.Sh., Mukhamedov N.S., Shakhidoyatov Kh.M. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2008, 44, 324-329.] doi 10.1007/S10593-008-0048-y
5. Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С., Шахидоятов Х.М. *ХГС.* 2009, 45, 1870-1877. [Kuryazov R.Sh., Mukhamedov N.S., Shakhidoyatov Kh.M. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2009, 45, 1508-1514.] doi 10.1007/S10593-010-0458-5
6. Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С., Душамов Д.А., Окманов Р.Я., Шахидоятов Х.М., Ташходжаев Б. *ХГС.* 2010, 46, 737-744. [Kuryazov R.Sh., Mukhamedov N.S., Dushamov D.A., Okmanov R.Ya., Shakhidoyatov Kh.M., Tashkhodjaev B. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2010, 46, 585-591.] doi 10.1007/S10593-010-0549-3
7. Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С., Шахидоятов Х.М. Синтез и хлорсульфонирование несимметричных 1-метил-3-алкилхиназолин-2,4-дионов. *Хим. и хим. технол.* – Ташкент, 2008. №1. -С. 50-53.

**ZIZIPHORA PEDICELLATA L. ЎСИМЛИГИ ТАРКИБИДАГИ
СУВДА ЭРУВЧАН ВИТАМИНЛАРНИ АНИҚЛАШ**

М.М.Акбарова, И.Р.Асқаров, З.А.Сманова

Ўзбекистон Миллий университети

e-mail: marvaroy1995@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада *Ziziphora pedicellata L.* ўсимлигининг таркибидаги сувда эрувчан витаминларни Юқори самарадорли суюқлик хроматографияси (ЮССХ)да аниқланиши, аниқланган витаминларнинг инсон организмидаги аҳамияти ҳақида маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар. *Ziziphora pedicellata L.*, эфир мойлари, флаваноидлар, макро ва микроэлементлар, витаминлар, озик-овқат кўшилмаси.

Қириш. *Ziziphora pedicellata L.* лабгулдошлар оиласига мансуб, бўйи 40 см атрофидаги кўп йиллик ўт ўсимлик. Июнь-июлда гуллайди, мевалари июл-августда етилади, тоғли туман ён бағирларида, шағал ва тошлоқ кўнғир тупроқли ерларда денгиз сатҳидан 2400 метргача баландликда ўсади.

Асосан ўсимликнинг ер устки қисми (ўти) ишлатилади. Шифобахш, хуштаъмлиги билан қорамурч ва дафнадан ҳам устун [1]. Бу ўсимлик қадимдан халқ табobatiда фойдаланиб келинган. Қарийб дунёнинг ҳамма ерида учрайди. Юртимизда унинг 7 тури мавжуд бўлиб, Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Наманган, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг тоғли туманларида ўсади [2].

Ziziphora pedicellata L. дамламаси балғам кўчирувчи, шамоллашга қарши, оғриқсизлантирувчи, ухлатувчи, гижжаларни туширувчи восита сифатида ишлатилади.

Ҳозирда *Ziziphora pedicellata L.* Дан кенг фойдаланиш сабабларидан бири деярли аҳолининг 60%ни безовта қилаётган қон босими ошиши касаллигини табиий йўл билан даволашда муҳим аҳамиятга эга. Бод касалли (ревматизм)ни даволашда, баҳор ва куз ойларида авж оладиган, тез юқумли ҳисобланган зуқом (грипп) вирусларини йўқотишда ҳам самарали восита ҳисобланади [3].

Ziziphora pedicellata L. tarkibida triterpen, saponinlar, ursol, oleanol, xlorogen, flavonoidlar, kumarinlar [4], oksikumarinlar [5], aminokislotalar, makro va mikro elementlardan (Ca, Si, Al, Fe, Mg, Co, Zn, Cu, Mn, Mo, Cr va undan tashqari selen to'plab boradi) mavjud [6,7].

Ундан ташқари *Ziziphora pedicellata L.* да эфир мойлари мавжуд бўлиб [8], GC-MS tahlili pulegon (5,19% - 57,85%), limonen (0,26% - 12,79%), 1,8-sineol (27,4% gacha), bornilatsetat (0,47% - 9,37) %, piperiton (0,70% - 9,05%) va mentol hosilalari mavjudligini ko'rsatdi [9].

Тадқиқотимиздан кўзланган мақсад *Ziziphora pedicellata L.* таркибидаги витаминларни ЮССХ (юқори самарадорли суюқлик хроматографияси)усулида аниқлашдир.

Тажриба қисми. Сувда эрувчи витаминларни ЮССХ билан аниқлашда элюент сифатида ацетатли буфер системаси ҳамда ацетонитрилдан фойдаланилди.

Хроматография шароитлари:

-Хроматограф Agilent-1200 (автодозатор билан жиҳиозланган)

-Колонка Eclipse XDB C 18 (обращенно-фазный), 5 мкм, 4,6 x150мм

-Диод матрицали детектор (ДАД), 204 нм, 254 нм, 290 нм идентификация қилинди.

- Элюент танлаш (Оқим тезлиги 1мл/мин., вақт, термостат ҳарорати 25⁰С, n=5, C=5

мкл)

Буфер системалар нисбати ацетатли: ацетонитрил	Вақт, мин
96:4	0-5
90:10	6-8
80:20	9-15
96:4	15-17

Ўсимлик таркибидаги сувда эрувчи витаминлар миқдори юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида ўрганилди.

Ziziphora pedicellata L. ўсимлигининг барг қисмидан 5-10 гр миқдорида аналитик тарозида тортиб олиниб, 300 мл ҳажмдаги ясси колбага солинади. Устига 50 мл 40% ли этанол эритмаси билан экстракция қилинади. Экстракт магнит аралаштиргич, тескари совуткич билан, 1 соат давомида интенсив аралаштириб турган ҳолда қайнатилади ва кейин 2 соат давомида хона ҳароратида аралаштирилади. Аралашма тиндирилиб филтрлаб олинади. Қолган қисмига 25 мл 40 % ли этанолдан қўшиб, 2 марта қайта экстракция қилинди. Филтратлар бирлаштирилди ва 100 мл ўлчагич колбага солиниб чизиғигача 40% этанол билан тўлдирилади (5-10%). Ҳосил бўлган эритма центрифугада 7000 оборот/минут тезликда 10 дақиқа давомида айлантирилади. Ҳосил бўлган эритма устки қисмидан анализ учун олинди.

Сувда эрувчан витаминлар 1мг/мл концентрацияли ишчи эритмалари тайёрлаб олинди. Бунинг учун ҳар битта витамин стандартидан аналитик тарозида 50,0 мг аниқ тортма тортиб олинади ва 50 мл ўлчагич колбага 40 % ли этанолда эритилди ва чизиғигача тўлдирилди.

Хроматографга дастлаб, ишчи стандарт эритмалар, кейинчалик тайёрланган ишчи эритмалар киритилди. Олинган натижалар 1-расм ва 2-жадвалда келирилган

1-расм. Олинган хроматограмма спектрлари ёрдамида аниқланган витаминлар

№	Витаминлар номи	Концентрация мг/гр
1.	В-2	1,3522
2.	В-6	3,0601
3.	В-9	58,294

Натижалар. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда *Ziziphora pedicellata L.* Ўсимлигида сувда эрувчи витаминлардан В-9 витамини устунлик қилади. Бу витаминнинг инсон организмида қизил ва оқ қон хужайраларини (қон ишлаб чиқаришни) сақлаб туриш, углеводларни энергияга айлантириш (метаболизм) ва организмнинг ганатик қурилиш блокларини (ДНК ва РНК) синтез қилиш ва сақлаш учун керак. Булардан ташқари хомиланинг соғлом, нормал ривожланишини таъминлаш ва баъзи туғма нуқсонларнинг олдини олиш учун зарурдир.

Хулоса. *Ziziphora pedicellata L.* Ўсимлиги таркибида сувда эрувчи витаминлардан В₂, В₆, В₉ мавжуд бўлиб, энг кўп миқдорни В₉ витамини, энг кам миқдорни эса В₂ витамини ташкил қилди. фойдаланилган ҳолда тайёрланган озиқ-овқат қўшилмаларини яратиш инсонларнинг витаминларга бўлган эҳтиёжини қондириб, соғлигини янада мустаҳкамлаш ва умрини узайтириш учун хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Asqarov I.R. “Tabobat qomusi” kitobi. Toshkent “MUMTOZ SO‘Z” 2019.
2. I. F. Karimova, G.A. Salimova “Kiyik o‘t (zizifora)ning morfologiyasi, dorivorlik xususiyatlari va madaniylashtirish asoslari”. Scientific Journal Impact Factor 2021: 5.723
3. Asqarov I.R. “Sirli tabobat” kitobi. Toshkent “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi” – 2021
4. K.Cmejkal, M.Malanik, K.Zhaparkulova, Z. Sakipova, L.Ibragimova, G. Ibadullaeva, M.Zemlicka. “Kazakh Ziziphora Species as Sources of Bioactive Substances” Molecules journal 2016, 21, 826
5. Franc, ois Senejoux, C. Girarda, P. Kerramb, Haji Akber Aisac, A. Berthelota, Franc, oise Bévalota, C. Demougeota, “Mechanisms of vasorelaxation induced by *Ziziphora clinopodioides* Lam. (Lamiaceae) extract in rat thoracic aorta”. Journal of Ethnopharmacology · October 2010.
6. Касымов Ф.У, Кязимов И.М, Дембицкий А.Д и др. Компонентный состав эфирных масел видов Зизифора // Химия природных соединений. -1988.- № 23 (5) - P. 636-637.
7. woolf A. Essential oil poisoning // J Toxicol Clin Toxicol. - 1999. - №37(6). -P. 721-727.
8. Senejoux F., Demougeot C., Kerram P. et al. Bioassay-guided isolation of vasorelaxant compounds from *Ziziphora clinopodioides* Lam. (Lamiaceae)//Fitoterapia. - 2012. - №83. - P. 377-382.
9. Aghajani Z., Assadian F., Masoudi Sh et al. Cemical composition and In Vitro Antibacterial Activities of The Oil *Ziziphora clinopodioides* and *Z. capitata* SUBSP. *capitata* from Iran// ChemNat Comp. - 2008. - № 44(3) - P. 387-389.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИЛАМИДА РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Абдукаримова Динара Нуритдиновна
Ферганского политехнического института

Аннотация. Приведены результаты исследования структур, составов и физико-химических свойств полиакриламида и других ингредиентов. Показано возможность использования их при разработке композиционных химических препаратов для обработки семян хлопчатника. Учитывая, что для обработки семян сельскохозяйственных культур используются химические препараты в виде 5- и 10% растворов, рассмотрим в первую очередь физико-химические свойства водных растворов рассматриваемых полимеров. Прежде всего, можно отметить следующее: Мы видим, что показатели вязкости, плотности и водопроницаемости растворов во многом зависят от концентрации ПАА.

Ключевые слова. Химический реагент, химическая технология, полиакриламида, ФХЛ-1, плотность, концентрация, водоотдача, натриевые соли, карбоновые кислоты, госсиполовой смолы, гоммоз, корневой гнил, алюмак, хлопчатник, протравитель семян.

Введение. В республике проводятся ряд исследование по защите выходов от опасных заболеваний, как гоммоз и корневые гнили. Корневая гниль хлопчатника – очень распространённое заболевание. В стратегии для дальнейшего развития нового Узбекистана «...поднятие промышленности на качественно новый уровень, глубокая переработка местных источников сырья, ускорение производства готовой продукции, освоение новых видов продукции и технологий...» были определены важные задачи. В связи с этим большое значение имеют научные исследования, направленные на создание и совершенствование новых эффективных композиционных химических реагентов и технологии получения на их основе препаратов для предпосевной обработки семян хлопчатника [1].

Результаты. Известно, что одним из компонентов композиционных химических реагентов, на основе которых готовятся растворы для возделывания и выращивания сельхозкультур, является полиакриламид (ПАА). Технологические параметры получаемых растворов с ПАА находятся в прямой зависимости от его концентрации.

На рисунке 1 приведены зависимости вязкости, водоотдачи и плотности водных растворов ПАА от его концентрации [2].

Рис. 1. Зависимость вязкости (1), водоотдачи (2) и плотности (3) водных растворов ПАА от его концентрации

Из хода кривых рисунка 1 видно, что показатели вязкости и плотность растворов увеличиваются по мере роста концентрации ПАА, а показатель водоотдачи при этом снижается. Все это объясняется тем, что ПАА является высокомолекулярным веществом с более высокой плотностью по сравнению с водой. По мере его растворения в воде вязкость раствора возрастает, а показатель водоотдачи снижается, и наоборот. Подтверждением таких заключений служат данные, приведенные в таблице [3].

Из приведенных данных можно отметить, прежде всего, следующее: показатели вязкости, плотности и водоотдачи растворов существенно зависят от концентрации ПАА. Так, вязкость растворов ПАА увеличивается от 17 до 34 сек. Показатель плотности же изменяется незначительно, водоотдача снижается от 60 до 6 см³/30 мин. На основании результатов исследований можно заключить, что путем подбора соответствующей концентрации ПАА можно целенаправленно регулировать технологические параметры растворов, получаемых с его использованием [4].

Выводы. Полученные новые научные и практические результаты позволили обосновать целесообразность и перспективность вовлечения госсиполовой смолы в сферу производства химических препаратов для обработки семян хлопчатника.

Исследованы технологические свойства водных растворов полиакриламида различной концентрации.

Изучена влияние концентрации химического реагента ФХЛ-1 в их водных растворах на вязкость растворов химических препаратов для предпосевной обработки семян хлопчатника. При этом вязкость растворов увеличивается от 15 до 24 с.

А также показано, что показатель водоотдачи в обоих случаях имеет тенденцию к снижению. С увеличением концентрации КМЦ и ПАА в водном растворе от 0,2 до 1,8 показатель вязкости увеличивается от 15 и 17 до 95 и 34 сек.

Список использованной литературы

1. Абдукаримова Д. Н., Мирзаева М. А. Исследование структуры, составов и физико-химических свойств ингредиентов для разработки композиционных химических препаратов //Central asian journal of theoretical & applied sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 323-328.
2. Абдукаримова Д. Н. Физико-механические свойства недопала для разработки композиционных химических препаратов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 34-36.
3. Абдукаримова Д. Н. Исследование физико-химических и технологических свойств водорастворимых порошкообразных композиционных госсиполовых смол и разработка оптимального состава кгпс // European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 230-233.
4. Abdugarimova D.N. Method for obtaining powder-like composite chemical preparations based on local raw materials and production waste //American Journal Of Applied Science And Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 87-91.

METALL ORGANIK POLIMERLARNING OLINISH METODOLOGIYASI
¹Abdullayev A.X., ¹Yakubov Y.Y., ¹Ibragimov A.B., ²Ruziyev U.U., ²Xolto‘rayev Q.B.
¹O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, ²Termiz davlat universiteti
e-mail: ahrorabdullahabibjon@gmail.com

Quyida sekin bug‘latish, sekin diffuziya, bug‘ diffuziya, gel ichida o‘stirish usullarini batafsil ko‘rib chiqamiz.

Sekin bug‘lanish MOF va CP sintezining odatiy usullaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu usulda erituvchilarning bug‘lanishi xona haroratida sodir bo‘ladi. Metall tuzlari va organik bog‘lovchilar suyuq fazada yordamchi ligandlar bilan yoki ularsiz aralastiriladi (1-rasm). Bu usulda odatda tez eruvchan componentlar talab qilinadi, ular sekin bug‘lanish jarayonida o‘zaro tasirlashishi kerak. Bu usulning katta kamchiligi shundaki, u boshqa an‘anaviy sintez usullariga nisbatan juda ko‘p vaqt talab etadi. Bu muammoni ba‘zida past haroratda qaynaydigan erituvchilar yordamida bartaraf etish mumkin [1].

Adabiyotlardan ko‘rinib turibdiki, ushbu usul qulay shartlarga talab qiladi:

- To‘yingan eritmada kristallarning o‘shishi.
- Eruvchanlik haroratga qarab ortadi va sovutish bosqichida kristal paydo bo‘ladi.

Sekin bug‘latish usuli

- O‘ta to‘yingan eritma
- Doimiy harorat
 - haroratni barqarorlashtirish
 - bug‘lanish tezligi - birnecha mm²/soat
- Eruvchanlik - yetarli miqdorda erituvchida reaksiyning yuqori eruvchanligi
- Erituvchining bug‘lanishi - erigan moddaning ortiqcha miqdori kristallanadi

Suyuq-suyuqlik diffuziyasi (qizimadagi ikkik erituvchi tizimi)
 S₁ = Erituvchi 1 (erigan modda S₁-erituvchida yomon eriydi yoki erimaydi)
 S₂ = Erituvchi 2 (erigan modda S₂ erituvchida eriydi)
 S₁ va S₂ diskret qatlam hosil qilishi kerak
 EGD (S₁)/CH₂Cl₂ (S₂): ikki erituvchining oralig‘i mahsulotda kristal shakllarning pasayishi korrektlayasi

- Keskil shartlar:
1. Da1 > Da2
 2. S₁ va S₂ sekin trubkaga qo‘yilg‘an (shiftda ko‘rsatilgan)
 3. Taroq trubka (manomet, NMR trubkasi) va qatlamli trubka
 4. Mahsulotni o‘stirishda saqlanishi kerak bo‘lg‘an

1-rasm. Sekin bug‘lanish usuli

2-rasm. Probirkada sekin diffuziya

Sekin diffuziya usuli – Metall ionlari va ligand eritmalarini tez aralastirish mikrometr o‘lchamdagi mikrokristallarning (kukun) hosil bo‘lishiga olib keladi. Bu esa ularni rentgen nurlari monokristalli struktura tahlili uchun yaroqsiz holga keltiradi. Eritmada qattiq zarrachalar (cho‘kmalar) paydo bo‘lishining oldini olish uchun ko‘pincha diffuziya usuli qo‘llaniladi. Bu rentgen strukturaviy tahlil uchun mos keladigan kattaroq monokristallarni olishga imkon beradi. To‘g‘ri trubka (probirka) (2-rasm), NMR trubkasi, H-naycha va Y-naychali shisha trubka kabi turli xil qurilmalar diffuziya usuli uchun mo‘ljallangan [2].

Bug‘ diffuziya usuli – Bu usul uchuvchan erituvchi bug‘ining eritmaga, shu jumladan namunaga tarqalishini o‘z ichiga oladi. Bu asta-sekin mahsulotning umumiy eruvchanligini pasaytiradi va mahsulotni kristallanishga sharoid hosil qiladi (3-rasm). Bu usul havoga barqaror yoki havoga sezgir namunalar uchun ishlatilish mumkin [3].

3-rasm. Havoga chidamli namunalar uchun bug 'diffuziyasi (a); havo sezgir namunalar uchun (b); bug' diffuziya mexanizmi (c).

Gel ichida o'sishi usuli – Ushbu texnika yordamida 3-4 hafta ichida bir necha mm o'lchamdagi yirik kristallarni olish mumkin. Bundan tashqari, kristallar juda toza, chunki o'sish xona haroratida bir necha kun va hafta davomida sodir bo'ladi. Kristallarni o'stirish odatda U shaklidagi trubka yoki 4-rasmda ko'rsatilgan probirkada amalga oshiriladi.

4-rasm. Gel ichida kristal o'stirish usulining sxematik xususiyati
Probirka (chapda) va haqiqiy namuna (o'ngda)
Silika gidrogel sifatida ham tanilgan natriy metasilikat eng ko'p ishlatiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. H.J. Lee, W. Cho, M. Oh, Fluorescent octahedron and rounded-octahedron coordination polymer particles (CPPs), CrystEngComm 12 (2010) 3959. <https://doi.org/10.1039/c004214e>.
2. S. Das, S. Sen, P.K. Bharadwaj, Anion controlled structural variation of silver (I) coordination polymers with a new donor- π -acceptor ligand, Inorganica Chimica Acta 372 (2011) 425-428. <https://doi.org/10.1016/j.ica.2011.03.003>.
3. B. Seoane, S. Castellanos, A. Dikhtiarenko, F. Kapteijn, J. Gascon, Multi-scale crystal engineering of metal organic frameworks, Coordination Chemistry Reviews 307 (2016) 147-187. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2015.06.008>.

JELATIN VA KARBOKSIMETILINULIN ASOSIDAGI PLYONKA SHAKLIDAGI BIOMATERIAL OLIISH

¹O.X.Abdullayev, ²M.M.Ashurov, ¹A.Sh.Xusenov, ¹G. Raxmanberdiev

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti,

²Toshkent kimyo texnologiya institutining Shaxrisabz filiali

e-mail: kiyamova.malika@bk.ru

Jelatin – tabiiy biopolimer oqsil hisoblangan kollagenning gidrolizi natijasida olinadigan polipeptid. Uning molekulyar og'irligining kollagenga nisbatan kichikligi (80 kDa) sababli suvda eruvchanligi nisbatan yuqori [1]. Yuqori tozalikda olingan tibbiyot jelatinining organizmga biologik mosligi, biologik parchalanishi va jarohatlatgan to'qimalarining tiklanishini faollashtiruvchi xususiyatlari mavjudligi sababli tibbiyotda keng qo'llaniladi [2]. Jelatinning asosiy kamchiligi uning harorat tasiriga chidamsizligidir. Biroq, uni modifikatsiyalab termik barqarorligini oshirish mumkin. Jelatinni polisaxaridlar yoki ularning hosilalari bilan modifikatsiyalash jelatin tarkibidagi -COOH, -NH₂, -OH va polisaxariddagi -COOH, -OH guruhlarining o'zaro bog'lanishiga asoslangan.

Tadqiqotimizning maqsadi jelatinni karboksimetilinulin yordamida kimyoviy modifikatsiyalash orqali plyonka shaklidagi biomaterial olishdan iborat. Buning uchun qoramol terisidan gidrolizlab olingan jelatinning 5% li suvli eritmasiga, jelatinning quruq massasiga nisbatan 1:1; 1:0,75 va 1:0,5 massa og'rliklarda karboksimetilinulin solib, xona haroratida (25°C) 30 daqiqa davomida aralastirdik. Olingan kompozitsiyon eritmalaridan elastik plyonka olish maqsadida glitserin qo'shdik va 10 daqiqa davomida aralastirib, so'ng plastik qolipga quyib, dastlab xona haroratida (24 soat), keyin esa 40°C haroratda pechda quritdik.

Jelatinni karboksimetilinulin bilan modifikatsiyalash va olingan polimer kompozitsiyani glitserin yordamida plastifikatsiyalash natijasida, olingan plyonka namunalarning namligi 10,3% ni tashkil etib, termik barqarorligi 50°C gacha oshdi.

Plyonka namunalarning qalinligi jelatin va karboksimetilinulin massa nisbatiga bog'liq ravishda oz'garishi kuzatildi. Plyonkalar qalinligi jelatin va karboksimetilinulinning 1:1; 1:0,75 va 1:0,5 massa nisbatlariga mos ravishda 120, 100 va 85 mkm ekanligi aniqlandi. Ushbu olingan natijalar bevosita kompozitsiyaning konsentratsiyaga bog'liq bo'lib, polimer kompozitsiyaning konsentratsiyasini o'zgartirish orqali turli qalinlikdagi biomaterial olish mumkin.

Shuningdek, tadqiqotlarimizda kompozitsion eritmalaridan olingan plyonkalarining muhim fizik-mexanik xususiyatlaridan biri, ularning cho'ziluvchanligini o'rgandik. Ushbu tajriba jelatin asosida olingan plyonkaning cho'ziluvchanligiga taqqoslangan holda o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, kompozitsiya tarkibida karboksimetilinulin miqdori oshib borgan sari plyonka cho'ziluvchanligining nisbatan pasayishi kuzatildi. Ayniqsa, 1:1 massa nisbatda olingan jelatin va karboksimetilinulin asosidagi plyonka namunasida cho'ziluvchanlik jelatin asosidagi namunadan 16,2% ga kamayganligi aniqlandi.

Demak, jelatinni karboksimetilinulin yordamida kimyoviy modifikatsiyalash orqali termik barqaror, muayyan qalinlikdagi va elastik biomaterial olish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Kasankala L.M., Xue Y., Weilong Y., Hong S.D., He Q. Optimization of gelatine extraction from grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) fish skin by response surface methodology // *Bioresource Technology*. 2007. V. 98. P. 3338-3343.
2. Alshafiee M., Aljammal M.K., Markl D., Ward A., Walton K., Blunt L., Korde S., Pagire S.K., Kelly A.L., Paradkar A., Conway B.R., Asare-Addo K. Hot-melt extrusion process impact on polymer choice of glyburide solid dispersions: The effect of wettability and dissolution // *International Journal of Pharmaceutics*. 2019. V. 559. P.245-254.

METALL ORGANIK POLIMERLARNING HOSIL BO‘LISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

¹Abdullayev A.X., ¹Yakubov Y.Y., ¹Ibragimov A.B., ²Ruziyev U.U., ²Xolto‘rayev Q.B.

¹O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti,

²Termiz davlat universiteti

e-mail: ahrorabdullahabibjon@gmail.com

Metall organik polimerlar odatda erimaydi, chunki koordinatsion bog‘lar odatda kuchliroq va vodorod bog‘lanishiga hamda boshqa zaif supramolekulyar o‘zaro ta’sirlarga qaraganda yaxshiroq bog‘lanishga ega. Koordinatsion polimerlarning tuzilishiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan bir qator omillar orasida harorat, pH, erituvchi, qarshi ion va sirtaktiv (yoki qo‘shimcha) mahsulotlar muhim rol o‘ynaydi. Eng muhim omillarni quyida ko‘rib chiqamiz [1].

Polimerning hosil bo‘lishiga ta’sir etuvchi omillar.

Harorat effekti – Kinetik va termodinamik mahsulotlar hosil bo‘lishida harorat muhim ro‘l o‘ynaydi. Termodinamik jihatdan bardoshli bo‘lgan mahsulot odatda yuqori reaksiya haroratida olinadi va gidro(solvo)termik reaksiyalar orqali yanada chidamliroq mahsulotlar sintezlanishi mumkin. Bundan tashqari, yuqori harorat reagentlarning eruvchanligini oshiradi, bu esa kristall o‘sishi kinetikasini kamaytiradi va kattaroq, sifatli zarrachalar hosil bo‘lishiga olib keladi [2-3]. Bundan tashqari, tegishli reaksiya haroratini tanlash kolloid eritmalarini nazorat qilish imkoniyatini beradi [4].

pH ta’siri – Kislota-asos reaksiyalari odatda koordinatsion polimerlarni hosil bo‘lishida ishtirok etadi. Ma’lumki, kristallanish va noorganik gibrid materiallarning o‘shishiga reaksiya muhitining kislotaliligi / asosiligi yuqori darajada ta’sir qiladi. Organik ligandning pratonlanishi ba’zida reaksiyaning pH qiymatini o‘zgartiradi. Bu esa suvli eritmada OH⁻ ligandning hosil bo‘lishi kislota-asos tushunchasi asosida polikarboksilat ligandlarining metall ioniga ulanishini ta’minlaydi. Bundan tashqari, ba’zi hollarda pH sharoitlarini o‘zgartirish reaksiya kinetikasiga ta’sir qilishi mumkin [5].

Solvent effekti – Erituvchi molekular kristal hosil bo‘lishida ishtirok etgan reaktivlar va mahsulotlarning eruvchanligini aniqlaydi, hamda yakuniy zarracha shakli va o‘lchamlarini ta’sir qiladi. Reaktivlar hamda mahsulotlarni eritishdagi rolidani tashqari, ular mahsulotlar va erituvchilar o‘rtasidagi supramolekulyar o‘zaro ta’sirlar orqali oraliq va yakuniy mahsulotlarning tuzilishiga ham ta’sir qiladi. Shuning uchun erituvchi molekular nafaqat kristallanish jarayoniga, balki mahsulotlarning ma’lum guruhlari konfiguratsiyasiga ham ta’sir qilishi mumkin, bu esa turli ko‘rinishdagi tuzilmalar hosil bo‘lishini taminlaydi. Ular qolib ro‘lini o‘ynaydi va mahsulotlarning bo‘sh joylarini egallaydi, shuningdek, ular kristallanish muhiti bo‘lib xizmat qiladi va mahsulotlar tarkibiga kirmaydi [6-7].

Qarama-qarshi ion ta’siri – Qarama-qarshi ionlar odatda ichki tasirlashish sohasida ishtirok etmaydigan anionlar deb ataladi. Biroq, ular koordinatsion polimer mahsulotlarining kristallanishiga ta’sir qilishi mumkin, bu esa turli xil bog‘lanishli tuzilmalarni hosil qiladi. Bundan tashqari, zaryad funksional koordinatsion polimerlarni oson sintezlanishida muhim omil hisoblanadi. Ko‘pgina metall ionlari ramkada musbat zaryadga ega bo‘lganligi sababli, umumiy zaryadni zararsizlantirish uchun anion manbasini o‘ziga tortadi. Tarkibida azot saqlagan ko‘pchilik geterotsiklik ligandlar elektr neytraldir, shuning uchun kristall tarkibiga qarshi anionlar kiradi. Ko‘p ishlatiladigan anion manbalar ClO₄⁻, BF₄⁻, NO₃⁻, NCS⁻, PF₆⁻, NO₂⁻, SiF₆²⁻, CN⁻, CF₃SO₃⁻, SO₄²⁻, N₃⁻ va galogenidlar kabi noorganik anionlar. Noorganik anionlarning muhim xarakteristikasi ularning O va F atomlari orqali vodorod-bog‘larni hosil qilishidir. Ayrim hollarda, ayniqsa kumush (I) koordinatsion polimerlarda ,

qarshi ion yakuniy supramolekulyar strukturaning shakllanishida asosiy rol o'ynaydi [8]. Supramolekulyar o'zaro ta'sirlardan tashqari, qarama-qarshi anionlar metall organik polimerning hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Masalan, kumush (I) koordinatsion polimerlarda anionlarning o'zgarishi ko'pincha strukturaviy topologiyalarni, ba'zan polimer Ag^+ komplekslarining umumiy fizik xususiyatlarini ham o'zgartiradi [9].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M. Du, C.-P. Li, C.-S. Liu, S.-M. Fang, Design and construction of coordination polymers with mixed-ligand synthetic strategy, *Coordination Chemistry Reviews* 257 (2013) 1282–1305. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2012.10.002>.
2. S. Jung, M. Oh, Monitoring Shape Transformation from Nanowires to Nanocubes and Size-Controlled Formation of Coordination Polymer Particles, *Angew Chem Int Ed* 47 (2008) 2049–2051. <https://doi.org/10.1002/anie.200704209>.
3. M. Gustafsson, X. Zou, Crystal formation and size control of zeolitic imidazolate frameworks with mixed imidazolate linkers, *J Porous Mater* 20 (2013) 55–63. <https://doi.org/10.1007/s10934-012-9574-1>.
4. P. Horcajada, C. Serre, D. Grosso, C. Boissière, S. Perruchas, C. Sanchez, G. Férey, Colloidal Route for Preparing Optical Thin Films of Nanoporous Metal–Organic Frameworks, *Advanced Materials* 21 (2009) 1931–1935. <https://doi.org/10.1002/adma.200801851>.
5. L.-S. Long, pH effect on the assembly of metal–organic architectures, *CrystEngComm* 12 (2010) 1354. <https://doi.org/10.1039/b921146b>.
6. B. Seoane, S. Castellanos, A. Dikhtiarenko, F. Kapteijn, J. Gascon, Multi-scale crystal engineering of metal organic frameworks, *Coordination Chemistry Reviews* 307 (2016) 147–187. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2015.06.008>.
7. H.J. Lee, W. Cho, M. Oh, Fluorescent octahedron and rounded-octahedron coordination polymer particles (CPPs), *CrystEngComm* 12 (2010) 3959. <https://doi.org/10.1039/c004214e>.
8. S. Noro, R. Kitaura, M. Kondo, S. Kitagawa, T. Ishii, H. Matsuzaka, M. Yamashita, Framework Engineering by Anions and Porous Functionalities of Cu(II)/4,4'-bpy Coordination Polymers, *J. Am. Chem. Soc.* 124 (2002) 2568–2583. <https://doi.org/10.1021/ja0113192>.
9. S. Das, S. Sen, P.K. Bharadwaj, Anion controlled structural variation of silver(I) coordination polymers with a new donor– π –acceptor ligand, *Inorganica Chimica Acta* 372 (2011) 425–428. <https://doi.org/10.1016/j.ica.2011.03.003>.

IONITLARNING OLINISHI VA ULARNING ISHLATILISH SOHALARI

M.A. Aslonov, I.I. Jo'rayev, S.O. Murodillayeva

Navoi davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

e-mail: mehridinaslonov574@gmail.com

Bugungi kunga kelib, XXI asrning asosiy hal qilinishi kerak bo'lgan global muammolaridan biri bu ichimlik suvi muammosidir. Chunki, suv barcha tirik organizmlarning asosiy talabidir. Antropogen omillarning turli ta'siri, xususan, texnologiya va sanoatning jadal rivoji tufayli iste'molga yaroqli suv atigi umumiy suvning 1% dan kam qismini tashkil etadi. Tabiiy suvlarning asosiy ifloslanish manbalari: sanoat-korxonalari, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan turli hil kimyoviy moddalardir. Iqtisodiyotning asosini sanoat-korxonalar va kimyoviy zavodlar tashkil qiladi, ularning doimiy ishlashini ta'minlash, atrof-muhitga hamda atrofida isteqomat qiluvchi aholiga zararini kamaytirish kimyogarlar oldida turgan vazifalardan biridir. Sanoat korxonalarining faoliyati, shahar oqova suvlari, atrof-muhit o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Oqova suv tarkibida og'ir metallar, bo'yoqlar va mikroorganizmlarning mavjudligi suv tizimlari va atrof-muhit uchun juda xavflidir. Og'ir metall ionlari va bo'yoqlarning oz miqdori ham inson uchun xavf tug'diradi va turli

kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin [1]. Shu bilan birga, sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqova suvlari tarkibida turli zaharli, toksik xususiyatga ega ionlarni ko'p miqdorda saqlaganligi sababli, hududning flora va fauna sistemalarining ko'payishiga va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, hududning ekologik holatining yomonlashishiga olib kelmoqda. Shuning uchun chiqindi suvlar tarkibidagi turli zaharli ta'sirga ega ionlarning konsentrasiyasini ekologik me'yorlargacha kamaytirish talab qilinadi [2]. Ayniqsa, og'ir metallarning maksimal ruxsat etilgan konsentrasiyasi juda past qiymatga ega bo'lib, bu esa oqova suvlarni standart talab darajasida tozalash qiyinligini anglatadi. Ba'zi og'ir metallar mikroelementlar sifatida biologik ahamiyatga ega, ammo ularning ko'pchiligining biotoksik ta'siri inson biokimyosida katta xavf tug'diradi. Demak, ularni zararli qiladigan konsentrasiyalar va oksidlanish jarayonlarni va biotoksiklik bosqichlari qanday sodir bo'lishi kabi sharoitlarni izchil o'rganish lozimligini anglatadi. Shuning uchun ularning manbalarini, tozalash bosqichlarini, kimyoviy konversiyalarini va atrof-muhitni ifloslantirish omillarini hamda cho'ktirish usullarini bilish ham muhimdir, bu esa hayot uchun xavflarning oldini oladi. Adabiyot manbalarida bu metallarning ham tabiiy, ham antropogen manbalar, ayniqsa, tog'-kon va sanoat faoliyati, avtomobil chiqindilari (qo'rg'oshin uchun) ta'sirida atrof-muhitga chiqarilishi qayd etilgan. Ular er osti suvlariga kirib, suv yo'llari bo'ylab harakatlanadi va oxir oqibat suvli qatlamga tushadi yoki er usti suvlariga oqishi natijasida yuviladi va natijada oqova suv ta'sirida biosfera qatlamining ifloslanishiga olib keladi [3]. Respublikamiz sanoat korxonalarida ishlatiladigan sorbentlar chet eldan import qilinadi [4]. Shuning uchun mahalliy xomashyolar asosida ionitlar olish va fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish orqali oqova suvlarni tozalashga qo'llash dolzarb va katta amaliy ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda atrof-muhitning noorganik va organik moddalar bilan ifloslanishi asosiy ekologik, biologik hamda qishloq xo'jaligi muammolaridan biridir. Bu odamlar, hayvonlar, o'simliklar hamda tuproqning bioqatlami uchun katta xavf tug'diradi [5-6]. Buning sababi, ko'pchilik noorganik moddalar nisbatan elektrolit sanaladi, ionlarga ajraladi va kam miqdorda bo'lsa ham suvda eriydi hamda atrof-muhitda to'planadi, natijada esa tirik organizmlarning o'zlashtirishi uchun qulay bo'ladi [7]. Ayniqsa, og'ir metall ionlari va kislota qoldiqlarining tirik organizmga kirishi juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Og'ir metall ionlari va kislota qoldiqlari noorganik ifloslantiruvchi moddalar sifatida biologik parchalanmaydi. Xususan, gidrometallurgiya sanoatidan chiqadigan oqova suvlarda toksik ta'sir xususiyatli og'ir metallarning ko'pchiligini uchratish mumkin. Bulardan Cu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II), Cr(III), Mn(VII), As(V), Cr(VI) kabi ionlarning bunday suvlardagi konsentrasiyalarining ortishi atrof -muhitga zararli ta'sir ko'rsatmoqda [8]. Turli sohalarda qo'llaniluvchi og'ir metallardan Pb, Zn, Cr, As, Cd, Cu, Ni va Hg kabilar ko'p uchraydi va ular atrof-muxitga tarqaladi [9]. Ushbu metallar asosan murakkab bo'yoqlar, pestisidlar, o'g'itlar, pigmentlar va oqartiruvchi moddalar kabi manbalardan kelib chiqadi [10]. Ayniqsa, og'ir hamda toksik metall ionlari va kislota qoldiqlarining tirik organizmga kirishi juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Og'ir metall ionlari va kislota qoldiqlari biologik parchalanmaydigan noorganik ifloslantiruvchi moddalardir. Bu esa inson, hayvon va o'simlik organizmlarida to'planadi hamda salbiy ta'sir ko'rsatadi. [11].

Adsorbsiyaga asoslangan texnologiyalar og'ir metallarni olib tashlash uchun oqova suvlarni tozalashda keng qo'llaniladi. Keng qo'llaniluvchi adsorbent faollashgan uglerod bo'lib, yaxshi natijalar beradi, ammo uning yuqori narhi ishlatilish imkonini cheklaydi. Bugungi kunda dunyo chuchuk suv resurslari tanqisligiga duch kelganligi sababli, mavjud resurslardan oqilona foydalanishning alternativlarini izlash taqozo qilmoqda. Bundan tashqari, oqova suvlardagi og'ir metallarning past konsentrasiyalari ham zaharli hisoblanadi, shuning uchun ularni olib tashlashning ekologik xavfsiz, iqtisodiy jihatdan arzon usulini talab qilinadi. Ushbu talablarni qondirish uchun adsorbsiya jarayoniga va bugungi kunda mavjud bo'lgan adsorbentlar turlariga alohida e'tibor

qaratish lozimdir. Oqova suvlardan oraliq metallarni tozalash uchun adsorbentlarni qo‘llash bo‘yicha keng doirada ishlar olib borishda va bunda yangi adsorbentlar olishda uning iqtisodiy samaradorligi, texnologik qo‘llanilishi va xomashyoning mavjudligi kabi jihatlari asosiy vazifa qilib olish zarurdir. Natijada esa asosan mahalliy xomashyo maxsulotlaridan sorbentlar sintez qilish iqtisodiy hamda ekologik afzallikka ega bo‘lganligini bir qancha ilmiy izlanishlardan xulosa qilish mumkin [12].

Sorbsiya usullarida foydalaniladigan moddalar sirt yuzasi katta bo‘lgan, molekullarni (gazlarda) hamda turli hildagi ionlarni o‘ziga bog‘lash qobiliyatiga mavjud bo‘lgan, g‘ovaklik darajasi yuqori, mexanik mustahkamlikka bardoshli bo‘lgan sorbentlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Sorbentlar odatda atrof-muhitga hamda inson salomatligi salbiy ta‘sir etuvchi moddalarni immobilizatsiya qilish va olib tashlash uchun ishlatiladi. Ko‘p hollarda ularni qayta ishlash yoki adsorbtsiyalangan moddani ulardan qayta ajratib olish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Elbasiouny, H., Darwesh, M., Elbeltagy, H. et al. Ecofriendly remediation technologies for wastewater contaminated with heavy metals with special focus on using water hyacinth and black tea wastes: a review. *Environ Monit Assess* 193, 449 (2021) 1-19-p. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-09236-2>
2. V. Masindi and K.L. Muedi. Environmental Contamination by Heavy Metals. *Heavy Metals*. 2018. 116-121. DOI:10.5772/intechopen.76082
3. Duruibe, J. O., Ogwuegbu, M. O. C. and Egwurugwu, J. N. Heavy Metal Pollution and Human Biotoxic Effects/ *International Journal of Physical Sciences* Vol. 2 (5), May, 2007 pp. 112-118.
4. Davron, B., Mukhtar, M., Nurbek, K., Suyun, X., Murod, J., Synthesis of a New Granulated Polyampholyte and its Sorption Properties. *International Journal of Technology*. 2020. Volume 11(4), pp. 794-803.
5. Nirav P Raval, Prapti U Shah, Nisha K Shah. Adsorptive removal of nickel(II) ions from aqueous environment: A review. *Journal of Environmental Management*. 2016. (179) 1-20
6. Obuzdina M. V., Rush E. A., Shalunts L. V. Solving environmental problems of wastewater treatment by creating a sorbent based on zeolite. *Ecology and industry of Russia*. 2017. 8 pp. 20-25.
7. Anyu Li, Wenzhan Ge, Lihu Liu, Yutong Zhang, Guohong Qiu. Synthesis and application of amine-functionalized MgFe₂O₄-biochar for the adsorption and immobilization of Cd (II) and Pb(II). *Chemical Engineering Journal*. 2022. Vol. 439, pp. 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135785>
8. Yisa J. Heavy metals contamination of road deposited sediments. *Am. J. Applied Sci.*, 2010. 7: 1231-1236.
9. Ong M.C., Kamruzzaman B.Y. An assessment of metals (Pb and Cu) contamination in bottom sediment from South China Sea coastal waters, Malaysia. *Am. J. Applied Sci.*, 2009. 6: 1418-1423.;
10. F. Gorzin., MM.B.R. Abadi. Adsorption of Cr (VI) from aqueous solution by adsorbent prepared from paper mill sludge: Kinetics and thermodynamics studies. *Adsorption Science & Technology*. 2018, Vol. 36 (1–2) 149–169. DOI: 10.1177/0263617416686976
11. Renu, Madhu Agarwal and K. Singh. Heavy metal removal from wastewater using various adsorbents: a review. *Journal of Water Reuse and Desalination*. 2017, vol. 7 (4): 387–419. <https://doi.org/10.2166/wrd.2016.104>
12. Athar H., Sangeeta M., Richa M. Removal of Heavy Metals from Wastewater by Adsorption. *Heavy Metals-Their Environmental Impacts and Mitigation*. 2021. pp.1-24. DOI:10.5772/intechopen.95841

EXPLORING THE PHYSICAL PROPERTIES OF PYROLYSIS DISTILLATE

Akhmedova Kumush Shakhobiddin Kizi,
Khurmamatov Abdugaffor Mirzaabdullaevich
Institute of General and Inorganic Chemistry
e-mail: kumushpardaeva98@gmail.com

Before processing pyrolysis distillate, it is essential to understand its physical and chemical properties. Important physical characteristics include molecular weight, density, kinematic viscosity, heat capacity, and thermal conductivity. Chemical analysis involves determining the chemical composition, fractional composition, and content of sulfur, chlorine, and mechanical impurities. Molecular weight of petroleum products is an average value that depends on the composition and quantity ratio of the mixture components. For simplified molecular weight calculations, Voinov's formula is used [1]:

$$M_{\text{avg}}=60+0.3 \cdot t_{\text{avg}}+0.001 \cdot t_{\text{avg}}^2 \quad (1)$$

Given the average boiling temperature $t_{\text{avg}}=(40+170)/2=105^\circ\text{C}$ $t_{\text{avg}} = (40 + 170)/2 = 105^\circ\text{C}$

$t_{\text{avg}}=2(40+170)=105^\circ\text{C}$; $M_{\text{avg}}=60+0.3 \cdot 105+0.001 \cdot 105^2=102.5 \text{ g/mol}$

$$M_{\text{avg}}= 60 + 0.3 \cdot 105 + 0.001 \cdot 105^2 = 102.5 \text{ g/mol} \quad (2)$$

$$M_{\text{avg}}=60+0.3 \cdot 105+0.001 \cdot 105^2=102.5 \text{ g/mol}$$

Viscosity or internal friction of petroleum products depends on their chemical and fractional composition. Sulfur content prediction is based on the TBF curve, divided into pseudo-boiling components. The weight coefficient of each component is multiplied by the sulfur content determined by the midpoint boiling temperature. The sum of these values, divided by the total weight coefficient, gives the sulfur content percentage in the fraction.

We conducted experiments to determine the density and viscosity of pyrolysis distillate at temperatures from 20 to 100°C, corresponding to its heating and processing conditions, as well as equipment operation. This helps optimize raw material processing, as lower viscosity facilitates these processes. The density of pyrolysis distillate was measured using the ASTM D4052 method.

Table 1

Pyrolysis Distillate Properties

Temperature (°C)	Pyrolysis Distillate		
	Density (kg/m ³)	Kinematic Viscosity (mm ² /s)	Method
20	825	-	ASTM D4052
30	817	-	ASTM D4052
40	812	-	ASTM D4052
40		5,80	ASTM D445
50	-	5,60	ASTM D445
60	-	5,50	ASTM D445
70	-	5,32	ASTM D445
80	-	5,20	ASTM D445
90	-	5,04	ASTM D445
100	-	4,90	ASTM D445

Table 1 shows that the density and kinematic viscosity of pyrolysis distillate decrease with increasing temperature.

ASTM D4052 Method: ASTM D4052 is a standard method developed by ASTM International for determining the density and relative density (density compared to water) of liquid petroleum products and liquid biofuels. This method is widely used in the petroleum industry and laboratories for quality control.

Studying the thermal properties of pyrolysis distillate is crucial for hydrocarbon raw material processing, as heating and cooling processes in various technological stages depend on these properties. Determining these properties by laboratory methods is complex.

The quality of a petroleum product with an antistatic additive is characterized by specific electrical conductivity. For aviation fuel, this value is determined by ASTM D2624-22 [4] or GOST 25950-83.

Under normal conditions, the heat transfer coefficient for liquids ranges from 0.08 to 0.7 W/(m·K) [5].

Table 2

Approximate Heat Transfer Coefficients for Common Heat Exchange Processes

№	Heat exchange process	Heat transfer coefficient (w/(m·k))
1	Heating and cooling gases (at atmospheric pressure)	10-50
2	Heating and cooling organic liquids	50-1500
3	Water heating and cooling	200-10000
4	Boiling water	500-10000
5	Condensation of water vapor	4000-15000
6	Condensation of organic liquid vapors	500-2000

From Table 2, it can be seen that the heat transfer coefficient for organic liquids, such as pyrolysis distillate, ranges from 500 to 10000.

References

1. Osnovnyye tekhnologii pererabotki neftegazovogo syr'ya: uchebnoye posobiye / M. A. Kosareva, S. G. Stakheyev, n. A. Tret'yakova; Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya rossiyskoy Federatsii, Ural'skiy federal'nyy universitet. — Yekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2022. —110 s.: il. — bibliogr: s. 108.
2. Steven A. Treese, Peter R. Pujado, David S., J. Jones. Handbook of Petroleum Processing. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London. 2nd edition: Springer International Publishing Switzerland 2015. DOI 10.1007/978-3-319-14529-7
3. ASTM D4052. Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter. Designation: 365/84(86)
4. Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels. Designation: 274/18 ASTM D2624 – 22
5. Gazlarni qayta ishlash texnologiyasi, jarayon va qurilmalari. Nurmukhammedov H.S., Temirov O.SH., Turobzhonov S.M., Yusupbekov N.R., Zokirov S.Ġ., Tadzikhodzhayev Z.A. - Toshkent. «Fan va texnologiya», 2016, 856 s.

o-ALLILFENOL VA ALLILFENIL EFIRINI HALQALANISHI

Z.Z. Akbarxonova, G.Z. Azimova, N.S. Abduniyozova

O'zbekiston Milliy universiteti

e-mail: gulmira.azimova.84@mail.ru

Benzofuran va digidrobenezofuranlar kislorod tutgan geterosiklik birikmalar orasida muhim sinf vakillari bo'lib, biologik faol moddalar hisoblanadi. Ramelteon, morfin, sitolopram, amiodaron, darifenatsin va shu kabi bir nechta dori vositalari farmakologiya va tibbiyot sohasida hozirda keng qo'llanib kelinmoqda. Ushbu dori vositalari o'z tarkibida digidrobenezofuran halqasi tutadi. Afinalik olimlar digidrobenezofuran hosilalari nafaqat farmakologiya va tibbiyot sohasida, balki qishloq xo'jaligida ham o'z ahamiyatiga ega birikmalar ekanligi ustida ish olib borishdi. Jumladan (-)-(R)-Arthrographol fungitsid xossani namoyon qilib, xitin sintezi ingibitori xususiyatiga ega. O'simliklar o'sishini boshqaruvchi (regulyatsiyalovchi) dori vositalari sintez qilishda 2-galometil-2,3-digidrobenezofuranlar muhim reagent hisoblanadi.

Adabiyotlarda keltirilishicha allil fenollarning halqalanish reaksiyalari 2 bosqichda amalga oshirilgan. Dastlabki bosqichda DMFA, DMSO, ODSB va h.k. yoki erituvchisiz sharoitda allil guruh aromatik halqaning o-holatiga oreintantlanib, o-allil mahsulot hosil qiladi. Halqalanish reaksiyasida turli kislotalar qo'llanilgan: HBr (mo'1), HOAc, ZnCl₂·HCl\HOAc, H₂SO₄ (290°C) [1], CF₃SO₃H, CH₂Cl₂ [2]. Bundan tashqari allilaril efirlarining halqalanish reaksiyalari turli sharoitlarda: gaz fazada alyuminiy oksidi katalizatori ishtirokida [3]; seolit [4]; aktivlangan alyuminiy [5] ishtirokida o'rganib chiqilgan. Digidrobenezofuran sintez qilishda boshqa usullardan farqli ravishda oksidlovchilar ishtirokida katalizator triflorbenzoy kislotasi qo'llagan holda reaksiyalar ham amalga oshirilgan. 2-Allilfenolning suvli muhitda yod bilan oksidlash reaksiyasi natijasida 2-yodometil-2,3-digidrobenezofuran sintez qilingan. 2mol % Pd(OAc)₂ va Cu(OAc)₂ quruq DMF va 100°C haroratda 2-allilfenol 92% unum bilan 2-metilbenzofuran hosil qiladi. 2mol % PdCl₂ katalizatorligida reaksiyaning borish tezligi ortadi. Ushbu reaksiya sharoitida LiCl ning qo'llanilishi, reaksiyaning borish haroratini pasaytirib xona haroratida borish imkonini bergan. Adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilgandan so'ng, halqalanish reaksiyasi olib borildi. Mualliflar tomonidan FeCl₃/SiO₂-TiO₂ katalitik sistemasini qo'llagan holda o-allilfenol sintezi va allilfenil efirining qayta guruhlanish reaksiyalari o'rganilgan [6-10]. Ilmiy izlanishlarni davom ettirgan holda, o-Allilfenol va allilfenil efirini halqalanish reaksiyalari FeCl₃/SiO₂-TiO₂ katalitik sistemasida erituvchi ishtirokida hamda erituvchisiz sharoitlarda reagentlarning turli nisbatlarida o'rganildi. Ilk marta halqalanish reaksiyasida nanokristal tuzulishli katalizatorga shimdirilgan temir xlorid tuzi qo'llanildi. Allilfenil efirini halqalanish reaksiyasida reagentlar: allilfenil efiri, katalizator (FeCl₃/SiO₂-TiO₂)=1:2,4*10⁻⁴ nisbatda olindi va erituvchisiz sharoitda, yuqori xaroratda 190-200°C (allilfenil efirining T_q=192°C)da olib borildi. reaksiya 2 soat davomida olib borildi va har 30 daqiqada YuQX tahlili o'tkazildi. YuQX natijasiga ko'ra 2 soatdan so'ng yangi dog' paydo bo'ldi: R₁=0,5 (Sistema= geksan: etilatsetat). Reaksiya mahsulotini reaksiyon aralashmadan vakuumda haydab tozalandi. 59 % unum bilan halqalanish mahsuloti 2-metil-2,3-digidrobenezofuran hosil bo'lganligi aniqlandi. Reaksiya tenglamasi quyidagicha:

Fenilallil efiri reaksiya jarayonida katalizator va yuqori harorat ta'sirida Klayzen qayta guruhlanishga uchrab avval orto va para almashingan allil fenollarni hosil qiladi.

Shundan so'ng reaksiya davom ettirilganda, katalizatorning kislorodni solvatlab ajralib chiqqan H^+ ning allil guruhidagi qo'shbog'ga birikadi va kation hosil qilib oraliq birikmaga aylanadi. Energetik jihatdan barqaror birikmaga o'tish uchun CH^+ ning kislorodga hujumi sodir bo'ladi va natijada mahsulot sintez bo'ladi. Sxematik ko'rinishi quyida ko'rsatilgan:

o-Allilfenolning halqalanish reaksiyasi katalizator, oz miqdordagi gidraxinon hamda erituvchisiz sharoitda 2soat davomida, 120-130°C haroratda olib borildi. YuQH natijalari: $R_f = 0,7$ (Sistema: benzol:atseton). 62% unum bilan halqalanish mahsuloti 2-metildigidrobenzofuran hosil bo'lganligi aniqlandi.

Olingan moddning (2-metil-2,3-digidrobenzofuran) tozaligi va tuzilishi xromatomass spektroskopiya usuli yordamida tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bagnell L. et al. Reactions of allyl phenyl ether in high-temperature water with conventional and microwave heating //The Journal of organic chemistry. – 1996. – T. 61. – №. 21. – С. 7355-7359.
2. Coulombel L., Duñach E. Triflic acid-catalysed cyclisation of unsaturated alcohols //Green Chemistry. – 2004. – T. 6. – №. 10. – С. 499-501.
3. Maitte P. Chroman and isochroman, synthesis of chromenes //Ann Chim. – 1954. – T. 9. – С. 431-475.
4. Ipaktschi J., Brück M. Kurzmitteilung/Short Communication Mikrowellen-induzierte Reaktionen organischer Substrate im Hohlraum von Zeolithen //Chemische Berichte. – 1990. – T. 123. – №. 7. – С. 1591-1594.
5. E. Dadush, J.F. Green, A. Sease, A. Naravane, R.M. Pagni, G. W. Kabalka, Microwave activation of alumina and its use as a catalyst in synthetic reactions //Journal of Chemical Research. – 2009. – T. 2009. – №. 2. – С. 120-123.
6. Азимова Г.З., Мухамеджоновна З.З., Тожимухамедов Х.С., Қудратов Ғ.Н. Нафтол-2-ни аллиллаш // Тошмухамедов С.О. таваллудининг 80 йиллигига бағишланган Кимёнинг долзарб муаммолари мавзусидаги профессор-ўқитувчилар ва ёш олимларнинг илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент. -2019. –Б.45-46.
7. Азимова Г.З., Мухамеджанова З.З., Тожимухамедов Х.С., Қудратов Ғ.Н. 2-Нафтолни аллилацетат билан аллиллаш // Н.Т. Туробовнинг 70 йиллик юбилейига бағишланган XXI-аср Аналитик кимёси: Муаммолари ва ривожланиш истиқболлари илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент. -2018. –Б.58-59.
8. Азимова Г.З., Мухамеджанова З.З., Мелиева Н. 2-Нафтилметил эфирини FeCl₃/SiO₂-TiO₂ каталитик системасида аллиллаш // Кимё факультети профессор-ўқитувчилари ва ёш олимлари ўртасида олиб бориладиган анъанавий “Ўзбекистонда кимё фанининг ривожланиши ва истиқболлари” мавзусидаги илмий-амалий анжумани материаллари.
9. Azimova G.Z., Yuldasheva M.R., Tadjimuhamedov Kh.S. Influence of a nanostructural catalyst in the synthesis of allylnaphthols // «Austrian Journal of Technical and Natural Sciences». Austria. -2020. -№ 5-6. P.32-36
10. Azimova G.Z., Musayev X.B., Tadjimuhamedov Kh.S., Yuldasheva M.R., Ruzimurodov O.N., Akbarov H.I. Influence of nanostructural catalyst in the synthesis of allylphenyl ether and of its isomerization products // Chemistry and chemical technology. Tashkent. -2019. №4. P. 40-45.

5-ALMASHGANAMINO-1,3,4-TIADIAZOLIN-2-TIONLARINING AYRIM ALKIL VA ATSil HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIKLARINI NAZARIY BAHOLASH

O.N.Ataniyazov, N.N.Razzoqberdiyev, X.K.Polvonov, Q.Sobirov

Urganch davlat universiteti

e-mail: eurochemrazzoqberdiyev@gmail.com

Geterotsiklik birikmalar kimyosi organik kimyoning yirik sohasiga aylangan bo'lib, uning ilmiy va amaliy ahamiyati yil sayin oshib bormoqda. Tautomer geterotsiklik birikmalar qatoriga mansub bo'lgan 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlar kimyoviy nuqtai nazardan ham yangi biologik faol moddalar sintez qilish nuqtai nazardan ham qiziqarli bo'lib, ular hosilalari orasidan juda ko'plab biologik faol moddalar topilgan [1-2]. Jumladan, fungitsidlar, gerbitsidlar, insektitsidlar, bakteritsidlar kiradi. Shu bilan bir qatorda ular orasida nurlanishdan himoya qiluvchi moddalar ham topilganligi, ushbu tionlar va ular hosilalarini yanada kengroq tadqiq qilish kerakligini tasdiqlaydi. Bu ma'lumotlarning o'ziyoq 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazol-2-tionlar va ularning hosilalari istiqbolli yangi biologik faol moddalar izlashga zamin yaratadi [3].

Yangi biologik faol moddalar izlash maqsadida ushbu yo'nalishdagi izlanishlarimizni davom ettirib, 5-n-Butilamino (α -naftilamino-, o-toluidino-)-1,3,4 tiadiazolin-2-tionlarni sintez qildik va ularni quyidagi etil bromid, izopropil bromid va n-butilyodid kabi alkil galogenidlar bilan alkillash va benzoil xlorid ishtirokida atsillash reaksiyalarini amalga oshirdik. Reaksiya natijasida tegishli S-, N-alkil va S-, N-atsil xosilalarni sintez qilishga erishdik [4-5].

Sintez qilingan mahsulotlarning tuzilishlarini UB- va IQ- spektr ma'lumotlari orqali tasdiqlandi. Sitez qilingan birikmalarning biologik faolliklarini oldindan taxmin qilish, tekshirish va aniqlash maqsadida dastlabki tekshirish ishlarini amalga oshirdik.

Ma'lumki hozirgi kunda biror yangi moddani sintez qilmasdan turib ham turli dasturlar yordamida uning kimyoviy tuzilishi asosida, namoyon qilishi mumkin bo'lgan biologik faolliklar to'g'risida dastlabki ma'lumotlarni olish mumkin. Anashu maqsadda biz ham 5-n-butilamino (α -naftilamino-, o-toluidino-)-1,3,4 tiadiazolin-2-tionlar asosida yangi sintez qilgan birikmalarning namoyon qilishi mumkin bo'lgan turli biologik faolliklarini baholash uchun hozirda keng qo'llanilib kelinayotgan va tekshirish natijalari amaliyot natijalarti bilan deyarli to'liq mos keladigan, yuqori aniqlikka ega bo'lgan SwissADME dasturidan foydalandik. Dastur asosida olingan nazariy hisob-kitob natijalari shuni tasdiqlaydiki, 5-n-butilamino (α -naftilamino-, o-toluidino-)-1,3,4 tiadiazolin-2-tionlarning alkillash va benzoillash reaksiya mahsulotlari orasidan yuqori biologik faolliklarni namoyon qiladigan moddalar borligi aniqlandi (1-jadvalda keltirilgan). Bunga ko'ra sintez qilingan 2-n-butiltio-5-o-toluidino-1,3,4-tiadiazolin CYP1A2 ingibitor, CYP2C19 ingibitor, CYP2C9 ingibitor, CYP2D6 ingibitor, CYP3A4 ingibitor yo'nalishlar bo'yicha bir xilda biologik va farmokologik xususiyatlari nomoyon qilishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. 2-benzoiltio-5-o-toluidino-1,3,4-tiadiazolin bo'yicha CYP1A2 ingibitor, CYP2C19 ingibitor, CYP2C9 ingibitor, CYP3A4 ingibitorlik xususiyatlari bilan yuqori farmokologik xossalarni nomoyon qila olishini ko'rsatdi.

Dastur asosida olingan natijalar va ularning tahlili shuni ko'rsatadiki, 5-n-butilamino (α -naftilamino-, o-toluidino-)-1,3,4 tiadiazolin-2-tionlari alkillash va atsillash reaksiyalari asosida sintez qilingan birikmalar orasida yuqori biologik faollikga ega bo'lgan mahsulotlar bor bo'lishi mumkinligini ko'rish mumkin. Sunga ko'ra 5-n-butilamino (α -naftilamino-, o-toluidino-)-1,3,4 tiadiazolin-2-tionlar ayrim hosilalarining biologik faolliklarini o'rganish bo'yicha olib borilayotgan izlanishlarimiz naqadar dolzarb, muhim va keng ko'lamlil amaliy ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

SwissADME dasturi bo'yicha 5-n-butilamino (α -naftilamino-, o-toluidino-)-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning ba'zi alkillash va benzoillash reaksiya mahsulotlarining ayrim biologik faolliklari

№	Moddaning brutto formulasi	Moddarning ayrim biologik hususiyatlari							
		Gi absorption	BBB permeant	P-gp subst rate	CYP1A2 ingibitor	CYP2C19 ingibitor	CYP2C9 ingibitor	CYP2D6 ingibitor	CYP3A4 ingibitor
1	C ₁₃ H ₁₇ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	+	-
2	C ₁₁ H ₁₃ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	-	-
3	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	-	-
4	C ₁₀ H ₁₉ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	-	-
5	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	+	+
6	C ₈ H ₁₅ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	-	-	-
7	C ₁₄ H ₁₃ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	-	+
8	C ₉ H ₁₇ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	-	-
9	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ S ₂	High	-	-	+	+	+	-	+
10	C ₁₆ H ₁₃ N ₃ OS ₂	High	-	-	+	+	+	-	+
11	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ OS ₂	High	-	-	+	+	+	-	-
12	C ₁₉ H ₁₃ N ₃ OS ₂	Low	-	+	+	+	+	+	+

Bu yerda: Gi absorption- Dori vositalarining oshqozon-ichak traktidan so'rilishi

BBB permeant- dori vositalarining miyaga o'tkazuvchanligini tanlab tartibga soluvchi mikrovaskulyar birlik, qon-miya to'sig'i o'tkazuvchanligi bo'yicha faolligi;

P-gp substrate- Angina, aritmiya va gipertenziyani davolashdagi faolligi;

CYP1A2 ingibitor- Obsesif-kompulsiv buzuqlikni davolash uchun ishlatiladigan selektiv serotoninini qaytarib olish inhibitori bo'yicha faolligi;

CYP2C19 ingibitor- Obsesif-kompulsiv buzuqlikni davolash uchun ishlatiladigan selektiv serotoninini qaytarib olish inhibitori bo'yicha faolligi;

CYP2C9 ingibitor- Keng spektrli ta'sirga ega azol antifungal og'iz va teriga ta'sir qiluvchi qo'ziqorin infeksiyalarini, shu jumladan kandidozni davolash uchun ishlatish bo'yicha faolligi;

CYP2D6 ingibitor- Katta depressiv buzilish, bulimiya, OKB, premenstruel disforiya buzilishi, vahima buzilishi va bipolyar I ni davolash uchun ishlatiladigan selektiv serotoninini qaytarib olish inhibitori bo'yicha faolligi;

CYP3A4 ingibitor- Qo'ziqorin infeksiyalari, yengil va o'rtacha og'irlikdagi orttirilgan pnevmoniyani, seboreik dermatit va qo'ziqorin teri infeksiyalarini, depressiyani davolashda ishlatish bo'yicha faolliklarini bildiradi.

Hozirda ushbu birikmalarning namoyon qilishi mumkin bo'lgan biologik faolliklarini yanada to'liqroq o'rganish maqsadida soha mutaxassilari bilan hamkorlikda izlanishlar davom ettirilmoqda. Bu esa o'z navbatida, sintez qilingan birimalarimiz orasidan yangi, istiqbolli dori-preparatlar mavjud yoki yo'qligini aniqlash imkonini beradi. Keyingi o'rinda esa ushbu preparatlar farmoseftika, tibbiyot va qishloq xo'jaligi sohalarida o'zining qo'llanilish o'rnini topishiga umid qilib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Heidari, L., Ghassemzadeh, M., Fenske, D., Fuhr, O., Saeidifar, M., & Mohsenzadeh, F. Unprecedented palladium (ii) complex containing dipodal 1,3,4-thiadiazole derivatives: Synthesis, structure, and biological and thermal investigations // *New Journal of Chemistry*. – 2020. – V. 44. – №. 39. – P. 16769-16775.
2. Hemant K. Misra. Sunthesis of Some New Substituted 1,3,4-Oksadiazolos as Potential Incecticidal, Antibacterial and Antiacetylcholine Esterase Agents // *Arch. Pharm (Weinheim)*- 1983. -V. 316. -P. 478-493.
3. Polvonov Khudaybergan Kuziyevich, Ataniyozov Otaniyoz Nurullayevich, Razzokberdiev Nurbek, Sobirov Kodir, Yuldashev Shokir Urinovich. Inhibitory and regulatory activity of some derivatives of 5- exchanged amino-1,3,4-thiadiazoline-2-tions // *Electronic journal of actual Problems of modern Science, Education and Training*. AVGUST, 2021-8/1. 76-81-b
4. N.Razzoqberdiyev, X.Polvonov, O.Ataniyazov. 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarni alkilash reaksiyalari. // “JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn konferenciya. NÓKIS – 2024. 63-65-b.
5. Razzoqberdiyev N.N., Ataniyazov O.N. Polvonov X.Q. Sobirov Q. 5-Almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning benzoillash reaksiyasi// tabiiy fanlar sohasidagi dolzarb muammolar va innovatsion texnologiyalar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 4-5 aprel 2024. Toshkent. 57-59b.

GOSSIPOLNING TABIATDA UCHRASHI

¹X.K. Abdushukurova, ²A.D.Matchanov

¹*Guliston Davlat Universiteti*

²*O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti*

e-mail: abdushukurovahilola@gmail.com

Gossipol - murakkab polifenol birikma bo‘lib, g‘o‘za barglari, poyalari, ildizlari va urug‘larining kichik hujayralararo pigment bezlarida joylashgan tabiiy ravishda paydo bo‘ladigan, yorqin rangga ega sariq pigment ko‘rinishidagi modda. Gossipol g‘o‘zaning zaharliligini oshiradi va shuning uchun u istalmagan texnologik komponent sifatida qaralgan. Faqatgina uning o‘simtaga qarshi xususiyatlari va erkaklarning bepushtligi uchun samaradorligi aniqlangandan so‘nggina, gossipol foydali fiziologik va kimyoviy xususiyatlarga ega bo‘lgan paxta urug‘idan tayyorlangan qo‘shimcha qiymatga ega tabiiy mahsulot sifatida qaraldi. Bu tasodifiy kashfiyotlar fanda katta burilish yasadi va tadqiqotlar tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun mos ravishda gossipol hosilalarini olishga qaratildi.

G‘o‘za o‘simligi (*Gossypium* spp.) dunyodagi noyob, eng muhim tabiiy tolali o‘simlik bo‘lib, ushbu nav katta iqtisodiy daromad keltirishi, bitta misol tariqasida dunyo bo‘ylab paxta tolasi ishlab chiqarishdan o‘rtacha yillik daromad 27 milliarddan 29 milliard dollargacha [1] (Kempbell va boshq., 2010) tashkil qilishi mumkin.

Gossipol (molekulyar formulasi: C₃₀H₃₀O₈) tolaga boy va oqsil miqdori past (1-rasm) [2]. G. hirsutum urug‘laridan gossipollar erkin va bog‘langan holda hosil bo‘lishi haqida [3] keng yoritilgan.

1-rasm. Gossipol profili: (A) paxta (*Gossypium hirsutum* L.) (B) gossipol tuzilishi.
Manba: Dilipkumar (2022) [4]

Ma'lumki, gossipol o'simlik to'qimalarining boshqa pigmentlaridan kimyoviy tuzilishining o'ziga xosligi va o'simlikda lokallanish (to'planish) shakliga qarab farq qiladi, bu modda - paxta poyalari, barglari, urug'lari, po'stlog'i, kapsula barglari, urug' po'stlog'i, perikarp va gullardan hujayra ichidagi pigment bezlari tomonidan ishlab chiqarilgan yorqin sariq pigmentligi (1-jadval) [6-8], urug'lardan tashqari, gossipolli bezlar paxtaning yuqorida sanab o'tilgan qismlarida va ildizlarining qobiqlarida bo'lishligi [9,10] atroflicha yoritilgan.

2-rasm: *G. hirsutum* germplazmasida kuzatilgan gul rangining xilma-xilligi. (A) oq va sariq; (B, C) och sariq; (D, E) sariq; (F) krem; (G) lavanda; (H, I) pushti; (J) ikki rangli.

1-jadval

Gossipolni o'z ichiga olgan o'simlik turlari

O'simlik turlari	O'simlikdagi gossipol miqdori	Gossipolning ortiqcha enantiomeri
<i>Gossypium hirsutum</i>	Urug'lar va ildizlar	(+)
<i>Gossypium barbadense</i>	Urug'lar	(-)
<i>Gossypium aboreum</i>	Urug'lari, poyasi va ildizlari	(+)
<i>Gossypium herbaceum</i>	Urug'lari va poyasi	(+)
<i>Gossypium mustelinum</i>	Urug'lari	(+)
<i>Thespesia populnea</i>	Poya, barglar va gular	(+)

Paxtaning turli xil turlari va oilalarini qiyosiy oʻrganishga bagʻishlangan soʻnggi ishlardan birida tortma anilinli usul qoʻllanilgan va u yordamida *G.barbadense* turlarida asosan (—) – gossipol toʻplanishligi, shu bilan birga *G.arboreum* va *G.hirsutum* kabilarda esa koʻplab (+) – izomerlar boʻlishligi aniqlangan. Paxta kunjarasini (shrot) yem sifatida isteʼmol qilgan hayvonlarning zaharlanishi bilan bogʻliq holda, gossipolni nafaqat oʻsimliklar xom ashyosidagi, balki hayvonlar toʻqimalaridagi miqdorini ham aniqlashga jiddiy zarurat tugʻilgan. Hayvonlar toʻqmasidagi gossipolning miqdoriy tahlili boʻyicha ishlarning dastlabki jadal rivojlanishi, ularning hayvonlarga nojoʻya fiziologik taʼsiri va turli xil parhez hamda uning zaharlilik taʼsirini neytrallashga imkon beruvchi mineral qoʻshimchalarning ishlab chiqilishi bilan bogʻliq. Oʻsimlik obʼyektlari holatidagi kabi, hayvon toʻqimalari tahlili ozod va bogʻlangan gossipolini [11] dagi usulda tavsiflanganidek aniqlashni, shu jumladan anilin hosilalarini olishda toʻqimalarni ekstraksiyalash va 440 nm da fotometrik tahlil qilish zarur boʻlishini koʻrsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Campbell, B.T.; Saha, S.; Percy, R.; Frelichowski, J.; Jenkins, J.N.; Park, W.; Mayee, C.D.; Gotmare, V.; Dessauw, D.; Gband, M.; Du, X.; Jia, Y.; Constable, G.; Dillon, S.; Abdurakhmonov, I.Y.; Abdurakarimov, A.; Rizaeva, S.M.; Abdullaev, A.A.; Barrose, P.A.V.; Padua, J.G.; Hoffman, L.V. & Podolnaya, L. (2010). Status of Global Cotton Germplasm Resources. Crop Science, Vol. 50, No. 4, (July 2010), pp. 1161-1179, ISSN 1435-0653
2. Zhong, S.; Leong, J.; Ye, W.; Xu, P.; Lin, S.; Liu, J.; Lin, Y.C. (–)-Gossypol-enriched cottonseed oil inhibits proliferation and adipogenesis of human breast pre-adipocytes. Anticancer Res. 2013, 33, 949–956. [PubMed]
3. Amini, A.; Kamkar, F. The effects of gossypol on spermatogenesis in NMRI mice. Iran. J. Sci. Technol. 2005, 29, 123–133.
4. Dilipkumar Pal, Pooja Sahu, Gautam Sethi, Carly E. Wallac and Anupam Bishayee.(2022). Gossypol and Its Natural Derivatives: Multitargeted Phytochemicals as Potential Drug Candidates for Oncologic Diseases Pharmaceutics 2022, 14, 2624.
5. Abdurakhmonov, I.Y. (2007). Exploiting Genetic Diversity, Proceedings of World Cotton Research Conference-4, P2153, Lubbock, Texas, USA, September 10-14, 2007
6. Dodou, K. Investigations on gossypol: Past and present developments. Exp. Opin. Investig. Drugs 2005, 14, 1419–1434. [CrossRef]
7. Wang, X.; Howell, C.P.; Chen, F.; Yin, J.; Jiang, Y. Chapter 6 Gossypol-A polyphenolic compound from cotton plant. Adv. Food. Nutri. Res. 2009, 58, 215–263.
8. Khaitbaev, A.K.; Khakberdiev, S.M.; Toshov, K.S. Isolation of Gossypol from the bark of cotton roots. Ann. Rom. Soc. Cell Biol. 2021, 25, 1069–1073.
9. Интегральная информационно-аналитическая система по химическим веществам: база данных // Свидетельство о гос. регистрации № 2006620346 от 02.11.2006г. М.: Роспатент, 2006.
10. Opin E. Investigations on gossypol: past and present developments // Invest. Drugs. 2005. Vol. 14. № 11. P. 456 – 474;
11. Юнусова С.Г., Назарова И.П., Гусакова С.Д., Глушенкова А.И. Липидный состав семян инфицированного вилтом хлопчатника. //Химия природ. соедин. 1980 С. 319.

ВИДЫ ВИТАМИНОВ СИМПТОМЫ ИХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Ахмадалиева Н.Дж.

Лечебное дело Ангреновского университета

e-mail: ahmadalievannargiza34@gmail.com

Витамины (от лат. *vita* «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками [1].

Витамины — это органические вещества, которые необходимы для нормального функционирования организма. Они поступают в организм человека в основном с пищей. Витамины необходимы для синтеза белков, составляющих клетки и для поддержания иммунной системы, а также для стимулирования роста и развития организма.

Большая часть витаминов была открыта в начале прошлого столетия, но о существовании чего-то помимо белков, жиров и углеводов в пище люди догадывались давно. В 1895 году Виктор Васильевич Пашутин пришел к выводу, что цинга является одной из форм голодания и развивается от недостатка в пище какого-то органического вещества, создаваемого растениями, но не синтезируемого организмом человека.

Но до Виктора Васильевича предположение о том, что в пище есть что-то помимо белков, жиров и углеводов сделал Лунин Николай Иванович — основоположник учения о витаминах. В 1880 году его идеи на защите диссертации были отвергнуты, осмеяны (как это нередко случалось со многими первооткрывателями) и на время забыты.

Существует два основных вида витаминов: жиро- и водорастворимые. К жирорастворимым витаминам относятся витамины К, Е, D и А. Витамин С и витамины группы В — водорастворимые [2].

Помимо витаминов существуют еще и витаминоподобные вещества. Такие вещества по своим физиологическим функциям важны для нашего организма, но при этом их дефицит не вызывает серьезные заболевания с ярко выраженными симптомами. Кроме этого, они обладают более низкой биологической активностью по сравнению с витаминами, то есть для достижения видимого эффекта на организм таких веществ нужно больше чем «классических» витаминов.

Витминоподобные вещества вырабатываются в организме в небольшом количестве и участвуют во многих биохимических процессах.

Функции в организме. Витамины выполняют каталитическую функцию в составе активных центров разнообразных ферментов, а также могут участвовать в гуморальной регуляции в качестве экзогенных прогормонов и гормонов. Несмотря на исключительную важность витаминов в обмене веществ, они не являются ни источником энергии для организма (не обладают калорийностью), ни структурными компонентами тканей. У каждого организма есть особые потребности в витаминах: молекула может быть витамином для одного вида, но не являться витамином для другого вида. Например, Витамин С необходим приматам, но не большинству других млекопитающих.

Концентрация витаминов в тканях и суточная потребность в них невелики, но при недостаточном поступлении витаминов в организме наступают характерные и опасные патологические изменения (заболевания), например цинга и пеллагра.

С нарушением поступления витаминов в организм связаны 3 принципиальных патологических состояния: отсутствие витамина — авитаминоз, недостаток витамина — гиповитаминоз, избыток витамина — гипervитаминоз [3].

Синтез в организме. Большинство витаминов не синтезируются в организме человека и полностью должны поступать с пищей. Меньшинство составляют синтезируемые в организме: витамин D, который образуется в коже человека под действием ультрафиолетового света; витамин А, который может синтезироваться из предшественников, поступающих в организм с пищей; и одна из форм витамина В₃ — ниацин, предшественником которого является аминокислота триптофан. Кроме того, витамины К и В₇ обычно синтезируются в достаточных количествах симбиотической бактериальной микрофлорой толстой кишки человека.

Классификация. В биологической науке нет строгого определения витаминов, есть только необходимые признаки для причисления вещества к витаминам. Вещество, соответствующее следующим четырём признакам, может быть признано витамином:

1. Органическое вещество;
2. Жизненно необходимое вещество, без которого развивается клиническая картина заболевания;
3. Организм не производит вещество в нужном количестве или не производит вообще;
4. Вещество требуется в минимальных количествах (для человека — менее 0,1 г в сутки, например, самая большая суточная рекомендованная доза у витамина С, и она равна 90 мг).

На 2012 год научным сообществом 13 веществ признано витаминами для человека. Ещё несколько веществ находились на рассмотрении, но к 2018 году в списке витаминов их также 13. Однако в школьных учебниках указано существенно большее число витаминов — до 80, например, в учебнике 2014 года написано про 20 витаминов.

Большие дозы витамина С. В 1970 году Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии — по химии 1954 г. и премии мира 1962 г., выпустил монографию «Витамин С и простуда» (англ. Vitamin C and the Common Cold[англ.]), в которой на собственном опыте утверждал об эффективности больших доз витамина С в лечении ОРЗ. (Полинг, будучи болен одним из видов нефрита, был вынужден придерживаться жёсткой диеты и наверняка страдал от недостатка витаминов, ему витаминная терапия действительно помогла.)

Оформленная в виде книги статья Полинга стала бестселлером и к 1973 году переиздавалась дважды. В 1971 году он опубликовал новую статью о лечении рака витамином С. Научные журналы как правило отказывались публиковать его статьи о витаминах, как не выдерживающие критики, и, будучи активным и авторитетным общественным деятелем, он распространял свои идеи через СМИ. В результате моды на витамины спрос на них был столь велик, что вызвал дефицит витаминных препаратов. Ныне это рынок объёмом в десятки миллиардов долларов.

Научные исследования, проводимые с 1940-х годов (задолго до книг Полинга), продемонстрировали отсутствие лечебного эффекта витаминов как при простуде и раке, так и прочих заболеваниях, кроме вызванных авитаминозами. Даже сотрудники основанного им Института Лайнуса Полинга не обнаружили значимых лечебного и профилактического эффектов больших доз витамина С.

В исследованиях, проведённых в XXI веке по принципам доказательной медицины, польза применения витамина С для лечения простудных заболеваний также не подтвердилась, выявлены только небольшой профилактический эффект при стрессовых нагрузках и уменьшение симптомов. По состоянию на 2017 год при лечении рака результаты применения витамина С не отличались от плацебо, хотя по данным 2015 года в некоторых исследованиях повышалось качество жизни больных за счёт снижения токсикоза.⁴

Восполнять недостаток витаминов предпочтительно из пищевых продуктов (фруктов, овощей), а не аптечными препаратами.

В большинстве случаев лучшим способом обеспечить организм витаминами и другими незаменимыми веществами является здоровый образ питания, основанный на выборе продуктов с наибольшей пищевой ценностью, в их наиболее натуральной форме и из разнообразных источников, хорошим примером являются орехи.

Список литературы:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Витамины>
2. https://cgon.rospotrebnadzor.ru/kollegam/laboratoriya-zdorovogo-pitaniya/courses/course22/lesson76/?LESSON_PATH=74.76
3. Н.Т. Алимходжаева, Юлдашев М.Н., Акбарходжаева Х.Н., Таджиева Х.С. «МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ» 2-часть Ташкент «ИЖОД-ПРИНТ» - 2021 г
4. Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков. «Биоорганическая химия» Москва. «Медицина»-1991г.

ASALARI SUTI FOYDASI VA KIMYOVIY TARKIBI Sh.V. Abdullayev, R. Dexkonov, D. Xaydarova, X.Sh.Yaqubov

Namangan davlat universiteti

Asalari suti asab, yurak-qon tomir, siydik tanosil tizimi, ovqat hazm qilish tizimi, bo'g'imlar va suyak, mushak, o'pka va nafas olish tizimi faoliyatiga foydali ta'sir qiladi.

Asalarning sutidan bir qancha kasalliklarga davo bo'ladigan preparatlar ishlab chiqariladi. Asalari suti moddalar almashinuvini yaxshilaydi, semirib yoki ozib ketishga qarshi qo'llaniladi. Inson tanasini yuqumli kasalliklarga qarshiligini kuchaytiradi, endokren bezlari faoliyatini yaxshilaydi. Ateroskeroz va yurak qon tomirlari yetishmovchiligini davolashda yaxshi ta'sir ko'rsatadi [1-3].

Asalari sutining ko'p qirrali xususiyatini va inson organizmining turli tizimlariga turlicha ta'siri sababli ushbu preparat faqat vrach tavsiyasi bilan qabul qilinishi shart [1,2].

Asalari sutini olish usullari. Asalarilar o'z urug'ini (qurtchalarini) onalik suti bilan boqishadi va ona ari qurtchasiga esa eng ko'p sut beriladi. Shu sababli ona ari uchun maxsus yasalgan katakchalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Asalari sutini ko'p miqdorda yig'ish uchun uning uyasini yetimlantirish uslubi orqali yaxshi natija olinadi. Bu usul bilan asalarilarning turiga qarab bir qancha sut olish mumkin. Misol uchun kavkaz asalarilaridan bir martada 50-60 dona onalik katakchalari olinadi. Asalarilardan sut olish uchun uya tanlab olinib ona arisidan ajratib olinadi. Ona arisiz qolgan uyada ko'proq qadoqlangan urug'li rom, bir necha ozuqali rom va bir dona yangi urug'li romdan qoldiriladi. Oradan 5-6 soat o'tgandan keyin yetimlantirilgan uyaning o'rtasiga maxsus onalik katakchalariga yosh qurtchalar joylashtiriladi. Asalarilar uyaga qo'yilgan onalik katakchalarini 4 sutka davomida to'ldirishadi. Onalik sutini yig'ish sanitariya qoidalariga mos bo'lgan xonada amalga oshiriladi. Ishga kirishishdan oldin qo'llar va barcha foydalaniladigan asboblari spirt bilan dezinfeksiyalanadi. Sutli katakchalarda olib kelingan qurtchalar olib tashlanadi.

Asalari sutini saqlash. Asalaridan olingan sutni ochiq havoda o'zining foydali xususiyatini yo'qotishi sababli katakchalarda saqlash maqsadga muvofiqdir. Mahsulot uyadan tashqarida 10-15

daqiqadan so'ng sifatini yo'qota boshlaydi. Saqlash uchun asalari suti tabiiy holda-katakchalarida maxsus germetik konteynerga joylanadi va sovitgichda 1,5-2°C darajada yil davomida saqlash mumkin. Saqlashning yana boshqa usulida asalari suti shisha kolbachaga yig'ib olinadi. So'ng havo kirmaydigan qilib mum bilan muhrlab mahkamlanadi.

Asalari sutining kimyoviy tarkibi. Asalari suti asalarichilikning eng qimmatli va zarur mahsulotlaridandir. Asalari suti oq kiselga o'xshash massa bo'lib, o'tkir nordon ta'mga ega bo'lgan va juda murakkab tarkibga ega: suv (65-66,5 %), oqsil (9-19 %), shakar moddalar (8-19 %), yog' (2-9 %), mineral tuzlar (1 % dan ortiqroq). Asalari suti turli moddalarga boy. Tarkibida garmonlar: progesteron, estradiol, va testesteron; vitaminlar: B1, B2, B3, B6, B12, B15, A, E, H, C, PP va D; mineral tuzlar; mikroelementlar Na, Al, Zn, Mn, Fe, Co, As, F, Cl, K, Bi va boshqalar; sut va pirouzum kislota; uglevodlar: fruktoza, glyukoza, saxaroza va mal'toza; oqsil modalardan maxsus oqsillari: ko'p jihatdan qon zardobidagi oqsillarga o'xshash; lipidlar; asetilxolin: nerv impulslarining asosiy o'tkazuvchisi, tarkibi asaldan 1000 baravar yuqori; stearin; yog' kislotalari: stearin kislotasi, yantar-, desen va pal'mitin kislotalari; albumini va globulin aminokislotalar, uglevod, vitaminlar, mikroelementlar va fermentlar ko'p uchraydi. Asalari suti 110 dan ortiq turli komponentlarni o'z ichiga olgan geterojen tarkibga ega. Ammo bu komponentlar orasida tabiatda boshqa hech qanday joyda uchramaydigan kimyoviy birikma, 10-gidroksi-2-decenoik kislota mavjud [4-10].

Asalari suti aminokislotalari tarkibida: asparagin, sistein, arginin, lizin, leysin, valin, prolin, glyutamin, gamma-globulin, izoleysin, oksiprolin kabi 22 xili uchraydi. Fermentlar: invertaza, amilaza, katalaza, proteaza, glyukooksidaza, fosfataza, xolinesteraza va askorbinooksidaza.

Tarkibidan kelib chiqqan xolda asalari sutining shifobaxshlik va ozuqaviy xususiyatlari ko'p. U asab, yurak-qon tomir, siydik tanosil tizimi, ovqat hazm qilish tizimi, bo'g'imlar va suyak, mushak, o'pka va nafas olish tizimi faoliyatiga foydali ta'sir qiladi. Uyqu yaxshilanadi. Insonning farzand ko'ra olish yoshini uzaytiradi, shaxvat va shaxvoniy quvvatni kuchaytiradi, surunkali tanosil kasalliklarini yengishda yordam beradi. Shu qatorda befarzandlikda ham foydasi bor.

Qo'llanilishi. Asalari sutini kuniga 2-3 mahal ovqatdan 30 minut avval qabul qilinadi. Kechasi uyqudan 3 soat avval ichish kerak. Qabul qilish dozasi ishlab chiqaruvchi mahsuloti va uning shakliga bog'liq. Shu sabab ko'rsatmada ko'rsatilganiga qarab qabul qilish kerak. Standart davo kursi 1-2 oy. Asalari sutidan mikroklizmalar qilish mumkin va svechalar yasashda ham foydalanishimiz mumkin. Asalari suti charchoq yoki stress davrida yoki boshqa iqlim zonasiga ko'chib o'tishda dietaga qo'shilishi tavsiya etiladi. Sut, shuningdek, virusli kasalliklarning kuzgi davriga va bahor davrida vitamin etishmasligida foyda beradi.

Rossiya va Italiya olimlari hamkorlikda asalari sutidan sportchilar uchun noyob biologik faol qo'shimchasini ishlab chiqishgan. Ular asalari suti va ekzogen Q10 koenzimiga asoslangan kompozitsiyani yaratdilar, bu mushak ichiga kislotalilikni kamaytirish va vegetativ muvozanatning jismoniy mashqlardan dam olishga o'tish davrida yurak ritmiga parasempatik ta'sirning kuchayishi tomon tezroq siljishi orqali jismoniy ish faoliyatini oshirishi aniqlangan [11].

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, asalari suti avvala tabiiy antioksidant bo'lib, kimyoviy tarkibi jixatidan biologik faol moddalarga boy bo'lib, undan turli biologik faol qo'shimchalar yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://agronet.uz/asalari-suti-foidasi/>.
2. Agro-olam.uz
3. И.П.Асқаров. Сирли табобат. – Т: Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи. 2021.1084 б.

4. Уроженко О.А. Апитерапия - лечение продуктами пчеловодства. -М.: ДеЛи принт, 2003. - 6 с.
5. Adolf von Planta A. Ueber den Futtersaft der Bienen. Zeitschrift für physiologische Chemie. 1888; 12(4):327-54.
6. Johansson TSK. Royal jelly. Bee World. 1955; 36 (2):21-32.
7. Townsend GF, Lucas CC. The chemical nature of royal jelly. Biochemical Journal. 1940; 34(8-9): 1155.
8. Lercker G, Capella P, Conte LS, Ruini F, Giordani G. Components of royal jelly: I. Identification of the organic acids. Lipids. 1981; (12):912-19.
9. Noda N, Umebayashi K, Nakatani T, Miyahara K, Ishiyama K. Isolation and characterization of some hydroxy fatty and phosphoric acid esters of 10-hydroxy-2-decenoic acid from the royal jelly of honeybees (*Apis mellifera*). Lipids. 2005; 40(8):833-38. <https://doi.org/10.1007/s11745-005-1445-6>.
10. Вахонина Т.В. Пчелиная аптека. Минск: Бестпринт, 2010. 232 с.
11. <https://ibbm.unn.ru/novosti/uchyonye-nngu-razrabatyvayut-unikalnyu-bad-dlya-sportsmenov/>.

N-VINILLAKTAM POLIMERLARINING OLINISHI VA AHAMIYATI

T.R. Abduraxmonova, N.Q. Xo‘janazarova

Urganch davlat universitei

e-mail: xojanazarovanilufar52@gmail.com

N-vinillaktam polimerlari amaliyot uchun qimmatli bo‘lgan fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlar kompleksini o‘zida mujassamlashtirgan suvda eruvchi polimerlar bo‘lib, bu polimerlar ana shu xususiyatlariga ko‘ra zamonaviy tibbiyot, farmokolgiya hamda biokimyo sohalarida muhim o‘rin egallaydi.

N-vinillaktamlar sinfiga poli-N-vinilpirrolidon hamda poli-N-vinilkaprolaktam kiradi. Bu polimerlar gomo- va sopolimerlari biologik faol moddalar tashuvchi sifatida qatnashadi. N-vinillaktamlar asosida turli tuman sopolimerlarni olinishi yangi funksional xossalarning paydo bo‘lishi tufayli ularni amaliyotda qo‘llash sohalarida yanada kengaytib bormoqda.

Poli N-vinilpirrolidon ilk bora Fikentcher va Xerle tomonidan tomonidan vodorod peroksid va ammiak ishirokida suvli muhitda polimerlanish reaksiyasi orqali sintez qilingan. Polimerlanishni neytral yoki kuchsiz ishqoriy buffer eritmalarida olib boriladi. Monomerning dastlabki konsentratsiyasidan to 35% konversiyagacha reaksiya tezligining ortishi kuzatiladi, so‘ngra 35-60% gacha tezlik doimiy bo‘lib, monomer konsentratsiyasining keyingi oshishi tezlikning pasayishiga olib keladi. Polimerlanish reaksiyasi kislorod ta‘sirida ingibirlanadi. Polimerning suvli eritmada kukun holda ajratish uchun quritgichda quritish so‘ngra metilen xlorid organik erituvchisida ekstraksiyalanadi.

N-Vinilpirrolidonni H₂O₂ va NH₃ ishtirokida polimerlanishi sodda ko‘rinsada, jarayonni o‘tkazilish sharoitini hamda barcha reagentlar sifatini chuqur idora etishni talab qiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. N-vinilpirrolidonning radikal polimerlanish suvli eritmada initsirlanish ammiak, vodorod peroksid, FeCl₃, ishtirokida olib borilganda jarayon quyidagicha oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari bilan boshlanadi. Poli-N-vinilpirrolidon o‘zining suvda yaxshi eruvchanligi, zaharliligining yo‘qligi hamda kompleks hosil qilish xususiyatining yuqoriligi tufayli tibbiyotda keng qo‘llanib kelinmoqda. Molekulyar massasi kattaligiga qarab qon o‘rnini bosuvchi suyuqlik sifatida,

organizmni zaharlanishini yo'qotish uchun, asosiy biologik komponent sifatida dorilarni prolongirllash uchun qo'llaniladi.

N-Vinilpirrolidonni eritmada azobioizobutylonitrilni initsiator sifatida qo'llagan holda polimerlanish jarayonida polimerning molekulyar massasi regulyatorlar merkaptanlar-benzilmerkaptan, tiofenol, merkaptosirka hamda tiosirka kislotalar qo'llaniladi.

150°C dan yuqori haroratda qizdirilganda polimer olovrag ko'rinishga o'tib, suvda va organik erituvchilarda erish xususiyatini yo'qotadi, quruq polimerning zichligi 1,13 g/sm³ ni tashkil etadi. Polivinilpirrolidon gigroskopik bo'lib, tekshirishlar [1-2] ga ko'ra 1 gramm polimeriga 0,084 gramm suv to'g'ri keladi. Polivinilpirrolidon suvda, spirtida, polispirtlarda, xlorli va ftorli uglevodorodlarda, ketonlarda, lakton va nitroparafinlarda eriydi. Polimerning erish issiqligi 16,8 kJ/mol ga teng bo'lib, tuzlar ishtirokida bu miqdor kamayadi. Polivinilpirrolidonni suvli eritmalarning qovushqoqligi amalda eritmaning pH muhitiga bog'liq emas. Polivinilpirrolidon o'zining gidratlanish xususiyatiga ko'ra suv bilan aralashmaydigan erituvchilarda erimaydi. Polivinilpirrolidonni suv bilan aralashadigan erituvchilar bilan suvli aralashmalarda eritilishida aralashmaydigan oblastni hosil bo'lishi kuzatiladi va uning bu xossasidan polimerlarni fraksiyalashning bo'lib cho'ktirish usulida qo'llaniladi.

Poli N-Vinilkaprolaktam haroratga sezgir termoresponsiv polimer hisoblanadi. Poli (N-vinilkaprolaktam) kukun shaklida bo'ladi, suvda va organik erituvchilarda yaxshi eriydigan biologik faol polimerdir. N-Vinilkaprolaktam polimeridan yupqa qoplamalar, gidrogellar, misellalar, polimersomalar, nanogellar va kapsulalar tayyorlanadi.

Poli(N-vinilkaprolaktam) mikrogellarning sintezi amalga oshirilgan va gel xarakteristikasi o'rganilgan. Mikrogellarning sintezi suvli muhitda erkin radikal polimerlanish hamda emulsion polimerlanish birgalikada amalga oshirildi. Har xil turdagi initsiatorlarning ta'sirini va har xil reaksiya haroratini aniqlash uchun to'rt xil mikrogel sintez qilindi. Mikrogellar sintezida initsiator sifatida; 2,2'-azobisbutyronitril (AIBN) va 2,2'-azobis (2-metilpropionamid) dihidroklorid (AMPA) ishlatilgan. Mikrogellar AIBN yoki AMPA initsiatorlari ishtirokida ikki xil haroratda, 70°C va 80°Cda sintez qilingan. Keyinchalik, barcha sintez qilingan mikrogellarning reaksiya samaradorligi aniqlangan.

Poli(N-vinilkaprolaktam) (PVCl) suvli eritmalarda past kritik eritma haroratiga (LCST) ega bo'lgan polimerdir. N-Vinilkaprolaktam azo-izomoy kislotasi dinitrili initsiatori ishtirokida radikal mexanizm bo'yicha oson polimerlanadi. Bunda initsiator konsentratsiyasining $1.1 \cdot 10^{-6}$ - $1.2 \cdot 10^{-5}$ intervalda polivinilkaprolaktamni molekulyar massasini boshqarishni amalga oshirish mumkin.

Shuni ta'kidlash lozimki, radikal polimerlanishda asosan initsiator konsentratsiyasi 10^{-4} - 10^{-2} intervalda qo'llaniladi. Bir vaqtning o'zida ham initsiator, ham regulyator bo'lgan vodorod peroksidni qo'llash orqali polimerlanishni amalga oshirilganda kichik molekulyar massali polivinilkaprolaktam olish mumkin. Ammo bu usulning kamchiligi shundaki, polimerlanish mexanizmining murakkabligidir.

Dastlabki o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, vinilkaprolaktamning vodorod peroksid ishtirokida polimerlanishi juda kichik tezlikda ketib, bu uslub past molekulyar massali polivinilkaprolaktam olish uchun samarasiz uslub ekanidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, N-vinillaktam polimerlari amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ular orasida N-polivinilpirrolidon polimerining olinishi va xossalari yaxshi o'rganilgan va amaliyotga keng tadbiiq qilingan. Ammo polimer sintez qilish uchun mamlakatimizda mahalliy xomashyosi mavjud bo'lgan poli-N-vinilkaprolaktam polimeri nisbatan kam o'rganilgan. N-vinilkaprolaktamni radikal polimerlanish jarayonida reaksiya sistemaga turli xil zanjir uzatuvchi agentlarni qo'llash orqali past

molekulyar massali polimer sinteziga erishish mumkin. Hozirgi kunda bu borada ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Кирш Ю.Э. N- виниламиды: физико - химические свойства и особенности радикальной полимеризации // Высокомолек. соедин.- 1993.- Т.35Б.- №2.- С.98-114.
2. Maeda Yasushi, Nakomura Tomoya, Ikeda Isao. Hidration and phase behavior of poly (N-vinylcaprolactam) and poly (N-vinylpyrrolidon) in water. // Macromolecules. - 2002. - V. 35. №1. - С.217-222.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Ахмаджанов И.А., Каримов М.У., Джалилов А.Т.

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии

e-mail: ibroximaxmadjanov1994@gmail.com

Батареи ценны и пригодны для вторичной переработки, но из-за технических, экономических и других факторов сегодня перерабатывается менее 5 %. По мере того, как популярность электро-гаджетов и электромобилей стремительно начинает стремительно расти, растет и много отработанных литий-ионных батарей, которые когда-то питали эти устройства [1]. Восстановленные материалы могут быть использованы для изготовления новых батарей, что снижает производственные затраты. В настоящее время на эти материалы приходится более половины стоимости батареи. В дополнении к потенциальным экономическим выгодам, переработка может уменьшить количество материала, поступающего на свалки. Кобальт, никель, марганец и другие элементы, содержащиеся в батареях, могут легко вытекать из корпуса батарей и загрязнять почву и грунтовые воды, угрожая экосистемам и здоровью человека [2].

Методология. Одностадийный процесс разделения лития от попутных металлов при переработке литий-ионных аккумуляторов. Электродный материал состоящий из анодного графита и катодного комплексного оксида прокаливали, после чего выщелачивали раствором серной кислоты в течении 2-3 ч. Далее в продуктивный раствор добавляется смесь щавелевой кислоты и её производных для получения не растворимых в воде солей кобальта, меди, никеля, марганца. Этот процесс позволит разделить попутные элементы от лития на одной стадии. Осаждение кобальта, никеля, марганца не менее 99%. (см.табл. ниже)

Элемент	кобальт	никель	марганец
Степень осаждения, %	99,98	99,82	99,68

Влияние концентрации щавелевой кислоты на степень осаднения попутных металлов

Список литературы:

1. Переработка литий-ионных аккумуляторов [Электронный ресурс]/ солнечная энергетика. – Режим доступа: <https://rocla.ru/o-kompanii/poleznayainforaciya/pererabotka-litiiy-ionnykh-akkumulyatorov> - Дата доступа: 22.04.2022.
2. Утилизация литиевых аккумуляторов [Электронный ресурс]/ солнечная энергетика. – Режим доступа: [https://eco2eco.ru/utilizaciya /utilizatsiya-litievuyhakkumulyatorov/](https://eco2eco.ru/utilizaciya/utilizatsiya-litievuyhakkumulyatorov/). Дата доступа: 22.04.2022.
3. Ахмаджанов И.А., Каримов М.У., Джалилов А.Т. // Статья //Разделение лития от кобальта, никеля и марганца с помощью органической кислоты при переработке литий-ионных аккумуляторов // Universum: Технические науки. Выпуск 11(116), ноябрь 2023 г. Москва 2023.

CENTAUREA UGAMICA O‘SIMLIGI YER USTI QISMINING KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH

Z.Yu. Atadjanova, M.S. Mexmonov

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Bo‘tako‘z o‘simligi keng tarqalgan dorivor o‘simlik bo‘lib, qadimdan tibbiyotda jigar tiqilmalarini ochuvchi, qon haroratini me‘yorlashtiruvchi, ekzema, teri qichishishida, o‘pka yaralarida yordam beruvchi vosita sifatida ishlatilgan. Qator ilmiy tadqiqotlar uning yallig‘lanishga qarshi, isitma tushiruvchi, bezgakka, mikrobgga, virusga qarshi, gipoglikemik, tomir kengaytiruvchi ta’sirlari borligini ko‘rsatdi. SHuningdek, o‘simlikning o‘smaga qarshi xususiyatlari aniqlangan.

Bo‘tako‘z o‘simligining kiyoviy tarkibini o‘rganish yuqoridagi xossalarni yanada chuqurroq tushunishga imkon yaratadi.

Shu maqsadda biz O‘zbekistonda keng tarqalgan, yovvoyi va madaniylashtirilgan holda o‘sovchi *Centaurea ugamica* o‘simligini gullash davrida 2023 yil iyul oyida Toshkent viloyati, Pskom qishlog‘ida yig‘ib olib, soya joyda quritib, ekstraktlari olindi.

Centaurea ugamica yer ustki qismini gidrodistillash natijasida olingan efir moyining gaz xromatografiyasi mass-spektrometriyasi (GC-MS) tahlili ko‘ra 14 ta birikmalar, jumladan, 2-propiltiofen, Furfural, Isolongifolen, 1-geksen va Kamfen mavjudligi aniqlandi. Bu umumiy efirning 56,61 % ni tashkil qiladi. Efir tarkibida monoterpen uglevodorodlari (5,72%) va sesquiterpen uglevodorodlari (17,18%), ustunlik qiladi va boshqa moddalar (33,71%) sezilarli darajada mavjud.

Efir moyining asosiy komponentlari: 2-propiltiofen (10,98%), Furfural (10,46%), Isolongifolen (13,78%), 1-geksen (3,37%), 1,4-geksadiyen (2,96%), Kamfen (4,37%), 1,2,3,4-Tetragidro-4-izopropil-1,6-dimetilnaftalin (2,11%).

Adabiyotlar

1. Перевод с немецкого «Фармакопеи Швабе» под редакцией В.И.Рыбака, Москва, 1967, 370 с.
2. Rakhimov, Bakhtiyar S; Mekhmanov, Mukhiddin S; Bekchanov, Bakhtiyar G; Parallel algorithms for the creation of medical database, Journal of Physics: Conference Series, 1889, 2,022090,2021, IOP Publishing.
3. Озимбаева К.Б., Мехмонов М.С. Гомеопатические лекарственные формы. Сборник Международной научно-практической конференции по теме «РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНЕ». Ургенч-2024. С.535
4. Озимбаева К.Б., Мехмонов М.С. Технология приготовления гомеопатических таблеток. Сборник Международной научно-практической конференции по теме «Роль инноваций в медицине». Ургенч-2024. С.538

ТОЛУИДИН ИЗОМЕРЛАРИНИНИ ХЛОРАЦЕТИЛ ХЛОРИД БИЛАН ТУЗ ҲОСИЛ ҚИЛИШ РЕАКЦИЯЛАРИ

С.Ҳ. Бобоназарова, А.К. Абдушукуров, М.С. Юсуфов, Д.М. Бўриева

Ўзбекистон Миллий Университети

e-mail: Bobonazarovasarvinoz7@gmail.com

Анилин, изомер толуидин ва бошқа ароматик аминлар электронга бой бирикмалар бўлиб, уларда амино- гуруҳ ва ароматик ҳалқага реакцияларни юмшоқ шароитларда олиб бориш имконияти мавжуд. Ароматик аминлар алифатик аминларга нисбатан кучсизроқ асосликни намоён қилади. Анилиннинг бензол ҳалқасида ўринбосарнинг бўлиши одатда ўринбосарнинг электрон эффектига қараб молекуланинг асослигига таъсир қилади. Электронодонор ўринбосар анилинларда асосликни оширади. Толуидинлар анилин молекуласининг бензол ҳалқасидаги водород атомининг $-CH_3$ гуруҳига алмашинишидан ҳосил бўлган бирикмалар ҳисобланади. Толуидин изомерлари кимёвий хоссалари бўйича анилинга жуда ўхшаш бўлиб, ароматик ҳалқадаги электронодонор гуруҳнинг таъсири ҳисобига анилинга нисбатан кучлироқ асослиликни намоён қилади [1].

Сўнгги йилларда ЎзМУ Органик кимё кафедраси ходимлари томонидан гидроксил гуруҳи тутган алифатик ва ароматик карбон кислоталарнинг ароматик аминлар билан реакцияларини ўрганиш бўйича изланишлар олиб борилган ва дастлабки ижобий натижаларга эришилган. Гликол ва дигликол кислоталарнинг анилин билан қутбли эритувчиларда хона ҳароратида тузлари ва азеотроп аралашма ҳосил қилувчи қутбсиз эритувчилар иштирокида киздириш орқали олиб борилган реакциялардан эса кислота анилидлари юқори унум билан синтез қилиниб, реакцияларнинг муқобил шароитлари топишган. Реакцияларда анилиннинг гликол кислотаси билан тузи 81%, анилиди 94% унум билан олинган [2, 3]:

Дигликол кислотаси икки асосли кислота бўлганлиги учун реакцияларни анилин ва дигликол кислотани 1:1 ва 2:1 нисбатларда олиб борилган. Ҳар иккила реакция натижасида бир хил маҳсулот— дианилиний дигликолят ҳосил бўлишини аниқлашган ва 87% унум билан тегишли тузни олишган. Тегишли анилидни олиш учун турли шароитларда реакцияларни олиб бориб 43% унум билан дигликол кислота дианилидини, ҳалқаланиш ҳисобига борадиган реакциядан дигликол кислотасининг N-фенилимидини 77% унум билан синтез қилишга эришишган [4]:

ЎзМУ органик кимё кафедрасида кейинги йилларда ароматик аминларнинг хлорацетилхлорид билан реакциялари систематик равишда ўрганилиб келинмоқда. Шу ишларнинг давоми сифатида толуидин изомерларини хлорацетиллаш реакцияларини ўрганиш мақсадида тадқиқотлар олиб борилди. Дастлаб p- толуидин ва хлорацетилхлориднинг 1:1 моль нисбатидаги реакцияларини ўрганилди, реакция хона ҳароратида толуидин изомерларининг бензолдаги эритмасига хлорацетилхлориднинг бензолдаги эритмаси томчилатиб қўшилди. Реакция давомида колбада кристаллар ҳосил бўлиши кузатилди. Эритувчи ҳайдалди, қаттиқ қолдиқ органик эритувчида ювилди. 85% унум билан туз ҳосил бўлиши аниқланди.

Худди шу реакцияни моль нисбатларини ўзгартирмаган ҳолда эритмаларни 0°C да совитиб томчилатиб аралаштириб турган ҳолда қўшилганда тўртламчи тузнинг ҳосил бўлмаслиги кузатилди ва реакция аралашмани хона ҳароратида 5 соат аралаштирилганда N-хлорацетилмаҳсулот ҳосил бўлганлиги кузатилди. Реакциянинг давомийлигини реакция маҳсулоти юпка қатламли хроматография усулида (ТСХ) текшириб борилди.

Реакция қуйидаги тенглама бўйича боради:

Олинган моддаларни суяқланиш ҳарорати, Rf қиймати ва спектрлари ўрганилди ва тасдиқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Травень В.Ф. Органическая химия. Том 1 и 2. М.: Академкнига, 2004. Том 1. –С. 462-464, 485-486. Том 2. -С. 294, 402, 430-431.
2. Раимқулов Ф.Н. Гликол кислота ва унинг анилидларини олиш. Тошкент. 2011. Битирув малакавий иши. -36 б.
3. Ахмедов Ў.Ч., Тожимухамедов Ҳ.С., Бобоев Т.М., Раимқулов Ф.Н. 2-Гидрокси-N-фенилацетамид синтези. “Ҳайвон ва паррандаларнинг ўта хавфли касалликларини тарқалишида олдини олишнинг мониторинги” Тўртинчи Халқаро илмий конференция материаллари. Самарқанд. 2011. 43-45 б.
4. Соддиқов З.Б., Хуррамов Э.Н., Ахмедов Ў.Ч., Тожимухамедов Ҳ.С. Анилиннинг дигликол кислота билан реакциясини ўрганиш /“Кимё фанининг долзарб муаммолари” ЎЗМУ кимё факультети профессор-ўқитувчилари ва ёш олимларининг илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Тошкент, 2013. 24-25 б.

OQSILGA BOY MAHALLIY IKKILAMCHI XOMASHYOLARNING KIMYOVIY TARKIBI

D.A. Bo‘riyev, A.Yu. Otajonov, O.I. Radjabov, A.S. Turaev

O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti

e-mail: doston_buriyev@mail.ru

Go‘sh t va tuxum mahsulotlarini yetkazib berishda baliqchilik va parrandachilik xo‘jaliklari asosiy o‘rinni egallaydi. Biroq, baliq va tovuqlarni yetishtirishda ularning ozuqasi tarkibidagi oqsil tanqisli muammosi kuzatilmogda. Shu sababli, tarkibida ko‘p miqdorda oqsil saqlovchi xomashyo manbalarni topish va ular asosida yuqori mahsuldorli ozuqalar ishlab chiqarish yo‘lidagi izlanishlar hali ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q.

Tarkibida ko‘p miqdorda kollagen saqlagan asosiy xomashyo manbalariga qoramol terisi, suyagi, ichagi shuningdek, dengiz hayvonlaridan baliq va meduzalar terisi hisoblanib, ulardan ajratib olingan kollagen tiplari bo‘yicha farqlanadi. Hozirgi kunga qadar kollagenning 30 ga yaqin tiplari topilgan bo‘lsada, ushbu tiplarning tuzilishi va tarkibi deyarli o‘xshash. Kollagen tiplaridagi qisman farqlanish bir-biridan aminokislotalar ketma-ketligi, shuningdek modifikatsiya darajasi - gidroksillanish yoki glikozillanish intensivligi bilan izohlanadi. Barcha kollagen tiplari uchun umumiy bo‘lgan xususiyat - bu uch spiralli tuzilishning mavjudligidir. Organizmlarda umumiy kollagenning 90% dan ortig‘ini I, II, III va IV kollagen turlari tashkil etadi. Kollagen oqsillaridan tashqari, ularning tarkibida kollagenga o‘xshash uch spiralli domenni o‘z ichiga olgan boshqa ko‘plab oqsillar mavjud [1-2].

Respublikamizda mavjud va qayta tiklanuvchi kollagen saqlovchi asosiy xomashyo manbaalariga qoramol suyagi, terisi va ichagi hisoblanadi [3]. Shuni inobatga olgan holda, tajribalarimizda ushbu ikkilamchi mahalliy xomashyolarning kimyoviy tarkibini o‘rgandik.

Olingan natijalarga ko‘ra, qoramol suyagi tarkibidagi suv miqdori qoramol terisi va ichagiga nisbatan 1,5 marta kam bo‘lsada, biroq umumiy oqsil miqdori 12,4% tashkil etadi. Bundan tashqari qoramol suyagi tarkibida kaltsiy saqlovchi mineral tuzlar miqdori ko‘pligi sababli, uni maydalab suyag kukuni holatida parrandachilik va baliqchilikda ozuqa qo‘shimchasi sifatida foydalanib kelinmogda. Shuning uchun qoramol suyagidan kimyoviy ishlov berish orqali oqsil ajratib olish va undan hayvon ozuqasi uchun oqsil konsentratlari sifatida foydalanish iqtisodiy jihatdan samarasiz hisoblanadi. Qoramol ichagi esa teriga nisbatan massa jihatdan kamligi hamda saqlash muddatining kamligini inobatga olgan holda ushbu xomashyodan ham oqsil ajratib olishga foydalanilmadi.

Qoramol terisida namlik 75-77% tashkil etib, umumiy oqsil miqdori 20% ni tashkil etadi. Bundan tashqari, ushbu xomashyoni saqlash va kimyoviy ishlov berish qulay, tarkibida mineral moddalar va yog' miqdori nisbatan past bo'lib, tegishli 1,3 va 1,5% tashkil etadi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida, kollagen saqlovchi ikkilamchi mahalliy xomashlarning kimyoviy tarkibi aniqlandi va hayvon ozuqasiga qo'shimcha oqsil konsentratlarini olish uchun qoramol terisini tanlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Franzke CW, Bruckner P, Bruckner-Tuderman L. Collagenous transmembrane proteins: recent insights into biology and pathology // *J Biol Chem.* 2005 Feb 11; P-280(6): 4005-8.

2. Radjabov O.I., Turaev A.S., Otajanov A.Yu., Buriev D.A., Abdurahmanov J.A. Obtaining collagen-based feed concentrates and studying their effect on fish productivity // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.* 2023. №11-12. P. 9-14. DOI:10.29013/AJT-23-11.12-9-14.

3. O.I. Radjabov, D.A. Bo'riyev, A.Y. Otajanov, A.S. Turaev Kollagen saqlagan xomashyoning kimyoviy gidrolizlash sharoitini o'rganish // *O'zR Fanlar akademiyasining ma'ruzalari jurnali*, 2023. №2. B. 75-81.

OBTAINING AIR HUMIDITY MEASURING MATERIAL BASED ON SILK SERICIN AND GRAPHENE OXIDE

D.D.Babadjanova, K.O.Eshchanov, M.M.Baltaeva

Urgench state university

e-mail: yunusbek87ru@gmail.com

Sericin protein obtained from silk fiber has many practical properties. Silk sericin is widely used in cosmetics, pharmaceuticals and other industries. Silk sericin absorbs moisture well [1]. Using this property of silk sericin, it is possible to prepare materials for humidity-measuring detectors. However, it is required to know the moisture content of the material through some effective changes. We tried to solve this problem by determining that sericin's electrical conductivity changes depending on the humidity of the environment.

To increase the electrical conductivity of silk sericin, it was treated with graphene oxide (GO). GO is a nanomaterial with unique properties and is a poor conductor of electricity. GO also has good moisture absorption properties [2]. We conducted a condensation reaction between carbonyl groups in GO and amino groups in sericin and obtained sericin-GO material with relatively high electrical conductivity. During the research, films based on sericin-GO were prepared. A plasticizer is used to reduce the brittleness of the film.

In the experiments, films consisting of sericin-plasticizer-GO were obtained in different conditions and with different mass ratios of substances. In this case, the samples obtained under normal conditions and those obtained by the method of conducting the condensation process were compared. Studies have shown that the electrical conductivity of the sample obtained by the condensation method was higher than that in normal conditions. These results show that GO and sericin interact to form a new electrically conductive compound.

During scientific research, changes in the electrical conductivity of samples depending on temperature and air humidity were observed (Figure 1). To study the flow of electric current through the sericin-GO material depending on air humidity, an electric current with a voltage of 6 V and a current of 1.6 A was passed through the system.

Figure 1. Change of electrical conductivity of sericin-GO material depending on air humidity

The obtained results encourage us to carry out research on increasing the sensitivity of the material and show the possibilities of targeted use of servicing waste generated at an industrial scale.

References

1. Mondal, M., Kanika Trivedy, and Kumar S. Nirmal. (2007). The silk proteins, sericin and fibroin in silkworm, *Bombyx mori* Linn,-a review." *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 5(2), 63-76.
2. Song, J., Wang, X., & Chang, C. T. (2014). Preparation and characterization of graphene oxide. *Journal of Nanomaterials*, 2014(1), 276143.

ALUMINIY OLISHNING ENG ARZON USULI

Bobilova Ch.H.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

e-mail: bobilovachinnigul2@gmail.com

Kimyoviy birikmalardan ajratib olingan bu modda ishqalanganda metallga oʻxshab yaltiraydigan kulrang kukundan iborat edi. U tashqi koʻrinishidan kumushga oʻxshasada, undan 4 baravar yengil edi. Yangi metall misdan 3,5 baravar, temirdan 3 baravar yengil edi [1].

Bu metallni olishda odamzodga uzoq vaqtdan buyon maʼlum boʻlgan achchiqtosh xomashyo boʻganligi uchun uni aluminiy (lotincha „alumin“ – achchiqtosh) deb ataldi. Aluminiy olish usullarining haddan tashqari qiyinligi uni dastlabki qimmatbaho metallar qatoriga qoʻshib qoʻydi. Kumushsimon, yengil metall oltindan ham ancha yuqori baholanar edi. Undan zargarlik buyumlari tayyorlana boshlandi. Amerikalik talaba Charlz Martin Xoll va fransuz injeneri Eru bir-birlaridan xabarsiz, aluminiy kashf etilganidan 30 yil oʻtgach uni yangicha olish usulini topdilar. Bu usulda aluminiy olish kriolitda suyuqlantirilgan aluminiy oksidini elektr toki yordamida parchalashga asoslangan edi. Aluminiy oksidi yoki giltuproq juda koʻplab minerallar tarkibida uchraydi. Ulardan eng koʻp tarqalgani dala shpati, turli koʻrinshdagi loy, tuproq va boshqalar. Kriolit esa aluminiy fluorid va natriy fluorid iborat kamyob maʼdan.

Aluminiy ishlab chiqarishning elektrolitik usuli juda katta miqdorda energiya talab qilganligi uchun uni arzon elektr energiyasi hosil qilinadigan joylarda keng yoyish mumkin. Bunday manbalar togʻ daryolari energiyasida boʻladi. Shuning uchun ham elektrolitik usulda aluminiy ishlab chiqaruvchi zavod eng birinchi Reyn shaharchasi yaqinidagi Neygauzenda (Shveysariya) qurildi. Elektrolitik usulda chiqarilishi yoʻlga qoʻyilishi bilan aluminiy qimmatbaho metallar safidan chiqdi. Aluminiy yengilligi, yaxshi bolgʻalanishi, list qilib yoyilishi, sim qilib choʻzilishi, qolipga

quyulganda uni yaxshi to'ldirishi, havo, suv va suyultirilgan organik kislotalar (sirka, limon va boshqa kislotalar) ta'siriga chidamliligi kabi ko'plab xususiyatlari bilan texnikada e'tiborga tusha boshladi. Arzon elektr energiyasi ishlab chiqarish rivojlangani sayin aluminiy sanoati ham shuncha kengayib bormoqda. Tojikistonda Nurek gidroelektrostansiyasining qurilishi bilan Mirzo Tursunzoda shahrida aluminiy zavodi qurildi.

Gil tuproq, dala shpati, sluda va boshqa juda ko'plab minerallar tarkibiga kuruvchi aluminiy tabiatda eng ko'p tarqalgan metallidir. Yer po'stlog'ida unung miqdori 7,45 % ni tashkil qiladi. Aluminiy ishlab chiqarishda boksitlar asosiy xomashyo bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek alunit, K_2SO_4 , $Al_2(SO_4)_3$, $2Al_2O_3 \cdot 6H_2O$ va nefelin $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ ham muhim aluminiy rudalari qatorida turadi [2].

Aluminiy oksidini elektroliz qilib aluminiy ajratib olish uchun uni qizdirib suyuqlantirilgan kriolitda eritish lozim. Kriolitning katta zaxirasi esa faqat Grenlandiyada aniqlangan. Shuning uchun kriolitning suniy usulda aluminiy gidroksidiga ftorit kislotaga ta'sir ettirib va kislotali eritmani soda bilan neytrallash yo'li bilan hosil qilinadi [3-4].

Aluminiy elektrotexnikada mis bilan raqobat qilib kelmoqda. Ichki yonish dvigatellarining porshenlari aluminiy va kremniy qotishmalaridan tayyorlanadi. Cho'yandan quyuladigan buyumlarning issiqlikka va korroziyaga chidamliligini oshirish uchun sirtga qoplashda aluminiy ishlatiladi. Konsentrlangan vodorod peroksidi saqlanadigan va tashiladigan sistemalar aluminiydan tayyorlanadi. Texnikaning yangi turlari takomillashib borishi aluminiyga bo'lgan ehtiyojni tobora oshirib bormoqda. Aluminiy 100-150 darajagacha qizdirilganda shunchalik cho'ziluvchan (plastik) bo'lib qoladiki, undan 0,01 mm dan ham yuqaroq (folga) yasash mumkin. Bunday folgalardan elektr kondensatorlar, konfetlarni o'raydigan yaltiroq qog'ozlar va hokazolar tayyorlanadi. Mayda aluminiy kukuni yonuvchi va portlovchi aralashmalar tayyorlashda hamda kumushrang bo'yoqlar tayyorlashda ishlatiladi. Bunday bo'yoqlar atmosfera ta'siriga juda chidamli bo'ladi. Yirikroq kukuni aluminotermiyada ishlatiladi. Metallarni o'z oksididan aluminiy yordamida qaytarish aluminotermiya deb ataladi. Aluminotermiya hodisasidan metallarni payvandlashda yuqori harorat hosil qilishda qo'llaniladi. Bunda aluminiy va temir kukunlaridan tayyorlangan aralashma-termit maxsus piltayordamida o't oldirilib, 3500°C temperatura hosil qilinadi.

50 g ana shunday termit briketi (preslangan bo'lagi) bir necha soniyada 2 mm qalinlikdagi temir parchasini suyuqlantirib tashlaydi. Uchqun chiqarib alangasiz yonayotgan termit haroratidan beton va g'ishtlar chatnab yorilib ketadi. Kundalik turmushimizda ko'p qo'llaniladigan charx toshlar tarkibida aluminiy oksidi yoki gil tuproq bo'ladi. Aluminiy oksidi tabiatda korund minerali tarkibida uchraydi. Temir oksidlari aralashgan tabiiy korund juda qattiqligi sababli silliqlovchi g'ovalar qayroq toshlar tayyorlashda ishlatiladi. Uning mayda kukunlari metall buyumlar sirtini tozalovchi jilvir sifatida va jilvir qog'oz tayyorlashda ishlatiladi. Bunday maqsadlarda ko'pincha boksit (texnik nomi – (alund) mineralini eritib tayyorlangan aluminiy oksidi ishlatiladi.

Boksitlar-asosan, gidratlangan aluminiy oksid bilan temir oksidlaridan tarkib topgan tog' jinsi, bu oksidlar unga qizil rang beradi. Tarkibida 30 dan 60% gacha Al_2O_3 bo'ladi. Boksitlardan aluminiy olinadi. Boksitning konlari Boshqirdistonda Qozog'istonda, Sibirda va boshqa joylarda bor. Aluminiy ishlab chiqarish elektr energiyasi va materiallarni ko'plab sarflashni talab etadi. 1t aluminiy olish uchun 20 ming kvatsoatga yaqin elektr energiyasi, 2 t atrofida aluminiy oksid, 40-60 kg kriolit, 20-30 kg boshqa ftoridlar aralashmasi va 20-30 kg anod ko'miri sarflanadi. Shuning uchun aluminiy ishlab chiqaradigan zavodlar arzon elektr energiyasi beradigan katta gidroelektr stansiyalar yonida joylashadi. Aluminiy oksid (giltuproq) Al_2O_3 -oq rangli, ancha qiyin suyuqlanuvchan, juda qattiq modda. U aluminiy olish uchun boshlang'ich mahsulot hisoblanadi. Tabiatda korund va uning turlari

ko‘rinishida uchraydi. Agar korundning rangsiz kristallari aralashmalar tufayli ko‘k rangli bo‘lsa u holda ular safir, gunafsha ranglisi-ametist, qizil ranglisi-yoqut deyiladi. Aluminiydan oziq-ovqat mahsulotlari uchun o‘rov qog‘ozlar va idish-tovoq tayyorlanadi .

Aluminiy kukuni temir buyumlarning korroziyalanishdan saqlash uchun ularga qoplanadigan kumushsimon bo‘yoq tayyorlashda asos hisoblanadi. Metallar ishlab chiqarishda aluminiy temirdan keyin 2-o‘rinda turadi. Metallurgiyada aluminiy ishlatiladigan eng muhim tarmoqlardan biri uning yordamida metallarni oksidlardan olishdir [5].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi vaqtda aluminiyning eng muhim tabiiy birikmalarini sanoatda olishning eng arzon va qulay usullaridan foydalanilmoqda. Aluminiy olish uchun toza xomashyo ishlatiladi, chunki qo‘shimchalar elektroliz vaqtida qaytariladi va aluminiyini ifloslantiradi.

Foydalanigan adabiyotlar ro‘yxati

1. N. Husniddinov “Mo‘jizakor elementlar” T. O‘qituvchi. 2006
2. Umumiy va noorganik kimyo. T.O‘qituvchi. 1996.
3. Z.Saidnosirova Noorganik kimyo. T. O‘qituvchi.1980.
4. X.R.Rahimov. Anoganik kimyo. T. O‘qituvchi. 1984.
5. Ch.H.Bobilova. “Umumiy va noorganik kimyo” Oquv qo‘llanma. Intellekt-2023

POLIURETAN ASOSIDA TERMOBARQAROR QOPLAMA OLIISH

Beshimov Islom Akmaljonovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

e-mail: islombeshimov88280757@gmail.com

Zamonaviy texnikaning rivojlanishi asosan yangi polimer kompozitsiyalarning yaratilishini va termobarqaror uretan saqlovchi oligomerlar xossalari tadbiri mo‘ljallab, bunday birikmalar hozirgi kunda mavjud an’anaviy birikmalarni siqib chiqarmoqda. Ularning bir qator sohalarda qo‘llanilishi o‘zgacha ekspluatatsion xossalarga ega, o‘zida yuqori fizik-mexanik xarakteristikalarni mujassamlashtirgan, noqulay atmosfera omillar ta’siriga chidamli va yuqori termik barqarorlikni namoyon qiluvchi materiallarni olish imkoniyatini beradi. Lekin, shuni ham ta’kidlash joizki, hozirgi vaqtda sanoatda qo‘llanilayotgan polimerlar va polimer kompozitsiyalarning ko‘pchiligi yuqorida sanab o‘tilgan talablarga javob bermaydi, chunki noqulay omillar ta’siri ostida ularda destruksiya jarayonlari sodir bo‘lib, mustahkamlik ko‘rsatkichlarining kamayishiga olib keladi. Fan-texnika jadal rivojlanayotgan bizning davrimizda murakkab konstruktiv tuzilmalarga ega bo‘lgan ishlab chiqarish ob’ektlari va inshootlarining yong‘in xavfsizligini ta’minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanib kelmoqda. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida qurilish konstruksiyalari va materiallarining yong‘inga chidamliligini oshirishga qaratilgan mineral xomashyo asosida yuqori samarali yong‘inga qarshi vositalar va qoplamalar yaratishga katta e’tibor berilgan.

Yangi silikonorganik polimerlarni sintez qilish, ularning xususiyatlarini o‘rganish va ular asosida olovga chidamli kompozitsiyalar yaratish texnologiyasini ishlab chiqish vazifasi juda dolzarbdir. Xozirgi vaqtda qurilish va pardozlash materiallari bozori juda xilia-xildir. Ushbu soxada yuqori raqobat istemolchilar ehtiyojlarini qondirish yangi, texnologik jihatdan barkamol echimlarni izlashga sabab bo‘ldi. Qurilishda ishni sodda va tez bajarish muxim rol o‘ynaydi. Bugungi kunda o‘rgatish tezligini bo‘yicha etakchi o‘rinni xaqli ravishda polimochevina (PM)lar egallaydi. Yuqori

ishlash qo'rsatkichlari, sifati va qollanilishi tezligini o'zida mujassam etgan ushbu monolit choksiz qoplamalar o'zini gidroizolyatsiya, qoplama va korroziyaga qarshi materiallar sifatida isbotlandi.

Ushbu turdagi materiallarning tarqalishidagi asosiy to'siq- bu qoplamalarni qo'llash qiyinligidir. Murakkab va qimmatbaxo asbob- uskunalar va malakali ishchilarga bo'lgan extiyoj, ko'pchilik tizimlarning zaif yorug'lik barqarorligi ushbu turdagi qoplamadan foydalanishga sezilarli cheklovlar ko'payadi. Aynan shuning uchun maxsus jixozlarni talab qilmaydigan, yuqori ultrabinafsha nurlarga chidamliligi va chang purkash tizimlari darajasidagi xususiyatlarga ega bo'lgan polimochevinali qoplama tizimini ishlab chiqish tadqiqot uchun dolzarb mavzu bo'lib hisoblanadi.

Oligomerning eruvchanligi va yopishqoqligi o'yuvchi reagent miqdori va o'zaro bog'lanish darajasi ortishi bilan o'zgarishi aniqlandi. Namunalarda molekulararo masofaning pasayishi tufayli nisbiy yopishqoqlikning pasayishi hisobga olinishi mumkin. Bu, o'z navbatida, molekulararo Van der Vaals kuchlarining bog'liqligini ko'rsatadi.

Sintezlangan oligomer faqat organik erituvchilarda eriydi, shuning uchun u dispersiyadan oldin tegirmonda ishlatiladi. Kompozitsiyaning tarkibi issiqlik izolyatsiyasi qoplamasini olish uchun ishlab chiqilgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, agar malein kislotaning mochevina bilan reaksiyasi natijasida addukt hosil bo'lsa, u holda uning tetraetoksisilan bilan panjara holatiga o'tishi tezlashadi va jarayonni boshqarish qobiliyati yo'qoladi. Shuning uchun malein kislota va mochevina nisbatini 2:1 nisbatda olish, dimetilolureya hosil bo'lishiga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir.

Polimer sanoatida turli sanoat tarmoqlari uchun foydalaniladigan barcha asbob va uskunalar uchun materialning sifati va barqarorligini oshirish muhim yo'nalishlardan biridir. Buni hisobga olgan holda, ko'rsatilgan xususiyatlarga ega bo'lgan polimer birikmalari asosida yangi materiallarni ishlab chiqarish usullarini yaratish muhimdir. Jumladan, jahonda uretan polimerlarining xossalarini yaxshilash va ulardan samarali foydalanish uchun quyidagi muammolarni ilmiy jihatdan asoslab berish zaruriyati mavjud: uretan o'z ichiga olgan oligomerlarni sintez qilish usullarini ishlab chiqish oliguretanlar va modifikatorlar asosida yangi modifikatsiyalangan uretan tizimlarini yaratish, uretan birlashtiruvchi moddalar asosida polimer materiallar ishlab chiqarish; uretanlarning yopishtiruvchi, korroziyaga qarshi, termik barqaror yoki boshqa hususiyatni maqsadli ravishda o'zgartirishga qodir kompozitsiyalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. V.N Axmedov., K.E Ro'zieva., M.S Raxmatov., N.Sh.Panoev., H.R Ro'ziev., S.M Murodjonov. Hidrofob sement olishning ba'zi aspektlari // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal, Buxoro, 2018 №1. 69-73b.

2. Akhmedov V.N., Niyozov L.N., Panoyev N.Sh., Vakhmudjonov S.M. Production and application of hudrophobizing polimer compositions // International journal of advanced research in science, Engeneering and Technolog y, India, Vol. 5, Issue 11, November 2018. P.7340-7345.

3. Л.Н.Ниязов, Н.Ш.Паноев, В.Н.Ахмедов, С.М. Муроджонов, А.А Хайдаров. Гидрофобизация цементных и керамических изделий с использованием водорастворимых кремниорганических соединений // Композиционные материалы узбекский научно-технический и производственный журнал, 2019. №1. С.106-109.

4. N.Sh Panoev, V.N.Axmedov. Kremniyorganik birikmlar asosidagi teploizolyatsion qoplamalarning yangi tarkibini yaratish va xossalarini o'rganish // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal, Buxoro, 2019 №3. 64-69 b.

5. Panoyev N.Sh., Akhmedov V.N., Niyozov L.N., Eshonqulov A. Synthesis, properties and applications of antipyridines based on polymers // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal, Buxoro, 2019 №5. 102-105 b.

6. Н.Ш. Паноев., В.Н Ахмедов., Тиллаева Д.М. Получение и свойства термостойких кремниоранических олигомеров на основе мочевиноформальдегидной смолы и тетраэтоксисилана // УНИВЕРСУМ: Технические науки (научный журнал). Выпуск:5(71) Май 2020. - Москва 2020. – С 50-53.

7. В.Н.Ахмедов., Л.Н.Ниязов.,К.Е.Рузиева., Ф.Ф Рахимов., Паноев Н.Ш. Гидрофобизация в строительстве. (монография).- Издательство Бухара, Дурдона, 2018. с160.

8. В.Н Ахмедов., М.С Рахматов., Н.Ш.Паноев. Технология получения композитов на основе кремниорганических гидрофобизирующих полимеров // III интернациональный научный симпозиум о фьюнгу исследований. Баку, 2018. с 472-474.

9. Б. Собиров., В.Н Ахмедов., Н.Ш.Паноев. Влияние параметров на выход кремниорганических мономеров // Сборник трудов международной научно-технической конференции студентов, магистрантов на тему Молодежь-залог будущего великой степи. Шымкент, 2019. С 294-296.

10. В.Н. Ахмедов, Н.Ш. Паноев, С.М. Махмуджонов. Получение гидрофобизирующих композитов полимеров и их применение в строительстве // III Всероссийская молодежная научно-практическая конференция Экологические проблемы промышленно развитых и ресурсодобывающих регионов: пути решения 2018. 20-21 декабря.

GLITSIN VA ALANIN AMINOKISLOTALARINING 5XMZ OQSILIGA MOLEKULAR DOKINGI

Ganiyev B.Sh., Jumaqulov Sh.T., Jumayeva Z.R., Xoliqova G.Q., Samiyev S.N.

Buxoro davlat universiteti

e-mail: b.ganiyev1990@gmail.com

Molekulyar doking usuli kimyo va biologiyada reseptor-substratning o'zaro ta'siriga asoslangan yangi biologik faol birikmalarni aniqlash uchun keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, usul bizga ligand yoki kompleksning makromolekula bilan o'zaro ta'sir mexanizmini o'rganishga va oqsilning faol markazida ligandning qulay konformatsiyasini topishga imkon beradi. Molekulyar doking usulida mualliflar dikarbonil birikmalar gidrazonlari, aminokislotalar va ularning komplekslarining biologik faolliklarini o'rganib, olingan natijalarni eksperimental tadqiqot natijalari bilan xulosalashga erishgan.

Shuni inobatga olgan holda biz aminokislotalarning *Vertisilium dalhiae* (PDB ID: 5xmz) zamburug'idan olingan oqsilga CB-Dock2 onlayn serveri va Arguslab dasturi yordamida o'zaro ta'siri o'rganildi va natijalar ushbu tezisda qisqacha bayon etildi. Oqsil va ligandlarning molekulyar doking natijalari Discover Studio Visualizer 4.0 dasturi yordamida vizuallashtirildi.

Glitsinning turli oqsillarga molekulyar dokingi. Glitsinning biologik faolligini o'rginish maqsadida *Vertisilium dalhiae* (PDB ID: 5xmz) zamburug'idan olingan oqsilga ta'sirini o'rganish maqsadida CB-Dock2 va Arguslab dasturlaridan foydalanildi.

CB-Dock2 onlayn serveri yordamida dastlab 5XMZ oqsilining ligand bilan ta'sirlashish bo'shliqlari izlandi, bunda 103, 92, 88, 55 va 48 Å³ hajmdagi 5 ta faol bo'shliq markazi aniqlandi (1-rasm, 1-jadval). So'ng ligand va oqsil serverga yuklanib, molekulyar dokingi amalga oshirildi.

Glitsinning 5XMZ oqsiliga molekulyar doking natijalari

Bo'shliq raqami	Bo'shliq hajmi (Å ³)	Markaz (x, y, z)	Bo'shliq o'lchami (x, y, z)	Bo'shliq raqami	Vina score	Bo'shliq hajmi (Å ³)	Markaz (x, y, z)	Doking hajmi (x, y, z)
C1	103	-11, 31, 2	12, 9, 6	C3	-4.0	88	-24, 27, -4	15, 15, 15
C2	92	-21, 37, 0	8, 5, 5	C1	-3.3	103	-11, 31, 2	15, 15, 15
C3	88	-24, 27, -4	6, 7, 7	C5	-2.9	48	-10, 22, -22	15, 15, 15
C4	55	-7, 36, -4	7, 5, 8	C4	-2.8	55	-7, 36, -4	15, 15, 15
C5	48	-10, 22, -22	5, 5, 3	C2	-2.7	92	-21, 37, 0	15, 15, 15

Oqsil va ligandning o'zaro ta'siridan yuqoridagi keltirilgan bo'shliqlarga mos ravishda -4,0; -3,3; -2,9; -2,8 va -2,7 kcal/mol energiyaga ega faollik kuzatildi (2-rasm).

1-rasm. Bo'shliqlarni qidirish natijalari

2-rasm. 5XMZ oqsilining izlangan bo'shliqlariga ligandning o'zaro ta'siri

Natijalar shuni ko'rsatadiki hajmi eng katta va eng kichik bo'shliqda ligandning faolligi yuqori bo'ladi.

Alaninning turli oqsillarga molekulyar dokingi

CB-Dock2 onlayn serveri yordamida dastlab 5XMZ oqsilining ligand – alanin bilan ta'sirlashish bo'shliqlari izlandi, bunda 103, 92, 88, 55 va 48 Å³ hajmdagi 5 ta faol bo'shliq markazi aniqlandi (3-rasm, 2-jadval). So'ng ligand va oqsil serverga yuklanib, molekulyar dokingi amalga oshirildi. Oqsil va ligandning o'zaro ta'siridan yuqoridagi keltirilgan bo'shliqlarga mos ravishda -4,0; -3,3; -2,9; -2,8 va -2,7 kkal/mol energiyaga ega faollik kuzatildi (4-rasm). Natijalar shuni ko'rsatadiki hajmi eng katta va eng kichik bo'shliqda ligandning faolligi yuqori bo'ladi.

3-rasm. Bo'shliqlarni qidirish natijalari

4-rasm. 5XMZ oqsilining izlangan bo'shliqlariga ligandning o'zaro ta'siri

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avezov Q.G'., Umarov B.B., Ganiyev B.Sh., Ergashova B.Z. Crystal structure of benzoyl hydrazone 2-trifluoroacetyl cyclohexanone, DFT calculations, Hirshfeld surface analysis and molecular docking. *Scie. Rep. BukhSU*. 2023. №. 10. (104). С. 141-148
2. Ганиев Б.Ш., Мардонов У.М., Жумаева З.Р. Анализ молекулярного докинга комплекса марганца(+2) с глутамином. Сборник материалов международной 78-й научно-практической конференции «Достижения фундаментальной, прикладной медицины и фармации». 17-18 май. Самарканд. 2024. С.644

ASPARAGIN VA GLUTAMIN AMINOKISLOTALARINING KVANT-KIMYOVIY HISOBLASHLARI

Ganiyev B.Sh., Jumaqulov Sh.T., Jumayeva Z.R., Xoliqova G.Q., Samiyev S.N.

Buxoro davlat universiteti

e-mail: b.ganiyev1990@gmail.com

Aminokislotalarning o'ziga xos jihatlari - biologik muhim moddalar va kompleks birikmalar tarkibida ligandlik xossalaridan kon-metallurgiya sohasida foydalanilayotganligi yil sayin rivojlanib, qamrovi kengayib borayapti. Ayniqsa, biometallurgiya sohasida turli mikroorganizmlar ishtirokida qazilma boylik (ruda) larni qayta ishlash va ulardan asosiy hamda qo'shimcha tarkibiy qismlarni ajratib olishda aminokislota va oqsil moddalar ishtirokida boradigan reaksiyalar texnologik jarayonlarning asosini tashkil etadi [1]. Qimmatbaho metal (Au, Ag, Pt, Pd) larni biotexnologik usulda qazilma xomashyolardan ajratib olishda aminokislotalar bu metallarni eritib, qo'shimcha elementlar (Fe, Cu, Co, Ni, Zn, As, S, Si) dan kompleks birikmalar holda ajratib olishda asosiy ligandlar vazifasini o'taydi.

Akademik N.A. Parpiev va shogirdlari tomonidan qator aminokislotalar: glitsin, α -alanin, β -alanin, valin, leysin, asparagin, asparagin kislotasi, glutamin, glutamin kislotasi, sistein, sistin, sarkolizin, *o*-, *m*-, *p*-aminobenzoy, 5-aminosalitsil kislotalarning 3d metall ionlari bilan kompleks hosil qilish jarayonlari o'rganilib, qattiq holda sintez qilib olingan. Ularning tarkibi, tuzilishi, magnit xossalari, turli erituvchilar muhitidagi xossalari element tahlili, elektron, IQ-, EPR-spektroskopiya, magnetokimyo usullari bilan o'rganilgan [2-7].

Bir qator ilmiy maqolalarda glutamin molekulasi uchun turli dastur va metodlardan foydalanilgan holda molekula geometriyasi, tebranish chastotalari, shu jumladan IQ spektroskopiyasi, UB – spektrlari, YuBMO va QBMO tahlillari, NBO tahlili (Tabiiy bog' tartibi tahlili (*NBO – Natural bond order analysis*)) va termodinamik kattaliklari, QSAR tahlili, Pearson nazariyasiga ko'ra korroziya ingibitorlik xossalari ham o'rganilgan [8-10]. Jumladan, Fatma Kademirli va boshqalar serine, treonin va glutamin aminokislotalarining QSAR tahlili va DFT hisoblashlarini amalga oshirishda B3LYP/6-311G(d,p), B3LYP/6-311++G(2d,2p), MP2/6-311G(d,p) bazis to'plamlari va CBS-APNO metodidan foydalanilgan [8]. Shuningdek, Lyudmila Romanova va boshqalar B3LYP/cc-pVTZ usulida DFT hisoblashlari hamda mass spektroskopiyasi bo'yicha ajraladigan mahsulotlarning termodinamik parametrlari, kimyoviy qattiqligi, umumiy energiyalarining qiymatlari tahlil etilgan [9].

Aminokislotalarni tasniflashning eng keng tarqalgan usullaridan biri ularning yon zanjirlarining qutbliligiga asoslanadi. Polar, zaryadsiz yon zanjirli aminokislotalar guruhiga serin, treonin, asparagin va glutamin kiradi. Ushbu aminokislotalarning yon zanjirlarida turli xil funktsional guruhlar mavjud, ammo ularning barchasi suv va boshqa molekulalar bilan vodorod aloqalarini hosil qila oladigan azot, kislorod yoki oltingugurt kabi kamida bitta atomga ega.

Mualliflar tomonidan glutaminning turli tuzilishlari uchun kvant-kimyoviy hisoblashlar amalga oshirilgan bo‘lib, ammo asparagin aminokislota bilan taqqoslab tahlil etilmagan [11]. Shu sababli bitiruv malakaviy ishida glutamin va asparagin aminokislotalarining kvant-kimyoviy hisoblashlar amalga oshirilib, olingan natijalar o‘zaro xarakteristik taqqoslash asosida tahlil etildi. Biz gaz fazasidagi molekularning asosiy holat geometriyalarini optimallashtirish uchun zichlik funktsional nazariyasidan foydalandik. Hisoblashlar aniqligini oshirish uchun Grimme tomonidan tavsiya etilgan empirik van der Waals tuzatishidan foydalanildi va uni 6-31G(d,p) asosli to‘plam B3LYP funksionalida amalga oshirildi.

Molekularning ovalligi ularning molekulyar og‘irligi bilan ortadi. Ushbu parametr shar uchun minimal sirt maydonini hisobga olgan holda molekularning sferik shakldan og‘ishini ko‘rsatadi. Ovallik indeksi molekulyar sirt maydoni va Van der Waals hajmi bilan bog‘liq bo‘lib, strukturaning chiziqiligi bilan bir xil tartibda ortadi.

1-jadval

Gaz fazada va suv muhitida hisoblangan asparagin va glutamin molekulasining energetik parametrlari

Aminokislota →	Asparagin		Glutamin	
Parametr ↓	Gaz	Suv	Gaz	Suv
E_{HOMO} (eV)	-6.2	-6.46	-6.78	-6.91
E_{LUMO} (eV)	0.34	0.19	0.29	0.21
$\Delta E(E_{\text{HOMO}}-E_{\text{LUMO}})$ (eV)	-6.54	-6.65	-7.07	-7.12
$I = -E_{\text{HOMO}}$ (eV)	6.2	6.46	6.78	6.91
$A = -E_{\text{LUMO}}$ (eV)	-0.34	-0.19	-0.29	-0.21
$\chi = (I + A)/2$ (eV)	2.93	3.135	3.245	3.35
$\eta = (I - A)/2$ (eV)	3.27	3.325	3.535	3.56
$\sigma = I/\eta$	1.90	1.94	1.92	1.94
$\mu = (E_{\text{HOMO}} + E_{\text{LUMO}})/2$	-2.93	-3.135	-3.245	-3.35
$\omega = \mu^2/2\eta$	14.04	16.34	18.61	19.98

1-jadvalda suvda va vakuumda olib borilgan kimyoviy hisob-kitoblar natijalari keltirilgan bo‘lib, ular qutbli, zaryadsiz yon zanjirlar bilan tekshirilayotgan aminokislotalar uchun miqdoriy tuzilish-xususiyat munosabatlari haqida ma’lumot beradi. 1-jadval natijalaridan ko‘rinib turibdiki, tekshirilayotgan birikmalarning maydoni va hajmi quyidagi tartibda ortib boradi: asparagin < glutamin, kutilganidek, molekulyar og‘irlik va kimyoviy tuzilish bilan bog‘liq. Xuddi shu holat qutb yuzasi (PSA) qiymatlari va qutblanish qobiliyatida ham kuzatilishi mumkin, bu qo‘shni molekulada vaqtinchalik dipolni induksiya qilgan ion yoki dipol natijasida kelib chiqadigan induksion (polarizatsiya) o‘zaro ta’sirini ko‘rsatadi.

1-jadvaldagi parametrlar muhim global kimyoviy hisoblanadi. O‘rganilayotgan molekular uchun reaktivlik tavsiflovchilari, ularning reaktivligi va sayt selektivligi nuqtai nazaridan. Glutamin eng yuqori ionlanish potentsialiga va elektronga yaqinlikka ega, bu uning og‘ir metallar kationlari bilan o‘zaro ta’sir qilish va donordan bitta elektronni qabul qilish qobiliyatini aks ettiradi.

Kimyoviy qattiqlik nuqtai nazaridan, katta DE qiymati qattiq molekularni, kichik DE qiymati esa yumshoq molekularni bildiradi. Glutamin bu kontekstda eng qiyin tuzilmani taqdim etadi. Elektrofillik indeksi (δ) qiymatlari bir xil tartibda bo‘lmaydi, bu esa donor va akseptor o‘rtasidagi maksimal elektron oqimi tufayli energiyaning pasayishi o‘lchovi sifatida ushbu molekularning kutilmagan global elektrofil tabiatini ko‘rsatadi.

Nol nuqtali tebranish energiyasi, entalpiya, doimiy hajmli issiqlik sig'imi, entropiya va Gibbs energiyasi kabi termodinamik xususiyatlar Z va E konformerlari uchun 273,15 dan 273,15 gacha bo'lgan harorat oralig'idagi asosiy holatdagi muvozanat geometriyasi uchun DFT usuli yordamida hisoblab chiqilgan. 373,15 K, nol nuqta energiyasidan tashqari. Bu xususiyatlarning barchasi nol nuqta energiyasidan tashqari haroratga bog'liq va ularning hisoblangan qiymatlari 2-jadvalda 298,15 K da keltirilgan.

Entalpiya, doimiy hajmli issiqlik sig'imi (C_v), entropiya (S) va erkin Gibbs energiyasi (G) qiymatlari harorat oshishi bilan molekulyar tebranish intensivligining oshishi bilan mos keladi. Ushbu termodinamik funktsiyalarni boshqa termodinamik funktsiyalar bilan taqqoslash orqali keyingi kimyoviy reaksiyalarning yo'nalishini baholash uchun foydalanish mumkin.

Hisoblangan ma'lumotlar o'rganilayotgan aminokislotalarning fizik-kimyoviy harakati haqida muhim ma'lumotlarni beradi.

2-jadval

Asparagin va glutamining asosiy holatida 298,15 K da hisoblangan termodinamik parametrlari

Parameter	L-Asparagine	L-Glutamine
ZPE/(kJ·mol ⁻¹)	300.90	300.90
ΔH (a.u.)	-398.82796	-398.82796
C_v (J·mol ⁻¹)	111.29	123.23
S (J·mol ⁻¹)	336.36	336.36
G (a.u.)	-492.29	-531.57

Aminokislotalar va peptid skeletlari bo'ylab ushbu elektron harakatlarni tarkibiy birliklarning elektron xususiyatlarini va qisman zaryadlarini hisoblash orqali tushuntirish va taxmin qilish mumkin. Bunday tadqiqotlar oqsil muhandisligi va biologik muhitda oqsil-ligand komplekslari ichidagi molekulyar o'zaro ta'sirlarni baholashda foydali bo'lishi mumkin. Shu kabi imkoniyatlarni o'rganish maqsadida bitiruv malakaviy ishida keyingi vazifalar aynan biologik faolligini tadqiq etish, oqsil-ligand ta'sirini molekulyar doking usulida o'rganish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Панюшкин В.Т., Буков Н.Н., Болотин С.Н., Волынкин В.А. Координационная химия природных аминокислот. – Москва: Наука. - 2007. – 247 с.
2. Алиев Т.Б., Муфтахов А.Г., Парпиев Н.А., Тошев М.Т. Аномальная координация аспарагиновой кислоты с кобальтом(II). Тез. докл. Всесоюз. конференции координационных соединений. - Кишнев. - 1990. - С. 245.
3. Тошев М.Т., Дустов Х.Б., Саидов С.О., Раджабов Ш.Л., Алиев Т.Б., Парпиев Н.А. Синтез и кристаллическая структура комплексного соединения Кобальта (II) с аспарагиновой кислотой // Доклады АН Республики Узбекистан. - Ташкент.- 1995, №4.- С. 36-38.
4. Шодиев У.М., Ходжаев О.Ф., Парпиев Н.А. Синтез и исследование комплексов ванадила(II) с аминокислотами в неводных растворах // Тез. докладов III Всесоюзного совещания «Проблемы сольватации и комплексобразования в растворах». – Иваново. - 1984. - Т. II. – С. 341.
5. Шодиев У.М., Ходжаев О.Ф., Парпиев Н.А. Комплексные соединения ванадила с аминокислотами. I. Комплексы глицина и аланина // ДАН УзССР. - 1984. - № 11. – С. 35-36.

6. Шодиев У.М., Мусаев З.М., Ходжаев О.Ф., Парпиев Н.А., Усманходжаева Я.С. Комплексы ванадила(II) с аминокислотами в растворах и замороженных стеклах // Узб. хим. журнал. - 1985. - № 6. – С. 59-61.

7. Шодиев У.М., Мусаев З.М., Ходжаев О.Ф., Усманходжаева Я.С. Парпиев Н.А. ЭПР спектры внутрикомплексных соединений ванадила(II) с аминокислотами в замороженном растворе // Узб. хим. журнал. - 1986. - № 1. – С. 23-25.

8. Kandemirli F. et al. The Quantum chemical calculations of serine, threonine and glutamine //International Journal of Electrochemical Science. – 2014. – Т. 9. – №. 7. – С. 3819-3827.

9. Tamuliene J. et al. The impact of low-energy ionizing radiation on glutamine //International Journal of Mass Spectrometry. – 2019. – Т. 444. – С. 116185.

10. A.M. Zaviropulo, S. Demes, E.Yu. Remeta, A.I. Bulhakova. Electron-impact ionization of the glutamic acid and glutamine molecules. Ukrainian Journal of Physics, 2021, 66 (9), pp.745.

11. Ганиев Б.Ш., Музафаров Ф.И., Мардонов У.М., Сайфуллаев М.С. Изучение методами кванто-химического расчета и ЭПР спектроскопии электронно-структурных и координационных свойств различных форм глутамина. Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. № 2(92). 2022. С. 49-54.

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF CORROSION INHIBITOR PROPERTIES **Gafurova Gulnoz Alixonovna, Olimov Bobir Bahodirovich, Olimov Adiz Bahodirovich**

Bukhara engineering-technological institute

e-mail: chemistry2927@mail.ru

Corrosion is a process that occurs in the oil and gas industry today. This is caused by various aggressive environments in the oil and gas industry. For example, acid corrosion is caused by a number of acids (HCl, HF, H₂SO₄ or H₃PO₄). Acid concentration, flow rate, temperature, and the presence of dissolved inorganic or organic matter complicate the corrosion process. For example, acids are widely used in the decalcification process, which causes corrosion of inorganic-metallic components, and in the salting of oils. Corrosion process is considered a global problem in terms of safety, environmental impact and economy [1]. Also, corrosion inhibitors are considered to be the most effective and economical way to protect the metal surface from the effects of various aggressive environments.

For the experiment, different concentrations of guanidine chloride methylacrylate were prepared using HCl-HF solution. The steel coupons taken for the experiment were cleaned with SiC (silicon carbide) paper and then degreased in 96.6% ethanol. After degreasing, the coupons were dried in acetone. After drying, it was stored in a drying cabinet until the experiment. Steel coupons 3x2 cm in size were tied with a thread and placed in 150 ml test solutions at a temperature of 343-363 K. In order to study the mass changes of the coupons, they were taken out of the solution within 3-12 hours and analyzed step by step. At the end of the experiment, the received coupons were taken and the following sequences were performed [2].

- coupons are cleaned with a special brush.
- washed in distilled water.
- washed in acetone.
- it is dried until its mass does not change.

The final mass of coupons is calculated from the initial mass in the specified period of time. This mass difference is considered as mass loss of coupons.

It was observed that the mass loss of steel coupons increases in a certain period of time in a sample without an inhibitor, and in other samples it decreases with an increase in the concentration of guanidine chloride methylacrylate (GMA) as an inhibitor.

This means that steel corrosion is slowed down in an aggressive environment. At all concentrations of the investigated inhibitor, it showed inhibitory properties. However, the optimal concentration of the optimal inhibitor was exactly 0.001 M, the efficiency of the inhibitor was 92.1%. The efficiency of the inhibitor obtained in the experiment was found to be the most effective at 343 K (Table 1).

The difference between activation energy (E_a) and enthalpy (ΔH) in the corrosion process corresponds to the following thermodynamic equation:

$$E_a - \Delta H = RT$$

At 343 K, $RT=8.314$ (joules/mol \cdot K) \cdot at 343 K, it was equal to 2.851 kJ/mol.

Table 1.

Values of corrosion rate (CR) and inhibition efficiency (I%) at different temperatures for steel samples at different concentrations of guanidine chloride methyl acrylate (GMA) inhibitor

Concentration of GMA, (M) \cdot 10 ⁻⁴	343 K		353 K		358 K		363 K	
	CR, (mm/year) \cdot 10 ³	I, %	CR, (mm/year) \cdot 10 ³	I, %	CR, (mm/year) \cdot 10 ³	I, %	CR, (mm/year) \cdot 10 ³	I, %
Without inhibitor, 2.5 M HCl-HF	2.8	-	3.5	-	4.8	-	5.2	-
2	1.96	57	2.9	48	4.1	45	4.9	42
4	1.56	68	2.6	50	3.8	48	4.5	46
6	1.23	75	2.2	55	3.5	53	4.1	51
8	1.1	85	1.9	68	3.0	65	3.9	63
10	0.71	92.1	1.6	85	2.8	84	3.4	83

Table 2 shows the change of thermodynamic parameters at different concentrations of the inhibitor.

Table 2.

Activation energy values for steel samples at different concentrations of GMA at 70-90°C

Concentration of GMA, (M) \cdot 10 ⁻⁴	Thermodynamic parameters				
	E_a (kJ/mole)	ΔH (kJ/mole)	ΔS (J/mole \cdot K ⁻¹)	Corrosion (mm/year) \cdot 10 ³	$E_a-\Delta H$ (kJ/mole)
Without inhibitor, 2.5 M HCl-HF	29.52	26.67	-175.31	3.5	2.85
2	36.84	34.00	-168.11	2.9	2.84
4	38.65	35.81	-154.87	2.6	2.84
6	41.25	38.4	-140.95	2.2	2.85
8	44.31	41.46	-120.37	1.9	2.85
10	52.13	49.28	-101.54	1.6	2.85

Based on the obtained results, it can be said that the activation energy of the inhibition process at a concentration of 0.001 M of the inhibitor in the acid was the highest 52.13 kJ/mol. Corrosion of steel was $1.6 \cdot 10^3$ mm/year. Based on the results obtained at different concentrations of the inhibitor, we can see that the level of protection increases with the increase in concentration.

REFERENCES:

1. El Arrouji, S. Alaoui, K.I. Zerrouki, A. et al. (2016). The influence of some pyrazole derivatives on the corrosion behaviour of mild steel in 1 M HCl solution, *J. Mater. Environ. Sci.* 7, 299–309.
2. El Arrouji, S., Karrouchi, K., Berisha, A., Alaoui, K.I., Warad, I., Rais, Z., Radi, S., Taleb, M. and Zarrouk, A.(2020). New pyrazole derivatives as effective corrosion inhibitors on steelectrolyte interface in 1 M HCl: Electrochemical, surface morphological (SEM) and computational analysis, *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.* 604, 125-325.

O-ALMASHGAN AROMATIK AMINLARNING MOCHEVINA BILAN REAKSIYASINI GAMESS DASTURINING 6-311G**+ TO‘PLAMIDA KVANT KIMYOVIY BAHOLASH

D.A.Dushamov, X.O. Eshchanov, Z.Sh. Soporboyev

Urganch davlat universiteti

e-mail: dilshod.d71@mail.ru

Kvant kimyoviy hisoblashlar reaksiya jarayonlarining borish sabablarini aniqlashda keraksiz xarajatlar va vaqtni tejash imkonini beradi. Bu borada GAMESS hisoblash dasturining imkoniyatlari katta va adabiyotlarda organik birikmalarning hisoblash natijalariga oid ma’lumotlar keltirilgan [1,2].

o-Almashgan aromatik aminlarning karbamid bilan reaksiyaga kirishish qobiliyatining kvant kimyoviy hisoblashlari GAMESS hisoblash dasturining DFT ning B3LYP almashinuv - korrelyatsiya energiyasi funksional yaqinlashuvi sinfining SPK-DZP basis to‘plamida bajarilgan. Reaksiyada oraliq mahsulot sifatida (2-aminofenil) karbamid, (2-aminofenil) karbamat, S-(2-aminofenil) tiokarbamat hosil bo‘lishi va undan ammiyak chiqib ketishi natijasida mos ravishda benzimidazolin-2-on (**2a**, BION), benzoksazolin-2-on (**2b**, BN) va benzotiazolin-2-on (**2c**, BTON) mahsulotlari hosil bo‘lishi prognoz qilingan [3].

Yuqoridagi qarashlarni chuqurroq o‘rganish, kimyoviy reaksiyalarning borish sabablarini aniqlash va moddalarning hosil bo‘lish ehtimolligini baholash maqsadida, GAMESS hisoblash dasturining 6-311G**+ baza to‘plamida sintezlarda qo‘llaniladigan boshlang‘ich, oraliq va oxirgi mahsulotlarining tuzilishini kvant kimyoviy hisoblashlari amalga oshirildi.

Karbamidning yuqori haroratda parchalanishidan hosil bo‘lgan izosiyanat kislotasi [3] *o*-almashgan aromatik aminlar (**1a-c**) bilan reaksiyaga kirishib, oraliq mahsulot sifatida dastlab **3a-c** yoki **3a**, **4b,c** birikmalarni hosil qilishi mumkin. Ular yuqori haroratda ichki molekulyar kondensatsiya reaksiyasiga kirishib, ammiak ajralib chiqishi natijasida BION (**2a**), BN (**2b**) va BTON (**2c**) birikmalari hosil bo‘ladi deb olinsa, reaksiyalar quyidagicha sxemada ketadi.

Sintez jarayonining borishida oraliq mahsulotlar to'g'risida aniqroq xulosalar chiqarish uchun kvant kimyoviy hisoblar asosida reaksiyaga kirishuvchi va hosil bo'ladigan birikmalarning to'liq energiyalari, elektron zichlik taqsimotlari, elektrostatik potensial maydonlari va kimyoviy bog'lanish tartiblari aniqlandi. Olingan natijalarga ko'ra molekularning nisbiy faol qismlarining ta'sirlashishlardagi holatlari to'g'risida xulosalar qilindi.

Agar boshlang'ich birikma molekularining -NH₂, -OH, -SH funksional guruhlaridagi atomlarning zaryad zichligi taqsimotiga e'tibor berilsa, N, O va S atomlarining zaryad zichligi mos ravishda -0,46, -0,33 va -0,1 ga teng.

1-rasm. 1 a-c birikmalar molekularida elektron zichlikning taqsimoti

N atomidagi elektron zichligi boshqa atomlarga nisbatan yuqori bo'lishi tizimdagi izosiyonat kislota bilan reaksiyada yuqori nukleofil ta'sirga olib keladi. Atomlarning zaryad zichligi qanchalik yuqori bo'lsa, izosiyonat kislota bu atom joylashgan funksional guruh bilan o'zaro ta'sir qilish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi va quyidagi mexanizmda oraliq mahsulot hosil bo'ladi.

Kvant kimyoviy hisoblashlar orqali reaksiyada hosil bo'lishi kutilgan oraliq mahsulotlar molekularining (**3a-c**, **4b**, **4c**) to'liq energiyalari topildi va taqqoslandi. Unga ko'ra, **3a-c** mahsulotlarning hosil bo'lishi energetik jihatdan qulay ekan. Masalan, **1b** dan **3b** ni hosil bo'lishi:

3a-c oraliq birikmalarning parchalanishidan mahsulotlarning hosil bo'lishi o'rganilib chiqildi. Oraliq birikmalar molekularining to'liq energiya qiymatlari mahsulot **2a-c** molekularinikiga qaraganda kichikroq ekanligi aniqlandi. Bu oraliq mahsulotlardan **2a-c** moddalarning o'z-o'zidan hosil bo'lishi energetik jihatdan qulay emasligini anglatadi va shuning uchun jarayon davom etishi uchun tizimga qo'shimcha energiya berilishi kerak. Tizimni issiqlik energiyasi bilan ta'minlash reaksiya jarayonini borishini ta'minlaydi.

3c ning parchalanishida ammiak hosil bo'lishidan ko'ra vodorod sulfid hosil bo'lishi energetik jihatdan ham nisbatan afzalroq ekanligini ko'rish mumkin.

Shu sababli **2c** birikmaning hosil bo'lish unumi kamayib ketgan bo'lishi mumkin. Aniqroq aytadigan bo'lsak, reaksiya ikkita yo'nalishda borishi mumkin.

Yuqoridagi kvant kimyoviy hisoblashlar asosida olingan xulosalar haqiqiy sintez jarayoni natijalarini to‘liq tasdiqladi. Sintez jarayonida olingan mahsulotlarning unumi har xil (**2a** (83%), **2b** (80%), **2c** (52%)) ekanligi kuzatildi.

o-Fenilendiamin, *o*-aminofenol va *o*-aminofenollar bilan karbamidning reaksiyalaridan olingan aminlarning reaksiyon qobiliyati va nisbiy faolligining amaliy ko‘rsatkichlari, GAMESS dasturida qilingan kvant kimyoviy hisoblashlardan olingan natijalarga muvofiqiqligi yana bir bor isbotlandi. Hisoblashlar yordamida sintez jarayonida oraliq birikmalar hosil bo‘lishi va ular parchalanib **2a**, **2b** va **2c** birikmalar sintezlanishi ko‘rsatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Perri M. J., Weber S. H. Web-Based Job Submission Interface for the GAMESS Computational Chemistry Program. Journal of Chemical Education. 2014; 91(12): 2206-2208.
2. Barca, G. M. J., et al. Recent developments in the general atomic and molecular electronic structure system. The Journal of Chemical Physics. 2020; 152(15): 154102.
3. Soporboev Z., Eshchanov Kh.O., Dushamov D.A. Evaluation of the reaction of urea with *o*-substituted aromatic amines using quantum chemical calculations. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. September, 2023. P. 81-87. <https://khorezmscience.uz/archive/1700035887.pdf>

PEKTIN ASOSIDA POLIMER-METALL KOMPLEKSLARINI OLIISH VA ULARNI BO‘KISHINI SUVLI ERITMADA O‘RGANISH

F.G.Dilmurodova, X.A Mirzaxidov, S.M. Masharipov

O‘zbekiston Milliy Universiteti

G-mail: dilmurodovafayoza@gmail.com

Ma’lumki pektin tarkibida reaksiyon qobiliyatli, qutbli funksional guruhlar tutgan polielektrolit bo‘lib, xar-xil mikroelementlar va og‘ir metallar bilan kompleks xosil qilish xususiyatiga ega. Ayniqsa ikkinchi guruh metallari bilan oddiy sharoitda oson polimer-metall komplekslarini xosil qiladi.

Ushbu taqdim etilayotgan ishda sitrus pektini bilan Ca, Mg, Zn metallari tuzlarini suvli eritmalarini ekvimol nisbatlarda, aralashtirib polimer komplekslari olindi. Qo‘shilayotgan tuzlarni konsentratsiyasi 1-4% bo‘lganda suvda eriydigan komplekslar hosil bo‘ldi. Ushbu konsentratsiya 8% va undan ortganda cho‘kmalar tusha boshladi va gidrogellar hosil bo‘ldi. Rux ioni ishtirokida da gidrogellar yaqqol hosil bo‘ldi [1,2].

Olingan gidrogellar filtrlandi, suv bilan bir necha marotaba yuvildi va doimiy massaga kelgunicha 40 °C da shkafda quritildi. Shu tariqa choklovchi agentning konsentratsiyasi polimerning massasiga nisbatan 4%, 8%, 12%, 16% gidrogellari olindi.

Rasm-1. Pektin va kalsiy xlorid asosidagi gidrogellarni bo‘kish darajasini choklovchi agentning konsentratsiyasiga bog‘liqlik grafiqi. T=25°C

Rasm-2. Pektin va kalsiy xlorid asosida gidrogellarni bo‘kish darajasini muhitning pH ga bog‘liqlik grafiqi. [Ch.A=8%], T=25°C

1,2-rasmlardan ko‘rinib turibdiki polisaxarid gellarini suvda bo‘kish xossasi bo‘kish to‘g‘risidagi klassik nazariyasiga bo‘ysunadi. Gelni tarkibida choklovchi agentning ortishi bo‘kish darajasini kamayishiga olib kelishi kuzatiladi. Bunday o‘zgarishlarning sababi, choklovchi agentning miqdori ortishi bilan makromolekulalar aro choklanish soni ko‘payadi va natijada suv molekulalarini gel sferalari ichiga kirishi murakkablashadi. Muhitning pH kamayishi bilan esa bo‘kish darajasi ham kamayadi (2-rasm). Buning sababi muhit pH=1 bo‘lganda erkin protonlarning miqdori ortib ketadi, bu esa makromolekula karboksil guruxlarni dissotsiyalanishiga xalaqit qiladi va natijada zanjir yoyilishi, keyin bo‘kishi kamayadi.

Xuddi shuningday olingan gidrogellarning bo‘kish darajasiga xaroratning ta‘sirini (20°C; 30°C; 40°C) o‘rganildi (3-rasm). Olingan natijalar ko‘rsatdiki xarorat ortishi bilan bo‘kish darajasi ortadi. Haroratning ortishi bo‘kiluvchan polimer zanjirlarini xarakatchanligini oshishiga olib keladi va natijada erituvchi molekulalarini gel sferasi ichiga kirish va bo‘kish darajasini ortishiga olib keladi

3-rasm. Pektin va kalsiy xlorid asosida gidrogellarni bo‘kish darajasini temperaturaga bog‘liqlik grafigi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirzaxidov X.A, Karimov M.M, Dilmurodova F.G. Kompleks birikmalar kimyosi va analitik kimyo fanlarining dolzarb muammolari. Respublika ilmiy amaliy konferensiya.
2. Nomozov O.M., Usmonova G.A., Mirzaxidov X. A. Tabiiy birikmalar kimyosining dolzarb muammolari. O‘simlik moddalari kimyosi insituti. 2023-y 15-16-mart. Toshkent

TABIYIY GAZLARNI OLTINGUGURT BIRIKMALARIDAN TOZALASH JARAYONIDA SIRT FAOL MODDALARNING QO‘LLANISHI

G.E.Eshdavlatova

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

G-mail: eshdavlatovagulrux@gmail.com

Yuqori oltingugurtli neft va gaz xomashyosini ishlab chiqarish va qayta ishlash hajmlarining ortib borishi ularni oltingugurt birikmalaridan tozalashning yangi usullarini izlashni taqozo etadi. Uglevodorod gazlarini vodorod sulfididan tozalash jarayonlari ancha yaxshi o‘rganilgan va sanoat korxonalarida turli xil variantlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, neft va gaz xomashyosidan oltingugurtorganik birikmalarini, birinchi navbatda merkaptanlar va sulfidlarni ajratib olish ancha murakkab vazifa hisoblanadi.

Tabiiy gazlarni qayta ishlashga tayyorlashning asosiy bosqichlari nordon birikmalarni, birinchi navbatda vodorod sulfidi va karbonat angidridni olib tashlashdan iborat bo‘lib, natijada tovar gazi va nordon gazlar, shuningdek, gazsimon oltingugurt ishlab chiqarish uchun xom ashyo hosil bo‘ladi [1].

Alkanolaminlar gazlarni nordon aralashmalardan tozalashda keng qo‘llaniladi, chunki ular past qovushqoqlikka ega, keng diapazonli parsial bosimlarda H₂S va CO₂ dan samarali tozalanadi va uglevodorodlarni ozgina yutadilar. Ammo alkanolaminlar bilan absorbsiya texnologiyasining jiddiy kamchiliklari ham mavjud: aminlarni regeneratsiyalash uchun yuqori energiya sarfi, aminlarni buzilishi, turli aralashmalar bilan ifloslanish, absorbsiya paytida ko‘piklanish va boshqalar.

Ishqoriy tozalashda qayta ishlangan uglevodorod fraktsiyalaridan faqat eng oddiy, yengil birlamchi merkaptanlarni ajratib olish imkonini beradi. Molekulyar og‘irlikning oshishi va merkaptanlarning suvli ishqoriy eritmasida eruvchanligining pasayishi bilan ishqoriy tozalash samaradorligi tezda pasayadi. Ko‘pgina merkaptanlar va sulfidlarning suvda eruvchanligi,

oddiylikdan tashqari, juda kam bo'lganligi sababli, ularni ishqoriy tozalash jarayoni, shuningdek, oksidlovchi moddalarning suvli eritmalari bilan oksidlanishi geterogen muhitda sodir bo'ladi. Shu sababli oltingugurt aralashmalarining oksidlanishi faqat suv va uglevodorod fazalari orasidagi chegarada sodir bo'ladi [2-3].

Fazalar yuzasini va uning diffuziya xususiyatlarini oshirish uchun tizimga emulgatorlar yoki fazalararo katalizatorlar rolini o'ynaydigan sirt faol moddalarni kiritish orqali yaxshilash mumkin. Sirt faol moddalar ishtirokida oltingugurt aralashmalarining oksidlanishi bo'yicha tajribalar umumiy massasi 0,0560 mas. % va merkaptan oltingugurt 0,0025 mas. % bo'lgan geksan-geptan fraktsiyasi (GGF) namunasi bilan o'tkazildi. Va bu holatda sirt faol moddaning mavjudligi oltingugurt tozalash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. GGF namunasiidagi oltingugurtning umumiy miqdori uning sirt faol moddasi ishtirokida oksidlanishida 10 baravardan ko'proq kamaydi, sirt faol moddasisiz amalga oshirilgan shunga o'xshash jarayon oltingugurt aralashmalari tarkibini atigi besh baravar kamaydi. Ikkala namunada ham oksidlanishdan keyin merkaptanlarning to'liq yo'qligi qayd etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Эшдавлатова Г.Э., Камалов Л.С., Достижение высокой селективности при аминовой очистке природных газов // QarDU XABARLARI. 2024 1/2. 95-100 с.
2. Эшдавлатова Г.Э. Tabiiy gazlarni oltingugurtli komponentlardan absobrentlar bilan tozalashni o'rganish // 276-279 b. Tabiiy fanlar sohasidagi dolzarb muammolar va innovatsion texnologiyalar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 4-5 aprel 2024. Toshkent.
3. Эшдавлатова Г.Э. Методы очистки сернистых газов и повышение их селективности // Development of science. 2024/1. Volume 1. 42-49 с.

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN TFD-1 IONITINING TERMIK BARQARORLIGI BO'YICHA TGA VA DTA TAHLILI

M. B. Eshqurbonova, Sh.A. Kasimov

Termiz davlat universiteti

e-mail: qosimovsh@tersu.uz

Sintez qilingan TFD-1 sorbentlarni termik analiz qilishda DTG-60 sinxron termal analizatori uskunasidan foydalanildi. Uskunalar bir vaqtning o'zida termogravimetrik (TGA) va differensial termal tahlil (DTA) yordamida fazaviy o'tish haroratini aniqlash, issiqlikka chidamlilik, materiallarning termal va termal-oksidlanish barqarorligini baholash, parchalanish jarayonlarini o'rganish, kul va namlik miqdorini aniqlash imkonini beradi. DTG-60 seriyali analizatorlar harorat va namuna massasidagi o'zgarishlarni bir vaqtning o'zida o'lchash uchun mo'ljallangan, foydalanish qulayligi, yuqori sezuvchanlik va aniqlikni ta'minlaydigan yuqori yuklash balansi tizimi bilan jihozlangan. Yuqori haroratlarda uzoq vaqt davomida ishlatishga mo'ljallangan ionalmashinuvchi materiallar termik barqaror bo'lishi talab etiladi. Termik barqarorlik polimer materiallar uchun muhim xususiyat bo'lib, yuqori haroratlarda ularning termik xususiyatlarini o'rganish- eksplutatsion xossalarning yomonlashishi va atrof muhitni zararlashga olib keluvchi destruktiv jarayonlar haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. Quruq holatdagi ionitlarning destruksiya jarayonlarini o'rganib, matritsa va ionogen guruhlarning termik barqarorligini baholash hamda, bu strukturaga ega bo'lgan elementlarning boshlang'ich destruksiya haroratini aniqlash mumkin. Adabiyotlarning termik barqarorligi ionitlarning polimer matritsa va ionogen guruhlarning fizik va kimyoviy tabiati, shuningdek, ionitlarni termik qayt ishlash sharoiti bilan aniqlanishi ham mumkin [1]. Sorbentlarning destruksiya jarayoni, avval, ularning hamma ionogen guruhlariga ta'sir qiladi. 40-45°C da OH –

to'rtlamchi aminoguruhli sorbentlarning termik barqarorligi kamayib boshlaydi. 90-110°C gacha haroratda ular tuz shakliga o'tadi va bunda termik barqarorlik sezilarli darajada oshadi. erkin asos shaklidagi kuchsiz asosli ionitlar 100-150°C gacha haroratga bardosh beradi. Bundan yuqori haroratda esa, dastlabki guruhlarning tuzilishiga qarab, (nitrozo va N-oksit guruhlar misolida) guruhlarda termooksidlovchi destruksiya sodir bo'ladi. Bu jarayon ba'zi sorbentlarda massaning ayni temperaturada o'zgarishi bilan sodir bo'ladi. Masalan, PEPA (polietilenpoliamin) ni EXG (epixlorgidrin) bilan kondensatsiyalab olingan OH- shaklidagi sanoat anioniti EDE-10P havoda 110°C gacha qizdirishga barqaror va uning kuchli asosli guruhlari 120-150°C da o'zining faol guruhlarni yo'qotmasligini aniqlashgan [2]. TGA dan foydalanish termodestruksiya jarayonida sorbent massasi yo'qolishini aniqlash imkonini beradi.

1-TFD-1 sorbentning TGA hamda DTA bo'yicha termik tahlili grafigi

Sorbentlarning termik turg'unligini o'rganish bo'yicha tajribada olingan va [3] adabiyotlardagi ma'lumotlar asosida sorbentlarni qizdirish jarayonida birikmalar tuzilishining destruksiyasi natijasida massa o'zgarishi bilan kuzatiladigan turli ekzotermik va endotermik issiqlik effektlari derivatografik analiz natijalari asosida tahlil qilingan 1-rasmda keltilgan sorbentning TGA va DTA grafigida TFD-1 uchun maksimal 400°C harorat tanlab olinib, ushbu moddaning tahlil natijalari keltririlgan TGA va DTA grafik asosida ko'rib chiqildi. TGA egri chizig'i asosan 2ta intensiv massa yo'qotiladigan harorat oralig'ida amalga oshdi. Dastlabki massa yo'qotilishi 30,44°C va 219,84°C harorat oralig'ida, ikkinchi massa yo'qotilishi esa 220,02°C va 397,14°C harorat oralig'iga mos keladi. Birinchi massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 0,501mg (10,742%) ni tashkil etgan. Ikkinchi massa yo'qotishda intensiv parchalanish hodisasi kuzatiladi. Bunda massa yo'qotish 1,630 mg (34,949%) ni tashkil qilgan. Umumiy massa yo'qotilishi 2,131mg ya'ni 45,691%. DTA tahlilga ko'ra, dastlabki endotermik effekt 85,18-107,68°C haroratlarda sorbentning erishi bilan kuzatilgan.

Parchalanish 88,04°C da boshlanib, 103,88°C haroratlar oralig'ida kuzatilib, parchalanish effekt cho'qqisi 7,35 minutdan so'ng 95,30°C ni tashkil qilgan. Ikkinchi endotermik parchalanish

176,85-229,99°C oralig'ida kuzatilib, parchalanish cho'qqisi 17,60 daqiqada 198,48°C haroratda kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Салихов В.Д. Физико-химическое исследование комплексобразования Cu(II), Co(II) и Ni(II) полимерным и сорбентами и их применение в анализе объектов окружающей среды // дисс. на соиск канд. Хим. Наук по физической химия. Курск, 2011. -128 с.
2. Ismoilova H.M. Mahalliy xomashyolar asosida olingan ionitlarning oraliq metallar bilan komplekslari // Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – Urganch-2020, 120 b.
3. Джалилов А.Т., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Синтез сорбента на основе ди-(2аминоэтила) -дитиофосфата эпихлоргидрина // Universum: химия и биология электронный научный журнал, Россия, № 9(39) сентябрь, - 2017.
4. В.А. Черепанов, А.Ю. Зуев, д.с. Цветков практикум по курсу «термодинамика и структура твёрдого тела» часть 3. Термический анализ. Термогравиметрия // Екатеринбург 2011.
5. Turayev X.X., Qosimov Sh.A., Djalilov A.T., Eshqurbonov F.B. gidrazo-, fosfo- va ditiofosfoguruhli kompleks hosil qiluvchi sorbentlar // Toshkent-2019. Universitet nashr, 24-25 b.

***HELICHRYSUM TIANSHANICUM* O'SIMLIGI YER USTKI QISMINING KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISH**

M.O. Ibodullayeva, M.S. Mexmonov

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Bo'znoch o'simligi keng tarqalgan dorivor o'simlik bo'lib, jigar, oshqozon-ichak trakti, jigar va buyraklar kasalliklarida qo'llaniladigan qadimiy xalq tabobati dori vositasidir. Xalq ichidagi mish-mishlarga ko'ra, qumloq bo'znochining sariq to'pgullari uning sariqlik (gepatit) uchun shifobaxsh xususiyatlarini ko'rsatadi. Bu an'anaga ko'ra o'simlikning dorivor ta'siri ilmiy ma'lumotlarga to'liq mos keladigan holatlardan biridir. Xalq tabobatida quritilgan bo'znoch gullari kengroq qo'llaniladi. U diuretik va gemostatik vosita sifatida ishlatiladi. Qumloq bo'znochi gullari damlamasi ovqat hazm qilishning buzilishi, o't-tosh kasalligi, buyraklar va siydik pufagining yallig'lanish kasalliklarida yaxshi terapevtik ta'sir ko'rsatadi.

Helichrysum tianschanicum o'simligining kiyoviy tarkibini o'rganish yuqoridagi xossalarni yanada chuqurroq tushunishga imkon yaratadi.

Shu maqsadda biz O'zbekistonda keng tarqalgan, yovvoyi holda o'suvchi *Helichrysum tianschanicum* o'simligini gullash davrida yig'ib olib, soya joyda quritib, 70 % spirtida ekstraktlari olindi.

Helichrysum tianschanicum yer ustki qismini gidrodistillash natijasida olingan efir moyining gaz xromatografiyasi mass-spektrometriyasi (GC-MS) tahlili ko'ra 42 ta birikmalar mavjudligi aniqlandi. Bu umumiy efirning 66,87 % ni tashkil qiladi. Efir tarkibida monoterpen uglevodorodlari (38.25%) va seskviterpen uglevodorodlari (5.8%) ustunlik qiladi va boshqa moddalar (22.82 %) sezilarli darajada mavjud. Efir moyining asosiy komponentlari: Bicyclo[2.2.1]heptane, 7,7-dimethyl-2-methylene-(6.97%), Trans-Ocimene (4%), Cyclohexanone, 5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one (4.92%), D-Limonene (5.47%), Croweacin (2,03%), 1-Tridecene (5.65%), 1-Pentadecene (6.89%).

Adabiyotlar

1. Перевод с немецкого «Фармакопеи Швабе» под редакцией В.И.Рыбака, Москва, 1967, 370 с.
2. Rakhimov, Bakhtiyar S; Mekhmanov, Mukhiddin S; Bekchanov, Bakhtiyar G; Parallel algorithms for the creation of medical database, Journal of Physics: Conference Series, 1889, 2, 022090, 2021, IOP Publishing.
3. Озимбаева К.Б., Мехмонов М.С. Гомеопатические лекарственные формы. Сборник Международной научно-практической конференции по теме «РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНЕ». Ургенч-2024. С.535
4. Озимбаева К.Б., Мехмонов М.С. Технология приготовления гомеопатических таблеток. Сборник Международной научно-практической конференции по теме «Роль инноваций в медицине». Ургенч-2024. С.538.

TABIY VA SINTETIK POLIMERLAR ASOSIDA OHORLOVCHI KOMPOZITSİYALAR YANGI TARKIBINI YARATISH VA UNING XOSSALARINI O'RGANISH

R.A.Ismatova, M.R.Amonov

Buxoro davlat universiteti,

e-mail: adizovashoira402@gmail.com

Respublikamizda tabiiy va suvda eruvchan sintetik polimerlar asosida ohorlovchilar olish bo'yicha ishlab chiqilayotgan yangi texnologiyalarda oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan kraxmalni to'liq almashtirish yoki uning sarfini kamaytirish maqsadida samarali va sifatli ohorlovchi polimer kompozitsiyalarni olishga imkon beruvchi ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada, to'qimachilik korxonalarida kalava iplarni ohorlashda yuqori samarador tarkiblarni ishlab chiqish, kalava ip sirtida yupqa mustahkam elastik plyonka hosil qiluvchi ohorlovchilar olish, olingan ohorlovchi tarkiblarning tolaga nisbatan adgeziyasi va mexanik ta'sirlarga barqarorligini aniqlash, ohorlash jarayonida kraxmal sarfini kamaytirish, chet el ohorlovchi tarkiblarining o'rnini bosa oladigan, energiya hamda resurstejamkor ohorlovchilar olish texnologiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor berilmoqda [1-3].

Ohor eritmalariga qo'yiladigan asosiy talablardan biri kalava iplarni ohorlashda uning qovushqoqligi muhim hisoblanadi. Shuni inobatga olib, kraxmal yelimi qovushqoqligiga Na-KMS va AE ning turli konsentratsiyalarda ta'sirini o'rgandik.

Na-KMS konsentratsiyasi, %

1-rasm. Kraxmal yelimi qovushqoqligining Na-KMS konsentratsiyasiga bog'liqligi.
Kraxmal konsentratsiyasi, %: 1-3; 2-4; 3-5; 4-6

AE konsentratsiyasi, %

2-rasm. Kraxmal yelimi qovushqoqligining AE miqdoriga bog'liqligi. Kraxmal konsentratsiyasi, %: 1-3; 2-4; 3-5; 4-6

Tajribalardan ma'lum bo'ldiki, kraxmal tarkibiga Na-KMS qo'shilganda kompozitsiya qovushqoqligi AE ga nisbatan keskin ortishiga olib keldi. (1-, 2-rasmlar). Kraxmal yelimi tarkibiga 0,2% gacha Na-KMS va 0,5% gacha AE qo'llanilganda dastlab kraxmal yelimi qovushqoqligining keskin ko'tarilishi kuzatiladi, Na-KMS 0,4% gacha va AE 1,0% gacha oshirilganda kraxmal yelimi qovushqoqligi asta-sekin oshib bordi. Bu hodisa kraxmalning yelimlanish kleysterizatsiya jarayonini tezlashuvidan dalolat beradi. Ohor tarkibidagi polimer molekularining fazoviy joylashuvi, shu bilan bir qatorda polimer makromolekulalari konformatsiyasi ular o'rtasidagi o'zaro ta'sirlashuviga bog'liq. Tanlangan sistema struktura barqarorligi ko'p hollarda sistemaning tiksotrop tiklanish darajasi qiymati bilan xarakterlanadi. Shunga ko'ra, Turli tarkibdan iborat ohorlovchi polimer kompozitsiyaning reologik xossalari: qovushqoqligi, oquvchanlik chegarasi va tiksotropik tiklanish darajasi ko'rsatkichlari aniqlandi va olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Na-KMS konsentratsiyasining modifikatsiyalangan kraxmalning tiksotrop tiklanish darajasi va oquvchanlik chegarasiga ta'siri
(kraxmal yelimida modifikatorlar AE-0,5%, $K_2H_2P_2O_7$ – 0,04% miqdorda)

Eritma komponentlarining tarkibi va konsentratsiyasi		Oquvchanlik chegarasi, (Pa) g/sm ²	Eritma komponentlarining tarkibi va konsentratsiyasi Tiksotrop tiklanish darajasi, %
g/sm ²	Tiksotrop tiklanish darajasi, %		
4	-	43,75	77,6
4	0,10	38,14	81,4
4	0,15	27,62	87,6
4	0,20	21,18	92,5
4	0,25	17,45	97,4
4	0,30	10,43	98,6

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ohorlovchi polimer kompozitsiyaning tiksotrop tiklanish darajasi ohor tarkibidagi komponentlarga bog'liq bo'lib, modifikatorlar va kraxmal konsentratsiyasi ortib borishi bilan tiksotrop tiklanish qiymatlari ortib boradi.

Struktura qovushqoqligi va mustahkamligini oshishi tizimda Na-KMS miqdori qancha ko'p bo'lsa, yaqqolroq namoyon bo'ladi. Kraxmal tarkibiga modifikator sifatida Na-KMS ni kiritish ohorlovchi eritmaning tiksotrop tiklanish koeffitsiyentining oshishiga, ya'ni relaksatsion jarayonlar tezligining oshishiga olib keldi. Komponentlar tarkibining o'zgarish intervali keng diapozonli bo'lganligi sababli ularni ohorlovchi komponent sifatida ham keng qo'llashga imkon beradi. Kraxmal tarkibiga kam miqdorda Na-KMS va AE qo'shilgan 4,0% li kraxmal yelimining reologik xususiyatlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, Na-KMS va AE ohor tarkibiga qo'shilganda uning reologik xususiyatlari sezilarli darajada o'zgaradi va ohorning fizik-kimyoviy xossalari yaxshilaishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шадиева Ш.Ш., Амонов М.Р., Нурова О.У. Оҳор хусусиятларига полимер композиция таркибига кирувчи компонентларнинг таъсири // Ўзбекистон Композицион материаллар журналы №4/2022, 97-99
2. Шадиева Ш.Ш., Нурова О.У., Амонов М.Р. Юқори самарали оҳорловчи полимер композициялар таркибини ишлаб чиқиш ва уларнинг хоссалари // “Фан ва технологиялар тараққиёти” журналы №1/2023, 100-103.
3. Шадиева Ш.Ш., Амонов М.Р. Физико-химические основы получения шликтующих композиций на основе водорастворимых полимеров // Universum: технические науки. - Москва, - №11(116). - 2023. – с. 27-30.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ФЛОКУЛЯЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ

М.С. Избуллаева, М.Р. Амонов

Бухарский государственный университет

e-mail: adzovashoira402@gmail.com

Основным функциональным назначением органических флокулянтов как правило является повышение интенсивности выпадение хлопьеобразование осадок и эффективности очистки природных и сточных вод от различных поверхностно-активных веществ, коллоидных и тонкодисперсных механических примесей различной природы. Выше названные примеси не возможно удалять их обычными механическими методами - отстаиванием, флотацией, фильтрованием.

Одним из основных способов для очистки промышленных сточных вод является использования синтетических водорастворимых органических полимеров в качестве флокулянта, как химическая очистка воды от водорастворимых органических примесей. Как известно, флокулянты могут вступать в химическое взаимодействие с различными примесями с образованием нерастворимых соединений. К таким веществам относятся анионные и катионные поверхностно-активные вещества, гуминовые и фульвокислоты, красители, высокомолекулярные органические кислоты, белки и т.д который содержит сточные воды газоперерабатывающие промышленности [1-2].

Способ очистки сточных вод от взвешенных частиц, неорганических и органических примесей осуществляли в следующем: отобрали соответствующий объем сточной воды и вводили расчетные количества сорбента с размером частиц 0,2-0,4 мкм и перемешивается в течение 3-5 минут, затем после добавления коагулянта и флокулянтов вновь перемешивается в течение 5-10 минут. Во всех опытах количество сорбента и коагулянта придерживали постоянно в количестве 3,0г/л и 0,40 мг/л соответственно. В качестве флокулянта нами использованы водорастворимых полимеров КМЦ, ПАА и ГИПАНа при их массовом соотношении 1,0:0,5:0,5 соответственно. Общая концентрации варьировали в пределах 0,15-0,30 мг/л. Образованная суспензия отстаивается в течение 10-15 минут до оседания хлопьеобразованный осадки, т.е до осветлении воды. Для каждой пробы очищаемой воды проверялась эффективность самого флокулянта с учетом достижения наибольшей степени очистки при меньшем расходе флокулянта диапазонов. Степень обесцвечивания определяли с помощью фотометрического колориметра (ФЭК)-ЛФ-72М.

Для каждой пробы воды в зависимости от мутности, окрашенности и рН сточных вод был подобран нужный светофильтр и кювета толщиной 10 мм. В качестве сравнительного раствора использовали дистиллированную воду.

Исходя из вида полученных температурной зависимости значений мутности дисперсий, все исследованные флокулянты можно разделить на 3 группы (рис.).

Установлено, что в интервале температур 293–303 К скорость седиментации дисперсий увеличивается равномерно по мере увеличения относительной основности коагулянта и соотношении флокулянтов, в то время, как при 313–323 К зависимость скорости седиментации от величины относительной основности имеет максимальную скоростью седиментации, что позволило рекомендовать в реальных условиях для очистки сточных вод газоперерабатывающих предприятий которые достигнуто степень очистки в случае использование флокулянтов КМЦ, ПАА и ГИПАНа при соотношении 1,0: 1,0: 1,0 соответственно, на 95–97%.

Рис. Зависимость мутности дисперсий флокулянта КМЦ, ПАА и ГИПАНа при соотношении 1,0: 1,0: 1,0(1) и 1,0: 0,5: 0,5(2) соответственно при $\tau = 20$ мин от температуры

При этом суммарная концентрации полимеров составляет в пределах 0,15- 0,20 мг/л. Для достижения последовательного действия реагентов при введении в очищаемую воду частицы коагулянта должны иметь степень дисперсности от 0,006 мкм⁻¹ до 0,016 мкм⁻¹, флокулянта – 0,003 мкм⁻¹, сорбента – 0,02-0,05 мкм⁻¹.

Учитывая, что скорость процессов сорбции и десорбции зависит от концентрации вещества на поверхности адсорбента и в растворе, мы изменяли дозы коагулянтов с целью понижения содержания ХПК в сточных водах.

Изучение нами эффективности очистки сточных вод газоперерабатывающего производства, в зависимости от доз минеральных коагулянтов и флокулянтов, позволило определить, что оптимальные дозы для сульфата алюминия составляют 0,5 мг/л и для хлорида железа – 0,75мг/л (считая на безводный продукт соли) и флокулянтов ПАА : КМЦ = 1:1 в количестве по 0,15 мг/л , при этом эффективность очистки по показателю ХПК достигает 83-92%, по интенсивности окраски – 95-97%. Исследования показали, что дальнейшее увеличение доз этих минеральных коагулянтов практически не повышает эффект очистки.

С целью выявления флокулирующей способности полиэлектролитов, для эксперимента нами выбраны ПАА и КМЦ. Необходимо отметить, что ПАА и КМЦ, несмотря на их большую стоимость, имеют определённые преимущества перед минеральными коагулянтами – они эффективнее и могут применяться в значительно меньших дозах, не коррозионные, легко транспортируются, снижают дозы минеральных коагулянтов и, соответственно, объемы осадков, а также не увеличивают солесодержания очищаемой воды. Поэтому использование флокулянтов приводит к повышению эффекта удаления примесей. Результаты экспериментов по изучению эффективности очистки сточных вод в зависимости от дозы флокулянтов ПАА и КМЦ представлены в табл.

Необходимо отметить, что для максимального извлечения загрязнений, процесс флокуляции следует осуществлять в диапазоне оптимальных величин рН. Нами экспериментально определено, что наибольший эффект очистки сточных вод при использовании в качестве флокулянта ПАА и КМЦ, достигается в интервале значений рН среды от 8,5 до 9,5.

Таблица 1

Эффективность очистки сточных вод Мубарекского газоперерабатывающего завода при различных загрязнений в зависимости от дозы флокулянтов

Поступающая вода	Флокулянт		рН			Эффект очистки, %	Объем осадка, %
	Название флокулянта	Доза, мг/л	До очистки	После очистки	по ХПК, мг О ₂ /л		
ХПК, мг О ₂ /л							
220	ПАА	0,2	8,1	7,2	44	87,2	3,72
220	Na-КМЦ	0,2	8,1	7,3	41	90,1	4,16
250	ГИПАН	0,2	7,8	6,5	63	85,1	3,40
250	Унифлок	0,2	7,8	6,9	63	88,4	3,60
195	ПАА + Na-КМЦ	0,2	7,9	6,8	32	93,6	4,70
195	ПАА + ГИПАН	0,2	7,4	6,8	33	95,1	5,76
230	ПАА + Унифлок	0,2	7,9	6,7	48	89,3	3,83
230	Na-КМЦ + ГИПАН	0,2	7,9	6,7	46	94,9	4,36
170	ГИПАН + Унифлок	0,2	7,9	7,6	25	95,1	3,53
270	ПАА + Na-КМЦ + Унифлок	0,15	7,65	7,02	42,6	85,2	4,10
180	ГИПАН + Na-КМЦ + Унифлок	0,15	7,65	7,10	28,2	92,1	4,67

Таким образом, разработаны составы и получены новые композиционные реагенты, содержащие в качестве сорбента- бентонит, порошкообразные коагулянты сульфата алюминия и хлорида железа, флокулянты на основе ПАА, ГИПАНа, унифлока и КМЦ и регуляторы рН.

Список литературы

1. Умуров Ф.Ф., Амонов М.Р., Амонова М.М. Комбинированный способ очистки сточных вод шелкомотальных производств // Экология и промышленность России. 2021. Т. 25. № 4. - С. 38-43.
2. Amonov, M., Shodiyeva, S., Niyozov, E., Ismatova R., Ganiev, B., Ochilova, N. Chemical and thermal Properties Properties of compositions based on PAA, PVA and Na-CMS for printing flowers on silk fiber fabrics. E3S Web of Conferences, 2023, 389, 01019.

N-MORFOLINBUTADIYEN-2,3 NING RAMAN SPEKTR TAHLILI

J.H. Jumayev

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

e-mail: jabbor.jumayev@mail.ru

Morfolin va uning hosilalari kimyo, oziq-ovqat sanoatining turli sohalarida foydalanib kelinmoqda. Shu sababli morfolining hosilalarini sintez qilish va uni qo‘llash muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Moddalarning kimyoviy inertligi tufayli morfolinning kimyoviy reaksiyalarining aksariyati molekulaning ikkilamchi amin funksiyasini namoyon etadi. Kislotalar va kislota hosilalari bilan reaksiya ko‘pgina ikkilamchi aminlar singari morfolin ham karboksilik kislotalar va ularning

angidridlari, xloridlari va efirlari bilan reaksiyaga kirishib, tegishli morfolidlarni hosil qiladi. Qizig'i shundaki, bu alohida holatda dietilamin yoki difenilamin kabi boshqa ikkilamchi aminlar deyarli faol emas.

Mumli qoplama meva va sabzavotlarga uzoq masofalarga yuborishdan oldin qo'llaniladi. Moy kislotalarining morfolinli tuzlari Xitoy, AQSH va boshqa davlatlarda meva va sabzavot mahsulotlarining sirtlarini mum bilan qoplashda ishlatilgan [1]. Biroq, xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'plab boshqa mamlakatlarda morfolindan foydalanish taqiqlangan. Meva va sabzavotlarning terisi va etidagi morfolinni gaz xromatografiyasi-mass-spektrometriyasi yordamida aniqlashning analitik usullarini optimallashtirilgan [2]. Morfolin tahlil usuli Koreya, Xitoy va AQShdan olma, sitrus mevalar va sabzavotlarning haqiqiy namunalariga qo'llanilgan. Morfolin sitrus yoki olma eti namunalarida ham, sabzavot namunalarida ham aniqlanmagan [3].

Vinilatsetilen sintez qilish, ma'lum [4] texnologiya yordamida kerakli reagentlar (C_2H_2 , N_2) aralashmasi 3,5:2 nisbatda adsorberda seolit yordamida quritilib, $20\text{ m}^3/\text{s}$ sarf bilan reaktorga dimerlash uchun yuboriladi. Reaktorda oldindandan tayyorlangan $CuCl+HCl$ va ammoniy xlorid tarkibli katalizator qatlamidan o'tkaziladi. Katalizatorning faolligi 168 soatni tashkil etadi. Katalizatorni regeneratsiyalash davrida, kelayotgan xomashyo oqimi zaxiradagi reaktorga yo'naltiriladi. Bunda 1-reaktorning harorati 50°C ni tashkil etadi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasi (atsetilen, vinilatsetilen) $1,5\text{ MPa}$ bosim ostida kompressor orqali sovitgichda rassol yordamida sovutilib, separatorga ajratish uchun yuboriladi. Separatorning yuqori qismidan atsetilen va azot kompressor orqali chiqarilib adsorberga $0,8\text{ MPa}$ bosim ostida yuboriladi. Separatorning pastki qismidan olingan vinilatsetilen ish unumdorligi (80 %) $6\text{ m}^3/\text{s}$ bo'lgan nasos yordamida qizdirilib i, 2-reaktorning quyi qismidan morfolinga biriktiriladi. Bunda N-morfolinbutadiyen-2,3 hosil bo'ladi.

Azot tutgan to'yingan halqali ikkilamchi aminlarni vinilatsetilen bilan hosilalarini olish, ko'pchilik boshqa geteroatomli birikmalarga har xil usullar orqali, masalan, tegishli ravishdagi ushbu birikmalarni vinilatsetilen bilan ta'sir etish orqali sintez qilinadi.

Moddalarning Raman spektrlari "InViaRaman spectrometer Renishaw" spektrometri orqali olindi. InViaRaman spektrometri moddalarning individual xarakterdagi belgilari, jumladan, molekularning "barmoq izlari" ni olish hamda molekulyar bog'lar tuzilishidagi o'zgarishlarni (misol uchun, holat o'zgarishlari, kuchlanish va deformatsiya) kuzatish uchun mo'ljallangan. O'lchashlar davomida lazer nuri diametri 10 mkm bo'lgan joydagi namunalar yuzasiga qaratilgan holatda amalga oshirildi.

N-morfolinbutadiyen-2,3 ning Raman spektri tahlilida 3005.61 cm^{-1} sohada o'rtacha intensivlikda $C=C-H$ (sp^2-s) bog'i uchun tebranish signalini hamda 2918.44 cm^{-1} sohada valent $C-H$ (sp^3-s) bog'i uchun xos bo'lgan intensiv tebranish signalini kuzatishimiz mumkin.

Shuningdek 2858.33 cm^{-1} sohada siklik holatdagi $C-H$ (sp^3-s) bog'i uchun xarakterli bo'lgan kuchsiz signalni, 1419.81 cm^{-1} sohada $C-H$ bog'iga xos bo'lgan tebranish signallari, $1031-814\text{ cm}^{-1}$ sohalarda $C=C$ bog'iga xos bo'lgan signallarni ko'rish mumkin. $705-673\text{ cm}^{-1}$ sohada $C-C$ bog'i uchun xos bo'lgan tebranish signallari mavjud ekanligini ko'rish mumkin. Allen tipli moddalarga xos bo'lgan $2000-1900\text{ cm}^{-1}$ oralig'ida intensiv signalni ham ko'rish mumkin.

1-rasm. N-morfolinbutadiyen-2,3 ning Raman spektri

Morfolinga vinilatsetilenni birikishi yuqori asosli katalitik sistemasidan amalga oshirildi. Jarayonda N-morfolinbutadiyen-2,3 ni hosil bo'lishi aniqlandi, bajarilgan reaksiyani umumiy tarzda quyidagicha ifodalash mumkin:

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. An K. et al. Quantification of Morpholine in Peel and Pulp of Apples and Oranges by Gas Chromatography– Mass Spectrometry //Foods. – 2020. – T. 9. – №. 6. – P. 746-748.
2. Chen D. et al. Novel dispersive micro-solid-phase extraction combined with ultrahigh-performance liquid chromatography–high-resolution mass spectrometry to determine morpholine residues in citrus and apples //Journal of agricultural and food chemistry. – 2015. – T. 63. – №. 2. – P. 485-492.
3. Gao Y. et al. Differences in product distribution measured with flame ionization detector gas chromatography and thermal conductivity detector gas chromatography during the dimethyl ether-to-olefins and methanol-to-olefins processes //Energy & Fuels. – 2017. – T. 31. – №. 12. – P. 13266-13272.
4. You Y. et al. Effect of iminodiacetic acid-modified Nieuwland catalyst on the acetylene dimerization reaction //Catalysts. – 2017. – T. 7. – №. 12. – C. 394.

**РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БАКТЕРИЦИДНЫХ
ИМПЛАНТ - ПЛЕНОК НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА**

Ж. З. Жалилов, Х. Э. Юнусов, А. А. Сарымсаков

Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан

e-mail: polymer@academy.uz, haydar-yunusov@rambler.ru

Одной из важнейших проблем является синтез достаточно стабильных наночастиц серебра заданной формы и размера, в течение длительного времени сохраняющих высокую химическую и биологическую активность [1]. Наночастицы серебра подавляют деятельность фермента, обеспечивающего кислородный обмен у простейших микроорганизмов болезнетворных бактерий, вирусов и грибов (порядка 700 видов патогенной «флоры» и «фауны») [2].

Переход от ионной формы Ag^+ к металлическим нанокластерам позволяет снизить его токсичность к клеткам высших организмов, не подавляя антимикробной активности в отношении патогенной микрофлоры. Наночастицы серебра, особенно в тех случаях, когда они стабилизированы, обладают большей устойчивостью и могут оказывать действие длительное время.

Целью данной работы является разработка технологии производства биоразлагаемых, бактерицидных имплант-пленок на основе высокоочищенной Na-КМЦ, содержащих наночастицы серебра для лечения различных ожогов и определение их состава, физико-химических и медико-биологических свойств.

Для формирования пленок были выбраны 2-4% водные растворы очищенных образцов Na-КМЦ с степенью замещения (S_3)=0,65-0,85 и степенью полимеризации (СП)-200-600. Для удаления из растворов Na-КМЦ гелевой фракции использовали лабораторную центрифугу с скоростью выражения 6000 об/мин. Освобожденные от гелевой фракции растворы Na-КМЦ при перемешивании были добавлены расчетные количества 0,1-0,001 М водные растворы соли нитрата серебра ($AgNO_3$), 0,1-0,3% глицерина в качестве пластификатора и продолжали перемешивание до получения однородного гидрогеля $Ag^+КМЦ^-$.

Для получения дисперсий наночастиц серебра использовали ультразвуковое диспергирование гидрогеля на УЗ-диспергаторе марки УЗДН-1, У-4,2. Из однородного гидрогеля $Ag^+КМЦ^-$ отливали пленки на поверхность обезжиренной стеклянной пластины при помощи устройства. Отлитый слой гидрогеля подвергали ультрафиолетовому облучению ртутной лампой ДБ - 60 или ДРШ-250 [3] в течении 30 минут и сушили при температуре 40-50 °С.

На первом этапе исследований были получены полимерные плёнок Na-КМЦ, содержащих стабилизированные наночастицы серебра и изучены условия их формирования.

Атомно-силовая микроскопия показала, что в зависимости от концентрации ионов серебра в пленках Na-КМЦ формируются наночастицы серебра различным размером, от сферической до стержневидной формы. Как видно из (рис. 1-а) при концентрации 0,025 мас.% $AgNO_3$ в структуре Na-КМЦ с S_3 -0,85 и СП-600 формируются кластеры серебра Ag_4^{2+} . При добавлении 0,25 мас. % $AgNO_3$ в структуре Na-КМЦ с S_3 -0,85 и СП-600 (рис. 1-б), формируются сферические наночастицы серебра с размером 5-25 нм.

Концентрации $[Na-KMPC]=2\%$; Время УФ - облучения 30 мин.
(а-0,025, б-0,25, в-2,5 мас. % $AgNO_3$.)

Рис.1. АСМ снимки и распределение частиц по размерам для образцов пленок Na-КМЦ, содержащих стабилизированных наночастиц серебра.

При увеличении концентрации азотнокислого серебра в структуре Na-КМЦ с СЗ-0,85 и СП-600 до 2,5 мас. % (рис. 1-в), формируются наночастицы серебра стержневидной структуры с размером 40-80 нм по длине и 10-15 нм по ширине. На рис. 1 так же представлены распределения частиц наносеребра по размерам для сферических и стержневидных их форм в пленках Na-КМЦ.

Бактерицидную активность образцов пленок Na-КМЦ, содержащих ионы и наночастицы серебра, изучали на условно патогенных тест-культурах *Staphylococcus epidermidis* и *Candida albicans*. Установлено, что пленки Na-КМЦ, содержащие наночастицы серебра с размерностью 5-25 нм, полностью подавляют рост штаммов *Staphylococcus epidermidis* и дрожжевых грибов *Candida albicans* и являются наиболее активными.

Образцы пленок Na-КМЦ, содержащие стержневидные, относительно крупные ($l_1=40-80$ нм, $h_2=10-15$ нм) наночастицы, менее активны, по отношению наночастицам сферической структуры с размерностью 5-25 нм, что так же объясняется низкими значениями их площади поверхности [4]. Пленки Na-КМЦ, содержащие кластеры Ag_4^{2+} , оказались также менее активными по отношению к пленкам Na-КМЦ, содержащим наночастицы серебра с размерностью 5-25 нм.

На основании результатов исследований выбраны следующие оптимальные условия формирования наночастиц серебра в пленках «Нанодерм». Время УФ-облучения 30 минут, содержание Na-КМЦ в растворе 0,008 моль, а содержание $AgNO_3$ в растворе 0,00003 моль и глицерин 0,3%. В выбранных условиях формируются сферические наночастицы серебра с размером 5-25 нм.

На основании результатов лабораторных исследований разработана технологическая схема производства биоразлагаемых, бактерицидных пленок Na-КМЦ, содержащих стабилизированные наночастицы серебра, которая представлена на рис. 2.

1-Весовая для очищенной Na-КМЦ; 2-Мерник для дистиллированной воды;

3-Реактор для приготовления раствора Na-КМЦ; 4-Пневмо фильтрационный узел для фильтрации раствора Na-КМЦ; 5-Насос; 6-Реактор для получения полимерного комплекса $Ag^+КМЦ$; 7-Мерник для раствора азотнокислого серебра; 8-Мерник для раствора азотнокислого серебра; 9-Ультразвуковой диспергатор полимерного комплекса $Ag^+КМЦ$; 10-Насос; 11-Система для формирования и облучения полимерного комплекса $Ag^+КМЦ$; 12-Регулятор толщины слоя гидрогеля $Ag^+КМЦ$; 13-Барaban для отливки пленки $Ag^+КМЦ$; 14-Ультрафиолетовая лампа для восстановления иона серебра до наночастиц; 15-Регулируемый нож; 16-Премный барабан для бактерицидной пленки «Нанодерм».

Рис. 2. Технологическая схема производства биоразлагаемых, бактерицидных пленок «Нанодерм» с наночастицами серебра

Из полученной бактерицидной пленки при помощи вырубного прессы получают пленки необходимой размерами которые упаковывают в двухслойные полимерные пакеты, которые подвергают термосвариванию и стерилизации при помощи УФ - облучения в течение 30 минут.

Заключение

Впервые показана возможность получения образцов биоразлагаемых пленок Na-КМЦ обладающих бактерицидными свойствами посредством формирования в их структуре наночастиц серебра под воздействием ультрафиолетового облучения.

Экспериментально установлено, что в зависимости от концентрации полимерной подложки, ионов серебра и условий УФ-облучения в структуре Na-КМЦ формируются стабилизированные наночастицы серебра от сферической до стержневидной формы с различными их величинами размеров. Разработана принципиальная технологическая схема и технология производства биоразлагаемых бактерицидных пленок Na-КМЦ содержащих наночастицы серебра, с заданными размерами обладающие бактерицидными и бактериостатическими свойствами, предназначенные для лечения ожогов и трофических язв.

Источники и литература

1. A.B. Sherbakov and et al. Preparati srebra vchera, segodnya, zavtra. Silver preparations yesterday, today, tomorrow // Pharmaceutical journal, 2006 5. P. 45-57.
2. I. Soni, B. Salopek-Bondi Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria // J. Colloid Interface Sci. 2004 27. P.70-82.
3. M.V.Kiryuxin, B.M.Sergeyev, A.N. Prusov, V.G. Sergeyev Photochemical reduction of silver cations in a polyelectrite matrix // High-molecular compounds, Series B. – Russia. 2000 42(6). P. 1069-1073.
4. X.E.Yunusov, S.Sh.Rashidova, A.A. Sarimsakov Struktura i svoystva biorazlagayemix plenok karboksimetilsellyulozi, soderjashix nanochastitsi srebra Structure and properties of biodegradable carboxymethylcellulose films containing silver nanoparticles. High-molecular compounds, Series A. - Moscow, 2014 56(3) P. 1-6

ПИРОКОНДЕНСАТ ТАРКИБИ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ

Л.Р.Жураева

Бухоро муҳандислик-технология институти

e-mail: laylo.jorayeva.76@mail.ru

Замонавий технологиялар қимматбаҳо ва зарур маҳсулотлар ишлаб чиқариш имконини беради. Бугунги кунда ароматик углеводородларга бўлган талаб олдинги йилларга нисбатан, айниқса бензол, толуол, ксилол каби бир ядроли ҳамда нафталин, антрацен каби кўп ядроли ароматик углеводородлар саноатнинг деярли барча соҳаларига хомашё ва ёрдамчи материаллар сифатида кириб борганлиги сабаб ортиб бормоқда. Республикамизда муқобил технологияларнинг йўқлиги сабаб пиролиз жараёни иккиламчи маҳсулотларини қайта ишлаб инден, нафталин, антрацен ва уларнинг гомологлари ишлаб чиқариш имкони йўқ. Шунинг учун мамлакатимиз газни қайта ишлаш корхоналари чиқиндиларини комплекс қайта ишлаш актуал вазифа ва ўз ечимини талаб қилади [1,3].

Пиролиз мойи инден фракцияси ИК-спектрограммаси

"Uz-Kor Gas Chemical" ҚК МЧЖ пиролиз жараёни иккиламчи маҳсулоти пиролиз мойи махсус вакуум дистилляция қурулмада бешта фракцияга ажратилди. Олиб борилган газ хроматографик ва Raman модулли Nicolet 6700 ИҚ спектроскопик анализлар натижаларини таҳлил қилиб пиролиз мойи асосан инден, нафталин ва улар гомологлари метилинден, 2-метилнафталин, 1-метилнафталин, 1,6-диметилнафталин каби моддалардан иборат эканлиги исботланди.

Пироконденсат пиролиз маҳсулотларининг хомашёга боғлиқ ҳолда 2% – 25% масса миқдорини ташкил қилади. Пироконденсат ўз навбатида уч қисмга пиролиз дистилляти 180°C гача, пиролиз мойи 260–280°C гача ва 280°C дан юқори тар продукт қолдиқ фракцияларга ажратилади. Ушбу ишда биз тар продукт хомашёсини қайта ишлаб олинган маҳсулотларнинг кимёвий таркибини ўргандик [2].

Тар продукт қора-қўнғир рангли, 60 – 70°C да суюқланадиган, шишасимон қаттиқ, 270 – 280°C ҳароратда қанайдиган мўрт материал. ҚК МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» корхонасида йилига 10 минг тонна атрофида тар продукт ҳосил бўлади. Тар продукт ароматик ва хлорли

органик эритувчиларда яхши эрийди. Тар продуктнинг асосий таркибини би-, три- ва полициклик ароматик углеводородлар (60 – 85%), қатронлар ва асфалтенлар (10 – 15%) ташкил қилади. Ҳозирги кунда тарпродукт таркибида ароматик углеводородлар миқдори юқори бўлгани учун асосан қурум ва техник углерод ишлаб чиқариш учун хомашё сифатида кенг қўлланилади. Бундан ташқари, эндиликда оғир нефт фракцияларини (нафта, газойил, гудрон, мазут) пиролиз жараёнига жалб қилиш тенденцияси бормоқда. Бу ўз навбатида оғир пиролиз мойи ва тар продукт миқдорининг ортишига олиб келади. Мана шундай факторлар тар продуктни қимматбаҳо маҳсулотларга қайта ишлашни далзарблигини белгилайди.

Тар продуктни қайта ишлаш методини ишлаб чиқиш жараёнида айрим факторларни инобатга олиш зарур: тар продуктнинг енгил фракцияси (350°C гача буғланидиган фракция) кимёвий таркиби, олтингугурт миқдори, куб қолдиқ таркиби ва миқдори, антрацен ва фенантрен ҳамда улар гомологлари миқдори. Тар продукт дастлаб вакуумли ҳайдаш ускунада фракцияларга ажратилди. Тар продукт қиздирилганда 60–70°C ҳароратда суюкланади ва 270–280°C ҳароратда дастлабки фракция чиқади. Пиролиз маҳсулотлари таркиби бўйича олиб борилган илмий – амалий изланишлар анализлари натижаларга кўра бир ва кўп ядроли ароматик углеводородлар миқдори жихатдан бошқа углеводородларга қараганда икки – уч хисса кўпроқ ҳосил бўлишини инобатга олиб, аратилган фракциялар таркиби сифат ва миқдоран флуорен, антрацен, фенантрена йўналтирилди. Олинган фракциялар дастлабки таркибан сифат ва миқдорий анализлар учун тайёрланган намуна Agilent 5977A масс-селектив детекторли газ хроматографида анализ қилинди [4,5].

300°C ҳароратгача олинган фракция анализ натижаларига асосан C₉₋₁₀ ароматик углеводородлар бўлиб, автолок-бўёқ ишлаб чиқариш учун махсус эритувчи ва суюлтирувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қаратилади.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» ҚҚ корхонасида углеводородлар пиролизи жараёнида ҳосил бўладиган пироконденсат фракцияларидан бири бўлган иккиламчи маҳсулот – тар продуктни қайта ишлаб дастлаб уч хил маҳсулот олиш мумкинлиги фракциялаш ва турли замонавий анализлар ёрдамида кўрсатилди.

Адабиётлар

1. Джураева Л. Р., Кодиров О. Ш. Исследование химического состава пиролизного масла вторичного продукта производства СП ООО "UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С.44-48.
2. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
3. Жўраева Л., Қодиров О. Separation of aromatic hydrocarbons in mixed solvents by the method of extractive distillation // Universiteti xabarлари, 2022 [3/2] ISSN 2181-7324.
4. Мухаммадиев Б.Т., Джураева Л.Р. Параметрический анализ CO₂ экстракции растительных ингредиентов // Universum: химия и биология. – 2020. – №. 2 (68). – С. 31-33.
5. Мавланов Б.А., Джураева Л.Р. Изучение биологической и бактерицидной активности сополимеров на основе гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Интернаука. – 2017. – Т. 7. – №. 11 Часть 2. – С. 8.

FURAN SAQLAGAN OLIGOMERLAR SINTEZI VA XOSSALARI

Jamilova Niginabonu Qobil qizi

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

e-mail: Jamilova0807@mail.ru

Hozirgi vaqtda sanoat organik sintezining ko'lamini shunchalik kattaki, uning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan neft va gazning cheklangan tabiiy resurslari muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu borada tabiiy qayta tiklanadigan xomashyo asosida asosiy birikmalar olish yo'nalishi istiqboli hisoblanadi. Yillik yangilanadigan biomassaning 2/3 qismini tashkil etuvchi o'simlik uglevodlarini qayta ishlash genetik jihatdan eng oddiy shakarlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan furan birikmalarini olish uchun to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochadi. So'nggi yillarda furan hosilalari kerakli xususiyatlarga ega bo'lgan materiallar va kompozitsiyalarni yaratishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Furfurolni qayta ishlashning an'anaviy yo'nalishi uning kondensatsiyasi natijasida olingan furfural spirti va undan turli xil belgilangan xossalari smolalarni olish hisoblanadi. Tetragidrofurfural spirti odatda akrilatlar va epoksid smolalar ishlab chiqarishda sanoatda qo'llash uchun "yashil" erituvchi sifatida tan olingan, shuningdek, ekologik toza dizel yoqilg'isi va texnik tozalash aralashmalari tarkibiga kiritilgan. Past toksikligi, mikroorganizmlarni yo'q qilish qobiliyati organik va suvli muhitda yuqori eruvchanligi tufayli 2-gidroksimetiltetragidrofuran va uning hosilalari farmatsevtika sanoati va kosmetologiyada, xususan, sintetik xushbo'yantiruvchi sifatida muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Furfural spirtini vinil efirlari yuqori reaksiyon faollikka ega. Maqolada yuqoridagilarni e'tiborga olib, furfural spirtining vinilatsetilen bilan olingan divinil efiri sopolimerlari sintez qilinadi. Furfural spirti uslubiga asosan yuqori asosli sistemada vinilatsetilen bilan divinil efiri olindi.

Reaksiyon kolbaga 50 mg vinilfurfural efiri, 50 mg akril kislota, 50 mg kolloid kremnizol va initsiator sifatida dinitril azobisimoy kislota (DAK) dan foydalanildi (monomerlar massasiga nisbatan 1%). Kolba termometr jihozlanib, magnitli aralastirgichda o'rnatildi va 85-120°C da 2 soat davomida qizdiriladi. Reaksiya tugagach, kolbada hosil bo'lgan qovushqoq, qora rangli va qotadigan polimer – divinilfurfuralakrilatning uch marta cho'ktirib olib tozalandi va doimiy massaga kelguncha quritildi.

1-jadval

Reaksiyaga kirishuvchi moddalar va mahsulotlarning erituvchilarda eruvchanligi

№	Erituvchilar	Dastlabki moddalar			Mahsulot
		Furfural spirti	Vinilatsetilen	Akril kislota	Divinilfurfural akrilat
1	Izopropil	eriydi	erimaydi	erimaydi	erimaydi
2	Oktan	erimaydi	erimaydi	erimaydi	erimaydi
3	Izobutil	eriydi	eriydi	eriydi	eriydi
4	Geptan	eriydi	erimaydi	eriydi	erimaydi
5	Toluol	erimaydi	eriydi	eriydi	eriydi
6	Geksan	erimaydi	erimaydi	eriydi	erimaydi
7	Amil spirti	erimaydi	erimaydi	eriydi	eriydi
8	Dekan	erimaydi	erimaydi	eriydi	erimaydi
9	Etil spirti	erimaydi	eriydi	eriydi	eriydi
10	Dimetilformamid	eriydi	eriydi	eriydi	eriydi

Olingan polimer molekulyar massasi kreoskopik va vizkozimetrik usulda aniqlanganda sintez usuli va ta'sir etuvchilar ta'sirida 2700 – 4200 atrofida bo'ldi. Eng yuqori molekulyar massa 120°C

va 2 soat davomida initsiator ishtirokida hosil bo'ldi. Harorat past bo'lib borishi bilan va reaksiya aralashmada aralastirish kamayishi oligomerlarning shakllanishini, aniqlashtirish tufayli sodir bo'ladi. Olingan oligomerni tozalash uchun turli xil erituvchilar ishtirokida ekstraksiyon usulda olib borildi. Ekstraksiyalash natijalari yuqoridagi jadvalga kiritildi. (1-jadval).

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, dastlabki reagentlar etil, amil spirtida, dimetilformamidida, toluol, izobutilda erib, mahsulot dekan, oktan, geksanda erimasligidan foydalanib, oligomerni toza holda heptan ishtirokida ajratib olindi va uning fizik xossalari o'rganildi, divinilfurfurilakrilatning refraktometrda o'lchangan nur sindirish ko'rsatkichi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

2-jadval

Modda	Asosiy modda miqdori	Nur sindirish ko'rsatkichi
Divinilfurfurilakrilat	69,3 %	1,4655 nd

Sintez qilingan sopolimerning kolloid kremnizol matrisaligida olingan granulari o'zining ion almashinish sig'imi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Olib borilgan jarayonni umumiy holda quyidagi reaksiya sxemasi bilan ifodalash mumkin.

Sintez qilingan oligomerni identifikatsiyalash zamonaviy tekshirish usulida olib borildi. Olingan modda IQ spektrda tekshirildi va olingan modda tarkibiga mos ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Firuz O., Vohid A. Synthesis of ionites based on cremnizole //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-13 (97). – С. 19-21.
2. Abror o'g'li, A. A. (2023). IMPROVING THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF UREA FURFURAL RESIN. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 12, 268-271.

MAHALLIY XOM-ASHYOLAR ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI IONITLARNING OLINISHI VA XOSSALARI

M.R. Jumayeva, F.I. Ostonov, V.N. Axmedov

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

e-mail: firuzostonov916@gmail.com

Bir qator mualliflarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, anionitlar bir qator metall ionlari bilan komplekslar hosil qilishga qodir. Bu jarayon hali yetarlicha o'rganilmagan, ammo anionitlar, ayniqsa livalent metallarning ionlari bilan past va o'rta asosli, quyidagi $(RNH_2)_2MeX_2$; $(R_2NH)_2MeX_2$ va $(R_3N)_2MeX_2$) tuzilish komplekslarini hosil qiladi degan taxminlar mavjud. Bundan tashqari, anion almashinuvchilar tomonidan kislotali muhitdan metallarning anion komplekslarini sorbsiya qilishdan farqli o'laroq, bu holda jarayon neytral yoki ozgina kislotali muhitda sodir bo'ladi va anionit, qoida tariqasida anion va kationning bir ekvivalentini sorbsiyalaydi bu bir molekula tuzning sorbsiyalanishiga mos keladi. Mualliflar kationlarning sorbsiyalash qobiliyatini ularning ammiak komplekslarining barqarorligi bilan solishtirib, so'ruvchanlik ammiak birikmalarining beqarorlik konstantasiga teskari proporsional degan xulosaga kelishdi [1-4].

Metall ionlarining smolaga yutilishi nafaqat kompleks hosil bo'lishi natijasida, balki yomon eriydigan birikmalar (tuzlar, oksidlar va hatto erkin metallar, agar tizimda qaytaruvchi moddalar mavjud bo'lsa) hosil bo'lishi va fizik sorbsiya ham sodir bo'lishi mumkin [1].

Shunga qaramay, sorbsiya hodisasi mohiyati to'liq ravshanlashmagan bo'lsa ham, ba'zi tadqiqotchilar sho'r suvni og'ir metallarning aralashmalaridan tozalash, kobalt va nikelni ajratish, xrom, temir va misni marganes, kobalt va nikel dan ajratish kabi amaliy maqsadlarda foydalanishgan [5-6].

Shuni ta'kidlash kerakki, sulfo va fosfatli ionogen guruhlari bo'lgan anionitlar ham neytral tuzlarni sorbsiyalash qobiliyatiga ega [7-8].

Ionitlar tarkibida saqlagan aktiv funksional guruhlardan tashqari, uning foydalanish davri, foydalanishlar soni va metall ionlarini tanlab sorbsiyalashi ko'p jihatdan ionit tuzilishiga va u saqlagan aktiv guruhlarga bog'liqdir. Shulardan kelib chiqib kompleks hosil qiluvchi ionitlar sintez qilinib, uni nikel II ioniga nisbatan selektivligi tadqiq qilindi.

Kroton aldegidning 10-70°C orlig'ida 3 soat davomida oligomerlandi. Bunda jigar rangli kukunsimon oligomer olindi. U organik erituvchilarda piridin, dimetilformamid, atseton va dimetilsulfoksidda yaxshi eriydi ammo suvda erimaydi. Olingan oligomerlar mochevina bilan 20-30 °C haroratda reaksiyaga kiritirildi. Reaksiya oligomer tarkibidagi aldegid guruhi hisobidan reaksiya boradi.

1-rasm. Sintez qilib olingan moddaning Ni²⁺, ionlarining adsorbsiya kinetikasi

Olingan ionit statik sharoitda Ni^{++} ionlarning sorbsiyalanish tezligi $NiCl_2$ eritmasida aniqlandi. Har 10 minut vaqt oralig'ida kolbalardan ketma-ket namunalar olindi va ulardagi ionlar Ni^{++} ioni miqdori aniqlandi.

Olingan oligomer tarkibidagi elektron juftlar uzun zanjirning yon tomonida joylashganligi molekulaning fazoviy ta'sir qilish imkoniyatini cheklaydi va bog' hosil bo'lishi potensial to'siq kichikligi hisobidan ortadi. Molekulaning harakatchanligi uning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hosil bo'lgan kompleksning molekulyar massasi ortishi bilan molekulaning harakati va tashqi ta'sirlar ostida deformatsiyalanishi kamayadi.

Olingan maxsulot Ni^{++} ioniga nisbat selektivligi hamda, sorbsion kinetikasi o'rganildi. Bunda ionit Ni^{++} ionini 9,6 mg/g sorbsiyalashi ma'lum bo'ldi (1-rasm). Mahsulotning Ni^{++} ionini sorbsiyalashi uning tarkibidagi elektron juft saqlagan azot hamda Ni^{++} donor akseptor bog'lar sodir bo'lishi hisobidan deb izohlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дегтярик М. М. и др. Синтез и строение комплексных соединений некоторых 3D-металлов с 1-(1, 2, 4-триазол-3-ил) тетразолом //Вестник БГУ. Серия 2: Химия. Биология. География. – 2013. – №. 2. – С. 3-12.
2. Эшкурбонов Ф. Б. и др. Исследование сорбции некоторых металлов на синтезированных комплексообразующих ионитах //Universum: химия и биология. – 2018. – №. 5 (47). – С. 7-7.
3. Ostonov Firuz, Akhmedov Vohid Synthesis of ionites based on cremnisole // Universum: технические науки. 2022. №4-13 (97).
4. Ostonov Firuz, Akhmedov Vokhid Synthesis and properties of complex forming ionites // Universum: технические науки. 2023. №2-6 (107).
5. Исмоилова Х. М. и др. Физико-химическое исследование строения комплексов ионитов с 3d-металлами //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 1-1 (79). – С. 80-84.
6. Каткова О. В. Синтез и физико-химическое исследование комплексов изотиоцианатов некоторых 3d-элементов с амидопирином: дис. – Кемерово: [Кузб. гос. техн. ун-т], 2005.
7. Остонов Ф.И., Ахмедов В.Н. Гибридные композиты на основе морфолина. // Меж. Конф.-Руминия, Бухарест. 20.11.2020 г. С. 38-42.
8. Остонов Ф.И., Ахмедов В.Н. Винилморфолин иштирокида гибрид полимер композит олиш //Рес. Конф. Бухра. 4-5 декабр. 2020 г. С.406-406.

ELLAG KISLOTASINI TABIIY MANBA'LARDAN OLISH VA BIOLOGIK FAOLLIGINI O'RGANISH

¹Tursunov M.R., ¹Kasimov Sh.I., ²Matchanov A.D.

¹Guliston davlat universiteti, ²O'zRFA Bioorganik kimyo instituti

Ellagik kislota (EK) birinchi marta 1831 yilda frantsuz kimyogari va farmatsevti Anri Brakonno tomonidan kashf etilgan. Biroq, bu moddaning o'simliklarda mavjudligi 20-asrning boshlariga qadar aniq o'rganilmagan. U turli xil o'simlik manbalaridan, masalan, eman daraxti, valoniya, anor (*Punica granatum* L.), divi-divi (*Caesalpinia coriaria* (Jacq) dan tayyorlangan.) Willd.), myrobalan (*Terminalia catappa* L.) va algarrobilla (*Prosopis humilis* Hook.). Hozirgi vaqtda EK ko'plab taksonomik jihatdan xilma-xil o'simlik guruhlarida, asosan, evdikotiledonlar orasida ko'p bo'lgan tabiiy biofaol va farmakologik faol polifenolik birikma sifatida tanilgan [1].

Ellagik kislota (EK), rezavorlar tarkibida mavjud bo'lgan tabiiy polifenol, yuqori antioksidant quvvatga ega. Ellag kislota muzlatilgan va quritilgan rezavorlar, nok, shaftoli, olxo'ri, uzum, olma, kivi va bir nechta yong'oqlardan aseton suv yoki metanol yordamida olingan ekstraktlar ellag kislota glyukozydilarini gidroliz qilish uchun trifluoroasetik kislota bilan ishlov berildi va yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi bilan tahlil qilindi [2].

Turli xil biologik faolligi bilan mashhur bo'lgan ellagik kislota turli xil mevalar, sabzavotlar va boshqa biomassa tuzilmalaridagi polifenolik birikma bo'lib, ko'lab sog'liq uchun foydali xususiyatlarga egaligi sababli tibbiyotda keng qo'llaniladi. Anor qobig'idan olingan ellagik kislota iste'mol qilish uchun xavfsizdir [3].

Ellagik kislota (EK) keng farmakologik faollikka ega polifenolik biofaoldir. Afsuski, u yomon eruvchanlik, barqarorlik va o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo'lib, EK ning eritish samaradorligi distillangan suvda oshirilsa antioksidant xususiyati jihatidan ustunligini ko'rsatdi [4]. Ellagtanninlar (ET) xilma-xilligi va kimyoviy murakkabligi bilan ajralib turadigan gidrolizlanadigan taninlar sinfiga kiradi, ular kislotali yoki ishqoriy sharoitlarda gidroliz orqali ellagik kislota (EK) hosil qilishi mumkin. Ellagtanninlar o'simlik manbalarida mavjud bo'lgan bioaktiv birikmalarning katta guruhidir. Ellagtanninlarni iste'mol qilish ko'pincha yurak-qon tomir kasalliklari, neyrodegenerativ sindromlar va saraton kabi ko'plab patologiyalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [5].

Oziq-ovqat kimyosida siklodekstrinlar (CD) asosidagi nanosensor yordamida oziq-ovqat namunasidan Ellagik kislota (EK) aniqlash arzon, hamda tez va sezgir usuldur. Ushbu tadqiqot pH ning EK va EK-g-CD kompleksining shakllanishiga spektroskopik va emissiya parchalanishini o'lchash yordamida ta'sirini tavsiflaydi. Ushbu tadqiqotdan muhitning pH ning EK va EK-g-CD komplekslarining fotofizik xususiyatlariga yuqori ta'sir ko'rsatishi kuzatildi. Bunday tekshiruv oziq-ovqat sifati va xavfsizligini yaxshilashga imkon beradigan yangi ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin [6].

Ishning maqsadi ellag kislotasini tabiiy manbalarini izlab topish va undan ajratib olish, tozalash, fizik-kimyoviy xususiyatlarini adabiyotdagilari bilan solishtirish hamda ellag kislota asosida yangi turdagi supramolekulyar komplekslarni olish o'simliklar uchun zarur bo'lgan biostumlyatorlar ishlab chiqarishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharifi-Rad, J., Quispe, C., Castillo, C. M. S., Caroca, R., Lazo-Vélez, M. A., Antonyak, H., & Cho, W. C. (2022). Ellagic acid: A review on its natural sources, chemical stability, and therapeutic potential. *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2022.
2. Sakurai, H., Suzuki, M., Itakura, S., Todo, H., Arce Jr, F., See, G. L. & Inoue, Y. (2022). Preparation, characterization, solubility, and antioxidant capacity of ellagic acid-urea complex. *Materials*, 15(8), 2836.
3. Wei, J., Xu, R., Zhang, Y., Zhao, L., Li, S., & Zhao, Z. (2024). Ultra-High-Performance Liquid Chromatography–Electrospray Ionization–High-Resolution Mass Spectrometry for Distinguishing the Origin of Ellagic Acid Extracts: Pomegranate Peels or Gallnuts. *Molecules*, 29(3), 666.
4. Sharma, K., Kadian, V., Kumar, A., Mahant, S., & Rao, R. (2022). Evaluation of solubility, photostability and antioxidant activity of ellagic acid cyclodextrin nanosponges fabricated by melt method and microwave-assisted synthesis. *Journal of Food Science and Technology*, 1-11.
5. Banc, R., Rusu, M. E., Filip, L., & Popa, D. S. (2023). The impact of ellagitannins and their metabolites through gut microbiome on the gut health and brain wellness within the gut–brain axis. *Foods*, 12(2), 270.
6. Kaur, S., Sinha, S., Seth, D., & Jana, R. (2024). Effect of pH on Ellagic acid and its complexation with Gamma-cyclodextrins. *Journal of Molecular Structure*, 1378.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФУРФУРОЛА

Косимова Хафиза Холматовна, Нумонжонов Бехруз Бахадирович

Ферганский политехнический институт

e-mail: xafizakasimova68@gmail.com

Промышленное производство фурфурола бывшем Советском Союзе начал развиваться с 1929 г. Первая специализированная установка была построена при Одесском маслозаводе, где подсолнечную лузгу в присутствии 5-6% ной серной кислоты обрабатывали паром в вертикальных аппаратах. В 1936 г при маслозаводе был построен фурфурольный цех, перерабатывающий также подсолнечную лузгу во вращающихся автоклавах. Несколько позднее технология получения фурфурола во вращающихся автоклавах была воспроизведена в цехе Саратовского маслозавода.

Развитие гидролизной промышленности, начавшееся пуском в эксплуатацию Ленинградского гидролизного завода в 1935 г, определено новые возможности увеличения производства фурфурола. В условиях термokatалитического гидролиза растительных материалов разбавленной серной кислотой часть моносахаридов распадается. Пентозы, образующиеся главным образом в период прогрева и обладающие наименьшей устойчивостью по сравнению с образованием фурфурола и других продуктов. Примерно половина фурфурола, содержащегося гидролизе, отделяется с парами сам испарения на испарителях и около 35% оставшегося в нейтрализатор выводится с конденсатом после вакуум-охлаждения. Содержание фурфурола в конденсате паров само испарения гидролизатора и нейтрализатора не превышает 0,15-0,4%. Однако, непрерывно возрастающие масштабы переработки сырья, необходимость решения проблем, связанных с охраной окружающей среды, а также повышением экономической эффективности гидролизной промышленности, определили необходимость утилизации фурфурола, содержащегося в этих конденсатах.

Опытно – промышленная установка по получению фурфурола в качестве побочного продукта гидролизное– спиртового производства была пущена в 1942 г. на Саратовском гидролизном заводе. В настоящее время практически все гидролизно- спиртовые и гидролизное –дрожжевые заводы имеют в своем составе цехи, вырабатывающие фурфурол из конденсата паров сам испарения. Однако потенциальные возможности расширения производства фурфурола в качестве побочного продукта ограничены уровнем выработки основных продуктов. Кроме того, вследствие относительно низкого качества этот фурфурол не может использоваться в ряде важных отраслей промышленности. Первые специализированные гидролизно-фурфурольные заводы в нашей стране были пущены в эксплуатацию в Фергане (1946 г.) и Андижане (1956 г). Технологическим процессом предусматривались комплексная переработка пентозам содержащего сырья с получением фурфурола и этилового спирта. Гидролиз хлопковой шелухи на Андижанском заводе предусматривали в две стадии. В начале относительно мягких условиях, гидролиз вались пентодный гидролиза, выводился из гидролиз-аппарата и направляется в типовых гидролиз аппаратах, в которые загружалось около 20 м³ пентодного гидролизатор и при нагревании паром до 170°C осуществлялась дегидратация пентоз с образованием фурфурола. Фурфурол содержащие пары с содержанием фурфурола 1-3 % отбирались из аппарата и направлялись на конденсацию.

При освоении этого метода возникли затруднения, связанные с осуществлением дегидратации. Наряду с техническими трудностями, вызываемыми вспениванием и

перебросами дегидратируемой жидкости, сильными гидравлическими ударами, возникающими при подаче пара в аппаратах, быстрой карамелизацией оборудования, технология требовала повышенного расхода пара при низкой эффективности использования оборудования. Усовершенствованная технология двухфазного гидролиза, пентозанов и дегидратацию пентоз в одном аппарате с последующим перколяционным гидролизом целлюлозы разработана впервые в нашей стране.

В результате значительного объема исследований и внедрения ряда важных усовершенствований в бывшем Советском Союзе создано крупнотоннажное промышленное производство фурфурола на основе комплексной переработке растительного сырья.

Непрерывно возрастающая потребность многочисленных потребителей в фурфуроле требует ускоренного развития производства этого дефицитного продукта. Одной из ключевых проблем, определяющих возможность этого наиболее быстрого и эффективного увеличения производства фурфурола, является повышение его выхода из сырья. При существующем уровне выработки фурфурола на специализированных заводах относительное повышение его выхода только на 10% будет равноценно строительству нового крупного предприятия, обеспечивающего ежегодную экономию сотни тысяч тонн сырья.

Многолетний опыт получения фурфурола, основанный на парофазной обработке сырья, смоченного 8-12%ной серной кислотой, используемой в качестве катализатора показал, что этот метод практически исчерпал свои возможности. Даже при соблюдении всех требований режима выход фурфурола в этом случае не превышает 50% теоретического. Анализ автокаталитического (бескислотного) процесса получения фурфурола также свидетельствует об отсутствии возможности получать более 40% потенциальных возможностей сырья. В связи с этим несомненные преимущества непрерывных методов получения фурфурола реализуется только за счет интенсификации процесса. Таким образом, решение задачи по увеличению выхода фурфурола также требует всестороннего анализа причем, ограничивающих выработку продукта.

Выход фурфурола зависит от ряда факторов, включая качество и гранулометрический состав сырья, условия его подготовки, соответствие технологического режима требованиям направленной конверсии пентаанов в фурфурол с учетом сохранения целлюлозы. Важное значение имеют условия тепло- и массопереноса, которые существенно влияют на разложение образовавшегося фурфурола в процессе его эвакуации из аппарата.

Задачи интенсификации развития всех отраслей народного хозяйства страны на основе научно-технического прогресса, внедрения новых, эффективных технологических процессов требует от работников гидролизной промышленности принципиального анализа узких мест в существующей технологии и ускоренного решения вопросов технического перевооружения под отрасли. В полной мере эти задачи актуальны и для фурфурольно-дрожжевого производства.

Литература

1. Колленц, Г. Синтез, свойства и реакционная способность 4-бензоил и 4-[α -(арилимино)бензил]-5-фенил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов // Химия пятичленных 2,3-диоксогетероциклов / под ред. Ю.С. Андрейченков. – Пермь: Изд-во Пермского университета, 1994. – С. 55-73.
2. Шуров, С.Н. Методы синтеза и химические свойства замещенных 2,3-дигидро-2,3-фурандионов / С.Н. Шуров, Ю.С. Андрейчиков // Химия пятичленных 2,3-диоксогетероциклов / под ред. Ю.С. Андрейчикова. – Пермь: Изд-во Пермского университета, 1994. – С. 5-54.

3. Некрасов, Д.Д. История синтеза 5-арил-2,3-дигидрофуран-2,3-дионов. Научный вклад школы Ю.С.Андрейчикова в исследование этих соединений // Пятичленные гетероциклыс вицинальными диоксогруппами / под ред. В.В. Петровой. – Пермь: Изд-во Пермского университета, 2004. – С. 10-19.

4. Е.Ф.Морозов. Производства фурфурола. Москва, «Лесная промышленность», 1988, С.200.

KARBOKSIMETILINULIN VA FIBROIN ASOSIDA BIOMATERIAL OLISH

¹A.Sh. Xusenov, ²M.I. Kiyamova, ¹O.X.Abdullayev, ¹G. Rakhmanberdiyev

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti,

²Toshkent kimyo texnologiya institutining Shaxrisabz filiali

e-mail: kiyamova.malika@bk.ru

Biopolimerlar asosida olingan materiallardan tibbiyot sohasida jarohatni davolash, gen terapiyasi, dori vositalarini yetkazib berish, suyak to‘qimasi muhandisligi, qon to‘xtatuvchi vositalar sifatida keng qo‘llaniladi. Ushbu biopolimerlarga - oqsil moddalaridan: ipak fibroini, kollagen, elastin, jelatin; polisaxaridlardan: xitozan, xondroitin sulfat, natriy alginat, gialuron kislotasini misol keltirish mumkin. Tabiiy manbalardan olingan polimerlarning organizmga biologik mosligi, bioparchalanishi va immun reaksiyalarining yo‘qligi ularga bo‘lgan qiziqishni yanada oshiradi [1-2].

Xorijda so‘nggi yillarda ipak fibroini asosidagi biomateriallar tobora ko‘proq e‘tiborni tortmoqda. Ipak fibroini oqsillar guruhiga mansub tabiiy polimer bo‘lib, noyob kimyoviy va fizik xususiyatlarni namoyish etadi. Ipak fibroin qator yillar davomida biotibbiyot sohasida asosan tikuv materiali yani jarrohlik ipi sifatida ishlatilgan. Ipak fibroin asosidagi materiallar sekin parchalanish, kuchli mexanik xususiyati va termik barqarorligi va oson modifikatsiyalanishi tufayli uning asosida yangi tibbiy vositalar yaratish imkonini beradi [3].

Karboksimetilulin (KMI) inulinning kimyoviy modifikatsiyasi asosida olinadi. Undagi karboksimetil guruhlari (CH_2COOH) inulinning glyukopiranoza zanjirining gidroksil guruhlari (OH) bilan birlashtiriladi. KMI toksik moddama va yuqori kimyoviy barqarorlikka ega. Shuningdek, inulidan afzalligi suvda yaxshi erishidir. Ushbu xususiyatlar fibroinni KMI bilan suvli muhitda modifikatsiyalash imkonini beradi.

Tadqiqotimizda fibroinni turli massa nisbatlardagi KMI bilan suvli muhitda modifikatsiyaladik. Buning uchun KMI ning 3% li suvli eritmasiga liofil apparatida quritilgan fibroindan 1:0,5; 1:0,75 va 1:1 massa nisbatlarda solib, 50°C haroratda 2 soat davomida aralastirdik.

50°C haroratda 1:1 massa nisbatlarda olingan KMI va fibroin kompozitsiyaning qovushqoqligining keskin pasayishi kuzatildi. Ushbu holat fibroin miqdorining ko‘pligi natijasida to‘liq modifikatsiyalanmaganligini va konformatsiyasining fazoviy holatiga globulyar shaklga otganligidan dalolat beradi. 50°C haroratda eng yaxshi qovushqoqlik (dimamik qovushqoqlik 32 dPa·s) 1:0,5 massa nisbatlarda olingan KMI va fibroin kompozitsiyasida kuzatildi. KMI va fibroinning 1:0,5 massa nisbatdagi kompozitsiyasidan barqaror polimer kompleksi hosil bo‘lib, kompozitsiya eritmasidan zarrachalar o‘lchami bir xil bo‘lgan va mayda tolalardan iborat kukun ko‘rinishidagi biomaterial olish imkonini berdi. Shuningdek, fibroin miqdori kamaygan sari kompozitsiyaning tolasimon xususiyatining ham pasayishi kuzatildi. Bu esa olingan namunaning gemostatik xususiyatini kamayishiga olib keladi.

Demak, olingan natijalar asosida 50°C haroratda 1:0,5 massa nisbatda olingan KMI va fibroin kompozitsion eritmasida KMI ning karboksil guruhlari va fibroinning amino guruhlarning kimyoviy

ta'sirlashuvi natijasida barqaror polimer kompleks hosil bo'lib, uning asosida kukun ko'rinishidagi biomaterial olish mumkinligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Kashirina A., Yao Y., Liu Y., Leng J. Biopolymers as Bone Substitutes: A Review // Biomater. Sci. 2019, 7, 3961-3983.
2. Pollini M., Paladini F. Bioinspired Materials for Wound Healing Application: The Potential of Silk Fibroin // Materials. 2020, 13, 3361.
3. Chouhan D., Mandal B.B. Silk Biomaterials in Wound Healing and Skin Regeneration Therapeutics: From Bench to Bedside // Acta Biomater. 2020, 103, 24-51.

АЗОРЕАГЕНТЛАР ЁРДАМИДА ОҒИР МЕТАЛЛАРДАН ТОЗАЛАШ

Эрматова А.А., Қосимов.Ш.И., Умиров Н.С., Алибекова М.Р.

Гулистон давлат университети

Аннотация. Хозирги вақтда оғир ва захарли металлларни аниқлаш учун турли хил сорбентлардан фойдаланиб келинмоқда. Имобилланган органик реагентлардан фойдаланишга асосланган, янги ёндашишлардан бири бўлган қаттиқ фазали-спектроскопик усуллар сезгирлик ва ишончлилиққа қўйиладиган талабларга жавоб беради.

Теварак муҳит, тупроқларни ифлослашда оғир ва захарли металллар пестицидлардан кейин иккинчи ўринда туради. Бугунги кунга келиб оғир металллар деганда, нисбий атом массаси 40 дан юқори бўлган металллар тушунилади. Н.Реймснинг сенсификацияси бўйича олганда зичлиги 8 г/см^3 дан юқори бўлган металллар оғир металллардир. Тоғ-металлургия саноати, рудаларни қайта ишлаш заводларининг чанглари таркибидаги оғир ва захарли металллар литосферага солиштирилганда Zn, Bi, Sn, Pd 10-12 марта, V, Hg, Cd минг марта, Mo, Pb, Mn, Co юз марта кўп учрайди. Лак-бўёқ заводлари, рангли металлургия ва темир-бетон конструкциялар ишлаб чиқаришда ишчи зона атмосферасида симоб кўпдир. [1]. Машинасозлик заводларида Cd, Pd, W энг кўп. Ер-тупроқ таркибидаги оғир ва захарли металлларнинг РЭЧМ дан ортиқча миқдори инсон ва умуман тирик организмларда жуда оғир хаттоки ҳалокатли оқибатларга олиб келади. Шунинг учун ҳам оғир ва захарли металлларнинг РЭЧМ миқдорларини паст бўлган эффе́ктив аниқлаш учун самарали услублар ишлаб чиқиш муҳим ва долзарб масалалардан биридир. Ҳозирги вақтда оғир ва захарли металлларни аниқлаш учун турли хил сорбентлардан фойдаланиб келинмоқда [2, 3].

Имобилланган органик реагентлардан фойдаланишга асосланган, янги ёндашишлардан бири бўлган қаттиқ фазали-спектроскопик усуллар сезгирлик ва ишончлилиққа қўйиладиган талабларга жавоб беради [4,5].

Сульфарсазен (4-((4-(3(2-арсено 4-нитрофенил)триаз-2(энил)(фенил)диазенил)бензолсульфат натрий. Mr=572,32 гр/моль

Ишда саноатда кўп қўлланиладиган органик реагент сульфурсазендан фойдаланилди.

Экспериментал қисм. Эритмалар: Сульфурсазенни концентрацияси 0,01М эритмасини тайёрлаш учун 100 мл ўлчов колбага 0,057232 гр сульфурсазен реагентдан солиб белгисигача дистилланган сув солиб эритилди.

Рухни стандарт 0,01 М эритмасини тайёрлаш учун $ZnSO_4 \cdot 7 H_2O$ тузидан 2,8454 гр тортиб олинди, 1000 мл ўлчов колбага солинди ва белгисигача дистилланган сув қуйиб эритилди. Қаттиқ фаза сифатида турли функционал гуруҳларни ўз ичига олган турли толали материаллар (полиакрилонитрил) синовдан ўтказилди. Сорбентлар нам ҳолатда диаметри 20 мм ва оғирлиги 30-40 мг бўлган дисклар кўринишида ишлатилган, бунинг учун ташувчилар хлорид кислотанинг 0,1 М эритмасида сақланган, дистилланган сув билан ювилган ва сўнгра Петри идишларида сақланди.

Асбоб-ускуналар: ИК-спектрлар $500-4000 \text{ см}^{-1}$ соҳаларида ўлчаш учун спектрофотометрлар UR-10 (Карл Цейс, Йена), «Analitrssystem 360 FT-IR» «Nikolet Justrument Corporation» (США) фойдаланилди. Эритма рН ни ўлчаш учун рН-метр «METTLER TOLEDO» ва иономер И-130.

Диффузион нур қайтариш спектрларини қаттиқ сиртдан олиш ва ўрганиш учун "X-Rite" кайд қилувчи спектрофотокориметри ва икки нурли кайд қилувчи UV-Vis M-40 спектрофотометридан фойдаланилди. 570 нм да ўлчанган диффузион нур қайтариш коэффицентларининг фарқи элементни назоратдан сорбциялангандан сўнг аналитик сигнал сифатида қабул қилинди ва қаттиқ фазадаги реагент билан эритмалар ва реакциялари таҳлил қилинди.

Олинган натижалар таҳлили. Сульфурсазенни 0,0001М эритмасини КФК да 490 нм тўлқин узунлигида турли хил бўлган кювета қалинликларида ўлчанди. Олинган натижалардан энг максимал оптик зичник 2 см қалинликдаги кюветада кузатилди ва кейинги ишлар учун шу ҳажмли кювета танлаб олинди. Ташувчи сорбент сифатида ЎЗМУ кимё факультети полимерлар кимёси кафедрасида синтез қилинган нитрон асосидаги анион алмашинувчи толалардан фойдаланилди.

Олинган толалардан 0,2 г тортиб олинди ва хлорид кислота билан ишлов берилди. Дистилланган сув билан нейтрал реакциягача ювилди ва 0,0001 М сульфурсазен реагентнинг эритмасидан 10 мл солиб, 0, 5, 1, 2, 6 ва 12 соатларга сорбциянинг оптимал сорбенти ва вақтини ўрганиш учун қўйилди. Олинган натижаларнинг ИК таҳлиллари келтирилган.

1-жадвал

Функционал гуруҳлар	$\nu_{\text{тола}} \text{ см}^{-1}$	$\nu_{\text{реагент}} \text{ см}^{-1}$	$\nu_{\text{иммоб.реаг.}} \text{ см}^{-1}$	$N_{\text{комп.}} \text{ см}^{-1}$	$\Delta\nu$
-NH ₂	3407	-	3247	3400	153
-SO ₂	-	1134	-	1031	103
-OH	-	3402	3247	3400	153
-CN	2243	-	2243	2242	1

СМА-1 толани ва иммобилланган толани ИҚ-спектри солиштирилганида асосий ўзгаришлар -COOH, -NO, -OH гуруҳга тегишли валент тебранишларда кўринди. Иммобилланган толани ИҚ-спектрида 3247 см^{-1} , 3407 частоталарда тебранишлар кўринди, бу тебранишлар -NH₂ гуруҳга таалуқли. Сульфонатларда SO₂ гуруҳига тегишли валент тебранишлар 1420-1000 см^{-1} да интенсивлиги кўринади. Иммобилланган толада 1113 – 1074,

1392-1169 cm^{-1} даги интенсивлиги пайдо бўлиши – SO_2 гуруҳига таалуқли. Демак, реагент – SO_2 гуруҳи орқали толанинг – NH_2 гуруҳи орқали иммобилланади.

1-расм. Иммобилланган толани ИҚ-спектри (СМА1 -СAA-Рb)

Адабиётлар

1. Марченко Л.А., Боковикова Т.Н., Белоголов Е.А. Новый неорганический сорбент для очистки сточных вод//Экология и промышленность России. 2010. №1.- 57-59 б.
2. Safaa Sabri Najim, Maha Abid Al-Hussian Hameed, Mundher Abdulhasan Al-Shakban, Tahseen Saddam Fandi. Spectrophotometric Determination of Zinc in Pharmaceutical Medication Samples Using 8-Hydroxyquinoline Reagent // International Journal of Chemistry. Vol. 12, No. 1; 2020. P. 29-36.
3. Crystal E. Säbel Joseph, M.Neureuther, Stefan Siemann. A spectrophotometric method for the determination of zinc, copper, and cobalt ions in metalloproteins using Zincon. Analytical Biochemistry. Volume 397, Issue 2, 2010, Pages 218-226
4. Nikiforova, T.E., Kozlov V.A. A mechanism of sorption of heavy metal ions from aqueous solutions by chemically modified cellulose // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2012. – V. 48, № 6. –P. 620 – 626.
5. Sabah Shiri, Ali Delpisheh, Ali Haeri, Abdolhossein Poornajaf, Babak Golzadeh, Sina Shiri. Determination of Trace Amounts of Lead Using the Flotation-spectrophotometric method // Anal Chem Insights. 2011; 6: P.15–20.

4,5-DIALMASHGAN 2-AMINOPIRROL-3-KARBON KISLOTA ETIL EFIRLARINING SINTEZI

¹R.Sh. Kuryazov, ²X.A. Bozorov

¹Urganch Davlat universiteti, ²Samarqand davlat universiteti

e-mail: rustamxonkuryazov@gmail.com

Geterosikllar organik kimyoda muhim sinf birikmalari hisoblanib, saraton kasalligiga qarshi, antibakterial, antifungal va yalligʻlanishga qarshi turli xil biologik faolliklarni namoyish etishi adabiyotlarda xabar berilgan va shuning uchun dorivor kimyo (yaʼni tibbiy kimyo) sohasida tez-tez foydalaniladi [1-3]. Molekulasida azot, kislorod va oltingugurt tutgan geterotsiklik birikmalar asosida ilmiy-tadqiqotlar olib borish hozirgi kunda davr talabi hisoblanadi [4]. Masalan, pirrol va pirimidin

halqalarining jipslashishidan hosil bo'lgan pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-onlarni tibbiy kimyoda muhim sintonlar sifatida ishlatiladi [5,6].

Muhim jihati shundaki, pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-onlar molekulasida saqlagan gibridd moddalar orasida nafaqat qishloq xo'jaligida, balki farmasevtika sohasida muhim preparatlar tayyorlanadi [7]. Tibbiyotda sohasida ham bu sinf moddalari turli xil patogen mikroblarga qarshi faollik ko'rsatib kerakli antibiotik xossalarni namoyon qilgan, bundan tashqari viruslar va saraton hujayralariga qarshi yuqori sitotoksik birikmalari aynan pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-onlar orasida talaygina hisoblanadi [8]. Chunki pirrol halqasining o'zi ham muhim farmakofor halqa hisoblanadi (1-rasm).

1-Rasm. Pirrol halqasining muhim farmakofor halqalari

Tadqiqotlarimiz ob'yektlari ham shu paytgacha chuqur o'rganilgan bitsiklik pirrolopirimidinlarning tuzilishi jihatidan 1 ta halqaga ko'p analoglari bo'lib hisoblanib bir biriga bioizosterlar bo'lib xizmat qiladi.

Bu sinf moddalari molekulasida nukleotidlar tarkibiga kiruvchi fragmentning mavjudligi ularning ko'p yoqlama reaksiya qobiliyatini namoyon qilishi va ular ishtirokida turli elektrofil hamda nukleofil reagentlar bilan reaksiyalarini olib borishga imkon beradi. Shu bilan birga, bu reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan yangi birikmalar orasida kelgusida tibbiyotda va qishloq xo'jaligi ishlatilishi mumkin bo'lgan potentsial biologik faol preparatlar yaratish imkoniyati beradi.

Tadqiqotlar uchun kerak bo'ladigan dastlabki moddalarni, ya'ni 4,5-dialdashgan-2-aminopirrol-3-karbon kislota etil efirlari sintezini adabiyotlarda keltirilgan usullar asosida ba'zi o'zgarishlar kiritish bilan yuqori unumlarda sintez qildik. Dastlab 2-amino-4,5-dialdashgan-1H-pirrol-3-karbon kislota etil efirlari (**3a-c**) sintezini amalga oshirish uchun 1-amino-3-etoksi-3-oksopropan-1-iminium xloridni (**1**) tegishli galogen ketonlar (**2a-c**) bilan teng nisbatda olib borildi. Reaksiyani 25 °C da 3 soat davomida olib borildi va yuqori unum bilan 2-amino-4,5-dialdashgan-1H-pirrol-3-karbon kislota etil efirlari (**3a-c**) sintezi amalga oshirildi (1-sxema).

1-Sxema. 2-Amino-4,5-dialkyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl esters (**3a-c**) synthesis

Kerakli 2-amino-4,5-dialkyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl esters (**3a-c**) synthesis amalga oshirilgandan so'ng, 1-holatdagi azot atomini metillash reaksiyasini o'tkazdik, chunki maqsad qilingan trisiklik pirrolo[2,3-d]pyrimidinonlarning bir bosqichli halqalanish reaksiyasini olib borish uchun NH-markazini himoyalaniishi kerak. 2-Amino-1-methyl-4,5-dialkyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl esters (**4a-c**) synthesis amalga oshirish uchun alkillash reaksiyalarini o'tkazdik va yuqori unumlar bilan sintez qilib olindi (2-sxema).

2-Sxema. 2-Amino-1-methyl-4,5-dialkyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl esters (**4a-c**) synthesis

Shunday qilib, 2-amino-4,5-dialkyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl esters (**3a-c**) va 2-amino-1-methyl-4,5-dialkyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl esters (**4a-c**) mos ravishda 96-98 % larda sintez qilib oldik. Sintez qilib olingan birikmalar **4a-c** pirrolo[2,3-d]pyrimidinlarning olishda xomashyo sifatida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. K. Bozorov, J. Zhao, H.A. Aisa, 1,2,3-Triazole-containing hybrids as leads in medicinal chemistry: A recent overview, *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, 27 (2019) 3511-3531.
2. I. Beltran-Hortelano, V. Alcolea, M. Font, S. Pérez-Silanes, The role of imidazole and benzimidazole heterocycles in Chagas disease: A review, *European Journal of Medicinal Chemistry*, 206 (2020) 112692.
3. H. Huo, G. Li, B. Shi, J. Li, Recent advances on synthesis and biological activities of C-17 aza-heterocycle derived steroids, *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, 69 (2022) 116882.
4. S. Samanta, S. Mondal, An expedient approach for the regioselective synthesis of novel 1,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione derivatives via Fe (III)-mediated iodocyclization, *Tetrahedron Letters*, 112 (2022) 154223.
5. K. Kumar, Microwave-assisted diversified synthesis of pyrimidines: An overview, *Journal of Heterocyclic Chemistry*, 59 (2022) 205-238.
6. M. Albratty, H.A. Alhazmi, Novel pyridine and pyrimidine derivatives as promising anticancer agents: A review, *Arabian Journal of Chemistry*, 15 (2022) 103846.
7. E.D. Edstrom, Y. Wei, Synthesis of a novel pyrrolo [2,3-d]pyrimidine alkaloid, rigidin, *The Journal of Organic Chemistry*, 58 (1993) 403-407.
8. M.M. Bio, F. Xu, M. Waters, J.M. Williams, K.A. Savary, C.J. Cowden, C. Yang, E. Buck, Z.J. Song, D.M. Tschaeen, R.P. Volante, R.A. Reamer, E.J. Grabowski, Practical synthesis of a potent hepatitis C virus RNA replication inhibitor, *J Org Chem*, 69 (2004) 6257-6266.

КОБАЛЬТ II ИОНЛАРИНИ ИММОБИЛЛАНГАН ИНДИГО РЕАГЕНТИГА ТАЪСИРИНИНГ СПЕКТРАЛ ҲУСУСИЯТЛАРИ

¹Йўлчиева С.Т., ²Эрматова О.А., ²Касимов Ш.И., ²М.Р.Алибекова

¹И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

²Гулистон давлат университети

Индиго – табиий равишда кўк рангли бўёқ бўлиб, дастлаб ўсимликлардан индикан олиш йўли билан олинган, табиий кўк бўёқлар етишмаслиги туфайли, индиго кўплаб мамлакатлар иктисодиётида муҳим рол ўйнади, асосан тўқимачиликда бинонларни бўяшда ишлатилган, бугунги кунда мато саноатида қўлланилмоқда [1].

Индигонинг биринчи синтези ҳақида 1882 йилда Адолф вон Баейер хабар берган [2] ва унинг кимёвий тузилиши бир йилдан кейин аниқланган [3]. Индиго [4-8] нинг спектроскопик хусусиятларига келсак, улар бўёқнинг ютилиш спектрининг атроф-муҳитга боғлиқлигини, газ фазасида қизил рангдан (540 нм), бинафша рангга (588 нм) тетраклорометанда, кўк ранггача (606 нм) гача ўзгариши тадқиқ қилинган [8].

200 гр индиго баргидан олиб 800 мл дистилланган сувдан қўйдик ва 80 даражали иссиқ сувда 10-15 дақиқа ивитиб қўйдик. Сўнгра барглари сиқиб сувоқ қисмини ажратиб олдик. Сувни бир сутка давомида очик ҳавога қўйдик ва чўкма ҳосил бўлди. Чўкмани филтраб олдик ва қуритдик. Кейин ИҚ текширувига бердик.

1-Расм. ИК Индиго

2-расм УФ Индиго

Одий шароитда олинган индигонинг ИК-спектрлари натижаларидан –C-C-(400-900 cm^{-1}), C-O-C (900-1200 cm^{-1}), C-N (500-1400 cm^{-1}), -C=O (1500-1800 cm^{-1}), (2100-2300 cm^{-1}), -OH (3600±50 cm^{-1}) функционал гуруҳлар борлигини аниқланди.

УФ спектроскопияси натижалари 2-расмда кўрсатилган. Индиго реакенти кўк рангда бўлганлиги учун 600 нмда ютилиш содир этганини кўриш мумкин. Кейин ажратиб олинган индиго турли хил эритувчиларда эритдик сувда, спиртда, хлороформда, муз сирка

кислотада ва трибутилфосфатда. Ўтказган тажрибаларимдан аниқ бўлдики индигони энг яхши эритувчиси трибутилфосфат хисобланаркан.

0.01 гр индиго тортиб олдик ва устига 5 мл трибутилфосфат солдик. Сувда унча яхши еримади ацетон ва муз сирка кислотада ҳам яхши эриди. Энг яхши эритувчи трибутилфосфат эканлигини кўрдик. Кейин тайёрланган эритмаларимизга 0.2 г дан тортиб олиб солиб кетдик. 50 мл индигони эриган қисмидан филтраб олдик ва стаканга солдик. 50мл $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ 0.001 М ли эритмасидан олдик ва стаканга солиб мешалка билан аралаштиришга кўйдик 2-3 кун аралаштириш керак. Кучсиз жуда оч яшил эритма. Индигони Co^{+2} , билан комплексларини кўриш. 1:1 М 0.01М эритмалар тайёрланди. $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ индиго оптик хусусиятлари кам қабул қилувчи пигмен хисобланади. Оксидланиш қайтарилиш потенциали -0,75 В Ag / AgCl билан солиштирганда (ёки -0.795 В SCE га нисбатан). Биринчи оксидланиш потенциали SCE га нисбатан $\text{Cp} * 2\text{C}$ индиго хосил қилиш учун етарли бўлади.

Хулоса. Махаллий ўсимлик хом ашёсидан индиго бўёқ моддаси ажратиб олинди. Ажратиб олинган индиго бўёқ моддани физик-кимёвий хусусиятлари УФ, ИҚ спектроскопия усларида ўрганилиб адабиётдагилари билан солиштирилди. Табиий азобўёқ индигонинг аналитик актив ва функционал фаол гуруҳлари тузилиши ва таркиби ўрганилди.

Адабиётлар:

1. Koop, S.H.A.; van Leeuwen, C.J. The challenges of water, waste and climate change in cities. *Environ. Dev. Sustain.* 2017, 19, 385–418. [CrossRef]
2. Petrusovski, B.; Sharma, S.; Schippers, J.C.; Shordt, K. Arsenic in drinking water. *Delft IRC Int. Water Sanit. Cent.* 2007, 17, 36–44.
3. Fernandez-Luqueno, F.; López-Valdez, F.; Gamero-Melo, P.; Luna-Suárez, S.; Aguilera-González, E.N.; Martínez, A.I.; PérezVelázquez, I.R. Heavy metal pollution in drinking water—a global risk for human health: A review. *Afr. J. Environ. Sci. Technol.* 2013, 7, 567–584. [CrossRef]
4. Choprapawon, C.; Rodcline, A. Chronic arsenic poisoning in Ronpibool Nakhon Sri Thammarat, the southern province of Thailand. In *Arsenic*; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 1997; pp. 69–77. [CrossRef]
5. Mandal, B.K.; Suzuki, K.T. Arsenic round the world: A review. *Talanta* 2002, 58, 201–235. [CrossRef]
6. Kapaj, S.; Peterson, H.; Liber, K.; Bhattacharya, P. Human health effects from chronic arsenic poisoning—A review. *J. Environ. Sci. Health Part A.* 2006, 41, 2399–2428. [CrossRef] [PubMed]
7. Rahimzadeh, M.R.; Rahimzadeh, M.R.; Kazemi, S.; Moghadamnia, A.A. Cadmium toxicity and treatment: An update. *Casp. J. Intern. Med.* 2017, 8, 135.
8. Achmad, R.T.; Ibrahim, E. Effects of chromium on human body. *Annu. Res. Rev. Biol.* 2017, 13, ARRB-33462. [CrossRef]

PECULIARITIES IN SORPTION OF NICKEL(II) IONS OF POWDERED HYDROLYZED FIBROIN OBTAINED FROM SILK FIBER WASTE

M. Masharipova, K. Eshchanov

Urgench state university

e-mail: masharipovamarjonoy55@gmail.com

Fibroin protein makes up 68-70 % of silk fiber. Fibroin contains 18 different amino acid residues. Many studies have been conducted on the extraction of sorbents from fiber waste produced

in silk production [1]. The composition of the sorbent prepared based on silk fibroin has high sorption properties due to its polyfunctionality, and it can be used in various medium solutions.

Studies on the sorption properties for heavy and toxic metal ions of the sorbent made of silk fibroin fiber have been carried out. They studied the property of sorption of Pb^{2+} , CrO_4^{2-} , Cu^{2+} and Co^{2+} ions [2]. It was found that silk fibroin fiber exhibits high selectivity towards gold ions in model and real working solutions containing Pt^{4+} , Pd^{2+} , Al^{3+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} and Fe^{3+} ions [3].

Based on the above-mentioned information, we focused our research on obtaining a sorbent with high sorption and selective properties from silk fiber waste. We prepared powdered hydrolyzed fibroin ("HF") from silk fibrous waste using the method [4]. The obtained "HF" was soaked in 25 % NH_3 solution for 60 minutes. The powders were then separated from the solution and dried. $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ and AgNO_3 solutions were used to study the metal ion sorption properties of the obtained "HF" sorbent. 0.0178-0.2 mol/L solutions of $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ and 0.005-0.08 mol/L solutions of AgNO_3 were used for this purpose. The sorption of metal ions on the "HF" sorbent in the medium of these solutions was determined at a temperature of 20°C . The conducted studies showed that the sorption capacity of Ni^{2+} ions in a 0.0445 mol/L solution of the sorbent "HF" $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ was characteristically reduced and increased in solutions with higher concentrations. The maximum sorption capacity for Ni^{2+} ions was 328.72 mg/g (Figure 1). The maximum sorption capacity for Ag^+ ions was found to be 237.6 mg/g.

Figure 1. Sorption capacity of "HF" sorbent for Ni^{2+} ions

The presence of the property of sorption of Ni^{2+} ions at a high value of "HF" sorbent obtained from silk fiber waste encourages conducting research with other heavy metal ions. The biodegradability and non-toxicity of the "HF" sorbent prepared based on natural silk ensures that it can be widely used.

References

1. Lee M. S. et al. Ammonia-gas and liquid ammonia treatments of silk fabric //Journal of applied polymer science. – 2006. – Vol. 101. – №. 5. – P. 3487-3492.
2. Huang Y. et al. Use of fibroin polypeptide from silk processing waste as an effective biosorbent for heavy metal removal //The Canadian Journal of Chemical Engineering. 2021, 99, S605-S615.
3. Sato T. et al. Silk fibroin fiber for selective palladium adsorption: Kinetic, isothermal and thermodynamic properties //Journal of Environmental Chemical Engineering. 2019, 7(2), 102958.
4. Eshchanov Kh.O., Baltayeva M.M., Sarimsakov A.A. Purification of Cottonseed Oil Using A Sorbent Obtained from the Fibrous Waste of Natural Silk //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Vol. 25. – №. 1. – P. 692-698.

ИММОБИЛЛАНГАН СУЛЬФАРСАЗЕН АЗОРЕАГЕНТИНИ ҚЎРҒОШИН (II) ИОНЛАРИ БИЛАН ТАЪСИРИ

Эрматова А.А., М.Р.Алибекова., Ш.И.Касимов

Гулистон давлат университети

Саноат корхоналарининг турли объектларидаги оғир металлларнинг ионларини аниқлашда органик реагентлардан кенг фойдаланилмоқда [1-2]. Мавжуд бўлган аниқлаш методлари металлни ажратиб концентрлаш ва кейинчалик аниқлаш учун кўп вақт сарфланиши билан боғлиқ. Улар паст сезгирлиги ва танловчанлиги ҳамда у билан боғлиқ бўлган автоматлаштиришнинг кам экспресслиги каби муҳим камчиликларга эгадир [3-4].

Саноатда оғир металллар мониторингида кимёвий тоза моддалардан фойдаланишга сезгир ва танлаб таъсир этувчанлиги юқори бўлган усулларга бўлган талаб ошиб, долзарб муаммолардан бирига айланмоқда. Жуда кўп олимлар ушбу масалани ечими сифатида иммобилланган органик реагентлардан фойдаланишни таклиф қилганлар [5]. Рух, қўрғошин ионларини иммобилланган органик реагентлар билан комплекс бирикмаси ҳосил бўлиши реакцияси механизми ўрганилган ва илмий ва техник адабиётларда ушбу мавзу бўйича маълумотлар келтирилган. Аммо улар тавсия этадиган ташувчилар нархининг қимматлиги ва захирасининг камлиги уларнинг муҳим камчиликлари ҳисобланади. Шунинг учун оғир металллар мониторингини ўтказишда замон талабларига жавоб берадиган, маҳаллий хом-ашёдан олинган сорбентлар ёрдамида янги усулларни ишлаб чиқиш ва қўллаш зарур.

Экспериментал қисм: Сульфарсазенни концентрацияси 0,01М эритмасини тайёрлаш учун 100 мл ўлчов колбага 0,057232 гр сульфарсазен реагентдан солиб белгисигача дистилланган сув солиб эритилди. Рухни стандарт 0,01 М эритмасини тайёрлаш учун $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ тузидан 2,8454 гр тортиб олинди, 1000 мл ўлчов колбага солинди ва белгисигача дистилланган сув қуйиб эритилди.

Қаттиқ фаза сифатида турли функционал гуруҳларни ўз ичига олган турли толали материаллар (полиакрилонитрил) синовдан ўтказилди. Сорбентлар нам ҳолатда диаметри 20 мм ва оғирлиги 30-40 мг бўлган дисклар кўринишида ишлатилган, бунинг учун ташувчилар хлорид кислотанинг 0,1 М эритмасида сақланган, дистилланган сув билан ювилган ва сўнгра Петри идишларида сақланди.

Диффузион нур қайтариш спектрларини қаттиқ сиртдан олиш ва ўрганиш учун "X-Rite" қайд қилувчи спектрофотокориметри ва икки нурли қайд қилувчи UV-Vis M-40 спектрофотометридан фойдаланилди. 570 нм да ўлчанган диффузсион нур қайтариш коэффициентларининг фарқи элементни назоратдан сорбциялангандан сўнг аналитик сигнал сифатида қабул қилинди ва қаттиқ фазадаги реагент билан эритмалар ва реакциялари таҳлил қилинди.

Олинган натижалар таҳлили. ППА1 ва ППФ1 толадан 0,2 граммдан тортиб олиб номерланган стаканларга 0,2 граммдан тола 0,1молярли хлорид кислота эритмасидан 10 мл солиб 2 соат шимдирилади. 2 соатдан сўнг толадан эритмани ажратиб олиб, NaOH ни стандарт эритмаси билан титрлаб, Толанинг СОЕ си аниқланди: ППФ-1(86%), СМА-1(99%), ППМ-1(78%).

Толани яхшилаб дистилланган сувда чайиб,бу толага сульфарсазендан 10 мл солиб 2 соат қўямиз. Толани ажратиб олиб эритмани КФКда 490нм l=2 кюветада ўлчанди.

ППМ1	ИМР	Hg ²⁺	Cd ²⁺	Pb ²⁺
ППФ1	ИмР	ИмР+Zn	ИмР+Cd	ИмР+Pb

1-жадвал

Сорбент	СМА-3 Зич, пушти	СМА-1 лимон ранг	ППА-1 оч сариқ
Иммобилланган реагент	сарик	Тўқ сариқ	оч сариқ
Cu ²⁺	оч жигарранг	оч сариқ	ўзгармади
Hg ²⁺	ўзгармади	қизил	оч қизил
Pb ²⁺	ўзгармади	қизил	қизил
Co ²⁺	ўзгармади	тўқ сариқ	ўзгармади
Ni ²⁺	оч сариқ	жигарранг	ўзгармади
Cd ²⁺	ўзгармади	тўқ қизил	тўқ қизил
Cr ³⁺	оч жигарранг	ўзгармади	ўзгармади
Sn ²⁺	ўзгармади	қизил	тўқ қизил

Жадвалдан хулоса қилиб тест методи учун қулай, визуал кўзатиш орқали аниқлаш имконини берадиган сорбент СМА 1 ва ППА 1 толалар ва рух ва кўрғошин ионлари танлаб олинди.

2-жадвал

A max					ΔA
ППА 1	490	ИмР	ИмР+Zn	ИмР+Pb	50
		490-630	490-570	540	
СМА 1	490	490-630	490-520	600	110

Остромисленский -Жоб усулида олинган натижалар

Комплекс таркибини Остромисленско-Жоб усули билан аниқлашда, металл ва реагент эритмаларининг эквимольяр концентрациялари қўлланилади.

$$C_{Pb^{2+}} = C_{HR} = 4,64 \cdot 10^{-5}$$

Аниқлаш усули: 25 мл хажмли колбада комплекс эритмаси тайёрланади. Бунинг учун 1.0 мл дан 9.0 мл реагент эритмаси, 1.0 мл кўрғошин эритмаси олинган, ва 10 мл лимон кислотасининг аммиакли буфер эритмаси олинади ва дистилланган сув билан хажми тўлдирилади. Эритма аралаштирилади ва оптик зичлик КФК-2, l=1,0 см ўлчанади. Таққослаш учун биз реагентни ўзини металл ионлари кўшилмаган экспрементлардан фойдаландик. Ўлчов натижалари 3-жадвалда кўрсатилган.

3-жадвал

Остромисленский -Жоб усули ёрдамида R билан кўрғошин комплексида моляр нисбатларни аниқлаш (n=3)

№	Олинган кўрғошин , мл	Олинган R, мл	Лимон кислотасининг аммиакли буфер эритмаси, мл	A
1.	9,00	1,00	10,00	0.14
2.	8,00	2,00	10,00	0.22
3.	7,00	3,00	10,00	0.42
4.	6,00	4,00	10,00	0.32
5.	5,00	5,00	10,00	0.26
6.	4,00	6,00	10,00	0.24
7.	3,00	7,00	10,00	0.20
8.	2,00	8,00	10,00	0.16
9.	1,00	9,00	10,00	-

Изомоляр сериялар усули ёрдамида R реагенти ва кўрғошин металлини мол миқдори аниқланди.Тажриба натижалари шуни кўрсатадики, R билан кўрғошин комплекси таркибининг моляр нисбати (Me:R)=2:1 га тенг экан.

Натижалар кўрсатиб турибдики, метод ёрдамида кўрғошин ва рух металлларини сорбцион фотометрик аниқлашнинг арзон, экологик хавфсиз, селектив усули ишлаб чиқилган. Методда ишлатилган сорбентларнинг маҳаллий хом ашё асосида синтез қилинганлиги ва сорбентларнинг қайта тикланувчанлиги бугунги кунда учраётган экологик муаммоларни ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар

1. А.Ш. Рамазанов, Есмаил Гамил Касим. Определение меди, цинка, кадмия и свинца в воде методом спектроскопии диффузного отражения // Аналитика и контроль. 2015. Т. 19. № 3. С.259-267.
2. П.В. Анисимович, З.А. Темердашев, Т.Б. Починок, Е.А. Решетняк, Т.С. Смоленская, О.Ю. Ломакина. Визуальное тест-определение Рb(II) с использованием индикаторной желатиновой пленки // Аналитика и контроль. 2014. Т. 18. № 3. С. 328-337
3. Шачнева Е.Ю., Зухайраева А.С. Основные методы определения цинка // Астраханский вестник экологического образования № 2 (32) 2015. с. 122-124
4. А.В. Терлецкая О.С. Иевлева, Т.А. Богословская, В.В. Гончарук. Селективное фотометрическое определение никеля, кобальта и цинка в питьевой и природной водах с применением 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола и ПАВ // Химия и технология воды, 2013, т.35, №6. С. 445-458
5. Ю. П. Холмовой. Фотоколориметрическое определение цинка в присутствии меди в сточных водах // Вопросы химии и химической технологии, 2011, №2. С. 88-90.

MELAMIN SINTEZIDA ELEKTROLIZ USULINING AFZALLIGI

B.S. Muminov, M.U. Karimov, A.T. Djalilov

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

e-mail: baxriddin-muminov@mail.ru

Melamin - keng koʻlamli foydalanishga ega boʻlgan asosiy organik kimyoviy oraliq mahsulot. Melamin boʻyoq sanoatida va plastmassa ishlab chiqarishda eng muhim xom-ashyodir. Asos sifatida melamin-formaldegid boʻlgan mahsulotlar qogʻoz ishlab chiqarish uchun, mebellar tayyorlash uchun foydalaniladi. Melaminning asosiy foydalanishi yogʻoch sanoatida umumiy isteʼmolning 70% dan ortigʻini tashkil qiladi. Ushbu sanoatning rivojlanishi ichki bozor sigʻimining mavjudligi va ushbu mahsulotga tobora ortib borayotgan talab mavjudligi bilan belgilanadi. Melamin shuningdek, elektrotexnikada va toʻqimachilikda ham keng qoʻllaniladi. Bunday keng qoʻllanilishi butun dunyoda melamin ishlab chiqarishning tez oʻsishiga olib keldi.

Melaminning kimyoviy formulasi (2,4,6-triamino,1,3,5-triazin) uning tuzilishini koʻrsatadi va benzol yadrosi bilan qandaydir oʻxshashligini koʻrsatadi. Benzol ham, triazin halqasi ham barqarorligi bilan ajralib turadi.

Melamin birinchi marta 1834 yilda Li Bishi tomonidan sintez qilingan. Dastlab disiyandiamid usuli qoʻllanilgan. Bunda kalsiy siyanamid (CaCN_2) kalsiy karbididan (CaC_2) tayyorlangan, kalsiy siyanamid gidrolizlangandan soʻng disiyandiamidga dimerlangan, undan soʻng qizdirilgan va dekompozitsiya qilingan. Kalsiy karbidning yuqori narxi tufayli hozirda bu usuldan foydalanilmaydi. Hozirda sanoat sintezi asosan karbamidni xom ashyo sifatida ishlatadi [1].

Turli reaksiya sharoitlariga koʻra melamin sintez jarayoni yuqori bosimlarda (katalizatorlar boʻlmaganda asosan 5,0-10,0 MPa) va past bosimlarda (katalizatorlar bilan 0,1-1,0 MPa) amalga oshiriladi [2].

Ammo bu usullar yuqori bosimlarda va baland temperaturalarda yoki katalizatorlar ishtirokida amalga oshirilgani sababli texnologiyani murakkablashtiradi. Bundan tashqari reaksiyadan keyingi ajralib qolgan ikkinchi mahsulotlar, zaharli gazlar va notoza suvlar atrof-muhit ifloslanishiga yoʻl qoʻyadi [3].

Biz tavsiya etayotgan usul, melamin sintezida elektrolizdan foydalanishni nazarda tutadi. Bunda karbamid va ammoniy xloridni oʻz ichiga olgan suvli eritmani yaxshilab aralashtiramiz va eritamiz. Eritma elektrolizator qurilmasiga quyiladi. Elektrodlar tok manbaiga ulanadi (elektrod sifatida grafitdan foydalandik). Turli tok zichligida melaminni olish jarayoni oʻrganildi.

Elektroliz usulidan foydalanib melamin sintez qilish yuqoridagi usullardan farqli bir qancha afzalliklarga ega. Bizga yuqori bosim yoki yuqori temperatura kerak emas. Bir necha bosqichli murakkab texnologiya ham ishlatmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Моисеева И.Д. Разработка катализатора и технологии синтеза меламина. Дис. Новомосковск. 2002. с 5-16.
2. Правдин А.И. Синтез меламина. Основные способы аппаратурного оформления производства. Успехи в химии и химической технологии. Том XXII. 2018. N2(82). С.28-31.
3. Muminov B.S., Karimov M.U., Djalilov A.T. Elektroliz usuli bilan etilendiamin olish texnologiyasi. Fan va texnikada innovatsion texnologiyalar: fizik yechimlar, metrologik oʻlchashlar hamda elektronika va asbobsozlik muammolari mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy– amaliy anjumani materiallari. Qarshi 19-20 may 2023 yil. 58-60 b

РЕАКЦИЯ ПИРРОЛИДОНА-2 С ЭТИЛОВЫМИ ЭФИРАМИ 5-АМИНО-1-*N*-АРИЛ-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛА.

Муртазаева З.И., Тургунов Д.Э., Бозоров Х.А.

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова

e-mail: zarifamurtazayeva92@gmail.com

Аннотация. Реакцию конденсации этиловых эфиров 5-амино-1-*N*-арил-1Н-1,2,3-триазола с пиперидин-2-оном проводили в 3 стадии. На первой стадии были получены производные фенилазида, на второй стадии - этиловые эфиры 5-амино-1-*N*-арил-1Н-1,2,3-триазола, а также новые трициклические производные триазоло[4,5-*d*]пиримидинона, полученное на третьем этапе. Строение полученных соединений установлено на основе ^1H и ^{13}C ЯМР спектроскопии и HRMS анализом.

С годами гетероциклические соединения, особенно пяти- и шестичленные, благодаря своей терапевтической ценности привлекают все большее внимание фармацевтического сообщества [1,2]. Отчеты об оценке лекарств, представленных на рынке, показывают, что 68% из них являются гетероциклами [3]. Поэтому в последние десятилетия не удивительно, что из-за своей химиотерапевтической ценности соединения с гетероциклическими ядрами привлекли большое внимание к разработке новых фармацевтических препаратов [4]. *N*-содержащие гетероциклы играют важную роль не только в биологии, но и во многих других областях промышленности, связанных со специальной и тонкой химией. Производные 1,2,3-триазола - одни из них, которые широко используются в качестве ключевой структуры с множеством интересных применений в гуманитарной области [5]. Они способны образовывать водородные связи, что может иметь большое значение для их биодоступности и растворимости [6]. Кроме того, 1,2,3-триазолы представляют собой важную категорию соединений, которые обладают различными промышленными, сельскохозяйственными и биологическими свойствами, такими как противомикробное, противораковое, антидиабетическое, противовоспалительное, противовирусное, противотуберкулезное, противомаларийное, противолейшманиозное и противогрибковое [7-13].

В этом контексте наша научная группа представляет новые конденсированные трициклические соединения содержащий 1,2,3-триазольное кольцо и их биологических свойств.

Получение фенил-азидов (2a-2d) и производных этиловые эфиры 5-амино-1-*N*-арил-1Н-1,2,3-триазолов (3a-3d):

В реакционную колбу добавляли анилин или производные анилина, соляную кислоту, перемешивали в течение 10 мин, водный раствор NaNO_2 (2,8 г) в 25 мл медленно по каплям, перемешивали в течение 30 мин, водный раствор азид натрия (2,6 г) в 50 мл медленно по каплям, перемешивание продолжали до исчезновения сырья, реакционный раствор экстрагировали этилацетатом, органические фазы объединяли, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением промежуточного фенилазида (**2a-2d**). Реакционный раствор экстрагировали этилацетатом, органические фазы объединили, высушили безводным сульфатом натрия и сконцентрировали в вакууме с получением промежуточного фенил-азид (**2a-2d**). Продукт использован непосредственно без дополнительной очистки. За тем, взяли 0,26 г натрия, растворили его в петролейном эфире и высушили фильтровальной бумагой, осторожно/медленно поместили в 15 мл безводного этанола и оставили до полного растворения (чтобы образовался этанольный раствор натрия) и отложили в сторону. В реакционную колбу последовательно добавляли этилцианоацетат

(1,17 мл, 0,11 моль), замещенный фенил азид (0,1 моль) и по каплям при перемешивании добавляли свежеприготовленный раствор этанола натрия, постепенно выпадало твердое вещество, и реакция контролировалась на полноту с помощью ТСХ. Остаточный этанол удалили под пониженным давлением, к реакционному раствору добавили насыщенный водный раствор NH_4Cl , экстрагировали 100 мл дихлорметана, органический слой трижды промыли 100 мл насыщенного солевого раствора, высушили безводным сульфатом натрия, сконцентрировали под пониженным давлением и перекристаллизовали в 20 мл этанола с получением светло-желтого твердого продукта (**3a-3d**).

Схема 1. Общая схема синтеза производных этиловые эфиры 5-амино-1-*N*-арил-1*H*-1,2,3-триазолов

Синтез трициклических производных триазоло[4,5-*d*]пиримидинона (4a-4d**):**

Промежуточные соединения **3a-3d** (0,4 ммоль) растворяли в 2 мл безводного 1,4-диоксана, добавляли безводный оксихлорид фосфора (0,8 ммоль, 73 мкл), перемешивали при комнатной температуре в течение 10 мин, добавляли пирролидона-2 (0,44 ммоль, 1,1-кратное количество вещества), нагревали до рефлюкса и контролировали полноту реакции с помощью TLC. Систему уменьшили до комнатной температуры, растворитель удалили под пониженным давлением, продукт растворили в 100 мл воды и экстрагировали 50 мл этилацетата, органический слой промыли 50 мл насыщенного солевого раствора, высушили безводным сульфатом натрия, сконцентрировали под пониженным давлением, и неочищенный продукт очистили колоночной хроматографией [V(петролейный эфир): V(этилацетат) = 3:1 - 1:1] с получением целевых соединений (**4a-4d**). (Схема 2).

Схема 2. Общая схема синтеза трициклических производных триазоло[4,5-*d*]пиримидинона

Все синтезированные этиловые эфиры 5-амино-1-*N*-арил-1*H*-1,2,3-триазолов и производные трициклические триазоло[4,5-*d*]пиримидинонов были определены по методом ^1H , ^{13}C -ЯМР и HRMS анализа.

Литературы

1. (a) V. Padmavathi, D.R.C.V. Subbaiah, K. Mahesh and T.R. Lakshmi. Synthesis and bioassay of amino-pyrazolone, amino-isoxazolone and amino-pyrimidinone derivatives. *Chem. Pharm. Bull.* 2007. 55: 1704-1709. (b) N. Kaur, P. Bhardwaj, M. Devi, Y. Verma, N. Ahlawat and P. Grewal. Ionic liquids in the synthesis of five-membered N,N-, N,N,N- and N,N,N,N-heterocycles. *Curr. Org. Chem.* 2019. 23: 1214-1238. (c) N. Kaur. Microwave-assisted synthesis: fused five-membered N-heterocycles. *Synth. Commun.* 2015. 45: 789-823.
2. (a) D.B. Shinde, M.J. Aaglawe, S.S. Dhule, S.S. Bahekar and P.S. Wakte. Synthesis and antibacterial activity of some oxazolone derivatives. *J. Korean Chem. Soc.* 2003. 47: 133-136. (b) N. Kaur. Synthesis of five-membered N,N,N- and N,N,N,N-heterocyclic compounds: applications of microwaves. *Synth. Commun.* 2015. 45: 1711-1742. (c) N. Kaur. Application of microwave-assisted synthesis in the synthesis of fused six-membered heterocycles with N-heteroatom. *Synth. Commun.* 2015. 45: 173-201.
3. (a) R. Dahiya, A. Kumar and R. Yadav. Synthesis and biological activity of peptide derivatives of iodoquinazolinones/nitroimidazoles. *Molecules.* 2008.13: 958-976. (b) N. Kaur. Six-membered heterocycles with three and four N-heteroatoms: microwave-assisted synthesis. *Synth. Commun.* 2015. 45: 151-172.
4. N. Kaur, P. Bhardwaj and M. Gupta. Recent developments in the synthesis of five- and six-membered N-heterocycles from dicarbonyl compounds. *Curr. Org. Chem.* 2021. 25: 2765-2790.
5. (a) K.F. Ansari and C. Lal. Synthesis and evaluation of some new benzimidazole derivatives as potential antimicrobial agents. *Eur. J. Med. Chem.* 2009.44: 2294-2299. (b) N. Kaur. Multiple nitrogen-containing heterocycles: metal and non-metal assisted synthesis. *Synth. Commun.* 2019.49: 1633-1658.
6. N. Kaur. Mercury-catalyzed synthesis of heterocycles. *Synth. Commun.* 2018.48: 2715-2749.
7. N.S. Vatmurge, B.G. Hazra, V.S. Pore, F. Shirazi, P.S. Chavan, M.V. Deshpande, Synthesis and antimicrobial activity of β -lactam-bile acid conjugates linked via triazole, *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 18 (2008) 2043–2047, <https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2008.01.102>.
8. W. Dehaen, V.A. Bakulev, *Chemistry of 1,2,3-triazoles in Topics in Heterocyclic Chemistry*, (Eds.), Springer, Switzerland, 2015.
9. C. Therrien, R.C. Levesque, Molecular basis of antibiotic resistance and β -lactamase inhibition by mechanism-based inactivators: perspectives and future directions, *FEMS Microbiol. Rev.* 2000.
10. M. Delgado-Valverde, E. Torres, A. Valiente-Mendez, B. Almirante, S. Gomez-Zorrilla, N. Borrell, J.E. Corzo, M. Gurgui, M. Almela, L. García-Alvarez, M.C. Fontecoba-Sanchez, L. Martínez-Martínez, R. Canton, J. Praena, M. Causse, B. Gutiérrez-Gutiérrez, J.A. Roberts, A. Farkas, A. Pascual, J. Rodríguez-Bano, Impact of the MIC of piperacillin/tazobactam on the outcome for patients with bacteraemia due to Enterobacteriaceae: the Bacteraemia-MIC project, *J. Antimicrob. Chemother.* 71 (2) (2016) 521–530.
11. T.E. Long, J.T. Williams, Cephalosporins currently in early clinical trials for the treatment of bacterial infections, *Expert Opin. Investig. Drugs* 23 (10) (2014) 1375–1387.
12. C.C. Blackwell, E.H. Freimer, G.C. Tuke, *In vitro* evaluation of the new oral cephalosporin cefatrizine: comparison with other cephalosporins, *Antimicrob. Agents Chemother.* 10 (2) (1976)
13. S. Hakimian, A. Cheng-Hakimian, G.D. Anderson, J.W. Miller, Rufinamide: a new anti-epileptic medication, *Expert Opin. Pharmacother.* 8 (12) (2007) 1931–1940.

CYDONIA OBLONGA MILLER BARGLARINING SUBSTANSIYASINI OLISH VA O‘TKIR ZAHARLILIGINI ANIQLASH

^{1,2}Madraximova S.D., ²Matmurotov B.Ya., ³Karimova D.Z., ¹Maxmudov L.U.,
³Boltaboyeva Z.F., ¹Matchanov A.D.

¹O‘z RA Bioorganik kimyo instituti, ²Toshkent Tibbiyot akademiyasi, ³Urganch Davlat universiteti
e-mail: bioorganik@86mail.ru

Hozirgi kunda dunyoning barcha mintaqalarida xususan respublikamizda ham tabiiy dori vositalaridan foydalanishga talab kundan-kunga ortib bormoqda. Tabiiy mahsulotlar asosida yaratilgan dori vositalari organizmga oson so‘riladi va salbiy ta‘hiri yo‘qligi bilan diqqatga sazovordir. Shularni inobatga olgan holda respublikamizda keng tarqalgan *Cydonia oblonga Miller* (COM) barglarining kimyoviy tarkibini o‘rganish, suvli quruq ekstrakti olish va olingan quruq ekstraktlarning ayrim biologik xususiyatlari o‘rganildi. O‘simlik barglaridan an‘anaviy usullar yordamida 100 gramm quruq massaga nisbatan 8% unum bilan quruq ekstrakt ajratib olindi. COM suvli ekstrakti oq zotsiz erkak laboratoriya sichqonlarida o‘tkir zaharlilik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tahlil natijalari ajratib olingan substansiyalar VI-guruh deyarli zaharli bo‘lmagan kimyoviy moddalar sinfi LD₅₀ > 5000 mg/kg ekanligi aniqlandi.

Cydonia oblonga Mill. (behi)-ra‘nodoshlar oilasiga mansub mevali daraxt bo‘lib, uning yovvoyi turlari Ozarbayjon, Dog‘iston, Turkmaniston va eronda uchraydi. *Cydonia oblonga* mevasi turli tillarda turlicha nom bilan ataladi. Jumladan, turk tilida-“*Ayva*”, urdu tilida-“*Bahee dana*”, fors tilida-“*Beh*”, yunon tilida-“*Strihion*”, hid tilida -“*Bihi*” nomlari bilan mashhur [1].

Olingan natijalar muhokamasi. COM barglari dastlab quritilib doimiy massaga keltirib olindi. Keyin barglar distillangan suvda ekstraksiya qilindi (jarayon 3 marotaba takrorlandi, toki eritma rangsiz holatga kelgunicha). O‘simlik ekstraktlar quyultirib olindi. Liofilniy quritish usulida quritildi. Olingan quruq ekstrakt umumiy massaga nisbatan 8% ni tashkil qildi. Quruq substansiyalarning o‘tkir zaharlilik qiymatini aniqlash uchun OECD (2002) tomonidan tavsiya qilingan qat‘iy “belgilangan doza” og‘iz orqali kiritilgan kimyoviy moddalarning o‘tkir zaharliligini baholash testi qo‘llanildi. Tekshiruvlar oq erkak zotsiz sichqonlarda olib borildi. Barcha dori vositalar turli konsentrsiyalarda og‘iz orqali yuborildi va 14 kun davomida barcha guruhlardagi hayvonlarning umumiy holati, tuk qoplama, nafas olish tezligi va chuqurligi, harakat tezligi, siydik ajratishi, tana vaznining o‘garishi va boshqa ko‘rsatkichlari kuzatib borildi. Barcha hayvonlar odatiy ovqatlanish tizimi, suv va ovqat cheklanmagan sharoitda olib borildi. Tajriba yakunida COM suvli ekstrakti substansiya shaklini o‘rtacha o‘lim dozasi (LD₅₀) zaharlilik sinfi aniqlandi [2].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, COM barglaridan suvli quruq ekstrakti ajratib olindi. Umumiy massaga nisbatan 8% miqdorida olindi. Quruq ekstraktlarning o‘tkir zaharlilik dozasi aniqlandi. Tekshirishlar natijasi shuni ko‘rsatdiki COM bargi suvli ekstrakti sichqonlar oshqozoniga 5000mg/kg dozada (sirop shaklining massasiga nisbatan) bir marotaba kiritilganda va olingan natijalar OECD bo‘yicha tavsiflanganda, ushbu namuna VI-deyarli zaharli bo‘lmagan kimyoviy moddalar sinfiga mansubligi va LD₅₀ > 5000mg/kg ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Jafari K.N., Jouyban M., “A review of Phytochemistry and Bioactivity of Quince (*Cydonia oblonga*)”. *Fruit// Journal of Medicinal Plants Research* 2011, 5, 3577-3594.
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / Под ред. А.Н. Миронова. М.: Гриф и К, 2012.–944 с.

PHASEOLUS VULGARIS L O‘SIMLIGI QOBIG‘INING UMIMIY POLISAXARIDLAR MIQDORIY JIHATIDAN ANIQLASH

¹Matmuratov B.Ya., ^{1,2}Madraximova S.D., ³Karimova D.Z., ³Boltaboyeva Z.F.,

²Abdulladjanova N.G., ²Matchanov A.D.

¹Toshkent Tibbiyot akademiyasi, ²O‘z RA Bioorganik kimyo instituti, ³Urganch Davlat Universiteti

e-mail: bioorganik@86mail.ru

Phaseolus o‘simlikining po‘stlog‘ining polisaxaridini sifat va miqdoriy o‘rganildi. 100 gramm doimiy massaga keltirilgan o‘simlik mahsulotlari distillangan sub bilan 1:3 nisbatda ekstraksiya qilindi. Ekstraksiya suv hammomida 20°C 2-3 soat davomida olib borildi (jarayon 2 marotaba olib borildi). Eritma filtrlab olinib, toza spirtida cho‘ktirib olindi. 100 gramm quruq massaga nisbatan 4.5% atrofida polisaxaridlar cho‘ktirib olindi.

Phaseolus (loviya)-dukkakdoshlar oilasiga mansub bir yillik va ko‘p yillik o‘simliklar, lianalar, chala butalar kiradi. Ular asosan tropik va subtropik mintaqalarda o‘sadi. 200 dan ortiq turi Amerika qit‘asida uchraydi. O‘zbekistonda qadimdan oddiy *Phaseolus vulgaris* L.turi ekiladi. Ildizi-o‘q ildiz, yaxshi rivojlanadi, tuproqqa 1,5-2m chuqurlikkacha kirib boradi.

Bir qator tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oddiy loviya tarkibida oqsillar, uglevodlar, xun tolasi, minerallar va vitaminlar ko‘p bo‘lgan oziq-ovqat hisoblanadi [1]. Bundan tashqari, ular flavonol glikozidlari, antosiyaninlar va kondensatsiyalangan taninlar (proantosiandinlar) kabi urug‘ga rang beradigan bir qancha bioaktiv birikmalarni o‘z ichiga oladi, balki ular biologik faollikka ham ega [2]. Shularni inobatga olib biz ushbu ishimizda deyarli chiqindi hisoblangan loviya po‘stlog‘ining kimyoviy tarkibi o‘rganishni maqsad qildik.

Olingan natijalar tahlili. *Phaseolus vulgaris* L oddiy loviya po‘stlog‘i donidan ajratilib doimiy massaga kelgunicha quritildi. Xomashyo 100 gramm olib 1: 3 nisbatida 2-3 soat davomida ikki marta suv bilan ekstraksiya qilindi. Keyin ekstraktlar filtrlab olindi, eritmani konsentrlash maqsadida rotorli bug‘latkich yordamida erituvchisi haydab olindi. Quyultirilgan ekstrakt xona haroratigacha sovitilib, toza 96% li etil spirit yordamida cho‘ktirib olindi. Cho‘ktirishda ekstrakt va spirt 1:2 nisbatda olindi. Hosil bo‘lgan cho‘kma sentrifugalash yo‘li bilan ajratildi (7000/10 min), cho‘kma yuvildi va spirt bilan suvsizlandi. Umumiy polisaxaridlarning unumi 4.5% ni tashkil qiladi [3].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, *Phaseolus vulgaris* L o‘simligi po‘stlog‘ining kimyoviy tarkibini o‘rganish bo‘yicha bir qancha tekshirishlar olib borildi. Tahlil natijalariga ko‘ra namuna tarkibida monosaxaridlarga nisbatan polisaxaridlar miqdori ko‘proq miqdorda ekanligi aniqlangi. 100 gramm quruq massaga nisbatan 4.5% unum bilan umumiy polisaxaridlar miqdori ajratib olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Luthria, D.L.; Pastor-Corrales, M.A. Phenolic acids content of fifteen dry edible bean (*Phaseolus vulgaris* L.) varieties. *J. Food Compost. Anal.* 2006, 19, 205–211. [Google Scholar] [CrossRef]

2. Aparicio-Fernández, X.; García-Gasca, T.; Yousef, G.G.; Lila, M.A.; González de Mejia, E.; Loarca-Pina, G. Chemopreventive activity of polyphenolics from black Jamapa bean (*Phaseolus vulgaris* L.) on HeLa and HaCaT cells. *J. Agric. Food Chem.* 2006, 54, 2116–2122. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

3. Azizov.D.Z., Saburova. A.X., Azizova.D.Sh., Raxmanberdieva. R.K.. //Astragalus villosissimus havo qismining polisaxaridlari L.Farmatsevtika jurnali №1.2019 26-29-b.

БАЛИҚ МОЙИ АЖРАТИБ ОЛИШ УСЛУБИ, УНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ

¹Маматқулов М. Х., ²Абдилалимов О.

¹Фаргона политехника институти,

²Наманган муҳандислик-технология институти.

Аннотация: Мақола балиқларнинг кимёвий таркиби ҳамда балиқ маҳсулотларини ТИФ ТНда синфлаш учун сунъий шароитда етиштирилган кўл балиқлар мойларига иккита янги детализация кодлари ишлаб чиқилган.

Кирриш: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2019 йилнинг 13 ноябр куни чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик ва ипкчилик тармоғини янада ривожлантириш масалаларига бағишлаб ўтказган видеоселектор йиғилишида “Қишлоқ хўжалиги тармоқларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари“ни белгилаб берди [1]. Бугунги кунда 38 минг гектар сунъий сув ҳавзаларининг атиги 460 гектарида интенсив балиқчилик ташкил этилган. Бунинг асосий сабаби интенсив усулда етиштирилган балиқнинг таннархи оддий усулда етиштирилгандан 2 баробар қимматдир. Шунинг учун тадбиркорлар оддий усул билан кифояланмоқда. Ҳолбуки бу усулда балиқ етиштириш бир гектарига 2-3 тоннадан ошмаса, интенсив шаклда 100 тоннагача маҳсулот олиш мумкин. Давлатимиз раҳбари лосос, осётр, хонбалиқ каби тансиқ балиқларни интенсив усулда етиштириш бўйича топшириқлар берди [2]. Улар айниқса тоғолди ҳудудларда замонавий технологияларни қўллаган ҳолда парваришланса, хатто экспорт ҳам қилиш мумкинлигини қайд этиб ўтилди. Қарорда назарда тутилган тадбирларнинг амалга оширилиши балиқчилик тармоғининг барча соҳасини қамраб олувчи ва унинг жадал ривожланишини таъминловчи ягона бошқарув тизими ташкил этилишига, янги иш ўринлари яратилишига, балиқ етиштириш ҳажмларини кескин кўпайтиришга, республика аҳолисининг балиқ маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини таъминлашга ва соҳанинг экспорт салоҳиятини оширишга кўмаклашади. Бугунги кунда балиқ гўштини ва балиқ маҳсулотларини етиштириш балиқчилик билан шуғулланувчи хўжаликлар зиммасидадир.

XX асрнинг 60 йилларигача Қорақалпоғистон республикаси ҳудудида Орол денгизи сув ҳавзаларидан овлаиб қайта ишлашга ихтисослаштирилган кўплаб балиқни қайта ишловчи корхоналар фаолият юритган [3]. Зарафшон, Амударё, Сирдарё, Бухоро, Хоразм, Тошкент вилоятларининг кўл-сув ҳавзаларининг балиқ захиралари ҳисобига ишловчи Тошкент вилоятининг Оққўрғон балиқ комбинати Республикамиз аҳолисини балиқ маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондиришга катта ҳисса қўшган. Шу сабабли яқин истиқболда юртимизда балиқчилик саноатини жаҳон андозалари даражасида ривожлантириш, ҳамда балиқ маҳсулотларини хорижга экспорт қилиш салоҳиятини ошириш устувор вазифа сифатида белгиланган.

Амалий ишларга таяниб олинган балиқ мойлари илмий ва замонавий тажрибалар асосида лаборатория шароитида тозаланди. Олинган балиқ мойларини физик- кимёвий усуллар ёрдамида тозалаб уларга хос бадбўй ҳидни ва таъмини бартараф қилиш имкониятига эришилди.

Балиқ мойи таркибидаги клупадон кислотаси умумий ҳажмининг 20% қисмини ташкил этади. Мойни ушбу компонентдан сульфат кислотаси ёрдамида тозалаганимизда фойдали мойнинг чиқиши анча кам бўлди (42 % ни ташкил қилди) Лаборатория шароитида сув ҳаммомида балиқ мойини герметик ёпиқ шароитда Бергнус усулида фойдаланиб қиздирдик [4-5].

1-расм. *Балиқ мойи олиш учун қурилмаси технологик схемаси (ишлаб чиқариш қуввати 50 кг/соат). 1-Сув ҳаммоми, буғлатиш қурилмаси; 2-тиндирғич, ёғ ажратғич; 3-филтрлович қурилма; 4-маҳсулот ва қуйиш идиши; 5-конденсатор; 6-ҳайдайдиган насос; 7-дезодоратор*

Мазкур усулда олинган балиқ мойи бир неча соат давомида ёпиқ идишда 150°C ҳароратгача қиздирилди, оқибатда балиқ мойи полимеризацияси содир бўлишига эришилди. Тажриба ўтказиш жараёнида балиқ мойининг чиқимининг соф ҳолатдагиси кам бўлганлиги учун қуйидаги тажриба қўлланилди. Лаборатория шароитида сувли ҳаммомдан фойдаланиб олинган балиқ мойи таркибида акролеин ҳосил бўлганлиги сабабли баъзи ташқи нохуш ҳидлар ҳам юзага келди. Бу ҳидни йўқотиш учун уни бир оз кислота қўшилган сувда қайнатиб олдиқ ва натижада юқори зичликка ($0,9494\text{-}0,9384\text{ г/см}^3$, ўсимлик мойларига нисбатан деярли икки баробар юқори боғловчилик хусусиятига ($31,7\text{-}38,4$) эга бўлган мой олинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мухамедиев М.А. Ихтиофауна и перспективы рыбохозяйственного освоения предгорных водоемов Ферганской долины. Автореф. канд. дисс. – Л.: ЛГУ, 1982.
2. Мамажонов А.У., Маматқулов М.Х. Ўзбекистон Республикаси минтақаларида ҳовуз балиқчилигини урчитиш асослари. монография; Фарғона. 2019 йил.
3. “Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” -Тошкент – 2017 г. С. 105.
4. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
5. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел // Universum: технические науки. – 2021.№.5-3 (86). – С. 93-96.

IKKILAMCHI POLIETILEN ASOSIDAGI POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARNING KISLOROD INDEKSINI ANIQLASH

Sh.B.Mamatova, M.J.Qurbanov, M.To‘rayeva

Qarshi davlat universiteti

e-mail: shahnoza.mamatova.88@gmail.com

Bugungi kunda yer yuzidagi aholi sonining tez suratlarda o‘shib borishi jamiyatning polimer mahsulotlariga bo‘lgan talabining keskin ortishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa polimer chiqindilarining ko‘p miqdorda hosil bo‘lishiga olib kelmoqda. Plastik chiqindilar muammosi uchun eng rivojlangan yechimlardan biri kimyoviy qayta ishlash usulidir. Plastik chiqindilar hajmining jadal o‘shishi uni qayta ishlash texnologiyalarini yanada rivojlantirish, optimallashtirish va tijorat maqsadlarida foydalanish uchun imkoniyatlarni beradi [1].

Chiqindi polimer materiallarini utilizatsiyalashning eng samarali usuli bu – modifikatsiyalash usulidir. Modifikatsiyalash orqali polimer materiallarining texnologik muvofiqligini ko‘tarib, ishlab chiqarishga jalb qilish mumkin [2].

Chiqindi polietilen materiallarini qayta ishlashda ularning yonuvchanlik xususiyatini kamaytirishga xizmat qiluvchi moddalar asosida modifikatsiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Past bosimli ikkilamchi polietilenning yonuvchanligini pasaytirish maqsadida bir qancha amaliy-eksperimental tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot natijasida hosil qilingan PKM larning kislorod indeksi DavST 21793-76 ga muvofiq o‘rganildi. Namunalarning yonuvchanligini aniqlashda quyidagi 1-rasmdagi *Extrusion Plastomer* qurilmasidan foydalanildi.

1-rasm. *Extrusion Plastomer* qurilmasi

Tajribalar $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ atrofida olib borildi. Tadqiqot uchun uzunligi 150 mm, eni 35 mm, qalinligi 2 mm va og‘irligi 10 g bo‘lgan list ko‘rinishida namunalar olindi. Har bir namunadan uning bo‘ylama o‘q chizig‘idan 10 mm joy tashlab, diametri 2 mm bo‘lgan teshikchalar ochildi. So‘ngra qurilmaning kronshteynida joylangan ilgakka namunalar osildi. O‘rtadagi kronshteynga esa diametri 50 mm, uzunligi 165 mm bo‘lgan tunika listli truba vertikal holda mustahkamlandi. Namunaning pastki uchi truba listdan 5 mm uzunlikda chiqib turgan holda osib qo‘yildi. Shundan keyin ko‘zatuvciga namunaning pastki qismi va truba ichi ko‘rinib turadigan holatda ko‘zgu to‘g‘rilab olindi. Namunaning trubadan chiqib turgan qismiga mos ravishda gaz gorelkasi to‘g‘rilab olindi. Namunaning chiqib turgan uchidan gaz gorelkasi uchigacha bo‘lgan masofa 10 mm bo‘lishligi ta‘minlandi. So‘ngra gaz gorelkasi yoqildi va alanganing balandligi 40 mm qilib olindi. Gaz gorelkasi alangasi sinalayotgan namuna ostiga keltirildi va darhol sekundomer ishga tushirildi. Oradan 2 minut o‘tgandan keyin gorelka namunadan chetlashtirildi va ko‘zguan namuna holati kuzatildi. Kuzatish

natijalariga asosan namunaning mustaqil yonishi yoki tutab yonish vaqti belgilab olindi. Namunadagi alanga va tutab yonish alomatlari yo‘qolishi bilan sinash to‘xtatildi. So‘ngra namuna trubadan ehtiyotlik bilan chiqarib olindi va xona haroratigacha sovitildi. Xona haroratigacha sovitilgan sinovdan keyingi namuna yana 0,01 g aniqlikkacha tortib olindi. Namunaning sinashdan oldingi va sinovdan keyingi massalari aniqlandi. Namunani yoqish uchun ketgan vaqt aniqlandi. Namunaning mustaqil va tutab yonish vaqti aniqlandi. Ko‘zguda kuzatilgan namuna holati tekshirildi.

Ikkilamchi polietilen tarkibiga inert to‘ldiruvchilardan alyuminiy oksidi va qurumlarning qo‘shilishi ushbu turdagi kompozit materiallarining yonuvchanligini keskin kamaytiradi. Kompozit tarkibidagi tabiiy jun va bitumlar yonganda koks hosil bo‘lish jarayoni tezlashadi. Koks hosil bo‘lishining birinchi muhim vazifasi gaz fazasiga yonuvchan mahsulot chiqishini kamaytirishi hisoblanadi. Bunda hosil bo‘lgan koks yonuvchan gaz oqimlarini alanga tomon kamaytiradi. Ikkilamchi polietilen sirtida hosil bo‘lgan koks yonuvchi material va alanga orasida materialni issiqlik oqimidan to‘siq qo‘yadi va issiqlikni o‘zgartiradi. Hosil bo‘lgan koks past issiqlik o‘tkazuvchanlikka ega va u asosiy materialni alanganing issiqlik oqimidan ma‘lum bir vaqtlarda himoya qiladi va yonuvchanligini pasaytiradi. Tadqiq etilgan PKM larning kislorod indeksi 23,4 % dan 28,3 % gacha ortganligi diagramma shaklida quyidagi 2-rasmda keltirilgan.

**2-rasm. PE; TexPE+S; TexPE+M; TexPE+R+S+M; TexPE+B+Al₂O₃+S+T
PKM larning kislorod indeksi diagrammasi**

Olingan natijalar asosida shuni aytish mumkinki, PKM tarkibiga kiritilgan metall oksidlari, tabiiy jun va yuqori suyuqlanish haroratiga ega bo‘lgan melamin kabi birikmalarni antipren sifatida kiritish dastlabki ikkilamchi polietilen bilan taqqoslanganda, kompozitsion material namunalarining yuqori termik barqarorligining oshishiga yetarli darajada hissa qo‘shadi. PKM lar tarkibiga yuqoridagi birikmalarni kiritish, kislorod indeksini oshishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Daria Fraczak “Chemical Recycling of Polyolefins (PE, PP): Modern Technologies and Products” Waste Material Recycling in the Circular Economy - Challenges and Developments. Page: 1-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.99084>

2. Тверитникова И.С., Банникова О.А., Безнаева О.В., Романова В.А., Загребина Д.М., Кондратова Т.А. (2019). Модификация полимерных смесей с сополимерами для получения полимерных композиций с улучшенными деформационно-прочностными характеристиками. Health, Food & Biotechnology, 1(3). <https://doi.org/10.36107/hfb.2019.i3.s.251>. С. 92-101.

SELLYULOZA XOM ASHYOSIDAGI NAMLIK VA KUL MIQDORINI ANIQLASH

M.O. Muxtorxonova, M.M. Asqarova, G.O. Mamajanov, M.S. Mahmudov

Namangan davlat universiteti

G-mail: muhammadrasulmahmudov98@gmail.com

Sellyuloza yuksak o‘simliklarning klechatka devorini asosiy eng muhim qismini tashkil etadi. Uning asosiy manbalari sifatida chigit tolalari (masalan paxtada), tanasining ichki qismi tolalardan iborat bo‘lgan tolali o‘simliklar (masalan: len jud rami) poxol, somon, daraxtlar va hokazolar e’tirof etiladi. Sellyulozaning miqdori ushbu o‘simliklar to‘qimalarida turlicha qiymatda mavjud bo‘ladi. Tabiiy sellulozaning nisbatan toza shakli paxta chigitining tolalari hisoblanib unda 98 % gacha toza selluloza 2 % gacha selluloza tolalari bo‘lmagan qo‘shimchalar mavjud bo‘ladi.

O‘lchamlari uzun bo‘lgan tolalar tekstil va yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun kalta (qisqa) tolalar esa (lint, momiq) kimyoviy qayta ishlash, xususan plastmassalar va sun‘iy tolalar ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan selluloza efirlari ishlab chiqarish uchun yo‘naltiriladi. Zig‘ir va kanopda 80 - 90 % gacha jutda esa 65 – 75 % gacha toza selluloza bo‘ladi [1].

Sellyuloza - angidro-B glyukozalarning elementar zvenolaridan tuzilgan polisaxarid: $(C_6H_5O_5)_n$ poli-1,4 p-D-glyukopiranozil-D-glyukopironozadan iborat. Sellyuloza makromolekularida angidroglyukoza zvenolari bilan bir qatorda boshqa monosaxarid hamda uron kislota bo‘lishi mumkin. Sellyuloza, asosan, ba’zi o‘simlik urug‘lari tukida, mas, chigit tukida (97-98%), yog‘ochda (40-50%, quruq modda hisobida), kanop poya tolasi, o‘simlik qobig‘ining ichki qatlami (mas, zig‘ir, ramida 80-90%, jutda 75%), bir yillik o‘simlik poyalari (qamish, makkajo‘xori, boshqoqli o‘simlik, kungaboqar)da 30-40% bo‘ladi, Kartoshka tugunagida 20%. Toza holdagi Sellyuloza ta’msiz, tolasimon oq modda.

Sellyuloza oq rangli tolali material, zichligi 1,52-1,54 g/sm³ (20°Cda). Kimyoviy tabiatiga ko‘ra, selluloza ko‘p atomli spirtidir. Makromolekula elementar zvenosida gidroksil guruhi bo‘lganligidan Sellyuloza ishqoriy metallar va asoslar bilan reaksiyaga kirishadi. Sellyulozaga konsentrlangan ishqor eritmasi ta’sir ettirilganda kimyoviy reaksiyalar bilan bir qatorda fizik-kimyoviy jarayonlar ham kechadi, ya’ni selluloza bo‘kadi. Sellyulozaning konsentrlangan NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishishidan to‘qimachilik sanoatida sun‘iy tolalar va oddiy Sellyuloza efirlari ishlab chiqarishda foydalaniladi. Yangi qimmatli texnik xossalarga ega bo‘lgan Sellyuloza materiallari olishda tikilgan sopolimerlar sintezining amaliy ahamiyati muhim. Mas, polielektrolitlar (poliakril kislota, polimetil vinilpiridin) bilan tikilgan selluloza sopolimerlardan ion almashingan to‘qimalar, tolalar va plyonkalar sifatida foydalanish mumkin. Sellyuloza makromolekulasining oddiy zvenosida gidroksil guruh borligi uchun ulardan oddiy va murakkab efirlar olish mumkin. Bu birikmalar qimmatli xossalarga ega bo‘lganligidan, turli texnika sohalarida tolalar, plyonkalar, lok va elektr izolyatsiya qoplamalari, neft va to‘qimachilik sanoatida suspenziya stalibizatorlari hamda quyultirgichlari sifatida qo‘llaniladi.

Sellyuloza olish uchun olib kelingan paxta namunalari dastlab namligini aniqlab oldik. Bunda 5 g dan 3 ta turdagi paxtani na’munalari (tibbiy paxta, paxta tolasi, paxta lint) ni 0,0002g aniqlikda tortib olinib, chinni hovonchaga solindi. 100-105°C xaroratli quritish shkafida 20 minut qurutildi. So‘ngra namunalarni tarozi yordamida tortib olindi. (1-jadvalda). So‘ng (namuna massasidagi aniqlik 0,0002 g bo‘lguncha) undagi namlik miqdori quyidagi formuladan hisoblab topildi:

$$N = \frac{a-b}{a} \cdot 100$$

Bu yerda: a - namunaning quritilishdan oldingi massasi, g;
 b - namunaning quriganidan keyingi massasi, g;
 N- sellyulozadagi namlik miqdori, %.

1-jadval

№	Paxta turlari	Quritilishdan oldingi massasi	Quriganidan keyingi massasi	Namligi
1	Tibbiy paxta	5	4.60	8.00
2	Paxta tolasi	5	4.64	7.20
3	Paxta linti	5	4.72	5.60

Keyingi bosqichda paxta na'munalarining kul miqdorini aniqladik. Bunda bizga quyidagi jihozlar kerak bo'ldi: Mufel pechi; Chinni tigel.

Oqartirilgan sellyulozada kulning miqdori 0,02 ÷ 1.00 % bo'lishi mumkin. Sellyuloza kimyoviy qayta ishlansa, u xolda tarkibidagi mineral moddalarning ta'siri ortib boradi. Shuning uchun sellyulozaning ishlatilish sohasi bo'yicha unga turli talablar qo'yiladi. Sellyulozani tekshirishda uning umumiy kulligi aniqlanadi va talab qilinganda kul tarkibidagi komponentlar – anionlar va kationlar ham aniqlanadi. Sellyulozadagi kulning umumiy miqdori odatda sellyulozani kuydirish va qolgan moddani to'liq uglerodsizlantirilguncha qizdirish yo'li bilan aniqlanadi. Buning uchun chinni, platina yoki kvarts tigellardan foydalanildik. Qizdirish mufel pechlarida 600-750°C haroratda olib borildi. Bunda 0,002 aniqlikda tortilgan 5 g. Sellyuloza doimiy og'irlikka keltirilgan tigelga solindi. Namunali tigel mufel pechiga joylashtirildi, sellyuloza asta-sekin yoqildi. Sovutilgan tigel kul bilan tortildi. Natijalar quyidagi jadvalga kiritildi.

2-jadval

№	Paxta turlari	Og'irligi	Kul miqdori	Kul miqdori (%)
1	Tibbiy paxta	5	0.02	0,4
2	Paxta tolasi	5	0.03	0,6
3	Paxta linti	5	0.05	1,0

Adabiyotlar

1. M.Asqarov, B.Оухо'jaev, A.Aloviddinov Polimerlar ximiyasi. T. O'qituvchi, 1981 y. 463 b.
2. I.H.Hakimov. Paxta sellyulozasining ximiyasi. Toshkent. O'qituvchi. 1981. 253 b.
3. Миркамилов Т. М. Технология хлопковой целлюлозы. Ташкент. Фан. 1996. 272 с.
4. В.Я. Бытенский. Е.П. Кузнецова. Производство эфиров целлюлозы. Л. Изд. «Химия». Ленинградское отделение. 1974 г. С. 197.
5. Петропавловский Г.А Гидрофилные частично замещенные эфиры целлюлозы и их модификация путем химического сшивания – Л. Наука, 1988, 296 с.
6. А.А.Сарымсаков Средне и низкозамещенная карбоксиметилцеллюлоза – получение, свойства и применение. Ташкент. Изд. «Фан». АН РУз. 2005 г. с 179.

ДОРИВОР ЎСИМЛИК *THERMOPSIS* ШРОТИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ

Ф.Ф.Мирсадиев, Д.Ш.Хамдамова, М.Т.Примкулов

Тошкент кимё-технология институти

g-mail: mirsadiyevfurqat@gmail.com

Ўзбекистон доривор ўсимликка бой мамлакат. Унинг худудида 4300 дан ортиқ доривор ўсимликлар ўсади. Ўсимликлардан дорига яроқли қисмини ажратиб олишни олимларимиз яхши ўзлаштириб олган. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи 220 та маҳаллий корхоналар фаолият юритмоқда. Улардан 101 таси дори воситалари ишлаб чиқаришга ихтисослашган [1].

Бизнинг вазифамиз доривор ўсимликлардан комплекс фойдаланиш. Яъни, фаол қисми ажратиб олинган, “шрот” қисми – ташландиқ ҳисобланади. Шрот таркибида целлюлоза қисмини ажратиб олиш усулини ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш йўлини аниқлаш.

Бунинг учун биз доривор ўсимлик вакили *Thermopsis* ни қайта ишлаш жараёнида ҳосил бўлган шротини танладик. Шротни ЎР ФА академик С.Ю.Юнусов номидаги Ўсимлик моддалари кимёси институти тажриба заводидан олиб келдик.

Шрот таркибидаги целлюлоза қисмини ажратиб олиш учун натрон (ишқорий) усулида пиширишдан фойдаландик. Шротни пиширишга тайёрлаш учун дастлаб поялар 6 - 8 мм ўлчамларда майдаланди, намлиги (8,3%), кул миқдори (2,9%) аниқланди. Пишириш 6 л ли автоклавда олиб борилди. 300 г шротни 6% ли ишқор эритмасида, 1:10 модулда пиширилди. Автоклав термометр ва монометр билан жиҳозланган. Қиздириш электр токи орқали бажарилади. 60 минут давомида автоклавдаги температура 135°C, босими 0,4 МПа гача кўтарилади. Шу шароитда 2; 4; 6; 8 соат давомида пиширилади. Сўнгра пиширилган масса олиниб, ювилади ва 6% ли водород пероксид эритмасида ишқорий муҳитда 1 соат қайнатилади. Оқарган целлюлоза нейтрал ҳолатгача ювилиб, 105-110°C да 45 минут давомида қуритилади. Олинган целлюлоза миқдори, унинг баъзи физик, физик-кимёвий хоссалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Thermopsis шротидан ажратиб олинган целлюлозанинг физик ва физик-кимёвий хоссалари

№	Пишириш вақти, соат	Целлюлоза миқдори, %	Намлиги, %	Ҳажм массаси, г/дм ³	Кул миқдори, %	Ҳаводаги намни шимиши, %	Сувда бўқиш даражаси, %
1	2	35,4	6,5	332	2,8	15,3	136
2	4	26,43	5,0	352	2,6	14,1	157
3	6	25,32	5,0	361	2,4	14,0	151
4	8	24,23	4,9	362	2,4	13,9	146

Пишириш вақтининг оптимали этиб 4 соат танланди. Чунки целлюлоза унуми нисбатан камаймади (26,43-24,23%), намлиги 5 % атрофида, ҳажм массаси 352 г/дм³, сувда бўқиш даражаси юқори – 157%, кул миқдори – 2,5% атофида.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.bss.uz/news/5970-zbekiston-farmatsevtika-sanoati-yangi-standartlar-va-nazorat?ysclid=lvqkh76qd477147982>.

2. D. Khamdamova, V. Umarova, M. Primkulov and A. Khusenov. Study on the microcrystalline cellulose from medicinal plants. E3S Web of Conferences 434, 03038 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403038> ICECAE 2023

PHLOMOIDES O‘SIMLIGI AYRIM TURLARINING FOYDALI XUSUSIYATLARI

M.T. Muradov

Namangan davlat universiteti

Ayni vaqtda dunyo aholisi foydalanayotgan dorivor resurslarning katta qismi shifobaxsh o‘simliklar xom ashyosi asosida tayyorlanmoqda. Shu sababli oxirgi yillarda dorivor o‘simliklarga bo‘lgan talab yanada ortib bormoqda. Biologik faol moddalar saqlagan o‘simliklar manbasi asosida tayyorlangan dori vositalari, fiziologik faol birikmalar, vitamin va mineral moddalariga boy bo‘lib, inson organizmiga samarali ta’sir etadi. Dorivor o‘simliklar ayrim turlari dori vositalarini olishning tengi yo‘q manbai bo‘lib, ular farmatsevtik amaliyotda muhim o‘rin tutadi. O‘simliklardan olingan dori vositalarining inson organizmiga ko‘p qirrali kompleks ta’siri bilan bir qatorda ularning nojo‘ya ta’sirlarining kamligi va sun’iy hamda sintetik dori vositalariga nisbatan past darajada zaharlilikiga bilan diqqatga sazovordir.

Phlomoides o‘simlik turlaridan flavonoidlar, fenilpropanoidlar, triterpenoidlar, fenilkarboksi kislotalar, neolignanlar, iridoidlar, yuqori yog‘ kislotalar, azot tutuvchi birikmalar, steroidlar, uglevodorodlar, askorbin kislota, efir moylari, uglevodlar, terpenoidlar, karotinoidlar, alkaloidlar, oshlovchi moddalar, yuqori alifatik uglevodorodlar, organik kislotalar va boshqa fiziologik ta’sirga ega birikmalar ajratib olingan.

Phlomoides o‘simlik turkumi turlaridan xalq tabobatida zotiljam, nafas yo‘llarini yallig‘lanishi, gepatit, bavoasil kasalligi, yaralangan joylarni davolashda bog‘lovchi sifatida va tetiklashtiruvchi vositalar sifatida foydalanilgan. Tarkibida flavonoidlar, iridoidlar fenolkarbon kislotalar tutgan murakkab birikmalari siydik haydovchi, yurak faoliyatini tinchlantiruvchi dori sifatida taklif etilgan.

Adabiyot manbalarida *Phlomoides* o‘simlik turlarining farmakologik ta’siri menopauza belgilarini bartaraf etish, yallig‘lanishga qarshi faollik va osteoporozga (Osteoporoz - suyak mineral zichligi va suyak massasi pasayganda yoki suyakning holati yoki tuzilishi o‘zgarganda rivojlanadigan suyak kasalligi) qarshi faollikni ko‘rsatgan [1,2].

Zamonaviy tibbiyotda bu o‘simlik turlaridan farmasevtik yo‘nalishda keng foydalanishdan tashqari, xalq tabobatida an’anaviy usulda foydalaniladi. Masalan, Turkiyada *Phlomoides tuberosa* yarani davolovchi ta’siri uchun ishlatilgan va Eronda u hali ham oziq-ovqat tarkibiy qismi sifatida ishlatiladi. *Phlomoides* turkum turlarini o‘simliklari butun Osiyoda va Turkiya, Armaniston, Gruziya va Ozarbayjon kabi ba’zi Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. *Phlomoides*ning 42 turi Xitoyda, 59 turi Markaziy Osiyo mamlakatlarida va O‘zbekistonda 43 turi uchrashi aniqlangan [3,4].

Etnotibbiyot (an’anaviy tibbiyot) uzoq muddatli kuzatishlar asosida avlodlar orqali og‘zaki ravishda o‘tadigan an’anaviy amaliyotlarni anglatadi. An’anaviy tibbiyot asosan ma’lum bir joyda qadrlanadigan mashhur o‘simliklar bilan bog‘lanadi. O‘simlik mahsulotlari har doim inson hayotida muhim rol o‘ynagan. Ularning dori-darmon va oziq-ovqat sifatida qo‘llanilishi yozma tarixdan oldin paydo bo‘ladi. O‘simliklar oldingi asrlarda ishlatilgan asosiy terapevtik vositalar bo‘lib, bugungi kunda o‘simliklar farmakoterapiyada ham muhim rol o‘ynamoqda. Dunyo aholisining katta qismi hanuzgacha o‘z sog‘lig‘ini saqlashda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda an’anaviy tibbiyotga ishonadi va tayanadi [4]. Ayrim *Phlomoides* turlari an’anaviy tibbiyotda ham qo‘llaniladi. Turkiyadagi qishloqlardan birida o‘tkazilgan etnobotanik tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, *Phlomoides tuberosa* barglari yarani davolash uchun kompress sifatida ishlatiladi. *Phlomoides tuberosa* tetiklashtiruvchi, barqarorlashtiruvchi, damlamasi - diareya, dizenteriya, pnevmoniya, bronxit, isitma, o‘tkir respirator kasalliklar, o‘pka tuberkulyozi, ayollar kasalliklari, gemorroyda

foydalaniladi; qaynatmasi – gepatitni davolashda; mahalliy aholi - yiringli yaralar bilan davolashda foydalangan [5].

Oltoyda – ko‘krak bezlarini yallig‘lanishida, jig‘ildon qaynashi, leykoreyada, bosh og‘rig‘i, karlik kasalliklarini davolashda; oyoqlarning shishlari uchun vannalar qabul qilishgan. Ekstrakti antibakterial va zamburug‘larga qarshi faollikni ko‘rsatadi; efir ekstrakti in vitro – shishga qarshi faollikka ega. Ildizlaridan tibet va mo‘g‘ul tibbiyotida - o‘pka sili, tanosil kasalliklarini davolashda; bundan tashqari, tibetda – nafas yo‘larini umumiy mustahkamlovchi vosita sifatida, mahalliy aholi - tomoq og‘rig‘i, surunkali sifilitik (zahm) yaralar, yiringli yaralar uchun davo sifatida foydalangan; Mug‘ulistonida – o‘zini (ichki organizm) tozalovchi vosita, Smilax china L o‘rnini bosuvchi sifatida foydalanilgan. Mug‘uliston xalq respublikasi klinikalarida qo‘llangan revmatik artrit (revmatizm)ni davolashda gormon terapiyasiga qaraganda yaxshiroq natijalar bergan. Sibirda qaynatmasi siydik yo‘li xastaliklarini davolash uchun ishlatiladi; Buryatiyada - o‘pka sili, bronxit, og‘ir suyak kasalliklari uchun, mahalliy aholi - quloqdagi yiringli yaralar (chipqon)ni davolashda, qaynatmasi - infeksiyalangan yaralar uchun, maydalangani (kukuni) - yarani davolash uchun foydalanilgan. Oziq-ovqatlarda – pishirilgan, qaynatilgan va qovurilgan holda, bo‘tqaga qo‘shimcha sifatida ishlatilgan. Mug‘ulistonida go‘sht qaynatilganda ziravor sifatida ishlatilgan. Yer usti qismidan tibet tibbiyotida surunkali diareyani davolash uchun foydalanilgan. Xalq tabobatida damlamasi - gastrit, oshqozon yarasi, diareya, astsit (qorin bo‘shlig‘ida suyuqlikning potologik to‘planishi) xastaliklarini davolashda foydalanilgan [6.].

Pokistonning Karak tumanida bosh og‘rig‘i va jigar muammolarini davolash uchun *Phlomoides laciniata* qaynatmasini qo‘llashni aniqladi. Armanistonda *Phlomoides laciniata* tananing yorilgan qismlari uchun ishlatiladigan malhamlarning bir qismi hisoblanadi. Ildizlari qayta tiklanish jarayonlarini rag‘batlantiriladi, ayniqsa infeksiyalangan yaralarning epitelizatsiyasida yordam beradi. Ekstrakti, xloralgidrat alkaloidlari yig‘indisi antibakterial ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kh. Rehman, Z.R. Mashwani, M.A. Khan, Z. Ullah, H.J. Chaudhary. An thno botanical perspective of traditional medicinal plants from the Khattak tribe of Chonthra Karak, Pakistan. // Journal of Ethnopharmacology. – Netherland, 2015. - P.1-37.
2. E.B. Звездина и др. Представители семейства lamiaceae lindl. как источники лекарственного растительного сырья для получения нейротропных средств (обзор). // Фармация и фармакология. – Россия 2020; Том.8(1): с.4-28.
3. M.T. Мурадов, P.K. Фуломов, A.M. Каримов. Ўзбекистон флорасида тарқалган *Phlomoides kaufmanniana* (*phlomoides moench*) турининг кимёвий таҳлили. // НамДУ илмий ахборотномаси. – Наманган, 2020. №10. 49-56 б
4. Samin Mohammadi, Behzad Jafari, Samira Pourtaghi Anvarian, Hossein Nazemiyeh, Solmaz Asnaashari, Abbas Delazar, Parina Asgharian. Taxonomic Revision and Clinical Importance of *Phlomoides* Genus: A Comprehensive Review. // Pharmaceutical Sciences, USA 2023, Vol.30(1), p.1-15.
5. Muzaffer Mükemre, Lütfi Behçet, Uğur Çakılcıoğlu. Ethnobotanical study on medicinal plants in villages of Çatak (Van-Turkey). // Journal of Ethnopharmacology. - Netherland – 2015. Vol.166 Pp.361–374.
6. Растительные ресурсы СССР. Том 6. Санкт-Петербург. Наука. Петербургское отделение. Россия 1991.С. 66-70.

MODIFIKATSIYALANGAN IKKILAMCHI POLIETILENNING YONUUVCHANLIGINI ANIQLASH

Sh.B. Mamatova, M.J. Qurbanov, M. To'rayeva

Qarshi davlat universiteti

G-mail: shahnoza.mamatova.88@gmail.com

Hozirgi kunda bir martalik polietilen qadoqlaridan foydalanish natijasida chiqayotgan polietilen chiqindi mahsulotlari o'zining birlamchi xossalarini yo'qotsada, biroq ushbu materiallar eskirgan hisoblanmaydi. Ushbu chiqindilarni utilizatsiya qilish va undan iqtisodiy masalalarda foydalanish bugungi kunning asosiy muammolaridan biriga aylanib ulgurdi [1]. Hozirgi kunda shartli ravishda utilizatsiyaning uchta usuli: fizikaviy, kimyoviy va termik usullar qo'llanilmoqda [2].

Polietilen materiallarini qayta ishlashda yonuvchanligini pasaytirish eng asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Chiqindi polietilen materiallarini yonuvchanlik xossalarini o'rganish maqsadida Sho'rtangazkimyo majmuasidan chiquvchi turli xil markali polietilen chiqindilarining kislorod indeksleri o'rganilgan [3].

Bugungi kunda polimer ishlab chiqarish sanoati yuqori darajada rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri insoniyatning polimer mahsulotlariga bo'lgan talabi ortib borishidir. Ayniqsa umumiy polimer materiallariga nisbatan polietilen mahsulotlariga bo'lgan talab yuqori bo'lib, uning umumiy polimer mahsulotlari ichidagi ulushi 70% ni tashkil etmoqda. Bu esa ayni shu polietilen mahsulotlari chiqindilarining boshqa tur polimer mahsulotlariga nisbatan ko'p ekanligidan dalolat beradi. Ushbu polietilen mahsulotlari chiqindilarini utilizatsiya qilishning eng qulay, arzon va samarali usullaridan biri uni ikkilamchi qayta ishlash hisoblanadi. Hozirgi kunda yaxshi himoyalangan va dekorativ xossaga ega bo'lgan, yonuvchanligi past hamda xizmat muddati uzoq bo'lgan polimer materiallariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shuni inobatga olib, past bosimli ikkilamchi polietilenning yonuvchanligini pasaytirish maqsadida bir qancha amaliy-eksperimental tadqiqotlar olib borildi.

Polimer materiallarining yonuvchanligini aniqlash bo'yicha keng tarqalgan usullardan biri bu-kislorod indeksidir. Usulning mohiyati tadqiq qilinayotgan namunalarning qisqa vaqt ichida ochiq alanga ustida yonish yoki tutab yonish vaqtini (yoki yo'qotgan massasini) aniqlashga asoslangan. Tadqiqotlar DavST 21793-76 va ISO 4589-1 talablari asosida amalga oshirildi. Namunalarning yonuvchanligini aniqlashda "Olovli truba" usulidan foydalanildi. Tadqiqot uchun tanlangan kompozitsion namunalarning olovga chidamliligi $23 \pm 2^\circ\text{C}$ harorat atrofida, plastinka shaklidagi uzunligi 150 mm, eni 35 mm, qalinligi 2 mm va og'irligi 10 g bo'lgan namunalarda olib borildi. Tadqiqot natijalariga asosan namunaning mustaqil yonish vaqti yoki tutab yonish vaqti, har bir namunani yoqish uchun sarflangan vaqtga asosan aniqlandi. Tadqiqotda namunalarning yo'qotgan massasini topish uchun namunalar xona haroratigacha sovitildi va analitik tarozida 0,01 g aniqlik bilan o'lchandi. Namunaning sinashdan oldingi va sinovdan keyingi massalari o'rtasidagi farqni inobatga olib, namunaning yo'qotgan massasi foizlarda quyidagi formulaga muvofiq topildi:

$$G = \frac{G_1 - G_2}{G_1} \times 100$$

bu yerda: G_1 - namunaning dastlabki massasi, g; G_2 - namunaning yongandan keyingi massasi, g.

Yonuvchanlikni pasaytirishga qaratilgan nazariy ma'lumotlarga tayangan holda, tadqiqot uchun olingan past bosimli ikkilamchi polietilen asosidagi kompozitsion materiallarning komponentlar tarkibiy nisbatlari o'rganildi. Tadqiqot natijasida hosil qilingan PKM larning kislorod

indeksi 1-jadvalda umumlashtirildi. Jadval ma'lumotlariga ko'ra eng past ko'rsatkich past bosimli ikkilamchi polietilenda 23,4 %ni tashkil etgan bo'lsa, eng katta ko'rsatkich 5-namunada 28,3 % ni tashkil etadi. Yonish uchun sarflangan vaqt esa eng past ko'rsatkich 3-namunada 82,2 soniyani tashkil etgan bo'lsa, eng katta ko'rsatkich texnik uglerodli ikkilamchi PE + bitum + Al₂O₃ + oltingugurt + tabiiy jundan iborat bo'lgan PKM da ekanligi ya'ni 189,8 soniyani tashkil etganligi aniqlandi.

1-jadval

Past bosimli ikkilamchi polietilen asosidagi polimer kompozitsion materiallarning kislород indeksi

№	Polietilen kompozitsiyasi tarkibi	Tarkibi (poletilen: modifikator), (g)	ISO 4589-1 KI%	Yonish uchun ketgan vaqti (sekund)
1	Texnik uglerodli ikkilamchi polietilen		23,4	133,4
2	Texnik uglerodli ikkilamchi polietilen + oltingugurt	50:5	24,8	82,2
3	Texnik uglerodli ikkilamchi polietilen + melamin	50:1	25,1	148,3
4	Texnik uglerodli ikkilamchi polietilen +rezina+oltingugurt+melamin	40:10:5:1	25,8	153,1
5	Texnik uglerodli ikkilamchi polietilen + bitum + Al ₂ O ₃ + oltingugurt + jun	50:5:10:5:1	28,3	189,8

Olingan natijalarga asosan ushbu namunalardagi kislород indeksidagi o'zgarishlarni quyidagicha izohlash mumkin. Birinchidan, kompozit tarkibiga kiritilgan barcha komponentlarning issiqlik sig'imlari turlicha qiymatlarga ega. Ikkinchidan, ikkilamchi polietilen tarkibiga kirgan komponentlar yonish jarayonidagi gazlarning chiqish tezligini pasaytiradi. PKM ning yonuvchanlik xususiyatini kamaytirish ikkilamchi polietilen tarkibiga yonmaydigan komponentlar kiritish hisobiga amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кириш И.А., Овсянников С.А., Безнаева О.В., Банникова О.А., Губанова М.И., Новиков М.Н., Тверитникова И.С. (2022). Перспективы повторной переработки отходов одноразовой упаковки. Health, Food & Biotechnology, 4(2), 31–47.
2. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина, И.Г. Технологии обращения с отходами: преимущества и недостатки, мифы и реалии. Извлечение полимерных отходов из твердых бытовых отходов и их утилизация. 2011. №10. С. 10–15;
3. Назаров Ф.Ф., Лутфуллаев С.Ш., Назаров Ф.С. Определение горючести вторичного полиэтилена. Universum: технические науки: электрон. научный журнал 2023. 12(117).

THE IMPORTANCE OF STUDYING DRUGS AND THEIR USE

¹Nishonov Mirkozimjon, ²Kholikova Nozima

¹Fergana State University, ²Namangan State University

e-mail: mirkozimjonfardu@gmail.com

Abstract. In this lecture, the history of the production of some drugs used in pharmaceuticals and their importance in maintaining and restoring human health are highlighted in didactic, medical and physiological aspects.

Key words: pharmaceutics, pharmacopeia, medicine, medicine, physiology, alkaloid.

Maintaining and restoring human health has been an urgent problem at all stages of society's development. The connection between the standard of living and the way of life of mankind with various aspects of education and upbringing is covered in detail in many scientific and scientific-methodical literatures [1-10].

Preservation and restoration of human health has been an urgent problem at all stages of the development of society. In addition to the extraction of natural medicines from plant and animal materials available in nature, in parallel, the creation of drugs by the synthesis method and their use in medicine have been carried out.

Today, based on the achievements of chemistry, more than 500 new substances are being synthesized in the world every day. It is known in medicine that some of them are used for the treatment of various diseases.

But 150 years ago, only one drug was put into production per year. New drugs should be preferred to replace old ones. But several "old" drugs are still living in the pharmacopoeia. One of these is nitroglycerin. Italian chemist A. It was synthesized by Sobrero and introduced to medicine by English doctors Branton and Richardson in 1860. Nitroglycerin has taken an important place in the treatment of angina pectoris. Along with nitroglycerin, amyl nitrate, offered by Branton, expands the blood vessels of the skin at a faster rate, easing the work of the heart. Erinite, nitrosorbites are also used for these purposes.

It is known that an increase in cholesterol in the body causes rapid aging of a person. Synthesized beta-sitosterol prevents the absorption of dietary cholesterol into the blood and forces it out of the body.

Currently, most of the drugs are obtained by synthesis. Because the drugs created by nature, which are not found in the flora and fauna, are synthesized chemically. At the same time, processing natural raw materials and extracting medicines is a separate direction in pharmaceuticals. Several examples can be given.

Alkaloids (derived from the word alkaline) are of great importance in the development of the pharmaceutical industry. The first alkaloid obtained in 1817 was morphine (named after Morpheus, the god of sleep; a euphoric drug derived from the milk of the poppy, also known as the "black drug"). Alkaloids such as morphine, narcotine, codeine, nartheine, thebaine, papaverine found in opium are used to reduce insomnia and pain, treat cough and other diseases. For the same purposes, preparations such as veronal, sulfonal, and luminal can be used.

Nicotine found in tobacco is a poisonous alkaloid. It affects a person's nerves, causes an increase in blood pressure. It is because of this that blood pressure increases in almost all people who smoke cigarettes for many years. Nicotine gradually covers the chest and causes a cough. Nicotine can paralyze a person when consumed in large quantities.

In addition to nicotine, tobacco also contains pyrrolidine, nicotelline, normicotine, nicotirine, anabazin and other alkaloids.

Synthetic nicotine is used as an insecticide in the fight against agricultural pests.

An alkaloid called piperine obtained from garmdori is also used in the preparation of medicines.

An alcohol called reserpine is of great importance in the treatment of blood pressure and mental disorders.

Atropine is obtained by synthesis and has the property of expanding the pupil of the eye. It is used in ophthalmology. Atropine is also used to stop the secretion of saliva, sweat, water and other diseases.

Medicines such as aspirin, pyridone, analgin, phenacytin are used to reduce body temperature and reduce pain and stop headaches. A drug called quinine obtained from the cinchona tree is used against malaria. Quinine is also obtained synthetically. Acrixin is relatively cheap and can be easily used in place of quinine.

Narcotics that induce deep sleep in the body have also been synthesized. Chloroform, ethyl ether and others are among them. It is known that these drugs are used during heavy operations.

Pilocarpine is an important drug in the treatment of eye pain. The former Soviet scientist N. A. Synthesized by Preobrazhensky. Industrial preparations such as dicholine, butadione, salicylamide have given expected results in the treatment of hypertension, nervous, intestinal, kidney, hip, tuberculosis, headache and other diseases.

In recent years, natural compounds called aitiobiotics have attracted the attention of scientists. Antibiotics play an important role in medicines. They are used not only in medicine, but also in agriculture, food industry and other fields.

Penicillin, aspencillin, aspergillin, which are the main representatives of antibiotics, are used in the treatment of blood and intestinal diseases, and streptomycin is used in the treatment of tuberculosis.

Subtilin, erythrin, thyrothricin, auromycin, chloramphenicol and sarcomycin are also used in the treatment of many diseases. Among the most common drugs, sulfanilamide-type streptocide, sulgin, sulfidin, sulfazol, norsulfazol, sulfadimezin, etc. are important drugs in the treatment of colds, sore throat, dysentery, ulcers, and intestinal diseases.

Alkaloid chemistry in our country was founded by Sabir Yunusovich Yunusov, academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Hero of Labor, and now his students are developing this field in every way.

Currently, the plant raw materials resources of Uzbekistan have been studied at the Institute of Plant Substances Chemistry, and it has been proven that alkaloids are present in many of their species.

Collecting information about the history of the creation and use of drugs, processing them didactically, and conducting research on the formation of the level of rational use of medical drugs in the population is of great importance in the prevention of medicine.

References:

1. M. M. Yunusov, M.Nishonov. Studying the Efficiency of Teaching the Chemical Technology Course Using Information Technologies. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, (2022). 13, P.33–38.
2. M. Nishonov, Sh.Mamajonov, V.Xujaev – Kimyo o‘qitish metodikasi.Toshkent: O‘qituvchi, 2002.

3. М.Ф. Нишанов, АА Хайдаров, Д.М. Мирзаев - Значение изучения среды раствора при профессиональной подготовке студентов направления «Пищевая технология». Universum: технические науки, 2020. 10-2 (79) С. 92-94

4. M. Nishonov, S. Mamajonov, D. Tojimamatov - Methodological significance of studying the migration of microelements in water and soils. American Journal of Applied Science and Technology, 2022 T-2. С.10-14

5. М.Нишонов, С.Тешабоев. Мактабда кимёдан амалий ишлар. - Т.: Ўқитувчи, 1992.

6. M Nishonov, Sh.A. Mamajonov, D Tojimamatov -Methodological Significance of Studying Chemical Pollution of the Environment by Microelements.Eurasian Research Bulletin, 2022 T-10. С.55-58.

7. M. Nishonov, Sh.A. Mamajanov. Improving the Structure and Content of the Course "Methods of Teaching Chemistry" in Higher Education.Pedagogical Education, 2004.

8. M.Nishonov, T.Amirova. Integrative description of the science of chemistry teaching methodology with didactic analysis // Science and innovation, 2023 T-2. С. 245-248

9. M.Nishonov. Methodological significance of studying the transfer of dissolved microelements through soil solution // Science and innovation, 2023 T-2. С. 64-68

10. O.Umarova, M.Nishonov. Method of isolation of inulin from dry root of chicorium intybus plant.-Science and innovation, 2023 T-2. С. 241-244

XINOLINLAR SINTEZIDA KATALIZATORLARNI QO‘LLASH

Axmedova Fazilat Karimovna, Niyazmetov Azamat Rahmatjonovich

Urganch davlat universiteti

e-mail: azamat.niyazmetov1990@urdu.uz

So‘nggi paytlarda xinolin yadrosini saqlagan birikmalar ko‘plab farmakologik faol moddalar va dori vositalarni yaratish uchun asosiy ham ashyo bo‘lib xizmat qilmoqda. Dunyo olimlari tomonida xinolin hosilalarini turli zamburug‘larga, saraton xujayralariga, sil kasalligiga, yallig‘lanishga qarshi biologik faollikka ega ekanligi aniqlangan.

Xinolinlar tabiiy manbalarda uchrashi bilan bir qatorda turli usullar yordamida sintez qilib olish mumkin bo‘lgan geterosiklik birikmalar hisoblanadi. Bu birikmalar asosan Skraup, Doebner-Miller, Povarov, Friedlander, Riehm kabi nomli reaksiyalar asosida sintez qilinadi. Lekin shu bilan birga hozirgi kunda dunyo olimlari xinolinlar sintez qilishda turli katalizatorlar qo‘llash asosida sintezlar olib borishmoqda. Masalan: Iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lgan $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Mn_3O_4 , $\text{Cu}(\text{OAc})_2$, CuSO_4 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, CuCl_2 , CuO katalizatorlari shular jumlasidandir [1-2].

Tadqiqotlarimizni davomi sifatida biz anilin hosilasi bo‘lgan p-nitroanilinni benzaldegid va sirka aldegidi bilan reaksiyasida $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ katalizatoridan foydalanib reaksiya olib bordik.

Bu reaksiyalar Dimetilsulfoksid (DMSO) va N,N-dimetilformamid (DMFA) kabi erituvchilarda olib borildi. Bunda dastlab p-nitroanilin va benzaldegid DMSO da eritilib olindi.

Soʻngra sirka aldegid solinib xona haroratida 4 soat davomida reaksiya olib borildi. Imin qolmagani YuQX yordamida aniqlangach, reaksiya aralashma 10% Na₂CO₃ eritmasi bilan suyultirildi va reaksiya mahsuloti xloroformda ekstraksiya qilib olindi. Olingan reaksiya aralashmadan kolonkali xromatografiya usuli bilan 20.0% unum 6-nitro-2-fenilxinolin olindi. Bu birikmani suyuqlanish harorati va R_f qiymati adabiyotlardagi maʼlumotga mos keldi.

Ikkinchi usulda p-nitroanilin va benzaldegid DMFA da eritildi va undan keyin FeCl₃·6H₂O katalizatori qoʻshildi hamda 1 soat davomida xona haroratida aralastirib qoʻyildi. Shundan soʻng sirka sirka aldegid solindi va yana 30 minut davomida aralastirib turildi hamda suv hammomida 65-70°C haroratda 8 soat davomida qizdirildi. Bunda reaksiya aralashmada koʻp miqdordagi moddalar aralashmasi hosil boʻlganligi sababli ularni ajratib olishni imkoni boʻlmadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Moutaouakil M. et al. Quinoline derivatives with different functional groups: evaluation of their catecholase activity //Catalysts. – 2022. – V. 12. – №. 11. – P. 1468.
2. Tasqeeruddin S., Asiri Y. I., Shaheen S. An environmentally benign, simple and proficient synthesis of quinoline derivatives catalyzed by FeCl₃·6H₂O as a green and readily available catalyst //Green Chemistry Letters and Reviews. – 2021. – V. 14. – №. 1. – P. 119-127.

UGLEVODORODLAR PIROLIZI IKKILAMCHI XOMASHIYOSI TAR-MAHSULOTIDAN 2-METILANTRASEN AJRATIB OLISH

Sh.B. Nuraliyev, S.E.Nurmonov

Oʻzbekiston Milliy universiteti

e-mail: shnuraliyev3112@gmail.com

Kirish. Oʻzbekistonning yoqilgʻi energetika sohasidagi islohotlari (ishlab chiqarish quvvatlarini chuqur modernizatsiya qilish hamda texnik va texnologik qayta jihozlash siyosati) – uglevodorod xomashyosini chuqur qayta ishlash negizida eksportga yoʻnaltirilgan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni koʻpaytirish va ularning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan [1].

Ushbu maqsadda UzKorGaz Chemical MChJga qarashli Ustyurt gaz-kimyoy majmuasining “Surgʻul” konidan yiliga 3 mlrd m³ tabiiy gaz va 115 ming tonnadan ortiq gaz kondensati qazib olinadi. Jarayonda dastlab tabiiy gaz metan, etan, prapan-butan fraksiyalariga ajratiladi. Metan majmuada qayta ishlanmaydi, tayyor mahsulot sifatida foydalanishga yuboriladi. Etan hamda propanbutan fraksiyalari alohida tarzda pirolizga uchratiladi va mos ravishda etilen, propilen olinib, soʻngra ularni polimerlash natijasida tovar mahsuloti sifatida granulalangan polietilen va polipropilen olinadi. Kompleksning yillik quvvati 387 ming tonna polietilen, 83 ming tonna polipropilen va ikkilamchi mahsulotlar 102 ming tonna piroliz distillyati, 8 ming tonna piroliz moyi, 10 ming tonna qoldiq qattiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ikkilamchi mahsulotlar qayta ishlanmaydi va arzon narxlarida, sifatsiz yoqilgʻi, bugʻ qozon yoqilgʻisi sifatida sotiladi [2].

Tar mahsuloti hidsiz qora qattiq moddadir. Tarkibi barqaror emas va piroliz taʼsiriga bogʻliq. Tar-produkt qutubsiz erituvchilarda yaxshi eriydi. Tar mahsulot tarkibi oʻrganilganda tarkibida koʻp halqali aromatik uglevodorodlardan antrasen, naftalin, fenantren, fluorenlar va undan tashqari inden, ftal anhidrid va sanoat uchun zarur boʻlgan boshqa qimmatli kimyoviy mahsulotlar borligi aniqlangan [3].

“Tar-mahsuloti”– qora-qoʻngʻir rangli, shishasimon, biroz moʻrt, qattiq massa boʻlib, oddiy atmosfera bosimida 60-70°C haroratda suyuqlanadi, 270-280°C da qaynashni boshlaydi. TAR-mahsulot benzol, toluol, xloroform va uglerod (IV)-xlorid, DMSO, DMF kabi erituvchilarda yaxshi

eriydi. Hozirda “Tar-mahsuloti” tarkibida aromatik uglevodorodlar miqdori yuqori bo‘lgani uchun asosan qurum va texnik uglerod ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida keng qo‘llaniladi [4].

Tadqiqot metodologiyasi. Dastlab, Tar-mahsulot oddiy atmosfera bosimida 400°C gacha, vakuum sharoitida 5-7 kPa bosimda 220-225°C haroratgacha haydaladi, asosiy fraksiya ajratib olinadi. So‘ngra ushbu fraksiya qaytadan oddiy atmosfera bosimida haydaladi va 340-365°C harorat oralig‘ida to‘q-sariq rangdagi moysimon quyuuq massa ajratib olinadi. Ushbu ajratib olingan fraksiyada asosan kondensirlangan uglevodorodlar bo‘lib, ularning qaynash harorati, erituvchilarda erish xususiyatlari ham o‘xshash xisoblanadi.

Ajratib olingan to‘q-sariq rangdagi moysimon quyuuq massadan 2-metilantarsenni ajratib olish uchun, dastlab 2-metilantrasen ajratib olish uchun etil spirti yaxshi erishi aniqlandi va texnik etil spirt bilan qayta ishlanadi. Dastlab xomashyo sanoat etanol bilan qizdiriladi, isitish orqali eritilgandan so‘ng, aralashma 50°C ga sovutish uchun qoldiriladi va aralashmalar filtrlanadi. Filtratni xona haroratiga qadar sovutish davom ettirildi va filtrlanadi. Filtrlangan massa pH 2-3 bo‘lguncha 10% sulfat kislotaga qo‘shib filtrlanadi, keyin pH 7-8 bulgunga qadar 10% natriy gidroksid eritmasi qo‘shilib filtrlanadi. Olingan kristallar etanoldan qayta kristallanishni davom ettirildi va erish nuqtasi 203-204°C bo‘lgan 2-metilantrasen kristallar olindi. 2-metilantarsenni spirtidan haydash yo‘li bilan tozalandi. Olingan na‘munani IQ spektri (1-rasm) olinganda 3049,70 cm^{-1} , 601,62 cm^{-1} (aromatik yadrodagi -C-H), 2952,63-2862,91 cm^{-1} (aromatik yadrodagi CH₃ guruhi), 1620-1533,30 cm^{-1} , 734,71 (aromatik yadroda C=C) mavjudligini ko‘rsatdi.

1-rasm. 2-metilantrasen IQ-spektri

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytishi mumkin, «Uz-Kor Gas Shemical» MCHJ korxonasi uglevodorodlar pirolizi jarayonida hosil bo‘ladigan ikkilamchi mahsulot – tar mahsulotini qayta ishlab, turli zamonaviy analizlar yordamida tadqiq etildi. Tar-mahsuloti esa qimmatli xossalarni o‘zida saqlagan – antrasen, fenantren hamda ularning gomologlaridan iborat aralashma ekanligi o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. G‘aybullayev, S.A. Uglevodorodlar Pirolizi Jarayonining Kinetikasi. (2024). *Ko‘p Tarmoqli Bulletin Jurnal*, 7(1), 137-142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10450711>
2. Официальный сайт СП ООО ”Uz-Kor Gas Chemical” <http://www.uz-kor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г.

3. Oygul Halimova, Orifjon Qodirov, Farida Badriddinova. O‘zMU xabarлари, 2022, [3/2/1] Issn 2181-7324.

4. Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В. // Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производства. Universum: технические науки, (9 (54)), 59-64.

5. Nurmonov S.E., G‘oyipov A.R., Nuraliyev Sh.B., Uglevodorodlar pirolizi chiqindisi tarkibidan antrasen olish va xossalarini o‘rganish. Namangan muxandislik-qurulish instituti. Mexanika va texnologiya ilmiy jurnal. 1(4), 2023. Maxsus son. 166-170 betlar.

6. Nurmonov S.E., G‘oyipov A.R., Nuraliyev Sh.B., Tar-produkt ikkilamchi mahsulotiining dastlabki xossalarini o‘rganish. «Umidli kimyogorlar-2023» XXXII ilmiy-texnikaviy anjumanining maqolalar to‘plami. Toshkent, TKTI, 25-27-aprel 2023 y.

CORROSION INHIBITOR PROPERTIES SYNTHESIZED ON THE BASIS OF GUANIDINE

Gafurova Gulnoz Alixonovna, Olimov Bobir Bahodirovich, Olimov Adiz Bahodirovich

Bukhara engineering-technological institute

e-mail: chemistry2927@mail.ru

In this article, we analyzed the metal corrosion inhibition properties of guanidine chloride methyl acrylate obtained from guanidine rhodanide in the presence of local raw materials methanal and acrylic acids in 2.5 M HCl-HF solution using the gravimetric method. At the same time, according to our data, such substances were not used as inhibitors in acidic environment [1-7]. According to some information, guanidine chromate and its derivatives obtained with various mineral acids are used as inhibitors. The research presented in the article involves the study of the corrosion potential of guanidine chloride methyl acrylate for steel used in the oil and gas industry in an acidic environment. The study will help to study the corrosion mechanisms and reduce the metal corrosion of guanidine chloride methyl acrylate as much as possible. The structure of guanidine chloride methylacrylate is shown in Figure 1.

Figure 1. Guanidine chloride methyl acrylate

The effects on the surface of the steel sample (coupon) tested in the experiment were checked for 24 hours in 2.5 M HCl-HF solution with guanidine chloride methylacrylate (GMA) and without inhibitor and are shown in Figures 2.1 and 2.2. Almost no changes were observed on the surface of the metal sample in the experiment conducted in the inhibitory solution (Fig. 2.2). However, in the experiment conducted in 2.5 M HCl-HF solution without inhibitor, obvious traces of corrosion can be seen on the surface of the sample (Fig. 2.1). As a result, it means that a protective layer of inhibitor molecules has been formed on the surface of the steel sample, which means that corrosion has slowed down [8-12].

Figure 2. SEM image of a steel sample (coupon). Left Figure 2.1 Sample in 2.5 M HCl-HF solution without inhibitor at 24 hours. On the right, Figure 2.2 shows a sample of steel in an acid solution with an inhibitor

Reducing the corrosion of steel used in the oil and gas industry in an acidic environment, guanidine chloride methyl acrylate (GMA), synthesized on the basis of local raw materials, was analyzed gravimetrically as an effective inhibitor. It was observed that the mass loss of steel coupons increases in a certain period of time in a sample without an inhibitor, and in other samples it decreases with an increase in the concentration of guanidine chloride methylacrylate (GMA) as an inhibitor.

Figure 3: Graph of mass reduction of steel samples at 70°C in the condition without inhibitor and with inhibitor.

Figure 3 shows the change in the mass of coupons in a certain period of time in the temperature range of 70-90°C. In all cases, an increase in the rate of corrosion was observed in solutions without an inhibitor, while when the studied inhibitor was added, we can see that the rate of corrosion decreased (Fig. 3).

Guanidine chloride methyl acrylate (GMA) inhibitor showed good results in 2.5 M HCl-HF solution at 70 °C. Based on the conclusions found in the experiments, it means that the inhibitor was chemisorbed on the metal surface. Based on the obtained results, in accordance with paragraph 5.3 of the document NGH (RH)39.0-051:2007, the protective effect determined by the gravimetric method on steel samples against general corrosion at a concentration not higher than 500 mg/l should not be less than 90%. Also, according to paragraph 5.4 of the document NGH (RH)39.0-051:2007, the protective ability of corrosion inhibitor should not be less than 90% for water-oil emulsion. For

the aqueous part (lower layer) of the water-oil environment, it is not less than 80%. The level of protection of the inhibitor (GMA) obtained in this study was 92.1%. In conclusion, it can be said that this inhibitor based on guanidine rhodanide and local raw materials can be used as an inhibitor for steel samples used in the oil and gas industry.

References:

1. El Arrouji, S. Alaoui, K.I. Zerrouki, A. et al. (2016). The influence of some pyrazole derivatives on the corrosion behaviour of mild steel in 1M HCl solution, *J. Mater. Environ. Sci.* 7, 299–309.
2. El Arrouji, S., Karrouchi, K., Berisha, A., Alaoui, K.I., Warad, I., Rais, Z., Radi, S., Taleb, M. and Zarrouk, A.(2020). New pyrazole derivatives as effective corrosion inhibitors on steelectrolyte interface in 1 M HCl: Electrochemical, surface morphological (SEM) and computational analysis, *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.* 604, 125-325.
3. El Ouadi Y., Lamsayah M., Bendaif H., et al. (2021). Electrochemical and theoretical considerations for interfacial adsorption of novel long chain acid pyrazole for mild steel conservation in 1M HCl medium, *Chem. Data Collect.* 31, 100638.
4. El-Etre, A.Y. (2008). Inhibition of C-steel corrosion in acidic solution using the aqueous extract of zallouh root, *Mater. Chem. Phys.* 108, 278–282.
5. Olimov B. B., Yoldosheva N. J. Gravimetric study of the mechanism of action of corrosion inhibitors used in the oil and gas industry //Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск. – No. 19.
6. Назаров Ш. и др. Синтез мономеров при участии винилацетилена из одноатомных фенолов содержащих ариловую группу //Универсум: химия и биология. – 2020. – No. 11-2 (77).
7. Olimov B.B., Axmedov V.N. Vinilatsetilen asosida fenollarning vinil efirlari sintezi //Zamonaviy ishlab chikarishning muxandislik va texnologik muammolarini innovatsion echimlari. Xalqaro ilmiy anjuman materiallari Buxoro. – 2019. – S. 37-39.
9. Shomurod N., Vokhid A., Bobir O. Preliminary quantum chemical analysis of synthesized monomers with the participation of vinylacetylene //International journal of progressive sciences and technologies. – 2020. – T. 22. – No. 2. – S. 50-56.
10. Ахмедов В.Н., Олимов Б.Б., Назаров Ш.К. Электронная структура и квантово-химические расчёты виниловых эфиров фенолов //Универсум: химия и биология. – 2020. – No. 4 (70).
11. Olimov B. B., Ahmedov V. N., Hayitov S. Ikki atomli fenollar asosida vinilli efirlarni olish usullari //Fan va texnologiyalar taraqqiyoti ilmiy–texnikaviy jurnal. – 2020. – No. 1.
12. Olimov B.B., Akhmedov V.N., Gafurova G.A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors //Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany. – 2021. – T. 15. – S. 136-138.

ASETILENDAN OLINADIGAN MAHSULOTLAR UCHUN MAQBUL KATALIZATOR TANLASH

B.Sh. Omanov

Navoiy davlat pedagogika instituti

e-mail: omanovbekhrujon@gmail.com

Bugungi kunda jahonda asetilenni katalitik gidratlash va asetillash reaksiyasi uchun, turli xil usullarda olingan katalizatorlarning faolligini o'rganishga qaratilgan tadqiqot ishlariga alohida e'tibor berilmoqda. Aseton va vinilasetat olish uchun nanokatalizatorlar yaratish va ulardan samarali foydalanish borasida quyidagi muammolarning yechimini ilmiy asoslash: termik barqarorligi, unumdorligi va selektivligi yuqori bo'lgan nanokatalizatorlar sintezining yangi energiya va resurs tejankor usullarini ishlab chiqish; nanokatalizatorlarning kokslanishni kamaytirishi bilan xarakterlanadigan tekstur va fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari hamda tuzilishi uning katalitik faolligiga bog'liqligini aniqlash; asetilenni davriy rejimda ishlaydigan katalizator yordamida katalitik gidratlash va asetillash reaksiyasining kinetik qonuniyatlarini tadqiq qilish, reaksiyaning kinetik modeli va borish mexanizmlarini aniqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu bilan bir qatorda hamdo'stlik mamlakatlari ishlab chiqarishida ayrim iqtisodiy muammolarning tug'ilishi sababli chetdan keltirilayotgan xom-ashyo mahsulotlari tannarxining oshib borishi va tanqisligi sezilmoqda. Bu esa mamlakatimiz kimyo sanoatining tez sur'atlarda rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Bugungi kunda "Navoiyazot" AJ da ishlab chiqarish birlashmasida yiliga metandan 30-35 ming tonna asetilen ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan piroliz qurilmalari mavjud. Shu bilan birga Respublikamizda asetonga bo'lgan yillik ehtiyoji 5-10 ming tonnani, vinilasetatga bo'lgan yillik ehtiyoji 40-50 ming tonnani tashkil etadi. Bu raqamlar yildan yilga oshib bormoqda. Shuning uchun ham mahalliy xom – ashyolar va sanoat chiqindilari asosida xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan moddalar (aseton, vinilasetat va boshqalar) ishlab chiqarishning yangi, tejankor, chiqindisiz usullari va texnologiyalarini yaratish hamda bu muammoni samarali hal qilish uchun yuqori selektivlik va unumdorlikka ega bo'lgan faol katalizator tanlash va jarayonlarning kinetik qonuniyatlarini o'rganish dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Katalizatorlarning morfologiyasi to'liqlik elektron mikroskopiyasi (ZEM) yordamida Vegall LMU (Chexiya) priborida o'rganildi. Shuningdek, g'ovak tuzilish azotning termosorbsiyasi usulida olingan adsorbsion egriliklarni tahlil qilish asosida o'rnatildi. Katalitik sistemaning sirt yuzasi S_{sol} =BET usulida, mikro va mezog'ovaklarning hajmi BJH usulida aniqlandi.

1-jadval

Sintez qilingan rux-temir-xrom-marganes-vanadiy/YuKS katalizatorlarning tarkibi va xossalari (T=698-703 K)

No	Katalizator tarkibi, massa %	Solishtir ma sirt yuzasi, m ² /g	Regenenrasi yagacha ishlash vaqti, soat	Unumdorli k, g/kg, kat·soat	Asetilen ning konversi yasi, %
1	ZnO:Fe ₂ O ₃ /YuKS	230	150	180	56
2	ZnO:Cr ₂ O ₃ /YuKS	220	160	165	78
3	ZnO:Fe ₂ O ₃ :MnO ₂ /YuKS	135	195	190	80
4	ZnO:Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ /YuKS	151	200	170	84
5	ZnO:Fe ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ /YuKS	183	220	178	86
6	ZnO:Fe ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ /YuKS	201	235	182	82

7	ZnO:Fe ₂ O ₃ :MnO ₂ :V ₂ O ₅ /YuKS	195	260	167	84
8	ZnO:Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ :V ₂ O ₅ /YuKS	200	275	174	78
9	ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS	203	300	230	97.2
10	ZnO:Co ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ :V ₂ O ₅ /YuKS	185	270	192	87
11	ZnO:Co ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :Mn ₂ O ₃ :V ₂ O ₅ /YuKS	155	260	187	83
12	ZnO:Fe ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :Mn ₂ O ₃ :V ₂ O ₅ /YuKS	140	250	195	88

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, berilgan katalizatorlar asetilen konversiyasi yuqori bo‘lishini ta‘minlaydi. Ularning stabiligi rux-temir-xrom-marganes-vanadiy/YuKS katalizatoriga nisbatan 1-1,5 marta past.

Asetilenni katalitik asetillash reaksiyasida katalizator faolligiga katalizator faol komponentlari massa nisbatlarining ta‘sirini o‘rgandik. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Asetilenni katalitik asetillash reaksiyasida katalizator faolligiga katalizator faol komponentlari massa nisbatlarining ta‘siri

№	Katalizator tarkibi				Katalizator unumdorligi, g/l kat·soat
	Zn(CH ₃ COO) ₂ : Cd(CH ₃ COO) ₂	Zn(CH ₃ COO) ₂ massa, %	Cd(CH ₃ COO) ₂ massa, %	ZrO(NO ₃) ₂ massa, %	
1	3:1	45	15	1.5	270
2	3:2	45	30	1.5	285
3	2:3	30	45	1.5	290
4	1:3	15	45	1.5	310
5	2:1	30	15	1.5	330
6	1:2	15	30	1.5	347
7	1:1	15	15	1.5	475

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, asetilenni katalitik asetillash reaksiyasida katalizator faolligiga katalizator faol komponentlari massa nisbatlarining ta‘siri nisbatlari Zn(CH₃COO)₂·Cd(CH₃COO)₂·ZrO(NO₃)₂=15:15:1.5 (massa foizlarda) bo‘lganda katalizatorning unumdorligi eng yuqori qiymatga ega bo‘ladi.

Namunalarning tekstur xarakteristikallari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ASAP 2010 M priborida suyuq azotning 77,35 K da quyiharoratli adsorbsiyasi usulida olindi. Namunalar tahlil qilinishidan oldin 4 soat davomida 120°C da quritildi va 6 soat davomida 550°C da kuydirildi.

Solishtirma sirt yuzasi BET usulida aniqlandi. G‘ovaklarning umumiy hajmi maksimal to‘yinganda adsorbilangan azotning miqdori bo‘yicha hisoblandi. G‘ovaklarning o‘lchami bo‘yicha taqsimlanishi BJH (Barret-Joyner-Xalendr) usuli bo‘yicha aniqlandi.

3-jadval

ZnO·Fe₂O₃·Cr₂O₃·MnO₂·V₂O₅/YuKS tarkibli katalizatorining tekstur xarakteristikallari

№	Granula shakli	Zichligi, g/sm ³	S _{sol} m ² /g	G‘ovakning umumiy hajmi, sm ³ /g	ZnO:Fe ₂ O ₃ :Cr ₂ O ₃ :MnO ₂ miqdorlari, massa % larda
1	slindrik	0,98	51	0,310	30:30:30:3
2	slindrik	0,94	63	0,341	30:0:30:0
3	slindrik	0,88	46	0,253	0:30:30:5

4	slindrik	0,76	107	0,362	15:5:15:1
5	slindrik	0,72	173	0,409	5:15:15:3
6	slindrik	0,86	57	0,337	15:15:5:4
7	slindrik	0,79	62	0,313	5:5:0:3
8	slindrik	0,87	59	0,329	5:5:5:2
9	slindrik	0,88	70	0,318	5:5:5:3
10	slindrik	0,92	51	0,310	5:5:5:1
11	slindrik	0,85	59	0,271	5:5:5:0

4-jadval

ZnO·CdO·ZrO₂/keramzit tarkibli katalizatorining tekstur xarakteristikalar

№	Granula shakli	Zichligi, g/sm ³	S _{sol} m ² /g	G'ovakning umumiy hajmi, sm ³ /g	ZnO:CdO:ZrO ₂ miqdorlari, massa % larda
1	slindrik	0,98	51	0,310	45:15:1.5
2	slindrik	0,94	63	0,341	45:30:1.5
3	slindrik	0,88	46	0,253	30:45:1.5
4	slindrik	0,76	107	0,362	15:45:1.5
5	slindrik	0,72	173	0,409	30:15:1.5
6	slindrik	0,86	57	0,337	15:30:1.5
7	slindrik	0,85	51	0,250	15:15:1.5

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akolekar D. B., Bhargava S. K. (2000) Adsorption of NO and CO on silver-exchanged microporous materials // J. Mol. Catal. A: Chem. 157(1-2). P. 199-206.
2. Carey F. A., Sundberg R. J. (2007) Advanced Organic Chemistry. Part A: Structure and Mechanisms. NY. Springer Science Business Media. 1199 p.
3. Omanov B.Sh. // Compact technology of acetone production// Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203. №1/1 (38) 2024.
4. Bekhruzjon Omanov// Chemical reactor modeling in acetone production process using aspen plus software// Universum: технические науки. 3(120) Март 2024.
5. Bekhruzjon Omanov// Improvement of the technology of obtaining acetone and acetyl vinyl acetate by catalytic hydration of acetylene//Universum: технические науки. 3(120) Март 2024.
6. Bekhruzjon Omanov, Normurot Fayzullaev, Mukhabbat Khatamova, Almagul Xalibekova, Madina Avezova//Optimizing Vinyl Acetate Production Process and Selecting of Appropriate Reactor Type//AIP Conference Proceedings 2789, 020008 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0145637>
7. Bekhruzjon Omanov, Normurot Fayzullaev, Mukhabbat Khatamova, Nigina Ruziqulova, Sardor Rustamov//Energy and Resource Saving Technology of Vinylacetate Production from Acetylene// AIP Conference Proceedings 2789, 020009 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0145636>.

STIROL BUTADIYEN KAUCHUK ASOSIDA YANGI OLEOGELLARNING SINTEZI VA XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Xolnazarov B.A., Abduraxmonov S.T., Odinaboyev D.A.

Termiz davlat universiteti

e-mail: dostonodianaboyev@gmail.com

Kirish. To'kilishlar natijasida dengizning ifloslanishi va neft sizishi, ekotizimga zararli ta'sir ko'rsatadi va ushbu dengiz ekotizimlariga bog'liq bo'lgan iqtisodiyotlar. Har bir barrel neft suv yo'llari orqali dunyo bo'ylab tashiladi, atrof-muhitni ochib beradi to'kilish xavfi ostidagi muhit. Garchi har bir neft to'kilishi halokatli bo'lishi mumkin oqibatlarini, uzoq muddatli zarar asosan tezlikka bog'liq. Tozalash, va to'kilgan yog' miqdori bo'yicha emas. Yog' yer yuzasiga yetganda, yog'ning tarkibi va xususiyatlari deyarli darhol o'zgaradi. Dastlabki to'kilganidan keyin neftda bir qator jarayonlar sodir bo'ladi, jumladan, neft bug'lanishi, oksidlanish, emulsifikatsiya, sedimentatsiya, biodegradatsiya va dispersiya [1].

1-rasm. Neft to'kilishini taqsimlash diagrammasi

Neft to'kilishi o'nlab yillar davomida sodir bo'ldi, lekin afsuski, tozalash usullari bu vaqt deyarli o'zgarishsiz qoldi. Neft to'kilishiga qarshi javob berish usullari mexanik usullar, termal usullar, kimyoviy usullar va tabiiy usullari kabilardan keng qo'llanilgan. Usul sifatida odatda mexanik usullar qo'llaniladi. . Bular, suzuvchi turli materiallardan tayyorlangan to'siqlardir turli xil yopishqoqlik va zichlikdagi neft va organik yog'larni o'ziga shimib oladi. Afsuski, bular juda qimmat bumlarni ishlatganda juda ehtiyotkorlik bilan ishlatish talab etiladi [2].

Tajribaviy qism. Ushbu tajribada stirol-butadienli kauchuk asosidagi oleogellarning sintezi va texnologiyasini o'rganiladi. 60 ml toluolga 7 g BSK qo'shildi. Toluoldagi BSK ning och sariq 11% eritmasi hosil bo'lguncha erituvchi xona haroratida qoldirildi. Reaksiyani amalga oshirish uchun toluolda SBR asosida oleogel olish jarayoni, uni o'zaro bog'lash uchun toluoldagi malein anhidrid eritmasi bilan o'zaro ta'sir qilishi kerak.

Kauchuklar orasidagi o'zaro ta'sir reaksiyasini amalga oshirish uchun ular birinchi navbatda tanlangan kauchuk erituvchida eritiladi va elastikdan o'tkaziladi suyuq eritma holatiga o'tadi [3]. Stirol butadienni eritish uchun kauchuk uchun quyidagi erituvchilar ishlatilgan: toluol, benzin, ksilen, uglerod tetraklorid. 60 ml toluolga 7 g BSA qo'shildi. Erituvchi xona haroratida qoldiriladi toluoldagi BSK ning och sariq 11% eritmasi hosil bo'lguncha harorat. In BSK asosida oleogel olish reaksiya jarayonini amalga oshirish toluol, inisiator malein eritmasi bilan reaksiyaga kirishdi o'zaro bog'lanish uchun toluoldagi anhidrid. Foydalanishda oleogel olish uchun reaksiya sxemasi BSA bilan malein anhidrid asosida quyida keltirilgan.

Olingan natijalar tahlili. BSK kauchuk va oleogelning IQ spektrlarini ko'rsatadi.

BSK va malein anhidrid namunalari. BSK ning IQ spektrlarida 2980 va mintaqada-CH guruhlarining xarakterli cho'qqisiga mos keladigan 2951 sm^{-1} cho'qqilar paydo bo'ladi benzol va tekislik deformatsiyasining yutilish joylari -CH- BSK tuzilishini aks ettiradi.

2-rasm. MA bilan BSC asosidagi BSK (a) va oleogel (b) ning IQ spektrlari

Kroton aldegid qo'shilgan kauchuklar namunalari bilan solishtirilganda, oleogellar 82% toluolni yutganligi namoyon bo'ldi. Sks kauchugidan olingan oleogellar fizik-mexanik xususiyatlarining ham yaxshilanganligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Fingas, Chemistry and Industry 24, 1005 (1995).
2. Adebajo, R. L. Frost, J.T Kloprogge and O. Carmody. Porous Materials for Oil Spill Cleanup: A Review of Synthesis and Absorbing Properties. School of Physical & Chemical Sciences, Queensland University of Technology, 2 George Street, GPO Box 2434, Brisbane, QLD 4001, Australia.
3. Pugacheva Inna Nikolayevna // Nauchno-texnologicheskkiye prinsipi primeneniya mnogofunksionalnix dobavok iz vtorichnix polimernix materialov v proizvodstve emulsiionnix kauchukov // Voronej - (2015)

3,3'-Ph₂BINOL-2Li/Ti(OⁱPr)₄/Et₂Zn KATALITIK SISTEMASIDA AYRIM KETONLARNI GEKSIN-1 ISHTIROKIDA ALKINILLASH REAKSIYASI

¹G.Q. Otamuxamedova, ²O.E. Ziyadullayev, ¹F.X. Buriyev, ³S.S. Abduraxmanova
¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, ²O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi, ³O'zbekiston Milliy Universiteti
e-mail: guzal020003@yandex.ru

Atsetilen birikmalari kimyosi nozik organik sintezda keng masshtabda foydalaniladigan universal "fundament" bo'lib, bugungi kunda atsetilen va uning gomologlari asosida yangi avlod organik moddalar sintezi keng masshtabda rivojlanmoqda [1-2]. Jumladan, atsetilen spirtlari va ularning hosilalaridan gerbitsidlar, fungitsidlar, protravitellar, rodentitsidlar, defoliantlar, erituvchilar, antibiotiklar, gormonlar va bo'yoqlar ishlab chiqarishda yarim mahsulotlar va biologik faol moddalar sifatida keng qo'llanilib kelinmoqda [3-6].

Ushbu ishida ilk bor 3,3'-Ph₂BINOL-2Li/Ti(OⁱPr)₄/Et₂Zn katalitik sistema yordamida molekulasida alifatik, aromatik, siklik va geterotsiklik o'rinbosarlar saqlagan quyidagi-siklopentanon, siklogeksanon, kamfora, adamantanon, metilbutilketon, metiletilketon, metilizopropilketon, metiluchlamchibutylketon, atsetofenon, metil-*p*-tolilketon, metilmezitilketon, metil-β-naftilketon, metilfuranilketon, metiltiofenilketon, metilpiridinilketon va metil-2-xlortiofenilketonlarning geksin-1 yordamida alkinillash reaksiyasi natijasida mos ravishdagi internal atsetilen spirtlari (1-16) larni sintez qilish jarayoni amalga oshirildi. Adabiyot manbalari asosida tadqiqot obyekti sifatida tanlangan ketonlarni geksin-1 ishtirokida alkinillash reaksiyasi umumiy sxemasi quyidagicha taklif qilindi.

Bu erda: RR' = *c*Pt (1), RR' = *c*Hx (2), RR' = Me_{3*bic*}He (3), RR' = *c*Ad (4), R = Me, R' = ^{*n*}Bu (5), R = Me, R' = Et (6), R = Me, R' = ^{*i*}Pr (7), R = Me, R' = ^{*n*}Bu (8), R = Me, R' = Ph (9), R = Me, R' = *p*Tol (10), R = Me, R' = Mes (11), R = Me, R' = *β*Nh (12), R = Me, R' = Fr (13), R = Me, R' = Tp (14), R = Me, R' = Py (15), R = Me, R' = Tp2Cl (16)

Mahsulot unumiga harorat, reaksiya davomiyligi, erituvchilar, katalizator, reagent va substratlarning tabiati va miqdorlari ta'siri o'rganildi. Reaksiya jarayonining mexanizmi ishlab chiqildi. Tadqiqotlar tahlili natijasida jarayon uchun muqobil sharoit topildi. Unga ko'ra geksin-1 ning alifatik, alisiklik, aromatik va geterotsiklik ketonlar bilan nukleofil birikish reaksiyalari TGF eritmasida, 120 minut davomida, -10 °C haroratda, boshlang'ich moddalar 1,5:1 mol nisbatda olib borilganda atsetilen spirtlari unumi eng yuqori (59-88%) chiqishi aniqlandi. Sintez qilingan birikmalarning tozaligi, tarkibi, tuzilishi va xususiy xossalari zamonaviy IQ-, ¹H- va ¹³C-YAMR spektroskopiya, mass spektrometriya va boshqa fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida tahlil qilindi. Xususiy konstantalari aniqlandi, energetik va kvant-kimyoviy kattaliklari hisoblandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Liu H., Jin Y., Zhang Sh. // *Tetrahedron Letters*, 2024. V. 142. I. 6. P.155103.
2. Yuan H., Chjou Q., Vang J. // *Organic Chemistry Frontiers*, 2023. V. 10. I. 8. pp. 2081-2094.
3. Abonia R., Insuasty D., Laali K.K. // *Molecules*, 2023. V. 28. I. 8. pp. 3379.
4. Lu W.-Ya., You Y., Li T.-T. // *Journal Organic Chemistry*, 2021. V. 9. pp. 6711-6720.
5. Vladimir V.V., Maria S.L. // *Molecules*, 2018. V. 23. I. 10. pp. 2442.
6. Ziyadullaev O., Otamukhamedova G. // *Chemistry and Chemical Engineering*, 2021. pp. 58-72.

ATSETON ISHLAB CHIQARISH VA TOZALASHNING SANOAT USULLARI

¹B.Sh. Omanov, ¹M.S. Xatamova, ²N.B. Allayorov

¹Navoiy davlat pedagogika instituti,

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar instituti

e-mail: omanovbekhruzjon@gmail.com

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 15 iyuldagi “Innovatsion loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga qo‘llashni rag‘batlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-916-sonli va 2010 yil 15 dekabrda “2011-2015 yillarda O‘zbekiston Respublikasining sanoatini rivojlantirish ustunlari to‘g‘risida”gi PQ-1442-sonli qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida “Navoiyazot” AJ ishlab chiqarish birlashmasida bugungi kunda respublikamizda atsetonga bo‘lgan ehtiyojni qanoatlantirish borasida ancha salmoqli ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan. Shu o‘rinda biz ushbu maqolada aseton ishlab chiqarish va tozalashning sanoat usullari haqida fikr yuritdik.

Berilgan adabiyotlarda etil spirtidan aseton sintezi alohida ishlarga bag‘ishlangan [1]. Asetilenni bir vaqtning o‘zida asetilenatseton (56,7 %) va asetaldegidan (32,8%) olish uchun mahalliy xomashyoda rux oksidi, mis (II) oksidi, bentonit asosida katalitik kompozitsiya va ekstraksiya texnologiyasi yaratildi. Yaratilgan katalizatoridan foydalanish natijasida asetilen konversiyasi 17,5% ga oshishi, reaksiya jarayonining harorati 580°C ga tushishi va qayta ishlash vaqti regeneratsiyadan oldin 60% gacha oshishi isbotlangan. Asetaldegid va aseton hosil bo‘lishining nisbati uning katalizator tarkibidagi moddalar miqdoriga bog‘liqligi bilan belgilanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda aseton asosan uchta usulda ishlab chiqariladi:

1. Izopropil spirtning oksidlanishi va suvsizlanishi.
2. Benzol izopropilining oksidlanishi (kumol usuli).
3. Propilenning oksidlanishi.

MDH mamlakatlarida aseton propilen oksidlanishi natijasida hosil bo‘lmaydi. Bug‘ fazasida izopropil spirtini oksidlovchi degidrogenlash yo‘li bilan aseton olinganda, spirt va havo bug‘lari aralashmasi yuqori haroratda metall katalizator orqali o‘tkaziladi. Oksidlanish jarayonida yon reaksiyalar ham yuzaga keladi:

Oksidlanish jarayonida yon reaksiyalar ham yuzaga keladi:

Bu jarayon turli tadqiqotchilar tomonidan atroflicha o‘rganilib, ishlab chiqarishga joriy etilgan. Kumol usuli bilan olingan asetonda fenol, aldegidlar, metanol, mezitil oksidi, gidroksiatseton, α -metilstirol, asetofenon, kumilfenollar, difenildimetilkarbinol (karbinol), organik kislotalar, yuqori fenollar va boshqa yuqori qaynaydigan moddalar aralashmalari mavjud.

Butilatsetat, suv, aldegidlar, spirtlar, organik kislotalar va boshqa aralashmalardan tozalash gidroksidi reagent, masalan, gidroksidi metall gidroksidi eritmasi, ko‘pincha NaOH ishtirokida rektifikatsiya qilish orqali amalga oshiriladi, bu maqsadlar uchun H₂O₂ bilan aralashmada qo‘llanilishi mumkin. Ushbu usulda olingan yakuniy mahsulotning tozaligi “doimiy vaqt” bilan belgilanadi, bu 4 soatdan ortiq bo‘lishi mumkin.

Ishqoriy metallarning gidroksidlaridan tashqari, asetonni rektifikatsiya qilish va kimyoviy ishlov berish bilan birgalikda tozalash usuli bilan boshqa kimyoviy birikmalar ham taklif etiladi: Ca va Ba gidroksidlari, CH₃COOH tarkibini 0,03 dan 0,016 massagacha kamaytiradi %, aldegidlar 100 dan 60 mg/l gacha, peroksidli birikmalar 0,16 dan 0,003 massagacha %, KMnO₄ soda ishtirokida, etanoldan ajratish uchun natriy dodesilbenzol sulfonat kabi sirt faol moddalar, aldegidlarni tozalash uchun gidroksidi va gidroksidi yer metallari silikatlarini; aldegid aralashmalarining aldol kondensatsiyasini keltirib chiqaradigan ammoniy guruhlarini o‘z ichiga olgan anion almashinuvi qatronlari, rektifikatsiya qilish orqali oson ajralib chiqadigan yuqori qaynaydigan moddalarni hosil qiladi.

Ekstraktiv rektifikatsiya usuli asetonni suvdan ajratish uchun ishlatiladi va suvli ekstraktiv rektifikatsiya usuli propilen gidratatsiyasi natijasida hosil bo‘lgan asetonni distillashning ko‘p bosqichli usulining bosqichlaridan biri sifatida ishlatilishi mumkin. Suvni asetonni suyuq ekstraksiya usuli bilan ajratish uchun suvsiz izopropil spirtidan tashqari boshqa ekstraktorlar ham taklif etiladi: etilen glikol, dietilen glikol, monoetanolamin, shuningdek sirka mohiyati, ushbu moddalarning har birini sotib olish qiyin bo‘lmaydi. Texnik asetonni organik aralashmalardan chuqur tozalash uchun asosan sorbsiya usullari taklif etiladi. Shunday qilib, asetonni zeolitlar bilan t <20°C da davolashda aseton suv, metanol, aldegidlar, organik kislotalar va efirlardan tozalanadi. Bunday quritish va tozalash jarayonida Mezitil oksidi va diatseton spirtining kiruvchi aralashmalari hosil bo‘lishi aniqlandi.

Respublikamizda atsetilenni to‘g‘ridan-to‘g‘ri gidratsiyalash, sirka kislotasi yoki etil spirtini parchalash yo‘li bilan atseton olishdir [2]. Biroq, sirka kislotasi va etil spirti uchun xomashyoning yetarli darajada ta‘minlanmaganligi respublikamizning mahalliy xomashyo asosidagi ehtiyojlarini qondirishga ham to‘sqinlik qilmoqda. “Navoiyazot” OAJ da 1964 yil yiliga 30 ming tonna quvvatga ega asetilen ishlab chiqaruvchi piroliz zavodlari mavjud. Bu borada O‘zbekiston sharoitida atsetilenni to‘g‘ridan-to‘g‘ri gidratsiyalash yo‘li bilan atseton ishlab chiqarish eng istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. John H. Northrop, Lauren H. Ashe, R. R. Morgan. A Fermentation Process for the Production of Acetone and Ethyl Alcohol. // Journal of Industrial & Engineering Chemistry. -1919-08. T. 11, вып. 8.- С.723–727. ISSN 1943-2968 0095-9014, 1943-2968. DOI:10.1021/ie50116a006.
2. Omanov Behruzjon Shuhrat o‘g‘li. Aseton ishlab chiqarishning ixchamlashtirilgan texnologiyasi // IV-Международное книжное издание стран содружества независимых государств «Лучший педагог-2024» III том, Астана 2024. С.51-56.

ATSETONNI SAQLASH VA QO‘LLASHDA XAVFSIZLIK QOIDALARI

B.Sh. Omanov, M.S. Xatamova, F.S. Soipova

Navoiy davlat pedagogika instituti

e-mail: omanovbekhrujon@gmail.com

Hozirgi kunda Respublikamizda barcha kimyoviy moddalar shuningdek, organik moddalarni saqlash va ulardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga amal qilish, ishchilarni kimyoviy moddalarning xavf-xatarlaridan himoya qilish, ishda kimyoviy moddalardan foydalanish natijasida kelib chiqadigan kimyoviy kasalliklar va jarohatlarning oldini olish yoki kamaytirish, keng jamoatchilik va atrof-muhit muhofazasini kuchaytirish borasida O‘zbekiston Respublikasining “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuniga (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993-y., 5-son, 223-modda) va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 12-iyuldagi 267-son “Mehnatni muhofaza qilishga doir me‘yoriy hujjatlarni qayta ko‘rib chiqish va ishlab chiqish to‘g‘risida”gi qaroriga (O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari to‘plami, 2000-y., 7-son, 39-modda) ishlab chiqilgan. Shu o‘rinda atsetonni saqlash va qo‘llashda xavfsizlik qoidalari ham keltirilgan.

Atseton — yengil alanganuvchi, rangsiz, tiniq suyuqlik. Uning formulasi $\text{CH}_3\text{-C(O)-CH}_3$

Atseton organik moddalar, rezina, saqich, lak va bo‘yoqlarni, atsetat va sellulozalarni erituvchi, organik sintez uchun xomashyo sifatida, atsetilen ballonlarida atsetilenni absorbsiyalash uchun qo‘llaniladi. Atsetonni saqlash va qo‘llashdagi texnologik jarayonlar GOST 12.3.002-75 “Ishlab chiqarish jarayonlari. Umumiy xavfsizlik talablari”ga muvofiq bo‘lishi lozim. Atsetonni saqlash va qo‘llashda asboblari, tartibga soluvchilar, signal beruvchilar va masofadan boshqarish vositalaridan iborat texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishga mo‘ljallangan qurilmalar majmuasi quyidagilarni ta‘minlashi kerak [1]:

- a) jarayonlarning xavfsiz nazorati va boshqaruvi;
- b) suyuqliklarning ortiqcha quyilishining oldini olish;
- v) chegaraviy miqdorlarga erishganda yoki mexanizmning nosoz holatida himoyaviy blokirovkalarning ishlab ketishi;
- g) xizmat ko‘rsatuvchi sex xodimlarining ortiqcha harakatlanishining oldini olish maqsadida jarayonni nazorat qilish va boshqarishning markazlashtirilishi.

Texnologik jarayonlarni nazorat qilish tizimi, avtomatlashtirilgan va masofadan boshqarish tizimlari, avariya qarshi avtomatik himoya tizimi (AQAH tizimi), shuningdek avariya holatlaridan xabar beruvchi va aloqa (aloqa va xabar berish tizimi) tizimlari, shu jumladan asbob-uskunalar bilan komplekt yuborilayotgan tizimlar amaldagi me‘yoriy-texnik hujjat, loyiha, reglamentlar talablariga javob berishi va texnologik parametrlarni berilgan aniqlikda ushlab turishni, texnologik jarayonlarni ishonchli va xavfsiz olib borilishini ta‘minlashi kerak.

Atseton konsentratsiyasi ruxsat etilgan eng ko‘p miqdordan ko‘tarilganda avtomatik gazoanalizatorlar quyidagilarni ta‘minlashi lozim:

- a) avariya shamollatishning yoqilishini;
- b) texnologik jarayonni xususiyatiga ko‘ra apparatlarni to‘xtatishini;
- v) texnologik apparatlarga va kommunikatsiyaga atsetonni qabul qilinishini to‘xtatadigan avariya surilmalarining yopilishini;
- g) apparatlar va kommunikatsiyalarga flegmatizatorlarning uzatilishini.

Atsetonni berilgan darajasiga qat‘iy rioya qilish zarur, chunki undan chetga chiqish portlash xavfi bo‘lgan mahsulotlarni muhitga otilib chiqishini keltirib, portlash xavfi bo‘lgan aralashmalarni paydo bo‘lishini va keyingi portlashni keltirib chiqaradi.

Saqlovchi klapanlar soni va ularni o'tkazish qobiliyati GOST 12.2.085-82 "Bosim ostida ishlaydigan idishlar. Saqlovchi klapanlar. Xavfsizlik talablari"ga muvofiq hisob bo'yicha tanlab olingan va sozlangan bo'lishi kerak.

Analizatorlarning o'lchov asboblari, avtomatik gazoanalizatorlar va unga tegishli boshqa asboblarni portlash xavfi bo'lgan xonalarda va ochiq portlash xavfi bo'lgan qurilmalarda "Iste'molchilarning elektr qurilmalaridan foydalanishda xavfsizlik texnikasi qoidalari" (ro'yxat raqami 1400, 2004-yil 20-avgust) talablarini hisobga olgan holda qulflanadigan shkaflarda joylashtirilishi kerak.

Gazoanalizatorlarning datchigi eng kam masofada gaz va bug'larning chiqish ehtimoli ko'p bo'lgan joyda o'rnatilishi, asboblarga xizmat ko'rsatish va sozlash uchun qulay bo'lishi kerak.

Atseton havodagi kislorod bilan portlashga xavfli aralashmalarni hosil qilgani uchun, atsetonni saqlovchi va qo'llovchi obyektlar portlash xavfi bo'yicha V-1a va V-1g sinf toifasi va yong'in xavfi bo'yicha A toifasiga tegishli. Atseton yonib ketganida o'chirish uchun mexanik havo yoki ximik ko'pik, inert gazlar, suv bug'i, apparaturani sovtutish uchun suv, qum, asbest matosi ishlatiladi [2].

Atsetonni saqlash tashkilotlarda atsetonni jo'natish, undan foydalanish va saqlash bilan bog'liq ishlarni tashkil etish, texnologik reglamentlar, standartlar va amaldagi boshqa me'yoriy texnik hujjatlarga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Tashkilot rahbari atsetondan foydalanish va saqlashni to'g'ri tashkil etish bo'yicha javobgar hisoblanadi. Texnik atsetonni po'latli, alyumin, ruhlangan idishlarda va shisha butillarda saqlash kerak.

Atseton prekursor hisoblanib, uni saqlash va taqsimlash "Narkotik moddalar, psixotrop moddalar va prekursorlarni O'zbekiston Respublikasi hududi orqali olib kirish, olib chiqish va tranzitlash haqida" gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 31-iyuldagi 293-sonli qarori talablariga muvofiq bo'lishi kerak.

Atsetonni yerto'la va yarim yerto'la binolarda saqlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Ombor binolari eshiklari yopiq holda bo'lishi kerak. Ish vaqti tugagandan so'ng eshiklar qulflanishi va muhrlanishi kerak, kalit, muhr va plomba moddiy javobgar shaxsda bo'lishi kerak. Barcha omborlarda ko'rinadigan joylarida GOST 12.4.026.-76.ga muvofiq "Signal ranglari va xavfsizlik belgilari", xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnoma va birinchi yordam ko'rsatish xavfsizlik belgilari osilgan bo'lishi kerak.

Atsetonni kimyoviy laboratoriyalarda kundalik ehtiyojlardan oshirmagan miqdorda metall yoki mustahkam shisha taralarda mahkam tiqinlangan holda saqlash lozim. Atsetonli sig'imlar 2/3 dan ortiq to'ldirilmasligi va ichi asbest yoki shishatola bilan qoplangan metall yashiklarda joylashtirilishi kerak. Yashikni ichkari tomoniga laboratoriya mudiri imzolagan saqlanuvchi moddalar ro'yxati yopishtirilgan bo'lishi kerak. Yashik qulf bilan yopilishi kerak.

Atsetonni mineral kislotalar, qisilgan va suyultirilgan gazlar, yonuvchi moddalar hamda organik moddalar hamda portlash xavfi bo'lgan aralashmalar beruvchi noorganik tuzlar bilan birgalikda saqlashga ruxsat etilmaydi.

Atseton kimyoviy laboratoriya omborxonalarida nomerlangan, shnurlangan, tashkilot rahbari imzosi va muhri bilan yopishtirilgan maxsus kitobda hisobga olinishi lozim. Atsetonni saqlash uchun laboratoriya (xona) da, raqamlari ko'rsatilgan shkaflar va seyflar soni kiritilgan mulklar ro'yxati bo'lishi kerak. Metall shkaflar va seyflar yopiq holda saqlanishi kerak. Ish kuni tamom bo'lganidan so'ng, metall shkaflar va atseton saqlash uchun xonalar qulflanadi, kalit, muhr va plombir ularni butunligiga javob beruvchi shaxsga topshiriladi [3].

Shunday qilib atsetonni saqlash va qo‘llashda xavfsizlik qoidalariga amal qilishda ishlab chiqarishda qo‘llash ishlari belgilangan tartibda tasdiqlangan me‘yoriy texnik hujjatlar (standartlar, qoidalar, me‘yorlar, instruksiyalar) asosida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Atsetonni saqlash va qo‘llashda xavfsizlik qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida. 2009-yil 29-dekabr, 6-15/23-10396/6-son]
2. Xatamova Muxabbat Sattarovna, Omanov Behruzjon Shuhrat o‘g‘li, Soipova Fotima Sagdullaevna. Asetonning ishlatilish sohalari// “Kimyo ta’limi, fan va ishlab chiqarish integratsiyalari”. I-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. 2024 yil. 79-81-betlar
3. Charles J. Wysocki, Pamela Dalton, Michael J. Brody & Henry J. Lawley. Acetone Odor and Irritation Thresholds Obtained From Acetone-Exposed Factory Workers and From Control (Occupationally Unexposed) Subjects (англ.) // AIHA & ACGIH American Industrial Hygiene Association Journal. — Akryn (Ohio): Taylor & Francis, 1997. — October (vol. 58 (iss. 10)). — P. 704—712. — ISSN 0002-8894. — DOI:10.1080/15428119791012342.

STUDY OF BINDING OF COPPER(II) IONS TO LIGHT CHAIN MOLECULES OF SILK FIBROIN

G.O. Polvonova, K.O. Eshchanov

Urgench state university

e-mail: olmos_77@mail.ru

The silk fiber is still used as a valuable material in the field of textiles, keeping its importance all over the world [1]. Various biomaterials used in many fields are prepared based on fibroin obtained from silk fiber. Most of these biomaterials are widely used in medicine, pharmaceuticals, cosmetics, etc., and positive results are being achieved [2].

During the production of silk fibers, a large amount of fibrous silk waste is generated. Research is being conducted on the use of this fibrous waste. Many research works have been published on the preparation of sorbents with high sorption properties from fibrous waste. In most of the works carried out, sorbent samples created based on silk fibroin studied the sorption properties of metal ions in aqueous solutions and the properties of cleaning oils from additives [3, 4]. The research results on the possibility of binding to functional groups of fibroin during the sorption of metal ions to sorbents prepared based on silk fibroin have been published. Copper (II) ions are part of many enzymes and biologically active compounds. Its antibacterial and catalysing properties excite researchers. Some studies have reported the binding of copper (II) ions to amino acid residues such as Pro and His of the silk fibroin molecule [5]. Based on the above-mentioned information, we studied the possibility of binding copper (II) ions in the aqueous medium to the light chain of silk fibroin molecules using theoretical calculations.

For theoretical calculations, we used the molecular docking method in the Smina software. The molecular model of the silk fibroin light chain was downloaded from the UniProt database. It is known that in aqueous solutions, 4 water molecules are attached to copper (II) ions. Therefore, a model of $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ ion was constructed. The possibilities of interaction were calculated by loading the light chain of silk fibroin and the $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ ion models into the “Smina” program. Through calculations, it is determined in which region of the fibroin molecule the $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ ion is located and with which amino acid residues it is most likely to bind.

The calculation results showed that $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ ion is connected with the carboxyl group of *Asp33* and -NH- a group of the peptide bond, the carboxyl group of *Asp48*, hydroxyl group of *Ser44* and the carbonyl group of the peptide bond. It turned out that this state is the most energetically optimal. In this case, it was found that the free energy has the smallest value (-4.1 kcal/mol) compared to other cases. These results help to predict which amino acid residues of the fibroin molecule copper (II) ions bind to.

References

1. Sutherland T.D., et al. (2010). "Insect silk: one name, many materials". Annual Review of Entomology. 55: 171–88.
2. Nguyen, T. P., et al. (2019). Silk fibroin-based biomaterials for biomedical applications: a review. Polymers, 11(12), 1933.
3. Maghfirah, A., et al. (2022). Selective recovery of gold from discarded cell phones by silk fibroin from *Bombyx mori*. Biochemical Engineering Journal, 188, 108690.
4. Huang, Y., et al. (2021). Use of fibroin polypeptide from silk processing waste as an effective biosorbent for heavy metal removal. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 99, S605-S615.
5. Zong, X. H., Zhou, P., Shao, Z. Z., Chen, S. M., Chen, X., Hu, B. W., ... & Yao, W. H. (2004). Effect of pH and copper (II) on the conformation transitions of silk fibroin based on EPR, NMR, and Raman spectroscopy. Biochemistry, 43(38), 11932-11941.

JANUBIY OROLBO‘YI MINTAQASIDA CHELIDONIUM MAJUS L. O‘SIMLIGI INTRODUKTSIYASI VA UNING KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH

K.B.Ozimbayeva, M.S.Mexmonov

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda turli kasalliklarni davolashda qo‘llaniladigan ko‘plab dori preparatlari asosan chet davlatlardan import qilinadi. Import dori vositalari nisbatan qimmat bo‘lganligi tufayli ularni sotib olishda va qo‘llashda ko‘plab muammolar vujudga keladi. Bu muammolarni xal qilishda mamlakatimizda o‘smaydigan yuqori biologik faollikka ega bo‘lgan moddalar saqlaydigan dorivor o‘simliklarni introduksiya qilish va ularni kelgusida tibbiyot amaliyotida foydalanish uchun taqdim qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Bugungi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali Farmatsiya kafedrasida tajriba uchastkasida dorivor o‘simliklarni introduksiyasiga va ularning kimyoviy tarkibini o‘rganishga qaratilgan amaliy tadqiqotlar, ularning biomassasini aniqlash hamda xomashyo yetishtirish texnologiyalarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, istiqbolli dorivor o‘simlik hisoblangan *Chelidonium majus L.* ning bioekologik xususiyatlarini aniqlash, ontogenez bosqichlariga bog‘liq holda yer ustki va ildizining rivojlanishi hamda turli ekish sharoitlarida biomassa hosildorligini aniqlash asosida xomashyo yetishtirishning texnologiyasini ishlab chiqish maqsad qilingan.

Ma‘lumki, qoncho‘pning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama jigari va o‘t pufagi kasalligida, pastki esa teri silini davolashda ishlatiladi. Ho‘l o‘simlikdan olingan shira so‘gal va qadoqni yo‘q qilishda hamda kekirdak papillomasi va teri kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Qoncho‘p o‘simligi va uning alkaloidlari bakteritsid xususiyatga ega.

Mamlakatimizda o‘smaydigan yuqori biologik faollikka ega bo‘lgan moddalar saqlaydigan dorivor o‘simliklarni introduksiya qilish yurtimizda ekologik vaziyatni yaxshilashga, bioxilmaxillikni oshirishga, tibbiy va farmatsevtik amaliyot ehtiyojlarni qondirishga sezilarli xissa qo‘shadi.

Adabiyotlar

1. «Фармакопея Швабе» - «Руководство по изготовлению гомеопатических лекарств», изданное доктором Вильмаром Швабе в 1872.
2. Перевод с немецкого «Фармакопеи Швабе» под редакцией В.И.Рыбака, Москва, 1967, 370 с.
3. Palvanov Narbek Sapaevich; Mekhmanov Mukhiddin Sultanovich; Electrometric Determination Of Binary Mixtures In Food, The American Journal of Applied sciences, 2021.
4. Rakhimov, Bakhtiyar S; Mekhmanov, Mukhiddin S; Bekchanov, Bakhtiyar G; Parallel algorithms for the creation of medical database, Journal of Physics: Conference Series, 1889, 2, 022090, 2021, IOP Publishing.
5. Озимбаева К.Б., Мехмонов М.С. Гомеопатические лекарственные формы. Сборник Международной научно-практической конференции по теме «Роль инноваций в медицине». Ургенч-2024. С.535
6. Озимбаева К.Б., Мехмонов М.С. Технология приготовления гомеопатических таблеток. Сборник Международной научно-практической конференции по теме «Роль инноваций в медицине». Ургенч. 2024. С.538

3-METILBENZOTIAZOLIN-2-ONNI 4-ALMASHINGAN AROMATIK KISLOTA XLORANGIDRIDLARI BILAN QATTIQ FAZADA ATSILLASH

¹O‘.K.Raximova, ²S.Q.Ma’simov, ¹Y.R.Taxirov, ¹A.R.Shonazarov, ¹D.A.Dushamov

¹Urganch davlat universiteti, ²Urganch shahar 6-son ayrim fanlar chuqur o‘qitiladigan sinflari mavjud umumiy o‘rta ta’lim maktab-internati

e-mail: ugiljon_88@gmail.com

Keyingi yillarda turli organik birikmalar sintezining sodda va samarali usullarini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlarga katta ahamiyat berilmoqda. Ular orasidan malum xossaga ega bo‘lgan moddalar izlanmoqda. Bu borada organik moddalarni Fridel-Krafts bo‘yicha atsillash katta imkoniyatlarga ega.

Hozirgi davrgacha ushbu reaksiya aromatik birikmalar misolida keng o‘rganilgan. Lekin aromatik halqa bilan kondensirlangan besh a‘zoli geterohalqali birikmalar benzazolin-2-onlar misolida kam o‘rganilgan.

Adabiyotlardagi ma’lumotlarga asosan geterohalqali birikmalarni atsillashda katalizatorlarning oz miqdorda ishlatish xam kam o‘rganilgan. Biz benzotiazolin-2-onlarni hosilasi bo‘lgan 3-metilbenzotiazolin-2-onni kam miqdor katalizator ishtirokida qattiq fazada atsillashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik.

Bu atsillash reaksiyalari nitrobenzol erituvchisida va 200-210°C haroratda olib borilgan [1,2]. Reaksiyani yuqori haroratda borishi va nitrobenzolni suv bug‘i bilan haydab moddani ajratib olish ancha qiyinchilik tug‘diradi. Shuning uchun bizda bu reaksiyalarni erituvchisiz va pastroq haroratda olib borish qiziqish uyg‘otdi.

3-Metilbenzotiazolin-2-onni (I) 4-almashingan aromatik kislota xlorangidridlari (IIa-e) bilan $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ishtirokida reagentlarning $\text{I:IIa-e:FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} = 1:1,5:1 \cdot 10^{-2}$ molyar nisbatlarida erituvchisiz 4 soat davomida 140–150°C da qizdirish natijasida tegishli 6-aroil-3-

metilbenzotiazolin-2-onlar (**IIIa-e**) sintezi amalga oshirildi. Izlanishlar natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

II, III: a R=H, b R=CH₃, c R=CH₃O, d R=Br, e R=NO₂

1-jadval

6-Aroil-3-metilbenzotiazolin-2-onlarni (**IIIa-e**) suyuqlanish harorati va unumi

Birikma	T _{suyuq} ,* °C	Qayta kristallash uchun erituvchi	Unumi %	
			erituvchida	erituvchisiz
IIIa	145 – 147	suvli spirt	66	80
IIIb	106 – 108	benzol	56	75
IIIc	118 – 120	benzol	50	70
IIId	135 – 137	etanol	79	85
IIIe	138 – 139	etanol	88	93

*moddalarning fizik-kimyoviy konstantalari [2] adabiyotda keltirilgan ma'lumotlarga mos keladi.

Odatda atsillash reaksiyalarida atsillovchi agentni elektrofilligi ortishi bilan ularni aktivligi ortadi [3,4].

Tadqiqotlarimiz uchun 4-almashingan benzoilxloridlarini oldik. Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, 4-almashingan benzoilxloridlar aktivligi jihatdan bir-biridan xam farq qiladi. Jadvaldagi **IIIa-e** moddalarni unumiga qaraganimizda 4-almashingan benzoilxloridlarni nisbiy faolligini quyidagicha ekanligini ko'rishimiz mumkin:

Yuqoridan ko'rishimiz mumkinki, atsillovchi agent sifatida olingan aromatik karbon kislotalarga elektronoakseptor guruhlar (Br, NO₂) kiritilganda mahsulot unumi oshishi va aksincha elektronodonor guruhlar (CH₃, -OCH₃) kiritilganda esa mahsulotning unumi kamayishi kuzatildi.

Shunday qilib biz 3-metilbenzotiazolin-2-onni Fridel – Krafts reaksiyasi bo'yicha qattiq fazada kam miqdor katalizator FeCl₃·6H₂O ishtirokida 4-almashingan benzoilxloridlar bilan atsillash natijasida tegishli 6-atsil mahsulotlarni sintezini amalga oshirdik. Olingan moddalarni unumi oldingi usulda ya'ni nitrobenzol erituvchisida o'tkazilgandagiga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi.

Reaksiyalar borishini va moddalarning tozaligini yupqa qatlamli xromatografiya usuli bilan nazorat qilindi. (Silufol UV-254 sistema benzol-etanol 5:1, ochuvchi 1g KMnO₄+4ml H₂SO₄+96ml H₂O yoki yod bug'lari).

6-Benzoil-3-metilbenzotiazolin-2-on (IIIa) sintezi

Tubi dumaloq uch og'izli kolbaga 1.65 g (10 mmol) 3-metilbenzotiazolin-2-on (**I**) solib ustiga 2.1 g (15 mmol) benzoilxlorid (**IIa**) va 0.027 g (0,1mmol) FeCl₃·6H₂O katalizatori qo'shildi. Reakcion aralashma 140-150°C da 4 soat davomida aralashirildi. Reakcion aralashma xona

haroratigacha sovutilgandan keyin suv bilan ishlandi va cho'kma filtrlanib qayta kristallantirildi. Unum 2.17 g (80%).

Jadvalda keltirilgan boshqa 6-aroil-3-metilbenzotiazolin-2-onlar (**IIIb-e**) yuqorida keltirilgan usul bo'yicha olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muxamedov N.S., Dushamov D.A., Aliyev N.A., Bobokulov Kh.M., Levkovich M.G., and Abdullayev N.D. Chlorosulfonylation of benzothiazolin-2-ones. *Khim. Geterotsikl. Soedin.* 2002. - №3. P. 380-384. <https://doi.org/10.1023/A:1015647606680>

2. Dushamov D.A., Muxamedov N.S., Aliyev N.A., Bobokulov Kh.M., Levkovich M.G., and Abdullayev N.D. Benzazoles. 2. Relative Activity of Catalysts and 4-Substituted Benzoyl Chlorides in the Acylation of Benzothiazolin-2-ones. *Khim. Geterotsikl. Soedin.* 2002. -№4. P. 503-506.

3. Mukhamedov N.S., Kristallovich E.L., Plugar V.N., Giyasov K., Aliyev N.A. and Abdullayev N.D. Catalytic acylation of benzoxazolin-2-ones in the presence of zinc chloride. *Khim. Geterotsikl. Soedin.* 1994. -№8. P. 1136-1138

4. Kuryazov R. Sh., Takhirov Yu.R., Dushamov D.A., Mukhamedov N.S., Turgunov K.K., Shakhidoyatov Kh.M., and Tashkhodjaev B. Quinazolines. 4*. Acylation of quinazoline-2,4-diones with aromatic acids chlorides in the presence of ferric chloride hexahydrate. *Khim. Geterotsikl. Soedin.* 2010. -№11. P. 1702–1708.

***HELIANTHUS TUBEROSUS* O'SIMLIGI BARGINING KIMYOVIY**

TARKIBINI O'RGANISH

S.R. Rajabova, O.S. Maqsumova

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Mahalliy dorivor o'simliklar kimyoviy tarkibini o'rganish, ularning biologik ahamiyatga ega bo'lgan moddalari miqdorini aniqlash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Helianthis tuberosus yernok, qoqio'tdoshlarga mansub ko'p yillik o'simlik tugunak mevali. Vatani Shimoliy Amerika. Yevropada 17-asr boshlarida keltirilgan. Rossiyada 18-asrda tarqalgan va O'zbekiston hududiga kirib kelgan. *Helianthis tuberosus* (topinambur) dunyo olimlari jumladan so'nggi yillarda O'zbek olimlari tomonidan ham ko'proq va kengroq o'rganilib kelinmoqda va tibbiyotda uning tugunaklaridan oshqozon va ichak funksiyalarini faollashtiradigan, bakteriya, virus va zararkunandalarga nisbatan chidamlilikni oshiradigan, osteoxondroz, gripp, angina, onkologik kasalliklar qandli diabet va turli boshqa kasalliklarga ishlatiladigan foydali moddalar mavjud. Yer osti va yer usti qismlari A, B₁, B₂ va C vitaminlarga boy. Tugunaklarida 16-18 % inulin va qand moddalari, 16 xil aminokislotalar hamda pektin moddasi ham mavjud [1].

Biroq topinambur o'simligi tugunaklari kimyoviy tarkibi mahalliy olimlarimiz tomonidan o'rganilayotganini e'tiborga olib, biz *Helianthis tuberosus*ning barglarni kimyoviy tarkibini o'rganishni o'z oldimizga maqsad qilib oldik.

Helianthis tuberosus o'simligining bargidagi polifenollari kimyoviy tarkibini aniqlash maqsadida avvaldan ma'lum usul bo'yicha ekstraksiya o'tkazildi [2].

Avvalo rang beruvchi lipofil xususiyatga ega bo'lgan moddalardan halos bo'lish maqsadida xloroform bilan ishlov berildi. (60-70°C da 4 soat, 3 marotaba). So'ng o'simlik xom ashyosini mo'rili shkafda quritib, 70 % li atsetonda 3 marta ekstraksiya qilindi. Atsetonli fraksiya rotorli haydash apparatida past haroratda haydash, suvli qismini oldik. Suvli qismga xloroform bilan ishlov berilib tozalandi. Keyingi bosqichda suvli qismga 1÷3 nisbatda etilatsetat qo'shib etilatsetatli fraksiya olindi.

Etilatsetatli fraksiyani rotorda haydab konsentrat olindi. Soʻnggi bosqichda konsentratni xloroform yordamida choʻktirish natijasida sariq rangli polifenollar guruhi hosil boʻlmadi va boshqa erituvchi geksan yordamida choʻktirganda kam miqdorda fenol guruhi hosil boʻldi. Hosil boʻlgan polifenollarga kislotali muhitda FeSO₄ bilan sifat reaksiyasi olib borilganda polifenollarga xos toʻq koʻk rang hosil boʻldi.

Namunani analizga tayyorlash: 0,1000 gr maydalangan topinambur oʻsimligi bargi ustiga 3 ml toza konsentrlangan nitrat kislotadan (HNO₃) va toza vodorod pereoksididan (H₂O₂) 2 ml qoʻyib, avtoklavga joylandi. Avtoklav ogʻzi berkitilib, mikrotoʻlqinli parchalagich Berghof (Speed Wave Xpert yoki shu turadagi mikrotoʻlqinli pechkaga) joylandi. Avtoklavlar ichidagi minimal harorat (50⁰C) va maksimal harorat (230⁰C), bosim 40 (bar) boʻlgan sharoitda 35-45 min davomida olib borildi.

Avtoklav xona sharoitigacha sovutildi va uning ichidagi suyuqlik aralashmasi hajmi 50 ml boʻlgan oʻlchagich kolbaga (chizigʻigacha) ga oʻtkazildi. Soʻngra kolba chizigʻigacha distillangan suv bilan toʻldiriladi. Eritma yaxshilab aralastirilib avtosampler probirkasiga solinadi va avtosamplerga maʼlum nomerdagi joyga qoʻyiladi. Dasturda har bitta probirka joylashgan oʻrni, tortib olingan massa va suyultirish koeffitsiyenti kiritiladi.

1-jadval

Topinambur oʻsimligi bargining elementlar tarkibi

Elementlar nomi	Intensivligi	Mg/L	Mg/kg
<i>Ag</i>	1460	-0.1185	-67.80
<i>Al</i>	280000	0.2839	162.4
<i>As</i>	29	-0.0015	-0.8746
<i>Ba</i>	2400000	0.0497	28.43
<i>Be</i>	650	-0.0001	-0.0523
<i>Ca</i>	82000000	16.03	9169
<i>Cd</i>	540	0.0001	0.0399
<i>Co</i>	440	0.12	-0.7015
<i>Cr</i>	7800	0.0091	5.186
<i>Cu</i>	13000	0.0076	4.335
<i>Fe</i>	630000	0.2937	168.0
<i>K</i>	300000000	20.47	11710
<i>Li</i>	78000	-0.0012	-0.6692
<i>Mg</i>	31000000	5.613	3211
<i>Mn</i>	1700000	0.1205	68.92
<i>Na</i>	2400000	0.2153	123.2
<i>Ni</i>	4000	0.0048	2.751
<i>Pb</i>	640	-0.0063	-3.605
<i>Sc</i>	130	-0.0012	-0.6931
<i>Sr</i>	4600000	0.1278	73.13
<i>Zn</i>	59000	0.0557	31.85

Mineralizatsiya qilingan eritmani Perkin Elmer firmasining Avio-200 (ICP-OES) induktiv bogʻlangan plazmalı optik emission spektrometrida, namunalarining tarkibidagi makro va mikro elementlari, ogʻir metall tuzlari, nodir metallar miqdori kiritilgan standart namunaga nisbatan miqdoriy jihatdan aniqlandi. Tahlil natijalari jarayon yakunida namunaning massasi va suyultirish

qiymatlari asosida olingan natijalarni qayta hisoblab aniqlik darajasi va undan chetlanish (RSD) qiymatlarini avtomatik tarzda hisoblab beradi.

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, topinambur bargi tarkibida Al, Ca, K, Mg, Na, Fe, Ag elementlarini miqdori boshqa elementlarga nisbatan ko‘p ekan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, topinambur o‘simligi barg qismining mikro- va makroanaliz qismi, polifenollarga xos hususiyatlari hamda elementlar miqdori o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Haydarov M.M., O‘ktamov A.I. Mahalliy topinamburning (*Helianthis tuberosus*) dorivorlik xususiyatlari // *Farg‘ona: “Ilm-ziyo”*, 2023, 159 v.

2. Абизов Е.А., Бардаков А.И., Бабаскин В.С. Мягкие лекарственные формы на основе масла семян лоха // *Фармация*. – 2012. – № 1. – С. 34-36.

MORUS ALBA SHIFOBAXSHLIGINING TARKIBIY ASOSLARI

I. Raxmatullaev, M.A. Marupova, M.M. Axadjonov

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Insoniyat qadim-qadim zamonlardan beri o‘simliklarning shifobaxsh xususiyatlaridan bahramand bo‘lib kelmoqda. Dorivor o‘simliklar haqidagi hozirgi davrgacha yetib kelgan qadimiy ma‘lumotlar asosan yunon adabiyotlarida saqlanib qolgan. Mashhur yunon tabibi Gippokrat (eramizdan oldingi 460- 377 yillar) o‘zining «Korpus Xippokratikum» asarida tib ilmiga, shu jumladan dori - darmonlarga oid ko‘p ma‘lumotlar qoldirgan. Uning asarlarida dorivor o‘simliklarning 236 tasi tasvirlanib, shifobaxshlik xususiyatlari bayon qilingan. Yunonistonlik mashhur olimlardan Aristotel (eramizdan oldingi 384-322 yillar) o‘z shogirdi Teofrast bilan tabiiy fanlar qatori, dorivor o‘simliklar haqida ajoyib ma‘lumotlar qoldirgan. Rimning eng mashhur shifokori va tabiat fanlarining bilimdoni K. Galen (Jolinus hakim - eramizning 130-200 yillarida yashagan) o‘zining tabobat sohasidagi barakali xizmatlari bilan ta nilgan.

Tibbiyot fanining rivojlanishida qadimiy Osiyo mamlakatlarining hissasi ham katta. Hindiston, Tibet, Xitoy va Arab davlatlarida o‘simliklar bilan davolanish keng tus olgan. Yajur-ved («Hayot haqidagi fan») dorivor o‘simliklar haqida yozilgan qadimiy hind kitobidir. Shifokor Sushruta tomonidan yozilgan mazkur kitobda 700 xil dorivor o‘simlik tasvirlangan. Tibet tabobati hind tabobati yordamida rivojlandi. Mashhur «Djud-shi» («Shifobaxsh dori-darmonlar moxiyati») kitobi tibet tibbiyotining asosini tashkil etadi. Xitoy xalq tabobati juda uzoq tarixga ega. Xitoy tabobatining asoschisi bundan 3 ming yil burun hoqonlik qilgan Shen-Nung hisoblanadi. Sharqning mashhur olimlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso Al-Xorazmiy, Abu Bakr Muhammad bin Zakariya ar-Roziy, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy, Arabmuhammad xon o‘g‘li Abulg‘ozixon, Abu Mansur Buxoriylar ham tabobat sohasining rivojiga katta hissa qo‘shganlar.

Osiyoning zabardast olimlaridan biri bo‘lgan Abu Ali ibn Sinoning jahonshumul faoliyati hammaga ma‘lum. Abu Ali ibn Sino 450 dan ortiq qimmatli asarlar yaratgan. Biroq zamonlar o‘tishi bilan ularning ko‘pi yo‘qolib ketgan. Ibn Sinoning bizgacha yetib kelgan 240 asaridan 40 tasi tibbiyotga oiddir. Abu Ali ibn Sino «Al-qonun» asarida 900 ga yaqin o‘simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatilish yo‘llari to‘g‘risida ma‘lumot keltirgan.

Ayni kunlarga kelib tibbiyotda (tabobatda) shifobaxsh o‘simliklardan foydalanish inson organizmi uchun zararsiz va samarali ekanligi umumjaxon tabobatida keng e‘tirof etilib, bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar kundan – kunga rivojlanib bormoqda.

Biz ushbu maqolada aynan salomatlikni mustaxkamlashda o'ziga hos o'rin tutgan shifobaxsh tutning kimyoviy tarkibi va shifobaxshligiga oid ayrim tadqiqot natijalarini keltirmoqchimiz.

Morus alba Moreaceal tutgullilar oilasiga va *Morus avlodiga* mansub bo'lib bu nav Balxi tuti nomi bilan yuritiladi. Balxi tuti xalq orasida ko'pincha oq tut deyiladi. Balxi tut mevali daraxt bo'lib O'zbekistonning ko'pkina tumanlarida o'stiriladi [1]. Tut mevasi sersuv, uning tarkibida 82,9 - 86,2 % gacha suv bor. Bundan tashqari, u sershira meva — 10,9 - 12,7 % gacha qand mavjud. Tutni quritib, iste'mol qilinsa, shirasi yanada ko'payadi. Tut mayizida qand miqdori 73-29 - 83,71 % ni tashkil etadi. Bu tut mevasining tarkibi o'rganilganda uning vitaminlarga boy ekanligi, yani uning 100 gramm mevasida Vitamin A – 3,3 mkg, beta karatin – 0,02 mg, B₁ – 0,04 mg, B₂ – 0,02 mg, B₄ (xolin) – 12,3 mg, B₅ (pantotenat k-ta) – 0,08 mg, B₆ -0,05 mg, B₉ (folat k-ta) – 6 mkg, C – 10 mg, E – 0,87 mg, PP – 0,8 mg. borligi aniqlanildi. Shunga ko'ra, uni kasallikdan zaiflashib qolgan, tez-tez shamollaydigan kishilarga iste'mol qilib turishlari tavsiya etiladi.

Mineral moddalardan esa kaliy – 150 mg, natriy – 16 mg, rux- 0,12 mg, selen – 0,6 mg, mis – 60 mkg, fosfor – 38 mg, kaltsiy – 24 mg, magniy – 51 mg, temir – 1,85 mg. Urug'i 24-33 foizgacha yog' va boshqa oshlovchi moddalar saqlaydi. Tarkibida ko'p miqdorda fosfor saqlagani bois, tut aqliy faoliyat bilan shug'ullanadigan kishilar uchun koni foyda sanaladi.

Xalq tabobatida tut shirasi qonni tozalash, qonni ko'paytirish maqsadida ham keng qo'llangan. Tutdan tayorlangan shinnidan 3 mahal och holda 1 choy qoshiqdan ichilsa yo'talni qoldiradi [2]. Tut po'stlog'i va bargida alkaloid trigonellin oshlovchi bo'yoq moddalar, bargida vitamin C, karotin, efir moyi, uglevod (14 %) aminokislotalar, xolin, organik kislotalar, 1,1% flavanoidlar, 0,7 % glikozidlar aniqlangan [3].

Abu Ali ibn Sinoning «Tibbiy o'gitlar»ida tut haqida shunday yozilgan: «Nordon tut og'iz va tomoq shishlarini qaytaradi, uning bargi tomoqning ikki tomonidan chiqqan shishlarga foydalidir. Nordon tut bargining suvi bilan og'iz chayilsa, tish og'rig'iga davo bo'ladi. Tutning hamma xilini ovqatdan oldin yeyish kerak, shunda ulardan me'daga zarar yetmaydi».

Tut mevasi immun tizimni kuchaytirib, organizmning yuqumli kasalliklarga qarshi himoya tizimini mustahkamlaydi, teriga barvaqt ajin tushishidan saqlaydi, ko'rish qobiliyatini oshirib, ko'z to'rpardasining zararlanishi kabi kasalliklarning oldini oladi. Tut bargi va tanasining po'stlog'i ham turli biologik faol moddalarga boy. Bargi tarkibida flavonoidlar, vitaminlar, karotin, efir moyi, organik kislotalar, daraxt po'stlog'ida esa bo'yoqli va oshlovchi moddalar, turli xildagi kislotalar mavjudligi aniqlangan. Homilador ayollar uchun ham tut mevasi homilaning yaxshi rivojlanishi uchun kerakli darmondorilar manbai hisoblanadi.

Po'stlog'idan qaynatma, damlama va malham tayyorlanadi. Malham bilan yiringli jarohatlarni, terining kuygan va jarohatlangan qismini, dermatitni, ekzema va psoriazni davolash mumkin. Malhamni tayyorlash uchun ikki qoshiq maydalangan daraxt po'stlog'ini 100 g qizdirib, sovutilgan pista yog'i bilan aralashtiriladi va muzlatgichda uch kun davomida tindirib, olib yana qaytadan aralashtiriladi. Shunday qilib malham dori tayyor bo'ladi. Bu malham bilan terining kasal joylariga kuniga to'rt mahal surtiladi. Qon bosimini va qon aylanish tizimini me'yoriga keltirish uchun daraxt ildizi qaynatmasidan ichish tavsiya etiladi. Tut mevasining shifobaxshligi olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida ham isbotlangan. Tadqiqotlar davomida oq tut mevasi yordamida yurak mushagining qisqarish quvvatining susayishi (miokardiodistrofiya) ni davolashda yaxshi natijalarga erishilgan. Tut yordamida bemorlarda nafas qisishi va yurak og'rishi kamaygan, yurak urishi maromiga kelgan hamda ortiqcha suyuqlik yig'ilishi natijasida paydo bo'lgan shishlar ham yo'qolgan.

Tut iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlar. Ichak xastalıkları bilan og'riydigan, ichketarga moyil kishilar, qandli diabet, qon bosimi xastaligi bor kishilar me'yoridan ortiq tut iste'mol

qilishlari tavsiya etilmaydi. Organizmga zarar yetkazib qo‘ymaslik uchun pishib yetilgan tut ich ketishini, pishib yetilmagan xom mevasi qabziyatni keltirib chiqarishi mumkinligini yoddan chiqarmaslik lozim. Tutning yangi terilgan mevasini iste‘mol qilgach, sovuq suv ichish mumkin emas, bu qorin dam bo‘lishiga, ichak-oshqozon faoliyati buzilishiga olib kelishi mumkin. Uning shirin navlari mevasini qandli diabeti va qon bosimi bor kishilarga iste‘mol qilish tavsiya etilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qo‘chqorov U., Ogurtsov K. “Shotut va balxi tuti” Toshkent “Mexnat” 1989 yil, 16 bet.
2. Hoji Mengnazar Rustam o‘g‘li “Dard borki, darmon bor” Toshkent “Fan” nashryoti 2005 yil, 123 bet.
3. Nabiev M., Shalnev V., Ibrohimov A. “Shifobaxsh ne‘matlar” Toshkent “Mexnat” -1989 y. 91 bet.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

И. Рахматуллаев, У.А. Болтабоев

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Учеными сегодня установлено, что мумие содержит свыше 80 жизненно важных для организма веществ, около 30 химических элементов, аминокислоты, окислы металлов, ферменты, гормоны и другие вещества. Очень сложно вывести формулу мумие. Но установлено, что неорганическая часть в количественном отношении превосходит органическую. Если в любом лекарственном средстве находится обычно лишь несколько элементов, то в мумие — половина таблицы Менделеева. Но главная особенность мумие в том, что это не стимулятор, а биологический регулятор, который своей составной частью регулирует электролитный баланс, устраняя как симптомы, так и само заболевание.

Известные медики древности и средневековья: Абу Али Ибн – Сина, Абу – Рейхан Аль Бируни и другие, говоря о способах добычи мумиё, назвали его лечебным средством при переломах, вывихах, отравлениях, полиомиелите, мигрени, эпилепсии, параличе лицевого нерва, язве желудка – кишечного тракта, заболеваниях мочевого пузыря и т.д. [1].

Мумие — это, без сомнения, одно из самых лучших средств, способных улучшать минеральный обмен веществ в организме, которые могла придумать природа. Мумие при употреблении способствует повышению содержания солей, кальция, марганца и фосфора в организме. Оно повышает количество эритроцитов в крови, а также увеличивает содержание гемоглобина, что в свою очередь способствует хорошему кровоснабжению всех органов и тканей, происходит стимуляция работы всего организма [2].

Сегодня экспериментально установлено, что в растворе мумие погибают стафилококки. Мумие обладает выраженными биостимулирующими свойствами. Под его влиянием активизируются обменные процессы, увеличивается количество эритроцитов, повышается содержание гемоглобина в крови. Мумие оказывает выраженное противомикробное действие, повышает защитные силы организма. Древние рукописи говорят о том, что мумие применяли при туберкулезе, бронхиальной астме, болезни почек, воспалительных процессах, отравлениях, язве желудка, мигрени, эпилепсии, параличах, вывихах, переломах [3,4].

Мумие является надежным и эффективным средством при лечении некоторых инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с воспалительным процессом — ангины, туберкулез кости, грибковых заболеваний, некоторых видов экзем. Мумие относят к группе адаптогенов — веществ, способствующих приспособлению организма к различным экстремальным и вредным условиям.

Исследователи, изучающие лечебный эффект мумие, считают его безвредным и весьма эффективным тонизирующим, общеукрепляющим и лечебным средством при условии

правильной дозировки. Весьма перспективно использование мумие спортсменами. Так, биологический стимулятор с успехом может применяться для лечения спортивных травм. В период высоких тренировочных нагрузок, при ослаблении иммунитета также полезен прием мумие. Но ценнейшее лекарственное средство не нуждается в пропаганде, так как оно оправдывает себя на протяжении столетий, а в настоящее время применение мумие обосновано научно и положительные результаты его применения доказаны экспериментальной и клинической практикой.

В составе мумие обнаружены гиппуровая и бензойная кислоты, воски, камеди смолы и смолоподобные вещества, растительные остатки. Каждое из них оказывает влияние на обменные процессы, усиливает регенерацию различных тканей организм. Мумие наделено рядом полезных свойств, на которых завязано применение и лечение. В состав входят: фульвокислоты — усиливают практически все обменные процессы, делая работу важнейших систем и органов человека слаженной; аминокислоты — отвечают за усвоение питательных веществ, не позволяют мышечным волокнам распадаться во время сна (актуально для спортсменов); кислоты (гиппуровая, бензойная) — антисептические компоненты, необходимые для обеззараживания и скорейшей регенерации тканей.

Гуминовые кислоты — выводят продукты распада, токсичные вещества, соли тяжёлых металлов, застойные явления; зоомеланоэдиновые кислоты — выступают природными антиоксидантами, нейтрализуют влияние свободных радикалов на здоровые клетки; полифенолы — на клеточном уровне защищают и восстанавливают ткани, укрепляют иммунную систему во время эпидемии гриппа, ОРВИ; органические кислоты — отвечают за углеводный обмен, трансформируют полученные с пищей сахараиды в энергию, не позволяя им откладываться в виде жира; альбумины — улучшают состав плазмы крови, чистят кровеносные каналы от холестеринаных бляшек, препятствуют тромбообразованию; терпеноиды, стероиды — контролируют деятельность эндокринной системы, устраняют дисбаланс гормонов, улучшают состояние женщин при климаксе и менструации; смолы, воск, камедь — усиливают тягу к еде, нормализуют пищеварительные процессы, защищают слизистые от раздражения, выводят шлаки из кишечника; минерально-витаминный комплекс — ответственен абсолютно за все процессы, происходящие в организме.

Противопоказания и побочные реакции - при приёме горной смолы нет токсичных реакций организма, но употреблять мумиё можно ограниченно и курсами. Слишком длительное применение снижает эффективность лечения. Можно ли употреблять мумиё при беременности - мумиё обладает массой целебных свойств, но при вынашивании ребёнка не рекомендуется его употребление. Стимулирующие свойства горной смолы и разогревающий эффект способны негативно сказаться на развитии плода, протекании беременности. Хотя для лечения бесплодия как у мужчин, так и женщин мумиё применяется. Можно ли мумиё при грудном вскармливании - с осторожностью следует применять горную смолу детям до 12 лет и не рекомендуется мамам в период грудного вскармливания, поскольку возможна непереносимость компонентов ребёнком.

Использованная литература

1. Корчубеков Б.К. «Мумиё АРХАР-ТАШ и его физиологическая активность», Фрунзе – 1987 г. Ст. 6.
2. <https://dzen.ru/a/Zd8OmUtrLyVv4bGH>.
3. Эргашев Ш. «Юз дардга юз даво». Тошкент – 1999 й. 16 бет.
4. Рустамов Менгназар хожи. «Дард борки, дармон бор». Тошкент – 2005 й. 18 бет.

“RUBIA TINCTORUM L” ILDIZ EKSTRAKTI TARKIBIDAN GLIKOZIDLARNI ANIQLASH

S.K.Raxmanov, S.R.Musakaeva, U.K.Abduraxmanova

Guliston davlat universiteti

e-mail: ugi_lay.912@mail.ru

Dorivor o‘simliklar tabiatda juda keng tarqalgan, ulardan ajratib olinadigan biologik faol moddalar xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida keng qo‘llaniladi. O‘simliklar tarkibidagi dorivorlik xususiyatini beruvchi tarkibiy qismlardan biri glikozidlar bo‘lib, eng ahamiyatli dorivor o‘simliklardan biri “*Rubia tinctorum L*” o‘simligi glikozidlaridir.

Glikozidlar - o‘simlikning turli qismlarida hosil bo‘ladi, suv va fermentlar ishtirokida shakar (glyukoza va fruktoza) va shakar bo‘lmagan (aglikon) qismlarga parchalanadi [1]. Glikozidlardagi dorivorlik xususiyati uning aglikon qismi bilan bog‘liq, biroq qand qismi ham ma‘lum terapevtik ta‘sirni namoyon etadi. Glikozidlarning turli xildagi tuzilishi ularni turli kasalliklarni davolashda qo‘llashga imkon beradi, jumladan, yurak yoki steroidli glikozidlar, antraglikozidlar, trioglikozidlar va saponinlar [1-2]. Saponinlar murakkab tuzilishdagi glikozidlar bo‘lib, tarkibida turli xil qandlar uchraydi (glyukoza, ramnoza, arabinoza, galaktoza, glyukuron kislotasi) [2]. Glikozidlardagi monosaxarid qoldig‘i piranoza yoki furanoza hamda α -yoki β -anomerlar holida bo‘lishi mumkin. Ularning tuzilishini o‘rganish, o‘simliklar tarkibidan ularning miqdorini aniqlash va ajratib olish usullarini ishlab chiqish, farmatsevtika va boshqa ko‘plab sohalarning rivoji uchun muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shularni hisobga olib, o‘simlik moddalarining kimyoviy tarkibini o‘rganish va ularning xossalarni tadqiq qilishga qaratilgan ushbu tadqiqot ishida echimini kutayotgan muammo dolzarb xisoblanadi.

Glikozid shaklidagi antratsen unumlari suvda, ishqorlarda yahshi, etanol va metanolga kamroq, benzol, etil efiri, xloroformda erimaydi. Antratsen unumlari 210°C gacha qizdirilganda bug‘lanadi. Ko‘pchilik antratsen unumlari ultrabinafsha nurlari ta‘sirida tovlanadi, tovlanish xarakteri asosiy yadroning oksidlanish darajasiga hamda almashuvchilar soniga va joylanish o‘rniga bog‘liq bo‘ladi; antraxinonlar olov rang, qizil, zarg‘aldoq, pushti rangli tovlanish bilan xarakterlanadi; antron va antranollar - sariq, havo rang, binafsha rangli bo‘ladi [2-4].

“*Rubia tinctorum L*” o‘simligi ildizi ekstrakti tarkibidan glikozidlarni fizik tadqiqot usullari yordamida tahlil qilishda tajriba uchun “*Rubia tinctorum L*” o‘simligining er ostki qismidan olingan ekstraktidan foydalanildi. Ekstraktni olish uchun Coksetda harorat 90°C gacha yetkazildi, xaroratni 80°C gacha kamaytirish mumkin. Ajratib olingan ekstrakti $Pb(CH_3COO)_2$ 0,5M li eritmasi bilan qayta ishlandi, xosil bo‘lgan cho‘kma past bosimda filtrlandi. Past bosimli filtrat qayta filtrlandi va keyin spirt kondensatsiyalandi. Maxsulot liofil quritgichda quritildi va elektron mikroskopda (EROMEX S/N – EC 2209746) kristallarning tuzilishi kuzatildi.

1-rasm. “*Rubia tinctorum L*” o‘simligi ildizi ekstrakti tarkibidan ajratib olingan glikozidning mikroskopik ko‘rinishi

YUSSX spektridan ma'lumki, eritma uch xil shaklda tayyorlangan va har bir shaklning YUSSX xromatogrammasi alohida olingan. 2-rasmda alizarin glikozid 2500 mAU maydonda 6 min 30 s va 6 min 50 s oralig'ida yutilishini ta'minlashini kuzatish mumkin. Xuddi shunday yutilish 2 va 3 shakllarda ham kuzatildi. Bu natijalar uning alizarin glikozid ekanligini ko'rsatadi. Quyida "Rubia tictorium L" o'simligi ildizi ekstrakti tarkibidan ajratib olingan ruberitrin kislotaning YUSSX xromatogrammasi keltirilgan.

2-rasm. Tozalangan glikozidning (Ruberitrin kislotasi) YUSSX spektri

Tozalangan glikozidning YUSSX spektridan olingan tahlil takroriyliigi

№	Tahlil takroriyliigi	g/ml	mAU	min	signal
1	Shakl-1	0,01	3000	7	210,4
2	Shakl-2	0,001	300	7	254,4
3	Shakl-3	0,001	450	7	230,0

"Rubia tictorium L" o'simligi ekstrakti tarkibida glikozidlar borligi aniqlandi, o'simlik ekstrakt tarkibidan ruberitrin kislotasi glikozidi ajratib olinib, uning fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi Toza xolda ajratib olingan glikozidning tuzilishi YuSSX usulda tadqiq qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горелик, М.В. Химия антрахинонов и их производных / М.В. Горелик. М.: Химия, 1983.-296 с.
2. Х. Холматов, З.Х. Хабибов, Н.З. Олимхужаева. «Лекарственные растения Узбекистана» Т. 1991, с.52.
3. Murti V.V.S., Seshadri T.R., Sivakumaran S. Chemical components of Rubia iberica. Indian J. Chem. 1972; 10: 246–247.
4. Мусакаева С.Р., Рахманов С.К., Абдурахманова У.К. Хроматографический анализ экстракта корня “Rubia tinctorum L”// Табиий бирикмалар асосидаги ресурс тежамкор усуллар. Халқаро илмий –амалий анжумани. Гулистон, 2022. 97-99 б.

ОЗИҚ-ОВҚАТИ МАҲСУЛОТЛАРИ ВА УНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ

¹Маматкулов М. Х., ²Абдилалимов О.

¹Фаргона политехника институти

²Наманган муҳандислик-технология институти

Академик А.П Павловнинг талимотига кўра озиқ-овқат тирик организм ва инсон орасидаги бизни қамраб олган атроф муҳит ўртасидаги алоқа манбаидир. Озиқ-овқатсиз инсон фаолиятини тасаввур қилиб бўлмайди. Инсон организми озиқ-овқат таркибидан ўсиш ва энергетик қийматга эга бўлган фойдали элементларни тикланиш ва ҳаёт фаолияти учун зарур бўлган кимёвий моддаларни олади. Баъзи бир озиқ-овқат маҳсулотлари борки, инсон организми учун ўта зарур бўлмасда, ўзининг озуқавий қийматига кўра, таъми, маззасига кўра асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан рақобатлаша олади. Тўла қонли кунлик озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий қисмига сув киради. Бунингсиз инсон организмида ҳеч қандай жараён юзага келмайди. Инсон ҳаётининг-фаолиятининг асосий мезонини сув ташкил қилиб, у организмнинг хужайраларнинг, катакчаларининг, тўқималарнинг ўзгариб бориши ва шаклланишига хизмат қилади. Озиқ-овқат таркибида кўплаб номлари бизга таниш бўлган кимёвий элементлар мавжуд. Бу элементлар инсон организмида озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжини мувофиқлаштириб бориш баробарида турли комбинация жараёнларини ҳам амалга оширади. Буларга оксиллар, углеводлар, ёғ-мойлар, органик кислоталар, сув ва бошқалар. Шу билан бирга яна яна озиқ-овқат таркибида шундай моддалар мавжудки, кам миқдорни ташкил қилсада инсон фаолиятида юқорида таъкидлаб ўтилган моддалардан муҳимроқ аҳамиятга эга. Булар сарасига баъзи бир минерал моддалар яъний витаминлар ва ферментлар киради.

Оксиллар протеинлар — ҳамма тирик мавжудотлар таркибига кирадиган мураккаб, азот тутувчи органик моддалар. Оксиллар тирик материянинг тузилишида, шунингдек, унинг ҳаёт фаолиятида муҳим аҳамиятга эга. Хужайра таркибида бир неча минг хилдан зиёд оксиллар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири маълум бир вазифани бажаради. Шунинг учун улар протеинлар (юн. protos — биринчи, энг муҳим) деб аталади. Оксиллар хужайра курук вазнининг 3/4 қисмини ташкил этади. Оксилларда 20 та α-аминокислота учрайди, улар бир-биридан R-гурухи билан фарқ қилади, у гидрофил ёки гидрофоб, асосли, кислотали ёки нейтрал бўлиши мумкин.

Оксиллар тузилиши ва вазифалари бўйича хилма-хил. Тузилишига кўра, 2 катта гуруҳга бўлиниши мумкин: глобуляр ва фибрилляр. Глобуляр Оксиллар, асосан, сферик ёки элипс шаклида бўлиб, улар таркибига бошқа гуруҳ моддалар ҳам қўшилган (простетик гуруҳ). Мас, гемоглобин глобин ва гемнинг қўшилмасидан ҳосил бўлган, шунинг учун уни яна гемопротеид

деб ҳам аташади. Липид тутувчи Оқсиллар липопротеидлар, углевод тутувчилар — гликопротеидлар, металл тутувчилар — металл протеидлар дейилади.

Фибрилляр Оқсиллар — бир ёки бир неча полипептид занжирдан ташкил топган моддалар. Улар узун ип кўри-нишида бўлади. Бириктирувчи тўқима (актин, миозин, коллаген), соч, тери (а-кератин) Оқсиллари бунга мисол бўла олади. Фибрилляр Оқсиллар, асосан, қурилиш ашёси ёки ҳимоя вазифасини бажаради.

Оқсилларнинг биологик вазифалари бўйича куйидаги таснифи мавжуд: ферментлар (трипсин, рибонуклеаза), ташувчи Оқсиллар (гемоглобин, зардоб альбумини, миоглобин), озиқ-овқат ва захира О. и (тухум альбумини, сутдаги казеин, ферритин), қисқарувчи ва ҳаракат О. и (актин, миозин), тузилма Оқсиллари (коллаген, протеогликанлар, креатин, ҳимоя оқсиллари (антителолар, фибриноген, тромбинилон заҳари, бўғма қўзғатувчисининг токсини), назорат қилувчи Оқсиллар (инсулин, кортикотропин, ўсиш гормони) ва оқсилларни ажратиб олиш, улардаги аминокислота қолдиқларини аниқлашда кимё ва молекуляр биол. фанларининг усулларидан (диализ, гельфилтрация, электрофорез, хроматография, секве-нация ва б.) фойдаланилади. Оқсилларсиз тирик материянинг ҳеч қандай шакли мавжуд бўлмайди. Бизнинг организмиздаги яримдан кўп қуруқ моддалар оқсиллардан ташкил топган. Булар ўз навбатида энг муҳим аҳамиятга эгаллиги бойис кенг миқёсда танилган протеинлар грекча сўздан олинган ("протейос"-биринчи) атамаси билан таъкидланиб келинмоқда. Оқсиллар организми турлича бўлсада, уларнинг тутган ўрни кўп қиррали чегара билмас моддалардир. Гемоглобин-қон таркибидаги оқсиллар. Инсонни ҳаво таркибидан нафас йўли орқали оладиган кислородни ўпка орқали ютинтириб сўнгра организм тўқималарига етказиб берувчи алоқа воситасидир. Миозин-мушак тўқималарининг асоси бўлиб, уларнинг ҳаракатини белгилаб беради. Коллаген-суяк ва пойларнинг оқсилли бўлиб, скелетларга қаттиқлик беради. Кератин-тери оқсиллари бўлиб, у тери ости тўқималарини турли вовиталардан ҳимоя қилади.

Оқсилларни тақдим қилувчи ферментлар ва гармонларсиз ҳам ҳаёт фаолиятини тасаввур қилиб бўлмайди. Инсон организмнинг ҳар бир аъзоси ўзининг тўқима ва катакчаларидан иборат бўлиб ўзига хос оқсилларга эга. Инсон организмда ўнминглаб турли оқсиллар мавжуд. Оқсиллар аминокислоталардан ташкил топган бўлиб бир бири билан узвий боғлиқликга эга бўлган ва кетма-кетликда фаолият юритувчи моддалардир. Бугунги кунда оқсиллар таркибида йигирма хилдан юқори аминокислоталар борлиги аниқланган. Булардан: валин, лейцин, изолейцин, треонин, лизин, метнонин, фенилалалин, триптофан, цистин, аланин, аргинин аспарагинов кислотаси, цестеин, глютамин кислотаси, гликокол, гистидин, пролин, оксеипролин, серин, тирозин ва бошқалар.

Оқсиллар таркибида турли миқдорга эга бўлган аминокислоталар турли нисбатларда, айрим оқсилларнинг молекуляр вазни эса жуда юқори бўлиб 10 млн. гача бўлиши мумкин. Ҳар бир аминокислоталар таркибига ишқорий, аминли ($-NH_2$) ва кислотали, ($-COOH$) гуруҳлар. Аминокислоталарнинг оқсил молекулаларига занжирли- пептиадли деб аталмиш алоқа ёрдамида, амин гуруҳидан бир молекуланинг бошқасининг карбоксил гуруҳи билан бирикмасидир ($-CO-NH-$). Баъзи бир оқсилларда аминокислоталар узун занжирга бирикибисмон молекулалар -фибриллар ҳосил қилади. Баъзи бирларида шарсимон молекулаларни-глобулларни ҳосил қилади. Пептиддилардан ташқари оқсиллар тузилиши ушланади ва бошқа уланишлар (мураккаб эфирли амидли ва ҳ.) бўлади. Ташқи муҳит таъсирида: ҳарорат, босим, кислоталар таъсири, нурланиш ва бошқалар остида оқсил молекулалари билан алоқа узилади. Оқсилларни фарқланиши - оддий пртеин парчалангандан сўнг фақат аминокислоталар олинади. Ҳамда мураккаб протеинлар уларда аминокислоталардан ташқари, оқсилсиз табиатли (масалан, углеводлар, ёғлар, нуклен

кислотаси ва бошқалар). Озиқ – овқатда оқсилларни бошқа модалар билан алмаштириб бўлмайди. Чунки фақат уларнинг таркибида инсон организмининг фаолияти ва ўсиши учун керак бўлган азот мавжуд. Оқсилларга бой бўлган маҳсулотларга гўшт, балиқ, тухум, сут маҳсулотлари, нон ва бошқа донли экин маҳсулотлари киради. Инсон организми учун зарур бўлган оқсилларга бой маҳсулотлар қимматли озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади. Олимларнинг таъкидлашларича инсон организмининг оқсилларга бўлган кунлик эҳтиёжи 80-100 гр.ни ташкил қилар экан. Оқсил тузилишининг ўзгариши ҳисобига инсон организми истемол қилинган озиқ-овқат маҳсулотларидан янги оқсилларни яратади. Баъзи бир аминокислоталар (гостидин, арганин ва бошқалар) организмда бошқа аминокислоталардан осон ва енгил шаклланади, лекин инсон организми баъзи бирларини ишлаб яқара олмайди, уларни ўрнини фақат истемол қилган озиқ-овқатлар ҳисобидан қоплаши мумкин бўлган юқорида таъкидлаб ўтилган саккизта аминокислоталардан олинган моддалар алмаштириб бўлмайдиган моддалар ҳисобланади ва (гўшт, сут маҳсулотлари, балиқ, тухум,) озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида кўпроқ бўлиши сабабли улар қиммат ҳисобланади. Организмга кирган озиқ-овқат маҳсулотлари таркибидаги оқсил моддалари танадаги жуда кўп мураккаб таъсирларга дучор бўлади. Асосий жараён уларнинг ферментатив гидролизини даврида эркин аминокислоталаргача айлантиришдир.

Баъзи аминокислоталар инсон организм томонидан танасига хос бўлган янги оқсилларни яратиш учун ишлатилади, баъзилари эса карбонат ангидрид, суюқлик-сув ва аммиак ҳосил қилиш учун энергия чиқариб ёниб кетади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ленинжер А., Основы биохимии, в 3 томах, М., 1985; Уайт А., Хендлер С, Смит Э. и др. Основы биохимии, в 3 томах, М., 1981. Мухсим Зокиров.
2. В.В.Артамонова Основы технологии пищевых производств., Издательство «Пищевая промышленность» Москва. 1978.
- 3 Усманов Б.С., Маматкулов М.Х. «Озиқ-овқат саноатида қайд ва ҳисобот». Фарғона 2023, Классик нашриёти.

NOIONOGEN SIRT FAOL MODDALAR OLISH TEXNOLOGIYASI

¹D.X.Mirxamitova, ²O.Sh.Qodirov, ²S.E.Nurmonov, ¹S.Darxonova

¹Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali, ²O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: dmirkhamitova@gmail.com

Bugungi kunda Respublikamizda mahalliy xom ashyolarni chuqur qayta ishlash asosida yangi mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish va sifat jihatidan ishlab chiqarishni yangi pog‘onaga ko‘tarishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada, jumladan mahalliy xom-ashyo, ya‘ni paxta soapstokidan olingan yog‘ kislotalarining sifatini oshirish va qo‘llanilish sohalarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma‘lumki, ishlab chiqarishning turli sohalarida sirt faol moddalar ko‘p miqdorda ishlatiladi. Ular asosan kimyo sanoatida metall tuzlari ishlab chiqarishda ko‘pik hosil qiluvchi moddalar sifatida flotoreagent va maishiy kimyo vositalari tarkibida keng foydalaniladi. Undan tashqari kosmetika, to‘qimachilik, teri tayyorlash, lak-bo‘yoq, qog‘oz ishlab chiqarish, o‘simliklar himoyasi, oziq-ovqat sanoati va meditsinada qo‘llaniladi.

Sirt faol moddalarning bir qancha turlari mavjud: ionli, ionsiz; anion faol, kation faol, amfolit turlari mavjud. Respublikamizda sirt faol moddalarning asosan bitta turi anion sirt faol (ionogen)

moddalar ishlab chiqariladi. Lekin bu miqdor talabni qondirmaydi. Respublikamizga yiliga ming tonna atrofida noionogen sirt faol moddalar import hisobiga olib kelinadi. Bunday moddalarni mahalliy xom ashyo asosida ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish iqtisodiy samaradorlikka ega hisoblanadi.

Ushbu ishda kimyo va metallurgiya sanoati, xo‘jalik yuritishning turli sohalari uchun zarur bo‘lgan noionogen sirt faol moddani mahalliy xom ashyo – paxta yog‘i karbon kislotalari asosida olish rejalashtirilgan. Dunyoda bunday moddalar asosan terpen moyi va kokos moyi asosida ishlab chiqariladi.

Mahalliy xom ashyo hisoblangan C₁₆-C₁₈ yog‘ kislotalari asosida kislotalarni dietanolamidlari sintezi amalga oshirildi:

Jarayonlar kuchsiz kislotali sharoitda olib borildi, bunda suv tortuvchi katalizatorlardan foydalanildi. Kislotalarning dietanolamidlarini olish jarayoni atmosfera bosimida 120-130 °C haroratda amalga oshirildi.

Optimal tarkibli distillangan yog‘ kislotalar asosida kislota amidlari va nitrillari sintezini amalga oshirish – maxsus buyurtma asosida tayyorlangan uskunada laboratoriya sharoitida tanlangan texnologik parametrlarga asosan paxta moyi yog‘ kislotalari asosida bir bosqichli kislota nitrillarining tajriba sinov namunasi sintez qilindi.

Tarkibida turli xil miqdorda uglerod atomi tutgan yog‘ kislotalari yordamida bir necha marta tajriba o‘tkazildi. Olingan natijalarga asosan 30 – 35 % C₁₆ va 60 – 65% C₁₈ yog‘ kislotalari saqlagan optimal tarkibli distillangan yog‘ kislotalari dietanolamidlar sintezi uchun maqbul tarkib hisoblanadi. Distillangan yog‘ kislotalari namunalari kimyoviy tarkibi GCMS – zamonaviy analiz uskunasi sifat va miqdoriy tahlil qilindi, kislotalar tarkibidagi C₁₆- C₁₈ karbon kislotalarining tabiati va to‘yinganlik darajasini aniqlanadi.

C₁₆₋₁₈ yog‘ kislotalari ajratib olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Optimal tarkibli yog‘ kislotalari asosida kislotalarning dietanolamidlari sintezi amalga oshirildi. Jarayon borishining texnologik parametrlari aniqlandi. Kislota amidlarining tajriba sinov partiyasi ishlab chiqildi.

***o*-AMINOFENOLNI VINIL EFIRI SINTEZI**

O.X. Qosimova

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti
Toshkent filiali*

Fenol va uning hosilalari molekulasida reaksiya qobiliyati yuqori bo‘lgan gidroksil guruhi va aromatik halqa mavjudligi ular asosida turli xil birikmalar sintez qilish imkonini beradi. Respublikamizda mavjud bo‘lgan mahalliy xom-ashyo hisoblangan asetilen ishtirokida gomogen katalitik usulda fenol hosilalarini vinillash orqali yangi vinil hosilalar sintez qilish mumkin [1-3].

Ishda fenol hosilalari tabiatini ularni vinillash jarayoniga ta‘sirini o‘rganish maqsadida *o*-aminofenolni atsetilen bilan vinillash jarayoni o‘rganildi. Reaksiyada asosan *o*-aminofenolning vinil efiri hosil bo‘lishi aniqlandi.

Ma'lumki stasionar rejimdagi jarayonda mahsulot unumiga reaksiya davomiyligi hamda harorat katta ta'sir ko'rsatdi. Shu sababli *o*-aminofenolni vinillash jarayoniga KOH katalizatori ishtirokida reaksiya davomiyligi (2-8 soatlarda) va harorat (110-140 °C) ta'sirlari tadqiq qilindi (1-jadval).

1-Jadval

***o*-Aminofenolning vinil efiri unumiga harorat va reaksiya davomiyligi ta'siri (katalizator - KOH, erituvchi - DMSO)**

Harorat, °C	Reaksiya davomiyligi, soat	<i>o</i> -Aminofenolning vinil efiri unumi, %
110	2	18,2
	4	23,8
	6	25,5
	8	21,1
120	2	20,1
	4	26,6
	6	29,4
	8	24,4
130	2	25,2
	4	30,6
	6	32,1
	8	27,8
140	2	20,3,
	4	24,0
	6	26,3
	8	23,9

Tajriba natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, reaksiya davomiyligi 2 soatdan 6 soatga oshirilganda mahsulot unumining maksimum orqali o'tishi aniqlandi. Jumladan, reaksiya 130 °C da 2; 4; 6 va 8 soat davomiylikda olib borilganda vinil efir unumi mos ravishda 25,2; 30,6; 32,1 va 27,8 % ni tashkil etdi. Ta'kidlash kerakki, reaksiya davomiyligi 6 soatgacha ortganda mahsulot unumining sezilarli darajada ortishi kuzatildi. Vaqtning yanada oshirilishi esa vinil efir unumini kam miqdorda kamayishiga olib keldi. Bunga sabab qilib aytish mumkinki, reaksiya davomiyligi ortishi bilan hosil bo'lgan vinil efirning qisman kimyoviy o'zgarishga uchrashi kuzatildi. Bu holat katalizat tarkibida smolasimon qo'shimcha mahsulotlar miqdori ortishi bilan izohlanadi.

Organik sintezda moddalarni sintez qilishda reaksiya uchun erituvchi tanlash muhim ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqqan holda *o*-aminofenol vinil efirini sintez qilish jarayoniga erituvchi tabiati o'rganildi. *o*-Aminofenolni asetilen ishtirokida vinillash reaksiyasi dioksan, DMFA va DMSO lar ishtirokida amalga oshirildi. Katalizator sifatida KOH dan foydalanildi, reaksiya davomiyligi 6 soatni tashkil etdi (2-jadval).

2-Jadval

***o*-Aminofenolning vinil efiri unumiga erituvchi tabiati va harorat ta'siri (katalizator - KOH, reaksiya davomiyligi - 6 soat)**

Erituvchi	Harorat, °C	<i>o</i> -Aminofenolning vinil efiri unumi, %
Dioksan	110	18,0
	120	19,6
	130	22,7

	140	20,0
DMFA	110	21,8
	120	24,7
	130	26,4
	140	23,2
DMSO	110	25,5
	120	29,4
	130	32,1
	140	26,3

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida quyidagilarni tahlil qilish mumkin: foydalanilgan erituvchilar, ya'ni dioksan, DMFA va DMSO ishtirokida tanlangan barcha haroratlarda mahsulotning nisbatan yuqori chiqishi unumi DMSO ishtirokida olib borilganda kuzatildi. Masalan, reaksiya 120 °C haroratda vinil efiri hosil bo'lish jarayoni dioksanda olib borilganda 19,6 %, DMFA da 24,7 % va DMSO ishtirokida esa maksimum 29,4 % unum bilan chiqdi. Demak, *o*-aminofenolning vinil efirini sintez qilishda DMSOdan foydalanilganda samaradorlik nisbatan yuqori bo'ldi. Mahsulotning hosil bo'lishiga harorat ham sezilarli darajada ta'sir etishi aniqlandi. Harorat past bo'lsa mahsulot unumi ham kam bo'lishi kuzatildi. Tanlangan erituvchilarda vinillash jarayoni 130°C haroratda olib borilganda mahsulot unumi dioksan-DMFA- DMSO ketma-ketligida ortib bordi va mos rvaishda 22,7; 26,4 va 32,1 %ni tashkil etdi. Haroratning yanada ortishi bilan atsetilenning eruvchanligi kamayishi hisobiga vinil efiri unumi nisbatan kamaydi.

Sintez qilingan *o*-aminofenolning vinil efiri tozaligi gaz suyuqlik xromatografiyasida aniqlandi. *o*-Aminofenolning vinil efiri tuzilishi IQ- va PMR- spektroskopik usullarda isbotlandi (1-rasm).

1-rasm. *o*-Aminofenolning vinil efiri IQ- spektri

o-Aminofenol vinil efirining IQ-spektrida (rasm) amino guruhning yuqori keng polosali valent tebranishi 3400 cm^{-1} sohada, 1574 cm^{-1} sohada qaychisimon tebranish nomoyon bo'ldi. Aromatik xalqadagi =SN guruhining past valent tebranishi 3078 cm^{-1} sohada, aromatik xalqaning xalqa tebranishi 1489 cm^{-1} sohada, deformatsion tebranishi 697 cm^{-1} sohada kuzatildi. Efir bog'iga xos (C-O-C) intensivligi juda kuchli valent tebranishlar 1212 cm^{-1} yutilish sohasida kuzatildi. Vinil guruhiga (CH=CH₂) xos o'tkir uchli valent tebranishlar 1685 cm^{-1} sohada kuzatildi.

o-aminofenol vinil efirining ¹H-YaMR-spektrida 7.3-7.5 m.u. sohalarda aromatik xalqadagi proton atomlarining dublet-dublet signallari namoyon bo'ldi. Vinil guruhi tarkibidagi bitta proton atomining (CH=) multiplet signali 7.1 m.u. sohada, qo'sh bog' saqlagan metilen guruhidagi (CH₂=) ikkita proton atomining dublet-dublet signali esa 4.9-5.5 m.u. sohalarda kuzatildi.

Adabiyotlar.

1. Трофимов Б.А., Опарина Л.А., Колыванов Н.А., Высоцкая О.В., Гусарова Н.К. Нуклеофильное присоединение к ацетиленам в сверх-основных каталитических системах. XVIII. Винилирование фенолов и нафтолов ацетиленом // Журнал органической химии. 2015. Т. 51, №2. - С. 200–206.
2. А.М.Геворгян, Ш.А.Матмуратов, С.Э.Нурманов, О.Х.Касимова, В.Г.Калядин, Т.С.Сирлибаев Синтез винил-фенилового эфира и применение его в качестве аналитического реагента. // Журнал прикладной химии, 2002, т.75, вып. 3, С.491-493.
3. О.Х.Касимова, С.Е.Нурмонов, Т.С. Сирлибаев, В.Г. Калядин. Получение винилового эфира 2,4-дибромфенола. УзМУ хабарлари. 2003, №3, С.57-59.

POLIVINILKLORID VA GIDRAZIN SULFAT ASOSIDA OLINGAN SORBENTNING Cu^{2+} IONI BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASINING IQ TAHLILI

Qobilova M.Q., Bozorov L.U, Mo‘minova Sh.N.

Termiz davlat universiteti,

e-mail: malikaqobilova353@gmail.com

Dunyoda ishlab chiqarishning rivojlanishi, uning quvvatining ortishi, aholi sonining ko‘payishi modifikatsiyalangan sorbentlarga bo‘lgan talabning ortishiga sabab bo‘lmoqda.

Shunga ko‘ra ekologik jihatdan xavfsiz, arzon, oson sintez qilinadigan, qo‘llanishda qulay bo‘lgan sorbentlarni olish hamda ularni sanoat oqova suvlarini og‘ir metall ionlaridan tozalashda qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Bir qancha ma‘lumotlarga asoslangan holda polivinilxloridni turli reaksiya faol va kompleks hosil qiluvchi reagentlar bilan kimyoviy modifikatsiyalash orqali yangi turdagi kompleks hosil qiluvchi sorbentlarni sintez qilish, ularning fizik va kimyoviy xususiyatlarini aniqlash, yangi, import o‘rnini bosuvchi samarali sorbentlarni olish texnologiyalarini ishlab chiqish nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega [1].

Sorbentlar olishda ikkilamchi mahsulot sifatida PVX (polivinilxlorid) va Gidrazinsulfat, monoetanolamin, dietanolamin kabi moddalardan foydalanish hozirgi kunda butun dunyo bo‘yicha ommalashib bormoqda.

Polivinilxloridni gidrazinsulfat bilan modifikatsiyalash asosida ion almashinuvchi va kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olingan va sanoat ahamiyatiga ega bo‘lgan mahsulot o‘zining samaradorligi va boshqa ion almashinuvchi smolalardan ustunlik tomonini ko‘rsatdi [2].

PVX va GS asosidagi sorbentlar olish uchun Qaytar sovutkich va avtomatik aralashtirgich o‘rnatilgan uch og‘izli kolbaga 5 g polivinilxloridning 17 ml dimetilformamidagi eritmasi solindi va unga 60 °C da qizdirib va aralashtirib turgan holda, 5 gr gidrazin sulfat qo‘shildi. So‘ngra harorat 120-130 °C gacha oshirildi va shu haroratda 1,5-2 soat aralashtirilgandan so‘ng qattiq massa hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan qattiq massa chinni kosachaga solinib, quritish shkafida 55-60 °C haroratda 6 soat davomida quritildi. Quritilgan polimer maydalandi va quyi molekulyar moddalardan dastlab KOH ning suvdagi 5 % li eritmasi, keyin esa, fenolftalein indikatorini bo‘yicha neytral reaksiya berguncha distillangan suv bilan yuvildi va havoda quritildi. Gelsimon oq rangli modda olindi. Havoda quritilgan sorbent massasi 6 g, namligi 12 %, reaksiya unumi 88 %.

Sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi sorbent 0.1 n li CuSO_4 ioniga yuttirildi va Infraqizil spektrometri asbobi orqali tegishli natijalar olindi. Bunda olingan sorbent hamda metall ioniga yuttirilgan kompleks birikmaning natijalari bir biridan farq qildi [3].

1-Polivinilxlorid va gidrazin sulfat asosida olingan sorbentning Cu²⁺ioniga yuttirilgan holatdagi IQ-spektri

Olingan kompleks birikmaning IQ-spektr tahlillaridan ma'lum bo'ldiki, olingan kompleks hosil qiluvchi sorbentning IQ-spektrida metil guruhining assimetrik valent tebranishi $\nu_{as}(CH_3)$ 3263 va 2882 cm^{-1} da, metin (C-H) guruhining valent tebranishi $\nu(C-H)$ 3122 cm^{-1} , (CH) guruhining valent tebranishi $\nu_s(CH)$ 2665 cm^{-1} , Imino guruhning valent tebranishi $\nu(NH)$ 1629 cm^{-1} , $-CO_2$ guruhning valent tebranishi 1560 cm^{-1} , (NO) guruhning $\nu_{as}(NO)$ $\nu_s(NO)$ $R_2CH=CHR$ guruhlarining simmetrik $\nu_s(R_2CH=CHR)$ simmetrik va assimetrik valent tebranishi 1508 cm^{-1} , $HRC=CH_2$ guruhning deformatsion tebranishi $\delta_s(HRC=CH_2)$ 1427 cm^{-1} , gidroperoksiguruhning valent tebranishi $\nu(-O-O)$ 1338 cm^{-1} , R_2SO_2 guruhining assimetrik valent tebranishi 1145 cm^{-1} , $-C-O-C$ guruhning simmetrik valent tebranishi $\nu_s(-C-O-C)$ 1026 cm^{-1} $-C-Cl$ guruhlarining simmetrik va assimetrik tebranishi 632 cm^{-1} sohalarda aniqlandi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yusupova N.M., Gafurova D.A., Muxamediyev M.G. Sintez i svoystva novyx anionitov na osnove polivinilxlorida // Uzb. xim.Jurnal. – 2019, – №1, – S.10-18.
2. Korilova V.D. Kargman V.B., Valdman A.I., Valdman D.I. Entalpiya i termokinetika sorbsii ionov 3d-metallov iminodiuksusnmi poliamfolitami // Teoriya i praktika sorbsionnx processov. –Voronej. – 1991. – Izd. AN Rossiya. Vir. 21. – S. 58-64.
3. Rustamova N.M., Gafurova D.A., Muxamediyev M.G. Sintez anionoobmennx polimernx sorbentov na osnove polivinilxlorida // Material mejdunarodnoy konferensii «Sovremennye innovasii: ximiya i ximicheskaya texnologiya asetilenovx soyedineniy. Nefteximiya. Kataliz». Toshkent – 2018. 15-16 noyabr. – S. 179-180.
4. Bekchanov D.J. Polucheniye i fiziko-ximicheskiye svoystva azot i fosforsoderjix ionitov na osnove polivinilxlorida // Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora ximicheskix nauk. – 2016. – S. 132-145.

IKKILAMCHI POLIVINILXLORID ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLARNING TERMIK BARQARORLIGINI TERMOGRAVIMETRIK USULIDA ANIQLASH

Qobilova M.Q., Umbarov I. A., Qosimov Sh.A.

Termiz davlat universiteti

e-mail: malikaqobilova353@gmail.com

Hozirgi kunda polimerlarni kimyoviy modifikatsiyalash orqali maxsus hususiyatli donador sorbentlarni sintez qilish zamonaviy kimyoning turli sohalarida keng qo'llanilayotgan sohalardan biri hisoblanadi [1]. Ma'lumki, sintetik polimerlarni modifikatsiyalash jarayonining asosiy usuli tegishli monomerni o'zgartirish orqali yangi xususiyatli polimerlar sintez qilish hisoblanadi. Tabiiy yuqori molekulyar birikmalarni modifikatsiyalashning asosiy usullari esa ularning kimyoviy o'zgarishlariga asoslangan. Polivinilxlorid – eng keng tarqalgan va eng katta ahamiyatga ega bo'lgan hamda turli xil modifikatsiyaga uchraydigan polimer hisoblanadi [2].

Ushbu ishning maqsadi ikkilamchi polivinilxlorid asosida tarkibida azot va kislorod bo'lgan organik birikmalar bilan modifikatsiyalash asosida sorbentlar olishdan iborat. Ko'p sonli tadqiqotlarga qaramasdan metallarni ajratish va konsentrlashga bag'ishlangan ion almashinish usullarini takomillashtirish gidrometallurgiya sanoatida suvni tozalashda dolzarb va birinchi darajali vazifa bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham mexanik mustahkam, turli agressiv muhitlarda barqaror, yuqori sorbsion sig'imga ega bo'lgan, tanlovchan ionitlarni mahalliy, arzon xomashyolar asosida olish texnologiyasini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega [3].

Sintez qilingan PVX-DS markali sorbent LABSYS EVO STA rusumli termogravimetrik analiz apparatida analiz natijalari olindi. Ishga ko'ra sorbent namunasidan 2 g olinib alyuminiy oksidi va platina aralashmasidan tayorlangan temperaturaga chidamli bo'lgan tigelchaga joylashtirildi. Termik tahlil 1 soat mobaynida 600 °C haroratgacha olib borildi hamda quyidagi natijalarga erishildi: [4]

1-rasm. PVX-DS markali sorbentning TGA grafigi

Ishda sintez qilingan PVX-DS markali sorbentning termik analiz tavsifiga ko'ra TGA egri chizig'i asosan 2 ta intensiv massa yo'qotiladigan harorat oralig'ida amalga oshdi. Dastlabki massa yo'qotilishi 68.40°C va 103.2°C harorat oralig'ida, ikkinchi massa yo'qotilishi esa 263.64°C va 304,34°C harorat oralig'iga mos keladi. Birinchi massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 0,221 mg (3.311%) ni tashkil etgan. Ikkinchi massa yo'qotishda 4.007mg (60.030%) ni tashkil qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Юсупова Н.М., Гафурова Д.А., Мухамедиев М.Г. Синтез и свойства новых анионитов на основе поливинилхлорида // Узб. хим. Журнал. – 2019, – №1, – С.10-18.
2. Kasimov Sh.A., Yodgorov R.A., Abul Monsur Showkot Hossain, Tursunov Kh.B Determination of sorption capacity of sorbent based on silica gel. Science and innovation// International scientific journal volume 2 issue 11 november 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10230330>
3. Краев И.Д., Попков О.В., Сорокин А.Е., Юрков Г.Ю. Перспективы – использования кремнийорганических полимеров при создании современных материалов и покрытий различных назначений // Труды ВИАМ: электронный научный журнал. – 2017. – № 12. – С. 189-197
4. Юнусов Т.К., Зайнутдинов У.Н., Утениязов К.У., Салихов Ш.И. Кимёда физикавий усуллар. Учебн. пособ. –Ташкент: Университет. – 2007. –331 с.
5. Клемпнер Д., Сенджаревич В. Полимерные пены и технологии вспенивания // - СПб.: Профессия, – 2009. – 600 с.

SANOAT CHIQINDILARI TARKIBIDAN GUANIDIN RODANIDNI AJRATIB OLIISH

Qudratov Oston Hayrulla o'g'li

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

e-mail: qudratovoston@gmail.com

Guanidin rodanidning erituvchisi sifatida suv keng qo'llaniladi. Bu birikma suvda yaxshi eriydi. Agar organik erituvchilarga keladigan bo'lsak dimetilsulfoksid (DMSO) va metanol ham ishlatilishi mumkin. Bu erituvchilar guanidin rodanidning eruvchanligini ta'minlaydi va turli ilmiy-tadqiqot ishlari uchun qulaydir [1].

Guanidin rodanid (guanidin tiosionat) tarkibidagi rodanid (SCN^-) ionini ajratib olish uchun odatda kislota yoki temir (III) xlorid kabi reagentlardan foydalaniladi. Temir (III) xlorid (FeCl_3) tiosianat (SCN^-) bilan reaksiyaga kirishib, temir (III) tiosianat ($\text{Fe}(\text{SCN})_3$) hosil qiladi, bu qizil rangli kompleksdir va osonlik bilan aniqlanadi. Bu usul ion almashinish va ajratish jarayonlarida qo'llaniladi [2].

Guanidin rodanidni suvli eritmadan ekstraksiya qilish uchun organik erituvchilardan foydalanish mumkin. Bunday holatda odatda suvda kam eriydigan, lekin guanidin rodanidni yaxshi eritadigan erituvchilar kerak bo'ladi. Ekstraksiya usulida ko'pincha quyidagi erituvchilar ishlatiladi:

– butil asetat ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$)-butil asetat guanidine rodanidni suvdan ajratishda yaxshi ishlatilishi mumkin.

– diizopropil efir ($\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$)-bu erituvchi suvga nisbatan kam eriydi va organik moddalarni yaxshi eritadi.

– etil asetat ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$)-etil asetat ha guanidine rodanidnisuvli eritmadan ajratish uchun ishlatilishi mumkin.

Ekstraksiya jarayonida suvli eritma va organik erituvchi bir-biri bilan aralashmasligi kerak, va guanidin rodanid organik fazaga o'tishi uchun zarur sharoitlar yaratilishi lozim. Shu tarzda, ikki fazali sistemada ajratishamga oshiriladi [3].

Temir(III) tiotsionat ($\text{Fe}(\text{SCN})_3$) birikmasi bir qator sohalarda qo'llaniladi:

1. Analitik kimyo: $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ eritmasi kuchli qizil rang hosil qiladi, bu rang testlarida Fe^{3+} va SCN^- ionlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu usul kolorimetriya va spektrofotometriya texnikalari yordamida miqdoriy tahlil qilish uchun juda foydali.

2. Kimyoviy ta'lim: Laboratoriya amaliyotlarida $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ hosil bo'lishi turli kimyoviy reaksiya va konsentratsiya o'rtasidagi bog'lanishni o'rgatish uchun ishlatiladi [4].

3. Tadqiqot va rivojlantirish: Bu birikma muayyan reaksiyalarni o'rganish va katalizator sifatida turli ilmiy tadqiqotlarda foydalaniladi.

4. Rangli indikator: $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ qizil rangda bo'lgani uchun rangli indikator sifatida ishlatilishi mumkin.

5. Kompleks birikmalarni o'rganish: $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ hosil bo'lishi kompleks birikmalarni va ularning xossalarni o'rganishda qo'llaniladi.

$\text{Fe}(\text{SCN})_3$ ning bu xususiyatlari uni kimyo, biologiya va boshqa ilmiy sohalarda keng qo'llaniladigan reagentga aylantiradi [5].

Guanidin hosilalaridan ingibitorlarni sintez qilish jarayoni turli usullar va reagentlarni o'z ichiga olishi mumkin. Guanidin hosilalarining kimyoviy tuzilishi ularni samarali ingibitorlar (inhibitors) qilish uchun mos keladi, chunki ular fermentlar va boshqa biologik molekulalar bilan kuchli vodorod bog'lari va elektrostatik o'zaro ta'sirlar hosil qilishi mumkin [6].

Quyida guanidin hosilalaridan ingibitorlar sintez qilishning asosiy bosqichlari keltirilgan:

1. Guanidin birikmalarini modifikatsiya qilish:

- Guanidin guruhiga turli funktsional guruhlarni qo'shish (masalan, alkil, aril yoki gidroksil guruhlari).

- Guanidinni boshqa azotli heterotsikllar bilan birlashtirish (masalan, pirimidin, piperazin).

2. Reaksiyalarni amalga oshirish:

- Aminlar bilan reaksiyalar: Guanidin xlorid yoki guanidin tiotsionat kabi guanidin birikmalari aminlar bilan reaksiyaga kirishib, guanidin hosilalarini hosil qilishi mumkin.

- Kondensatsiya reaksiyalari: Guanidin va uning hosilalari aldehid yoki ketonlar bilan kondensatsiya reaksiyalariga kirishib, Schiff bazalarini hosil qilishi mumkin, bu esa keyinchalik turli kimyoviy reaksiyalar bilan modifikatsiya qilinishi mumkin.

- Tuzli shakllarini sintez qilish: Guanidin hosilalari organik yoki anorganik kislotalar bilan tuz hosil qilishi mumkin.

3. Biologik faoliyatni o'rganish:

- Sintez qilingan guanidin hosilalarining biologik faoliyatini, masalan, fermentlar yoki hujayra turlariga nisbatan ingibitorlik faoliyatini tekshirish.

- Strukturaviy o'zgarishlarning biologik faoliyatga ta'sirini baholash.

4. Maqsadli sintez va optimizatsiya:

- Maqsadli ferment yoki hujayra reseptoriga yuqori affinitetga ega bo'lgan guanidin hosilalarini sintez qilish.

- Sintez qilingan birikmalarni SAR (Structure-Activity Relationship) tahlili yordamida optimallashtirish.

Misol uchun, guanidin hosilalarining sintez jarayonida quyidagi reagentlar va usullardan foydalanish mumkin:

- S-alkillash: Guanidin birikmasini alkil halidi bilan S-alkillash orqali yangi guanidin hosillarini sintez qilish.

- Aminlar bilan amidlanish: Guanidin birikmalarini karboksil kislota yoki uning hosilalari bilan amidlanish orqali guanidin amidlarini sintez qilish.

Har bir qadam sintez jarayonining aniq maqsadlari va biologik faoliyatini o'rganish bilan bog'liq ravishda tanlanadi. Optimal ingibitorlarni yaratish uchun struktura-faoliyat munosabatlari va biologik tahlillar muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. E. Z. Ong, Y. F. Z. Chan, W. Y. Leong, N. M. Y. Lee, S. Kalimuddin, S. M. H. Mohideen, K. S. Chan, A. T. Tan, A. Bertolletti, E. E. Ooi, J. G. H. Low, *Cell Host Microbe*, 2020, 27, 879–882 b.
2. Gulyayev Temir Temir, *Metallovedeniye*, 6 izd., Temir, 1986;
3. Kaso'mova Temir S, *Biogennie elemento'*, Temir, 1990;
4. Temir, Rahimov Temir Temir, Muftahov Temir Temir, *Anorganik kimyo*, Temir, 2003.
5. N.A.Parpiev., X.R.Raximov., A.G.Muftaxov — *Anorganik kimyoning nazariy asoslari* T. 2000 y.
6. N.L. Glinka "Umumiy ximiya" T. "O'qituvchi" 1986y

PIROLIZ JARAYONIDA KOKS HOSIL BO'LISHIDAN HIMOYALASH

Raxmatov Sherzod Shuxratovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

e-mail: sherzodjon3003@gmail.com

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy sohada tub islohotlar va o'zgarishlar amalga oshirilib, ular xalqimizning xoxish irodasi bilan, qat'iy tanlab olingan milliy taraqqiyot yo'liasosida keng ko'lamda, izchil davom ettirilmogda. Jahon moliyaviy - iqtisodiy inqiroziga qaramay, iqtisodiyotimizda o'sish sur'ati ta'minlanmogda. Aholining tobora o'sayotgan hayot va farovonlik darajasi barqaror saqlanib kelinmogda. Mamlakatimizda qabul qilingan muhim davlat dasturlari o'z samarasini bermogda. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, xalqning turmush darajasi va daromadlarini oshirish uchun har bir hududning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xojaligi, turistik va mehnat salohiyatidan kompleks va samarali foydalanishni taminlash kabi masalalar energetik xomashyolardan oqilona foydalanshni taqazo etish bilan birga atrof-muhitga zarar keltirmaydigan muqobil energiya manbalarini topish va joriy qilish yo'nalishidagi amalga oshiriladigan asosiy vazifalarning dolzarbligini oshiradi. Shu sababli ekologiyaga antropogen ta'sirni kamaytirish va yuqori sifatli yoqilg'i ishlab chiqarish hamda yurtimizda transport sohasi uchun tovar yoqilg'ilar tayyorlashda ekologik toza energoresurslarni qo'llash borasidagi tadqiqotlar bugunning ustuvor masalalaridandir. O'tgan besh yil, ya'ni 2017-2021 yillarda Harakatlar strategiyasi doirasida sanoatning yetakchi tarmoqlari (to'qimachilik, elektrotexnika, avtomobil sanoati, qurilish materiallari sanoati, kimyo va neft-kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, energetika kabi tarmoqlar)ni rivojlantirish strategiyalari qabul qilindi [1-3].

Bu borada "Besh yillik muvaffaqiyatli islohotlar - yangi taraqqiyotning boshlanishi" deyish o'rinli bo'ladi. Bugungi kunda mazkur siyosatning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 yildagi PF - 4947-sonli O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasining III-ustuvor yo'nalishi "yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatdan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish doirasida boshlangan

islohotlarning uzviy davomi sifatida Yangi O‘zbekistonni 2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasining uchinchi yo‘nalishi - milliy iqtisodiyotni, uning o‘shish sur‘atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish bo‘yicha belgilangan ustuvor vazifalarining kimyo va gaz kimyosi sohalarini rivojlantirish va tabiiy gazni qayta ishlash darajasini oshirish yo‘nalishida o‘z aksini topgan. O‘z o‘rnida shuni ham aytish joizki, samarali amalga oshirilgan islohotlar navbatdagi muvaffaqiyat garovidir [4-7].

Oxirgi yillarda O‘zbekiston kimyo sanoati tubdan o‘zgardi- to‘laqonli islohot o‘tkazilgan bo‘lib, unda mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarilishi asosiy maqsad qilib qo‘yilgan. Bu yo‘nalishda respublikada bo‘lgan uglevodorod xomashyosini qayta ishlash asosida yangi, import o‘rnini bosadigan kimyoviy mahsulotni ishlab chiqarish alohida ahamiyatga ega. Mamlakat rahbariyati tomonidan Sho‘rtan va Ustyurt gaz kimyoviy komplekslari kabi yangi yuqori texnologiyali kimyoviy sanoat ob‘yektlarini yaratishga katta e‘tibor qaratilyapti. Bu gaz kimyoviy komplekslar Respublikaga Markaziy Osiyoda polimer mahsulotini ishlab chiqarish bo‘yicha yetakchi o‘rinlarni egallashga imkon berdi [8].

Uglevodorodlarga bo‘lgan ehtiyojning o‘shishi va er yuzida yuzaga keladigan ekologik inqiroz uglevodorod manbalaridan samarali va oqilona foydalanish imkoniyatlarini chuqur o‘rganishni talab qiladi. Uglevodorodlarga qo‘yiladigan ekologik talablar kimyo sanoati hamda neft va gazni qayta ishlash korxonalarining ikkilamchi mahsulotlarini qayta ishlashga imkoniyat yaratadi.

Ma'lumki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi «Uz-Kor Gas Chemical» QK MChJ gaz-kimyo majmuasida, Yaponiya texnologiyasi asosida geksan erituvchiligida katta miqdorlarda polietilen va polipropilen ishlab chiqariladi. Bu jarayonda asosiy polimer mahsulotidan tashqari, suyuq ikkilamchi mahsulot ham hosil bo‘ladi. Qoldiq mahsulot polimerlarning dastlabki xom ayoshlaridan hosil bo‘luvchi oligomerlar bo‘lib, asosiy qismi C₆ dan C₂₀ gacha bo‘lgan parafinlardan iborat. Bu korxonada shuningdek, suyuq ikkilamchi mahsulot sifatida chiqindi geksan (*отработанный гексан*) ham hosil bo‘ladi.

Piroliz pechlariga xom ashyo sifatida beriladigan gazsimon etanning uzluksiz oqimini oldindan qizdirish va suv bug‘lari bilan to‘yintirish uchun xizmat qiladi.

Xom ashyoni tayyorlash zaruriyati, etilen olish uchun pechlarda gazsimon etanning termik parchalanish jarayoni (piroliz)ning murakkabligidan kelib chiqadi.

Etanni piroliz jarayonining samaradorligiga bir qator muhim parametrlar ta’sir etadi. Harorat, reaksiya zonasida bo‘lish vaqti va bosim, koksning hosil bo‘lish tezligi belgilovchi omillar hisoblanadi.

Bosim, ikkilamchi reaksiyalarda jarayonning asosiy mahsuloti – olefinlarni hosil bo‘lish darajasini belgilab beradi. Nomaqbul jarayonlarni to‘xtatish, asosiy mahsulotlarning miqdorini oshirish, hamda quvurlarning ichki yuzasida koksning hosil bo‘lish tezligini pasaytirishga uglevodorodlarning parsial bosimini pasaytirish bilan erishiladi. Xom ashyoni suv bug‘lari bilan suyultirish (adiabatik to‘yinish) usuli bilan parsial bosimni pasaytirishga erishiladi. Suyultirish darajasi xom ashyoning koks hosil qilishga moyilligiga bog‘liq bo‘lib, etan uchun bug‘/etan nisbatining optimal qiymati 0,3 dan ortiq bo‘lishi lozim.

Uglevodorodlarning piroliz jarayoni, quvurlarning ichki yuzasida, asosan ugleroddan tashkil topgan, qattiq koksimon mahsulotning hosil bo‘lishi bilan boradi.

Koks piroliz jarayoniga yomon ta’sir etadi, natijada issiqlik o‘tkazish sezilarli pasayadi, asosiy mahsulotning chiqishi kamayadi va qo‘shimcha (ikkinchi darajali) mahsulotlarning chiqishi ortadi, quvurlar materialining yemirishi va eskirishi tezlashadi, pechlarni ta’mirlar o‘rtasida ishlatish davri qisqaradi va bir qator boshqa nomaqbul omillar paydo bo‘ladi.

Quvurlar devorlarida koks qatlamining hosil bo'lish tezligi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ulardan asosiylari - reaksiyaning harorati, xom ashyoning reaksiya zonasida bo'lish vaqti, uglevodorodlarning parsial bosimi, qoplanish (plenka) effekti, quvurlar materialining kimyoviy tarkibi, hisoblanadi.

Koks hosil bo'lishidan himoyalangan usullari bir qator tadbirlarni ko'zda tutadi. Xom ashyo tarkibiga koks hosil bo'lishini sekinlashtiruvchi moddalar, shu jumladan oltingugurt birikmalarini qo'shish yuqori samaradorli hisoblanadi.

Oltingugurt birikmalarining ta'siri, reaksiya quvurlarining yuzasida himoya qatlamini hosil bo'lishiga asoslangan, bu esa:

- piroliz mahsulotlarining polimerlanish va kondensalanish jarayonlarining;
- quvurlar materialari tarkibiga kiruvchi metallarning, koks hosil qiluvchi katalitik ta'sirini bartaraf etadi.

Ingibirlash mexanizmi gaz aralashmasidagi birikmalarning quvur materiali bilan fizik-kimyoviy o'zaro ta'siriga asoslangan.

Xom ashyoga qo'shiladigan oltingugurtli birikmalar piroliz jarayonida reaksiya natijasida uglevodorodlar va vodorod sulfidiga parchalanadi. O'rin olish reaksiyalari natijasida hosil bo'ladigan metall (nikel, temir) sulfidlari katalitik ta'sirga ega bo'lmaydilar.

Piroliz qurilmasida koks hosil bo'lishini va zmeevikning devorlarida koks qatlamining hosil bo'lishi kamaytirish uchun xom ashyo – etan tarkibiga dimetildisulfid (DMDS) me'yorlab beriladi.

Koks hosil bo'lishiga qarshi modda - dimetildisulfid (DMDS) ning ta'sir etish mexanizmi:

Koks hosil bo'lishiga qarshi modda piroliz gazi tarkibida mavjud bo'lgan vodorod bilan, past haroratlar sharoitida, o'zaro ta'sir etib metall sulfidlari hosil qiladi:

Yuqori haroratlar sharoitida, mazkur birikmalarning, to'yingan birikmalarni ajratib chiqarib, parchalanishi amalga oshadi, bunda metall yuzasida koks qatlami hosil bo'lmaydi

Xom ashyoga qo'shilgan DMDS zmeevikning ichki yuzasida sulfid himoya qatlami hosil qiladi, koks hosil bo'lishiga olib keladigan, pirolizning oraliq mahsulotlarini polimerlanish va kondensatlanish jarayonlarining oldini oladi.

Metall oksidlari bilan reaksiyaga kirishmagan DMDS piroliz gazi tarkibidagi vodorod bilan reaksiyaga kirishib, metan va vodorod sulfidi hosil qilib parchalanadi.

Koks bug'-havo aralashmasi bilan yoqib yo'qotiladi. Koksning yonish harorati 900 °S dan yuqori bo'lgani uchun, yoqish jarayonini nazorat hududida ushlab turish lozim. Koksni nazoratsiz yoqilishi zmeeviklar quvurlarining to'g'rilab bo'lmaydigan deformatsiyalanishiga olib keladi.

Koksni yoqish yo'li bilan yo'qotish mumkin bo'lmagan holatda, zmeevikning tiqilib qolgan qismlarini yechib olib mexanik tozalash amalga oshiriladi.

Koksning yonish temperaturasi 650 °C dan past bo'lmagani uchun, issiqlik almashgich uskunalardan koks, faqat mexanik usul bilan chiqarib tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobir, O., Vokhid, A., Gulnoz, G., & Sherzod, R. (2022). Synthesis and properties of nitrogen-retaining corrosion inhibitors. *Universum: химия и биология*, (4-2 (94)), 43-46.
2. Raxmatov, S. (2023). Synthesis of corrosion inhibitor based on local raw materials. *Scientific Collection «InterConf»*, (142), 431-434.

3. Olimov, B. B., & Rakhmatov, S. (2022). Synthesis and use of corrosion inhibitors on the basis of diatomic phenols in the oil and gas industry. In *Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha* (pp. 141-143).
4. Сатторова, Гулноза Тўймуродовна. “Табиий газни абсорбция усулида метилдиетаноламин ёрдамида тозалаш”. *Новости образования: исследование в XXI веке* 2.19 (2024): 92-97.
5. Gulnoza Sattorova, [13.02.2024 14:19] Sattorova, G. T. (2023). Termoplast polimerlarning reologik xossalari va ularni o‘rganish usullari. *Science and Education*, 4(4), 503-508.
6. Zuhridin Xayridin O‘G‘Li Rayimov, & Sadullo Toyir O‘G‘Li Hayitov (2023). Ikkilamchi polietilentereftalatning mexanik qayta ishlash retsikli. *Science and Education*, 4 (4), 490-494.
7. Zuhridin, R., & Niginabonu, J. (2022). Production of polyethylene terephthalate. *Universum: технические науки*, (5-11 (98)), 58-62.
8. Rayimov, Z. X. O. G. L. (2021). Ftal angidridning vinillanish jarayoni erituvchilari. *Science and Education*, 2(12), 266-269.

ASETILEN ASOSIDA KREZOLLARNI VINIL EFIRLARI SINTEZI

¹O.X.Kasimova, ²D.X.Mirxamitova, ³S.E.Nurmonov, ²S.Darxonova

*¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti
Toshkent filiali*

²Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali, ³O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: dmirkhamitova@gmail.com

Atsetilen birikmalar kimyosi rivojlanishida fenol va uning hosilalari hamda ularning vinil efirlari sintezida yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, vinil efirlari hosil bo‘lish mexanizmini va qo‘llanish sohaslarini aniqlash muhim hisoblanadi. Fenol va uning hosilalari hamda ularning vinil efirlari qishloq xo‘jaligida biologik faol modda sifatida, kimyo sanoatida organik sintezda boshlang‘ich moddalar, polimerlar kimyosida monomerlar, qoplovchi materiallar, ayrim metall ionlarini aniqlashda analitik reagent sifatida va yelimlar olishda keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari bunday birikmalardan issiqlikka chidamli mahsus materiallar, destruksiyaga chidamli termik oksidlovchilar, agressiv eritmalarga tasirchan, elektrolit yuzasidagi bardoshli materiallar, modifikatorlar va gidrofob materiallar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi.

Fenolning molekulasida turli xil o‘rinbosarlar saqlagan hosilalarini atsetilen bilan reaksiyasini olib borish, mos ravishdagi vinil efirlarini sintez qilish jarayonini tadqiq qilish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Adabiyotlarda fenol va uning hosilalari asosida vinil birikmalarini sintez qilish imkoniyatlari bo‘yicha ma‘lumotlar mavjud, ammo vinillash reaksiyalari asosan, yuqori bosimlarda va gomogen sharoitda amalga oshirilgan. *m*- va *p*-krezollarni geterogen-katalitik vinillash reaksiyalari to‘liq o‘rganilmagan. Shunga asoslanib, ushbu krezollarni geterogen-katalitik vinillash bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazildi va tashuvchiga shimdirilgan KOH katalizatorning miqdori: (krezollar massasiga nisbatan) harorat va krezolning tabiati kabi omillarni aniqladi.

Krezollarning dastlabki tajribalar shuni ko‘rsatdiki, *m*-va *p*-krezollarning geterogen sharoitda atsetilen bilan o‘zaro ta’siridan ularning vinil efirlari hosil bo‘ladi. Tashuvchiga shimdirilgan KOH ning optimal miqdorini aniqlash uchun vinil efirlari unumining geterogen-katalitik vinillashda 5-40 % (krezollar massasiga nisbatan) KOH miqdoriga bog‘liqligi o‘rganildi. Bunda olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-Jadval

***m*- va *p*- Krezollar vinil efirlari unumiga KOH/faollantirilgan ko‘mir tarkibli katalizator miqdorini ta‘siri**

KOH/faollantirilgan ko‘mir katalizatori miqdori, mass. %	<i>m</i> -Krezolni vinil efiri unumi, %	<i>p</i> -Krezolni vinil efiri unumi, %
5,0	20,0	12,2
10,0	35,0	25,0
15,0	42,0	34,2
20,0	50,0	43,4
25,0	54,2	48,6
30,0	58,2	51,4
35,0	58,0	50,6

Olingan tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, *m*- va *p*-krezollarni vinil efirlari unumiga KOH/faollantirilgan ko‘mir tarkibli katalizator sezilarli darajada ta‘sir qiladi. Har ikkala holatdayam vinil efirlari unumi KOH miqdori 30 % gacha ortib borishi bilan ortadi, katalizator miqdorini yanada oshirilishi mahsulot unumini oshishiga deyarli ta‘sir qilmaydi.

Vinillash reaksiyasiga haroratning ta‘sirini o‘rganish uchun 200-300 °C harorat oralig‘ida *m*- va *p*-krezollarni vinillash jarayonlari o‘tkazildi. Bir qator tajribalarda olingan natijalar 2-jadvalda keltirildi.

2-Jadval

***m*- va *p*-Krezollarning geterogen- katalitik vinillash jarayoniga harorat ta‘siri**
(katalizator - KOH (30%)/faollantirilgan ko‘mir)

№	Harorat, °C	<i>m</i> -Krezol vinil efiri unumi, %	<i>p</i> -Krezol vinil efiri unumi, %
1.	200	16,5	12,0
2.	220	31,6	25,2
3.	240	44,0	37,1
4.	260	54,2	46,5
5.	280	58,0	51,3
6.	300	56,4	50,4

O‘tkazilgan tajribalardan ko‘rinib turibiki, o‘rganilayotgan krezollarning vinil efirlari unumi barcha hollarda harorat 200-280 °C gacha ko‘tarilishi bilan ortadi, haroratning yanada orttirilishi mahsulotning hosil bo‘lish unumiga deyarli ta‘sir etmaydi.

Krezollarning geterogen-katalitik vinillash jarayonlarini gomogen-katalitik vinillash jarayonlari bilan taqqoslash qiziqish uyg‘otdi. Shu maqsadda har ikkala usul yordamida *m*-krezolni vinillash jarayoni turli haroratlarda tadqiqotlar o‘tkazildi.

Geterogen sharoitda krezollarning vinil birikmalarining hosil bo‘lishi xuddi gomogen sharoitdagi kabi krezolning kaliy tuzi va uning asetilen molekulasini bilan keyingi o‘zaro ta‘siri tufayli borishi bilan tushuntiriladi, ammo bunda reaksiya KOH/faollantirilgan ko‘mir tarkibli katalizatorning yuzasida unga adsorbilangan reagentlar ishtirokida sodir bo‘lishini hisobga olinadi.

Sintez qilingan *m*- va *p*-krezollarning vinil efirlari tuzilishi zamonaviy fizik tadqiqot usullaridan: IQ- va PMR-spektroskopik usullari orqali isbotlangan, tozaligi esa yupqa qatlam xromatografiyasi yordamida tekshirilgan.

m-Krezol vinil efirining IQ- spektri tahlili quyidagicha: 1650-1600 cm^{-1} sohada – C=C vinil guruhining valent tebranishi, 1150 va 1250 cm^{-1} sohada efir guruhiga (C-O-C) tegishli yutilish

tebranishlari, 790-700 va 725-685 cm^{-1} sohalarda aromatik halqasidagi guruhlarining asimmetrik deformatsion tebranishlari kuzatiladi.

m-Krezol vinil efirining PMR-spektrida quyidagi signallar: 5,9 -6,1 m.u.da vinil guruhiga tegishli vodorodlar, 6,2-6,4 m.u.da assimetrik aromatik halqa vodorodlari cho‘qqilari mavjud, fenol halqasidagi meta- holatidagi metil guruhining vodorodlari 1,7-2,0 m.u.da namoyon bo‘ldi.

p-Krezol vinil efirining IQ-spektrida 1650-1600 cm^{-1} sohada – C=C vinil guruhining valent tebranishi, 1150 va 1250 cm^{-1} sohada efir guruhiga (C-O-C) tegishli yutilish tebranishlari, 800-770 va 725-680 cm^{-1} -685 cm^{-1} sohalarda aromatik halqasidagi guruhlarining asimmetrik deformatsion tebranishlari kuzatiladi.

p-Krezol vinil efirining PMR-spektrida quyidagi signallar: 5,9 -6,2 m.u.da vinil guruhiga tegishli vodorodlar, 6,1-6,4 m.u.da assimetrik aromatik halqa vodorodlari cho‘qqilari, fenol halqasidagi orto- holatidagi metil guruhining vodorodlari 1,7-2,0 m.u.da namoyon bo‘ldi.

2-IZOPROPIL-5-METILFENIL 2-((DIETILKARBAMOTIOYEL) TIO) ASETAT SINTEZI

¹S.X. Sherova, ¹S.B. Sadikova, ²A.K. Abdushukurov,

³A.U. Choriyev, ³M.R. Ro‘zimurodova

¹Urganch davlat universiteti

²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

³Qarshi davlat universiteti

e-mail: azimjon-organik@mail.ru

Nukleofil almashinish reaksiyasining borishiga katalizator ta’sir qiladi. Lyuis kislotalari- bor, alyuminiy, temir, rux, surma, simob, mis va kumushning galogenli tuzlari hamda kumush kationi katalizatorlik vazifasini o‘taydi. Lyuis kislotalari elektrofil xususiyatga ega bo‘lib, anionlarning barqarorligini oshiradi. Katalizator reaksiyalarning borishini osonlashtiradi [1].

Umuman, nukleofil reaksiyalar uchun erituvchilar va katalizatorlar tanlash katta ahamiyatga ega. Agar nukleofil reagentlar tariqasida anorganik birikmalar ishlatilsa reaksiyalarning borishi qiyinlashadi. Ular suvda yaxshi, organik erituv-chilarda yomon eriydi. Galogenalkanlar va boshqalar suvda deyarli erimaydi, reaksiyalar olib borish uchun erituvchilar aralashmasi ishlatiladi. Bunday reaksiyalarni olib borish uchun fazalararo kataliz usulidan foydalanish mumkin. Nukleofil reagentlarning nukleofil xossasini oshirish uchun fazalararo kataliz usulidan foydalaniladi. Fazalararo kataliz nukleofil reagentni suvli eritmadagi qismidan kam qutblangan organik faza qismiga o‘tishini ta’minlaydi [2].

Fazalararo kataliz usuli M. Makoshi, Ch. Starks va A. Berndstrem tomonidan ishlab chiqilgan va organik sintezda tadbiiq etilgan. Substratning nukleofil reagent bilan oddiy nukleofil bimolekulyar almashinish reaksiyasi misolida fazalararo kataliz nazariyasini tushuntirish mumkin.

Fazalararo katalizda ikkita o‘zaro bir-birida aralashmaydigan erituvchilar qo‘llaniladi. Tuz suvda yaxshi eriydi, substrat esa organik erituvchi qismida bo‘ladi. Organik fazadagi substrat suvli qismidagi tuzning nukleofil qismi bilan reaksiyaga kirishishi kerak. Nukleofil tutgan tuz xloroform, metilenxlorid, benzol va toluol kabi organik erituvchilarda erimaydi. Shuning uchun substrat molekulasi tuz reaksiyaga kirishmaydi. Agar shu aralashmaga fazalararo katalizatorlar, qo‘shilsa reaksiya boradi va mahsulot yuqori unum bilan hosil bo‘ladi. Bu tuzlarning kationi lipofil va anioni esa gidrofil xossani namoyon etadi. Lipofil kation esa suvli hamda organik qismda bo‘lish xossasiga ega. Birinchi navbatda suvli qismda tetraalkilammoniy tuzlari va nukleofil reagent tutgan tuz o‘rtasida anion almashinish sodir bo‘ladi. Shundan so‘ng, kerakli nukleofil tutgan reagent ion jufti

holida suvli qismdan organik fazaga o'tadi va muvozanat ro'yi beradi. Kation lipofil xossani namoyon qilganligi uchun tuzning fazalararo o'tishini ta'minlaydi [3].

Tajriba qismi. Reaksiya mahsulotining yupqa qavatli xromatografiyasi quyidagi sharoitda, kolonka uzunligi 25 sm silufol plastinkada o'tkazildi. Elyuent sifatida benzol- etilatsetat 9:1 nisbatli eritmasi ishlatildi. Moddalarning tarkibini hisoblash aniq usul [4] bo'yicha olib borildi.

2-izopropil-5-metilfenil 2-((dietilkarbamotioyl) tio) atsetatning YaMR-spektri JEOL-400 MGs (erituvchi CCl_4 , CD_3Cl) uskunasi TMS ichki standartlaridan foydalanib olingan. Spekr ma'lumotlari 1- va 2- rasmlarda keltirilgan.

A. Trietilbenzilammoniyxlorid (TEBAX) katalizatori ishtirokida 2-izopropil-5-metilfenil 2-((dietilkarbamotioyl) tio) atsetat sintez qilish. 0,01 mol natriy dietilditiokarbomatning 40 ml xloroformdagi suspenziyasiga aralashtirib turilgan holda 0,001 mol trietilbenzilammoniyxlorid (TEBAX) qo'shildi va ustiga 0,01 mol 2-izopropil-5-metilfenil 2-xloratsetat solinib 40°C da 18 soat davomida intensiv aralashtirib turildi. Reaksiyon aralashma 50 ml dixlormetan va 30 ml suv bilan suyultirildi. Organik qatlam suv bilan yuvildi va natriy sulfat bilan quritildi. Qoldiq issiq atsetonda eritildi va filtrlendi. Dixlormetan oddiy sharoitda haydalgandan so'ng 63% unum bilan mahsulot olindi.

B. 18-Kraun-6 katalizatori ishtirokida 2-izopropil-5-metilfenil 2-((dietilkarbamotioyl) tio) atsetat sintez qilish. 0,01 mol natriy dietilditiokarbomatning 25 ml suvdagi eritmasiga aralashtirib turilgan holda tarkibida 0,004 mol 18-kraun-6 bo'lgan 80 ml atsetonitril qo'shildi va ustiga intensiv aralashtirib turilgan holda 0,01 mol 2-izopropil-5-metilfenil 2-xloratsetat tomchilatib qo'shib 80°C da 10 soat davomida aralashtirib turildi. Reaksiyon aralashma sovutilgandan keyin organik qatlam ajratildi, erituvchi oddiy sharoitda, qoldiq esa vakuumda haydaldi. Mahsulot unumi 60%.

Organik faza qismida nukleofil va substrat o'rtasida bimolekulyar nukleofil almashinish reaksiyasi boradi hamda chiqib ketayotgan guruh kation bilan ion juftini hosil qiladi. Tuzning qayta hosil bo'lishi va uni suvli qismga o'tishi bilan bir davra tugaydi. Olib borilgan reaksiya sxemasini quyidagicha ifodalash mumkin:

Fazalararo katalizatorlar sifatida kationlari suvli qismda va asosan organik fazada bo'la oladigan ammoniy va fosfoniyning tuzlari qo'llaniladi. Alkil guruhlari 4 tadan to 10-16 gacha uglerod atomi tutgan simmetrik va nosimmetrik tuzilishga ega bo'lgan to'rtlamchi oniy ionlari bajaradi. Bular orasida ammoniy, fosfoniyning qator tuzlari ko'p qo'llaniladi. Kam qutblangan organik erituvchilarda reaksiyaga kirishish qobiliyati yuqori bo'lgan ion juftlari hosil bo'ladi.

Anion kam qutblangan organik erituvchilarda yuqori nukleofil xossasini namoyon etadi. Buning ikkita sababi bor:

1. Anion reaksiya muhitida butunlay solvatlanmaydi.
2. Kontakt ion juftidagi kationlar va anion o'rtasidagi masofa ($4-5\text{\AA}$) teng bo'lib, ion jufti anionining elektrostatik tortish kuchi barqarorlashtirish uchun yetarli bo'lmaydi.

^1H -YaMR spektr tahlili. 2-Izopropil-5-metilfenil 2-((dietilkarbamotioyl) tio) atsetatning ^1H -YaMR – spektrida metil guruhi 1.17 va 1.19 m.u. da, metilen guruhidagi vodorod protonlari 3.78 -

4.4 m.u. da singlet kimyoviy siljish, aromatik halqadagi vodorod protonlari esa 6.63 – 8.01 m.u. da kimyoviy siljish namoyon qiladi.

1-Rasm. 2-Izopropil-5-metilfenil 2-((dietilkarbamotioyl) tio) atsetatning ¹H-YaMR - spektri

¹³C-YaMR spektr tahlili. 2-Rasmda keltirilgan 2-izopropil-5-metilfenil 2-((dietilkarbamotioyl) tio) atsetatning C-H guruh ¹³C-YaMR- spektrida dublet signali hosil qiladi, uning konstantasi JCH-127 Gs ga teng. CH₃-metil guruhlaridan 23.17 m.h gacha, CH₂-metilen guruhidan 26.95 m.h. gacha, CH-metin guruhidan 47.12 – 50.11 m.h. chegarasida signallar kuzatildi. Benzol halqasiga o‘rinbosarlarning kiritilishi uglerod kimyoviy siljishini 116-148 m.h. gacha o‘zgartiradi. Monokarbon kislotalar uchun karborsil guruhining uglerod atomi aldegid va ketonlarga nisbatan yanada ko‘proq ekranlanadi, ya’ni 167.69 m.h.

2-Rasm. 2-Izopropil-5-metilfenil 2-((dietilkarbamotioyl) tio) atsetatning ¹³C-YaMR - spektri

Xulosa. Fazalararo kataliz sharoitida galogenalkanlarning gidroliz reaksiyasining tezligi 104-108 barobar oshadi. Galogenalkanlarning reaksiyaga kirishish qobiliyati galogen tabiatiga qarab o‘zgaradi. Bu esa katalizatsiz olib borilgan gidroliz reaksiyasida topilgan qatorga teskari. Agar

makrohalqali poliefirlar, kriptandlar ozgina miqdorda shu reaksiya aralashmasiga qo'shilsa, boradigan reaksiyalarning tezligi keskin oshadi. Fazalararo kataliz usuli yordamida turli organik moddalarni sintez qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dehmlow, E. V., and S. S. Dehmlow, Phase Transfer Catalysis, 3rd ed., Verlag Chemie, Weinheim (1993).
2. Вебер В., Гокель К. Межфазный катализ в органическом синтезе. Пер. с англ.-М.: Мир, 1980.
3. M. Makosza and M. Fedorynski. In Handbook of Phase Transfer Catalysis, Y. Sasson, R. Neumann (Eds.), Chapman & Hall, London (1995).
4. Гейсс Ф. Основы тонкослойной хроматографии. М.: Мир, 1999. 405 с.

SANOAT CHIQINDI SUVLARINI TOZALASH UCHUN IKKILAMCHI POLIVINILKLORID ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLAR SINTEZI

Qobilova M.Q., Umbarov I.A., Berdiyeva D.Y.

Termiz davlat universiteti

e-mail: malikaqobilova353@gmail.com

Hozirgi vaqtda dunyoda suvni tozalashda qo'llaniladigan ion almashinuvchi materiallar turlarining ko'pligi ion almashinish jarayonlari yordamida oqova suvlarni kimyoviy ifloslantiruvchi moddalar, jumladan, zaharli metall ionlaridan samarali tozalash imkonini beradi. Ko'p sonli tadqiqotlarga qaramasdan metallarni ajratish va konsentrlashga bag'ishlangan ion almashinish usullarini takomillashtirish gidrometallurgiya sanoatida suvni tozalashda dolzarb va birinchi darajali vazifa bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham mexanik mustahkam, turli agressiv muhitlarda barqaror, yuqori sorbsion sig'imga ega bo'lgan, tanlovchan ionitlarni mahalliy, arzon xomashyolar asosida olish texnologiyasini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega [1]. Yuqori mustahkamlik va afzal fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan yangi polimer materiallarni olish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, sintezning an'anaviy usullari asosan qo'shbo'g' tutgan va xususiyatlari ma'lum darajadan ancha yuqori bo'lgan polimerlar va sopolimerlarni sintez qilish ehtimoli sezilarli darajada oshgan [2]. Hozirgi vaqtda polimer materiallarni olishning yana bir yo'nalishi - polimerlarni modifikatsiyalash jadal rivojlanmoqda. Sorbentlar olishda ikkilamchi mahsulot sifatida PVX (polivinilxlorid) va gidrazinsulfat, dimetiloltiokarbamid, dimetilolkarbamid kabi moddalardan foydalanish hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha ommalashib bormoqda [3].

Polivinilxloridni gidrazinsulfat bilan modifikatsiyalash asosida ion almashinuvchi va kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olingan va sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan mahsulot o'zining samaradorligi va boshqa ion almashinuvchi smolalardan ustunlik tomonini ko'rsatdi [4].

PVX va GS asosidagi sorbentlar olish uchun Qaytar sovutkich va avtomatik aralastirgich o'rnatilgan uch og'izli kolbaga 5 g polivinilxloridning 17 ml dimetilformamidagi eritmasi solindi va unga 60 °C da qizdirib va aralastirib turgan holda, 5 gr gidrazin sulfat qo'shildi. So'ngra harorat 120-130 °C gacha oshirildi va shu haroratda 1,5-2 soat aralastirilgandan so'ng qattiq massa hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan qattiq massa chinni kosachaga solinib, quritish shkafida 55-60°C haroratda 6 soat davomida quritildi. Quritilgan polimer maydalandi va quyi molekulyar moddalardan dastlab KOH ning suvdagi 5 % li eritmasi, keyin esa, fenolftalein indikatorini bo'yicha neytral reaksiya berguncha distillangan suv bilan yuvildi va havoda quritildi. Gelsimon oq rangli modda olindi.

Sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi sorbent Infraqizil spektrometr asbobi yordamida tegishli analiz natjalari olindi.

1-rasm. Polivinilxlorid va gidrazin sulfat asosida olingan sorbentning IQ-spektri

Olingan sorbentning IQ-spektr tahlillaridan ma'lum bo'ldiki olingan kompleks hosil qiluvchi sorbentning IQ-spektrida metil guruhining assimetrik valent tebranishi $\nu_{as}(\text{CH}_3)$ 2912 cm^{-1} da, $\text{R}_2\text{CH}=\text{CHR}$ guruhlarining simmetrik $\nu_s(\text{R}_2\text{CH}=\text{CHR})$ 1672 cm^{-1} , amino guruhining simmetrik valent tebranishi $\nu_s(-\text{NH}_2)$ 1504 cm^{-1} , metilen guruhi ($-\text{CH}_2$) ning assimetrik valent tebranishi $\nu_{as}(\text{CH}_2)$ 1435 cm^{-1} da, sulfo guruhining assimetrik valent tebranishi 1332 cm^{-1} , R-SO-Cl guruhlarining simmetrik va assimetrik tebranishi 1136 cm^{-1} sohalarda aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yusupova N.M., Gafurova D.A., Muxamediyev M.G. Sintez i svoystva novyx anionitov na osnove polivinilxlorida // *Uzb. xim.Jurnal.* – 2019, – №1, – S.10-18.
2. Klempner D., Sendjarevich V. Polimernye peni texnologii vspeivaniya // - SPb.: Professiya, – 2009. – 600 s.
3. Muxamedov N.R., Karimov M.M., Rustamov M.K., Kayumov M.B., Mirzaaxmedov Sh.Ya. Issledovaniye morfologii ionoobmennix materialov na osnove polivinilxlorida // *Kompozitsionnye material.* – Tashkent, – 2016. – №4. – S. 55-59.
4. Bekchanov D.J., Sagdiev N.J., Mukhamediev M.G., *Am. J. Polym. Sci.*, 2016, no. 6 (2), – P. 46-49. <https://doi.org/10.5923/j.ajps.20160602.03>
5. Bozorov L.U., Turayev X.X., Umbarov I.A., Kasimov Sh.A., Eshkarayev S.Ch. Aromatik aminlar bilan polivinilxloridni modifikatsiyalash orqali yangi sorbentlar olish // *Fan va texnologiyalar taraqqiyoti ilmiy-texnikaviy jurnal.* – 2021. – № 3. –104-109 b.

2,4-DIGIDROKSIBENZALDEGIDNING BIOLOGIK XOSSALARI

¹Safayev Shonazar Oktam o'g'li, ²Kadirova Shaxnoza Abdusalilovna,

¹Abdullayeva Zubayda Shavkatovna

¹Xorazm Mamun akademiyasi ²O'zbekiston milliy universiteti

e-mail: shonazarsafayev@gmail.com

Fenol hosilalari ko'plab o'simlik turlarida uchraydigan ikkilamchi o'simlik metabolitlari bo'lib, ular o'simliklarning biokimyosi va fiziologiyasida muhim rol o'ynaydi. Ushbu birikmalar, shuningdek fenol hosilalariining oksidlanish mahsulotlari, o'simliklarni turli tuman patogenlar, shu jumladan bakteriyalar, zamburug'lar va viruslardan himoya qilishda ishtirok etadi. Bundan tashqari, xlorogen kislota kabi monomer fenollarning polifenol-oksida katalizatorligida polimerlanishi shikastlangan o'simlik sirtini berkitishga yordam beradi, huddi shikastlangan hayvonlar va odamlarda fibrin qon quyqasini shakllanishiga o'xshash bitish jarayoniga hissa qo'shadi [1].

Fenol hosilalari antioksidantlar, o'smaga qarshi, antimutagenlar va antiglisemik vositalar sifatida ta'sir qilish qobiliyati tufayli ko'plab foydali xususiyatlarga ega ekanligi isbotlangan [2]. Bu xususiyatlardan oziq-ovqat mahsulotlarini buzilishini oldini olish va sog'liq uchun foydali oziq-ovqat tarkibiy qismlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin. Shu bilan birga, fenol hosilalari, shuningdek, oziq-ovqat tarkibiy qismlarini o'z ichiga olgan proteinni qoraytirishi va polifenol oksida tomonidan katalizlangan polifenol-oqsil fermentativ oksidlash reaksiyalarida ishtirok etish qobiliyati tufayli oqsilning ozuqaviy sifatini pasaytirishi mumkin [3].

Yuqorida qayd etilgan foydali xususiyatlaridan tashqari, tabiiy va sintetik fenol hosilalari birikmalarning antibakterial, zamburug'ga va virusga qarshi ta'siriga ham ega.

Bundan tashqari, tadqiqotlarga ko'ra lipidlar oksidlanishini ingibitorlash uchun fenolning orto- yoki para- holatda elektron donori bo'lgan guruhlar bo'lishi kerak [4]. Bundan tashqari, boshqa tadqiqotlar polifenol birikmalarning boshqa mexanizmlar asosida antioksidantlar sifatida, o'sma hosil bo'lishiga qarshi yoki kardioprotektiv ta'siriga hissa qo'shadigan qo'shimcha rolini ta'kidlaydi [5].

2,4-Digidroksibenzaldegid (DGD) turli xil tabiiy mahsulotlarda, jumladan *Cassia grandis* va akatsiya yog'ochida aniqlangan [6]. Shuningdek, u turli xil foydali moddalarning organik sintezi uchun boshlang'ich materiali sifatida ishlatilishi mumkin. [7].

DGD ning *Campylobacter jejuni*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes* va *Salmonella enterica* kabi to'rtta patogen bakteriyalarga qarshi antibakterial faolligi aniqlangan [8].

Uning fosfati fruktoza bisfosfat aldolaza fermenti ustidan sekin boradigan ingibitorlash jarayoni faol Schiff asosi hosil bolishini o'z ichiga oladi. Bu jarayonga molekulani karbonil guruhi fenol guruhiga nisbatan orto- holatda turishi hissa qo'shadi [9]. DGD saraton va turli kasalliklarning boshqa zararli patogenezlariga sababchi bo'ladigan kuchli oksidlovchilar bo'lgan peroksinitrit va gidroksil radikallariga qarshi zaif ta'sirni qilishni namoyish etdi. [10].

Yaqin vaqtlargacha DGD ning biologik faolligi to'liq o'rganilmagan edi. DGD ning analogi va *Gastrodia elata Blume* ning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan 4-gidroksibenzaldegid induksiyalangan azot oksidi sintaza va sikloksigenaza-2 fermentlarini faoliyatini susaytirish orqali antiangiogen, yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega ekanligi ko'rsatilgan [11].

Decalepis arayalpathra, *Decalepis hamiltonii* va *Hemidesmus indicus* ildizlarida 2,4-digidroksibenzaldegid mavjud bo'lib, u alkogolsiz ichimliklar va non mahsulotlarida xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatini uzaytirish uchun keng qo'llaniladi [12].

Tadqiqotlarda keltirilishicha, *Periploca sepium* moyi bakteriya shtammlarning keng doirasiga qarshi antibakterial va antioksidant ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari, *Periploca sepium* tarkibida 2,4-

digidroksibenzaldehyd va uning hosilalarini o‘z ichiga olgan bo‘lib, u insektitsid va akaritsid ta’sir ko‘rsatdi. Bundan tashqari, shunga o‘xshash tadqiqotlar *Periploca laevigata* kabi turlar uchun ham bunday ta’sir mavjudligini ko‘rsatadi [13].

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Friedman, M. 1997. Chemistry, biochemistry, and dietary role of potato polyphenols. *J. Agric. Food Chem.* 45:1523–1540.
2. Gustafson, D. L., H. R. Franz, A. M. Ueno, C. J. Smith, D. J. Doolittle, and C. A. Waldren. 2000. Vanillin (3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde) inhibits mutation induced by hydrogen peroxide, N-methyl-N-nitrosoguanidine and mitomycin gamma radiation at the CD59 locus in human-hamster hybrid A(L) cells. *Mutagenesis* 15:207–213.
3. Friedman, M. 1996. Food browning and its prevention. *J. Agric. Food Chem.* 43:6–29.
4. Ogata, M., Hoshi, M., Shimotohno, K., Urano, S., Endo, T., 1997. Antioxidant activity of magnolol, honokiol, and related phenolic compounds. *J. Am. Oil. Chem. Soc.* 74, 557 – 562.
5. Ho, C.T., 1992. Phenolic compounds in food:an overview. In: Huang, M.T., Ho, C.T., Lee, C.Y. (Eds.), *Phenolic Compounds in Food and Health II: Antioxidants and Cancer Prevention*, ACS Symposium Series 507. American Chemical Society, Washington, DC, pp. 2 – 7.
6. De Simón, B. F., Esteruelas, E., Muñoz, A. M., Cadahía, E. and Sanz, M. (2009). Volatile compounds in acacia, chestnut, ash, and oak woods, with a view to their use in cooperage. *J. Agric. Food Chem.* 57, 3217-3227.
7. Pattekhhan, H. H. and Divakar, S. (2001). Regioselectivity in the preparation of 2-hydroxy-4-methoxy benzaldehyde from resorcinol. *J. Mol. Catalysis A-Chem.* 169, 185-191.
8. Lim, E. J., Kang, H. J., Jung, H. J., Song, Y. S., Lim, C. J. and Park, E. H. (2008b). Anti-angiogenic, anti-inflammatory and anti-nociceptive activities of vanillin in ICR mice. *Biomol. Ther.* 16, 132-136.
9. Blonski, C., De Moissac, D., Périé, J. and Sygusch, J. (1997). Inhibition of rabbit muscle aldolase by phosphorylated aromatic compounds. *Biochem. J.* 323, 71-77.
10. Yang, Y. H., Kim, Y. J. and Chung, H. Y. (2001). Peroxynitrite and hydroxyl radical scavenging activity of dihydroxybenzaldehydes. *Korean J. Gerontol.* 11, 24-28.
11. Lim, E. J., Kang, H. J., Jung, H. J., Kim, K., Lim, C. J. and Park, E. H. (2008a). Anti-inflammatory and anti-nociceptive activities of 4-hydroxybenzaldehyde. *Biomol. Ther.* 16, 231-236.
12. Wang J, Liu H, Zhao J, Gao H, Zhou L, Liu Z, Chen Y, Sui P (2010) Antimicrobial and antioxidant activities of the root bark essential oil of *Periploca sepium* and its main component 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde. *Molecules* 15:5807–5817.
13. Chu SS, Jiang GH, Liu WL, Liu ZL (2012) Insecticidal activity of the root bark essential oil of *Periploca sepium* Bunge and its main component. *Nat Prod Res* 26:926–932.

SYNTHESIS OF S- ALKYL DERIVATIVES OF 4,6-DIAMINOPYRIMIDINE-2-THIOL

¹G.B. Salieva, ¹T.S. Kholikov, ²A.D. Matchonov

¹National University of Uzbekistan

²Institute of Bioorganic Chemistry named after O.S. Sodikov of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

e-mail: gulrux1431317@gmail.com

Pyrimidines represented one of the most important versatile scaffolds in medicinal chemistry [1] that possess many activities including antidiabetic [2], anti-inflammatory [3], anticancer [4],

antibacterial [5], antihypertensive [6], antifungal [7] and antitubercular [8]. Moreover, some of the synthesized N-methylated and N-benzylated pyrimidinediones have shown significant *in vitro* DPP-4 inhibitory activity [9]. In addition, excellent IC₅₀ values were recorded for novel pyrimidinedione derivatives when evaluated for their DPP-4 inhibitory activity and *in vivo* anti-hyperglycemic efficacy [10]. Shohreh Mohebbi et al. synthesized a series of 4,6-diaminopyrimidine derivatives bearing various alkyl side chains at position 2 via a sulfur atom which were tested for their DHFR inhibitory activity. The compounds with the lowest IC₅₀ values demonstrated high affinity to human DHFR enzyme in STD studies [11]. Richard et al. published a series of pyrimidine thioethers that were synthesized and evaluated for inhibitory properties against wild-type HIV-1 reverse transcriptase (RT) and an RT carrying the resistance-conferring mutation P236L. Modifications of both the pyrimidine and the functionality attached through the thioether yielded several analogues, which demonstrated activity against both enzyme types, with IC₅₀ values as low as 190 nM against wild-type and 66 nM against P236L RT. Evaluation of a select number of pyrimidine thioethers in cell culture showed that these compounds have excellent activity against HIV-1IIIIB-WT and retain good activity against a laboratory-derived HIV-1MF delavirdine-resistant variant [12].

A six-membered heterocycle containing a single nitrogen heteroatom is commonly referred to as an azine or pyridine. When it contains two nitrogen atoms, it is termed a diazine. The nomenclature for six-membered heterocycles with specific nitrogen atom positions is as follows: when the nitrogens are located at positions 1 and 2, the heterocycle is termed pyridazine; at positions 1 and 3, it is referred to as pyrimidine, and at positions 1 and 4, it is known as pyrazine. Indeed, pyrimidine is also commonly known as m-diazine. The numbering convention typically begins with any of the nitrogen atoms depending on the specific substitutions on the ring.

The pyrimidine ring indeed exhibits a planar structure, with the two nitrogen atoms positioned meta to each other. The carbons are deficient in electrons due to electronegativity of the nitrogens. There are two factors contributing to this, namely, induction and mesomeric effects. The former is especially pronounced at positions next to the nitrogens - that is, 2, 4 and 6. Position 5 is electrondeficient but to a lesser degree.

The mesomeric effect may manifest itself only in one direction, with electrons being shifted toward the nitrogen, otherwise unviable six-membered cyclic structures with a cumulative system of multiple or triple bonding would be formed.

The electron-attracting mesomeric effect of the nitrogen atoms N1 and N3 may be represented by the following resonance structures: Chart 1.

Chart 1.

The above structures show that the mesomeric effect of the nitrogen atoms also leads to electron deficiency in the carbons at positions 2, 4 and 6. Consequently, the aromatic ring in pyrimidine is stable toward electrophilic reagents even to a greater extent than in pyridine. The only site vulnerable to attack by an electrophilic reagent (nitration, sulfonation, halogenation, and nitrosation) is position 5. Therefore, the latter is often referred to as aromatic. It is also natural that

positions 2, 4 and 6 must be reactive in reactions with nucleophilic reagents. These principles also apply to unsubstituted pyrimidine, which is confirmed by experimental evidence, albeit rather scant because this compound is extremely difficult to isolate. Various derivatives of pyrimidine, whose reactions are more complex yet are governed by the same basic principles, have been studied much more comprehensively.

The focus of this research is synthesis and development pathways of the derivatives of 4,6-diamino-2-mercaptopyrimidines such alkylation reactions of 4,6-diamino 2-mercaptopyrimidine aliphatic chalides.

The Preparation method of alkyl derivatives of 4,6-diamino-2-mercaptopyrimidine (DAMP). To a solution of sodium salt of DAMP in DMF, was added alkyl halide. The mixture was then stirred at room temperature. Going of reaction was analyzed with TLC. After removing the solvent under reduced pressure, the residue was washed by water and the precipitate was collected as a solid.

Reaction equation:

REFERENCES

1. Naik, T.A.; Chikhaliya, K.H. Studies on Synthesis of Pyrimidine Derivatives and their Pharmacological Evaluation. *E-J. Chem.* 2007, 4, 60–66. [CrossRef]
2. Bhosle, M.R.; Deshmukh, A.R.; Pal, S.; Srivastava, A.K.; Mane, R.A. Synthesis of new thiazolylmethoxyphenyl pyrimidines and antihyperglycemic evaluation of the pyrimidines, analogues isoxazolines and pyrazolines. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2015, 25, 2442–2446. [CrossRef] [PubMed]
3. Keche, A.P.; Hatnapure, G.D.; Tale, R.H.; Rodge, A.H.; Birajdar, S.S.; Kamble, V.M. A novel pyrimidine derivatives with aryl urea, thiourea and sulfonamide moieties: Synthesis, anti-inflammatory and antimicrobial evaluation. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2012, 22, 3445–3448. [CrossRef]
4. Khanage1, S.G.; Raju, S.A.; Mohite, P.B.; Pandhare, R.B. Synthesis and Pharmacological Evaluation of Some New Pyrimidine Derivatives Containing 1,2,4-Triazole. *Adv. Pharm. Bull.* 2012, 2, 213–222. [CrossRef]
5. Suresh, L.; Kumar, P.S.V.; Poornachandra, Y.; Kumar, C.G.; Chandramouli, G.V.P. Design, synthesis and evaluation of novel pyrazolo-pyrimido[4,5-d]pyrimidine derivatives as potent antibacterial and biofilm inhibitors. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2017, 27, 1451–1457. [CrossRef] [PubMed]
6. Alam, O.; Khan, S.A.; Siddiqui, N.; Ahsan, W.; Verma, S.P.; Gilani, S.J. Antihypertensive activity of newer 1,4-dihydro-5-pyrimidine carboxamides: Synthesis and pharmacological evaluation. *Eur. J. Med. Chem.* 2010, 45, 5113–5119. [CrossRef]
7. Zhang, J.; Peng, J.-F.; Bai, Y.-B.; Wang, P.; Wang, T.; Gao, J.-M.; Zhang, Z.-T. Synthesis

of pyrazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives and their antifungal activities against phytopathogenic fungi in vitro. *Mol. Divers.* 2016, 20, 887–896. [CrossRef] [PubMed]

8. Chitre, T.S.; Kathiravan, M.K.; Chothe, A.S.; Rakholiya, V.K.; Asgaonkar, K.D.; Shital, M. Synthesis and Antitubercular activity of some substituted pyrimidine derivatives. *J. Pharm. Res.* 2011, 4, 1882–1883.

9. Jha, V.; Bhadoriya, K.S. Synthesis, pharmacological evaluation and molecular docking studies of pyrimidinedione based DPP-4 inhibitors as antidiabetic agents. *J. Mol. Struct.* 2018, 1158, 96–105. [CrossRef]

10. Lia, N.; Wanga, L.-J.; Jianga, B.; Guoa, S.-J.; Lia, X.-Q.; Chene, X.-C.; Luo, J.; Lia, C.; Wange, Y.; Shia, D.-Y. Design, synthesis and biological evaluation of novel pyrimidinedione derivatives as DPP-4 inhibitors. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2018, 28, 2131–2135. [CrossRef]

11. Shohreh Mohebbi,^a Juan Manuel Falcón-Pérez,^b Esperanza González,^b Oscar Millet,^c Jose Maria Mato,^b and Farzad Kobarfard,^{a,d}. Synthesis, Dihydrofolate Reductase Inhibition, Anti-proliferative Testing, and Saturation Transfer Difference 1H-NMR Study of Some New 2-Substituted-4,6-diaminopyrimidine Derivatives *Chem. Pharm. Bull.* 60(1) 70—78 (2012).

12. Richard A. Nugent,* Stephen T. Schlachter, Michael J. Murphy, Gary J. Cleek, Toni J. Poel, Donn G. Wishka, David R. Graber, Yoshihiko Yagi, Barbara J. Keiser, Robert A. Olmsted, Laurie A. Kopta, Steven M. Swaney, Susan M. Poppe, Joel Morris, W. Gary Tarpley, and Richard C. Thomas. Pyrimidine Thioethers: A Novel Class of HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors with Activity Against BHAP-Resistant HIV. *J. Med. Chem.* 1998, 41, 3793-3803.

SCUTELLARIA MICRODASYS JUZ. YER USTKI QISMINING FLAVONOID BIRIKMALARI

G‘.U.Siddikov, B.I.Muxammadaliyev

Namangan davlat universiteti

e-mail: ximiya@list.ru

Scutellaria (*Lamiaceae* L.) tur o‘simligining ko‘pchilik xillari xalq tabobati va ilmiy tibbiyotda qo‘llaniladi. Dunyo florasida *Scutellaria* tur o‘simligining 455 xili keltirilgan. O‘zbekiston xududida *Scutellarianing* 39 xili o‘sadi. *Scutellaria* turkumi o‘simliklaridan 325 ortiq flavonoid tarkibli modadalar ajratib olingan.

Scutellaria microdasys Juz. o‘simligidan tarkibidan Mg, Cl, Cu, Mn, Na, Sm, Mo, Lu, U, Yb, Au, As, Br, Ca, La, Nd, Cd, Ce, Se, Tb, Th, Cr, Hf, Ba, Sr, Cs, Ni, Sc, Rb, Zn, Co, Ta, Fe, Eu, Sb makro- va mikroelementlar ajratib olingan [1]. *Scutellaria microdasys* Juz. yer ustki qismidan tarkibidan asparagin kislota, glutamin kislota, serin, glitsin, sistein, treonin, argenin, alanin, prolin, tirozin, valin, metionin, izoleytsin, leytsin, gistidin, triptofan, fenilalanin, lizin amino kislotalar ajratib olingan [2].

Scutellaria microdasys o‘simligining kimyoviy tarkibini o‘rganish davom ettirish uchun 2022 yil may oyida terib, salqinda quritildi. Tegirmonda maydalab, 1kg xona haroratida namunani 20 l etanol bilan ekstraksiya qilindi. Olingan suvli ekstrakt suv xammomida 150 ml qolguncha bug‘latildi. Suvli summani distillangan suv bilan 1:1 nisbatda suyultirib yog‘ va ballas moddalardan tozlash uchun 1,5l ekstraksion benzin bilan yuvildi. Suvli summani xona haroratida 1.5l xloroform, 1,2 l etilatsetat va 1.0 l n-butanol bilan ajratish varonkasida chayqatish usulida ekstraksiyalab fraksiyalarga ajratib olindi.

Xloroformli va etilatsetatli fraktsiyalar oddiy usulda suv hammomida bug‘latib mos holda 5g va 3g dan kukun ko‘rinishga keltirib olindi. Butanolli fraktsiyani rotorli bug‘latgich yordamida bug‘latib 3g kukun holdagi summa olindi.

Xloroformli summa yupqa qatlam xramotografiyasi uchun 1:9, 1:4 nisbatdagi metanol:xloroform sistemalaridan foydalanildi. Bunda Rf qiymatiga ko‘ra 1:9 sitemada 3 ta (A, V, S) flavanoidga hos bo‘lgan dog‘ namoyon bo‘ldi.

Xloroformli summa 2x100sm kolonkada, selikagel donachalarining o‘lchami 0.16-0.25 mmk bo‘lgan sorbentida, summa va sorbentning 1:20 massa nisbatida xramotografiya qo‘yildi. Bunda moddalar xloroform:benzinli sistemasining 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 4:6 nisbatida elyurlash ishi olib borildi. Kolonkali xramotografiya usulida namoyon bo‘lgan dog‘lardagi A modda 9-14 fraktsiyalarda ajratib olinidi. V modda 62-fraktsiyadan tusha boshladi. Kolonkani elyurlash davom etmoqda. etilatsetatli va butanolli summalar yuqoridagi o‘lchamli kolonka va selikagel sorbentida, sorbentni sumмага nisbatan massasi 25 barobar ko‘p qilib kolonkali xramotografiya qo‘yildi. Unda metanol:xloroform sistemasini 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, nisbatida elyurlash ishi olib borildi. Benzinli summada flavanon aglikonga xos bo‘lgan dog‘ yupqa qatlam xromotagrafiyasida namoyon bo‘ldi. Yupqa qatlam xramotagrammalrining Rf qiymatlariga, dog‘larning xolatiga ko‘ra flavonoid aglikonlari va flavonoid glikozidlari ajralib chiqayotganligi aniqlanmoqda.

Adabiyotlar.

1. F.U.Сиддиқов, У.Ш.Хусанов, К.Холхужаев. Scutellaria microdasys ўсимлиги таркибидаги симоб ва мишяк бирикмаларини аниқлаш. Tabiiy fanlar va ekologiyaga oid ayrim muammolar Ilmiy maqolalar to‘plami. Namangan – 2022.134-136 б.

2. G. U. Siddikov. Study of Amino-Acid Structure Scutellaria microdasys Juz. European multidisciplinary journal of modern science. ISSN 2750-6274 Volume: 13 | Dec-2022. Page: 37

СИНТЕЗ БЕНЗОИЛГИДРАЗОНА МОНОАЦЕТИЛФЕРРОЦЕНА

Сулаймонова З.А., Атоева А.О., Атоева М.О.

Бухарский государственный университет, Бухарский медицинский институт

e-mail: sulaymonovaza@mail.ru

Гидразоны моноацетилферроцена представляют собой эффективный класс соединений с их потенциальным применением в фармацевтике и медицине. Свойства такие, как противоопухолевые, противораковые, противогрибковые, противосудорожное, антибактериальное, противотуберкулезное, противомаларийное, антиоксидантное, анти-ВИЧ, а также противовоспалительная активность [1].

Синтез бензоилгидразона моноацетилферроцена. В круглодонную колбу к раствору 11,4 г (0,05 моля) моноацетилферроцена в 40 мл этанола добавляли раствор 6,8 г (0,05 моля) гидразида бензойной кислоты в 50 мл этанола. Реакционную смесь четыре часа кипятили с обратным холодильником и оставляли на три суток. Выпавший коричневый осадок отфильтровывали и два раза промывали этанолом. Для очистки полученного бензоилгидразона моноацетилферроцена (МАФ) (НЛ) перекристаллизовывали из смеси этанола и ДМСО (10 мл этанола + 6 мл ДМСО). Коричневые кристаллы с выходом 63%, Т. пл. 132 °С. Найдено, %: С 65.01, Н 5.27, О 5.18, N 8.01, Fe 16.22. Для C₁₉H₁₈N₂OFe вычислено, %: С 65.9, Н 5.2, О 4.62, N 8.09, Fe 16.18.

Для расширения линии бидентатных хелатирующих лигандных систем, содержащих ферроценовые фрагменты, конденсацией моноацетилферроцена и бензоилгидразида синтезирован новый лиганд – гидразон бензойной кислоты моноацетилферрона [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Cullen W.R., Woollins J.D. Ferrocene-containing metal complexes// Coord. Chem. Rev. – 1981. – Vol. 39. – P. 1-30.
2. Умаров Б.Б., Сулаймонова З.А., Тиллаева Д.М. Синтез лигандов на основе производных ферроцена с гидразидами моно- и дикарбоновых кислот // Universum: Химия и биология. Россия, –2020. № 3(69). – С. 19-22

URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8966>

GUANIDIN HOSILALARINING QO‘LLANISH SOHALARI

B.Sh. Sharipov, O.H. Qudratov

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

e-mail: qudratovoston@gmail.com

Mavzuning dolzarbligi: Guanidin hosilalari kimyo sanoati, farmatsevtika, qishloq xo‘jaligi va biomeditsina kabi ko‘plab sohalarda keng qo‘llanilmoqda. Ushbu birikmalarning xususiyatlarini va qo‘llanilish sohalarini o‘rganish, yangi ilmiy kashfiyotlarga va texnologik yutuqlarga zamin yaratadi.

Maqsad va vazifalar: Ushbu tezisning maqsadi guanidin hosilalarining kimyoviy xususiyatlarini, ishlab chiqarish usullarini va ularning amaliy qo‘llanilish sohalarini o‘rganishdir.

1. Guanidin hosilalarining kimyoviy tuzilishi va xossalari

Guanidinning empirik formulasi $(\text{H}_2\text{N})_2\text{C}=\text{NH}$, bo‘lgan rangsiz kristall modda ($T_{(s)}=50\text{ }^\circ\text{C}$), bo‘lib havodagi suv bug‘larini tortib namlikni yutishi xususiyatiga ega. Guanidin bir negizli kuchli asosdir ($\text{pK}_a=13,5$), kuchi jihatdan natriy va kaliy gidroksidlari bilan tenglasha oladi. Shuningdek sanoatda quyidagi birikmalarni olishda ishlatiladi.

1. Farmatsevtikada qo‘llanilishi. Guanidin hosilalari farmasevtik sohada turli xil xususiyatlarga ega bo‘lgan kimyoviy birikmalar. Ularning farmasevtikada qo‘llanilish sohalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Antihipertenziv (tuzlanishni pasaytiruvchi): Ba'zi guanidin hosilalari antihipertenziv (qon bosimini pastga olib tushuvchi) dorilar sifatida ishlatiladi. Masalan, Guanethidine-kishilar dasturiy nazorat ostida tuzlanishni pasaytirish uchun ishlatiladi.

- Antiviral va antibakterial vositalar: Guanidin hosilalari, jumladan, chlorhexidine gluconate, viroz va bakteriyal infeksiyalarni oldini olish uchun aqliy vositalar sifatida qo'llaniladi. Bu, jild va oral hujumlar, yana bir necha sohalarda qo'llaniladi.

- Diabet davolash vositalari: Metformin misolida guanidin hosilalarining diabetni davolashdagi roli.

- Anesteziya va boshqa tibbiy qo'llanilishlar: Guanidin hosilalari asosida ishlab chiqarilgan anesteziyalar va boshqa dorilar.

2. Qishloq xo'jaligida qo'llanilishi

- Pestitsidlar va insektitsidlar: Guanidin hosilalarining qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi vositalar sifatida qo'llash.

- O'g'itlar: Guanidin hosilalari asosida ishlab chiqarilgan o'g'itlar va ularning o'simliklar uchun foydalari.

3. Kimyo sanoatida qo'llanilishi

- Polimerlar va plastiklar: Guanidin hosilalarining turli polimerlar sintezida qo'llaniladi.

- Bo'yoqlar va pigmentlar: Guanidin hosilalarining rang beruvchi moddalar sifatida ishlatiladi.

4. Laboratoriya tadqiqotlarida qo'llanilishi

- Protein denaturatsiyasi: Guanidin gidroksloridining protein denaturatsiyasida qo'llaniladi.

- Biokimyoviy reaktivlar: Guanidin hosilalarining turli biokimyoviy tajribalarda qo'llaniladi.

5. Energetikada qo'llanilishi

- Yoqilg'ilar va energetika vositalari: Guanidin hosilalari asosida ishlab chiqarilgan raketa yoqilg'isi va boshqa energetika mahsulotlari.

Sanoatda guanidin ammoniy tuzlarini karbamid yoki sianganidin bilan reaksiyasi natijasida olish mumkin:

Disiandiamid ammiak bilan Raney nikeli katalizatorligida gidrogenlash reaksiyasiga kirishib diguanidinni hosil qiladi

Guanidin karbonat melamin ishlab chiqarish chiqindilaridan (karbamiddan sintez) qilinadi. Guanidinning perxlorat, sulfat, fosfat tuzlari guanidin karbonati sintezi kabi dastlabki moddalar o'zaro teng mol nisbatda ta'sir ettirib sintezlanadi.

Guanidin ishlab chiqarishda dastlabki reagentlarni ehtiyotkorlik bilan tanlash kerak, chunki guanidin suv bilan o'zaro ta'sirlashib karbamid va ammiakga gidrolizlanishi mumkin:

1-jadval

Ba'zi guanidin tutgan tuzlarining xususiyatlari

Moddalar	T _s , °C	Suvning pH qiymati 4% eritma	100 g erituvchida eruvchanligi			
			Suv		Etil spirt	
			20°C	90°C	30°C	70°C
Guanidin gidrokslorid	178	6,4	215	450	30	57

Guanidin nitrat	215	5,7	15	148	1,4	86
Guanidin gidrokarbonat	197	11,2	45	60	-	-

Guanidin birikmalari tabiatda keng tarqalgan. Bularga arginin aminokislotalari, foliy kislotalari, ko‘plab oqsillar va nuklein kislotalar kiradi.

Guanidin guruhi saqlovchi moddalar uchun juda yuqori asoslilik xossasi xarakterlidir. Masalan: L-arginin tarkibi (β -a-amino-5-guanidoverian kislotalari) $\text{NH}=\text{C}(\text{NH}_2)\text{NH}(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ ($\text{pK}_a = 13,2$), (guanidin guruhi); 9.09 (α - NH_2); 2.18 (COOH), shuning uchun ($\text{pH} < 10$ da) guanidin guruhi fiziologik sharoitda protonlanadi. Protonlangan paytida rentgen difraksiyasi tahlili shuni ko‘rsatdiki guanidin kationi hosil bo‘ladi bu musbat zaryad uchta azot atomlari orasida bir tekis taqsimlanib, butunlay simmetrik (C-N orasidagi masofalar bir xil uzunlikda bo‘lishi) ikki tomonlama delokalizatsiyalangan (vodorod va boshqa aloqalar hisobiga) rezonans shaklni hosil qiladi (1-rasm).

1-rasm. Guanidin molekulasining rezonans holati

Guanidinning amin ko‘rinishida to‘yinmagan birikmalar bilan alkallanish va atsillanish jarayonida N-nukleofil o‘rin olish raksiyaga kirishadi (Maykl reaksiyasi). Guanidin molekulasini bog‘lovchi orbitallarda oltita π -elektronga ega bo‘lganligi sababli, delokalizatsiya deb ataladigan jarayon sodir bo‘ladi, bu aromatik tuzilishli yuqori molekulariga o‘xshash barqarorlikni namoyon qiladi.

Adabiyotlar Ro‘yxati

1. P. Gund, J. Chem. Educ., 1972, 49, 100–103 b.
2. Bekmurod, S. (2023). Ammoniy nitrat va karbamid asosida guanidin nitratning olinishi va sintez qilingan moddaning element tahlili va iq spektr tahlili. *Research and Publications*, 1(1), 61-68.

TELLUR PEROKSO KOMPLEKSLARI TUZILISHI VA XOSSALARI

M.Sh. Sodiqova, Z.M. Ataulayev

Urganch davlat universiteti

e-mail: a_zokir16@mail.ru

Bugungi kunda tellur kimyosiga qiziqish ortib bormoqda, ayniqsa, uning oltingugurt va selen kimyosiga o‘xshashligi muhim ahamiyat kasb etadi. Tellur birimlarida -2 dan +6 gacha bo‘lgan oksidlanish darajasi oksidlanishda ishtirok etadi qaytarilish jarayonlari, ko‘p yadroli zanjirlarni (Te)_n hosil qiladi, S-Te yoki Se-Te, shuningdek, metall xossalari qaramasdan, organotelluridlarda kuchli C-Te bog‘larini hosil qiladi [1]. Biokimyoy ko‘pgina fermentlarda mavjud bo‘lgan oltingugurt va selen xalkogenlar orasida eng ko‘p o‘rganilgan elementlardir ko‘p yillar davomida oltingugurt birikmalarining biokimyoviy xossalari o‘rganilgan. Selen birikmalarini batafsil o‘rganish - proteinogen aminokislotalar selenotsistein va unga asoslangan oqsillar - nisbatan yaqin yillarda

o'rganila boshlangan. Tellur o'z ichiga olgan shunga o'xshash fermentlar hali aniqlanmagan, chunki tellur elementi tirik organizmlardagi ahamiyti muhim emas, ammo sintetik analoglari mavjud antioksidant xususiyatlarga ega aminokislotalar. Bular tellurosistein, tellurometionin va tellurosubtilisin [2]. Tellur birikmalari tufayli ferment ingibitorlar sifatida tanilgan sistein va selenosisteinga asoslangan fermentlar bilan o'zaro ta'siri va natijada ular zaharli bo'lib, aktiv kislorod ham hosil qiladi, xususan, vodorod periks. Xalkogenlarning perokso birikmalari orasida eng ko'p o'rganilgan oltingugurt perokso birikmalari.

1901 yilda kaliy perselenatning elektrokimyoviy sintezi o'rganilgan va peroksomonoselen kislotasi olingan. Suvli eritmada tellur kislotasini ionlash uchun vodorod periks potentsiometrik usul yordamida o'rganilgan. Vodorod peroksid va tellur kislotasi reaksiyasida quyidagicha tenglama bilan tasvirlangan:

Biroq, xalkogen kimyosining jadal rivojlanishiga qaramasdan, adabiyotlarda selen perokso birikmalari va noorganik tellur perokso birikmalari, kristall tuzilishi haqida ma'lumot keltirilmagan.

Tellur birikmalari bo'yicha tadqiqotlarning aksariyati, shuningdek ularga asoslangan materiallar telluridlarni o'rganish bilan bog'liq, elementar tellur va uning oksidlari xususan, o'zaro ta'sir bo'yicha kam tadqiqot olib borilgan suvli peroksid eritmalar bilan tellur birikmalari. Bugungi kunga qadar faqat bittasi strukturaviy tavsiflangan. Tellurning vodorod peroksid bilan organik kompleksi - $[\text{Te}-\mu(\text{O}(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_2)_2]_2(\mu-\text{O})(\mu-\eta^2-\text{O}_2)$ o'zaro ta'sir qilish natijasida olingan $\text{Te}[(\text{CH}_2)_3\text{OH}]_2$ 7a 29% li vodorod peroksidning dioxlorometandagi eritmasi bilan olib borilgan.

Bundan tashqari, birinchi bosqichda, vodorod periks ta'siri ostida 7a kompleksining gidroksipropil guruhlarining deprotonatsiyasi sodir bo'ladi. Ligandlarning kislorod atomlarini tellur bilan dimer simmetrik hosil qiladi. Tellur atomida simmetrik besh a'zoli xelat halqalari oraliq 7b, keyinchalik ikkitaning bog'lanishi tufayli dimerlanadi 7c. Tellur atomlarini bitta okso- va bitta perokso-ko'prik hosil qiladi.

1-rasm. Rentgen nurlari difraksiyasi bilan tavsiflangan tellur perokso kompleksining tuzilishi $[\text{Te}-\mu(\text{O}(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_2)_2]_2(\mu-\text{O})(\mu-\eta^2-\text{O}_2)$ 7c.

Tellur perokso kompleksi 7b ^{125}Te deuterokloroform (CDCl_3) bilan YaMR spektroskopik analiz qilinganda, spektrda qayd etilgan yagona 1123,7 ppm kimyoviy signal chastatasini hosil qiladi. (2-rasm).

2-rasm. Tellur perokso kompleksining ^{125}Te YaMR spektri.

Tellurning perokso komplekslarini o'rganishdan asosiy maqsad bu elementning birikmalarini o'z ichiga olgan peroksid tuzilishlari asosida nanomateriallarni ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Cho J.S., Lee S.Y., Lee J.K., Kang Y.C. Iron Telluride-Decorated Reduced Graphene Oxide Hybrid Microspheres as Anode Materials with Improved Na-Ion Storage Properties // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2016. V. 8. P. 21343-21349.
2. Inamo M. ^{125}Te NMR Evidence for the Existence of Trinuclear Tellurate ion in Aqueous Solution // Chemistry Letters. 1996. V. 25. P. 17-18.

ХИНАЗОЛИН-2,4-ДИОНЛАРНИ КВАНТ КИМЁВИЙ ҲИСОБЛАШЛАРИ ВА ХЛОРСУЛЬФОН КИСЛОТАСИ БИЛАН ХЛОРСУЛЬФОНИЛЛАШ РЕАКЦИЯСИ

А.Р. Шоназаров

Урганч давлат университети,

e-mail: amirxonshonazarov02@gmail.com

Ароматик ва гетероциклик бирикмаларнинг хлорсульфон кислота билан реакциялари натижасида тегишли хлорсульфонилли ҳосилалар ёки сульфокислоталар ҳамда қўшимча маҳсулот сифатида сульфонлар ҳосил бўлиши мумкин. Сульфокислоталар сувда яхши эрийди ва кучли кислота хоссасига эга бўлиб, улар сульфоловчи агентнинг ортикча миқдорида эрийди. Шунинг учун кўпчилик ҳолларда ароматик ва гетероциклик бирикмаларни сувда кам эрувчан сульфохлоридлар кўринишида синтез қилинади [1] ва моддаларни реакция аралашмадан ажратиш осон бўлади.

Хиназолин-2,4-дионларнинг хлорсульфон кислота билан реакцияси натижаларини квант-кимёвий ҳисоблашлар натижалари билан таққослаш орқали реакция қобилиятини аниқлашни ва реакция маҳсулотларининг фаоллигини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик.

Тадқиқотлар учун зарур бўлган хиназолин-2,4-дионларнинг (**1a-g**) тузилишини HyperChem Release 7.0 for Windows Molecular Modeling System программаси ёрдамида квант-кимёвий ҳисоблашлар қилинди ва молекулаларга тегишли бўлган термодинамик катталиклари топилди.

Квант-кимёвий ҳисоблашлар натижаларидан кўриниб турибдики, хиназолин-2,4-дионлар (**1a-v**) ароматик ядросининг 6-ҳолатида электронлар зичлиги катта ва молекулага бўладиган электрофил алмашилиш реакцияси айнан шу ҳолатга бўлишини кўрсатади. Лекин 6-бромхиназолин-2,4-дионнинг (**1g**) 6-ҳолатида ўринбосар бўлганлиги туфайли электрофил агент молекуланинг электрон зичлиги кейинги ўринда турган 8-ҳолатига ҳужум қилиши лозим. Ушбу назарий талқинни амалий жиҳатдан исботлаш мақсадида реакциялари ўрганилди.

Хиназолин-2,4-дион (**1a**)

1,3-Метилхиназолин-2,4-дион (**1b**)

1,3-Диметилхиназолин-2,4-дион (1в)

6-Бромхиназолин-2,4-дион (1г)

1-Расм. Хиначолин-2,4-дионларнинг молекуласининг тузилиши ва электрон тақсимоти

Хиначолин-2,4-дионларнинг (1а-в) хлорсульфон кислота билан реакциялари реагентларнинг 1:5 моль нисбатида реакция аралашмани 4 соат 50-60⁰С да, 6-бромхиначолин-2,4-дионлар (1г) эса 6 соат 120-130⁰С ҳароратда қиздириш билан олиб борилди ва тегишли 6-хлорсульфонилхиначолин-2,4-дионлар (2а-в) ҳамда 6-бром-8-хлорсульфонилхиначолин-2,4-дионлар (2г) синтези амалга ошди (1-жадвал).

1,2 а R=R¹=H; б R=H, R¹=CH₃; в R=R¹=CH₃

6-Бром-8-хлорсульфонилхиначолин-2,4-дионлар (2г) синтезини юқоридаги синтез усули ёрдамида амалга оширилди. Реакция 6-бромхиначолин-2,4-дион молекуласининг 8 ҳолатига бориши амалий жиҳатдан ҳам исботланди.

6-Хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионлар (2а-в) ва 6-бром-8-хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионнинг (2г) физик-кимёвий тавсифлари

Бирикма	Брутто Формула	Масс- спектр, m/z, M ⁺	ИҚ-спектр, ν(SO ₂), см ⁻¹	Суюқланиш харорати, °С	Унум, %
2 а	C ₈ H ₅ ClN ₂ O ₄ S	260/262	1180	307-309	77
2 б	C ₉ H ₇ ClN ₂ O ₄ S	274/276	1180	208-210	82
2 в	C ₁₀ H ₉ ClN ₂ O ₄ S	288/290	1175	146-148	86
2 г	C ₈ H ₄ BrClN ₂ O ₄ S	338/340/342	1185	222-224	70

*[2] адабиётда келтирилганига мос келади.

Синтез қилинган 6-хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионлар (2а-в) ва 6-бром-8-хлорсульфонилхиназолин-2,4-дионнинг (2г) тузилиши квант-кимёвий ҳисоблаш қилинди. Молекулада электронлар зичлигининг тақсимланиши ва фазовий шакли қуйидагича бўлиши топилди.

Хиназолин-2,4-дионлар ва 6-бромхиназолин-2,4-дионнинг хлорсульфон кислота билан реакцияларининг натижалари назарий ҳисоблашлар билан мос келишини аниқладик.

Хлорсульфониллаш реакцияларида хиназолин-2,4-дионлар қаторида 1,3-диметилхиназолин-2,4-дион ҳолида маҳсулот унумининг юқори бўлиши аниқланди. Буни молекулага киритилган 1- ва 3- ҳолатдаги метил гуруҳининг электронодонорлиги туфайли молекудаги ароматик ядронинг 6-ҳолатини электрон зичлигининг ортиши ва унга бўладиган электрофил алмашиниш реакциясининг осонлашиши билан тушунтиришимиз мумкин.

Синтез қилинган моддаларнинг унумларидан кўриниб турибдики, хиназолин-2,4-дионларларни хлорсульфониллаш реакцияларидагига нисбатан 6-бромхиназолин-2,4-дионлар ҳолида маҳсулот унуми паст. Буни хиназолин-2,4-дион молекуласи 6-ҳолатига бром атомининг киритилиши натижасида хиназолин-2,4-дион ядросининг электрон зичлигини камайтирганлиги ва шунинг учун 6-бромхиназолин-2,4-дионнинг хлорсульфониллаш реакциясидаги унуми хиназолин-2,4-дионлар ҳолидагига нисбатан паст бўлиши билан тушунтиришимиз мумкин.

Шундай қилиб, биз хиназолин-2,4-дионларнинг хлорсульфон кислотаси билан реакцияларининг бориш имкониятларини ва йўналишини топдик. Бунга кўра хиназолин-2,4-дионларни хлорсульфониллаш реакцияларида хлорсульфонил гуруҳ молекуланинг 6-ҳолатига, 6-бромхиназолин-2,4-дион ҳолида эса 8-ҳолатга йўналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кост А.Н. Общий практикум по органической химии: Пер. с нем. – М.: Мир. 1965. С.293.
2. Курязов Р.Ш. Хиназолин-2,4-дионларни ациллаш ва хлорсульфониллаш: Дисс. канд. хим. наук. –Тошкент. 2011. –97 с.

PHYSALIS ANGULATA ДОРИВОР ЎСИМЛИК ПОЯСИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ

А.Х.Таджибаева, Д.Ш.Хамдамова, М.Т.Примкулов

Тошкент кимё-технология институти

**e-mail: tadjibayevaarofat4@gmail.com, dilnozaxamdamova1989@gmail.com,
mprimkulov@gmail.ru**

Бу доривор ўсимликнинг лотинча номи *Physalis angulata* (лотин, грекчадан олинган бўлиб, “пуффак” сўзини билдиради), русча номи – Физалис угловатый. Унинг кўриниши 1-расмда келтирилган.

1-расм. *Physalis angulata*
ўсимлигининг умумий кўриниши.

Физалис - ўтсимон бир йиллик бакувват ўсимлик, бўйи 60-120 см, барглари қуюқ яшил, овал ва қиррали тишли, гуллари 5 қиррали оч сариқ рагда, тўқсариқ мевалар коса ичида жойлашган. Мевасини оғирлиги 5-10 г, нордан-ширин бўлиб, истеъмолга яроқли. Қолган қисмлари захарли ҳисобланади. Беш хил тури мавжуд Бу доривор ўсимлик дунёда кенг тарқалган ўсимлик ҳисобланади. Мексика ва тропик ва субтропик мамлакатларда кенг тарқалган. Ҳозирда Тошкент вилоятини Паркент туманида етиштирилмоқда.

Кимёвий таркиби. Оддий физалис таркиби қуйидаги моддалардан иборат:

- *Витаминлар:* витамин С, витамин А, витамин К, тиамин, рибофлавин, ниацин.
- *Минераллар:* калий, кальций, фосфор, темир, магний, мис, цинк.
- *Органик кислоталар:* олма кислота, лимон кислота, вино кислота.
- *Флавоноидлар:* кверцетин, кампферол, рутин.
- *Каротиноидлар:* каротин, ликопен.

Бошқа биологик фаол моддалар: соланин, соласодин, алкалоидлар (псевдотропин), пектин, сахара, клетчатка.

Бизнинг мақсадимиз *Physalis angulata* ўсимлиги поясидан ҳар хил турдаги целлюлоза олиш ва унинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганишдан иборат.

Дастлаб ўрганиш учун намлиги 11% ли доривор ўсимлик поясини тана қисмини 5 - 8 мм ўлчамларда қирқиб, 100 г тарозида тортиб олдик. Таркибидаги осон ва қийин эрийдиган моддаларини ишқор + водород пероксид ҳар хил концентрациялардаги (2,4,6,8,10%) аралашмасида 105-110°C да қайнатиб, ажратиб олдик. Олинган эритмаларининг зичлигини ДМА 501 - ихчам дастгоҳли зичлик ўлчагичда (2-расм) аниқладик. Поя таркибидаги осон экстракцияланадиган моддани чиқариб ташлаш вақтини ўргандик.

2-расм. ДМА 501 - ихчам дастгоҳли зичлик ўлчагич

Экстракциялаш кинетикасидаги ўзгаришлар 3-расмда келтирилган. ρ

3-расм. Экстракциялаш кинетикаси:

3-расмдан кўринадики, *Physalis angulata* ўсимлиги поясини экстракциялашда, унинг таркибидаги осон ва қийин эрийдиган моддалар эритма концентрациясига бевосита боғлиқ. Концентрация қанча юқори бўлса, унга ажралиб чиқаётган моддалар миқдори ҳам кўп бўлади. Целлюлозани ювиб қуритилгач, унинг структурасини характерловчи сувда бўқиш ва ҳаводаги намликни сорбциялаш даражалари аниқланди (1-жадвал) [2]:

1-жадвал

Олинган целлюлозаларнинг физик-механик хоссалари

№		Целлюлоза, %	Сувда бўқиш даражаси, %	Намлиги, %	Намни сорбцияси, %
1	2% NaOH+H ₂ O ₂	35,4	125,6	6,1	6,5
2	4% NaOH+H ₂ O ₂	34,4	120	6,8	7,1
3	6% NaOH+H ₂ O ₂	38,2	120	4,2	8,6
4	8% NaOH+H ₂ O ₂	36,8	126	8,2	7,4
5	10% NaOH+H ₂ O ₂	35,4	94	6,3	8,2

Доривор ўсимлик *Physalis angulata* дан олинган целлюлозанинг умумий кўриниши (10% ли NaOH+H₂O₂) 4- расмда келтирилган.

4 - расм. *Physalis angulata* ўсимлигидан олинган целлюлозанинг умумий кўриниши.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Эркин энциклопедия Википедий материалларидан.
2. Primkulov M.T., Rahmonberdiyev G., Murodov M.M., Mirataev A.A. Tarkibida selluloza saqlovchi xom ashyoni qayta ishlash texnologiyasi. T. O‘zbekiston milliy jamiyati nashiriyoti.
3. D. Khamdamova, V. Umarova, M. Primkulov and A. Khusenov. Study on the microcrystalline cellulose from medicinal plants. E3S Web of Conferences 434, 03038 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403038> ICECAE 2023

ФЕРОМОНЫ НАСЕКОМЫХ КАК СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

З. Тилябаев, Х. Хаитбаев, У.Р. Тогаев, В.С. Абдукахаров, А.А. Абдувахабов

Институт биоорганической химии АН РУз,

e-mail: ibchem@uzsci.net

Синтетические химические инсектициды в настоящее время остаются основными препаратами для сокращения численности термитов. Однако, нежелательные побочные эффекты таких соединений и уничтожение нецелевых видов этими химическими веществами [1,2] вызывают необходимость поиска экологически безопасных альтернатив.

Исследования последних лет сконцентрированы на поиске экологически безопасных природных биорегуляторов - феромонов, выделяемых в окружающую среду насекомыми для внутривидового общения [3-5]. Стратегия такого подхода, базируется на механизме коммуникационного влияния феромонов при концентрации 100 молекул на 1 м³ с расстояния в несколько десятка км. Это явилось основой расширения исследований и их практического применения в Узбекистане [6].

В начале 80-х годов, учитывая напряженную экологическую обстановку в Узбекистане, по инициативе академика Садыкова А.С. были начаты исследования по химии феромонов насекомых

Данное сообщение преследует цель возможности инновационного развития создания биоинсектицидов - феромонов на основе накопленного единственной в Центральной Азии лаборатории химии феромонов и гормонов - в настоящее время лаборатория низкомолекулярных биологически активных соединений. Создание лаборатории в стенах Института биоорганической химии явилось началом внедрения в практику защиты растений Узбекистана феромонов насекомых. Феромоны обладают строгой видоспецифичностью, которая обеспечивается их химической структурой: длиной углеводородной цепи молекулы, количеством, положением и конфигурацией двойных связей, а также природой функциональных групп, содержащихся в ее составе. Эти летучие вещества синтезируются в организме вредителей в ничтожно малом количестве, что осложняет их химический анализ и соответственно их искусственный синтез. Единственным путем получения феромонов для практических целей является многостадийный химический синтез. В лаборатории впервые установлены состав феромонов озимой совки и карадрины среднеазиатской популяции, гранатовой, ореховой и яблонной плодоядок. Разработаны новые методы синтеза хлопковой и озимой совки, а также более 30 видов вредителей фруктов, овощей и зерновых запасов [7-12].

В практическом аспекте разработаны устройства для изготовления комплектующих деталей и промышленного выпуска комплектов феромонных ловушек [13]. В настоящее время в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз №337 от 21 июля 1992 г. на экспериментальной базе организовано производство комплектов феромонных ловушек.

Феромонные препараты и созданные на их основе ловушки нашли широко применение, и снизить отрицательное влияние пестицидов на объекты окружающей среды. В результате прекращения («после начала перестройки») государственного финансирования целевых программ, а также невозможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов привело к осложнению и резкому снижению исследований по созданию феромонов насекомых среднеазиатских популяций.

В настоящее время экономическая политика страны направлена на реализацию стратегии «импортзамещения» при использовании феромонов в сельском хозяйстве страны.

Для борьбы с вредителями в объеме нашей страны достаточно синтезировать по несколько десятков или сотен граммов синтетических феромонов.

Исследования были бы более интенсивными при возможности покупки реактивов зарубежных фирм, которые необходимы для сокращения многостадийности синтеза феромонов. Для того, чтобы применение синтетических феромонов было экономически целесообразным, необходимо использовать доступные и относительно легко синтезируемые исходные соединения и оптимизация условий их получения.

Производство феромонов имеет свои определенные особенности, а их синтез требует развитой технологической базы, современного оборудования, молодых высококвалифицированных специалистов. Внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство единственный эффективный сценарий развития данной отрасли в силу того, что она является одной из стратегически важных отраслей национальной экономики и от темпов ее развития зависит уровень продовольственной безопасности государства.

Таким образом, труд сотрудников лаборатории влился в русло исследований, входящих в орбиту современной мировой науки.

Литература

1. Chemical Pesticides: Mode of action and Toxicology. Stenersen Jorgen (ed.). CRC Press. 2004. 296 p.
2. Попов С. Я., Дорожкина Л. А., Калинин В. А. Основы химической защиты растений. Москва. ООО РА «Арт-Лион». 2003. 208 с.
3. Митюшин И.М. Защита растений. Феромоны насекомых и их применение. Москва. «Юрайт». 2019. 119 с.
4. Пятнова Ю.Б. Применение феромонов насекомых: настоящее и будущее. Агро XXI. 2002;7-12:48-51.
5. Tilyabaev, Kh. Khaitbaev, U.R.Togaev, V.S.Abdukakharov, A.A.Abduvahabov// Results of research on some pheromones from insect pests in Uzbekistan //Uzbek Biological Journal, 2017, N 6, P.17 – 22.
6. Верба Г.Г., Бикулова Л.М., Абдувахабов А.А. Синтез (Z)-5-деценилацетата и (Z)-9-тетрадеценилацетата- компонента полового феромона *Agrotis segetum* // Химия природ. соед. 1988. №1. С. 143–145.
7. Абдукахаров В.С., Шакирзянова Г.С., Касымжанова М.М., Абдувахабов А.А. Синтез компонента агрегационного феромона *Crytolestes pupillus* // Химия природ. соед. 1997. №4. С. 568–569.
8. Шакирзянова Г.С., Абдукахаров В.С., Абдувахабов А.А. Синтез полового феромона клопа *Lugus Lireolaris (Heeteroptera Viridae)* // Химия природ. соед. 2000. №6. С. 500–501.
9. Абдукахаров В.С., Шакирзянова Г.С., Абдувахабов А.А. Синтез оптически активных гидроксиэфиров с использованием биокатализаторов // Химия природ. соед. 2001. №3. С. 237–239.
10. Тилибаев З., Абдукахаров В.С., Абдувахабов А.А. Оптимизация условий массового размножения амбарного долгоносика (*Sitophilus granarius*) Яккабагской популяции // Докл. АН РУз. 2011. №5. С. 88–90.
11. Tilyabaev Z., Bekker N.H., Abdukharov V.C. Stude of attractive prooerties of 5-hydroxyl-4-methylheptan-3-one of grain weel (*Sitophilus granaris*) feromone/ //Uzd. Boil.jornal 2012 № 1.pp.12-14.
12. Z.Tilyabaev, A.A. Abdvakhabov. Insect pheromones as an ecological strategy to protect harvest. 14th International Symposium on the Chemistry of Natutal Compounds. October 7-8, 2021 Tashkent, Uzbekistan. P.109.
13. Набиев А.Х., Шакирзянова Г.С., Салихов Ш.И. Феромонная ловушка для насекомых Патент FAP 014666 от 22.01.2020.

ИНТЕРПОЛИМЕРЛАРНИ (ХСПЭ:ЭД-20) ТЕРМИК ОКСИДЛАНИШ ДЕСТРУКЦИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Ш.К. Тўрасуннат, Ш.Н. Қиёмов, Ф.Н. Нуркулов, М.А. Ибрагимова

Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти,

e-mail: shomansurturasunnat@gmail.com

Хлорсулфоланган полиэтилен (ХСПЭ) ва эпоксид смола (ЭД-20) асосидаги интерполимерларни энг муҳим техник хусусиятларидан ташки муҳитга барқарорлиги, кимёвий реагентларга барқарорлиги ҳамда термик хусусиятларни юқорилиги бугунги кунда ушбу полимер қопламаларга бўлган талабни ошиб бормоқда [1].

Ушбу таклиф этилаётган тадқиқот ишимизда ММ-5 маркали аминли боғловчи агентлар синтез қилинган ва уларни ХСПЭ ва ЭД-20 смоласини бир бири билан кимёвий боғлар ҳосил қилиб боғлаш орқали интерполимерлар олинган ҳамда 50°C дан 600°C гача ҳароратлар оралиғидаги термик оксидланиш деструкцияси ўрганилган [2]. Термик деструкцияни ўрганишда ХСПЭ ва ЭД-20 аралашмасини бир қанча нисбатлари ўрганилди. Аммо олинган натижалар бир бирига яқинлиги ҳисобга олиниб асосан ХСПЭ:ЭД-20 асосидаги интерполимерларни (50:50) ва (20:80) нисбатларнинг термик деструкцияси олинди ва уларни ХСПЭ ва ЭД-20 термик деструкцияси билан таққослаб ўрганилди [3].

ХСПЭ ва ЭД-20 смоласини бир-бири билан кимёвий боғлар ҳосил қилиб боғлаш орқали интерполимерлар олишда 50:50 нисбатда олинган полимер аралашмаларни термик деструкцияси 100°C дан 600°C гача ўрганилди [4]. Унга кўра ХСПЭ ва ЭД-20 асосидаги 50:50 нисбатда олинган интерполимерлар бошланғич ХСПЭ ва ЭД-20 ларни термик деструкцияланишидан бир мунча юқори бўлган деструкцияланиш ҳароратларига эришилди. Яъни ХСПЭ ва ЭД-20 асосидаги 50:50 нисбатда олинган интерполимер 150°C дан деструкцияланиш бошланди ва умумий массага нисбатан 0,94% (0,03мг), ҳарорат 200°C етганида деструкцияланиш 3,1% (0,1мг) ташкил этди.

Дериватограмма (ДТА) эгри чизиғида термик жараёнларда иссиқлик ютилиши билан борадиган эндотермик эффект ва иссиқлик чиқиши билан борадиган экзотермик эффектлар кузатилмади. Термогравиметрия (ТГА) эгри чизиғининг таҳлили шуни кўрсатадики, ТГА эгри чизиғида 2 та интенсив парчаланадиган температура оралиғида амалга ошади. ҳарорат 50,0 – 600,0°C оралиқларидаги интервалда массанинг умумий камайиши 96,8% (3,1мг) ни ташкил этганлиги аниқланди, бунга 60,05 дақиқа вақт сарфланди (1-расм).

Масса йўқотиш даражаси (вм) ТГА эгри чизиғини график фарқлаш усули билан аниқланди:

$$вм = \frac{Дм}{Дт}$$

бу ерда, Дм—масса йўқолиши, мг; Дт - вақт оралиғи, мин.

Термогравиметрик анализ эгри чизиғи ва дифференциал термик анализ эгри чизиғининг батафсил таҳлили, қуйидаги жадвалда келтирилган. Ушбу ТГА анализда 600,79°C ҳароратгача умумий массанинг 96,8% микдори термик парчаланиш ҳосил бўлганлиги таҳлиллар орқали аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Термогравиметрия (ТГА) эгри чизиғининг таҳлили.

Температура °С	Вақт, минут	Масса (мг)	Йўқотилган масса (%)
12,59-239,94	24,06	0,270	8,393
239,94–601,79	36,99	2,872	96,8

ТГА- термогравиметрик анализ эгри чизиги;

ДТА - дифференциал термик анализ эгри чизиги.

1-расм. Интерполимерларни (ХСПЭ:ЭД-20) 50:50 нисбатлардаги аралашмаларни термик деструкцияси

Термогравиметрик анализ эгри чизиги ва дифференциал термик анализ эгри чизигининг тахлили, икки оралик парчаланишда энг юқори масса йўқотилишини кўришимиз мумкин яъни бу ораликда массанинг 96,8% юқотилган. Термогравиметрик анализ эгри чизиги ва дифференциал термик анализ эгри чизигининг батафсил тахлили, қуйидаги жадвалда келтирилган. ХСПЭ ва ЭД-20 смоласини бир бири билан кимёвий боғлар ҳосил қилиб боғлаш орқали интерполимерлар олишда 20:80 нисбатда олинган полимер аралашмаларни термик деструкцияси 100°C дан 600°C гача ўрганилди. Унга кўра ХСПЭ ва ЭД-20 асосидаги 20:80 нисбатда олинган интерполимерлар бошланғич ХСПЭ ва ЭД-20 ларни термик деструкцияланишидан бир қанча юқори бўлган деструкцияланиш ҳароратларига эришилди. Дериватограмма (ДТА) эгри чизигида термик жараёнларда 340,58°C ва 426,67°C ларда иккита иссиқлик ютилиши билан борадиган эндотермик эффект аниқланди.

ДТА ва ТГА тахлиллари натижасида олинган натижаларга асосланиб, жараённинг турли ҳарорат оралиғи учун кинетик параметрлар аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Х.Гумаров, Р.М.Гарипов, О.В.Стоянов Модификация покрытий на основе хлорсульфированного полиэтилена эпоксидными олигомерами // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - № 14. - С.138-140.
2. Нуркулов Ф.Н., Бекназаров Х.С., Нуралиев У.М., Джалилов А.Т. Синтез и свойства полисульфидного каучука // Химия и химическая технология - Ташкент, №3, 2012. –С. 49-51.
3. Нуркулов Ф.Н. Изучение стойкости синтезированного хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) к химическим веществам // Журнал Узбекский химический журнал, Ташкент, №5, 2012. -С.21-24.
4. Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т., Бекназаров Х.С. Синтез хлорсульфированного полиэтилена и исследование его свойств // Universum: Химия и биология: Электронный научный журнал. 2014. № 1(2). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/844>. Москва-2014.

PARA-[BIS-1,4-(4,4,4-TRIFTORBUTANDION-1,3)]-BENZOLNING TERMİK TAHLILI

B.B. Umarov, E.A. Xudoyarova

Buxoro davlat universiteti,

e-mail: abdu_sayfiddin@mail.ru

Termogravimetrik analiz harorat koʻtarilishi bilan modda massasining kamayishini qayd etishga asoslangan termik tahlil usuli hisoblanadi. Jarayonning oraliq bosqichlarida va qoldiq tarkibiga koʻra moddaning termik barqarorligi aniqlanadi. TGA da qizdirish bilan bir vaqtda modda massasi doimiy ravishda oʻlchab boriladi. Massa oʻzgarishi eng tez sodir boʻlgan vaqt va harorat aniqlanadi va shu asosida TGA-egri chigʻi qayd etiladi. Bu usul yordamida moddaning namligini, organik va noorganik komponentlar nisbatini parchalanish nuqtasini va quruq qoldiq miqdorini aniqlash mumkin.

Differensial termik analiz – tekshirilayotgan moddani vaqt oraligʻida isitilganda yoki sovutilganda harorat farqini qayd etishga asoslanadi. Harorat oʻzgarganda modda entalpiyasining oʻzgarishi, erishi, kristall panjaraning qayta tuzilishi, bugʻlanish, degidratlanish, disotsiyalanish, parchalanish, oksidlanish-qaytarilish jarayonlari sodir boʻlishi mumkin. Bu usulning afzalligi shundaki, namuna juda oz miqdorda - mg larda olinsa ham yetarlidir.

Differensial skanerlash kalorimetriyasi (DSC) dan qattiq jismlar va suyuq moddalar namunalarini boshqariladigan usulda qizdirganda yoki sovutganda ularda sodir boʻladigan harorat va entalpiyadagi oʻzgarishlarni aniqlashda foydalaniladi. DSC usuli polimorfizm hodisasini, fazaviy diagrammasini, suyuq kristallardagi oʻtishlarni, materiallarning tozaligini, yarim kristalli materiallarning kristalligini, qattiq moddalardagi fazali oʻtishlarni, solishtirma issiqlik sigʻimini, oksidlanish barqarorligini, parchalanishning boshlanishini aniqlashda qoʻllaniladi [1,2].

Teskari sovutgich oʻrnatilgan konussimon kolbaga 0,1 mol (0,8 g) litiy gidrid, 100 ml absolyut geksan solindi va magnitli aralashtirgich yordamida doimiy aralashtirib turgan holda tomizgich voronka orqali 1:2 mol nisbatda olingan 0,05 mol (8,1 g) para-diatsetilbenzol va 0,1 mol (14,2 g) triftorsirka kislotaning etil efiri aralashmasi qoʻshildi. Reaksiyon aralashma 3 soat davomida xona haroratida magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Soʻngra 3 soat davomida suv hammomida 45-50 °C atrofida isitildi. Reaksiyon kolba suv oqimida sovutildi. 3 sutkadan soʻng choʻkma Buyuxner voronkasida filtrlandi. PTFBDB ning litiyli tuzi hosil boʻldi. Unga suyultirilgan sulfat kislotaga taʼsir ettirildi va dietil efiri yordamida ekstraksiyalandi. Keyin pH=7 boʻlgunicha suv bilan yuvildi, ajratgich voronka yordamida efirli qavat ajratilib, suvsizlantirilgan Na₂SO₄ yordamida qolgan suvidan quritildi. Shundan soʻng dietil efiri rotorli haydash asbobida vakuum ostida haydaldi. Sariq rangli PTFBDB (C₁₄H₈F₆O₄) hosil boʻldi. M_r =354 g. T_{suyuq} = 151-152 °C [2]. Olini – 15 g, unum 84,75% (1-sxema) [3,4]:

1-sxema

Para-[bis-(4,4,4-triflorbutandion-1,3)]-benzol polikristalidan 3,85 mg olinib TGA, DTA, DSC analizlari oʻtkazildi. TGA analizida isitish jarayoni boshlangandan 0,17 min oʻtiganda harorat 26,72°C ga yetdi bu vaqtda modda massasi oʻzgarishsiz qoldi. 12,02 mindan keyin harorat 136,84 °C

**PARA-[BIS-1,4-(4,4,4-TRIFTORBUTANDION-1,3)]-BENZOL
GIDRAZONLARIDAN OQAVA SUVLARNI TOZALASHDA FOYDALANISH**

B.B. Umarov, S.F. Abduraxmonov, E.A. Xudoyarova

Buxoro davlat universiteti,

e-mail: abdu_sayfiddin@mail.ru

Bugungi kunda ilm fan, sanoat, ishlab chiqarish jadal rivojlanib bormoqda. Respublikamizda ilm-fan, innovatsion loyihalarni yanada rivojlantirish maqsadida bir qancha imkoniyatlar yaratilmoqda. Ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli o‘rin tutadi [1,2]. Kimyo sanoati korxonalari ishlab chiqarish jarayonida bir qator muammolarga duch keladi. Bunday muammolarning oldini olish va mavjud muammolarni hal etish, ilm-fan hamda ishlab chiqarishning uzviy bog‘liqlikda faoliyat yuritishiga bog‘liqdir. Kimyo sanoati korxonalari bir tomondan jamiyat farovonligini oshirsa, ikkinchi tomondan ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘lgan turli xil chiqindilar tufayli dolzarb ekologik muammolarni yuzaga keltiradi. Ma‘lumki, kimyo sanoatidagi texnologik jarayonlarda katta hajmda suv ishlatiladi. Ishlatilgan suvlarni tozalash, ifloslanish darajasini aniqlash kabi muammolar yechimini topish muhim yo‘nalish hisoblanadi. Biz oqova suv tarkibidagi og‘ir metall ionlarini o‘zimizning yangi xelatlovchi ligandlardan foydalanib, cho‘ktirish orqali tozalashga erishdik [3]. *Para*-[bis-1,4-(4,4,4-triflorbutandion-1,3)]-benzolning atsetilgidrazid, tiosemikarbazid, benzoyil-gidrazid, m-gidroksibenzoyilgidrazidlarning o‘zaro 1:1 mol nisbatda kondensatlanishidan yangi polidentat ligandlar sintez qilindi [4,5] (1-sxema):

R = -CH₃, -NH₂, -C₆H₅, -m-C₆H₄OH; X = O, S

1-sxema.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, bu moddalar sintezi uchun kerakli moddalar chetdan olinadi, tannarxi biroz qimmat, ammo shunga qaramasdan juda samarali ta’sir mexanizmiga ega. Bu moddalar hosil qilgan metall xelatlardan mineral kislotalar bilan ishlov berish orqali ligandni ajratib olish mumkin va ulardan qaytadan foydalanish imkoniyati mavjud.

M= Mn(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Hg(II)

Yangi sintez qilingan tarkibida N,O₂, N,O,S, donor atomlar saqlagan ftorli tetrakarbonil birikma hosilalari yuqori selektivlik va xelatlovchi xossalarga ega bo‘lib, kombinatning texnologik jarayonlarda ishlatilgan suvlarining sifat va miqdoriy analizida qo‘llanildi. Ishlatilgan organik ligandlar suvda va qutubli organik erituvchilarda yaxshi eriydi, sanoat oqova suvi tarkibidagi og‘ir metall ionlari bilan suvda erimaydigan metall komplekslar hosil qildi. Oqova suv tarkibidagi Mn(II),

Ni(II), Cu(II), Pb(II), Cd(II), Zn(II) kabi ko'pchilik *d*-metallarga nisbatan yuqori reaksiya qobiliyati va regiosellektivligi aniqlandi. Hosil bo'lgan kompleks birikmalarga mineral kislotalar bilan ishlov berilganda, ligandlar osonlik bilan ajralib chiqadi va qayta ishlatish imkonini paydo bo'ladi [6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudoyarova E.A., Umarov B.B. Salitsil aldegid digidrazonlari bilan nikel(II) qo'sh yadroli kompleks birikmalari // Ijodkor yoshlar va fan-texnika taraqqiyoti respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Buxoro-2010. 131-133 betlar.
2. Турсунов М.А., Аvezов Қ.Ғ., Абдурахмонов С.Ф., Худоярова Э.А., Умаров Б.Б. Комплексы никеля(II) с ацилгидразона β-кетогальдегидов // Актуальные проблема химической технологии. Материали республиканской научно-практической конференции. Бухара-2004. 35-36 стр.
3. Умаров Б.Б., Абдурахмонов С.Ф., Худоярова Э.А., Сулаймонова З.А., Гайбуллаев Х.С. Парпиев Н.А. Биядерные комплексы никеля(II) с продуктом конденсации бензоилгидразида субериновой кислоты // Научной вестник БГУ-№3 (59) Бухара-2015. 28-32 стр.
4. Худоярова Э.А., Абдурахмонов С.Ф. Двух ядерные комплексы никеля(II) с продуктом конденсации бензоилгидразида субериновой кислоты // Учёной XXI века международной журнал-№2-1. Москва-2016. 15-20 стр.
5. Турсунов М.А. Умаров Б.Б., Худоярова Э.А. Таутомерия в ряду бензоилгидразонов этилового эфира 2,4-диоксопентановой кислоты. "O'zbekistonda analitik kimyoning rivojlanishi istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani Toshkent-2018. 102-105 betlar.
6. Худоярова Э.А., Абдурахмонов С.Ф., Умаров Б.Б. Синтез строение бензоилгидразонов тетракарбонилное соединение // "Замонавий кимёнинг долзарб муаммолари" Республика микёсидаги хорижий олимлар иштирокидаги онлайн илмий-амалий анжуман материаллари. Бухоро.- БухДУ.- 2020 йил 4-5 декабрь, 359-361 бетлар.

YUQORI BO'KUVCHAN POLIMERLAR ASOSIDA BURG'ULOVCHI ERITMALAR TARKIBINI ISHLAB CHIQISH VA ULARNING XOSSALARI

U.X.Cho'liyev, M.R.Amonov

Buxoro davlat universiteti

e-mail: adizovashoira402@gmail.com

Respublikamiz kimyo sanoatida ishlab chiqariladigan polimerlar asosida hozirgi kunda taqchil bo'lmagan, import o'rnini bosa oladigan yangi turdagi burg'ulovchi eritmalar olish tarkibini ishlab chiqish va uning fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish asosida burg'ulovchi polimer kompozitsiyalar yaratish, undan samarali foydalanish, shuningdek ular bilan bog'liq ekologik va texnologik muammolarni hal qilish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Yuqorida qayd etilganlarni hisobga olib, hamda kompozitsion kimyoviy reagentlarning samarali tarkibini ishlab chiqish maqsadida, guruch kraxmali, gidrolizlangan poliakrilonitril (GIPAN) va poliakriamid (PAA) ingredientlari kabi kimyoviy reagentlar suvli eritmalarining fizik – kimyoviy va texnologik xossalari tadqiqot qilindi.

Minerallangan qatlamli suvda tayyorlangan 10% li burg'ulovchi eritmalarining GIPAN konsentratsiyasi va bentonit miqdoriga binoan fizik – kimyoviy xossalaridagi o'zgarishlar qonuniyatlari 1 va 2 rasmlarda keltirilgan. Rasmlardagi burg'ulovchi eritmalarining texnologik parametrlari GIPAN va Navbahor bentoniti kabi komponentlar miqdori va nisbatiga bog'liqligini xarakterlaydigan chiziqlar bo'yicha aniqlangan qonuniyatlar, bentonit bilan boshqa kimyoviy reagentlar nisbatini rostlab, oldindan berilgan fizik – kimyoviy va texnologik xossalarga ega bo'lgan burg'ulovchi eritmalar olish mumkinligi haqida dalolat beradi.

Chuchuk, hamda minerallangan qatlamli suvni ishlatish bilan GIPAN va bentonit asosidagi burg'ilovchi eritmalarda olib borilgan fizik – kimyoviy va texnologik xossalarning kompleks tadqiqotlari, shu reagentlar konsentratsiyasi va bentonit miqdorining burg'ilovchi eritmalar texnologik parametrlariga ta'sir qilish qonuniyatlarini aniqlashga imkon berdi. Aniq bo'lgan qonuniyatlar asosida GIPAN va bentonit miqdorlarning mos ravishda tanlash yo'li bilan, ular asosidagi neft – gaz quduqlarini burg'ilash jarayonlardagi turli texnologik talablarga javob beradigan va umumli imkonichliklar ochish, ko'p fazali kompozitsion kukunli materiallar – kimyoviy reagent va burg'ilovchi eritmalarini yaratish mumkinligi ma'lum bo'ldi.

PAA konsentratsiyasi, massa bo'yicha, %

1-rasm. Minerallangan suv bilan burg'ilovchi eritmalar qovushqoqligining PAA konsentratsiyasiga bog'liqligi. Kraxmal miqdori, % mass: 1- 1,0 % ; 2- 1,5 % ; 3- 2 % ; 4-2,5%. Barcha tajribalarda PAA ning miqdori 0,3%.

PAA konsentratsiyasi, %

2 – rasm. Minerallangan suv bilan burg'ilovchi eritmalar suvni ajratishning PAA konsentratsiyasiga bog'liqligi.

Kraxmal miqdori, % mass: 1- 1,0%; 2- 1,5 % ; 3- 2%; 4-2,5%. Barcha tajribalarda PAA ning miqdori 0,3%.

PAA konsentratsiyasi, %

3 – rasm. Minerallangan suv bilan burg'ilovchi eritmalar SNSning PAA konsentratsiyasiga bog'liqligi.

Kraxmal miqdori, % mass: 1- 1,0%; 2- 1,5%; 3- 2 % ; 4-2,5%. Barcha tajribalarda PAA ning miqdori 0,3%.

Birinchi marta burg'ilovchi eritmalar uchun kimyoviy reagentlarning effektiv kompozitsion tarkibi, hamda mahalliy xom – ashyo resurslar va bentonit hamda GIPAN, PAA ni qo'llash bilan ularning ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish mumkinligi ishlab chiqilgan va ilmiy jihatdan asoslangan.

Shunday qilib, minerallangan qatlamli suvda tayyorlangan 10% li burg'ilovchi eritmalarining GIPAN konsentratsiyasi va bentonit miqdoriga binoan fizik – kimyoviy xossalardagi o'zgarishlar qonuniyatlari o'rganildi. Burg'ilovchi eritmalarining texnologik parametrlari GIPAN va bentonit kabi komponentlar miqdori va nisbatiga bog'liqligini xarakterlaydigan chiziqlar bo'yicha aniqlangan qonuniyatlarni, bentonit bilan boshqa kimyoviy reagentlar nisbatini rostlab, oldindan berilgan fizik – kimyoviy va texnologik xossalarga ega bo'lgan burg'ilovchi eritmalar olish mumkinligi haqida dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аминов А.М. ва б. Бургилаш эритмалари. – Тошкент: Фан, 1996, - 257 б.
2. Негматова К.С. Композиционные полимерные материалы для стабилизации промывочных жидкостей нефтегазовых скважин. // Композиционные материалы. – Ташкент, 2010. - №4. – С. 79-80.

DIALDEGIDKARBOKSIMETILSELLULOZA-SERITSIN SOPOLIMERLARINING SORBSION XOSSASI

I.Sh. G'oyibnazarov, S.S. Yarmatov, Sh.A. Yo'ldoshov, A.A. Sarimsoqov

O'zRFA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

e-mail: polymer@academy.uz

Tibbiyot sohasida tabiiy polimerlar asosida olinadigan biomateriallarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Tabiiy polimer organizm bilan biosimiligi hamda bioparchalanuvchanlik xossalari mavjudligi sababli tibbiyot sohasida keng qo'llaniladi. Ayniqsa selluloza xosilalari hamda oqsil tabiat ega bo'lgan biopolimerlar asosida biomateriallar olish va ularning xossalari o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shularni inobatga olib ushbu maqolada sellulozaning suvda eruvchan xosilalaridan bo'lgan natriy karboksimetilselluloza (Na-KMS) va tabiiy ipak tarkibidan ajratib olingan seritsin asosida olingan sopolimerlarning sorbsion xossalari tadqiq qilingan.

Polimerlar asosida olingan materiallarning gidrofil yoki gidrofoblik xossalari ko'ra tekstil, oziq ovqat sanoati va tibbiyot sohalarida muhim ahamiyatga ega [1]. Polisaxaridlar asosida oziq ovqat va tibbiyot sohasida qo'llaniladigan biomateriallar olishda sorbsion xossalari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [2]. Oziq ovqat mahsulotlarini qadoqlashda foydalaniladigan polisaxaridlar asosidagi materiallar asosin II va III tipdagi izotermalarni hosil qiladi [3]. Suv bug'larini sorbsiya jarayoni o'zgarmas temperaturada atmosfera bosimida namlik miqdorining va suv bug'larining faolligi yordamida aniqlanadi. Olingan natijalar asosida suv bug'larining adsorbsiyalanishi hisobiga va energiyaga bog'liq holatda termodinamik xossalari o'rganiladi [4]. Polisaxaridlar asosida olingan plyonkalarining gidrofillik xossasining yuqoriligi sababli sorbsion xossalari yuqori bo'lishi kuzatilgan ayniqsa Na-KMS asosida olingan polimer tarkibli plyonkalarining sorbsion xossalari yuqori bo'lishi kuzatilgan [5]. Na-KMS namunalarining sorbsion xossalari yuqori bo'lishi sababli uning oqsillar bilan hosil qilgan kompozitlarining sorbsion xossalari tadqiq qilingan. Polisaxarid tarkibiga oqsillarning kirishi natijasida olingan kompozit plyonkalarining sorbsion xossalari dastlabki namunalarga nisbatan bir necha barobar yuqori bo'lishi kuzatildi [6]. Biroq kompozitlarga nisbatan kimyoviy bog'langan polimerlarning faolligi yuqori ekanligi hamda ta'sir mexanizmi kompleks xarakterga ega ekanligi sababli ushbu tadqiqot ishida kimyoviy bog'langan Na-KMS seritsin sopolimerlarining sorbsion xossalari o'rganildi.

Na-KMS-seritsin sopolimerlarining sorbsion xossasini o'rganish uchun Na-KMS namunalari tanlab oksidlovchilar yordamida oksidlangan [7] hamda tarkibida aldegid guruhlar miqdori 82% bo'lgan dialdegid karboksimetilselluloza (DKMS) namunalardan foydalanilgan. DKMS namunalari tarkibidagi aldegid guruhlar bilan seritsin tarkibidagi birlamchi amino guruhlar o'zaro kimyoviy bog'lar orqali bog'lanadi. Olingan DKMS-seritsin namunalarning tarkibidagi funksional guruhlarda bo'lgan o'zgarishlar infra qizil (IQ)-spektroskopik usulda tahlil qilingan [8].

Na-KMS-seritsin sopolimerlarni olishda Na-KMS namunalarni peryodat oksidlanish natijasida hosil bo'lgan dialdegid karboksimetilselluloza (DKMS) namunalardan foydalanildi. Dialdegid karboksimetilselluloza tarkibidagi aldegid guruhlar seritsin tarkibidagi birlamchli amino guruhlar bilan o'zaro reaksiyaga kirishishi natijasida DKMS-seritsin sopolimerlari hosil bo'ladi. Olingan DKMS-seritsin sopolimerlarining suv bug'larini sorbsiya qilish xossalari o'zgarmas xaroratlarda tadqiq qilindi. Sorbsion xossalar bir xil haroratda namunalarning suv bug'larini DKMS-seritsin sopolimerning sirt yuzasiga, makro, mezo, mikro g'ovaklarga yutish orqali massa ortib borishi orqali o'rganildi. Sorbsion xossalar asosida DKMS-seritsin sopolimerlarining kapilyar g'ovak tuzilishi tadqiq qilindi (1-jadval).

1-jadval

DKMS namunalarning sorbsion xossalari

Ko'rsatkichlar	DKMS	Seritsin	DKMS/SS
$X/m, g/g$	0,59	0,585	0,681138
$S \text{ sm}^2/g$	41,65	65,09	43,65
$r_k A^\circ$	81,9	59,3	113,7
$W_{\text{mezo}} \text{ sm}^3/g$	0,08	0,08	0,16
$W_{\text{(mik)}} \text{ sm}^3/g$	0,087	0,117	0,0923
$a^m \text{ mmol/g}$	0,641	1,001	0,671
$V_s \text{ sm}^3/g$	0,170	0,193	0,24822

1-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki DKMS va seritsin namunalarning sorbsion xossalari DKMS-seritsin sopolimerlarining sorbsion xossalaridan kichik qiymatlarga teng bo'lgan. Olingan sopolimerlarning g'ovak radiusi kamayishi kuzatildi biroq, sorbsiyalovchi yuzasi ortganligi, hisobiga dastlabki namunalarga nisbatan ko'p miqdorda sorbsiyalaganligi kuzatildi. Bundan tashqari DKMS-seritsin sopolimerlari tarkibida gidrofillik xossasi yuqori bo'lgan funksional guruhlar miqdorining ortishi hamda sopolimer tarkibidagi mikro, mezo va makro poralar hisobiga ham suv bug'larining fizik sorbsiyasi amalga oshgan. Hidrogilligi yuqori bo'lgan funksional guruhlar suv molekullari bilan o'zaro vodorod bog'lar yordamida kimyoviy ta'sirlashuv hisobiga kimyoviy sorbsiya jarayoni sodir bo'ladi. Olingan natijalar asosida DKMS-seritsin sopolimerlarining sorbsion izotermalari olindi (1-rasm).

1-rasm. DKMS, seritsin, DKMS-seritsin namunalarning sorbsion izoterma ko'rsatkichlari

DKMS va seritsin asosida olingan DKMS-seritsin sopolimerlarining sorbsion izoterma ko'rsatkichlari dastlabki namunalarga nisbatan olingan sopolimerlarning sorbsion xossalari yuqori ekanligi aniqlandi. DKMS, seritsin, DKMS-seritsin sopolimerlari mos ravishda 8.8, 8.2, 14 mmol/g ga teng ekanligi aniqlandi. DKMS va seritsinga nisbatan olingan DKMS-seritsin sopolimerlarining sorbsion xossalari yuqoriligi sopolimerlar tarkibida gidrofil tabiatga ega bo'lgan funksional guruhlar miqdorining ortishi bilan izohalanadi. VI tipdagi sorbsiya izotermalari mavjud bo'lib [9], turli polimer turlicha tipdagi sorbsiya izotermalari hosil qiladi. Seritsin namunalari II tip uchun xos bo'lgan sorbsiya jarayoni kuzatilgan. II tip sorbsiya jarayonida Lengmuir tarifiga asosan mono qavatlarning hosil bo'lishi bilan izohlanadi. II tipda sorbsiya jarayoni faqat sirt yuzada sodir bo'ladi. yuzada sodir bo'ladigan sorbsiya jarayonida faqat makromolekulalar yuzasidagi poralar qatnashadi. II tip sorbsiya jarayonida suv bug'larining sorbsiyalanishi jarayonida ko'p miqdorda energiya ajralib chiqmaydi. Sorbsiya jarayonida o'lchamlari katta bo'lgan poralar qatnashadi. III tip sorbsiya jarayonida poliqavatlar shakllanadi. Mono qavat poli qavatlar hosil bo'lishi uchun asos bo'ladi va keyingi qavatlar birinchi qavat ustida o'zaro kuchsiz vodorod bog'lanishlar orqali hosil bo'ladi. mono qatlamlar asosida poli qatlamlar hosil bo'lishi bilan birgalik qatlamlar orasida ham oraliq bo'shliqlar mavjud bo'ladi va mezo g'ovaklarga adsorbentlarning sorbsiyalanishi hisobiga bu tipdagi sorbsiyalangan miqdori II tipdagiga nisbatan ko'proq miqdorda bo'ladi.

DKMS va seritsin o'zaro massa nisbati 1:1 bo'lganda olingan sopolimerlar suv bug'larini sorbsion xossalari dastlabki namunalarga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi. Sorbsiya jarayonida dastlabki DKMS-seritsin sopolimerlarining tarkibidagi funksional guruhlar va poralar hisobiga sorbsiya jarayoni borishi hamda sirt yuzaning dastlabki namunalarga nisbatan ortishi aniqlandi. Sorbsiyalangan modda miqdori sirt yuzaning kattaligi va pora hisobiga dastlabki namunalarga nisbatan yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Sorbsiya jarayonida seritsinning sorbsion izotermasi II, DKMS va DKMS-seritsin sopolimerlarining sorbsion izotermalari III tipga mansubligi Lengmuir nazaryalariga asoslanib o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Huntrakul, K., & Harnkarnsujarit, N. (2020). Effects of plasticizers on water sorption and aging stability of whey protein/carboxy methyl cellulose films. *Journal of Food Engineering*, 272, 109809.
- [2] Lara, B. R. B., Dias, M. V., Junior, M. G., de Andrade, P. S., de Souza Nascimento, B., Ferreira, L. F., & Yoshida, M. I. (2020). Water sorption thermodynamic behavior of whey protein isolate/polyvinyl alcohol blends for food packaging. *Food hydrocolloids*, 103, 105710.
- [3] M. D. Torres, R. Moreira, F. Chenlo, and M. J. Vázquez, "Water adsorption isotherms of carboxymethyl cellulose, guar, locust bean, tragacanth and xanthan gums," *Carbohydr. Polym.*, vol. 89, no. 2, pp. 592–598, 2012, doi: 10.1016/j.carbpol.2012.03.055.
- [4] N. Bahloul, N. Boudhrioua, and N. Kechaou, "Moisture desorption-adsorption isotherms and isosteric heats of sorption of Tunisian olive leaves (*Olea europaea* L.)," *Ind. Crops Prod.*, vol. 28, no. 2, pp. 162–176, 2008, doi: 10.1016/j.indcrop.2008.02.003.
- [5] K. Suppiah, T. P. Leng, S. Husseinsyah, R. Rahman, Y. C. Keat, and C. W. Heng, "Thermal properties of carboxymethyl cellulose (CMC) filled halloysite nanotube (HNT) bio-nanocomposite films," *Mater. Today Proc.*, vol. 16, pp. 1611–1616, 2019, doi: 10.1016/j.matpr.2019.06.025.
- [6] D. Jagadeesh, B. Prem Kumar, P. Sudhakara, C. Venkata Prasad, A. Varada Rajulu, and J. I. Song, "Preparation and Properties of Propylene Glycol Plasticized Wheat Protein Isolate Novel Green Films," *J. Polym. Environ.*, vol. 21, no. 4, pp. 930–936, 2013, doi: 10.1007/s10924-013-0572-4.

[7] Goyibnazarov I.Sh., Yuldoshov Sh.A., Sarimsokov A.A. Oxidation Kinetics Of Carboxymethylcellulose Eurasian journal of Medical and Natural science journal 2024. № 2, b-254-255.

[8] G‘oyibnazarov I.Sh., Yarmatov S.S., Yo‘ldoshov Sh.A. Dialdegidkarboksimetilsellyuloza-seritsin modifikatsiyasini infraqizil-spektroskopik usulda tekshirish. “International conference on educational innovations and applied sciences” 2022/2” 2022.№ 1. b.40-44.

[9] S. M. Gawande, N. S. Belwalkar, and A. A. Mane, “Adsorption and its Isotherm – Theory,” *Int. J. Eng. Res.*, vol. 6, no. 6, p. 312, 2017, doi: 10.5958/2319-6890.2017.00026.5.

QOG‘OZ CHIQINDILARINI KARBOKSIMETILLASH REAKSIYASI

¹Ulug‘bekov T., ²G‘oyibnazarov I.Sh., ²Yo‘ldoshov Sh.A., ²Sarimsoqov A.A.,

¹Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

²O‘zRFA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

e-mail: ulugbekov2019@mail.ru, sherzodbek_y@mail.ru, polymer@academy.uz

Karboksimetilsellyuloza (Na-KMS) – sellyulozaning eng keng tarqalgan oddiy efiri hisoblanib, sanoatning turli sohalarida, jumladan, neft-gaz, qurilish, to‘qimachilik, qishloq xo‘jalik, qog‘oz sanoatlarida va bo‘yoq ishlab chiqarish, rudalarni boyitish, shuningdek, uning tozalangan markalari oziq-ovqat, tibbiyot, farmasevtika, parfumeriya va boshqa sohalarda keng qo‘llaniladi [1].

Bugungi kunda Jahon miqiyosida KMSga bo‘lgan ehtiyojning yanada ortib borishi bilan turli xomashyolardan olish imkoniyatlarini o‘rganish dolzarb muammolarga aylanmoqda. Ushbu yo‘nalishda turli sellyuloza tutuvchi mahalliy xomashyolar - lignosellyuloza biomassasidan, qog‘oz chiqindilari, tekstil chiqindilari, turli bir yillik o‘simliklar poya va barglari va boshqalar asosida turli sifat ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan KMS namunalari olish bo‘yicha qator tadqiqotlar olib borilgan [2-3].

Karboksimetillash jarayoni suvda eruvchan tabiiy polimerlar olishning universal usuli hisoblanadi [4, 5,]. Karboksimetilsellyuloza (KMS) sintezi ishqoriy sellyulozani monoxlorsirka kislotasi (MXSK) bilan reaksiyasi, ya'ni, gidroksil guruhlari vodorod atomlarini karboksimetil o‘rinbosarlari bilan almashinish orqali amalga oshiriladi [6].

Ushbu tadqiqotda turli qog‘oz chiqindilari asosida suvda eruvchan KMS olish imkoniyatlari tadqiq etildi. Qog‘oz chiqindilari turkibida turli to‘ldiruvchilar, yelimlovchilar, bo‘yovchilar va boshqa qo‘shimcha moddalar tutib, karboksimetillash reaksiyasini olib borish jarayoniga salbiy ta'sir etadi.

Tadqiqotlarda qog‘oz chiqindilari sifatida MS-1, MS-5, MS-6, namunalardan foydalanildi. Natriy gidroksid (NaOH), etil spirti (C₂N₅ON), monoxlorsirka kislotasi (Cl-CH₂-COOH) va boshqalar Sinopharm Chemical Reagent Co. Ltd (Xitoy) keltirilgan analitik toza darajasidagi kimyoviy reagentlardan foydalanildi.

5 gr MC-1 qag'ozidan o'lchab olamiz va o'lchab olingan qog'ozni maydalaymiz unga 2%, 5%, 8% li NaON eritmasidan 1:15 nisbatda qo'shiladi. 1 soat davomida 100⁰C qaynatiladi 1 soatdan keyin unga vadorod peroksididan 10 ml qoshiladi va 30 minutga qaynatiladi. Tozalangan massani olib uni filtirlab 12 soatga 60⁰C da quritiladi.

Dastlabki eritma asta-sekin 70% li etil spirti eritmasiga qo'shiladi. sellyuloza o'z ichiga olgan xom ashyo va 15 daqiqa davomida tarqatiladi. Va aralashtirganda 20 ml 40% li NaOH eritmasidan ishlov beriladi. Jarayon ishqoriy davolash 16⁰C haroratda 90 daqiqa davom etadi, so'ngra reaksiya massasiga MCA ning 60 ml etil spirtidagi eritmasi qo'shiladi 16⁰C da 15 daqiqa davomida kuchli aralashtiriladi. Bundan keyin, reaksiya aralashmasining harorati o'z-o'zidan 55⁰C gacha ko'tariladi va Esterifikasiya reaksiyasi shu haroratda 3 soat davomida amalga oshiriladi.

Mahsulot filtrlanadi va 70% etanol bilan yuviladi. KMS 60-70⁰C haroratda 8% qoldiq namlikgacha quritiladi.

Qog'oz chiqindilarini karboksimetillash reaksiyasi etil spirti muhitida olib borildi hamda har xil omillarning mahsulotning AD si qiymatiga ta'siri o'rganildi

1-rasm. KMS namunalarining AD qiymatiga ishqor konsentratsiyasi ta'siri:
1. MS-1; 2. MS-5; 3. MS-6

2-rasm. KMS namunalarining AD qiymatiga reaksiya haroratini ta'siri:
1. MS-1; 2. MS-5; 3. MS-6

3-rasm. KMS namunalarining AD qiymatiga reaksiya davomiyligining ta'siri:
1. MS-1; 2. MS-5; 3. MS-6

4-rasm. KMS namunalarining AD qiymatiga alkillovchi agent sarfining ta'siri: 1. MS-1; 2. MS-5; 3. MS-6

Qattiq fazada karboksimetillash jarayonida KMS eng asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biri AD qiymatiga ishqor konsentratsiyasi, reaksiya harorati va davomiyligi hamda alkillovchi agent sarfi ta'siri o'rganildi. Bunda, MS-1, MS-5; MS-6, namunalarini karboksimetillash reaksiyasida mos ravishda ishqor konsentratsiyasi 20 %, 25 %, 30 %; harorat 80⁰C, reaksiya davomiyligi 210, 90, 120 daqiqa; Olingan natijalar asosida etil spirti muhitida suvda eruvchan KMS sintez qilishning optimal sharoitlari aniqlandi (1-jadval).

Qattiq fazada PS, KS va MKS asosida KMS olishning optimal sharoitlari

Ko'rsatkichlar	MS-1	MS-5	MS-6
Ishqor konsentratsiyasi (modul 1:2), %	20	20	30
Xarorat, °C	80	80	80
Reaksiya davomiyligi, min	210	120	120
MUXUK sarfi, mol	2,0-2,4	1,0-1,2	1,0-1,2
Suvda to'liq erishdagi AD	0,71-0,74	0,51-0,58	0,44-0,54

MS-1, MS-5 va MS-6 namunalarni karboksimetillash orqali AD-0,44-0,58 bo'lgan quyi almashinish darajali, suvda eruvchan KMS olish imkoniyatlari ko'rsatildi.

Olingan namunalarning IQ-spektrlari 5-rasmda keltirilgan.

5-rasm Tozalangan KMS namunalarning IQ-spektrlari

5-rasmdan ko'rishimiz mumkinki tozalangan KMS namunalari tarkibida –SOONa funksional grupp bor bo'lganligi sababli 1610 sm^{-1} sohada spektr xosil qiladi. Lekin tozalangan Na-KMS tarkibidagi –SOONa funksional grupp miqdoriga qarab turlicha xolatdagi yutilish spektri xosil bo'lmoqda. Bu tozalangan Na-KMS tarkibida asosiy modda miqdori va texnik Na-KMSning tozalik darajasi oshganligi bilan izoxlanadi .

Adabiyotlar

1. Йулдошов Ш.А., Сарымсаков А.А., Сайпиев Т.С. Рашидова С.Ш. «Карбоксиметилцеллюлоза, перспективы производства и возможные области практического применения», Ж. Композиционные материалы 2010, -№ 3, -С. 63-71.
2. Rahman, M.S.; Hasan, M.S.; Nitai, A.S.; Nam, S.; Karmakar, A.K.; Ahsan, M.S.; Shiddiky, M.J.A.; Ahmed, M.B. Recent Developments of Carboxymethyl Cellulose. *Polymers* 2021, 13, 1345. <https://doi.org/10.3390/polym13081345>
3. Yuldoshov Sh.A., Yunusov Kh.E., Sarymsakov A.A., Goyipnazarov I.Sh Synthesis and characterization of sodiumcarboxymethylcellulose from cotton, powder, microcrystalline and nanocellulose// *Polym Eng Sci.* – 2021. - №1. – pp.1–10. doi: 10.1002/pen.25874.
4. Sandford P.A., Baird J. Industrial utilization of polysaccharides. In *The Polysaccharides* Aspinall G. O. (Ed.) // Academic Press Reading MA – 2003. - pp. 411-490.
5. Alam A.B. M.F., Mondal, Md. I.H. Utilization of cellulosic wastes in textile and garment industries, i. synthesis and grafting characterization of carboxymethyl cellulose from knitted rag // *J. Appl. Polym. Sci.* - 2013. – vol. 128, - pp. 1206-1212.
6. Thomas H. Carboxmethyl ether of cellulose and starch – a review // Ж. Химия растительного сырья, - 2005. №3, – С.13-29.

ARPABODIYON MEVALARINI POLISAXARID KOMPLEKSLARINI FRAKSIYON TARKIBINI O'RGANISH

¹U.A. Umarov, ¹M. Fatxullayeva, ²Z.A. Smanova

¹Toshkent farmatsevtika instituti,

²O'zbekiston Milliy universiteti,

e-mail: ulugbekumarov08@gmail.com, smanova.chem@mail.ru

Bugungi kunda tabiiy birikmalarga asoslangan dori-vositalarini ishlab chiqish dolzarbdir, chunki ular inson organizmidagi biokimyoviy jarayonlarga osonlikcha kirishadi, zaharliligi kamroq va nojo'ya ta'siri kam. Xalq tabobatida qadimdan qo'llanilgan o'simliklardan biri arpabodiyon (*Pimpinella anisum* L.) hisoblanadi. Bu soyabonguldoshlar (Apiaceae) oilasiga mansub bir yillik o'simlik. Turkiya, Misr, Italiya, Hindiston, Shimoliy Afrika, Argentina va boshqa shu kabi dunyoning ko'plab mamlakatlarida yetishtiriladi [1]. Mevasi (*Fructus Pimpinellae anisi*) dorivor o'simlik xom ashyosi sifatida ishlatiladi. Ular o'simlik soyabonlarining 45-50% i qo'ng'ir tusga kirganidan keyin yig'ib olinadi. Mevalari 6% gacha efir moyi saqlaydi (asosiy birikmasi trans-anetol). Arpabodiyon efir moyi balg'am ko'chiruvchi xususiyatga ega bo'lib, novshadil-arpabodiyon tomchilarining tarkibiy qismidir. Shuningdek, u dori vositalarining ta'mini yaxshilash uchun ishlatiladi va ko'krak eliksirining ajralmas qismi bo'lib xizmat qiladi. Mevalari surgi preparatlari tarkibida uchraydi. Arpabodiyon mevalari turli xil biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi, Ular orasida polisaxaridlar alohida o'rin tutadi. Buning sababi shundaki, polisaxaridlar o'simlikning ko'p qismini tashkil qiladi va ular o'simlikda mexanik va himoya funksiyasini bajaradi. O'simliklar tarkibida suvda eruvchan polisaxaridlar (SEP), pektin moddalari (PM) va gemitsellyulozalar (G) keng tarqalgan. Adabiyotlar sharhiga ko'ra, arpabodiyon mevalarining polisaxaridlari kam o'rganilgan. Yuqoridagilarga asoslanib, ushbu tadqiqotning maqsadi arpabodiyon mevalarining polisaxarid komplekslarini fraksiyalash bo'ldi. Polisaxarid komplekslari 2023 yilda Turkiyada yetishtirilgan arpabodiyon mevalaridan olindi.

Lipofil moddalarni ajratib olish uchun 50 g maydalangan arpabodiyonning mevalari xloroform bilan (xom ashyo-ekstragent nisbati 1:4) 3 marta 1 soat davomida suv hammomida ekstraktsiya qilindi. Ekstraktsiyadan so'ng qolgan shrot 12 soat davomida xona haroratida quritildi. Keyin xloroform ekstraktsiyasi kabi 70% li etanol bilan ekstraktsiya qilindi. Lipofil va fenol birikmalari fraksiyalari olingandan so'ng, shrot 30 °C da 48 soat davomida quritildi. SEP ni olish uchun 30 g (aniq tortilgan) shrot 200 ml qaynoq tozalangan suv bilan 3 marta ekstraktsiya qilindi. Olingan ekstraktlar birlashtirildi, 100 ml gacha bug'latildi, va undan Sevaga usuli bo'yicha oqsillar cho'ktirildi. Oqsil cho'kmasi sentrifugalandi va sentrifugat 200 ml etanolga oz-ozdan quyilib SEP cho'ktirildi. SEP quritildi va tortildi. SEP ajratib olingandan so'ng, shrot dan PM olindi. Ekstraktsiya 0,5% li oksalat kislotasi va ammoniy oksalat (1:1) eritmalari aralashmasi bilan 3 marta shrot-ekstragent (1:7) nisbatida 2 soat davomida 80-85 °C haroratda amalga oshirildi. Olingan ekstraktlar birlashtirildi, 100 ml gacha bug'latildi, Sevaga usuli bilan ekstrakt dagi oqsillar cho'ktirildi, cho'kma filtrlandi, filtrat dializ qopchasi bilan neytrallandi va 200 ml 96% etanol bilan PM cho'ktirildi. Olingan cho'kmalar filtrlanadi, quritildi va tortildi. PM fraksiyalangandan so'ng, qolgan shrot dan G olindi. Ekstraktsiya 3 marta 7% li natriy gidroksid eritmasi bilan shrot-ekstragent (1:5) nisbatida xona haroratida 12 soat davomida amalga oshirildi. Ishqoriy ekstraktlar birlashtirildi, 100 ml gacha bug'latildi, Sevaga usuli bilan deproteinifikatsiya qilindi, cho'kma ajratib olinib, qolgan ekstrakt dializ qopchasi bilan neytrallandi va 200 ml 96% etanol yordamida G cho'ktirildi. Cho'kma filtrlanadi, quritildi va tortildi. Arpabodiyon mevasining polisaxarid komplekslarini fraksiyalash natijasida ularning miqdori SEP -1,22%, PM -0,47%, G -1,05% ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Teuscher E., Biogene Arzneimittel, Auflage, Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 1997.

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki PANI emeraldin tuz shaklining TG egrisidan massa kamayishi asosan 30-800°C oralig‘ida sodir bo‘lishini ko‘rish mumkin. Dastlabki massa kamayishi 33-196 °C oralig‘ida borib, bunda 10,6 % gacha massa yo‘qotilishi kuzatilgan. Bu modda tarkibidagi namlikning yo‘qolishi hisobiga sodir bo‘ladi. Harorat 196-562,73°C oralig‘ida ham namuna massasining sezilarli darajada kamayishi (23,97 %) kuzatilgan. Bu makromolekula bilan bog‘langan suv va boshqa qo‘shimchalarni chiqib ketishi hisobiga yuzaga kelgan deb tahmin qilindi. Namuna massasining uchinchi bosqich massa kamayishi 562-800 °C oralig‘ida borib, bunda uning massasi 18,94 % gacha kamayishi kuzatilgan. Ushbu harorat oralig‘ida polimer makromolekulasining destruksiya sodir bo‘ladi deb xulosa qilindi.

2- rasm. H₃PO₄ bilan dopirlangan PANI namunasining TGA va DTA egri chiziqlari

2-rasmdan ko‘rishimiz mumkinki H₃PO₄ bilan dopirlangan PANI namunasining TGA egri chiziqlarida 33-220 °C xarorat oralig‘ida birinchi bosqich massa kamayishi 14,8 % ni tashkil qilmoqda, 220-534 °C xarorat oralig‘ida massa 20,79 % kamayish bilan bormoqda, 534-800 °C oraliq diapozonda massa 14,95 % kamayishi kuzatilmoqda. Demak, aytish mumkinki H₃PO₄ bilan dopirlangan PANI namunasining termik barqarorligi HCl bilan olingan namunalarga qaraganda sezilarli darajada oshganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa: ishda ikki xil dopirlovchi agentlar (HCl va H₃PO₄) bilan PANI saintez qilindi. Uning termik barqarorligini o‘rganish maqsadida TGA va DTA analizlari olinib taxlil qilindi. Olingan ma’lumotlardan H₃PO₄ bilan dopirlangan namunalarning termik barqarorligi nisbatan yaxshilanganlini aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kang E. T., Neoh K. G., Tan K. L. Polyaniline: a polymer with many interesting intrinsic redox states //Progress in polymer science. – 1998. – Vol. 23. – №. 2. – p. 277-324.
2. Sapurina I. Y., Stejskal J. The effect of pH on the oxidative polymerization of aniline and the morphology and properties of products //Russian Chemical Reviews. – 2010. – Vol. 79. – №. 12. – p. 1123.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛИНУЛИНА

Хусенов А.Ш., Ганиева Г.А., Рахманбердиев Г., Хамдамова Д.Ш.

Ташкентский химико-технологический институт

e-mail: khusenov_82@mail.ru

Среди разнообразных полианионных полимеров карбоксиметилированные производные полисахаридов имеют огромное практическое значение. В частности, производные полисахаридов содержащие карбоксиметильные функциональные группы, принадлежат к числу полимеров, широко используемых в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике. Они также применяются как эмульгаторы и добавки, повышающие вязкость промышленных водных растворов и дисперсий.

Наличие карбоксиметилированных функциональных групп в мономерных звеньях полисахаридов позволяет формировать гидрофильные интерполимерные комплексы (ИПК) способные не только сохранить важные для биомедицины свойства полимера, но и дополнить их присущими частицам свойствами: подвижностью, увеличенной эффективной поверхностью, фильтрацией и т.д. Это дает возможность применять их в качестве систем доставки лекарственных средств. Известно, что формирование ИПК состоит из нескольких этапов: начальное формирование интерполимерных комплексов, формирование новых внутренних связей, межкомплексная агрегация. Это требует не только создание новых интерполимерных комплексов, выгодно сочетающих в себе свойства частиц и биополимеров, но и изучение их важных характеристик.

В настоящей работе впервые исследована физико-химические характеристики ИПК на основе карбоксиметилинулина и полиаминов. Получение интерполимерных комплексов основалось перемешивании карбоксиметилинулина с полиамином при молярном соотношении 2:1. Полученный образец отделяли путем центрифугирования.

Гидродинамическое распределение частиц, полученных ИПК по размерам показало, что они имеют мономодальное распределение и размер их составляет 350-800 нм. С истечением времени уменьшение размера частиц, полученных ИПК комплексов не наблюдалось, что являлось свидетельством о стабильности их состояния.

Образование ИПК было рассмотрено с точки зрения анализа электростатического механизма связывания двух полимеров. Эффективность электростатического связывания зависит от количества заряженных групп биополимеров, определяемых константами диссоциации при заданных условиях (pK_a). Так, величина pK_a для полиамиона составляет 8,0-8,2. При этом это значение для карбоксиметилинулина равно 5,0-6,1. Эти данные позволяют сделать заключение, что смесь противоположно заряженных полиионов привела к образованию интерполимерных комплексов, которые связаны между собой за счет электростатического взаимодействия. Сказанное было обосновано тем, что в ИК-спектре ИПК было обнаружена полоса поглощения в области 1615 см^{-1} которая относится колебанию заряженной аминогруппы. Установлено, что полученные интерполимерные комплексы обладают положительным поверхностным зарядом и их величина дзета потенциала составляет 23 мВ.

Таким образом, нами впервые получены, охарактеризованы некоторые физико-химические и структурные свойства интерполимерных комплексов на основе карбоксиметилинулина и синтетического полиамиона.

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРИДА МЕДИ(II) НА ОСНОВЕ ЛИГАНДА 2-АМИНО-5-ПРОПИЛТИО-1,3,4-ТИАДИАЗОЛА

Г.А.Хожабаева, Б.С.Торамбетов, Г.К.Жуманиязова, Ш.А.Кадирова

Национальный университет Узбекистана,

e-mail: gulnazikxojabaeva@gmail.com

Координационные соединения с органическими лигандами обладают рядом полезных свойств, что находит широкое применение в химической промышленности и медицине. Это обуславливает необходимость расширения их ассортимента. Они весьма перспективны в качестве органических и аналитических реагентов, а также в качестве исходных продуктов в химической промышленности. Кроме того, важна их роль в различных биохимических процессах.

В настоящее время соединения 1,3,4-тиадиазола играют важную роль в химии и находят широкое применение в медицине для создания лекарств, направленных на борьбу с различными заболеваниями, включая рак. Они также используются в сельском хозяйстве для производства пестицидов и в технике для нанесения тонких покрытий с антикоррозионными свойствами, а также для усиления механической прочности микроэлектронных устройств [1-5].

В данной работе мы представляем результаты методов инфракрасной спектроскопии и элементного анализа комплексного соединения хлорида меди (II), синтезированного на основе 2-амино-5-пропилтио-1,3,4-тиадиазола.

Синтез: К 0,0171 г (0,0001 моль) соли CuCl_2 в 3 мл этанола при постоянном перемешивании добавляли по каплям раствор 0,07 г (0,0004 моль) 2-амино-5-пропилтио-1,3,4-тиадиазола в 3 мл этанола. Реакцию проводили в течение 2 часов при температуре 50°C с постоянным перемешиванием на магнитной мешалке. Затем полученный темно-зеленый раствор отфильтровали и хранили в темном месте. Через несколько дней образовавшиеся зеленые кристаллы на дне сосуда промывали 70%-ным этанолом и сушили при комнатной температуре. Выход 86%. Температура плавления кристалла составила $168-170^\circ\text{C}$.

Рисунок 1. Структура комплекса хлорида меди(II) с 2-амино-5-пропилтио-1,3,4-тиадиазолом

Взаимодействие ионов металлов с органическими лигандами приводит к изменению микроструктуры лигандов, что было подтверждено с использованием метода сканирующей

электронной микроскопии с рентгеновским дисперсионным анализом (SEM-EDX). Анализ данных SEM-EDX показал наличие множества пиков, соответствующих металлам, что является подтверждением образования комплекса между металлами и органическими лигандами [6].

Сканирующая электронная микроскопия с рентгеновским дисперсионным анализом (SEM-EDX) в настоящее время широко применяется для определения содержания азота, серы и металла в полученных комплексных соединениях (см. Табл. 1). Анализ данных SEM-EDX показал отчетливые пики меди, что свидетельствует об образовании комплекса между органическим лигандом и ионами металла (см. Рис. 2). Кроме того, наблюдается изменение микроструктуры лиганда, что подтверждает взаимодействие ионов металлов с органическими лигандами.

Рисунок 2. Микроструктура комплексного соединения $[CuL_4Cl]Cl$ (а) и данные EDX (б)

Таблица 1.

Результаты элементного анализа синтезированного комплекса меди

Соединения	Содержание элемента, % (рассчитано/найдено)				
	Cu	Cl	C	N	S
$[CuL_4Cl]Cl$	10.5 / 7.66	13.3 / 8.5	26.7 / 28.74	18.2 / 20.12	31.3 / 30.66

Полученное комплексное соединение практически нерастворимо в воде и ацетоне, но хорошо растворимо в метаноле, этаноле, диметилформамиде (ДМФА) и диметилсульфоксиде (ДМСО). В не полярных растворителях, таких как гексан и бензол, оно также остается нерастворимым.

Рисунок 3. ИК-спектры L (а) и комплекса $[CuL_4Cl]Cl$ (б) на его основе

Инфракрасный спектр лиганда в высокочастотной области отображает полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям функциональных групп N-H и C-H (при 3269 и 3087 cm^{-1} соответственно). В среднечастотной области присутствуют полосы поглощения, связанные с симметричными и асимметричными валентными колебаниями группы C=N, а также деформационными колебаниями группы NH_2 (при 1624, 1418 и 1520 cm^{-1} соответственно). В области низких частот можно наблюдать полосы поглощения, связанные с валентными колебаниями фрагментов =N-N= и C-S (при 1033 и 690 cm^{-1} соответственно) (см. рис. 3) [7].

Для установления центра координации также были сняты ИК спектр комплекса $[\text{CuL}_4\text{Cl}]\text{Cl}$ (рис.3 (б)). Расшифровка ИК-спектра показала, что значительным изменениям подвергаются полосы поглощения симметричных валентных колебаний связи C=N цикла при 1628 cm^{-1} смещаясь в низко-частотную область 1611 cm^{-1} с разницей на $\sim 17 \text{ cm}^{-1}$ по сравнению с их положением в ИК- спектре свободного лиганда (табл. 1). Также в ИК- спектре комплекса в отличие от спектра свободного лиганда в низкочастотной области при 443 cm^{-1} проявляется новая полоса поглощения, отнесенная, колебаниям связи M-N [8].

Анализ ИК-спектров позволяет сделать вывод о том, что координация гетероциклических лигандов к иону меди(II) происходит через эндоциклические атомы азота в тиадиазольном цикле.

Список литературы:

1. Azam M.A., Kumar B, Shalini S, Suresh B, Reddy T.K. and Reddy C.D. Synthesis and biological screening of 5-[[4,6-disubstituted pyrimidine-2-yl]thio]methyl}-N-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amines. Indian J Pharm Sci. 2008; 70:672-677.
2. Chou J.Y., Lai S.Y., Pan S.L., Jow G.M., Chern J.W. and Guh J.H. Investigation of anticancer mechanism of thiadiazole-based compound in human nonsmall cell lung cancer A549 cells. Biochem Pharmacol. 2003; 66:115-124.
3. Clerici F, Pocar D, Guido M, Loche A, Perlini V and Brufani M. Synthesis of 2-amino-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole derivatives and evaluation of their antidepressant and anxiolytic activity. J Med Chem, 2001; 44(6):931-93
4. Khazi A.M. Synthesis and antimicrobial studies of novel methylene bridged benzisoxazolyimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole derivatives. Eur J Med Chem, 2009; 44:2828–2833.
5. Karakus S and Rollas S. [1,3,4-thiadiazole derivatives- synthesis, structure elucidation, and structure-antituberculosis activity relationship investigation.](#) J Med Chem. 2004; 47:6760-6767.
6. Калмыков К.Б., Дмитриева Н.Е. Сканирующая электронная микроскопия и рентгено-спектральный анализ неорганических материалов. Методическое пособие. Москва. - 2017.
7. Беллами Л. Новые данные по ИК-спектрам сложных молекул. – М.: Мир, 1971. - 318 с.
8. Накамото К. ИК-спектры неорганических и координационных соединений. -М.: Мир, 1996. - 206 с.

YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR VA ULARNING AHAMIYATI

Yusupova Go'zal Xusan qizi, Qahramonova Sevinch O'tkir qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali

Tabiatda uchraydigan ko'plab moddalar orasida boshqalaridan o'zining fizikaviy xossalari bilan keskin farq qiluvchi, eritmalarning yuqori qovushqoqligi tufayli tolalar, hosil qila oladigan moddalar mavjud. Bu guruhga o'simlik va hayvonot organizmi hayot faoliyatida hosil bo'luvchi selluloza, lignin, pentozanlar, kraxmal, oqsillar va nuklein kislotalar kiradi. Tabiiy polimerlar deb ataluvchi turli xil tolalar, teri va kauchukdan foydalanib kelingan [1].

Yuqori molekulari birikmalar (polimerlar) — molekulari o'zaro kimyoviy bog'lar bilan bog'langan 100 ming va hatto millionlab atomlardan tashkil topgan moddalar. Polimerlar yoki oligomerlar zanjiri tarkibiga kiradigan har qanday atom yoki atomlar guruhi tarkibiy zveno deyiladi. Ko'pchilik yuqori molekulari birikmalarning tavsifli xususiyatlari shundaki, ularning molekulari ko'p marta qaytariladigan bir xil yoki bir necha xil zvenolardan tashkil topgan bo'ladi. Tabiiy yuqori molekular birikmalarga o'simlik va hayvonot dunyosida keng tarqalgan va ularning hayoti uchun muhim ahamiyat kasb etadigan selluloza, kraxmal, oqsillar, nuklein kislota va tabiiy kauchuklar va boshqalar kiradi. Sun'iy yuqori molekular birikmalar tabiiy yuqori molekular birikmalarni kimyoviy qayta ishlash natijasida hosil qilinadi. Sintetik yuqori molekular birikmalarga sintetik-plastmassalar, kauchuklar va sintetik tolalar kiradi. Sintetik yuqori molekular birikmalar tabiatda uchramaydigan kichik molekulari birikmalardan, polimerlanish va polikondensatlanish reaksiyalari asosida sintez qilib olinadi. Masalan, quyidagi reaksiyada: $n\text{CH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_2\text{CH}_2)_n$

Polimer molekulasidagi n qiymati monomerning necha molekulari birikib, makromolekula hosil qilishini ko'rsatadigan son bo'lib, polimerlanish darajasi deyiladi. Polimerning molekular massasi (M) uning elementar zvenosining molekular massasi (m) bilan polimerlanish darajasi (n) ning ko'paytmasiga teng, yani $M = m \cdot n$ YMB larning fizik va mexanikaviy xossalari ko'p jihatdan ularning molekular massasiga va tabiatiga bog'liq. Molekular massaning ortib borishi bilan quyi molekular moddalar uchun xarakterli bo'lgan diffuziya, uchuvchanlik singari xossalar sekin-asta yo'qolib, makromolekulalarning o'ziga xos (bo'kish, yuqori qovushqoqlik, qizdirilganda haydalmasdan parchalanish kabi) xususiyatlari paydo bo'ladi. Yuqori molekular birikmalar kimyosi minglab va bir necha yuz minglab atomlardan tuzilgan makromolekulalarni kimyoviy xossalarini, tuzilishi sintezi va analizini, ularda kuzatiladigan qonuniyatlarni yuqori molekular haqidagi eng muhim tushunchalarni o'rganadi. Yuqori molekular birikmalar molekulyar massasi juda katta bir necha mingdan bir necha milliongacha bo'ladigan tabiiy va sintetik moddalar. Organik yuqori molekular birikmalar jonli tabiatning asosini tashkil qiladi.

Kimyo fanining nazariy va amaliy yutuqlarini chuqur o'rganish yuqori molekulyar birikmalarning muhim xususiyatlarini o'rganishga imkon beradi. Yuqori molekulyar birikmalar kimyosini yanada rivojlantirishda chet el olimlari qatorida o'zbek olimlaridan O.D.Sodiqov, X.U.Usmonov, M.A.Asqarov, A.Yu. Yo'lichiboyev, U.M.Musayev, A.Aloviddinov, I.I.Ismoilov va boshqalarning xizmatlari juda kattadir.

Sintetik tolalarning ba'zilar juda barqaror, mustahkam, qatqligi olmosga yaqinlashadi. Ulardan konstruksion materiallar, ion almashtiruvchi sorbentlar, yengil va chiroyli qurilish materiallari, mashinalarning detallari, kimyoviy apparatlar tayyorlashda keng foydalanilmoqda. Barcha yuqori molekular birikmalar kelib chiqishiga qarab quyidagicha sinflanadi:

1. Sintetik polimerlar – quyi molekular birikmalardan sitez yo'li bilan olinadi;
2. Tabiiy polimerlar –tabiiy materiallardan olinadi;
3. Sun'iy polimerlar – tabiiy polimerlarni kimyoviy modifikatsiyalash orqali olinadi;

4. Biopolimerlar – biologik faollikka ega tabiiy polimerlar, oqsillar, nuklein kislotalar, ba'zi polisaxaridlar va arlash polimerlar [2].

Yuqori molekulyar birikmalar uchun polimerlar kimyosini alohida fan sifatida shakllantiradigan ba'zi umumiy xossalar mavjud. Bu xossalar klassik kimyo tasavvurlari yordamida tushunrilishi mumkin emas. Yuqori molekulyar birikmalarning xossalarini tushuntirish uchun barcha sinf moddalari uchun umumiy bo'lgan mutlaqo yangi tushunchalar kiritilishi lozim. Bitta polimerning makromolekulalari bir xil kimyoviy tarkib, ya'ni bir xil elementar zvenolarga ega bo'lib, bir-biridan o'Ichamlari bilan farqlanadi. Makromolekulalar o'Ichami bo'yicha polimerning nojinsliligi uning polidispersligi bilan xarakterlanadi. Yuqori molekulyar birikmalar kimyosining eng avvalo, o'ziga xos xususiyatli molekulyar massaning butunlay yangi tushuncha ekanligi.

Yuqori molekulyar birikmalar makromolekulasida monomer zvenolarining bir-biri bilan bog'langanligiga ko'ra chiziqli, tarmoqlangan va fazoviy to'rsimon ko'rinishda bo'ladi. Yuqori assimetrik darajali uzun zanjirsimon makromolekulalardan iborat polimerlar chiziqli polimerlar deyiladi. Yon tarmoqlarga ega bo'lgan va bu tarmoqlar soni hamda uzunligi juda kata oraliqda o'zgarishi mumkin bo'lgan zanjirsimon strukturali polimerlar tarmoqlangan polimerlar deyiladi.

Bir-biri bilan fazoda ko'ndalang kimyoviy bog'lar bilan bog'langan uzun zanjirsimon makromolekulalardan iborat polimerlar fazoviy yoki to'rsimon polimerlar deyiladi. Makromolekula tuzulishiga ko'ra bunday polimerlar bir xil yoki har xil monomerlardan hosil bo'lishi mumkin [3].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asqarov M.A., Yoriyev O.M., Yodgorov N. Polimer fizikasi va kimyosi. -T. 1993.
2. Аскарлов М.А., Гафуров Б. Л. Радикальная полимераза.- Т., 1992.
3. Тагэр А.А. Физико-химия полимеров. –М.: Научный мир, 2007.-576 с.

POLIURETANLAR VA ULARNING XOSSALARI

R.B. Zayniyeva

Buxoro davlat muhandislik-texnologiya instituti

Poliuretanlar – makromolekulasida almashinmagan yoki almashingan $-N(R)-C(O)O$ uretan guruhi bo'lgan geterozanjirli polimerlar bo'lib, bu yerda R – alkil, aril yoki atsil guruhlari. Poliuretan makromolekulalarida oddiy va murakkab efir guruhlari, karbamid, amid guruhlari va ushbu polimerlarning xossalarini belgilaydigan boshqa funksional guruhlar ham bo'lishi mumkin.

Poliuretanlar 2 turdagi xom ashyoni o'z ichiga oladi: izosiyanatlar va poliollar. Ular neftni qayta ishlash mahsulotlari asosida hosil bo'ladi. Poliuretanlar agressiv muhitda, katta o'zgaruvchan bosim va harorat sharoitida ishlaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarishda kauchuk o'rnini bosuvchi sifatida ishlatiladi. Poliuretan va undan olingan mahsulotlarning xususiyatlari ko'p jihatdan ushbu materialni tayyorlash uchun ishlatiladigan ingredientlarga bog'liq. Ish harorati oralig'i $-60^{\circ}C$ dan $+80^{\circ}C$ gacha.

Poliuretanlar xossalariga ko'ra poliamidlarga yaqin turadi. Glikollarni diizotsia-natlar bilan birgalikda bosqichsimon mexanizm bo'yicha polimerlab olinadi. Poliuretanlar kislotalar, mineral va organik moylar, benzin va oksidlovchilar ta'siriga chidamli. Poliuretanlar penoplast, kauchuk, yelim, plyonka, korroziyabardosh qoplama, sintetik tola olishda qo'llanadi.

Poliuretanlar izosiyanatlarning ikki va ko'p gidroksil guruhlarini o'z ichiga olgan hosilalar bilan o'zaro ta'siri natijasida olinadi:

Izosianatlar sifatida toluilendiizosianatlar (2,4 - va 2,6-izomerlar yoki ularning aralashmasi 65:35 nisbatda), 4,4'-difenilmetandiizosianat, 1,5-naftilen-, geksametilendiizosianatlar, poliizosianatlar, trifenilmetan-triizosianat, biuretizosianat, izosianuratizosianatlar, 2,4-dimer toluilendiizosianatlar ishlatiladi. Izosianatning tuzilishi uretan hosil bo'lish tezligini, mustahkamlik ko'rsatkichlarini, yorug'lik va radiatsiaga chidamliligini va poliuretanlarning qattiqligini belgilab beradi [1].

Gidroksil guruhini o'z ichiga olgan tarkibiy qismlar: oligoglikollar - tetragidrofuran, propilen va etilen oksidlari; divinil, izopren gomo- va sopolimerizatsiya mahsulotlari; zanjir oxirida gidroksil guruhi bo'lgan murakkab efirlar: etilen -, propilen -, butilen- yoki boshqa past molekulyar og'irlikdagi glikollar bilan adipin, ftal va boshqa dikarbon kislotalarning chiziqli polikondensatsiya mahsulotlari; triollar (glitserin) qo'shilishi bilan dikarbon kislotalar va glikollarning polikondensatlanish reaksiyasi tarmoqlangan zanjirli mahsulotlari.

Gidroksil guruhi tutgan komponent asosan poliuretanlarning fizik-mexanik xususiyatlari belgilaydi. Zanjirlarni uzaytirish uchun gidroksil guruhi tutgan moddalar (masalan, suv, glikollar, glitserinning monoallil efiri) va diaminlar (4,4'-metilen-bis-(o-xloranilin), fenilen-diaminlar) ishlatiladi. Ushbu vositalar chiziqli poliuretanlarning molekulyar og'irligini, tarmoqlanish zichligini va ko'ndalang kimyoviy bog'lanishlarning tuzilishini aniqlaydi.

Uretan hosil bo'lish jarayoni uchun katalizator sifatida uchlamchi aminlar, temir, mis, berilliy, vanadiy xelat birikmalari, qo'rg'oshin va qalay naftenatlari, qalay oktanoat va laurinat ishlatiladi. Siklotrimerizatsiya jarayonida katalizatorlar noorganik asoslar va epoksi bilan uchinchi darajali amin komplekslari hisoblanadi.

Poliuretanlarning mexanik xususiyatlari juda keng doirada o'zgarib turadi va uretan guruhlari orasidagi zanjir qismlarining tabiati va uzunligiga, zanjirlarning tuzilishiga (chiziqli yoki tarmoqlangan), molekulyar og'irligiga va kristallanish darajasiga bog'liq. Poliuretanlar qovushqoq suyuqlik, amorf yoki kristalli holatdagi qattiq moddalar bo'lishi mumkin. Ularning xususiyatlari yuqori elastik yumshoq rezinasimon holatdan qattiq plastmassa holatigacha bo'lishi mumkin.

Poliuretanning mexanik xususiyatlari uni kuchli bosimda ishlovchi mashina va mexanizmlarning detallarida ishlatishga imkon beradi. Ko'pgina poliuretanlar termoreaktiv polimerlar bo'lib, ular gidrolizlanmaydi, ammo termoplastik poliuretanlar ham mavjud. Poliuretan polimerlari an'anaviy va ko'p hollarda di- yoki triizotsianatni polioli bilan reaksiyasidan hosil bo'ladi. Poliuretanlar tarkibida ikki xil monomer mavjud bo'lib, ular birin-ketin polimerlanadi, ular o'zgaruvchan polimerlar deyiladi. Poliuretanlarni tayyorlash uchun ishlatiladigan izosianatlar va poliollar o'rtacha hisobda bitta molekula uchun ikkita yoki undan ko'p funksional guruhga ega [2].

Poliuretanlar juda ko'p qirrali va mukammal izolyator sifatida tanilganligi sababli, ulardan energiya tejash va eko-dizayn muammolari hal qilishda foydalaniladi. Poliuretan sanoati doimo atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga intiladi va hozirda ishlab chiqarish jarayonlarining energiya samaradorligini oshirish va energiyani tejash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yakuniy mahsulotlarni yaratish yo'llarini o'rganmoqda, masalan, binolar izolyatsiyasi (1,6 sm qalinlikdagi poliuretan izolyatsiyasi 1,34 m qalinlikdagi beton devor bilan bir xil izolyatsiya samaradorligiga ega!). Ushbu mahsulotlar energiya uchun to'lovlarni kamaytirishga (sovutgichlarga poliuretanlarning kiritilishi tufayli bugungi kunda A++ deb belgilangan modellar 15 yil oldingi muzlatgichlarga

qaraganda 60% samaraliroqdir.), shu bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi. Bir uy uchun yetarli miqdorda poliuretan izolyatsiyasini ishlab chiqarish uchun sarflangan energiya miqdori, izolyatsiya tufayli atigi bir yil ichida tejaladi. Kelajakda ishlab chiqarish jarayonlarini yanada yaxshilash, buning natijasida arzonroq va hatto ekologik toza poliuretanlar olish muhim ahamiyatga ega [3].

Yuqoridagi holatlarni e'tiborga olgan holda ishning dastlabki qismida: mahalliy xomashyo asosida uretan guruhlarni o'z ichiga olgan oligomerlar olish; izosiyanat bo'lmagan usulda oliguretanlar ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqish; yangi epoksiuretan polimerlari olish; epoksiuretan polimerlarining tuzilishi va fizik-kimyoviy xossalari aniqlash; epoksiuretan polimerlari asosida polimer kompozit materiallar olish; epoksiuretan polimerlari va ular asosidagi polimer kompozit materiallarning korroziyaga qarshi, tribotexnik va deformatsiyaga chidamlilik xossalari aniqlash maqsad qilib olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D. Dempsey, H. Benhardt, and E. Cosgriff-Hernandez, "Resorbable Polyurethanes," in Szycher's Handbook of Polyurethanes, 2nd Ed., M Szycher, Ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2013. P. 671-710.
2. Строганов И. В., Строганов В. Ф. Особенности структурообразования и свойства изоцианатных эпоксиуретановых полимеров // Клеи. Герметики. Технологии, 2005, № 7. С. 12-17.
3. Киёмов Ш.Н. Разработка технологии применения и получения эпоксиуретанов на основе местных сырьевых ресурсов. Дисс. на соиск. ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам. Т.-ТашНИИХТ.-2020.- 120 с.

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF N-(2-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROQUINAZOLIN-6-YL)PROPIONAMIDE

^{1,2}M.E. Ziyadullaev, ³E.R. Kurbanova, ^{3,4}R.K. Karimov

¹*Chirchik State Pedagogical University,*

²*Alfraganus university*

³*Institute of the Chemistry of Plant Substances*

⁴*Tashkent Chemical-Technological Institute*

e-mail: ziyadullayev.91@mail.ru, rixsiboy.karimov@bk.ru

Quinazolin-4-ones are one of the most important heterocyclic compounds due to their potential pharmaceutical and biological activities. Quinazolin-4-one derivatives have analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antimicrobial activity in medicine. In addition, fungicides, herbicides, and biostimulants are widely used in agriculture to protect plants from various diseases in order to obtain high-yield and high-quality food products. Derivatives of heterocyclic quinazolin-4-one compounds are valuable intermediates in organic synthesis. Therefore, it is important to synthesize derivatives of this important compound and study their physicochemical and biological activity [1-3].

For the synthesis of N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide, which is considered the object of research, 2-methyl-6-amino-3(H)-quinazolin-4-one, in the presence of propionic acid acylation reaction 1.61 g of 2-methyl-6-amino-3(H)-quinazolin-4-one and 3.5 ml of propionic acid were placed in a 50 ml round-bottom flask and heated in an oil bath for 4 hours. The

reaction mixture was cooled to room temperature. The precipitate was filtered. Recrystallized from ethyl alcohol. Yield 0.128 g (79.5%). System – benzene:acetone 2:3. $R_f=0.58$. Molecular mass 231.4. The reaction equation of the synthesized compound was proposed as follows (Figure 1).

Figure 1. Synthesis of N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide

Structure of synthesized N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide NMR ^1H , ^{13}C - spectra were obtained on Unity-400+ equipment with operating frequency of 400 MHz, deuterated CD_3COOD as solvent.

Analysis results of compound N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide ^1H NMR spectrum: ($\text{DMSO}-d_6$): (δ , ppm. J/Hz): 2.33 (3H, t, $J=4.86$ CH_3), 12.29 (1H, s, NH), 8.41 (1H, t, $J=2.3$, H-5), 7.79 - 7.92 (2H, AA'VV' type, H - 7, 8), 10.11 (1H, s, NH), 2.36 (2H, k, $J_1=6.44$; $J_2=6.67$ CH_2CH_3), 1.15 (3H, t, $J=6.54$, CH_2CH_3). ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$): $-\text{CH}_3$ in the 2nd state has a strong 21.8 ppm. (1-C) and $-\text{CH}_3$ strong 9.8 (11-C), $-\text{CH}_2 - 29.6$ ppm. (12-C) areas, 154.1 ppm. (2-C), 4th state (C=O) 160.7 ppm. (3-C), 118.8 ppm. (4-C), 138.4 ppm. (5-C), 124.7 ppm. (6-C), 122.1 ppm. (7-C), 142.4 ppm. (8-C), 120.6 ppm. (9-C), 170.4 ppm. (10-C). IR spectrum (KBr, ν , cm^{-1}): (C=O) 1689 cm^{-1} , (N-H) 3282 cm^{-1} , (C=N) 1659 cm^{-1} , (CH_3) $3015-3030$ cm^{-1} , (C-C) 1481 cm^{-1} , (C-N) 1301 cm^{-1} , (C-H) 3058 cm^{-1} , (CH_2) 1450 cm^{-1} appeared.

Biological activity. Growth-stimulating activity - primary tests for growth-stimulating activity were studied in laboratory conditions [4]. The test objects were wheat seeds of the Tatyana variety and cucumber seeds of the Orzu variety. The drug Uchkun was used as a standard. The drug Uchkun is of plant origin, based on polyprenol derivatives.

The purpose of our work was to study the growth-stimulating activity of N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide and select its concentrations. For this purpose, wheat seeds were soaked in solutions of the test substances for 18 hours, cucumber seeds for 6 hours. The energy of seed germination was determined on day 2, and on day 5 - germination and the effect of stimulants on the length of the aerial and root parts of the seedlings.

Table 1

Growth-stimulating activity of N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide

Name substances	Concentration %	Wheat sprouts, sm		Cucumber sprouts, sm	
		root length	stem height	root length	stem height
Control	no/e	7,75	6,05	5,18	5,38
Standard Uchkun	0,0001	9,93	7,85	6,93	5,88
N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide (1)	0,1	2,93	3,84	2,24	1,05
1	0,01	3,77	5,08	3,37	1,12
1	0,001	5,92	4,34	3,89	1,43
1	0,0001	7,17	5,31	3,94	1,28
1	0,00001	8,11	5,62	4,92	1,83
1	0,000001	9,54	6,53	6,56	3,18
1	0,0000001	8,57	6,44	6,96	5,58

From laboratory studies conducted, a substance called N-(2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)propionamide showed growth-promoting activity at 0.00001 %, 0.000001 % and 0.0000001 % concentrations. As can be seen from table 1, the length of wheat roots at concentrations of 0.000001 % and 0.0000001 % exceeded the control variant by 11.2 % and 9.7 %, while in the standard the indicators were greater by 29.2 %. On cucumber seeds, the root length was greater by 28.3 % and 35.6 %, and the standard by 34.9 % relative to the control.

Gratitude. The authors would like to thank the staff of the Institute of Chemistry of Plant Substances for their close assistance in the determination of the structures and biological activities of the synthesized compounds.

References

1. Susanta Kumar Borthakura., Lakhya Jyoti Konwar., Gayatri Nath., Pabitra Kumar Kalitab., Sukanya Borthakurc. Synthesis of some novel 7-substituted [1,3,4]thiadiazolo[3,2-c][1,3,5]thiadiazine-6,6-dioxides with antifungal evaluation against rice pathogens // Journal of Heterocyclic Chemistry, 2020. Volume 57, Issue 12. –pp. 4210-4214.
2. Hurmath Unnissa S, Gayam Krishna Reddy, Aravazhi T. Synthesis and in Vitro Anti-tumor Activity of Some Novel 2, 3- Disubstituted Quinazolin 4(3H)-one Derivatives. Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 3 (10), pp. 136-140, October, 2013 Available online at <http://www.japsonline.com> DOI: 10.7324/JAPS.2013.31024
3. Mirjalol Ziyadullaev, Rikhsiboy Karimov, Asqar Abdurazakhov, Asqar Parmanov, Sobirdjan Sasmakov, Jaloliddin Abdurakhmanov, Farkhod Eshboev, and Shakhnoz Azimova. Synthesis of 6-substituted 3(H)-quinazolin-4-ones and their antimicrobial activity. June 2023. Pharmaceutical Chemistry Journal 57(12). DOI:10.1007/s11094-023-02892-3
4. Н.А. Красильников. Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метаболитов // 1966. МГУ. -С. 216.

ORGANIZMDA YOD YETISHMOVCHILIGI OQIBATLARI VA UNI DAVOLASH CHORA-TADBIRLARI

¹Yakubov Ixam Yuldashevich, ²Rahmatullayev Izzatitilla Rahmatullayevich

¹Farg‘ona davlat universiteti, ²Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

e-mail: yakubov.ilham@mail.ru

Mineral moddalarning tirik organizm faoliyatida fiziologik ahamiyati beqiyosdir [1]. Ular oqsillar, skelet suyaklari, fermentlar, gormonlar tarkibiga kiradi. Organizmdagi mineral moddalarning umumiy miqdori, tana og‘irligining 4,5% ini tashkil etadi, ularning 60% ti suyaklar tarkibida bo‘ladi. Mineral moddalar organizmdagi barcha funksiyalarni mo‘tadil bajaralishini ta‘minlaydi. Mineral moddalarning ionlari to‘qima va qonning osmotik bosimini, ishqor-kislota muvozanatini va faol reaksiyasining doimiyligini ta‘minlaydi. Ular asab tizimi faoliyati, qon ivishi, so‘rilish, gazlar almashinuvi, sekretiya va ayiruv jarayonlari uchun juda zarurdir.

Ana shunday zaruriy mineral moddalardan biri yod hisoblanadi. Bu elementning yetishmasligi qalqonsimon bez faoliyatining va umuman moddalar almashinuvining buzilishiga, odam organizmining jismonan va aqlan zaiflashishiga olib keladi [2,3]. Organizmdagi yod yetishmovchiligining sabablari: ovqatlanish muvozanatining buzilishi, atrof-muhitning ifloslanishi, radiatsion fonning yuqori bo‘lishi, tananing allergik reaksiyalarga moyiligi va boshqalardir. Aynan qalqonsimon bez gormonlari insonning yuksak intellektual qobiliyatini ta‘minlaydi. Agarda

homilador ayollarda qalqonsimon bez xastaligi bo'lsayu, zarur oziq-ovqat mahsulotlarini me'yorida iste'mol qilmagan bo'lsa, go'dakning aqliy qobiliyati tengdoshlarinikidan ortda qoladi.

Shuni ta'kiladlash lozimki, ko'pchilik odamlar yod moddasini qachon va qancha iste'mol qilish zarurligini bilmaydi ham. Ilmiy asoslangan ma'lumotlar bo'yicha odam bir kecha-kunduzda 100-200 mkg yod iste'mol qilishi zarur. Sog'lom odam uchun bir sutkalik qabul qilinishi lozim bo'lgan yodning miqdori quyidagicha: 2 yoshgacha bolalar uchun 40-50 mkg, 2-6 yoshli bolalarga 95, 7-12 yosh bolalarga 125, kattalarga 160-200, homilador va emizikli ayyolarga esa 250mkg. Umuman olganda odam tanasi massasining sutkalik yodga ehtiyoji 3 mkg/kg ga to'g'ri keladi.

Yodni yetarlicha iste'mol qilmaslik natijasida qalqonsimon bez kattalashadi. Bu eng birinchi va ko'p uchraydigan belgidir. Kasallikning boshqa belgilari: bolalarda tug'ma deformatsiya, aqliy, jismoniy, jinsiy va ruhiy rivojlanish pasayishlari, kattalarda esa, salga toliqib qolish, aqliy mehnatga ishtiyoq va xotiraning susayishi, uyquchanlik va beparvolik, tushkunlik va doimiy sovuq tuyg'usi, uyqusizlik va tajovuskorlik, haddan tashqari g'azablanish, qabziyat (ich qotishi) va terining quruqlanishi, bepustlik va ayniqsa soch to'kilishi (quruq, sinuvchan bo'lib qolishi va taralganda ko'p to'kilishi), qalqonsimon bez saratoni va boshqalar Gipotireoz (qalqonsimon bez faoliyatining keskin susayishi)ga xos belgilar hisoblanadi. Qalqonsimon bez kasalliklari uning kattalashishi (buqoq), bez faoliyatining pasayib ketishi (gipotireoz), kuchayishi (gipertireoz, tireotoksikoz), yallig'lanish-shamollashi (tireoidit) hamda unda xavfli va xavfsiz sifatli o'sma paydo bo'lishidan iborat.

Yod inson salomatligi uchun suv va havodek zarur mikroelement hisoblanadi. Yod tanqisligi natijasida yuzaga keladigan kasalliklar eng ko'p uchraydigan xastaliklar qatoriga kiradi. Yod tanqisligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklarga bugun dunyoning 800 million aholisi duchor bo'lgan. Yana bir milliarddan ortiq kishining shunday kasallikka chalinish xavfi bor. Jahon aholisining dengizlardan uzoq yashaydigan bir yarim milliardga yaqin qismi (20%) yodni kam iste'mol qiladi.

Yod ayniqsa, qalqonsimon bezning ikkita asosiy gormonlaridan biri Tiroksin (T4) sintezlanishi uchun o'ta muhimdir. Hozirgi kunda dunyo xalqlari orasida tireotoksikoz, gipoterioz kabi yod almashinuvining buzilishlari bilan bog'liq kasalliklar yil sayin ko'payib bormoqda. Buning sabablaridan asosiysi tuproqda, suvda, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida yod yetishmovchiligidir. Shu bois, har bir inson yodga boy bo'lgan mahsulotlarni yaxshi bilishi va ularni yetarli miqdorda iste'mol qilishi lozim. Dengiz va daryo mahsulotlari, tuxum, qo'ziqorin va dukkakli o'simliklar mevalari, go'sht va ko'katlar shunday mahsulotlar jumlasidandir (1-jadval).

1-jadval

Ayrim oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi yod miqdori

Mahsulotlar	Yod miqdori mkg/100 g.	Mahsulotlar	Yod miqdori mkg/100 g.
Dengiz karami	500	Feyxo	70
Dengiz baliqlari	200-250	Sabzavotlar	5-7
Daryo baliqlari	50-100	Qo'ziqorinlar	18
Baliq yog'i	700	Ko'katlar	14
Mol go'shti	12	Dukkaklilar	12,5
Tovuq go'shti	6	Oddiy non	9
Tuxum	36	Qora non	14
Sut mahsulotlari	7-15	Maxsus non	30-31
Mevalar	2-10	Ichimlik suv	15 mkg/litr
Xurmo	30	Yodlangan osh tuzi	40 mkg/g

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ham ko'rinib turibdiki, inson yuqorida zikr qilingan turli xastaliklarga chalinmaslik uchun avvalo u ovqatlanish fiziologiyasi va madaniyatiga rioya qilmog'i

hamda shu sohada tegishli bilim va malakaga ega bo'lmog'i darkor. Jadvaldan dengiz karami(500), baliqlar (50-250, ayniqsa baliq yog'i (700), tuxum (36), xurmo (30) va qo'ziqorinlar (18) tarkibidagi yod miqdori(mkg/100g mahsulot) boshqa mevalar(2-10), sabzavotlar (5-7), ko'katlar (14) va hatto go'sht mahsulotlari (6-12) tarkibidagi yod miqdoriga nisbatan ham ancha ko'proqligi ko'rinib turibdi. Hayvon mahsulotlari ichida baliq ayniqsa yodga boy, 100g baliqda 50-250 mkg yod bor.

Aholini yod bilan ta'minlashning eng samarali va iqtisodiy jihatdan qulay usuli – ovqatlanish ratsioniga yodlangan osh tuzini kiritish hisoblanadi. 5-20 gramm yodlangan tuz (bunga xarid qilingan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari hamda nondagi tuz miqdori ham kiradi) odamning yodga bo'lgan bir kecha-kunduzlik ehtiyojini qondiradi.

Demak, ushbu ma'lumotlardan habardor bo'lgan holda, yodga va boshqa makro-mikroelementlarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini doimiy ravishda iste'mol qilish - sog'lom bo'lish va uzoq umr ko'rishimiz garovidir. Xulosa qilib aytganda shuni ta'kidlash lozimki, kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat tarkibiga yuqoridagi mahsulotlarni kiritish, organizmning yodga bo'lgan ehtiyojini qoplash bilan birga, albatta yod yetishmovchiligi keltirib chiqaradigan xastaliklarni oldini olishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Касымова С.С. «Биогенные элементы», Ташкент, 1990, стр. 4.
2. Березов Т.Т. «Биологическая химия», Москва, 1982,стр. 242.
3. Sobirova R.A. va boshq. «Biologik kimyo», Toshkent, 2006, 355 - bet.

NAFAS YO'LLARI HASTALIKLARIDA XALQ TABOBATI USULLARIDAN FOYDALANISH

¹Yakubov Ixam Yuldashevich, ²Rahmatullayev Izzatitilla Rahmatullayevich

¹Farg'ona davlat universiteti, ²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

e-mail: yakubov.ilham@mail.ru

Xalq tabobatoda shifobaxsh dorivor o'simliklardan foydalanish tarixi qadimgi hind tabobatiga borib taqaladi desak, xato bo'lmaydi. Eramizgacha bo'lgan VI asrda yashagan ulug' hind hakimi Sushrutning "Ayur-veda" nomli mashhur nodir asarida 700 ta shifobaxsh giyohlarga ta'rif-tavsif berilib, o'ziga xos tibbiyot qonun-qoidalari asosida ulardan foydalansh yo'llari bayon etilgan. Eramizdan avval yashab tabobat bobida o'chmas iz qoldirgan yunon tabibi Gippokrat (460-375 yillar) 200 ga yaqin shifobahsh o'simliklar to'g'risida ma'lumotlar yozib qoldirgan. Buyuk ensiklopedist olim, tabobat soxasining dunyoga mashhur sardori Abu Ali Ibn Sino (980-1037 yillar) o'zining "Tib qonunlari" asarida 900ga yaqin giyohlar to'g'risida ma'lumotlar berish bilan birga, ulardan foydalanish yo'llarini ham ko'rsatgan. Respublikamizda 4230 turdagi o'simliklar bo'lib, ulardan 577 tasining shifobahshlik xususiyati borligi aniqlangan. Bugungi kunda ruhiy kasalliklarni davolashda dorivor o'simliklarning 18 turidan, saratonni davolashda 7 turidan, qandli diabetda esa 21 turi, aterosklerozda 25 turi, oshqozon kasalliklarida 22 turidan keng foydalanib kelinmoqda. Bundan tashqari kashandalik va alkogolizmning oldini olish va davolashda, qondagi xolesterin moddasini me'yorlashtirish va boshqa ko'pgina xastaliklarni davolashda ham shifobahsh o'simliklardan tayyorlangan dori-darmonlar qo'llanilmoqda.

Kasallikni davolash uchun ishlatiladigan sintetik dorilar boshqa bir kasallikni keltirib chiqarishi mumkinligi hozirgi kunda hech kimga sir emas. Sintetik dorilar borgan sari organizmni zaharlab, to'planib boradi va yana o'ziga qaramlik chaqiradi. Bundan tashqari dorilarni ko'p iste'mol qilish natijasida ularning bora-bora ta'sir darajasi susayadi, insonning undan kuchliroq dorilarga muhtojligi ortadi. Shunday qilib, dorilarga qaramlik kelib chiqadi. Dorivor - shifobaxsh o'simliklar esa bunday asoratlarni keltirib chiqarmasligi tajribalarda isbotlangan [1]. Buni bilgan odamlar ko'pincha anashunday

o'simliklarni yig'ib oladilar va ulardan uy sharoitida o'zlari dori tayyorlab ishlatadilar. Bunday hollarda o'simlik tarkibida qanday moddalar borligini, ularning kimyoviy xossalarini bilmasdan tayyorlangan dorilar foyda o'rniga zarar keltirishi ham mumkin. Dorivor o'simliklarni yig'ib olish muddatlarini bilishning ahamiyati nihoyatda muhim, chunki ulardagi ta'sir etuvchi biologik aktiv moddalarning miqdori turli rivojlanish fazalarida turlicha. Shu sababli dorivor o'simliklarni yig'ish va ulardan kasalliklarni davolash uchun foydalanishda nihoyatda ehtiyot bo'lish zarur. Shu sababdan ham viloyatimizda bugungi kunda mavjud bo'lgan dorivor o'simliklarni o'rganish va ularni maxsus o'rmon xo'jaliklarida yetishtirish hozirgi kunning eng dolzarb masalaridandir.

Tabiat bizga juda ko'p tabiiy boyliklar in'om etganki, biz ulardan kundalik turmushimizda samarali foydalanishimiz lozim. Bizning yurtimizda dorivor o'simliklar juda ko'p bo'lib, ulardan oqilona foydalangan holda ko'p kasalliklarning oldini olish va davolash mumkin. Immun tizimi mustahkam bo'lgan insonlar organizmi har qanday kasallik bilan kurasha oladi. Biz ushbu maqolada nafas yo'llari hastaliklarini davollashda qo'llaniladigan arpabodiyon va gulxayri o'simliklarining shifobahshlik xususiyatlariga to'xtalmoqchimiz.

Arpabodiyon – (*lot. Pimpinella anisum*) ziradoshlar (soyabonguldoshlar) oilasiga mansub, 20-60 sm balandlikdagi bir yillik o't o'simlik. Uning mayda, oq rangli, besh bo'lakli gullari murakkab soyabon gulto'plamiga joylashgan. Mevasi – tuxumsimon shaklli, qo'ng'ir-kulrang, o'ziga xos yoqimli hushbo'y hidli va shirinroq-hushbo'y mazali qo'shaloq doncha. May-iyun oylarida gullaydi, mevasi iyul-iyul oylarida yetiladi. Ovqatga ziravor mahsulot sifatida arpabodiyonning to'liq pishib yetilgan mevalari qo'llaniladi. U non pishirishda va shirinliklar (qandolatchilik) tayyorlashda, marinadlar va konservalarni xushbo'y hidli qilishda, sabzavotlarni (bodring, lavlagi, gulkaram, sabzi va boshqalar) tuzlashda ham foydalaniladi.

Maydalangani turli piroglar, pechenye, pryanik, keks va boshqa shirinliklarga hamda har xil taomlarga (sutli va mevalardan pishirilgan sho'rvalarga, guruchdan tayyorlangan shirin ovqatlarga), mevalardan tayyorlangan salatlariga qo'shiladi. Arpabodiyon mevasi tarkibida 1,2-3,2 foiz (ba'zan 6 foizgacha) efir moyi, 28,4 foizgacha moy, oqsil va boshqa moddalar bor. Arpabodiyon efir moyi rangsiz yoki sarg'ish rangli suyuqlik bo'lib, o'ziga xos yoqimli hid va shirinroq mazaga ega. Arpabodiyon mevasini kuli tarkibida kaliy, kaltsiy, temir, mis, rux, xrom, alyuminiy, selen, molibden, strontsiy, nikel va boshqa makro va mikroelementlar bor [2,3].

Qadimgi tabiblar o'zlarining davolash jarayonida arpabodiyon mevasini keng ishlatganlar. Yuz va qoyoq shishlarida, jigar, qorataloq, buyrak, quvuq kasalliklarida, qiyinlashgan nafas olishda, bosh og'rig'ida, ko'z va boshqa kasalliklarda hamda peshob haydovchi vosita sifatida tavsiya qilingan. Xalq tabobatida arpabodiyon mevasidan tayyorlangan damlama bilan me'da-ichak kasalliklari davolanadi. Bu damlama yana ishtaxa ochuvchi, peshob va o't haydovchi, terlatuvchi, yengil surgi hamda chanqovni bosuvchi dori sifatida qo'llanadi. Masalan: 2-oshqoshiq arpabodiyon mevasi 1 stakan qaynagan suvga solinib, 15 daqiqa damlanadi. Suzib, ovqatlanishdan keyin og'iz chayilsa va g'arg'ara qilinsa, noxush hidni yo'qotadi.

Arpabodiyon efir moyi antiseptik, yallig'lanishga qarshi hamda shilliq qavatlarga kuchli qitiqlovchi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun arpabodiyon mevasi, efir moyi va ulardan tayyorlangan dori turlari ilmiy tibbiyotda bronxit va nafas olish yo'llarining boshqa shamollash kasalliklarida balg'am ko'chiruvchi, yo'talni to'xtatuvchi dori sifatida hamda tovush chiqmay qolish hollarini davolash uchun ishlatiladi. Mevasi va efir moyi yana buyrak, siydik pufagi va siydik yo'llari kasalliklarida, ich dam bo'lganda yel haydovchi vosita sifatida, ichak faoliyatini yaxshilash uchun hamda ba'zi shamollash kasalliklarini davolashda qo'llaniladi.

Arpabodiyon mevasi surgi sifatida ishlatiladigan hamda yuqori nafas yo'llari shamollaganda qo'llaniladigan balg'am ko'chiruvchi, ko'krakni yumshatuvchi va uni og'rig'ini qoldiruvchi yig'malar – choylar tarkibiga kiradi. Meva efir moyi balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida bronxit va boshqa nafas

olish yo'llari shamollash kasalliklarida qo'llaniladigan novshadil – arpabodiyon (nashatir-arpabodiyon) tomchisi, ko'krak eliksiri va boshqa dorilar tarkibiga kiradi

Dorivor gulxayri – (*lot. Althaea officinalis L.*) Tibbiyotda gulxayrining quyidagi turlari ishlatiladi. Dorivor gulxayri - *Althaea officinalis L*; Oq gulxayri - *A. Nudiflora lincll*; Pushti gulxayri - *A. Litvinavii* hjin. Gulxayri turlari Gulhayridoshlar (*malvaceae*) oilasiga mansub bo'lib, bizning viloyatimizda dorivor gulxayri va pushti gulxayrilar uchraydi. Viloyatimizning to'qayzorlarida, botqoqliklarda, bog'larda, tog'larning yon bag'irlaridan tortib, o'rta qismigacha bo'lgan joylarda o'sadi. Dorivor gulxayri bo'yi 60-180 sm li ko'p yillik o't o'simlik. Poyasi tik, ko'p shoxlanmagan, gullari to'g'ri, 5 bo'lakli, ikki jinsli, poyaning yuqorisidagi barglari yaxlit, tuxumsimon, o'rta va pastki qismidagi barglari uch, besh bo'lakli bo'lib, poyada ketma-ket joylashgan. Gullari pushti, oq, ba'zi turlari och binafsha rangli, asosan sariqroq bo'lishi mumkin, ular barg qo'ltig'iga, poya va shoxchalari uchiga joylashadi.

Gulidan sifatli rang olinib, oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi. U o'zidan doim xushbuy hid ajratadi. Mevasi yassi, yumshoq, serurug' va kuruq meva. Iyun-avgust oylarida gullaydi, mevasi iyul-sentabrda pishadi. Gulxayrining ildizi va ba'zan esa bargi ishlatiladi. Bargini o'simlik gullaganda yig'iladi va soya yerda quritiladi. Ildizi kuzda yoki erta bahorda kavlab olinadi, suv bilan yuvilib, ochiq havoda quritiladi. Tabobatda ishlatilishi: Abu Ali ibn Sino gulxayri ildizidan, bargidan va urug'laridan tayyorlangan damlama bilan yo'tal, qon tupurish, zotiljam va buyrak kasalliklarini davolagan. Buyuk tabib gulxayri ildizi asosida tayyorlangan dori darmonlarni ko'krakni yumshatuvchi, balg'am ko'chiruvchi omil sifatida tavsiya etgan.

O'rta Osiyoda xalq tabobati gulxayri ildizidan tayyorlangan damlama ko'k yo'tal, o'pka shamollashi, nafas qisish, ko'krak og'rig'i kasalliklarida yumshatuvchi, og'riq qoldiruvchi va balg'am ko'chiruvchi dori sifatida ishlatiladi [4]. Bulardan tashqari undan dizenteriya, buyrak yarasi kasalligida, tomoq yallig'langanda, bolalarning ichi ketganda qo'llaniladi. Ilmiy tibbiyotda gulxayri turlarining dorivor preparatlari (damlama, suyuq ekstrat, sharbat) bolalarning nafas yo'llari kasalliklarida ta'sir etuvchi dori sifatida qo'llaniladi. Kub shaklda qirqilgan ildiz nafas yo'llari kasalliklarida ishlatiladigan turli yig'malar choylar tarkibiga kiradi.

Gulxayri o'simligining yer ustki qismidan dorivor preparat - mukoltin olingan. Bu preparat yuqori nafas yo'llari va o'pka yallig'lanishi kasalliklarida balg'am ko'chiruvchi dori sifatida qo'llaniladi. O'simlik gulining damlamasi buyrak va qovuq kasalliklarida siydik haydovchi vosita sifatida ishlatiladi. Gulxayri gul tojbargaridan teri, shoyi va jun matolarni bo'yashda foydalaniladi. Chunki gulxayri gulbarglarida qizil, zangori hamda binafsharang bera oladigan malvidin pigmenti bor. Gulxayri ildizidan sirach (kleyster) tayyorlash, o'simlikning poya va shoxchalaridan a'lo sifatli qog'oz hamda arqonlar tayyorlash mumkin. Gulxayri gullari arilar uchun yaxshi oziq hisoblanadi. Gulxayridan damlama tayyorlash uchun idishda 2 stakan qaynatib sovutilgan suv ustiga 4 choy qoshiq maydalangan ildizidan solib, 8 soat saqlanadi. So'ngra suzib olib, sharbatidan kuniga 3-4 mahal yarim stakandan ichiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Акопов И.З. «Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение» Ташкент 1989 г. Ст.6.
2. Sobirjonov A. «Salomatlik sandig'i» Toshkent – 1994 y. 131 bet.
3. Nabiyev M. va bosh. «Shifobaxsh ne'matlar» Toshkent – 1989 y. 12 bet.
4. Menginazarxoji Rustam o'g'li. «Dard borki darmon bor» Toshkent – 2005 y. 46 bet.

3-SHO‘BA. KIMYO TA‘LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI

KIMYO FANINI O‘QITISHDA TA‘LIM SAMARADORLIGINI TA‘MINLOVCHI LOYIHALASH TEXNOLOGIYASI

¹Xasanova Nilufar Xaqnazarovna, ²Babaev Tuyg‘un Mirzaahmedovich, ³Nizamova Saida Adilovna, ⁴Shukurova Nozima Rahimjanovna.

¹*Alfraganus university*, ²*O‘zbekiston Milliy universiteti*

³*Turin Politexnika universiteti akademik lisey*, ⁴*EMU University*

Mavzuning dolzarbligi va zarurati. Jahonda kimyo ta‘limi sohasini rivojlantirish modernizatsiyalash, loyihalash, o‘qitishning metodik asoslarini zamonaviy rivojlanish tendensiyalariga muvofiq takomillashtirish amaliyotiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Germaniya, Finlandiya, Xitoy, Koreya mamlakatlarida innovatsion strategiyalarni kimyo o‘qitish jarayoniga tatbiq etish asosida o‘quvchilarning bilim olishini faollashtirish, ularni intellektual rivojlantirish, tayanch va fanga oid maxsus kompetensiyalarni shakllantirishda yangi g‘oyalarni topish va amaliyotga tatbiq etish zarurati ko‘zga tashlanmoqda. Xalqaro miqyosda kimyo fanini o‘qitish sifatini yaxshilash, ta‘lim jarayoniga ishlab chiqarish texnologiyalarni o‘rganish, mavzularga bog‘lash, o‘quvchilarni kimyo sanoatiga qiziqtirish va yangi texnologiyalarni tatbiq etish, integratsiyalash, aralash ta‘lim texnologiyasi (blended learning) imkoniyatlaridan foydalanish, o‘quvchilarning aqliy salohiyati, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan zamonaviy metodik ta‘minotni yaratishga qaratilgan samarali tadqiqotlar olib borilmoqda. Mie University (Yaponiya), Albert-Ludwigs-University (Germaniya), Gomal Universite (Pokiston), Kimyo texnologiya institute (Rossiya), Azarbayjan Respublikasi Davlat Universiteti (Baku) olimlari tomonidan kimyo fanini innovatsion va axborot texnologiya vositalari asosida o‘qitish jarayonini takomillashtirish, nazariy-metodologik va uslubiy asoslariga oid ilmiy ishlanmalarni ta‘lim jarayonida qo‘llashni tavsiya qilmoqdalar. Mamlakatimiz ta‘lim tizimida o‘quv jarayoniga xorijiy ilg‘or ta‘lim texnologiyalar va axborot kommunikasiya vositalarini joriy etish, o‘qitish intinsivligi, samaradorligini oshirish, jaxon andozalariga moslashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, mamlakatimizda zamonaviy talablarga javob beradigan, o‘quvchilarni egallagan bilimini baholash va ta‘lim sifati ko‘nikmalarini aniqlash bo‘yicha etarlicha to‘liq va har tomonlama g‘oya hali shakllanmagan. Shu munosabat bilan ta‘lim samaradorligini oshirishni aniqlovchi, baholovchi sifat kompetensiyalari haqidagi g‘oyalarni tizimlashtirish, zarurat tug‘ilganda o‘quvchilarning bilimi va o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi mazmuniga qo‘shimchalar kiritish zarurati yuzaga keldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kimyo ta‘limiga etiborini quyidagilarda ko‘rish mumkin: 2020 yil 12 avgustdagi PQ-4805-son “Kimyo va biologiya yonalishlarida uzluksiz ta‘lim sifatini va ilm-fan natijadorlogini oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi, Ozbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi O‘PQ-637-son “Ta‘lim to‘g‘risida” gi qonun, «Umumorta ta‘lim va orta maxsus, kasb-xunar ta‘limining Davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-son qarori, 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son farmoni

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Xorij davlatlarda kimyo fanining ilmiy-nazariy asoslarini takomillashtirishga, ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator ilmiy

izlanishlar olib borgan olimlarning ishlarida ko‘rish mumkin: Seyed Keramat Xoseyni Seyed Axmad, Azgaldov, Garry, Kostin, Alexander, Padilla Omiste, Álvaro, Hervé Dondey. Kimyoviy tajribalarni tashkil etish va o‘tkazish metodikasiga bo‘yicha Mustafa Bayrakchi, Nazmiya Basr, Milena Kirova, Andriana Gafrovalar. Ular o‘z tadqiqotlarida o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularning dunyoqarashi, aqliy salohiyati, fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, o‘ziga xos individual imkoniyatlarini hisobga olish lozimligini ta’kidlaydilar. Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi mamlakatlarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish bo‘yicha V.K. Fedyukin, M.I. Bekoyeva, G. G. Azgaldov., E. P. Rayxman. V.A. Bolotov, F.R.Miftaxutdinova, R.P. Arkayeva, L. G.Martinenko., L.L.Kuzina, G.R.Garafutdinova, V. V.Yushkova, Yu.A,Shixov, M, A,Panyushkina, A.A. Mirosnichenko, A.V. Malsev, M.Yu. Mamontova, D.A. Primerov, N.B. Fomina, E.E. Kojevnikova, YE.V. Korobeynikovalar tomonidan samarali ilmiy izlanishlar olib borilgan. Respublikamizda ta’lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etish, o‘qitish samaradorligini ta’minlashda A.A.Abduqodirov, N.X.Avliyaqulov, N.A. Anvarova, N.Boltayev, R.X.Jurayev, N.I.Tayloqov, M.S.Divanova, Sh.M.Kadirov, X.A.Mavlyanova, U.N.Nishonaliyev, O.X.To‘raqulov, J.G‘.Yo‘ldoshev, S.A.Usmonovlar tomonidan; kimyo o‘qitish metodikasining turli masalalari I.R.Asqarov, F.A.Alimova, M.B.Ajiyeva, Sh.Begmatov, T.Gulboyev, A.Mamajonov, Z.Saidnosirova, S.Teshaboyev, N.X.To‘xtaboyev, M.Umarov, A.G.Muftaxov, M.Nishonov, X.T.Omonov, Sh.M.Mirkomilov, S.A.Nizamova, E.Eshchonov, K.R.G‘opirovlarning ilmiy izlanishlari, tadqiqotlari maktab va kimyo ta’limi samaradorligini oshirishning turli masalalariga qaratilgan. Yuqorida tahlil etilgan ishlar mazmunida kimyo o‘qitish metodikasining turli masalalari ijobiy hal etilgan bo‘lsada, asosida kimyo fanini o‘qitish samaradorligini oshirishni kvalimetrik mezonlar asosida aniqlash va taxlil qilish metodikasi etarlicha tadqiq etilmagan. Mamlakatimiz ta’lim tizimida o‘quv jarayoniga xorijiy ilg‘or ta’lim texnologiyalar va axborot –kommunikatsiya vositalarini joriy etish, o‘qitish intensivligi,samaradorligini oshirish,jahon andozalariga moslashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmogda. Shu bilan birga kimyo fanini o‘qitish jarayonida xorijiy tajribalar asosida metodlarning takomillashtirilgan mexanizmlarini yaxlit tizim ishlab chiqish zarurati mavjud. O‘quvchilarning bilish faolligini orttirishda samarali shakl, metod, usul, vositalarini qo‘llash zaruratini yuzaga keltirdi. O‘qituvchi bugungi kunda zamonaga xamnafas bo‘lib shiddat bilan rivojlanib borayotgan dunyoning muammolarga tayyor bo‘lishi, ayniqsa o‘quvchilarni o‘qitish, bilim berish, yutuqlarini baholash sohasida alohida etibor berishi kerak,chunki baholash faoliyati butun o‘quv jarayonining samaradorligini ko‘rsatadi. O‘qituvchi o‘quvchilarni o‘qitishi, bilim berishi, ularning yutuqlarini baholash sohasiga alohida etibor berishi;ularning muammolarni muvaffaqiyatli hal etishlari uchun ularga tegishli ko‘rsatmalar berishi; foydalaniladigan manbalarni tavsiya etishi; o‘qitishdan ko‘zlangan natijaga erishish yo‘llarini ko‘rsatishi uchun o‘quvchilarning faoliyatini loyihalashi texnologiyasini ishlab chiqishi lozim. Loyihalash texnologiyasining asosiy g‘oyasi amaliy yoki nazariy ahamiyatga molik bo‘lgan muammoni hal etish jarayonida ko‘zlangan natijaga erishishdir.Agar nazariy muammoni loyihalash lozim bo‘lsa, uning aniq yechimi, agar amaliy muammo bo‘lsa, amaliyotga qo‘llash masalasi bo‘yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish lozim. O‘quvchilar ushbu natijaga erishish uchun mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini egallagan bo‘lishlari, muammoni anglash va uni hal etish yo‘llarini izlashlari bu borada avval o‘zlashtirgan bilimlaridan foydalanishlari, fanning turli sohalarida izlanishlar olib borishlari, olinajak natijalarni bashorat qilish, turli yechimdagi variantlar ishlab chiqish, sabab-oqibat bog‘lanishlarini tasavvur qilishlari zarur. Loyihalash texnologiyasining asosiy mohiyati ma’lum bir muammoli vaziyatni vujudga keltirish orqali o‘quvchilarning qiziqishlarini orttirish,loyihalash faoliyatini shakllantirish, ularning tegishli bilimlarni egallashlari,fanlararo bog‘lanishlarni amalga oshirish sanaladi. Loyihalash texnologiyasining asosiy g‘oyasi: o‘rganilayotgan bilim,ko‘nikmalar

nima uchun zarurligi va undan qayerda va qay tarzda foydalanishni bilish. Bu g'oya o'quvchilarning fan asoslarini ongli o'zlashtirishlari, hayotga moslashishlari va mo'ljalni to'g'ri olishlariga yordam beradi. Kimyoni o'qitishda o'qituvchi loyihalash texnologiyasidan o'quvchilarning qiziqishi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda nafaqat darsda o'quv muammolarini hal etishda, balki darsdan va sinfdan tashqari ishlarda ham ijodiy muammolarni hal etishda foydalanishi zarur. Loyihalash texnologiyasidan foydalanish o'quvchilarga individual va differensial yondashish imkonini beradi. Har bir loyiha o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi, shu sababli ular ma'lum belgilariga ko'ra quyidagicha tasniflanadi: Loyihada ko'zda tutilgan faoliyatning ustunligiga ko'ra: tadqiqot xarakteridagi loyihalar; ijodiy xarakterdagi loyihalar; rolli loyihalar; amaliy xarakterdagi loyihalar; izlanish va mo'ljal olishga mo'ljallangan loyihalar. Loyihalarning predmeti va mazmuniga ko'ra: bir fan sohasini qamrab olgan loyihalar; fanlararo izlanishni talab etadigan loyihalar. Loyihalar xarakteriga ko'ra: aniq natija olishga mo'ljallangan loyihalar; ko'p yo'nalishli natija olishga mo'ljallangan loyihalar. Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo-texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sohasidagi muammolarning innovatsion yechimlari Loyihada ishtirok etadigan qatnashchilar soniga ko'ra: yakka tartibdagi loyihalar; ikki o'quvchiga mo'ljallangan loyihalar; o'quvchilarning kichik guruhlarda ishlashiga mo'ljallangan loyihalar. Loyiha ko'lamiga ko'ra: bir sinf o'quvchilariga mo'ljallangan loyihalar; maktab o'quvchilariga mo'ljallangan loyihalar; shahar miqyosida hal etilishi mo'ljallangan loyihalar; mamlakat miqyosida hal etilishi mo'ljallangan loyihalar; dunyo miqyosida hal etilishi mo'ljallangan loyihalar. Loyiha muddatiga ko'ra: qisqa muddatli; uzoq muddatliarga ajratiladi. Tadqiqot xarakteridagi loyihalar: yaxshi ishlangan, jumladan, loyihada ishtirok etadigan qatnashchilar uchun tadqiqot predmeti, dolzarbligi, ijtimoiy ahamiyati, foydalaniladigan metodlar, tadqiqotlar va tajribalar o'tkazish, natijalarni rasmiylashtirish metodlari aniq bo'lishi kerak.

Kutiladigan natija va xulosalar: taklif etilayotgan loyihalash texnologiyasi o'quvchilar va talabalarni kimyo fanidan ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga, bilim olishni faollashtirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilar mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini egallashga, muammoni anglash va uni hal etish yo'llarini izlashlariga, bu borada avval o'zlashtirgan bilimlaridan foydalanishlari, fanning turli sohalarida izlanishlar olib borishlari, olinajak natijalarni bashorat qilishi, turli yechimdagi variantlar ishlab chiqishi, sabab-oqibat bog'lanishlarini tasavvur qilishlari zaruratiga imkon yaratadi. O'quvchilarning fan asoslarini ongli o'zlashtirishlari, hayotga moslashishlari va mo'ljalni to'g'ri olishlariga yordam beradi. Shunugdek bu texnologiya umumiy o'rta ta'lim maktablari va akademik litseylarda kimyo fanining mazmunini, o'quv reja va dasturlarini takomillashtirishga, zamonaviy o'quv-metodik ta'minotini yaratishga, ta'lim sifatini ta'minlashga samaradorlikka erishishga xizmat qiladi. Kimyodan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar o'tkazishni xorijiy tajribalar asosida loyihalashda, sohada faoliyat ko'rsatayotgan kimyo fani o'qituvchilari va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimida samarali qo'llanilishiga imkon yaratiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Nizomova S.A. Umumta'lim maktablarida kimyo fanini multimedia texnologiyalari asosida tashkil etish metodikasi. // Monografiya. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi– Toshkent.2020.- 248b
2. Мавлянов А., Абдалова С. “Ўқитиш методлари ва технологиялари: юксак сифат ва самарадорлик омили”. Ўқув-услугий қўлланма. -Т.: Тафаккур бўстони нашриёти. 2014, – 100 б.
3. Рахматуллаев Н.Ф., Омонов Х., Миркомиллов Ш.М. Кимё ўқитиш методикаси. Кимё ихтисослиги бўйича тахсил олаётган ўқувчилар учун дарслик. Т.: “Иқтисод-молия”, 2013.

EDUCATIONAL AND COGNITIVE METHODS IN EXPERIMENTAL CHEMISTRY УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ

Умирова Н.О., Махамадиева Қ.Х., Мусакаева С.Р.

Гулистанский государственный университет

e-mail: qunduzoy1993@gmail.com

Представления о зависимости свойств веществ от их состава и строения являются важнейшим интегративным результатом общеобразовательной подготовки по химии и составляют основу целостной химической картины мира [1-5].

Не уделяется должного внимания этим вопросам и в системе дополнительного профессионального образования. Анкетирование на курсах повышения квалификации показывает, что учителя соотносят вопросы химического анализа в основном с внеурочной деятельностью. Некоторые даже высказывают мнение о том, что «химический анализ в школе не изучают». Одной из причин этого является то, что в структуре школьного курса химии аналитическая химия (в отличие от химии неорганической или органической) не представлена в качестве самостоятельного раздела. Есть и другая причина: составители программ и авторы учебников ранее не уделяли достаточного внимания вопросам, связанным с химическим анализом. Лишь в последние годы стандарты школьного образования и соответствующие учебники существенно изменились, и теперь формирование представлений о химическом анализе становится актуальной задачей.

К сожалению, в методической литературе трудно найти ответы на вопросы, что именно должны знать школьники о химическом анализе, как лучше формировать и использовать эти знания при изучении различных разделов школьного курса химии, для профессиональной ориентации выпускников, для воспитания необходимых личностных качеств? Анализ обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ по химии [2, 5] позволяет выделить следующие знания и умения аналитической направленности, которые можно и нужно формировать в процессе обучения химии в основной и старшей школе (на базовом уровне):

- знание понятий: «химический анализ», «качественный анализ», «количественный анализ»;
- знания о простейших способах (методах) химического анализа;
- знания об объектах обнаружения: элементах, функциональных группах (группах атомов), молекулах, ионах;
- умение разделять смеси, определять качественный состав вещества опытным путем, решать экспериментальные задачи аналитической направленности, исследовать состав некоторых природных объектов;
- умение определять формулу химического соединения по результатам его анализа и, наоборот, рассчитывать количественное содержание элемента в чистом веществе по формуле соответствующего соединения.

Методика формирования понятия «химический анализ». Целесообразно начинать формировать это понятие еще в основной школе, одновременно с понятиями «чистое вещество» и «смесь». Раскрывая содержание понятия «чистое вещество», имеет смысл ввести представление о качественных реакциях как о реакциях, с помощью которых распознают химические вещества [3]. При изучении состава и свойств кислот и оснований примером будет распознавание кислот и оснований с помощью индикаторов. То есть вначале закладывается

представление о химическом анализе как о способе установления качественного состава химических объектов.

Таким образом, понятие «химический анализ» теперь рассматривается шире-как способ установления качественного и количественного состава химических объектов. Формирование представлений о химическом анализе было бы невозможно без эксперимента. В школе химический эксперимент позволяет реально продемонстрировать причинно-следственную связь состава вещества и его свойств, а также усилить прикладной характер получаемых химических знаний. Следовательно, для прогнозирования свойств веществ, кроме результатов их анализа, нужно знать строение соответствующих молекул. Подведем итоги.

Выводы: В современных образовательных программах по химии присутствует относительно самостоятельное содержание аналитической направленности, которое обобщенно можно представить следующим образом: химический анализ-виды анализа-методы анализа-использование результатов анализа. Безусловно, усиление внимания школьников к химическому анализу потребует определенных изменений в методике подготовки учителей химии. Этот вопрос рассмотрен нами в предисловии и приложении к новому учебнику по аналитической химии для педагогических вузов [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методика преподавания химии. Под общей редакцией профессора Н.Е. Кузнецовой. Уч.пос. для студ. пед. институтов. – М., Просвещение, 1985.
2. Муталибов А. Органическая химия. 10-класс / А. Муталибов, Э. Муродов, С. Машарипов и др. – Ташкент, ИПТД им. Г. Гуляма, 2017. – 160 с.
3. Чернобелская, Г.М. Основы методики обучения химии /– М.: «Просвещение», 2000.
4. *Abraham Harold Masloou. Motivation and Personality. Year of the edition: 2011.*
5. Paul T. Anastas. Innovations in Green Chemistry and Green Engineering. / Paul T. Anastas, Julie B. Zimmerman // Hardcover, Springer. Germany. 2013.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING 8-SINFLARIDA KIMYO FANIDAN UYGA VAZIFALARNI RAQAMLASHTIRISH METODIKASI

Jamolova Nodirabegim Jobir qizi

BuxDPI, Tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

e-mail: nodira@mail.ru

Kelajagi buyuk davlatni bunyod etishda yangicha fikrlaydigan, bozor munosabatlari sharoitlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatadigan yuksak malakali, chuqur bilimli mutaxassislarni tayyorlash davr talabidir. Mamlakatimiz rivojlangan davlatlar qatoridan mustahkam o'rin egallashi uchun zamonaviy axborot tizimlari va texnologiyalarini inson faoliyatining barcha jabhalariga, shu jumladan umumta'lim maktablari tizimiga keng joriy etish muhim omillardan biridir.

Hozirgi vaqtda o'quv dasturlarini uy vazifasisiz amalga oshirish mumkin emas, ammo darsning o'zi etarli darajada samarali bo'lmasa, uy vazifasi ahamiyatga ega emas. Muntazam mustaqil ishlash odati, har xil murakkablikdagi topshiriqlarni bajarish - bu biz uyga vazifa berishda ko'zlagan maqsadlarimizdir. Shuningdek, u o'quvchilarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega, chunki u ularda mehnatsevarlik va mustaqillikni shakllantirishga yordam beradi, maktabdan tashqari vaqtni oqilona va mazmunli tashkil etish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, maktab o'quvchilari uchun uyda maktab mehnati o'quv jarayonining juda muhim tarkibiy qismi bo'lib, uni tashkil

etishning muhim shakllaridan biridir. O'quvchilarning uy vazifasi o'rganilayotgan materialni takrorlash va yaxshiroq o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash, ijodiy qobiliyat va iste'dodlarni rivojlantirish, ta'lim malakalarini oshirish bo'yicha o'qituvchi topshiriqlarini mustaqil bajarishdan iborat. Bu ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish uchun uy vazifasi ikkita asosiy xususiyat – o'qituvchi tomonidan berilgan tarbiyaviy topshiriqning mavjudligi va uni bajarish bo'yicha o'quvchilarning mustaqil ishlashi bilan tavsiflanadi.

Ayniqsa, o'rta maktabda uy vazifasi muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi. Talabalar ularni amalga oshirishga mas'uliyatsiz va yomon niyat bilan yondashadilar, do'stlaridan nusxa ko'chirishni afzal ko'radilar va ko'pincha ularni umuman bajarmaydilar. Ushbu muammoning echimlaridan biri o'zini namoyon qilish uchun ijodiy ilmiy izlanishni o'z ichiga olgan uy vazifasini taqdim etish shaklini tanlash imkoniyati bo'lishi mumkin.

Bugungi kunda nostandart vazifalarni turli yo'llar bilan ishlatishimiz mumkin[1]:

- Yangi materialni o'rganishda
- Flipped Classroom modelidan foydalanganda
- Materialni takrorlash va mustahkamlashda
- Ayrim mavzularni mustaqil o'rganish uchun
- qoloq va iqtidorli bolalar bilan ishlashda
- Darslarda, to'garaklar va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda.

Bilimlarni o'zlashtirish jarayoni individualdir, shuning uchun har bir talabaning o'rganish va tayyorlash darajasini hisobga oladigan diagnostika va nazorat shakllari, ya'ni har bir talaba uchun puxta o'ylangan va didaktik jihatdan tasdiqlangan vazifalar tizimi zarur. Faqat bu holatda, o'qituvchining baholash faoliyati ma'lum bir talabaning rivojlanishi manfaatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi va shu bilan birga adekvat, adolatli va ob'ektiv bo'ladi[2].

Uy vazifasini tekshirish va baholash alohida ahamiyatga ega. Talabalar uy vazifasi tekshirilganiga ishonch hosil qilishlari kerak. Uy vazifasining bajarilishini tekshirish nafaqat talabaning uydagi ishining sifatini aniqlash, balki uning bilimlari holatini va yangi materialni o'rganishga tayyorligini aniqlashdir. Uy vazifasini tekshirish; darsning majburiy qismi va uning shakllari, o'qituvchilar tajribasi shuni ko'rsatadiki, juda xilma-xil bo'lishi mumkin:

1. Dars oldidan yoki dars davomida yozma uy vazifasini tanlab tekshirish.
2. Uy vazifasini bajarilishini og'zaki tekshirish.
3. Kimyoviy diktant va yozma testlar.
4. Individual so'rov (og'zaki, kartalar yordamida va boshqalar).

Uy vazifasi uni tekshirish uchun favqulodda yondashuvni talab qiladi. Bunday nazorat sinfda ham, darsdan tashqari ishlarda ham amalga oshirilishi mumkin. Dars davomida siz o'quvchilarning sinf oldida taqdimotlari, so'ngra muhokama, guruhlarda yoki o'zgaruvchan tarkibli juftliklarda ishlash kabi nazorat shakllaridan foydalanishingiz mumkin, bunda ijodiy topshiriqni bajargan talaba (yoki talabalar) o'qish paytida murabbiy sifatida ishlaydi. mavzu. Sinfdan tashqari ishlarda nazoratning test sinovlari, suhbatlar, konferentsiyada taqdimotlar kabi shakllarini qayd etishimiz mumkin[3,2].

Taklif etilayotgan uy vazifalari tizimi, fanni o'rganishning turli bosqichlarida materiallarni tekshirish va o'lchash talaba bilimidagi kamchiliklarni to'ldirishga, uni yangi materialni o'rganishga tayyorlashga, o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirishga yordam beradi. O'qituvchi o'qitish usullarini baholay oladi, o'z ishining kuchli va zaif tomonlarini ko'radi, o'qitish faoliyati uchun eng maqbul variantni tanlaydi[4,47].

Taklif etilgan individual topshiriqlar ish shakllari va usullari bo'yicha xilma-xildir. Umumiy ta'lim qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi: sharh yozish, ensiklopedik

ma'lumotnoma, do'stning javobini ko'rib chiqish va hk. har bir to'plamda 20-26 vazifa variantlari mavjud. Bunday yondashuv bilan talabning faoliyati shaxsiy xususiyatga ega bo'ladi va bir o'quvchining uy vazifasini boshqasidan "qarz" olish, aldash kabi azaliy muammo hal qilinadi. O'z-o'zini tarbiyalash samaradorligi oshadi, ongli harakatlar, ularni amalga oshirish ketma-ketligini tushunish va o'z ishining natijasi uchun javobgarlik uchun sharoitlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2012/07/12/sistema-domashnikh-zadaniy-na-urokakh-khimii>
2. <https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/11/24/tvorcheskie-domashnie-zadaniya-na-urokah-himii>
3. Kimyo darslarini o'qitishda axborot texnologiyalarining o'rni. N jamolova - Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti, 2022
4. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti: Pedagogika fanlari doktori.... diss. – T., 2007. – B.88

KIMYO FANINI O'QITISHDAGI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNI KVALIMETRIK YONDOSHUV ASOSIDA ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

**¹Nozima Shukurova Rahimjanovna, ²Babaev Tuyg'un Mirzaahmedovich, ³Saida Nizamova
Adilovna, ⁴Xasanova Nilufar Xaqnazarovna**

¹EMU University, ²O'zbekiston Milliy universiteti,

³Turin politexnika universiteti qoshidagi akademik litseyi, ⁴Alfraganus Universty

Kirish. XX-asrning boshlarida ta'lim muassasalari pragmatik pozitsiyada, ya'ni talabalar tomonidan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarni va keyinchalik kompetensiyalarni nazorat qilish va baholash yo'lga qo'yilgan. O'sha davrda Rossiya ta'lim muassasalarida ta'lim mazmuni g'oyaviy-siyosiy yo'nalishga urg'u berilib, ta'limtarbiyaning uzviylikiga asoslangan nazariy tizim yo'lga qo'yilgan va nazariy reproduktiv bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish va ta'limtarbiyaning yakuniy natijasi sifatida har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirish nazarda tutilgan. Pedagogik kvalimetriyaning eng yangi rivojlanish davrida talabalar shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi maydonga chiqdi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan, pedagogik munosabatlar insonparvarlashtirilgan, talaba shaxsning qiziqishlari, ehtiyojlari, ichki va tashqi o'quv motivlarini e'tiborga olingan holda ta'lim-tarbiya jarayonini maqsadga muvofiq tashkil etish nazariyasi turadi. Ushbu paradigma asosida pedagogik kvalimetriyada, shuningdek, ta'lim-tarbiya tizimida ijobiy o'zgarishlarni vujudga keltirdi. Ular jumlasiga: - Talabalarni ilmiy bilimlar bilan qurollantirishdan voz kechib, umummadaniy, umuminsoniy qadriyatlar asosida nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishga e'tiborni qaratish; - Majburiy o'qitish shakllari bilan birgalikda talabalarni mustaqil ta'lim olish va mustaqil tayyorgarlikka yo'llash; - O'qitishning reproduktiv metodlari va an'anaviy texnologiyalari bilan bir qatorda talabalarning ijodiy, tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradigan innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish; - Ta'lim-tarbiya jarayonining yakuniy natijasini nazorat qilish va baholashda bilim, ko'nikma va malakalar paradigmasidan voz kechib ta'lim tizimini modernizatsiyalashning istiqbolli yo'nalishi sifatida qabul qilingan kompetensiyalarni nazorat qilish orqali shaxsning rivojlanganlik va tarbiyalanganlik darajasini aniqlashni yo'lga qo'yish zarurligi kiritilgan. Ta'lim-tarbiya jarayoniga kiritilishi nazarda tutilgan ijobiy o'zgarishlar o'z navbatida talabalarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malakalari va

kompetensiyasini baholash jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Pedagogik kvalimetriya o'ziga xos maqsadi va vazifalarga ega:

1. Ta'lim xizmatlarining istiqbol rejalarini shakllantirish bosqichida ta'lim davlatimizning ijtimoiy sohadagi ustuvor yo'nalish ekanligi nazarda tutilgan holda, axborotlar globallashtirilgan, dunyoda sodir bo'layotgan g'oyaviy-siyosiy o'zgarishlar, jahonning rivojlangan mamlakatlari ta'lim muassasalarida qo'lga kiritilgan yutuqlar, jamiyat hayotidagi ma'naviy-ma'rifiy yangilanishlarni e'tiborga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonining zamon talablariga mos tashkil etilishini nazorat qilish imkonini beradigan me'yoriy talablarni ishlab chiqish;

2. Ta'lim-tarbiya jarayonining xuquqiy-me'yoriy hujjatlarini yaratish bosqichida davlat va ijtimoiy buyurtmalarga asoslangan DTS, pedagog kadrlarga qo'yiladigan malakaviy talablar asosida namunaviy o'quv rejalar, uzluksiz ta'lim tizimida joriy etilgan modernizatsiyalashtirilgan va uzviylashtirilgan namunaviy dasturlar, o'quv kurslarining moddiy-texnik, o'quv-metodik ta'minotining maqsadga muvofiqligini nazorat qilish va sifatini baholash yo'llarini ishlab chiqish;

3. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning modernizatsiyalashtirilgan va uzviylashtirilgan namunaviy dasturlar, DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma, malakalari va layoqatini amalga joriy etish maqsadida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoni, o'quv va pedagogik amaliyotning sifatini nazorat qilish va baholash me'yorlarini shakllantirish;

4. Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash, ularni pedagogik jarayonga moslashtirish, pedagogik faoliyatni talab darajasida olib borilishi, ustozshogirda yo'nalishida olib borilayotgan ishlarning mazmun-mohiyatini tahlil qilish va baholash me'yorlarini ishlab chiqish;

5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Davlat dasturlari, Prezident Farmoni va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlarida belgilangan vazifalarning bajarilishini nazorat qilish;

6. Oliy ta'lim muassasalarini attestatsiyadan o'tkazish, akkreditatsiyalash jarayonining me'yoriy hujjatlari va reyting tizimini ishlab chiqish;

7. Oliy ta'lim muassasalari tarkibidagi kafedralarning ilmiy salohiyati, ilmiy-tadqiqot, ma'naviy-ma'rifiy ishlari, tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini aniqlash;

8. Professor-o'qituvchilarning pedagogik faoliyati, ilmiy-tadqiqot, ma'naviy-ma'rifiy ishlari, o'qitiladigan kurslarning moddiy-texnik, o'quv-metodik majmualarining sifatini aniqlash;

9. Fanlar bo'yicha talabalarning DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma, malakalarni o'zlashtirish, kompetensiyalarni tarkib topganlik darajasi va sifatini aniqlashdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Horiijiy mamlakatlarda chop etilgan adabiyotlar tahlili, kvalimetriya metodlaridan iqtisodiyotda, iste'mol buyumlarni indekslash, bunda tahlil, eksperimental, indeksli metodlardan foydalanish metodikasi G. Agzalov, A. Kostin, A. Omistelar tomonidan chop etilgan *The ABC of Qualimetry* kitobida o'z ifodasini topganligini ko'rsatdi. Respublikamizda joriy etilgan uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini nazorat qilish va baholash, mazkur tizimda pedagogik faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasini aniqlashda pedagogik kvalimetriya metodlari muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari shu jumladan, oliy ta'lim muassasasida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilar pedagogik kvalimetriyani fan sifatida ob'ekti, predmeti, maqsadi, vazifalari, prinsiplari, kvalimetrik shkala, kvalimetrik jarayonning bosqichlari, pedagogik kvalimetriya metodlari vositasida ta'lim-tarbiya jarayonini tashxislash va baholash, olingan natijaga muvofiq umumiy xulosalash, kasbiy-pedagogik faoliyatda kvalimetriya metodlarini qo'llashdagi yondoshuvlarning mazmun-mohiyatini anglashi lozim. Ta'lim sifati va samaradorligiga javob beruvchi komponentlardan biri-kvalimetriya metodlardir. Kvalimetriyatibiatdagi barcha obyektlarni va jamiyatda sodir bo'ladigan barcha jarayonlar, ishlab chiqarish sohasida yaratilgan mahsulotlarning

sifatini miqdoriy baholash muammolari va metodologiyasini o'rganuvchi ilmiy fan. Fanda "kvalimetriya" atamasi birinchi marta 1968 yilda G. G. Azgalov boshchiligidagi bir guruh olimlar tomonidan taklif qilingan bo'lib, ular butunlay boshqa obyektlar sifatini miqdoriy baholash usullarining metodologik umumiylikini ochib berdi. Ta'limni boshqarishda kvalimetrik yondashuvning muhimligini ta'kidlagan holda, F.R. Miftaxutdinova o'zining asosiy maqsadi sifatida fundamental bilim sifatida yangi sifat mafkurasini ishlab chiqishni ilgari suradi, ya'ni sifat darajasini tartibga solish, ushbu darajani baholash va sifat menejmenti tizimlarini loyihalash va boshqarish bo'yicha harakatlarni ishlab chiqish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lish "degan fikrlarni bildirganlar. Ta'lim tizimlarini boshqarish, deb ta'kidlaydi rus olimi V.P.Sergeyeva, bu maqbul natijaga erishishga qaratilgan obyektiv qonunlarni bilishga asoslangan yaxlit pedagogik jarayon ishtirokchilarining maqsadga muvofiq, ongli o'zaro ta'siridir Atoqli pedagog Y.A.Komenskiyning "Buyuk didaktika" asarida asosiy didaktik kategoriyalar, o'qitish maqsadi, ta'lim mazmuni, bilimlarni nazorat qilish, ta'limtarbiya jarayonining sifatini belgilash didaktik jihatdan asoslangan. Olim tomonidan pedagogika faniga yangi atama va tushunchalar "bilimlarni nazorat qilish va baholash", "imtihon", "kollokvium", "diktant" kabilar kiritildi. Tadqiqot ishida bilimlarni nazorat qilishning : joriy, oraliq, yakuniy nazorat, mavzu asosida masala va misollar yechish, didaktik topshiriqlarni bajarish, amaliy mashg'ulot va laboratoriya ishlarini bajarish, mavzular asosidagi test topshiriqlarini bajarish, yil oxirida imtihon kabilardan foydalanildi Mamlakatimiz olimlaridan A.B.To'rayev "Pedagogik kvalimetriya" deb nomlangan o'quv-uslubiy qo'llanmalarida xamda N.A.Muslimov "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" deb nomlangan o'quvmetodik qo'llanmasida "Kvalimetriya har qanday predmetlar sifatini kompleks rivojlantirish metodologiyasi va muammolarini o'rganadigan, ba'zi hollarda esa tizimli miqdoriy baholarni o'rganadigan ilmiy bilimlar sohasi bo'lganligi sababli, o'quv jarayonining sifat va miqdoriy tavsiflari o'rtasidagi bog'liqlikni aniq anglash zarurligini ko'rsatib berishgan xamda miqdor va sifat faqat abstraksiyada alohida narsa sifatida namoyon bo'ladi, aslida ular ajralmas birlikda mavjud bo'lib, uning ichida ushbu sifat o'zgartirilib, miqdori va individual ahamiyatsiz xususiyatlarining o'zgarishi bilan o'zgarib turadi, shu bilan birga ularning muhim xususiyatlari saqlanib qoladi" degan fikrlarni ilgari surishgan. Tadqiqot metodologiyasi. Kimyo fani o'qituvchilari o'z kasbiy pedagogik tayyorgarligi, kasbiy layoqatini baholash va o'z-o'zini baholash, o'quvchilarning esa olgan bilimlarining sifatini aniqlashda pedagogik kvalimetriyaning quyidagi metodlaridan foydalanishi mumkin: 1. Ekspertiza metodi, 2. Pedagogik jarayonni kuzatish va tahlil qilish, 3. So'rovnoma-anketa savollari.4. Suhbat metodi 5. Test topshiriqlari, 6. Matematik-statistik tahlil qilish va 7. Umumlashtirish. Quyida kvalimetriya metodlarining ayrimlaridan namunalar keltiramiz. Pedagogik jarayonni kuzatish va tahlil qilish metodida: o'qituvchining mashg'ulotlarni o'tkazishdagi o'quv metodik tayyorgarligi kuzatish va tahlil qilish; dars o'tish mashg'ulotlarini –joriy nazoratni o'tkazishni kuzatish va tahlil qilish; oraliq nazorat ishlarini qanday tartibda o'tkazishini kuzatish va tahlil qilish; laboratoriya tajribalari va - amaliy mashg'ulotlarni qanday tartibda o'tkazishini kuzatish va tahlil qilish: So'rovnoma-anketa savollari-psixologik tanishuv:o'quvchining ism familiyasi; oilada nechanchi farzandsiz; kun tartibingizni qanday rejalashtirgansiz; kelajakda qanday kasb egasi bo'lishini xoxlaysiz va hayotda sizdan yurtimizning rivojlanishi uchun qanday foyda bo'ladi; fasllardan qaysi faslni yoqtirasiz va nima uchun;hayotda tushkunlikka tushib qoldingiz vaziyatdan qanday chiqib ketasiz kimdan birinchi yordam so'raysiz; fanlar ichida qaysi fanni ko'proq yoqtirasiz va nima uchun; kimyo fani qanday fan va u nimani o'rgatadi; ilm olish bilan bir qatorda birorta kasbdan xabardormisiz; reaksiyani oxiriga yetkazing tenglamani tenglang, koefitsiyentlar yig'indisini aniqlang: a) $Al+Cl_2=$ b) $P+O_2=$ v) $BaCl_2+H_2SO_4=$ g) $Cu+HNO_3=$ d) $NaOH+HCl=$ e) $CaCO_3+HCl=$ Ta'lim-tarbiya jarayonida kimyo fanidan o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash maqsadida test o'tkaziladi va olingan natijalar tahlil etilib,

pedagogik jarayonning samaradorligi aniqlanadi. Kimyo o'quv fanlari bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash maqsadida suhbat o'tkaziladi va natijalar tahlil etiladi. Kimyo fanidan dars jarayonidagi ta'lim samaradorligi quyidagi kvalimetrik mezonlar asosida aniqlandi (1-sxema)

1-sxema. Kimyo fanidan ta'lim samaradorligini kvalimetrik mezonlar asosida aniqlash

Yuqorida qayd etilgan barcha jarayonlardan olingan natijalar matematik-statistik metod vositasida tahlil qilinadi va ma'lumotlar umumlashtirilib, pedagogik jarayonning samaradorligi haqida umumiy xulosa tayyorlanadi. Adabiyotlarda ko'rsatilishicha kimyo fani o'qituvchisining

mashg'ulotlarni o'tkazishdagi o'quv-metodik tayyorgarligini va ta'limdagi samaradorlikni maxorat mezonlar orqali aniqlash; kimyodan ma'ruza mashg'ulotini kuzatish, tahlil qilish va samaradorlik koeffitsientini maxorat mezonlar orqali aniqlash; kimyodan laboratoriya mashg'ulotini kuzatish, tahlil qilish va samaradorlik koeffitsientini maxorat mezonlar orqali aniqlash; kimyodan amaliy mashg'ulotni kuzatish, tahlil qilish va samaradorlik koeffitsientini maxorat mezonlari orqali ta'lim sifati quyidagi sodda formula orqali aniqlash mumkin ekanligi ko'rsatildi: $K_j = \frac{P_{jn}}{P_{je}} \times 100\%$. Bu formulada: K_j -ta'limdagi kvalimetrik sifat ko'rsatkichi koeffitsiyenti P_{jn} -olingan baholar soni (5,4,3,2 uchun alohida hisoblanadi) P_{je} -jami o'quvchilar soni Tahlil va natijalar. -o'qituvchining mashg'ulotlarni o'tkazishdagi metodik tayyorgarligini kuzatish, taxlil qilish ta'lim samaradorligini aniqlash -o'qituvchining joriy nazorat mashg'ulotlarini kuzatish, taxlil qilish va ta'lim samaradorligini aniqlash; -o'qituvchining mashg'ulotlarni o'tkazishdagi metodik tayyorgarligini kuzatish taxlil qilish ta'lim samaradorligini aniqlash; -o'qituvchining oraliq nazoratlarni o'tkazishdagi metodik tayyorgarligini kuzatish, taxlil qilish ta'lim samaradorligini aniqlash mumkin. Xuddi shuningdek o'quvchilarning: -o'quvchining mashg'ulotlarni o'tkazishdagi metodik tayyorgarligini kuzatish, taxlil qilish ta'lim samaradorligini aniqlash -o'quvchining joriy nazorat mashg'ulotlarini kuzatish, taxlil qilish va ta'lim samaradorligini aniqlash; -o'quvchining mashg'ulotlarni o'tkazishdagi metodik tayyorgarligini kuzatish taxlil qilish ta'lim samaradorligini aniqlash; -o'quvchining oraliq nazoratlarni o'tkazishdagi metodik tayyorgarligini kuzatish, taxlil qilish ta'lim samaradorligini aniqlash mumkin Xulosa va takliflar. - o'quvchilarning kimyo fani bo'yicha DTS bilan me'yorlangan talablar asosida bilim, ko'nikma, malakalar va kompetensiyalarni o'zlashtirish imkoniyatlari, ularning ehtiyojlari va o'zlashtirilganlik darajasini aniqlanadi; - olingan natijalarga muvofiq ularga nisbatan individual yondoshuvni amalga oshirish yuzasidan tavsiyalar tayyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azgalov. O Kvalemetrii. -M, Izdatelstva standartov 1973 g. –172 s.
2. Arkayeva R.P. Kvalimetricheskiye podxodi upravleniya kachestvom obrazovaniya studentov. – M., 2013 . Izdatelstva sentr. 196 s
3. Sergeyeva V.P. Osnovi upravleniya pedagogicheskimi sistemami. Uchebno-metodicheskoye posobiye. – M. Moskovskoye gorodskoye obshestvo 1999. – 93 s
4. Inamov D.D. Aktivniye voprosi sovremennoy pedagogiki. IV Mejdunarodnaya konferensiya. – Ufa, 2013. S. 160 –162
5. To'rayev A.B.. Pedagogik kvalimetriya. O'quv-uslubiy qo'llanma. Fan nashryoti. – Toshkent, 2018 y. 218-bet. 32-40-bet.

KIMYODAN MAVZULARNI TUSHUNTIRISHDA O'QUVCHILARNI INTELLEKTUAL QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH

Sh.T. Mirzamatova

Angren Universiteti o'qituvchisi

e-mail: z.hayitmatov2012@gmail.com

Kimyo-bu har bir talabanning intellektual salohiyatini ochib berishga qodir bo'lgan qiziqarli va kognitiv fan. Kimyo nafaqat formulalar va reaksiyalar to'plami, balki tanqidiy fikrlaydigan odamni shakllantirishga yordam beradigan kuchli intellektual rivojlanish katalizatoridir. Formulalarni yodlashdan tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga o'tish kimyo va uning dunyodagi rolini chuqur anglash yo'lidir [1].

O'quvchilarga kimyoviy formulalarni tushunishga:

- Vizual: kimyo talabalardan dunyoni molekulyar miqyosda ko'rishni talab qiladi. Modellar, grafikalar va vizual tasvirlar yordamida murakkab tushunchalar tushunarli va esda qolarli bo'ladi.

-Mantiq va tahlil: kimyoviy qonunlar va reaksiyalar qat'iy mantiq va tahlilga asoslanadi. Talabalar sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashni, ma'lumotlarni tahlil qilishni, xulosalar chiqarishni va reaksiyalar natijalarini bashorat qilishni o'rganadilar.

-Muammolarni hal qilish: amaliy muammolar va tajribalar talabalardan muayyan muammolarni hal qilish uchun bilimlarni qo'llashni talab qiladi. Ular sharoitlarni tahlil qilishni, tajribalarni rejalashtirishni, natijalarni talqin qilishni va xulosalar chiqarishni o'rganadilar.

Formulalardan tanqidiy fikrlashga o'tish nafaqat o'rganish jarayoni, balki tahlil qilish, muammolarni hal qilish va o'z bilimlarini hayotning turli sohalarida qo'llashga qodir intellektual rivojlangan shaxsni shakllantirishdir [2].

Kimyo bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni o'rganishda o'quvchilarning intellektual shakllantirish kerak. Bunda mavzuni turli xil fikrlashlar asosida tushuntirish mumkin.

Analitik fikrlashda kimyo murakkab vazifalarni tarkibiy qismlarga ajratish qobiliyatini talab qiladi. Reaksiya qanday sodir bo'lishini tushunish uchun reaktiv moddalarning xususiyatlarini, reaksiya sharoitlarini, kutilgan mahsulotlarni tahlil qilish kerak.

Mantiqiy fikrlashda kimyoviy jarayonlar qat'iy qonunlar bilan boshqariladi. Reaksiya natijasini bashorat qilish uchun mantiqiy zanjirni qurish va ma'lum naqshlarni qo'llash kerak bo'ladi.

Fazoviy tasavvurda kimyo oddiy ko'z bilan ko'rinmaydigan molekular va atomlarni o'rganishga asoslangan. Organik moddalarning tuzilishi va o'zaro ta'sirini tushunish uchun fazoviy tasavvurni rivojlantirish kerak [3].

Tanqidiy fikrlashda kimyo ma'lumotni doimiy tahlil qilishni talab qiladi. Tajribali ma'lumotlarni tanqidiy baholash, ularni nazariy bashoratlar bilan taqqoslash, xatolar va noaniqliklarni aniqlash kerak.

Ijodiy fikrlashda kimyo faqat allaqachon ma'lum bo'lgan faktlarni o'rganish bilan cheklanmaydi. U doimiy ravishda rivojlanib bormoqda va yangi kashfiyotlar ijodkorlikni, yangi g'oyalar va farazlarni yaratish qobiliyatini talab qiladi.

Kimyo fanidan mavzularni o'rganishda o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini quyidagi holatda rivojlantirish mumkin [4]:

- O'qitishda faol ishtirok etish: nafaqat formulalarni passiv yodlash, balki munozaralarda, muammolarni hal qilishda, farazlarni shakllantirishda faol ishtirok etish.

- Amaliy ish: laboratoriyada tajribalar o'tkazish nazariy bilimlarni mustahkamlashga, kuzatish, aniqlik va natijalarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

- Loyiha faoliyati: kimyoviy loyihalarni yaratish, Real muammolarni hal qilish ijodkorlikni, tadqiqot va taqdimot ko'nikmalarini rivojlantirishni rag'batlantiradi.

- Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish: kompyuter modellari, simulyatsiyalar, onlayn manbalar kimyoni o'rganishni yanada vizual va qiziqarli qiladi, murakkab jarayonlarni tasavvur qilishga yordam beradi.

- Motivatsiya va qiziqish: kimyoning haqiqiy hayot bilan bog'liqligini ko'rsatish, kimyoning turli sohalaridagi muhim kashfiyotlari va qo'llanilishi haqidagi hikoya talabalarning qiziqishini va o'rganish istagini uyg'otadi.

Xulosa qilish mumkinki, zamonaviy dunyoda kimyoda muvaffaqiyat qozonish uchun tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish kerak. Kimyo nafaqat fan, balki intellektual sarguzashtir. O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish

orqali ularga atrofimizdagi dunyoni yaxshiroq tushunishga yordam beramiz, shuningdek, fan va texnologiyaning yangiliklaridan ko‘proq foydalanishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Masharipov, V. A. Развитие интеллектуального потенциала в преподавании химии // Academic research in educational sciences. 2021. № 2(9), Стр. 27-32.
2. Мирзарахимов, А. А. Формирование интеллектуальных способностей учащихся при подготовке вспомогательного персонала по химии. academic research in educational sciences, (2021). 2(9), 33-39
3. Ibodulloeva, M. I., & Saydazimova, G. (2023). Organik birikmalardagi oksidlanish va qaytarilish jarayonlarini o‘rganish. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(16), 464-473.
4. Formanova, S. B. (2021). Application of Pedagogical Technologies to the Topics of the Metals Department. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5499-5509.

КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ.

Azamjon Asqarovich Xaydarov, Mohidil Joraboyeva

Farg‘ona politexnika instituti

e-mail: Azamjonx70@gmail.com

Кимё фани билимлари ҳар қандай муҳандиснинг турли соҳалардаги ижодий фаолиятида муҳим рол ўйнайди.

Биз шуни биламизки, техник муҳандислар ҳар жавҳада мураккаб физик-кимёвий жараёнларга, шу жумладан турли конструкцион хоссаларга эга бўлган асбоб, материаллар ва турли кимёвий моддалар билан ишлашга дуч келади.

Шу жумладан “Термокимё” ҳақидаги маълумотлар ҳам муҳим аҳамият касб этади, бу мавзуда ҳозирги замон физикасининг асосий қонунлари ўз ифодасини топган бўлиб, кимёвий энергия, энтальпия ва ички энергия, реакциянинг иссиқлик эффекти, Гесс қонунлари, энтропия ҳақидаги маълумотлар ёритилган ва буларни билиш ҳар бир муҳандис учун зарур ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан биз техника йўналишида таълим олаётган талабаларга “Термокимё” мавзусини ўқитиш билан бир қаторда талабаларга термокимёвий масала ишлаш кўникмаси ҳосил қиламиз, чунки кимёвий масала ишлашни билмай туриб, унинг назарий қисмини ўзлаштириш қийин, дарсларда назарий билимлардан сўнг мавзуга доир масала ишлашни усуллари наъмуна сифатида кўрсатилиб борилади. Бу талабаларни ҳар томонлама рақобатбардош кадрлар бўлиб етишишига хизмат қилади деган умиддамиз. Бу фаннинг дидактик имкониятларини талабаларнинг бўлажак касблари мазмуни ва фаолиятига йўналтириш айнан шу вазифани муваффақиятли адо этишга хизмат қилади [1].

“Кимё” курсини ўқитишда кимёвий масалалар термодинамика асослари бобига доир масалалар ишлаш талабаларга ҳам назарий ҳам амалий билимларини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга [2].

Термодинамика иссиқлик энергияси бошқа ҳил энергиялар орасида бўладиган муносабатлар орасидаги таълимотдир. У моддаларнинг хоссаларини энергетик жихатдан тавсифлайди.

Термодинамиканинг учта қонуни бўлиб, учала қонун бўйича масалалар кимё фанинг физикавий ва коллоид кимё курсида батафсил тўхталиб ўтилади.

Долзарблиги - ушбу термохимёвий ва термодинамик асослари бўйича масалалар кредит-модуль тизимида тахсил олаётган талабаларга танлов ва чуқурлаштирилган фанлар учун энг самарали усул бўлиб, дарсларда қўлланма сифатида фойдаланилганда улар томонидан жуда осинлик билан ўзлаштирилди ва кўникмалар хосил қилинди [3].

1-Масала; 50 грамм толуол 30⁰С да буғланганида ички энергияси ўзгаришини ҳисобланг. Бунда толуол буғлари идеал газ қонунларига бўйсунушини ва суюқлик хажми буғ хажмига нисбатан кичиклигини ҳисобга олинг. Толуолнинг яширин буғланиш иссиқлиги 347,8 Ж/моль.

Бу масала ишланиш жараёнида талаба “Термодинамика” нинг 1-қонунини билган ҳолда; $\Delta q = \Delta U + A$ ички энергия билан энтальпияни қуйдагича боғланганлигини кўрсатилади. $H = U + PV$ ёки $\Delta U = \Delta H - P\Delta V$ бундан ушбу формулани келтириш мумкин $P\Delta V = nRT$ ёки $\Delta U = \Delta H - nRT$ бунга асосан берилган қийматларни формула асосида ички энергияни ҳисоблаш мумкин[4];

$$T = 30^{\circ}\text{C} + 273 = 303 \text{ K}$$

$$\Delta U = \Delta H - nRT = 347,8 * 50 - \frac{50}{92} * 8,31 * 303 = 16029 \text{ J} = 16,03 \text{ kJ}$$

Термодинамиканинг изотермик жараёнида яъни ўзгармас ҳароратда системага иссиқлик берилиш натижасида ички энергия ўзгармасадан бажариладиган ишнинг миқдорини ҳисоблашга доир масалага ҳам тўхталамиз[4];

2-Масала; 30 л идеал газ 96460 Па, 24⁰С да изотермик сиқилди. Газ хажми 5 марта камайганда қанча иссиқлик ажралиб чиқади?

$$A_p = Q_t = nRT \lg \frac{V_2}{V_1} = 2,303 * nRT \lg \frac{V_2}{V_1};$$

$$PV = nRT;$$

$$T = 24^{\circ}\text{C} + 273 = 297 \text{ K}$$

$$P = 96460 \text{ Па} = 96,460 \text{ кПа}$$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{96,460 * 30}{8,31 * 297} = 1,17 \text{ моль}$$

моллар сонини идеал газ тенгламисидан аниқлаймиз;

$$Q = A = 2,303 * nRT \lg \frac{V_2}{V_1};$$

$$Q = 2,303 * 1,17 * 8,31 * 297 * \lg \frac{6}{30} = 2,303 * 1,17 * 8,31 * 297 * \lg 0,2 = -4,65 \text{ kJ}$$

Термохимёвий жараёнлар асосан иссиқлик чиқиши ёки ютилиши билан боради жараёнлар бўлиб, буни 1836 йилда рус олими Гесс томонидан қуйдагича таърифланган: *Жараённинг иссиқлик эффекти уни қайси усулда олиб борилишига боғлиқ бўлмай кимёвий реакцияда иштирок этадаиган моддаларнинг бошлагич ва охири ҳолатларига боғлиқ.* Ушбу таърифга асосан жараёнларда ажраб чиқиши мумкин бўлган иссиқликни таъриба асосида ёки ҳисоблаб топилади. Иссиқлик миқдорини ҳисоблаб топиш учун ҳосил бўлган моддалар иссиқлик эффектлари йиғиндисидан бошланғич моддалар иссиқлик эффекти йиғиндисини айириш орқали талабалар ҳар қандай термохимёвий раекция учун ажралиб чиқадиган ёки ютиладиган иссиқлик миқдорини топишлари мумкин. Иссиқлик эффекти 1 моль модда учун кJ/М бирлигида ҳисобланади ва ҳар қандай оддий модда учун иссиқлик еффекти 0 деб олинади. Гесс таърифига асосан наъмуна юсасида охактошнинг ҳосил бўлиш иссиқлик эффектини билган ҳолда бир моль миқдори парчаланишидан ажралиб чиқадиган иссиқлик миқдорини ҳисоблаш орқали топиш усулуни кўриб чиқамиз[5].

3-масала. Калций карбанатнинг парчаланиш реакцияси иссиқлик эффектини ҳисобланг. ($\text{CaO} = 636,9 \text{ кJ/М}$, $\text{CO}_2 = 394 \text{ кJ/М}$, $\text{CaCO}_3 = 1208,6 \text{ кJ/М}$)

$$\Delta H = \Sigma \Delta H (\text{охирги моддалар}) - \Sigma \Delta H (\text{бошланғич моддалар})$$

$$\Delta H = \Sigma \Delta H (\text{CaCO}_3) - \Sigma \Delta H (\text{CaO} + \text{CO}_2) = 1208,6 - 636,9 + 394 = 177,7 \text{ кJ/М}$$

Яна шуни ёдда тутишимиз керакки, термодинамик системага берилган иссиқлик мусбат ишора билан агар иссиқлик ажралиб чиқса у манфий ишора билан ёзилади. Лекин тирмокимёвий жараёнларда бунинг аксича қўлланилади.

Термокимёвий жараёнлар моддаларнинг эриш ва ёниш иссиқликларига ҳам таъллуқли бўлиб, моддаларни эриш ва ёниш жараёнларида ҳам иссиқлик ажралиши мумкин буни кўйдаги масала орқали тушуниб оламиз.

4-масала. 10 гр ўювчи натрий ишқори 250 гр миқдордаги сувда эритилганда $9,5^\circ\text{C}$ га сувнинг харорати кўтарилди. Натрий ишқорининг сувда эриш иссиқлигини топинг. (Эритманинг солиштирма иссиқлик сифими 1 деб оламиз) бу масалани ишлашда эриш вақтида ажралиб чиқадиган иссиқлик миқдорини топамиз:

$$Q = pmT$$

Бунда Q = эриш иссиқлиги; p = эритманинг солиштирма иссиқлиги; T = сувнинг кўтарилган харорати; m = эритманинг массаси ($10+250=260$ гр)

$$Q = 1 \cdot 260 \cdot 9,5 = 2470 \text{ кал}$$

Демак 10 гр NaOH эритилганда; 2470 кал иссиқлик чиқса, 40 г/М эриганда; $x = 9880$ кал ёки 9,88 ккал иссиқ чиқади.

5-масала. 100 литр сувни қайнаш температурасига буғлатиш учун неча литр метан газини (н.ш) сарфланади.

Сувнинг 1 моль миқдори учун қайнаш хароратигача қиздириш учун 40 кJ/М иссиқлик энергияси сарфланади, биз 100 литр сув учун сарфланган иссиқлик миқдорини аниқлаймиз;

$$1 \cdot 10^2 \text{ ml} / 18 = 55,56 \text{ mol}$$

$$1 \text{ моль} \rightarrow -40 \text{ кJ/М} = 55,56 \rightarrow x$$

$$X = \frac{55,56 \cdot 40}{1 \text{ mol}} = 2222,4 \text{ кJ/м}$$

Реакцияда иштирок этган моддаларнинг ҳосил бўлиш иссиқликлари жадвал асосида аниқлаб олинади: $\Delta q(\text{CH}_4) = -74,8 \text{ кJ/М}$, $\Delta q(\text{CO}_2) = -393,5 \text{ кJ/М}$, $\Delta q(\text{H}_2\text{O}) = -285,5 \text{ кJ/М}$, шунга асосан метаннинг ёниш тенгламасидан реакция иссиқлик эффекти ҳисобланади:

$$\Delta H = \Sigma \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} - \Sigma \text{CH}_4 = -393,5 + 2(-285,5) - (-74,8) = -889,7 \text{ кJ/М}$$

100 литр сувни буғлатиш учун кетган иссиқлик миқдори метаннинг 1 моль ёнишидан ажралиб чиққан миқдорига таққослаб керак бўлган метаннинг ҳажми ҳисобланади.

$$-889,7 \text{ кJ/М} \rightarrow 22,4 \text{ litr} = -2222,4 \text{ кJ/М} \rightarrow x$$

$$X = \frac{22,4 \cdot 2222,4}{889,7} = 56 \text{ litr}$$

Демак 100 литр сувни буғлатиш учун 56 литр (н.ш да) метан сарфланади.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, назарий билимларни мустахкамлаш учун албатта масала ишлаш ҳам энг муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қилади ва талабаларнинг муҳундислик соҳасида ижодий фаолиятларини ривожланишига катта таъсир кўрсатади.

Адабиётлар:

1. В. В. Кузнецов Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва. Соросовский образовательный журнал, Том 7, №4, 2001
2. Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. М.: ВИНТИ, 1979. Т. 1, п/т. 2: Рекомендации по терминологии и обозначениям аналитической химии. 660 с.
3. Бейтс Р. Определение рН: Теория и практика. Л.: Химия, 1972. 398 с.
4. Подлепецкий Б.И., Фоменко С.В., Шальнов А.В. Исследование микроэлектродных первичных преобразователей концентрации ионов водорода. Препр. МИФИ. М., 1986.
5. Marcus Y. Single Ion Gibbs Free Energies of Transfer from Water to Organic and Mixed Solvents // Rev. Anal. Chem. 1980. Vol. 5, № 1/2. P. 53–137.

HOZIRGI KUNDA KIMYO FANI BO‘YICHA KIMYOVIY TAJRIBALARNI MODELLASHTIRISH.

Mirzayev D.M., Madraximova D.Z.

Farg‘ona politexnika instiuti

e-mail: dilshodjonmirzayev0922@gmail.com

Hozirgi kunda shaxsni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘limni kompyuter texnologiyasi bilan ta‘minlash, uning metodologik asosini ishlab chiqish, kimyodan yangi interfaol kompyuter dastur va namoyish etish vositalarini yaratish, ularni o‘quv jarayonida qo‘llash masalalari dolzarb vazifalardan birilgicha qolmoqda. Respublikamizda oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitiladigan kimyo darslariga mo‘ljallangan o‘qitish, mashq qilish va talabalar egallagan bilimlarini nazorat qilish dasturlari yetarlicha ishlab chiqilmagan va o‘quv jarayoni kimyo fani bo‘yicha yetarlicha kompyuter dasturiy vositalari bilan ta‘minlanmagan. Ta‘lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan elektron darsliklar va qo‘llanmalar yaratish va uni ta‘lim jarayoniga tadbiiq etish asosiy vazifalardan biridir. Yaratilayotgan elektron darslik, multimediyalar o‘quv dasturi va o‘quv metodik talablariga mos kelishi lozim. Kimyoviy tajribalarni modellashtirish hozirgi kunda ancha an‘anaviy tus olmoqda. Modellashtirilgan dasturlar yordamida kimyoviy tajribalarni kompyuterlarda o‘tkazish mumkin[1].

Kimyoviy tajribalarni modellashtirishning asosiy afzalligi shundan iboratki, ulardan real laboratoriya sharoitida bajarib bo‘lmaydigan tajribalarni (zaharli moddalar hosil bo‘lishi bilan, portlash xavfi bo‘lgan, radioaktiv moddalar ishtirokida kechadigan reaksiyalar sharoitida) kompyuterlar yordamida ko‘rsatib berish mumkin hamda darsdan tashqari vaqtda talabalarga mavzuni qayta o‘zlashtirishda, laboratoriya mashg‘ulotlariga tayyorgarlik ko‘rishda, talabalarning an‘anaviy darslarga qaraganda qisqa muddat davomida o‘zlashtirishiga yordam beradi. Kimyoviy birikmalarning tuzilishi, xossalari, olinishi va ularning amaliy ahamiyati bilan bog‘liq aksariyat ma‘lumotlar tinglovchi tomonidan nisbatan osonroq o‘zlashtirilishi ma‘lum. Bunda ularga kimyo kursida olingan moddalar va kimyoviy reaksiyalar haqidagi bilimlar jamg‘armasi hamda kimyo fanining o‘zlashtirilgan umumiy tushunchalari, asosiy qonun va nazariyalari katta yordam beradi[2].

Noorganik moddalar orasidagi genetik aloqadorlik, bir sinf vakilini ikkinchi sinf vakilidan olish yoki ularning bir-biriga aylana olish imkoniyatlarini kimyoviy reaksiya tenglamalarida ifodalash mumkin, biroq kimyoviy reaksiyalarda sodir bo‘ladigan kimyoviy effektlar: gaz ajralishi, cho‘kma tushishi, rang o‘zgarishi, issiqlik ajralishi, nur chiqishi va h.k. hodisalarni tasvirlashda animatsiyalarning o‘rni beqiyosdir. Animatsiyalar vositasida kimyoviy o‘zgarishlar davomida moddalar tarkibining murakkablashuvi va tuzilishining o‘zgarishini ham ifodalash mumkin. Куйида биз томонимиздан маъруза ва лаборатория машғулотлари учун тайёрлаган анимациялар ва моделлаштирилган тажрибалар кўрсатилган:

Pniktogenlarning atom tuzilishi, yadrosi atrofida elektronlarning muntazam harakatlanishi (ma'ruza):

2 Xlor va uning birikmalari (laboratoriya):

Javel suvi olinishi

Yangi axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish ayrim pedagogik muammolarni yechishdagi muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi. An'anaviy va elektron shakldagi o'quv materiallari yagona ta'lim muhitining tarkibiy qismi sifatida bir-birini to'ldirishi muhim sanaladi. Yangi axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish ayrim pedagogik muammolarni yechishdagi muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. М.: ВИНТИ, 1979. Т. 1, п/т.
- 2: Рекомендации по терминологии и обозначениям аналитической химии. 660
3. Бейтс Р. Определение pH: Теория и практика. Л.: Химия, 1972. 398 с.
4. Подлепецкий Б.И., Фоменко С.В., Шальнов А.В. Исследование микроэлектродных первичных преобразователей концентрации ионов водорода. Препр. МИФИ. М., 1986.

EKOLOGIK TARBIYANI YO'LGA QO'YISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Aliyeva Mahfuza Abdujabborovna

Angren Universiteti biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada biologiya fanini o'qitishda ekologik tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik shart-sharoitlariga oid fikr va mulohazalar keltirilgan. Bu boradagi takliflar, tendensiyalar, ularni amalga oshirish mexanizmlari borasidagi mulohazalari tahliliy bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim muhiti, ekologik muhit, atrof muhit, ekologik tarbiya, ekologik madaniyat, innovatsion amaliyot.

Zamonaviy umumiy o'rta ta'lim maktabi an'anaviy va innovatsion amaliyotlarni yaxlit ta'lim faoliyatini tashkil etish bilan uzviy bog'langan holda sifat jihatdan yangilandi. Ta'lim faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, bu esa zamonaviy jamiyat ta'lim makonini modernizatsiya qilish bo'yicha jamiyat va davlat tomonidan belgilangan vazifalarni bajarishda alohida ahamiyatga ega.

Mamlakatimiz ta'lim siyosati jahon taraqqiyotining umumiy tendensiyalarini hisobga olib, ta'lim sohasidagi milliy manfaatlarni aks ettirgan holda ta'lim tizimida bir qator ijobiy o'zgarishlarni taklif etadi:

yosh avlodda zamonaviy tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan yangi milliy o'quv dasturlariga o'tish;

madaniy-ma'rifiy muhitni ta'lim faoliyati, ularning ijtimoiy-ma'rifiy va faollik yo'nalishlaridagi barcha subyektlarini tarbiyalash hamda ijtimoiylashtirish sharti sifatida shakllantirish;

zamonaviy ta'limda tanlash imkoniyatlarini kengaytirish va ta'lim oluvchilarning bunday tanlovlarga tayyorlik darajasini oshirish bilan bog'liq innovatsion jarayonlarni boshqarish;

sanoatlashgan, axborotlashtirilgan jamiyatga o'tish bilan bog'liq ta'lim muhitini axborotlashtirish, madaniyatlararo o'zaro aloqalar miqyosini sezilarli darajada kengaytirish.

Ekologik madaniyatini tarbiyalash, ekologik tarbiyani rivojlantirish muammolari hal qilish bilan bog'liq yondashuvlarda ham o'zgarishlar ro'y berdi.

Yurtimizda ekologik ta'limning rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari ushbu masalani hal qilishning ba'zi mexanizmlarini belgilab beradi:

ekologiyani muhofaza qilish masalalarini, o'quvchilar o'rtasida ekologik savodxonlik asoslarini yangi o'quv standartlariga o'rgatishga qo'yiladigan talablarni kiritish;

ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya jarayonining atrof-muhitga mas'uliyatli xulq-atvorini shakllantirishga qaratilishini ta'minlash;

atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida kadrlar tayyorlashni ta'minlaydigan ta'lim muassasalari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;

davlat va mintaqaviy dasturlarda ekologik madaniyatini shakllantirish, ekologik tarbiya masalalarini nazarda tutadi [1].

Ta'lim muassasalari davlatning strukturaviy elementi sifatida tez o'zgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda maydonga chiqa oladigan, mustaqil ravishda o'z ta'limini rivojlantirish ustida samarali faoliyat yurita oladigan, umumiy madaniy darajani, xususan, ekologik madaniyat darajasini ko'tara oladigan, ekologik ongli shaxs tarbiyasi uchun sharoit yaratishi talab etiladi. Jamiyatning ta'limga bo'lgan talabi va ehtiyoji yuqoriligini hisobga olgan holda, yoshlar o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirishning muvaffaqiyatli jarayoni uchun ta'lim muassasalarida ta'lim muhitini yaratish zarurati yuqori ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Ta'lim muhiti to'g'risidagi

tushunchalarni taqdim etishdan oldin, ushbu sohadagi mavjud tadqiqotlarni umumlashtirish va tizimlashtirish maqsadga muvofiq [2].

Dastlab, "muhit" va "ta'lim muhiti" tushunchalarini ma'nosiga murojaat qilamiz. Umumiy ma'noda "muhit" deganda o'rab turgan sharoit va ta'sirlar to'plami tushuniladi. "Atrof muhit" atamasi dastlab biologik ma'nodagi "yashash muhiti" tushunchasidan o'zgartirilgan holda pedagogikada "ta'lim muhiti" ma'nosida qo'llanila boshladi. An'anaviy talqinda muhit shaxsga ma'lum ta'sir etuvchi omillar yig'indisi sifatida baholanadi [3,4].

Yurtimizda ekologik konsepsiyalarni ko'rib chiqish tendensiyalari mustaqillikdan keyin, ekologik muammolar haqidagi ma'lumotlarning oshkora ochiq qilinishi, asoratlarning yaqqolroq namoyon bo'lishi, ta'lim sohasidagi davlat siyosatining bosh tamoyillari, ta'limning gumanistik tabiati, hayot, sog'lik, erkinlik va shaxsiy rivojlanishning ijtimoiy qadriyatlariga ustuvorlik berilishi bilan bog'liq holda kuchaydi. Oldingi tadqiqotlar muhitni ta'lim tizimining ajralmas qismi deb hisoblagan, ya'ni ta'limning adaptiv vazifasi doirasida fikr yuritilgan. Demokratik jamiyat ta'limning rivojlantiruvchi funksiyasi uchun sharoit yaratadi (ta'lim olish keyingi butun hayot uchun emas, balki butun hayot mobaynida ta'lim olish uchun), adaptiv funksiyasini bekor qilmay, sifat jihatdan o'zgartirish. Bu esa pedagogikada ta'lim muhiti jihatlarini o'zgarishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арский Ю.М., Данильян В.И. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват, что делать? – М, 1997 г.
2. Беккер, И.Л. Туристско-краеведческая деятельность как средство формирования экологической культуры старших подростков: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01/ И.Л. Беккер. – М.: Институт развития личности Российской академии образования, 1995. – 21 с.
3. Тараканова Л.Р. Становление экологически грамотного поведения младших подростков в туристско-краеведческой деятельности: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01/ Л.Р. Тараканова. – СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 1995. – 18 с.
4. Глова Т. Школьная экологическая тропа и уроки естественно - научного цикла //Школьное планирование. - 2010. -№4. -С.88-100

OLIY O'QUV YURLARIDA KIMYO O'QITISHDA KOMPYUTER TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH

I.X. Ruziyev, S.X. Tilavmurodov

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

e-mail: ruziyev78@inbox.ru

Hozirgi zamon o'quv jarayonida OTMda kimyo fanlarini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish tobora dolzarb va ajralmas elementga aylanib bormoqda. O'quv jarayoniga yuqori texnologiyali o'quv qurollarining aralashuvi talabalar bilimni boyitish, kimyo darslarini yanada qiziqarli va qulay qilish uchun noyob imkoniyatlarni ochib beradi. Ushbu tendentsiya nafaqat materialni yanada samarali o'rganishga yordam beradi, balki talabalarda mustaqil tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va fanga qiziqish uyg'otadi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy ta'lim texnologiyalari kimyo o'qitish jarayonini qanchalik boyitishini, yanada interfaol, dinamik va samarali ta'lim muhitini yaratishga hissa qo'shishini ko'rib chiqamiz.

Kompyuterdan foydalanib bilimlarni o'rganish sifatini oshirishga imkon beradigan ta'limni tashkil etish usullarini qarab chiqamiz.

Amaliyotda 4 ta asosiy ta'limni tashkil etish usullarini qo'llash mumkin: tushuntirish – ko'rgazmali; reproduktiv; muammoli; tadqiqotga qaratilgan.

Birinchi usulda talaba va ta'lim tizimi o'rtasida qaytar aloqa mavjudligi bois, bu usul kompyuter texnologiyalaridan foydalanib o'qitishda maqsadga muvofiq emas. Shunday bo'lsada bunda multimediali taqdimotlarni qo'llashni tashkil etish mumkin.

Kompyuterdan foydalanish imkoniyatlarini quyidagilarga ajratish mumkin: a) o'quv jarayonini tashkil etish (dars jadvali, elektron hujjatlar va b.q.larni tayyorlash); b) o'quv qo'llanmalarni tayyorlash; c) kompyuter foydalanuvchisi ta'limda amaliy vazifalarni yechish, kompyuter modellashtirish, dizayn, asosiy dasturlarni o'rganish; d) maxsus ishlab chiqilgan dasturlar yordamida kompyuterli o'qitish (kamchiligi: didaktik qulaylik tamoyilini hisobga olmaslik); e) Internet tarmog'idan ma'lumot olish va ular bilan ishlash uchun kompyuterdan foydalanish; j) OTM sayti bilan ishlab o'qituvchi, ota-ona, talaba bog'liqligini o'rnatish.

Shunday qilib, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish kimyo darsini tajribalarga boyitadi. Bunday taqdimotlardan kasalligi tufayli darslarga qatnasha olmayotgan talabalar ham foydalanishi mumkin.

Multimediali taqdimotlardan mavzuni o'rganishning va darsning istalgan bosqichida, ya'ni yangi materialni samarali o'zlashtirishda, olingan bilim va yangiliklarni qayta ishlashda (test yechish orqali), shuningdek, kimyoviy tajribalar o'tkazish vaqtida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Shakllanturuvchi tajriba davomida mavzular taqdimot ko'rinishida olib borildi. Bunda har bir mashg'ulot chiroyli slaydlar animatsiya orqali demonstratsiya qilindi. Bu esa darsning mazmunini qiziqarli, mantiqan ravon, ko'rgazmali, chiroyli bo'lishiga olib keladi. Yangilik kiritish talabalarida fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Talabalar ijodning turli ko'rinishlarida (eshitish, so'zlashuv qobiliyati, doska oldida ishlash) ishtirok etadi.

Tajriba davomida guruh talabalarining bilimini mustahkamlash uchun mavzu yuzasidan test savollar tarqatildi.

Test natijalari asosida quyidagi kattaliklar hisoblanadi: o'zlashtirish, bilimlarni o'zlashtirish koeffisienti.

O'zlashtirish quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: $Y = \frac{(K_5+K_4+K_3) \cdot 100\%}{N}$, (1) bunda K_5 -, „5” baholar soni; N - talabalar soni; K_4 -, „4” baholar soni; K_3 -, „3” baholar soni.

Olingan o'zlashtirish qiymati va test natijalari 1- jadval va 1- rasmda keltirilgan.

1-jadval

Talabalarining bilimini baholash

Talabalar soni	Test raqami	Baholar								O'zlashtirish,%
		2		3		4		5		
		№	%	№	%	№	%	№	%	
25	1	3	12	10	40	8	32	4	16	88
	2	2	8	9	36	9	36	5	20	92

Test natijalari o'zlashtirish darajasining o'sish dinamikasini ko'rsatadi. Bu ma'mumotlar fizik va kolloid kimyo darslarida tafsiya etilgan uslubiy ko'rsatmalarni kompyuter texnologiyasi yordamida qo'llash samarali ekanligini ko'rsatadi. Test vazifalarining to'g'riligini baholash kriteriyasi sifatida bilimlarni o'zlashtirish koeffitsienti xizmat qiladi. Bilimlarni o'zlashtirish koeffitsienti quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: $K_{y,3} = \frac{P}{m \cdot n}$, (2) bunda p - to'g'ri javoblar soni; m -barcha savollar soni; n -talabalar soni;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, OTMda kimyo fanlarini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish nafaqat o'quv jarayonini dolzarblashtiribgina qolmay, balki butun ta'lim taraqqiyotini ham faol qo'llab-quvvatlaydi. Zamonaviy axborot resurslari, interaktiv dasturlar va virtual laboratoriyalar nafaqat o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi, balki kimyoviy hodisalarni chuqur tushunishni rivojlantirish uchun yangi istiqbollarni ochadi. Ta'kidlash joizki, texnologiyaning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi talabalarni zamonaviy axborot jamiyati talablariga tayyorlashga, tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Bundan tashqari kompyuter texnologiyalariga asoslangan zamonaviy ta'lim usullarini joriy etish talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb etish va kimyoga barqaror qiziqishni shakllantirishga yordam beruvchi rag'batlantiruvchi va innovatsion muhitni yaratish yo'lidagi muhim qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tashmatova R.V., Ruziyev I.X. Kimyo fanlarini o'qitishda yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Международная научно-техническая конференция «Роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики». Фергана 27-29 мая 2021 года. 242-244 с. II-том.
2. Гузеев В.В. Образовательная технология как научная дисциплина. Химия в школе. - 2002. -№. -С. 51-56.
3. Амирова А.Х. Учебные на уроках химии. Химия в школе. -2002.-№ 7. -С. 37-40.
4. Дрижун И.Л. Технические средства обучения в химии: учебное пособие для пед. Вузов.-М.: Высшая школа, 1989. -175с.:
5. Мещерякова Э.В., Махонина В.И. Использование компьютеров в обучении химии. // Химия: методика преподавания в школе. -2002. -№4. -С. 55-60.

KIMYO O‘QITISHDA KIMYOVIY TAJRIBALARNI QO‘LLASH

I.X. Ruziev, M.O‘. Narziyeva, M.B. Rustamova

Sh. Rashidov nomidagi Samarkand Davlat Universiti Biokimyoy instituti,

e-mail: ruziyev78@inbox.ru

Hozirgi paytda mamlakatimizda kimyo va biologiya fanlarini rivojlantirish, ushbu yo‘nalishlarda ta‘lim sifati va ilm-fan samaradorligini oshirish “Ilm, ta‘lim va raqamli iqtisodiyot yili” Davlat dasturining ustuvor yo‘nalishlaridandir. Biroq umumta‘lim maktablarida kimyo va biologiya fanlarini o‘qitish sifati zamonaviy talablarga javob bermaydi: metodlar eskirgan, laboratoriyalar yangilanmagan, o‘qituvchilar mehnatini rag‘batlantirish mexanizmlari joriy etilmagan.

Kimyo fan va ta‘limda muhim o‘rin tutadi va uni o‘rganish nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham talab qiladi. Kimyo o‘qitishning samarali usullaridan biri o‘quv jarayonida kimyoviy tajribalardan foydalanishdir [1].

Zamonaviy texnologiyalar va interfaol usullarni qo‘llash orqali ta‘lim samaradorligini oshirishga kun sayin e‘tibor kuchaymoqda. An‘anaviy ta‘limda o‘quvchilarga faqat tayyor bilim olishga o‘rgatilgan, bu esa o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy izlanishi va tashabbusini bostirardi [2, 4]. Tadqiqotimizning maqsadi o‘rta maktabda kimyo fanini kasbiy o‘qitishda kimyoviy tajribani tanlash va qo‘llashdan iborat.

Tadqiqotimizda:

1. Umumta‘lim maktabida ixtisoslashtirilgan ta‘limning mazmun-mohiyati va uning tashkil etilishi ochib berilgan.

2. Fan o‘qituvchisining kimyo fanini profilli o‘qitish dasturi bo‘yicha taklif qilingan “Spirtlar va fenollar” mavzusidagi kimyoviy tajriba tahlil qilindi va kamchiliklari aniqlandi.

3. Maktab kimyoviy eksperimenti uchun tajribalarni tanlash tamoyillari aniqlandi va “Spirtlar va fenollar” mavzusida tajribalar tanlandi.

4. “Spirtlar va fenollar” mavzusiga oid dars konspektlari kimyoviy tajriba yordamida ishlab chiqilgan va biz ilgari surgan gipoteza tasdiqlandi, agar kimyo o‘qitish jarayonida “Spirtlar va fenollar” mavzusini o‘rganishda kimyoviy tajriba o‘tkaziladi. tizimli ravishda foydalanilsa, bu o‘quvchilarning yutuqlarini oshirishga yordam beradi. Misol tariqasida quida “Spirtlar” mavzusining dars ishlamasini keltirilgan.

Mavzu: “Spirtlar”. Bir atomli to‘yingan spirtlarning olinishi va kimyoviy xossalari.

Darsning maqsadi: bir atomli to‘yingan spirtlarning kimyoviy xossalarini o‘rganish.

Vazifalar:

1) Ta‘limiy: bir atomli spirtlarning kimyoviy xossalarini o‘rganish: yonish, ishqoriy va ishqoriy tuproq metallari, galogenidlar bilan o‘zaro ta‘sir, molekulararo va molekulyar suvsizlanish. Rivojlantiruvchi: talabalarning moddaning tuzilishiga qarab uning xususiyatlarini oldindan aytib berish qobiliyatini oshirish, kimyoviy tajribadan foydalanishda kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirish. 2) Tarbiyaviy: talabalarning dialektik-materialistik dunyoqarashini shakllantirish.

Dars turi: birlashtirilgan.

Usullari: og‘zaki (hikoya), vizual-samarali - kimyoviy tajriba.

Uskunalar va reaktivlar: tubi dumaloq kolba, vertikal shisha nayli tiqin, spirtli lampa, gugurt, 3 dona probirka, shisha tayoqcha, filtr qog‘oz; *spirtli ichimliklar:* etil, metil va butil, natriy metal bo‘lakchasi, pivo.

Darsning tuzilishi:

I. Kirish qismi (12 min)

1. Darsni tashkil etish (1÷2 min)

2. Oldin olingan bilimlarni ochish (7÷8 min)

3. O'quvchilarni yangi materialni idrok etishga tayyorlash (1) -2 min)

II. Asosiy qism (21÷23 daqiqa)

III. Yakuniy qism (9÷10 min.) 1. O'rganilgan material bo'yicha tushunchalarini ochish (5-6 min) 2. Xulosa (2 min) 3. Uyga vazifa (1-2 min)

Darsning borishi: I. Kirish qismi Xayrli kun, bolalar. Oxirgi darsda "Spirtlar ularning tarkibi, tasnifi, nomenklaturasi va izomeriyasi, tuzilishi, fizik xossalari, olinishi va ishlatilishi" mavzusini o'tdik. Frontal suhbat. 1. Qanday moddalar spirtlar deb ataladi? (molekularida uglevodorod radikaliga bog'langan bir yoki bir nechta gidroksil guruhi (-OH guruhlari) mavjud bo'lgan organik moddalar).

2. Spirtlar gidroksil guruhlari soniga qarab qanday tasniflanadi? (monatomik, ko'p atomli: ikki atomli, uch atomli va ko'p atomli).

3. Bir atomli spirtlar radikaliga qarab qanday tasniflanadi? (Spirtli ichimliklar marginal, to'yinmagan, aromatlarga bo'linadi).

4. Qanday moddalar cheklovchi bir atomli spirtlar deyiladi? (Molekularida bitta vodorod atomi gidroksil guruhi bilan almashtirilgan to'yingan uglevodorodlarning hosilalari).

5. Ushbu spirtlarning formulalarini ayting: metanol (CH₃OH), etanol (C₂H₅OH), propanol (C₃H₇OH), butanol (C₄H₉OH), pentanol (C₅H₁₁OH).

6. Atomlarning qanday guruhlari funksional deyiladi? (Funksional guruhlari - ma'lum bir sinf moddalarining xarakterli kimyoviy xususiyatlarini aniqlaydigan atomlar guruhlari).

7. Spirtli ichimliklar qaysi funksional guruhga xosdir? (gidroksil guruhi).

8. Spirtlarning fizik xossalari qanday? (Tarkibida birdan o'n birgacha uglerod atomi bo'lgan to'yingan monohidrik spirtlar qatorining quyi va o'rta a'zolari suyuqlikdir. Yuqori spirtlar (C₁₂H₂₅OH dan boshlanadi) xona haroratida qattiq moddalardir.

Topshiriq: Moddalarning nomlarini yozing:

A) CH₃ - CH₂ - CH(OH) - CH₃ (butanol-2);

B) CH₃ - CHOH - CH = CH₂ (buten-1-ol-3);

C) CH₃ - CH(CH₃) - CH(OH) - CH₂ - CH₃ (2-metilpentanol-3)

II. Asosiy qism. Biz yangi materialni o'rganishga murojaat qilamiz. Dars mavzusini daftarga yozamiz: "Spirtlar. Bir atomli to'yingan spirtlarning olinishi va kimyoviy xossalari.

Bizning darsimizning maqsadi monohidrik spirtlarning kimyoviy xossalari o'rganishdir. Quyidagi reja asosida ishlaymiz: (doskaga yoziladi):

1. Spirtlarning yonishi

2. Ishqoriy va ishqoriy tuproq metallari bilan o'zaro ta'siri

3. Galogen vodorod bilan o'zaro ta'siri

4. Spirtlarning molekulararo va molekulyar suvsizlanishi.

Organik moddalarning xossalari ularning tarkibi va tuzilishi bilan belgilanadi. Spirtli ichimliklar umumiy qoidani tasdiqlaydi. Ularning molekulari uglevodorod va gidroksil radikalini o'z ichiga oladi, shuning uchun spirtlarning kimyoviy xossalari bu guruhlarning o'zaro ta'siri va bir-biriga ta'siri bilan belgilanadi. Ushbu birikmalar sinfiga xos xususiyatlar gidroksil guruhining mavjudligi bilan bog'liq.

1. Spirtli ichimliklarning yonishi. Video tajribasini namoyish qilish - spirtli ichimliklarni yoqish $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

2. Spirtlarning gidroksidi va gidroksidi tuproq metallari bilan o'zaro ta'siri.

O'qituvchining ko'rsatmasi - bir atomli spirtlarning natriy bilan o'zaro ta'siri.

Kerakli asbob va reaktivlar: 3 ta probirka, shisha tayoqcha, spirtli lampa, filtr qog'oz; spirtlar: etil, metil va butil, metall natriy.

Tajriba ishning borishi: 3 ta probirkaga 1-2 ml metil, etil va butil quyiladi va ularning har biriga filtr qog'oz bilan quritilgan metall natriydan kichik bo'lak tushiriladi. Yonish mumkin bo'lgan gazning evolyutsiyasini kuzating. Reaksiya metil spirti solingan probirkada eng intensiv, butil spirti solingan probirkada esa sekinroq boradi. Etil spirti solingan probirkada reaksiya tugagach, natriy etoksidi ajratamiz. Buning uchun biz shisha tayoqchani probirkaga tushiramiz va uni o'choq olovi ustida ushlab turamiz. Ortiqcha spirt bug'lanadi. Stik ustida natriy etoksidning oq qoplama qoladi [3]. Spirt molekullari va suv molekullarining gidroksil guruhining vodorodi gidroksidi va gidroksidi tuproq metallari bilan kamayishi mumkin (ular bilan almashtiriladi) alkogolga qaraganda ancha faolroq ketadi, katta issiqlik chiqishi bilan birga keladi va portlashga olib kelishi mumkin. Bu farq gidroksil guruhiga eng yaqin radikalning elektron berish xususiyatlari bilan izohlanadi. Elektron donor (I-tur o'rinbosarlari) xususiyatlariga ega bo'lgan radikal kislorod atomidagi elektron zichligini biroz oshiradi, uni o'z hisobidan „to'yintiradi“ va shu bilan -O-H bog'ining qutbliligini va „kislotalik“ni kamaytiradi. suv molekullari bilan solishtirganda spirt molekullarida gidroksil guruhining vodorod atomining tabiati. Virtual tajriba o'tkazish - etil spirtining natriy bilan o'zaro ta'siri

3. Spirtlarning galogen vodorod bilan o'zaro ta'siri. Virtual eksperiment o'tkazish - etil spirtining vodorod bromidi bilan o'zaro ta'siri. Gidroksil guruhini galogenga almashtirish alkanlar galogen hosilalarining hosil bo'lishiga olib keladi. Masalan: $C_3H_7OH + HBr \rightarrow C_3H_7Br + H_2O$

4. Spirtlarning molekullararo degidratatsiyasi suvni ajratib oluvchi moddalar ishtirokida qizdirilganda suv molekulasining ikki spirt molekulasidan ajralishi: $2R - OH \xrightarrow{H^+} R - O - R + H_2O$.

Spirtlarning molekullararo suvsizlanishi natijasida efirlar hosil bo'ladi. Shunday qilib, etil spirti sulfat kislota bilan 100 dan 140 °S gacha qizdirilganda dietil (oltingugurt) efir hosil bo'ladi:

Umumiy holda $ROH + R'OH \xrightarrow{t < 140^\circ, H^+} ROR' + H_2O$

5. Molekulyar spirtlarning suvsizlanishi spirtlarni suvsizlantiruvchi moddalar ishtirokida molekullararo suvsizlanish haroratidan yuqori haroratgacha qizdirganda sodir bo'ladi. Natijada alkenlar hosil bo'ladi. Bu reaksiya qo'shni uglerod atomlarida vodorod atomi va gidroksil guruhi mavjudligi bilan bog'liq. Etanolni konsentrlangan sulfat kislota ishtirokida 140 °S dan yuqori qizdirish orqali eten (etilen) olish reaksiyasini misol qilib keltirish mumkin:

Etanol alkogolli ichimliklar tayyorlash uchun ishlatiladi. U pivo va sharobda uchraydi.

Tajriba ishining borishi: dumaloq tubli kolbaga 50-100 ml pivo quyung, uni vertikal shisha nay bilan tiqin bilan yoping. Kolbani qaynaguncha qizdiring va bir muncha vaqt o'tgach, nayning yuqori uchidagi spirt bug'larini yoqing. Pivoni karbonat angidridni olib tashlash uchun avval yaxshilab chayqatish kerak, aks holda qizdirilganda kuchli ko'pik paydo bo'ladi.

III. Yakuniy qism

Xulosa. Bugun darsda biz „Spirtlar“ mavzusini o'rganishni boshladik. Spirtli ichimliklarning kimyoviy xossalari. Spirtlarning yonishi, ularning ishqoriy va ishqoriy tuproq metallari, galogenid vodorodlari bilan o'zaro ta'siri, shuningdek, spirtlarning molekullararo va ichki molekulyar degidratataiyalanishi bilan batafsil tanishdik.

Uyga vazifa:

- 1) Daftarga mavzu materialini konspektlashtirish;
- 2) 3.2-§ ÷ 3.7-§ 110-137-betlarni o‘rganish.

Umuman olganda, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida organik kimyo fanini o‘qitishda kimyoviy tajribalardan foydalanish o‘quvchilar uchun juda ko‘p qulayliklarga ega bo‘lsa-da, puxta rejalashtirish, tayyorgarlik ko‘rish va xavfsizlik choralarini ko‘rishni talab qiladi. U o‘quvchilarni o‘rganishda qo‘llab-quvvatlashi, fan va organik kimyoga qiziqishini rivojlantirishi va amaliy tajriba orqali murakkab tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adbiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.08.2020 yildagi PQ-4805-son.
2. Tashmatova R. V. et al. Comments on the use of didactic games in chemistry lessons //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – T. 21. – C. 131-133.
3. I. Ismatov, D. Azamatova, M. Mo‘minjonov, M. Muratov. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik Toshkent -2022. 189 b.
4. Ruziev I.Kh, Nasimova S.U, Kilicheva D.M, & Khushvaktov S.E. (2023). Use of chemical experiments in teaching organic chemistry in general secondary schools. *World Bulletin of Social Sciences*, 24, 1-4. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/2966>

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

R.V Tashmatova, I. X. Ro‘ziyev, Sh.I. Xasanov, S.F. Maxsumov

Sh.Rashibov nomidagi Samarqand davlat universiteti Biokimyo instituti,

e-mail: tashmatovaraxima228@gmail.com

Respublikamiz xalqi hayotida sodir bo‘layotgan ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar xalq ta’limini, shu jumladan ta’lim-tarbiya jayonini butunlay yangidan tashkil etishni taqazo etmoqda. Eng avvalo kelajagimiz hisoblangan maktab, litsey o‘quvchilari jamiyatning teng huquqli az‘osi sifatidagi munosabatni qaror toptirilishi, eng yaxshi insoniy fazilatlariga ega bo‘lishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmog‘i zarur. Ta’lim-tarbiya jarayonining to‘g‘ri tashkil etilishi esa shu soha uchun mas‘ul bo‘lgan o‘qituvchining mehnati, harakati va bilimiga bog‘liqdir.

Kimyo fanlarini o‘qitishga keyingi yillarda ko‘p takrorlanayotgan innovatsion texnologiyalardan foydalanish yaxshi natijalar bermoqda. Ayniqsa, mustaqilligimiz e‘lon qilingan dastlabki yillardan boshlab oliy o‘quv yurtiga qabul qilishning test sinovlari asosida amalga oshirilishi ta’lim jayoniga yondoshuvning yangi shakllarini talab etib qoldi. Kimyodan o‘zlashtirilgan bilim-ko‘nikmalarning o‘zi yetarli bo‘lmay har qanday kimyoviy topshiriq va masala mantiqiy fikrkash asosida hal qilinishi talab etilmoqda.

Kimyo fanlarini nazariy va amaliy jihatdan o‘qitishda ham innovatsion texnologiyalar amaldagi o‘qitish jarayoni hamda o‘qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishga asosan bizning va xorijiy mamlakatlar pedagog olimlari tavsiya etayotgan interfaol usullardan to‘liq foydalanadi. Taklif etilayotgan interfaol usullarning talabalarini o‘qitish va ularning o‘zlashtirish darajasining yuqori saviyada bo‘lishida o‘ziga xosligi, yutug‘i shundaki, ular faqat kimyo fani o‘qituvchisi va o‘quvchi talabalarining birgalikda faoliyat ko‘rsatishi natijasida amalga oshiriladi.

Kimyo fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirishning asosini boshlang‘ich tushunchalarini, hodisalarni to‘g‘ri anglab, mustaqil fikirlab, ijodiy izlanishni to‘g‘ri tashkil etilishiga bog‘liqdir.

Pedagog ta'kidlanayotgan har-bir oddiy kimyoviy tushunchani ham nazariy jihatdan qayta-qayta takrorlab, talabning o'zlashtirganlik darajasini doskaga chiqib takrorlashi yozma ravishda ifodalashini talab qilib, zaruriy hollarda amaliy tajribalar natijasini o'tkazib, kuzatilgan hodisalarni talabalar bilan hamjihatlikda kimyoviy reaksiyalar tenglamalari ko'rinishida ifodalashi o'quvchi talabalarning kimyo darslariga befarqligini yo'qotib, ijodiy izlanishga majbur qiladi. Mavzuni o'tib, tushuntirib va yuqorida qayd etilgan holatlarni amalga oshirgan kunning o'zidayoq pedagog mavzuga oid o'xshash hodisalar, reaksiya jarayonlarni talabning o'zi mustaqil ravishda kashf etishga imkon, berishi, unga yordam berishi talabning kimyoviy tushuncha, bilimlarga bo'lgan qiziqishini va o'qituvchi talab etayotgan har bir kimyoviy jarayonga yoki masalaga ijodiy yondoshish darajasini yanada oshiradi.

Pedagogning talaba bilan hamkorlikda olib boradigan tushuntiruv va nazorat darslarining jonli muloqot sharoitida olib borilishi talabning darsdan bo'sh vaqtlari ham o'zini qiziqtiradigan savollari, masalalarini o'qituvchidan tortinmasdan kelib so'rashiga imkon yaratadi va bu hamkorlik esa yuqori o'zlashtirishga sabab bo'ladi. Ma'lumki, maktablarda va hatto litseylar, akademik litseylarda ham o'quvchi talabalar soni 30-40 tadan kam emas. Bunday sharoitda barcha o'quvchilarning ijobiy o'zlashtirishiga erishish qiyin, albatta. Shuning uchun kimyo o'qituvchisi nazariy tushunchalar berayotgan paytda ham, masalalar yechish chog'ida ham, laboratoriya-amaliy ishlari bilan tanishtirayotganda ham jamoa-guruh bilan ishlash mahoratini ishga solmog'i lozim bo'ladi. O'qituvchi bazi muommolarni, tushunchalarni baholash chog'ida nafaqat yaxshi o'zlashtiruvchi talabalarning, balki o'rta va hatto past o'zlashtiruvchi talabalarning ham ushbu muommoga munosabatini, tushunchasini so'rab bilishga harakat qilmog'i zarur. Bunday hollarda o'qituvchining hushfellik fazilatlarini o'quvchi talabning o'z fikrini erkin ravishda namoyon qilishiga imkon beradi. Aniq ifodalangan maqsad o'quvchilarning o'qish jarayonidagi faoliyatini boshqarish, samaradorligini oshirish, kutilayotgan natijalar sifatini yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi.

Amaliy laboratoriya darslarini tashkil etishda ham iloji boricha ko'proq o'quvchining o'qituvchi bilan hamkorlikda mustaqil ishlashini tashkil etishga katta etibor qaratilishi kerak. Shu bilan birgalikda davlat ta'lim darslari va standartlarini o'quv darsgohida, sharoitiga mos o'quv dasturi asosida amalga oshirishda ilgari qo'llanilib kelinayotgan an'anaviy usullar yetarli bo'lmay qoldi. Shuning uchun hozirgi darsda kimyo sohasining barcha yo'nalishlaridagi turli shakldagi dars jarayonlarida o'quvchi-talabalarning o'zlashtirish, bilish faoliyatini yuqori darajada faollashtirish maqsadida o'qitishning yanada yangi innovatsion texnologiyalaridan foydalanib muommoli izlanuvchan usullardan, amaliy-laboratoriya darslarini o'tishda esa o'quvchi bilan hamkorlikda ishlash usulidan tashqari turli pedagogik o'yinlardan, kompyuter darslaridan ham ko'proq foydalanish, tajribalarni bajarayotgan o'quvchilarning har biriga alohida individual vazifalar berish va ularning xususiy va guruhviy faoliyatlarini mukammal tarzda uyg'unlashtirish umumlashtirish hozirgi zamon ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim shartlaridan bo'lib kelmoqda.

Tabiiy fanlarni o'qitishda yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish zamonaviy o'quv jarayonida asosiy o'rin tutadi. Ushbu texnologiyalar ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, uni o'quvchilar uchun interaktiv, qulay va qiziqarli qiladi.

Birinchidan, virtual va kengaytirilgan reallik kabi innovatsion texnologiyalar talabalar yangi formatdagi kurs materiallari bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin bo'lgan immersiv o'quv muhitini yaratish imkonini beradi. Bu an'anaviy usullar yordamida tasavvur qilish qiyin bo'lgan murakkab tushunchalar va hodisalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Ikkinchidan, simulyatsiyalar va interfaol laboratoriyalardan foydalanish talabalarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda tajriba o'tkazish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, tabiiy fanlarda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bilimlarni amaliy qo'llash muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt kabi zamonaviy axborot texnologiyalari o'rganishni shaxsiylashtirishga yordam beradi. Ularning yordami bilan siz talabalarning taraqqiyotini tahlil qilishingiz, zaif tomonlarini aniqlashingiz va individual ta'lim traektoriyalarini taklif qilishingiz mumkin.

Innovatsion ta'lim platformalari va onlayn kurslar ham sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirib, o'quvchilarga qachon va xohlagan joyda bilim olish imkonini bermoqda. Bu, ayniqsa, globallashtirish va ta'limni raqamlashtirish sharoitida to'g'ri keladi.

Va nihoyat, o'qitishda texnologiyadan foydalanish talabalarga bugungi dunyoda muhim bo'lgan raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ular turli raqamli vositalar, dasturlar va ilovalar bilan ishlashni o'rganadilar, bu esa ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

Demak, tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quv jarayonini takomillashtirish, uni yanada samarali va davr talabiga moslashtirish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bu o'quvchilarni kelajak muammolariga tayyorlay oladigan zamonaviy ta'lim tizimini yaratish yo'lidagi muhim qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ruziev I. X. et al. Application of didactic business games in chemistry lessons their //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 02. – C. 166-171.
2. Володько В. М. Індивідуалізація і диференціація навчання і виховання // Гуманітарні науки. 2002. № 4. С. 54–56.
3. Kh R. I. et al. Use of chemical experiments in teaching organic chemistry in general secondary schools //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – T. 24. – C. 1-4.

“POLIMERLAR SINTEZI” MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING QO‘LLANILISHI

T.R. Abduraxmonova, N.Q. Xo'janazarova, A.K. Masharipova

Urganch davlat universitei,

e-mail: *xojanazarovanilufar52@gmail.com*

Hozirgi kunda jadal rivojlanayotgan yurtimizda izchillik bilan amalga oshirilayotgan keng kamrovli islohotlar natijasida barqaror iqtisodiy o'sish, ayniqsa, ilg'or texnologiyalarga asoslangan holda ta'lim jarayonini tashkil etish, ilm-fan innovatsion faoliyatni jadal rivojlantirish davlat tomonidan qo'llab quvvatlanadi.

Ta'lim va tarbiya jarayonida pedogoglar tomonidan interfaol metodlarning o'rinli, maqsadli, samarali qo'llanilishi talim oluvchilarda muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g'oyalarni sintezlash, tahlil qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog'likni toppish qobiliyatlarini mustahkamlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Zamonaviy pedogogik texnologiyalardan unumli foydalanib, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li- o'quv mashg'ulotlarining interfaol metodlar yordamida tashkil etish hisoblanadi.

Blits – o'yin texnologiyasi talabalarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan fani asosida ko'p, xilma-xil fikrlardan, ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishni o'rgatishga qaratilgan. Ushbu texnologiya davomida talabalar o'zlarining mustaqil fikrlarini boshqalarga o'tkaza oladilar, chunki bu texnologiya shunga to'liq sharoit yaratib beradi. Blits-o'yin texnologiyasi talabalarga tarqatilgan qog'ozlarda ko'rsatilgan harakatlar ketma-

ketligini avval yakka holda mustaqil ravishda belgilab, so'ngra o'z fikrini boshqalarga o'tkaza olish yoki o'z fikrida qolish, o'zgaralar bilan hamfikir bo'la olishga yordam beradi.

Klaster- erkin fikrlashning asosiy metodi hisoblanadi. «Klaster» metodi puxta o'ylangan strategiya bo'lib, undan ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida amalga oshiriladi.

Klaster inglizcha so'z bo'lib (kluster) – bir butun holatda ma'lum mavzu bo'yicha erkin va ochiq fikrlashning notekis shaklini namoyon etadi. Klaster metodini amalga oshirishda yangi mavzuning asosiy tushunchasi aylanma shaklidagi chizma ichida yoziladi. Masalan yangi mavzu pedagogik qobiliyatlar bo'lsa talabalar u haqida ko'z oldiga kelgan fikrlarni yozish taklif etiladi. Bunda talabalar tomonidan yozilgan fikrlar umumlashtirib aytib beriladi. Bu fikrlarni doskada bo'r yoki plakatda flomasterlar bilan yozish mumkin.

Blits- o'yin texnologiyasini savol-javob tarzida qo'llab talabalarni mavzuga oid bilimlarini mustahkamlab olish mumkin:

1. Polimerlanish jarayonida qatnashayotgan quyi molekulyar moddalarning soniga qarab qanday jarayon sodir bo'ladi ?
2. Monomerlarning yorug'lik ta'sirida polimerlanishi nima deyiladi ?
3. Sopolimerlanishda Fayannmann-Ross usulining asosiy tenglamasini yozing.
4. Polikondensatlanishning turlarini aytib bering.
5. Sopolimerlanish jarayoni polimerlanish jarayoniga qaysi jihatlari bilan o'xshaydi va farq qiladi?
6. Fotopolimerlanishning radiatsion polimerlanishdan farqi nimada ?
7. Sopolimerlanish jarayonining differensial va umumiy tenglamalari qanday ?
8. Polidondensatlanish jarayonidan foydalanib polimerlarning qaysi turlari olinadi ?
9. Alfrey-Praysning "Q-e" sxemasi haqida aytib bering.
10. Bosqichli polimerlanish nima ?

“TOIFALASH” jadvali talabalarni o'rganilayotgan mavzuning muhim xususiyati, jihatlari aniqlash, ma'lumotlarni umumlashtirishga o'rgatadi. Uni qo'llashda talabalarda mantiqiy fikrlash, muhim xususiyatlarni yorituvchi ma'lumotlarni muayyan tizimga keltirishga ko'nikmalari

shakllanadi [4] Bu usulni qo‘llashda talabalar jadvalda keltirilgan moddalarni qaysi biriga kirishini aniqlashadi.

1-jadval

Radikal polimerlanish	Kationli polimerlanish	Anionli polimerlanish	Polikondensatlanish
Etilen	Izobutilen	Sianid viniliden	Aminokislotalar
Vinil-xlorid	Propilen	Nitroetilen	Amino-spirtlar
Vinil-atsetat	Metilstirol	Akrilonitril	Oksikislotalar
Vinilidenxlorid	Vinilakril efir	Merakrilonitril	Geksametilendiamin
Ftoretlen	Izopren	Akril	Poligeksametilen-adipinamid

Xulosa. Amaliy va maruza darslarda interfaol usullardan foydalanish yaxshi natijalar berib kelmoqda, shuningdek, talabalarda mantiqiy fikrlash, mavzu mohiyatini yorituvchi tayanch tushuncha, ma’lumotlarni muayyan tizimga solish, ularni tahlil qilish ko‘nikmalari shakllanadi. Talaba ketma ketlikni to‘g‘ri tanlagan bo‘lsa natija to‘g‘ri chiqadi. Blits usulini qo‘llashda talaba ishni bajarish ketma ketligiga ahamiyat beirshni o‘rganadi. Masalan: toifalash usulini qo‘llashda talabalarda mantiqiy fikrlash, muhim xususiyatlarni yorituvchi ma’lumotlarni muayyan ma'lum bir tizimga kiritish uchun ko‘nikmalar shakllanadi. Laboratoriya tajribasini bajara turib, toifalanishiga e’tibor qaratadi va misollar keltiradi. Tarmoq usulida esa biror mavzuni chuqur o‘rganishdan oldin talabalar fikrlash qobiliyatini jadallashtirish hamda kengayish uchun xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, o‘tilgan mavzuni mustahkamlash, yaxshi o‘zlashtirish, umumlashtirish hamda talabalar shu mavzu bo‘yicha tasavvurlarini chizma shaklida ifodalashga undaydi. Amaliy darslarda foydalanilgan interfaol usullar talabalar uchun ham, o‘qituvchi uchun ham kerakli maqsadga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Н.Муслимов, М.Усмонбоева, А.Тураев, Innovatsion ta’lim texnologiyalari. Toshkent, “Sano-standart” MCHJ bosmaxonasi, 2015. 207 bet.
2. Baltayeva M.M., Abduraxmonova T.R., Usmonova M.M., Sarimsaqov A.A., Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi. Toshkent. Adast poligraf 2023.286 bet.
3. D. Ruzieva, M. Usmanboeva, Z. Xoliqova. Interfaol usullar: moxov va tarjima/ uslubiy qo‘llanma-Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013.
4. A.D. Do‘smatova, K.K. Shadmanov va boshq “Farmatsevtika sohasida yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlash jarayonida interfaol usullarni qo‘llash amaliyoti, 2022y. 76-80 b.

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ХИМИИ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ CLIL.

Аманов Равшан, преподаватель, Алимова Фарзона Абдукамаловна

ТГПУ им. Низами, д.п.н., и.о.профессора ТГПУ им. Низами

e-mail: ravshanamanov9@gmail.com

Современное общество характеризуется быстрым ускорением развития технологий во всех сферах, что приводит к быстрым изменениям ценностей, отношений и норм в обществе. Образование, особенно профессиональное образование, должно быстро развиваться в тандеме

с обществом, чтобы обеспечить внедрение передовых технологий и педагогических инноваций в сферу образования [3-4].

Предметно-языковую методику обучения можно рассматривать как одну из педагогических инноваций, набирающих популярность в образовательной среде в последнее десятилетие [2, с.194]. В настоящее время одним из наиболее распространенных интегрированных предметно-языковых методов обучения является метод CLIL.

Преподавание химии с помощью английского языка – это малоизученная область межпредметной интеграции [1, с.169]. Однако эта идея представляет собой логическое следствие задачи вузов по подготовке студентов к участию в нашем современном и глобализированном мире. В настоящее время научный дискурс почти всегда ведется на английском языке. Тем не менее, даже за пределами университетов и научных исследований владение английским языком является обязательным требованием практически в любой сфере деятельности. Повышение уровня владения английским языком без ущерба для содержания урока: таково определение и двойная цель CLIL. Просматривая современную учебную литературу по химии, можно найти примеры того, что CLIL по химии - это не только возможно, но полезно даже с предметной точки зрения. В связи с этим можно выделить четыре важнейших компетенций в области межпредметной интеграции химии с английским языком (Рис. 1):

Рис. 1. Основные компетенции в области межпредметной интеграции химии с английским языком

Уроки английского языка оказывают положительное влияние на социальное поведение студентов, что приводит к высокой степени сотрудничества студентов в аудитории [5, с.35]. Это не только улучшает учебную атмосферу, но и жизненно важно для изучения предмета, поскольку Бонне установил, что отсутствие социальной компетентности является ограничивающим фактором для развития компетенций в области химии [6, с.290]. Несмотря на наличие веских аргументов в пользу CLIL по химии, данная область межпредметной интеграции по-прежнему остается недостаточно изученной, а сама методика мало практикуется в обучении химии. Возможными причинами этого могут быть те факты, что подходящего учебного материала недостаточно и количество преподавателей, которые сочетают химию и английский язык довольно ограничено. Другим объяснением этого может

быть то, что цели преподавания английского языка и естественных наук могут казаться очень далекими друг от друга, особенно для преподавателей, которые не преподают английский язык. Таким преподавателям может быть трудно понять, как эти цели могут быть объединены, но между этими, казалось бы, расходящимися целями действительно существует совпадение, и будет представлена модель, которая объединяет компетенции, предусмотренные учебной программой по химии и концепцией CLIL соответственно.

Цели CLIL относятся к содержанию, к самому английскому языку и к межкультурным компетенциям. Конечную цель CLIL можно найти в ее названии: интегрировать изучение контента с изучением языка. Вопреки опасениям некоторых преподавателей-предметников, методика CLIL не предполагается как обучение языку. Изучение содержания предмета не подвергается риску в пользу английского языка. Напротив, ее можно даже продвигать: “Имеющийся опыт показывает, что как лингвистическая, так и предметная компетентность в рамках этой интегрированной концепции может быть развита более эффективно, чем, когда содержание и язык преподаются изолированно”. Содержание может мотивировать научно ориентированных студентов, которым традиционные уроки английского языка не доставляют такого удовольствия, использовать английский язык и, таким образом, изучать его. Следовательно, уроки CLIL должны работать на достижение синергетических эффектов, способствующих как изучению предмета, так и языка. Студенты должны научиться использовать разные языки и успешно общаться в соответствии с требованиями различных ситуаций. В результате на уроках CLIL основное внимание уделяется общению, а не языку. Есть еще один аспект изучения английского языка, который очень важен для CLIL: межкультурная компетентность. Межкультурная компетентность позволяет человеку мыслить нестандартно о своей собственной культуре и выступать посредником между культурами. Это превосходит чистое фактическое знание своей собственной и других культур; это включает в себя чувствительность, сопереживание, принятие и уважение других точек зрения.

Существует ряд моделей, которые могут быть использованы для планирования занятий, направленных на достижение целей CLIL. Одним из них является модель 4С, который восходит к Койлу [7, с.53]. Эта модель широко используется по всему миру. Концепция 4С Койла определяет четыре компетенции (Рис.2), на развитие которых должны быть направлены уроки CLIL: содержание, познание, коммуникация и культура.

Рис.2. Компетенции CLIL (Coyle, D. 1999)

Существует несколько моделей и методов, связанных с платформой 4C, которые могут помочь в планировании CLIL-модулей. Например, пирамида CLIL Мейера [8, с.278] содержит систематические шаги по планированию модуля CLIL (Рис. 3):

Рис.3. Пирамида Мейера (Meyer, O.2013)

В целом, CLIL по химии, хорошо подходит для достижения научной грамотности. Более того, можно утверждать, что она, возможно, даже лучше подходит для достижения этой цели: во-первых, глобальные научные дискуссии проводятся почти исключительно на английском языке, что делает владение английским языком жизненно важным навыком для участия в этих дискуссиях. В дополнение к этому, межкультурная компетентность является важной предпосылкой для участия в вышеупомянутых дискурсах и для участия в национальных и глобальных сообществах в целом.

Профессионально-ориентированные занятия, как правило, сосредоточены на основных предметах, которые удовлетворяют когнитивные потребности студентов и способствуют активному изучению новых предметов посредством активного обучения. Они приобретают навык общения на английском языке при обсуждении деловых вопросов, касающихся их специализации. Уровень подготовки студентов, использующих английский язык, на неязыковых факультетах, стремительно повышается, что приводит к большей вероятности того, что будущий специалист будет востребован на конкурентном рынке труда.

Список литературы

1. АМАНОВ Р. (2021). Обучение и развитие учащихся на уроках химии. *Международный журнал философских исследований и социальных наук*, 1(2), 169-174.
2. Amanov, R. A. (2022). Integrated learning in the study of chemistry course. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(2), 194-198.
3. Алимова, Ф. А. Методические аспекты организации дискуссий студентов по методу Хакнесса / Ф. А. Алимова // *Актуальные проблемы современной науки*. – 2024. – № 1(136). – С. 73-77. – DOI 10.25633/APS.N.2024.01.04. – EDN LZHRXH.
4. Алимова, Ф. А. (2022). Роль учебных платформ в очном и дистанционном образовательном процессе. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 3(5), 140-143.
5. Rittersbacher, C. (2006). We're doing science: Bilingualer Sachfachunterricht an der Realschule. *Praxis Fremdsprachenunterricht*, 3(6), 31–35.
6. Bonnet, A. (2004). *Chemie im bilingualen Unterricht: Kompetenzerwerb durch Interaktion. Studien zur Bildungsgangforschung: Vol. 4.* Opladen: Leske + Budrich.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

Х.Ф. Хисматова, Ф. А. Алимova

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,

e-mail: x.xismatova@mail.ru

В современном мире, где научно-технический прогресс играет ключевую роль, важно развивать не только знания, но и критическое мышление у студентов. Преподавание науки в цифровую эпоху становится не только актуальным вызовом, но и ключевым элементом обеспечения качественного и современного образования [1]. Проект «Развитие критического мышления в коллоидной химии» является ответом на эту потребность, направленный на исследование методов формирования аналитических навыков и умения принимать обоснованные решения в области химии.

В проекте поставлены следующие цели:

1. Изучить методы развития критического мышления у обучающихся в контексте изучения коллоидной химии.
2. Определить эффективные педагогические подходы и методики обучения, способствующие формированию аналитических навыков.
3. Создать образовательные программы, стимулирующие критическое мышление и умение принимать обоснованные решения в химических задачах.

Изучение методов развития критического мышления у обучающихся в контексте изучения коллоидной химии требует системного подхода и использования разнообразных педагогических стратегий. В мировом опыте, учитывая разные способности к обучению студентов, для лучшего обучения используются разные принципы обучения [2].

Приведем несколько ключевых методов, которые могут быть использованы для данной цели:

Проблемно-ориентированное обучение.

В рамках этого метода студенты сталкиваются с реальными химическими проблемами или задачами, которые требуют анализа, критического мышления и поиска решений. Учитывая разнообразие химических явлений и процессов, такой подход позволяет развивать не только знания, но и навыки применения знаний в различных контекстах.

Интерактивные задания и лабораторные работы.

Включение студентов в активную деятельность на лабораторных занятиях способствует развитию критического мышления. Проведение анализа результатов экспериментов, формулирование гипотез и выводов, обсуждение причин и следствий явлений - все это способствует развитию аналитических навыков и критического мышления.

Работа в малых группах.

Организация работы обучающихся в малых группах позволяет им обмениваться мнениями, аргументировать свои точки зрения и приходиться к общему решению проблемы. Дискуссии и обсуждения в группе стимулируют критическое мышление и способствуют формированию разностороннего взгляда на химические явления.

Использование технологий в обучении.

Использование современных технологий, таких как виртуальные лаборатории, интерактивные симуляции и онлайн-ресурсы, позволяет студентам экспериментировать и исследовать химические явления в интерактивной форме. Это способствует развитию

критического мышления и умению принимать обоснованные решения на основе полученных данных.

Формирование аналитических заданий.

Создание заданий, требующих анализа химических данных, выявления закономерностей и обоснования выводов, является эффективным способом развития критического мышления у студентов. Такие задания могут включать решение проблемных ситуаций, анализ химических экспериментов, аргументацию научных доводов и др.

Эффективное развитие критического мышления у обучающихся в контексте изучения химии требует комплексного подхода, включающего разнообразные методы обучения и активную педагогическую деятельность. Каждый из перечисленных методов может быть адаптирован к конкретным образовательным задачам и целям, способствуя формированию у студентов аналитических навыков и способности к критическому мышлению.

В рамках проекта были использованы различные методы исследования, включая анализ существующих педагогических практик, проведение педагогических экспериментов, анкетирование студентов и анализ их результатов, а также систематический обзор научной литературы по теме.

Результаты исследований показали, что эффективными методами развития критического мышления у обучающихся в области химии являются:

1. Интерактивные занятия и лабораторные работы, включающие анализ результатов, формулирование гипотез и выводов.
2. Применение проблемно-ориентированного обучения, где студенты самостоятельно исследуют и анализируют химические явления и процессы.
3. Работа в малых группах, способствующая обмену мнениями и обсуждению различных точек зрения.
4. Использование технологий в обучении, таких как виртуальные лаборатории и симуляции, позволяющих студентам экспериментировать и решать химические задачи в интерактивной форме.

Проект «Развитие критического мышления» является важным шагом в развитии современной системы образования в области химии. Результаты исследований позволяют создавать образовательные программы, которые не только помогают обучающимся освоить химические знания, но и развивают их аналитические навыки и способность к критическому мышлению, что является важным компонентом их личностного и профессионального развития.

Использованная литература

1. Xismatova, X. (2024). Преподавание наук в цифровую эпоху: проблемы и решения. *Modern Science and Research*, 3(1), 1–3. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28016>
2. Тохиров Ж.Р. Образование и кадровый потенциал как основные факторы развития цифровой экономики. Образование в цифровую эпоху: опыт, проблемы и перспективы: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов и заинтересованных лиц (22-23 декабря 2022 г.). – Нижний Новгород: Мининский университет, 2023. – 132 с.

**MAKTABDA KIMYO FANINI O‘QITISHDA BBB METODI VA
VENN DIAGRAMMASINING AHAMIYATI.**

K.N. Madaminova, R.B. Karimova, S.Sh. Otamuratova

Urganch davlat universitete,

e-mail: komila002@gmail.com

O‘zbekistonning kelajagi, uning istiqboli, birinchi navbatda yoshlar tarbiyasiga, ularni sog‘lom qilib o‘stirishga, milliy g‘oya, milliy mafkura va o‘z vataniga sadoqat ruhida tarbiyalashga bog‘liq bo‘lib, bu murakkab jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish mustaqil mamlakatning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Hozirgi kunda Mustaqil Respublikamizda barkamol, har tomonlama rivojlangan mutaxassislarni tayyorlash va ularga ta‘lim berish jarayoniga o‘qitishning yangi, zamonaviy usul va vositalaridan samarali foydalanilmoqda. O‘qituvchi bilim olishning yagona manbai bo‘lib qolishi kerak emas, balki o‘quvchilar mustaqil ishlash jarayonining tashkilotchisi, maslahatchisi, o‘quv jarayonining boshqaruvchisi bo‘lishi lozim.

Organik kimyo fanini o‘qitish jarayonida bugungi rivojlangan kun talablariga javob bera oladigan xorij oliy ta‘lim muassasalarida keng miqyosda qo‘llaniladigan innovatsion va pedagogik texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga olib kirish va qo‘llash loim. Bu pedagogik texnologiyalar va metodlar quyidagilar: “Klaster”, “Keys-stadi”, “Aqliy hujum”, “Muammoli vaziyat”, “Baliq skeleti”, “Venn diagrammasi”, “Ruchka stol o‘rtasida”, “Qor bo‘ron”, “Insert”, “Nima uchun”, “B-B-B”, “Zinama-zina” va boshqalar. [1].

“BBB” metodi bu B-B-B sxemasi bo‘yicha o‘quvchilar bilan mavzuni mustahkamlash uchun ijodiy ishlash metodi [2]. O‘quvchilar guruhlariga bo‘linishadi. O‘tilayotgan mavzu yoki tushuncha yuzasidan har bir guruh o‘zaro hamkorlikda «Taxminan nimani bilamiz?» ustunini to‘ldirishadi. Doskadagi birinchi ustunga esa barcha guruhlarining javoblari jamlanadi. Berilgan javoblar toifalar bo‘yicha guruhlanadi. Keyin har bir guruh a‘zolari o‘zaro kelishilgan holda «Bilishni xohlayman» ustuniga mavzu yuzasidan o‘zini qiziqtirgan savollarni yozib chiqishadi. Doskadagi ikkinchi ustunga esa barcha guruhlarining savollari jamlanadi. Shundan so‘ng talabalar mavzu yuzasidan matn (ma‘ruza) bilan to‘liq tanishib chiqadilar va jadvalning ikkinchi ustuniga qaytib, o‘zlari bilishni xohlagan savollardan qaysilariga javob topganligini belgilab chiqishadi. Savollarga topilgan javoblar uchinchi «Bildik» ustuniga yoziladi. O‘quvchilarni qiziqtirgan qaysidir savolga javob chiqmay qolgan bo‘lsa, uni o‘qituvchi to‘ldirishi yoki uyga vazifa sifatida bilib kelishni topshirishi mumkin. B-B-B chizmasi. Uglevodlar uchun:

Bilamiz	Bilishni xohlaymiz	Bildim
Uglevodlar-glyukoza, fruktoza, saxaroza, maltoza, kraxmal, sellyuloza	1. Fizik xossalari qanday? 2. Nimalar bilan reasiyaga kirishadi? 2. Qayerlarda ishlatiladi?	1. Glyukoza (uzum shakari)-shirin ta‘mli ransiz kristal modda, fruktoza (meva shakari)-shirin ta‘mli kristal modda, saxaroza-shirin ta‘mli kristal modda, maltoza-oq rangli kristal modda, kraxmal-oq rangli kukun, sellyuloa-oq rangli qattiq modda. 2. $C_6H_{12}O_6 = 2C_2H_5OH + 2CO_2$ $(C_6H_{10}O_5)_n \rightarrow n / x(C_6H_{10}O_5)_x \rightarrow n / 2C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow nC_6H_{12}O_6$ kraxmal dekstrin maltoza glyukoza

		3. Uglevodlar sanoat va xalq xo'jaligi, farmasevtika va tibbiyot, oziq-ovqat sanoati uchun muhim xomashyo manbaidir.
--	--	--

“Venn diagrammasi” metodi ikki yoki undan ortiq tushuncha va ob’ektlarni o‘zaro taqqoslash va natijani chizmada tasvirlash uchun xizmat qiladi. U mantiq nazariyasi bilan shug‘ullangan ingliz olimi Jon Venna (1834 - 1923) nomi bilan atalgan. U odatda ikkita yoki uchta aylanadan iborat bo‘lib, har bir aylana biror bir o‘ektning xususiyatlari to‘plamini belgilaydi. Uch ob’ektning o‘xshash, bir xil xususiyatlar bor bo‘lsa, bu ob’ektlarni tasvirlovchi aylanalar bir-biri bilan kesishadi. Agar ularning bir xil, o‘xshash xususiyatlari yo‘q bo‘lsa, bu aylanalar o‘zaro kesishmaydi. Venn diagrammasi: Pirrol, furan, tiofen misolida [3].

Xulosa qilib aytganda, kimyo fanini o‘qitishda dars jarayonida turli xil innovatsion va pedagogik texnologiya, metodlardan foydalanish ta’lim jarayoni samaradorligini oshiradi. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi va kichik guruhlarda ishlash talaba(o‘quvchi)larni kimyoviy bilimlarini va ushbu fanga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.G., Omonov X.T., Mirkomilov Sh.M. “Kimyo o‘qitish metodikasi”, Toshkent, “Iqtisod-Moliya” – 2013.
2. J. Rahmatullayev Yo‘ldoshev, S.Usmonov, "Pedagogik texnologiya asoslari", T., 2004.
3. Muslimov N., Usmonboyeva M, Sayfurov D., To‘rayev A. Innovatsion ta’lim texnologiyalari, Toshkent. – 2015.

RAQAMLI LABORATORIYALAR – TABIIY FANLAR TA'LIMINING YANGICHA YUKSALISH DARAJASI

X.M. Rajabov, S.O. Ro'zimova, X.O. Eshchanov, G.S. Ibragimova

Urganch davlat universiteti,

e-mail: r_xudayor@mail.ru

Raqamli laboratoriyalar zamonaviy ta'lim muassasalari (maktab, akademik lisey va oliy ta'lim muassasalari) da tabiiy fanlarni o'rganish uchun samarali vositadir [1]. Har qanday raqamli laboratoriyaning asosiy komponentlari o'lchash datchiklari, ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minot (IDT–kimyo va boshqa tabiiy fanlar uchun murakkab masalalar (muammolar)ni yechish algoritmlarini amalga oshirishga imkon beradigan dasturlar to'plami), shuningdek, portativ kompyuter kabilar hisoblanadi. Dasturiy yechimlardan foydalanib turli ilovalarni birlashtirish va saqlash, shuningdek, ularni boshqarish mumkin. Ixtisoslashgan dasturiy ta'minotdan foydalanib tabiiy fanlarga xos mavjud maxsus muammolarni minimal xarajat sarflash va qisqa vaqt mobaynida hal qilish mumkin [2].

Fizika fani uchun raqamli laboratoriya to'plami bosim va haroratni o'lchashning raqamli datchiklari, osillografik kuchlanish datchigi, tajribalar o'tkazish uchun har xil asbob-uskunalar va yordamchi vositalarni o'z ichiga oladi [3]. Ta'lim oluvchilar fizika faniga oid raqamli laboratoriya ishlarida barcha o'lchov va tajribalar natijalarini maxsus dasturiy ta'minotli kompyuter ekranida ko'rishlari mumkin. Kimyo fani uchun raqamli laboratoriya to'plamiga quyidagilar: raqamli termometrlar, pipetkalar, turli tarozilar, magnitli aralashtirgichlar, rotorli bug'latgichlar, areometrlar, konduktometrik va potensiommetrik titrlashlarda qo'llaniladigan qurilmalar va boshqalar kiradi. Biologiya fani uchun raqamli laboratoriya to'plamga mikroskop, raqamli datchiklar, mikropreparatlar va boshqalar kiradi [4]. Raqamli laboratoriya ishlari biologiyaga oid fanlar, masalam, zoologiya, botanika, inson fiziologiyasi va boshqalarni o'rganishda samarali qo'llaniladi. Ekologiya bo'yicha raqamli laboratoriyadan auditoriyada va dala sharoitida ham foydalanish mumkin. Ular to'plamga maxsus datchiklar yordamida ta'lim oluvchilar havo va suv muhitining ba'zi ekologik parametrlarini, masalan, suvning loyqaliligi, eritmalarning optik zichligi, og'ir metallarning kontsentratsiyasi va boshqalarni o'lchashlarda foydalaniladi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, raqamli laboratoriyalarning ahamiyati shundaki, bu ularning kimyo, fizika, biologiya, ekologiya kabi tabiiy fanlar uchun laboratoriyalarning eng yangi avlodi ekanligidir. Ular avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashni kafolatlaydi hamda eksperimental jarayonlarni grafiklar, jadvallar va muayyan diagramma ko'rsatkichlari ko'rinishida ifodalashga imkon beradi. Uning o'quv jarayoni samaradorligini oshirish va ilmiy-tadqiqot ishlariga raqamli texnologiyalarni joriy etishda roli juda katta. Raqamli laboratoriyalar ta'lim oluvchilarga nazariy bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishda, vaqtni tejashda va ma'lumotlarni yaxshiroq eslab qolish imkoniyatini berishi tabiiy. Bizning fikrimizcha, bunday laboratoriyalardan foydalanish va ularning sonini ko'paytirish tayyorlanayotgan bitiruvchi kadrlarni jahon mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlashda ko'p jihatdan foydalidir.

Adabiyotlar

1. Ninf A.J, Ballou D.P. (2004). Fundamental laboratory approaches for biochemistry and biotechnology. Hoboken: Wiley. p. 66.
2. Smith, R., (2005) Chemical process Design and Integration, Wiley, Chichester, UK.
3. Webster, John G. (1999). The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook (illustrated ed.). Springer.
4. Arnold F. Holleman, Nils Wieberg. (2017) Anorganische Chemie, Band 1: Grundlagen und Hauptgruppenelemente. 103. Aufl., De Gruyter.

ANORGANIK KIMYO FANINI VIRTUAL TA'LIM ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI

¹N.S. Boboyarova, ²G.A. Ixtiyarova, ³B Turayev

²*Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali*

²*Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat Texnika universiteti*

³*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti qoshidagi akademik litsey*

So'ngi yillarda dunyoda ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarni joriy etilishi orqali multimedia vositalaridan foydalanish sezilarli darajada ortdi. Ushbu o'rganish usuli keng qamrovli murakkab va bosqichli jarayonlarni osonlashtirish va foydalanuvchilarga ularni an'anaviy o'qitish usullariga qaraganda kamroq vaqt ichida o'rganish imkonini beradi. Interfaol multimedia texnologiyalarida an'anaviy texnologiyalarga qaraganda axborotlar matn ko'rinishda emas, balki tasvir, ovoz va harakatlar ko'rinishida ifodalanadi [1]. Bu esa o'quvchilarni mashg'ulotlarda faolroq va diqqatliroq bo'lishga o'rgatadi, chunki axborotlar ma'lum bir harakatli amallarga mos javoblar asosida bayon qilinadi.

Interfaol multimedia texnologiyalaridan biri kimyo fanlarini o'qitishda virtual ta'lim muhitini yaratish va uni bevosita kimyo darslariga joriy etishdan iborat. Kimyo fani darslarini tashkil etish o'tkazish jarayonida ko'p hollarda zaharli, yonuvchan va portlovchi reaktivlar, murakkab jihozlarni ishlatish talab etiladi. Bevosita laboratoriya ishini bajarishga kirishishdan oldin uni kompyuter yordamida virtual holatda ko'rib chiqish-reaktivlarni tejashga, xavfsizlikni ta'minlashga, o'quv jarayonini samaradorligini oshirishga olib keladi[3]. Shuningdek, ta'lim jarayonida yuqori interaktiv va multimedia texnologiyalarini kimyo, biologiya va fizika kabi tabiiy fanlarning amaliy mashg'ulotlarini tashkil etish, jarayonni modellash va loyihalash orqali kimyo mashg'ulotlarni qiziqarli va intuitiv grafik muhitida haqiqiy voqeilik hatti-harakatlarini taqlid qilish mumkin. Bu o'quvchilarga yangi bilim va ko'nikmalarni amalda o'rganish orqali egallash imkonini beradi. Virtual ta'lim global ta'lim hamjamiyatini yaratadi. Geografik chegaralar yo'qolishi bilan talabalar butun dunyo bo'ylab mutaxassislar bilan bog'lanishlari, turli madaniyatlarni o'rganishlari va turli nuqtai nazarlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu nafaqat bilim almashishni, balki global hamkorlik va tushunishni ham rag'batlantiradi.

Uzoq vaqt davomida o'quvchilarga kimyo fani mashg'ulotlarini o'rgatish darslik, ma'ruza kabi shakllardan foydalanishga tayanilgan. Biroq, 3D modellash texnologiyasining paydo bo'lishi bilan o'qituvchilar endi fanni o'z o'quvchilariga zamonaviy innovatsion yangi vosita yordamida o'rgatish imkoniyatiga egalar. Fan ta'limida 3D modellashtirish o'quvchilarga ilmiy tushunchalar bilan yanada qiziqarli va vizual tarzda o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'quvchilar jarayonni 3D modellash orqali murakkab tushunchalar va nazariyalarni yaxshiroq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar va o'zlarini haqiqiy laboratoriya muhitida his qilishi mumkin [2]. Ushbu maqolada "Anorganik kimyo fanini virtual ta'lim asosida o'qitishning ahamiyati" (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida) mavzusi yuzasidan ba'zi umumtalim maktablarida olib borilgan tadqiqot natijalari bayon qilingan.

Usullar

Ushbu tadqiqot umumta'lim maktablari kimyo fani darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, 2024-2025 o'quv yillarida bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalashtirilgan. Tadqiqot jarayonida modda molekulalarini modellash va loyihalash uchun hamda animatsion 3D laboratoriya darslarini metodikasini ishlab chiqishda ChemCollective VL, HyperChem, ChemOffice vizualidagi Chem3D

dasturlaridan hamda ChemLab ma'lumotlar bazasidan kabi usullardan foydalanildi. O'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish samaradorligi baholashda Laykerd mezonidan foydalanildi.

Natijalar muhokamasi Dizayn bosqichi

Tadqiqot jarayoni Samarqand shahridagi ba'zi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinf o'quvchilariga anorganik kimyo laboratoriya darsida "Galogen anionlari uchun sifat reaksiyalar" mavzusi asosida olib borildi. Dars jarayonida modda molekula strukturasi hosil qilish hamda uni harakat dinamikasi o'rganish uchun ChemOffice vizualidagi Chem3D dasturdan foydalanildi. Shuningdek, anionlar aniqlash reaksiyalarida animatsion 3D laboratoriya mashg'uloti ChemLab virtual laboratoriya platformasidan foydalanildi (1-rasm).

Chemistry Laboratory – bu intraktiv visual 3D animatsion dastur bo'lib, uning yordamida kimyo laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish, 3D animatsiya dasturi foydalanuvchilarga uch o'lchamli virtual modellar va muhitlarni yaratish va boshqarish imkonini beradi. Kimyo sohasida qo'llanilganda, bunday dasturiy ta'minot turli xil kimyoviy jarayonlarni, molekulyar tuzilmalarni, reaksiyalarni va boshqa tegishli hodisalarni ko'rish va simulyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bu o'quvchilarga an'anaviy kimyoviy laboratoriyadan farq qilgan holda interaktiv mavhum tushunchalarni real dunyo bilan bog'lash orqali kimyoviy jarayonlarni yanada yaxshiroq kontekstualashtirishga imkon beradi.

Anorganik kimyo darslarini o'tish metodologiyasini ishlab chiqishda asosiy materiallar Adobe Flash CS3 Professional yordamida yaratildi va ".exe" yoki "SWF" formatidagi o'quv media virtual dasturiy ta'minotidan foydalanildi.

1-rasm. ChemLab dasturining ishchi oynasi va uskular panilining ko'rinishi

Laboratoriya darsida Cl^- , Br^- va I^- ionlarini kationlar yordamida cho'kma hosil qilish reaksiyasi orqali aniqlashda dastlab o'quvchilarda ChemOffice vizualidagi Chem3D dastur yordamida NaOH ishqori va HCl kislota ishtirokida neytrallanish reaksiyasi orqali NaCl hosil qilishi o'rgatildi.

Hosil qilingan NaCl eritilib, eritmagdan Cl^- ionini cho'kmaga o'tkazish orqali cho'kma hosil qilishi simulyatsiyasi vizuallashtirildi (2-rasm).

O'quvchilar bilimni baholash kriteriyalari

Kimyo fanida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanib dars o'tish 27 o'quvchidan iborat 8-sinfdan foydalanildi. Virtual ta'lim elementlarini qo'llab o'tilgan dars bo'yicha o'quvchilarni o'zlashtirish ko'rsatkichlarini baholash uchun Laykerd shkalasidan foydalanildi va har bir mezon bo'yicha foizlarda hisoblab topildi (1-jadval).

2-rasm. ChemLab dasturida reaksiyalarni vizuallashtirish

1-jadval

Laykerd shkalasi bo'yicha o'quvchilar bilimni baholash

Turkum	Mashtab
Juda yaxshi	5
Yaxshi	4
Qoniqarli	3
Yomon	2
Juda yomon	1

Shu o'rinda kimyo fanlarini virtual ta'lim asosida o'qitishning afzalliklari va kamchiliklari to'g'risida quyidagi fikrlarni bildirish mumkin: Virtual ta'limning afzalliklari: 1) interfaolliigi; 2) maxsus laboratoriya xonalarga bog'liq bo'lmagan holda ishlatilishi (komputer bor joyda ishlatish imkoniyati); 3) o'quv muassasasida bajarish mumkin bo'lmagan yoki real vaqtda kuzatish mumkin bo'lmagan hollarda ob'ekt, jarayon va hodisalarning modellashtirilishi; 4) internetdan foydalanib, masofaviy ta'lim asosida topshiriqlarni amalga oshirish imkoniyati; 5) reaktivlar yetishmay qolganda; 6) hayot uchun xavfli bo'lgan moddalar bilan tajribalarni bajarishda; Virtual ta'limning kamchiliklari: 1) real tadqiqotlarni bajarmasligi; 2) moddiy ko'rgazmalilikni yo'qligi; 3) ma'lum bir qurilmalar bilan amaliy ishlash ko'nikmasining yo'qligi. Keltirilgan kamchiliklarga qaramay, masofaviy ta'limda yoki tabiiy sharoitda ta'lim muassasalarida bajarish imkoniyati yo'q bo'lganda virtual ta'limdan foydalanish samarali usullardan ekanligini ta'kidlash mumkin. Demak, o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga ko'maklashadigan virtual ta'limdan foydalanish elektron ta'limiy komputer mahsulotini joriy qilishda muvaffaqiyatning uzviy qismi sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.G.Raxmatullaev, X.T.Omonov, SH.M.Mirkomilov "Kimyo o'qitish metodikasi" T., "O'qituvchi" 2013 yil.
2. G'apurov U. Tibbiyot oliygohlarida tibbiy kimyo fanini o'qitishda virtual kimyo laboratoriyalaridan foydalanishning ahamiyati 2022
3. 3. Tatli Z., Ayas A. Virtual laboratory applications in chemistry education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010. Volume 9, - P. 938-942. 3. Virtual Chemistry. - <http://www.chem.ox.as.uk/vrchemistry>)

BARQAROR RIVOJLANISH UCHUN KIMYO - YASHIL KIMYO

Yo.T. Axmadjonova

Jizzax politexnika instituti

e-mail: yorqinoy.axmadjonova@bk.ru

Kimyo fani ko'p yillar davomida ishlab chiqarishni eski texnologiyalar asosida amalga oshirib atrof muxitga juda ko'p zarar yetkazadi. Natijada "kimyoviy ekologiya", "atrof muhit kimyosi" yo'nalishlari paydo bo'lib ularning asosiy maqsadi atrof-muhitga ajralib chiqayotgan zararli komponentlarni aniqlash va o'z vaqtida yo'qotishga qaratilgan. Yuzaga kelgan vaziyat masalani bunday hal qilish noto'g'riligini ko'rsatdi va juda kata iqtisodiy zarar ko'rilayotgani ma'lum bo'lib qoldi. Buning asosida kimyo fani yotishini hisobga olib bu fanga nisbatan "xemofobiya" kayfiyatlari paydo bo'ldi. Ana shu holatlar bu fandagi metodologik qarashlar va yo'nalishlarni qayta ko'rib chiqishga olib keldi.

Avvalo "atrof muhit kimyosi" va "yashil kimyo" fani o'rtasidagi farqni aniqlab olaylik. Aslida ushbu ikkala yo'nalish ham dunyoni yaxshiroq joyga aylantiradigan yo'llarni topishga qaratilgan. Ular bir-biri bilan o'zaro bog'langan.

Atrof-muhit kimyosi yoki ekologik kimyo - tabiiy muhitda yoki ekosferada sodir bo'ladigan kimyoviy va biokimyoviy o'zgarishlarni o'rganadigan kimyo bo'limi. Atrof muhit kimyosini havo, tuproq va suv muhitidagi kimyoviy birikmalarning manbalari, reaksiyalari, tashilishi, ta'siri va yo'llarini o'rganish sifatida belgilash mumkin. Atrof-muhit kimyosi, birinchi navbatda, ifloslanmagan muhit qanday ishlashini, tabiatda qanday kimyoviy moddalar qanday konsentratsiyalarda va qanday ta'sirlar bilan mavjudligini tushunishni o'z ichiga oladi. Busiz kimyoviy moddalarning tarqalishi natijasida insonning atrof-muhitga ta'sirini aniq o'rganish mumkin emas. Atrof-muhit fani manbalarni aniqlaydi, mexanizmlarini yoritadi va ekologik muammolarni baholaydi. Atmosfera, suv va tuproq kimyosini o'z ichiga olgan fanlararo fan bo'lib, u asosan analitik kimyoga tayanadi va atrof-muhit va fanning boshqa sohalari bilan bog'liq[1].

Atrof-muhit kimyosi ifloslantiruvchi moddalardan xalos bo'lish uchun kimyoviy yechimlarni taqdim etadi. Bunday holda, kimyoviy eritmalarning quyidagi mumkin bo'lgan usullari mavjud:

1. Atrof-muhitga chiqadigan ifloslantiruvchi moddalarni yo'q qilish;
2. Mahalliy bo'lsa, ularning tarqalishini cheklash;
3. Ularni ishlab chiqarishni to'xtatish - kimyoviy mahsulotlarni olishning mavjud usullarini yangilari bilan almashtirish;

Birinchi ikkita yo'nalish ekologik kimyoni tadqiq qilish sohasiga kiradi, oxirgi yo'nalish esa yashil kimyo tegishli bo'lgan soha.

Yashil kimyo xavfsiz muqobil texnologiyalarni yaratish orqali ushbu muammolarni hal qilish yo'llarini qidirmoqda [2].

Yashil kimyo va atrof-muhit kimyosi turli fanlardir. Yashil kimyoning maqsadi kimyoviy mahsulotlar yoki jarayonlarni yaratish jarayonida ifloslanishning oldini olishdir, ya'ni boshlanishidan oldin ifloslanishning oldini olish.

Shu o'rinda quyidagicha savol paydo bo'ldi. Yashil kimyoning yondashuvi juda yaxshi bo'lsa, nega u alohida fan sohasi emas[3]?

Sintetik kimyo va atrof-muhit kimyosi ko'p yillar davomida bir-biridan ajralgan holda, amalda bir-biriga yopishmasdan mavjud edi. Aslini olganda, yashil kimyo fanning ushbu ikki sohasi kesishgan joyda paydo bo'lgan. Yashil kimyo o'z-o'zidan yangi texnologiya yarata olmaydi, u faqat zamonaviy fanning harakatiga yo'l ko'rsatadi. Bu fanning ko'plab sohalari uchun rivojlanishning

yangi yo‘nalishlarini ochadi: zaharli birikmalardan foydalanmasdan jarayonlarni yaratish, qo‘shimcha mahsulotlar yo‘q, ifloslanishning oldini olish va boshqalar.

Yashil kimyo kimyoning yangi sohasiga qaraganda ko‘proq kimyogarlar uchun yangi fikrlash usulidir [4].

Yana bir haqli savol. Yashil kimyo jarayonlari an'anaviy jarayonlarga qaraganda qimmatroqmi yoki kam xarajatmi?

Albatta, yashil kimyo jarayonlari arzonroq. Kimyoviy jarayon uchun eng oddiy xarajatlar tahlili reaktivlar, asbob-uskunalar va mehnat xarajatlarini o‘z ichiga oladi. Ammo, aslida, chiqindilar va qo‘shimcha mahsulotlarni yo‘q qilish, reagentlar va maqsadli mahsulotni qayta ishlash va tozalash va boshqa, ba‘zan yashirin xarajatlar uchun xarajatlar mavjud. Hatto juda zaharli bo‘lmagan birikmalardan foydalanish jarayonning narxini sezilarli darajada oshiradi, ularni sotib olish bosqichidan, transport xarajatlari, saqlash va maxsus jihozlar bilan ta‘minlash, qo‘shimcha ehtiyot choralarini ko‘rish xarajatlari va boshqalar. Kimyoviy texnologiyalarni zaharli bo‘lmagan reagentlarga o‘tishi, shubhasiz, ekologik va iqtisodiy nuqtai nazardan foydalidir.

Masalan, Men kimyogarman. Yashil kimyo yo‘lidan ketayotganimni qanday bilsam bo‘ladi?

Yashil kimyoning asosiy g‘oyasi zaharli kimyoviy chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirish yoki butunlay yo‘q qilishdir. Yangi takomillashtirilgan jarayonlar tabiatga va odamlarga kamroq zarar keltiradigan ko‘plab misollar mavjud, chunki ular zaharli bo‘lmagan birikmalardan foydalanadi va qo‘shimcha mahsulotlar hosil qilmaydi. Agar siz(men) bunday jarayonni yaratish, eskisini takomillashtirish ustida ishlayotgan bo‘lsangiz yoki shunga o‘xshash jarayonni allaqachon yaratgan bo‘lsangiz, o‘zingizni xavfsiz “yashil” kimyogar deb atashingiz mumkin.

Shunday ekan, bo‘lajak kimyo o‘qituvchilari va kimyo fanini o‘rganayotgan o‘quvchilalar kimyo darslari jarayonida o‘quvchilarga organik erituvchilar o‘rniga ishlatiladigan tabiatga zararsiz erituvchilarni, katalitik jarayonlarni o‘rganib olishlari, zamonaviy analiz usullari, toksikologiya elementlarini bilishlari kerak bo‘ladi. Kimyo o‘qitish darslari va laboratoriya darslarida tegishli mavzularni o‘rganayotganda yashil kimyo elementlarini o‘rgatish va bu bilan ekologik mezonni saqlashga, ekologik ta‘limni ham rivojlantirishga yordam beradi.

Chunki, keyingi yillarda dunyoning rivojlangan mamlakatlari universitetlarida va ilmiy markazlarida kimyoviy jarayonlarni amalga oshirishga Yashil kimyo prinsiplari asosida qarashlar rivojlanmoqda.

2008 yil Moskva va Sankt-Peterburgda o‘tkazilgan 2-Xalqaro konferensiyada “Yashil kimyo” yo‘nalishida ta‘lim berishni tashkil qilish masalalari ko‘rib chiqildi. Shu yili Moskva davlat universitetida innovatsion universitet dasturi doirasida “Kimyo –barqaror rivojlanish uchun –Yashil kimyo” markazi ochildi va bu yo‘nalishda ta‘lim daturlarini yaratishning dolzarbligi ta‘kidlandi.

Maktab, litsey va texnikum, oliy ta‘lim muassasalarining integratsiyasida kimyo fanini o‘qitishda o‘quv dasturlariga, Yashil kimyo” elementlarini kiritish kabi qator qarorlar qabul qilingan. Bugungi kunda Respublikamizda shu qarorlar asosida qator tadbirlar amalga oshirilmoqda.

“Yashil kimyo” yo‘nalishida amalga oshiriladigan ta‘limda o‘quvchilar kimyoviy va kimyoviy texnologik jarayonlarni tassavvur qilishga, tushinishga, ko‘nikmalar hosil qilishida yangicha qarashni shakllantiriladi. Bu dastur ko‘pgina fanlarni integratsiyada o‘qitilishida, ya‘ni biologiya, tibbiyot, fizika, matematika, kimyo va kimyoviy texnologiya fanlarini o‘qitishga va kimyo fani mazmuniga boshqacha qarashlarni talab qiladi. Bunda butun jarayonlarda o‘tkaziladigan hamma bosqichlarda atrof-muxitga bo‘ladigan salbiy ta‘sir minimumga keltirilishi va iloji boricha chiqindisiz texnologiyaga yo‘nalishiga o‘tish imkoni yaratiladi. Ta‘limni bu yo‘nalishda olib borilishi o‘sib kelayotgan yoshlarini ekologik va gidroekologik savodxonligini oshishiga, atrof-muhitga bo‘lgan mehrini oshishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Исидоров В.А. Экологическая химия (Уч.дляВУЗ), Химиздат, 2001,304 с, ISBN 5-7245-1068-5
2. Anastas P.T., Warner J.C., Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, p.30
3. Лунин В.В., Локтева Е.С., Голубина Е.В.. Инновационные образовательные программы в области химии. Научно-образовательный центр «химия в интересах устойчивого развития -зеленая химия» М.: Изд-во МГУ, 2007. – 117 с.
4. Noyori Ryoji. Pursuing practical elegance in chemical synthesis. Chemical Communications, 2005, (14), 1807—1811

“AZOTLI O‘G‘ITLAR” MAVZUSINI O‘QITISHDA MUAMMOLI METODDAN FOYDALANISH

Abdullayev Alisher Abulqosimovich

Jizzax politexnika inistituti,

e-mail: alisher3058364@gmail.com

O‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va o‘qitish samaradorligini oshirish, kimyo o‘qitish metodikasining dolzarb muammolaridan biridir. Bunday muammoni hal yetishning asosiy yo‘li pedagogik texnologiyalardan foydalanishdir. Yangi pedagogik texnologiya o‘quvchilarning faolligini va dars samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Bu O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunida ta‘lim mamlakatimizning ijtimoiy taraqqiyot sohasida ustuvor yo‘nalish va davlat siyosatining asosiy prinsiplari ekanligi e‘lon qilingan [1].

Respublikamizda olib borilayotgan ta‘lim sohasidagi islohotlarning muvaffaqiyati uzluksiz ta'lim tizimining barcha turlari uni amaliyotga joriy yetishga safarbar etilayotganiga bog‘liq. Uzluksiz ta‘lim tizimi oldidagi vazifalarni amalga oshirish o‘z navbatida o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi, o‘quvchining barkamol inson bo‘lib yetishishiga zamin yaratadi. Kimyoni o‘qitishda maqsadga muvofiq ta'sir ko‘rsatish o‘qituvchi tomonidan tanlangan yangi pedagogik texnologiyalarga bog‘liq.

Quyidagi texnologiyalar joriy etilishi maqsadga muvofiq:

1. Muammoli ta‘lim texnologiyalari
2. Modulli ta‘lim texnologiyalari
3. Hamkorlikda o‘qitish texnologiyalari

Har bir mavzuni ochib berishda muammoli ta‘lim texnologiyasidan foydalanish, hayotiy misollar bilan tushuntirib berish o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi. Azotli o‘g‘itlar mavzusi yuzasidan muhim masalalar bo‘yicha muammoli savollar tayyorlanadi va o‘qitishga qo‘yilgan muammolarning yechimi o‘qituvchilar bilan birgalikda ishlab chiqiladi [2].

Masalan, “Azotli o‘g‘itlar” mavzusi bo‘yicha quyidagi savollar o‘quvchilarni dars jarayonida muammoli vaziyatni vujudga keltirishi mumkin:

1. O‘simliklar qanday qilib o‘zini azot bilan ta‘minlay oladi?
2. Tuproqdagi azot qanday birikmalar tarzida bo‘ladi?
3. Azot zaxirasi insoniyat uchun qanchaga yetishi mumkin?
4. Tabiiy azotlardan bevosita mineral o‘g‘itlar sifatida foydalanaversa bo‘ladimi?
5. Qanday azotli o‘g‘itlar ishlab chiqargan ma‘qul?

Bu muammoni hal etishda o'quvchilar turli fikrlar bildiradilar. O'simliklar uchun azot juda kerakli modda hisoblanadi. O'simliklar azot bilan oziqlanish meyoriga qarab gektariga 50 -75 kgdan 50-100 kg atrofida azotli o'g'itlar yerga solinadi.

Yerni haydashdan oldin sho'r yuvish ishlari o'tkaziladigan joylarda o'g'it bahorgi yer haydov paytida solinadi. Chigitni undirib olish uchun qo'shimcha sug'oriladigan yerlarda, azot chigit ekish bilan bir vaqtda solinadi. Agar ekishga qadar azotli o'g'itlar solinmagan bo'lsa, bu tadbir ekish vaqtida bajariladi. Bunda azot me'yori gektariga 20-25 kg dan oshmasligi kerak [3].

Bu muammoni bir o'quvchi selitra kristallarining gigroskopikligi bilan tushuntirsa, ikkinchi o'quvchi nitratlarning qizdirishga munosabatiga bog'laydi va munozara olib boradi. Ushbu mavzuning mohiyati shundaki, o'simliklar ildizi orqali azotli o'g'itlarni ionlar –ammoniy (NH_4^+) va nitratlar (NO_3^-) ko'rinishida o'zlashtiradi.

Nitratlar suvda oson eriydi va ionlarga ajraladi. Kunning issiq vaqtida azotli o'g'itlar termik beqarorligi sababli parchalanadi, shuning uchun ham kechasi yoki salqinda yerni azotli o'g'itlar bilan ishlagan ma'qul. Ayniqsa, ammiakli selitra harorat ta'sirida oson parchalanadi:

Ma'ruzada bayon qilingan bilimlarni o'quvchilar tomonidan yaxshi o'zlashtirilganligini bilish uchun yangi pedagogik texnologiyaning "Tarmoqlar" texnologiyasidan keng foydalaniladi. Buning uchun azot birikmalarining har biri alohida qog'ozlarda yozilib, ma'ruzaga qatnashgan o'quvchilar to'rt guruhga bo'linib, har bir guruhga alohida azotli birikmalarning nomi beriladi. Bunda guruh o'quvchilari muammoli ma'ruza qilib chiqib, har bir guruh alohida tushuntirib beradi. To'rtta guruh alohida har qaysisi himoya qilib bo'lganidan so'ng, o'quvchilar tomonidan saylangan hay'at a'zolari ballar qo'yib, guruhning umumiy ballari e'lon qilinadi. [3] Muammoli ma'ruzada azotning xossalari bilib olgach, sayyoramizda u qanday shakllarda uchrashi haqida fikr yuritimiz.

Tabiatda azotli o'g'itlar nitratlar-selitralar holida uchraydi.

Masalan; Chilida NaNO_3 —chili selitrasining katta zaxirasi mavjud. KNO_3 -hind selitrası, $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ -Norveg selitrası deb ham ataladi. Yurtimizda azotli o'g'itlarning zaxira manbaalari yo'qligi uchun ular sintez qilib ishlab chiqariladi.

Hozirgi kunda azotli o'g'itlarning quyidagi turlari ishlab chiqarilmoqda:

1. Ammiakli o'g'itlar—ammoniy sulfat, ammoniy xlorid, ammoniy karbonat, suyultirilgan ammiak, ammiakli suv va ammiakatlar.

2. Nitratli o'g'itlar—ammiakli selitra, natriyli selitra, kalsiyli selitra, kaliyli selitra.

3. Amidli o'g'itlar—mochevina, kalsiy sianamid, mochevina formaldegidli o'g'itlar.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat azotli o'g'itlar mavzusini balki boshqa mavzularni ham bunday texnologiya bilan dars jarayonida o'quvchilarning bilim saviyasini tekshirib ularni to'plagan ballari asosida aniqlab olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni
2. Rahmatullayev N., Omonov H., Mirkomilov Sh. "Kimyo o'qitish metodikasi" T., «Iqtisod-Moliya», 2013.
3. J. Sattorov, S. Sidiqov, S. Abdullayev, A. Ergashev, Z. Xaidmuhamedova, Ya. Kulmurodova, U. Qosimov, N. Akbarov "Agrokimyo" T., "Cho'lpon", 2011.

ALKENLARDA IZOMERIYA HODISASINI TUSHUNTIRISHDA “BALIQ SKELETI” METODIDAN FOYDALANISH

O.N. Ataniyazov, N.N. Razzoqberdiyev, X.Q. Polvonov, E.U. Eshchanov

Urganch davlat universiteti,

e-mail: oti_kimyo_89@inbox.ru

Hech kimga sir emaski hozirgi jadallik bilan rivojlanib o'ziga xos bir davrda ilm-fan rivojlanishi bo'yicha orqada qoladigan har qanday davlat ilm-fani rivojlangan davlatlarga har tomonlama qaram bo'lib qolishi hech gap emas. Dunyo bo'yicha kimyo fanini va kimyo sanoati rivojlangan mamlakatlar iqtisodi rivojlangan davlatlar qatorida turadi. Sunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020 yil 20 avgustda Kimyo va biologiyani rivojlantirish bo'yicha PQ-4805 qarori qabul qilingan bo'lib, ushbu qaror mamlakatimizda kimyo va biologiya fanlarining yanada rivojlanishiga katta turtki bo'ldi. Albatta o'quvchlar, talabalar har qanday fan shu jumladan kimyo fani bo'yicha ham yetarli nazariy va amaliy bilim ko'nikmalariga ega bo'lishlariga erishish uchun har bir dars mashg'ulotini zamonaviy, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'tish bugungi kunning dolzarb masalaridan biri hisoblanadi.

Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilish davr talabidir. Shunga ko'ra fan o'qituvchilari borgan sari dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol usullardan kengroq foydalanmoqdalar.

Bugungi kunda qator ilg'or pedagogik texnologiyalar ommalashib kelmoqda. Ularda shakllanayotgan yangi munosabatlarning o'ziga xos jihati, an'anaviy ta'limdan farq qilgan holda o'quvchi-talabalarining mustaqilligi va o'quv faoliyatini taqiqlamasdan, balki ularni belgilangan maqsad sari yo'naltirish, biror bir faoliyatni buyruq orqali amalga oshirish o'rniga pedagogik jarayonni samarali tashkil etish orqali o'quvchi-talabalarga fan asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini orttirish, shaxsning ehtiyoji, istagi, moyilligi va imkoniyatlarini chegaralamasdan bilim va hunar egallashning demokratik yo'llarga burish sanaladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan birga, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi[1].

Dars jarayonida qo'llanilayotgan interfaol metodlar turli maqsadlarda qo'llaniladi. Ular yordamida fan yoki mavzu bo'yicha biror bir muammo yechimini topish uchun shu muammoni o'rganish, uning yechim yo'nalishlarini aniqlash va ulardan eng afzalini tanlab olish, o'tilgan mavzuni yodda saqlash uchun savollar yordamida takrorlab olish, avval o'tilgan mavzular bilan solishtirish, bilimlarni tizimlashtirish kabi vazifalar amalga oshiriladi. Masalan, «grafik organayzerlar» talabalar fikrini faollashtiradi, dars mavzularini o'zaro bog'lash va o'xshash tomonlari hamda farqlari haqida mustaqil mushohada yuritishni o'rgatadi.

Grafik organayzer (*grafik tashkil etuvchi*) - fikriy jarayonlarni ko'rgazmali taqdim etish vositasi hisoblanadi. Ta'lim tizimida didaktikaning ko'rgazmalilik tamoyilini amalga oshirish imkonini beruvchi vositalar turkumiga kiradi. Interfaol grafik organayzerlar o'rganilayotgan mavzuga tegishli asosiy ma'lumotlarni har turli ko'zgarmali shakllarda, jumladan, sxema, jadval, diagramma, gistogramma va boshqa tasvirlar ko'rinishida aks ettirish orqali taqqoslash, tahlil qilish metodlari va vositalaridan iborat[2].

KIMYONI O‘QITISHDA LOYIHA METODINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

S.Sh. Otamuratova, E.U. Eshchanov., X.M. Rajabov

Urganch davlat universiteti,

e-mail: saodatotamuratova@gmail.com

Har bir o‘qituvchi uchun u o‘qitadigan fanni o‘rganish maktab o‘quvchilarida katta qiziqish uyg‘otishi, har bir dars zerikarli, behuda o‘tkazilgan vaqt emas, balki yangi, kundalik hayotda zarur bo‘lgan bilimlarni olishdan iborat bo‘lgan bayram kabi bo‘lishi muhimdir. Hozirgi zamon maktab o‘quvchisi dunyoning kimyoviy tasvirini bilishi va tushunishi, mantiqiy fikrlay olishi zarur bo‘lib, u o‘qishni faqatgina formulalarni yod olish va kimyoviy reaksiyalarni yozish ko‘nikmasini egallash bilan cheklanmasligi kerak.

O‘quvchilar ijodiy qobiliyatlarining rivojlanishi darsda va darsdan tashqari vaqtda ham davom etadi. O‘qitish amaliyotida loyiha metodining qo‘llanilishi o‘rganilayotgan materialning axborot sig‘imining yuqori bo‘lishini ta‘minlaydi, hamda fanni o‘rganishga motivatsiyani ham oshirishga imkon beradi.

Loyiha – bu o‘qituvchi tomonidan tayyorlanib o‘quvchilar tomonidan mustaqil bajariladigan, o‘quvchilar uchun ahamiyatga ega bo‘lgan masalani yechishga qaratilgan va kreativ mahsulot yaratilishi bilan tugallanadigan harakatlar kompleksidir.

Loyihalash faoliyati o‘quvchilarni ma‘lum bir ta‘lim olish davrida (o‘quv yili yoki yarim yillik) bilim olish va kasbga yo‘naltirish ishlarini tashkil etishning eng maqbul usulidir. Loyiha metodining mohiyati bu holatda o‘quvchilarni mustaqil ishlashga yo‘naltirish orqali bilim olishga qiziqishlarini shakllantirishga, ularning oldiga aniq maqsad va muammolarni qo‘yish va ularning yechimini topish orqali yangi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishdan iboratdir.

Ye.S.Polat, M.Yu.Buxarkinalar “Ta‘lim tizimidagi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari” kitobida loyiha metodiga to‘laroq ta‘rif keltirishgan. Ularning fikricha loyiha metodi tushunchasi ostida aniq yechimga ega bo‘lgan muammoni keng ko‘lamda tahlil etishning didaktik maqsadi yotadi.[1]

V.V.Guzeeva esa loyiha metodini bugungi kunda maktab bitiruvchisining o‘z bilimlarini oshirgan holda ijtimoiy muhitga faol aralashuvini ta‘minlaydigan, pedagogik texnologiyalar qatoriga kiritish mumkinligini ta‘kidlaydi.[2]

Pedagogik psixologiya nuqtai nazaridan loyiha metodining ta‘rifini N.A.Barikova quyidagicha keltiradi: “Loyiha metodi ta‘limning shaxsga yo‘naltirilgan usuli bo‘lib, o‘quvchilarning mustaqil bilim olish orqali muammolarni yechish va amaliy xulosaga kelishiga yordam beradi”[3].

Loyiha axborot, o‘quv-tadqiqot, ijodiy, o‘yin va boshqa ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin. O‘quvchilar tayyorgarligining turli darajalarida loyihaning ma‘lum turidan foydalanish mumkin. Masalan, kimyoni hali endi o‘rganishni boshlagan 7-sinf o‘quvchilari uchun birinchi yarim yillikda “Kimyoning rivojlanish tarixi”, “Buyuk kimyogar olimlarning hayoti”, 8- sinf o‘quvchilariga “Davriy qonunning kashf qilinish tarixi”, “D.I.Mendeleyevning hayoti va ilmiy faoliyati” kabi mavzular bo‘yicha axborot loyihalarni taklif etish mumkin. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, 7-sinf o‘quvchilari bu fanga qiziqish namoyon qilib, “Kimyo tarixi”, “O‘zbekistonda kimyoning rivojlanishi”, “Kimyo va bizning hayotimiz” mavzulari bo‘yicha loyihalarni ishtiyoq bilan tayyorlaydilar. Kimyo bo‘yicha ma‘lum bilimlarga ega bo‘lgan o‘quvchilar uchun darslarda o‘tilayotgan va ularga ma‘lum bo‘lgan va ularni qiziqtirgan mavzular bo‘yicha bilimlarni kengaytirish va qo‘shimcha bilimlar olishga qaratilgan o‘quv-tadqiqot loyihalari to‘g‘ri keladi. Kichik sinflar o‘quvchilarining qiziqishini oshirish uchun o‘yin loyihasi (kimyoviy shou) taklif etish mumkin. Bunda o‘yin shaklida yuqori sinf

o'quvchilari 6-sinf o'quvchilarini yangi fan, uning xususiyatlari bilan tanishtirib ularni yangi, sirli fanni o'rganishga tayyorlashadi.

O'quv-tadqiqot loyihasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu metodning o'ziga xosligi uning o'quv jarayonining barcha shakllariga (dars va darsdan tashqari) mos kelishidan iborat. U o'qituvchi ishining barcha shakllarini o'z ichiga oladi: o'quvchilar bilan individual va guruhda ishlash; jamoaviy faoliyat va muloqotni tashkil etish; o'quvchilarga o'quv-tadqiqot va ilmiy-tadqiqot jarayonida maslahatlar berish. Darsda (darsdan tashqarida) o'quv-tadqiqot faoliyati o'quvchilar oldiga o'qituvchi tomonidan qo'yilgan masalalarni yechishga ijodiy yondashish, shuningdek ayni loyihani bajarishda vujudga keladigan savollarni mustaqil aniqlashga imkoniyat beradi. Bunday darslarni o'tkazish uchun muammoli vaziyatlar, fikrlar to'qnashuvi metodlarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi [4].

Kimyo darslarida buning uchun qulay sharoit bo'ladi, chunki kimyoning o'zi eksperimental fandır. Demak, o'quvchilarda ham fikrining to'g'riligini isbotlashda o'z amaliy bilimlaridan foydalanishga ko'plab imkoniyatlar bo'ladi. Kichik guruhlarda ishlash barcha o'quvchilarni jalb qilish, ularning faolligini ko'p tomonlama baholashga imkon beradi. Har bir guruh umumiy bir topshiriqni, har bir o'quvchi esa o'ziga berilgan topshiriqni bajarganligi tufayli faoliyat natijasida o'quvchilar bilimi to'g'risidagi umumiy tushuncha bera oladigan hamkorlikdagi loyiha amalga oshadi. O'quv-tadqiqot faoliyatining oraliq natijalarini kimyo darslarida taqdimot qilishning shakllari sifatida sxemalar, tayanch konspektlar, jadvallar, "labirintlar", test topshiriqlari, mustaqil masala tuzish va boshqalarni keltirish mumkin. Tadqiqot tugallanishi bilan ishtirokchilar himoya qilish usulini tanlashadi: bu taqdimot, referat, doklad, videorolik bo'lishi mumkin.

O'quv-tadqiqot loyihalarini yuqori sinflarda "Tuzlarning gidrolizi", "Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari", "Karbon kislotalar. Olinishi va xossalari", "Yog'lar. Olinishi va xossalari", "Eritmalar", "Kimyoviy reaksiya tezligiga konsentratsiya va temperaturaning ta'siri", "Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari" mavzulari bo'yicha tashkil qilish mumkin.

O'quvchi tomonidan bajarilayotgan har bir loyiha uning dunyoqarashini kengaytiruvchi va fanni o'rganish uchun motivatsiyani oshiruvchi yangi bilimlarni olishga qaratilgan bo'lishi kerak. Tanlangan loyihaviy faoliyat turidan qat'iy nazar o'quvchilarda bilish, boshqarish, kommunikativ va shaxsiy universal o'quv harakatlar shakllanadi. Loyihalar ustida ishlash ichki bilish motivatsiyasini va kimyoga bo'lgan qiziqishning oshishini rag'batlantiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, loyihaviy faoliyat natijasida o'quvchilarda o'qish uchun motivatsiya kuchayadi, kimyo faniga qiziqish va o'qitish samaradorligi oshadi, laboratoriya tadqiqoti natijalarini qayta ishlash ko'nikmalari shakllanadi, dunyoqarashining kengaygani qayd etiladi. O'quvchilar bilim olish faoliyatida ancha mustaqil bo'lib qoladilar. Darslarda va darsdan tashqari vaqtda tadqiqot faoliyatini yo'lga qo'yish kasbga yo'naltirishni ham samarali amalga oshirishga imkon beradi. Yuqori sinflarda o'quv jarayonini tashkil qilishda kimyo yo'nalishlarida kasbga yo'naltirish ishlari yo'lga qo'yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования.– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 368 с.
2. Гузеев, В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. – М.: Народное образование, 2000. – 206 с.
3. Митяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение:– М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 144 с.
4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников образовательных учреждений.– М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING TARKIBIY QISMLARI, LOYIHALASH KETMA-KETLIGI.

S.B. Karimova

Jizzax politexnika instituti

e-mail: karimovasidora90@gmail.com

Modellashgan pedagogik texnologiyani ishlab chiqish tartibi quyidagi ketma-ketlikdagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: analitik, konseptual, maqsadli, mazmunli va jarayonli.

Pedagogik texnologiyani ishlab chiqishning **analitik bosqichida**, kadrlar tayyorlash milliy dasturi va kadrlar tayyorlash milliy modeli, o'quv predmetlari bo'yicha davlat ta'lim standartlari, ulardan kelib chiqadigan xulosalar va yosh avlodning har tomonlama rivojlanishiga yo'naltirilgan ta'lim mazmunini tanlash holatlari, tegishli mashg'ulotning umumiy, aniq maqsadga erishish uchun ta'limning tashikliy shaklini tanlash hisobga olinadi.

Pedagogik texnologiyani ishlab chiqishning **konseptual bosqichida** ta'lim konsepsiyalari, ta'lim tizimi bosqichlarida nazarda tutilgan asosiy g'oyalar, ifodalangan xulosalar hisobga olinadi. Modelning tarkibiy tuzilishi umumiy o'rta ta'lim, akademik lisey, kasb-hunar kolleji, bakalavriyat, magistratura, umuman sosiumning tarkibi sifatida ifodalanadi. Bu ayniqsa, bosqichli ta'lim tizimining alohida elementlari uchun xarakterlidir.

Pedagogik texnologiyani ishlab chiqishning **maqsadli bosqichida** ta'lim muassasasi (o'rta maktab, akademik lisey, kasb-hunar kolleji, institut yoki universitet)ning uzoq muddatga mo'ljallangan maqsadi, ta'lim sohalari va shu blokda alohida o'quv predmetlarining istiqboldagi maqsadi, shuningdek alohida olingan o'quv predmeti tarixidagi aniq bir blokning ifodalanish maqsadi hisobga olinadi.

Pedagogik texnologiyani ishlab chiqishning **mazmunli bosqichida** ta'lim sohalari, shuningdek shu blok tizimidagi o'quv predmetlari mazmunini tanlash tamoyillari va mezonlari aniqlanadi. Bloklar hamda ular tarkibidagi alohida elementlarning, ya'ni aniq o'quv predmetlarining mazmuni alohida olingan maqsad bilan bog'liq tarzda identifikatsiyasi o'quv predmetlari mazmunini tashkil etadigan yirik mavzularda aks etishi kerak.

Pedagogik texnologiyani ishlab chiqishning **jarayonli bosqichida** o'qituvchining vazifalari, shuningdek o'quvchilarning o'quv faoliyatini bajarishlariga yo'naltirilgan ta'lim turi namoyon bo'ladi. Bu jarayonning pedagogik texnologiyasida, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro munosabatlarida demokratiyaga alohida o'rin beriladi [1].

Bu pedagogik tizim, har qanday nazariyaga xos bo'lgani kabi ikki tushunchani qamrab oladi: didaktik masalalar va ularni amalga oshirishning pedagogik texnologiyasi.

Didaktik masalalar pedagogik tizim doirasida inson faoliyatining muhim sohasi sifatida aniq maqsad va unga erishish uchun shart-sharoitlar hamda bu faoliyat uchun axborotlar bo'lishi kerak.

Didaktik masalalarni hal etish maqsadi shaxsning ma'lum sifatlarini shakllantirish zarurati bo'lsa, shart-sharoitlar-o'quvchi (talaba)larning boshlang'ich sifat ko'rsatkichlari, axborot esa o'quv predmetining mazmuni yoki tarbiyaviy ta'siridir.

Har bir didaktik masala pedagogik tizimda o'ziga mos keladigan PT elementlari bilan hal qilinadi, ular: didaktik jarayon, o'qitishning tashkiliy shakllari hamda pedagog yoki o'qitishning texnik vositalari (O'TV)

Rasmda ijtimoiy buyurtma yo'nalishi didaktik masalalarga qaratilgan va bu bejiz emas: ta'lim har doim jamiyat talablarini qondirishga xizmat qiladi va u ongli ravishda yoki induktiv tarzda tez, balki sekinlik bilan bu talablarga mos holda tuzatila boriladi.

Darhaqiqat XXI asr bo'sag'asida ta'lim taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi, haqqoniy dvigateli-bu o'zida didaktik masalalar va PT ni mujassamlashtirgan pedagogik tizim hisoblanadi. PT ning muvofaqqiyatli loyihalashtirish va yakuniy natijaning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasiga va darsda ularni to'g'ri belgilab olishiga bog'liqdir.

Milliy dasturda ta'lim-tarbiyaning maqsadi yangilanib: «O'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to'la xolos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash», deb belgilandi. Demak, ta'lim-tarbiyaning maqsadi yangilandi, unga mos holda mazmunning yangilanishi tabiiydir. Ta'lim mazmuni o'quv dasturlari, qo'llanma va drsliklarda o'z ifodasini topadi. Shuning uchun olimlarimizga fan sohalari bo'yicha ta'lim mazmunini ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Shunday qilib, pedagogik tizimda didaktik masalalarning o'z yechimini topishi Milliy dastur g'oyalarini ro'yobga chiqarishning muhim bosqichidir [2].

O'quv materialini o'zlashtirish darajalari. Kishi har qanday oqilona faoliyatni shu faoliyatni bajarish metodikasi haqida oldin o'zlashtirilgan axborotlar asosida bajaradi Bu ta'lim-tarbiya jarayoni uchun ham xarakterlidir. Bilib olingan harakatning mo'ljal asosi (HMA) aynan o'zlashtirib olinganidek yoki faoliyatning shart-sharoitga qarab o'zgartirilgan holda ishlatilishi mumkin. Bilib olingan axborotdan foydalanish usuli bo'yicha o'quv faoliyati reproduktiv va produktiv (mahsuldor) turlarga ajratiladi.

Reproduktiv faoliyatda o'zlashtirilgan HMA, uning algoritmlari va qoidalari faqat har xil ko'rinishlarda qayta ishlab chiqiladi, o'quv predmetida dastlab bilib olingan ma'lumotlarga o'quvchi faoliyati davomida biror yangi axborot qo'shmaydi. Masalan, talaba umumiy ta'lim, ixtisoslik bo'yicha o'quv qo'llanmalaridagi barcha masala (vazifa)larni ilgari o'zlashtirilgan (bilingan) qoidalar va algoritmlarga binoan yechadi, o'quvchining bunday faoliyati reprduktivlik doirasidagi harakatlaridir.

Mahsuldor faoliyat jarayonida o'quvchi har doim o'quv predmetida o'zlashtirib olinganiga nisbatan yangi harakat HMA yaratadi, ya'ni o'quv qo'llanmasining mazmunidan farq qiladigan yangi axborotni yuzaga keltiradi. Yangi axborotni yaratish doimo izlanuvchilik faoliyatida oldingi tajribaga suyanadi [3].

O'zlashtirishning to'rtta izchil darajasi bo'lib, bular: tanishuv, algoritimli, evristik va ijodiy darajalardir.

1-daraja (a-I). Agar masalada uni yechishning maqsadi, vaziyati va harakati ko'rsatilgan bo'lsa, o'quvchidan bu uchala komponent masalaning tuzilishidagi barcha komponentlarga mos kelishi haqida xulosa chiqarishgina talab etiladi, bu bilish faoliyati hisoblanadi. O'quvchi uni ob'ektlar, jarayonlar yoki harakatlar haqidagi ilgari o'zlashtirilgan axborotni qayta idrok qilgandagina bajara oladi. Bu tashqaridan algoritmik ko'rinishda berilgan algoritmik faoliyatdir.

2-daraja (a-II) agar masala (vazifada) maqsad va vaziyat berilgan bo'lsa, o'quvchidan uni yechish uchun oldin o'zlashtirilgan (o'rganilgan) harakatni qo'llash talab etiladi, bu- reproduktiv algoritmik harakat. O'quvchi uni- bu harakatni bajarishning oldin o'zlashtirilgan mo'ljali haqidagi aborotni mustaqil qayta tiklab va qo'llab bajaradi. Buni tipik masala deyiladi.

3-daraja (a-III) Agar masala (vazifa)da maqsad berilgan bo'lib, lekin unga erishishning vaziyati noaniq bo'lsa, o'quvchidan esa vaziyatni aniqlash hamda notipik masalani yechish uchun oldin o'zlashtirilgan harakatni qo'llash talab etilsa, bu evristik tipdagi mahsuldor harakat hisoblanadi. Evristik faoliyat tayyor algoritm yoki qoidaga binoan bajarilmaydi, balki, harakatning o'zi davomida yaratilgan yoki qayta o'zgartirilgan algoritm yoki qoidaga binoan bajariladi.

4-daraja (a-IV). Agar vazifada faoliyatning maqsadi umumiy tarzdagina ma'lum bo'lsa, maqsadga erishish uchun vaziyatni ham, harakatni ham izlab topish talab etilsa, bu ijodiy tipdagi

mahsuldor faoliyatdir. Bunda haraktning yangi qoidasi yaratiladi, ijodiy-tadqiqotchilik faoliyati bajariladi.

O‘quvchilar bilimni baholash. O‘quvchilar bilimni nazorat qilish va baholash og‘zaki, yozma va test nazorati shaklida bo‘lishi mumkin. Nazorat qilish turlarining afzalliklari va kamchiliklari quyidagi jadval orqali ko‘rishimiz mumkin [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Klarin M.V. Pedagogicheskaya texnologiya v uchebnom prosesse. M., 1989 g.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod-O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.,1998 y. «Sharq», 39 b.
3. Farberman B.L., Musina R.G., Jumaboeva F.A.Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari. T., 2002 yil. 85-86 bb.
4. Maxudov M. Ta’limni didaktik loyihalash.-T., 2002.

KIMYO TA’LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI.

Kuchkarova Noila Xusnitdinovna, Darxanova Sevinch Abduvoxiidovna

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab sanoat davridan axborot texnologiyalari davriga o‘tish natijasida ta’lim sohasiga oid axborotlarni egallashga bo‘lgan ehtiyoj kuchaydi. Bu o‘z navbatida har bir kimyo o‘qituvchisi oldiga o‘quv reja va dasturlarida belgilangan mavzular doirasidagi bilimlarni egallash bilan chegaralanib qolmasdan, ijodiy faoliyat yuritishi, tadqiqot ishi qilishi, ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga sharoit yaratish muhim vazifalardan ekanligini taqozo qilmoqda.

Kimyo ta’limining yo‘nalishi va maqsadi yosh avlodning kimyo fani asoslarini chuqur egallashi, o‘quvchilarning siyosiy-g‘oyaviy, estetik, ekalogik tarbiyasi, tabiatga va jamiyatga bo‘lgan ijobiy munosabat, qadimda yashab ijod etib o‘tgan buyuk mutafakkirlar keyingi yillarda olimlarimizning kimyo sohasidagi erishgan yutuqlariga oid yozuv materiallari bilan tanishtirib borish orqali vatanga bo‘lgan e‘tiqodni shakllantirish, kasbga yo‘naltirish ko‘zda tutiladi. Kimyo murakkab fan bo‘lganligi uchun uni o‘quvchilarga yangi pedagogik texnologiyalar asosida tushuntirish qulayroq. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish ko‘lamini kengaytirish, bu yo‘nalishda ilg‘or tajribalarni tatbiq qilish, kimyo fani bo‘yicha aniq rejalarni tuzish va amalga oshirish, darslik va o‘quv qo‘llanmalari hamda dasturlar va ma’ruza matnlarini elektron shaklini yaratish, o‘quv-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik va axbotot texnologiyalarining keng joriy etilishiga erishish, ta’lim tizimini zarur axborot vositalari bilan yetarli darajada ta’minlash ta’lim muassalarini kommunikatsion tarmoqlarga bog‘lash kabi vazifalar muhim hisoblanadi [1].

Kimyo fani o‘quv jarayonini loyiha asosida tashkil etish

- kimyo fani mavzusini va mazmunini tanlash;
- darsning o‘quv mavzusi yuzasidan yagona maqsadni belgilab olish;
- darsning o‘quv mazmunini ishlab chiqish, beriladigan nazariy va amaliy bilimlarni belgilash;
- o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan tushuncha, bilim, ko‘nikma, malakalarni ifoda etish;
- darsning shakli, metod, vositalarini tanlash;
- tushuncha, bilim, ko‘nikma, malakalarni o‘zlashtirish uchun ta’lim oluvchi tomonidan sarflanadigan vaqt birligi hisobini olish;
- har bir bosqich natijalarini olish uchun mashq va misollar tizimini yaratish; - loyihani dars jarayoniga tatbiq etish;

- dars jarayonini olib borish va yakunlash mexanizmini yaratish [2].

Kimyo fanidan dars olib boradigan o'qituvchi o'qitish mazmunini tushuntirishi, shu bilan birga tadqiqot metodlarini yaxshi egallagan bo'lishi kerak. Muammoli vaziyat asosidagi o'qitishda tashkilotchi rovida chiqq turib, o'qituvchi o'quvchilar uchun tayyor bilimlar manbasi, uni tashuvchisi emas, balki ko'proq rahbar va hamkor bo'lishi mo'ljallanadi. Kimyo fani bo'yicha muammoli darslarga tayyorlanish mobaynida o'qituvchi:

- o'quvchilar duch keladigan vaziyatlarni muammoli ekanligini ziyraklik bilan sezishi va guruh oldiga o'quvchilar tushunadigan holda maxsus fanga oid haqiqiy o'quv masalalarini qo'yishni bilishi;

- kimyo fani bo'yicha o'quvchilar tomonidan bajarilayotgan barcha jarayon (vazifalarni hal etish, muammoni qo'yish, yechish, natijani tekshirish va hokazolar)ni muvofiqlashtiruvchisi va o'quvchilarga hamkor vazifalarni bajarish;

- o'quvchilarni muammo va uni chuqur tadqiq etish jarayoniga jalb etishga, ijodiy fikrlayotgan o'quvchilarni ustalik bilan qo'yilgan savollar yordamida rag'batlantirishga harakat qilish;

- o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy yechimlarini topishda qilgan harakatlarida qo'yib yuborgan xatolariga o'zining yordamini taklif etgan holda chidamli va toqatli bo'lishi yoki o'quvchilar o'zlarining yechimini izlashlarida ishonchsizlik hosil qilayotgan paytlarda, ularni zarur axborot manbalariga yo'llab yuborish kabi tajribalarni egallashi lozim [3].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Odina A., Muxayyo S. Kimyo fanini oqitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 301-303.

2. Abzalova Z. D., Fozilova F. A. Kimyo fanini o'qitish samaradorligini oshirish //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 216-218.

3. Назаров Ж. И., Нарзиллоев М. А., Джумаева Д. Kimyo fanini o'qitishda muammoli ta'lim metodlarining samaradorligi //Новости образования: исследование в XXI веке–2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 726-736.

“KIMYOVIY TEXNOLOGIYADA ISHLATILADIGAN ASOSIY VA YORDAMCHI QURILMALAR” MAVZUSINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yunusov Mirzohid Mirzakarimovich

Farg'ona davlat universiteti,

e-mail: mirza2335mail@gmail.com

Kimyoviy texnologiyada ishlatiladigan asosiy va yordamchi qurilmalar» mavzusini o'qitish jarayonida axborot va yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishning interfaol usullari quyidagi ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin [1].

1. O'qituvchi – talaba munosabatlarini faollashtirish.

2. Talabalarning o'quv materiallarini axborot texnologiyalari yordamida mustaqil o'zlashtirishini taominlash.

Mavzu bo'yicha texnik adabiyotlarni taxlil qilish va kuzatishlar, tajribalar talabalarning fikrlash qobiliyatini chuqurlashtirishning muxim omili o'qituvchining talabalarga va ularning bir – biriga beradigan savollari ekan.

Aytingchi, kimyoviy qurilmani loyixalash bo'yicha qanday savolni fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi savollar qatoriga qo'shish mumkin? Bizning fikrimizcha, to'g'ri javobi darslik, o'quv-qo'llanma, ma'ruzalar matni va boshqalarda yaqqol bayon etilmagan savolgina talabani fikrlashga majbur qiladi.

Loyihalashning bunday savollariga dunyo pedagogikasida «Blum savollari» nomi bilan mashxur bo'lgan, o'zlashtirishning oltita: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash darajalariga muvofiq bo'lgan savollar misol bo'lishi mumkin. Masalan, «Nima uchun?», «Muqobilini taqqoslang?», «Tarkibiy qismlarga ajrating», «Eng muxim xususiyatlari nima?», «Loyixalashda buni siz qanday hal qilgan bo'ladingiz?», «Bunga munosabatingiz qanday?», «Material tanlash va iqtisodiy asoslashda qanday faktorlar hisobga olinishi kerak?» kabi savollar talabalarni yuqori intellektual operatsiyalar, ya'ni taxlil, sintez, baholash darajasida fikrlashga undaydi.

«Kimyoviy texnologiyada ishlatiladigan asosiy va yordamchi qurilmalar» mavzusini o'qitishda talabalar yaxshi o'zlashtirishi uchun yuqorida aytib o'tilganlarni xisobga olib interfaol usullarining quyidagilarini qo'llamoqdamiz. Blum taksonomiyasiga ko'ra undagi talabani bilish darajasini olish uchun kichik guruxlar usulidan foydalanamiz [2].

Uning mohiyati shundaki gurux talabalari 4-5 kishidan iborat kichik guruxlarga bo'linadi. Kichik guruxlar darsning tashkiliy qismida sonli yoki xarfli kartochkalar yordamida shakllantiriladi va aloxida joylarga o'tiradilar. Hamma kichik guruhlarga bir xil yoki har biriga alohida topshiriq beriladi. Kichik gurux azolari o'zaro fikr almashib, topshiriqni mustaqil yechimlari zarur. O'qituvchi kichik guruxlarni nazorat qilib, ularga topshiriqni bajarish uchun maslaxat va yo'llanmalar berib boradi. Kichik gurux tarkibi va boshliqlari xar bir topshiriq xal qilingandan keyin yoki navbatdagi mashg'ulotda almashtirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mavzuni o'zlashtirish vaqtidan unumli foydalanish uchun kichik guruxlarga zmeyevik usulidan foydalanib mavzuni taqsimlab beramiz. Zmeyevik – bu o'zaro xamkorlikda o'qish usulidir. Uni amalga oshirish sxemasi quyidagicha:

a) Tinglovchilar matn xajmiga bog'liq xolda 4-5 kishidan iborat guruxlarga bo'linadilar.

b) Xar bir gurux ahzosi matnning o'z sonlariga tegishli qismini (1-sonlilar matnning 1 qismini, 2-sonlilar matnning 2 qismini va boshqa) o'qib chiqadilar.

v) Talabalar (tinglovchilar) o'z sonlariga mos bo'lgan yangi (korparitsion) guruxga to'planadilar va o'qigan matn qismini bayon etishning umumiy strategiyasini ishlab chiqadilar.

g) Talabalar (tinglovchilar) o'zlarining «qadrdon» guruxlariga qaytaradilar, ularning xar biri oldingi gurux tarkibida o'qigan matnini shunday bayon qilishi kerakki, uning guruxdoshlarida matnning to'la mazmuni bo'yicha yaxlit garmonik tasavvur hosil bo'lsin.

d) Ayrim gurux azolari o'z fikrlarini bayon qilishlari mumkin.

Bunda mavzuni bilish va tushunish darajasini olishimiz mumkin. Guruxlar orasida savol-javob va munozara boshlab muammoli vaziyatlarni xosil qilib mavzudan olgan bilimni qo'llash, taxlil qilish, sintezlash va baxolash darajasiga yetadi. Talabalar «Kimyoviy texnologiyada ishlatiladigan asosiy va yordamchi qurilmalar» mavzusidan olgan bilimni ishlab chiqarish jarayonida loyixakonstruktorlik ishlarida qo'llay olishlari mumkin bo'ladi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kimyoviy texnologiya. Fan dasturi. Toshkent. 2019 yil. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 2019 yil 17 avgustda tasdiqlangan.

2. Kattayev N., Ixtiyorova G., Muxamediyev M., Mirzoxidov X. Kimyoviy texnologiya. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent, 2012. 400 bet.

KIMYOVIY TEXNOLOGIYA FANI MAVZULARINI O‘QITISHDA “BLITS – O‘YIN” TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.

Yunusov Mirzohid Mirzakarimovich

Farg‘ona davlat universiteti,

e-mail: mirza2335mail@gmail.com

Hozirgi kunda ta’lim samaradorligini oshirish maqsadida turli zamonaviy texnologiya va metodlardan keng foydalanilmoqda. Quyida ana shunday texnologiyalardan biri “ Blits –o‘yin” texnologiyasidan kimyo fanini o‘qitishda foydalanish yo‘llari bo‘yicha tavsiyalar bayon qilinadi.

Ushbu texnologiya talabalarni harakatlar ketma-ketligini to‘g‘ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o‘rganayotgan predmeti asosida ko‘p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o‘rgatishga qaratilgan. Ushbu texnologiya davomida talabalar o‘zlarining mustaqil fikrlarini boshqalarga o‘tkaza oladilar, chunki bu texnologiya shunga to‘liq sharoit yaratib beradi.[1]

Ushbu texnologiya bir necha bosqichda o‘tkaziladi:

1 – bosqichda:

- o‘qituvchi ushbu dars bir necha bosqichda o‘tkazilishi haqida talabalarga tushuncha beradi. Har bosqichdagi vazifani bajarishga aniq vaqt berilishi, talabalar esa shu vaqtdan unumli foydalanishlari kerakligi haqida ularni ogohlantiradi;

-o‘qituvchi hamma talabalarga alohida–alohida tarqatma material beradi va talabalardan ushbu materialni sinchiklab o‘rganib chiqishlarini so‘raydi;

-o‘qituvchi tarqatma material mazmuni va bajariladigan vazifani tushuntiradi, ya’ni tarqatma materialda berilgan ma’lum bir sondagi (misol uchun 7 ta) harakatning ketma-ketligini to‘g‘ri belgilash kerakligi, belgini esa qog‘ozdagi alohida ajratilgan bo‘limga raqamlar bilan belgilash kerakligini tushuntiradi;

- qo‘yilgan vazifa avval yakka tartibda bajarilishini aytadi.

2 – bosqichda:

-o‘qituvchi birinchi berilgan vazifani har bir talaba tomonidan yakka tartibda bajarilishini kuzatadi, qiynalganlarga yordam beradi yoki qaytadan tushuntiradi;

-har bir talaba tarqatma materialdagi “Yakka baho” bo‘limiga shu yerda berilgan harakatlardan o‘zining shaxsiy fikri asosida mantiqiy ketma-ketligini raqamlar bilan belgilab chiqadi, ya’ni berilgan 7 harakatdan uning fikricha qaysi biri, birinchi bo‘lishi, qaysi biri esa ikkinchi bo‘lishini va hokazo. Bu vazifani bajarish uchun o‘qituvchi tinlovchilarga 5 daqiqa vaqt beradi.

3 – bosqichda:

-o‘qituvchi talabalardan 3 kishidan iborat kichik guruhlar tashkil etishlarini so‘raydi(3 kishilik guruhlar talabalarning xohishlariga qarab yoki raqamlar bo‘yicha tashkil etilishi mumkin);

- kichik guruhlarda talabalarning har biri o‘z qog‘ozidagi “Yakka baho” bo‘limida belgilangan harakatlar ketma-ketligi bilan bir-birlarini tanishtiradilar, keyin 3 kishida uch xil bo‘lgan ketma-ketlikni birgalashib, bir-birlari bilan tortishib, bahslashib, bir-birlariga ta’sir o‘tkazib, o‘z fikrlariga ishonirib kelishgan holda bir muqim qarorga kelib, ularga tarqatilgan qog‘ozdagi “Guruh bahosi” bo‘limiga raqamlar bilan belgilab chiqadi

-o‘qituvchi kichik guruhdagi tortishuvlarda ishtirok etmaydi, faqat kichik guruhlar va har bir talaba faoliyatini kuzatadi. Bu vazifani bajarish uchun 10 daqiqa vaqt beriladi.

4 – bosqichda:

-barcha kichik guruhlar o'z ishlarini tugatgach, o'qituvchi harakatlar ketma-ketligi bo'yicha to'g'ri javobni beradi, ya'ni talabalardan ularga tarqatilgan qog'ozlardan "To'g'ri javob" bo'limini topishni va unga o'qituvchi tomonidan aytilgan harakatlar ketma-ketligining raqamlarini yozishni so'raydi.

5 – bosqichda:

-O'qituvchi "To'g'ri javob" bo'limida berilgan raqamlar bilan "Yakka baho" bo'limida berilgan raqamlarni (yoki aksincha) solishtirishni va agar bu raqamlar mos kelsa, "Yakka xato" bo'limiga "+" belgisini qo'yishni, mos kelmasa "-" belgisini qo'yishni so'raydi. "Yakka xato" bo'limidagi "+" belgilari sonini yuqoridan pastga qarab sanab chiqib, umumiy sonini yozib qo'yish kerakligini uqtiradi.

6 – bosqichda:

-Xuddi shu tartibda "To'g'ri javob" va "Guruh bahosi"dagi raqamlarni solishtirib chiqilib, "Guruh xatosi" bo'limi "Yakka xato" bo'limi kaba to'ldiriladi. So'ngra yuqoridan pastga qarab "+" belgilari soni sanab chiqiladi va umumiy son yozib qo'yiladi.

7 – bosqichda:

-O'qituvchi yakka va guruh xatolarining umumiy soni bo'yicha tushuncha beradi, ularni alohida-alohida sharhlab beradi.

«Yakka xato» bo'limi va «Guruh xatosi» bo'limidagi umumiy sonlarning sharhi:

talabalarning (guruhning) javoblari o'qituvchi tomonidan berilgan «To'g'ri javob» ning 1-50 % iga to'g'ri kelgan bo'lsa, demak, "2" ball, 51-70 % iga kelgan bo'lsa «3» ball, 71-99 % iga to'g'ri kelgan bo'lsa «4» ball, 100% to'g'ri kelgan bo'lsa «5» ball deb baholash mumkin.

8 – bosqichda:

-Misol tariqasida «Kimyoviy taxnologiya fanidan o'tkazilgan laboratoriya ishlarini blits – o'yinning chizmasini keltirishimiz mumkin. (har bir o'qituvchi o'tayotgan yoki o'tgan mavzusi asosida blits-o'yin shaklidan foydalanib, o'yin mazmunini ishlab chiqishi mumkin);[2]

-O'qituvchi darsini yakunlaydi. Guruhlarning ba'zilariga, ularning faoliyatlariga o'z fikrini bildiradi. Unda o'qituvchi ularni nimalarga o'rgatganini, ularning shu dars orqali nimalarni bilib olishganlari bilan qiziqadi va kerakli savollarni beradi [3].

Tarqatma materiallarning namunaviy nusxasi

BLITS – O'YIN

1-jadval

«Silvinitdan kaliy xlorid olish va uning analizi laboratoriya ishlari ketma ket tartibini belgilang»

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Harakatlar mazmuni
		5			Filtrat xona haroratigacha sovitiladi, cho'kmaga tushgan kaliy xlorid filtrab olinadi
		2			Issiqqa chidamli 250 ml sig'imli stakanga ko'ritma quyiladi
		4			Qizdirilgan eritma tarkibidagi cho'kma issiq holatda tezlik bilan Byuxner voronkasida suv nasosi yordamida filtrlab olinadi
		6			Filtratda hosil bo'lgan cho'kma quritiladi, tortiladi, so'ngra dastlabki xlorning va kaliyning umumiy miqdori topiladi

		7			Silvinitda va ajratilgan KCl kristalida KClning massasini aniqlanadi
		1			Tarkibida 12,5% KCl va 18,5%NaCl bo'lgan 150g eritma tayyorlanadi.
		3			Stakanga 50 g silvinit o'lchab solinadi, yopiq plitada yoki gaz gorelkasida qaynaguncha qizdiriladi

2-jadval

« Oddiy superfosfat olish va uning analizi laboratoriya ishlari ketma ket tartibini belgilang»

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Harakatlar mazmuni
		2			Reaksiya tenglamasiga ko'ra sulfat kislotani 20-30 g apatit yoki fosforitga mos keladigan massasi topiladi
		1			Superfosfatni fosforit yoki apatitga sulfat kislotaga bilan kimyoviy reaksiyasi yoziladi
		3			Sulfat kislotani hisoblab topilgan hajmi oldindan o'lchab olingan shisha yoki chinni stakanga solinadi va 323-333 K gacha qizdiriladi
		6			Xona haroratigacha sovutilgan superfosfat solingan stakan og'irligi o'lchanadi, massalar farqiga qarab hosil bo'lgan superfosfat miqdori va unumi aniqlanadi
		4			Aralashtirib turgan holda 10-12 minut davomida alohida portsiyalar bilan stakanga boshlang'ich modda namunasi solinadi, keyin 10-15 minut davomida aralashtirib turiladi,
		5			Aralashma termostatga joylashtiriladi va 1-1,5 soat daomida, 373-384 K haroratda ushlanadi.

Xulosa qilib aytganda, yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars o'tish ta'limning sifat va samaradorligini oshiradi, talaba va talabalarni fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, ijodiy faoliyatlarini ko'tarib, bilimlarni chuqurlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Meliboyeva, G.S. "Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar". Toshkent. 2020 y. 200 b.
2. M.Nishonov, M.Yunusov. Kimyoviy texnologiyadan praktikum. O'quv qo'llanma – «Fan va texnologiyalar», 2023. 234 b.
3. M.Nishonov, M.Yunusov. Kimyoviy texnologiya bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarida talabalarning ilmiy-texnik tafakkurini rivojlantirish. // "Bioorganik kimyoning dolzarb muammolari" mavzusida xalqaro miqyosdagi ilmiy va ilmiy-texnik anjumani. Farg'ona. 2021. – B. 726-735.

FIZIK VA KOLLOID KIMYO FANINI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Gulbayev Yaxshilik Irsaliyevich

Jizzax politexnika instituti

e-mail: gulboev2021@gmail.com

Ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalar va o'qitishning zamonaviy texnik vositalarini qo'llanilishi kadrlar sifatiga salmoqli ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni rivojlanishi esa bevosita axborot texnologiyalari rivojiga, ulardan ta'lim beruvchilar va oluvchilarning foydalana bilish darajasiga bog'liqdir. Demak, pedagogik texnologiyalarni rivoji kadrlar tayyorlash sifatiga, kadrlar sifati esa ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashuviga ta'sir ko'rsatadi [1].

Ma'lumki mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida "Kimyo" fanini o'qitish jarayonida zamonaviy innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash bugungi kunning dolzarb masalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda amaliyotda yangilik va innovatsiya so'zlari o'rtasida farqlar mavjud. Yangilik bu fandagi eng so'nggi yutuqlar, bilimlar, usullar hisoblanadi. Ushbu yutuqlar, bilimlar, usullar amalda qo'llanilishi bilan innovatsiyaga aylanadi.[2-3].

Zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li - bu mashg'ulotlarning interfaol metodlar yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda. Zamonaviy interfaol metodlarning o'zi nima? Ular qanday didaktik imkoniyatlarga ega? Ta'lim jarayonida interfaol metodlarning o'rinli, maqsadga muvofiq qo'llanilishi qanday samaralarni kafolatlaydi? Quyidagi ana shu kabi savollarga qisqacha javob topish va kimyoda "Termodinamikaning ikkinchi qonuni va entropiya mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash" mavzusini o'qitishdagi innovatsiyalar haqida fikr yuritiladi.

Mantiqiy nuqtai nazardan interfaollik, eng avvalo, ijtimoiy subyektlarning suhbat (dialog), o'zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatning olib borishlarini ifodalaydi [4].

An'anaviy ta'limda ham tabiiy ravishda suhbat asosini axborot tashkil etadi. Ammo axborot uzatishning asosiy manbai o'qituvchining tajribasi bo'lib, bu jarayonda u yetakchilik, dominantlik qiladi, ya'ni u darsning asosiy vaqtida bilimlarni og'zaki tarzida o'quvchi (talaba)larga yetkazib berishga intiladi. Faollik ko'rsatish o'qituvchigagina xos bo'lib, o'quvchi (talaba)lar bu vaziyatda sust tinglovchi bo'lib qoladi. Ularning asosiy vazifasi o'qituvchini tinglash, zarur o'rinlarda yozish, savollar bilan murojaat qilinganida javob qaytarish, kam holatlarda ruxsat etilganidagina so'zlashdan iboratdir.

An'anaviy ta'limdagi bir tomonlamalik oliy ta'lim tizimidagi faqat ma'ruza mashg'ulotlarida emas, seminar darslarida ham ustuvorlik qiladi. Unga ko'ra, "yetkazib beruvchi" rolida endi o'qituvchi emas, balki o'quvchi (talaba) namoyon bo'ladi. O'quvchi (talaba), asosan, o'zi o'zlashtirgan bilimlarni namoyish etadi, o'qituvchi esa uning fikrlarini tinglaydi, zarur o'rinlarda savollar bilan murojaat qiladi. O'quvchi (talaba)lar guruhi (jamoasi) bu vaziyatda butunlay sust ishtirokchi, tinglovchi bo'lib qoladi. Bir qarashda o'quvchi (talaba) yoki o'qituvchi tomonidan uzatilayotgan axborotlarning qabul qilinishi talabalar guruhi (jamoasi) uchun bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratayotgandek taassurot uyg'otadi. Biroq, psixologik tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, shu tarzda qabul qilingan bilim (ma'lumot)lar juda tez unutiladi. Xususan, amerikalik psixolog olimlar R.Karnikauva F.Makelroularning o'rganishlariga ko'ra shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyatlari muayyan shakllarda o'zlashtirilgan bilimlarni turli darajada saqlab qolish imkonini beradi. Ya'ni shaxs: manbani o'zi o'qiganida 10 %; ma'lumotni eshitganida 20 %; sodir

bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rganida 30 %; sodir bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rib, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitganida 50 %; ma'lumot (axborot)larni o'zi uzatganida (so'zlaganida, bilimlarini namoyish etganida) 80 %; o'zlashtirilgan bilim (ma'lumot, axborot)larni o'z faoliyatiga tatbiq etganida 90 % hajmdagi ma'lumotlarni yodda saqlash imkoniyatiga ega [1].

Shunga ko'ra interfaol o'qitish "ta'lim jarayonining asosiy ishtirokchilari - o'qituvchi, o'quvchi va o'quvchilar guruhi o'rtasida yuzaga keladigan hamkorlik, qizg'in bahs-munozalar, o'zaro fikr almashish imkoniyatiga egalik asosida tashkil etiladi, ularda erkin fikrlash, shaxsiy qarashlarini ikkilanmay bayon etish, muammoli vaziyatlarda yechimlarni birgalikda izlash, o'quv materiallarini o'zlashtirishda o'quvchilarning o'zaro yaqinliklarini yuzaga keltirish, "o'qituvchi - o'quvchi - o'quvchilar guruhi"ning o'zaro bir-birlarini hurmat qilishlari, tushunishlari va qo'llab-quvvatlashlari, samimiy munosabatda bo'lishlari, ruhiy birlikka erishishlari kabilar bilan tavsiflanadi".

Xalqaro tajribani, mavjud kadrlar tayyorlash tizimining ahvoli va muammolarini tahlil qilish asosida uning prinsiplar jihatdan yangi modeli ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayidaxmedov N. "Yangi pedagogik texnologiyalar" – Toshkent. Moliya 2003.
2. M. Kamolidinov, B. Vaxobjonov "Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari" – Toshkent. Talqin. 2010.
3. Shpak A.V., Shpak E.A. //Journal of Analytical Chemistry. 1981. T. 36 No. 12. P. 2422-2428.
4. Гулбаев Я. И., Каримова Ф. С., Муллажонова З. С. К. Координационное соединение тиосемикарбазона параоксibenзоальдегида с молибденом //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4 (82). – С. 64-68.

KIMYO TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

¹Mirkozimjon Nishonov, ²Nozima Xoliqova

¹*Farg'ona davlat universiteti*

²*Namangan davlat universiteti*

e-mail: mirkozimjonfardu@gmail.com

Mamlakatimizda ta'lim jarayoni va kadrlar tayyorlash sifatini ob'ektiv baholaydigan tizimni yaratish va joriy etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

2022-uil 28-uanvardagi "2022-2026 uillarda Yangi O'zbekistonni uanada rivojlantirishning Taraqqiyoq strategiuasito'g'risida"gi RF-60-sonli Farmonlari va ushbu sohaga tegishli boshqa me'yoriy – huquqiy hujjatlarda ta'limni sifatini keskin oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga a'loxida axamiyat berilgan.

Hozirgi kunda ta'lim maqsadi qayta ko'rib chiqildi va shu asosda uning mazmuni tubdan qayta ishlandi va dunyo andozalari talablariga mos ravishda yangilandi. O'qitishga zamonaviy ta'lim vositalari olib kirildi. Galdagi vazifa professor-o'qituvchilar va talabalar faoliyatini zamon talablariga javob bera oladigan darajada tashkillash hamda ta'limning sifatini keskin oshirish hisoblanadi.

Mualliflarning fikricha talabaning o'zlashtirish darajasini yuqoriligi ta'limni sifatini belgilamaydi. Masalan talabalarning o'zlashtirish darajasi 70-80 % bo'lishi mumkin. Ammo sifat ko'rsatkich o'rtacha 25-30% ni tashkil qilmoqda.

Ushbu muammoni chuqurroq tahlil qilish, ta'lim sifati tarkibiy qismlarini o'rganish va uni takomillashtirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqish tadqiqotimizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Ma'lumki ta'lim sifati qator ko'rsatkichlar yig'indisidan iborat. Ta'lim sifatini belgilash mezoni 10 ta faoliyat sohasiga oid ko'rsatkichlarni o'ziga oladi: oliy o'quv yurtining faoliyatini baholovchi maksimal reytingi 2500 ballni tashkil qilib, undan eng kattasi — 700 ball - talabalarning bilim darajasi faoliyatiga beriladi va bu oliy o'quv yurtidagi bilim sifatiga baho hisoblanadi.

Mezonga ko'ra oliy ta'lim sifatini belgilovchi 10 ta ko'rsatkichlar quyidagilardan iborat.

- Direktiv hujjatlarda belgilangan vazifalarning ijrosi.
- Talabalar bilim darajasi.
- O'quv jarayonini tashkil qilish.
- Ilmiy-pedagog kadrlar salohiyati.
- Talabalarning mustaqil ishlari.
- Moddiy-texnika va o'quv-laboratoriya bazalari.
- Ilmiy-tadqiqot ishlar.
- Ma'naviy-ma'rifiy ishlar.
- Ishlab chiqarish bilan integratsiya.
- Xalqaro xamkorlik.

Ta'lim tizimida sifat ko'rsatkichlari:

- Davlat ta'lim standartlari, namunaviy va ishchi o'quv rejalari, fanlarning namunaviy va ishchi o'quv dasturlarining mavjudligi (mezoni 100%).
- Talabalarning fanlar bo'yicha o'rtacha bilim darajasi (mezoni 60%).
- Mutaxassis kadrlar tayyorlovchi kafedralarning ilmiy- pedagogik faoliyati (mezoni 50% - ilmiy daraja va unvonlilar).
- Mutaxassislik fanlarining namunaviy va ishchi o'quv dasturlarida ko'rsatilgan o'quv adabiyot turlari bilan ta'minlanganligi (mezoni 67%).
- O'quv rejasida ko'rsatilgan laboratoriya ishlarining bajarilish darajasi (mezoni 90%).

Yuqoridagi 10 ta ko'rsatkichlar buyicha 1650 ball (66%) dan yuqori ball to'plagan oliy o'quv yurti sifat ko'rsatkichiga erishgan hisoblanadi.

Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar

Professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini yanada yuqori darajaga ko'tarish. Professor-o'qituvchilarning xalqaro obro'sini orttirish maqsadida ilmiy-tadqiqot ishlarini Fanlar Akademiyasi ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda amalga oshirish.

Ilmiy ish bilan shug'ullanishga va ilmiy daraja olishga bel bog'lagan yosh o'qituvchilarga shart-sharoitlar yaratish.

Ta'limning meyoriy hujjatlarini mo'tadil va turg'un bo'lishiga erishish.

Talabalar mustaqil ta'limi soatlarini kredit-modul tizimiga mos ravishda auditoriya soatlarini kamaytirish hisobiga professor-o'qituvchilar yuklamasini meyorlashtirish.

Malakaviy amaliyot o'tkaziladigan ishlab-chiqarish va ta'lim muassasasi rahbarlari va mutaxassislariga mehnatiga haq to'lash tizimini takomillashtirish.

Talabalar bilimini tekshirish va baholashning reyting tizimi nizomini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish zarur

Talabalarga stipendiya to'lashning bilim sifatiga bog'liqligi bir tomondan to'g'ri bo'lsa, ikkinchi tomondan uni haqiqiy baholashga ayrim holatlarda to'siq bo'lish e'htimoli ham bor. Stipendiya to'lashning mexanizmini yana bir bor o'ylab ko'rilsa yaxshi bo'lar edi.

Ma'ruzalar faqat ilmiy unvonli va ilmiy darajali, hech bo'lmaganda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan professor-o'qituvchilar tomonidan o'qilishi kerak.

Ma'ruza matnlari, o'quv qo'llanmalari, darsliklari yaratish bo'yicha respublika bo'yicha tanlovlar o'tkazilib, g'oliblarni ma'naviy va moddiy rag'batlantirish mexanizmini takomillashtirish kerak.

G'olib bo'lgan matnlar, qo'llanmalar va darsliklar respublika bo'yicha qo'llanilishiga tavsiya etilishi va davlat tomonidan chop etilishi kerak.

Professor-o'qituvchilar faoliyatidagi ortiqcha qog'ozbozliklarga chek qo'yish va ularni ortib qolgan vaqtini o'z ustida ishlashga yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Professor-o'qituvchilarning malaka oshirish tizimi va ular faoliyatini baholash tizimini ham takomillashtirish kerak.

THE IMPORTANCE OF STUDYING DRUGS AND THEIR USE

¹Nishonov Mirkozimjon, ²Kholikova Nozima Rahmonjonovna

¹*Fergana State University,*

²*Namangan State University*

e-mail: mirkozimjonfardu@gmail.com, nozimaholiqova9@gmail.com

Maintaining and restoring human health has been an urgent problem at all stages of society's development. The connection between the standard of living and the way of life of mankind with various aspects of education and upbringing is covered in detail in many scientific and scientific-methodical literatures [1-10].

Preservation and restoration of human health has been an urgent problem at all stages of the development of society. In addition to the extraction of natural medicines from plant and animal materials available in nature, in parallel, the creation of drugs by the synthesis method and their use in medicine have been carried out.

Today, based on the achievements of chemistry, more than 500 new substances are being synthesized in the world every day. It is known in medicine that some of them are used for the treatment of various diseases.

But 150 years ago, only one drug was put into production per year. New drugs should be preferred to replace old ones. But several "old" drugs are still living in the pharmacopoeia. One of these is nitroglycerin. Italian chemist A. It was synthesized by Sobrero and introduced to medicine by English doctors Branton and Richardson in 1860. Nitroglycerin has taken an important place in the treatment of angina pectoris. Along with nitroglycerin, amyl nitrate, offered by Branton, expands the blood vessels of the skin at a faster rate, easing the work of the heart. Erinite, nitrosorbites are also used for these purposes.

It is known that an increase in cholesterol in the body causes rapid aging of a person. Synthesized beta-sitosterol prevents the absorption of dietary cholesterol into the blood and forces it out of the body.

Currently, most of the drugs are obtained by synthesis. Because the drugs created by nature, which are not found in the flora and fauna, are synthesized chemically.

At the same time, processing natural raw materials and extracting medicines is a separate direction in pharmaceuticals. Several examples can be given.

Alkaloids (derived from the word alkaline) are of great importance in the development of the pharmaceutical industry. The first alkaloid obtained in 1817 was morphine (named after Morpheus, the god of sleep; a euphoric drug derived from the milk of the poppy, also known as the "black drug"). Alkaloids such as morphine, narcotine, codeine, nartheine, thebaine, papaverine found in opium are used to reduce insomnia and pain, treat cough and other diseases. For the same purposes, preparations

such as veronal, sulfonal, and luminal can be used.

Nicotine found in tobacco is a poisonous alkaloid. It affects a person's nerves, causes an increase in blood pressure. It is because of this that blood pressure increases in almost all people who smoke cigarettes for many years. Nicotine gradually covers the chest and causes a cough.

Nicotine can paralyze a person when consumed in large quantities.

In addition to nicotine, tobacco also contains pyrrolidine, nicotelline, normicotine, nicotirine, anabazin and other alkaloids.

Synthetic nicotine is used as an insecticide in the fight against agricultural pests.

An alkaloid called piperine obtained from garmdori is also used in the preparation of medicines.

An alcohol called reserpine is of great importance in the treatment of blood pressure and mental disorders.

Atropine is obtained by synthesis and has the property of expanding the pupil of the eye. It is used in ophthalmology. Atropine is also used to stop the secretion of saliva, sweat, water and other diseases.

Medicines such as aspirin, pyridone, analgin, phenacytin are used to reduce body temperature and reduce pain and stop headaches.

A drug called quinine obtained from the cinchona tree is used against malaria. Quinine is also obtained synthetically. Acrixin is relatively cheap and can be easily used in place of quinine.

Narcotics that induce deep sleep in the body have also been synthesized. Chloroform, ethyl ether and others are among them. It is known that these drugs are used during heavy operations.

Pilocarpine is an important drug in the treatment of eye pain. The former Soviet scientist N. A. Synthesized by Preobrazhensky. Industrial preparations such as dicholine, butadione, salicylamide have given expected results in the treatment of hypertension, nervous, intestinal, kidney, hip, tuberculosis, headache and other diseases.

In recent years, natural compounds called antibiotics have attracted the attention of scientists. Antibiotics play an important role in medicines. They are used not only in medicine, but also in agriculture, food industry and other fields.

Penicillin, aspencillin, aspergillin, which are the main representatives of antibiotics, are used in the treatment of blood and intestinal diseases, and streptomycin is used in the treatment of tuberculosis.

Subtilin, erythrin, thyrothricin, auromycin, chloramphenicol and sarcomycin are also used in the treatment of many diseases. Among the most common drugs, sulfanilamide-type streptocide, sulgin, sulfidin, sulfazol, norsulfazol, sulfadimezin, etc. are important drugs in the treatment of colds, sore throat, dysentery, ulcers, and intestinal diseases.

Alkaloid chemistry in our country was founded by Sabir Yunusovich Yunusov, academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Hero of Labor, and now his students are developing this field in every way.

Currently, the plant raw materials resources of Uzbekistan have been studied at the Institute of Plant Substances Chemistry, and it has been proven that alkaloids are present in many of their species.

Collecting information about the history of the creation and use of drugs, processing them didactically, and conducting research on the formation of the level of rational use of medical drugs in the population is of great importance in the prevention of medicine.

References:

1. M. M. Yunusov, M. Nishonov. Studying the Efficiency of Teaching the Chemical Technology Course Using Information Technologies. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, (2022). 13,33–38.
2. M. Nishonov, Sh. Mamajonov, V. Xujaev – Kimyo o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2002.
3. М.Ф. Нишанов, АА Хайдаров, Д.М. Мирзаев - Значение изучения среды раствора при профессиональной подготовке студентов направления «Пищевая технология». Журнал Universum: технические науки, 2020 Номер 10-2 (79) Страницы 92-94
4. M. Nishonov, S Mamajonov, D Tojimatov -Methodological significance of studying the migration of microelements in water and soils. American Journal of Applied Science and Technology, 2022 Том2 Номер07 Страницы10-14
5. М. Нишонов, С. Тешабоев. Мактабда кимёдан амалий ишлар. - Т.: Ўқитувчи, 1992, 134 бет
6. M Nishonov, Sh.A. Mamajonov, D Tojimatov -Methodological Significance of Studying Chemical Pollution of the Environment by Microelements. Eurasian Research Bulletin, 2022 Том10. Страницы 55-58.
7. M. Nishonov, Sh.A. Mamajanov. Improving the Structure and Content of the Course" Methods of Teaching Chemistry" in Higher Education. Pedagogical Education, 2004.
8. M. Nishonov, T. Amirova. Integrative description of the science of chemistry teaching methodology with didactic analysis.- Science and innovation, 2023 том 2 номер b6 страницы 245-248
9. M. Nishonov. Methodological significance of studying the transfer of dissolved microelements through soil solution.- Science and innovation, 2023 том 2 номер special issue 6. страницы 64-68
10. O. Umarova, M. Nishonov. Method of isolation of inulin from dry root of chicorium intybus l. plant.-Science and innovation, 2023 том2 номер d5 страницы 241-244

“KEYS –STADI” METODIDAN KOLLOID SISTEMALARNING XOSSALARINI O‘QITISHDA FOYDALANISH

Sh.K. Tashbayeva

Guliston davlat universiteti,

e-mail: *kasimovnash@jmail.com*

Davlatimiz rahbarining ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qator Farmon va Qarorlarida ta‘lim muassasasi pedagog-o‘qituvchilarining ilg‘or pedagogik texnologiyalarni (“Keys-stadi” metodi, loyihalar metodi, hamkorlikda o‘qitish, interfaol ta‘lim metodlari va boshqalar) ta‘lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq etishlari ko‘zda tutilgan bo‘lib, bu hukumatimizning ta‘lim-tarbiyaga alohida ahamiyat berayotganligidir [1].

Hozirgi kunda innovatsion pedagogika bilan shug‘ullanayotgan olimlarning fikricha 700 dan ortiq texnologiyalar mavjud. Ammo kafolatlangan natija olish har bir o‘qituvchidan usulni to‘g‘ri tanlay bilish va uni mohirona qo‘llay bilishni talab etadi.

Keys-stadi aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish asosida o‘qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi [2].

Mazkur metod muammoli ta‘lim metodidan farqli ravishda real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi. Agar u o‘quv jarayonida ma‘lum bir maqsadga erishish yo‘li sifatida qo‘llanilsa, metod xarakteriga ega bo‘ladi, biror bir jarayonni tadqiq etishda bosqichma-bosqich, ma‘lum bir algoritm asosida amalga oshirilsa, texnologik jihatni o‘zida aks ettiradi. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin.

Metodni amalga oshirish bosqichlari

Ish bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
<i>1-bosqich:</i> Keys va uning axborot ta'minoti bilan tanishtirish	-yakka tartibdagi audio-vizual ish; - keys bilan tanishish (matnli, audio yoki media shaklda) -axborotni umumlashtirish: -axborot tahlili; -muammolarni aniqlash.
<i>2-bosqich:</i> Keysni aniqlashtirish va o'quv topshirig'ini belgilash	-individual va guruhda ishlash; -muammolarning dolzarblik ierarxiyasini aniqlash; -asosiy muammoli vaziyatni belgilash.
<i>3-bosqich:</i> Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o'quv topshirig'ining yechimini izlash, hal etish yo'llarini ishlab chiqish	-individual va guruhda ishlash; -muqobil yechim yo'llarini ishlab chiqish; -har bir yechimning imkoniyatlari va to'siqlarni tahlil yetish; - muqobil yechimlarni tanlash.
<i>4-bosqich:</i> Keys yechimini shakllantirish va asoslash, taqdimot	-yakka va guruhda ishlash; -muqobil variantlarni amalda qo'llash qo'llash imkoniyatlarini asoslash; -ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; -yakuniy xulosa va vaziyat yechimining amaliy aspektlarini yoritish.

“Analitik, fizik-kolloid va bioorganik kimyo” fanidan “Kolloid sistemalarning xossalari” mavzusini o'qitishda Keys-stadi metodini qo'llash individul, guruhli va jamoaviy ish shakllari integratsiyasini ta'minlaydi.

Kolloid sistemalarning optik xossalariga yorug'likning kolloid zarrachalar yuzasiga urilganda avval birlamchi sinishi, tarqalishi va qisman yutilishi, kolloid eritmalarning rangini o'zgartirishi, yorug'likning ikkilamchi sinishi hamda ultramikroskopik va elektron mikroskopik xossalari kiradi.

Dispers sistemalarning optik xossalarini namoyon bo'lishiga asosan ularning yuqori dispersligi, shakli va geterogenligi sababdir. Dispers sistemalarning optik xossalariga asosan ta'sir etadigan omillar ular zarrachalarining o'lchami va shaklidir [3].

Optik mikroskopda ko'rinmaydigan zarrachalardan to dag'al zarrachalarga qadar yorug'lik nurining optik sirtlariga tushirilganda yorug'lik nuri yutilishi, qaytarilishi, sinishi, tarqalishi, yoyilib ketishi mumkin. Bu hodisalarning qaysi biri bo'lishi, tushayotgan yorug'lik nurining to'lqin uzunligi bilan zarrachalarning o'lchami orasidagi nisbatga bog'liq bo'ladi. Agar dag'al dispers sistema zarrachalari yorug'lik nurining to'lqin uzunligidan katta bo'lsa, u holda yorug'lik nuri zarrachaga urilganda undan qaytadi, agar zarrachaning o'lchami nurning to'lqin uzunligidan kichik bo'lsa, u holda nur zarrachaga urilganda yoyiladi, buraladi, qo'shni turgan zarrachalarga uzatiladi. Shu tariqa ko'pgina yonma-yon turgan zarrachalarning nurni bir-biriga uzatishi natijasida yorug'lik konusi hosil bo'ladi [4].

Dispers sistemalarning rangi zarrachalarining o'lchamiga va disperslik darajasiga bog'liq bo'ladi. Masalan, disperslik darajasi yuqori, zarrachalari o'lchami o'ta mayda bo'lgan oltin zolining rangi pushti va to'q sariq bo'lsa, disperslik darajasi pastroq zarrachalilariniki binafsha va hatto ko'k rangli bo'ladi. Bu xossa kumush zollariga ham taalluqli.

1-keys. Hajmdor ko'rsatuvchi lok bo'yoq

Tadbirkor bir olimga shunday bo'yoq ixtiro qilingki, u jahonda yagona bo'lib, jilvalanib tursin. Ichidagi zarrachalari ko'rinib tursin. Ularga yorug'lik nuri tushganda, shu nur yorug'lik hosil qilsin, yuzaga surtilganda rangli shaffof qoplama hosil qilsin, tarkibidagi to'liq erimagan zarrachalar

nur ta'sirida tovlanib, hajmdor ko'rinib, eng muhimi xom-ashyo mahalliy bo'lsin, deb vazifa topshiribdi.

Keys bo'yicha quyidagi savollarga javob topish qo'yildi:

Keys topshirig'i:

1. Ho'llanuvchi kimyoviy moddalarning hammasi ham suvda yaxshi eriydimi?
2. Bunday moddalarning suvda eruvchanligini oshirish uchun nima qilish kerak?
3. Jismlarning nur qaytarish xossasini qanday saqlash mumkin?

1- Keys yechimi: Olim vazifani shunday uddalabdi. Ma'lumki, ho'llanuvchi noorganik kimyoviy moddalarning hammasi ham suvda yaxshi erimaydi. Ayniqsa, ikki va uch valentli metallarning oksidlari, xloridlari va sulfidlari sudga erimaydi.

Agar ularni yuqori dispers darajada maydalansa, solishtirma foydali yuzasi ko'payib, suv bilan yaxshiroq ta'sirlashadi, ho'llanadi va eriganday ko'rinadi.

Shuning uchun olim D.I.Mendeleyev davriy jadvalidan uchinchi asosiy guruh metallari va boshqa guruhlarining d-metallari birikmalaridan tanlab olibdi. Ular asosidagi yirik toshlarni tegirmonda maydalab, juda mayda teshikli g'alvirdan elab o'tkazibdi. Elakning teshiklari 0,002 mm bo'lgan.

Maydalangan kukunni shaffof suyuq loksimon moddaga 0,1-0,5 % qo'shib, aralashtirib, po'lat tunuka yuzasiga surtib chiqqan. Tunika quriganidan keyin metallning nur qaytarish xossasi o'zgarmay, yaltiroq qoplama shaffofligi o'zgarmay, jilolanishi saqlangan.

Buni ko'rgan buyurtmachi tadbirkor olim tayyorlagan bo'yoqqa qoyil qolib, yaxshigina narxga baholab, olimga yana alohida arzigulik sovg'a berib, mukofotlabdi [5].

2-keys. Tejamkor lampochkalar

Ko'p sohalarda resurs tejamkor va iqtisodiy samarador texnologiyalar XX asrning 60-70 yillariga kelib paydo bo'la boshladi. Buning ham xaridor, ham ishlab chiqaruvchi uchun foydasi sezilarli darajada bo'ldi. Shulardan biri yangi turdagi lampochkalar va lampalar ishlab chiqarish uchun tadbirkor – korxonalar olimga buyurtma beribdi. Lampochka ishlab chiqarish korxonasi misolida keys ishlanmasini keltiring.

Keys bo'yicha quyidagi savollarga javob topish kerak bo'ladi:

Keys topshirig'i:

1. Faradey-Tindal effektidan foydalanib, yorug'lik intensivligini qanday oshirish mumkin?
2. Lampochkaning nur taratishi uning shakliga bog'liqmi?
3. Yoritiladigan yuza kattaligi elektr quvvati sarfiga qanday bog'langan bo'ladi?
4. Shar qanday gaz bilan to'ldirilishining ahamiyati yo'qmi?

2- Keys yechimi: Buyurtma bo'yicha olim kolloid zarrachalarning Faradey-Tindal effektidan foydalanib, spiralli lampochkalar ichiga shunday arzon moddani surtib, havosini so'rib tashlab, o'rniga inert gaz qamabdi. Lampochkaga elektr toki berilganda uning yorug'lik taratishi oddiy lampochkaga nisbatan 1,5-2 marta kuchli bo'lgan. Elektr quvvati esa 1,5-2 barobar kam sarflangan. Yoritiladigan yuza esa kattaroq bo'ldi.

Shundan so'ng, lampochkaning shaklini naysimon ko'rinishga keltirib, surtiladigan tuz tarkibini o'zgartirilganda samara taxminan 1,5-2 barobar ortdi. Kamroq elektr quvvati bilan ishlaydiganini farqiga borgan kishilar lampochka yoki lampaning qimmatligiga qaramay, xarid qiladigan bo'ldilar. Keltirgan moddiy foydasidan tadbirkor korxonalar va olim foydalandilar.

Dars mobaynida bunday keyslarning berilishi va yechimini topish, izlanishga doir faoliyatning mavjud bo'lishi, har xil o'quv loyihalarini ishlab chiqish, muvaffaqiyatga erishish uchun talabalarning o'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish "Keys-stadi" ning o'ziga xosligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12 – avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta‘lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ –4805 – sonli qarori.

2. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.– T.: “Nihol” nashriyoti, 2013, 2016.–279 b.

3. A.S. Siddiqov, M. N. Mavlonova. Analitik, fizikaviy va kolloid kimyo. Darslik. Toshkent. “Fan va texnika” nashriyoti. 2019 -yil.

4. Ismailov R.I., Davlatov R.M., Mamatqulova M.B. Kolloid kimyo. O‘quv qo‘llanma. GulDU nashriyoti, 2022, -280 b.

5. Э.Гроссе, Х.Вайсмантель. Химия для любознательных. Л., Химия, 1987, 314 ст.

“ZOLLARNING KOAGULYATSIYASI” MAVZUSINI O‘QITISHDA “TUSHUNCHALAR TAHLILI” USULINI QO‘LLASH

Sh. K. Tashbayeva

Guliston davlat universiteti,

e-mail: *kasimovnash@jmail.com*

Kimyo fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib o‘qitish, o‘quv jarayonlarini loyihalashtirishda mazmunini, ta‘lim maqsadi, kutilayotgan natijani to‘g‘ri belgilash, ta‘lim metodlari, shakllari va vositalarini to‘g‘ri tanlash, talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashni aniq mezonlarini oldindan ishlab chiqish, mashg‘ulotga ajratilgan vaqt ichida ularni to‘g‘ri amalga oshirish va bir-biri bilan uyg‘unlashuviga e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir.

Shu sababli “Fizikaviy va kolloid kimyo” fanini o‘qitishda interfaol usullardan foydalanishda o‘quv maqsadlari imkoni boricha aniqlashtiriladi. Masalan, “Tushunchalar tahlili” usulini qo‘llashning mohiyati shundaki, u o‘tilgan (chorak, semestr yoki o‘quv yilida tugagan) o‘quv predmeti yoki bo‘lim barcha mavzularini talabalar tomonidan yodga olish, biron-bir mavzu bo‘yicha o‘qituvchi tomonidan berilgan tushunchalarga mustaqil ravishda o‘z izohlarini berish, shu orqali o‘z bilimlarini tekshirib baholashga imkoniyat yaratish va o‘qituvchi tomonidan qisqa vaqt ichida barcha talabalarni baholay olishga yo‘naltirilgan [1].

Talabalarning mashg‘ulotda o‘tilgan mavzuni egallaganlik va mavzu bo‘yicha tayanch tushunchalarni o‘zlashtirib olinganlik darajalarini aniqlash, o‘z bilimlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o‘zlarining bilim darajalarining baholay olish, yakka va guruhlarda ishlay olish, kursdoshlarinig fikriga hurmat bilan qarash, shuningdek o‘z bilimlarini bir tizimga solishga o‘rgatish usulning maqsadi hisoblanadi.

“Tushunchalar tahlili” usulidan bir darsning o‘zida dars boshlanishida o‘tgan mavzuni takrorlash, mustahkamlash yoki yangi mavzu bo‘yicha talabalarning dastlabki bilimlari, qanday tushunchalarni egallaganliklari va shu darsning oxirida bugungi mavzudan nimalarni bilib olganliklarini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin. Ushbu uslubdan uyga vazifa berishda ham foydalansa bo‘ladi.

Ta‘lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam qilishi zarur: jarayonning mantiqiyiligi, tinglash, yozish, o‘qish, gapirish shakllarini qo‘llash, undagi qismlarning o‘zaro aloqadorligi, matn ustida ishlash, amaliyot va nazorat. Shu bilan birga o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha layoqati va imkoniyatlarini, sinchkovligi va tashabbuskorligini ishga solishi shart qilib qo‘yadi.

Quyida “Zollarning koagulyatsiyasi” mavzusiga oid asosiy tushunchalar keltirilgan. Talabalar har bir tushunchani to‘g‘risiga mazmunini yozadi.

№	Tushunchalar	Mazmuni
1.	<i>Kolloid sistemalarni barqarorligi</i>	
2.	<i>Kolloid sistemalarni koagulyatsiyasi</i>	
3.	<i>Koagulyatsiya belgilari</i>	
4.	<i>Koagulyatsiya kontsentratsiyasi</i>	
5.	<i>Koagulyatsiya tezligi</i>	
6.	<i>Tez koagulyatsiya</i>	
7.	<i>Sekin koagulyatsiya</i>	
8.	<i>Additivlik</i>	
9.	<i>Sensibilizatsiya</i>	
10.	<i>Antagonizm</i>	

Talabalar o‘z bilimlarini tekshirish uchun o‘qituvchi doskada tushunchalar mazmuni to‘g‘ri yozilgan jadvalni ko‘rsatadi, bu orqali javoblar tekshiriladi va talabalar mavzuni qay darajada egallaganliklari aniqlanadi.

№	Tushunchalar	Mazmuni
1.	<i>Kolloid sistemalarni barqarorligi</i>	Har xil ta‘sirlarda dispers faza zarrachalarining disperslik darajasini saqlab qolish qobiliyati.
2.	<i>Kolloid sistemalarni koagulyatsiyasi</i>	Dispers faza zarrachalarini o‘zaro birikib, yiriklashish jarayoni.
3.	<i>Koagulyatsiya belgilari</i>	1. Kolloid eritma rangining o‘zgarishi; 2. Eritmaning loyqalanishi.
4.	<i>Koagulyatsiya kontsentratsiyasi</i>	1 litr zolni koagulyatsiyaga uchratish uchun zarur bo‘lgan elektrolitning eng kichik mmol miqdori (mmol/l).
5.	<i>Koagulyatsiya tezligi</i>	Elektrolit konsentratsiyasining koagulyatsiya vaqtiga nisbati
6.	<i>Tez koagulyatsiya</i>	Koagulyatsiya belgisi elektrolitning konsentratsiyasiga bog‘liq emas.
7.	<i>Sekin koagulyatsiya</i>	Koagulyatsiya belgisi elektrolitning konsentratsiyasiga bog‘liq.
8.	<i>Additivlik</i>	Ionlarning koagulyatsiyalash qobiliyatlari qo‘shiladi.
9.	<i>Sensibilizatsiya</i>	Ionlarning koagulyatsiyalash qobiliyatlari bir-birini kuchaytiradi.
10.	<i>Antagonizm</i>	Ionlarning koagulyatsiyalash qobiliyatlari bir-birini kamaytiradi [2,3].

Berilgan topshiriqlar asosan mustaqil fikr bildirish, berilgan vazifalarga ijodiy yondashish, fikrga o‘z munosabatini ifodalash, lug‘at boyligini oshirishga qaratilgan.

Talabalarning bilimlarini oshirishda va nazariy va amaliy jihatdan ko‘nikmalar hosil qilishda “Zollarning koagulyatsiyasi” mavzusini “Tushunchalar tahlili” uslubi asosida o‘qitishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bu esa darsning samaradorligini oshirib ta‘lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

Eng muhimi pedagogik texnologiyalar ta‘lim oluvchilarni faollashtirish, o‘qitish jarayonini samarali tashkil etish, o‘quv materiallarini metodik takomillashtirish va didaktik rekonstruksiya qilishga qaratilgan bo‘lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. D.Ro‘ziyeva, M.Usmanbayeva, Z.Haliqova. “Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi”. Metodik qo‘llanma. Toshkent, 2013 - yil.

2. Ismailov R.I., Davlatov R.M., Mamatqulova M.B. Kolloid kimyo. O'quv qo'llanma. GulDU nashriyoti, 2022, -280 b.

3. A.S. Siddiqov, M. N. Mavlonova. Analitik, fizikaviy va kolloid kimyo. Darslik. Toshkent. "Fan va texnika" nashriyoti. 2019 -yil.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA KIMYONI O'QITISHDA MUSTAQIL TA'LIMNI BAHOLASH MUAMMOLARI

Ataullayev Zokir Maxsudovich

Urganch davlat universiteti

e-mail: a_zokir16@mail.ru

Ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya jarayoni va ilmiy-tadqiqotlarning samaradorligini, ilg'or pedagog va ilmiy kadrlarni tayyorlash, ularning jahon mehnat bozori talablariga muvofiq raqobatdoshligini ta'minlash, mustaqil va ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni yetishtirish o'quv dargohlarida yo'lga qo'yilgan ta'lim-tarbiya jarayoni qanday tizim asosida yo'lga qo'yilganligi bilan chambarchas bog'liq [1].

Kredit modul tizimidagi mustaqil ta'limda talaba o'zi fan bo'limlaridan fanning 60 foizini o'qib o'rganishi kerak, ya'ni bu o'tilmagan yangi tushunchalarni mustaqil o'rganishi zarurligini anglatib, uni baholash asosiy imtihon jarayoniga qo'shilishi zarur. Modomiki, talabalarning o'quv faoliyatini kredit modul tizimiga moslab o'qitar ekanmiz, biroq baholash tizimini izchil yo'lga qo'ymasak, O'zbekistonda ta'lim jarayoni oldinga siljitishimiz qiyin bo'ladi.

Fanlardan o'tkaziladigan oraliq va yakuniy nazorat savollarini talabaning o'zi mustaqil o'qigan mavzulari (60%) hamda o'qituvchi tomonidan o'tilgan (40%) mavzulardan baholanishini qat'iy yo'lga qo'yish zarur.

Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim jarayoni, talabalar bilimini baholash va mustaqil ta'limni baholash kabi tushunchalarda nomutanosibliklar yuzaga kelgan. Masalan, bizning OTM larda talabaning bilimini baholash ON (oraliq nazorat) va YN (Yakuniy nazorat) joriy etilgan.

Talabalar bilimini baholash jahonda asosan ikki bosqichda amalga oshirilmoqda: oraliq va yakuniy baholash. Ta'lim oluvchining YaN olgan bahosi bilan o'zlashtirish ko'rsatkichi belgilanadi.

Amaldagi tizimda talabaning fanlardan laboratoriya, amaliy yoki seminar mashg'ulotlari va mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishi, shuningdek, uning ushbu mashg'ulotlardagi faolligi fan o'qituvchisi tomonidan baholanishi nazorat turlarining oraliq baholashiga qo'yiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, oraliq nazoratdan qanday baho olinishidan qat'iy nazar qo'yilgan baho faqatgina yakuniy nazoratga talabani ruxsat etilishi tarzida qabul qilinadi. Yakuniy nazoratda olingan qoniqarli (3) yaxshi (4) a'lo (5) baholar talabaning mazkur fandan o'zgzashtirishini belgilab beradi. Mazkur baho umumiy bahoga ta'sir qilmaydi, faqat yakuniy nazoratda olingan baho talabalarning shu fandan o'zlashtirgan bilimini ko'rsatadi. Ushbu baholash usuli kredit-modul tizimiga umuman mos kelmaydi.

Laboratoriya darslarida mashg'ulotlar 100% o'qituvchi va laborant nazoratida o'tadigan jarayon. Ushbu jarayon laboratoriya darslarida o'qituvchi tomonidan fanining malaka ko'nikmalarini baholanmay qolmoqda. Laboratoriya mashg'ulotlari talabaning malaka ko'nikmalarini baholar ekan buni kredit-modulning reytingiga kiritish zarur. Agarda baholash tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmas ekan, ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir qilishi bejiz emas.

Shu o'rinda baholashning ta'limdagi rolini tushunishga, uni o'qitish va o'qitish jarayoniga va samarali integratsiyalashuvini targ'ib qilishga katta hissa qo'shgan olimlar haqida to'xtalib o'tamiz.

Benjamin S. o'zining ta'lim maqsadlari taksonomiyasi bilan mashhur ta'lim psixologi edi. U ***o'quv jarayonida baholashning muhimligini ta'kidladi*** va o'qitish va talabalar natijalarini yaxshilash uchun formativ baholashdan foydalanishni ta'kidladi. Li Shulman pedagogik bilimlar bo'yicha o'z faoliyati bilan tan olingan. Shulmanning fikricha, ***baholash samarali o'qitishning asosiy tarkibiy qismidir.***

Talabani nazorat qilinsa, ular nazoratga tegishli javob reaksiya qiladi bunga misol sifatida OTM hemis tizimida davomatning yuritilishi talabalarni faqat dars mashg'ulotlariga qatnashishga undayadi xalos.

Oldingi yillarda OTMlarda talabalarning bilimini baholash 4 ta joriy bitta oraliq nazorat bitta yakuniy nazoratdan jami talaba 7 ta nazorat topshiradi bu esa talabalarni faqat fanlardan nazorat topshirish bilan o'tib ketayadi degan ma'noda nazoratlarni oraliq va yakuniy nazorat shakliga o'tkazib, nazorat turlarini qisqartirish belgilab qo'yilgan edi [2].

ECTS tizimida aniq baholash mezonlari mavjud bo'lib, ular nazoratlar, kurs ishlari, loyihalar va baholashning boshqa shakllarini o'z ichiga olgan. Ushbu mezonlar talabani kutilgan ta'lim natijalariga qanchalik erishganligini aniqlashga yordam beradi. Baholar odatda baholash uchun raqamli yoki harfli shkaladan foydalanadi. Ushbu o'lchov "A" (a'lo) dan "F" (muvaffaqiyatsiz) oralig'ini yoki har bir muvaffaqiyat darajasiga mos keladigan raqamli qiymatni o'z ichiga oladi. Bunda ta'lim oluvchilar o'z-o'zini baholash jarayonida ishtirok etadilar, ular o'z harakatlari va yutuqlarini baholash mezonlari bo'yicha baholaydilar. Bu talabani fikr-mulohazali, ijodiy fikrlashi va rivojlanish jarayonini rivojlantiradi.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida yagona baholash tizimiga o'tish shart (1-jadval tavsifa qilinadi).

1-jadval

Oliy ta'lim tizimida talabalar bilimni baholashning mezonlari

Baho I uslub	Baho II uslub	bahoning 100 ballik tizimidagi o'rtacha ko'rsatkichi (kredit hisoblash uchun)	AKT dasturi asosida baho natijalari
"A"	+5	100	Yuqori a'lo
"B"	5	90	A'lo
"C"	+4	85	Yuqori yaxshi
"D"	4	70	Yaxshi
"E"	3	55	Qoniqarli
"F"	2	40	Qoniqarsiz
"G"	1	20	Yiqildi (fanni kontrakt asosida o'qiydi)

Ushbu baholash mezonlari xohlagan turidagi nazoratlar uchun to'g'ri keladi. Birinchi uslubdagi baholash Amerika va Yevropa mamlakatlarida bilim oluvchining bahosi.

Ikkinchi uslubda taklif qilinayotgan baholash biz uchun tarixiy baho hisoblanadi va jahon standartlariga mos keladi. Baho bilan kreditni bir-biridan farq qiladi, baho bu ta'lim sifatini ko'rsatadi, kredit esa fanning yuklamasi (hajmi) va baho asosida hisoblab topiladigan hosilaviy ko'rsatkich. Shuning uchun kredit professor-o'qituvchilar va talabalar uchun umumiy ma'lumot berilib, uni AKT dasturlari asosida hisob-kitob qilib topiladi. Ayrim xorijiy OTM larda baholashning kredit mezonlari mavjud, bu masalani teskari yechimi hisoblanadi.

O'quv samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilar semestr boshida talabalar e'tiboriga quyidagi texnologik xaritalarni taqdim etishlari kerak:

1. talabalarning bilim, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablar.
2. Adabiyot manbalarini haqida umumiy ma'lumot; qat'iy darslik, o'quv qo'llanma va boshqalar.
3. Har xil turdagi mashg'ulotlarni baholashning aniq mezonlari.

2-jadval

Kimyodan ma'ruza va amaliy (seminar) mashg'ulotlari mavjud 150 soatli fandan mustaqil o'quv faoliyatini tashkil qilish yo'riqnomasi

№	Mashg'ulot	Auditoriya	Mustaqil	Jami soat	Ajratilga kredit
1	Maruza	30	45	75	2,5
2	Amaliy (Seminar)	30	45	75	2,5
Jami		60	90	150	5

Ma'ruza, seminar va laboratoriya ishlarini o'tkazish o'qituvchi va talabalar faoliyatining asosini tashkil etadi (2-3-jadval tavsiya qilinadi). Ta'lim maydoni, ish beruvchilar va umuman jamiyatning talablari o'zgarimoqda. Ta'lim jarayonida passiv rol o'ynashi, o'qituvchilar tomonidan ta'lim faoliyatiga differensial yondashishni ta'minlamasligi, mashg'ulotlardan keyin bilim, malaka, ko'nikmalarsiz o'quvchilarning aniqlanishi bugungi kun talablariga javob bermasligi hammaga ma'lum. Talabalarni bilim darajasiga bo'lgan talablarini tartibga solish, yutuqlarni o'z vaqtida o'lchash va h.k. – bularning barchasiga modulli reyting tizimi yordamida erishish mumkin.

3-jadval

Kimyodan ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari mavjud 150 soatli fandan mustaqil o'quv faoliyatini tashkil qilish yo'riqnomasi

№	Mashg'ulot	Auditoriya	Mustaqil	Jami soat	Ajratilga kredit
1	Maruza	30	45	75	2,5
2	Laboratoriya	30	-	30	1
3	Amaliy (Mustaqil)	-	45	45	1,5
Jami:		60	90	150	5

Kimyo fanidan laboratoriya mashg'ulotlarni baholashda, bilim va ko'nikmalarni baholashning ba'zi usullari bilan tanishib chiqamiz.

Nazariy bilimlarini baholashda, yozma imtihonlar: Ko'p tanlovli, qisqa javob beriladigan savollari quyidagilarni tushunishni baholashi mumkin:

Laboratoriya tajribalariga tegishli kimyoviy tamoyillar va tushunchalar.

Laboratoriya xavfsizligi qoidalari va eng qiziqarli tajribalar.

Ma'lumotlarni tahlil qilish va sharhlash qobiliyatlari.

Tajribaning maqsadi, vazifalari va kutilayotgan natijalarni tayyorlash va tushunish.

Tegishli kimyoviy tenglamalar va hisoblarni bilish.

Amaliy ko'nikmalar: Laboratoriya jarayoni: Talabalarni laboratoriyada ishlash jarayonini bevosita kuzatish quyidagilarni baholash imkonini beradi:

Laboratoriya uskunalari va kimyoviy moddalar bilan xavfsiz ishlash.

Eksperimental texnikani to'g'ri bajarish (masalan, qoidalarga rioya qilish, jihozlardan to'g'ri foydalanish).

Laboratoriyada tafsilotlarga va tozalikka e'tibor qaratishi.

Laboratoriya hisobotlari: Yozma laboratoriya hisobotlarini tahlil qilish quyidagilarni baholashi mumkin:

Ma'lumotlarni yozib olish ko'nikmalari (aniqlik, to'liqlik, tashkiliylik).

Ma'lumotlarni tahlil qilish va sharhlash qobiliyati (hisob-kitoblar, grafiklar, xulosalar).

Muloqot ko'nikmalari (topilmalarni aniq va aniq taqdim etish).

Tengdoshlarni tekshirish: Talabalar o'zlarining tengdoshlarining laboratoriya hisobotlarini ko'rib chiqishlari mumkin: Tanqidiy fikrlash va baholash qobiliyatlari.

Eksperimental ishning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash qobiliyati.

Og'zaki taqdimotlar: Talabalar eksperiment natijalarini taqdim etib, quyidagilarni baholashlari mumkin:

Muloqot qobiliyatlari va ilmiy tushunchalarni aniq tushuntirish qobiliyati.

O'tkazilgan eksperimentga ishonch va tushunish. Baholash o'quv maqsadlariga muvofiq bo'lishi kerak: Tanlangan baholash usullari talabalarning laboratoriya kursida o'rganishi kutilayotgan aniq bilim va ko'nikmalarni baholashi kerak.

Usullarning xilma-xilligi: bir nechta baholash usullaridan foydalanish talabalarning bilimni yanada to'liqroq tasvirlaydi.

Fikr-mulohaza: Baholash bo'yicha o'z vaqtida va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish o'quvchilarning tushunish va malakalarini oshirishga yordam beradi.

O'z-o'zini baholash: Talabalarni o'z bilimlarini o'z-o'zini baholashga undash tanqidiy fikrlash va ularning laboratoriya ishlarini aks ettirishga yordam beradi.

Afsuski, modul-reyting tizimidan foydalanish tahlili shuni ko'rsatdiki, talabalar va o'qituvchilar tomonidan uning tamoyillari buzilishlar kuzatilmoqda.

Ushbu baholash usullarini qo'llash orqali o'qituvchilar kimyo laboratoriyasida talabalarning bilimlari, ko'nikmalari va tushunchalari haqida muhim tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu ma'lumotlardan o'quv rejasini, o'qitish dasturi va talabalarning o'quv natijalarini yaxshilash uchun foydalanish mumkin. Laboratoriya tajribalari o'qituvchi va laborant ishtirokida bajarilishiga qat'iy e'tibor qilish zarur. Bu esa talabaning kimyo fanidan olingan bilim ko'nikma va malakalarini baholashga kata yordam beradi.

Kimyodan ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari mavjud 150 soatli fandan mustaqil o'quv faoliyatini tashkil qilish yo'riqnomasida laboratoriya mashg'ulatiga mustaqil o'quv faoliyatni tashkil qilib bo'lmaydi. O'quv rejada faqat ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlariga auditoriya soatlari ajratilgan bo'lsa, 3-jadvalda keltirilgandek kredit va soatlarni taqsimlash tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshchanov Ruzumboy, Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni baholash va kredit Modul tizimini tatbiq qilish muammolari, Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси, 2024-1/3, 83-88 бетлар.

2. Z.M. Ataulayev., Kimyo darslarida o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yangicha yondashuvlar., O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари. – Toshkent, 2022. – № 1/8. ISSN 2181-7324. – B. 50-52.

MAKTAB KIMYO FANIDA YASHIL IQTISODIYOT MAVZUSINI BARQAROR TARAQQIYOT TUSHUNCHALARI BILAN UYG‘UNLIKDA O‘QITISH.

Masharipov Vafa Ametovich
Chirchiq pedagogika universiteti
e-mail: vafobek1980@gmail.com

2019 — 2030-yillar davrida o‘zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida

Mamlakatda tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Joriy yilning 8-9-iyul kunlari Toshkent shahrida “yashil” iqtisodiyot bo‘yicha normativ-huquqiy bazani va siyosatni takomillashtirish, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi sheriklik munosabatlari orqali innovatsion “yashil” investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan Yevropa va MDH davlatlarining “yashil” iqtisodiyot bo‘yicha mintaqaviy vazirliklar konferensiyasi o‘tkazildi.

Jahonda va mamlakatimizda barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot ustida olimlarimiz juda ko‘plab munozaralar, muhokamalar va izlanishlar olib bormoqda. Yashil iqtisodiyotga o‘tish kelajakda barqaror taraqqiyotga insoniyat va tabiat uchun muhim manbadir. Xozirgi kunda yoqilg‘iga bo‘lgan extiyoj kundan kunga ortib bormoqda. Ishlab chiqarish korxonalarida, avtomobillar, zavod va fabrikalarda energiyaga talab yuqori. Metanning va boshqa organik moddalarning yonishi natijasida atrof muhitga juda ko‘p miqdorda korbanat angdridi tarqalmoqda. Bunda issiqhonalardan ajralib chiqayotgan korbanat angdridi miqdori ham ortib bormoqda. Atmosferada korbanat angdrid ko‘payib ketishi bu juda katta global muammodir. Korbanat angdridni o‘zlashtirib undan insoniyat ushun kislorod va qayta tiklanadigan energiya manbai bo‘lgan daraxtlar, cho‘llanish sababli kundan kunga kamayib bormoqda. Agar biz o‘simliklarni va daraxtlarni ko‘paytirsak atmosferadagi korbanat angdridi miqdorini muvozanatga keltirish orqali barqaror taraqqiyotga ulkan hissa qo‘shgan bo‘lamiz. Bu jarayon maktab ta‘limida fizikaviy, kimyoviy va biologik jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Bunda o‘simliklar yorug‘lik nuri ta‘sirida fotosintez jarayoniga uchraydi. Fotosintez jarayonida tabiatning tiriklik manbai bo‘lgan kislorod ajralib chiqadi.

Fotosintez jarayoni (kunduzi)

Kechasi o‘simliklar insonga o‘hshab nafas oladi.

Maktab o‘quvchilariga barqaror taraqqiyotning yashil makon bilan o‘zaro uzviy bog‘liqligini fanlararo bilimlarni hayotga tadbiiq qilish bilan tushintirish muxim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son
2. The Role of Virtual and NonStandard Laboratory Experiences in the Development of Student’s Independent Work Skills., Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Classes Involume 11, of Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching (EJLAT), 2022. August. ISSN (E): 2795-739X JIF: 8.225. – P. 15-18.
3. The role of non-standard laboratory experiments in the development of students' independent work skills., Innovation in the modern Education system. Part 21. Colletions of scientific works. – Washington, USA, 2022. 24th august. – P. 45-47. “Journal of science-innovative research uzbekistan” jurnali volume 1, issue 2, 2023. June

МАКТАБДА ОРГАНИК КИМЁНИ ЎҚИТИШДА БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТ ТУШИНЧАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.

Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, Машарипов Вафа Аметович

Чирчиқ давлат педогогика университети.

e-mail: vafobek1980@gmail.com

Маълумки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида 2030 йилгача бўлган даврда давлат ва ҳукумат раҳбарлари томонидан қабул қилингант ҳужжат принципиал жиҳатдан янги глобал мажбурият ҳисобланади. Барқарор ривожланишининг 17 мақсади ва тегишли вазифалар кенг миқёсли масалаларни, яъни соғлиқ ва фаровонликдан тортиб то иқлим ўзгаришларигача, гендер тенглигидан тортиб истеъмол ва ишлаб чиқариш моделлари ўзгаришларигача бўлган жараёни қамраб олган.

Органик кимё фанини мактабларда ўқувчиларга турмуш тарзига боғлаб ҳамда барқарор тараққиёт тушунчаларини уйғунликда ўқитиш катта самара беради. Ўқитувчилар ўқувчиларга кимё фанини ўқитишда қатор муаммоларга дуч келадилар. Барқарор тараққиёт тушунчасини кимё фани билан уйғунликда ўқитилса ўқувчилар барқарор тараққиёт тушунчасини ва бунинг жамиятимизда тутган ўрни катта эканини тушуниб оладилар. Агар органик кимёни ҳаётга тадбиқ қилиб, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни,мавжуд бўлган ресурсларни келажак авлодларга етказишни ва қайта тикланадиган ҳамда қайта тикланмайдиган энергия манбалари тушунчаларини боғлаб ўқитилса жуда яхши натижага эришилади. Ўқувчиларга барқарор тараққиёт тушунчасини органик кимё фанида тўйинган углеводородларнинг биринчи вакили бўлган метаннинг ёнишини оддий бир мисолда кўрсатишимиз мумкин.Яъни хонадонимизда табиий газдан фойдаланамиз ва бу газ ёнишининг босқичларини ҳосил бўладиган маҳсулотларни, ёнишга керак бўладиган шароитларни кўриб чиқамиз.Биз кундалик ҳаётимизда шуни кўп мартаба учратганмизки айрим газ плиталаримизда ёнаётган газнинг ранги зангори бўлиб кўзга кўринар кўринмас ҳолда ёнади, айрим ҳолларда қизгиш бўлиб ёнади бунинг ўқувчи ёшларга сабабини тушинтириш учун биз барқарор тараққиёт тушунчасини кимёга тадбиқ қилдик.Метаннинг ёниш жараёнида кислороднинг етарли ёки кам эканига қараб ёниши тўла ёки чала ёнганлигини билишимиз мумкин. Бундан ташқари метан тўла ёки чала ёнганида қандай маҳсулот ҳосил бўлишини қуйидаги кимёвий реакциялар асосида кўриб чиқамиз.

Биринчи реакцияда метан кислородда ёниши натижасида тўлиқ ёниб зангори ранг бўлиши яъни бунда кислород етарлича бўлади.Бу реакция экзотермик реакциядир.Агар кислород ёниш учун етарли бўлмаса қуйидаги реакция содир бўлади.

Иккинчи реакцияда эса биринчи реакцияда ажралиб чиққан иссиқлик ортиқча метан билан ўзаро таъсирлашиб парчаланиш реакцияси содир бўлади. Бунда парчаланган метандан углерод ва водород ҳосил бўлади. Жараён эндотермик ҳисобланади. Бизга алангада кўринадиган қизғиш ранг бу парчаланиш натижасида ҳосил бўлган углероднинг чўғланиши бўлади. Буни яна қандай билиш мумкин биз газнинг устига чойнак қўйганимизда чойнак ташқариси баъзида қорайиб қолади бу жараёни углерод қурими деймиз. Кўмирга ўхшаган қора ранг қолдиради, бу углерод. Бундан ташқари чўғланган углерод корбанат ангдриди билан ўзаро таъсирлашиб заҳарли ис газини ҳосил қилади.

Учинчи реакцияда кислород етишмаслиги сабабли углерод корбанат ангдриди билан реакцияга киришиб ис газини ҳосил қилади. Бизга маълумки ис газини инсон саломатлиги учун жудаям хавфлидир. Бу реакциялардан шундай хулосалар қилсак бўладики. Биз метанни ёки бошқа органик бирикмаларни ёкишимизда кислородни тўғри таҳсимлашимиз керак экан. Агар газ плиталаримизда ёки бошқа турли хил печкаларимизда ҳавони тўғри тақсимласак табиий газни тежаймиз ва келажак авлодларимизга ҳам етказамиз кислород етарли бўлган газ ўзидан яхши иссиқлик чиқаради

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son
2. Ataulayev Z.M., The Role of Virtual and NonStandard Laboratory Experiences in the Development of Student’s Independent Work Skills. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Classes Involume 11, of Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching (EJLAT), 2022. August. ISSN (E): 2795-739X JIF: 8.225. – P. 15-18.
3. Khalikulov Ganisher, Eshchanov Ruzumboy, Vafa Masharipov, Ataulayev Zokir, Development of students' independent work skills in chemistry lessons using the tools of non-standard laboratory experiments, Scientific aspects and trends in the field of scientific research: a collection scientific works of the International scientific online conference (30 th May, 2023), Poland, Warsaw : "CESS", 2023. Part 10–329 p., – P. 178-180.

SINFDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARDA KIMYOVIY BOSHQOTIRMALARDAN FOYDALANISH

¹S.O.Ro‘zmetova., ²S.Sh.Otamuratova., ²E.U. Eshchanov., ²R.M. Usmanov

¹*Urganch tumani 27-sonli maktab,*

²*Urganch davlat universiteti*

e-mail: rozmetovasevara15@gmail.com

Hozirgi kunda kimyo fanining o‘nlab tarmoqlari va uning boshqa fanlar bilan aloqasi, hayotning juda ko‘p tarmoqlarida qo‘llanishi ham ma‘lum. Aytib o‘tilgan muammolarni ongli va izchil hal etish uchun esa kimyoviy bilimlarni qunt bilan chuqur o‘rganish zarur bo‘ladi. Buning uchun esa o‘quvchilarda kimyo faniga qiziqish uyg‘otish eng aktual masalalardandir.

Kimyo fanini o‘qitishdek jiddiy va mas‘uliyatli vazifani amalga oshirish kimyo o‘qituvchisining zimmasiga yuklangan bo‘lgani uchun, har bir o‘qituvchi o‘z fanining fidoiysi bo‘lishi, o‘qitish jarayonida mavjud imkoniyatlardan mohirlik bilan foydalanishi, buning uchun esa o‘z ustida muntazam ishlashi lozim bo‘ladi.

O‘qituvchilarning muhim vazifalaridan biri o‘quvchilardagi kimyo faniga bo‘lgan loqaydlikni bartaraf etish, bu fan ular o‘ylaganidek qiyin va zerikarli bo‘lmasdan, naqadar qiziqarli va go‘zal, jozibador va nafosatli jumboqlarga boy ekanini o‘qitish jarayonida namoyon etish, kimyoning sehrli olamini har tomonlama ochib berishdir. O‘qituvchilar tomonidan ishlab chiqilgan va mustaqil bilim olishga yo‘naltirilgan turli xildagi kimyoviy boshqotirmalar o‘quvchilarning kimyo faniga bo‘lgan qiziqishini yanada orttiradi.

Yuqorida zikr etilgan masalalarni rejali ravishda amalga oshirmoq uchun har bir o‘qituvchi o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini to‘g‘ri tashkil qilmog‘i, faqat dars mashguloti bilan cheklanib qolmasdan turli xil sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishi va muntazam ravishda mashg‘ulotlarni o‘tkazib borishi zarur.

Sinfdan tashqari ishlarning eng ommalashgan turi bu kimyo kechalari hisoblanadi.

Kechani faqat kimyoviy tajribalar bilangina emas, balki boshqa vositalar bilan ham qiziqarli qilish mumkin. O‘quvchilar, masalan: kimyoviy viktorina, krossvordlar, chaynvordlar, kriptogrammalar, anagrammalar va boshqalardan muvaffaqiyatli suratda foydalanadilar. Bu kechalarda o‘quvchilar asosiy e‘tiborni kimyoning mohiyatiga qaratadilar; bu yerda kechaga kelganlarga beriladigan savollar, masalalar va boshqalarning qiziqarli bo‘lishi katta rol o‘ynaydi. Bunday kechalarning muhim tomoni shundaki, ularni tashkil qilishda ko‘pgina o‘quvchilar qatnashadilar.

Bu kechalarga o‘quvchilar yaxshilab tayyorgarlik ko‘radilar. Albatta viktorina savollari, krossvord va masalalar hamma o‘quvchilarga oldindan e‘lon qilinadi. O‘quvchilar darsliklarni va qo‘shimcha adabiyotlarni ko‘rib chiqadilar, muhokama va munozaralar o‘tkazadilar. Ma‘lum darajadagi bunday ijodiy kechalar, odatda, nihoyatda yaxshi ruhda o‘tadi va o‘quvchilarning umrbod esidan chiqmaydi.

O‘quvchilarning mustaqil kimyoviy bilimlar olishlari uchun turli toifadagi boshqotirmalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ular orasida krossvordlar, chaynvordlar, anagrammalar va kriptogrammalar alohida mavqega ega [1].

Quyida kimyo chuqur o‘rganiladigan sinflari bor maktablar va akademik litseylar o‘quvchilari uchun sinfdan tashqari ishlarning asosiy turi hisoblangan kimyo kechalarda foydalanishga mo‘ljallangan boshqotirmalardan namunalar keltiramiz. Masalan:

“Kimyoviy elementlar” krossvordi.

Horizontalkatalarga kimyoviy elementlarni shunday joylashtiringki, to‘rtinchi ustundagi qattiq, yuqori temperaturada syuqlanadigan kul rang metall - platinaning nomi hosil bo‘lsin.

			P							
			L							
			A							
			T							
			I							
			N							
			A							

(Javobi: kripton, kalsiy, samariy, ruteniy, rubidiy, mendeleviy, kobalt.)

“Nobel mukofoti sovrindori bo‘lgan kimyogarlari” – anagrammasi.

Quyidagi “Anagramma” ni to‘g‘ri hal etsangiz 33 nafar Nobel mukofotini olgan kimyogar olimlarning nomlarini o‘qiysiz[2]. O‘qish chap – yuqori burchakdan boshlanadi, o‘ngga, chapga, pastga va yuqoriga uzluksiz harakatlanish mumkin, har bir katakdagi harf faqat bir marta ishlatiladi xolos.

F	E	R	M	B	U	R	E	O	R	V	A
I	Sh	R	U	N	X	R	Z	F	D	T	L
Z	M	A	A	O	N	E	E	R	O	S	D
A	A	Y	S	S	G	R	I	G	E	R	N
Y	B	E	R	V	R	Ya	N	A	B	R	E
R	E	N	R	E	S	O	D	D	I	N	S
A	O	N	E	G	S	D	B	G	V	I	T
S	T	P	R	L	V	E	E	R	D	N	G
B	E	R	L	E	N	I	N	U	A	R	A
U	I	G	Yu	M	G	R	E	S	B	D	E
S	J	O	R	D	E	S	T	E	O	Sh	N
O	I	L	Y	A	B	I	L	N	R	O	B
J	K	S	O	R	S	E	N	O	S	N	I
I	O	I	B	G	M	G	N	E	R	K	A
E	K	I	L	L	A	B	G	S	Y	V	L
N	B	R	A	U	N	E	R	K	O	I	N

“Nobel mukofoti sovrindori bo‘lgan kimyogarlari” – anagrammasi javoblari:

Fisher, Ramzay, Bayer, Muassan, Buxner, Rezerford, Ostvald, Grinyar, Verner, Gaber, Nernst, Soddi, Aston, Pregl, Svedberg, Vindaus, Garden, Bosh, Bergius, Lengmyur, Iren, Jolio, Debay, Stenli, Robinson, Jiok, Sibarg, Segber, Kalvin, Malliken, Braun, Berg, Skop.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Штремплер Г.И. Химия на досуге.-М.:Просвещение, 1993.-152с.
2. Омонов Х.Т., Қораболаев Б.К. Нобель мукофоти ва унга сазовор бўлган кимёгарлар.-Тошкент:Ўқитувчи, 1992.-65 б.

LOYIHA ISHI TA'LIM OLUVCHILARNING KIMYO BO'YICHA SAMARALI MUSTAQIL IJODIY ISH TURI SIFATIDA

S.Sh. Otamuratova, E.U. Eshchanov., X.M. Rajabov., A.A. Matyakubov

Urganch davlat universiteti,

e-mail: saodatotamuratova@gmail.com

Kimyo ta'limida ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlarining har xil turlari ichida ko'proq amaliy va laboratoriya ishlari hisobotlari, referat va kichik ilmiy hamda o'quv tadqiqotlari muayyan darajada loyiha ishlariga o'xshab ketadi. Loyiha usulini o'qitishning qulay usuli - deya fikr bildirishdan oldin, loyiha o'zi nima ekanligiga va uning hisobot, referat va kichik ilmiy hamda o'quv tadqiqotlari kabi boshqa mustaqil ish turlaridan farqi nimada ekanligiga e'tibor qarataylik.

Avvalombor kimyo ta'limi uchun hisobot nima ekanligiga to'xtalsak. Hisobot og'zaki yoki yozma xabar yoxud dalil bo'lib, unda ta'lim oluvchilarni kimyo fanining muayyan bir mavzusi bilan tanishtirish, u haqida umumiy ma'lumotlar berish ko'zda tutiladi. Bunda hisobot beruvchining shaxsiy fikrlarini ilmiy jihatdan tekshirish yoki amalda isbot qilinishi talab etilmaydi. Endi referat haqida fikr bildirsak – u turli manbalardan kimyoning berilgan mavzusi bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlarni to'plash, shu jumladan ushbu masala bo'yicha turli nuqtai nazarlarni, statistik ma'lumotlar, qiziqarli faktlarni taqdim etish usulidir. Kimyo bo'yicha loyiha ishlarida ham referativ bosqich mavjud, biroq bu bosqich bir butun loyiha uchu uning faqat kichik bir bo'lagi hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqot ishi – oldindan natijasi qanday bo'lishi noma'lum bo'lgan, biror-bir ijodiy, tadqiqot muammosini hal qilish bilan bog'liq. Agar ilmiy tadqiqot haqiqatni aniqlashga, ya'ni ta'lim oluvchilarni yangi bilim olishiga qaratilgan bo'lsa, o'quv tadqiqoti o'z oldiga ta'lim oluvchilar tomonidan tadqiqotchilik faoliyatiga oid ko'nikmalarini egallash, ijodiy fikrlashni o'zlashtirish maqsadini qo'yadi. Bunday tadqiqot ishlari loyiha ishlariga juda o'xshab ketadi. Biroq, ularga ham loyiha ishining faqat bir bosqichi sifatida qarash mumkin.

Loyiha – bu muayyan muammoni hal qilish, oldindan kutilgan natijalarga optimal usullarni qo'llash orqali erishishga qaratilgan ish. Loyiha ishi nafaqat loyiha natijasiga erishish yo'li, balki, u ta'lim oluvchilarning yuqorida ko'rib chiqilgan mustaqil ijodiy ishlarining barcha elementlarni o'z ichiga oluvchi usul hamdir.

Endi ta'lim oluvchilarning loyihaviy faoliyatiga to'xtalsak. Loyiha faoliyati ta'lim oluvchilarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, u uzluksiz ta'lim jarayonini baholash shakli, shuningdek, kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmalarni ertadan rivojlantirish imkoniyatini beradi. Ushbu texnologiya ta'lim oluvchilarida ijodkorlik, mustaqillik va shaxsiyatni rivojlantirishga qaratilgan. Loyiha usulini qo'llash jarayonida o'qituvchi ta'lim oluvchilari uchun maslahatchi va bilish faoliyatining tashkilotchisi rolini bajaradi. Loyiha ustida ishlash jarayonida ta'lim oluvchilar yangi bilim va ko'nikmalarni egallash zarurati paydo bo'lishi bilan bir qatorda, kimyo kursining alohida bir mavzusi yoki bo'limi ustida ishlash malakalarini mustahkamlash jarayoni ham sodir bo'ladi[1].

Ma'lumki, loyihaning maqsadi ta'lim oluvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishdir. O'qitish usullarining ko'plab tasniflari mavjud va ularning deyarli barchasi tadqiqot usulini o'z ichiga oladi. Uning mohiyati shundaki, ta'lim oluvchilarga buning uchun kerakli usullarni mustaqil ravishda tanlash va muammoni hal qilish kabi bilish vazifasi qo'yiladi. Olib boriladigan tadqiqot ishida ta'lim oluvchilar yakka tarzda, juftlikda yoki guruhda qo'yilgan muayyan muammo bilan shug'ullanishadi.

Ko'pincha o'quv jarayoni asosida ta'lim oluvchilarning o'zaro hamkorlik va samarali muloqotga kirishishini ta'minlash orqali muammolarni birgalikda hal qilish, maqsadlarni to'g'ri belgilash, qo'yilgan muammoning muhim jihatlarini ajratib ko'rsata olish, o'z faoliyatlarini rejalashtirish, vazifalar va mas'uliyatni taqsimlash qobiliyati, muhim maqsadlarga erishish va tanqidiy

fikrlash kabilarni rivojlantirish yotadi. Bunday yondashuv ko‘proq loyiha va muammoli o‘qitish usullariga xos. Ularda o‘qitish natijasi bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish emas, balki amaliy faoliyatning muvaffaqiyatini ta‘minlovchi asosiy omillarni yaratish hisoblanadi.

Pedagogik adabiyotlarda ta‘lim loyihasiga turlicha ta‘riflar berilgan. Qanday ta‘rif berilishidan qat‘iy nazar, har qanday ta‘lim loyihasi quyidagilarga asoslanadi[2]:

- o‘quvchilarning bilish, ijodiy qobiliyatlarini, axborotni mustaqil izlash ko‘nikmalarini, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;

- ta‘lim oluvchilarni ma‘lum bir vaqt davomida yakka tartibdagi, juftlikda yoki guruhdagi mustaqil ish faoliyatini samarali tashkil etish;

- ta‘lim oluvchilar tomonidan ahamiyatli bo‘lgan qandaydir muammoni hal qilishga qaratilgan qandaydir fan yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassislar faoliyatini modellashtirish;

- bajarilgan loyihalar natijalarini muayyan ko‘rinishlarda (masalan, hisobot, devoriy gazeta yoki jurnal maqolasi va boshqalar) yoki amaliyotga qo‘llashga tayyor bo‘lgan aniq natijalar shaklida taqdim etish;

- ta‘lim oluvchilar va o‘qituvchi o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik.

Ta‘lim oluvchilar uchun loyiha faoliyati ularning ijodiy salohiyatini maksimal darajada oshirish va o‘z-o‘zini namoyon etish imkoniyatini beradi. Chunki ular loyiha ustida ish olib borar ekanlar shu orqali o‘zlarini individual ravishda yoki guruhda namoyon eta olishi ta‘minlanadi, o‘z kuchi, bilimni tekshirib ko‘rish ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchlarining ortishiga olib keladi. Erishgan natijalarini ko‘pchilik oldida oshkora ko‘rsata olishlari o‘zlarini jamiyatga foyda keltiradigan inson sifatida his qilishlarini ta‘minlaydi. Loyiha faoliyatini olib borish ta‘lim oluvchilarning kelajakda insoniyat oldida turgan dozarb muammolarni hal qilishga qodir tadqiqotchi va olimlar bo‘lib etishishiga zamin yaratadi. O‘qituvchi uchun loyiha ta‘lim oluvchilarda muayyan ko‘nikmalar va malakalarini shakllantirish va rivojlantirishga imkon beradigan ta‘limning integratsiyalashgan didaktik vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Loyiha usulining bir qator xarakterli xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish kerak. Avvalo, bunda hal qilinishi lozim bo‘lgan muammoning to‘g‘ri qo‘yilishi muhim, ushbu muammo loyiha muallifini uning yechimini izlashga undashi lozim. Loyihada real, aniq va erishish mumkin bo‘lgan maqsad qo‘yilgan bo‘lishi talab etiladi. Dastlab loyihada ushbu maqsadga erishish ustida ish olib boriladi. Uni hal etish davomida loyiha maqsadi va qo‘yilgan muammoni yechish usullarida qisman o‘zgarish kuzatilishi ham mumkin. Bundan ko‘rinib turibdiki loyiha ustida ishlashda yana bir o‘ziga xos jihat ko‘rinadi – bu ishni oldindan puxta rejalashtirishidir. Bunda dastlabki qo‘yilgan muammodan to loyiha maqsadini amalga oshirishgacha bo‘lgan barcha yo‘l, har biri uchun o‘z oraliq vazifalari bo‘lgan alohida bosqichlarga ajratilishi, ushbu muammolarni hal qilish yo‘llarini aniqlash va foydalanadigan resurslarni topish lozim. Loyiha ishi rejasini amalga oshirish, ishga bevoqar aloqador adabiyotlar va boshqa ma‘lumotlar manbalarini o‘rganish, ma‘lumotlarni tanlash; turli tajribalar, eksperimentlar, kuzatishlar, tadqiqotlar, so‘rovlar o‘tkazish; olingan ma‘lumotlarni tahlil va sintez qilish; xulosalarni shakllantirish va shu asosda loyihada qo‘yilgan dastlabki muammo va uni hal qilish yo‘llari bo‘yicha o‘z nuqtai nazarni shakllantirish kabilar bilan bog‘liq.

Har qanday loyiha yozma qismga ham ega bo‘ladi. Unda ishning barcha bosqichlari, ularni asoslash uchun qabul qilingan barcha qarorlarni tavsiflovchi ishning borishi to‘g‘risidagi umumiy hisobot tayyorlanadi. Hisobotda yuzaga kelgan barcha muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, to‘plangan ma‘lumotlar, o‘tkazilgan tajribalar va kuzatishlar tahlil qilinadi, so‘rov natijalari taqdim etiladi va hokazo, natijalar umumlashtiriladi, tegishli xulosalar chiqariladi va loyihaning istiqbolli yo‘nalishlari belgilanadi.

Loyihaning muhim sharti uni jamoatchilik oldida himoyasi va ish natijalarini taqdimot etishdir. Taqdimot davomida muallif nafaqat ishning borishi haqida gapiradi va uning natijalarini ko‘rsatadi, balki loyiha muammosi bo‘yicha o‘z bilimi va tajribasini, egallagan kompetentsiyasini

ham namoyish etadi. O‘z-o‘zini taqdimot etish elementi loyiha ustida ishlashning eng muhim jihati bo‘lib, u muallif tomonidan o‘zi bajargan barcha ish va jarayon davomida to‘plangan tajribani refleksion baholashni o‘z ichiga oladi.

Loyihaviy o‘qitish usuli o‘z mohiyatiga ko‘ra muammoli ta‘limga yaqin bo‘lib, u ta‘lim oluvchilarga bilishga oid muammolarni izchil va maqsadli taqdim etishni o‘z ichiga oladi, ularni hal qilish orqali ta‘lim oluvchilar o‘qituvchi rahbarligida yangi bilimlarni faol ravishda egallaydi. Muammoli ta‘lim bilimlarning mustahkamligini va amaliyotda ijodiy qo‘llanilishini ta‘minlaydi. Bundan tashqari, loyiha usuli rivojlantiruvchi ta‘limga ham o‘xshaydi. Rivojlantiruvchi ta‘lim - bu maqsadli o‘quv faoliyati amalga oshiriladigan, faol faoliyatga asoslangan ta‘lim usulidir. Shu bilan birga, ta‘lim oluvchi ushbu faoliyatning to‘laqonli sub‘ekti bo‘lib, ongli ravishda o‘zini-o‘zi rivojlantirish uchun oldiga maqsad va vazifalarni qo‘yadi va ularga ijodiy izlanish orqali erishadi. Yaratilgan taqdimotlar o‘quv vaqtdan oqilona foydalanish va ta‘lim oluvchilarni axborot maydonida ishlashga o‘rgatish imkonini beradi.

Shunday qilib, loyiha usulining asosiy afzalliklari, shubhasiz, quyidagilardir:

- dolzarbligi. Texnologiya markazida ta‘lim oluvchi, uning jarayondagi faol ishtiroki turadi, bu esa unga olingan bilim, ko‘nikma va malakalarni qo‘llash, shuningdek, ushbu bilimlarni mustaqil ravishda egallash imkonini beradi;

- qulay ta‘lim muhitini yaratishi. O‘qituvchi-o‘quvchi, o‘quvchi-o‘quvchi hamkorligi darajasi shaxsning rivojlanishi va o‘z taqdirini o‘zi belgilovchi omilga aylanadi;

- tabaqalashtirilgan yondashuvning mavjudligi. Talaba o‘zining qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda loyiha mavzusini tanlaydi. Bu esa o‘quvchining ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish imkonini beradi. Natijada, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning ko‘plab vazifalari hal qilinadi;

- axborot texnologiyalaridan keng foydalanilishi;

- ta‘lim oluvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishi;

- motivatsiyalovchi xarakteri yuqoriligi: tanlash huquqi, jarayonni nazorat qilish va tengdoshlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatining yuqoriligi - bularning barchasi o‘quv materiallarini o‘rganishda motivatsiyasini oshiradi.

Loyiha faoliyatining yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan barcha ijobiy tomonlari bilan qatorda, salbiy tomonlari ham mavjud, xususan:

- ta‘lim oluvchilarga intellektual, hamda emotsional yukning yuqoriligi;

- nisbatan murakkab baholash tizimiga ehtiyojning mavjudligi;

- o‘qituvchi tomonidan bajaradigan ish hajmining yuqoriligi;

- ishning muvaffaqiyatsiz yakunlanish holati ham mavjudligi;

- ba‘zi ta‘lim oluvchilarning o‘zlari mehnat qilmasdan boshqalar tomonidan erishilgan natijadan foydalanish istagini mavjud bo‘lishi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ступницкая, М. А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 2010. – 44 с.

2. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учеб. пособие / Н. Ф. Яковлева. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 144 с.

LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARNI O‘TISHDA KEYS – STADI METODIDAN FOYDALANISH

G.A. Xudoynazarova, G.T. Komilova

Buxoro davlat universiteti,

e-mail: g.a.xudoynazarova@mail.ru

Ta’lim tizimini tubdan isloh etish o‘quvchi – yoshlarmizning ongi tafakkur va dunyoqarashini o‘zgartirish, kelajagiga bo‘lgan ishonchini oshirishning eng muhim omili va mustahkam asosiga aylantirishda o‘qituvchilarning ham hissasi katta hisoblanadi. Mazkur vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishida yana bir omilning mavjudligi, ya’ni, uzluksiz ta’lim tizimi xodimlari, pedagog – o‘qituvchilar tomonidan zamonaviy ta’lim texnologiyalarining mohiyatidan xabardorliklari hamda ularni ta’lim jarayonida samarali qo‘llay olishlari, shuningdek, ta’lim jarayonini tashkil etishga nisbatan ijodiy yondashuvning qaror topishi muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchining qobiliyatini o‘z kuchi bilan yuzaga chiqishiga yordamlashish zarur. Ular o‘zlarida mavjud bilimlarni fan yangiliklari bilan boyitib, fanning ochilmagan qirralarini o‘rganishga harakat qiladi. Bu holatda o‘quvchi o‘z kuchiga ishonish hissiyoti uyg‘onadi.

Ta’limning yangi modeli jamiyatga mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi. Ertangi kunimizni yanada yuksaltirishga mustahkam zamin yaratish, biz boshlagan buyuk ishlarni davom ettirishga qurbi-qudrati etadigan, hech kimdan kam bo‘lmasdan hayotga kirib kelayotgan yetuk va barkamol, mustaqil fikrlaydigan yangi avlodni kamol toptirish, bugun erkin fikrlaydigan, ongli yashaydigan, siyosiy, huquqiy va ma’naviy saviyasi tobora o‘sib borayotgan, o‘z kelajagini, kim uchun va nima uchun mehnat qilayotganini o‘ziga aniq tasavvur etayotgan barkamol avlodni tarbiyalashni davr taqozo etadi. [1,2]

Maktabda har bir o‘qituvchi ayrim turdagi muammoli o‘qitish mashg‘uloti o‘quv materialini amalda qo‘llash uchun tayyorlashni tashkil qilish lozim. O‘qituvchilar o‘z mutaxassislik fanlari bo‘yicha o‘zlari tanlagan mavzudagi darslarni eng maqsadga muvofiq muammoli o‘qitish turlaridan foydalanib o‘tkazish yuzasidan dars ishlanmasi tayyorlaydilar va uning asosida metod birlashma a’zolariga shu mashg‘ulotni bayon qilib beradilar va tegishli muhokama o‘tkaziladi.

Har bir fan o‘qituvchisi darsga kirishdan avval o‘tiladigan mavzuni nazariy jihatdan tahlil qilib va shu mavzuga oid o‘quvcilarning yosh xususiyatidan kelib chiqqan holda muammoli vaziyatlarni tanlaydi, hamda ularning yechimini ko‘rsatish uchun foydalanadigan usul va metodlarni tanlaydi. Shu asosida darsga tayyorgarligini boshlaydi. Biz tavsiya etayotgan Keys-stadi metodi yuqorida bildirilgan fikr mulohazalar asosida kimyo fanidan dars o‘tish uslubiyotini yaratishga qaratilgandir.

Keys-stadi metodining yana bir bazaviy kategoriyasi bu “tahlil (analiz)”dir. Tahlil etish kategoriyasi ob’ektni xayolan bo‘laklarga bo‘lish yoki ilmiy tadqiq etish sifatida tushunilishi mumkin. Analizning turli klassifikatsiyalari mavjud bo‘lib ommaviy analiz tasnifini quyidagisha belgilaymiz: tizimli analiz, korrelyasion analiz, faktorli analiz, statistik analiz va boshqalar. Umuman olganda aytish mumkinki, analizning ushbu barsha turlari keys-stadi texnologiyasi doirasida qo‘llanilishi mumkin bo‘lib, bu holat texnologiyaning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Keys-stadida vaziyatni anglash, tafakkur qilish jarayonida amalga oshishi mumkin bo‘lgan bir qator analitik faoliyat turlari ishtirok etishi mumkin. Bu esa o‘z navbatida o‘qituvchidan yuqori darajadagi metodologik madaniyatni talab etadi.

Keys-stadi metodi mohiyatan quyidagi didaktik tamoyillarning ketma-ketligiga asoslanadi:

1. Har bir o‘quvchiga individual yondashuv, uning ehtiyojlarini va ta’limiy uslubini inobatga olish. Bu tamoyil ta’lim jarayonini tashkil etmasdan avval o‘quvchilar haqida maksimal axborotni olishni nazarda tutadi.

2. Ta’limda maksimal darajada erkinlik berish (o‘qituvchilarni tanlash imkoniyati, o‘quv modullarni tanlash imkoniyati, topshiriqlar va ularni eshish uslublarini erkin tanlash imkoniyatining mavjudligi).

3. O'quvchilarning topshiriqlarni yeshishda zarur bo'lgan ko'rgazmali materiallar bilan yetarli miqdorda ta'minlash (ilmiy maqolalar, video va audio tasmlar, u yoki mahsulotlar).
4. Asosiy muammolar atrofida jipslashtirilgan nazariy materialni rasional uzatish.
5. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol hamkorlik munosabatlari. O'quvchi istalgan vaqtda o'qituvchiga savol bilan murojaat qilishi mumkin.
6. O'quvchi shaxsining kuchli jihatlarini rivojlantirishga urg'u berish [3].

Keys-stadi metodi o'qituvchining aks ettirish faoliyatining mahsuli hisoblanadi. Intellektual mahsulot sifatida u o'z manbalariga ega. Hayot keyslarning eng asosiy manbasi degan tezis hesh kimda shubha uyg'otmasa kerak. Bu masalada faqatgina uning keysning mazmuni va shaklini qanchalik belgilashi mumkin ekani haqidagi fikrlar munozaraga sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy hayot o'zining turfa xil ko'rinishlarida keys stadi tarkibidagi muammoli vaziyat syujeti, muammosi va ko'rsatgichlar bazasini shakllantirib beradi. Keys stadining tarkibiy qismi – muammoli vaziyat (keys)ning yana bir muhim manbai bu ta'lim tizimidir. U ta'lim va tarbiya maqsad va vazifalarini, keys stadi texnologiyasining ta'limning boshqa metodlariga integrasiyasini belgilaydi. O'quv modul bu keyslarning uchinchi manbaidir. Aynan o'quv modul keyslarning ikki asosiy metodologiyani belgilab beradi. Ular esa o'z navbatida analitik faoliyat va tizimiy yondashuv hamda muammoli vaziyatni hal etish jarayonida keys-stadi texnologiyasi tarkibiga integrasiyalashgan boshqa bir qator ilmiy metodlar bilan belgilanadi[4].

Quyida laboratoriya mashg'ulotlarni o'tishda Keys-stadi metodidan foydalanish uslubiyoti havola etiladi [5]. Keyslar rasmlar, savolli keyslar, she'r ko'rinishdagi topishmoqli keyslar berilishi mumkin. Masalan, rasmda suvli silindrga gaz sekin oqib kelayotganligi tasvirlangan. Silindrga qanday gaz ya'ni ammiak, vodorod xlorid yoki azot to'ldirilayotganligini aytib bering va nima uchun silindr teskari qo'yilgan?

Savolli keyslar

- 1). Nima sababdan temir ayrim metallar, masalan, Al, Cr, Zn, Pb kabi metallarga nisbatan tez korroziyaga uchraydi?
- 2). 2 ta stakanda suv solingan. Birinchi stakanga temir va ikkinchi stakanga esa kalsiy bo'lakchalari solinganda nima uchun kalsiy solingan stakanda temir solingan stakanga qaraganda tezroq vodorod ajralib chiqadi?
- 3). Nima uchun mis buyumlarning sirti vaqt o'tishi bilan ko'karadi? Bu qanday modda? Tegishli reaksiya tenglamasini yozing.
- 4). Bir o'quvchi stakanga solingan bir xil hajmdagi suvni 10 minutda qaynatdi, ikkinchi o'quvchi esa stakanga solingan suvni 20 minutda qaynatdi. Nima uchun bir xil hajmdagi suv bo'lgan stakan bir xil vaqtda qaynamadi?

She'r ko'rinishdagi topishmoqli keyslar

Kimyoda bor bir alifbo	Unda tartib intizom
Alifbomas – bir shahar	Juda kuchlidir biroq
Shahar binolarida	Boshqa kataklarga
Elementlar unda yashar	Sakraganlar bor ozroq
Guruhlarga birlashgan	Ular o'zi sho'x emas
Bordir ularda oila	Faqat elektronlari bir oz
Har bir oila boshlig'i	Qonunlarga bo'ysunmas
Joylashgan yuqorida	Nomin bilsangiz agar
	Toping bu qanday shahar?

Dars jarayonida bajarilgan keys topshirig'i
baholash mezonlari va ko'rsatkichlari

Guruhlar ro'yxati	Guruh faol maks. 1 b	Ma'lumotlar ko'rgazmali taqdim etildi maks.4 b	Javoblar to'liq va aniq berildi. maks.5 b	Jami maks.10 b
1- guruh				
2- guruh				
3- guruh				

Demak bugungi kunga kelib ta'lim va texnologiya zamon bilan hamnafas tezkor ravishda rivojlanib bormoqda. Shunday ekan bugungi kun yoshlariga pedagogik texnologiyalar orqali ta'lim berish ham asosiy masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ayniqsa fizika, biologiya, kimyo fanlarini o'qitishda, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashda, o'quvchilar onggida bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirishda nazariy bilimlarni amaliy bilimlar bilan mustahkamlash lozimligi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2020 йил 12 августда Президент Шавкат Мирзиёев «Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – Toshkent, 2020.09.23.
3. Ганиева М.А., Файзуллаева Д.М. Кейс-стади ўқитишнинг педагогик технологиялари тўплами. Методик қўлланма/ Серия “Ўрта махсус, касб-хунар таълими тизимида инновацион технологиялар”.– Т.: ТДИУ, 2013. – 956
4. Dumanov V.M; Burxanova Sh.M; Yusupova O. Ta'lim sifatini oshirishda keys stadi texnologiyasining ahamiyati. Uzluksiz ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy muammolari” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2017 y. 22 - 23 dekabr. Samarqand. B.307-309
5. Худойназарова Г.А., Зиядуллаев Б.М. Кимё дарсларини ўтишда кейс – стади таълим технологиясидан фойдаланиш//Ученый XXI века. 2017. № 2-1 (27).февраль. Международный научный журнал. С.77-81.

TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

A.K.Kulimov

Xorazm viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi,

e-mail: qulimov.aybek@gmail.com

Ma'lumki, O'zbekistonda Xalq ta'limi ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Aynan maktabgacha va maktab ta'limining sifati va qulayligi davlatning rivojlanish istiqbollarini aks ettirib, yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun zamin yaratadi.

So'nggi besh yil davomida xalq ta'limi tizimining huquqiy asoslari takomillashtirildi. Xususan, "Ta'lim to'g'risida" Qonunning yangi tahriri qabul qilindi, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi, "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Maktab ta'limini rivojlantirish sohasida bevosita 17 ta hujjat, jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4 ta hujjati qabul qilindi.

Mamlakatimizdan iqtidorli bolalarni aniqlash, o'qitish va tarbiyalash, ularni yanada qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ma'naviy boy va intellektual rivojlangan avlodni shakllantirish maqsadida 2019 yili xorijiy ta'lim tashkilotlari bilan birgalikda ishlab chiqilgan o'quv rejalari va dasturlariga muvofiq ta'lim jarayoni ingliz tilida olib boruvchi Prezident maktablarini tashkil etilishi esa ta'lim sifatining ilg'or andozalari qo'llanilayotganidan dalolat bermoqda.

Ta'limdagi muammolar davlatning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shu munosabat bilan joriy yilning 28 yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Davlatimiz rahbari darajasida maktab ta'limi sohasidagi muammolar va dolzarb masalalar qayd etildi, qator takliflar ilgari surildi. Albatta, bunday g'amxo'rlik maktab ta'limining ustuvorligidan dalolat beradi. Biroq, maktab ta'limi muammolari tizimli va mustaqil tarzda hal qilinishi kerak. Muammolar chetdan turib hal qilinadi, deb o'ylash xatodir, shuning uchun xalq ta'limi sohasidagi davlat siyosatida ishtirok etadigan barcha davlat organlaridan tashabbuskorlik talab etiladi.

Ta'limning asosiy muammolari va uning sifati tushib ketishining sabablari

1. O'qituvchilar va jamoatchilik o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar. Hech kimga sir emaski, yaqin vaqtgacha o'qituvchilar faoliyatida darslarni yuqori sifatda o'tkazishga va pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga to'sqinlik qiladigan bir qator ob'ektiv muammolar mavjud bo'lgan. Paxta terimiga va boshqa tadbirlarga ommaviy jalb qilish, turli hisobotlarni tayyorlash bilan bog'liq byurokratik to'siqlar oxir-oqibat o'qituvchilarni ta'limga aloqasi bo'lmagan turli ikkinchi darajali vazifalarni bajaruvchi oddiy ijrochilarga aylantirdi. Rahbariyat tomonidan xalq ta'limi tizimida olib borilayotgan islohotlar tufayli bu muammolarni bartaraf etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda va u natija berayapdi.

Jamiyat va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlardagi keyingi muammo – bu ota-onalarning o'qituvchilarga nisbatan munosabati. Bugun ota-onalar barcha qiyinchiliklarda o'qituvchilarning o'zlarini ayblashga, noto'g'ri bo'lsa ham bolalarini himoya qilishga ko'proq moyilligi kuzatilmoqda.

Ba'zan, o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini mahalladagi kamsitish holatlari maktabda nosog'lom muhitni yaratadi. Oqibatda o'qituvchilar barcha muammolar va muvaffaqiyatsizliklar uchun malomat qilinadi, bu esa adolatdan emas. Bunday munosabat yoshlarning o'qituvchilik kasbiga bo'lgan qiziqishini oshirishi dargumon. Shuning uchun o'qituvchilarga nisbatan hurmatsizlik va qo'pollik "vaqt bombasi" kabi taraqqiyotni orqaga surib, uning oqibatlari davlatning kelajakdagi rivojlanishida aks etadi.

Afsuski, ba'zi o'qituvchilar tomonidan nojo'ya xatti-harakatlar sodir etilishi holatlari ham mavjud. Ruhiy muvozanatning yoki pedagogik mahoratning yetarli emasligi tufayli o'quvchilar

sha'nini haqoratlash yoki kamsitish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Pedagogikada har doim tarbiyalanuvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olishi kerak, aks holda o'qitish samaradorligi past bo'ladi.

Umuman olganda, Internetda o'qituvchi va o'quvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi materiallarning tarqatilishi axborot xavfsizligiga tahdididir. Shu munosabat bilan jamiyatning axborot muhitida o'qituvchilarga nisbatan munosib hurmat va ehtirom madaniyatini shakllantirish choralarini ko'rish zarur. Bolalar bog'chasi va oiladan boshlab bolalarni ustozlarga hurmat ruhida tarbiyalash lozim.

2. Maktab o'qituvchisi kasbining obro'si unchalik yuqori emasligi. Afsuski, maktab o'qituvchisi talab yuqori bo'lgan kasblardan biri emas.

Ba'zida o'qituvchilar qo'shimcha ish qidirishlari kerak. Ayrim o'qituvchilar dars soatlari sonini ko'paytirishga harakat qilishadi, bu o'qitish sifatini pasaytiradi va bir vaqtning o'zida boshqa o'qituvchilarni ish vaqtidan mahrum qilishi mumkin. Kimdir 1,5 stavkada va boshqasi esa yarim stavkada ishlayotgan vaziyat vujudga kelishi mumkin.

O'qituvchilik kasbining jozibadorligini oshirish choralarini ko'rish zarur. Bunda o'qituvchilarga turli imtiyozlar berilishi maqsadga muvofiq.

3. Maktablarning moddiy-texnik ta'minot bilan bog'liq muammolar. Zamonaviy maktab talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlar uchun qulay platforma sanaladi. Bu qulaylik maktabning zamonaviy texnologiyalar (smart-doskalar, kompyuter jihozlari) bilan ta'minlanishini talab qiladi. Bularsiz maktab ta'limi zamonaviy voqelikdan orqada qoladi, bu esa ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, lozim darajadagi moddiy-texnik ta'minot ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Moddiy-texnik ta'minot bilan bog'liq muammolar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yilning 28 yanvar kuni bo'lib o'tgan maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishida alohida ko'rsatib o'tildi. Bugungi kunda 1695 ta maktab kapital ta'mirga muhtoj, bu barcha umumta'lim maktablarining 16,7 % ni tashkil etadi. Paxsadan qurilgan 179 maktab faoliyat yuritmoqda. 3 mingdan ortiq maktablarda qo'shimcha o'quv xonalari ehtiyoj mavjud. 2 mingdan ortiq maktabda sport zallar yo'q.

Moddiy-texnik ta'minotdagi muammolar maktablarni raqamlashtirish jarayonini yanada sekinlashtiradi. Bu muammo, o'z navbatida, kimyo fanidan o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarining shakllanishida ham salbiy ta'sir etadi.

4. Maktabdagi o'quv dasturlari muammolari. Ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga javob bermaydigan eskirgan o'quv dasturlari asosida tashkil etish yana bir muammolardan biri sanaladi. O'quv adabiyotlaridagi matn tushunish uchun "murakkabligi" va o'qitishning asosan nazariy jihatdan yo'naltirilganligi o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalari - tanqidiy(Kritik) va ijodiy(Kreativ) fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga imkon bermaydi, o'qituvchilarning ijodiy yondashuvini cheklaydi. Shu o'rinda Prezident, ixtisoslashtirilgan va ijod maktablari tajribasini qo'llash maqsadga muvofiq. Bugungi kunda 790 ta ixtisoslashtirilgan maktablarda aniq fanlar va xorijiy tillar ilg'or xorijiy tajriba asosida chuqur o'rganilmoqda. Prezident va ijodiy maktablarda ta'limga yondashuv iqtidorli bolalarni aniqlash, tanlash va tarbiyalashga, ularning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Mazkur maktablar o'quvchilarning qiziqishlari va xususiyatlarini inobatga olgan holda, ayrim fanlar va ularni o'rganish darajasini tanlab olish orqali o'quv jarayonini individuallashtirish usullaridan foydalanadilar. Shuning uchun ko'pgina ota-onalar farzandlarini ushbu maktablarda ta'lim olishini afzal ko'rishadi. Bizning fikrimizcha, ushbu maktablarning yutuqlari 2025 yilda milliy o'quv dasturiga o'tish bo'yicha rejalashtirilayotgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda hisobga olinishi kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xalq ta'limi sifatini oshirish quyidagi choralar bilan birgalikda amalga oshirilishi lozim:

- jamiyatda o'qituvchilarga nisbatan hurmatda bo'lish munosabatini shakllantirish, o'qituvchilar sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuzlarning oldini olish;
- ta'lim sifatini oshirish va ijodiy yondashuvni qo'llashga qaratilgan Milliy o'quv dasturiga to'liq o'tish;
- Respublikadagi barcha maktablarda Prezident, ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablardagi o'quv jarayonini tashkil etishda qo'llanilayotgan ilg'or tajribalardan foydalanish;
- ijtimoiy imtiyozlar va preferensiyalar bilan ta'minlash orqali o'qituvchining imidjini bosqichma-bosqich oshirish;
- barcha umumta'lim maktablarini, ayniqsa, mamlakatimizning chekka hududlaridagi maktablarni raqamlashtirish va lozim darajada moddiy-texnik jihozlanishini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2022. – 464 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston xalqiga Murojaatnoma. “Xalq so'zi” gazetasi, 2022-yil 21-dekabr, 272-son.
3. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.
4. Ergasheva M., Pardayeva M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: Kimyo fani o'qituvchi va metodistlari uchun metodik qo'llanma. Metodik qo'llanma. Toshkent, 2022-yil. 7,6 b.t.

OLIY O'QUV YURLARIDA KIMYO FANINI O'QITISHNI TAKOMILASHTIRISH

Xudayberganov Islom Aniyozovich¹

Urganch davlat universiteti

e-mail: islomhudajberganov9@gmail.com

Jamiyat o'zining tarixiy rivojlanishining barcha bosqichlarida ta'lim sohasidagi mutaxassislariga yuqori talablarni qo'ydi, chunki butun jamiyatning ta'lim darajasi va keyingi rivojlanish uchun sharoit yaratish imkoniyati ularga bog'liq. Bu talablar har safar ma'lum bir davrning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalaydi. Iqtisodiy tanazzul, ekstremizm va jinoyatchilikning kuchayishi, ekologik muammolarning keskin kuchayishi kabi global muammolar insoniyat jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichining xususiyatlaridan iborat. Natijada, oliy o'quv yurtlarining ushbu bosqichda hal qilishi kerak bo'lgan asosiy vazifalardan biri bu talabalarda ular yashayotgan o'zgaruvchan dunyo haqida yangi tushunchani rivojlantirishdir. Ta'lim va o'zgaruvchan dunyo; inson va jamiyat; inson va tabiat; inson va shaxs bugungi kunda ta'limga qaratilgan eng muhim “muammolar” dir. Yangi dunyoqarashning shakllanishi bir-birini to'ldiruvchi ikkita paradigmadan kelib chiqadi: bir tomondan, bu dunyoga qadriyatlar tizimi sifatida yaxlit yondashuv; boshqa tomondan, bu dunyoda yashovchi shaxsga nisbatan insonparvarlik nuqtai nazaridan yondashishdir. Ta'limning gumanistik (shaxsga yo'naltirilgan) paradigmasining boshlang'ich asosi shundan iboratki, insonning individual fazilatlarini maksimal darajada rivojlantirish butun jamiyatning gullab-yashnashini yanada ta'minlaydi. Yaxlit va gumanistik paradigmalarda ko'plab sanoati rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimi asosida yotadi va yagona axborot ta'lim makonini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Ta'lim sohasida jamiyatning daromadlari bo'yicha tabaqalanishi ta'lim muassasalarining, ta'limning profili va xarakterining farqlanishiga olib keldi. Tabaqalanish odamlar psixologiyasiga

ham ta'sir ko'rsatdi. Abituriyentlarning tayyorgarlik darajasi xavotirli. Zamonaviy abituriyentlarning katta qismida nutqi, tafakkuri va dunyoqarashi tor rivojlangan.

Oliy o'quv yurtlarida kimyo fanlarini o'qitishni modernizatsiya qilish zarurligini belgilovchi omil maktab o'quvchilarining kimyo fanidan tayyorgarlik darajasini oshirishdir.

Kimyo ko'plab texnik, ekologik, oziq-ovqat va boshqa muammolarni hal qilishda muhim hissa qo'shishi mumkin bo'lgan fan sifatida juda dolzarb bo'lishiga qaramay, ko'plab so'rovlarga ko'ra, talabalar kimyoni eng kam yoqtiradigan fanlar sifatida belgilaydilar.

Tez o'zgaruvchan turmush sharoiti bizni ta'lim holatini sifat jihatidan o'zgartirish uchun yangi yondashuvlarni izlashga majbur qiladi. Bunda, birinchi navbatda, yangi bilimlar oqimining keskin ortib borishi, bu bilimlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish o'rtasidagi o'tish davrini qisqartirish zarurati haqida gapiramiz. Shu bilan birga, atrofimizdagi dunyoni o'rganish va tushunishga yondashuvlar ham o'zgardi. Agar ilgari fanlarni tabaqalashtirilgan o'zlashtirish bilan cheklanish mumkin bo'lsa, hozirgi kunda deyarli har qanday muammo fan bilimlarini sintez qilishni talab qiladi. Bilishning zamonaviy metodologiyasi yaxlitlikni anglash, tipik (model) yondashuvdan va mavhum umumlashtirishdan real vaziyat elementlarining integral sinteziga o'tishga qaratilgan bo'lishi kerak. Oliy ta'limni kelajak hayot bilan bog'lash uchun uning mavjud voqelik bilan aloqalarini mustahkamlashga harakat qilish kerak. Ta'lim bilimlarni qayta ishlab chiqarishga yo'naltirilgan mavjud ta'lim tizimi tizimli va dinamik ravishda o'zgarishi - yangisini ko'proq qabul qilishi kerak.

Zamonaviy pedagogika fanida ta'lim sifati muammosi eng muhim muammolardan biri hisoblanadi, ammo uni aniqlashga yagona yondashuv hali ishlab chiqilmagan. Ta'lim sifati quyidagicha talqin qilinadi:

- jamiyatdagi ta'lim jarayonining holati va samaradorligini, uning jamiyat ehtiyojlari va umidlariga muvofiqligini, shaxsning fuqarolik, maishiy va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish va shakllantirishda aniqlovchi ijtimoiy kategoriya;

- ta'lim jarayonining turli ishtirokchilarining ta'lim muassasasi tomonidan ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlaridan umidlari qondirilish darajasi;

- ta'limda qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishish darajasi;

- o'quvchining yaxlit dunyoqarashi va mavhum fikrlashning rivojlanish darajasi, ular bashorat qilish funksiyalarini ta'minlaydi va shaxsning moslashishini osonlashtiradi.

“Analitik kimyo” fani kimyo o'qituvchilarini tayyorlash tizimida doimo muhim o'rin tutib kelgan. Biroq, bugungi kunda insoniyat ekologik falokat tahdidi bilan yuzma-yuz turganda, dunyoga qadriyatlar tizimi sifatida yaxlit yondashish kontekstida yosh avlodda ekologik tafakkurni shakllantirish vazifalari birinchi darajali ahamiyat kasb etayapti. kimyo kimyoviy tizimlarni tahlil qilish usullari haqidagi fan sifatida, ularsiz muammolarni hal qilish mumkin emas, masalan, atrof-muhit monitoringi, kimyo o'qituvchilarini tayyorlash tizimida beqiyos darajada. Atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq yuzaga keladigan muammolarning ahamiyati ekologik va tahliliy monitoringda faol ishtirok eta oladigan, maktab o'quvchilarining ekologik madaniyatini tarbiyalashda yuqori malakali ijodkor o'qituvchilarni tayyorlash vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Avliyakulov N.X., Namozova N.J. Muammoli o'qish texnologiyalari. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008 y.
2. Raxmatullaev N.G., Omonov X.T., Mirkomilov Sh. M. “Kimyo o'qitish metodikasi” T.: “Iqtisod moliya” 2013 y.
3. O.Fayzullayev. Analitik kimyo asoslari. “A. Qodiriy nomidagi xalq merosi” nashriyoti. T: 2002 y.

MUNDARIJA

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI REKTORI B.I.ABDULLAYEVNING KIRISH SO‘ZI VA ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA TABRIGI	4
1-SHO‘BA. NOORGANIK, ANALITIK, FIZIKAVIY VA KOLLOID KIMYO SOHALARIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR	
KIMYO VA EKOLOGIK MUOMMOLARNING BOG‘LIQLIGI. <i>Abdullayev A. A.</i>	5
O-FENILENDIAMIN ASOSIDA OLINGAN ARALASH LIGANDLI [(Cd(C ₆ H ₈ N ₂) ₂ (C ₇ H ₆ O ₄) ₂] KOMPLEKS BIRIKMASINING HIRSHFELD SIRT YUZA TAHLILI. <i>A.A. Ahatov, X.X. Turayev, J.M. Ashurov, X.R. Tillayev</i>	6
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИКО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ КАРАКАЛПАКСТАНА. <i>А.Б. Абдикамалова, М.Р. Шамуратова, Ш.А. Кулдашева, И.Д. Эшметов, О. Танатаров</i>	8
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АМФИФИЛЬНОГО КАТАЛИЗАТОРА АБСК-АЛ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ ВЯЗКОСТЬ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ. <i>Ахунوف А.А., Мухамадиев Н.К., Вахин А.В., Алиев Ф.А.</i>	11
MAHALLIY SHAROITDA O‘SUVCHI MISCANTHUS O‘SIMLIGIDAN OLINGAN SORBENTDAN OQAVA SUVLARNI OG‘IR METALLARDAN TOZALASHDA FOYDALANISH. <i>Ashirov M.A., Karimova D.Z.</i>	12
ИОН СЕЛЕКТИВ ЭЛЕКТРОДЛАР ИОНОФОР МЕМБРАНАЛАРИ УЧУН ФОСФОРНОВОЛЬФРАМАТ КИСЛОТАСИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. <i>Абдурахманова З.Э., Муродова З.Б., Сманова З.А., Матмуратов Ш.А.</i>	14
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА. <i>Г.М. Абилкосимова, Д.М. Аронбаев, С.Д. Аронбаев</i>	16
СИНТЕЗ, ИК- И ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ(II) НА ОСНОВЕ БЕНЗОИЛГИДРАЗОНОВ 2-ПЕРФТОРАЦИКЛО-АЛКАНОНОВ. <i>К.Г. Авезов, Б.Б. Умаров</i>	19
NAVBAHOR BENTONITINI TERMOKIMYOVIY MODIFIKATSIYALASH ASOSIDA YUQORI SAMARALI SORBENTLAR Olish. <i>Adizova Sh.T., Atopov M.R.</i>	21
4-ХЛОР- ВА 2,4-ДИХЛОРФЕНОКСИСИРКА КИСЛОТАЛАРИНИНГ КВАНТ-КИМЁВИЙ ҲИСОБЛАШЛАРИ. <i>Алимназаров Б.Х., Ашууров Ж.М., Ешимбетов А.Г., Аҳмедова Ш.А., Пулатов С., Раимов Ф., Шарифова Л.Б., Убайдуллаева Н.Т.</i>	23
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ. <i>Ахмаджанов И.А., Каримов М.У., Джалилов А.Т.</i>	25
SORBION-SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF CHROMIUM (VI) ION WITH 4,5-DIHYDROXY-2,7-NAPHTHALINDISULFO ACID TWO-SODIUM SALT REAGENT. <i>Atamirzaev M. M.</i>	26

5-FENILAMINO-1,3,4-TIADIZOLIN-2-TIONNING Cu²⁺ BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA IQ-SPEKTRI TAHLILI. <i>O.N. Ataniyazov, N.N. Razzoqberdiyev, X.K. Polvonov</i>	28
OPTIK EMISSION SPEKTROMETRIK (ISP-OES) USULIDAGI TAHLIL AFZALLIKLARI. <i>Axmadjonova Y. T.</i>	31
4-ХЛОРФЕНОКСИСИРКА КИСЛОТАСИ [Cu(4-D)₂(H₂O)₂] ТАРКИБЛИ КОМПЛЕКС БИРИКМАСНИНГ ЭЛЕКТРОН ТУЗИЛИШИНИ DFT УСУЛИДА НАЗАРИЙ ЎРГАНИШ. <i>Алимназаров Б.Х., Ашууров Ж.М., Ешимбетов А.Г., Аҳмедова Ш.А., Шодиева З., Шарифова Л.Б., Пўлатов С., Раимов Ф., Убайдуллаева Н.Т.</i>	33
КОМПЛЕКСЫ ВАНАДИЛА(II) НА ОСНОВЕ АЦИЛГИДРАЗОНОВ АРОИЛТРИФТОРАЦЕТИЛМЕТАНОВ. <i>К.Г. Аvezов, Б.Б. Умаров</i>	34
СИНТЕЗ МЕТАЛЛОИДНЫХ НАНО ЧАСТИЦ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. <i>А.З. Абдураззоқов, Ш.Ш. Неъматова, Ҳ.М. Насимов, Ф.Э. Саиткулов</i>	37
SYNTHESIS OF STIMULANTS BASED ON HETEROCYCLIC COMPOUNDS. <i>A.Z. Abdurazzokov, F.Kh. Ruzeva, Kh.M. Nasimov, F.E. Saitkulov</i>	39
ВЛИЯНИЕ АМФИФИЛЬНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ГРУППОВОЙ СОСТАВ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ. <i>Ахунов А.А., Мухаммадиев Н.К., Вахин А.В., Алиев Ф.А.</i>	41
ИЗУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ СВИНЦА. <i>Ахмаджонов У.Г., Атакулова Н.А., Зияев Д.А., Набиев А.А.</i>	43
СИНТЕЗ ФИБРОИН-КРЕМНЕЗЕМНОГО НАНОГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ. <i>Ч.К. Бегимкулова, Б. Е. Жовлиев, М.А. Собитов, Д.Ш. Шакарова</i>	45
ШОЛИ ПОЯДАН НИТРАТ КИСЛОТА УСУЛИДА ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ. <i>Ш.Ф. Бобожонова, В.К. Умарова, М.Т. Примқулов</i>	46
KARBENDAZIM VA Mn (II) IONI ASOSIDA YANGI KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA MOLEKULYAR TUZILISHI. <i>Z.A. Boltayeva, U.R.Boltayeva, J.K. Ahatov, A.B. Ibragimov, J.M. Ashurov</i>	47
NITROZIN SARIQ REAGENTI YORDAMIDA Cu (II) IONINI SORBSION-SPEKTROFOTOMETRIK USULDA ANIQLASH. <i>O.A. Bozorboyeva, X.R. Kosimova, N.K. Malikova, S.B. Raximov, O'.A. Madatov</i>	49
АЛЮМИНИЙ ВА РУХ ИОНЛАРИНИ ЛЮМИНИСЦЕНТ УСУЛДА АНИҚЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ОРГАНИК РЕАГЕНТЛАР. <i>Х.Ш. Бобожонов, Х.У. Усманова, З.А. Сманова</i>	51
ДИОКСОКОМПЛЕКСЫ Mo(VI) С ПРОИЗВОДНЫМИ ГИДРАЗОНОВ <i>Гулбаев Я.И.</i>	52
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ТИТАНА (IV) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАГЕНТА КОНГО КРАСНЫЙ. <i>А.А.Гофуров, З.А.Сманова, Ж.М.Каюмов</i>	53
XINAZOLON-4-on CuCl₂ KOMPLEKSI STRUKTURASI. <i>M.O. Davlatboyev, Sh.L. Erkinboyev, T.A. Sattarov, U.M. Yakubov, F.A. Zulpanov</i>	54
OLMA TARKIBIDAGI K, Na VA Ca MIQDORINI ANIQLASH. <i>F.I. Ibragimova, M.A. Ashirov, D.A. Dushamov</i>	56

POLIAKRILAMIDNING GIDROLIZLANGAN SHAKLLARINING MOLEKULYAR MASSASINI VAHOLASH. <i>R.K. Dauletbayeva, A.B. Abdikamalova, Sh.A. Kuldasheva</i>	58
АНАЛИЗ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЛАГИ И АДсорбированной ВОДЫ В РАЗНООБРАЗНЫХ ОБРАЗЦАХ ПОЧВЫ. <i>Р.К. Даулетбаева, А.Б. Абдикамалова, Ш.А. Кулдашева</i>	61
РУХ ИОНЛАРИНИ СОРБЦИОН-СПЕКТРОСКОПИК АНИҚЛАШ. <i>К.Э. Дониева, З. А. Сманова, Д.А. Зияйев, Э.Т. Дониев</i>	64
LIGNOTSELLYULOZA MATERIALLARIGA SUV BUG'INING SORBSIYASI TERMODINAMIKASI. <i>Z.K. Djumanova, Sh.R. Sadullayev</i>	66
ATROF MUHIT OB'EKTLARIDA MIS (II) IONLARINI ANIQLASHNING TURLI XIL SPEKTRAL ANALIZ USULLARI. <i>A.K. Eshchanova</i>	67
MISNING INSON ORGANIZMDAGI ROLI VA UNING TA'SIRI. <i>A.K. Eshchanova, A.K. Masharipova</i>	69
EYXORNIYA CRASSIPES, PISTIA STRATIOTES O'SIMLIKLARI TARKIBINING ELEMENT TAHLILI. <i>Kh. Egamberdiyev, U.K. Abduraxmonova, A.D. Matchanov</i>	70
KOBALT(II) ATSETATI VA QAHRABO KISLOTASINING NATRIYLI TUZI BILAN KOMPLEKSI SINTEZI VA TAHLILI. <i>Eshchanov E.U., Kalandarova S.M., Abdullayeva Z.Sh., Ashirov M.A., Xudoyberganov O.I., Hasanov Sh.B.</i>	72
NIKEL(II) ATSETATI VA QAHRABO KISLOTASINING NATRIYLI TUZI BILAN KOMPLEKSI SINTEZI HAMDA STRUKTURAVIY TAHLILI. <i>Eshchanov E.U., Kalandarova S.M., Abdullayeva Z.Sh., Ashirov M.A., Xudoyberganov O.I., Hasanov Sh.B.</i>	75
TURLI METALL IONLARINING GLUTAMIN VA AMIDLAR BILAN ARALASH LIGANDLI KOMPLEKSLARI ANTIBAKTERIAL XOSSALARI TADQIQOTLARI. <i>Ganiyev B.Sh., Mardonov O'M., Jumayeva Z.R., Xoliqova G.Q.</i>	79
ИММОБИЛИЗОВАННАЯ НИТРОЗО R-СОЛЬ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА. <i>Жумаева Э.Ш., Ахмаджонов О.Г., Холбоева М.Б., Рузметов У.У.</i>	81
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ МЕТИЛЕН ОРАНЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МЕДИ. <i>М. Жумаева, Р. Хасанов, С. Ибодуллаев, Д. Ахмедова, М. Печерская, Х. Бутанов</i>	82
РУХ НИТРАТ ВА 2-GIDROKSI 1-NAFTALDEGID ASOSIDA OLINGAN YANGI KOMPLEKSNING SENTIZI, TERMIK TAHLILI VA IQ-SPEKT TAHLILI. <i>N.A. Izatillayev., F.B. Eshqurbonov., A.A. Rasulov., J.M. Ashurov</i>	84
ИЗУЧЕНИЕ ИЗОМОЛЯРНОГО РЯДА РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ MnSO₄-KCl-H₂O. <i>Исакова О. М., Тураев З., Абдилалимов О.</i>	87
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ K₂SO₄ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИЗОМОЛЯРНОГО РЯДА РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ MnSO₄-KCl-H₂O. <i>Исакова О. М., Тураев З., Усманов И.И., Абдилалимов О.</i>	90
SERIY ASOSIDA OLINGAN MATERIALLAR VA ULARNING QO'LLANILISHI. <i>R.B. Karimova, K.N. Madaminova, G.S. Ibragimova, S.R. Ibodullayeva</i>	93

STATE OF THE ART OF BORON AND TIN COMPLEXES IN SECOND-AND THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICS. <i>Kodamboev P.K., Samandarov E.Sh., Abdullaev I.I., Ibragimov A.B., Yakubov Y.Y., Mukhammadaliev Kh.G., Balakrishnan C.</i>	94
TIN METAL CLUSTER COMPOUNDS AS NEW THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICAL MATERIALS BY COMPUTATIONAL STUDY(NLO). <i>Kodamboev P.K., Samandarov E.Sh., Ibragimov A.B., Yakubov Yu.Yu., Sharibov I.I., Balakrishnan C.</i>	97
ТЕМИР(III)-, КАДМИЙ(II)- ВА МАРГАНЕЦS(II)- ИОНЛАРИНИ ИНДИГО РЕАГЕНТИ БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ ОПТИК ЗИЧЛИГИ ҚИЙМАТИНИНГ ЕРИТМА МУНИТИ (рН) ГА ВОГ'ЛИҚЛИГИ. <i>S.A. Majidov</i>	99
ТЕМИР(III)-, КАДМИЙ(II)- ВА МАРГАНЕЦS(II)- ИОНЛАРИНИ ИНДИГО РЕАГЕНТИ БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАЛАРНИНГ ОПТИК ЗИЧЛИГИНИ ЕЛЕМЕНТ МІҚДОРІГА ВОГ'ЛИҚЛИГИ (БУГЕР-ЛАМБЕРТ-БЕР ҚОНУНИГА ВО'YSINISH SOHASI) NI O'RGANISH. <i>S.A. Majidov</i>	100
ПИРИМИДИН АСОСИДАГИ ГЕТЕРОЦИКЛИК БИРИКМАЛАРНИ КВАНТ-КИМЁВИЙ ЎРГАНИШ. <i>Мамарахмонов М.Х., Хайдарова М.</i>	101
SYNTHESIS OF CoCl₂ BASED ON LOCAL RAW MATERIALS. <i>Matadaliyeva Z.R.</i>	103
TESKARI OSMOS USULIDA FILTRLANGAN SUVNING IQ SPEKTR TAHLILI. <i>A.B.Mambetov, I.Y.Sayilova, B.M.Ibadullaev</i>	105
СОСТАВ ПОЧВЫ ПРОМЗОНЫ АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ. <i>М.Н. Мамедова, М. Фатхуллова, З.А. Сманова</i>	108
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА КООРДИНАЦИОННОГО СИНЕРГИЗМА БИОЛГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ 3d-МЕТАЛЛОВ С ПРОИЗВОДНЫМИ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ. <i>Мардонов У.М., Умаров Б.Б., Ибрагимов Б.Т. Зияев М. А., Ганиев Б.Ш., Абдурахмонов С.Ф.</i>	109
KARBAMID VA SEFOTAKSIMNING CoCl₂ TUZI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI. <i>Masharipov A., Hasanov Sh., Abdullayeva Z., Xudoyberganov O., Sobirova N.</i>	111
DETERMINATION OF ZN(II) IONS IN WATER SAMPLES BY THE ADSORPTION-ATOMIC-ABSORPTION. <i>A.Matekeyeva, M. Mukhammadiyeva, M. Qarshiboyeva, U. Ruzmetov</i>	113
OG'IR METALLAR ARALASHMALARINING SUVLI-SUVSIZ ARALASH MUHITLARDA POTENSIOMETRIK TITRLASH. <i>Matmuratov Sh.A., Matkarimov J.M. Palvanov N.S. Rahmatov X.B.</i>	114
QORAQALPOG'ISTON KAOLINLARI TARKIBINI O'RGANISH. <i>J.B. Mavlonov, E.A. Eseyova, Sh.B. Karimova, G.G. Bazarova</i>	116
QORAQALPOG'ISTON KAOLINLARI ZARRACHALAR HAJMINING TAQSIMLANISHINI O'RGANISH. <i>J.B. Mavlonov, B.B. Jumag'ulov, O.B. Usanov</i>	117
PIYOZ (ALLIUM CEPA L.) O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISH. <i>M.U.Mengliyev., U.K.Abduraxmanova</i>	119
РАЗРАБОТКА НОВЫХ, ИМПОРТОЗАМЕНЯЮЩИХ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ. <i>А.С. Менглиев, М.У. Рахмонов</i>	121

НАТРОН УСУЛИДА ШОЛИПОЯДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ. <i>М.И. Миробитов, В.К. Умарова, М.Т. Примкулов</i>	122
SCUTELLARIA OXYSTEGIA O'SIMLIGINING ELEMENT TARKIBI. <i>Muradov M.T., Karimov A.M.</i>	124
SIRT FAOL MODDALAR MITSSELLA HOSIL QILISH TERMODINAMIKASINI O'RGANISH. <i>M.M. Muratov, R.J. Eshmetov, B.Z. Adizov, R.M. Usmanov</i>	127
MAHALLIY XITOZAN VA UNING BA'ZI BIRIKMALARINI QISHLOQ XO'JALIGIDAGIDAGI ISHLATILISHI. <i>Musaeva G.A., Mengliyev A.S.</i>	129
UGLEROD NANOTRUBKASI (UNT) TURLARI TURLI XIL TASVIRLARI KO'RINISHI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. <i>Muxammadaliev X.G'., Samandarov E.Sh., Qodamboev P.K., Ibragimov A.B., Yakubov Y.Y., Mamatqodirov B.D., Sharibov I.I., Jo'rayev A.Sh.</i>	131
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. <i>Р.М.Назирова</i>	133
QO'RG'OSHIN(II) IONINI SORBSION-SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH. <i>Normatov B.R., Madatov O'.A., Smanova Z.A.</i>	135
OBTAINING COMPLEX SEED TREATMENT AGENTS AND METHODS OF THEIR APPLICATION. <i>Orazbayeva A.A., Zakirov B.S., Kucharov B.Kh., Erkeyev A.U.</i>	137
CoSO₄ NING PARA-GIDROKSIBENZOY KISLOTASI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI. <i>Otabekova Sh., Xudoyberganov O., Abdullayeva Z.</i>	139
XORAZM VILOYATI YEROSTI SUVLARI TARKIBIDAGI IONLAR TAHLILI. <i>Aminboyev A.U., Niyazmetov A.R.</i>	140
FIZIK VA KIMYOVIY FAOLLANTIRILGAN ANGREN QO'NG'IR KO'MIRINING BENZOL BO'YICHA ADSORBSIYASI. <i>R.A. Payg'amov, I.D. Eshmetov, K.A. Xoliqov</i>	141
ANGREN QO'NG'IR KO'MIRI ASOSIDA OLINGAN UGLERODLI ADSORBENTLARNING BENZOL ADSORBSIYASI BO'YICHA STRUKTUR-SORBSION KO'RSATKICHLARI. <i>R.A. Payg'amov, I.D. Eshmetov, K.A. Xoliqov</i>	143
O'SIMLIK KO'MIRINING BENZOLGA NISBATAN ADSORBSION FAOLLIGIGA TERMIK FAOLLANTIRISHNING TA'SIRINI O'RGANISH. <i>M.I. Payg'amova, A.A. Xamzaxo'jayev</i>	145
KORROZIYA INGIBITORLARINING ELEKTROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI. <i>L.M. Qurbanova, N.B. Eshmamatova, H.I. Akbarov</i>	148
BUG'DOY O'SIMLIGINING UNIB CHIQISH VA O'SISHIGA METALL IONLARINING TA'SIRI. <i>Qutlimuratov N.M., Bekimmetova A.X.</i>	150
OG'IR METALLARNI ALOHIDA SUVLI VA SUVSIZ ARALASH MUHITLARDA POTENSIOMETRIK TITRLASH. <i>Matmuratov Sh.A., Matkarimov J.M. Palvanov N.S. Rahmatov X.B.</i>	153
DOCKING-BASED APPROACH TO IDENTIFY CHICORIC ACID AS A POTENTIAL INHIBITOR OF NF-KB PROTEIN IN CANCER CELLS. <i>Rajabova Sh.N., Avezov Kh.T., Khudoyberdiev Sh.Sh., Ganiev B.Sh.</i>	155
MIS (II) FORMATINING RUX SALISILATI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI KVANT-KIMYOVIY TAHLILI VA SINTEZI. <i>S.K. Rajapova, Z.Sh Abdullayeva, Sh.A.Kadirova</i>	157

TIN METAL CLUSTER COMPOUNDS AS NEW THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICAL MATERIALS BY COMPUTATIONAL STUDY(NLO). <i>Rakhimov J.M., Rakhimov K.B., Kodamboev P.K., Samandarov E. Sh., Sharibov I I.</i>	158
Cu²⁺ NING PARAGIDROKSABENZOY KISLOTA ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA TUZILISHI. <i>Raximova N., Kuramboeva Sh., Xudoyberganov O., Abdullayeva Z., Sobirova N.</i>	161
KOMPLEKS BIRIKMALARNING TERMİK BARQARORLIGI KOMPLEKSNING TARKIBIGA VA KIMYOVIY TUZILISHIGA BOG‘LIQLIGI. <i>A.A. Rasulov, J.M. Ashurov</i>	163
MFKA SORBENTI VA UNING Cu(II) IONI BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASINING IQ SPEKTROSKOPIK TAHLILI. <i>S.M. Rasulova, D.K. Ishmuratova, G.A. Asadullaeva</i>	166
НОВЫЕ СОСТАВЫ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. <i>Рахмонов М.У., Менглиев А.С.</i>	167
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА. <i>З.А. Сманова, З.З. Яхшиева, Н.К. Мадусманова, З.С. Асророва</i>	169
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ СКАНДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМОБИЛИЗИРОВАННОГО АРСЕНАЗО-III В СТОЧНЫХ ВОДАХ. <i>З.А. Сманова, Ш.А. Гаимова</i>	171
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА КОМПЛЕКС 2-МЕТИЛТИОБЕНЗОКСАЗОЛА С КОБАЛЬТ. <i>Раззоқова С.Р., Тошов А.А., Яшнарлов Ф., Каримов И.</i>	173
2-METILTIO BENZOKSAZOL-1,3 BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARNI TERMİK TAHLILI. <i>Razzoqova S.R., Toshov A.A., Qalandarov U.</i>	176
SALITSILAMID BILAN MIS(II) IONLARINING KOMPLEKS BIRIKMALARINI SINTEZLASH IMKONIYATLARI. <i>S. Ro‘zimova, X. Rajabov, X.O. Eshchanov, O. Xudayberganov</i>	178
ANALITIK KIMYO SOHASIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR. <i>E.A.Ruziyev, E.A.Abduraxmanov, J.E.Ruziyev, M.M.Ruzimurodova</i>	179
SYNTHESIZING A NITRO DERIVATIVE OF VANILLIC ACID FOR FURTHER RESEARCH ON ITS COMPLEXATION WITH METALS. <i>A.Kh. Ruzmetov, A. Lehtonen, A.Peuronen, A.B. Ibragimov</i>	180
FOTOMETRIYADA ARALASH KOMPLEKSLARNING QO‘LLANISHI. <i>E. X. Atoyev</i>	182
ADVANCED NONLINEAR OPTICAL MATERIALS AND DEVICES. N-(O-METHOXYPHENYL)AZA-15-CROWN-5-ETHER. <i>Samandarov E.Sh., Kodamboev P.K., Ibragimov A.B., Yakubov Y.Y., Mukhammadaliev Kh.G., Safarov A.R., Balakrishnan C.</i>	184
QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF SYNTHESIZED NONLINEAR OPTICAL MATERIALS BASED ON 1,4-DIAMINOBENZENE PBJ₄ MERCURY. <i>Samandarov E.Sh., Kodamboev P.K., Abdullaev I.I., Ibragimov A.B., Yakubov Y.Y., Juraev A.Sh., Balakrishnan C.</i>	186
2,4-DIGIDROKSIBENZALDEGID HOSILALARI ASOSIDA KOORDINATSION BIRIKMALAR SINTEZ QILISH USULLARI. <i>Safayev Sh.O., Kadirova Sh.A.</i>	190

N-(O-METHOXYPHENYL)AZA-15-CROWN-5-ETHER DERIVATIVES: HIGHLY EFFICIENT AND WIDE RANGE NONLINEAR OPTICAL RESPONSE BASEDCATION RECOGNITION. <i>Samandarov E.Sh., Kodamboev P.K., Abdullaev I.I., Ibragimov A.B., Yakubov Y.Y., Mukhammadaliev Kh.G., Balakrishnan C.</i>	191
TESKARI OSMOS USULIDA FILTRLANGAN ICHIMLIK SUVI KIMYOVIY TARKIBI. <i>I.Y.Sayilova, A.B.Mambetov, B.M.Ibadullaev</i>	194
OXIRGI PLAZMALI MUSTAHKAMLASH USULI BILAN O'TKAZILADIGAN QATLAM HOSIL BO'LISH MEKANIZMI VA ADGEZION XOSSALARINI TADQIQ ETISHNING AYRIM JIHLTLARI. <i>N. O'. Sharipova</i>	197
SILIKAT MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA QO'LLANILADIGAN TABIIY VA SUN'IY XOM ASHYOLAR. <i>B.Sh. Sharipov, O.H. Qudratov</i>	199
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI OQOVA SUVLARINI TOZALASHDA YUQORI SAMARALI SORBENTLAR OLIISH. <i>N.Q. Sodiqova, Z.A. Anvarova</i>	201
AZOTLI O'G'ITLARNING TUPROQ STRUKTURASIGA TA'SIRI. <i>Sunatullayeva S.A., Abduraimova O'.A., Karimova F.S.</i>	202
SEMENT ISHLAB CHIQRISH ZAVODLARINING EKOLOGIYAGA TA'SIRI. <i>Sunatullayeva S.A., Karimova F.S.</i>	204
GAZLARNI FIZIK VA KOMBINATSION YUTIB OLUVCHILAR BILAN TOZALASH. <i>Sunatullayeva S.A., Karimova F.S.</i>	206
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА СУСПЕНЗИЙ БЕНТОНИТА НА ПОЧВЕННУЮ СТРУКТУРУ ХАЛКАБАДСКОГО РАЙОНА. <i>О.Р.Танатаров, А.Б.Абдикамалова</i>	208
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУСПЕНЗИЙ ГЛАУКОНИТА В ПОЧВЕННЫХ СИСТЕМАХ. <i>О.Р. Танатаров, А.Б. Абдикамалова</i>	209
GAZLARNI TOZALASH JARAYONIDA HOSIL BO'LADIGAN KO'PIKLANISH JARAYONLARINI TADQIQ QILISH. <i>S.O'. Toshboyev, V.N. Axmedov, E.R. Panoyev, S.B. Usmonov</i>	212
NIKEL (II) KOMPLEKSINING STRUKTURAVIY TAVSIFI. <i>A.E. Toshtemirov, X.X. Turayev, I.A. Umbarov, J.M. Ashurov</i>	215
HIRSCHFELD SURFACE ANALYSIS OF [Ni C₁₂H₈N₂ Cl (H₂O)₃]Cl•H₂O. <i>A.E. Toshtemirov, Kh.Kh. Turaev, I.A. Umbarov, J.M. Ashurov</i>	217
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF LEAD WITH CHROME DARK BLUE. <i>M.J. Turayeva</i>	219
KALTSIY KARBONAT ZARRALARI BILAN MUSTAHKAMLANGAN POLIPROPILENNING XOSSALRI. <i>J.I. To'rayev</i>	220
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 2-МЕТИЛТИОБЕНЗОКСАЗОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С КОБАЛЬТОМ. <i>Тошов А.А., Раззоқова С.Р., Яшнарлов Ф., Жураев А.</i>	222
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ. <i>Усманова Х.У., Халилова Л.М., Сманова З.А.</i>	224
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРИМЫЕ NPK ГЕЛЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. <i>Н.Б.Усмоннов</i>	226

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GOETHITE NANANOPARTICLES ON CHALCOPYRITE FLOATABILITY. <i>A.Y. Ulmaszoda, G.P.W. Suyantara, Sh.Sh. Daminova</i>	229
AMINOKISLOTA ASOSIDA OLINGAN IONIT REAKSION QOBILIYATINING KVANT-KIMYOVIY TAVSIFI. <i>G.A.Umirova, K.I.Ismatova, S.A.O'rozova, G.N. Abduraimova</i>	231
PARA-AMINOBENZOY KISLOTA ASOSIDA OLINGAN IMMOBILLANGAN LIGAND SINTEZI VA TADQIQOTI. <i>G.A. Umirova, S.A. O'rozova, K.I. Ismatova, G.N. Abduraimova</i>	232
EPOKSISMOLA, GLUTAMIN VA POLIETILENPOLIAMIN ASOSIDA POLIMER LIGAND SINTEZI. <i>G.A. Umirova, G.N. Abduraimova, K.I. Ismatova, S.A. O'rozova</i>	233
QUANTUM CHEMICAL COMPUTING OF NONLINEAR OPTICAL MATERIALS AT MERCURY. <i>Usmanov B.X., Ishankulov A.E., Raimbekova X. K., Samandarov E.Sh., Kodamboev P.K.</i>	234
METALL ORGANIK POLIMERLARNING ALYUMINOSILIKATLI NANONAYLAR BILAN MODIFIKATSIYASI. <i>Usmanov B.X., Ishankulov A.E., Raimbekova X.K., Abdullaev I.I., Kodamboev P.K., Samandarov E.Sh.</i>	237
ATROF - MUHIT OBYEKTLARIDA KOBALT IONINI SORBSION-SPEKTROSKOPIK USULDA ANIQLASH. <i>Xalilova L.M., To'rayeva X.G'.</i>	240
LANTAN (III) NING PIRIDOKSIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI. <i>F.A. Xo'jayeva</i>	241
Co (II) FORMIATATSETATLI KOORDINACION BIRIKMALARINING DIFFUZ QAYTARILISHNI ELEKTRON SPEKTRLARI TAXLILI. <i>Sh.O. Xo'sinova, Z.Sh. Abdullaeva, Sh.A. Kadirova, E.U. Eshchanov, O.I. Xudoyberganov</i>	242
MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA OLINGAN ADSORBENTNING TEKSTUR XOSSALARI. <i>Xoliqov A.S., Eshmetov R.J., Xandamov D.A., Usmanov R.M.</i>	243
SULFOIONITLARNING Ca^{2+} VA Mg^{2+} IONLARIGA NISBATAN SORBSIYALANISH TEZLIGI. <i>M.H. Xollieva, F.I. Ostonov</i>	244
SINTEZ QILINGAN ADSORBENTNING KOLLOID-KIMYOVIY XOSSALARI. <i>Xoliqov A.S., Eshmetov R.J., Usmanov R.M.</i>	246
GIPSNI KARBONATLI QAYTA ISHLASH JARAYONINI VAQTGA BOG'LIQLIGI. <i>J.E.Xolmurodov</i>	247
Cu(II) IONINING DIKLOFENAK BILAN MONO VA ARALASH LIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI VA KRISTALL TUZILISHI. <i>O.I. Xudoyberganov, N.J. Obidova, J.M. Ashurov, B.T. Ibragimov</i>	250
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ 1,3,5-ТРИС-(БЕТА-ОКСИЭТИЛ) ГЕКСАГИДРО-S-ТРИАЗИН С Cd(II). <i>Ходжаёрова Г.Р., Мухамадиев Н.К., Узоков Ж.Р., Мухамадиев А.Н.</i>	253

SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF Ni(II) ION COMPLEX WITH SALICYLAMIDE. <i>Yadgarova M.M., Khudoyberganov O.I., Abdullayeva Z.Sh., Hasanov Sh.B., Rajabov Kh.M., Ro'zimova S.O.</i>	255
SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF Cu(II) ION COMPLEX WITH SALICYLAMIDE AND TRIETHANOLAMINE. <i>Yadgarova M.M., Abdullayeva Z.Sh., Ashirov M.A., Khudoyberganov O.I., Hasanov Sh.B., Rajabov Kh.M., Ro'zimova S.O.</i>	258
KOBALT(II) IONINING INDOMETATSIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA STRUKTURAVIY TADQIQOTI. <i>Yadgarova M.M., Abdullayeva Z.Sh., Ashirov M.A., Xudoyberganov O.I., Hasanov Sh.B.</i>	262
Ni(II) FORMIATINING Zn M-KREZOKSIATSETATI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI. <i>Yaxshimuratov M.R., Hasanov Sh.B., Abdullayeva Z.Sh., Xudoyberganov O.I.</i>	263
MIS (II) FORMIATMETAKREZOKSIATSETAT KALSIY KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA BIOLOGIK XOSSALARI. <i>Yaxshimuratov M.R., Hasanov Sh.B., Abdullayeva Z.Sh., Xudoyberganov O.I.</i>	264
SORPTION SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF COBALT AND NICKEL IONS USING IMMOBILIZED AZOREAGENTS. <i>Yusupova Z.U., Khalilova L.M., Jumaeva E.Sh., Smanova Z.A.</i>	265
KIMYOVIY SENSORLARNING RIVOJLANISH TARIXI. <i>M.R. Yusupova, K.N. Madaminova, D.Z. Karimova</i>	267
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ КОБАЛЬТА И НИКЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМОБИЛИЗИРОВАННЫХ АЗОРЕАГЕНТОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ. <i>Юсупова З. У., Зияев Д.А.</i>	270
KPbBr₃ TARKIBLI PEROVSKITLAR SINTEZI VA UNING XOSSALARI. <i>A.M. Zufarov, M.O.Raxmonova, N.K.Muxamadiyev</i>	272
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЩЕННО-ФАЗОВОЙ ВЫСОКО-ЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМОТОГРАФИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. <i>Шоназарова Ш.И., Шокирова С.Н.</i>	274
FOSFOR SAQLAGAN IONITLARNING OLINISHI VA XOSSALARI TAHLIL QILISH. <i>M.X.Zaripov, V.N.Axmedov</i>	277
L-SISTEIN VA MERKAPTOETANOL BILAN MODIFIKATSIYALANGAN CdS KVANT NUQTALARNING FOTOKATALITIK XOSSALARI. <i>A.M. Zufarov, N.K. Muxamadiyev</i>	279
1,3,4-ТИАДИАЗОЛ ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДА Zn(II) ВА Ag(I) ИОНЛАРИНИНГ КОМПЛЕКСЛАРИНИ СИНТЕЗИ ВА СТРУКТУРАВИЙ ТУЗИЛИШЛАРИНИ ЎРГАНИШ. <i>Хусенов Қ.Ш., Алиев Т.Б., Каримов З.Т., Умаров Б.Б.</i>	282
FENOKSISIRKA KISLOTA XLORLI HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIGI. <i>Qurolboyev O.O., Usmanov R.M.</i>	284
THE MOST EFFECTIVE METHODS AND SIGNIFICANCE OF THE EXTRACTION OF LITHIUM SALTS FROM BRINES. <i>U.R. Akhmedova, N.X. Kutlimurotova</i>	285

Zn(II) IONINING FENOKSISIRKA KISLOTA XLORLI HOSILALARI BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI. Qurolboyev O.O., Usmanov R.M.	287
СТРОЕНИЕ ГЛИЦИНАТА НИКЕЛЯ (II) С ХЛОРИДОМ ДВУХВАЛЕНТНОГО НИКЕЛЯ. Абдуллаева Ф.А., Садикова С.Б., Хасанов Ш.Б.	289
PROSPECTS FOR THE SYNTHESIS OF GRAPHENE OXIDE IN AMMONIUM CARBONATE SOLUTION. M. Ibragimova, Kh.O.Eshchanov	290
2-SHO'BA. YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR KIMYOSI, ORGANIK VA BIOORGANIK KIMYODAGI ILMIY YANGILIKLAR	
METALL ORGANIK POLIMERLARNING ZAMONAVIY OLINISH USULLARI. Abdullayev A.X., Yakubov Y.Y., Ibragimov A.B., Ruziyev U.U., Xolto'rayev Q.B.	293
ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME ALKALOIDS ISOLATED FROM THE PLANT DELPHINIUM OREOPHILUM. X.I. Ahunova, A.I. Kulonov, Sh.V. Abdullayev	295
O'SIMLIK TARKIBIDAGI ANTRAXINONNI XROMATOGRAFIK TAHLILI. S.K. Raxmanov, U.K. Abduraxmanova	296
АКРИЛОНИТРИЛ АСОСИДА ЯНГИ ОЛИНГАН СОРБЕНТНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ. Азизова Х.М., Камтаев Н.Т., Бабаев Т.М.	298
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 6-ХЛОРСУЛЬФОНИЛХИНАЗОЛИН-2,4-ДИОНЫ С АЛИФАТИЧЕСКИМИ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ АМИНАМИ. Б.А.Атажанов, А.Р.Шоназаров, С.Б.Садикова, Ю.Р.Тахиров, Р.Ш.Курязов	300
ZIZIPHORA PEDICELLATA L. ЎСИМЛИГИ ТАРКИБИДАГИ СУВДА ЭРУВЧАН ВИТАМИНЛАРНИ АНИҚЛАШ. М.М.Акбарова, И.Р.Асқаров, З.А.Сманова	302
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИАМИДА РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ. Абдукаримова Д.Н.	305
METALL ORGANIK POLIMERLARNING OLINISH ETODOLOGIYASI. Abdullayev A.X., Yakubov Y.Y., Ibragimov A.B., Ruziyev U.U., Xolto'rayev Q.B.	307
JELATIN VA KARBOKSIMETILINULIN ASOSIDAGI PLYONKA SHAKLIDAGI BIOMATERIAL OLISH. O.X. Abdullayev, M.M. Ashurov, A.Sh. Xusenov, G. Raxmanberdiev	309
METALL ORGANIK POLIMERLARNING HOSIL BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. Abdullayev A.X., Yakubov Y.Y., Ibragimov A.B., Ruziyev U.U., Xolto'rayev Q.B.	310
IONITLARNING OLINISHI VA ULARNING ISHLATILISH SOHALARI. M.A. Aslonov, I.I. Jo'rayev, S.O. Murodillayeva	311
EXPLORING THE PHYSICAL PROPERTIES OF PYROLYSIS DISTILLATE. Akhmedova K. Sh., Khurmamatov A. M.	314
o-ALLILFENOL VA ALLILFENIL EFIRINI HALQALANISHI. Z.Z. Akbarxonova, G.Z.Azimova, N.S. Abduniyozova	316
5-ALMASHGANAMINO-1,3,4-TIADIAZOLIN-2-TIONLARINING AYRIM ALKIL VA ATSIL HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIKLARINI	319

NAZARIY VAHOLASH. <i>O.N. Ataniyazov, N.N. Razzoqberdiyev, X.K. Polvonov, Q. Sobirov</i>	
GOSSIPOLNING TABIATDA UCHRASHI. <i>X.K. Abdushukurova, A.D.Matchanov</i>	321
ВИДЫ ВИТАМИНОВ СИМПТОМЫ ИХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. <i>Ахмадалиева Н.Дж.</i>	324
ASALARI SUTI FOYDASI VA KIMYOVIY TARKIBI. <i>Sh. Abdullayev, R. Dexkonov, D. Xaydarova, X.Yaqubov</i>	326
N-VINILLAKTAM POLIMERLARINING OLINISHI VA ANAMIYATI. <i>T.R. Abduraxmonova, N.Q. Xo'janazarova</i>	328
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИТИЯ ОТ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ. <i>Ахмаджанов И.А., Каримов М.У., Джалилов А.Т.</i>	330
CENTAUREA UGAMICA O'SIMLIGI YER USTI QISMINING KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISH. <i>Z.Yu.Atadjanova, M.S.Mexmonov</i>	331
ТОЛУИДИН ИЗОМЕРЛАРИНИНИ ХЛОРАЦЕТИЛ ХЛОРИД БИЛАН ТУЗ ҲОСИЛ ҚИЛИШ РЕАКЦИЯЛАРИ. <i>С.Х. Бобоназарова, А.К. Абдушукуров, М.С. Юсуфов, Д.М. Бўриева</i>	332
OQSILGA BOY MAHALLIY IKKILAMCHI XOMASHYOLARNING KIMYOVIY TARKIBI. <i>D.A. Bo'riyev, A.Yu. Otajonov, O.I. Radjabov, A.S. Turaev</i>	334
OBTAINING AIR HUMIDITY MEASURING MATERIAL BASED ON SILK SERICIN AND GRAPHENE OXIDE. <i>D.D. Babadjanova, K.O. Eshchanov, M.M. Baltaeva</i>	335
ALUMINIY OLIISHNING ENG ARZON USULI. <i>Bobilova Ch.H.</i>	336
POLIURETAN ASOSIDA TERMOBARQAROR QOPLAMA OLIISH. <i>Beshimov I. A.</i>	338
GLITSIN VA ALANIN AMINOKISLOTALARINING 5XMZ OQSILIGA MOLEKULAR DOKINGI. <i>Ganiyev B.Sh., Jumaqulov Sh.T., Jumayeva Z.R., Xoliqova G.Q., Samiyev S.N.</i>	340
ASPARAGIN VA GLUTAMIN AMINOKISLOTALARINING KVANT-KIMYOVIY HISOBLASHLARI. <i>Ganiyev B.Sh., Jumaqulov Sh.T., Jumayeva Z.R., Xoliqova G.Q., Samiyev S.N.</i>	342
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF CORROSION INHIBITOR PROPERTIES. <i>Gafurova G.A., Olimov B.B., Olimov A.B.</i>	345
O-ALMASHGAN AROMATIK AMINLARNING MOCHEVINA BILAN REAKSIYASINI GAMESS DASTURINING 6-311G**+ TO'PLAMIDA KVANT KIMYOVIY VAHOLASH. <i>D.A.Dushamov, X.O. Eshchanov, Z.Sh. Soporboyev</i>	347
PEKTIN ASOSIDA POLIMER-METALL KOMPLEKSLARINI OLIISH VA ULARNI BO'KISHINI SUVLI ERITMADA O'RGANISH. <i>F.G.Dilmurodova, X.A Mirzaxidov, S.M. Masharipov</i>	350
TABIYIY GAZLARNI OLTINGUGURT BIRIKMALARIDAN TOZALASH JARAYONIDA SIRT FAOL MODDALARNING QO'LLANISHI. <i>G.E. Eshdavlatova</i>	352

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN TFD-1 IONITINING TERMİK BARQARORLIGI BO‘YICHA TGA VA DTA TAHLILI. <i>M.B. Eshqurbonova, Sh.A. Kasimov</i>	353
HELICHRYSUM TIANSHANICUM O‘SIMLIGI YER USTKI QISMINING KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH. <i>M.O.Ibodullayeva, M.S.Mexmonov</i>	355
TABIIY VA SINTETIK POLIMERLAR ASOSIDA OHORLOVCHI KOMPOZITSIYALAR YANGI TARKIBINI YARATISH VA UNING XOSSALARINI O‘RGANISH. <i>R.A.Ismatova, M.R.Amonov</i>	356
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ФЛОКУЛЯЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ. <i>М.С. Избуллаева, М.Р. Амонов</i>	358
N-MORFOLINBUTADIYEN-2,3 NING RAMAN SPEKTR TAHLILI. <i>J.H. Jumayev</i>	360
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БАКТЕРИЦИДНЫХ ИМПЛАНТ - ПЛЕНОК НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА. <i>Ж.З. Жалилов, Х.Э. Юнусов, А.А. Сарымсаков</i>	361
ПИРОКОНДЕНСАТ ТАРКИБИ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ. <i>Л.Р.Жураева</i>	366
FURAN SAQLAGAN OLIGOMERLAR SINTEZI VA XOSSALARI. <i>Jamilova N.Q.</i>	368
MAHALLIY XOM-ASHYOLAR ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI IONITLARNING OLINISHI VA XOSSALARI. <i>M.R. Jumayeva, F.I. Ostonov, V.N. Axmedov</i>	370
ELLAG KISLOTASINI TABIIY MANBA‘LARDAN OLISH VA BIOLOGIK FAOLLIGINI O‘RGANISH. <i>Tursunov M.R., Kasimov Sh.I., Matchanov A.D.</i>	371
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФУРФУРОЛА. <i>Косимова Х.Х., Нумонжонов Б.Б.</i>	373
KARBOKSIMETILINULIN VA FIBROIN ASOSIDA BIOMATERIAL OLISH. <i>A.Sh. Xuseynov, M.I. Kiyatova, O.X.Abdullayev, G. Rakhmanberdiyev</i>	375
AZOREAGENTLAR ЁРДАМИДА ОФИР МЕТАЛЛАРДАН ТОЗАЛАШ. <i>Эрматова А.А., Қосимов.Ш.И., Умиров Н.С., Алибекова М.Р.</i>	376
4,5-DIALMASHGAN 2-AMINOPIRROL-3-KARBON KISLOTA ETIL EFIRLARINING SINTEZI. <i>R.Sh. Kuryazov, X.A. Bozorov</i>	378
КОБАЛЬТ II ИОНЛАРИНИ ИММОБИЛЛАНГАН ИНДИГО РЕАГЕНТИГА ТАЪСИРИНИНГ СПЕКТРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ <i>Йўлчиева С.Т., Эрматова О.А., Касимов Ш.И., М.Р.Алибекова</i>	381
PECULIARITIES IN SORPTION OF NICKEL(II) IONS OF POWDERED HYDROLYZED FIBROIN OBTAINED FROM SILK FIBER WASTE. <i>M. Masharipova, K. Eshchanov</i>	382
ИММОБИЛЛАНГАН СУЛЬФАРСАЗЕН АЗОРЕАГЕНТИНИ ҚЎРҒОШИИ (II) ИОНЛАРИ БИЛАН ТАЪСИРИ. <i>Эрматова А.А., М.Р.Алибекова., Ш.И.Касимов</i>	384
MELAMIN SINTEZIDA ELEKTROLIZ USULINING AFZALLIGI. <i>B.S. Muminov, M.U. Karimov, A.T. Djalilov</i>	387
РЕАКЦИЯ ПИРРОЛИДОНА-2 С ЭТИЛОВЫМИ ЭФИРАМИ 5-АМИНО-1-N-АРИЛ-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛА. <i>Муртазаева З.И., Тургунов Д.Э., Бозоров Х.А.</i>	388

CYDONIA OBLONGA MILLER BARGLARINING SUBSTANSIYASINI OLISH VA O‘TKIR ZAHARLILIGINI ANIQLASH. <i>Madraximova S.D, Matmuratov B.Ya., Karimova D.Z. Maxmudov L.U., Boltaboyeva Z.F., Matchanov A.D.</i>	391
PHASEOLUS VULGARIS L O‘SIMLIGI QOBIG‘INING UMIMIY POLISAXARIDLAR MIQDORIY JIHATIDAN ANIQLASH. <i>Matmuratov B.Ya., Madraximova S.D., Karimova D.Z., Boltaboyeva Z.F., Abdulladjanova N.G., Matchanov A.D.</i>	392
БАЛИҚ МОЙИ АЖРАТИБ ОЛИШ УСЛУБИ, УНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ. <i>Маматқулов М. Х., Абдилалимов О.</i>	393
IKKILAMCHI POLIETILEN ASOSIDAGI POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARNING KISLOROD INDEKSINI ANIQLASH. <i>Sh.B.Mamatova, M.J.Qurbanov, M.To‘rayeva</i>	395
SELLYULOZA XOM ASHYOSIDAGI NAMLIK VA KUL MIQDORINI ANIQLASH. <i>M.O.Muxtorxonova, M.M.Asqarova, G‘.O.Mamajanov, M.S. Mahmudov</i>	397
ДОРИВОР ЎСИМЛИК THERMOPSIS ШРОТИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ. <i>Ф.Ф. Мирсадиев, Д.Ш. Ҳамдамова, М.Т. Примқулов</i>	399
PHLOMOIDES O‘SIMLIGI AYRIM TURLARINING FOYDALI XUSUSIYATLARI. <i>M.T. Muradov</i>	400
MODIFIKATSIYALANGAN IKKILAMCHI POLIETILENNING YONUVCHANLIGINI ANIQLASH. <i>Sh.B. Matamova, M.J. Qurbanov, M. To‘rayeva</i>	402
THE IMPORTANCE OF STUDYING DRUGS AND THEIR USE. <i>Nishonov M., Kholikova N.</i>	404
XINOLINLAR SINTEZIDA KATALIZATORLARNI QO‘LLASH. <i>Axmedova F.K., Niyazmetov A.R.</i>	406
UGLEVODORODLAR PIROLIZI IKKILAMCHI XOMASHIYOSI TARMAHSULOTIDAN 2-METILANTRASEN AJRATIB OLISH. <i>Sh.B. Nuraliyev, S.E.Nurmonov</i>	407
CORROSION INHIBITOR PROPERTIES SYNTHESIZED ON THE BASIS OF GUANIDINE. <i>Gafurova G. A., Olimov B.B., Olimov A.B.</i>	409
ASETILENDAN OLINADIGAN MAHSULOTLAR UCHUN MAQBUL KATALIZATOR TANLASH. <i>B.Sh. Omanov</i>	412
STIROL BUTADIYEN KAUCHUK ASOSIDA YANGI OLEOGELLARNING SINTEZI VA XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH. <i>Xolnazarov B.A., Abduraxmonov S.T., Odinaboyev D.A.</i>	415
3,3'-Ph₂BINOL-2Li/Ti(OⁱPr)₄/Et₂Zn KATALITIK SISTEMASIDA AYRIM KETONLARNI GEKSIN-1 ISHTIROKIDA ALKINILLASH REAKSIYASI. <i>G.Q. Otamuxamedova, O.E. Ziyadullayev, F.X. Buriyev, S.S. Abduraxmanova</i>	417
ATSETON ISHLAB CHIQRISH VA TOZALASHNING SANOAT USULLARI. <i>B.Sh. Omanov, M.S. Xatamova, N.B. Allayorov</i>	418
ATSETONNI SAQLASH VA QO‘LLASHDA XAVFSIZLIK QOIDALARI. <i>B.Sh.Omanov, M.S.Xatamova, F.S.Soipova</i>	420
STUDY OF BINDING OF COPPER(II) IONS TO LIGHT CHAIN MOLECULES OF SILK FIBROIN. <i>G.O. Polvonova, K.O. Eshchanov</i>	422

JANUBIY OROLBO‘YI MINTAQASIDA CHELIDONIUM MAJUS L. O‘SIMLIGI INTRODUKTSIYASI VA UNING KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH. <i>K.B. Ozimbayeva, M.S. Mexmonov</i>	423
3-METILBENZOTIAZOLIN–2–ONNI 4–ALMASHINGAN AROMATIK KISLOTA XLORANGIDRIDLARI BILAN QATTIQ FAZADA ATSILLASH. <i>O‘.K.Raximova, S.Q.Ma’simov, Y.R.Taxirov, A.R.Shonazarov, D.A.Dushamov</i>	424
HELIANTHUS TUBEROSUS O‘SIMLIGI BARGINING KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH. <i>S.R. Rajabova, O.S. Maqsumova</i>	426
MORUS ALBA SHIFOBAXSHLIGINING TARKIBIY ASOSLARI. <i>I. Raxmatullaev, M.A. Marupova, M.M. Axadjonov</i>	428
ЕСТЕСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. <i>И. Рахматуллаев, У.А. Болтабоев</i>	430
“RUBIA TINCTORUM L” ILDIZ EKSTRAKTI TARKIBIDAN GLIKOZIDLARNI ANIQLASH. <i>S.K.Raxmanov, S.R.Musakaeva, U.K.Abduraxmanova</i>	432
ОЗИҚ-ОВҚАТИ МАҲСУЛОТЛАРИ ВА УНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ. <i>Маматқулов М. Х., Абдилалимов О.</i>	434
NOIONOGEN SIRT FAOL MODDALAR OLISH TEXNOLOGIYASI <i>D.X.Mirxamitova, O.Sh.Qodirov, S.E.Nurmonov, S.Darxonova</i>	436
o-AMINOFENOLNI VINIL EFIRI SINTEZI. <i>O.X. Qosimova</i>	437
POLIVINILXLORID VA GIDRAZIN SULFAT ASOSIDA OLINGAN SORBENTNING Cu²⁺ IONI BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASINING IQ TAHLILI. <i>Qobilova M.Q., Bozorov L.U, Mo‘minova Sh.N.</i>	440
IKKILAMCHI POLIVINILXLORID ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLARNING TERMİK BARQARORLIGINI TERMOGRAVIMETRIK USULIDA ANIQLASH. <i>Qobilova M.Q., Umbarov I. A., Qosimov Sh.A.</i>	442
SANOAT CHIQINDILARI TARKIBIDAN GUANIDIN RODANIDNI AJRATIB OLISH. <i>Qudratov O.H.</i>	443
PIROLIZ JARAYONIDA KOKS HOSIL BO‘LISHIDAN HIMOYALASH <i>Raxmatov Sh.Sh.</i>	445
ASETILEN ASOSIDA KREZOLLARNI VINIL EFIRLARI SINTEZI <i>O.X.Kasimova, D.X.Mirxamitova, S.E.Nurmonov, S.Darxonova</i>	448
2-IZOPROPIL-5-METILFENIL 2-((DIETILKARBAMOTIOYEL) TIO) ASETAT SINTEZI. <i>S.X. Sherova, S.B. Sadikova, A.K. Abdushukurov, A.U. Choriyev, M.R. Ro‘zimurodova</i>	450
SANOAT CHIQINDI SUVLARINI TOZALASH UCHUN IKKILAMCHI POLIVINILXLORID ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLAR SINTEZI. <i>Qobilova M.Q., Umbarov I. A., Berdiyeva D.Y.</i>	453
2,4-DIGIDROKSIBENZALDEGIDNING BIOLOGIK XOSSALARI. <i>Safayev Sh.O., Kadirova Sh.A.</i>	455
SYNTHESIS OF S- ALKYL DERIVATIVES OF 4,6-DIAMINOPYRIMIDINE-2-THIOL. <i>G.B. Salieva, T.S. Kholikov, A.D. Matchonov</i>	456
SCUTELLARIA MICRODASYS JUZ. YER USTKI QISMINING FLAVONOID BIRIKMALARI. <i>G‘.U.Siddikov, B.I.Muxammadaliyev</i>	459
СИНТЕЗ БЕНЗОИЛГИДРАЗОНА МОНОАЦЕТИЛФЕРРОЦЕНА. <i>Сулаймонова З.А., Атоева А.О., Атоева М.О.</i>	460

GUANIDIN HOSILALARINING QO‘LLANISH SOHALARI. <i>B.Sh. Sharipov, O.H. Qudratov</i>	461
TELLUR PEROKSO KOMPLEKSLARI TUZILISHI VA XOSSALARI. <i>M.Sh. Sodiqova, Z.M. Ataulloyev</i>	463
ХИНАЗОЛИН-2,4-ДИОНЛАРНИ КВАНТ КИМЁВИЙ ҲИСОБЛАШЛАРИ ВА ХЛОРСУЛЬФОН КИСЛОТАСИ БИЛАН ХЛОРСУЛЬФОНИЛЛАШ РЕАКЦИЯСИ. <i>A.P. Шоназаров</i>	466
RHYSALIS ANGULATA ДОРИВОР ЎСИМЛИК ПОЯСИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ. <i>A.X. Таджибаева, Д.Ш. Ҳамдамова, М.Т. Примқулов</i>	469
ФЕРОМОНЫ НАСЕКОМЫХ КАК СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ. 3. <i>Тулябаев, X. Хаитбаев, У.Р. Тогаев, В.С. Абдукахаров, А.А. Абдувахабов</i>	471
ИНТЕРПОЛИМЕРЛАРНИ (ХСПЭ:ЭД-20) ТЕРМИК ОКСИДЛАНИШ ДЕСТРУКЦИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ. <i>Ш.К. Тўрасуннат, Ш.Н. Қиёмов, Ф.Н. Нуркулов, М.А. Ибрагимова</i>	473
PARA-[BIS-1,4-(4,4,4-TRIFTORBUTANDION-1,3)]-BENZOLNING TERMIK TAHLILI. <i>B.B. Umarov, E.A. Xudoyarova</i>	475
PARA-[BIS-1,4-(4,4,4-TRIFTORBUTANDION-1,3)]-BENZOL GIDRAZONLARIDAN OQAVA SUVLARNI TOZALASHDA FOYDALANISH. <i>B.B. Umarov, S.F. Abduraxmonov, E.A. Xudoyarova</i>	477
YUQORI BO‘KUVCHAN POLIMERLAR ASOSIDA BURG‘ULOVCHI ERITMALAR TARKIBINI ISHLAB CHIQISH VA ULARNING XOSSALARI. <i>U.X. Cho‘liyev, M.R.Amonov</i>	478
DIALDEGIDKARBOKSIMETILSELLULOZA-SERITSIN SOPOLIMERLARINING SORBSION XOSSASI. <i>I.Sh. G‘oyibnazarov, S.S. Yarmatov, Sh.A. Yo‘ldoshov, A.A. Sarimsoqov</i>	480
QOG‘OZ CHIQINDILARINI KARBOKSIMETILLASH REAKSIYASI <i>Ulug‘bekov T., G‘oyibnazarov I.Sh., Yo‘ldoshov Sh.A., Sarimsoqov A.A.</i>	483
ARPAODIYON MEVALARINI POLISAXARID KOMPLEKSLARINI FRAKSIYON TARKIBINI O‘RGANISH. <i>U.A. Umarov, M. Fatxullayeva, Z.A. Smanova</i>	486
POLIANILIN TERMIK BARQARORLIGIGA TURLI DOPIRLOVCHI AGENTLARNING TA‘SIRI. <i>Xudoyberdiyev I.I., Yaxshiboyeva Z.K., Mahkamov M.A.</i>	487
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛИНУЛИНА. <i>Хусенов А.Ш., Фаниева Г.А., Рахманбердиев Г., Ҳамдамова Д.Ш.</i>	489
ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРИДА МЕДИ(II) НА ОСНОВЕ ЛИГАНДА 2-АМИНО-5-ПРОПИЛТИО-1,3,4-ТИАДИАЗОЛА <i>Г.А.Хожобаева, Б.С.Торамбетов, Г.К. Жуманиязова, Ш.А. Кадирова</i>	490
YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR VA ULARNING AHAMIYATI. <i>Yusupova G.X., Qahramonova S.O‘.</i>	493

POLIURETANLAR VA ULARNING XOSSALARI. <i>R.B. Zayniyeva</i>	494
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF N-(2-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROQUINAZOLIN-6-YL)PROPIONAMIDE. <i>M.E. Ziyadullaev, E.R. Kurbanova, R.K. Karimov</i>	496
ORGANIZMDA YOD YETISHMOVCHILIGI OQIBATLARI VA UNI DAVOLASH CHORA-TADBIRLARI. <i>Yakubov I.Y., Rahmatullayev I.R.</i>	498
NAFAS YO‘LLARI HASTALIKLARIDA XALQ TABOBATI USULLARIDAN FOYDALANISH. <i>Yakubov I.Y., Rahmatullayev I.R.</i>	500
3-SHO‘BA. KIMYO TA‘LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI	
KIMYO FANINI O‘QITISHDA TA‘LIM SAMARADORLIGINI TA‘MINLOVCHI LOYIHALASH TEXNOLOGIYASI. <i>Xasanova N.X., Babaev T.M., Nizamova S.A., Nozima Sh.R.</i>	503
EDUCATIONAL AND COGNITIVE METHODS IN EXPERIMENTAL CHEMISTRY УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ. <i>Умирова Н.О., Махмадиева Қ.Х., Мусакаева С.Р.</i>	506
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA UMUMTA‘LIM MAKTAB O‘QUVCHILARINING 8-SINFLARIDA KIMYO FANIDAN UYGA VAZIFALARNI RAQAMLASHTIRISH METODIKASI. <i>Jamolova N.J.</i>	507
KIMYO FANINI O‘QITISHDAGI TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNI KVALIMETRIK YONDOSHUV ASOSIDA ANIQLASH VA TAHLIL QILISH. <i>Shukurova N. R., Babaev T.M., Nizamova S.A., Xasanova N.X.,</i>	509
KIMYODAN MAVZULARNI TUSHUNTIRISHDA O‘QUVCHILARNI INTELLEKTUAL QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH. <i>Mirzamatova Sh.T.</i>	513
КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ. <i>Xaydarov A.X., Joraboyeva M.M.</i>	515
HOZIRGI KUNDA KIMYO FANI BO‘YICHA KIMYOVIY TAJRIBALARNI MODELLASHTIRISH. <i>Mirzayev D.M., Madraximova D.Z.</i>	518
EKOLOGIK TARBIYANI YO‘LGA QO‘YISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. <i>Aliyeva M.A.</i>	520
OLIY O‘QUV YURTLARIDA KIMYO O‘QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. <i>I.X. Ruziyev, S.X. Tilavmurodov</i>	521
KIMYO O‘QITISHDA KIMYOVIY TAJRIBALARNI QO‘LLASH. <i>I.X. Ruziev, M.O‘. Narziyeva, M.B. Rustamova</i>	524
TABIY FANLARNI O‘QITISHDA YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. <i>R.V. Tashmatova, I.X. Ro‘ziyev, Sh.I. Xasanov, S.F. Maxsumov</i>	527
“POLIMERLAR SINTEZI” MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING QO‘LLANILISHI. <i>T.R. Abduraxmonova, N.Q. Xo‘janazarova, A.K. Masharipova</i>	529

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ХИМИИ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ CLIL. <i>Аманов Р., Алимова Ф. А.</i>	531
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ. <i>Х.Ф. Хусматова, Ф. А. Алимова</i>	535
МАКТАВДА КИМYO FANINI O‘QITISHDA BBB METODI VA VENN DIAGRAMMASINING AHAMIYATI. <i>K.N. Madaminova, R.B. Karimova, S.Sh. Otamuratova</i>	537
RAQAMLI LABORATORIYALAR – TABIIY FANLAR TA’LIMINING YANGICHA YUKSALISH DARAJASI. <i>X.M. Rajabov, S.O. Ro‘zimova, X.O. Eshchanov, G.S. Ibragimova</i>	539
ANORGANIK KIMYO FANINI VIRTUAL TA’LIM ASOSIDA O‘QITISHNING AHAMIYATI. <i>N.S. Boboyarova, G.A. Ixtiyarova, B. Turayev</i>	540
BARQAROR RIVOJLANISH UCHUN KIMYO - YASHIL KIMYO. <i>Y.T. Axmadjonova</i>	543
“AZOTLI O‘G‘ITLAR” MAVZUSINI O‘QITISHDA MUAMMOLI METODDAN FOYDALANISH. <i>Abdullayev A.A.</i>	545
ALKENLARDA IZOMERIYA HODISASINI TUSHUNTIRISHDA “BALIQ SKELETI” METODIDAN FOYDALANISH. <i>O.N. Ataniyazov, N.N. Razzoqberdiyev, X.Q. Polvonov, E.U. Eshchanov</i>	547
KIMYONI O‘QITISHDA LOYIHA METODINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. <i>S.Sh. Otamuratova, E.U. Eshchanov., X.M. Rajabov</i>	549
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING TARKIBIY QISMLARI, LOYIHALASH KETMA-KETLIGI. <i>S.B. Karimova</i>	551
KIMYO TA’LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI. <i>Kuchkarova N.X., Darxanova S.A.</i>	553
“KIMYOVIY TEXNOLOGIYADA ISHLATILADIGAN ASOSIY VA YORDAMCHI QURILMALAR” MAVZUSINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. <i>Yunusov M.M.</i>	554
KIMYOVIY TEXNOLOGIYA FANI MAVZULARINI O‘QITISHDA “BLITS – O‘YIN” TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. <i>Yunusov M.M.</i>	556
FIZIK VA KOLLOID KIMYO FANINI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. <i>Gulbayev Y. I.</i>	559
KIMYO TA’LIMI SIFATINI OSHIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. <i>Nishonov M., Xoliqova N.M.</i>	560
THE IMPORTANCE OF STUDYING DRUGS AND THEIR USE. <i>NishonovM., Kholikova N.R.</i>	562
“KEYS –STADI” METODIDAN KOLLOID SISTEMALARNING XOSSALARINI O‘QITISHDA FOYDALANISH. <i>Sh.K. Tashbayeva</i>	564
“ZOLLARNING KOAGULYATSIYASI” MAVZUSINI O‘QITISHDA “TUSHUNCHALAR TAHLILI” USULINI QO‘LLASH. <i>Sh. K. Tashbayeva</i>	567
OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA KIMYONI O‘QITISHDA MUSTAQIL TA’LIMNI BAHOLASH MUAMMOLARI. <i>Z.M. Ataulloyev</i>	569

МАКТАВ КИМYO FANIDA YASHIL IQTISODIYOT MAVZUSINI BARQAROR TARAQQIYOT TUSHUNCHALARI BILAN UYG‘UNLIKDA O‘QITISH, <i>Masharipov Vafa Ametovich</i>	573
МАКТАБДА ОРГАНИК КИМЁНИ ЎҚИТИШДА БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТ ТУШИНЧАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. <i>Эшчанов Р.А., Машиарипов В. А.</i>	574
СИНFDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARDA KIMYOVIY BOSHQOTIRMA LARDAN FOYDALANISH. <i>S.O. Ro‘zmetova., S.Sh. Otamuratova., E.U. Eshchanov., R.M. Usmanov</i>	576
LOYIHA ISHI TA‘LIM OLUVCHILARNING KIMYO BO‘YICHA SAMARALI MUSTAQIL IJODIY ISH TURI SIFATIDA. <i>S.Sh. Otamuratova, E.U. Eshchanov., X.M. Rajabov., A.A. Matyakubov</i>	578
LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARNI O‘TISHDA KEYS – STADI METODIDAN FOYDALANISH. <i>G.A. Xudoynazarova, G.T. Komilova</i>	581
TA‘LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI. <i>A.K. Kulimov</i>	584
OLIY O‘QUV YURLARIDA KIMYO FANINI O‘QITISHNI TAKOMILASHTIRISH. <i>Xudayberganov I.A.</i>	586